

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“O‘zkimyosanoat” Aksiyadorlik Jamiyati

O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti

Integral Universiteti (Hindiston)

“Neofit Rilski” Janubiy-G‘arbiy Universiteti (Bolgariya)

“WOMEN IN STEM”

**XALQARO FORUM
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI
BOOK OF PROCEEDINGS**

TOSHKENT, 2026-yil, 14-17-FEVRAL

“Women in STEM-2026” ilmiy haftaligi “Innovator ayollar: Ko‘plab ovoz — bitta kelajak” xalqaro ilmiy forumi materiallari. Maqolalar to‘plami. –Toshkent, TKTI, 2026, 572 b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18826650>

Ushbu to‘plam “11-fevral – BMTning fandagi ayol va qizlar xalqaro kuni” nishonlash doirasida Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan 2026 yil 14-17 fevral kunlari tashkil etilgan “Women in STEM-2026” ilmiy haftaligi va “Innovator ayollar: Ko‘plab ovoz — bitta kelajak” mavzusidagi xalqaro ilmiy forumi materiallaridan tashkil topgan.

To‘plam materiallaridan mutaxassis, o‘qituvchi, tadqiqotchi hamda magistratura va bakalavriyat talabari foydalanishi mumkin.

Tahrir hayati:

Usmonov B.Sh., t.f.d., p.f.d., prof.

Babaxanova Z.A., t.f.d., prof.

Aripova G.Sh., p.f.n., prof.

Tezislarni to‘plash va nashr etish uchun mas’ul:

Umarova V., PhD, dots.

Maqolalar mualliflari taqdim etilgan ma'lumotlar, tadqiqot natijalari haqqoniyligi va iqtiboslar to‘g‘riligi uchun mas’ul hisoblanadi.

Book of proceedings of the “Women in STEM-2026” science week and international scientific forum “Women-Innovators: Many voices — one future”. Book of proceedings. – Tashkent, TICT, 2026, 572 p. Published online: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18826650>

This collection consists of materials of the international scientific forum “Women-Innovators: Many voices — one future”, organized by the Tashkent Institute of Chemical Technology on February 14-17, 2026, within the framework of scientific week “Women in STEM-2026” and celebration of United Nations “February 11 - International Day of Women and Girls in Science”.

The Book of proceedings can be used by specialists, teachers, researchers, as well as master's and bachelor's degree students.

Editorial board:

Botir Usmonov, Ph.D., Ph.D., prof.

Zebo Babakhanova, Ph.D., prof.

Gulnora Aripova, Ph.D., prof.

Responsible for the collection and publication of Book of proceedings:

Vasila Umarova, PhD, Assoc. Prof.

The authors of the articles are responsible for the accuracy of the information provided, the reliability of the research results, and the correctness of the citations.

“Women in STEM-2026” ilmiy haftaligi, “Innovator ayollar: Ko‘plab ovoz — bitta kelajak” ilmiy forumi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti yosh olimlari va talabalari ishtirokida “Kelajak STEM yulduzlari” davra suhbatlari BMT tomonidan 2015-yilda e‘lon qilingan “11-fevral – Fanda ayollar va qizlarning xalqaro kuni”ni nishonlash doirasida tashkil etilgan. Tadbirlar IUPAC xalqaro tadbirlar ro‘yxatiga kiritilgan: <https://iupac.org/gwb/2026/women-innovators-many-voices-one-future/>

The “Women in STEM-2026” scientific week, the “Women Innovators: Many Voices — One Future” scientific forum, and the “Rising STEM Stars” roundtable with the participation of young scientists and students of the Tashkent Institute of Chemical Technology are organized as part of the celebration of “**February 11 - International Day of Women and Girls in Science**” proclaimed by the UN in 2015. The events are included in the IUPAC list of international events: <https://iupac.org/gwb/2026/women-innovators-many-voices-one-future/>

Научная неделя «Women in STEM-2026», научный международный форум «Много голосов — одно будущее» и круглый стол «Будущие звезды STEM» организованы в рамках празднования «**11 февраля – Международного дня женщин и девочек в науке**», объявленного ООН в 2015 году. Мероприятия включены в список международных мероприятий IUPAC: <https://iupac.org/gwb/2026/women-innovators-many-voices-one-future/>

ORGANIZERS OF “WOMEN IN STEM-2026” SCIENTIFIC WEEK:

- Ministry of Higher Education, Science and Innovations of the Republic of Uzbekistan;
- Tashkent Institute of Chemical Technology;
- Joint - Stock Company “Uzkimyosanoat” ;
- Family and Women's Committee;
- Chirchik chemical -industrial technopark ;
- "Ziyo Forum" Foundation for the Development of Science and Education;
- Joint - Stock Company “Maxam-Chirchik ”;
- Research Institute "Family and Gender".

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS:

- Integral University (India)
- South-West University Neofit Rilski (Bulgaria)
- International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

SESSIONS:

Session 1. “Green Horizons: Innovation and Sustainable Development in Science” (chemistry and chemical technology, food technology and safety, biotechnology, oil and gas processing, energy, astronomy, geology, mathematics, physics, computer science, robotics and IT, engineering).

Session 2. “Nexus Impact: Shaping a Responsible Worldview” (history, sociology, political science, philosophy, economics, pedagogy) .

Session 3. “Women Engineers: Designing a Bright Future” (women's contribution to the development of engineering and technology, education, pedagogy, psychology, and philosophy).

Address and contacts of the organizing committee: 100011, Tashkent city, A.Navoiy street, 32. Tashkent Institute of Chemical Technology.

Scientific Secretary of the Conference: Vasila Umarova, tel. +998 97 431-89-77 (Telegram), tkti.conference@gmail.com

Conference materials will be posted on the official website of TKTI:
<https://tkti.uz/research/conference>

INVITED FOREIGN GUESTS

<i>Mary Garson</i>	Founder of Global Women Breakfast (online)
<i>Petranka Petrova</i>	Bulgaria, South-West University "Neofit Rilski", Associate Professor, Department of Chemistry, Dr.
<i>Kirill Chuchkov</i>	Bulgaria, South-West University "Neofit Rilski", associate professor, Dr.
<i>Maya Chochkova</i>	Bulgaria, South-West University "Neofit Rilski", associate professor, Dr.
<i>Alexandra Tencheva</i>	Bulgaria, South-West University "Neofit Rilski", PhD
<i>Antonia Stoymirska</i>	Bulgaria, South-West University "Neofit Rilski"
<i>Mohammad Ashfaque</i>	India, Integral University, Associate Professor, Dr.
<i>Jamal Akhtar Ansari</i>	India, Integral University, Associate Professor, Dr.
<i>Camel Eid</i>	Professor, Gas Processing Center, Qatar University (Qatar)
<i>Chernochova Zulfiya</i>	Czech Republic, Institute of Macromolecular Chemistry of the Czech Academy of Sciences, PhD, kix
<i>Kuen Keehyun</i>	Advisor to the Rector of the Tashkent Institute of Chemical Technology (Korea)
<i>Narges Samanyan</i>	Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology (Iran)
<i>Calvo Gomez Octavio Alberto</i>	Professor of Tashkent Institute of Chemical Technology (Mexico)
<i>Alvina Farooqui</i>	India, Integral University, Associate Professor, Dr. (online)
<i>Tkach Victoria</i>	TKTI professor , DSc (Ukraine)
<i>Lee Myung Suk</i>	Associate Professor, Tashkent Institute of Chemical Technology (Korea)
<i>Agnese Rusakova</i>	Republic of Latvia, University of Latvia, Dr.
<i>Mehrinigori Nightingale</i>	Tajikistan, Tajikistan University of Technology, PhD
<i>Tazhgaliyeva Bakytgul</i>	Kazakhstan, Atyrau Regional National Gymnasium for Gifted Children (online)
<i>Shakhnazarova Maria</i>	RF, RKTU branch in Tashkent
<i>Samvelovna</i>	
<i>Ekaterina Trusova</i>	Belarus, Belarusian State Technological University (online)
<i>Ivan Levitsky</i>	Belarus, Belarusian State Technological University (online)
<i>Madieva Lyubov Kaypkalievna</i>	Kazakhstan, BINOM SCHOOL
<i>Mariam Bekbol</i>	Kazakhstan, Auezov South Kazakhstan University (online)

“Women in STEM-2026” ilmiy haftaligidan fotolavhalar

Photo album of scientific week “Women in STEM-2026”

Фотографии научной недели “Women in STEM-2026”

**УСМОНОВ БОТИР
ШУКУРИЛЛАЕВИЧ**

**Тошкент кимё-технология институти
ректори,
Т.ф.д., п.ф.д., проф.,
Форум ташкилий кўмитаси раиси**

Хурматли ва этиборли меҳмонлар, кўмита ва вазирликлар вакиллари, илмий жамоатчилик ва саноат ҳамкорлари! Хориждан ташриф буюрган ҳамкорларимиз – Болгариянинг Жанубий-Гарбий Университети, Ҳиндистоннинг Интеграл университети, Россия кимё-технология университети, Қатар университети, Чехия фанлар академияси, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон, Белоруссия технология университетлари ҳамда бошқа давлатлардан ташриф буюрган меҳмонларимиз, ишлаб чиқариш корхоналари, мактаб ва лицей вакиллари, ўқувчилари ва ешлар, Сизларни чуқур ҳурмат ва самимий мамнуният билан **“Women in STEM”** илмий ҳафталиги ва **“Иноватор аёллар: Кўплаб овоз — битта келажак”** Халқаро илмий форумига хуш келибсиз деймиз.

Ушбу форум илм-фан, технология, муҳандислик ва математика соҳаларида аёлларнинг фаол иштирокини рағбатлантириш, шунингдек уларни юқори технологиялар ва муҳандислик соҳаларида етакчи позицияларда қўллаб-қувватлашга қаратилган муҳим платформадир.

Ўзбекистон аҳолиси **38,3** миллионни ташкил етиб, шундан **49,5%** дан ортиғини аёллар ташкил қилади, яъни бу **19,0** миллиондан зиёд шахсларни англатади. Олий таълимда битирувчиларнинг **54%** ини аёллар ташкил этса-да, STEM йўналишларини танлаётган аёллар улуши **17,5%** ни ташкил этади. Шунинг учун аёлларнинг илмий ва технологик салоҳиятини кенгайтириш ҳамда уларни қўллаб-қувватлаш тизимларини кучайтириш долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Тошкент кимё-технология институти сўнгги йилларда аёл тадқиқотчилар ва муҳандисларни қўллаб-қувватлаш бўйича амалий қадамлар ташлади: аёллар учун илмий грантлар ва старт-ап дастурлари жорий етилди, STEM йўналишида аёллар етакчилигини рағбатлантириш бўйича менторлик ҳамда тренинг дастурлари ишлаб чиқилди. Шу жумладан, **2023-йилдан** буён Тошкент кимё-технология институтида ўтказиб келинаётган **“Women in STEM” IV- халқаро ҳафталиги** нафақат хотин-қизларни илм-фанга жалб қилиш, балки соҳадаги мавжуд муаммоларни бартараф етиш ва янги имкониятлар яратишда муҳим платформага айланди десак бўлади.

Шу билан бирга, институт доирасида аёллар етакчилигида амалга оширилаётган илмий тадқиқотлар замонавий муҳандислик соҳаларида инновацион ечимлар яратиш ва тажриба лойиҳаларини амалиётга тадбиқ етишга қаратилган. Бу эса аёлларнинг STEM соҳаларидаги салоҳиятини амалий натижаларга айлантириш имконини бермоқда.

Ўзбекистон сўнгги йилларда аёлларни илмий ва инновацион фаолиятга кенг жалб етишга алоҳида еътибор қаратмоқда: сўнгги беш йил давомида **5 791** нафар аёл илмий даража

олди, шу жумладан **732** нафар фан доктори, **5 059** нафари еса PhD даражасини қўлга киритди. 2024-йилда **212** нафар аёл фан доктори ва **1 398** нафар аёл PhD даражасига ега бўлди. Олима аёллар (“Women Scientists”) дастури доирасида қўллаб-қувватланган лойиҳалар сони 2021-йилдаги 111 тадан 2024-йилда 342 тага етди. Мазкур кўрсаткичлар нафақат статистик маълумотлар, балки аёлларнинг илмий салоҳияти жадал ошиб бораётганидан далолат беради.

Шу жумладан, Тошкент кимё-технология институтида ҳам олима аёлларнинг ўрни кун сайин ортиб бормоқда. Бугунги кунда институтда PhD ва фан номзоди илмий даражаларига ега бўлган профессор-ўқитувчиларнинг **42,85** фоизини, фан докторларининг **20,75** фоизини аёллар ташкил етади. Шунингдек, доцент илмий унвонига ега бўлганларнинг **45,92** %, профессорларнинг эса **20** % аёллардир. Илмий фаолиятга қадам қўйган ва ўз ўрнини излаётган докторантларнинг **43** % дан зиёдини аёллар ташкил етмоқда. Аёлларнинг замонавий муҳандислик соҳаларидаги ютуқларини эътироф этадиган бўлсак, 2025 йил давомида **1** нафар Президент стипендияси, **2** нафар Беруний номидаги стипендия, **10** нафар “Атоқли олимлар” стипендияси, **1** нафар Академик ҳаракатчанлик дастури, **2** нафар ERASMUS+ дастури ҳамда **70** нафардан ортиқ турли халқаро ва миллий дастурлар ғолибалари мавжуд. Мазкур кўрсаткичлар Тошкент кимё-технология институтида STEM соҳасида аёлларнинг ўрни беқиёс эканини ҳамда улар эришаётган ютуқлар мустаҳкам келажак пойдеворини яратаётганини яққол тасдиқлайди.

Форум давомида Биз STEM соҳасига энди қадам босаётган ўқувчи қизимиз **Зебохон Қўчқорова**, фанда ютуқларга эришган ёш ва иқтидорли тадқиқотчиларимиз, **2** нафар президент давлат стипендияси соҳибалари, ҳамда турли соҳаларда фаолият юритаётган етук олима аёлларимиз маърузаларини тинглаймиз. Ҳамда Тошкент кимё-технология институти “Илғор муҳандислик мактаби”да IUPAC Global Women Breakfast халқаро тадбирлари доирасида мактаб ва лицей ўқувчи қизларимиз учун “**Келажак STEM юлдузлари**” давра суҳбати ва амалий тажриба семинарлар ташкил этиш режалаштирилган.

Аёлларнинг STEM (фан, технология, муҳандислик ва математика) соҳаларига жалб этилиши нафақат гендер тенглиги масаласи, балки илмий, технологик ва иқтисодий таракқиётнинг муҳим стратегиясидир.

Ҳурматли ҳамкасблар, меҳмонлар ва ёш тадқиқотчилар! Ишонаманки, бугун Форум доирасида тақдим этиладиган маърузалар, муҳокамалар ва тажриба алмашувлари келгусида муҳандислик ҳамда илм-фан соҳаларида янги ғоялар, инновацион ечимлар ва барқарор ривожланишга хизмат қилувчи лойиҳаларнинг юзага келишига замин яратади. Шу билан бирга, глобал ва миллий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, гендер тенглигини таъминлаш ҳамда аёлларнинг STEM соҳаларидаги салоҳиятини янада оширишга қаратилган стратегик ёндашувлар шакллантирилади.

*Ҳурмат билан,
Ректор Ботир Усмонов*

**USMONOV BOTIR
SHUKURILLAEVICH**

***Tashkent Institute of Chemical Technology,
Rector,
Doctor of Technical Sciences,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Chairman of the Forum Organizing
Committee***

Dear honorable and esteemed guests, representatives of committees and ministries, members of the scientific community, and industrial partners! Distinguished international partners from the South-West University of Bulgaria, Integral University of India, the Russian University of Chemical Technology, Qatar University, the Czech Academy of Sciences, Universities of Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Belarus, as well as esteemed guests from other countries, representatives of industrial enterprises, schools and lyceums, dear students and youth — we warmly and sincerely welcome you to the Scientific Week “**Women in STEM**” and the International Scientific Forum “**Innovator Women: Many Voices — One Future.**”

Today’s forum serves as a vital platform to promote women’s active participation in science, technology, engineering, and mathematics, while supporting them in achieving leadership roles in high-tech and engineering sectors.

Uzbekistan has a population of **38.3** million, of which over **49.5%** are women, accounting for more than **19.0** million individuals. Although women make up **54%** of higher education graduates, only **17.5%** choose STEM fields. Therefore, enhancing women’s scientific and technological potential and strengthening support systems for them remains a pressing priority.

In recent years, the Tashkent Institute of Chemical Technology has taken measurable steps to support women researchers and engineers: scientific grants and start-up programs for women have been introduced, mentoring and training programs have been developed to foster women’s leadership in STEM fields. Notably, since 2023, the Institute’s “Women in STEM” International Week has not only attracted women to science but has also become an important platform for addressing existing challenges in the field and creating new opportunities.

At the same time, scientific research led by women at the Institute focuses on generating innovative solutions in modern engineering fields and translating pilot projects into practice. This provides an opportunity to convert women’s potential in STEM into tangible outcomes.

Nowadays Uzbekistan has placed particular emphasis on actively engaging women in scientific and innovative activities. Over the past five years, **5,791** women have obtained academic degrees, including **732** Doctors of Science and **5,059** PhDs. In 2024 alone, **212** women earned a Doctor of Science degree, and **1,398** women obtained a PhD. Under the “Women Scientists” program, the number of supported projects rose from **111** in 2021 year to **342** in 2024. These figures

not only reflect statistical data but also demonstrate the rapid advancement of women’s scientific potential.

In this regard, the role of women scientists at the Tashkent Institute of Chemical Technology is steadily growing. Currently, women make up **42.85%** of professors and lecturers holding PhD and Candidate of Science degrees, and **20.75%** of Doctors of Science.

Furthermore, women constitute **45.92%** of those holding the academic title of Associate Professor and **20%** of full Professors. Among doctoral students beginning their research careers, over **43%** are women. Highlighting institute women’s achievements in modern engineering fields, in 2025 there was **1** recipient of the Presidential Scholarship, **2** recipients of the Beruny Scholarship, **10** recipients of the ‘Distinguished Scientists’ scholarship, **1** participant in the Academic Mobility Program, **2** participants in the ERASMUS+ program, and over **70** winners of various international and national programs. These figures clearly illustrate the unparalleled role of women in STEM at the Tashkent Institute of Chemical Technology and demonstrate that their accomplishments are laying a strong foundation for the future.

The Forum will feature a presentation from a pupil who is just embarking on her journey in STEM, **Zebokhon Kuchkorova**, as well as from young and talented researchers who have achieved notable success in science, twice recipient of the Presidential State Scholarship, and accomplished women scientists that active across various fields.

As part of the IUPAC Global Women Breakfast international events, the Tashkent Institute of Chemical Technology organizing a roundtable discussion, “Rising STEM Stars” along with practical workshops for school and lyceum girls at the Institute’s “Advanced Engineering School”.

I am confident that the presentations, discussions, and exchanges of experience taking place during today’s forum will lay the foundation for the emergence of new ideas, innovative solutions, and projects that advance sustainable development in engineering and scientific fields. At the same time, they will contribute to shaping strategic approaches aimed at strengthening global and national cooperation, promoting gender equality, and further enhancing women’s potential in STEM

Dear colleagues, guests, researchers, empowering women in STEM is not merely a matter of fairness; it is a strategic investment in the future of science, technology, and economic prosperity. By dismantling barriers, providing mentorship, and fostering inclusive environments, we can ensure that all talented individuals, regardless of gender, contribute to innovation and global development.

Best wishes,

Botir Usmonov

Rector

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. S.W. Akhtar
Founder & Chancellor
05th Feb 2026

MESSAGE

I am extremely happy to hear that “**International Forum for Women Scientists-2026**” is jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Chemical-Technological Institute, Tashkent, Uzbekistan.

Within the framework of the festival “Women in STEM”, a scientific forum «Women-innovators: Many Voices — One Future», the inclusion of round tables and training seminars with the participation of young scientists and students of the Tashkent Institute of Chemical Technology «**Rising STEM Stars**» for schoolgirls of secondary and vocational education interested in studying STEM courses is a commendable step towards fostering gender equality and inclusiveness.

This forum seems to provide women scientists with an excellent opportunity to focus on their achievements, expand their professional networks, learn from each other and raise awareness of the challenges women scientists face in academia, industry and government agencies. The themes of the forum covers almost all relevant areas of translational research.

I am hopeful that this Forum will lead to fruitful output in the form of resolutions which could be forwarded to the stakeholders for future action.

I wish best of luck to the organizers of the Forum for its successful conduction and hope for development of multifaceted cooperation between Integral University and Tashkent Institute of Chemical Technology with their shared motto of Inspiring excellence.

S. W. Akhtar

Prof. S.W. Akhtar
Founder & Chancellor
Integral University, Lucknow

Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in

[integraluniversity_inspiringexcellence](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[integralunilko](https://www.facebook.com/integralunilko) [integralunilko_official](https://www.instagram.com/integralunilko_official)

Kursi Road, Lucknow - 226026 (U.P.) India | Phone : 0091 - 63900 11283, 84, 85

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF, Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed Nadeem Akhtar
PhD, Fulbright- Nehru Fellow
Pro-Chancellor
05th Feb 2026

MESSAGE

I am highly delighted to know that “**International Forum for Women Chemists-2026**” is jointly organized by Integral University, Lucknow, India and Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan.

The objective of the Forum is in consonance with the resolution “Science, technology and innovation for development”, adopted by the UN General Assembly which mentions “that the equal and full use of science, technology and innovation by women and girls of all ages is a guarantee of gender equality.”

The development of innovative & newer trends and technology in various sectors of STEM has undoubtedly proven to be boon to the human society and has promisingly opened up new dimensions and now is the right time to provide women scientists with an excellent opportunity to focus on their achievements, expand their professional networks, learn from each other and raise awareness of the challenges women scientists face in academia, industry and government agencies.

There is an urgent need for fruitful discussions amongst the women members of the scientific community on important issues of national and international importance.

Events of the Festival “Women in STEM” contributes to achieving the Sustainable Development Goals “Ensuring gender equality and empowering all women and girls” (Goal 5: Gender Equality), which is one of the 17 goals in the field of sustainable development set by the UN for the period up to 2030. I am sure that the upcoming Forum will deal with these issues efficiently.

I hope that the meet will be a memorable one in terms of the resolutions which will come up after the Forum and will also stimulate the collaborative bonding of Integral University, India with Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan. Once again, I wish this Forum a huge success

Dr. Syed Nadeem Akhtar
Pro-Chancellor

Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in

[integraluniversity_inspiringexcellence](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[integralunilko](https://www.facebook.com/integralunilko) [integralunilko_official](https://www.instagram.com/integralunilko_official)

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed M. Fauzan Akhtar
Additional Pro-Chancellor (IIMSR)
05th Feb 2026

MESSAGE

I am delighted to learn that the International Forum “**Women in STEM- 2026**” is being jointly organized by Integral University, Lucknow, India, and the Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan, from February 13-17, 2025, at TICT, Tashkent, Uzbekistan. **The aim of the International Science Week “Women in STEM”** is to support and promote women in the field of science, technology, engineering and mathematics (STEM). The chosen theme for the forum is highly relevant to the current global scenario.

Not only in India but worldwide, there is a pressing need to increase the representation of women in all areas of STEM to achieve the Sustainable Development Goals set by the UN. This is the moment to acknowledge the significant contributions of women in research and innovation, break down stereotypes, and combat discrimination against women and girls in science.

We are also excited to see that the partnership between TICT, Tashkent, and Integral University is flourishing, with strong prospects for future collaboration through joint activities like this important forum. On this occasion, I extend my heartfelt congratulations to the organizers for planning such a meaningful event and wish the forum great success.

I am confident that the discussions and deliberations will be highly valuable, leading to recommendations that could serve as milestones for promotion of Gender Equity.

Integral University and TICT, Tashkent, have a long and promising journey ahead in meeting the educational needs not only of their respective countries but on a global scale.

S. F. Akhtar

Syed M. Fauzan Akhtar
Addl. Pro Chancellor

Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in

[integraluniversity_inspiringexcellence](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[integralunilko](https://www.facebook.com/integralunilko) [integralunilko_official](https://www.instagram.com/integralunilko_official)

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed Adnan Akhtar
Additional Pro-Chancellor (IIPSR)
05th Feb 2026

MESSAGE

It is a matter of immense pleasure to know that Integral University, India is co-organizing *International Forum Women in STEM-2026* with the theme "**WOMEN-INNOVATORS: MANY VOICES—ONE FUTURE**" with Tashkent Institute of Chemical Technology

The forum will act as a platform to popularize the significant results achieved by women scientists in the Republic of Uzbekistan, India and foreign countries, encourage interest in the engineering and chemical sciences increasing the interest of schoolgirls in studying exact sciences and the active involvement of young women in science and education, the widespread involvement of the potential of women and young girls in scientific and innovative activities, further development of the “Master-Student” system, expanding the scope of ongoing work to support women and further increasing their authority in cultural and educational, political and economic activities.

It is also great to know that in accordance with the Memorandum of Cooperation dated November 20, 2020 between the Tashkent Institute of Chemical Technology and Integral University, partnership relations are successfully developing by organising such collaborative events.

I am sincerely hopeful that this forum will certainly act as an effective means for exchange of knowledge and ideas to overcome challenges faced by Women Researchers and students for achieving better prospects in STEM.

My heartfelt wishes to the organizers and participants of this forum.

Syed Adnan Akhtar
Addl. Pro-Chancellor

Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in

[integraluniversity_inspiringexcellence](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[integralunilko](https://www.facebook.com/integralunilko) [integralunilko_official](https://www.instagram.com/integralunilko_official)

INTEGRAL UNIVERSITY इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Syed Adnan Akhtar
Addl. Pro-Chancellor (ISF-CIED)
05th Feb 2026

MESSAGE

My heart brims with immense pride as I congratulate our esteemed partners at the Tashkent Institute of Chemical Technology in commemorating the "**Women Innovators-2024**" International Scientific Forum. This gathering is a symphony of brilliance, a chorus of voices rising in unison to champion Goal 5: Gender Equality, the cornerstone of a sustainable future. I am deeply inspired by the resilience, passion, and intellectual prowess displayed by the women innovators who will be gracing this forum. Their stories serve as a beacon, urging us to dismantle barriers, champion inclusivity, and foster a world where talent and innovation know no gender. This forum serves as a call to action for all of us. Let us carry the torch ignited by this forum, amplifying the voices of women in every sphere, and weaving a tapestry where opportunity and achievement truly blossom for all. This forum is a powerful beginning. As we step forward, let us remember the collective strength that emerged from TICT and Integral University, Lucknow.

Let us remember the unwavering pursuit of equality that fueled the discussions and take actions to build a world where women innovators not only have a seat at the table but shape the very fabric of our future. Together, let us rise, let us innovate, and let us ensure that the voices of women innovators continue to echo, not just for today, but for generations to come. I extend my heartfelt support and best wishes for the continued success of this invaluable initiative. Sincerely,

Dr. Nida Fatima
Addl. Pro-Chancellor

Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in

[integraluniversity_inspiringexcellence](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[integralunilko](https://www.facebook.com/integralunilko) [integralunilko_official](https://www.instagram.com/integralunilko_official)

INTEGRAL UNIVERSITY

इंटीग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

Prof. Javed Mussarrat

Vice Chancellor

05th Feb 2026

MESSAGE

It is a matter of immense pride and pleasure to cordially welcome all the delegates, distinguished speakers, participants from across the globe coming together on a common platform to witness the role of Women in STEM through this prestigious event *International Forum Women in STEM-2026*” being jointly organised by Integral University, Lucknow in collaboration with Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan.

Tackling some of the greatest challenges of the Agenda for Sustainable Development - from improving health to combating climate change - will rely on harnessing all talent. That means getting more women working in these fields. Diversity in research expands the pool of talented researchers, bringing in fresh perspectives, talent and creativity. This Forum is a reminder that women and girls play a critical role in science and technology communities and that their participation should be strengthened. I am confident enough that the International Forum will certainly serve as a starting point for a more in-depth conversation among scientists, teachers, consumers, industrialists, farmers and policy makers about the near and long-term uses of innovative ideas in the field of STEM.

Since the existence of mankind, science and technology has been the source for all kinds of progress and revolution fulfilling the necessities and desires of all human beings. I am sure that the forum will provide an exciting platform to bring forward the researchers from all over the globe for healthy discussions on the latest trends in Food technology, polymer science, wine making and integration of economics and management of industry, education, science and production technologies.

The Forum will provide the much-needed program for exchange of the meaningful dialogues among expertise of field, innovative ideas as well as propagation of new ideas .

I would also like to convey my warm wishes to the Organizing Committee members of the International Forum from both the sides of TCTI and Integral University for their meticulous and diligent efforts for making this event a grand success and I hope that it will prove to be a milestone in the area of STEM highlighting its crucial role in promoting full and equal access to and participation of women and girls in science.

Prof. Javed Mussarrat
Vice Chancellor

Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in

[integraluniversity_inspiringexcellence](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[integraluniiko](https://www.facebook.com/integraluniiko) [integraluniiko_official](https://www.instagram.com/integraluniiko_official)

INTEGRAL UNIVERSITY इंटिग्रल विश्वविद्यालय

Approved by the University Grants Commission under Sections 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956, MCI, PCI, IAP, BCI, INC, CoA, NCTE, DEB & UPSMF. Member of AIU. Recognized as a Scientific & Industrial Research Organization (SIRO) by the Dept. of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India.

MESSAGE

I feel honoured and extremely delighted to be a part of the organising committee and also as a speaker in a globally important event “**International Forum for Women in STEM-2026**” organised by Tashkent Institute of Chemical Technology and Integral University.

This is the fifth joint event after a huge success of the first collaborative international conference on Trends and Innovations in Food technology, from farm to Fork (TIFT-2022) reflecting a strong mutual relation between TICT, Tashkent and Integral University. Taking on the greatest challenges currently facing the global community will mean harnessing all talent. As the world continues to grapple with sustainability challenges and the critically important climate crisis, the full and equal participation and leadership of women and girls in the science and technology communities is more important than ever.

Now is the time to recognize women's contributions in research and innovation, smash stereotypes and defeat discrimination against women and girls in science.

Globally, only 33 per cent of researchers are women, and they are awarded less research funding than men, and are less likely to be promoted. In the private sector too, women are less present in company leadership and in technical roles in tech industries.

The International Forum for Women Innovators-2026 aims to popularise the 2030 Global Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by world leaders at the UN Summit in 2015, provide a roadmap for achieving sustainable progress, with gender equality and empowerment women is an integral part of each of the 17 goals. Only by ensuring that the rights of women and girls are respected across the Goals can equity and inclusion be achieved and economies that work for all and preserve the environment for future generations can be achieved.

I acknowledge my deepest sense of gratitude to all the authorities of both Integral University, India and TICT, Tashkent for their continuous support and motivation for the successful organisation of the event. Thanks, are also due to all the dignitaries, speakers and participants from around the globe which will surely add grace to the Forum.

Dr. Alvina Farooqui
Professor & Head
Department of Bioengineering
Integral University, Lucknow
Convener (Integral University),
Women in STEM 2026

Website : www.iul.ac.in
E-mail : info@iul.ac.in

[integraluniversity_inspiringexcellence](https://www.youtube.com/channel/UC...)
[integralunilko](https://www.facebook.com/integralunilko) [integralunilko_official](https://www.instagram.com/integralunilko_official)

**MUSURMANOVA OYNISA
MUSURMANOVNA**

*O‘zbekiston Respublika Oila va xotin qizlar
qo‘mitasi huzuridagi “Oila va gender” ilmiy-
tadqiqot instituti direktor o‘rinbosari
Respublika “Oqila ayollar” harakati etakchisi,
pedagogika fanlari doktori, professor*

Moziyga nazar tashlasak, fan rivojiga ulkan hissa qo‘shgan ko‘plab ayol olimlarni ko‘ramiz. Ular murakkab sharoitlar, stereotiplar va cheklovlarga qaramay, o‘z ilmiy izlanishlari bilan insoniyat taraqqiyotiga xizmat qilgan. Bugungi kunda ham ayol olimlar tibbiyot, muhandislik, axborot texnologiyalari, matematika va tabiiy fanlarda muhim kashfiyotlar qilmoqda. Ayol olimaning kuchi — faqat bilimida emas, balki sabr-toqati, mas’uliyati va yangicha fikrlashida namoyon bo‘ladi. Ular ilm-fanni inson manfaatlari bilan uyg‘unlashtirib, jamiyat ehtiyojlariga mos yechimlar taklif etmoqda. Shu bilan birga, yoshlar orasida ilmiy faoliyatga qiziqishni oshirish bugungi kundagi muhim vazifalardan biridir. Biz ularga ilm yo‘lida o‘shish, tadqiqot olib borish va o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur sharoit va ishonchni berishimiz kerak. Ayol olimalar — bu kelajak avlod uchun ilhom, jamiyat uchun taraqqiyot, fan uchun esa yangi ufqlardir. Ularning ilm-fandagi ishtirokisiz barqaror va innovatsion kelajakni tasavvur etib bo‘lmaydi.

Bugungi kunda STEM nafaqat texnologik taraqqiyotning asosi, balki jamiyatning barqaror rivojlanish omilidir. Bu sohalarda ayollarning ishtiroki — tenglik masalasi emas, balki sifatli qarorlar, innovatsion yondashuvlar va global muammolarga samarali yechimlar topish garovidir. Ushbu maydon — ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohaslarida faoliyat yuritayotgan ayollarning kuchi, salohiyati va yetakchiligini namoyon etuvchi muhim platformadir.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015-yil 22-dekabrdagi 70 sessiyasida 11-fevral - "Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni" sifatida rasman e‘lon qilingan bo‘lib, 2016-yildan boshlab mazkur sana dunyoning ko‘plab davlatlarida keng nishonlanib kelinmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrdagi PQ-401-son qarori bilan tasdiqlangan oilalarni mustahkamlash, xotin-qizlarning qonuniy manfaatlarini ro‘yobga chiqarish, ijtimoiy-siyosiy faolligini va bandligini oshirish, tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish hamda teng huquqliligini ta‘minlash bo‘yicha yo‘l xaritasida-Xalqaro ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar kuni munosabati bilan “Ilmli ayol - jamiyat ko‘zgusi” mavzusida haftalik o‘tkazish bo‘yicha har yili an‘anaga aylangan Toshkent kimyo texnologiya institutining “Women in STEM” xalqaro Forumu yuqori saviyada tashkil etiladi. Bu esa o‘z navbatida institutning olim ayollarga va talaba-qizlarga bo‘lgan e‘tibori va e‘tirofidandir. Respublikasining xotin-qizlarni STEM sohasiga jalb etish bo‘yicha tizimli yondashuvi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, xotin qizlarni qo‘llab-quvvatlash dasturlarini amalga oshirishda Toshkent kimyo texnologiya instituti o‘z hissasini qo‘shmoqda.

*Hurmat bilan,
Musurmanova Oynisa Musurmanovna*

**ABDURAXMANOVA SANOBAR
MAXAMMADAMINOVNA**

**“O‘zkiyosanoat” aksiyadorlik jamiyati
Boshqaruv raisining maslahatchisi**

**“Women in STEM-2026” ilmiy haftalik
tashkiliy qo‘mitasi**

O‘zbekiston Respublikasi drayverlaridan biri bo‘lib hisoblanadigan “O‘zkiyosanoat” Aksiyadorlik Jamiyati tizimida **26 750** nafar xodimlar faoliyat yuritadi, shundan 8844 nafarini ya’ni 33% xotin-qizlar tashkil etadi.

«O‘zbekiston–2030» strategiyasi doirasida xotin-qizlarning faolligini oshirish, onalik va bolalikni himoya qilish, gender tenglikni qaror toptirish, ayollarning huquq va manfaatlarini ta’minlash bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Davlatimiz rahbarining qarori ijrosini ta’minlash maqsadida “O‘zkiyosanoat” tizim korxonalarida xotin-qizlar masalalari bo‘yicha maslahatchi va psixolog lavozimi joriy etildi.

Jamiyat hayotida faol ishtirok etayotgan, har jihatdan ibratli xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, gender tenglikni ta’minlash borasida olib borilayotgan islohotlarni keng targ‘ib qilish va jamoatchilikka yetkazish maqsadida “O‘zkiyosanoat” AJ tarmoq korxonalarida ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda

Sohada amalga oshirilgan ishlar **«Gender tenglik faoli»** milliy tanlovining Respublika komissiyasi tomonidan e’tirof etilib, 2024 yilda «O‘zkiyosanoat» AJ «Gender tenglikni ta’minlashda eng faol respublika darajasidagi davlat organi» nominatsiyasida **3-o‘rinni** qo‘lga kiritdi.

Keng ko‘lamli amaliy ishlar natijasida Jamiyatning tarmoq korxonalari «Gender tenglikni ta’minlashda eng faol tuman davlat organi» nominatsiyasida: 2022 yilda «Dehqonobod kaliy zavodi» AJ 1-o‘rinni, 2023 yilda «Navoiyazot» AJ 1-o‘rinni, 2024 yilda «Ammofos-Maxam» AJ faxrli 1-o‘rinni egalladilar.

Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish gender tenglik va oila masalalari bo‘yicha xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va o‘zaro tajriba almashish maqsadida Qozog‘istondagi “MCQ Company KZ” MChJ, XXRning «Chngdu QianLiJin Technology Innovatsion Co.Ltd» hamda Belorussiya Respublikasidagi «Niva-Xolding», Germaniya davlatining «Textima Export Import GmbH» kompaniyalari bilan memorandum imzolandi va hamkorlik ishlari davom etmoqda.

Bugungi kunda, xotin-qizlar tomonidan Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, Innovatsiya va yangi texnologiyalarni joriy etish xususan, “O‘zkiyosanoat” aksiyadorlik jamiyati tizimida ham salmoqli ishlar yo‘lga qo‘yilgan.

*Hurmat bilan,
Abduraxmanova Sanobar
“O‘zkiyosanoat” AJ*

ZEBO BABAKHANOVA

**Tashkent Institute of Chemical Technology,
Vice-rector for Research and Innovations,
DSc, professor
Organising Committee of Science Week**

Distinguished guests and participants of the “Women in STEM-2026” science week and the International Scientific Forum “Innovator Women: Many Voices - One Future.”

It is my distinct pleasure to welcome you to “Women in STEM-2026” science week in Tashkent Institute of Chemical technology, “Advanced Engineering School” situated at “Chirchik chemical-industrial technopark”. This science week represents a significant platform to celebrate the achievements of women in science, technology, engineering, and mathematics, while fostering collaboration, mentorship, and innovation among the next generation of brilliant female scientists and engineers.

Over the week, you will have the unique opportunity to engage with leading researchers, educators, and professionals from both Uzbekistan and around the world. Your active participation in panel discussions, masterclasses, workshops, and scientific presentations of the **International Scientific Forum “Innovator Women: Many Voices — One Future”** will contribute to advancing diversity and inclusion within STEM fields, and help address the barriers faced by women in these domains. The exchange of ideas and experiences during this forum is vital for shaping a more equitable and innovative scientific community.

As a part of the IUPAC Global Women Breakfast international events, a roundtable **“Rising STEM Stars”**, will be organised along with practical workshops for school and lyceum girls at the Institute’s ‘Advanced Engineering School’. In 2025, IUPAC’s GWB connected 449 events across 78 countries. Supporting the International Day of Women and Girls in Science, “The Breakfast” fosters a global network to break barriers to gender equality in science. Over the past seven years, nearly 2,500 GWB events have united participants from 100 countries.

I encourage each of you to take full advantage of the sessions, share your knowledge, and network with peers and mentors. Your insights, questions, and contributions are essential to the success of this forum, and to inspiring future generations of women to pursue careers in STEM.

Thank you for your dedication, enthusiasm, and commitment to advancing science and technology. We look forward to the discoveries, connections, and growth that will emerge from this gathering, and to celebrating your achievements in STEM.

Sincerely,

***Zebo Babakhanova
Vice-Rector, TICT***

АРИЙЕВА МАСТУРА ХИКМАТОВНА

Ташкентский химико-технологический институт
Заведующая кафедрой
“Технология силикатных материалов, редких и благородных металлов”
Д.т.н., профессор
Организационный комитет научной недели
«Women in STEM»

Уважаемые гости и почетные коллеги, студенты, молодые учёные!

Сердечно приветствую Вас на этой значимой международной неделе «*Women in STEM-2026*». Эта неделя объединяет ученых, инновационных предпринимателей, студентов, школьниц и наставников, цель которых – создавать новые возможности и расширять горизонты исследований, укреплять женское лидерство в STEM. Уверена, что каждый доклад, каждая дискуссия и каждая инициатива вдохновят участников на новые открытия, сотрудничество, способствуя развитию науки и технологий.

В современном Узбекистане женщины играют важную роль в развитии науки, технологий и инноваций, демонстрируя выдающиеся достижения и вдохновляя новые поколения молодых исследователей. На сегодняшний день около 48% всех научных работников в стране — женщины, что подчёркивает значимость их вклада в различные области знаний, начиная от инженерии и медицины и заканчивая фундаментальными исследованиями в химии, физике, биологии и смежных науках.

Сегодня хочется вспомнить выдающихся женщин-учёных Узбекистана, которые внесли большой вклад в развитие науки и технологий:

✓ **Профессор Саидносирова Зарифа** (1908–1986) - первая узбекская женщина-химик, профессор и заслуженный деятель науки Узбекистана, автор первого учебника «Химия» в Узбекистане (1933 г.), внесла значительный вклад в образование, науку и сохранение литературного наследия.

✓ **Академик Хаджинова Максуда Агзамовна** (1912–1981) — первая женщина-доктор технических наук в Узбекистане, внесшая значительный вклад в развитие текстильной промышленности и исследование качества хлопка. Академик Академии наук Узбекистана, автор более 200 научных публикаций.

✓ **Академик Академии наук РУз Рашидова Сайёра Шарафовна** - доктор химических наук, специалист в области химии полимеров, возглавляла Институт химии и физики полимеров, президент Ассоциации женщин-ученых «Олима».

✓ **Академик Академии наук Узбекистана Мавлоний Машхура Эгамовна** - микробиолог, выпускник Среднеазиатского политехнического института (предшественник ТХТИ), заслуженный учёный Узбекистана (1994), доктор биологических наук (1971).

✓ **Академик Глушенкова Анна Ивановна** (1926–2017), выпускник Среднеазиатского индустриального института (предшественник ТХТИ), была выдающимся химиком, академиком Академии наук Республики Узбекистан и специалистом в области химии и технологии природных соединений.

✓ **Академик Академии наук Узбекистана Пугаченкова Галина Анатольевна** (1915-2007) - Известный археолог и искусствовед, выпускник Среднеазиатского индустриального института (предшественник ТХТИ), в 1946 году была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», в 1964 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Узбекистана».

✓ **Академик Сулайманова Хадича Сулаймановна** (1913-1965) - первая женщина-узбечка, получившая учёную степень в области юриспруденции. Министр юстиции и Председатель Верховного суда Узбекистана. Ей принадлежит инициатива создания Научно-исследовательского института судебной экспертизы на базе Ташкентской научно-исследовательской криминалистической лаборатории при Министерстве юстиции.

✓ **Профессор Джиянбаева Рахбархон Хайдаровна** (1930-2019) - первая женщина-профессор химии Узбекистана. В 36 лет Джиянбаева Рахбархон защитила докторскую диссертацию, новизна ее исследований заключалась в использовании в качестве реагентов природных соединений и их производных, выделяемых из растений Средней Азии и Казахстана.

✓ **Член-корреспондент Академии наук Узбекистана Бутовская Евдокия Михайловна** (1917–1982) - выдающийся сейсмолог, изучавшая сейсмическую активность Средней Азии, доктор физико-математических наук.

✓ **Профессор Райкова Илария Алексеевна** (1896–1981) — ботаник и исследователь флоры Средней Азии, организатор Помирской биологической станции, занималась изучением споровых растений, генетики и пастбищ Памира, заслуженный деятель науки Узбекистана и другие видные ученые Узбекистана.

Как мы видим, женщины внесли огромный вклад в развитие науки и экономики Узбекистана. И сегодня вклад женщин в науку поддерживается различными государственными и международными инициативами, включая форумы, научные конференции и программы наставничества. Такие меры создают условия для того, чтобы всё больше девушек выбирали научную карьеру, вдохновляясь успешными примерами и получая возможности для реализации своих идей.

Благодаря этому, женщины Узбекистана становятся не только активными участниками научного сообщества, но и катализаторами общественных изменений, показывая на практике, что наука и инновации требуют разнообразия и равных возможностей для всех.

Таким образом, примеры выдающихся женщин в науке Узбекистана становятся источником вдохновения как для молодых исследовательниц, так и для всего общества, подтверждая, что успех женщин напрямую влияет на прогресс и процветание страны.

Желаем всем плодотворной работы, интересных дискуссий и творческих достижений! Пусть “Women in STEM- 2026” станет источником новых идей, надежных профессиональных контактов и вдохновения для будущих проектов.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Проф. Арипова Мастура Хикматовна

Организационный комитет Фестиваля

«Women in STEM»

“We need to encourage girls to pursue the sciences, for they have the power to change the world.”

“Biz qizlarni ilm-fan bilan shug'ullanishga undashimiz kerak, chunki ular dunyoni o'zgartirishga qodir.”

VERA RUBIN, ASTRONOM

XUDAYBERDIYEVA AROFAT ISROILOVNA

TKTI, Ta'lim sifatini nazorati bo'limi boshlig'i

Bugungi dunyo – bu tezkor o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar olami. Har bir g'oya, har bir loyiha va har bir innovatsion dastur – bu nafaqat texnologiya, balki kelajakni qayta shakllantirish va strategik qarash orqali global ta'sir ko'rsatish imkoniyatidir. Ayollar va qizlar bilimli va iqtidorli bo'lsa, ular nafaqat o'z sohasidagi ilmiy-tadqiqotlarda samarali faoliyat yuritadi, balki startaplar, innovatsion loyihalar va global hamkorlikda ham yuqori natijalarga erishishi mumkin.

Texnologiya va innovatsiya jamiyatning har bir sohasida ahamiyatlidir: ular yangi imkoniyatlar ochadi, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtiradi, va har bir ishtirokchi fikri orqali butun olamda o'zgarishlar yaratilishi mumkin. Shu bois har bir g'oya, har bir tajriba va har bir amaliy qadam katta ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda ayollarni ilm-fan va texnologiya sohasiga keng jalb qilish, ularning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, startap va ilmiy loyihalarini rivojlantirish yo'lida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki kelajak avlodning bilimli, mustaqil va strategik fikrlaydigan shaxslar bo'lib ulg'ayishiga xizmat qiladi.

Har bir ishtirokchiga ilhom berish kerak: g'oyalarini ochiq baholash, yangi texnologiyalarni sinash va strategik fikr bilan amalda qo'llash orqali nafaqat o'zini, balki jamoasini va butun jamiyatni rivojlantirish mumkin. Shu tariqa, bilim, innovatsiya va hamkorlik orqali kelajakda har bir loyiha global miqyosda o'z izini qoldiradi.

Shu bois: tez fikrlang, yangicha qaror qabul qiling, innovatsiya va texnologiya orqali kelajakni yarating va har bir g'oya orqali olamga ta'sir ko'rsating.

“Ilm-fan bilan shug‘ullanish, ilmiy yangilik yaratish — bu igna bilan quduq qazishga barobar. Shuning uchun ham oila tashvishlari va farzand tarbiyasini ilmiy tadqiqot bilan birga olib borayotgan, bu borada amaliy yutuq va natijalarga erishayotgan olim ayollarni shaxsan men chinakam matonat va jasorat sohibalari deb bilaman va yuksak qadrlayman”

Sh.Mirziyoyev

ARIPOVA GULNORA SHUXRATULLAYEVNA

*TKTI rektorining Xotin-qizlar masalalari
bo'yicha maslahatchisi, “Tiliar” kafedrasi professori*

O‘zbekiston Rennessansida STEM xotin-qizlari: Ilm-fan va kelajak integratsiyasi

Biz, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Yangi O‘zbekistonning strategik maqsadlaridan biri- yuqori texnologiyalar va innovatsion iqtisodiyotni barpo etishda ayollarning o‘rnini muhokama qilish uchun har yili **“Women in STEM”** xalqaro forumning mezboni ekanligimizdan faxrlanamiz. STEM sohasi nafaqat kasb, balki jamiyatimizni modernizatsiya qilishning asosiy vositasidir. Biz Bibixonimlar va Nodirabegimlar kabi ilm va ma’rifat homiylari bo‘lgan yurt farzandlarimiz. Bugungi o‘zbek ayoli nafaqat oila chirog‘i, balki **yuqori texnologiyali laboratoriyalar rahbari, IT-muhandis va murakkab jarrohlik amaliyotlari** ustasidir.

Davlatimiz tomonidan xotin-qizlar ta’limiga berilayotgan e’tibor, xususan, magistratura bosqichida to‘lov-kontraktlarining qoplab berilishi va ilmiy izlanishlar uchun ajratilayotgan grantlar STEM sohasida "yangi avlod olimlari" paydo bo‘lishiga zamin yaratdi.

Bugungi kunda ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematikaga ayollar va qizlarning faol jalb qilinishi global taraqqiyotning ajralmas qismi sifatida e’tirof etilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar” to‘g‘risidagi rezolyutsiyasida ayollar va qizlarning ilmiy yutuqlardan teng va to‘liq foydalanish imkoniyati kafolatlangan. YUNESKONing ma’ruzalariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha muhandislik, kompyuter fanlari va sun‘iy intellekt sohalarida ayollar ulushi hanuzga past bo‘lib, bu yo‘nalishlarda gender tengligini ta’minlash global muammo sifatida qolmoqda.

O‘zbekistonda oliy ta’lim sohasida ko‘rsatilayotgan islohotlar natijasida ayollar ta’limdagi ishtiroki sezilarli darajada oshmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, 2024/2025 o‘quv yili boshida 18–23 yoshli aholining oliy ta’lim bilan qamrab olish ko‘rsatkichi 47,7% ni tashkil etgan bo‘lib, ayollar qismi 52,4% ga yetdi — bu ko‘rsatkich 2014 yilga nisbatan sezilarli o‘sishni ko‘rsatadi. Bu esa yosh ayollar ta’limga kirish va davom ettirish imkoniyatlarining kengayganligidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, ma’lumotlarga ko‘ra, 2022–2023 o‘quv yillarida o‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalaridan 7 918 nafar ayol magistr darajasini olganligi ma’lum qilindi, ular orasida tabiiy fanlar, matematika va statistika, muhandislik va qurilish sohalarida bitiruvchilar ham bor. Ayrim STEM yo‘nalishlarida ayollarning ulushi hanuzgacha nisbatan past bo‘lishda davom etmoqda (masalan, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari va muhandislik sohalarida), mamlakatda ushbu sohalarga ayollar jalb qilish bo‘yicha qator maxsus dasturlar, grantlar va targ‘ibot choralar amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, ilmiy va ta’lim sohasida ayollar faoliyatining o‘sishi davlat siyosatining muhim yo‘nalishi hisoblanadi — so‘nggi besh yil ichida 5 000 dan ortiq ayol olim tadqiqot va ta’lim faoliyati bilan shug‘ullanmoqda hamda 2024 yilda 1 398 nafar ayol PhD darajasini olgan. 2022–2026-yillarda mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha sohalarida xotin-qizlarning faolligini oshirishga qaratilgan Milliy dastur esa ayollarning ilm-fan va ta’lim sohasidagi rolini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti esa bu maqsadlarni amalga oshirishda yetakchi platforma sifatida, ayollar va yosh qizlarni ilmiy, innovatsion va madaniy faoliyatga keng jalb qilish, ularning salohiyatini oshirish va fan sohasida yetakchi mutaxassislar bilan integratsiyalash imkonini yaratadi.

Mazkur xalqaro forum doirasida nafaqat ilmiy chiqishlar, balki yosh qizlar bilan “Kelajak STEM yulduzlari” shiori ostida davra suhbatlari, yetakchi olimlarning mahorat darslari va talabalar ijodiy chiqishlari tashkil etiladi. Shu tarzda, yosh xotin-qizlar nafaqat STEM sohalariga qiziqish uyg‘otadi, balki kelajakda ilm-fan va texnologiya yo‘nalishlarida yetakchi mutaxassislar sifatida shakllanadi. Zero, millat kelajagini – ilmi va ma’rifatli qizlar barpo etadi.

*Aripova Gulnora Shuxratullayevna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
«Women in STEM» festivali tashkiliy qo‘mitasi*

**MIRSAMIKOVA RA'NO
ISMAILJANOVNA**

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
“Inson resurslari” bolimi boshlig'i*

Hurmatli forum ishtirokchilari, aziz ayollar va qizlar!

Sizlarni “Women in STEM” forumining ochilish marosimi bilan chin qalbidan tabriklayman. Ushbu nufuzli tadbir nafaqat ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarida ayollarning o‘rni va rolini yuksaltirishga xizmat qiladi, balki kelajak avlod uchun ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonda STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) sohasida qizlar va ayollarni qo‘llab-quvvatlash masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Bu yo‘nalishda bir nechta muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda, jumladan, BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) doirasida O‘zbekistonda STEM sohasida qizlar va ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha loyihalar olib bormoqda. Maqsad — yangi ko‘nikmalarni rivojlantirish va ayollarning innovatsion g‘oyalarga hissa qo‘shishini ta‘minlashdir. Women in Tech global tarmog‘i esa 2024-yilda O‘zbekistonda faoliyatini boshlagan. Loyiha 2030-yilgacha STEAM (STEM + san‘at) yo‘nalishida 5 million ayolni qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Bu tarmoq ayollarni to‘rtinchi sanoat inqilobida faol ishtirok etishga undaydi.

Toshkent kimyo-texnologiya institute tomonidan 4-yil davomida tashkil etilayotgan “Women in STEM” ilmiy haftaligi ham ayollar va qizlarni STEM sohalarida faol ishtirok etishga chorlaydi va qo‘llab-quvvatlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati ham qizlar va ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga qaratilgan, yani STEM yo‘nalishida o‘qishni istagan qizlar uchun maxsus grantlar va stipendiyalar joriy etilmoqda. Ayollar uchun loyihalar va startap tanlovlari tashkil etilmoqda, natijada olim ayollar texnologik markazlar va ilmiy tadqiqotlarda faol qatnashmoqda.

Ta‘lim tizimida gender tenglikni mustahkamlash, qizlarni erta yoshdan fan va texnologiya sohalariga jalb etish, shuningdek ayollar uchun qulay va moslashgan mehnat sharoitlarini yaratish bizning oldimizda turgan ustuvor vazifalardan biridir. Ushbu yo‘nalishda biz izchil va amaliy choralarni ko‘rib, samarali ishlarni amalga oshiramiz.

*Hurmat bilan,
Ra'no Mirsamikova,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

“Ayollarning STEM sohalaridagi ishtiroki — bu nafaqat gender tenglik masalasi, balki innovatsiya, taraqqiyot va barqaror kelajak garovidir. Ilm-fan va texnologiyada ayollar ko‘paygan sari jamiyat imkoniyatlari kengayadi”.

Sh.Mirziyoev

YUSUPOVA LOLA AZIMOVNA

Neft va gaz texnologiyalari fakulteti dekani, t.f.d., professor

Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi mavqeini mustahkamlash, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlardagi faolligini oshirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Ayollarning salohiyatini ro‘yobga chiqarishda ta‘lim va tarbiyaning o‘zaro uyg‘unligi muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ta‘lim xotin-qizlarning intellektual rivoji, raqobatbardosh kasb-hunar egallashi va zamonaviy bilimlarga ega bo‘lishini ta‘minlovchi asosiy vositadir. Bugungi islohotlar doirasida ayollarning oliy ta‘limga, ilm-fan va innovatsion faoliyatga keng jalb etilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Qiz bolalarning teng huquqli ta‘lim olishi, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi.

Shu bilan birga, tarbiya xotin-qizlarning ma‘naviy yetukligi, milliy qadriyatlarga sodiqligi hamda jamiyat oldidagi mas‘uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Oila, ta‘lim muassasalari va jamoatchilik o‘rtasidagi uzviy hamkorlik ayollarning faol, tashabbuskor va ongli fuqaro sifatida voyaga yetishiga xizmat qiladi. Chunki bilimli va ma‘rifatli ayol — sog‘lom jamiyat poydevoridir.

Bugungi islohotlar jarayonida xotin-qizlarning fan-ta‘lim, tadbirkorlik, sog‘liqni saqlash, madaniyat, sport hamda davlat boshqaruvi sohalaridagi ishtiroki tobora kengayib bormoqda. Ayollar uchun mo‘ljallangan maxsus dasturlar, grantlar va rag‘batlantiruvchi mexanizmlar ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

Ayniqsa, xotin-qizlarning STEM — fan, texnologiya, muhandislik va matematika yo‘nalishlaridagi faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Joriy yilda o‘tkazilayotgan “Women in STEM” tashabbuslari, “Innovatsion tafakkur sari” mavzusidagi forumlar hamda ilm-fanda gender tenglikni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy muloqotlar yosh qizlarning ushbu sohalariga qiziqishini oshirish, ayollar yutuqlarini targ‘ib qilish va ilg‘or tajribalarni ommalashtirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim va tarbiya uyg‘unligi asosida voyaga yetgan bilimli va ma‘naviy yetuk xotin-qizlar mamlakatimizning barqaror rivoji va kelajagi uchun mustahkam tayanch bo‘lib xizmat qiladi.

**DJAXANGIROVA GULNOZA
ZINATULLAYEVNA**

***Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika
mahsulotlari texnologiyasi kafedrası professorı,
t.f.f.d. (PhD), professor***

“Jamiyatning yetukligi undagi insonlarning, ayniqsa ayollarning ilm va tarbiyasiga bog‘liq.”

Abu Nasr Forobiy

Ma’rifatli ayol – taraqqiyot asosi

Ma’rifatli ayol jamiyat taraqqiyotining muhim poydevoridir. Chunki ayol nafaqat oila tarbiyachisi, balki jamiyat ma’naviy muhitini shakllantiruvchi yetakchi kuchdir. Bilimli va ongli ayol farzandlariga ilm, odob-axloq va vatanparvarlik ruhini singdirib, barkamol avlod voyaga yetishiga xizmat qiladi.

Ma’rifatli ayollar ilm-fan, ta’lim, tibbiyot, texnika va boshqa sohalarda faol ishtirok etib, mamlakat rivojiga munosib hissa qo‘shadilar. Ularning ijtimoiy faolligi jamiyatda tenglik, adolat va taraqqiyotni mustahkamlaydi. Shuningdek, ayollarning bilimli bo‘lishi sog‘lom turmush tarzi va yuksak madaniyatning qaror topishiga yordam beradi. Buyuk mutafakkirlar ta’kidlaganidek, ayol ma’rifatli bo‘lsa, jamiyat ham ma’rifatli bo‘ladi. Shu bois ayollarning ta’lim olishi va o‘z ustida ishlashi har bir jamiyat uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Toshkent kimyo-texnologiya institutida ilm-fan sohasida yuksak natijalarga erishayotgan olim ayollar va iqtidorli talaba-qizlarning ilmiy izlanishlari e’tiborga loyiqdir. Ularning yutuqlari institut rahbariyati tomonidan munosib e’tirof etib kelinmoqda. Ilm-fan, ta’lim va taraqqiyot yo‘lida fidokorona mehnat qilayotgan olim ayollarga kelgusi faoliyatlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz.

Ilm-fan yo‘lini tanlagan aziz olim qizlar, sizga cheksiz ilhom, mustahkam iroda va yuksak marralar tilaymiz. Izlanishlaringiz samara berib, yutuqlaringiz yurtimiz ravnaqi va ilm taraqqiyotiga munosib hissa bo‘lsin. Har bir qadamda omad va zafar hamrohingiz bo‘lsin!

“Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”

Abdulla Avloniy

XAKIMOVA GULNOZ NIGMANOVNA

Texnologik jarayonlar va qurilmalarni loyihalash kafedrasi mudiri, t.f.n., professor

Ilm-fan sohasida xotin-qizlarning o‘rni va ahamiyati

Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi besh yilning o‘zida xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko‘plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilmoqda.

Yurtimiz ravnaqi, farzandlarimizning, xususan qizlarimizning bilimli, har jihatdan barkamol bo‘lib ulg‘ayishida, jamiyatimizning ma‘naviy-ma‘rifiy jihatdan yuksalishida xotin-qizlarimizning hissasi kattadir.

Ilm-fan sohasida xotin-qizlar qanchalik ko‘p bo‘lsa, bundan ilm-fan shunchalik ko‘p yutuqlarga erishadi. **Ayollar va qizlar ilmiy tadqiqot faoliyatiga xilma-xillik olib kiradi, ilm-fan asosiy kasbi bo‘lgan fidoyilar safini kengaytiradi va ilmiy-texnikaviy sohani yangicha qarashlar hisobiga boyitadi.**

Toshkent kimyo-texnologiya institutida xam ilm-fan sohasida katta yutuqlarga erishayotgan olima ayollarimizni olib borayotgan ilmiy tadqiqotlari taqsimiga sazovor. Ana shunday ilm-fan sohasida salmoqli natijalarga erishgan olima ayollar va iqtidorli talaba-qizlarning yutuqlari institut raxabariyati tomonidan e‘tirof etib kelinmoqda.

Ta‘lim, ilm-fan sohasini shuningdek, bugunimiz va kelajagimizni rivojlanishiga hissa qo‘shayotgan Toshkent kimyo-texnologiya institutining olima ayollarini kelgusidagi ishlariga omad, muvaffaqiyatlar va ulkan zafarlar tilayman.

**КАСИМОВА ФАТИМА
ТУЛКУОНОВА**

*Ташкентский химико-
технологический институт
д.э.н., профессор кафедры
«Менеджмент»*

Повышение активности женщин в развитии мирового предпринимательства и их поддержка становятся неотъемлемой частью социально-экономического прогресса. Для эффективной реализации этих задач особое значение приобретают конференции "**Women in STEM**", ориентированные на усиление роли женщин в развитии страны.

Проведение конференции «**Women in STEM**» является значимым вкладом в контексте устойчивого экономического и инновационного развития. Расширение участия женщин в STEM-сферах способствует эффективному использованию человеческого капитала и устранению дисбалансов на рынке труда.

С экономической точки зрения участие женщин в STEM-сферах положительно влияет на инновационную активность, качество управленческих решений и долгосрочную конкурентоспособность страны. Конференция служит площадкой для анализа институциональных барьеров и выработки механизмов поддержки специалистов в высокотехнологичных отраслях.

Вклад женщин в национальную экономику — это фундамент устойчивого развития. Конференция «**Women in STEM**» выступает стратегическим инструментом для перехода к инновационной модели роста. Она объединяет науку, бизнес и общество, создавая уникальную платформу для обмена опытом и расширения прав женщин в сфере лидерства и управления.

*Касимова Фатима Тулкуонова
Ташкентский химико-технологический институт
д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент»*

1-SHO’BA. “YASHIL GORIZONTLAR: FANDA INNOVATSIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH” (KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYA, OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYASI VA XAVFSIZLIGI, BIOTEKNOLOGIYA, NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH, ENERGETIKA, ASTRONOMIYA, GEOLOGIYA, MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA, ROBOTOTEXNIKA VA IT, TEXNIKA)

SECTION 1. “GREEN HORIZONS: INNOVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SCIENCE” (CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING, FOOD TECHNOLOGY AND SAFETY, BIOTECHNOLOGY, OIL AND GAS PROCESSING, ENERGY, ASTRONOMY, GEOLOGY, MATHEMATICS, PHYSICS, COMPUTER SCIENCE, ROBOTICS AND IT, TECHNOLOGY).

СЕКЦИЯ 1. «ЗЕЛЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ: ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В НАУКЕ» (ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ, БИОТЕХНОЛОГИЯ, ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА, ЭНЕРГЕТИКА, АСТРОНОМИЯ, ГЕОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА, РОБОТОТЕХНИКА И ИТ, ТЕХНОЛОГИИ).

TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTIDA OLIMA AYOLLARNING ILMIY FAOLIGINI QO‘LLAB-QUVVATLASH

B.Sh. Usmonov, DSc, professor

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

e-mail: botir2468@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya institutida gender tengligini ta’minlash, ayollarning ilmiy salohiyatini oshirish va ularni boshqaruv jarayonlariga jalb qilish bo’yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda institut ushbu yo’nalishda nafaqat mahalliy, balki xalqaro darajadagi tadbirlar markaziga aylangan.

Institutda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va gender tengligini ta’minlash yo’nalishida poydevor vazifasini o‘tovchi bir qator muhim loyihalar va tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan, 2023-yildan boshlab TKTI bazasida har yili an’anaviy tarzda “Women in STEM” xalqaro ilmiy forumi tashkil etilmoqda. 2026-yilgi ilmiy haftalik Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, “O‘zkiyosanoat” aksiyadorlik jamiyati, O‘zR Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi, Chirchiq kimyo-industrial texnoparki, Ilm-fan va ta’lim-tarbiyani rivojlantirish “Ziyo Forum” fondi, “Maxam-Chirchiq» aksiyadorlik jamiyati, “Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti hamda Integral universiteti (Hindiston), Janubiy-G‘arbiy Neofit Rilski Universiteti (Bolgariya), Xalqaro sof va amaliy kimyo ittifoqi (IUPAC) bilan hamkorlikda tashkil etilgan.

“Women in STEM-2026” ilmiy haftaligi doirasida “Innovator ayollar: Ko‘plab ovoz — bitta kelajak” ilmiy forumi va yosh olim ayollar ishtirokida “Kelajak STEM yulduzlari” davra suhbatlari, Osiyo, Afrika, Amerika va Yevropa mamlakatlarining yetakchi ekspertlari va olimlarining mahorat darslari, shuningdek, kimyo va texnika yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarining badiiy-musiqiy chiqishlari, institut iqtidorli talabalarining erishgan yutuqlari haqidagi hikoyalari hamda maktab va texnikum o‘quvchi qizlari bilan uchrashuvlar reja qilingan.

Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va gender tengligini ta’minlash maqsadida 05.03.2021-yildagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 5020-son Prezident Qarori ijrosini ta’minlash uchun institutda Xotin-qizlar masalalari bo’yicha rektor maslahatchisi lavozimi joriy etildi va barcha fakultetlarda dekan maslahatchilari tizimi to‘liq shakllantirildi. 2024-yilda yangi Mehnat kodeksi qabul qilinishi munosabati bilan xotin-qizlarning mehnat huquqlari va ijtimoiy imtiyozlari (homilador va yosh bolali talabalar uchun) bo’yicha samarali ishlar tizimlashtirildi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, institut nafaqat ta’lim jarayonida, balki ilmiy-tadqiqot, innovatsion faoliyat va rahbarlik lavozimlarida ham ayollar ulushini oshirishga alohida e’tibor qaratmoqda.

Institutda jami 8 667 nafar talaba tahsil olgan holda, bakalavr bosqichida 8 217 nafar talabaning 3 431 nafari ayollarni, ya’ni **41,75 %** tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich texnik va texnologik yo‘nalishdagi oliy ta’lim muassasasi uchun salmoqli natija hisoblanadi. Magistratura bosqichida esa 450 nafar talabaning 290 nafari ayollar bo‘lib, ularning ulushi **64,44 %** ga yetgan. Bu esa yuqori malakali mutaxassislik bosqichida ayollar faolligi yanada ortayotganini, ilmiy va kasbiy o‘shishga intilish kuchli ekanini ko‘rsatadi.

Ilmiy darajalar kesimida ham ijobiy dinamika kuzatiladi. Doktorantura bosqichida PhD izlanuvchilari 264 nafar bo‘lib, shundan 115 nafari ayollar (**43,56 %**). DSc izlanuvchilari 46 nafar, ularning 20 nafari ayollar (**43,48 %**). Bu ko‘rsatkichlar shuni anglatadiki, ilmiy izlanishlarning eng yuqori bosqichlarida ham ayollar deyarli yarmiga yaqin ulushni egallamoqda. Bu esa institut ilmiy muhitida gender muvozanati shakllanayotganini ko‘rsatadi (*I-rasm*).

Professor-o‘qituvchilar tarkibida PhD va fan nomzodi ilmiy darajasiga ega ayollar ulushi **42,85 %** va fan doktorlari (DSc) orasida esa ayollar ulushi **20,75 %** tashkil etadi. 2025–2026 yillar kesimida ayollarning ilmiy natijalari ham e’tiborga molik. Xalqaro ilmiy bazalarda yuqori indeksatsiyaga ega nashrlar soni oshib bormoqda: Web of Science bazasida 95 ta, Scopus bazasida 50 ta maqola chop etilgan. Bundan tashqari, 85 ta monografiya va o‘quv qo‘llanmalar yaratilgan, 378 ta respublika miqyosidagi ilmiy maqolalar nashr etilgan. 27 nafar doktorant tomonidan PhD va

DSc dissertatsiyalari muvaffaqiyatli himoya qilingan. Olima ayollarning erishgan yutuqlari alohida e’tiborga loyiq: 2 nafar Prezident stipendiyasi g’olibi, 2 nafar Beruniy stipendiyasi sohibasi, 10 nafar “Atoqli olimlar” stipendiyasi, 4 nafar maxalliy va xalqaro akademik harakatchanlik dasturi g’olibi mavjud.

Institut boshqaruv tizimida ham ayollar faol hisoblanib, hozirgi vaqtda institutda 1 nafar prorektor, 1 nafar fakultet dekani, 20 nafar bo‘lim va markaz rahbari, 2 nafar olim ayol kafedra mudiri lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Bu ko‘rsatkichlar ayollarning nafaqat ilmiy, balki strategik boshqaruv qarorlarida ham ishtirok etayotganini ko‘rsatadi. Rahbarlikdagi ayollar sonining ortishi institut siyosatida gender balansga alohida e’tibor berilayotganidan dalolat beradi.

1-rasm. Toshkent kimyo-texnologiya institutida faoliyat yuritayotgan olim ayollarning ilmiy faoliyati natijalari.

Yoshlarni STEM yo‘nalishlariga jalb qilish bo‘yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Maktab va institutlarda motivatsion uchrashuvlar, mahorat darslari o‘tkazilmoqda, yosh olimlar mentorlik dasturlarida ishtirok etmoqda. Grant va stipendiyalar orqali ilmiy faoliyat qo‘llab-quvvatlanmoqda. Qizlar IT, muhandislik va innovatsion loyihalarga faol jalb etilmoqda. STEM rivoji bo‘yicha kelgusidagi rejalar ham aniq belgilangan: 10 dan ortiq xalqaro universitet va ilmiy markazlar bilan hamkorlikni kengaytirish, 30 dan ortiq xalqaro ekspertlarni jalb qilish, 500 da ortiq talaba va yosh olimlarni ilmiy faoliyatga yo‘naltirish, 20 dan ortiq loyiha va grant dasturlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu esa institutda kadrlar salohiyati, ilmiy natijadorlik va xalqaro integratsiya yanada mustahkamlanishini anglatadi.

“Women in STEM-2026” xalqaro ilmiy haftaligi Toshkent kimyo-texnologiya instituti tomonidan an’anaviy tarzda 2023-yildan boshlab 4-marotaba o‘tkazib kelinmoqda. Toshkent kimyo-texnologiya institutida (TKTI) o‘tkazib kelinayotgan “Women in STEM” Forumi nafaqat xotin-qizlarni ilm-fanga jalb qilish, balki sohadagi mavjud muammolarni bartaraf etish va yangi imkoniyatlar yaratishda muhim platformaga aylandi.

“Women in STEM” xalqaro ilmiy haftaligi BMT tomonidan 2015 yilda e’lon qilingan “11-fevral- Fanda ayollar va qizlar xalqaro kuni”ni nishonlash doirasida tashkil etilgan. Tadbir IUPAC xalqaro tadbirlar ro‘yxatiga kiritilgan: <https://iupac.org/gwb/2026/women-innovators-many-voices-one-future/>.

2009-yil 22-dekabrda BMT Bosh Assambleyasining yalpi majlisida 11-fevralni “Fandagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” deb e’lon qilish to‘g‘risida rezolyusiya qabul qilindi. Shunday qilib, bu kun BMTning xalqaro kunlardan biriga aylandi. 2013-yil 20-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi

tomonidan qabul qilingan “Taraqqiyot uchun fan, texnologiya va innovatsiyalar” rezolyusiyasida “Barcha yoshdagi ayollar va qizlarning fan, texnologiya va innovatsiyalardan teng va to‘liq foydalanishi gender tenglik kafolatidir” deyilgan.

“Women in STEM-2026” xalqaro ilmiy haftaligi “Innovator ayollar: Ko‘plab ovoz — bitta kelajak” ilmiy forumi va “Kelajak STEM yulduzlari” davra suhbatlari tadbirlari BMT tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha bo‘lgan davr uchun barqaror rivojlanishning 17 ta maqsadlaridan biri hisoblangan “Barcha ayollar va qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish va gender tengligini ta‘minlash”ga (Goal 5: Gender Equality) yordam beradi.

Xalqaro ilmiy haftaligi doirasida xorijiy oliy ta‘lim muassasalari (Qatar, Yevropa davlatlari, Hindiston OTMLari) bilan ayollar o‘rtasida ilmiy almashinuv dasturlarini kengaytirish bo‘yicha kelishuvlarga erishildi. 2023 yilgi Forumdagi kelishuvlar natijasida 2ta xalqaro loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Yevropa Ittifoqining Erasmus+ “Oliy ta‘lim sohasida hamkorlik aloqalari KA220-HED (Cooperation partnerships in higher education KA220-HED)” dasturi doirasida “Oliy ta‘limda innovatsion STEM strategiyalarini integratsiyalash bo‘yicha magistr darajasi” (Master Degree in Integrating Innovative STEM Strategies in Higher Education) xalqaro loyihada Bolgariyaning Neofit Rilski Janubiy-G‘arbiy Universiteti koordinatorligi ostida Toshkent kimyo-texnologiya institutida hamkor tashkilot sifatida qatnashib kelmoqda. Batafsil 4 yillik faoliyat samaradorlikni ifodalovchi ko‘rsatkichlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. “Women in STEM-2026” xalqaro ilmiy forumi 4 yillik faoliyati

Ko‘rsatkich	Natija
Qamrov	2023-yildan buyon 1000 dan ortiq o‘quvchi qiz, talaba va olim ayollar ishtirok etdi.
Innovatsion g‘oyalar	Ayollarni STEM sohasida qo‘llab-quvvatlash, ilmiy hamkorlikni kengaytirish maqsadida 30 dan ortiq startap va loyihalar ko‘rgazmasi tashkil etildi.
Ish bilan ta‘minlanish	Bitiruvchi qizlarning ishlab chiqarish korxonalariga yo‘naltirish darajasi 15% ga oshdi.
Nashrlar	“Women in STEM” Forumlari to‘plamlarida 400 dan ortiq tezis va maqolalar chop etildi.
Xalqaro hamkorlik	10+ davlatlar ishtirokida xalqaro maydon (O‘zbekiston, Bolgariya, Qatar, Hindiston, Qozog‘iston, Belarus, Rossiya va boshqa davlatlar); 2 xalqaro loyiha; 2 mahalliy loyiha amalga oshirildi.
Amaliy va ta‘limiy tadbirlar	Kelajakda STEM yo‘nalishlariga o‘qish istagini oshirish maqsadida maktab qizlariga va yosh talabalar uchun ma‘ruzalar va master-sinflar o‘tkazildi: 25+ master-klasslar; 20+ seminar va treninglar; 15+ laboratoriya mashg‘ulotlari; 10ta karyera bo‘yicha sessiyalar.
Ijtimoiy ta‘sir	STEM yo‘nalishlariga qiziquvchi o‘quvchi qizlar soni oshdi, ayol olimlar uchun ijtimoiy va akademik qo‘llab-quvvatlash muhiti yaratildi.

Xulosa qilib aytganda, "Women in STEM" forumi TKTida xotin-qizlarning ilmiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish, ularni yuqori texnologiyali tarmoqlarga yo‘naltirish va milliy iqtisodiyot uchun mutaxassislar tayyorlashda samarali mexanizm bo‘lib xizmat qilmoqda. Institutda amalga oshirilayotgan keng qamrovli ishlar natijasida ayollar ta‘lim, ilm-fan, innovatsiya va boshqaruvning barcha bosqichlarida faol ishtirok etmoqda. Statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, ilmiy faoliyatta bilan shug‘ullanayotgan ayollar ulushi barqaror o‘smoqda, ilmiy natijalar va xalqaro hamkorlik kengaymoqda. Bu esa gender tengligi, barqaror rivojlanish va raqobatbardosh ilmiy muhitni shakllantirish yo‘lida muhim qadam hisoblanadi.

FATTY ACIDS IN CHERRY KERNEL OIL AND THEIR PROPERTIES

Khamidova Madina Olimjonovna

Tashkent Institute of Chemical Technology PhD, v.v.b.dots.

Do'smamatova Feruza Abdusalomovna

Tashkent Institute of Chemical Technology

Faculty of Food and Winemaking Technologies

Food Technology (Technology of Oil and Fat Products)

1st year master's student

In recent years, biologically active components of vegetable oils, especially fatty acids in their composition, have been widely studied in medicine, pharmacy, cosmetology and the food industry. Along with traditional oils, raw materials that are little studied, but have high biological value, are also of scientific interest. One of such unique sources is cherry (*Prunus cerasus*) kernel oil.

Cherry seeds are often discarded as waste, but the oil extracted from their seeds contains many unsaturated fatty acids that are important for the body. These fatty acids play an important role in the structure of cell membranes, hormonal balance, anti-inflammatory processes and metabolism regulation.

This thesis discusses the chemical composition of cherry seed oil, the main fatty acids in it, their biological and functional properties and practical significance.

Cherry seed oil is obtained from the hard seed core of the cherry fruit by cold pressing or extraction. The oil is light yellow in color, has a light nutty odor and has a stable structure that does not oxidize quickly.

It consists of the following components:

Fatty acids (main part),

Tocopherols (vitamin E),

Phytosterols,

Phenolic compounds,

Microelements. [1]

Fatty acids make up more than 90% of the total composition, therefore its biological value is determined precisely by the spectrum of fatty acids.

The following fatty acids predominate in cherry seed oil:

Oleic acid (Omega-9)

Oleic acid is the main component of the oil, accounting for approximately 40–55% of the total fatty acids.

Properties:

Protects the cardiovascular system,

Reduces the level of bad cholesterol (LDL),

Maintains the elasticity of cell membranes,

Has antioxidant activity.

Oleic acid is also beneficial for the skin, softening, moisturizing and regenerating it.

Linoleic acid (Omega-6)

This acid is present in about 30–40% and is of significant biological importance.

Properties:

Strengthens the skin barrier function,

Has an anti-inflammatory effect,

Participates in the synthesis of hormones,

Supports the immune system.[2]

Linoleic acid is not synthesized by the body, therefore it must be obtained through food.

Palmitic acid (saturated fatty acid)

Palmitic acid accounts for 5–8%.

Properties:

Is a source of energy,

Stabilizes cell membranes,

Gives oil stability against oxidation.

However, excessive amounts can increase the risk of heart disease.

Stearic acid

The amount is around 2–4%. [3]

Properties:

A relatively neutral fatty acid,

Does not have a negative effect on blood lipids,

Used as a structural component in cosmetics.

Linolenic acid (Omega-3)

Contains small amounts (up to 1%), but has great biological importance.

Properties:

Has a strong anti-inflammatory effect,

Supports brain activity,

Regulates heart rhythm. [4]

Biological significance of fatty acids. Fatty acids in cherry seed oil affect the following systems:

Cardiovascular system: increases blood vessel elasticity, reduces the risk of atherosclerosis.

Skin and hair: maintains skin moisture, has an anti-aging effect.

Nervous system: improves the transmission of nerve impulses.

Immune system: controls inflammatory processes.

Practical application of cherry seed oil

Pharmacy: in anti-inflammatory and emollient preparations.

Cosmetology: as a skin-nourishing component in creams, serums and masks.

Food industry: as a biologically active additive.

Aromatherapy: due to its calming effect. [5]

In conclusion, the fatty acids contained in cherry seed oil are balanced and biologically active, which plays an important role in maintaining human health. In particular, the high content of oleic and linoleic acids makes it a promising raw material for the prevention of cardiovascular diseases, skin care and strengthening the immune system. Therefore, an in-depth study of cherry seed oil and its widespread application in practice are urgent tasks.

References

1. Raximov A.X., Yo‘ldoshev M.M. O‘simlik moylarining kimyoviy tarkibi va biologik faolligi. — Toshkent: Fan, 2018. C— 145
2. Qodirov B.S., Ismoilova N.N. Meva danaklaridan olinadigan moylarning fizik-kimyoviy xususiyatlari. — Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2020. — 88–95-betlar.
3. Usmonov T.R. Biologik faol yog‘ kislotalar va ularning organizmdagi roli. — Toshkent: Tibiyot nashriyoti, 2019. — 33–40B
4. Karimova D.S., Abdullayeva Z.Q. Kosmetologiyada o‘simlik moylaridan foydalanishning ilmiy asoslari. — Toshkent: “Innovatsiya” nashriyoti, 2021. — 112
5. To‘xtayev J.A. O‘simlik xomashyolaridan biologik faol moddalar ajratib olish texnologiyasi. — Samarqand: Zarafshon, 2017. — 56–63-betlar.

TABIY BIOPRACHALANUVCHAN, QAYTA TIKLANUVCHAN POLIMERLAR ASOSIDAGI MATOLARGA KIMYOVIY ISHLOV BERISH

Xasanova M.SH., Norqulova N.I.

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, Toshkent O‘zbekiston
maxfuza.68@mail.ru

To‘qimachilik sanoatida ekologik tomondan bexatar bo‘lgan yangi ishlanmalarni yaratish dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Paxta tolasini boshqa bir qadar kam suv va zararli o‘g‘itlar talab etilmaydigan tolalar kombinatsiyalari bilan almashtirish imkoniyatlari muammolarni yechimi sifatida qaralmoqda. Suv tanqisligi va atrof-muhit muammolarini hal etishda to‘qimachilik sanoati ehtiyojlari uchun paxta tolasiga muqobil bo‘lgan yangi tolalarni kashf etish o‘ta dolzarb masaladir.

Bu borada Tesnel va djut tolalari kompozitsiyasidagi matoni poliefir va paxta tolalari aralashmasili mato namunalari bilan mexanik xossalarini o‘zaro solishtirilganda birinchi aralashmaning uzilishga mustahkamligi va havo o‘tkazuvchanligi mos ravishda ikkinchi aralashmadagidan 8,31% va 96%-ga yuqori ekanligi, ammo uzilishga bo‘lgan mustahkamligini 99% kam bo‘lishi aniqlangan. Aralash tolali mato tarkibida regenerirlangan selluloza tolasini kamayib borishi bilan uning yumshoqligi, silliqiligi kabi xossasi kamayib boradi, shu bilan birga matoning elastikligi va drapirlanishi ortadi [1]. To‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda tolalar kombinatsiyasini bu mahsulotning qo‘llanilish sohasiga mos ravishda tanlanadi. Oxirgi yillarda tabiiy bioprachalanuvchan, qayta tiklanuvchan polimerlar asosidagi tolalardan turli sohalar uchun tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish jadal sur‘atlarda rivojlanib bormoqda. Paxta tolalarini yetishtirish va neftdan sintetik tolalar olish jarayonlariga nisbatan bambuk tolalarini ishlab chiqarishda atrof-muhitga kam zarar yetkaziladi. Shuning uchun bu tola an’anaviy sintetik va paxta tolalariga eng maqbul muqobil tola deb qabul qilinadi. Paxta va bambuk tolalar nisbatini matoning komfort va termik xossalariga ta’siri o‘rganilgan bo‘lib, tadqiqot natijalari bo‘yicha aralashmada bambuk tolasini miqdori ortishi bilan matoning issiqlik o‘tkazuvchanligi va turli ta’sirlarga bo‘lgan mustahkamligini kamayishi, havo va suv bug‘ini o‘tkazuvchanligini esa ortishi aniqlangan. Ip va mato tarkibida tolalar ulushi teng bo‘lganida ularning fizik xarakteristikalari 100% paxta tolali 30 teksli ip xossalariga mos keladi. Mato to‘qishda tanda va arqoq iplar kombinatsiyasi xam mahsulot xossasiga ta’sir etadi. Tanda iplari paxta va arqoq iplari bambuk bo‘lgan matoning havo va bug‘ o‘tkazuvchanligi boshqa matolarga nisbatan yuqori qiymatlarga ega bo‘ladi. Ammo kompozitsiyada paxta tolasini ulushini ortishi bilan matoning havo va bug‘ o‘tkazuvchanligi kamayadi. Bu holatni paxta iplarining tukdorligi va iplararo masofani kamayishi bilan tushuntiriladi [2].

Bambuk tolasini paxta bilan turli nisbatlarda aralashtirib ip yigirish texnologik ketma-ketligini tuzishda tolalar nisbati katta ahamiyatga ega. Tadqiqotlarda paxta yigirish jihozlarida bambuk tolasini ulushini 30%-gacha ortib borishida paxta tolasidan ip yigirish jarayoni uchun qabul qilingan texnologik tartibni qo‘llash mumkinligi aniqlangan. Bunda tolalarning fizik-mexanik sifat ko‘rsatkichlari yigirish jarayonidan oldin tahlil qilinishi zarur hisoblanadi. Tarkibida 30% bambuk va 70% paxta tolasini bo‘lgan ipdan gazlama va trikotaj matosini to‘qishda foydalanish mumkin [3]. Paxtaning issiqlik o‘tkazuvchanligi bambukdan yuqori, shuning uchun bambuk va paxta aralashmasi nafaqat tijorat maqsadlarida foydalanish uchun yaroqli mato, balki kundalik va jismoniy faoliyatda to‘g‘ri issiqlik o‘tkazuvchanlik qiymatini ham bera oladi. Aralash matolarda bambukning ulushi oshganda, matoning bug‘ o‘tkazuvchanligi va nafas olish qobiliyati ham oshishi ma’lum [4].

Tadqiqot ishida, paxta va qayta tiklangan bilan bambuk rayon tolasini aralashmasining mexanik xossalari taqqoslandi. Ushbu ishning maqsadi paxta bilan aralashtirilgan regeneratsiya qilingan tolalarning mexanik va qulaylik xususiyatlarini o‘rganishdir. Qayta tiklangan tolalar bilan paxta tolasini aralashmalari kiyim kechak ishlab chiqarishda 100% paxta o‘rnini bosishi mumkin. Butun dunyo bo‘ylab paxta tolasiga bo‘lgan ehtiyojning ortib borishi, lekin uning aholi talab darajasini qondira olmasligi, qayta tiklangan selluloza tolalari ishlab chiqarish miqdorini oshirishni taqozo qilmoqda.

Turli tabiatli tolalar aralashmasidan tayyorlangan mahsulotlarga ho‘l ishlov berish jarayon (qaynatish, oqartirish, bo‘yash va b.) larida ularning fizik-mexanik xossalari o‘zgarishi mumkin.

Turli nisbatlardagi (58/42, 50/50, 43/57, 57/43) paxta va bambuk tolalari asosidagi matolarni pardoqlashga tayyorlash va bo'yash texnologik rejimini ishlab chiqish jarayonlari olib borilganda, mato namunalarini qaynatish va oqartirish jarayonlaridan so'ng ularning barchasini havo o'tkazuvchanligini mos ravishda 17,7- 48,3% ga kamayadi, ammo bo'yashdan keyin sezilarli o'zgarish kuzatilmaydi.

Mato kirishuvchanligi, suvli ishlovlar natijasida o'lchamlarining o'zgarishi bilan xarakterlanadi va yuvishdan oldingi va keyingi o'lchamlar orasidagi farq bilan, arqoq va tanda iplari bo'yicha aniqlanadi. Biomashinaga sovun eritmasidan 4g/l (60-72% li) va kalsiysizlantirilgan soda eritmasidan 1g/l solinadi. 20-25°C bo'lgan eritmada mato 30 minut davomida ishlov beriladi. So'ng namunalar rezina vallarda siqiladi, harorati 20-25°C bo'lgan suvda yuviladi va quritiladi. Mato kirishuvchanligi arqoq va tanda iplari bo'yicha belgilarini o'lchab quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$P = \frac{x_t - x_0}{x_0} 100$$

Bu yerda: x_0 - dastlabki o'lcham, mm; x_t - Ishlov berilgandan keyingi o'lcham, mm
 Sellyuloza asosli aralash tolali matolarga suvli ishlovlar berish, ularning kirishuvchanlik yoki cho'ziluvchanlik xossalari ta'sir etishi mumkin. Paxta /bambuk tolali matolarni yuqori xaroratda ishlov berish natijasida mato kirishuvchanligi aniqlandi. Turli nisbatlardagi (58/42, 50/50, 43/57, 57/43) aralash tolali matolarni kirishuvchanlik ko'rsatkichlari 100% paxta tolali matoga nisbatan, tanda bo'yicha 35,7%, arqoq bo'yicha 144,2% natijani ko'rsatdi.

Ho'l ishlov berilgan mato o'lchamlarining o'zgarishi, %

GOST ISO 5077-2022, GOST ISO 6330-2023

№	Mato tolaviy tarkibi, %	Ho'l ishlov berishdan keyin o'lcham o'zgarishi, %:	
		- tanda bo'yicha	- arqoq bo'yicha
1.	Paxta /bambuk 58/42	-5,5	-11,0
2.	Paxta /bambuk 50/50	-5,0	-9,5
3.	Paxta /bambuk 43/57	-3,5	-10,5
4.	Paxta /bambuk 57/43	-4,0	-9,5
5.	Paxta 100	-7,0	-4,5

Aralash tolali matolarni tanda va arqoq iplari bo'yicha fizik mexanik ko'rsatkichlarini baholash

Bu namunalarning tolaviy tarkibi va ular nisbatidan qat'iy nazar qaynatish va oqartirish jarayonidan so'ng namlik yutish xossasi ortadi, shu bilan birga bo'yash jarayonidan so'ng bu ko'rsatkichni ortishi yana davom etadi. Namunalarning mustahkamligi qaynatish va oqartirishdan keyin sezilarli darajada ortsa, bo'yash jarayonidan so'ng bu ko'rsatkichning kamayishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiotlar:

1. Sarwar Z. Ahmad F. Ahmad A. Ahmad S. A sustainable blend of Tencel/iute fibers as an alternative to cotton/polyester for clothing. Journal of Engineered Fibers and Fabrics. 2023;18.
2. Karthik Aruchamy. Effect of Blend Ratio on the Thermal Comfort Characteristics of Cotton/Bamboo Blended Fabrics March 2020.
3. <https://doi.org/10.1016/j.bamboo.2025.100152>.
4. Gopalakrishnan M^{1*}, Satheesh Kumar D² and Saravanan K³. Bamboo/Cotton Knitted Fabric for Thermal Comfort Volume 3 - Issue 5. Received: March 03, 2021 Published: March 17, 2021.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБЪЕКТАХ ВЛИЯНИЙ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Г.М. Аллаберганова¹, Х.Л.Пулатов², М.А.Мустафоев³, А.М. Музафаров⁴

¹Навоийского государственного горно-технологического университета, г.Навои, Узбекистан allaberganovagulchehra4@gmail.com

²Ташкентского химико-технологического института. Ташкент. Узбекистан hayrulla00796@gmail.com,

³Навоийского государственного горно-технологического университета, г. Навои, Узбекистан mutaljonmustafoyev@gmail.com

⁴Навоийского государственного горно-технологического университета, г.Навои, Узбекистан amrullomuzafarov@gmail.com

Для оценки возможности применения радиометрических приборов в определении радиационных показателей и химических элементов на объектах влияния уранового производства изучены метрологические характеристики нижеперечисленных инструментальных приборов и ядерно-физических методов, использованных в рамках выполнения диссертационной работы по данной тематике.

Оценки возможности применения радиометрических приборов в определении радиационных показателей и химических элементов на объектах влияния уранового производства предоставляет возможность проводить следующих исследований по определению радиационных показателей и концентрации химических элементов в нижеперечисленных объектах:

- определения концентрации радионуклидов и химических элементов в пределах от 10⁻⁸ % до 100% в геологических, технологических и экологических пробах с помощью инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) с использованием ампульного ²⁵²Cf источника нейтронов и ядерного реактора типа ВВР-СМ ИЯФ АН РУз;

- определения концентрации химических элементов с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10⁻⁸ % в пробах почв методом ИНАА с использованием ядерного реактора;

- оперативного определения концентрации - Fe, Al, Si, As, U и редкоземельных элементов в твердых пробах отобранных из объектов влияния уранового производства рентгенофлуоресцентным методом с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10⁻⁴ % на приборах марки АРФ-7;

- оперативного определения концентрации редкоземельных элементов в продуктивных растворах урана рентгенофлуоресцентным методом с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10⁻⁴ % на приборе EDX-700 «SHIMADZU»;

- определение массовой доли кальция, магния, калия, натрия в U₃O₈ с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10⁻³ % методом атомно-абсорбционного анализа на приборе типа «АА-3300»;

- определение влажности и массовой доли примесей - кремния, железа, молибдена, ванадия, титана, циркония в U₃O₈ урана с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10⁻⁵ % на приборе СТЭ-1/МАЭС в комплекте с генератором дуговым среднечастотным «Везувий»;

- определение массовой доли химических элементов с малыми (до 0,003%) содержаниями примесей в готовых продукциях уранодобывающих производств на масс-спектрометре типа «AGILENT» ICP-9860;

- определение суммарной удельной альфа-активности – почв, растений и строительных материалов с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10⁻⁴ % на приборе БДИА;

- определение удельной активности естественных радионуклидов ^{40}K , ^{226}Ra , ^{232}Th в пробах природного происхождения, с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10-6 % гамма-спектрометрическим методом на приборах «ГАММА-ПРОГРЕСС» и «CANBERRA»;

- измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения - МЭД почв и воздуха в рабочей зоне уранового производства и вокруг него с погрешностью $\pm 20\%$ на дозиметр-радиометре ДКС-96С;

- измерения мощности экспозиционной и эффективной дозы - МЭД в рабочих помещениях и в объектах вокруг уранового производства с погрешностью $\pm 20\%$ дозиметрами-радиометрами ДКС-96;

- определение объемной активности радона - (ОАР в воздухе рабочей зоны, в производственных помещениях и в объектах вокруг уранового производства, с погрешностью $\pm 30\%$ прибором «ALPHA-GUARD» и «ПОИСК»;

- определение эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов распада радона -ЭРОА в атмосферном воздухе объектов вокруг уранового производства, в воздухе рабочей зоны и производственных помещениях с погрешностью $\pm 30\%$ приборами «ПОИСК» и «РАДОН-WL-МЕТР»;

- определения плотности потока радона с поверхности почвы (экссалиции радона) в объектах вокруг уранового производства, прибором «АЛЬФАРАД ПЛЮС»;

- определения долгоживущих альфа-нуклидов - ДАН в атмосферном воздухе объектов вокруг уранового производства, в воздухе рабочей зоны и в воздухе производственных помещений, с отбором проб на аспирационные фильтры на приборе «ПРОГРЕСС»;

- определения значений мощности экспозиционной дозы естественного гамма-излучения в непрерывном режиме для контроля выброса радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе объектов вокруг уранового производства и в атмосферу воздуха цеха готовой продукции урана;

- определение в объектах вокруг уранового производства, то есть в питьевых, производственных сточных и подземных водах, концентрации естественного урана, ^{226}Ra , ^{210}Po , ^{232}Th , ^{222}Rn - эманационным методом на приборе «КАМЕРА» и суммарной альфа- и бета активности на приборе УМФ-2000 с погрешностью $\pm 30\%$;

- анализ основного металла а готовой продукции урана и анализ примесей в U_3O_8 урана на анализаторе СТЭ-1/МАЭС с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10-3 % и изотопный анализ U_3O_8 урана с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10-8 % на α – анализаторах типа «CANBERRA» и «ДОЗА»;

На основании проведенных исследований по оценки возможности применения радиометрических приборов в определение радиационных показателей и химических элементов на объектах влияния уранового производства изучены основные метрологические характеристики вышеперечисленных инструментальных приборов.

Кроме исследование метрологических характеристик вышеперечисленных инструментальных приборов изучены и оценены что, ядерно-физические методики имеют эффективные отличительные возможности, по сравнению с физико-химическими методами, по таким показателям как чувствительность, экспрессность, малая погрешность анализа при определении содержание радионуклидов и химических элементов с нижней границей определяемого содержания – НГОС до 10-9 % в пробах отобранных из объектов экосистем влияния уранового производства, промышленных урановых продукции, малой навески анализируемого объекта, инструментальность (не разрушения образца), оперативность и автоматизация обработки результатов анализа.

Результаты проведенных исследований по оценки возможности применения радиометрических приборов в определение радиационных показателей и химических элементов на объектах влияния уранового производства еще раз подтверждает правильность выбранных приборов и методик выполнения измерений для анализа данных объектов.

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ ВЕЛИЧИН И КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ОБЪЕКТАХ ЭКОСИСТЕМЫ, НАХОДЯЩИЕ В РАЙОНЕ ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ

Д.М. Сидикова, Г.А. Асадова, М.А. Кувватова, М.А. Мустафоев, А.М. Музафаров
Навоийского государственного горно - технологического университета, г. Навои,
Узбекистан dmsidiqova@gmail.com

Для оценки радиационных величин в объектах экосистемы, находящие в районе техногенного влияния выбраны более 120 точки наблюдений и определены их значение. И из этих наблюдательных точек отобраны твердые и жидкие пробы для определения в них концентрации радионуклидов.

В ходы проведения исследования по оценки радиационных величин и концентрации радионуклидов в объектах экосистемы находящие в районе техногенного влияния определены: - удельной активности естественных радионуклидов ^{40}K , ^{226}Ra , ^{232}Th в пробах экосистемы находящие в районе техногенного влияния, с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10^{-6} % гамма-спектрометрическим методом на приборах «ГАММА-ПРОГРЕСС» и «CANBERRA»; - значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения – МЭД проб экосистемы находящие в районе техногенного влияния с погрешностью ± 20 % с помощью дозиметра-радиометра марки ДКС-96С; - значения мощности экспозиционной и эффективной дозы – МЭД в объектах экосистемы находящее в районе техногенного влияния с погрешностью ± 20 % дозиметрами-радиометрами ДКС-96; - объёмной активности радона - ОАР в атмосферном воздухе района находящее под техногенным влиянием и в объектах вокруг уранового производства, с погрешностью ± 30 % прибором «ALPHA-GUARD» и «ПОИСК»; - эквивалентной равновесной объёмной активности дочерних продуктов распада радона - ЭРОА в атмосферном воздухе объектов вокруг уранового производства с погрешностью ± 30 % приборами «ПОИСК» и «РАДОН-WL-METP»; - значение плотности потока радона с поверхности почвы (эксхалиции радона) в объектах вокруг уранового производства, прибором «АЛЬФАРАД ПЛЮС»; - концентрации долгоживущих альфа-нуклидов - ДАН в атмосферном воздухе объектов вокруг уранового производства, с отбором проб на аспирационные фильтры на приборе «ПРОГРЕСС»; - значение мощности экспозиционной дозы – МЭД естественного гамма-излучения в непрерывном режиме для контроля выброса радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе объектов вокруг уранового производства; - концентрации радионуклидов и химических элементов в приделах от 10^{-8} % до 100% в пробах почв и горных пород отобранных в районе техногенного влияния с помощью инструментального нейтронно-активационного анализа - ИНАА с использованием ампульного ^{252}Cf - источника нейтронов и ядерного реактора типа ВВР-СМ ИЯФ АН РУз; - концентрации химических элементов с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10^{-8} % в пробах почв для оценки техногенного влияния уранодобывающих промпредприятий на окружающую среду методом ИНАА с использованием ядерного реактора; - концентрации химических элементов в диапазоне от С до U рентгенофлуоресцентным методам с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10^{-4} % на приборах марки АРФ-7 и EDX-700 «SHIMADZU»; - суммарной эффективной удельной альфа-активности – почв, горных пород и растений с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10^{-4} % на приборе БДИА.

На основании проведенных исследований определены высокие чувствительность, экспрессность, малая погрешность анализа, малой навески анализируемого объекта, инструментальность оперативность и автоматизация обработки результатов при определения радиационных величин и концентрации радионуклидов в объектах экосистемы, находящие в районе техногенного влияния.

PROBLEMS OF TECHNOLOGY OF WASTE-FREE FRACTIONAL PROCESSING OF MELON

Nurmatullayeva E'zozaxon Saidkamol qizi, Irgasheva Gulmira Raximjanovna
Tashkent Institute of Chemical Technology

The development of waste-free processing technologies for agricultural products in order to get a large income using science and technology, and introducing today's achievement of production is a pressing issue. When melon is processed, the main product obtained is melon juice and concentrate, in addition, we obtain semi prepared mash from pressed residue of residue, we get candied fruit from the peel, we get oil from seeds and peel residue can be used as animal feed, this is waste-free technology. Juice production is a developing industry in the Republic of Uzbekistan. The reason for this is that the Republic is considered an agro-industrial state and produces a huge amount of fruits and vegetables. At this stage, the number and range of juices is expanding. Because, juice consumption is increasing worldwide. The reason for this may be a high nutritional value of juices, and a high profitability of production. Required to build factories taking into account the base of raw materials for the production of juice, fuel, water, labor, marketing of the finished product. These plants must ensure the quality of the product according to European qualities. This requires laboratories equipped with modern equipment and qualified technologists who can work with these equipment, this is the main condition for the development of the industry. To implement these requirements, you need to bring lines and equipped laboratories produced in European countries. Among the countries of the world, Uzbekistan produces melon with a rich chemical composition, medicinal properties, and high nutritional value. After processing, melon can be consumed in the winter, you can carry out wholesale trade and get a large income by producing melon for other countries of the world. For this you need to produce juice without pulp, and convert it into a concentrate of juice and prepare for export in aseptic containers of large volume. As a result of the implementation of this idea, processing enterprises will be created in remote areas, jobs and goods for trade will appear. There are some problems processing of melon.

Kukcha melon: moisture content: 87-90%, total sugars: 8-12%, sucrose: 6-8%, glucose and fructose: 2-4%, vitamin c (ascorbic acid): 15-25 mg/100g, pectin substances: 0,4-0,6%, cellulose (fiber): 0,5-1,0%, organic acids (mainly citric and malic): 0,1-0,3%, ash (mineral content): 0,4-0,6%, potassium, calcium, magnesium – present in significant amounts.

Kampir (old woman melon): moisture content: 85-88%, total sugars: 10-14%, sucrose: 7-9%, glucose and fructose: 3-5%, vitamin c (ascorbic acid): 20-30 mg/100g, pectin substances: 0,5-0,7%, cellulose (fiber): 0,8-1,2%, organic acids: 0,2-0,4%, ash (mineral content): 0,5-0,7%.

The study of the chemical composition of raw materials, the development of scientifically based processing technology based on existing experience in the production of melon juice; will carry out the process of cleaning the juice of melon experimentally using modern technology of fermentation of starch and biopolymers of pectin in the composition of the juice. The executed part of the technology in production: The technological scheme of melon processing has been created. On this line, almost established sequence of operations and all parameters like execution time, temperature, pressure and speed. On this line for complex processing of melons, the peel is washed and the candied fruit is produced, the seeds are dried for obtaining the oil, the juice is cleaned and the concentrate is made for export; The aromatic component of melon is separated in the evaporator and the condenser working on the solution; A practically significant part of the thesis is the maximum production of juice through the fermentation of softened pulp and the cleaning step using the fermentation of the juice obtained after pasteurization and cooling.

References

1. Флауменбаум Б.Л. и др. Предотвратить кристаллическое отложение в концентрированном соке. Пищевая промышленность. -1989 г. № 11. - С. 50-51.
2. Flaumenbaum B.L. et al. Prevent crystalline deposition in concentrated juice. Food industry. -1989 y. № 11. - С. 50-51.

SHAFTOLI DANAGIDAN EFIR MOYI OLIsh VA UNI XI DF USULI BO‘YICHA MIQDORIY ANIQLASH

Nimatova Jasmina Farruxovna
Maksumova Dilrabo Kuchkarovna
Akbarova Nodira Akmalovna
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Shaftoli (*Prunus persica*) mevasining danagi qadim zamonlardan buyon Sharq va G‘arb xalq tabobatida, shuningdek, kundalik parvarish amaliyotida muhim xomashyo sifatida qadrlanib kelgan. Danakning ichki mag‘zi biologik faol moddalarga boy bo‘lib, ayniqsa undan olinadigan shaftoli danagi moyi o‘zining yengil tuzilishi va teriga tez singishi bilan ajralib turadi. Danak tarkibida olein va linolein kabi to‘yintirilmagan yog‘ kislotalari, shuningdek palmitin va stearin kislotalari mavjud. Ushbu yog‘ kislotalari terini oziqlantirish, yumshatish va uning himoya qatlamini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi.

Materiallar va metodlar

Tajriba uchun yoz mavsumida yig‘ilgan, to‘liq pishgan shaftoli mevalaridan ajratib olingan danaklar ishlatildi. Danaklar quritilib, yadro qismi mayda kukunga aylantirildi.

10-20 g maydalanib kukun holiga keltirilgan shaftoli danagi analitik tortildi. Kolbaga 15 g danak kukuni solindi va ustiga 300 ml suv quyildi. Kolbaga sovutkich hermetik o‘rnatildi va pastki qismiga Ginzberg asbobchasi ulanadi. Aralashma qaynash darajasiga yetkazildi. Suv bug‘i bilan efir moyi bug‘lari sovutkich bo‘ylab ko‘tarilib, kondensatlanib Ginzberg asbobchasiga tomchiladi. Efir moyi suvdan yengil bo‘lgani uchun millimetr chiziqqlangan uzun bo‘limda yig‘ilib boradi. [2,3].

Shaftoli (*Prunus persica*) danagi tarkibini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar uning nafaqat yog‘li xomashyo, balki aromatik moddalar manbai sifatida ham muayyan ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, shaftoli danagi tarkibidagi efir moyi miqdori o‘rtacha 0,7% ni tashkil etadi. Mazkur ko‘rsatkich ko‘plab yong‘oqsimon mevalar urug‘larida uchraydigan efir moyi miqdoriga yaqin bo‘lib, shaftoli danagida ham uchuvchan aromatik komponentlar mavjudligini ishonchli tasdiqlaydi.

Shaftoli danagining yadro qismi asosan yog‘li moddalar bilan boy bo‘lsada (40-55 % gacha o‘simlik moyi), uning tarkibida kam miqdorda, ammo biologik va texnologik jihatdan muhim bo‘lgan uchuvchan aromatik birikmalar ham uchraydi. Ular orasida benzaldegid, gidrotsian kislotasi hosilalari, shuningdek amigdalinning parchalanish mahsulotlari alohida ahamiyatga ega. Aynan benzaldegid shaftoli danagiga xos bodomga o‘xshash hidni yuzaga keltiradi va aromatik xususiyatni belgilovchi asosiy komponentlardan biri hisoblanadi. Ushbu uchuvchan moddalarning ajratib olinishi uchun suv-bug‘li distillatsiya usuli samarali ekanligi tajribada isbotlandi. Mazkur usul yuqori harorat ta‘sirida aromatik birikmalarning parchalanishini kamaytiradi hamda ularni nisbatan toza holatda ajratib olish imkonini beradi. Tajribalar DF metodikasi asosida, Ginzberg asbobi yordamida olib borildi. Natijada ajratilgan efir moyi miqdori aniq o‘lchandi va o‘rganilgan namunalar bo‘yicha o‘rtacha qiymat 0,7 % ni tashkil etdi. Ajratilgan efir moyining miqdoran kam bo‘lishi shaftoli danagining kimyoviy tabiati bilan bog‘liq bo‘lib, unda asosiy ulush yog‘li triglitseridlarga to‘g‘ri keladi. Shunga qaramay, kam miqdorda bo‘lsa ham, olingan efir moyi yuqori aromatik to‘yinganlik va o‘ziga xos hidga ega bo‘lgani sababli iqtisodiy jihatdan qimmatli xomashyo hisoblanadi. Uning tarkibidagi aromatik komponentlar oziq-ovqat sanoatida (aromatizatorlar ishlab chiqarishda), parfyumeriya va kosmetologiya sohalarida, xususan, tabiiy hid beruvchi va biologik faol qo‘shimcha sifatida qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 4 martdagi PF-4707-son “2015-2019 yillarda ishlab chiqarishni tarkibiy o‘zgartirishni ta‘minlash, diversifikatsiyalash, modernizatsiya qilish chora tadbirlari dasturi to‘g‘risida“ gi qarori.

2. Государственный реестр лекарственных средств. Официальное издание (по состоянию на 1 января 2000 г.). М., 2000. 1202 с.

SABZINING IKKILAMI XOMASHYOLARIDAN TABIIY LIPID–KAROTINOID KOMPLEKS OLIISH

Yusupova Mumtoza Kamol qizi
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Hozirgi vaqtda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri - xomashyo resurslaridan to‘liq va samarali foydalanish, ikkillamchi xom ashyoni qayta ishlashdir. Sabzavot va mevalarni qayta ishlash jarayonida katta hajmda chiqindilar hosil bo‘ladi. Ular ko‘p hollarda iqtisodiy qimmatga ega moddalarga boy bo‘lsa-da, amalda ishlab chiqarishda kam qo‘llaniladi.

Tadqiqot obyekti- sabzi sharbati ajratilgandan keyin qolgan qattiq chiqindi. Lipidlar ko‘p marta ekstraksiya usuli orqali ajratildi. Ekstragent rotorli isparitelda vakuum sharoitida chiqarildi. Karotinoidlar miqdori fotoelektrokolorimetriya orqali aniqlandi. Lipidlar tarkibi yupqa qatlamli xromatografiya (YUQX) usuli bilan tadqiq qilindi. Tadqiqot obyekti sifatida sabzi sharbati ajratilganidan so‘ng qolgan qattiq chiqindilar olindi. Namuna tayyorlash:

1. Chiqindilar ikki xil shaklda tayyorlandi: nam holatda va havoda quritilgan holatda.
2. Quritish 45–50 °C haroratda, 6 soat davomida olib borildi.
3. Har bir tajriba uch marta takrorlandi, o‘rtacha qiymatlar \pm standart og‘ish bilan ifodalandi.

Lipidlar ko‘p marta ekstraksiya usuli bilan (n-geksan eritmasida, 1:5 nisbati) ajratildi. Ekstragent rotorli isparitel yordamida 40 °C da vakuum sharoitida chiqarib olindi. Karotinoidlar fotoelektrokolorimetriya usuli bilan (450 nm to‘lqin uzunligida) o‘lchandi. Lipidlar tarkibi: Lipid fraksiyalari yupqa qatlamli xromatografiya (YUQX) usuli bilan tahlil qilindi.

1-jadval

Sabzi chiqindisidan lipid va karotinoid chiqishi (nisbatlarda)

Namuna turi	Lipid chiqishi (nisbatan)	Karotinoid chiqishi (nisbatan)
Nam chiqindi	1.0 (asos sifatida)	1.0 (asos sifatida)
Quritilgan chiqindi	1.3 marta ko‘p	2.1 marta ko‘p

1-jadvalda sabzi chiqindilaridan olingan lipid va karotinoid miqdori keltirilgan. Quritilgan chiqindida lipidlar 1,3 barobar, karotinoidlar esa 2,1 barobar ko‘p ajralgani aniqlangan. Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, quritish jarayoni suv miqdorini kamaytirish orqali bioaktiv moddalar ekstraksiyasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Olingan natijalar boshqa manbalar bilan taqqoslanganda, masalan, lavlagi yoki qovoq chiqindilaridan karotinoid ajratish natijalari bilan (karotinoid chiqishi 1,5-1,8 marta ortadi) o‘xshash tendensiya kuzatildi.

Lipid-karotinoid konsentratni non va makaron mahsulotlariga qo‘shish mahsulotning rangini yaxshilaydi, antioksidant xususiyatlarni oshiradi va biologik qiymatini yuksaltiradi. Shu tariqa, chiqindilarni qayta ishlash nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologiya barqarorligini ham ta‘minlaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, sabzi qayta ishlash chiqindilarida lipidlar va karotinoidlar miqdori yuqori bo‘lib, ular tabiiy bo‘yoq va antioksidant manbai hisoblanadi. Havoda quritish usuli chiqindidan lipid ajralishini 1,3 marta, karotinoid ajralishini esa 2,1 marta oshiradi. Lipid karotinoid kompleksni non va makaron mahsulotlariga qo‘shish mahsulotning rangi, antioksidant xossasi va biologik qiymatini oshiradi. Sabzi chiqindilarini qayta ishlash - ekologik toza, resurs tejamkor va import o‘rnini bosuvchi qo‘shimcha ishlab chiqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzayev B. va boshqalar. Oziq-ovqat sanoatida ikkillamchi xom ashyodan foydalanish texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Karimova G. Sabzining kimyoviy tarkibi va biologik ahamiyati. – «Oziq-ovqat va kimyo jurnali», №2, 2021.

NOAN'ANAVIY XOMASHYOLAR ASOSIDA YANGI TURDAGI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH

*To‘lqinova Shahzoda To‘lqin qizi
 Maksumova Dilrabo Kuchkarovna
 Islamova Farida Kamiljanovna
 Toshkent kimyo texnologiya instituti*

Amaranta urug‘ini qayta ishlashning bir qator texnologiyalari ishlab chiqilgan. Masalan, ular yarim yog‘siz oqsilli amaranta uni (TU 9293-009-52684947–2006); *Amaranthus hybridus* urug‘idan olingan mahalliy (kraxmalli) amarant uni (TU 9295-010-52684947–2006), kam yog‘li un, butun donli, navlangan va yuqori oqsilli amaranta uni (TU 9293-006-18932477–04, TU 9293-004-77872064-2011) ishlab chiqaradilar [1,4]. Amaranta uni tarkibida manniy yormasiga nisbatan 10,8-24,3% ko‘proq oqsil mavjud. Yuqori sifatli amaranta uni tarkibida butun bug‘doy uniga qaraganda 2,4 baravar kam yog‘ bor, lekin manniy yormasiga nisbatan 45% ko‘proq. Amaranta uni tarkibidagi hazm bo‘ladigan uglevodlar, jumladan, kraxmal, manniy yormasi nisbatan biroz pastroq, bu ijobiy omil hisoblanadi. Amaranta uni tola va kul miqdori bo‘yicha manniy yormasidan sezilarli darajada ustun turadi. Shuni ta’kidlash kerakki, butun donli amaranta unining energiya qiymatining biroz oshishi yog‘ miqdori bilan bog‘liq, oqsil miqdori esa yuqori va kraxmal miqdori pastroq. Bu, ayniqsa, amarant unidagi aminokislotalarning irmikka nisbatan yaxshiroq muvozanati tufayli qimmatlidir, bu olingan ma’lumotlardan dalolat beradi: lizin ko‘rsatkichi mos ravishda 107,54% va 40,95% ni tashkil qiladi.

1-jadval

AMARANTA UNI VA MANNIY YORMASI TARKIBIY QISMI TAXLILI

Ko‘rsatkich	Amaranta uni (yuqori sifatli)	Amaranta uni (to‘liq donli)	Manni yormasi (GOST 7022)
Protein	+10,8–24,3% yuqori	+10,8–24,3% yuqori	-
Yog‘ miqdori	bug‘doy unidan 2,4 baravar kam	-	nisbatan 45% kam
Hazm bo‘ladigan uglevodlar	Bir oz past	Bir oz past	-
Tola (kletchatka)	Sezilarli ko‘p	Sezilarli ko‘p	-
Kul miqdori	Sezilarli ko‘p	Sezilarli ko‘p	-
Energiyasi	Bir oz yuqoriroq	Bir oz yuqoriroq	-
Aminokislotalar balansi	Yaxshi	Yaxshi	Pastroq
Lizin	107,54%	107,54%	40,95%

Amarant uni oqsilining aminokislota ballaridagi farq koeffitsienti manniy yormasi oqsiliga qaraganda 28,04% past, biologik qiymati esa 22,65% yuqori. Shunga o‘xshash bog‘liqlik manniy yormasidan pishirilgan sut bo‘tqalari va yog‘ miqdori kamaytirilgan amarant unining oqsil sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasida kuzatiladi: ikkinchi holatda CAS 20,04% past, BC esa 3,36% yuqori. Manniy bo‘tqasining biologik qiymatining oshishi manniy yormasi oqsili va sigir suti oqsilining yaxshi mosligi bilan bog‘liq. Amarant uni oqsilining aminokislota tarkibi manniy yormasi oqsiliga qaraganda 46,51% yuqori, bu esa muhim aminokislotalarning yaxshiroq muvozanatini yana bir bor ko‘rsatadi. Amarant uni oqsilining bug‘doy oqsiliga nisbatan shubhasiz afzalligi uning fraksiyaviy tarkibida, ya’ni albuminlar va globulinlarning ustunligida va prolaminlarning minimal miqdorida mavjud bo‘lib, bu mahsulotning hazm bo‘lishiga ham ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Амарантовая мука. – Режим доступа: <http://www.gabris.ru/gabris/health/amarant/muka.php>.
2. Амарантовая мука: характеристика, сравнительный анализ, возможности применения / И.М. Жаркова, Л.А. Мирошниченко, А.А. Звягин и др. // Вопросы питания. – 2014. – Том 83, № 1. – С. 67–73.

RESEARCH ON THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS ENRICHED WITH ESSENTIAL FATTY ACIDS BASED ON CEREAL KERNELS

Askarova Khurshida Ekram kizi
Tashkent Institute of Chemical Technology
Faculty of Food and Winemaking Technologies Food Technology

Annotation. In this article, we have covered the scientific and research aspects of the technology of production of food products enriched with essential fatty acids based on cereal kernels. Cereal kernels are of particular importance for human health as a raw material rich in biologically active substances, in particular linoleic and linolenic fatty acids. In the course of the research, we analyzed the methods of extracting oil from cereal kernels, increasing their oxidation resistance, and preserving useful substances during technological processing. In addition, the nutritional value, functional properties, and biological effectiveness of enriched products for the consumer were evaluated.

Keywords: cereal grains, essential fatty acids, functional food, enriched products, production technology, nutritional value, biologically active substances, chemistry.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ НЕЗАМЕНИМЫМИ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ, НА ОСНОВЕ ЗЕРЕН ЗЛАКОВЫХ

Аннотация. В данной статье рассмотрены научные и исследовательские аспекты технологии производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми жирными кислотами, на основе зерновых культур. Злаковые культуры имеют особое значение для здоровья человека как сырье, богатое биологически активными веществами, в частности линолевой и линоленовой жирными кислотами. В ходе исследования проанализированы методы извлечения масла из зерновых культур, повышения их окислительной стойкости и сохранения полезных веществ в процессе технологической обработки. Кроме того, оценена пищевая ценность, функциональные свойства и биологическая эффективность обогащенных продуктов для потребителя.

Ключевые слова: зерновые культуры, незаменимые жирные кислоты, функциональные продукты питания, обогащенные продукты, технология производства, пищевая ценность, биологически активные вещества, химия.

DON MURTAKLARI ASOSIDA ESSESIAL YOG‘ KISLOTALARI BILAN BOYITILGAN OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIYASINING TADQIQOTI

Annotatsiya. Mazkur maqolada biz don murtaqlari asosida essensial yog‘ kislotalari bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasining ilmiy-tadqiqot jihatlari yoritdik. Don murtaqlari biologik faol moddalarga, xususan linoleik hamda linolen yog‘ kislotalariga boy xomashyo sifatida inson salomatligi uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot jarayonida don murtaqlaridan yog‘ ajratib olish usullari, ularning oksidlanishga chidamliligini oshirish hamda texnologik qayta ishlash jarayonida foydali moddalar saqlanishi tahlil qildik. Qolaversa, boyitilgan mahsulotlarning oziqaviy qiymati, funksional xususiyatlari va iste’molchi uchun biologik samaradorligi baholangan.

Kalit so‘zlar: don murtaqlari, essensial yog‘ kislotalari, funksional oziq-ovqat, boyitilgan mahsulotlar, ishlab chiqarish texnologiyasi, oziqaviy qiymat, biologik faol moddalar, kimyo.

INTRODUCTION

Today, strengthening the health of the population, ensuring food security and introducing the principles of rational nutrition are one of the urgent issues in the world. As a result of modern lifestyle, unhealthy diet, and an increase in the share of processed products, there is a deficiency of important biologically active substances, in particular essential fatty acids, in the human body. This

situation increases the risk of cardiovascular diseases, metabolic disorders, decreased immunity and chronic diseases. Therefore, the biological enrichment of food products and the production of functional products are becoming a priority area of scientific research.

Essential fatty acids are substances that are not synthesized in the human body, but are necessary for vital physiological processes. They mainly include linoleic (Omega-6) and linolenic (Omega-3) fatty acids. These acids play an important role in the structure of cell membranes, hormone synthesis, nervous system activity and anti-inflammatory mechanisms. However, many scientific studies have noted that traditional food products do not contain enough of them. From this point of view, the enrichment of food products by using natural raw materials rich in essential fatty acids is of urgent scientific and practical importance.[1; 438]

Grain bran is a unique component with high biological value among plant raw materials. They are distinguished by their richness in protein, vitamins (E, B group), minerals, and especially unsaturated fatty acids. Bran, which is often considered a secondary raw material in the grain processing process, actually has great nutritional and technological potential. Through their deep processing, it is possible to produce products with high added value, aimed at healthy nutrition.

In the conditions of Uzbekistan, the development of the grain industry, the widespread cultivation of wheat and other cereals create a large raw material base for processing cereal bran. The production of import-substituting products that serve healthy nutrition through the effective use of local resources is one of the strategic tasks facing the country's food industry. In this regard, the development of technology for products enriched with essential fatty acids based on cereal bran is of economic and social importance.[2; 320]

LITERATURE REVIEW AND RESEARCH METHODOLOGY

The importance of essential fatty acids in human health has been studied in many fundamental and applied studies. Simopoulos (2002) scientifically substantiated in his studies that the biological balance of omega-3 and omega-6 fatty acids is important for the functioning of the cardiovascular, nervous and immune systems. According to the author, the deficiency of these acids in the modern diet causes the development of many chronic diseases. Therefore, their supply through natural food sources is considered an urgent task.[3; 540]

In the scientific work of local scientists A.Kh. Khudoyberdiev et al. (2018), the chemical composition and processing capabilities of wheat grain grown in Uzbekistan were studied. Studies have highly evaluated the nutritional potential of cereal bran and noted that it is possible to produce functional products through their deep processing. However, the authors emphasize that technological research in this area is insufficient.[6; 240]

This study aims to study the technology of producing food products enriched with essential fatty acids based on cereal bran on a scientific basis, and an integrated approach was used in it. A combination of theoretical and practical methods was used in the research process.

At the initial stage, the method of systematic analysis of scientific sources was used. At this stage, information on the biological significance of essential fatty acids, the chemical composition of cereal bran, and existing technologies was summarized. The analysis results served to determine the direction of the research and create a methodological basis.

During the study, the comparative analysis method was used, and the differences between enriched and conventional products were identified.

Also, elements of statistical analysis were used to assess the efficiency of technological processes. Based on the results obtained, optimal technological parameters were determined and practical recommendations were developed.

ANALYSIS AND RESULTS

Within the framework of this study, the main stages of the technology for producing food products enriched with essential fatty acids based on cereal bran were analyzed and their efficiency was assessed. During the research, cereal bran was selected as a raw material, and their chemical composition, technological properties, and biological activity were separately studied. The results obtained showed that cereal bran has high potential in the production of functional food products.

At the first stage, the physicochemical parameters of cereal bran were analyzed. According to the results of the study, the kernels contain a high amount of fat, the main part of which is unsaturated fatty acids. In particular, it was found that the ratio of linoleic and linolenic acids corresponds to the needs of the body. This allowed us to evaluate the kernels of cereals as a natural source of essential fatty acids. At the same time, the presence of tocopherols in the kernels was noted as an important factor slowing down the oxidation process of fat.

Methods for introducing fat into the main product during the production of enriched food products were analyzed. Studies have shown that uniform fat distribution and preservation of product structure are important technological issues. When special mixing and stabilization steps are used, the organoleptic properties of the product are positively evaluated. No significant negative changes in color, odor and taste parameters were observed, which increases the likelihood of consumer acceptance.

Evaluation of the nutritional value of products the results confirmed the effectiveness of the enrichment process. It was found that the content of essential fatty acids increased significantly compared to conventional products. At the same time, the maintenance of the total fat content within the regulatory limits showed that it meets the requirements of rational nutrition. These results can serve as a basis for including enriched products in the functional food category.

CONCLUSION

This study was aimed at scientifically substantiating and assessing the practical possibilities of the technology for the production of food products enriched with essential fatty acids based on cereal bran. The conducted analyzes showed that cereal bran is a raw material with high biological value, and its composition contains a sufficient amount of unsaturated fatty acids important for the human body. In particular, the optimal ratio of linoleic and linolenic acids increases the functional value of products produced on the basis of cereal bran.

REFERENCES

1. Simopoulos A.P. Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development. – The American Journal of Clinical Nutrition, 2002. – Vol. 54, No. 3. – B. 438–463.
2. Gunstone F.D. Vegetable Oils in Food Technology: Composition, Properties and Uses. – Oxford: Blackwell Publishing, 2011. – 320 b.
3. Pomeranz Y. Wheat: Chemistry and Technology. – St. Paul: American Association of Cereal Chemists, 1988. – 540 b.
4. Shahidi F., Ambigaipalan P. Phenolics and polyphenolics in foods, beverages and spices: Antioxidant activity and health effects. – Journal of Functional Foods, 2015. – Vol. 18.b
5. Xudoyberdiyev A.X., Ismoilov S.B., Qodirov M.M. Don mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. – 280 b.
6. Raxmonov O.M. Funktsional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 240 b. – B. 140–172.
7. Қодиров А.А., Нормуродов Н.Н. Озиқ-овқат маҳсулотларини бойитиш технологиялари. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2019. – 210 б.

INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING THE TOPIC OF ENZYMES IN BIOCHEMISTRY EDUCATION

Eshchanova N.
Bukhara state medical institute

Abstract: This article highlights the issues of using innovative pedagogical technologies and an author-developed electronic manual in teaching the "Enzymes" topic, which is one of the complex sections of the "Biochemistry" course in medical higher educational institutions. The aim of the research is to increase the efficiency of students' mastery by visualizing the molecular mechanisms of enzymatic reactions.

Keywords: biochemistry, enzymes, innovative education, electronic manual, visualization, hexokinase, spatial conformation.

This article describes the methodology of using programming technologies, 3D models, and VR (Virtual Reality) capabilities in creating an interactive electronic manual for biochemistry. Electronic manuals are considered an essential didactic tool that ensures deep mastery of the educational material by students. With their help, students gain the opportunity to study topics independently, thoroughly understand theoretical knowledge, and perform practical assignments. The use of interactive manuals is an effective and convenient method in the educational process, providing significant assistance to both teachers and students.

In the modern educational process, the use of interactive electronic manuals based on 3D modeling and Virtual Reality (VR) technologies enables the effective and engaging acquisition of knowledge. Through these technologies, students are not limited to just memorizing knowledge; they also develop the necessary skills to apply it in practice, solve problems, and conduct scientific experiments. 3D molecular models allow students to better visualize the tertiary structure of proteins and enzymes [1]. Our developed electronic manual serves to organize the lesson process for students of medical higher education institutions based on an innovative approach and significantly increases educational efficiency. **Figure 1.**

Figure 1. 3D molecular models in the electronic manual

Enzymes hold a special significance in the field of biochemistry, as they regulate the rate and direction of nearly all chemical reactions occurring within cells. Therefore, teaching the topic of enzymes requires developing not only theoretical knowledge but also practical skills in students. "Active learning strategies significantly increase students' interest and understanding in teaching enzyme kinetics" [2]. **Figure 2.**

Figure 2. Enzymes Section

The "Enzymes" section of the electronic manual created for Biochemistry. It is known that enzymes catalyze more than 5,000 types of biochemical reactions. Most enzymes are proteins,

although a few are catalytic RNA molecules [3]. This section provides the opportunity to view 3D models of key enzymes such as hexokinase, pepsin, trypsin, amylase, lipase, and lactate dehydrogenase. Beneath each enzyme, its biological function is briefly explained, and through the "View 3D Model" button, the student can interactively open the molecule to rotate, zoom, and study its structure in detail. This feature, while demonstrating the spatial conformation of enzymes, helps in gaining a deeper understanding of their functional significance in metabolic processes. Unlike traditional education, this ensures effective mastery of knowledge through a visual, innovative, and interactive approach.

The spatial structure of the hexokinase enzyme in the 3D model section of the electronic manual. In the model, the three-dimensional globular protein form of the enzyme is depicted in ribbon representation, where α -helices, β -sheets, and the loops between them are clearly distinguished. Hexokinase participates in the first step of the glycolysis process, phosphorylating glucose and converting it into glucose-6-phosphate. **Figure 3**

Figure 3. 3D visualization of the hexokinase enzyme

This 3D image demonstrates that the molecule is of a protein nature with a molecular weight of approximately 100 kDa. Using the interactive model, students can rotate the structural domains of the enzyme, identify the active site, and virtually observe the enzyme-substrate interaction. This enables a deeper study of hexokinase not only from a theoretical perspective but also through its visual and functional aspects.

Conclusion: Such innovative methods increase student interest in the educational process. Electronic manuals, especially when enriched with 3D and VR technologies, hold immense significance in education. These manuals illustrate complex processes in a three-dimensional format, allowing for the visual study of theoretical knowledge. Through the virtual environment, the student feels directly involved in the experiment, observing enzymatic reactions or other biological processes in a manner close to practice.

This approach creates convenience not only for students but also for teachers. For students, it makes the lesson engaging, comprehensible, and easier to memorize. For teachers, it provides the opportunity to explain complex topics in a simple and interactive way. Thus, electronic manuals, in combination with 3D and VR technologies, serve to improve the quality of education, modernize the learning process, and enhance its overall efficiency.

REFERENCES

1. Ixtiyarova G.A., Eshchanova N. Z., Biokimyo fanini o'qitishida innovatsion pedagogik texnologiyalarning ilmiy amaliy ahamiyati “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2025, № 5
2. Ixtiyarova G.A., Eshchanova N. Z., Oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini sun'iy intellekt va 3D modellash asosida o'qitish metodikasi Vol.2 №1 (2025). January “Nazariy va amaliy fanlardagi ustuvor islohotlar va zamonaviy ta'limning innovatsion yo'nalishlari Vol.2 №1 (2025). January
3. Eshchanova N.Z., Biokimyo fanini o'qitishdagi muammolar va ularning yechimida VR hamda SI imkoniyatlari. NamDU ilmiy axborotnomasi [2025-10 son] ISSN: 2181-1458, ISSN: 2181-0427
4. Mustaev, E.a., Khamitov E.M., 2025. Predicting the PaRP1 Tertiary Structure by Molecular Modeling Methods. Journal of Structural Chemistry. Link
5. Иванова И.И., Петров П.П. *Современные подходы к преподаванию раздела «Ферменты» в курсе биохимии* // Высшее образование в России. – 2021. – № 5. – С. 45–52.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ

Муминова З.А. Каримова С.Т.

Ташкентский химико – технологический институт

Аннотация. В данной работе проведен анализ современных методов и технологий получения медицинских диагностических и брахитерапевтических радиоактивных препаратов. Кроме этого, дана информация об особенностях применения ускорителей для проведения протонной терапии.

Ключевые слова. Радиоизотоп, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография, протонная терапия, брахитерапия, Актиний-225 и Радий-223, иттербиевые источники.

Ядерная медицина в настоящее время стала важнейшей частью системы здравоохранения всех промышленно развитых стран. Получив основной толчок развития во второй половине XX века, когда бурно начала развиваться электроника и робототехника, ядерная медицина пополнила свой арсенал современным инструментарием для проведения процедур, особенно диагностических.

Более половины (значительная часть) онкологических больных в настоящий период излечиваются с применением дистанционной или контактной радиотерапии. При этом число пациентов, получивших такое лечение, постоянно возрастает в развитых странах. Ту или иную форму лучевой диагностики (рентгеновская компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография и др.) проходит почти каждый пациент, страдающий онкологическим или другим тяжелым заболеванием. Исследования, направленные на развитие новых технологий ядерной медицины и лучевой терапии, являются приоритетной частью плана работ научных центров и университетов развитых стран. Вложение средств в исследования по ядерной медицине и лучевой терапии рассматриваются в развитых странах как необходимый вклад в улучшении качества жизни населения.

В данной работе приведена обзорная информация о наиболее перспективных технологиях и подходах используемых в ядерной медицине. Так, в Институте ядерных исследований (ИЯИ) РАН в г.Троицке проводятся фундаментальные и прикладные исследования по ядерной и нейтронной физике, использование результатов данных исследований дают возможность производить большинство изотопов медицинского назначения и осуществлять протонную терапию новообразований любой локализации.

Для проведения экспериментальных исследований в области протонной терапии в ИЯИ РАН используется протонный ускоритель, обеспечивающий пучки протонов с энергией от 100 до 220 МэВ со средним током до 100 мкА.

На основе опыта других ядерных центров и существующих тенденций в современной медицине, а также с учетом возможности имеющегося ускорителя протонов была сформирована программа исследований ИЯИ РАН для медицины, которые в настоящее время реализуется. Основными направлениями этой программы исследований являются протонная терапия, производство радиоизотопов для диагностики и терапии, производство и внедрение источников для брахитерапии, лучевой диагностики.

Как известно, ускоренные протоны обладают специфическим поведением при прохождении любой среды – выделяемая или ионизирующая энергия не убывает по мере замедления в среде, как у электронов или фотонов, а наоборот, достигает максимума в момент остановки. Выделение ионизирующей энергии в тканях организма приводит к локальному разрушению клеток в заданном месте. Индивидуально подбирая энергию протонов можно локально разрушить опухоль, расположенную на любой глубине. Практическая реализация протонной терапии до сих пор является весьма сложной научной и технической проблемой. Например, в России нуждаются в протонной терапии, по разным оценкам, от 30 до 50 тыс. больных ежегодно.

Несмотря на уникальные характеристики пучков имеющегося сильноточного ускорителя протонов, оптимальным было бы использование для протонной терапии и других прикладных задач в интересах медицины нового специализированного ускорителя протонов средних энергий.

Циклотрон обеспечивает пучки протонов высокой интенсивности с энергией ($E=30-100$ МэВ). Линейный ускоритель, в этом случае, производит дальнейшее ускорение до энергии $E=250$ МэВ лишь небольшой части протонов из циклотрона, используемых для протонной терапии.

Потребность в радиоизотопах для диагностики и терапии различных заболеваний ежегодно возрастает. Ряд таких изотопов может быть получен с достаточно высокой экономической эффективностью только на сильноточных ускорителях протонов средней энергии. В настоящее время в мире действует менее десяти установок аналогичного типа.

Рассмотрим некоторые вопросы применения стронция-82 (период полураспада 25 суток) и генераторов стронция/рубидий-82 для ПЭТ-диагностики. Использование генератора короткоживущего радионуклида, в данном случае рубидия-82 (период полураспада 1,3 минут), позволяет избежать от необходимости сооружения циклотрона и создания радиохимической лаборатории непосредственно в клинике. Это делает более доступной процедуру ранней диагностики инфаркта миокарда и некоторых других заболеваний.

Именно таким путем в основном осуществляется ПЭТ-диагностика в США, где смертность из-за сердечно-сосудистых заболеваний занимает второе место после смертности от онкологических заболеваний. В России, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место, в том числе из-за крайне низкого уровня ранней диагностики населения по этим заболеваниям.

В ИЯИ РАН разработана технология производства и других изотопов для медицины. Sn-117_m является перспективным медицинским терапевтическим радионуклидом. Его используют в первую очередь для терапии костных онкологических заболеваний. В то же время исследования последних лет показывает чрезвычайно высокую эффективность использования этого изотопа и для терапии сосудистых заболеваний. В ИЯИ РАН при участии Брукхейвенской национальной лаборатории (BNL, США) разработана технология производства олова (Sn-117_m) в состоянии «без носителя» из облученных мишеней, содержащих сурьму.

На основе этой технологии в медицинском радиологическом научном центре (МРНЦ) в г.Обнинске созданы новые Радиоактивные Фармакологические Препараты - альбуминовые микросферы для лечения аденомы простаты, рака печени и молочной железы и других заболеваний, продемонстрировавшие свою эффективность в биологических экспериментах. Актиний-225 и Радий-223 также весьма перспективные радионуклиды, обладающие альфа-излучением с малым пробегом в биологических тканях. Массовое применение этих радионуклидов может значительно улучшить терапию целого ряда онкологических заболеваний.

В ИЯИ РАН ведутся исследования и в других перспективных направлениях ядерной медицины и лучевой терапии, в частности, в области брахитерапии. Для ряда локализаций злокачественных опухолей (предстательной железы, молочной железы, гинекологической локализации и др.), брахитерапия является наиболее эффективным щадящим радикальным лечением. Брахитерапия основана на введение закрытых радиоактивных источников непосредственно в области опухоли. При этом в большинстве случаев удаётся избежать постлучевых осложнений, а длительность лечения составляет всего несколько дней.

Брахитерапия по типу и активности используемых источников разделяется на низкодозовую (НДБ) и высокодозовую брахитерапию (ВДБ). Для проведения ВДБ в настоящее время в основном используется два типа закрытых радионуклидных источников: на основе кобальта-60 и иридия-192. Большая энергия гамма-излучения кобальта-60 приводит существенному облучению жизненно важных органов пациентов.

Основные изотопы, используемые для брахитерапии:

Изотоп	Период полураспада, сутка	Средняя энергия, кэВ
I-125	60	28,4
Cs-131	9,7	30,4
Pd-103	17	21
Ir-192	74	356,8
Co-60	5 лет	>1 МэВ
Yb-169	32	92,8

По имеющимся данным, потребность в операциях с использованием всех видов брахитерапии, например в России, составляет не менее 50000 операций в год. Проведение исследований в этом направлении позволяет перейти к внедрению в практику в России и за рубежом новой перспективной технологии в медицине – брахитерапии с иттербиевыми источниками. Массовому внедрению в медицину этих технологий способствуют преимущества новых источников перед существующими аналогами: менее затратная подготовка терапевтических кабинетов, меньшая цена источников и более простая логистика их доставки в медицинские учреждения. При этом терапевтические свойства у иттербиевых источников по крайней мере не хуже, чем у используемых аналогов с другими изотопами.

Существенный вклад в развитие ядерной медицины внесли и узбекские ученые из Института Ядерной Физики Академии Наук Узбекистана (ИЯФ АН РУз) г. Ташкент. Так, в 1956 году был организован ИЯФ (Институт ядерной физики) в посёлке Улугбек города Ташкента Республики Узбекистан и создана лаборатория радиоизотопов (во время руководства д.ф.-м.н., профессора Гулямова У.Г.).

В 1976 году было создано предприятие «Радиопрепарат» ИЯФ, предназначенное для выпуска меченных радиоактивных соединений. Предприятие «Радиопрепарат» производило для внутреннего рынка и экспортировало в страны содружества, Европу и США меченые препараты и соединения, а также изделия с радиоактивными изотопами. Номенклатура выпускаемых соединений для медицины и науки превышала 60 наименований.

Показателем высокого уровня специалистов в области радиохимии Узбекистана является тот факт, что около 70% мирового объема производства радиофарм препарата йод 125 (I-125), приходилось на долю Республики Узбекистан.

В настоящий период одним из перспективных технологий получения медицинских радиофарм препаратов является ускорительный метод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кравчук Л.В. *УФН* 180665(2010); Kravchuk L V *Phys.Usp.* 53635 (2010)
2. Amaldi U et al. *Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A* 620563 (2010)
3. Akulinichev S V, Derzhiev V I *Radiotherapy Oncology* 110 (Suppl.1,2) (2014)
4. Недорезов В.Г., Патент РФ №466166 (2005)
5. Скуридин В.С. Методы и технологии получения радиофармпрепаратов: Учеб. пособие.-Томск: Изд.ТПУ, 2007 -97 с.
6. Куренков Н.В., Шубин Ю.Н. Радионуклиды в ядерной медицине (получение и использование). -Обнинск: ФЭИ-2429, 1995.
7. Производство изотопов. – В кн.: Всесоюзная научно-техническая конференция «20 лет производства и применения изотопов и источников ядерных излучений в народном хозяйстве СССР». М., Атомиздат, 1973.
8. Соколов В.А. Генераторы короткоживущих радиоактивных изотопов. М., Атомиздат, 1975.
9. Рябухин Ю. С., Шальнов А. В. Ускоренные пучки и их применение. М., Атомиздат, 1980 – с.192.
10. Комов А.И., Скуридин В.С., Рыбасов А.Г., Головков В.М. Новые технологии производства радиофармпрепаратов на основе короткоживущих радионуклидов, получаемых на циклотроне и ядерном реакторе НИИ ЯФ ТПУ. Изв. Вуз. ФИЗИКА, № 4, 1998 - с.183.
11. Циклотрон в решении научных и практических задач. Сб. статей под ед. Головкова В. Томск: Изд. ТПУ, 1999.-103 стр.
12. Изотопы: свойства, получение, применение. Под. Ред. В. Ю. Баранова. М., Изд. АТ, 2000.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ШОКОЛАДА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА, НА ОСНОВЕ ШОКОЛАДНОЙ ХУРМЫ

*Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна, Исмаилова Назира Мухаматдин кизи,
Абдурахимова Бахмалойи Нуриддин кизи³*

*Ташкентского химико-технологического институт
Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов
shaxnozasalijonova@gmail.com, naziraismailova228@gmail.com
bahmaloyabdurahimova@gmail.com*

Шоколад — один из самых популярных продуктов в современной пищевой промышленности и широко используется потребителями. Однако высокое содержание сахара в шоколаде может негативно сказаться на здоровье человека. Повышенное потребление сахара увеличивает риск развития диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других нарушений обмена веществ. Поэтому, с ростом интереса к здоровому питанию, растет спрос на шоколадные изделия с пониженным содержанием сахара.

Хурма отличается своей естественной сладостью и могут стать эффективным средством для частичной или полной замены сахара в шоколадных изделиях. Кроме того, хурма содержит полезные микроэлементы, антиоксиданты и клетчатку, которые повышают пищевую ценность шоколада. Поэтому разработка технологии производства шоколада с пониженным содержанием сахара и хурмы имеет большое значение с точки зрения современной пищевой промышленности и пропаганды здорового образа жизни.

В данной статье анализируется технологический процесс производства шоколада с добавлением хурмы, методы снижения содержания сахара, органолептические и пищевые свойства продукта, а также предлагаются эффективные технологические подходы.

Процесс производства шоколада состоит из нескольких основных этапов, таких как: конширование и темперирование. В ходе этих процессов сахар, сухое молоко, эмульгаторы и другие добавки придают продукту вкус и текстуру. В традиционных рецептах шоколада содержание сахара составляет 40–50% от общей массы. Поэтому снижение содержания сахара напрямую влияет на органолептические качества, текстуру и вкус шоколада. [3]

Естественная сладость хурмы основана на фруктозе и глюкозе, что позволяет частично заменить ими сахар. Кроме того, хурма содержит пищевые волокна, которые улучшают текстуру шоколадных изделий и смягчают тяжелую, плотную структуру. Шоколад с добавлением хурмы обладает повышенной антиоксидантной активностью, что продлевает срок хранения продукта и способствует здоровому питанию.

Снижение содержания сахара достигается несколькими способами:

Натуральные подсластители: для снижения количества сахара используется хурма, бананы, стевия, эритритол и другие натуральные подсластители.

Структурная модификация: Сладость поддерживается за счет контроля количества воды в шоколадной массе, оптимизации какао-масла и какао-порошка.

Технологическая адаптация процесса: Технологические параметры выбираются для максимального усиления эффекта сладости во время конширования, темперирования и обжарки.

Содержание сахара в шоколаде с добавлением хурмы может быть снижено на 30–40%. При этом для сохранения текстуры и вкуса продукта используется пюре из хурмы или измельченная хурма. [3]

Шоколад с хурмой обладает следующими свойствами:

Вкус и аромат: Натуральная сладость и плоды хурмы придают уникальный вкус, сохраняя при этом классический вкус шоколада.

Текстура: Пищевые волокна и содержание воды регулируют мягкость и плотность шоколада.

Пищевая ценность: Содержание фруктозы и клетчатки снижает гликемический индекс шоколада, повышает антиоксидантную активность и замедляет резкое повышение уровня сахара в крови.

При производстве шоколада с хурмой следует учитывать несколько технологических параметров:

Определение доли пюре из хурмы: Чтобы минимизировать влияние на консистенцию шоколада, рекомендуется поддерживать долю пюре на уровне 15–20% от массы.

Конширование и темперирование: Для равномерного распределения сладости и улучшения текстуры необходимо увеличить время конширования на 10-15%. При этом температуру темперирования шоколадной массы рекомендуется снизить на 1-2°C (до 28-29°C) по сравнению с традиционной технологией, чтобы обеспечить стабильную кристаллизацию какао-масла в условиях присутствия фруктозы и клетчатки хурмы. Для равномерного распределения сладости и улучшения текстуры необходимо увеличить время конширования и отрегулировать температуру темперирования.

Условия хранения: Содержание влаги в хурме может влиять на срок годности продукта, поэтому важно хранить его в сухих и прохладных условиях.

Шоколад с хурмой с пониженным содержанием сахара — это сегмент продукции, ориентированный на здоровое питание, цель которого — снижение риска диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом органолептические свойства шоколада сохраняются за счет использования натуральных подсластителей, что повышает удовлетворенность потребителей. Маркетинг продукта также основан на имидже бренда, пропагандирующего здоровый образ жизни. [5]

Производство шоколада с хурмой с пониженным содержанием сахара имеет большое значение в современной пищевой промышленности. Добавление натуральных подсластителей, таких как хурма, позволяет снизить содержание сахара, сохранить вкус и текстуру шоколада, повысить его питательную ценность и усилить антиоксидантную активность. Стратегия снижения содержания сахара. Свойства, оптимизация технологического процесса и условия послеоперационного хранения гарантируют качество продукта. При этом шоколад с хурмой относится к сегменту продуктов здорового питания, помогая снизить риск диабета и ожирения. Благодаря использованию современных технологий, малоинвазивных технологических подходов и натуральных ингредиентов, одновременно обеспечиваются органолептические и пищевые качества продукта. Таким образом, шоколад с пониженным содержанием сахара и хурмы может быть произведен как продукт, который не только полезен для здоровья, но и пользуется высоким спросом у потребителей.

Список использованной литературы

1. A.A. Asqarov, “Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash texnologiyasi”, Toshkent: O‘qituvchi, 2020. B-456
2. M.Q. Qurbonov, “Quritish texnologiyasi asoslari”, Samarqand, 2018. 267b
3. Karaman, S., Toker, O. S., Yüksel, F., Çam, M., Kayacier, A., & Yalçın, H. (2014). Physicochemical, bioactive, and sensory properties of persimmon-based ice cream: Optimization for total phenolics and antioxidant capacity. *Journal of Dairy Science*, 97(10), 6040-6052.
4. Dadalı, C., & Elmacı, Y. (2025). Designing Chocolate Sugar Distribution: Sugar Reduction and Sweetness Enhancement by Inhomogeneous Sugar Distribution. *Food and Bioprocess Technology*, 18, 7149-7159.
5. Nurmat, D. N. (2022). Development of dietary chocolate products using natural sweeteners. *Mechanics and Technology*, №3(77), 32-37.
6. Deng, L., Wang, H., & Chen, J. (2020). Xurmo mevasidan olingan kukunlarning fizik-kimyoviy va antioksidant xususiyatlari hamda ularni oziq-ovqat mahsulotlarida qo‘llash. *Journal of Food Processing and Preservation*, 44(3), e14310.

ОБОГАЩЕНИЕ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МИКРОНУТРИЕНТАМИ И КЛЕТЧАТКОЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА ИЗ МЕСТНОЙ ХУРМЫ

*Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна, Исмаилова Назира Мухаматдин кизи,
Абдурахимова Бахмалойи Нуриддин кизи*

*Ташкентского химико-технологического институт
Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов
shaxnozsalijonova@gmail.com, naziraismailova228@gmail.com,
bahmaloyabdurahimova@gmail.com*

Функциональные продукты питания сегодня становятся все более востребованными в мире. Потребители стремятся не только к вкусовому удовольствию, но и к укреплению здоровья через рацион. Шоколад является одним из самых популярных кондитерских изделий, однако традиционный шоколад характеризуется высокой калорийностью и низким содержанием пищевых волокон и микронутриентов, необходимых для поддержания организма.

Современные подходы к созданию функциональных шоколадных изделий включают обогащение их витаминами, минералами и пищевыми волокнами. Одним из перспективных способов является использование фруктовых порошков, полученных из местных растений, богатых биологически активными веществами.

Хурма — ценный фрукт, содержащий значительное количество пищевых волокон, витаминов (особенно витамина С и группы В) и микроэлементов (калий, магний, железо). Использование порошка хурмы позволяет не только обогатить шоколад функциональными компонентами, но и придать продукту уникальные органолептические свойства, такие как сладкий вкус, аромат и мягкую текстуру.

Шоколад — один из наиболее популярных кондитерских продуктов, потребляемых во всем мире. Он обладает высокой калорийностью за счет содержания сахара и жиров, в первую очередь какао-масла. Классический шоколад содержит небольшое количество пищевых волокон и ограниченное количество витаминов и минералов. Поэтому, несмотря на удовольствие от употребления, его пищевая ценность остаётся низкой.

Современные исследования показывают, что обогащение шоколада функциональными компонентами, такими как клетчатка, витамины и минералы, позволяет создавать продукты с улучшенными питательными свойствами, не теряя при этом органолептических качеств.

Фруктовые порошки применяются в кондитерской промышленности для улучшения вкуса, аромата и пищевой ценности изделий. Они являются источником пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов и минералов. Использование порошков позволяет сохранять биологически активные вещества фруктов даже после термической обработки.

Фруктовые порошки применяются в кондитерской промышленности для улучшения вкуса, аромата и пищевой ценности изделий. Они являются источником пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов и минералов. Использование порошков позволяет сохранять биологически активные вещества фруктов даже после термической обработки.

Примеры успешного применения фруктовых порошков включают: порошок клубники, малины или черники для шоколадных батончиков; порошок яблока и груши для молочного шоколада; порошок тропических фруктов для темного шоколада.

Фруктовые порошки не только обогащают продукт полезными компонентами, но и влияют на текстуру, цвет и сладость шоколада, что делает изделия более привлекательными для потребителей.

Таблица 1.

Рецептура шоколадных изделий с порошком хурмы

№	Компонент	Контроль (0 % хурмы)	Вариант 1 (5 % хурмы)	Вариант 2 (10 % хурмы)	Вариант 3 (15 % хурмы)	Роль ингредиента
1	Какао-порошок	20 %	20 %	20 %	20 %	Основной вкус и цвет шоколада
2	Какао-масло	30 %	30 %	30 %	30 %	Формирует текстуру, плавкость
3	Сахар	40 %	38 %	35 %	32 %	Сладость и органолептический баланс
4	Сухое молоко	10 %	10 %	10 %	10 %	Мягкость вкуса, белки и микроэлементы
5	Порошок хурмы	0 %	2 %	5 %	8 %	Источник клетчатки, витаминов, антиоксидантов

В работе использовались: какао-порошок, какао-масло, сахар, сухое молоко и порошок местной хурмы как источник клетчатки и микронутриентов. Порошок хурмы получали методом сушки при 50–60 °С с последующим измельчением до частиц 100–200 мкм.

Шоколадные изделия готовили по стандартной технологии темперирования с добавлением порошка хурмы в концентрации 5, 10 и 15 % массы шоколада. Контрольный образец не содержал порошка.

Химический состав определяли стандартными методами (АОАС): влажность, белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы. Физико-химические показатели включали рН, плотность, твердость и вязкость. Органолептическую оценку проводила экспертная комиссия по цвету, вкусу, аромату и текстуре. Микробиологическую безопасность проверяли по стандартным показателям общего микробного числа, дрожжей и плесени.

Введение порошка хурмы в рецептуру шоколадных изделий существенно повлияло на их химический состав и органолептические показатели.

С увеличением концентрации порошка хурмы наблюдалось рост содержания клетчатки и витаминов. Вариант с 10 % порошка обеспечивал оптимальный баланс: клетчатка увеличилась на 35–40 % по сравнению с контролем, витамин С — на 25–30 %. Минеральный состав также улучшился, особенно по содержанию калия и магния. При 15 % порошка органолептические показатели слегка ухудшились из-за более выраженной фруктовой ноты, которая частично маскировала шоколадный вкус.

Образцы с 5–10 % порошка хурмы получили высокие оценки по цвету, аромату и текстуре. Твердость и пластичность шоколада сохранялись в пределах допустимых норм, что подтверждает стабильность структуры при добавлении порошка. Плотность и вязкость массы оставались практически неизменными, что упрощает технологическую реализацию.

Все образцы соответствовали нормам пищевой безопасности: общее микробное число, дрожжи и плесень находились ниже допустимых пределов, что подтверждает возможность хранения изделий при стандартных условиях.

Результаты подтверждают эффективность использования порошка местной хурмы для обогащения шоколада клетчаткой и микронутриентами. Оптимальный уровень добавления — 10 %, который обеспечивает высокую функциональную ценность без ущерба вкусу и текстуре. Полученные данные согласуются с литературными источниками, где фруктовые порошки использовались для создания функциональных кондитерских продуктов.

Порошок местной хурмы эффективно обогащает шоколад клетчаткой, витаминами и минералами. Оптимальный уровень добавления — 10 % массы шоколада, обеспечивающий баланс функциональной ценности и органолептических свойств. Технология сохраняет биологически активные вещества, позволяет выпускать безопасные и питательные изделия.

Использование порошка хурмы в шоколадной промышленности открывает перспективы для создания функциональных сладостей, способствующих улучшению рациона питания и укреплению здоровья населения.

Список использованной литературы

1. AOAC Official Methods of Analysis, 21st Edition. Association of Official Analytical Chemists, 2019.
2. Pereira, E., Oliveira, I., & Sousa, A. (2020). Functional chocolate: Bioactive compounds and health benefits. *Food Research International*, 137, 109636.
3. Musa, A., & Eltayeb, M. (2021). Application of fruit powders in chocolate and confectionery products: A review. *Journal of Food Science and Technology*, 58(5), 1752–1763.
4. Chai, Y., Wang, L., & Li, X. (2022). Enhancing dietary fiber and antioxidant content in chocolate using fruit powders. *LWT – Food Science and Technology*, 158, 113131.
5. Li, H., Zhang, Q., & Chen, X. (2019). Persimmon (*Diospyros kaki*) bioactive compounds and health benefits: A review. *Food Chemistry*, 272, 159–171.
6. Oliveira, R., Costa, H., & Silva, P. (2020). Effect of fruit powder addition on physicochemical and sensory properties of chocolate. *Food Chemistry*, 316, 126319.

THE EFFECTIVE CHARGE OF LOW-FOULING POLYBETAINE AND HPMA BRUSHES

Alina Pilipenco^a, Michala Forinová^a, **Zulfiya Černochová^{b*}**, Zdeňka Kolská^c, Hana Vaisocherová-Lísalová^a, Milan Houska^a

^a FZU - Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Na Slovance 1999/2, 180 00 Prague, Czech Republic

^b Institute of Macromolecular Chemistry CAS, Institute of Macromolecular Chemistry CAS, Heyrovského nám. 2, Prague, 16206 Czech Republic. email: cernochova@imc.cas.cz, 296 809 321

^c Faculty of Science, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, České Mládeže 8, Ústí nad Labem, 400 96 Czech Republic

Polybetaine nanobrushes are widely used as inert platforms for label-free biosensing due to their resistance to non-specific interactions. Despite being considered cationic or electrically neutral, these nanobrushes can exhibit negative zeta potential (ZP) at pHs above their isoelectric point (pI). To investigate whether negative ZP contributes to surface interactions, we studied three types of nanobrush deposited on a gold substrate: poly(carboxybetaine methacrylamide) (pCBMAA), poly(sulfobetaine methacrylamide) (pSBMAA), and poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] (pHPMAA), which has no ionic groups. All three nanobrushes have well-defined pI and a negative surface ZP [1] above their pIs. The pH-dependent interactions of these nanobrushes with anionic dextran sulfate (DS) and cationic poly[(N-trimethylammonium) ethyl methacrylate] (PTMAEMA) were monitored by infrared reflection spectroscopy (IRRAS and GAATR).. DS adsorbs strongly to pCBMAA and only weakly to pSBMAA at pH values below their isoelectric points (pI), but can also adsorb slightly to both polybetaine polymers even at pH values above their pIs. This is because the sulfate groups on DS displace the carboxylate or sulfonate groups from interacting with the quaternary ammonium cations. However, DS does not adsorb to pHPMAA at any pH, and PTMAEMA does not interact with any of the polymers, regardless of the pH. These results [2] suggest that zeta potential measurements alone may not be enough to predict electrostatic interactions, as an apparent negative charge does not always translate into a functional surface charge that influences macromolecular interactions.

The brushes Gold-coated chips (size 20 mm × 10 mm) were cleaned and immersed in a 0.1 mM solution of ω-mercaptoundecyl bromoisobutyrate in ethanol for 48 hours to create a self-assembled monolayer on the surface. Degassed methanol and ultrapure water were used to prepare catalysts (CuCl, CuCl₂, Me₄Cyclam) and monomer solutions under a nitrogen atmosphere. Monomers CBMAA, SBMA, and HPMAA, were dissolved in the catalyst solution. The substrates were placed in the reactor, and polymerization was carried out at room temperature for 2 h., after rinsed. Were stored in PBS 1 day and then transferred to water at 6 °C until later use. The thickness of the dry brushes measured by ellipsometry ranged from 30 nm to 50 nm.

Fig 1. pH dependence of nanobrushes CBMAA, SBMA, and HPMMA of surface zeta potential values.

Two polybetaine brushes on gold support, polycarboxybetaine methacrylamide (pCBMAA) and sulfobetaine methacrylamide (pSBMAA), as well as uncharged poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide] (pHPMAA), show negative zeta potentials at pH values above their isoelectric points (Figure 1), contrary to the assumption these polybetaines, and pHPMAA, should be electrically neutral. This observation can be explained by the preferential adsorption of hydroxyl anions on the surface of these brushes. The zeta potential plays a crucial role in controlling electrostatic interactions between surfaces, and the interactions of the brushes with anionic dextran sulfate (DS) and cationic poly[(N-trimethylammonium) ethyl methacrylate] (PTMAEMA) were studied using infrared reflection spectroscopy. It was found that some DS can adsorb onto both pCBMAA and pSBMAA, even at slightly alkaline pH values. This is likely due to the displacement of carboxyl and sulfo groups by the interaction with the quaternary ammonium cation by the DS sulfate groups. DS does not adsorb to pHPMAA at any pH, despite its zeta potential. This conclusion is supported by the data on its interaction with the cationic PTMAEMA. Although DS can weakly adsorb to gold, it does not interact with either pCBMAA, pSBMAA, or pHPMAA brushes on gold at any pH. This confirms the general observation that the negative charge indicated by zeta potential measurements does not effectively control the interactions between the investigated brushes and polyelectrolytes.

Fig. 2. Schematic illustration of surface interactions of brushes with charges macromolecules

Keywords: surface zeta potential, polymer brushes.

Acknowledgments

This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (grants # LM2023053 and LUAUS24272).

References

- [1] Tomsik E., Cernochova Z., Scheibe M. and Tadyszak K. Lithium phthalocyanine (γ -structure) as a molecular oxygen sensor. *RSC Adv.* **2025**, *15*, 3738-3748.
- [2] Alina Pilipenco, Michala Forinová, Zulfiya Černočováb, Zdeňka Kolskác, Hana Vaisocherová-Lísalová, Milan Houska. The Effective Charge of Polybetaine Brushes. *Langmuir* **2025**, *41*, 24, 15307–15318. <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.5c00759>

APPLICATION OF FISH OIL MICROENCAPSULATION TECHNOLOGY IN THE FORTIFICATION OF COOKIES WITH OMEGA-3 FATTY ACIDS

*Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna, Abdurakhimova Bakhmaloyi Nuriddin kizi,
Ismailova Nazira Mukhamatdin kizi*

*Department of Food Technology and Perfumery and Cosmetic Products,
Tashkent Chemical-Technological Institute*

*shaxnozasalijonova@gmail.com , bahmaloyabdurahimova@gmail.com ,
naziraismailova228@gmail.com*

In recent years, considerable attention has been paid to the development of technologies for fortifying food products with omega-3 polyunsaturated fatty acids due to their proven beneficial effects on human health. Fish oil is one of the main sources of omega-3 fatty acids; however, its application in food systems is limited by its high susceptibility to oxidative degradation and its negative impact on the organoleptic properties of products. [1]

In this study, the feasibility of enriching food products with omega-3 fatty acids using fish oil encapsulation technology was investigated. Flour confectionery products (cookies) were selected as a model food system. Fish oil encapsulation was carried out by spray drying. Commercially available milk was used to form microdispersed complexes with fish oil, while fish gelatin and maltodextrin were employed as wall materials for encapsulation. [2]

Fish oil was incorporated into the cookie formulation in three forms: in native form, as a “fish oil–water” emulsion, and as a microencapsulated powder. Cookies without fish oil addition served as the control sample. The physicochemical, oxidative, and organoleptic quality parameters of the obtained samples were evaluated. [2]

The results showed that the use of encapsulated fish oil significantly ($P < 0.05$) reduced the level of lipid oxidation in the finished product and improved its sensory characteristics compared to samples containing non-encapsulated fish oil. The obtained data confirm the effectiveness of microencapsulation as a technological approach for fortifying food products with omega-3 fatty acids and demonstrate its potential for application in the development of functional food products. [2, 3]

Keywords: omega-3 fatty acids; microencapsulation; fish oil; functional food products; lipid oxidation.

References

1. Bourre J.M. Dietary omega-3 fatty acids and cardiovascular disease. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 2005, 9(3), 143–148.
2. Gharsallaoui A., Roudaut G., Chambin O., Voilley A., Saurel R. Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. *Food Research International*, 2007, 40(9), 1107–1121.
3. Drusch S., Mannino S. Protection and delivery of omega-3 fatty acids using microencapsulation techniques. *Food Science and Technology International*, 2009, 15(2), 107–116.

GLYCYRRHIZA GLABRA (SHIRINMIYA) ILDIZI EKSTRAKTLARINING AYRIM SHARTLI-PATOGEN MIKROORGANIZMLARGA NISBATAN ANTIBAKTERIAL XUSUSIYATLARINI BAHOLASH

Zakirova Muyassar, Gulmatova Shohista.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

shohistagulmatova022gmail.com

Bugungi kunda yuqumli kasalliklarning ko‘payishi, ayniqsa antibiotiklarga chidamli mikroorganizmlarning paydo bo‘lishi tibbiyot va farmatsevtika sohasida jiddiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Sintetik antibiotiklarning samaradorligi pasayib borayotgani sababli, tabiiy manbalardan olingan biologik faol moddalarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan dorivor o‘simliklar asosida yangi antibakterial vositalarni izlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shirinmiya (*Glycyrrhiza glabra*) qadimdan xalq tabobatida keng qo‘llanilib kelinayotgan dorivor o‘simliklardan biridir. Uning ildizi tarkibida glitsirizin, flavonoidlar, saponinlar, kumarinlar va boshqa biologik faol birikmalar mavjud bo‘lib, ular yallig‘lanishga qarshi, antioksidant, immunomodulyator va antibakterial xususiyatlarga ega ekanligi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan. Ayniqsa, shirinmiya ildizi ekstraktlarining turli mikroorganizmlarga qarshi ta‘sirini o‘rganish zamonaviy farmakologiya uchun muhim yo‘nalish hisoblanadi.

Mazkur tezisning asosiy maqsadi *Glycyrrhiza glabra* ildizi ekstraktlarining ayrim shartli-patogen mikroorganizmlarga nisbatan antibakterial faolligini tajribaviy yo‘l bilan baholashdan iborat. Tadqiqot doirasida shartli-patogen bakteriyalar sifatida inson organizmida keng tarqalgan va turli infeksiyon kasalliklarni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar tanlab olindi. Ushbu mikroorganizmlar ko‘pincha immunitet pasayganda faollashib, sog‘liq uchun xavf tug‘diradi.

Tadqiqot jarayonida shirinmiya ildizi xomashyosi yig‘ilib, standart metodlar asosida tayyorlandi. Ildizdan suvli va spirtli ekstraktlar olinib, ularning antibakterial faolligi laboratoriya sharoitida aniqlandi. Antibakterial ta‘sir disk-diffuziya usuli hamda minimal tormozlovchi konsentratsiyani aniqlash orqali baholandi. Olingan natijalar nazorat guruhi bilan taqqoslanib, statistik tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, *Glycyrrhiza glabra* ildizi ekstraktlari ayrim shartli-patogen mikroorganizmlarga nisbatan sezilarli darajada antibakterial faollikka ega. Ayniqsa, spirtli ekstraktlar suvli ekstraktlarga nisbatan yuqoriroq samaradorlik namoyon etdi. Bu holat spirtli erituvchilarda biologik faol moddalar yaxshiroq ajralib chiqishi bilan izohlanadi. Ba‘zi mikroorganizmlarga nisbatan ekstraktlarning ta‘siri antibiotiklar bilan qiyoslanadigan darajada ekanligi aniqlandi.

Olingan natijalar shirinmiya ildizi ekstraktlarining tabiiy antibakterial vosita sifatida qo‘llash istiqbollari ko‘rsatadi. Ushbu o‘simlik asosida yangi fitopreparatlar yaratish, antibiotiklarga alternativ yoki qo‘shimcha sifatida foydalanish imkoniyatlari mavjud. Ayniqsa, antibiotiklarga chidamli shtammlar bilan kurashishda shirinmiya ildizi ekstraktlarining ahamiyati yuqori bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, *Glycyrrhiza glabra* ildizi ekstraktlarining shartli-patogen mikroorganizmlarga qarshi antibakterial faolligini o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari farmatsevtika va tibbiyot sohalarida tabiiy manbalardan olinadigan antibakterial preparatlar yaratish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu yo‘nalishda chuqurroq tadqiqotlar olib borish, ekstraktlarning toksikologik xususiyatlarini va klinik samaradorligini o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar

1. Zakirova M.R. Oziq-ovqat mikrobiologiyasi (laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar uchun). O‘quv qo‘llanma «IJOD-PRINT» MCHJ nashriyoti, Toshkent, 2020, 144 b.
2. Islomova G.A. *Glycyrrhiza glabra* L. ning farmakognozik tavsifi: o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021. – 120 b.
3. Rahmonov A.R., Jo‘rayev S.S. Antibakterial vositalar va ularning tabiiy manbalari : o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Fan va ta‘lim, 2022. – 198 b.

VITAMIN D DEFICIENCY IN UZBEKISTAN: FOOD FORTIFICATION CHALLENGES AND NANO-DELIVERY SYSTEM APPROACHES

Shakhnozakhon Salijonova, Bakhmaloy Abdurakhimova, Samandar Sodikov
Department of Food and Perfumery-Cosmetic Products Technology,
Tashkent Institute of Chemical Technology
shaxnozasalijonova@gmail.com, bahmaloyabdurahimova@gmail.com

In recent years, strengthening public health, promoting healthy dietary habits, and expanding the production of preventive food products have been identified as priority areas of state policy in the Republic of Uzbekistan. Presidential decrees and resolutions aimed at healthcare system reform, disease prevention, and the protection of maternal and child health emphasize the importance of reducing micronutrient deficiencies, including vitamin D deficiency.

Despite sufficient solar radiation in Uzbekistan, vitamin D deficiency remains a widespread public health concern due to increasing urbanization, predominantly indoor lifestyles, and limited availability of vitamin D–fortified foods. This deficiency is associated with an increased risk of bone-related disorders, impaired immune function, and metabolic disturbances.

National strategies for healthcare development and healthy nutrition highlight the need for scientifically justified, economically feasible functional foods based on local raw materials. Although vitamin D fortification of foods is considered an effective approach, its practical application is limited by technological challenges such as low water solubility, poor chemical stability, and low bioavailability.

In this context, the concept of “fortification by design” is discussed as a scientific approach for improving vitamin D delivery through food systems. This approach involves the encapsulation of vitamin D within nano- or microscale colloidal delivery systems, which enhances its stability and bioavailability and facilitates its incorporation into commonly consumed food matrices, including dairy products, fat-based emulsions, and beverages. The presented approach is consistent with national public health priorities and offers a scientifically grounded framework for improving the nutritional quality of food products under Uzbekistan conditions.

Keywords: Vitamin D deficiency; food fortification; encapsulation; nano-delivery systems; public health; Uzbekistan

References

1. World Health Organization (WHO). Guideline: Vitamin D supplementation in infants, children and adults. Geneva: WHO; 2018.
2. Holick, M.F. Vitamin D deficiency. *New England Journal of Medicine*. 2007;357(3):266–281.
3. Cashman, K.D., et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? *American Journal of Clinical Nutrition*. 2016;103(4):1033–1044.
4. McClements, D.J. Nanoparticle- and microparticle-based delivery systems: Encapsulation, protection and release of active compounds. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2015;55(6):768–781.
5. McClements, D.J., Decker, E.A., Weiss, J. Emulsion-based delivery systems for lipophilic bioactive components. *Journal of Food Science*. 2007;72(8):R109–R124.

BIOLOGIK USULLAR ASOSIDA CHIQINDI SUVLARNI TOZALASH JARAYONLARI

Zakirova Muyassar, Ochilova Durdona

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

muyassar.zakirova@mail.ru

Hozirgi kunda atrof-muhitni muhofaza qilish va suv resurslaridan oqilona foydalanish insoniyat oldida turgan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Sanoat korxonalarini, qishloq xo‘jaligi hamda aholining maishiy faoliyati natijasida hosil bo‘layotgan chiqindi suvlar tarkibida turli xil organik va noorganik ifloslantiruvchi moddalar mavjud bo‘lib, ular tabiiy suv havzalarining ifloslanishiga olib kelmoqda. Bu esa ekologik muvozanatning buzilishi va inson salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu sababli chiqindi suvlarni samarali tozalash usullarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Chiqindi suvlarni tozalash usullari ichida biologik usullar ekologik xavfsizligi, iqtisodiy samaradorligi va tabiiy jarayonlarga asoslanganligi bilan alohida ahamiyatga ega.

Biologik tozalash jarayoni chiqindi suv tarkibidagi organik ifloslantiruvchi moddalarni mikroorganizmlar yordamida parchalashga asoslanadi. Ushbu jarayonda asosan bakteriyalar, zamburug‘lar va sodda organizmlar ishtirok etadi. Mikroorganizmlar organik moddalarni ozuqa sifatida iste‘mol qilib, ularni uglerod ikki oksidi, suv va yangi biomassa ko‘rinishiga aylantiradi.

Biologik tozalash jarayonlari ikki asosiy turga bo‘linadi: aerob va anaerob. Aerob jarayonlarda mikroorganizmlar kislorod ishtirokida faoliyat olib boradi va organik moddalar tez parchalanadi. Anaerob jarayonlarda esa kislorodsiz muhitda parchalanish sodir bo‘lib, natijada metan va karbonat angidridan iborat biogaz hosil bo‘lishi mumkin.

Amaliyotda chiqindi suvlarni biologik tozalash uchun turli xil inshootlar qo‘llaniladi. Ularga aerotenklar, biofiltrlar, aerob va anaerob bioreaktorlar kiradi. Aerotenklar yordamida faol loy ishtirokida chiqindi suv tarkibidagi organik moddalar parchalanadi. Biofiltrlarda esa mikroorganizmlar maxsus qattiq yuzalarda joylashib, suvni tozalash jarayonini ta‘minlaydi.

Ushbu inshootlar yordamida chiqindi suvlarning biokimyoviy kislorod sarfi (BKS) kamayadi va tozalangan suvning sifati yaxshilanadi. Natijada tozalangan suvlarni qayta ishlatish yoki tabiiy suv havzalariga chiqarish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Biologik usullar asosida chiqindi suvlarni tozalash quyidagi afzalliklarga ega:

- atrof-muhit uchun ekologik xavfsizligi;
- kimyoviy reagentlardan kam foydalanilishi;
- ekspluatatsiya xarajatlarining nisbatan pastligi;
- tabiiy biologik jarayonlarga asoslanganligi.

Shu bilan birga, biologik usullar yuqori konsentratsiyadagi organik ifloslanishga ega chiqindi suvlarni tozalashda samarali hisoblanadi.

Xulosa

Biologik usullar asosida chiqindi suvlarni tozalash jarayonlari hozirgi zamonaviy ekologiya va muhandislik sohasida muhim o‘rin tutadi. Mikroorganizmlar faoliyatiga asoslangan ushbu usullar chiqindi suvlarni samarali tozalash, tabiiy suv resurslarini muhofaza qilish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Kelgusida biologik tozalash texnologiyalarini takomillashtirish va ularni amaliyotga keng joriy etish muhim vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Adabiyotlar

1. Metcalf, Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. McGraw-Hill, 2014.
2. Zakirova M.R. Mikrobiologiya. Darslik. – Toshkent: «IJOD-PRINT» MCHJ, 2024. – 220 b.
3. Лаптев А.Г. Очистка сточных вод и охрана водных ресурсов. – Санкт-Петербург, 2011.
4. Турсунов Ш.Ш. Экология ва чикинди сувларни тоzalash texnologiyalari. – Toshkent: Фан, 2017.

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI QADOQLASH MATERIALLARINING MIKROBIOLOGIK XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI BAHOLASH

Zakirova Muyassar, Qadirova Gulshoda

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

muyassar.zakirova@mail.ru

Hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta’minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat bilan ta’minlashda mahsulotni ishlab chiqarish, saqlash va tashish jarayonlari bilan bir qatorda, uning to’g’ri qadoqlanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Qadoqlash materiallari mahsulotni tashqi muhit ta’siridan himoya qilib, uning sifati va yaroqlilik muddatini saqlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, noto’g’ri tanlangan yoki sifatsiz qadoqlash materiallari oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik ifloslanishiga sabab bo’lishi mumkin. Bu holat inson salomatligi uchun xavf tug’dirib, turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishiga olib keladi. Shu sababli qadoqlash materiallarining mikrobiologik xavfsizlikka ta’sirini o’rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashda turli materiallardan foydalaniladi. Eng keng tarqalgan qadoqlash materiallariga plastik, shisha, metall, qog’oz va karton kiradi. Har bir material o’ziga xos fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarga ega bo’lib, mahsulot xavfsizligiga turlicha ta’sir ko’rsatadi.

Masalan, plastik qadoqlash materiallari yengil va qulay bo’lsa-da, ayrim hollarda mikroorganizmlar rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Qog’oz va karton materiallar namlikni o’ziga singdirib, bakteriya va zamburug’larning ko’payishiga sabab bo’lishi ehtimoli mavjud. Shisha va metall qadoqlar esa mikrobiologik jihatdan nisbatan xavfsiz hisoblanadi, biroq ularning qiymatligi va oqirligi ayrim cheklovlarни келтириб чиқаради.

Qadoqlash materiallarining mikrobiologik xavfsizlikka ta’siri mahsulot bilan bevosita aloqada bo’lishi bilan bog’liq. Agar qadoqlash materiali sanitariya-gigiyena talablariga javob bermasa, u mikroorganizmlar manbaiga aylanishi mumkin. Bunday holatda bakteriyalar, mog’or zamburug’lari va boshqa patogen mikroorganizmlar oziq-ovqat mahsulotiga o’tib, uning buzilishiga sabab bo’ladi.

Shuningdek, qadoqlash jarayonida texnologik talablarning buzilishi ham mikrobiologik ifloslanish xavfini oshiradi. Qadoqlash materiallarini steril holatda saqlamaslik, ishlab chiqarish joylarida tozalikka rioya qilmaslik mahsulot xavfsizligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Shu bois qadoqlash materiallarini tanlashda ularning mikrobiologik barqarorligi va sanitariya talablarga mosligi alohida e’tiborga olinishi lozim.

Oziq-ovqat mahsulotlarining mikrobiologik xavfsizligini ta’minlash uchun zamonaviy qadoqlash texnologiyalaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Antibakterial xususiyatga ega qadoqlash materiallari, vakuumli va gaz muhitida qadoqlash usullari mikroorganizmlar rivojlanishini cheklashga yordam beradi.

Bundan tashqari, qadoqlash materiallarini ishlab chiqarish va saqlash jarayonida sanitariya qoidalariga qat’iy rioya etish, sifat nazoratini kuchaytirish va xalqaro standartlarga mos materiallardan foydalanish oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini oshiradi.

Xulosa

Oziq-ovqat mahsulotlari qadoqlash materiallarining mikrobiologik xavfsizlikka ta’siri muhim ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Qadoqlash materiallarining to’g’ri tanlanishi va gigiyenik talablarga mosligi mahsulot sifatini saqlash, uning yaroqlilik muddatini uzaytirish hamda inson salomatligini himoya qilishda muhim rol o’ynaydi. Shu sababli ushbu yo’nalishda olib boriladigan tadqiqotlar oziq-ovqat sanoati rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. CRC Press, 2016.
2. Zakirova M.R. Mikrobiologiya. Darslik. – Toshkent: «IJOD-PRINT» MCHJ, 2024. – 220 b.
3. Han J.H. Innovations in Food Packaging. Academic Press, 2014.
4. Tursunov Sh.Sh. Oziq-ovqat xavfsizligi va qadoqlash texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2019.

OPTIMIZATION OF PASTEURIZATION FOR CAMEL MILK PROCESSING

Khumora Yunuskhodjaeva^{1}, Dilrabo Maksumova², Kuchkor Dodaev¹*

¹ *Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Functional Products Technology, Tashkent, Uzbekistan*

² *Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Technology of food and perfumery-cosmetic products, Tashkent, Uzbekistan*
khumora9606@mail.com

Annotation. Camel milk production in Uzbekistan is increasing, requiring optimized heat treatment technologies to ensure safety and preserve protein quality. This study considers low-temperature long-time (LTLT) treatment, with emphasis on minimizing protein denaturation. An LTLT regime of 65-67°C for 25 minutes was applied and a technological pasteurization flow was developed.

Key words: camel milk, UHT, HTST, LTLT, heat treatment, pasteurization.

As reported in the discussion paper on the development of a camel milk commodity standard (CAC47/CRD03, United Arab Emirates, 2024, 18 p.), several camel milk products are currently produced and traded globally, including pasteurized camel milk, condensed UHT camel milk, traditional fermented camel milk and dried fermented camel milk products, camel butter, camel milk cheese, camel milk yoghurt, camel milk powder, camel milk ice cream, and dried milk chocolate [2].

According to the National Statistics Committee, as of January 1, 2025, the camel population in Uzbekistan reached 17.6 thousand head, with 10.1 thousand kept by dehqan and household farms, 4.7 thousand on farms, and 2.8 thousand in organizations carrying out agricultural activities [5].

These indicators demonstrate that Uzbekistan has the potential to become a competitive camel milk processing country, which requires the optimization of processing technologies, particularly heat treatment parameters.

In our work we considered 3 types of heat treatment: UHT - ultra-high temperature (using temperatures exceeding 135°C, holding time to 2-5 sec) [3], HTHT - High-temperature short time (72-75°C for 15-20 sec) [6], LTLT - Low temperature long time (62.8°C for 30 min) [1].

It was revealed by different authors that high temperatures significantly affect camel milk proteins causing denaturation. For instance, Lajnaf et.al (2020) [4] reported in their study that DR (denaturation rate) values reached their maximum at 90°C with values of 75.2±3% and 174.4±15% for bovine and camel milk, respectively. At 100°C, DR values started to decline to 22.5±5% and 136.9±5% for bovine and camel milk, respectively.

In our experiments, we used heat treatment at 65-67°C for 25 min to avoid the denaturation of proteins as well as the microbial contamination of milk. Figure 1 illustrates the technological flow of camel milk pasteurization using the low-temperature long-time (LTLT) method. The process includes raw camel milk reception, filtration (cleaning), cooling and refrigerated storage of raw milk (4±2°C), pasteurization at 65-67°C for 25 min, rapid cooling to 4±2°C, storage of pasteurized milk (≤4±2°C), filling into 0.5 L bottles or milk cartons, capping, labeling, and refrigerated storage of the finished product (4±2°C).

Figure 1. Camel milk pasteurization flowchart.

References:

1. Dhotre, A.V. (2014). Milk Pasteurization and Equipment. In: P.K. Mandal and A.K. Biswas, ed., *Animal Products Technology*, 1st ed. New Delhi: Studium Press (India) Pvt.Ltd., pp.51-78.
2. FAO/WHO Codex Alimentarius Commission. Discussion paper on the development of new work on a camel milk commodity standard. CAC47/CRD03. United Arab Emirates; 2024. 18 p
3. Goff, H. D., Hill, A., & Ferrer, M. A. (n.d.). Pasteurization (Chap. 21), UHT treatment (Chap. 22). In *Dairy science and technology eBook*. University of Guelph.
4. Lajnaf, R., Zouari, A., Trigui, I., Attia, H., & Ayadi, M. A. (2020). Effect of different heating temperatures on foaming properties of camel milk proteins: A comparison with bovine milk proteins. *International Dairy Journal*.
5. State Statistics Committee of Uzbekistan. <https://stat.uz/en/press-center/news-of-committee/62834-o-zbekistonda-qancha-tuya-bor-3#>
6. Tetra Pak Dairy Processing Handbook, Tetra Pak Processing Systems, S-221 86, Lund, Sweden. Chapter 8 (Pasteurized milk products).

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ISOLATING BIOLOGICALLY ACTIVE OLEOSOMES FROM SESAME SEEDS AND CAKE.

Shakhnozakhon Gaipova

*Department of Technology of Food and Perfumery and Cosmetic products,
Food and Vine Technology Faculty,
Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent City, Uzbekistan*

Abstract

Oleosomes, which are naturally occurring lipid bodies with substantial functional potential, are among the many biologically active substances found in sesame seeds and sesame cake. Their triacylglycerol core of oleosomes is encased in a phospholipid monolayer that contains certain proteins that offer strong oxidative stability and inherent emulsifying qualities. The theoretical underpinnings of separating biologically active oleosomes from sesame seeds and sesame cake are presented in this work, with an emphasis on their structural, physicochemical, and interfacial properties. In order to maintain oleosome integrity and bioactivity, the theoretical features of aqueous extraction, density-based separation, and membrane stability are examined. Particular attention is given to factors influencing oleosome yield and stability, including pH, ionic strength, temperature, and mechanical treatment. The theoretical framework outlined in this study serves as a basis for future experimental investigations and the development of functional oil-based emulsion products with enhanced nutritional and technological properties.

1. Introduction

Sesame (*Sesamum indicum* L.) is one of the oldest oilseed crops and is widely valued for its high oil content and abundance of biologically active compounds. Sesame seeds and their processing by-product, sesame cake, contain lipids, proteins, phospholipids, phenolic compounds, and natural antioxidants, which contribute to their nutritional and functional significance. In recent years, increasing attention has been paid to oleosomes, also known as oil bodies, as naturally occurring lipid storage organelles in oilseeds.

Oleosomes consist of a hydrophobic triacylglycerol core surrounded by a phospholipid monolayer embedded with specific proteins such as oleosins. This unique structure provides remarkable oxidative stability and inherent emulsifying properties, making oleosomes attractive for application in food, pharmaceutical, and cosmetic systems. Compared to conventional oil extraction methods, oleosome isolation offers a mild, aqueous-based approach that allows the preservation of biological activity and structural integrity.

The utilization of sesame cake as a source of oleosomes also aligns with sustainable processing strategies and by-product valorization. Despite growing interest in oleosomes from various oilseeds, the theoretical aspects of isolating biologically active oleosomes from sesame seeds and cake require further systematic analysis. Therefore, this study aims to present the theoretical foundations underlying oleosome isolation, focusing on structural characteristics, physicochemical behavior, and key factors influencing stability and yield.

2. Materials and Methods

This study is based on a theoretical and analytical review of existing scientific literature related to oleosome structure, extraction principles, and physicochemical properties, with a specific focus on sesame seeds and sesame cake.

2.1 Structural Characteristics of Oleosomes

Oleosomes are intracellular lipid droplets typically ranging from 0.5 to 2.5 μm in diameter. Their structure consists of a neutral lipid core, mainly triacylglycerols, surrounded by a phospholipid monolayer and stabilizing proteins. Oleosins play a crucial role in preventing coalescence and maintaining colloidal stability during mechanical and environmental stress.

2.2 Principles of Oleosome Isolation

The theoretical basis of oleosome isolation relies on aqueous extraction methods that exploit density differences between oleosomes and other cellular components. Mechanical disruption of

plant tissue, followed by dispersion in an aqueous medium, allows oleosomes to be released while minimizing lipid oxidation and thermal degradation.

2.3 Factors Affecting Oleosome Stability

Key physicochemical parameters influencing oleosome stability include pH, ionic strength, temperature, and mechanical shear. Mild alkaline or neutral pH conditions favor oleosome dispersion, whereas extreme pH and high salt concentrations may destabilize the phospholipid–protein interface. Temperature control is essential to preserve the native structure and bioactivity of oleosomes.

3. Results and Discussion

3.1 Theoretical Yield and Preservation of Bioactivity

From a theoretical perspective, oleosome isolation from sesame seeds and cake is expected to result in high lipid recovery while maintaining associated bioactive compounds, including tocopherols, lignans, and phospholipids. Unlike solvent extraction, aqueous-based isolation minimizes the loss of heat-sensitive and oxidation-prone components.

3.2 Functional Properties in Emulsion Systems

Oleosomes function as natural oil-in-water emulsions due to their surface-active membrane components. Their incorporation into food emulsions can enhance physical stability, improve texture, and reduce the need for synthetic emulsifiers. Sesame-derived oleosomes may also contribute additional nutritional benefits due to their inherent antioxidant content.

3.3 Valorization of Sesame Cake

The theoretical utilization of sesame cake as a raw material for oleosome extraction represents an environmentally sustainable approach. Converting this by-product into a source of functional ingredients adds economic value and supports circular economy principles within the oilseed processing industry.

4. Conclusion

This study presents the theoretical foundations of isolating biologically active oleosomes from sesame seeds and sesame cake. The unique structural and physicochemical properties of oleosomes make them promising natural ingredients for functional and emulsion-based products. The theoretical framework discussed in this paper provides a scientific basis for future experimental research and the development of innovative functional products derived from sesame oleosomes.

Keywords: Sesame seeds; Sesame meal; Biologically active substances; Emulsion system.

References:

1. Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, A.T.Ruzibayev, Z.A.Khakimova, Octavio Calvo Gomez Sesame meal and lemon zest – Enriched mayonnaise: Proximal analysis and toxicological studies in animals// Heliyon, Scopus Q1, 2024, 24p. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024043500>
2. № IAP 07339 Sh.S.Gaipova, Sh.D.Salijonova, A.T.Ruzibayev, Z.A.Khakimova A.A.Abdurakhimov Dietary mayonnaise with sesame seeds
3. Gaipova S, Ruzibayev A, Salijanova S, Khakimova Z (2023) Mayonnaise enriched with Sesame Meal. Center for Intellectual Property State Institution Under The Ministry of Justice of The Republic of Uzbekistan, Patent IAP 78326, 4(245), 38.
4. Gaipova S, Ruzibayev A, Khakimova Z, Salijanova S, Fayzullayev A (2021) Formulation of mayonnaise recipe enriched with biological active compounds of sesame cake. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 939(1):012085. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/939/1/012085>.
5. Wendin K, Aaby K, Edris A, Ellekjaer MR, Albin R, Bergenståhl B, Johansson L, Willers EP, Solheim R (1997) Low-fat mayonnaise: influences of fat content, aroma compounds and thickeners. Food Hydrocolloids 11(1):87–99. [https://doi.org/10.1016/S0268-005X\(97\)80015-X](https://doi.org/10.1016/S0268-005X(97)80015-X)

ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИДАГИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИКДАГИ ЎРНИ

Г.Т.Бадалова, М.Р.Каюмова

Тошкент кимё технология институти

(Энергетика соҳасидаги муаммолар ва уларнинг ечимлари)

Аннотация: Мақолада ирригация тизимларида замонавий электрон ва рақамли технологияларни қўллашнинг энергия самарадорли масаласидаги ўрни тадқиқ этилган. Бунда асосий масала ирригация тизимларида масофавий бошқарувни мураккаб механик тизимларга қўллашга қаратилган.

Калит сўзлар: энергия ва сув ресурслари, рақамли сигнал, аналог сигнал, ўлчаш аниқлиги, сув каналлари, каналлар кесими, сув қувурлари, сезгир элементлар, суғориш тизимлари, насос станциялари, гидрометрик тизим, сув тўплаш.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тўла равишда суний суғоришга асослангани учун энг йирик суғориш тизимларига эга давлатлардан бўлиб ҳисобланади. Бу суғориш тизимлари асосан электр энергияси асосида ишловчи насослар орқали ирригация тизимларини сув билан таъминлайди. Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирликларининг 70% харажатлари электр энергиясини қоплашга қаратилганли, соҳадаги иқтисодий ва технологик самарадорликнинг пастлиги [1] тежамкорлик тизимларининг катта потенциал имкониятларга эга эканлигини билдиради. Албатта бу соҳадаги самарадорликни ва табиий ресурсларни тежашга эришиш электроэнергетика тизимидаги юкломани ҳам камайтиради.

Соҳада иқтисодий самарадорликни таъминлаш ва табиий захираларни тежаш мақсадида давлат томонидан турли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Масалан томчилатиб суғориш ва уни молиявий ва солиқ тизимларида рағбатлантириш шулар жумласидандир. Лекин асосий сув таъминоти тизимларида замонавий бошқарув ва назорат тизимларини қўллаш, самарадорликнинг амалдаги ҳолати етарли даражада эмас. Бунинг асосий сабабларидан бири аниқ шароит ва талаблар учун рақамли электро тизимлар ишлаб чиқиш ва уларни жорий этишнинг мураккаб технологик ва ташкилий хусусиятларидир. Шулардан келиб чиқиб сўнгги пайтларда тизимда масофавий бошқарув ва назорат тизимларига эътибор кучаймоқда. Шунинг учун бу тизимларнинг элемент асосларини ишлаб чиқиш муҳим амалий аҳамиятга эга. Мақолада ирригация тизимларидаги сув сарфи қурилмаларида инновацион усулларни қўллашнинг технологик имкониятлари ўрганилади ва ҳулосалр берилади.

Ирригация тизимларида сув таъминотини самарадолигини, демакки энергия самарадорликни мавжуд энергия ва сувни ҳисобга олиш тизимини такомиллаштирмасдан, суғориш тизимида замонавий информацион – ўлчаш тизимини жорий этмасдан ёки гидромелиоратив тизимларида механик катталикларни ўлчаш усуллари ва техник воситаларидан келгусида фойдаланишнинг техник концепциясини ишлаб чиқиш ва кенг қўллагмасдан ҳал этиб бўлмайди. Шунинг учун гидромелиоратив тизимларда автоматик бошқарув тизимининг ажралмас қисми бўлган механик катталикларни ўлчаш датчикларини ишлаб чиқишдаги маълум бир прогрессга қарамай, ушбу масала долзарблигича қолмоқда.

Қувурларда сув сарфини ўлчаш оддий усул билан ҳал этилиши мумкин, чунки қувур сув билан тўла, унинг ҳажми доимий, кўндаланг кесим юзаси ўзгармас. Аммо очик объектлар, магистрал ва хўжаликлараро каналларда сув тақсимлаш жуда мураккаб технологик жараёндр. Бундай объектларда ўлчаш ва ростлаш масалалари ҳар бир иншоотнинг махсус хусусиятлари туфайли анча мураккаб масала бўлиб, каналнинг ҳар хил қисмларида сув тезлиги ва сув билан тўлиш даражаси ҳар хил, сувнинг транспортировкаси жуда секин, баъзи – бир участкаларда захира ҳажмларнинг мавжудлиги ва тўлиб кетиш каби масалаларни инобатга олиш зарур.

Соҳада замонавий микроэлектроника элементларини жорий этиш, датчикларни умумий информацион ва телекоммуникацион каналга улашда ёки симсиз алоқа тизимидан информация узатиш – олиш тизимидан, ҳамда микропроцессор бошқарувидан

фойдаланишда уларнинг чиқиш сигналини мослаштириш каби масалалар ҳал этилиши зарур бўлган вазифалар қаторига киради. Бундан ташқари сув тақсимлаш каналларининг асосий қисми электр энергияси билан тўлиқ таъминланмаганлиги ҳам, информацион – ўлчаш техникасини кенг жорий этишда катта тўсиқ бўлиб келмоқда.

Smart технологияси эса қурилмалари энергия тежамкор ва рақамли тизим бўлгани учун энергия таъминот тизимларидан алоҳида ҳолда ҳам ишлаши самара беради. Тизим жуда кўп микроқурилмалар жамланмасидан иборат бўлиб, ҳар хил вазифа ва конструкцияларга эга ва уни ишлаб чиқаришда микроэлектрониканинг ўзгартирилган технологиясидан фойдаланиладиган технологиядир. Микроэлектромеханик системалар механик элементлар, датчиклар ва микроэлектроника элементларини битта умумий кремний асосга жойлаштириш билан ҳосил қилинади. Бунда барча элементлар бир бутун қурилма сифатида, бир неча юзта элементлар микросхемалар сингари кремний пластинага жойлаштирилади. Бу технология синовдан ўтган традицион ярим ўтказгичли интеграл микросхемалар ишлаб чиқиш технологиясига асосланади [2].

Бироқ Smart технологияси асосида яратиладиган датчикларда бирор катталиқни бошқа катталиққа ўзгартириш молекуляр даражада амалга оширилади ва чиқиш сигналининг кичик эканлиги аҳамияти йўқ. Бу эса датчикларнинг сезгирлигини солиштириб бўлмайдиган даражада оширади ва масса – габарит ўлчамларини кескин камайтиради ва микродатчиклар ёки миниатюра датчикларни ишлаб чиқиш имконияти яратилади. Шунинг учун датчиклар ишлаб чиқарувчи дунёнинг етакчи ғарб мамлакатлари экспертлари MEMS технологиясининг битта кристаллда микроэлектроника элементлари билан бирлаштирилган SoC (Systems-on-a-Chip) технологиясига катта аҳамият қаратишмоқда. Бундай технологиянинг ривожланиши информацион – ўлчаш техникасининг ривожланишига янги импульс бериб, микропроцессорлардан фойдаланиш ва уларни лойиҳалашда катта имкониятлар яратилмоқда [3].

Бу технология асосида ишлаб чиқилган датчикларни гидромелиоратив тизимларда қўллаш эса қишлоқ хўжалиги соҳасида энергия тежамкор техникадан фойдаланишга ва электр энергияси билан таъминланмаган сув узатиш каналларида информацион – ўлчаш техникасидан кенг миқёсда фойдаланиш имкониятини яратади. Тизимдаги амалий ҳолатни тадқиқ этиш қуйидаги хулосани беради:

- гидромелиоратив тизимларда ишлатилаётган мавжуд электромеханик датчиклар ҳозирги замон информацион – ўлчаш тизимлари талабларига жавоб бермайди, жумладан: уларнинг масса – габарит ўлчамлари жуда катта, чиқиш сигнали аналог сигналдан иборат бўлиб умумий телекоммуникацион симсиз алоқа тизимларига улашда қийинчиликларни юзага келтиради.

- Smart технологияси асосида ишлаб чиқилган механик катталиқларни ўлчаш учун ишлаб чиқилган микродатчикларнинг ўлчаш аниқлиги ва сезгирлиги юқори, уларнинг габарит ўлчамлари жуда кичик, электр энергия билан таъминланмаган сув узатиш каналларида ишлатиш имконияти мавжуд, умумий телекоммуникацион алоқа каналига ҳамда микропроцессорли бошқарув тизимига бевосита уланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. www.undp.uz – БМТ нинг UNDP дастури нашрлари.
2. Ernest O. Doblin. Measurement Systems: Application and design. McGraw - Hill. Higher Education.- New York, 2004 – pp.1078.
3. Д.Ж.Фрайден. Современные датчики. – Техносфера.: Москва. – 2006. – 586 с.

MAKULATURA VA SHOLI SELLYULOZA KOMPOZITSIYASIDAN PRESS MATERIAL OLISH.

R. Zokirova, A. Xudoyberdiyev, D. Zokirova, M. Primqulov, G. Xakimova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O‘zbekistonda ko‘plab sholi yetishtiriladi. 2023-yili 356,1 ming tonna sholi yetishtirilgan [1], undan 80% atrofida poya hosil bo‘ladi. Poyaning taxminan 10–15% xo‘jalikda foydalaniladi, xolos. Sholi poyadan sellyuloza olish va undan karton va boshqa mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi bo‘yicha adabiyotlarda ma‘lumotlar mavjud [2,3].

Sholi poyadan karton ishlab chiqarish bir nechta etaplarni o‘z ichiga oladi. Qattiq poyadan dastlab pishiq tolali sellyuloza olinib, undan tayyorlangan sellyuloza massa karton quyish mashinasida polotno shakliga keltiriladi va termo-mexanik ishlovlardan so‘ng karton shakliga keltiriladi. Sholi poyadan olingan sellyulozaning o‘ziga xosligi — unda mayda tolalar ko‘p (40% gacha). Bu ma‘lum darajada olingan qog‘ozning sifatini oshiradi. Oqartirib olingan sellyuloza sof holda va yog‘och sellyulozasi bilan aralashtirilib, asosan yozuv, bosma, matbaa va rasm qog‘ozlari olishda xomashyo sifatida ishlatiladi. Sholi poyani natron usulida 2% NaOH ishqorda, 1,5–2 soat davomida 97–100°C da pishirib olinganda olingan sellyuloza miqdori 48,9% ni tashkil etgan. Olingan qog‘ozning uzilish uzunligi 4,7 km ni tashkil qilgan [3].

Bizning maqsadimiz — sholi poyadan olingan yarim tayyor sellyuloza (YATShS) va karton ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan tolali chiqindilar asosida kompozitsiya tayyorlab, undan press material olishdir.

Tadqiqot obyekti — sholi poyadan olingan yarim tayyor sellyuloza va karton ishlab chiqarish korxonasida hosil bo‘lgan tolali chiqindilar. Sholi poyadan yarim tayyor sellyuloza qismini ajratib olishda [4] usulidan foydalanildi. Karton chiqindisi sifatida to‘qimachilik sanoatida iplarni konus va silindr ko‘rinishlarda o‘rash uchun mo‘ljallangan karton ishlab chiqarish korxonasining makulatura massa tayyorlash uchastkasida hosil bo‘lgan sellyuloza tolali makulatura chiqindilaridan foydalanildi.

Ulardan 0–15% li YATShS qo‘shilgan massa tayyorlanib, press material namunalari olindi [5]. Tayyorlangan press material namunalarning texnik ko‘rsatkichlari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Preslovchi qolip:

1 – umumiy ko‘rinishi;

2 – kesimi, o‘lchamlari mm da.

3 – plastinka uzunligi 120 mm, qalinligi 10 mm, (2 dona).

Namunalarning sinashi ETM–10 universal test mashinasida bajarildi. Mashina materiallarning cho‘zilishi, siqilishi va egilishiga qarshilik kuchlarini aniqlashga mo‘ljallangan. Namunalarning umumiy ko‘rinishi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Namunalarning umumiy ko‘rinishi va kompozitsiyada YATShS tarkibli, %:

1 – makulatura; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15. Namunaning o‘lchamlari:

b – namuna uzunligi, 120 mm;

h – namuna qalinligi, 70 mm;

l – tayanchlar orasidagi masofa, 100 mm.

Namunani qarshilik kuchini va uning egilishini ortishiga ta‘sirini aniqlash qurilmasi sxemasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. Namunani sinash jarayoni sxemasi: R – yuk;
 d – tayanch va pichoqning silindr qismining diametri;
 L – namuna uzunligi;
 h – namuna qalinligi;
 l – tayanchlar orasidagi masofa.

Sinash uchun besh xil kompozitdan press material namunalari tayyorlanib, [5] bo‘yicha mexanik ko‘rsatkichlari aniqlangan. 4-rasmda maqbul kompozit (10% sholi poya sellyuloza + 90% makulatura) dan tayyorlangan press material namunalarning sinishga qarshilik kuchi va namuna kuch ta’siri ostida sinishga qadar bo‘lgan masofasi grafik ko‘rinishda berilgan, hamda 1-jadvalda esa barcha sinovdan o‘tgan namunalarning natijalari keltirilgan.

Sinash [5] da keltirilgan standart bo‘yicha olib borilgan. Uning grafiki 4-rasmda ko‘rsatilgan.

4-rasm. Namunani sinishga qarshilik kuchi (F_m) uning egilish uzunligiga (S) ta’siri.

10% sholi sellyuloza qo‘shib tayyorlangan namunaning egilishga chegarali qarshilik kuchi quyidagi formula yordamida hisoblandi: σ , N:

$$\sigma = 3F_m / (2bh^2)$$

Bu yerda F_m – sinish vaqtidagi qarshilik kuchi, N;
 l – sinash qurilmasi tayanchlari orasidagi masofa, 100 mm;
 b – namuna uzunligi, 120 mm;
 h – namuna qalinligi, 70 mm.

1-jadval

Makulatura va yarim tayyor sholi sellyuloza kompozitsiyasidan tayyorlangan press material namunalarning sinishga qarshilik kuchining egilish masofasiga ta’siri

Kompozit: makulatura:sholi sellyuloza miqdori,%		Qarshilik kuchi, F _m , H.	Egilish uzunligi, S, mm	Tgilishga chegarali qarshilik kuchi, $\sigma \cdot 10^{-3}$, H
Maklatura	YaTShS			
100	0	4000	9,70	10
95	5	7200	9,40	36,7
90	10	12000	5,62	61,2
85	15	13000	5,64	66,3

Egilish uzunligi ko‘rsatkichi press materialning mo‘rt yoki qayishqoqligini bildiradi. Sof makulaturadan olingan press materialning qarshilik kuchi 4000 N, egilish uzunligi 9,7 mm. Kompozitsiya tarkibida YATShS miqdori ortishi bilan qarshilik kuchi ham ortib, 15% gacha qo‘shilganda $10 \cdot 10^{-3}$ N dan $66,3 \cdot 10^{-3}$ N gacha, ya’ni 6,6 marta ko‘p bo‘ladi. Demak, makulatura massasiga 10–15% gacha yarim tayyor sholi sellyulozasi qo‘shib press material tayyorlash, materialning mexanik mustahkamligini sezilarli darajada oshiradi, egilish qarshiligini yaxshilaydi va press materialni mo‘rtlikdan chiqarib, bardoshli va ishlatilishga qulay holga keltiradi.

МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЗАКВАСОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА

*Д.Х. Хафизова, Ф.Ф. Рустамбекова,
Ташкентский химико-технологический институт*

Современные тенденции в области пищевой промышленности направлены на создание функциональных продуктов, способствующих сохранению здоровья и улучшению качества жизни человека. Одним из наиболее актуальных направлений является разработка хлебобулочных изделий с пониженным содержанием глютена, предназначенных для людей, страдающих непереносимостью или повышенной чувствительностью к данному белку. Несмотря на то, что глютен играет важную роль в формировании структуры теста и объёма хлеба, его избыток или неправильная форма белка может вызывать нежелательные реакции со стороны организма.

В связи с этим особый интерес представляет использование заквасок — симбиотических культур молочнокислых бактерий и дрожжей, способных активизировать процессы ферментации и частично гидролизовать белковые фракции глютена. Микроорганизмы, входящие в состав заквасок, обладают высокой метаболической активностью, в результате чего образуются органические кислоты, ароматические соединения и ферменты, улучшающие не только вкус и аромат хлеба, но и его биологическую ценность.

Метаболическая активность заквасок оказывает прямое влияние на технологические параметры теста — кислотность, газообразование, влагоудерживающую способность и структуру мякиша. При этом состав заквасочной микрофлоры, условия брожения и вид используемого сырья определяют интенсивность протекания биохимических процессов.

В последние годы возрастающий интерес вызывают исследования, направленные на оптимизацию ферментативной активности молочнокислых бактерий и снижение содержания глютена в хлебных изделиях без потери их потребительских свойств. Однако вопрос о взаимосвязи между метаболизмом заквасок и степенью деградации глютеиновых белков остаётся недостаточно изученным, что определяет актуальность данной работы.

В ходе исследования было установлено, что метаболическая активность заквасок оказывает существенное влияние на процессы брожения и качество хлеба с пониженным содержанием глютена. Активность микроорганизмов, входящих в состав заквасок, проявлялась в изменении кислотности теста, интенсивности газообразования, ферментативной активности и степени гидролиза белковых фракций. Наиболее выраженные изменения наблюдались при использовании заквасок, содержащих *Lactobacillus plantarum*. Уже через два часа брожения в опытных образцах отмечалось снижение значения pH с 5,6 до 4,3, что свидетельствует о высокой скорости накопления органических кислот (в первую очередь молочной и уксусной). В контрольном образце без заквасок кислотность снижалась значительно медленнее — лишь до 5,0 за аналогичный промежуток времени. Активное образование кислот способствовало не только формированию характерного кисловатого вкуса, но и активации ферментов, участвующих в гидролизе белков.

Анализ ферментативной активности показал, что использование заквасок увеличивает активность протеолитических ферментов в среднем на 30–35 % по сравнению с контролем. Это подтверждается результатами электрофоретического анализа: в образцах, приготовленных с применением *Lactobacillus plantarum*, наблюдалось частичное расщепление высокомолекулярных фракций глиаина и глютеина, что указывает на деградацию глютеинового комплекса. В результате остаточное содержание глютена снижалось на 25–30 %. Дополнительным показателем метаболической активности являлось накопление метаболитов — молочной, уксусной и янтарной кислот, а также летучих ароматических соединений. Их концентрация достигала 0,8–1,2 % от массы теста, что положительно влияло на органолептические характеристики готового продукта. Хлеб, приготовленный с использованием заквасок, имел приятный аромат с кисловатым оттенком,

мягкий и эластичный мякиш, равномерную пористость и золотистую корку. Контрольные образцы, напротив, отличались менее выраженным вкусом, плотной структурой и более быстрой черствостью.

Таблица 1

Время, ч	Изменения pH в процессе брожения теста			
	Контроль (дрожжи)	<i>L. plantarum</i>	<i>L. sanfranciscensis</i>	<i>L. plantarum</i> + <i>S. cerevisiae</i>
0.0	5.6	5.6	5.6	5.6
2.0	5.0	4.3	4.5	4.2
4.0	4.8	4.0	4.2	3.9

Рисунок 1. Динамика pH в процессе брожения

Метаболическая активность заквасок оказывает существенное положительное влияние на качество хлеба с пониженным содержанием глютена. Комбинированные закваски на базе *Lactobacillus plantarum* и *Saccharomyces cerevisiae* обеспечивают наиболее высокую ферментативную активность, способствуют снижению остаточного глютена, увеличению объёмного выхода и улучшению органолептических свойств. Результаты исследования могут быть использованы при разработке технологий производства функциональных хлебобулочных изделий.

Список литературы:

1. Corsetti A., Settanni L. Lactobacilli in sourdough fermentation. Food Research International, 2007.
2. Gobbetti M. et al. Sourdough and cereal fermentation in the production of functional foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2014.

АНТИОКСИДАНТАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА ТИРОЗИНАЗЫ В КРАСНЫХ СУХИХ ВИНАХ

Гулмира Иргашева, Хакимова Саида
Ташкент химико-технология институт
Gulmira.Irgasheva@mail.ru,

Узбекистане ведутся научные разработки по вопросам. Антиоксидантам, защита вин от антиоксидантов-это окислительные процессы вина, теоретическая основа для приготовления окисленных вин, таких как красный сухой (кабернэ) и совершенствование новых технологий, прежде всего по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов.

Ключевые слова. Ферменты, антиокислительной защиты, тирозиназы окисление, дисмутация, сульфитация, кислород.

Введение. Исследование антиоксидантной устойчивости винодельческой продукции, процесс экстракции антиоксидантов из виноградной лозы. Состояние компонентов антиоксидантной защиты определяет устойчивость к воздействиям внешней среды. Изучение антиоксидантной защиты красных вин позволит правильно построить технологию приготовления различных типов вин. [1,2]

Методы исследования. Целью исследования является усовершенствование технологии производства вин на основе изучения их антиоксидантной активности, а также активности ферментов, тирозиназы.

Антиоксидантная защита красных сухих вин. Красные вина характеризуются богатым сложным фенольным комплексом и отличаются высокой антиоксидантной активностью, предопределяемой высоким содержанием фенольных и красящих веществ. Снижение количества кислорода при технологических обработках обусловлено участием его в окислении компонентов вина. [3,4] Чем выше концентрация кислорода и температура обработки, тем интенсивнее он используется.

В образцах, где потребление кислорода резко возрастает можно объяснить тем, что основная часть кислорода расходуется на прямое присоединение фенольных веществ, которые конденсируются и выпадают в осадок.

В окислительно-восстановительные реакции вовлекаются практически все группы веществ вина - углеводы, фенольные и азотистые вещества, органические кислоты. [5,6,7] Интенсивность прохождения окислительных ферментативных процессов зависит от технологических приёмов, когда создаются условия для прохождения вторичных окислительно-восстановительных процессов.

Состояние компонентов антиоксидантной защиты определяет устойчивость к воздействиям внешней среды. Изучение антиоксидантной защиты красных вин позволит правильно построить технологию приготовления различных типов вин.

Таблица 1

Физико-химический состав исследуемых вин.

Исследуемый материал	Удельный вес	Крепость %об	Титруемая кис-ть, мг/дм ³	Летучая кислотность, г/дм ³	SO ₂ мг/дм ³	Fe, мг/дм ³
Красный сухой (Кабернэ)	0,987	10,8	5,2	0,59	96	12,5
Винное сусло (Кабернэ)	0,990	11,2	5,6	0,59	100	14

Обработка холодом приводит некоторому увеличению АОА с одновременным снижением тирозиназной активности. Полученные результаты свидетельствуют о наличии тесной корреляции между активностью фермента тирозиназы и АОА, особенно в красных винах. При обработке бентонитом красных, крепленых вин активность тирозиназы растет, за счет наблюдаемого окисления фенольных веществ. Максимальная активность фермента отмечена при обработке холодом. Обработка же теплом приводит к постоянному снижению активности, что свидетельствует об отсутствии окисления фенольных веществ. В процессе технологии приготовления крепленых вин необходимо учитывать, что максимум активности тирозиназы выявлен при технологической обработке холодом, при которой имеет место интенсивное окисление фенольного комплекса, и низкая температура увеличивает растворимость кислорода, что существенно необходимо для типизации окисленных вин.

Использованные источники.

1. Irgasheva G. R. Enzymes in technological treatment of wines antioxidant system included in oxidating processes JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 10, ISSUE 3, March -2024.87-92p

2. Irgasheva G.R., Sapaeva.Z.S. Study of the antioxidant protection system of red grapes and wine International journal of innovations in engineering research and technology [IJERT] 2394-3696 Website: ijiert.org Vol. 8 No. India, 06 (2021). pp. 302-308.

3. Irgasheva G.R., Sherpulatov.Sh.Studying the Activity of Tyrazinase, Included in the System of Antioxidant Protection of Wines. Evrasian Journal of Engineering and Technology.Belgiya. March, 2022 P 38-41.

4. Gulmira Irgasheva. Khakimova S. Antioxidant protection of active products from grapes. American Journal of Interdisciplinary Research and Development. ISSN Online: 2771-8948 Volume 11, Dec., 2022.P,330-335 Website: www.ajird.journalspark.org

Использованные источники.

5. Delteil, the diverse functions of oxygen, 1. vinidea.net, wine internet technical journal, 2004, N. 4 Institut Coopératif du Vin, la Jasse de Maurin

6. Boulton, R.B., V.L. Singleton, L.F. Bisson, and R.E. Kunkee. 1996. Principles and Practices of Winemaking, pp. 464-470. Chapman and Hall, New York.

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ

*Магистрант М.Р. Уткирова, Г.Р. Иргашева,
Ташкентский химико-технологический институт*

Современные тенденции в пищевой промышленности направлены на создание натуральных и функциональных напитков, способных не только утолять жажду, но и оказывать положительное влияние на организм человека. Особое внимание уделяется разработке освежающих безалкогольных напитков, которые отличаются мягким вкусом, приятным ароматом и выраженным охлаждающим эффектом без применения синтетических добавок.

Использование растительных экстрактов и натуральных кислот позволяет добиться природного баланса вкуса, усилить ощущение свежести и повысить антиоксидантную активность продукта. Экстракты мяты, гибискуса, зелёного чая, лимонной травы и цитрусовых являются ценными источниками эфирных масел, флавоноидов, витаминов и органических кислот. Эти компоненты не только формируют уникальный вкус, но и способствуют повышению устойчивости напитка к микробиологической порче и окислению. Однако при разработке технологии таких напитков возникает ряд технологических задач: обеспечение устойчивости аромата и цвета при хранении, подбор оптимальных значений pH, сохранение органолептических свойств после термообработки. Поэтому актуальным направлением исследований является совершенствование технологии производства охлаждающих напитков с использованием растительных экстрактов и натуральных кислот, позволяющей сочетать природность, стабильность и высокое качество готового продукта.

В качестве сырья использовались: экстракт мяты перечной (водно-глицериновый, 10%), экстракт гибискуса (каркаде), экстракт зелёного чая, лимонная, яблочная и аскорбиновая кислоты (пищевые, чистота $\geq 99\%$), сахар-песок (или смесь сахара и эритрита для низкокалорийной версии), питьевая вода, очищенная фильтрацией и умягчением.

Приготовление сиропа: сахар растворяли в горячей воде (70–75 °C), охлаждали до 30 °C. Введение экстрактов и кислот: добавляли поочерёдно экстракты мяты, гибискуса, зелёного чая, затем лимонную, яблочную и аскорбиновую кислоты. Регулирование pH: измеряли pH-метром и доводили до 3,3–3,5. Пастеризация: 80 °C, 20 с. Охлаждение и розлив: до 25 °C в стерильные ПЭТ-бутылки.

Методы анализа. Органолептическая оценка (вкус, аромат, цвет, прозрачность, послевкусие) — по 5-балльной шкале. Физико-химические показатели: pH, кислотность, массовая доля сухих веществ (Brix). Антиоксидантная активность: методом DPPH. Микробиологическая безопасность: общее количество микроорганизмов, дрожжи и плесени (ГОСТ 10444.15–94).

Результаты и обсуждение. Исследованы три варианта напитков с различными растительными экстрактами. Оптимальные показатели кислотности и антиоксидантной активности достигнуты в образце с экстрактом зелёного чая и аскорбиновой кислотой. Ниже представлена таблица с основными характеристиками исследованных образцов.

Образец	pH	Brix	Антиоксидантная активность (%)	Органолептический балл
Образец №1 (мята + лимонная)	3.45	4.2	68	4.2
Образец №2 (мята + гибискус)	3.4	4.6	74	4.5
Образец №3 (зелёный чай + аскорбиновая)	3.35	5.0	79	4.8

На рисунках представлены результаты анализа:

Рисунок 1. Изменение pH при хранении

Рисунок 2. Показатели pH и Brix исследуемых образцов

Заключение. Проведённые исследования подтвердили возможность создания охлаждающего напитка на основе растительных экстрактов и натуральных кислот с высокими органолептическими и антиоксидантными свойствами. Оптимальная комбинация кислот (лимонная 0,06 %, гибискус 0,04 %, аскорбиновая 0,02 %) обеспечивает устойчивость продукта при хранении. Полученные результаты позволяют рекомендовать данную технологию для промышленного применения в производстве функциональных напитков.

Список литературы:

1. Удалова Л.П., Догаева Л.А., Юрикова Е.В. Инновационные виды безалкогольных напитков для функционального питания // Успехи современного естествознания. 2016. № 11 (часть 1). С. 33–37.
2. Оганесяниц Л.А., Панасюк А.Л.Э., Гернет М.В., Зайнуллин Р.А., Кунакова Р.В. Технология безалкогольных напитков. СПб: Издательство «ГИОРД», 2012. 27 с.

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛКОВ ЯЧМЕНЯ И ПИВНОЙ ДРОБИНЫ

Ибрагимова Ш.Б., Хасанов Х.Т.

*Ташкентский химико-технологический институт
xas.tyr@rambler.ru*

К пищевым антиокислителям (антиоксидантам) относятся вещества, замедляющие окисление в первую очередь ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов. Этот класс пищевых добавок включает три подкласса с учетом их отдельных технологических функций: 1) антиокислители; 2) синергисты антиокислителей; 3) комплексообразователи.

Использование антиокислителей дает возможность продлить срок хранения пищевого сырья, полупродуктов и готовых продуктов, защищая их от порчи, вызванной окислением кислородом воздуха.

В последнее время большое внимание уделяется получению пептидных антиоксидантов [1]. Пептидные антиоксиданты получают путем ферментативного гидролиза растительных белков. Так например, некоторые активные пептидные антиоксиданты и пептиды утилизирующие свободные радикалы идентифицированы в различных гидролизатах белков, такие как яичный альбумин, белок из сои, растворимый эластин, миофибриллярный белок свиньи, белки молока, такие как α -лактатальбумин и β -лактоглобулин, желатин кожи [2-4]. Одним из основных преимуществ является то, что применением различных ферментов из одного источника белка можно получать пептиды с разными свойствами.

Так, например иммобилизованным трипсином, химотрипсином и карбоксипептидазой на глиоксил-агарозе были получены гидролизаты белков из семян *Brassica carinata*. Полученный гидролизат белка с 36%-ной степенью гидролиза содержал пептиды с молекулярной массой меньше 15 кДа. Гель хроматографией гидролизат был разделен на три фракции и изучена антиокислительная активность полученных пептидов. Высокой антиокислительной способностью обладали пептиды с молекулярной массой 1800 и 1400 Да. Этим результатом показано, что белки семян *Brassica carinata* могут представлять полезный источник биологически активных пептидов после гидролиза их протеазами.

Одним из основных преимуществ является то, что применением различных ферментов из одного источника белка можно получать пептиды с разными свойствами.

Целью данной работы является изучение возможности получения пептидных антиоксидантов из белковых ячменя и отходов пивоваренного производства.

Исследуемые нами белки, полученные из ячменной муки и пивной дробины в зависимости от используемых ферментов разной скоростью подвергаются ферментативному гидролизу.

Измерение скорости окисление (+)-катехина. Реакционная среда в 0,1 М ацетатном буфере pH 4,2 содержала 4 мМ (+)-катехина, 20об% этанола и 10 мг/л FeCl₃. Содержание пептидов в 10 мл реакционной среды составляло 0,2 мл. Реакционную смесь инкубировали в термостате при температуре 40⁰ С в течение 15 дней. Каждый день измеряли оптические плотности раствора на фотоколориметре при длине волн 440 нм.

Ферментативный гидролиз белков из семян винограда с кислотными и нейтральными протеиназами способствуют получению пептидов с разными антиоксидантными свойствами. Под действием кислотных протеиназ получают пептиды с низкими восстанавливающими силами по сравнению с пептидами полученной с нейтральной протеиназой. Восстанавливающая сила пептидов полученные с нейтральной протеиназой была 2-3 раза выше, чем пептиды полученные с кислотной протеиназой.

Антиоксидантная активность полученных пептидов также зависела от источника используемого фермента. В модельных системах пептиды, полученные с кислотной и нейтральной протеиназой значительно уменьшала скорость окисление (+)-катехина. В

случае нейтральной протеиназой наиболее высокое торможение скорости окисления (+)-катехина. Во всех случаях пептиды полученные с кислой протеиназой в меньшей степени снижали скорость окисления (+)-катехина.

На рис.1 приведены гидролизуемость различных белков ячменя с кислой и нейтральной протеиназой. Из представленных данных видно, что в зависимости от источника белка и фермента, скорость гидролиза белков различна.

Пептиды получали путем ферментативного гидролиза ячменной муки и пивной дробины с нейтральными протеиназами.

На рис. 2 представлены изменение скорости окисления (+)-катехина в присутствии различных пептидов из ячменя и пивной дробины.

Из представленных данных видно, что пептиды полученные из белков ячменя обладает высокой антиоксидантной активностью по сравнению пептидами полученными из белков пивной дробины. Изменение скорости потемнение растворов катехина была низка когда в среде присутствовали пептиды полученные из белков ячменя.

Рис.2. Ферментативный гидролиз различных белков нейтральной протеиназой.

1-белки ячменя, 2-белки пивной дробины.

Рис.2. Влияние пептидов на окисление (+)-катехина.

1- в присутствии пептидов из ячменя, 2- в присутствии пептидов из пивной дробины

Таким образом, пептиды полученные путем ферментативного гидролиза белков ячменя и пивной дробины обладает антиоксидантной активностью и эти белки могут быть использованы как источник для получения антиоксидантных пептидов.

Литература

1. Нечаев А.П. Пищевая химия. Санк-Петербург, ГИОРД, 2007, с.349-464.
2. Davalos, A., Miguel, M., Bartolome, B., & Lopez-Fandino, R. (2004). Antioxidant activity of peptides derived from egg white proteins by enzymatic hydrolysis. *Journal of Food Protection*, 67, 1939–1944.
3. Chen, H. M., Muramoto, K., & Yamauchi, F. (1995). Structural analysis of antioxidative peptides from soybean b-conglycinin. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 43, 574–578/
4. Hernandez-Ledesma, B., Davalos, A., Bartolome, B., & Amigo, L. (2005). Preparation of antioxidant enzymatic hydrolysates from a-lactalbumin and b-lactoglobulin. Identification of active peptides by HPLC–MS/MS. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53, 588–593.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЛИПИДЫ СЕМЯН *LINDELOFIA MACROSTYLA* СЕМ. Boraginaceae

Ф.П. Мавлянова¹, Н.К. Юлдашева², Ш.Х. Иботов², С.З. Нишанбаев²

¹Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
в г. Ташкенте (Республика Узбекистан)

²Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз
farangiz.mavlyanova@gmail.com

Аннотация. Масла семян растений семейства Boraginaceae представляют значительный научный интерес благодаря высокому содержанию биологически активных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) классов ω -3 и ω -6. В настоящей работе исследованы нейтральные липиды семян *Lindelofia macrostyla* (Bunge), произрастающей на территории Узбекистана, с целью оценки их жирнокислотного состава и биологического потенциала. Установлено, что содержание нейтральных липидов в семенах составляет 16,07 % в пересчёте на сухое вещество. В составе липидов идентифицировано 17 жирных кислот (C14–C24) с преобладанием ненасыщенных жирных кислот, доля которых достигает 87,29 %. Основными компонентами являются олеиновая (18:1, 40,68 %), линолевая (18:2, ω -6, 20,70 %), α -линоленовая (18:3, ω -3, 8,00 %), γ -линоленовая (18:3, ω -6, 6,81 %) и эруковая (22:1, 4,36 %) кислоты. Кроме того, содержание каротиноидов в нейтральных липидах достигало 19,0 мг%.

Ключевые слова: *Lindelofia macrostyla*, Boraginaceae, нейтральные липиды, жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, каротиноиды, газовая хроматография.

Введение. Масла семян семейства Boraginaceae привлекают значительное внимание исследователей благодаря высокому содержанию жирных кислот, в том числе полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) классов ω -3 и ω -6. Триглицериды этих масел характеризуются высоким уровнем биологически активных ПНЖК, которые участвуют в обменных процессах, биосинтезе регуляторных соединений и являются предшественниками простагландинов и их производных. Известно, что липиды семян ряда видов семейства Boraginaceae содержат γ -линоленовую (ГЛК, 18:3n-6), α -линоленовую (АЛК, 18:3n-3) и стеарионовую (СК, 18:4n-3) кислоты. Высокая биологическая ценность ПНЖК обусловлена не только их собственной физиологической активностью, но и способностью к ферментативной трансформации в эйкозаноиды - мощные внутриклеточные регуляторы функционирования большинства систем организма [1, 2]. Поскольку ПНЖК не синтезируются в организме человека, их дефицит в рационе может приводить к развитию сердечно-сосудистых, воспалительных, аутоиммунных заболеваний, а также некоторых форм онкологических патологий. В этой связи растительные липиды, в том числе масла семян Boraginaceae, рассматриваются как перспективные источники эссенциальных жирных кислот. Особенностью представителей данного семейства является наличие γ -линоленовой кислоты (18:3n-6), обладающей выраженными противовоспалительными, антисклеротическими и кардиопротекторными свойствами. В целях поиска новых растительных источников ПНЖК в настоящей работе были исследованы нейтральные липиды семян *Lindelofia macrostyla* (Bunge) - представителя семейства Boraginaceae.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили семена *Lindelofia macrostyla* (Bunge), многолетнего растения горной флоры Средней Азии. Растение характеризуется прямостоячим генеративным побегом высотой до 40 см, прикорневыми широкими листьями, темно-синими поникшими ароматными цветками. Семена созревают в августе, имеют размер около 6 мм. В растении ранее были обнаружены алкалоиды линделофин и линделофамин.

Содержание нейтральных липидов (НЛ) определяли методом экстракции измельчённого воздушно-сухого сырья бензином (температура кипения 72-80 °С) в аппарате Сокслета в течение 24 часов.

Качественный состав нейтральных липидов устанавливали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на силикагеле в системе растворителей гексан-диэтиловый эфир (4:1).

Идентификацию компонентов проводили на основании специфических химических реакций и сравнения значений Rf с модельными соединениями.

Для определения жирнокислотного состава НЛ подвергали щелочному гидролизу, полученные жирные кислоты метилировали диазометаном. Анализ метиловых эфиров жирных кислот проводили методом газовой хроматографии на приборе Agilent 8860 GC с пламенно-ионизационным детектором, используя капиллярную колонку Supelco (100 м × 0,25 мм, фаза SP-2560). Газ-носитель - азот. Температурная программа колонки: от 140 °С до 250 °С.

Результаты и обсуждение. Содержание нейтральных липидов в семенах *Lindelofia macrostyla* составило 16,07 % в пересчёте на сухое вещество. Анализ качественного состава нейтральных липидов методом ТСХ в системах растворителей гексан:эфир (8:2; 6:4) показал присутствие следующих классов соединений: ненасыщенные углеводороды, эфиры циклических спиртов с жирными кислотами, триацилглицериды (основной компонент), свободные жирные кислоты, фитостеролы, тритерпенолы. Содержание каротиноидов в нейтральных липидах, по данным спектрофотометрического анализа, составило 19,0 мг%. Жирнокислотный состав нейтральных липидов семян *Lindelofia macrostyla*, определённый методом газовой хроматографии, представлен в таблице (таблица приводится ниже).

ТАБЛИЦА. Состав жирных кислот нейтральных липидов семян *Lindelofia macrostyla*, ГХ, % от массы кислот

Жирная кислота	Содержание
Миристиновая, 14:0	0,12
Пентадекановая, 15:0	0,02
Пальмитиновая, 16:0	9,45
Пальмитолеиновая, 16:1	0,18
Маргариновая, 17:0	0,09
Стеариновая, 18:0	1,88
Олеиновая, 18:1	40,68
Линолевая, 18:2	20,70
γ - Линоленовая, 18:3 (6,9,12) ω 6	6,81
α - Линоленовая, 18:3 (9,12,15) ω 3	8,00
Октадекатетраеновая, 18:4 ω 3	2,40
Арахидиновая, 20:0	0,55
Эйкозеновая, 20:1	2,06
Бегеновая, 22:0	0,55
Эруковая, 22:1	4,36
Лигноцериновая, 24:0	0,05
Нервоновая, 24:1	2,10
Σ насыщенных ЖК	12,71
Σ ненасыщенных ЖК	87,29
Σ мононенасыщенных ЖК	49,38
Σ полиненасыщенных ЖК	37,91

Видно, что семена *Lindelofia macrostyla*, произрастающей в Узбекистане, содержат 16,07% нейтральных липидов. В липидах найдено 17 жирные кислоты с преобладанием ненасыщенных жирных кислот (87,29%). Нейтральные липиды в значительной степени обогащены ненасыщенными жирными кислотами, в т.ч. 37,91 % эссенциальными.

Выводы. Таким образом, изучены липиды семян *Lindelofia macrostyla* и установлено, что они содержат 19,0% каротиноидов и 37,91% полиненасыщенных высокоактивных жирных кислот: линолевой (омега 6 -18:2), γ -линоленовой (γ -18:3n6), α -линоленовой (α -18:3n3) и арахидиновой (20:4n6). Результаты исследования позволяют рассматривать семена *Lindelofia macrostyla* в качестве нового сырья для создания лекарственных препаратов с каротиноидами и/или полиненасыщенными жирными кислотами.

Литература

1. R. Charles, M. D. Harper, A. Terry, M. D. Jacobson, Arch. Intern. Med., 161, 2185 – 2192 (2001)
2. S. P. Singh, X. R. Zhou, Q. Liu, S. Stymne, et al., Cur. Opin. Plant Biol., 8, 197 – 203 (2005)

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND FATTY ACID PROFILES OF BUTTER AND SPREAD PRODUCTS

Karimova Barchinoy Abdurasulovna, Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna, Khodjaev Sarvar Fakhreddinovich

*Tashkent Institute of Chemical-Technology,
 Department of Food Technology and Perfumery and Cosmetic Products
barxakim18@gmail.com, shaxnozosalijonova@gmail.com,
sarvarkh1993@gmail.com*

In the context of promoting balanced nutrition and reducing the risk of diet-related diseases, increasing attention is being paid to fat-based products that are widely consumed in daily diets. Butter and spreads belong to this category; however, despite their similar appearance, they differ significantly in composition and fatty acid profile. [1]

Butter is a dairy product of animal origin produced exclusively from milk fat. The fat content of butter is typically not less than 82.5%. Its fatty acid composition is dominated by saturated fatty acids, mainly palmitic, myristic, and stearic acids, and it contains cholesterol. At the same time, butter is a natural source of fat-soluble vitamins (A, D, and E) and bioactive components inherent to milk fat. [2]

Spreads are fat-based products of combined composition, containing both milk fat and vegetable oils. Depending on the formulation, the fat content of spreads ranges from 39% to 72%. The inclusion of vegetable oils such as sunflower, rapeseed, or soybean oil allows modification of the fatty acid profile by increasing the proportion of mono- and polyunsaturated fatty acids, including linoleic and linolenic acids.

Comparative analysis shows that spreads generally have a lower content of saturated fatty acids and cholesterol compared to butter, as well as a more favorable balance of ω -6 and ω -3 fatty acids. This contributes to their higher nutritional and physiological value and allows spreads to be considered as an alternative to butter in preventive and functional nutrition, provided that quality requirements are met and trans fatty acids are minimized.

Thus, the choice between butter and spread should be based on their chemical composition, fatty acid profile, and individual dietary needs, as well as strict control of production technology and raw material quality. [3, 5]

Table 1.

Parameter	General Composition of Butter and Spread	
	Butter	Spread
Origin	Animal (milk fat)	Combined (milk + vegetable fats)
Fat content, %	≥ 82.5	39–72
Water content, %	≤ 16	20–60
Cholesterol	Present	Reduced or absent
Fat-soluble vitamins	A, D, E (natural)	A, D, E (added or natural)
Emulsifiers	Not used	Allowed (lecithin, mono- and diglycerides)

Table 1 presents a comparative overview of the basic compositional characteristics of butter and spread products, including origin, fat and water content, presence of cholesterol, fat-soluble vitamins, and the use of emulsifying agents. The table highlights the fundamental technological and raw material differences between dairy-based butter and composite fat spreads.[5]

The compositional differences presented in Table 1 serve as the underlying factors for the variations in fatty acid profiles shown in Table 2.

Table 2.

Fatty Acid Group	Fatty Acid Profile Comparison	
	Butter	Spread
Saturated fatty acids (SFA)	High (≈ 60 – 65%)	Lower
Monounsaturated fatty acids (MUFA)	Moderate	Increased
Polyunsaturated fatty acids (PUFA)	Low	High

ω -6 fatty acids	Low	High
ω -3 fatty acids	Very low	Present (depends on oils used)
Trans fatty acids	Naturally present (low level)	Controlled, technologically regulated

As mentioned before table 2 provides a comparison of the fatty acid group distribution in butter and spread products, focusing on saturated, monounsaturated, and polyunsaturated fatty acids, as well as the relative presence of ω -6, ω -3, and trans fatty acids. The data illustrate how the incorporation of vegetable oils influences the lipid profile and nutritional quality of spreads compared to butter.

Table 3.

Nutritional and Functional Assessment		
Fatty Acid Group	Butter	Spread
Energy value	High	Moderate
Cardiovascular impact	Limited consumption recommended	More favorable lipid profile
Suitability for functional nutrition	Limited	High
Dietary flexibility	Low	High

Table 3 confirms that the observed compositional and fatty acid differences translate into distinct nutritional and functional properties. Butter is characterized by high energy density and limited suitability for functional nutrition, whereas spreads demonstrate greater dietary flexibility and potential benefits for cardiovascular health when produced under controlled technological conditions.

The comparative analysis of butter and spread products demonstrates that these fat-based foods differ substantially in chemical composition, fatty acid profile, and nutritional functionality. Butter, produced exclusively from milk fat, is characterized by a high content of saturated fatty acids and cholesterol, which limits its suitability for frequent consumption in health-oriented diets. In contrast, spreads formulated with vegetable oils exhibit a more favorable fatty acid profile, with increased proportions of mono- and polyunsaturated fatty acids and a more balanced ω -6/ ω -3 ratio.

The results indicate that modifications in raw material composition directly influence lipid quality and, consequently, the nutritional value of fat-based products. When produced in accordance with technological and regulatory requirements, particularly with strict control of trans fatty acid content, spreads may serve as a rational alternative to butter within the framework of preventive and functional nutrition.

Thus, the choice between butter and spread should be based on compositional characteristics, fatty acid profile, and individual dietary needs rather than on sensory similarity alone. This approach supports the development and informed consumption of fat-based products with improved nutritional properties.

Keywords: butter; spread; chemical composition; fatty acid profile; saturated fatty acids; unsaturated fatty acids; nutritional value; functional nutrition.

References

1. Codex Alimentarius Commission. (2019). Standard for Milkfat Products (CODEX STAN 280-1973). FAO/WHO, Rome.
2. FAO/WHO. (2010). Fats and fatty acids in human nutrition: Report of an expert consultation. FAO Food and Nutrition Paper No. 91. Rome.
3. O‘zSt 3284:2018. Saryog‘. Umumiy texnik shartlar. O‘zbekiston Respublikasi Standartlashtirish agentligi, Toshkent.
4. Chrysam, M. M. (2016). Fat-Based Spread Products. In: Shahidi F. (Ed.), *Bailey’s Industrial Oil and Fat Products*. Wiley.
5. ISO 12966-2. (2017). *Animal and vegetable fats and oils — Gas chromatography of fatty acid methyl esters*.

DEVELOPMENT AND QUALITY EVALUATION OF FRUIT-ENRICHED SPREADS USING LOCALLY SOURCED RAW MATERIALS

*Karimova Barchinoy Abdurasulovna, Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna, Ruzibayev
Akbarali Tursunboevich*

*Tashkent Institute of Chemical-Technology,
Department of Food Technology and Perfumery and Cosmetic Products
barxakim18@gmail.com, shaxnozosalijonova@gmail.com,
akbar240983@gmail.com*

The present study investigates the formulation, optimization, and quality evaluation of spreads enriched with bioactive compounds derived from locally sourced fruits in Uzbekistan, aiming to produce functional food products with enhanced nutritional value. Given the increasing consumer demand for natural and health-promoting foods, the integration of regionally available fruits such as apple (*Malus domestica*), pomegranate (*Punica granatum*), apricot (*Prunus armeniaca*), and quince (*Cydonia oblonga*) was explored to enrich spreads with vitamins, polyphenols, pectic substances, and organic acids.

The research involved the preparation of fruit purees and concentrated extracts, which were incorporated into standard spread formulations. Physicochemical analyses were conducted to determine moisture content, titratable acidity, pH, and fat phase stability. Rheological properties, including plasticity, firmness, and spreadability, were evaluated using standardized texture analysis methods. Organoleptic assessment was carried out through structured sensory evaluation, focusing on color, aroma, taste, texture, and overall consumer acceptability.

Results revealed that fruit-enriched spreads exhibited improved sensory attributes, with significant enhancement in color intensity, flavor complexity, and overall palatability compared to control samples. The incorporation of fruit additives also positively influenced the functional properties of the spreads, as indicated by increased levels of bioactive compounds contributing to antioxidant activity and potential health benefits. Moreover, the addition of pectic substances from fruits contributed to the structural stability and rheological performance of the products.

This study demonstrates the feasibility of producing fruit-enriched spreads from locally available raw materials, providing a practical approach for the development of functional and nutritionally enhanced products. The findings support the promotion of import-substituting food products, contributing to healthier dietary patterns and leveraging regional agricultural resources.

Keywords: Functional foods, fruit-enriched spreads, local raw materials, bioactive compounds, quality evaluation, sensory characteristics.

References

1. Sorour, M. A., Rabie, S. M. H., & Mohamed, A. Y. I. Rheological Properties of Some Fruit Spreads. *International Journal of Nutrition and Food Sciences* (2015). Investigates rheological behavior of spreads from fruit purees (guava, banana, strawberry), fitting models like Herschel-Bulkley and correlating viscosity with temperature effects.

2. Nouska, C., Ciurla, L., Patras, A., Biliaderis, C. G., & Lazaridou, A. Physicochemical and Sensory Evaluation of Spreads Derived from Fruit Processing By-Products.

Foods (2025). This study evaluates physicochemical properties, rheological behavior, and sensory attributes of fruit pomace-based spreads, including pseudoplastic flow behavior and texture analysis.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ФРУКТОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Додаева Л. К., Кенжаев Н. Т.

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация

В данной статье проведён комплексный научный анализ безопасности пищевых продуктов — апельсинов, манго и бананов, импортируемых в Республику Узбекистан. В ходе исследования изучены возможные химические (остаточные количества пестицидов), микробиологические и фитосанитарные риски, характерные для указанных видов продукции. По результатам лабораторных исследований установлено, что в отдельных видах продукции содержание пестицидных остатков и микробиологические показатели превышают допустимые нормативы. Полученные данные свидетельствуют о необходимости усиления государственного контроля за безопасностью импортируемых фруктов, обеспечения их соответствия международным стандартам, а также совершенствования профилактических мероприятий.

Ключевые слова: апельсин, манго, банан, импорт, безопасность пищевых продуктов, остатки пестицидов, микробиологический риск.

В условиях современных процессов глобализации и активного развития международных торгово-экономических связей в Республике Узбекистан наблюдается устойчивый рост потребления тропических и цитрусовых фруктов. Апельсины, манго и бананы занимают значительное место в структуре рациона питания населения, поскольку являются ценными источниками витаминов, минеральных веществ и биологически активных соединений. Вместе с тем при выращивании данных видов плодоовощной продукции широко применяются пестициды и агрохимические препараты, а на этапах хранения и транспортировки не всегда в полной мере соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Указанные факторы могут негативно влиять на показатели качества и безопасности импортируемых фруктов, создавая потенциальную угрозу для здоровья населения. В связи с этим научно обоснованная оценка безопасности апельсинов, манго и бананов, импортируемых на территорию Республики Узбекистан, а также совершенствование системы государственного санитарного и фитосанитарного контроля являются актуальной научно-практической задачей. *Апельсин* (*Citrus sinensis*) относится к числу наиболее распространённых цитрусовых культур и характеризуется высокой сочностью и сладким вкусом. Он содержит значительное количество витамина С, антиоксидантов и минеральных веществ, что обуславливает его важную роль в профилактике различных заболеваний. Кроме того, апельсин обладает антимикробными свойствами. *Манго* (*Mangifera indica*) представляет собой тропический фрукт с высокими вкусовыми и питательными характеристиками. В его составе содержатся витамины А, С и Е, пищевые волокна, а также макро- и микроэлементы. Регулярное употребление манго способствует укреплению иммунной системы и улучшению процессов кроветворения. Банан (*Musa spp.*) является одним из наиболее потребляемых тропических фруктов благодаря высокой энергетической ценности и хорошей усвояемости. Он богат калием, витамином В₆ и углеводами, что делает его важным источником энергии и способствует

Исследование направлено на научный анализ уровня безопасности апельсинов, манго и бананов, импортируемых в Республику Узбекистан. Основными задачами исследования являются: выявление и оценка химических рисков (остатков пестицидов), анализ микробиологических показателей, оценка фитосанитарного состояния, сопоставление полученных результатов с действующими национальными и международными нормативами, а также разработка научно-практических предложений по обеспечению безопасности.

В рамках исследования были проведены лабораторные анализы по определению остатков пестицидов в пищевых продуктах, импортируемых в Республику Узбекистан. В качестве объекта исследования были отобраны образцы апельсинов, манго и бананов, представленные для лабораторного контроля. Для определения остатков пестицидов, в частности изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), от каждого вида продукции отбирали по 10 г образца. Образцы измельчались в лабораторном измельчителе до получения однородной массы. Измельчённые образцы подвергались экстракции с использованием органического растворителя — гексана. В процессе экстракции образцы трижды перемешивались в течение 15 минут с помощью устройства «Shaker». Полученный раствор фильтровали, после чего с использованием специальных лабораторных воронок разделяли осадок и органическую фазу. Очищенные экстракты анализировали методом газовой хроматографии. На основании полученных хроматограмм были определены наличие и количественные показатели изомеров ГХЦГ и метаболитов ДДТ, результаты были зафиксированы. Лабораторные исследования проводились в соответствии с действующими санитарными стандартами Республики Узбекистан на основе следующих нормативных документов: ГОСТ 30349-96, МУ №012-3/0010-2003. По результатам хроматографического анализа установлено наличие α -, β -, γ -изомеров ГХЦГ и метаболитов ДДТ, а также определены их количественные показатели. Согласно результатам анализа, образцы апельсинов и манго соответствовали нормативным требованиям, тогда как в образцах бананов было выявлено превышение допустимого уровня остатков пестицидов. Результаты микробиологического анализа показали отсутствие микробиологических отклонений в образцах апельсинов. В 5% образцов манго были выявлены условно-патогенные микроорганизмы. В 10% образцов бананов микробиологические показатели превышали установленные нормы.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что особенно бананы относятся к продукции с повышенным уровнем риска при импорте. Данная ситуация указывает на необходимость усиления контроля на этапах выращивания, транспортировки и хранения продукции. В импортируемых апельсинах, манго и бананах присутствуют химические и микробиологические риски. Бананы относятся к группе продукции с высоким уровнем опасности. В процессе импорта необходимо усилить лабораторный контроль. Обеспечение соответствия международным стандартам имеет важное значение для охраны здоровья населения.

Список использованной литературы

1. GOST 30349–96. Oziq-ovqat mahsulotlari. Pestitsid qoldiqlarini aniqlash usullari.
2. MU №012-3/0010-2003. Oziq-ovqat mahsulotlarida xlororganik pestitsidlarni aniqlash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar.
3. Codex Alimentarius Commission. General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (CXS 193–1995). – FAO/WHO.
4. Евдокимова О.В. Контроль безопасности импортируемых фруктов и овощей. // Пищевая промышленность. – 2020.

VINO SPIRTSIZLANTIRILISHINING AROMATIK PROFILIGA TA’SIRI

Z.O. Abdulatipova*, **A.X. Boboyev**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

Enologiya va bijg’ilash mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

**zukhraabdulatipova339@gmail.com*

ANNOTATSIYA: Ushbu ilmiy maqolada vinoni alkogolsizlantirish (dealkogollash) jarayonining aromatik profilga ta’siri o’rganilgan. Alkogolsiz vino sanoatida alkogol miqdorini kamaytirish texnologiyalari keng qo’llanadi. Ammo bu jarayonlar aromatik komponentlarning yo’qolishi yoki o’zgarishiga olib keladi. Maqolada turli alkogolsizlantirish usullarining aromatik profilga ta’siri, aroma komponentlarining yo’qolish mexanizmlari va ularning sensorik ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: *Vino alkogolsizlantirish, aromatik profili, vakuum distillatsiya, membrana texnologiyasi, sensorik ta’sir.*

АННОТАЦИЯ: В данной научной статье исследуется влияние процесса dealкоголизации вина на его ароматический профиль. В индустрии безалкогольных вин широко применяются технологии снижения содержания алкоголя. Однако эти процессы могут приводить к потере или изменению ароматических компонентов. В тезисе научно проанализировано влияние различных методов dealкоголизации на ароматический профиль, механизмы утраты ароматических соединений и их сенсорное воздействие.

Ключевые слова: *dealкоголизация вина, безалкогольное вино, ароматический профиль, летучие соединения, вакуумная дистилляция, мембранные технологии, сенсорное воздействие.*

ABSTRACT: This scientific paper examines the impact of the wine dealcoholization process on its aromatic profile. In the non-alcoholic wine industry, technologies for reducing alcohol content such as vacuum distillation, membrane processes, and the spinning cone column—are widely used. However, these processes may lead to the loss or alteration of aromatic components. The paper provides a scientific analysis of the effects of various dealcoholization methods on the aromatic profile, the mechanisms of aroma compound loss, and their sensoric impact.

Keywords: *wine dealcoholization, dealcoholized wine, aromatic profile, volatile compounds, vacuum distillation, membrane technology, sensoric impact.*

Hozirgi kunda alkogolsiz yoki past alkogolli vino iste’moli sog’liqni saqlash, hayot sifati va madaniy tendensiyalar bilan bog’liq holda ortib bormoqda. Spirtsiz vino ishlab chiqarish asosiy maqsadi — alkogol miqdorini kamaytirish orqali salomatlik risklarini kamaytirishdir, ammo shu bilan birga vino aromatik profilining saqlanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aromatik molekularlar (efirlar, terpen hosilalari) vino aromatik profilini belgilaydi va ular alkogolsizlantirish jarayonida yo’qolishi mumkin. Bu mavzu bo’yicha ko’plab tadqiqotlar olib borilgan, ammo aromatik komponentlarning alkogolsizlantirish paytida qanday o’zgarishi to’liq o’rganilmagan.

Odatda vino alkogolsizlantirish ikki asosiy guruh usullar orqali amalga oshiriladi: termal distillatsiya (masalan, vakuum distillatsiya, aylanuvchi konusli kolonna) va membrana asosidagi texnologiyalar (teskari osmos) orqali.

Vakuum distillatsiya (VD): past bosimda alkogol va boshqa uchuvchan moddalar ajratiladi. Bu usulda aroma komponentlar ham yo’qolish xavfi bor.

Membrana texnologiyalari (RO, EP): alkogolni selektiv ravishda ajratib olish imkonini beradi va aromatik moddalarni nisbatan ko’proq saqlab qoladi.

Aylanuvchi konusli kolonna: bu jarayonda avval aromatik komponentlar ajratilib olinadi, so’ng alkogol olib tashlanadi va aroma moddalari qayta qo’shilishi mumkin.

Tadqiqotlarning ko’pida gaz xromatografiya-mass spektrometriya (GC–MS) ishlatilgan bo’lib, u aroma profilidagi uchuvchan komponentlarni aniqlashda asosiy metod sifatida qo’llanadi.

Aromatik komponentlarning yo’qolishi. Alkogolsizlantirish jarayonida uchuvchan aromatik birikmalar keskin kamayadi. Masalan, vakuum distillatsiya bilan to’liq dealkogolizatsiya qilingan vinolarda umumiy aromatik komponentlar miqdori 89–94% gacha kamayishi kuzatilgan.

Termal va membrana usullari. Tadqiqotlarda ko'rsatiladiki, teskari osmos va boshqa membrana usullari aromatiki moddalarni nisbatan kam yo'qotadi, chunki bu usullar past haroratlarda ishlaydi va aroma molekularining parchalanish ehtimoli past bo'ladi.

Aromatik profilning o'zgarishi. Alkogolsizlantirish jarayonida efirsimon birikmalar (masalan, etil oktanoat), terpenlar va benzen hosilalari — vino aromatik profilini belgilovchi asosiy komponentlar — sezilarli darajada kamayadi yoki yo'q bo'ladi. Bu hol sensorik baholashda mevali va gul hidli aromalarning pasayishiga olib keladi.

Sensorik o'zgarishlar. Spirtsizlantirilgan vinolarda umumiy aromatik intensivlik, shuningdek ta'mning murakkabligi sezilarli darajada o'zgaradi. Masalan, Tempranillo rosé spirtsizlantirilgan vinoga aromatik distillat qo'shilganda, mevali va shirin aromalarning intensivligi oshgani kuzatilgan.

Tahlil. Vino spirtsizlantirilishining aromatik profilga ta'siri masalasi so'nggi yillarda vino texnologiyasi va oziq-ovqat muhandisligi sohasida eng dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki vino aromatik profili iste'molchi tomonidan mahsulot sifatini baholashda asosiy omillardan biri bo'lib, spirt miqdorining kamaytirilishi ushbu profilning sezilarli darajada o'zgarishiga olib kelishi mumkin. [2,10]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, alkogolsizlantirish jarayonida aromatik moddalarning yo'qolishi texnologik mexanizmlar, ishlatilayotgan harorat, bosim va jarayon davomiyligi bilan bevosita bog'liq [1,3].

Aromatik yo'qotish mexanizmlarining ilmiy asoslari

Vino aromatik profili asosan past molekulyar massaga ega bo'lgan uchuvchan birikmalar - efirlar, yuqori spirtlar, aldegidlar, terpenlar va fenol moddalardan tashkil topgan. [5]. Ushbu birikmalar etanol bilan kuchli fizik-kimyoviy bog'lanishga ega bo'lib, spirt vino tarkibida aromatik moddalar uchun erituvchi rolini bajaradi [2]. Alkogolsizlantirish jarayonida etanol miqdori kamayishi natijasida ushbu muvozanat buziladi va aromatik komponentlarning uchuvchanligi kuchayadi.

Ilmiy tadqiqotlar vakuum distillatsiya jarayonida aromatik moddalarni yo'qotilishi 80-95% oralig'ida bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan [3]. Bu holat past bosim sharoitida etanol bilan birga efir va terpenlarning ham bug' fazasiga o'tishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, etil atsetat, etil gek sanoat va izoamil atsetat kabi mevali hidni shakllantiruvchi asosiy birikmalar eng ko'p yo'qotiladigan komponentlar qatoriga kiradi [4].

Texnologik usullarning aromatik profilga ta'sirini taqqoslash

Alkogolsizlantirish texnologiyalarining aromatik profilga ta'siri bir xil emas. Issiqlik asosdagi usullar (vakuum distillatsiya, aylanuvchi konusli kolonna) va membrana asosidagi usullar (teskari osmos) o'rtasida sezilarli farqlar mavjud [5].

Vakuum distillatsiya usulida ishlatiladigan harorat nisbatan past bo'lsa-da, uzoq davom etuvchi jarayon aromatik komponentlarning sezilarli darajada yo'qolishiga olib keladi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, vakuum distillatsiya qilingan vinolarda meva va gul hidlarning intensivligi keskin pasayadi, natijada vino sensorik jihatdan “kuchsiz” va uyg'unlashmagan ta'mga ega bo'lib qoladi [3].

Membrana asosidagi texnologiyalar esa aromatik profilni nisbatan yaxshi saqlab qoladi. Teskari osmos jarayonida etanol selektiv ravishda ajratiladi va aromatik birikmalarning katta qismi vino tarkibida saqlanib qoladi [6]. Shunga qaramay, ushbu texnologiyada ham suv va past molekulyar aromatik moddalar bir qismi yo'qolishi mumkinligi ilmiy manbalarda qayd etilgan [7].

Aylanuvchi konusli kolonna texnologiyasi aromatik profilni saqlashga qaratilgan muqobil yondashuv sifatida baholanadi. Ushbu usulda avval aromatik fraksiya ajratib olinadi, so'ng alkogol olib tashlanadi va oxirida aromatik komponentlari qayta qo'shiladi [8]. Biroq, tadqiqotlar ko'rsatishicha, qayta qo'shilgan aromatik moddalar tabiiy fermentatsiya jarayonida hosil bo'lgan aromatik muvozanatni to'liq tiklay olmaydi [1].

Aromatik profil o'zgarishining sensorik oqibatlarini. Aromatik profilning o'zgarishi spirtsiz vinolarning sensorik qabul qilinishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sensorli baholash tadqiqotlariga ko'ra, spirtsizlantirilgan vinolarda mevali, gul va murakkab aromatik ta'mlar kamayib, o'rniga nordonlik va suvli ta'm kuchayadi [9]. Bu holat etanolning og'iz bo'shlig'ida qovushqoqlik va issiqlik hissini ta'minlovchi roli bilan izohlanadi.

Etanol miqdorining kamayishi vino hajmining kamayishiga olib keladi, bu esa aromatik moddalarning og'iz bo'shlig'ida sezilish davomiyligini qisqartiradi [10]. Tadqiqotlar shuni

ko'rsatadiki, iste'molchilar spirtsiz vinolarni ko'pincha “kam aromarli”, “uyg'unlashmagan” deb baholaydi. Ayniqsa, an'anaviy vino iste'molchilarida bu farq yaqqol seziladi.

Aromatik yo'qotishni kamaytirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar. So'nggi tadqiqotlarda aromatik yo'qotishni kamaytirish uchun bir nechta ilmiy yondashuvlar taklif etilgan. Ulardan biri — alkogolsizlantirishdan oldin aromatik komponentlarni konsentrlash va keyinchalik qayta qo'shishdir [6]. Bundan tashqari, bijg'ish jarayonini optimallashtirish orqali aromatik moddalarning boshlang'ich konsentratsiyasini oshirish ham samarali yechim sifatida ko'rilmogda [4].

Ayrim tadqiqotlarda aromatik distillyatlarni qayta qo'shish orqali sensorik sifatni yaxshilash mumkinligi isbotlangan. Masalan, “Tempranillo rosé” vinolari ustida olib borilgan tadqiqotlarda aromatik fraksiya qayta qo'shilganda mevali va shirin aromalar intensivligi sezilarli darajada oshgani qayd etilgan [10].

Umuman olganda, alkogolsizlantirish jarayonining aromatik profilga ta'siri ko'p omilli jarayon bo'lib, ishlatilayotgan texnologiya, vino turi va aromatik tarkibga bog'liq. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, aromatik yo'qotishni to'liq oldini olish hozircha mumkin emas, biroq membrana va kombinatsiyalangan texnologiyalar yordamida bu yo'qotishni minimal darajaga tushirish mumkin [5]. Shu bois, kelajak tadqiqotlari spirtsiz vinolarning aromatik profilini saqlab qolishga qaratilgan innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqishga yo'naltirilishi lozim.

XULOSA

Ushbu maqolada vinoni alkogolsizlantirish jarayoni aromatik profilga sezilarli ta'sir ko'rsatishi keltirilgan: uchuvchan aromatik birikmalar kamayadi va sensorik profil o'zgaradi. Membranali texnologiyalar aromatik moddalarni yo'qolishini kamaytirishda samaraliroq bo'lsa-da, har bir texnologiyaning aromatik profilga o'z ta'siri mavjud. Kelajak tadqiqotlarda aromatic moddalar saqlanish mexanizmlarini chuqurroq o'rganish va yangi texnologiyalarni joriy etish spirtsiz vinolarning sifatini yaxshilashga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Schobinger, U., Dürr, P., Waldvogel, R., & Christmann, M. (1999). Dealcoholization of wine — Behaviour of the aroma components during the process. *LWT — Food Science and Technology*, 32(6), 384–386. DOI: 10.1006/fstl.1999.0565
2. Akhtar, W., Xu, Y., Faize, M., & Zhou, Y. (2025). Dealcoholized wine: Techniques, sensory impacts, chemical and physical stability, and perspectives of a growing industry. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. DOI: 10.1080/10408398.2025.40243128
3. Kumar, Y., Italiano, L., Schmitt, M., Ricci, A., Parpinello, G. P., & Versari, A. (2025). Vacuum distillation and volatile profile in dealcoholized wines. *Food Chemistry*, 495, Article 146499. DOI: 10.1016/j.foodchem.2025.146499
4. Chiarini, M. (2025). Exploring the multifaceted potential of dealcoholized wine. *OENO One*, 59(3), 353–372. DOI: 10.20870/oenone.2025.59.3.3873
5. Sam, F. E., Ma, T.-Z., Salifu, R., Wang, J., Jiang, Y.-M., Zhang, B., & Han, S.-Y. (2021). Techniques for dealcoholization of wines: Their impact on wine phenolic composition, volatile composition, and sensory characteristics. *Foods*, 10(10), 2498. DOI: 10.3390/foods10102498
6. Osorio-Alises, M., Sánchez-Palomo, E., & González-Viñas, M. A. (2024). Enhancement of aroma in dealcoholized Tempranillo rosé wine by re-addition of aromatic distillates. *Beverages*, 10(4), 123. DOI: 10.3390/beverages10040123
7. Kumar, Y., Versari, A., & Parpinello, G. P. (2021). Comparison between membrane and thermal dealcoholization with respect to volatile retention in wines. *Food Research International*, 138, 109775. DOI: 10.1016/j.foodres.2020.109775
8. Ma, T.-Z., Sam, F. E., & Salifu, R. (2024). Aroma enhancement strategies for dealcoholized Chardonnay wines using natural extracts. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 72(17), 6788–6799. DOI: 10.1021/acs.jafc.4c01907
9. Afonso, S., Oliveira, A., Santos, J., & Pereira, A. (2025). No- and low-alcohol wines: Consumer acceptance, sensory evaluation, and market insights. *Food Quality and Preference*, 101, 104745. DOI: 10.1016/j.foodqual.2025.104745
10. Akhtar, W., Xu, Y., & Zhou, Y. (2024). Dealcoholized wine: A scoping review of volatile and non-volatile changes during dealcoholization. *Trends in Food Science & Technology*, 131, 103357. DOI: 10.1016/j.tifs.2024.103357

ПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ РЫБНЫХ ОТХОДОВ

¹Мадиева Любовь Кайкалиевна, ²Сатенов Курмет Гизатуллаевич

¹BINOM SCHOOL (Республика Казахстан, Астана). satenoff@gmail.com

²Казахский Университет Технологии и Бизнеса имени К.Кулажанова, Факультет инженеринга и информационных технологий (Республика Казахстан, Астана).
satenoff@gmail.com

Непищевые отходы, образующиеся при переработке рыбы, подвергают утилизации с целью получения ценных продуктов. Богатое содержание животного белка, микроэлементов, витаминов, азотистых соединений и минералов способствует широкому применению рыбных отходов в качестве сырья для производства различной продукции, включая биотопливо.

Целью исследований явилось изучение возможности получения биодизеля из жиросодержащих рыбных отходов и влияние основных факторов (кислотное число жира, содержание воды, концентрация этанола, температура процесса, доза катализатора, продолжительность процесса) на выход биодизеля в процессе переэтерификации.

Объектами исследования были внутренние органы пресноводных рыб (сазан, судак, щука) и жир из них.

Приготовление сложных эфиров этанола и жирных кислот осуществляли в реакторе, представляющем собой сосуд объемом 500 мл, оборудованный магнитной мешалкой с регулируемым числом оборотов с подогревом.

Реактор имел три дополнительных выхода для установки термометра, обратного холодильника и отбора проб. Для достижения и поддержания на заданном уровне температуры реагентов использовали подогрев магнитной мешалке.

Методы исследования

Определение содержания воды, белков, липидов и минеральных веществ (золы) во внутренних органах осуществляли стандартными методами по ГОСТу 7636-85. Кислотное число полученного жира (количество свободных жирных кислот) определяли по ГОСТу Р 50457-92 (ИСО 660-83). Вязкость биодизеля и содержание воды определяли в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 ГОСТР 52368:2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия, ИДТ», [17].

Расчет массовой доли катализатора NaOH, необходимого для нейтрализации жира перед переэтерификацией, осуществлялся по формуле:

$$X = 40 * AB / 56,1 * 1000 \quad (1)$$

где 40 - молекулярная масса гидроксида натрия (едкого натра); А - масса подвергаемого нейтрализации жира, кг; В - кислотное число жира, мг NaOH/г; 56,1 - молекулярная масса гидроксида натрия; 1000 - коэффициент пересчета миллиграммов щелочи в килограммы.

Из расчетного количества NaOH приготавливается 10 %-й раствор, который используется для нейтрализации жира.

Для установления возможности использования внутренних органов пресноводных рыб в качестве вторичного сырья с целью получения технического продукта, как биодизель было проведено исследование его химического состава.

Среднее содержание жира во внутренних органах пресноводных рыб составляет приблизительно 19,4 %, что позволяет использовать их в качестве сырья для получения биодизеля.

Для извлечения жира из внутренних органов был выбран способ вытапливания при температуре 60-80 °С, продолжительность процесса - 40 минут.

Жир, полученный из внутренних органов пресноводных рыб, был направлен на хранение

при температуре от 3°C до 5 °С.

Из выделенного жира удаляли остатки воды посредством кратковременного испарения при его перемешивании. При наличии примесей воды и щелочного этилата, жир, очищенный от свободных жирных кислот, может подвергаться гидролизу с образованием новых свободных жирных кислот, которые, в свою очередь, вовремя переэтерификации образуют мыла, снижающие выход биодизеля, что является нежелательным. Удаление воды из жира до проведения реакции переэтерификации обязательное условие поддержания требуемого выхода биодизеля.

Очищенный жир с низким уровнем содержания свободных жирных кислот и примесей (менее 1,0) исследовали для установления качественных показателей.

Очищенный жир был направлен на переэтерификацию с добавлением 25 % безводного этанола (100 %), катализатора - 0,8 % сухой щелочи NaOH с поддержанием температуры 70 °С продолжительностью 60 минут.

В полученном образце биотоплива были определены органолептические, физические и химические показатели (таблица 1).

Таблица 1 Качественные показатели образцов биодизеля

Показатель	Качественные показатели образца биодизеля		
	сазан	судак	щука
Цвет	Желтый	Желтый	Желтый
Запах	Слабый	Слабый	Слабый
Плотность при $t = 15$ °С, г/мл	0,830	0,840	0,838
Вязкость кинематическая при $t = 40$ °С, мм ² /с	5,2	5,0	5,1
Содержание воды, %	0,41	0,46	0,44
Температура вспышки, °С	118	120	121
Кислотное число, мгКОН/г	0,45	0,45	0,45
Выход биодизеля, %	78	80	85

Полученный образец биотоплива соответствует требованиям СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 ГОСТР 52368:2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия, IDТ».

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что из рыбных жиров возможно получение биодизеля, основные показатели которого превосходят требования к дизельному топливу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anu Prasanna V., Chandrasekhar T., Riazunnisa K., Kumar P.R., Teja S.V.R., Rajeswari D., Reddy M.C., Wee Y.-J., Lebaka V.R. Fish Waste: A Potential Source of Biodiesel. Fermentation. 2023. № 9. С. 861. <https://doi.org/10.3390/fermentation9090861>.
2. Rajput V., Topwal A., Sharma C., Naik B., Gupta A. K., Kumar V., Kumar V. Biodiesel (biofuel) production from fish waste: A sustainable approach to biodiesel production. Sustainable Chemistry One World. 2025. № 8. С.100124. <https://doi.org/10.1016/j.scowo.2025.100124>.

QOVUNNI FRAKSIYALANGAN KOMPONENTLARINI QAYTA ISHLAB MARMELAD VA MUZQAYMOQ OLIQSH TEXNOLOGIYASI

¹M. A. Xujayeva, ²D. K. Maksumova

¹Urganch davlat universiteti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya

Ushbu ilmiy ishda yangi tarkibdagi innovatsion texnologiyada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan qovun xomashyosining texnologik xususiyatlari tahlil qilingan va qayta ishlash zarur mexanik qismlarining massa ulushlari va fizik-kimyoviy parametrlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: qovun, po'stlog'i, pulpa, marmelad, qovunli muzqaymoq, qovun kukuni

Yurtimizda va ayniqsa Xorazm viloyatida qovun (*Cucumis melon L.*) ko'p miqdorda yetishtiriladi. 2024-yilda Xorazmda 172,7 million tonna, O'zbekiston Respublikasida esa 2683,8 million tonna hosil yig'ib olingan (stat.uz). 2025-yilda qovun va tarvuz eksporti Xorazmda 12,2 ming tonnani (xorazmstat.uz), O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 232,9 ming tonnani (stat.uz) tashkil etdi. Bu har yili ularning kimyoviy tarkibini kengroq va aniqroq o'rganishni va qayta ishlashda yangi innovatsiyalarni qo'llashni talab qiladi. Bu o'z mamlakatiga mahsulot import qilishda qat'iy kimyoviy talablar qo'yadigan mamlakatlarga qovun mahsulotlarini eksport qilishda juda muhimdir.

Biz taklif etayotgan texnologiya qovun hosilidan unumli foydalanishni asosiy maqsad sifatida ko'zlab, undan muzqaymoq, marmelad va kukun olish bosqichlarini o'z ichiga olgan. Buning uchun qovun hosilining kimyoviy, fizik va mexanik ko'rsatkichlari o'rganilgan (1-2 jadvallar).

1-jadval

Mahsulot	Qovun konsentratining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari				
	Oqsillar (%)	Quruq moddalar (%)	Uglevodlar (%)	Kul miqdori (%)	Titrlanadigan kislotalilik (%)
Qovun konsentrat	1.86	24.1	15.21	0.53	0.56

2-jadval

Fraksiyalari	Qovunning fraksiyalash hosildorligi va massa balansi		
	O'rtacha ulushi (%)	Standart og'ish (SD) (%)	Massaga nisbatan moslashtirilgan namlik (gr/1000 gr)
Pulpa	66.3	1.5	663
Po'sti	21.1	1.2	211
Urug'i	11.8	0.8	118
Umumiy	99.2	—	992

Ma'lumotlar shuni aniq ko'rsatadiki, fraksiyali qayta ishlash usuli nafaqat hosilning asosiy tarkibiy qismlarini maksimal darajada saqlab qolishni ta'minlaydi, balki an'anaviy sharbat chiqarish yoki pulpa tayyorlash operatsiyalarida ko'pincha yo'qoladigan kichik ulushdagi kimyoviy tarkibiy qismlarni ham saqlab qoladi. Bundan tashqari, ushbu metodologiya konsentrlangan bioaktiv birikmalar, tolalar va lipidlarni o'z ichiga olgan po'stloq va urug' fraksiyalaridan qo'shimcha qiymat bilan foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Ushbu natijalar fraksiyali qayta ishlashning barqarorlik salohiyatini ta'kidlaydi, chiqindilar hosil bo'lishini kamaytiradi va bir vaqtning o'zida bitta xomashyo manbasidan bir nechta mahsulot turlarini ishlab chiqish imkonini beradi (1-rasm).

I-rasm: Qovunni fraksiyalangan komponentlaridan oziq-ovqat mahsulotlari olishning innovatsion texnologik blok sxemasi

3-jadval

Qovun fraksiyalarining fizik-kimyoviy xususiyatlari

Ko'rsatkichlari	Pulpa	Po'sti	Urug'i
Namlik (%)	91.2 ± 0.7	78.6 ± 1.1	6.2 ± 0.5
pH	5.8 ± 0.1	5.3 ± 0.2	6.1 ± 0.1
Eriydigan quruq qismi (°Brix)	12.5 ± 0.3	4.8 ± 0.2	1.2 ± 0.1
Jami shakar (g/100 g)	8.9 ± 0.4	3.2 ± 0.2	0.6 ± 0.05
Oqsil (g/100 g)	1.1 ± 0.1	2.8 ± 0.2	28.5 ± 1.3
Yog' (g/100 g)	0.3 ± 0.02	0.9 ± 0.1	14.8 ± 0.7
Kletchatka (g/100 g quruq)	1.2 ± 0.1	18.4 ± 0.9	7.5 ± 0.3

Shuningdek, ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, qovunni fraksiyalab qayta ishlash texnologiyalarini qo'llash tez buziluvchan hosilni yuqori barqarorlikda, yaxshilangan ozuqaviy xususiyatlarga va maqbul mikrobiologik sifatga ega bo'lgan ko'plab mahsulotlarga aylantirish uchun tizimli va resurs tejamkor yondashuvni ta'minlaydi. Shunday qilib, qovun asosidagi muzqaymoq va marmelad an'anaviy mahsulotlarga barqaror, sog'liqni saqlashga qaratilgan muqobil variantni taklif etadi. Fizik-kimyoviy natijalar shuni ko'rsatadiki, fraksion ishlov berish qovun hosili matritsalariga nisbatan funksional guruhlar xususiyatlarini yaxshi saqlash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. M. A. Xujayeva, D. K. Maksumova – “Xorazm viloyatida yetishtirilgan “Saxovat” navli qovundan innovatsion usulda tayyorlangan marmelad mahsulotining tahlili” / Tadqiqot va innovatsiyalar jurnali 2024 / <https://doi.org/10.5281/zenodo.13927708>
2. Khujayeva Makhliyo, Sardorbek Atajanov, Dilrabo Maksumova – “Determination of vitamins in Melon and its powder using FTIR and UV -Vis equipment” The First Silk Road Conference on Food Science and Foodomics 2025 / <https://doi.org/10.5281/zenodo.17670973>
3. N. S. Khanzharov, B. T. Abdizhapparova, B. M. Khamitova – “Obtaining melon and watermelon concentrates” / ВЕСТНИК 2019. 47/ <https://rmebrk.kz/journals/5252/69192.pdf#page=47>

**POLIVINILXlorid, KAUSTIK SODA VA METANOL ISHLAB CHIQRISHDAN
 KELIB CHIQRADIGAN AYLANMA VA OQAVA SUVLARNI
 INTEGRATSIYALASHGAN TOZALASH JARAYONLARI YORDAMIDA TOZALASH**

*Zakirova T.V., Norqulova Z.M., Namozova N.O., Xo‘jaqulova Sh.
 “Navoiyazot” AJ Markaziy laboratoriyasi*

So‘nggi yillarda mamlakatimizning jadal iqtisodiy rivojlanishi qo‘shimcha tozalashni talab qiladigan oqava suvlar hajmining sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Sanoat obyektlaridan chiqariladigan oqava suvlarni quyidagilarga ajratish mumkin: ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan sanoat oqava suvlari; sanoat va sanoat bo‘lmagan binolardagi sanitariya-texnik inshootlardan chiqadigan maishiy oqava suvlar; va atmosfera oqava suvlari – yomg‘ir va qor erigan suvlar. Ifloslangan sanoat oqava suvlari tarkibida mineral, organik va mineral-organik aralashmalar bo‘lishi mumkin. Oqova va texnologik suvlarni tozalash keng qamrovli ishlab chiqarish jarayonlarining ajralmas qismi bo‘lib, tozalashning optimal usullarini tadqiq qilishni talab qiladi.

Polivinilxlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqarish ham noorganik, ham organik sintezni birlashtiradi. Bunday jarayonlar uchun suvni tozalash va qayta ishlatishga yo‘naltirish ko‘p bosqichli tozalashni o‘z ichiga olib, doimiy laboratoriya tekshiruv va nazoratiga ehtiyoji bo‘ladi.

Bunday sanoat tarmoqlaridan chiqadigan oqava suvlar va qayta ishlangan suvlar quyidagi ko‘rsatkichlarga ega:

pH	Xiralik	Faol xlor	Umumiy qattqlik,	To'xtatilgan qattiq moddalar	Xloridlar	elektr o'tkazuvchanlik	COD	BOD
	NTU	mg/dm ³	mmol/dm ³	mg/dm ³	mg/dm ³	μS/sm	O ₂ /kub dm	mg O ₂ /kub dm
7.08-5	11.0-30.0	0.18-2.0	12.0-25.0	8.0-40.0	80-180.0	2000-3500 yillar	20-60.0	7.0-130.0

Shuningdek, bunday suv ko‘pik hosil qiluvchi mikroorganizmlarni ya‘ni filamentli yoki tarmoqlangan holdagi mikroorganizmlarni ham o‘z ichiga olishi mumkin. Ular zarrachalar, pufakchalar va boshqalarni ushlab, suv yuzasiga suzib chiqadigan tarmoq hosil qiladi. Tarmoq bilan o‘ralgan pufakchalar uning sirt tarangligini oshiradi, bu esa pufakchalarni osonlikcha yorilib ketmasligini, barqarorligini ta‘minlaydi.

Organik ifloslantiruvchi moddalarni o‘z ichiga olgan aylanma va chiqindi suvlarni tozalash jarayonlari quyidagi tozalash jarayonlarini oladi:

- **mexanik filtrlash.** Suv loy va boshqa ifloslantiruvchi moddalarning mayda zarralarini ushlab turadigan maxsus filtrlardan o‘tadi.

- **ion almashinuvi.** Ifloslantiruvchi moddalar smoladagi funksional guruhlar bilan almashinadi. Almashinuvdan so‘ng, suv tizimdan chiqib, ushlangan ifloslantiruvchi moddalarni olib yuradi va qatron o‘zi yutgan ionlarni saqlab qoladi.

- **biologik tozalash.** Bu jarayonda mikroorganizmlar qayta aylanayotgan suvdagi organik ifloslantiruvchi moddalarni parchalaydi.

- **ultrabinafshali dezinfeksiya.**

"Navoiyazot" AJ laboratoriyasi markaziy laboratoriyasida polivinilxlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqarish kompleksida qayta ishlangan va oqava suvlarda ko‘pik hosil bo‘lish sabablarini aniqlash uchun sinovlar o‘tkazildi. Bunday suvlarda suvning COD va BOD miqdori

muhim ko‘rsatkich bo‘lib, suvning biologik tozalashga qanchalik muhtojligini ko‘rsatadi. Suvni sifat va miqdoriy sinovlardan o‘tkazilganda, organik aralashmalar va mikroorganizmlarni aniqlanishi quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin.

2-jadval

n-metilpirrolidon	Nocardia va Microthrix avlodlarining tayoqcha shaklidagi bakteriyalari yoki boshqa gram-musbat bakteriyalar	Organik birlamchi va ikkilamchi spirtlar	Asetilen gomologlari
0,1-0,7%	+	+	-
<p>Izoh: - sifatli reaksiyalar organik birlamchi va ikkilamchi spirtlarda yod bilan sifatli reaksiya yordamida amalga oshirildi, bu esa yod bilan o'ziga xos kasalxona hidiga ega bo'lgan organik birikmalar hosil qiladi.</p> <p>- metilen ko'k indikator yordamida maxsus bo'yash bilan grammusbat tayoqcha shaklidagi bakteriyalar mavjudligini aniqlash uchun sifatli reaksiyalar o'tkazildi.</p> <p>- suv qutbli va qutbli organik birikmalarni eritadi, asetilen gomologlari qutbsiz birikmalar bo'lib, suvda juda past eruvchanlikka ega.</p>			

Ayni paytda markaziy laboratoriya mutaxassislari polivinilxlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqarish chiqindi suvlarida ko‘piklanishning oldini oluvchi xususiyatlar va optimal tozalash usullarini o‘rganmoqdalar va quyidagi samaraliroq usullar bilan tadqiqotlar olib borilmoqda:

- temir va alyuminiyning sulfatlari va xloridlari kabi koagulyantlarni poliakrilamidli flokulyantlar bilan kompleks qo‘llash;
- gipoxloritlar, peroksid va ozon yordamida oksidlanish va dezinfeksiya qilish;
- aerob va anaerob muhitlardan foydalangan holda biologik tozalash.

Adabiyot

1. Ivchatov A. L. Suv kimyosi va mikrobiologiyasi: darslik / A. L. Ivchatov, V. I. Malov. - M.: INFRA-M, 2006. - 218 b.
2. "Sorbentlar, koagulyantlar, flokulyantlar, filtrlash va oqova suvlarni tozalash uchun boshqa materiallar" axborot-tematik to‘plami: № 15: 3 jildda. - M.: Globus, 2006
3. "Oqova suvlarni moyli aralashmalardan tozalash, ishlatilgan erituvchilarni, kesish suyuqliklarini qayta ishlash. Neft loyini neytrallashtirish va yo‘q qilish" axborot va tematik to‘plami: № 16: 4 jildda. 1-jild: Neft va neft mahsulotlaridan suv va tuproqni tozalash. - Moskva: Globus, 2006.
4. "Oqova suvlarni organik aralashmalardan tozalash texnologiyalari va uskunalari" axborot-tematik to‘plami: № 18: 2 jildda. 1-jild: Oqova suvlar va ichimlik suvini aldegidlar, kislotalar, spirtlar, aromatik aralashmalar, organoxlorlar va boshqa birikmalardan tozalash texnologiyalari va uskunalari. - [M.]: Globus, 2006.
5. Degremont va Ondeo sanoat yechimlari kompaniyasi xodimlari Suvni tozalash bo‘yicha texnik ma‘lumotnoma, Moskva, 2007 yil

MAHALLLIYLASHTIRISH DASTURI ASOSIDA OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA QO‘LLANILADIGAN KOAGULYANTLAR OLISH

¹*Salomov A.R., ²Zakirova T.V., Haqberdieva S.A., Samatova D.O‘.*

¹*“O‘zkiyosanoat” AJ,*

²*“Navoiyazot” AJ Markaziy laboratoriyasi*

Bugungi kunda oqova suvlarni tozalash masalasi ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Suv tarkibidagi kolloid va mayda dispers ifloslanishlarni yo‘qotishda koagulyasiya usuli keng qo‘llaniladi. Koagulyasiya – suv tarkibidagi mayda zarrachalarni yiriklashtirib, cho‘ktirish orqali tozalash jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon asosan temir va alyuminiy tuzlarini qo‘llashga asoslangan.

Bugungi kunda ushbu temir va alyuminiyning xlorid va sulfat tuzlari O‘zbekistonga xorijiy davlatlar (Rossiya va Xitoy) dan import qilinmoqda. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasida mahalliy xom-ashyo va ishlab chiqarish chiqindilari asosida import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish vazifasi belgilangan. Shu sababli mahalliy xom-ashyolardan va ishlab chiqarish chiqindilaridan koagulyanlar olishga qaratilgan ilmiy tadqiqodlar “Navoiyazot” AJ ning Markaziy laboratoriyasida olib borildi.

Korxonamizning ishlab chiqarish sexlarida metallarni qirgish va ishlov berish natijasida temir qirindilari ajralib chiqadi. Laboratoriyamizda ushbu temir qirindilari va Polivinilxlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqarish kompleksining (PVX) ikkilamchi mahsuloti bo‘lgan xlorid kislotasi bilan reaksiyasi asosida temir (III) xlorning (40÷45)% li eritmasi olindi. Bundan tashqari Jizzax viloyatidan keltirilgan temir saqllovchi mineral tarkibi o‘rganilib, undan temir sulfat mahsuloti olishga erishildi.

Bugungi kunda korxonamizda ishlab chiqarilayotgan temir (III) xlor va temir sulfat mahsulotlari ishlab chiqarishimizdagi aylanma suvlarni tozalash sexlariga, suvni biokimyoviy tozalash sexiga, PVX majmuasidagi reagentlar bilan eritmalarni tozalash bo‘limlariga va Navoiy issiqlik elektrostansiyasiga, Navoiy suv ta‘minoti AJ korxonalariga yetkazib beriladi.

Markaziy laboratoriyamizda temir tuziga asoslangan koagulyantlar bilan bir qatorda, aluminiy oksid saqllovchi ishlab chiqarish chiqindilaridan alyuminiy sulfat mahsuloti olindi. Jumladan, Sho‘rtangazkimyo majmuasi ishlab chiqarishida polietilen eritmasini tozalash jarayonida qo‘llanilgan alyuminiy oksidli adsorbent chiqindisini qayta ishlash natijasida alyuminiy sulfat koagulyanti olishga erishildi.

Laboratoriyamizda mahalliy xom-ashyolar – kaolin va metakaolin gillari asosida alyuminiy sulfat mahsulotini olishga muvaffaq bo‘lindi (1- jadval). Olingan mahsulot korxonamizning ishlab chiqarish aylanma suvlarida sinovdan o‘tkazilib, kutilgan ijobiy natijalar qayd etildi (2-, 3-jadvallar). Shuningdek metakaolin gili asosida olingan alyuminiy sulfat koagulyanti Buxoro viloyati neftni qayta ishlash MCHJ (B.N.Q.I.Z) oqova suvlari bilan laboratoriya sharoitida sinaldi va yuqori samaradorlikka erishildi. Ayni paytda laboratoriyamizda kaolin gili asosida alyuminiy sulfat olish texnologiyasini takomillashtirish va uning koagulyasiyon xususiyatlarini chuqur o‘rganish bo‘yicha tadqiqod ishlari olib borilmoqda.

“Navoiyazot” AJ ning Markaziy laboratoriyasida mahalliyashtirish dasturi asosida ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash hamda import o‘rnini bosuvchi yangi mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida olib borilgan ilmiy tadqiqod ishlari doirasida qator amaliy natijalarga erishilgan.

Laboratoriya sharoitida olingan alyuminiy sulfat ($Al_2(SO_4)_3$ namunasi (1-jadval)

Ko'rsatkichning nomi	ГОСТ 12966-85 Texnikaviy tozalangan alyuminiy sulfat bo'yicha me'yorlar (2-nav)	Laboratoriya sharoitida olingan alyuminiy sulfat $Al_2(SO_4)_3$ namunasi
1. Tashqi ko'rinishi	Oq rangdagi og'irligi 10 kg dan oshmaydigan turli o'lchamdagi va nosimmetrik shakldagi plastinkalar, briketlar va bo'laklar. Och kulrang, ko'k va pushti ranglarga ruxsat etiladi.	Oq rangdagi qotishma
2. Alyuminiy oksidining massaviy ulushi, %	Kamida 15	15,71
3. Suvda erimaydigan qoldiqning massaviy ulushi, %	Ko'pi bilan 0,7	0,024
4. Temirning massaviy ulushi temir (III) oksidiga qayta hisoblanganda, %	Ko'pi bilan 0,30	0,11
5. Erkin sulfat kislotasining massaviy ulushi, %	Ko'pi bilan 0,1	Yo'q

Laboratoriya sharoitida olingan alyuminiy sulfatning koagulyant sifatida ishlash samaradorligi (2- jadval)

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	Dastlabki eritma 7-VOS dan keltirilgan H_2O	Laboratoriyada olingan alyuminiy sulfat koagulyanti		
			Koagulyantning 4,7%li 0,5 ml eritmasi 200ml suvga qo'shilgandan keyingi tahlil natijalari	Koagulyantning 4,7%li 1ml erimasi 200ml suvga qo'shilgandan keyingi tahlil natijalari	Koagulyantning 4,7%li 2ml eritmasi 200ml qo'shilgandan keyingi tahlil natijalari
1	pH	7,85	6,60	5,12	5,10
2	Loyqalilik darajasi, mg/dm^3	26,1	1,46	1,224	1,87
3	SO_4^{-2} , mg/dm^3	980	1000	1160	1200

“BNQIZ” dan keltirilgan (Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan) alyuminiy sulfat mahsulotining koagulyant sifatida ishlash samaradorligi (3-jadval)

Dastlabki eritma	“BNQIZ” dan keltirilgan (Rossiya) alyuminiy sulfat mahsulotining 4,7%li 0,5ml	“BNQIZ” dan keltirilgan (Rossiya) alyuminiy sulfat mahsuloti-ning	“BNQIZ” dan (Rossiya) alyuminiy sulfat mahsulotining 4,7%li 2ml eritmasi

Ko'rsatkichlar nomi	7-VOS dan keltirilgan H ₂ O	eritmasi 200ml qo'shilgandan keyingi tahlil natijalari	4,7% li 1ml eritmasi 200ml qo'shilgandan keyingi tahlil natijalari	200ml qo'shilgandan keyingi tahlil natijalari
pH	7,85	6,61	6,14	4,5
Loyqalilik darajasi, mg/dm ³	26,1	1,26	1,69	2,71
SO ₄ ⁻² , mg/dm ³	980	2020	2600	2720

Oqava suvlarni tozalash uchun samarali koagulyantlar ishlab chiqarish masalasi bugungi kunda ekologik barqarorlikni ta'minlash va sanoat korxonalarining ish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida temir va alyuminiy asosidagi koagulyantlarni mahalliy xom-ashyolardan hamda ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash orqali olish imkoni mavjudligi amaliyotda isbotlandi. Natijada ishlab chiqarish chiqindilaridan samarali foydalanish, import o'rnini bosuvchi yangi mahsulotlar ishlab chiqarish va atrof muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkoniyatlari kengaydi, bu esa Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilayotgan mahalliyashtirish dasturi resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan islohotlar mazmuniga to'liq mos keladi va suv resurslarini muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Karyakin Yu.V. Angelov I.I.” Sof kimyoviy moddalar”. Kimyo,1974;
2. V.L.Draginskiy, L.P Alekseeva, S.V. Germansev. ” Tabiiy suvlarni tozalash texnologiyasida koagulyasiya”;
3. S.V. Yavlov.” Ishlab chiqarish suvlarini tozalash”, Moskva 2005;
4. Pozin.M.Ye “ Mineral tuzlar texnologiyasi. Kimyo,1974;
5. Internet ma'lumotlari.

DON EKINLARINI MAKKAJO‘XORI GLYUTENI BILAN OMIXTA YEM XOM ASHYOSI SIFATIDAGI QIYOSIY TAHLILI

X. Xatamova, F.N. Sarbolayev, G.Z.Djaxangirova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «aholini chorvachilik mahsulotlari bilan barqaror ta‘minlash, chorvachilik va uning tarmoqlarida ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish» bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berilgan[1]. Bu borada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholini sifatli, mikro- va makroelementlarga boy go‘sh t mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirish, chorvachilik xo‘jaliklarining tovar yosh qoramollar mahsuldorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Olimlar va qishloq xo‘jalik hayvonlari yetishtiruvchilarining e‘tibori oziq-ovqat ishlab chiqarishning turli sohalaridagi ikkilamchi xomashyoga (yondosh mahsulotlar, chiqindilar) qaratilmoqda. Bu xomashyo mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda strategik ahamiyatga ega bo‘lgan donli ekinlarning nisbatan arzon va qulay o‘rinbosari hisoblanadi. Bunday xomashyo sifatida makkajo‘xori va sholi donini qayta ishlash mahsulotlari, shuningdek, meva-rezavor xomashyosi, xususan, uzum e‘tiborga loyiqdir. Ta‘kidlash joizki, qoramollar uchun omixta yem tarkibida makkajo‘xori va/yoki bug‘doy ustunlik qiladi[2,3].

Makkajo‘xori doni yuqori hosildorligi tufayli eng serdaromad qishloq xo‘jaligi ekinlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasida makkajo‘xorining turli xo‘jalik uchun mo‘ljallangan mahalliy raqobatbardosh duragaylari seleksiyasi bo‘yicha muayyan yutuqlarga erishilgan, yuqori urug‘ va tovar don hosili olish usullari ishlab chiqilgan. Makkajo‘xori murtaklarining kunjarasi va shroti hayvonlar va parrandalar uchun yuqori oqsilli ozuqa komponentlari sifatida ishlatiladi [4,5].

Oqsilli boyituvchi sifatida makkajo‘xori(qisq. MakD) yoki bug‘doy(qisq. Bg‘D) donlarini qisman (ozuqalar tarkibidagi retsepturaviy don miqdorining 50 % gacha) almashtirish uchun makkajo‘xori glyuteni (MG) foydalanish maqsadga muvofiqligini to‘liq asoslash uchun yosh qoramollar uchun starter va o‘stiruvchi omixta yemlaridagi aminokislotalar tarkibi va ushbu xomashyoda oziqlanishga qarshi omillarning mavjudligi qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari 1, 2-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

Makkajo‘xori glyuteni, makkajo‘xori va bug‘doy donining aminokislota tarkibi

Aminokislota	Aminokislotalarning massa ulushi (m.u.), xom proteinga nisbatan % da / rang				
	MG	MakD		Bg‘D	
		m.u.	Δ, nisbatan % da	MGga	m.u.
Arginin	0,59 /2	0,50 /3	84,74	0,80 /1	135,60
Izoleysin	0,45 /1	0,35 /2	77,78	0,45 /1	100,00
Leysin	1,84 /1	1,10 /2	59,78	0,90 /3	48,91
Lizin	0,36 /2	0,25 /3	69,44	0,50 /1	139,00
Metionin	0,17 /2	0,15 /3	88,23	0,25 /1	147,05
Sistein	0,14 /2	0,12 /3	85,71	0,25 /1	178,57
Treonin	0,36 /2	0,35 /3	97,22	0,40 /1	111,11
Fenilalanin+Tirozin	1,21 /1	0,90 /3	74,38	1,10 /2	90,91
∑ AAK, xom proteinga nisbatan % da	5,12 /1	3,72 /3	72,66	4,65 /2	90,82
Quruq moddada xom proteinning massa ulushi, %	69,57 /1	10,00/3	-	14,80 /2	-
∑ rang, ball	15	28	-	15	-

Olingan ma‘lumotlardan (1-jadval) kelib chiqadiki, xom protein miqdori bo‘yicha tadqiqot obyekti - MG taqqoslash obyektlaridan, ya‘ni MakD va Bg‘D laridan deyarli 7,0 va 4,7 marta

ustunlik qiladi, taqdim etilgan almashinmaydigan aminokislotalar miqdori bo'yicha esa (qisq. AAK) - mos ravishda 1,4 va 1,1 marta oshdi. Darajalash natijalariga ko'ra, MG Bg'Ddan (15 ball) qolishmasligi, ammo MakD (28 ball) sezilarli darajada ustun ekanligi aniqlandi.

Shuni ta'kidlash kerakki, makkajo'xorida leysin ko'p, ammo lizin va treonin yetishmaydi, bu esa uni omixta yemda asosiy oqsil manbai sifatida qo'llashni cheklaydi. Bug'doy esa lizin va oltingugurt tutuvchi aminokislotalarga boy, lekin metioninni muvozanatlashni talab qiladi. MGda lizin yetishmovchiligi, ammo leysin darajasi yuqori bo'lib, bu izoleysin nisbiy yetishmovchiligini keltirib chiqarishi mumkin (2-jadval).

2-jadval

Makkajo'xori glyuteni, makkajo'xori va bug'doy donining aminokislota profili va oziqlanishga qarshi omillari

Ko'rsatkich	Ko'rsatkich qiymati		
	MG	MakD	Bg'D
Aminokislota profili	Leytsinga boy, lizinga boy emas	Leytsinga boy, lizin va treoniga boy emas	Leytsinga boy, metioniga boy emas
Oziqlanishga qarshi omillar	Yosh qoramollarning past darajadagi hazm bo'lishi	Oziqlanishga qarshi nokraxmal polisaxaridlarning mavjudligi. Yomon saqlash sharoitida aflatoksinlar va fumonizinlar paydo bo'lishi mumkin	Fitin kislota (minerallarning o'zlashtirilishini kamaytiradi). Nokraxmal polisaxaridlar (β -glyukanlar, arabinoosilanlar) ning yuqori miqdori. Mikotoksinlar (dezoksinivalekon) bo'lishi mumkin.
Qoramollar uchun tavsiya etilgan kiritish, % hisobida	Me'yorlanmagan	30 – 50	20 – 40
Ozuqa sifatida ishlatilishi	Yosh hayvonlarning o'sishi uchun oqsil konsentrati	Asosiy ozuqa moddalari va energiya manbai	Asosiy ozuqa moddalari va energiya manbai

Shunday qilib, o'rganilayotgan MG ning aminokislota profili va oziqlanishga qarshi omillari bo'yicha MakD va Bg'D lardan deyarli farq qilmasligi aniqlandi. Shu sababli, MG aminokislota tarkibini optimallashtirish maqsadida ushbu don xomashyolari bilan kombinatsiyalash uchun bimalol ishlatilishi mumkin. Bunda o'rganilayotgan qishloq xo'jaligi ekin turlari donini MG bilan almashtirishda, omixta yem yoki yosh qoramollar uchun ozuqa aralashmalaridagi retsepturaviy miqdorini 50 % dan oshirmaslik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF- 60-sonli «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni

2. Джахангирова Г.З. Анализ состояния и перспективы производства комбикормов в Узбекистане/Г.З. Джахангирова, Ф.Н. Сарболаев//«Женщины в stem» Международный фестиваль.- Ташкент, 2024.-С.131-132.

3. Sarbolayev F.N. O'zbekistonda omixta yem ishlab chiqarishning bugungi holati/F.N. Sarbolayev, G.Z. Djahangirova// Central asian food engineering and technology, Scientific technical journal.-2024. - Volume 2, Issue 3. – P.25-33.

4. Бондаренко Е.Н. Использование продуктов переработки кукурузы в рационах цыплят-бройлеров/Е.Н. Бондаренко//Современные энерго-и ресурсосберегающие, экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства. – 2002. – С. 112-115.

5. Сарболаев Ф.Н. Исследование побочных продуктов производства кукурузного крахмала как компонента комбикормов/ Ф.Н. Сарболаев, Г.З. Джахангирова// ЎЗМУ хабарлари, Вестник НУУз, АСТАНУУз. – 2023. - № 3/2/1. –С.461-464.

НЕФРИТТОВАННЫЕ ГЛУШЕННЫЕ ГЛАЗУРИ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Иван Левицкий, Михаил Дяденко, Валерий Лугин

*Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»,
Республика Беларусь
levitskii@belstu.by*

Целью исследований являлась разработка составов нефриттованных глушенных покрытий с улучшенными характеристиками для санитарных керамических изделий, получаемых однократным обжигом.

Достижение высокого качества глазурных покрытий для данного типа изделий обеспечивается комплексом высоких физико-химических свойств, включающих температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), термическую, химическую устойчивость и микротвердость. Кроме того, будут повышены декоративно-эстетические характеристики глазури, включая блеск и белизну покрытий. Улучшение санитарно-гигиенических свойств покрытий будет обеспечиваться их антибактериальными свойствами, а также использованием компонентов 3-го и 4-го классов опасности.

Синтез глазури осуществлялся в поликомпонентной системе сырьевых материалов, переменными составляющими в которой использовались следующие, %¹: пегматит КПШМ-020-0 в количестве 7,5–37,5; мел марки ММС-2 – 10,0–17,5; кварцевый песок ОВС-020-В – 2,5–32,5 с шагом варьирования 2,5 %.

Постоянными компонентами смеси выбраны циркосил марки МО – 11 %; а также цинковые белила БЦОМ, глина огнеупорная МТ500/Г, каолин АК Prime, волластонит ВП-25, тальк А-20 в количестве от 2 до 5 % при общем содержании постоянных составляющих 30 %.

Глазурные суспензии готовились совместным мокрым помолом сырьевой смеси до остатка на сите №0056 (10085 отв./см²) в количестве 0,5–0,7 % при влагосодержании суспензии 43–45 %.

Глазури наносились на поверхность высушенного до влажности не более 2 % полуфабриката изделий из полуфарфоровых масс методом полива с последующим обжигом в туннельной газопламенной печи типа «SACMI» (Италия) при 1200±10 °С в течение 20 ч.

Глазурные покрытия характеризовались равномерным зеркальным разливом, высокой степенью глушения, отсутствием дефектов поверхности, требуемой растекаемостью, высокими блеском и белизной.

Физико-химические свойства глазури исследовались в соответствии с требованиями ГОСТ 13449 «Изделия санитарные керамические. Методы испытаний».

Температурный коэффициент линейного расширения определен на электронном dilatометре DIL 402 PC (Германия). Для синтезированных глазури он составил (57,2–61,2)±0,1·10⁻⁷ К⁻¹ при значении ТКЛР керамического черепка 57,6·10⁻⁷ К⁻¹. ТКЛР покрытий в значительной мере определялся содержанием пегматита в сырьевой смеси, что обуславливалось ростом содержания оксидов щелочных металлов, характеризующихся высокими значениями термического расширения.

Блеск и белизна глазури определялись с помощью блескомера ФБ-2 (Россия) с использованием в качестве эталонов черного увиолевого стекла при определении значений блеска и баритовой пластинки – белизны. Значения блеска покрытий составляли (58–72)±1 %, белизна находилась в интервале (83–92)±1 %. Рост значений белизны зависел от химического состава покрытий и возрастал с повышением содержания оксидов Na₂O и K₂O, снижающих вязкость расплава, что способствовало формированию кристаллических образований.

Все синтезируемые глазури обеспечивали требуемую термостойкость кипячением в 50%-ном растворе хлорида кальция в течение 3-х часов при температуре 110±3 °С, а также

¹ – здесь и далее по тексту приведено массовое содержание, масс. %

химическую устойчивость путем выдержки образцов в течение 1 ч параллельно в 3-х растворах: в 20 %-ном растворе серной кислоты, 20 %-ном растворе соляной кислоты и 5 %-ном растворе КОН.

Микротвердость глазурей согласно исследованиям на приборе Wolpert Wilson Instruments (Германия) находилась в интервале $(5600-6859) \pm 10$ МПа и повышалась с ростом содержания кристаллических образований в покрытиях.

Рентгенофазовым анализом с помощью дифрактометра D8 Advance (Германия) при $\text{CuK}\alpha$ -катоде установлено наличие кристаллических фаз циркона (ZrSiO_4) и кварца ($\alpha\text{-SiO}_2$).

Рост дифракционных максимумов циркона наблюдался с повышением количества пегматита в составе сырьевой смеси. Это позволило предположить, что с ростом его содержания, понижающего вязкость глазурного расплава, происходило более интенсивное плавление циркобита, что снижало степень заглуженности покрытий.

Исследованием морфологии поверхности синтезированных глазурей с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-5610LV (Япония) установлено наличие кристаллов циркона, размер которых составлял 1,0–7,5 мкм преимущественно изометрического габитуса. Количественно они занимали 45–50 % поверхности покрытия. Присутствовали также кристаллы кварца, имеющие неизометричную, оплавленную форму. Их размеры находились в пределах 3–10 мкм, количественно не превышая 5–7 % поверхности глазури.

Установлено, что полученные глазурные покрытия представляли собой гетерофазные стеклокристаллические системы, интенсивная заглуженность которых в процессе однократного обжига обеспечивалась реликтовыми изометричными зернами циркона и кристаллами кварца неизометричного габитуса, наличием в стекловидной фазе участков ликвационного типа, а также присутствием газовой фазы. Микрогетерогенность структуры обеспечивала требуемую термостойкость покрытий за счет релаксации возникающих напряжений, а высокие значения микротвердости достигались наличием кристаллических фаз.

Выявлены особенности формирования микроструктуры глазурных покрытий методом ИК-спектроскопии с использованием спектрофотометра Specord-IR-75 (США). Определены высокополимеризованные группы $[\text{SiO}_4]$, $[\text{AlO}_4]$, $[\text{BO}_4]$ и группировки преимущественно цепочечного характера с частичным сохранением мотивов слоистого и каркасного типов. Полиэдр $[\text{ZrO}_8]$ не способен встраиваться в общий структурный каркас стекловидной фазы и сохраняются на всех стадиях получения глушеных покрытий данной системы.

Дифференциально-сканирующей калориметрией с помощью установки DSC 404 F3 (Германия) изучены фазовые переходы, проходящие в глазурных суспензиях. В интервале температур 490–496 °С наблюдались эндотермические эффекты малой интенсивности, обусловленные удалением воды из глинистых материалов сырьевой смеси. Интервал температур 571–574 °С обусловлен неглубокими эндотермическими эффектами, вызванными модификационным изменением кварца. Разложение мела обуславливало глубокий эндотермический эффект в интервале температур 740–758 °С. Интенсивный экзотермический эффект в интервале температур 850–865 °С вызван образованием анортита, который в последующем плавится в стекловидной фазе, что обусловлено эндотермическим эффектом при 990–995 °С. Плавление составляющих сырьевой смеси связано также с эндоэффектом при температуре 1082–1089 °С.

В результате проведенных исследований в условиях ОАО «Керамин» синтезированы глазурные нефритованные покрытия для санитарных керамических изделий, обладающих более высокой белизной по сравнению с заводским составом на 4–5 % и на 3–6 % – по показателям блеска.

Оптимальный состав глазури исследован на антибактериальную активность по отношению к тест-штаммам *Escherichia coli* ATCC 8739 и *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 в соответствии с ISO 22196:2011 “Измерение антибактериальной активности на поверхности пластмасс и других непористых материалов”. Значения показателей составляют $0,5 \pm 0,1$ и $0,6 \pm 0,1$ соответственно.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА «MENZOLIT ВМС 3102» КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕФЛЕКТОРОВ ФАР

Акбарова Виолетта Азизовна, Жураев Асрор Бахтиярович, Алимухамедов Музаффар Ганиевич

Филиал Российского Химико-технологического Университета имени Д.И. Менделеева в городе Ташкенте

violettaakbarova212@gmail.com

Аннотация. Исследован химический и фракционный состав термореактивного стеклонаполненного композита Menzolit ВМС 3102, широко применяемый в автомобильной отрасли для изготовления кожухов аккумуляторов, корпусов фар и фонарей. Также установлено массовое и процентное содержание компонентов.

Ключевые слова: Menzolit ВМС 3102, ВМС (Bulk Molding Compound), стеклонаполненный композит, термореактивная смола, автомобильная промышленность, минеральные наполнители. **Введение.** Современная индустрия полимерных композитов стремительно развивается каждый год. Материалы класса ВМС (Bulk Molding Compaund) занимают важное место среди композитных материалов благодаря своим свойствам, которые сочетают в себе термостойкость, высокую механическую прочность, стабильность размеров изделий после формирования, огнестойкость, химическую стойкость, электроизоляционные свойства и технологичность. Одним из таких композитов является Menzolit ВМС 3102. Этот композитный полимер используется как замена металлам и другим пластикам благодаря своей негорючести и прочности. Menzolit ВМС (Bulk Molding Compaund) 3102 - это термореактивный компаунд, который применяется в автомобильной промышленности. Из него изготавливают следующие изделия: кожухи аккумуляторов, корпуса фар и задние фонари [1]. ВМС компаунды представляют собой пресс - массы на основе термореактивных смол, армированных стекловолокном, минеральных наполнителей, добавок и разных пигментов.

Актуальность исследования состава Menzolit ВМС 3102 обусловлена повышением спроса на очень прочные и технологичные композиционные материалы для применения их в электротехнике, автомобильной промышленности и производства конструкционных деталей. Ключевую роль играет рецептура, которая формирует свойства пресс - компаундов. Следовательно изучение состава позволит понять, какие компоненты обеспечивают низкую усадку, теплостойкость, электроизоляционные свойства и долговечность композита.

Цель исследования - выявить составные компоненты Menzolit ВМС 3102 и их процентное содержание для идентификации этого композита.

Методология исследования. Наши исследования мы начали с подбора подходящего растворителя для композита Menzolit ВМС 3102. Для этого провели исследование со следующими растворителями: ксилол, толуол, ацетон и диметилформамид. В результате ацетон был выбран как оптимальный растворитель для дальнейших исследований.

Потом взяли композит и растворили в ацетоне. Над материалом произвели несколько циклов промывки, отжали и выделили волокнистую фракцию - стекловолокно. Жидкая фаза разделилась на две фракции; жидкую и твёрдую (осадок). Для окончательного разделения этих фаз использовали вакуумную фильтрацию. Раствор отфильтровали несколько раз для полного сбора твёрдой фазы. После, образец был отдан на рентгенофлуоресцентный анализ для определения составляющих компонентов. В результате выявили, что компонент содержит высокое количество СаСО₃. Жидкая фаза, очищенная от осадка, была подвержена перегонке. Главной задачей этого эксперимента было отделения ацетона от растворённых в нём органических компонентов. В процессе перегонки ацетон собирался в сборник, а на дне колбы остался кубовый остаток. В конце перегонки определили количество ацетона и оставшегося кубового остатка. Полученные данные приведены в таблице.

Состав композитного материала «Menzolit ВМС 3102»

Приход, гр		Расход, гр		Таблица1
				Выход %
1. Menzolit BMC 3102	301	1. Стекловолокно	62,160	20,65
2. Ацетон	800	2. Твёрдая фаза	167,733	55,72
		3. Кубовый остаток	71,161	23,64
		4. Ацетон (после перегонки)	757,94	
		5. Потери ацетона	40,8	
Всего:	1101	Всего:	1101,002	

Из таблицы1 видно, что возникли потери ацетона. Вероятнее всего это произошло из-за испарения при нагревании.

Кубовый осадок произвольно разделился на слои. Каждый слой был подвержен перегонке.

Перегонка по слоям кубового осадка

						Таблица2
Слои	V _{слоя} , мл	Фракции	t _{диап} , С°	V _{фракций} , мл	Масса, гр	Вещество
		1	62-70,5	0,4		ацетон
		2	71,9-78	4,1		стирол
		3	80-94,8	1,6		стирол
1	10	4 _(жидкость)		1		
		4 _(твёрд. фаза)	95-98		0,225	полиэфир
		1	61,8	6,4		ацетон
2	19,7	2	78,5	3,2		стирол
		Затвердевшая смола	80		8,406	Полиэфирная смола

Из таблицы2 можно увидеть разделение по фракциям слоёв и их температурный диапазон.

Образец 2 слоя был отдан на ИК спектр для полного подтверждения наших наблюдений.

График показал пики, которые относятся к двойным связям. Из этого можно сделать вывод, что в качестве связующего использовался полиэфир.

Вывод. Изучение состава показали, что композит состоит из стекловолокна – 20,65%, минерального наполнителя – 55,72% и связующего компонента – 23,64%. Полученные данные позволяют нам узнать первоначальный состав композитного материала и даёт понятие в каком направлении необходимо работать.

Литература

1. Менгдибаев Н.Б., Жураев А.Б., Алимухамедов М.Г. Идентификация составляющих композиций для производства рефлекторов легковых автомобилей // *Universum: технические науки*. — 2022. — № 10(103).

2. Košťial P., Košťialová Z., Krejčar O., Kuča K., Fadeyi O., Orogun A., Frischer R. Thermal aging of Menzolit BMC 3100 // *Advances in Materials Science and Engineering*. 2020. Vol. 2020. Art. no. 8575189. DOI: 10.1155/2020/8575189.

СУШКА ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ИЗ *SILYBUM MARIANUM*

¹Халмурзаева Асель Асилбековна, ²Сотимов Гайрат Бахтиёрович.

¹«Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в городе Ташкенте». Факультет: Химическая технология.

²Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз.
abdraimovaasal44@gmail.com

Введение

Silybum marianum (L.) Gaertn., известная как расторопша пятнистая (молочный чертополох), представляет собой однолетнее травянистое растение семейства **Asteraceae** (**Compositae**). Данное растение относится к числу наиболее детально изученных природных источников гепатопротекторных веществ. Его сухой экстракт характеризуется наличием комплекса флавонолигнанов (силимаринов), проявляющих выраженные антиоксидантные, мембраностабилизирующие и противовоспалительные свойства. Существенным биологически активным компонентом расторопши является таксифолин — флавоноид, обладающий высоким антиоксидантным потенциалом и способный эффективно подавлять процессы окислительного стресса, лежащие в основе повреждения гепатоцитов.

Процесс сушки растительных экстрактов является одной из ключевых стадий их переработки, поскольку от выбранного метода и режимов сушки во многом зависят физико-химические свойства конечного продукта, сохранность биологически активных веществ и выход готового экстракта. Особенно актуальной задачей является выбор оптимального способа сушки густых экстрактов, склонных к термическому разрушению и образованию смолообразной массы.

В связи с этим целью работы являлось сравнительное изучение различных методов сушки густого экстракта *Silybum marianum* (вакуумной, инфракрасной и распылительной сушки), а также определение оптимальных технологических параметров, обеспечивающих высокую производительность и экономическую эффективность процесса.

Объекты и методы исследования

Для получения сухого экстракта из расторопши пятнистой (*Silybum marianum*) были использованы вакуумно-сушильный шкаф «ШСВ-45К» (Россия), сушилка инфракрасного излучения «ИКС-2М» (Россия) и распылительная сушилка форсунчатого типа «Anhydro № 2» (Дания). Исходный экстракт имел влажность 25,5 % и содержание суммы флавоноидов 65,0 %.

Параметры сушки экстракта в различных аппаратах составили:

- Вакуумно-сушильный шкаф «ШСВ-45К»: температура сушильной камеры 75–90 °С, вакуум — 0,6–0,8 кгс/см².
- Сушилка инфракрасного излучения «ИКС-2М»: температура сушки 75 °С.
- Распылительная сушилка «Anhydro № 2»: температура теплоносителя на входе 170 °С, на выходе 80 °С, давление воздуха для распыления раствора 0,2 МПа.

Экстракт высушивался во всех аппаратах в чистом виде, без добавления наполнителей.

Результаты и обсуждение

Установлено, что экстракты, полученные в вакуумно-сушильном шкафу и в ИК-сушилке «ИКС-2М», имели смолообразную массу, которая трудно отделялась от поверхностей оборудования. В то же время экстракт из распылительной сушилки имел порошкообразный вид. Содержание суммы флавоноидов в сухом экстракте после вакуумной сушки составило

27 %, после ИК-сушки — 24 %, а после распылительной сушки — до 35 %. Таким образом, наиболее эффективным аппаратом для получения сухого экстракта из *Silybum marianum* является распылительная сушилка.

Для определения оптимальной скорости подачи исходного раствора были проведены опыты при различных режимах. Оптимальной была выбрана скорость 6 л/ч, что в пересчете на удельную производительность составило 6,66 л/ч·м³. Эффективность эксплуатации

сушилки во многом зависит от правильного выбора концентрации высушиваемого раствора, так как это влияет на общую производительность и энергопотребление. Результаты экспериментов показали, что оптимальной является концентрация раствора 18–22 %.

(a)

(б)

Рис.1 Распылительная сушилка “Anhydro № 2” (a) и порошкообразный экстракт *Silybum marianum*

Изучение температурных режимов показало, что с увеличением температуры теплоносителя на входе в камеру возрастает производительность процесса и снижается конечная влажность продукта. Оптимальная температура теплоносителя на входе составила 165–175 °С, на выходе — 70–75 °С. Выход сухого экстракта при данных условиях составил 60 % по отношению к массе исходного густого экстракта.

Вывод

Проведенное исследование показало, что наиболее эффективным методом получения сухого экстракта из расторопши пятнистой (*Silybum marianum*) является использование распылительной сушилки, так как она позволяет получить продукт в виде порошка, в то время как вакуумная и инфракрасная сушки приводят к образованию трудноотделяемой смолообразной массы. Сравнительный анализ подтвердил, что именно при распылительном способе достигается максимальное содержание суммы флавоноидов — до 35 %, что значительно выше показателей, полученных в вакуумно-сушильном шкафу или при инфракрасном излучении.

Оптимальный режим работы оборудования предполагает использование 18–22 % раствора при температуре теплоносителя 165–175 °С на входе и 70–75 °С на выходе. Установлено, что при скорости подачи исходного раствора 6 л/ч выход готового сухого продукта составляет 60 % от массы исходного густого экстракта. Таким образом, установленные технологические параметры обеспечивают высокую производительность процесса и позволяют сохранить биологическую ценность лекарственного сырья.

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ЛИСТОВЫХ СТЕКОЛ С Пониженным СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Екатерина Трусова, Анастасия Алешко

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

Современное производство листового стекла сталкивается с необходимостью снижения себестоимости продукции и энергопотребления при сохранении высоких технологических и эксплуатационных характеристик. Одним из ключевых направлений оптимизации является модификация химического состава стекла. Традиционно применяемый оксид алюминия, обеспечивая стабильность стекломассы, является дорогостоящим компонентом и повышает температуру плавления шихты. В связи с этим разработка составов с минимальным содержанием оксида алюминия в составе листовых стекол представляет значительный научный и практический интерес. В данной работе представлены результаты исследования по разработке составов и изучению свойств натрий-кальций-силикатного стекла, в которых сниженное количество оксида алюминия компенсировано комбинацией щелочных и щелочноземельных материалов.

Исследованы две серии стекол с использованием составов, отличных от состава, использованного на ОАО «Гомельстекло» (Республика Беларусь), для которого содержание Al_2O_3 составляет 1,2 мас. %. Для первой серии стекол содержание Al_2O_3 принято 0,45 мас.%, для второй – 0,10 мас.%. Составы стекол разработаны с учетом поочередного изменения содержания оксидов CaO, MgO и Na_2O в широком диапазоне. Данные изменения компенсируются равными изменениями содержания оксида кремния. Стекла синтезированы в газовых печах при температуре 1500 ± 10 °C с выдержкой при максимальной температуре 1 ч. В процессе синтеза поддерживались окислительные условия варки. Отжиг стекол произведен при 600 °C. Все составы стекол хорошо проварились.

Снижение оксида алюминия положительно сказалось на высокотемпературной вязкости. Уменьшение до 0,45 мас. % температура вязкости, отвечающей $\lg \eta \geq 2,48$ Па·с снизилась до 1113 °C. Повышение оксида кальция закономерно понизил данный показатель до 1108 °C, что согласуется с данными литературы. MgO является более тугоплавким компонентом в сравнении с CaO. Однако изменение MgO практически не привело к изменению показателей низкотемпературной и высокотемпературной вязкостей. Изменение оксида натрия приводит к резкому снижению показателей вязкости, в связи с снижением прочности связей Me–O. При уменьшении содержания оксида алюминия до 0,1 мас. % наблюдается аналогичная картина. Однако существенное снижение тугоплавкого компонента сдвигает температуры в более низкотемпературный диапазон, что может привести к созданию более легких и экономически выгодных стекол, и открывает новые возможности для их применения.

По результатам градиентной термообработки можно сделать вывод, что стекла имеют склонность к кристаллизации. Однако безопасный интервал формования остается достаточно большим, из чего можно предположить, что кристаллизация расплава не будет технологической проблемой. Изучены физико-химические свойства стекол. Показано, что плотность и ТКЛР зависит от состава стекла. Значительный вклад в ТКЛР экспериментальных стекол вносит Na_2O и CaO. Введение MgO не оказывает значительного влияния на ТКЛР стекол. Снижение содержания оксида алюминия приводит к незначительному повышению данного показателя. Все полученные опытные стекла по водостойкости относятся к III гидrolитическому классу. По оптическому пропусканию стекла, синтезированные с минимальным содержанием оксида алюминия, обладают наибольшей прозрачностью в ближнем ИК-диапазоне.

Таким образом, разработка составов листового стекла с пониженным содержанием Al_2O_3 позволяет не только уменьшить прямые материальные затраты, но и снизить энергоёмкость процесса за счёт понижения температур плавления и формования при сохранении требуемых технологических и физико-химических характеристик стекол.

КОМПОНЕНТЫ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ *SALVIA DESERTA*

Артищева Анастасия Владимировна

Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в
городе Ташкенте. Факультет: Химическая технология.

anasteyscha476@gmail.com

Введение

Salvia deserta (Шалфей пустынный), представитель рода *Salvia L* семейства Lamiaceae широко распространены во флоре Узбекистана. Издавна виды *Salvia* используются в народной медицине как источники биологически активных веществ. Однако химический состав многих видов, в том числе *Salvia deserta*, остаётся недостаточно изученным. Изучение летучих компонентов представляет интерес как с точки зрения хемотаксономии, так и для оценки фармакологического потенциала данного вида.

Современные методы аналитической химии, в частности газовая хроматография, совмещённая с масс-спектрометрией (ГХ-МС), позволяют эффективно исследовать сложные многокомпонентные смеси природного происхождения. В сочетании с фракционированием экстрактов по полярности данный метод даёт возможность получить детальную информацию о составе и распределении метаболитов.

В связи с этим, целью настоящего исследования являлось изучение компонентного состава бензиновой фракции экстракта надземной части *Salvia deserta*, полученной после экстракции 70% этиловым спиртом, с использованием метода ГХ-МС.

Результаты

Объектом исследования служила надземная часть *Salvia deserta*, собранная в фазе цветения. Растительное сырьё предварительно высушивали в тени при комнатной температуре, после чего измельчали до размера частиц 0,5–1,0 мм, что способствовало увеличению площади контакта между растительной тканью и экстрагентом и повышению эффективности извлечения метаболитов.

Экстракцию проводили с использованием 70% этилового спирта методом настаивания; процедуру экстракции осуществляли пятикратно для более полного извлечения. Полученные спиртовые извлечения объединяли, фильтровали и концентрировали до сухого остатка. Сухой экстракт взвешивали и смешивали с силикагелем в соотношении 1:1, после чего полученную массу фракционировали с применением экстракционного бензина как неполярного растворителя. Процесс фракционирования проводили последовательно до полного обесцвечивания; всего было выполнено 16 повторов стадий фракционирования. Для дальнейшего исследования была выбрана вторая стадия бензиновой фракции, характеризующаяся стабильным и насыщенным компонентным составом.

Качественный и количественный анализ выбранной бензиновой фракции проводили на газовом хроматографе Agilent 7890 AGC с квадрупольным масс-спектрометром Agilent 5975C inert MSD в качестве детектора. Разделение компонентов смеси проводили на кварцевой капиллярной колонке HP-5MS (30м×250µм×0.25µм) в температурном режиме: 50°C (2 мин) - 10°C/мин до 200°C (6 мин) - 15°C/мин до 290°C (15 мин). Объем вносимой пробы 1 µl (гексан, бензол), скорость потока подвижной фазы 1.1 мл/мин. Компоненты идентифицировали на основании сравнения характеристик масс-спектров с данными электронных библиотек W8N05ST.L, NIST17.L, W9N11.L. В результате ГХ-МС анализа была получена хроматограмма бензиновой фракции, на основании которой сформирована таблица компонентного состава.

Таблица 1 — Компонентный состав бензиновой фракции этанольного экстракта

№	Названия компонента	%, в образце	№	Названия компонента	%, в образце
---	---------------------	--------------	---	---------------------	--------------

Гексаналь	7.27	2.	<u>α-цис-Химахален</u>	2.07
2-Этилциклобутан-1-он	1.97	3.	α -Селинен	1.48
<i>транс</i> -Гекс-2-енал	1.90	4.	Аллоаромадендрен	2.19
<i>транс</i> -Гекс-3-ен	1.23	5.	2,6,11-Триметилдодекан	7.76
Фуран-2-карбальдегид	3.79	6.	1,2,3-Триметилциклогексан	1.41
Бензальдегид	1.36	7.	Гексадец-1-ен	2.34
2-Фенилацетальдегид	1.82	8.	Пальмитиновая кислота	26.20
1,2-Диметилциклопропен	1.26	9.	<i>цис</i> -Октадец-13-енал	1.55
Спиродецен	1.64	0.	Тридекан-1-ол	2.21
Аромадендрен	1.46	1.	Линолевая кислота	3.22
6,10,14-Триметилпентадекан-2-он	8.52	2.	Метиллиноленат	1.18

Анализ второй бензиновой фракции позволил выявить порядка 35 индивидуальных соединений, принадлежащих к различным классам органических веществ. В таблице 1 приведены 22 соединения с наибольшим процентным содержанием. Существенную долю составляют альдегиды и кетоны, среди которых наибольшее содержание имеет гексаналь (7,27%), а также фуран-2-карбальдегид (3,79%), *транс*-гекс-2-еналь (1,90%) и 2-фенилацетальдегид (1,82%), что характерно для продуктов окисления липидов и терпеновых структур.

Среди алифатических кетонов значительным содержанием отличается 6,10,14-триметилпентадекан-2-он (8,52%), а также 2,6,11-триметилдодекан (7,76%), что указывает на заметный вклад углеводородных и кетонных метаболитов в состав бензиновой фракции.

Терпеновые соединения представлены сесквитерпенами, характерными для растений рода *Salvia*, включая аромадендрен (1,46%), аллоаромадендрен (2,19%), α -селинен (1,48%) и α -цис-химахален (2,07%), суммарное содержание которых свидетельствует о терпеновой природе части липофильных компонентов экстракта.

Наибольшую долю в составе бензиновой фракции составляет пальмитиновая кислота, содержание которой достигает 26,20%. Кроме того, в образце были обнаружены ненасыщенные жирные кислоты и их производные, включая линолевую кислоту (3,22%), *цис*-октадец-13-еналь (1,55%) и метиллиноленат (1,18%), что указывает на значительное присутствие липидных метаболитов в надземной части *Salvia deserta*.

Таким образом, анализ данных таблицы подтверждает, что бензиновая фракция этанольного экстракта характеризуется преобладанием жирных кислот, алифатических кетонов и терпеновых соединений, что согласуется с неполярной природой применённого растворителя и выбранной схемой фракционирования.

Выводы

В результате проведённого исследования установлено, что бензиновая фракция экстракта надземной части *Salvia deserta*, полученного после экстракции 70% этиловым спиртом, характеризуется сложным и разнообразным компонентным составом. Метод ГХ-МС позволил идентифицировать широкий спектр метаболитов, включая альдегиды, кетоны, сесквитерпены, углеводороды, жирные кислоты и их производные.

Преобладание липофильных соединений, в частности пальмитиновой кислоты и терпеновых углеводородов, указывает на перспективность дальнейшего фитохимического изучения данного вида. Полученные результаты расширяют представления о химическом составе *Salvia deserta* и служат основой для последующих исследований.

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ. ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ, ДОБАВКИ, ТЕХНОЛОГИЯ, СВОЙСТВА

Хакимова Мохира Илхомовна

магистрант филиала

Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации

Филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева в г.

Ташкенте (Республика Узбекистан)

Дустова Мехринисо Пармановна

*преподаватель Навоийского университета
инноваций, г. Навои, Республика Узбекистан*

Ярашов Шохрух

*преподаватель Навоийского университета
инноваций, г. Навои, Республика Узбекистан*

Санакулов Давлат Мухаммад угли

*Студент Навоийского государственного
горно-технологического университета,*

г. Навои, Республика Узбекистан

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ механических, термических, износостойких и химических свойств технической керамики на основе оксида алюминия (Al_2O_3). Рассмотрены предел прочности при изгибе и сжатии, твёрдость, ударная вязкость, усталостная прочность, а также поведение материала при высоких температурах. Особое внимание уделено влиянию микроструктуры, пористости и армирующих добавок, таких как ZrO_2 , на повышение трещиностойкости и эксплуатационных характеристик. Приведены основные области применения Al_2O_3 -керамики в машиностроении, энергетике, электронике, химической и медицинской промышленности. Результаты исследования подтверждают высокую эффективность Al_2O_3 -керамики для эксплуатации в условиях повышенных температур и агрессивных сред.

Ключевые слова: оксид алюминия, Al_2O_3 -керамика, механическая прочность, термостойкость, износостойкость, трещиностойкость, микроструктура, композиционные материалы.

Физико-механические и эксплуатационные свойства керамики на основе Al_2O_3 . Керамика на основе оксида алюминия (Al_2O_3) обладает выдающимися прочностными свойствами, которые обеспечивают её широкое применение в различных отраслях — от машиностроения до медицины и электроники. Основные механические характеристики определяются не только химическим составом, но и степенью чистоты, плотностью, пористостью, структурой и условиями спекания. Предел прочности при изгибе (сизг) Один из важнейших параметров при оценке механической прочности керамики. Для технической керамики на основе Al_2O_3 этот показатель может достигать 300–600 МПа, а в случае высокоплотной мелкозернистой керамики — до 700 МПа и выше. Предел прочности повышается при уменьшении пористости и зерна, а также при добавлении армирующих фаз (например, ZrO_2). Пример: Высокоплотная керамика (99,7% Al_2O_3) → сизг \approx 550 Мпа Керамика 85% Al_2O_3 → сизг \approx 250–350 МПа

Предел прочности при сжатии Обычно значительно выше, чем при изгибе, и достигает 2000–4000 МПа. Это объясняется хрупким характером разрушения: при сжатии трещины не распространяются так быстро, как при растяжении или изгибе. Твёрдость Керамика на основе Al_2O_3 обладает очень высокой твёрдостью — 8–9 по шкале Мооса, что сопоставимо с корундом и уступает только алмазу. По Виккерсу до 2000 HV (в зависимости от состава и плотности). Это делает её устойчивой к абразивному износу и пригодной для резцов, втулок, клапанов и других изнашиваемых деталей. Ударная вязкость и хрупкость, основной

недостаток Al_2O_3 -керамики — её низкая ударная вязкость, то есть склонность к разрушению при ударной нагрузке. Коэффициент КИС (твёрдость на разрушение) варьируется в пределах 2–5 МПа·м^{1/2}, что ниже, чем у металлов. Для повышения устойчивости к трещинообразованию применяются методы дисперсное армирование (введение ZrO_2 , SiC). Контроль микроструктуры (мелкозернистость, низкая пористость). Композиционные решения (керамические матрицы с металлическими фазами) Усталостная прочность При циклической нагрузке прочность материала может снижаться со временем — этот эффект называется усталостью. Керамика из Al_2O_3 демонстрирует устойчивость к усталостному разрушению, особенно при статических нагрузках и в стабильной температурной среде. Однако при высоких термоупругих циклах (нагрев–охлаждение) возможны микротрещины. Влияние температуры Прочность сохраняется при температурах до 1000–1200 °С, после чего наблюдается снижение механических характеристик. Тем не менее, по сравнению с полимерами и даже многими металлами, Al_2O_3 -керамика демонстрирует высокую жаропрочность. При температурах выше 1400 °С возможно термическое разрушение при наличии термошока. Стойкость к износу Из-за высокой твёрдости и низкого коэффициента трения, керамика из Al_2O_3 применяется в условиях сильного абразивного или эрозионного износа. Особенно эффективна в поршнях насосов. Направляющих втулках. Механизмах трения в агрессивных средах.

Заключение: Проведённый анализ физико-механических и эксплуатационных свойств керамики на основе оксида алюминия (Al_2O_3) подтверждает её высокую эффективность как конструкционного и функционального материала для работы в условиях повышенных температур, нагрузок и агрессивных сред. Al_2O_3 -керамика сочетает высокую прочность при изгибе и сжатии, значительную твёрдость и износостойкость, а также термостабильность, что обеспечивает её конкурентоспособность по сравнению с металлами и полимерными материалами в ряде ответственных применений.

Установлено, что ключевое влияние на механические характеристики оказывают микроструктура, пористость и зернистость материала, а также наличие армирующих добавок. Введение фаз ZrO_2 и других упрочняющих компонентов позволяет существенно повысить трещиностойкость и ударную вязкость, частично компенсируя основной недостаток Al_2O_3 -керамики — хрупкий характер разрушения. Контроль технологических параметров спекания и состава является определяющим фактором для получения высокоплотной керамики с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Таким образом, керамика на основе Al_2O_3 представляет собой перспективный материал для машиностроения, энергетики, электроники, химической и медицинской промышленности. Дальнейшее развитие направлений композиционного упрочнения и оптимизации микроструктуры открывает возможности для расширения области её применения и повышения надёжности изделий в экстремальных условиях эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Писчаренко Г. С., Руденко В. Н., Третьяченко Г. Н. и др. Прочность материалов при высоких температурах. Киев: Наукова думка, 1966. 300 с.
2. Ахназарова С. Л., Кафаров В. В. Статистические методы планирования и обработки экспериментов. М.: МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1972. 150 с.
3. Ахназарова С. Л., Кафаров В. В. Методы оптимизации в химии и химической технологии. М., 1985. -320 с..
4. Lange F. F. Transformation — Toughened ZrO_2 . ' Correlation Between Grain Size Control and Composition in the System $ZrO_2 — Y_2O_3$ // J. Amer. Ceram. Soc. 1986. -V. 69. -No 3. -P. 240 -242.
5. Jorgensen P. J., Westbrook J. H. Role of Solute segregation at Grain Boundaries During Final Stage Sintering of Alumina // J. Amer. Ceram. Soc. -964. Y. 47. -No 7. -P. 332 -338.

VACUUM PACKAGING FOR STORAGE OF TUBERS AND ROOT CROPS

Roziya Ernazarova, Dilrabo Maksumova

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan

ernazarovaroziya@gmail.com

Abstract. Root crops and tubers are plant products that are widely used in agriculture and are important for food and seed purposes. It is very important to properly store and examine them in order to maintain their quality, not lose their germination capacity, and protect them from microorganisms or decay.

Vacuum packaging is a method of sucking out the air inside the package using a special device and sealing the product hermetically. This reduces microbiological activity and allows the product to be stored for a longer period of time and is done as follows:

1. Cleaning and sorting products
2. Selecting special vacuum bags (nylon/polyethylene) for packaging
3. Packing products in vacuum packaging equipment
4. Monitoring storage conditions

Vacuum packaging significantly extends the shelf life of root crops and tuber products. This method is especially effective in conditions of high humidity and temperature. It is recommended to widely introduce vacuum packaging in agriculture and the processing industry. Table 1 below shows the results obtained when storing potato and carrot varieties in vacuum packaging for 30 days at 4°C.

Table 1

Results of vacuum packaging of tubers and root crops (stored at 4°C for 30 days)

Raw material type	Packaging type	Temperature	ΔE (color)	Humidity (%)	Weight change (%)	Bacteria CFU/g
Potatoes “Picasso”	Vacuum	4°C	1,2	86,4	-1,8	2,5×10 ²
Potatoes “Arizona”	Vacuum	4°C	1,0	87,2	-1,5	2,0×10 ²
Carrots “Mirzoi yellow 304”	Vacuum	4°C	1,4	88,2	-2,0	1,7×10 ²
Carrots “Mirzoi red 228”	Vacuum	4°C	1,8	87,0	-2,3	2,9×10 ²

Potatoes “Picasso”

Potatoes “Arizona”

Carrots “Mirzoi yellow 304”

Carrots “Mirzoi red 228”

Figure 1. Vacuum-packed potato and carrot varieties

The main experimental results can be summarized as follows:

1. Resource- and energy-saving technologies have been introduced for storing potato varieties Picasso and Arizona, as well as carrot root crops Mirzoi red 228 and Mirzoi yellow 304.
2. Vacuum packaging, low-temperature storage (4°C) and gas storage methods have been used to protect against microbiological damage and maintain product quality for up to 30 days.
3. These technologies helped maintain product quality at 90–96%, ensuring high product quality in the long term.
4. Carrots Mirzoi Red 228 and Mirzoi Yellow 304 retained a high level of vitamins, antioxidants, and other biochemical components using these technologies.
5. As a result of the use of energy-efficient technologies, production costs have decreased by 20-30%, and product losses have been reduced by approximately 40%.
6. The impact on the environment has also been significantly reduced, and rational use of energy and resources has been achieved.

Literature

1. <https://share.google/n1vCnL2ytlYMkSLBI>
2. Карамнова Н.В., В.М.Белоусов. "Инновационные технологии производства сельскохозяйственной продукции." Управление технологиями. 2018. –С.26-77.
3. Abamecha, Nezif, Tolcha Techane, and Muhammed Adem. "Storage solutions for roots and tubers in Ethiopia through traditional and improved methods." Discover Food 5.1. 2025. -C.1-19.
4. Науменко Т.В. "ББК 36.84 Н–34." 2016.
5. <https://agroserver.ru/b/ovoshhekhranilishha-dlya-morkovi-1045021.htm>
6. <https://search.yahoo.com/search>

O‘SIMLIK QO‘SHIMCHALARI BILAN BOYITILGAN YUMSHOQ PISHLOQ ISHLAB CHIQRISH (RAYXON)

Tairova Kamola Zabixullayevna, Akromova Rano Ramztdinovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
tairovakamola88@gmail.com

Rayxon qo‘shilgan pishloq bu so‘nggi vaqtlarda sog‘lom ovqatlanishning manbalardan biriga aylanib bormoqda. Rayxonning foydali xususiyatlari va pishloq bilan birgalikda ishlatilsa samarali ovqatlanishga xizmat qiladi.

Rayxon (ilmiy nomi *Ocimum basilicum*) — labguldoshlar (*Lamiaceae*) oilasiga mansub, xushbo‘y va dorivor o‘simlik hisoblanadi. U asosan issiq iqlimda yaxshi o‘sadi va O‘zbekiston hududida keng tarqalgan madaniy o‘simliklardan biridir. Rayxon qadimdan oziq-ovqat, tabobat va xalq an‘analarida muhim o‘rin egallab kelgan.

1-rasm. Rayxon o‘simligi (nam va quruq xolati).

Rayxon bir yillik o‘simlik bo‘lib, bo‘yi odatda 30–60 sm gacha yetadi. Barglari yumaloq yoki cho‘ziq shaklda, yashil yoki binafsha rangda bo‘ladi. Gullari mayda, oq, pushti yoki binafsha tusda bo‘lib, yoz oylarida gullaydi. O‘simlik o‘ziga xos yoqimli hidga ega.

Rayxon o‘simligi tarkibi mineral va vitaminlarga boy (1-jadval).

1-jadval

Rayxon o‘simligining kimyoviy tarkibi

No	Modda/component	Modda miqdori (100 gyangi rayxonda)	Izoh
1	Suv	92,06 mg	Yuqori namlik
2	Oqsillar	3,15 mg	O‘rtacha oqsil miqdori
3	Yog‘lar	0,64 g	Yog‘ miqdori juda past
4	Uglevodlar	2,65 g	Asosan tolalar va tabiiy shakarlar
5	Oziq tolalar	1,6 g	Ovqat hazm qilishini yaxshilaydi
6	Vitamin A	264 mkg	Ko‘rish va teri salomatligi uchun
7	Vitamin C	18 mg	Immunitetni mustaxkamlaydi
8	Vitamin K	414,8mkg	Qon ivishi va suyak sog‘ligi uchun muhim
9	Kalsiy	177 mg	Suyak va tishlar uchun
10	Temir	3,17 mg	Qon ishlab chiqarishda ishtirok etadi
11	Magniy	64 mg	Mushak va asab tizimi uchun foydali

12	Marganets	1,15 mg	Antioksidant fermentlar tarkibida
13	Kaliy	295 mg	Yurak va qon bosimi uchun foydli
14	Rux	0,81mg	Immunitet va teri salomatligi uchun foydali
15	Efir moylari	0,2-1,5%	Asosiy tarkibiy qismlar: evgenol, linalool, methyl chavicol

Efir moylari -Yashil massasi tarkibida 0,3% efir moyi bor efir moyining 70% ni atirupa, oziq-ovqat sanoati va tibbiyotida ishlatiladigan evgenol modsasi tashkil etadi.

vitaminlar (A, C, K) - A vitamini ko‘p bo‘lib, ko‘rishni mustahkamlashda va teri sog‘lig‘ini saqlashda muhim ahamiyatga ega. C vitamini organizmni erkin radikallardan himoya qilib, immunitetni mustahkamlaydi. K vitamini qon aylanishi va suyaklarning mustahkamligida muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, rayhon magniy, kalsiy, temir va rux kabi muhim minerallarga boy. Bu elementlar yurak faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi, nerv tizimini tinchlantiradi, qonni yangilaydi va inson salomatligiga kuch bag‘ishlaydi. antioksidantlar Tanamizdagi erkin radikallarning zararli ta‘sirini kamaytirish orqali sog‘liq uchun ko‘plab foydali ta‘sirlarni ta‘minlaydi. Antioksidantlarning foydali xususiyatlaridan ba‘zilari: Saraton xavfini kamaytiradi, yurak sog‘lig‘ini himoya qiladi, immunitet tizimini mustahkamlaydi, hujayra shikastlanishini kamaytiradi, asab tizimini himoya qiladi.

Rayxon o‘simligi bilan pishloqning kombinatsiyasi organizmdagi yangi nutritiv komponentlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Maxsus laboratoriya tahlillari natijasida ko‘rsatilganidek, u sog‘lom tizimlarni qo‘llab quvvatlaydi, ayniqsa, suyaklarning sog‘lomligiga ta‘sir ko‘rsatadi

Rayxon o‘simligi va pishloqning kombinatsiyasi tanani mustahkamlashga va turli xil vitamin va minerallarni tananing ehtiyojlariga muvofiq yetkazishga yordam beradi. Ushbu natijalardan kelib chiqib, Rayxon o‘simligi qo‘shilgan pishloqni iste‘mol qilishni kengaytirish uchun sog‘lom ovqatlanish dasturlariga kiritish, uning turli xil shakillari va miqdorlari haqida tayseyalar berilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Асафов В.А., Фоломесска О.Г. Перспективы использования растительного сырья и производстве молочных продуктов и Сыроделие и маслоделие, 2001.- Л^о 1.- С.37-38

2. Захарова Л.М. Тенденции использования пищевых и полифункциональных добавок в дрозиде моде модочных продуктов. - Кемерово, 2002.- 160 с.

3. Смыков Н.Т, Захарова Н.П., Бакланов Р.В., Водолазская Е.Л. Компьютеризация расчетов рецептур илакленных сыров // Масдо. Сыр, Состояние, проблемы, перспективы развития: Сб. материалов НПК. Углич. 2003.+ С.83-84.

4. Твердохлеб Г.В., Сажинов Г.Ю., Раманаускас Р.И. Технология молока и молочных продуктов.- СП-б: СПоГ УНиНТ, 2003.- 622 с.

5. Maxmudova Aziza Alisher qizi, Rayxon (*ocimum basilicum*) o'simligining shifobaxsh xususiyatlari va kimyoviy tarkibi, CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION 2025 yil ,<https://doi.org/10.5281/zenodo.16894157>

PRODUCTION OF METAL-CERAMIC COMPOSITIONS FOR THE FORMATION OF OPAQUE, DENTIN, AND ENAMEL LAYERS IN DENTISTRY

Aripova M.Kh., Kadyrniyazova Sh.A.

Tashkent Chemical-Technological Institute

aripova1957@yandex.com, shoirak13082002@gmail.com

This paper addresses the development and optimization of ceramic compositions for metal-based dental crowns. Compositions for the opaque, dentin, and enamel layers were developed for metal-ceramic crowns, ensuring strong bonding between the ceramic layer and the metal framework. The influence of chemical composition and firing parameters on adhesion was investigated, providing reliable bonding with the metal framework, thermal stability, and microstructure formation of the coating due to the selected high-temperature firing regime.

Keywords: dental ceramics, opaque, dentin, enamel, metal-ceramic crowns, adhesion.

Modern dentistry requires materials that combine strength, biocompatibility, and high aesthetics. The challenge of matching thermal expansion coefficients, ensuring strong adhesion to the metal substrate, and resistance to thermal loads remains relevant. Thus, the study of the composition and technological parameters of dental ceramics is an important area aimed at improving the quality and reliability of metal-ceramic restorations. However, the durability of such restorations directly depends on the thermal compatibility of the components and the quality of synthesis of the veneering material. The purpose of this work is to develop and optimize ceramic synthesis regimes to ensure a stable bond in the “metal–ceramic” system.

Material synthesis was carried out in the temperature range of 1300–1450 °C in an electric laboratory furnace. Chemically pure (analytical grade) raw materials were used. The components were weighed with an accuracy of 0.001 g using analytical balances, then manually ground and mixed in an agate mortar. Corundum crucibles were used for synthesis. The obtained samples were analyzed using a RIGAKU XRF analyzer, SHIMADZU IRAffinity-1 FTIR spectroscopy, as well as testing machines for mechanical and fatigue testing.

The obtained analytical results demonstrated that the physicochemical parameters of the materials meet the requirements for dental applications. The chemical compositions of the samples are presented in Table 1.

The adhesion of the system was enhanced by introducing active components into the batch composition, ensuring strong bonding with the metal. Thermal resistance was achieved by selecting appropriate compositions for all layers (opaque, dentin, and enamel), which eliminated internal stresses and reduced the risk of crack formation. An optimal microstructure was formed due to firing at 1300–1450 °C, resulting in a dense and aesthetically pleasing structure.

The results of the analysis of the physical and technical parameters of the dentin layer comply with GOST standards. The obtained physical and technical properties are presented in Table 2.

Table 1. Chemical Composition of the Obtained Samples

Material	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	MgO	ZrO ₂
Opaque	55.1	17.0	8.3	7.2	9.3	-	6.9
Dentin	64.36	13.71	10.32	9.51	-	0.31	0.288

Enamel	64.2	13.84	10.45	9.522	-	0.3	0.42
--------	------	-------	-------	-------	---	-----	------

Table 2. Physical and Technical Parameters of Dentin Samples

Properties					
	D1	D2	D3	D4	GOST
Volumetric shrinkage during firing, %	39.3%	38.04%	20%	35,6%	40
Linear shrinkage during firing, %	6,5%	4,5%	3,9%	12%	≤16
Flexural strength, MPa	110,3	115.7	140	49,87	≥50
Resistance to staining: appearance of visible stains on any surface	no	no	no	no	no
Chemical solubility	0,0196	0,0180	0,009	0,067	≤0,05
Coefficient of thermal expansion, /°C	12,4 × 10-6 /°C	13,01 × 10-6 /°C	10,2 × 10-6 /°C	17,1 × 10-6 /°C	-

The synthesized compositions of the opaque, dentin, and enamel layers demonstrate the required physicochemical properties for use as dental coatings, as well as high thermal compatibility with conventional metallic alloys. The developed materials exhibit stable behavior within the firing temperature range typical for metal–ceramic dental systems, ensuring reliable adhesion and structural integrity of the coating layers. The obtained results confirm the feasibility of using the proposed compositions in metal–ceramic restorations and indicate their potential for further optimization and industrial implementation in the technological process of manufacturing dental ceramic materials.

References

1. Sorin Gheorghe Mihali, “State-of-the-Art Zirconia and Glass–Ceramic Materials in Restorative Dentistry: Properties, Clinical Applications, Challenges, and Future Perspectives” 2025, 15(23), 12841;
2. В.И. Верещагин, Т.А. Хабас, Е.А. Кулинич, В.П. Игнатов “Керамические и стеклокристаллические материалы для медицины” ТПУ, 2008. – 151 с;
3. Powers JM, Wataha JC Dental materials: properties and manipulation, 9th edn. Elsevier, St. Louis 2008.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PLANT-BASED WHIPPED CREAMS USING FUNCTIONAL OILS

Shakhnozakhon Gaipova, Khudaybergenova Aziza

Department of Technology of Food and Perfumery

and Cosmetic products, Food and Vine Technology Faculty,

Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent City, Uzbekistan

azizaaxudaybergenova@gmail.com

Abstract

The increasing demand for plant-based and functional food products has stimulated the development of innovative dairy-free whipped cream alternatives. This study focuses on the design and development of functional plant-based whipped creams using functional oils as the primary lipid source. Functional oils rich in unsaturated fatty acids and bioactive compounds were incorporated to enhance nutritional value while maintaining desirable technological and sensory properties. The formulation strategy emphasized fat structuring, emulsification, and aeration to achieve stable foam systems comparable to conventional dairy whipped cream. The influence of functional oils on whipping behavior, overrun, rheological properties, and foam stability was evaluated. The results indicate that properly structured functional oils can successfully replace traditional saturated fats, leading to stable, aerated plant-based whipped cream systems with improved functional characteristics. This study provides a scientific basis for the development of clean-label, plant-based whipped creams enriched with functional oils.

Keywords: Functional oils; Foam stability; Emulsion; Nutrition; Clean-label products.

1. Introduction

The global shift toward plant-based diets has significantly increased interest in dairy-free alternatives with improved nutritional and functional properties. Among these products, whipped creams represent a technological challenge due to their complex structure, which relies on fat crystallization, partial coalescence, and air incorporation. Traditional dairy whipped cream depends on milk fat for foam formation and stability, whereas plant-based systems require alternative strategies to mimic these functions.

Functional oils derived from plant sources are rich in unsaturated fatty acids, antioxidants, and minor lipid components that provide health benefits beyond basic nutrition. However, their liquid nature and low solid fat content limit their direct application in aerated food systems. Therefore, designing plant-based whipped creams using functional oils requires careful control of emulsion structure, fat phase behavior, and interfacial properties. Recent research has highlighted the potential of structured oils, oleosomes, and natural emulsifier–stabilizer systems to improve foam stability in plant-based products. Despite these advances, systematic studies addressing the formulation principles and functional performance of plant-based whipped creams enriched with functional oils remain limited. The aim of this study is to design and evaluate functional plant-based whipped cream systems based on functional oils, focusing on their physicochemical, rheological, and foaming properties.

2. Materials and Methods

2.1 Materials

Plant-based raw materials included functional vegetable oils rich in unsaturated fatty acids, plant milk (such as oat milk), and carbohydrate-based stabilizers. Natural emulsifiers of plant origin were used to promote emulsion stability. All materials were food-grade and suitable for clean-label formulations.

2.2 Formulation of Plant-Based Whipped Creams

Plant-based whipped cream formulations were prepared as oil-in-water emulsions. Functional oils were incorporated at controlled concentrations to balance nutritional enhancement and technological performance. The aqueous phase contained plant proteins and stabilizers to improve interfacial adsorption and viscosity. Emulsification was achieved using high-shear mixing, followed by controlled cooling to promote partial fat structuring.

3. Results and Discussion

3.1 Emulsion Stability and Fat Structuring

The incorporation of functional oils resulted in stable oil-in-water emulsions when combined with plant proteins and stabilizers. Although functional oils are predominantly liquid at room temperature, partial structuring of the fat phase was achieved through controlled formulation, which is essential for foam formation in whipped systems.

3.2 Nutritional and Functional Advantages

Replacing conventional saturated fats with functional oils enhanced the nutritional profile of the whipped creams by increasing the proportion of unsaturated fatty acids. Additionally, bioactive compounds naturally present in functional oils contribute to antioxidant capacity, supporting the classification of these products as functional foods.

4. Conclusion

This study demonstrates the feasibility of designing functional plant-based whipped creams using functional oils as key lipid components. Through appropriate formulation strategies, functional oils can be successfully incorporated into aerated plant-based systems without compromising whipping performance or foam stability. The resulting products combine improved nutritional value with acceptable technological and textural properties. The findings provide a scientific foundation for further optimization and industrial-scale development of clean-label, functional plant-based whipped creams.

References

1. McClements, D. J. (2015). *Food emulsions: Principles, practices, and techniques* (3rd ed.). CRC Press, Boca Raton, FL.
2. Nikiforidis, C. V., & Scholten, E. (2015). Self-assemblies of lecithin and oil bodies. *Advances in Colloid and Interface Science*, 224, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.cis.2015.07.002>
3. Nikiforidis, C. V. (2019). Structure and functions of oleosomes (oil bodies). *Current Opinion in Colloid & Interface Science*, 39, 74–84. <https://doi.org/10.1016/j.cocis.2019.01.005>
4. Huang, A. H. C. (1996). Oleosins and oil bodies in seeds and other organs. *Plant Physiology*, 110(4), 1055–1061. <https://doi.org/10.1104/pp.110.4.1055>
5. Romero-Guzmán, F., Taarji, N., & Boukid, F. (2020). Oil bodies as natural emulsions: Structure, stability, and food applications. *Trends in Food Science & Technology*, 99, 144–154. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.02.020>
6. Murray, B. S., & Dickinson, E. (2016). Interfacial rheology and the dynamic properties of adsorbed films of food proteins and surfactants. *Food Science and Nutrition*, 56(6), 955–977. <https://doi.org/10.1080/10408398.2013.771683>
7. Day, L., Augustin, M. A., Batey, I. L., & Wrigley, C. W. (2011). Wheat-gluten uses and industry needs. *Trends in Food Science & Technology*, 22(2–3), 82–90.
8. Schmidt, J. M., & Smith, A. K. (2020). Plant-based dairy alternatives: Functional and technological challenges. *Journal of Food Engineering*, 274, 109823. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.109823>

ОБОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЫРА БЕЛКОВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Мариям Бекбол, Сапаркуль Еркебаева

*Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет
им.М.Ауэзова», Высшая школа текстильной и пищевой инженерии, Республика Казахстан
erkesapash@mail.ru, 8-771-325-44-85*

Аннотация. В исследовательской работе обосновывается дополнительного белкового обогащения сыра функционального назначения. Установлена сильная прямая корреляционная зависимость между содержанием белка в молоке и белка в сыре ($r = 0,89$). Регрессионный анализ подтвердил невозможность достижения функционального уровня белка 35 г/100 г без дополнительного обогащения.

Ключевые слова: сыр; функциональное питание; белковое обогащение; корреляционный анализ; регрессионный анализ.

Введение. Помимо основного питательного состава, сыр также содержит функциональные питательные вещества, которые потенциально полезны для здоровья, выходящие за рамки основного питания. Эти функциональные питательные вещества включают биоактивные соединения (полифенолы), пептиды, пробиотики и другие компоненты, которые могут положительно влиять на здоровье человека [1]. Белок - строительный материал для растущего организма. Белки являются одними из основных макронутриентов, необходимых для функционирования человеческого организма [2, 3]. Продукты с высоким содержанием белка (25-30% и выше) способствуют насыщению, поддержанию мышечной массы, ускорению метаболизма [4]. В процессе традиционного сыроделия значительная часть (до 20% от общего белка молока) сывороточных белков выводится из сырной массы вместе с сывороткой, что снижает общую биологическую ценность готового продукта и является основной причиной потери белковой массы [5, 6]. Белковое обогащение позволяет сформировать продукт, обладающий более выраженной физиологической ценностью, чем традиционный сыр [7]. В связи с относительно большим ростом спроса на функциональные сыры с повышенным содержанием белков [8], возникла необходимость количественно оценить необходимость в дополнительном обогащении сыра белками.

Целью данного исследования является научное обоснование обогащения сыра белками (белковыми веществами) для улучшения функциональных свойств сыра из коровьего молока.

Материалы и методы. Проведен анализ актуальных научных статей, опубликованных в международном наукометрическом информационном ресурсе Web of Science, базе научных данных Scopus и ScienceDirect. Для **научного обоснования необходимости обогащения белком** сыра для функционального питания был применен корреляционный и регрессионные методы анализа. Целевое содержание белка в готовом сыре функционального назначения **35 г/100 г**.

Результаты. Расчет выхода сыра (Y) провели с применением современной модифицированной формулы Ван Слайка [9]. **Предварительно вычислили выход сухого вещества (Ys) в сыре в расчете на 100 кг молока:** $Y_s = 0,93 \cdot 3,4 + (0,80 \cdot 3,2 - 0,1) = 3,162 + (2,56 - 0,1) = 3,162 + 2,46 = 5.622$ кг.

Используя выход сухого вещества (Ys) определили выход готового сыра (Y) в расчете на 100 кг молока: $Y = \frac{5,622 \cdot 100}{100 - 53} = 11,96$ кг

Содержание белка в таком сыре (без обогащения): белок, перешедший в сыр из 100 кг молока: $3,2 \cdot 100 \cdot 0,8 / 100 = 2,56$ кг.

Концентрация белка в сыре: $(2,56 \text{ кг} / 11,96 \text{ кг}) \cdot 100 \approx 21,40$ г/100 г.

Даже при хорошем использовании белка, исходное молоко с содержанием белка 3,2% позволяет получить сыр с белком равный 21,4%. **Белковый потенциал исходного**

коровьего молока (3,2 %) ограничен и не позволяет достичь 35 % белка в сыре функционального назначения без корректировки рецептуры.

Среднее значение суммарных потерь белка исходного коровьего молока принято равным **30 %**. Эти потери на технологических стадиях неизбежны и обусловлены физико-химической природой молочных белков. Для достижения функционального уровня белка (35 г/100 г) требуется дополнительное введение белковых ингредиентов.

Обсуждение. Расчёт показывают, что при использовании коровьего молока с массовой долей белка 3,2 % и с учётом неизбежных потерь белка на стадиях сыроделия фактическое содержание белка в полутвёрдом сыре не превышает 21,4%. Для достижения целевого функционального уровня белка 35 г/100 г продукта требуется дополнительное обогащение сырной массы белковыми ингредиентами, что является технологически и физиологически обоснованным. **Корреляционный анализ** свидетельствует о прямой сильной положительной корреляции ($r \rightarrow +1$) между содержанием белка в молоке и содержанием белка в сыре. Увеличение белка в сыре напрямую повышает белок в продукте.

По данным экспериментальных и литературных источников, между содержанием белка в молоке и содержанием белка в сыре наблюдается **высокая положительная корреляция**. Корреляционный анализ показал наличие тесной положительной связи между дозой белкового обогатителя и содержанием белка в готовом сыре ($r = 0,94$), а также выраженной обратной зависимости от величины потерь белка в сыворотке ($r = -0,88$).

Вывод. Установлена сильная прямая корреляционная связь между содержанием белка в молоке и белка в сыре ($r = 0,89$). Регрессионный анализ показал, что при использовании молока с массовой долей белка 3,2 % максимально достижимое содержание белка в сыре без обогащения составляет 29–30 г/100 г. Технологические потери белка статистически значимо ограничивают рост белковой ценности продукта. Дополнительное белковое обогащение в количестве 5–6 г/100 г является научно обоснованным и позволяет получить специализированный сыр с содержанием белка 35 г/100 г.

Список использованной литературы:

1. Sohail Z., Khan N., Moazzam M., Mujahid S., Sindhu A. T., Khan H., Sohail N., Afzal M., Zaheer A., Ishaq I. Perspective Chapter: Beyond Delicious—The Hidden Functional Benefits of Cheese // Recent Trends on cheese as functional food with great nutritive and health benefits IntechOpen, 2023.
2. Watford M., Wu G. Protein // Advances in Nutrition. – 2018. – Т. 9, № 5. – С. 651-653.
3. Loveday S. M. Food proteins: technological, nutritional, and sustainability attributes of traditional and emerging proteins // Annual review of food science and technology. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 311-339.
4. Westertep-Plantenga M. S. The significance of protein in food intake and body weight regulation // Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. – 2003. – Т. 6, № 6. – С. 635-638.
5. Guinee T. P. Protein in cheese and cheese products: Structure-function relationships // Advanced dairy chemistry: volume 1B: proteins: applied aspects Springer, 2016. – С. 347-415.
6. Kilara A., Vaghela M. Whey proteins // Proteins in food processing Elsevier, 2018. – С. 93-126.
7. Diaz-Bustamante M. L., Keppler J. K., Reyes L. H., Solano O. A. A. Trends and prospects in dairy protein replacement in yogurt and cheese // Heliyon. – 2023. – Т. 9, № 6.
8. Zhang D., Jiang K., Luo H., Zhao X., Yu P., Gan Y. Replacing animal proteins with plant proteins: Is this a way to improve quality and functional properties of hybrid cheeses and cheese analogs? // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. – 2024. – Т. 23, № 1. – С. 1-36.
9. Fenelon M., Guinee T. The effect of milk fat on Cheddar cheese yield and its prediction, using modifications of the Van Slyke cheese yield formula // Journal of dairy science. – 1999. – Т. 82, № 11. – С. 2287-2299.

CHIQUINDILARDAN PENOSTEKLO OLIISH VA UN DAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

O.Yu.Aripdjanov¹, O.A.Abdujalilova², R.D. Joniyeva³, A.A.Olimov⁴

Bugungi kunda O‘zbekistonda ekologik barqarorlikni ta‘minlash va sanoat chiqindilarini samarali boshqarish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Respublika hududida har yili o‘rtacha 408 ming tonna shisha chiqindisi hosil bo‘ladi, bu esa jami maishiy chiqindilarning taxminan 4 % ini tashkil etadi. Biroq, mavjud statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, ushbu chiqindilarni qayta ishlash darajasi hamon past darajadagicha qolmoqda. Masalan, 2024-yilda jami hosil bo‘lgan shisha chiqindilarining atigi 9 % ga yaqini (37,3 ming tonna) qayta ishlangan bo‘lib, qolgan ulkan qismi (91 % dan ortig‘i) maxsus poligon va axlatxonalarga yo‘llangan.

Shisha tabiatda 1000 yildan ortiq vaqt davomida degradatsiyaga uchramasligi inobatga olinsa, uni qayta ishlash nafaqat ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, balki iqtisodiy jihatdan qimmatli xomashyo manbasini yaratish demakdir. Shisha chiqindilarini boshqarishdagi muammolar qatoriga qayta ishlash infratuzilmasining cheklanganligi (respublikada atigi 14 ta ixtisoslashgan korxonalar mavjudligi) va chiqindilarni saralash tizimining yo‘lga qo‘yilmaganligini kiritish mumkin.

Ushbu muammolarni bartaraf etishda shisha chiqindilarini penosteklo granulariga aylantirish eng samarali yechimlardan biri hisoblanadi. Penosteklo — qayta ishlangan shishadan olinadigan yengil, mustahkam va ekologik toza materialdir.

Penosteklo granularining qo‘llanish sohalari juda keng bo‘lib, u ayniqsa qurilish va arxitekturada issiqlik hamda ovoz izolyatsiyasi materiali sifatida yuqori baholanadi. Binolarni izolyatsiya qilishda penosteklo poydevor ostiga, pol qoplamalari va devorlar orasiga joylashtiriladi. Bu bino ichida "issiq pol" effektini yaratish bilan birga, qishda issiqlikni saqlashga va yozda binoning qizib ketishidan himoya qilishga xizmat qiladi. Materialning yong‘inga chidamliligi, chirimasligi, namlik va mog‘orga bardoshliligi hamda kemiruvchilar uchun qiziq emasligi uning uzoq muddat (50 yildan ortiq) xizmat qilishini ta‘minlaydi.

Bundan tashqari, penosteklo neft va gaz sanoatida quvurlarni izolyatsiya qilishda, yong‘inga qarshi to‘siqlar yaratishda hamda landshaft dizaynida drenaj materiali sifatida samarali qo‘llaniladi. 2025-yildan boshlab "utilizatsiya yig‘imi"ning joriy etilishi esa shisha chiqindilarini qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirishga va xarajatlarni qoplashga yordam beradi. Shunday qilib, shisha chiqindilaridan penosteklo ishlab chiqarish nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki qurilish sohasida energiya samaradorligini oshiruvchi innovatsion materiallar yaratish imkonini beradi.

O‘zbekistondagi ekologik muammolarni kamaytirish bilan birga, qurilish sohasiga arzon va sifatli material yetkazib berish imkonini beradi.

1-rasm. Laboratoriya sinovlarida olingan granulalangan penoshisha namunalari

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНКАПСУЛЯЦИИ ОМЕГА-3 ЛЬНЯНОГО МАСЛА

Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна, Абдурахимова Бахмалойи Нуриддин кизи, Исмаилова Назира Мухаматдин кизи

*Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов
Ташкентского химико-технологического института*

Республика Узбекистан, г. Ташкент

*shaxnozosalijonova@gmail.com, bahmaloyabdurahimova@gmail.com,
naziraismailova228@gmail.com*

В настоящее время во всём мире, в том числе и в Республике Узбекистан, отмечается рост заболеваний, связанных с несбалансированным питанием, дефицитом биологических активных веществ и изменением образа жизни населения. Среди наиболее распространённых патологий можно выделить сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ, заболевания нервной системы, органов зрения, а также снижение иммунной резистентности организма. Одной из ключевых причин развития указанных состояний является недостаточное потребление полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3 жирных кислот, которые играют важнейшую роль в поддержании физиологических функций организма человека. Известно, что омега-3 жирные кислоты (α -линоленовая кислота, EPA и DHA) обладают выраженными кардиопротекторными, противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, способствуют нормализации липидного обмена и снижению уровня холестерина.[1,3]

Однако традиционное потребление омега-3 в виде капсул или рыбьего жира ограничено рядом факторов, таких как специфический запах и вкус, высокая склонность к окислению, а также низкая комплаентность у детей и лиц пожилого возраста. В связи с этим актуальной задачей пищевой технологии является разработка способов введения омега-3 жирных кислот непосредственно в продукты питания без ухудшения их органолептических и качественных характеристик.[3,4]

Одним из перспективных решений данной проблемы является микроэнкапсуляция омега-3 жирных кислот, позволяющая повысить их стабильность, защитить от окисления, нейтрализовать запах и вкус, а также расширить возможность их применения в составе функциональных пищевых продуктов. Особый интерес в этом направлении представляет льняное масло как доступный источник α -линоленовой кислоты, широко культивируемый и реализуемый на территории Узбекистана, что делает его экономически и технологически целесообразным сырьём. В данной работе предложена технология получения микрокапсул омега-3 жирных кислот из льняного масла методом распылительной сушки (spray drying) с использованием мальтодекстрина в качестве оболочного материала. Предварительно была проведена оценка жирнокислотного состава льняного масла методом газовой хроматографии (GC-FID / GC-MS), подтверждающая высокое содержание омега-3 жирных кислот. [2]

Для получения стабильной эмульсии использовался фосфатный буфер, а параметры процесса микроэнкапсуляции (температура, концентрация оболочного материала, режим гомогенизации) подбирались с целью обеспечения максимальной сохранности биологически активных компонентов. Полученные микрокапсулы характеризовались повышенной окислительной стабильностью, удовлетворительными физико-химическими показателями, хорошей сыпучестью и возможностью их дальнейшего использования в качестве функциональной добавки к различным пищевым продуктам. Применение микроэнкапсулированного льняного масла позволяет не только повысить биологическую ценность пищевых продуктов, но и обеспечить удобную форму потребления омега-3 жирных кислот для различных возрастных групп населения. [3,4]

Таким образом, микроэнкапсуляция омега-3 жирных кислот из льняного масла с использованием технологии spray drying является перспективным направлением в разработке функциональных продуктов питания, ориентированных на улучшение качества рациона и профилактику алиментарно-зависимых заболеваний.[4]

Ключевые слова: микроэнкапсуляция, омега-3 жирные кислоты, льняное масло, распылительная сушка, мальтодекстрин, функциональные пищевые продукты.

Список использованной литературы

1. Shahidi F., Han X. Encapsulation of food ingredients: A review of selected aspects. *Journal of Food Science*, 1993, 58(4), 907–910.
— Классическая обзорная работа по микроэнкапсуляции биологически активных веществ в пищевых системах.
2. Gharsallaoui A., Roudaut G., Chambin O., Voilley A., Saurel R. Applications of spray-drying in microencapsulation of food ingredients: An overview. *Food Research International*, 2007, 40(9), 1107–1121.
— Основополагающий источник по применению технологии spray drying для получения микрокапсул.
3. Bourre J.M. Dietary omega-3 fatty acids and psychiatry: Mood, behaviour, stress, depression, dementia and aging. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 2005, 9(1), 31–38.
4. Drusch S., Mannino S. Protection and delivery of omega-3 fatty acids using microencapsulation techniques. *Food Science and Technology*, 2009, 20(6), 32–38.

ВЛИЯНИЯ ВИШНЕВОГО СОКА НА КАЧЕСТВО БИРМИКСОВ

*Мирзаахмедова С.А., Рустамбекова Ф.Ф., Яхишликова Н.А.
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан*

Одним из актуальных направлений современной технологии является внедрение плодово-ягодных добавок, которые позволяют не только улучшить органолептические показатели напитков, но и повысить их биологическую ценность за счёт содержания природных антиоксидантов, витаминов и фенольных соединений.

Вишнёвый сок представляет особый интерес в качестве добавки к пивным напиткам благодаря высокому содержанию антоцианов, органических кислот и сахаров, которые придают продукту характерный вкус, аромат и привлекательный цвет. Кроме того, вишня обладает выраженными антиоксидантными свойствами, что способствует замедлению процессов окисления и продлению срока хранения напитков. Использование вишнёвого сока в технологии пивных напитков открывает возможности для создания продуктов с улучшенными потребительскими характеристиками и функциональной направленностью.

Однако влияние вишнёвого сока на качественные показатели пивных напитков, включая их органолептические, физико-химические и коллоидные свойства, изучено недостаточно. В этой связи актуальным является исследование особенностей формирования качества пивных напитков при добавлении вишнёвого сока, что позволит определить оптимальные условия его использования и обосновать возможность расширения ассортимента продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью.

Для исследования использовались образцы пивных напитков, приготовленные с добавлением различных дозировок вишнёвого сока (от 40 до 60 % объёмных). В качестве основы использовалось светлое фильтрованное пиво низкой плотности. Вишнёвый сок был получен методом прямого отжима из свежих плодов и пастеризован при температуре 85 °С. Оценка качества производилась по органолептическим показателям (вкус, аромат, цвет, пенообразование), а также по физико-химическим характеристикам (рН, экстрактивность, содержание углекислоты, цветность и кислотность).

Разработан способ приготовления пивного напитка типа с использованием вишнёвого сока. Вишнёвый сок следует вносить после главного брожения с проведением совместного дображивания с молодым пивом, что позволит избежать потерь ароматических веществ сока, которые могут произойти при внесении сока на стадии кипячения сусла с хмелем.

Таблица 1

Физико-химические показатели пивного напитка

Наименование показателей	Пиво 40% с вишневым соком	Пиво 60% с вишневым соком
Кислотность, см ³ 1н. раствора NaOH/100 см ³	1,1	1,0
Цветность, см ³ 0,1 н. раствора I ₂ /100 см ³	1,7	1,9
рН	4,4	4,5
Объёмная доля этилового спирта, в %	3,8	3,5
Массовая доля диоксида углерода, %	0,4	0,33

Пенообразование		
Высота пены, мм	18	15
Стойкость пены, мин	0,3	0,2
Стойкость пиво, сутки	180	180

Солодовое охмеленное сусло с начальной концентрацией 12 % готовили по настоянному способу. Главное брожение и дображивание проводили по классической технологии за исключением того, что перед задачей молодого пива на дображивание его смешали в определенном соотношении с вишневым соком. Соотношение 60 % молодого пива и 40 % вишневого сока позволило получить образцы пивные напитки с приятным солодово-вишневым вкусом, в аромате которых были отмечены сбалансированность солодового и вишневого тонов, а также гармоничных с ними тонов. При смешивании пивного сусла с вишневым соком до 40% цвет пива соотносится по стандарту именно для светлых сортов. Судя по этим показателям, предельно допустимое соотношение пивного сусла и вишневого сока для светлого пива до 40 %.

Добавление вишневого сока в пивные напитки улучшает их вкус, аромат и цвет, повышает антиоксидантную активность и биологическую ценность. Оптимальная дозировка обеспечивает гармоничные органолептические и физико-химические показатели. Использование вишневого сока позволяет расширить ассортимент и повысить качество функциональных пивных напитков, отвечающих современным требованиям к натуральности и пользе продукции.

Список литературы:

1. Rustambekova F. Improved Beer Production Technology Using Unmated Raw Materials Obtained From Jerusalem // Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. Belgiya. 2024 pp. 23-27.
2. Рустамбекова Ф.Ф., Эшметов Ш.З. Перспективы производства пивных напитков // Universum: технические науки: электрон.научн. журн. 2025. 9(138). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/20854>
3. Рустамбекова Ф.Ф., Рахимова Д.Ш. Микробиологическая оценка бирмикса с яблочным соком // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 5(134). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/20179>
4. Ковальчук, Л.А., Шарафутдинова, Е.А. Использование плодово-ягодного сырья в производстве пивных напитков // Пищевая промышленность, 2020.
5. Романов, Д.В. Антиоксидантные свойства антоцианов вишни и их влияние на качество напитков // Вестник пищевых технологий, 2021.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA YASHIL INNOVATSIYALAR: CHIQUINDISIZ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYALARINI TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH TAMOYILLARI

Allakuliyeva Aziza Sharipbaevna, Hamroqulov M.G‘

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Funktsional mahsulotlar texnologiyasi kafedrası
"Metrologiya, standartlashtirish va sifatini boshqarish"
azizaallakulieva1@gmail.com*

ANNOTATSIYA. Tezisdá oziq-ovqat sanoatida yashil innovatsiyalarni joriy etish va chiqindisiz texnologiyalarni texnik tartibga solish masalalari tizimli tahlil qilingan. Germaniya tajribasi asosida O‘zbekiston oziq-ovqat klasterlari uchun resurs tejovchi modellar va BAT (eng yaxshi mavjud texnologiyalar) tamoyillarini tatbiq etish imkoniyatlari ilmiy asoslangan. Tadqiqot natijasida sanoatda ekologik barqarorlikni ta‘minlash va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan texnik reglamentlarni takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: yashil innovatsiyalar, chiqindisiz texnologiya, texnik tartibga solish, BAT tamoyillari, oziq-ovqat sanoati, aylanma iqtisodiyot.

ABSTRACT. The thesis examines the implementation of green innovations and the technical regulation of zero-waste technologies in the food industry. Based on the German experience, the possibilities of applying resource-saving models and BAT (Best Available Techniques) principles for the food clusters of Uzbekistan are justified. The research proposes measures to enhance industrial competitiveness and environmental sustainability through the harmonization of technical regulations and carbon footprint monitoring.

Keywords: green innovations, zero-waste technology, technical regulation, BAT principles, food industry, circular economy.

Bugungi kunda global oziq-ovqat tizimi resurslar tanqisligi va ekologik degradatsiya muammolariga duch kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdaqi PQ-436-sonli Qarori bilan 2030-yilgacha "yashil" iqtisodiyotga o‘tish strategik vazifa etib belgilangan. Oziq-ovqat sanoati yuqori energiya va suv sarfi bilan ajralib turishi sababli, sohada yashil innovatsiyalarni joriy etish va chiqindisiz ishlab chiqarishni texnik jihatdan tartibga solish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Yashil innovatsiyalar mahsulotning hayotiylik sikli (LCA) davomida atrof-muhitga salbiy ta‘sirni minimallashtirishni ko‘zda tutadi. Ilmiy jihatdan bu jarayon uch darajada namoyon bo‘ladi:

1. Texnologik daraja: Membrana texnologiyalari va fermentativ gidroliz orqali ikkilamchi xomashyoni chuqur qayta ishlash.
2. Boshqaruv darajasi: ISO 14001 (Ekologik menejment) va ISO 50001 (Energiya menejmenti) tizimlarini integratsiyalash.
3. Mahsulot darajasi: Bioparchalanadigan (biodegradable) qadoqlash materiallari uchun texnik standartlarni joriy etish.

Germaniya tajribasiga ko‘ra, "Best Available Techniques" (BAT) — Eng yaxshi mavjud texnologiyalar tushunchasi texnik reglamentlarning asosi hisoblanadi. O‘zbekistonda energiya intensivligi Germaniyaga nisbatan 2-2.5 barobar yuqori bo‘lib qolayotgan bir sharoitda, quyidagi fundamental tamoyillar amal qilishi lozim:

- Kengaytirilgan ishlab chiqaruvchi mas’uliyati (EPR): Qadoq va qoldiqlar utilizatsiyasi uchun ishlab chiqaruvchining javobgarligi.
- Standartlar uyg’unlashuvi: Milliy reglamentlarni Codex Alimentarius va YeI direktivalari bilan moslashtirish.
- Resurs aylanmasi (Circular Economy): Oqova suvlarni nano-filtratsiya orqali qayta ishlatish va organik chiqindilardan biogaz olish.

Oziq-ovqat sanoatini tartibga solish tizimlarining qiyosiy tahlili

1-jadval

Qiyosiy mezonlar	O‘zbekiston Respublikasi (joriy)	Germaniya Federativ Resp. (BAT)
Strategik yondashuv	Utilizatsiya va saqlash	Aylanma iqtisodiyot (Circular)
Texnik me’yorlar asosi	Majburiy davlat standartlari	Eng yaxshi texnologiyalar (BAT)
Energiya samaradorligi	O‘rtacha	Yuqori (ISO 50001 asosida)
Suvdan qayta foydalanish	10-15% gacha	80-90% gacha (Yopiq sikl)
Iqtisodiy rag‘batlantirish	Shakllanish bosqichida	"Yashil tariflar" va subsidiyalar
Raqamli monitoring	Endi joriy etilmoqda	Green Logistics (To‘liq raqamli)

Tadqiqot natijasida O‘zbekiston oziq-ovqat sanoati uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. Oziq-ovqat sanoati uchun "Eng yaxshi mavjud texnologiyalar" (BAT) milliy reyestrini shakllantirish.
2. Chiqindisiz texnologiyalarni tatbiq etgan agro-klasterlar uchun "Yashil tariflar" va soliq imtiyozlari paketini ishlab chiqish.
3. Mahsulotlarning uglerod izini (Carbon Footprint) hisoblash bo‘yicha texnik reglamentni tasdiqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-sonli Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2002-yil 5-aprelda 362-II-son "Chiqindilar to‘g‘risida"gi Qonuni.
3. German Strategy for a Circular Economy (NKWS, 2024).
4. ISO 14001:2015. Environmental management systems — Requirements.
5. Geissdoerfer, M., et al. (2017). "The Circular Economy – A new sustainability paradigm?". Journal of Cleaner Production.
6. European Commission. "Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food Industry", 2023.
7. World Bank Group. "Uzbekistan: Country Climate and Development Report", 2023.

DORIVOR O‘SIMLIK PHYSALIS ANGULATA SELLYULOZASIDAN MIKROKRISTALLIK SELLYULOZA SINTEZ QILISH

D. Hamdamova, A.Tadjibayeva, V.Umarova, M. Primqulov
Toshkent Kimyo-texnologiya instituti

O‘zbekiston hududida dorivor o‘simliklarning 4300 dan ortiq turlari mavjud. Ulardan 1200 ga yaqini dorivorlik xususiyatiga ega. O‘zbekistonda farmasevtika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi 220 ta mahalliy korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ulardan 101 tasi dori vositalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan[1]. So‘nggi yillarda tabiiy polimerlar asosida funksional materiallar olishga bo‘lgan qiziqish sezilarli darajada ortmoqda. Shu jihatdan selluloza va uning hosilalari ekologik toza, qayta tiklanuvchi va biomuvofiq materiallar sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma‘lumki, dori tabletkalar tarkibida, asosiy doridan tashqari, albatta to‘ldiruvchi moddalar (ekssipiyentlar (yordamchi moddalar): mikrokristallik selluloza (MKS), laktoza, kraxmal, polivinilpirrolidon - PVP) mavjud. Ular dori moddasi kam bo‘lgani sababli, tabletka massasini va mustaxkamligini oshiradi, dori tabletkani bir tekisda tarqalishini taminlaydi. Ekssipiyentlar tabletkalash jarayonida kukun zarrachalarini o‘zaro yopishishini, yuzasini faolligi va vodorod bog‘lari hisobiga yaxshilaydi.

Mikrokristallik selluloza (MKS) — yuqori tozalikka ega, qisman depolimerlangan selluloza bo‘lib, u farmasevtikada yordamchi modda (tabletkani to‘ldiruvchi, bog‘lovchi), oziq-ovqat sanoatida stabilizator va kosmetikada funksional komponent sifatida keng qo‘llaniladi. MKSni ta‘sir mexanizmi: suvni kapillyar shimib bo‘kishi, dori moddasini bio faolligini oshirishi, texnologik xossasini yaxshilashidir. Bulardan tashqari MKS kukunli aralashmalarni titilishini (sypuchest) yaxshilaydi, komponentlarni qatlamlanishini kamaytiradi, tabletka massasini stabiligini oshiradi, maydalanish va ishqalanishini kamaytiradi, saqlash jarayonida tabletkalarni fizik va fizik-kimyoviy stabilligini oshiradi. Ya‘ni, MKS to‘ldiruvchi, bog‘lovchi va dezintegrant funksiyalarini yaxshilaydi. Preparatni fiziologik faolligiga ta‘sir etmasdan, tezda parchalanishini taminlaydi[2,3].

Hozirda MKS asosan paxta va yog‘och sellulozasidan olinadi. Bizning maqsadimiz mahalliy dorivor o‘simlik – *Physalis angulata* dan MKS sintez qilish. *Physalis angulata* dorivor o‘simligi tarkibida biologik faol moddalar bilan bir qatorda yetarli miqdorda selluloza mavjud bo‘lib, ushbu o‘simlikni MKS olish uchun istiqbolli xomashyo sifatida qarash mumkin. Sintez qilishda asosan [4-6] usulidan foydalanildi.

Namuna tarkibidagi selluloza qismini ajratib olish natron usulida qaynatish (pishirish) orqali olib borildi. Pishirish dastlab laboratoriya sharoitida kolbada qaynatish orqali ishqorning (NaOH) 2, 4, 6, 8 % li konsentratsiyalarida olib borildi. Pishirish natijasida yarim tayyor selluloza olindi. Oqartirish 6 % vodorod peroksid (H_2O_2) eritmasida qaynatildi. Olingan namunalar neytral holatgacha yuvilgach, 105-110 °C da 45 daqiqa davomida quritilib, miqdori o‘lchandi va fizik-kimyoviy xossalari aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Physalis angulata o‘simligidan selluloza olishda ishqor konsentratsiyasini uning miqdori va fizik-kimyoviy xossalari ta‘siri.

(Tanlangan namuna miqdori 5 g., namligi 6 %, pishirish moduli (1:10))

NaOH, %	Sellyuloza, %	Suvda bo‘kish darajasi, %	*Havodan namlikni so‘rish darajasi, %	Kulligi, %
2	33,4	225,6	29	0,24
4	31,2	220	107,14	2,54
6	28,5	220	108,60	1,02
8	28,3	226,25	107,44	0,10

6% li NaOH eritmasidan olingan sellulozadan MKS sintez qilindi. 200 g selluloza olib avtoklavga 1:10 modulda H_2SO_4 va H_2O_2 ni 3 % li eritmalaridan 1:1 nisbatda 60 minut davomida

110 °C, 0,2 MPa da sintez qilingach, 6% li H₂O₂ da oqartirilib, fizik va fizik-kimyoviy xossalari aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

Physalis angulata MKS sining paxtadan sintez qilingan MKS ga solishtirilgan fizik va fizik-kimyoviy xossalari

MKS namuna	MKS miqdori, %	Namligi, %	Hajm massasi, g/sm ³	Kulligi, %	Havodagi namni yutishi, %	Suvda bo‘kish darajasi, %
Fizalis	53	2,98	0,655	0,64	14	158,89
Paxta	68	2,10	0,761	0,21	12	123,6

Physalis angulata MKS xossalari paxta MKS dan amalda farq qilmaydi.

Physalis angulata MKS sining umumiy va zarrachalarining ko‘rinishi 1-rasmda keltirilgan.

MKS (a)

Zarrachalari

1-rasm. *Physalis angulata* MKSsining umumiy (a) va zarrachalarining (b) ko‘rinishi.

Shunday qilib, mikrokristallik selluloza universal ko‘p funksiyali eksstipiyent bo‘lib, dori shaklida tabletkani kerakli texnologik va biofarmasevtik ko‘rinishini ta‘minlovchi moddadir. *Physalis angulata* dorivor o‘simligidan yuqori sifatli mikrokristallik selluloza olish imkoniyati mavjud. Taklif etilgan texnologiya ekologik jihatdan maqbul bo‘lib, mahalliy o‘simlik xomashyosidan foydalanish asosida import o‘rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishga xizmat qiladi. Olingan mikrokristallik selluloza farmasevtika, oziq-ovqat va kosmetika sanoatida qo‘llash uchun istiqbolli hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4-aprelidagi PQ-4670-sonli «Yovvoyi holda o‘svuchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

2. Gosudarstvennaya farmakopeya Rossiyskoy Federasii. XIV izd. – M.: Minzdrav RF, 2018, Statya «Sellyuloza mikrokristallicheskaya».

3. Yevropeyskaya farmakopeya (russkoye izdaniye). – M.: Remedium, aktualnoye izd. Monografiya.

4. Hamdamova D.Sh., Umarova V.K., Primkulov M.T. Mikrokristallik selluloza texnologiyasi. - Toshkent. – “Tafakur tomchilari” 2021-208 byet.

5. Rogovin Z.A. Ximiya syellyulozy i yeyo sputnikov. – M.: Ximiya, 1972.

6. Bikales N.M. Proizvodnyye syellyulozy. – M.: Ximiya, 1967.

**KERAMIKA MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TAHLIL QILISHDA
INNOVATSION INSTRUMENTAL METODLAR: TARIXIY TEXNOLOGIYALAR VA
SO'NGGI YILLARDAGI STANDARTLARINING QIYOSIY TADQIQOTI**

Sotqulova Irodaxon Dilshodbek qizi, Hamraqulov G'ofurjon Holyigitovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, OOVT fakulteti,

Irodaxonabduqaxxorova2003@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu tezisda tarixiy keramika artefaktlari va zamonaviy maishiy keramika mahsulotlarining kimyoviy tarkibini tahlil qilishdagi texnologik evolyutsiya tadqiq etiladi. Tadqiqotda Sh. Pidayev va M. Tite kabi olimlarning ilmiy yondashuvlariga tayangan holda, rentgen-fluorescent (XRF) va mass-spektrometriya (ICP-MS) kabi innovatsion metodlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ISO 6486-2:2023 standarti asosida og'ir metallar migratsiyasini nazorat qilishda ushbu metodlarning o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Arxeometriya, XRF, ICP-MS, geokimyoviy identifikatsiya, ISO standartlari, Termiz keramikasi, provenans.*

ABSTRACT. This thesis explores the technological evolution in analyzing the chemical composition of historical ceramic artifacts and modern household ceramics. Drawing on the scientific frameworks of Sh. Pidayev and M. Tite, the study emphasizes the significance of innovative methods such as X-ray fluorescence (XRF) and mass spectrometry (ICP-MS). Furthermore, the role of these methods in monitoring heavy metal migration in accordance with the ISO 6486-2:2023 standard is analyzed.

Keywords: *Archaeometry, XRF, ICP-MS, geochemical fingerprinting, ISO standards, Termez ceramics, provenance.*

KIRISH. Keramika mahsulotlarining kimyoviy tarkibini fundamental tadqiq etish madaniy merosni konservatsiya qilish va zamonaviy toksikologik barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, an'anaviy destruktiv usullardan voz kechilib, yuqori selektivlikka ega bo'lgan XRF, SEM-EDX va ICP-MS kabi texnologiyalarga o'tilishi materialning geokimyoviy identifikatsiyasini (*geochemical fingerprinting*) amalga oshirish imkonini berdi. Tadqiqotning maqsadi — tarixiy ishlab chiqarish texnologiyalarini tahlil qilish va ularni ISO 6486-2:2023 kabi zamonaviy xavfsizlik standartlari bilan qiyosiy o'rganishdir.

Tadqiqotda qiyosiy-tarixiy va instrumental tahlil metodlaridan foydalanildi:

• **Arxeometrik tahlil:** Sh. Pidayev (2012) tomonidan Termiz vohasida aniqlangan antik va o'rta asr keramika namunalari kimyoviy tarkibi tahlil qilindi.

• **Instrumental tahlil:** M. Tite va A. Shortland (2023) klassifikatsiyasiga ko‘ra, rentgen-fluorescent (XRF) va plazmali mass-spektrometriya (ICP-MS) metodlarining aniqlik darajasi solishtirildi.

• **Normativ tahlil:** Zamonaviy keramika mahsulotlaridagi og‘ir metallar (Pb, Cd) migratsiyasini aniqlashda ISO standartining instrumental talablari o‘rganildi.

O‘tkazilgan qiyosiy tahlillar quyidagi natijalarni ko‘rsatdi:

1. **Texnologik identifikatsiya:** Termiz keramikalarida qo‘rg‘oshin-ishqorli sirlar qo‘llanilganligi va ularning mikroelementar tarkibi mahalliy xomashyo bazasiga mos kelishi, ya‘ni **provenans** (kelib chiqish o‘rni) mutlaq aniqlikda isbotlandi.

2. **Metodologik evolyutsiya:** Instrumental metodlar yordamida tahlil sezgirligi **ppb** (*part per billion*) darajasiga ko‘tarildi. Bu esa materialning nafaqat asosiy oksidlarini (SiO_2 , Al_2O_3), balki kam uchraydigan (*trace elements*) izotoplarini ham aniqlash imkonini berdi.

3. **Qiyosiy samaradorlik:** Klassik metodlar namunani parchalashni talab etgan bo‘lsa, zamonaviy SEM-EDX mikroskop ostida sir qalinligi va uning tana bilan o‘zaro diffuziyasini namunaga zarar yetkazmasdan o‘rganish imkonini beradi.

XULOSA. Innovatsion instrumental metodlar arxeometriya va sanoat ekologiyasi o‘rtasidagi texnologik ko‘prikdir. Tarixiy texnologiyalarni o‘rganishda qo‘llaniladigan geokimyoviy identifikatsiya usullari bugungi kunda ISO standartlari doirasida iste‘mol tovarlari xavfsizligini kafolatlovchi asosiy vositaga aylangan. Ushbu metodlar orqali o‘tmish texnologiyalarini tiklash bilan bir qatorda, zamonaviy **ISO 6486-2:2023** standartlari asosida mahsulotlarning toksikologik xavfsizligi mikroskopik darajada ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pidayev, Sh. (2012). *Ancient and Medieval Ceramics of Termez*. UNESCO IICAS.
2. Tite, M. S., & Shortland, A. J. (2023). *Scientific Examination of Ceramics: New Perspectives (2nd Edition)*. Oxford University Press.
3. *ISO 6486-2:2023. Ceramic ware in contact with food — Release of lead and cadmium — Part 2: Permissible limits.*

TOPINAMBUR KUKUNI QO‘SHILGAN BUG‘DOY-JAVDAR NONINING TEXNOLOGIK VA ORGANOLEPTIK XUSUSIYATLARI

¹Z. X. Sultonboyeva, ²S. S. Achilova, , ³J.G.Raximov

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti

²Urganch davlat universiteti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

³Toshkent kimyo texnologiya instituti,

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ish topinambur kukuni bilan funksional non ishlab chiqish va tayyorlashni o‘zi ichiga olgan. Bunda topinambur tuganagini quritib kukun olish, retseptura asosida xamir tayyorlash, fermentatsiyalash jarayonlari o‘rganiladi. Bug‘doy-javdar uni tarkibiga topinambur kukunining 5% va 10% miqdorda qo‘shilishi non mahsulotining organoleptik ko‘rsatkichlariga ta‘siri jihatidan baholanadi.

Kalit so‘zlar: topinambur kukuni, inulin, fermentatsiya, funksional non, organoleptik ko‘rsatkichlar.

Topinambur tuganagida kaliy, magniy, kalsiy, temir va boshqa mikro va makroelementlar (429 mg/100g K; 78 mg/100g P; 17 mg/100g Mg; 14 mg/100g Ca; 3,7 mg/100g Fe va boshqalar) mavjuddir. Topinambur kukuni tarkibidagi inulin prebiyotik bo‘lib, yo‘g‘on ichakda foydali bakteriyalarning ko‘payishiga olib keladi, bu muhim minerallarning (kalsiy, magniy) so‘rilishini va B vitaminlari sintezini yaxshilaydi. Topinambur inson tanasida fruktozagacha parchalanadigan, qandli diabet bilan og‘rigan odamlar uchun zarur bo‘lgan yuqori miqdordagi inulinni to‘plashning noyob qobiliyatiga ega [1].

Non mahsulotlari tarkibiga topinambur kukunini kiritish nafaqat nonning sifatini oshiradi, balki mahalliy xomashyosdan ham oqilona foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, topinambur kukunidan foydalanish xamirni fermentatsiya qilish jarayonining davomiyligini qisqartirishga, tayyor mahsulotning biologik qiymatini yaxshilashga va o‘ziga xos ta‘m va xushbo‘y hid berishga yordam beradi [2].

Xamir to‘g‘ridan-to‘g‘ri oporasiz usulda tayyorlanadi. Buning uchun topinambur tuganak mevasi tozalanadi, kesiladi va 55-60° C haroratda 5-6 soat davomida quritiladi. Quritilgan topinambur tegirmon yordamida maydalanadi va 0.5 mm li elakdan o‘tkaziladi. Bunda topinambur kukunining namligi 5-6% ni tashkil etadi [3]. Xamir uchun kerakli bo‘lgan mahsulotlar kerakli miqdorda o‘lchanadi va xamir qoriladi.

1-tajriba

475gr 1-navli bug‘doy uni, 475 gr javdar uni, 50 gr topinambur kukuni, 12 gr tuz, 20gr presslangan xamirturush, 550gr suv yordamida xamir qoriladi. Qorilgan xamir 120 daqiqa davomida 30-35° C haroratda achitish uchun qoldiriladi. Tayyor bo‘lgan xamir bo‘laklarga bo‘linib zuvala qilinadi va 30 daqiqa davomida tindirib qo‘yiladi. Nonlar 190-200° C haroratda 15-20 daqiqadavomida pishiriladi.

2-tajiba

450gr 1-navli bug‘doy uni, 450 gr javdar uni, 100 gr topinambur kukuni, 12 gr tuz, 20gr presslangan xamirturush, 550gr suv yordamida xamir qoriladi. Qorilgan xamir 120 daqiqa davomida 30-35° C haroratda achitish uchun qoldiriladi. Tayyor bo‘lgan xamir bo‘laklarga bo‘linib zuvala qilinadi va 30 daqiqa davomida tindirib qo‘yiladi. Nonlar 190-200° C haroratda 15-20 daqiqa davomida pishiriladi.

Topinambur kukuni qo‘shilgan bug‘doy-javdar nonining organoleptik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Bug‘doy-javdar noni	Topinambur kukunining massa ulushi%	
		5%	10%
Mahsulot shakli	Pishgan non shakliga mos keladi, biroz qavariq, ustki qobig‘i mavjud, yon bo‘rtmalarsiz		
Mahsulot yuzasi	Texnologik ko‘rsatmalarga muvofiq katta yoriqlarsiz, teshilgan yoki kesilmagan		
Ustki qobig‘ining rangi	Och sariqdan och jigarranggacha	Jigarrang	To‘q jigarrang
O‘rtasining pishishi	Pishgan, nam emas, elastik, barmoqlaringiz bilan yengil bosilgandan so‘ng, asl shaklini oladi	Pishgan, nam emas, elastik, barmoqlaringiz bilan yengil bosilgandan so‘ng, asl shaklini oladi	Pishgan, namligi nisbatan yuqori, elastik, barmoqlaringiz bilan yengil bosilgandan so‘ng, asl shaklini oladi
G‘ovaklik	Yetilgan, bo‘shliqlarsiz		
Ta‘mi	Bu turdagi mahsulotga mos, har xil begona ta‘mlarsiz	Yoqimli, yengil topinambur ta‘mli	Sezilarli topinambur ta‘mli
Hidi	Bu turdagi mahsulotga mos, har xil begona hidlarsiz	Yoqimli, yengil topinambur hidli	Sezilarli topinambur hidli

Topinambur kukuni qo‘shilishi bilan xamirning reologik xususiyatlari mavjud bo‘lgan oqsillarning miqdori va sifatiga bog‘liq. Bug‘doy-javdar unini topinambur kukuni bilan almashtirish 10% gacha non qobig‘ining rangi to‘qroq bo‘ladi. Qandning past miqdori va past fermentatsiya kuchi qobiqning rangi och bo‘lishiga yordam beradi. Non rangining qora bo‘lishi qandning miqdori ko‘pligi bilan bog‘liq.

Adabiyotlar:

1. Sulstonboeva Z.X., Achilova S.S. The physical and chemical composition of the jerusalem artichoke plant and its processing technology. CAFET. Journal of food science volume 3, issue 4. May 2025

2. Гончар В.В., Вершинина О.Л., Росляков Ю.Ф. Использование порошка из клубней топинамбура в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий // Хлебопродукты. – 2013.

3. Sulstonboeva Z.X., Achilova S.S., Rakhimov J. G. Optimization of the physicochemical properties of powder obtained from jerusalem artichoke tubers. Universum: технические науки, декабрь, 2025г.

QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI DASTLABKI ISHLOV BERIB SAQLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Bafoyeva Sadoqat Umid qizi
Toshkent kimyo-texnologiyalari instituti

Annotatsiya. Ushbu tezis qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini dastlabki ishlov berish va saqlash jarayonlarida yo‘qotishlarni kamaytirish hamda sifat barqarorligini oshirish masalasiga bag‘ishlanadi. Tadqiqotda saralash, tozalash, quritish va sovitib saqlash zanjiri tahlil qilinib, texnologik parametrlarni optimallashtirish yondashuvi taklif etiladi. Yangilik sifatida xomashyo holatiga mos moslashuvchan rejimlar asoslanadi.

Kalit so‘zlar: dastlabki ishlov berish, saralash, tozalash, quritish, sovitib saqlash, namlik migratsiyasi, yo‘qotishlar.

Аннотация. Тезис посвящен совершенствованию технологий первичной обработки и хранения сельскохозяйственной продукции с целью снижения потерь и стабилизации качества. Рассматриваются операции сортировки, очистки, сушки и охлажденного хранения, выполняется анализ влияния режимных параметров на безопасность и сохранность. Научная новизна заключается в обосновании адаптивных режимов, учитывающих исходное состояние сырья.

Ключевые слова: первичная обработка, сортировка, очистка, сушка, охлажденное хранение, миграция влаги, потери.

Annotation. This thesis addresses improving primary processing and storage technologies for agricultural products to reduce losses and ensure stable quality. The study analyzes the chain of grading, cleaning, drying, and refrigerated storage, focusing on how process parameters affect safety and shelf life. Scientific novelty is provided by an adaptive regime concept that adjusts processing conditions to the initial raw material state.

Keywords: primary processing, grading, cleaning, drying, refrigerated storage, moisture migration, postharvest losses.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining saqlanuvchanligi ko‘p jihatdan daladan keyingi birinchi bosqichlarda, ya‘ni dastlabki ishlov berish jarayonida shakllanadi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, hosilni yig‘ib olish bilan yakunlanadigan texnologik intizom ko‘pincha keyingi saralash, tozalash, quritish, sovitish va omborlash jarayonlarida uzilib qoladi; natijada massaning kamayishi, nafas olish intensivligining ortishi, mikrobiologik shikastlanish, mexanik zararlanib keyingi chirish o‘choqlarining paydo bo‘lishi kuzatiladi. Shu sababli mazkur tezisda saqlash muddatini uzaytirishning alohida usullari emas, balki mahsulotni dastlabki ishlov berib saqlashning yagona, o‘zaro bog‘langan texnologik zanjir sifatida takomillashtirilishi ustuvor yo‘nalish sifatida qaraladi.

Ergashev A.A., Xudoyberdiev B.Q. (2019) dastlabki ishlov berishning markaziy muammosi mahsulot partiyasining notekisligi bilan bog‘liq. Bir partiya ichida ham fraksiyalar o‘lchami, namligi, ifloslanish darajasi, yetilish bosqichi va mexanik zararlanishi keskin farq qiladi. Mazkur notekislik ombor muhitida “zaif bo‘g‘in”ni vujudga keltirib, eng yomon ko‘rsatkichli fraksiya butun partiyaning xavfsiz saqlanishini cheklaydi. Xususan, aralashmalar, chang va o‘simlik qoldiqlari nafaqat gigiyenik nuqtayi nazardan, balki issiqlik izolyatsiyasi va namlik yutish xususiyatlari tufayli o‘z-o‘zidan qizish o‘choqlarini tezlashtiradi. Shuning uchun saralash va tozalash operatsiyalarini oddiy “tayyorlov” sifatida emas, balki saqlash barqarorligini ta‘minlovchi birlamchi stabilizatsiya bosqichi deb talqin qilish zarur [2, 30-42].

Polevoy V.V., Tarasenko A.N. (2018) texnologiyani takomillashtirishning metodologik asosi sifatida “moslashuvchan rejimlar” konsepsiyasi taklif etiladi. Uning mohiyati shundaki, saralash-tozalash-quritish-sovitish zanjiridagi har bir bo‘g‘in keyingi bo‘g‘in uchun zarur bo‘lgan kirish parametrlarini ta‘minlashi kerak. Adabiyotlarda quritish rejimlarining haddan tashqari intensivligi ichki namlik migratsiyasi va hujayra tuzilmasining shikastlanishi orqali keyingi saqlashda tez yumshash va ta‘m o‘zgarishlariga olib kelishi qayd etilgan [6, 60-82].

Sovitib saqlash texnologiyasida ham dastlabki ishlov natijalari hal qiluvchi o‘rin tutadi. Sovitish tizimlari ko‘pincha omborda barqaror harorat yaratishga qaratilgan bo‘lsa-da, partiya ichidagi havo aylanishi, qadoqlash zichligi va mahsulotning sirt ifloslanishi sovitish tezligi hamda kondensatsiya xavfiga bevosita ta‘sir qiladi. Agar mahsulot sirtida chang va organik qoldiq ko‘p bo‘lsa, kondensatsiya tomchilari mikroflora uchun qulay substratga aylanadi va sovitilgan muhitda ham chirish jarayonlari faollashadi .

Takomillashtirishning amaliy mexanizmlaridan biri sifatida partiyani sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha segmentatsiya qilish taklif etiladi. Segmentatsiya deganda mahsulotni o‘lchami yoki nav belgisigagina ko‘ra emas, balki saqlash xavfi indikatorlari bo‘yicha guruhlash tushuniladi. Bunday indikatorlar qatoriga namlikning dispersiyasi, mexanik shikastlanish ulushi, ifloslanish darajasi va yetilish notekisligi kiradi. Segmentatsiya natijasida yuqori xavfli fraksiyalar qisqa muddatli realizatsiya yoki alohida intensiv stabilizatsiya rejimlariga yo‘naltiriladi, past xavfli fraksiyalar esa resurs tejankor saqlash rejimlarida uzoqroq muddat barqaror saqlanishi mumkin.

Texnologik parametrlarni asoslashda kritik nuqta sifatida “energiya-sifat” muvozanati ajratiladi. Quritish va sovitishning intensiv rejimlari qisqa muddatda yo‘qotishlarni kamaytirishi mumkin, biroq energiya sarfi ortadi va ayrim mahsulotlarda fiziologik shikastlanish ehtimoli kuchayadi. Mahalliy adabiyotlarda saqlash jarayonida nafaqat massa yo‘qotishlari, balki bozor ko‘rinishi, qattiqlik, quruq modda va mikrobiologik xavfsizlik kabi ko‘rsatkichlarning iqtisodiy qiymatga bevosita ta‘siri ta‘kidlanadi.

Ushbu tezis doirasida taklif etilayotgan ilmiy yondashuv mahsulot oqimining texnologik diagnostikasiga tayanadi. Diagnostika deganda dastlabki qabul qilish bosqichidayoq tezkor o‘lchovlar orqali (namlik, ifloslanish, harorat, mexanik shikastlanish belgilarini vizual va instrumental baholash) qaror qabul qilish ko‘zda tutiladi. Shu fikrlar tahliliga tayangan holda, tezida kirish diagnostikasi natijalariga ko‘ra moslashuvchan texnologik kartalar tuzish, ya‘ni har bir segment uchun quritish va sovitishning maqsadli rejimlarini belgilash konseptual jihatdan asoslanadi.

Taklif etilayotgan takomillashtirishning yana bir jihati gigiyenik tozalash va mexanik ishlovning yumshoqligini muvofiqlashtirishdir. Mexanik saralash va tashish bosqichlarida zarba va ishqalanish kamaytirilmasa, keyingi eng mukammal saqlash rejimi ham kutilgan natijani bermaydi, chunki shikastlangan to‘qima tezroq nafas oladi va mikroorganizmlar kirishi uchun “darvoza” vazifasini bajaradi. Bu yondashuvning yangiligi shundaki, sifat yo‘qotishlari faqat saqlash omborida emas, balki aynan dastlabki ishlovning mikrotravmatik ta‘sirida boshlanishi konseptual ravishda birinchi o‘ringa chiqariladi va shu orqali “profilaktik” boshqaruvga o‘tiladi .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Баранов А. И. Холодильная технология пищевых продуктов: учебное пособие. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2020. 312 с.
2. Ergashev A. A., Xudoyberdiev B. Q. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent: Fan, 2019. 256 b.
3. Fellows P. J. Food Processing Technology: Principles and Practice. Cambridge: Woodhead Publishing, 2017. 928 p.
4. Kader A. A. Postharvest Technology of Horticultural Crops. Oakland: University of California Agriculture and Natural Resources, 2015. 352 p.
5. Kitinoja L., Kader A. A. Small-Scale Postharvest Handling Practices: A Manual for Horticultural Crops. Davis: University of California, 2018. 294 p.
6. Полевой В. В., Тарасенко А. Н. Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Москва: КолосС, 2018. 384 с.

**AMMIAKLI SELITRA OLINISHIDA QO‘SHIMCHA SIFATIDA QO‘LLANILADIGAN
 MAGNIY NITRAT TUZINI (BRUSIT) XOM ASHYOSIDAN FOYDALANMASDAN
 MAHALLIY XOM-ASHYO DOLOMIT MINERALIDAN OLISHNI AMALGA
 OSHIRISH**

*Zakirova T.V., Polvonova F.T., Rasulova Sh.N., Ivanko E.V.
 Navoiyazot AJ, Markaziy laboratoriyasi*

Hozirgi zamon qishloq xujaligida yuqori va sifatli hosil olish uchun mineral o‘g‘itlardan to‘g‘ri va samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa o‘simliklarning mineral oziqlanishida magniy va kalsiy elementlari alohida o‘rin tutadi. Ushbu elementlarni o‘z ichiga olgan magniy nitrat $Mg(NO_3)_2$ va kalsiy nitrat $Ca(NO_3)_2$ o‘g‘itlari o‘simliklar uchun tez o‘zlashtiriladigan va samarali manba hisoblanadi. Qishloq xo‘jaligida mineral o‘g‘itlar o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va yuqori hosil olishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa kalsiy va magniy kabi ikkinch darajali ozuqa elementlari o‘simliklar fiziologiyasida katta rol o‘ynaydi. Kalsiy nitrat va magniy nitrat suvda yaxshi eriydigan tez tasir etuvchi mineral o‘g‘itlar hisoblanadi va turli ekinlarda keng qo‘llaniladi.

Magniy nitrat o‘g‘itining ahamiyati.

Magniy nitrat – magniy va nitrat shaklidagi azotni o‘z ichiga olgan mineral o‘g‘itdir. Magniy o‘simliklarda xlorafill molekulasida tarkibiga kiradi va fotosintez jarayonida asosiy rol o‘ynaydi. Magniy yetishmasligi natijasida barglar sarg‘ayib hosildorlik pasayadi. Magniy nitrat suvda yaxshi eriydi, shuning uchun u tomchilatib sug‘orish (firtigasiya) va barg orqali oziqlantirish uchun juda qulay. U ayniqsa sabzavot ekinlari, uzum mevali daraxtlar va paxta yetishtirishda ham samarali hisoblanadi.

Kalsiy nitrat o‘g‘itining ahamiyati.

Kalsiy nitrat- kalsiy va azot manbai bo‘lib, o‘simlik to‘qimalarini mustahkamlaydi. Kalsiy kletka devorlarining shakllanishida ishtirok etib, poya va meva mustahkamligini oshiradi. Kalsiy yetishmasligi meva chirishi, poya zaifligi va sifatning pasayishiga olib keladi. Kalsiy nitrat, ayniqsa pomidor, qalampir, bodring, kartoshka va mevali ekinlarda keng qo‘llaniladi. U ham suvda yaxshi eriydi va tez ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu sababli import o‘rnini bosadigan keng assortimentli mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qoyish maqsadida «Navoiyazot» AJ Markaziy laboratoriyasida dolomit mineralidan qo‘sh tuz $Mg(NO_3)_2 \cdot Ca(NO_3)_2$ olish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borildi.

Dolomit mineralining ko‘rsatkich natijalari

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	Tahlil natijalari
1	Tashqi ko‘rinishi	Och qaymoq ranglikukun
2	Qizdirilgandan keyingi qoldiqning massaviy ulushi,%	42,39
3	Magniy oksidining massaviy ulushi, MgO ,%	20,05
4	Kalsiy oksidining massaviy ulushi, CaO , %	28,67
5	Kremniy (IV)oksidining massaviy ulushi, SiO_2 , %	8,98
6	Sulfat ionining massaviy ulushi, SO_4^{2-} , %	1,19
7	Uglerod (IV)oksidining massaviy ulushi, CO_2 ,%	37,65
8	Fraksion tarkib : Massaviy ulushi - 1,0 mm dan katta, % - 0,4mm - 1,0 mm gacha ,% - 0,16mm - 0,4 mm gacha , %	41,0 9,4 12,7

- 0,16 mm dan kam ,%	36,90
----------------------	-------

2. 916- sexda ishlab chiqariladigan nitrat kislotasining tahlil natijalari.

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	Tahlil natijalar
1	HNO ₃ ning massaviy ulushi,%	60,0
2	Temirning massaviy ulushi,%	0,0017

Kalsiy va magniy qo‘sh tuzini olish

Mexanik aralashtirgichdan, termometrdan foydalangan holda dolomit mineralini nitrat kislotasining 46% eritmasida eritiladi. Dolomit tarkibida 37,65% CO₂ bo‘lganligi sababli reaksiyon kolbaga havo berib turiladi. Tindirilgan kalsiy va magniy nitrat eritmasi, cho‘kmada qolgan cho‘kindidan, vakuum nasos yordamida filtrlash yo‘li bilan ajratilib olindi.

Filtrlangan Mg(NO₃)₂·Ca(NO₃)₂ eritmasi bug‘latilgandan keyin eritma xona haroratida (30°C) gacha sovutilib, muz va suvli hammomda sovutildi. Quyuq suspenziya holatidagi massani vakuum nasos yordamida filtrdan o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan nam holatidagi Mg(NO₃)₂·Ca(NO₃)₂ qo‘sh tuzi xona haroratida quritildi.

Ca(NO₃)₂·4H₂O·Mg(NO₃)₂·4H₂O qo‘sh tuzining tahlil natijalari

T/r	Ko‘rsatkichlar nomi	Tahlil natijasi
1	CaO ning massaviy ulushi, Ca(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O ga qayta hisoblaganda,%	16,59
2	MgO ning massaviy ulushi, Mg(NO ₃) ₂ ·4H ₂ Oga qayta hisoblaganda,%	77,62
3	Sulfat ionlarining massaviy ulushi,% SO ₄	0,51
4	Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃ ning massaviy ulushi,%	yo‘q
5	Erish nuqtasi (температура плавление) , °C	67

Adabiyotlar

1. M.Y.Pozin Mineral tuzlar texnologiyasi «Ximiya» 1974 y.
2. M.A.Miniovich Ammiakli selitra texnologiyasi 1974 y.
3. A.V. Kononov V.N.Sterlin L.I.Yvdokimova Kompleks o‘g‘itlar asoslari 1975y.

YARROWIA LIPOLYTICA ASOSIDA OZUQAVIY OQSIL ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA TADQIQOT NATIJALARINING TAHLILI

Zakirova Muyassar, Mirodilova Moxina

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, muyassar.zakirova@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur tezida noan’anaviy achitqi zamburug‘i hisoblangan *Yarrowia lipolytica* yordamida ozuqaviy oqsil olish texnologiyasini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari yoritilgan. Fermentatsiya jarayonining asosiy texnologik omillari, ozuqa muhitining tarkibi va biomassa hosildorligiga ta’sir etuvchi sharoitlar tahlil qilingan. Olingan natijalar mikrobiologik oqsil ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: *Yarrowia lipolytica*, ozuqaviy oqsil, biotexnologiya, fermentatsiya, biomassa, achitqi zamburug‘lari.

Hozirgi davrda dunyo miqyosida aholi sonining ortib borishi natijasida oziq-ovqat va yem-xashak mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoj keskin oshib bormoqda. Ayniqsa, yuqori biologik qiymatga ega oqsil manbalariga talab kuchaymoqda. Oqsil inson va hayvon organizmi uchun muhim oziq modda bo‘lib, u hujayralar tuzilishi, fermentlar sintezi va immun tizimi faoliyatida muhim rol o‘ynaydi. An’anaviy oqsil manbalari bo‘lgan chorvachilik va o‘simlik mahsulotlari yetishtirish katta moddiy xarajatlar, vaqt hamda tabiiy resurslarni talab qilgani sababli muqobil oqsil manbalarini izlash dolzarb ilmiy-amaliy vazifaga aylangan.

Shu nuqtayi nazardan mikroorganizmlar yordamida ozuqaviy oqsil ishlab chiqarish zamonaviy biotexnologiyaning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Achitqi zamburug‘lari orasida *Yarrowia lipolytica* o‘zining yuqori biomassa hosil qilish qobiliyati, turli uglerod manbalaridan foydalanish xususiyati hamda oqsil va biologik faol moddalarni sintez qilish salohiyati bilan ajralib turadi. Ushbu mikroorganizm noan’anaviy achitqi sifatida oziq-ovqat va yem-xashak sanoatida katta ilmiy qiziqish uyg‘otmoqda.

Yarrowia lipolytica hujayralari tarkibida yuqori miqdorda oqsil, muhim aminokislotalar, vitaminlar va mikroelementlar mavjud. Bu esa uni ozuqaviy oqsil manbai sifatida qo‘llash imkonini beradi. Bundan tashqari, ushbu zamburug‘ qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati chiqindilarini qayta ishlash orqali yetishtirilishi mumkin bo‘lib, bu texnologiyaning iqtisodiy va ekologik samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot jarayonida *Yarrowia lipolytica* shtammini yetishtirishda fermentatsiya sharoitlarining biomassa hosildorligi va oqsil sinteziga ta’siri o‘rganildi. Ozuqa muhitining tarkibi, harorat, muhitning kislotaliligi (pH), aeratsiya darajasi va fermentatsiya davomiyligi asosiy omillar sifatida tahlil qilindi. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, optimal sharoitlarda yetishtirilgan biomassa miqdori sezilarli darajada oshib, hujayra tarkibidagi oqsil ulushi yuqori ko‘rsatkichlarga erishdi.

Uglerod manbai sifatida arzon va qayta tiklanuvchi substratlardan foydalanish fermentatsiya jarayonining iqtisodiy samaradorligini oshirdi. Shu bilan birga, azot manbalarining to‘g‘ri tanlanishi oqsil sintezini faollashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar fermentatsiya jarayonini optimallashtirish orqali ozuqaviy oqsil ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish mumkinligini ko‘rsatdi.

Mikrobiologik oqsil mahsulotlarining gigiyenik va biologik xavfsizligini ta’minlash muhim masalalardan biridir. Tadqiqot davomida olingan biomassa sanitariya-gigiyena talablariga muvofiq baholandi va patogen mikroorganizmlar mavjud emasligi aniqlandi. Bu esa *Yarrowia lipolytica* asosida olingan oqsil mahsulotlaridan chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohalarida yem qo‘shimchasi sifatida foydalanish imkoniyatini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, *Yarrowia lipolytica* yordamida ozuqaviy oqsil ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish oqsil tanqisligini kamaytirish, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va ekologik barqarorlikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Olingan tadqiqot natijalari ushbu mikroorganizmdan sanoat miqyosida foydalanish istiqbollarini kengaytiradi va 2-kurs magistr lari uchun biotexnologiya sohasida muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Zakirova M.R. *Mikrobiologiya*. – Toshkent: Ijod -Print, 2024.
2. Raximov B.B. *Ozuqaviy oqsillar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari*. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.

ESTABLISHMENT OF OPTIMAL TECHNOLOGICAL MODES OF INJECTION MOLDING OF PARTS FROM ANTI-FRICTION-WEAR-RESISTANT COMPOSITE POLYMER MATERIALS

¹*Tukhtasheva Malohat*, ²*Abed Nodira*, ³*Negmatova Komila*, ⁴*Tulyaganova Vasila*

¹*Senior Lecturer in Tashkent institute of Chemical technology, PhD,*

²*Director of State Establishment “Fan va tarakkiyot”, DSc, professor,*

³*Head of laboratory at State Establishment, DSc, professor, Fan va tarakkiyot”,*

⁴*Researcher at State Establishment “Fan va tarakkiyot”, PhD,*

It is known that antifriction-wear-resistant composite polymer materials (AIKPM) have a complex supramolecular structure, which largely determines their physical and mechanical properties when operating under various conditions. The structure, therefore, the properties of materials, in turn, essentially depend on the technological modes of casting and on the technology of their processing and manufacturing of parts.

In connection with the above, it is very important to choose the optimal technological modes for casting parts, from AIKPM, rubbing working bodies of machines and mechanisms operated at various stages of the cotton processing industry. This makes it possible to develop a technology for their production, which is of great not only practical, but also scientific interest.

The results of studies of the effect of technological parameters of processing on the structure, physical, mechanical and tribotechnical properties of the AIKPM allowed us to develop an optimal technological mode for obtaining high-quality parts from the AIKPM of rubbing pairs of working bodies of cotton machines and mechanisms operating under conditions of frictional interaction with raw cotton, by injection molding.

Injection molding and regulation of technological modes in order to ensure high quality of products requires knowledge of the basic physical and chemical laws of the course of individual stages of the process. The processes include the process of plasticization of the processed composite, filling the mold with it under pressure, as well as selecting the temperature regime in the plasticizing cylinder of the injection molding machine and in the injection mold. The most important criterion for choosing a recyclable thermoplastic CPM is the melt flow index.

The table shows the recommended technological modes for the manufacture of tuning pegs of the working bodies of various machines and mechanisms from AKPM and AIKPM, containing both non-activated and mechanically activated fillers. It should be noted that the modes were determined on the basis of thorough studies of the influence of the technological parameters of casting on the physical, mechanical and tribotechnical properties of the compound.

Recommended technological modes of manufacturing parts from composite polymer materials filled with non-activated (numerator) and mechanically activated (denominator) additives, working bodies of machines and mechanisms

The composition The Material	Pressure casting, MPa	Temperatour Casting, K	Temperatura FormsTo	It's time Aging Details in uniform, with	Recommended Mate bathrooms rials For workers' organizations- new machines(brand)
АППК-1	1 120-125/110-115	493-513/473-493	323-353	20-60	ХПП
АППК-2	1 125-130/115-120	503-523/473-493	323-353	20-60	ХПП
АИППК-2	1 130-135/120-125	513-523/503-513	323-353	20-60	ХПП, РБД
АИППК-3	1 135-140/125-130	513-533/503-513	333-343	20-60	ХПП, РБД
АИПАК-2	1 130-140/120-140	493-513/483-493	333-353	10-30	РБД, ОБТ
АИПАК-3	1 130-140/120-140	493-513/483-493	333-343	10-30	РБД, ОБТ

Thus, according to the results of a comprehensive analysis of the influence of technological parameters of injection molding on the structure, physical, mechanical and tribotechnical properties of antifriction-wear-resistant composite polymer materials. Correlation dependencies of the influence of the technological parameters of injection molding on the specified properties of polypropylene composite materials, as well as on a clear relationship between the above factors, have been established.

AESCULUS HIPPOCASTANUM URUG'INING YOG' KISLOTALAR TARKIBI

*Nasriyev Farahmon Tursunaliyevich, Isaqova Shaxnoza Xoltura qizi,
Nurmuxamedova Vazira Zaxiritdinovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Sahnozai220@gmail.com*

Annotatsiya: Bugungi kunda Respublikamiz zamonaviy tibbiyotida rasmiy ravishda qo'llanilmaydi, bu esa *Aesculus hippocastanum* L.ni kimyoviy jihatdan to'la o'rganish, natijada tarkibidagi biologik faol birikmalar asosida oziq-ovqat qo'shimchasi manbasi sifatida amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Manba ma'lumotlarida *Aesculus hippocastanum* L. urug'idan kimyoviy jihatdan tozalangan moylari tomir kasalliklarni davolashga qo'llaniladi, jumladan, artikulyar revmatizmda shifo topish mumkin. Shularni inobatga olgan holda, Toshkent viloyatida yetishtirilgan *Aesculus hippocastanum* daraxtining kuzda urug'lari yeg'ib olinib quritildi. Quritilgan urug'lar maydalanib (maydalik darajasi 2-3 mm) erituvchi geksan bilan hona haroratida (25-27 °C) ishlov berilib, tarkibidagi moy yeig'masi ajratib olindi.

Kalit so'zlar: *Aesculus hippocastanum* L. urug'i, ekstraktsiya, oziq-ovqat qo'shimchasi, moylar, erituvchi.

Kirish: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlardagi odamlarning qariyb 80 foizi an'anaviy o'simliklardan foydalanadilar. Hozirgi paytda farmatsevtika kompaniyalari va ko'plab dorivor vositalar ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan sanoat korxonalar va funktsional oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar o'simliklardan olingan tabiiy mahsulotlardan foydalanishga qiziqish ortib bormoqda. Bundan tashqari, dunyoning hozirgi tibbiy farmakopiyasining taxmin 25% dan ortig'i dorivor o'simliklardan olingan vositalaridan foydalanishni tanlangan.

Aesculus hippocastanum urug'ining biologik faolligi uning tarkibidagi tabiiy birikmalarga bog'liq bo'ladi. Urug'larning muhim tarkibiy qismi α -essin, β -essin va kriptoesinni hosilalari bo'lgan triterpen saponin glikozididir - essin Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa va ularning aglikonlari - essigenin, protoessigenin, baringtogenin C va D bo'ladi. *Aesculus hippocastanum* urug'ining po'stida taxminan 0,13% flavonoid glikozidlar, 0,9% taninlar, 5-7% yog'lar, 11% oqsillar, 49,5% pektinlar va kraxmaldan iborat. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, *Aesculus hippocastanum* urug'larida 4,13-8,0 % moy mavjud bo'ladi.

Tabiiy manbalardan olingan poli-to'yinmagan va mono-to'yinmagan yog' kislotalarning roli inson uchun bebahodir. Omega-3 (linolen kislota) yog' kislotasi miya neyronlari, spermatozoidalar, retinalar, qizil qon hujayralari, shuningdek, boshqa organlarning hujayra membranalarini shakllantirishda ishtirok etadi. Omega-6 (eykozen kislota) yog' kislotasi organizmning salbiy omillarga qarshi immunitetini faollashishiga yordam beradi, odamga og'riqni his qilish qobiliyatini beradi, davolab tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Omega-9 (oleyn kislota) yog' kislotasi saraton hujayralari bilan kurashish, ularning o'sishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan boshqa moddalardan yaxshiroq samara beradi.

Ishning maqsadi: O'zbekiston shroitida yetishirilgan *Aesculus hippocastanum* L. urug'i tarkibidagi moy qismini ajratib olish va uni mikroblarga qarshi faolligini o'rganish.

Tadqiqotning material va usullari. O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyat Qibray tumanidan terilgan *Aesculus hippocastanum* L. urug'ini xona haroratida quritildi, keyin uni po'stidan ajratilib 3 mm o'lchamda maydalandi. Maydalangan urug'dan 0,6 kg o'lchab olindi va 1:5 nisbatda geksan bilan aralastirilib, xona haroratda 12 soat davomida 5 marta ekstraktsiya qilindi. Olingan ekstraktlar yig'ib filtrlandi, keyin rotorli qurug'ich yordamida geksanni haydab ajratib olindi. Olingan quruq xom ashyoga nisbatan moyni miqdorli 39 ml (6,5 %) tashkil etdi.

Aesculus hippocastanum L. urug'idan olingan moy namunasi tarkibidagi yog' kislotalarining tarkibini aniqlash uchun suv hammomida 1 soat qaynatildi. KOH ning 10% li metanoli eritmasi bilan 1:10 nisbatli eritma bilan moy namunasi gidrolizlandi. Olingan gidrolizatni H₂SO₄ ning 50% suvli eritmasi bilan nyetrallandi. Gidrolizatlangan yog' kislotalari dietil efir bilan bilan uch marta

ekstraksiya qilindi. Efir ekstraktlari pH 6,5-7 muhitga kelgunga qadar distillangan suv bilan yuvildi, keyin Na₂SO₄ qo'shilib quritildi, efir haydab yog' kislotalar yig'masi olindi. Ajratib olingan yog' kislotalar yig'masi diazometan ishtirokida metil efiri olindi. Olingan yog'larning metil efiri geksan:dietil efir 4:1 aralashma erituvchida silikagelli yupqa qatlamli plastinkada tozalandi, yog'larning metil efiri J₂ pari bilan ishlav berilganda ma'lum nuqtalarda dog'lar hosil bo'ldi. Plastinkaning dog'lar qismini silikageldan ajratib olish uchun xloroform bilan desorbsiyalandi. Xloroformli ekstraksiyadan xloroform haydash yo'li bilan ajratib olingandan so'ng, yog'larning metil efiri geksanda eritildi va Agilent Technologies 6890 N gaz xromatografiyada 30 m ichki kolonka uzunlikda, diametri 0,32 mm bo'lgan kapillyar kolonka yordamida 150°C da haroratda HP-5 fazasi 270°C gacha haroratda ionlash detektori orqali yuborildi. Harakatlanuvchi gaz geliydir. yog' kislotalarining tarkibi tahlil qilindi va olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Natijalar va uning muhokamasi. *Aesculus hippocastanum* L. urug'idan olingan moyning yog' kislotalar tarkibi Agilent Technologies 6890 N gaz xromatografiyasi yordamida amalga oshirildi. Moyning yog' kislotalar tarkibi 1-jadvalda keltirilgan. Yog'lar miqdori tahlil qilinganda - to'yingan yog' kislotalar 10,3 %; to'yinmagan yog' kislotalar 89,7 % ni tashkil etib, linolen kislota 1.52 %; eykozin kislota 5.75 %; palmitin kislota 7.27 %; linol kislota 30,82 %; oleyn kislota 51.46 % tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

***Aesculus hippocastanum* L. urug'idagi yog' kislotalar tarkibi**

№ t/r	Yog' kislota	Yog' kislota indeksi		Yig'madagi miqdori, %
1	Kaprin kislota	10:0		iz
2	Laurin kislota	12:0		iz
3	Miristin kislota	14:0		0,12
4	Pentadekan kislota	15:0		-
5	Palmitin kislota	16:0		7,27
6	Palmitolein kislota	16:1	n9	0,15
7	Margarin kislota	17:0		0,25
8	Stearin kislota	18:0		2,47
9	Oleyn kislota	18:1	n9	51,46
10	Linolen kislota	18:3	n3	1,52
11	Linol kislota	18:2	n6	30,82
12	Araxin kislota	20:0		0,19
13	Eykozin kislota	20:1	n9	5,75
14	∑ to'yingan yog' kislotalar			10,3
15	∑ to'yinmagan yog' kislotalar			89,7

Linolen kislota to'yinmagan yog'li kislotalar guruhiga mansub bo'lib, u inson tanasining normal ishlashi uchun oziq-ovqat bilan ta'minlanishi kerak bo'lgan muhim yog' kislotalariga kiradi.

Yarim to'yinmagan va to'yinmagan yog' kislotalar juda foydali bo'lib, qondagi umumiy xolesterin miqdorini pasaytirishga yordam beradi. *Aesculus hippocastanum* L. urug'ining moyidagi to'yinmagan yog' kislotalar umumiy yog' kislotalarining 87,7 % ni tashkil qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkin-ki, *Aesculus hippocastanum* L. urug'ining moyidagi to'yinmagan yog' kislotalar umumiy yog' kislotalarining miqdori ko'pligini inobatga olib, qondagi xolesterinni kamaytirish uchun tavsiya etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhang Z., Li S., Lian X.Y. An overview of genus *Aesculus* L.: Ethnobotany, phytochemistry, and pharmacological activities. *Pharm. Crop.* 2010, 1, 24-51.
2. Salinas F.M., Vázquez L., Gentilini M.V., O'Donohoe A., Regueira E., Jodar M.S.N., Viegas M., Michelini F.M., Hermida G., Alché L.E. et al. *Aesculus hippocastanum* L. seed extract shows virucidal and antiviral activities against respiratory syncytial virus (RSV) and reduces lung inflammation in vivo. *Antivir. Res.* 2019, 164, 1-11.
3. Sirtori C.M. Aescin: Pharmacology, pharmacokinetics and therapeutic profile. *Pharmacol. Res.* 2001, 44, 183-193.

KASHTAN MEVASIDAN BIOFAOL OZIQ-OVQAT QO'SHIMCHASINI OLIISH VA UNING KIMYOVIY TAHLILI

*Nurullayeva Munisa Norxo'ja qizi, Isaqova Shaxnoza Xoltura qizi,
Nurmuxamedova Vazira Zaxiritdinovna
Toshkent kimyo-texnologiya institute, Sahnozai220@gmail.com*

Annotatsiya: Hozirgi kunda kashtan mevasining kimyoviy jihatdan to'la o'rganish, natijada tarkibidagi biologik faol birikmalar asosida oziq-ovqat qo'shimchasi manbasi sifatida amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Tadqiqot jarayonida kashtan mevasidan ekstraksiya usuli orqali biologik faol moddalar ajratib olinib, ularning fenolik birikmalar, flavonoidlar, vitaminlar va mineral moddalarga boyligi aniqlangan. Olingan biofaol qo'shimchani antioksidant xususiyatlari va oziq-ovqat sanoatida qo'llash imkoniyatini beradi. Natijalar kashtan mevasi asosida funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *Kashtan mevasi, biofaol qo'shimcha, ekstraksiya, kversetin, izokversetin, flavonoidlar, xromatografiya.*

Kirish: Oziq-ovqat sanoati hamda tibbiy amaliyotda kashtan ekstrakti asosidagi olingan qo'shimchalar suyuq (Eskuzan va boshqalar), ham quruq ekstraktlar (Esflazid, Reparil va boshqalar) keng qo'llaniladi. Kashtan mevasidan olingan turli konsentratsiyali ekstraktlardan foydalaniladi.

Kashtanning mevasi po'stidan olingan tabiiy birikmalar prostata adenomasi va surunkali prostatit bilan og'rikan bemorlarda qo'llaniladi, suvli ekstrakti adenomatoz o'zgarishini sekinlashtiradi va prostata bezining qoplangan joylariga ta'sir qiladi. Ushbu tabiiy birikmaning ta'sir qilish mexanizmi o'rganilmagan, ammo Polshalik olimlar kashtan urug'i E vitamini bilan birgalikda eskulin glikozidiga boy bo'lib, kichik adenomatoz tugunlarning hajmini va hatto resorbsiyasini kamaytirishga ham yordam beradi deb hisoblashadi.

Kashtaning mevasi flavonoid moddalar, kversetin va izokversetin hosilalariga boy manba hisoblanadi. Kashtan gullarida flavonoidlardan tashqari polisaxaridlar va taninlar, barglarida esa polisaxaridlar (pektinlar) va karotenoidlar mavjud bo'ladi.

Kashtan mevasining quruq ekstraktini olish usuli ishlab chiqilgan. Mevani maydalab kukuni 3 marta 70% li etanol (hajmi bo'yicha) bilan 2 soat davomida suv hammomida aylanma sovutgich bilan ekstraksiya qilinadi, so'ngra ekstraktlar birlashtiriladi va fil'trlanadi. Vakuum ostida qurutilgandan so'ng (50°C da) etilatsetat bilan suyuq fazali ekstraksiya olinadi.

Kashtan urug'ida flavonoidlarning mavjudligi va miqdoriy tarkibi ham tadqiq qilingan. 90% etil spirtini oldindan tayyorlangan ekstraksiya va kimyoviy reaksiyalar yordamida amalga oshirilgan: Konsentrlangan xlorid kislotasi va sink kukunlari bilan; qo'rg'oshin asetat asosining 2% eritmasi bilan ishlov berildi. Flavonoidlar 15% li sirka kislotada qog'oz xromatografiyasini ko'tarilish yo'li bilan aniqlandi. "Guvoh" sifatida rutin va kversetinning 0,1% li spirtli eritmaları ishlatildi. Xromatogrammani birinchi bo'lib UB-spektrida ko'rib zonalari belgilandi: jigarrang-rutin, sariq-kversetin. Keyin ammiak bug'lari bilan ishlov berilib, rangning sariq-yashil rangga o'tishini belgiladi. Shunday qilib, rutinning mavjudligi va kversetinning izlari kashtan mevasida bulishi aniqlandi.

Respublika turli hududlarda yetishtiriladigan kashtan mevasi qo'shimchasi komponenti sifatida oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan biofaol birikmalarni ajratib olish, uni amaliyotga tadbiiq etishdan iborat bo'lib, uning ekstrakti tarkibida ko'pgina o'rnini almashtirib bo'lmaydigan biologik faol moddalardan (saponinlar, flavonoidlar, karotenoidlar, taninlar va polisaxaridlar) iboratdir.

Kashtaning gullari va barglarida flavonoid moddalar, kversetin va kaempferol hosilalariga boy manba hisoblanadi. Kashtan gullarida flavonoidlardan tashqari polisaxaridlar va taninlar, barglarida esa polisaxaridlar (pektinlar) va karotenoidlarga boy bo'ladi.

Kashtan mevasi tarkibidagi flavonoidlarni o'rganish maqsadida, Toshkent viloyati, Toshkent tumanidan 2021-yil sentyabr oyida kashtan daraxti mevalari yig'ib olindi. Po'stidan ajratilgan kashtan mevasi 3 mm o'lchamda maydalanib, 1:5 nisbatda 70% etil spirtida xona haroratda 12 soat davomida 3 marta ekstraksiya qilindi, olingan ekstraktlar yig'ib fil'trlab rotorli qurutgichda qurutildi. Olingan ekstrakt massasi quruq xomashyoga nisbatan biologik faol birikma – flavonoidlar ulushi 1,58 % tashkil qilgan.

Xulosa qilib aytganda, kashtan mevasi asosida tayyorlangan biofaol qo'shimchalar funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda samarali va ekologik xavfsiz xom ashyo bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhang Z., Li S., Lian X.Y. An overview of genus *Aesculus* L.: Ethnobotany, phytochemistry, and pharmacological activities. *Pharm. Crop.* 2010, 1, 24-51.
2. Salinas F.M., Vázquez L., Gentilini M.V., O'Donohoe A., Regueira E., Jodar M.S.N., Viegas M., Michelini F.M., Hermida G., Alché L.E. et al. *Aesculus hippocastanum* L. seed extract shows virucidal and antiviral activities against respiratory syncytial virus (RSV) and reduces lung inflammation in vivo. *Antivir. Res.* 2019, 164, 1-11.

AQLLI TEXNOLOGIYALAR NIGOHIDA SOF SAYYORA: EKOLOGIYA VA BARQAROR TARAQQIYOT UYG‘UNLIGI

*Xudayberdieva Arofat Isroilovna, Maxkamova Latofat Kobil qizi,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
fek@tkti.uz*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sof sayyora tamoyiliga asoslangan barqaror rivojlanishga erishishda aqlli texnologiyalar, ilmiy yondashuv va ekologik tamoyillarning uyg‘unligi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida axborot texnologiyalari, IoT, sun‘iy intellekt va raqamli monitoring tizimlarining ekologik muammolarni aniqlash va bartaraf etishdagi roli ko‘rib chiqildi. Shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, chiqindilarni boshqarish va resurslardan oqilona foydalanishda ilg‘or texnologiyalarning qo‘llanilishi amaliy misollar orqali tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ilm-fan va texnologiyalar uyg‘unligi barqaror ekologik muhit yaratishning eng samarali usullaridan biridir.

Kalit so‘zlar: aqlli texnologiyalar; barqaror rivojlanish; ekologik xavfsizlik; raqamli monitoring; chiqindilarni boshqarish

1. Kirish. XXI asrda texnologik yutuqlar hayotimizni o‘zgartirib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirdi va sog‘liqni saqlash, transport tizimlarida yutuqlarga erishildi. Biroq, ekologik muammolar – atmosferaning ifloslanishi, iqlim o‘zgarishi, suv manbalarining kamayishi – rivojlanish bilan birga kuchaymoqda. Tabiiy resurslarning cheklanganligi va noto‘g‘ri boshqarilishi kelajak uchun xavf tug‘dirmoqda. An‘anaviy energiya manbalariga tayanish va chiqindilarni qayta ishlamaslik muvozanatni buzmoqda.

Zamonaviy ilm-fan va aqlli texnologiyalarni ekologik muhitni saqlashda samarali qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Yashil texnologiyalar, quyosh va shamol energetikasi, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash tizimlari va aqlli shahar loyihalari ekologik barqarorlikni ta‘minlashga yordam beradi. Sun‘iy intellekt va IoT asosida ishlab chiqilgan monitoring tizimlari havoni real vaqt rejimida kuzatib, zararli moddalarning kamayishiga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar orqali ekologik savodxonlikni oshirish va mas‘uliyatli iste‘mol madaniyatini shakllantirish ham mumkin.

Barqaror rivojlanish tamoyillari iqtisodiy o‘sish, ijtimoiy adolat va ekologik muvozanatni ta‘minlashni talab qiladi, bu esa texnologik yechimlar orqali ekologik muammolarga javob topishni zarur qiladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda ekologik muammolarni hal etishda ilg‘or texnologiyalar, jumladan IoT, sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar tahlili qo‘llanilishi tahlil qilindi. Tadqiqotda O‘zbekiston, Yevropa Ittifoqi va Yaponiya tajribalari asosida ekologik monitoring tizimlarining samaradorligi baholandi. Chiqindilarni boshqarish, havo sifati monitoringi va suv resurslarini nazorat qilish bo‘yicha aqlli tizimlar chuqur tahlil qilindi. SWOT tahlili yordamida texnologiyalarning kuchli va zaif jihatlari, imkoniyatlari va tahdidlar aniqlanib, barqaror rivojlanishga mosligi baholandi. Tadqiqotning maqsadi — texnologik innovatsiyalar yordamida ekologik barqarorlikka erishish yo‘llarini ilmiy asosda aniqlash.

3. Natijalar va ularning tahlili. tadqiqot davomida o‘rganilgan holatlar va statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy aqlli texnologiyalarni ekologik monitoring va boshqaruv tizimlariga integratsiya qilish orqali nafaqat ekologik muammolarni aniqlash, balki ularning oldini olish, zararni kamaytirish va mavjud resurslardan yanada samarali foydalanish imkoniyati sezilarli darajada oshadi. bu esa texnologiyalar va atrof-muhit muhofazasi o‘rtasidagi bevosita uzviy aloqani namoyon etadi.

O‘zbekistonning sanoat hududlarida joriy etilgan “EcoControl” nomli sun‘iy intellekt asosidagi loyiha milliy ekologik boshqaruv tizimi uchun muhim qadam bo‘ldi. Ushbu tizim sanoat korxonalarining chiqindilarini onlayn tarzda monitoring qilish, zararli gazlarning miqdorini aniqlash va real vaqt rejimida avtomatik ogohlantirish funksiyalariga ega. Tizim joriy etilgan korxonalarda atmosfera havosiga chiqarilayotgan zararli moddalarning hajmi o‘rtacha 18% ga

kamaygan. Bu esa nafaqat ekologik barqarorlik, balki aholining salomatligiga ijobiy ta’sir ko’rsatgan.

Tadqiqot doirasida olingan barcha natijalar shuni ko’rsatadiki:

- Aqlli texnologiyalar orqali ekologik ma’lumotlarni yig’ish, tahlil qilish va ularga asoslangan qarorlar qabul qilish jarayoni ancha tezlashadi.
- Real vaqt rejimida ishlaydigan tizimlar ekologik muammolarni erta aniqlash va ularning oldini olishda samaradorlikni oshiradi.
- Raqamli nazorat tizimlari resurslardan foydalanishning shaffofligini ta’minlaydi hamda isrofchilikni kamaytiradi.
- Ilm-fan, texnologiya va ekologiya o’rtasidagi integratsiya orqali ekologik barqarorlikka erishish yo’lida real, amaliy natijalar olinmoqda.

Bu holatlar texnologiya va ekologik siyosat uyg’unligining naqadar muhim ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Shu bilan birga, bunday yondashuvlar boshqa mamlakatlar uchun ham tajriba almashish va o’z sharoitlariga mos texnologik yechimlarni joriy qilishda foydali asos bo’lib xizmat qilishi mumkin.

4. Xulosa. Aqlli texnologiyalar XXI asrda barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim rol o’ynaydi. IoT, sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar tahlili yordamida ekologik muammolarni hal qilish va iqtisodiy resurslarni samarali foydalanish mumkin. Bu texnologiyalar chiqindilarni boshqarish, havo va suv sifatini monitoring qilish, tabiiy resurslarni tejashda muhim ahamiyatga ega. Yaponiyaning, O’zbekistonning va Yevropaning tajribalari bu yondashuvlarning muvaffaqiyatlarini ko’rsatmoqda. Aqlli texnologiyalarni joriy etish atrof-muhitni himoya qilish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Kelajakda ekotexnologiyalarni yanada takomillashtirish va davlat bilan xususiy sektor o’rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Xulosa qilib aytganda, texnologiyalarning ekologik boshqaruvga integratsiyasi va barqaror rivojlanishning yuksalishi uchun ilmiy izlanishlar, yangi texnologiyalarni yaratish va ularni amaliyotda qo’llashda samarali strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Atrof-muhitni asrash, resurslardan samarali foydalanish va iqlim o’zgarishiga qarshi kurashish yo’llarida texnologiyalarning rolini kuchaytirish, kelajakda barqaror rivojlanishga erishishning kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. A. Smith, “Smart technologies and sustainable development,” *Journal of Environmental Research*, vol. 15, no. 3, pp. 200–210, 2021.
2. B. Karimov, *Ekotexnologiyalar asoslari*, 2nd ed., Tashkent: Fan, 2020.
3. Y. Tanaka, “AI and IoT for environmental monitoring in urban systems,” *Smart Cities Review*, vol. 10, no. 1, pp. 45–53, 2022.
4. O’zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, “EcoControl” loyihasi hisobotlari, 2023.
5. M. Johnson, “Circular economy and digital transformation,” *Sustainable Future Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 112–121, 2020.

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY SAFE AND INNOVATIVE ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINING ROSEMARY OIL COMPONENTS

Akramova Ra'no Ramzidinovna, Abdullayeva Laylo Nazrulla qizi
Tashkent Institute of Chemical Technology
Faculty of Food and Wine Technology

Abstract. This article focuses on the development of environmentally safe and innovative analytical methods for identifying the bioactive components of rosemary essential oil. Conventional chemical analysis techniques often involve toxic solvents and high energy consumption, which can negatively affect the environment. Therefore, the study explores modern approaches based on green chemistry principles, including supercritical CO₂ extraction, microextraction techniques, and solvent-free chromatographic methods. These strategies not only minimize environmental impact but also improve the accuracy and sensitivity of the analysis. The findings can be effectively applied in quality control of natural essential oils used in the pharmaceutical, cosmetic, and food industries.

Keywords: rosemary oil, green chemistry, environmentally friendly analysis, innovative methods, supercritical extraction, gas chromatography.

Аннотация. В данной статье рассматривается разработка экологически безопасных и инновационных методов анализа компонентов эфирного масла розмарина. Традиционные химические методы анализа часто связаны с использованием токсичных растворителей и значительными энергозатратами, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. В исследовании предлагаются современные подходы, основанные на принципах «зелёной химии», включая сверхкритическую СО₂-экстракцию, микроэкстракционные технологии и безрастворительные хроматографические методы. Эти технологии позволяют снизить экологическую нагрузку и одновременно повысить точность и чувствительность анализа. Полученные результаты могут быть эффективно использованы при контроле качества натуральных эфирных масел в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.

Ключевые слова: масло розмарина, зелёная химия, экологически безопасный анализ, инновационные методы, сверхкритическая экстракция, газовая хроматография.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rozmarin moyi tarkibidagi biologik faol komponentlarni aniqlashning ekologik xavfsiz va zamonaviy tahlil usullarini ishlab chiqish masalasi yoritiladi. An'anaviy kimyoviy tahlil usullarida qo'llaniladigan zaharli erituvchilar va yuqori energiya sarfi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun tadqiqotda “yashil kimyo” tamoyillariga asoslangan innovatsion yondashuvlar — superkritik CO₂ ekstraksiyasi, mikroekstraksiya, hamda erituvchisiz xromatografik usullarni qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu usullar nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki tahlil aniqligi va sezgirligini ham oshiradi. Natijalar farmatsevtika, kosmetologiya va oziq-ovqat sanoatida tabiiy efir moylarini sifat nazoratidan o'tkazishda samarali qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: rozmarin moyi, yashil kimyo, ekologik xavfsiz tahlil, innovatsion usullar, superkritik ekstraksiya, gaz xromatografiyasi.

INTRODUCTION

In recent years, interest in essential oils from natural plant sources has been growing rapidly. In particular, essential oil from rosemary (*Rosmarinus officinalis*) is widely used in the pharmaceutical, cosmetology and food industries due to its antiseptic, anti-inflammatory, antioxidant and soothing properties. However, the process of determining the biologically active components contained in this oil requires complex analytical approaches. Most traditional analytical methods are associated with organic solvents, multi-stage extraction and high energy consumption, which can have a negative impact on the environment.

Nowadays, the principles of sustainable development and environmental safety are gaining priority in chemistry. The concept of “green chemistry” involves the reduction of harmful substances, waste reduction and efficient use of resources. In this regard, the development of

environmentally safe, low-waste and energy-saving methods for the analysis of essential oils is one of the urgent issues.

The use of modern innovative methods in the quantitative and qualitative analysis of the main components of rosemary oil - 1,8-cineole, camphor, borneol, alpha-pinene - is of not only scientific but also practical importance. In particular, supercritical fluid extraction, microextraction technologies and solvent-free chromatographic methods allow obtaining high-precision results while ensuring environmental safety.

Therefore, the development of environmentally safe and innovative analytical methods for the determination of rosemary oil components is one of the important and promising areas of scientific research today.

LITERATURE REVIEW AND RESEARCH METHODOLOGY

Studies conducted to determine the composition of rosemary (*Rosmarinus officinalis* L.) essential oil show that the essential oil of this plant is rich in terpenoids, phenolic compounds and various bioactive components, and advanced methods are required for their analysis. Conventional gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) is widely used for qualitative and quantitative determination of rosemary oil components, which has been used to profile alpha-pinene, 1,8-cineole, camphor, and borneol.[3; 785]

Most scientific studies have used supercritical CO₂ extraction to obtain essential oils, which is in line with the principles of “green chemistry” and allows for high yields without toxic solvents. For example, in a study published in PubMed, the components of rosemary oil extracted by supercritical CO₂ were identified by GC-MS for 33 chemical compounds. The effects of supercritical pressure and temperature parameters on the extraction efficiency have also been analyzed in the scientific literature.

In combination with gas chromatography, microextraction technologies and solvent-free analytical approaches can also be used for the separation and identification of components. In the international literature, it is reported that about 100 phenolic and terpenoid components have been identified by subcritical water and ethanol extraction methods. These methods help to ensure environmentally friendly analysis by reducing the use of classical solvents.

As a research methodology, previously obtained dry rosemary raw materials are processed in a supercritical CO₂ extraction apparatus under constant conditions. The parameters — pressure, temperature and CO₂ flow — are adjusted according to predefined protocols. The obtained extracts are analyzed in a GC-MS system, where the identification of components is carried out by retention indices and mass spectra. The results are statistically processed and the effect of extraction conditions on the sensitivity of the analysis and environmental safety indicators is evaluated.

ANALYSIS AND RESULTS

The effectiveness of environmentally friendly and innovative methods for determining the composition of rosemary essential oil was evaluated. Samples obtained using supercritical CO₂ extraction were compared with extracts obtained with traditional organic solvents. The results showed that the supercritical extraction method allowed to obtain essential oil of high purity and was characterized by the absence of harmful solvent residues. This confirms the environmental superiority of the method.

Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) analyses allowed us to identify the main components of rosemary oil. The most abundant substances were 1,8-cineole, camphor, alpha-pinene, and borneol. The use of innovative microextraction methods significantly reduced the loss of volatile components. This increased the sensitivity of the analysis and made it possible to detect biologically active substances at low concentrations.[1; 139]

When using solvent-free sample preparation technology, the amount of waste during the analysis process was reduced several times compared to traditional methods. In addition, energy The method was also found to be economically feasible due to the low solvent consumption. The results of statistical processing showed a direct relationship between the extraction parameters (pressure and temperature) and the amount of extracted components. In particular, it was found that

moderate pressure and moderate temperature conditions contribute to the maximum preservation of bioactive substances.

Methods based on the principles of green chemistry not only do not harm the environment, but also improve the accuracy and reproducibility of analytical results. While decomposition of some thermolabile components was observed when using traditional solvents, this phenomenon was practically not observed in the supercritical CO₂ environment.[4; 458]

Environmentally friendly approaches to determining the composition of rosemary oil have been shown to be scientifically sound and promising for practical application. These methods can be widely used in the pharmaceutical and cosmetic industries to control the quality of natural raw materials, as well as in the production of natural aromatic additives for food products. The results of the study open the possibility of analyzing other medicinal plant essential oils based on environmentally friendly technologies in the future.

CONCLUSION

Modern chromatographic methods have made it possible to determine with high accuracy the main components of rosemary oil - 1,8-cineole, camphor, alpha-pinene and borneol. The introduction of solvent-free or low-solvent technologies has reduced the amount of harmful waste and increased laboratory safety. This provides not only environmental sustainability, but also economic efficiency.[5; 48]

In general, the introduction of environmentally friendly analytical technologies contributes to sustainable development in the field of natural product research, rational use of resources and the creation of safe products for human health. This research area has broad prospects in the fields of chemistry, pharmacy and biotechnology in the future.

REFERENCES

1. Khoshimjonova S. Sh., Foziljonova M. S. Technology of Dry Extract from Rosemary. *International Journal of Medical Sciences*. 2025;139–142
2. Mutalipova D. B., Bakhranova D. A., Karomatov S. A. Chemical Analysis of Essential Oils Extracted from Medicinal Plants Growing in Uzbekistan. *Web of Scientist*. 2021
3. Nilufar Z. Mamadalieva, Davlat Kh. Akramov, Shahnoz S. Azimova va boshqalar. Aromatic Medicinal Plants of the Lamiaceae Family from Uzbekistan: Ethnopharmacology, Essential Oils Composition, and Biological Activities. *Medicines*. 2017 B. 785
4. H.A. Gad, R.Z. Mamadalieva, O.K. Khojimatov va boshqalar. GC-MS Chemical Profiling, Biological Investigation of Three *Salvia* Species Growing in Uzbekistan. *Molecules*. 2022 c458
5. N.Z. Mamadalieva, S.A. Sasmakov, S.S. Azimova Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Essential Oils of *Nepeta cataria* and *Salvia officinalis* from Uzbek Flora. *Uzbek Chemical Journal*. 2017; Nr6:48-53

DONNING TEXNOLOGIK SIFAT KO‘RSATKICHLARINING O‘G‘ITLAR TA‘SIRIDA O‘ZGARISHI

D.I. Ubaydullayeva

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Oxirgi yillarda seleksionerlar tomonidan kuzgi bug‘doyning yuqori hosildor navlari yetishtirildi. Bu navlarni qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun ularni respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlarida sinab ko‘rib, har bir nav uchun mos agrokimyoviy tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Chunki, respublikamiz murakkab tabiiy-iqlimiy sharoitlarga ega bo‘lganligi sababli turli mintaqalarda rivojlangan tuproqlar o‘z xossa va xususiyatlari bilan bir-biridan keskin farq qiladi va shu tufayli har bir qishloq xo‘jaligi ekinini, jumladan g‘alla yetishtiriladigan har bir alohida sharoitda maqbul agrotexnik va agrokimyoviy tadbirlarni o‘tkazishni talab qiladi.

Shu sababli ham turli mintaqalar sharoitida kuzgi bug‘doyning har bir navini yetishtirish agrotexnologiyasini shu jumladan, don sifatini belgilovchi texnologik ko‘rsatkichlarini yaxshilashga yo‘naltirilgan oziqlantirish tizimini ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi.

1000 don vazni, natura og‘irligi, shishasimonligi, un chiqimi va boshqa ko‘rsatkichlari don sifatini belgilovchi muhim fizik-texnologik sifat ko‘rsatkichlari hisoblanib donning yetishtirilgan agroekologik, agrotexnologik va genetik xususiyati bilan bog‘liq bo‘ladi.

Donning shakllanishi jarayonida uning tarkibidagi suv miqdori kamayib borib, organik moddalar miqdori oshib boradi. Ushbu jarayonda donning sifatli bo‘lib shakllanishi uning genetik xususiyati bilan birga tashqi omillarga mutanosib holda fizik-texnologik ko‘rsatkichlari o‘zgarib boradi. Bug‘doy doni to‘liq va bo‘liq holda yetishtirilgan 1000 tasining vazni, natura og‘irligi yuqori bo‘lib, yaltiroqligi (shishasimonligi) oshib, un chiqimi ham yuqori bo‘lishi bilan birga biokimyoviy ko‘rsatkichlari ham yaxshilanadi (Kuleshov, 1964, Knyaginichev, 1951).

O‘tkazilgan tajribalarimiz natijalari bo‘yicha ham kuzgi bug‘doyning Polovchanka navini oziqlantirish rejimi oshirilib borgani sayin 1000 don vazni, natura og‘irligi, donning shishasimonlilik darajasi va un chiqimining oshib borishini ko‘rsatdi (4.3.1-rasm).

Tadqiqotlar natijasida olingan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, kuzgi bug‘doyning Polovchanka navini go‘ng va ma‘dan o‘g‘itlar qo‘llanilmasdan yetishtirilganida 1000 don massasining 38 grammni tashkil etgani holda, 30 t/ga chiritilgan aralash go‘ng bilan yetishtirilganda 1000 don vaznining 40 grammni tashkil etishi yoki 2 grammga oshishi kuzatildi.

Bug‘doyning ushbu navi ma‘dan o‘g‘itlarning tavsiya etilgan (N₁₈₀P₉₀K₆₀) meyori qo‘llanilgandagi 1000 don vaznining 41 grammni tashkil etishi yoki go‘ng va ma‘dan o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan o‘rta hisobda 3 grammga oshishi kuzatildi.

1000 don vazni yanada oshishi go‘ng bilan ma‘dan o‘g‘itlar birgalikda qo‘llanilganida yanada oshishi kuzatilib 43 grammni yoki o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantidagiga nisbatan 5 gramm yuqori bo‘lishi kuzatildi.

1000 don vaznining yuqori bo‘lishi yetishtirilgan donning to‘liq va bo‘liq bo‘lishi natijasida natura og‘irligining ham go‘ng va ma‘dan o‘g‘itlarning ta‘sirida oshib borishi kuzatildi.

Kuzgi bug‘doyning Polovchanka navi donining natura og‘irligi o‘g‘itlar qo‘llanilmagan nazorat variantida 766 g/l ni tashkil etgani holda faqat 30 t/ga chiritilgan aralash go‘ng qo‘llanilganda nazorat variantidagiga nisbatan 7 g/l, ma‘dan o‘g‘itlarning tavsiya etilgan (N₁₈₀P₉₀K₆₀) va oshirilgan (N₂₁₀P₁₁₀K₇₀) meyorlari qo‘llanilganda 7-8 g/l, go‘ng va ma‘dan o‘g‘itlar birgalikda qo‘llanilganda esa 17 g/l ga oshganligi kuzatildi.

Adabiyotlar:

1. Ernazarova N., Ubaydullayeva D., Mehmonov SH. Bug‘doyning Polovchanka navini navdor urug‘ini yetishtirish salmog‘i, sifati va texnologik ko‘rsatkichlarining oziqlantirish rejimiga bog‘liqligi // “Agrosaboq” (ilmiy maqolalar to‘plami). –Toshkent, 2007.-B. 62-63.
2. Ernazarova N., Ubaydullayeva D. Kul ham oziqa // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. -Toshkent, 2007. -№4. -B.30.
3. Ubaydullayeva D.I., Mexmonov SH.R., Xolmurodova Z.D., Nortoshev N.J. Urojnost pshenitsi i pojnivnoy kukuruza na yuge Uzbekistana // Zernovoye xozyaystvo. -Moskva, 2007. -№7. -S.18-19.

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF MILK FATS FROM LARGE AND SMALL HORNED ANIMALS AND THEIR ROLE IN SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION

Ruzibayev Akbarali Tursunbayevich
Jienbaeva Albina Mukhtarbaevna
Tashkent Institute of Chemical Technology
Faculty of Food and Winemaking Technologies

1st year master's student in the field of food technology (technology of oil and fat products)

Annotation. This article examines the physicochemical properties of milk fats obtained from large and small ruminants, including fatty acid composition, melting point, oxidative stability, and dispersion characteristics. These properties significantly influence the quality, shelf life, and nutritional value of food products. The study also highlights the importance of rational use of milk fats in promoting sustainable food production, efficient resource utilization, and environmental balance. Differences in milk fat characteristics among animal species are shown to provide a scientific basis for improving technological processes and developing functional food products with enhanced health benefits.

Keywords: milk fat, fatty acids, physicochemical properties, sustainable food production, large ruminants, small ruminants, food technology.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ РОГАТЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ РОЛЬ В УСТОЙЧИВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются физико-химические свойства молочных жиров крупного и мелкого рогатого скота, включая состав жирных кислот, температуру плавления, устойчивость к окислению и степень дисперсности. Эти характеристики напрямую влияют на качество, пищевую ценность и сроки хранения продуктов питания. Особое внимание уделяется роли молочных жиров в обеспечении устойчивого производства продуктов питания, рациональном использовании природных ресурсов и снижении экологической нагрузки. Показано, что различия в свойствах молочных жиров разных видов животных могут служить научной основой для совершенствования технологических процессов и разработки функциональных пищевых продуктов.

Ключевые слова: молочный жир, жирные кислоты, физико-химические свойства, устойчивое производство пищи, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, пищевая технология

YIRIK VA MAYDA SHOHLI HAYVONLAR SUT YOG‘LARINING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARI VA ULARNING BARQAROR OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISHDAGI O‘RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada yirik va mayda shoxli hayvonlar sut yog‘larining fizik-kimyoviy xususiyatlari, jumladan yog‘ kislotalari tarkibi, erish harorati, oksidlanishga chidamliligi va disperslik darajasi tahlil qilinadi. Sut yog‘larining bu xususiyatlari oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, saqlanish muddati hamda biologik qiymatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, sut yog‘laridan oqilona foydalanish barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish, resurslarni tejash va ekologik muvozanatni saqlashda muhim omil ekanligi yoritiladi. Turli hayvon turlaridan olingan sut yog‘lari o‘rtasidagi farqlar texnologik jarayonlarni takomillashtirish hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlari yaratishda ilmiy asos bo‘lib xizmat qilishi ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: sut yog‘i, yog‘ kislotalari, fizik-kimyoviy xususiyatlar, barqaror oziq-ovqat, yirik shoxli hayvonlar, mayda shoxli hayvonlar, oziq-ovqat texnologiyasi.

INTRODUCTION

Dairy products, in particular milk fat, are an important part of the human diet and are widely used in the food industry. The composition and physicochemical properties of milk fats from large (cows, bulls) and small horned animals (sheep, goats) are different, and their role in food products is also unique. The physicochemical properties of milk fat fatty acid composition, melting point, viscosity, emulsion resistance and oxidation stability are important in determining the quality, shelf life and organoleptic properties of the product. For example, the fatty acid composition of cow's milk forms easily soluble fats, which makes it convenient to create

stable emulsions of milk and dairy products. Fats in sheep and goat milk, on the other hand, have more specific aromatic and biochemical properties and play an important role in fermentation and cheese production.

From the point of view of sustainable food production, the scientifically based use of milk fats allows saving resources, reducing waste and maintaining ecological balance. Also, the differences between milk fats obtained from different animal species serve as a scientific basis for optimizing their technological processing processes and creating functional, biologically active products. At the same time, the role of milk fats in sustainable food production is significant not only in economic terms, but also in environmental and health terms.

This article aims to analyze the physicochemical properties of milk fats of large and small-horned animals, determine their importance in the food industry and highlight their place in the concept of sustainable production.

LITERATURE ANALYSIS AND RESEARCH METHODOLOGY

Modern scientific literature widely covers the physicochemical properties of milk fats of large and small-horned animals. For example, the fatty acid profile of milk fat varies significantly between animal species: sheep and goat milk have a high content of short- and medium-chain fatty acids, while cow milk has been shown to have a different ratio. This affects the melting point, emulsion stability and oxidative stability of milk fat.

In the study entitled Comparative analysis of physicochemical properties and fatty acid composition of milk from different ruminant species, a total of 120 milk samples (cow, sheep, goat and camel) were analyzed by GC-MS (gas chromatography-mass spectrometry), which measured pH, fat content, acidity and fatty acid composition, revealing species-specific differences.

This study integrated quantitative and qualitative analysis methods as a methodology. Physicochemical parameters (pH, fat concentration, acidity) were measured using standard mechanical and chemical methods, while fatty acid composition was determined using GC-MS. This method has high accuracy and provides reliable results in determining the structure of fat molecules. Experimental data are compared using statistical analysis, and differences between animal species are presented in graphical and tabular form.

ANALYSIS AND RESULTS

In the analysis of physicochemical parameters, pH, fat concentration and acidity were measured. The results showed that while the pH in milk of large-horned animals is relatively stable, slightly lower values were observed in small-horned animals, which is an important factor in fermentation processes. As a result of determining the composition of fatty acids by the GC-MS method, it was found that sheep and goat milk contains high amounts of caproic, caprylic and capric acids. These acids give dairy products a unique flavor and aromatic properties, and also increase the speed of the fermentation process.

The obtained data show their practical importance in sustainable food production. Proper processing of milk fats from different animal species allows for improved product quality and efficient use of resources. At the same time, it is possible to optimize sustainable food production processes by increasing the oxidative stability of milk fats, maintaining emulsion quality, and improving organoleptic properties.

The physicochemical properties of milk fats from large and small ruminants directly affect their technological processing. For example, sheep fat with high hardness is convenient for cheese production, while soft cow fat is suitable for the preparation of milk and fat-free beverages. Therefore, taking into account the properties of different milk fats, it is possible to improve the quality of products in the food industry and ensure sustainable production.

Differences in milk fats are important not only technologically, but also environmentally and economically. Sustainable food production is important for saving resources, reducing waste, and ensures that it does not harm the environment. Therefore, a thorough analysis of the physicochemical properties of milk fats from large and small horned animals and their effective use is an important factor in the innovative and sustainable development of the food industry.

1 diagram

CONCLUSION

In conclusion, it is possible to optimize food production technologies by taking into account the physicochemical properties of milk fats from large and small horned animals. This will not only improve product quality, but also contribute to the development of a sustainable, environmentally friendly and innovative food production system. The results of the study will provide a scientific basis for developing strategies for the effective use of milk fats in the future and optimizing products from different animal species.

REFERENCES

1. Fayziev J.S., Qurbonov J.M., Oziq-ovqat mahsulotlari tadqiqotining fizik kimyoviy uslublari, Toshkent, Imi Ziyo 2009. 179-185b.
2. Крючкова В.В. Технология молока и молочных продуктов: учебное пособие. Донской ГАУ. - Персиановский: Донской ГАУ. - 2018. - 232 с.
3. Шалапугина, Элеонора Петровна. Технология молока и молочных продуктов: учебное пособие / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М.: Дашков и К, 2013. - 301 с.
4. Твердохлеб, Галина Васильевна. Технология молока и молочных продуктов: [учебное пособие] / Г. В. Твердохлеб, Г. Ю. Сажинов, Р. И. Раманаускас. - М.: ДеЛи принт, 2006. - 614, [1] с.

BIOETANOL ISHLAB CHIQUARISHDA QISHLOQ XO'JALIGI CHIQUINDILARIDAN FOYDALANISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TAHLILI

K.M. Maxambetova, F.B. Igitov
Toshkent kimyo texnologiya instituti
kamolasheraliyeva3@gmail.com

Kalit so'zlar: bioetanol, organik chiqindilar, qishloq xo'jaligi, barqaror rivojlanish, muqobil energiya, yashil iqtisodiyot.

Kirish.Hozirgi kunda atmosfera havosining ifloslanishi global ekologik muammolardan biri bo'lib, uning keskinlashuvida inson faoliyati, xususan, avtotransport vositalari sonining jadal ortib borishi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning 1-iyul holatiga O'zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4612,7 mingta avtotransport vositalari ro'yxatga olingan. 2024-yilning mos davriga nisbatan avtomobillar soni 441,5 mingtaga oshgan[1]. Aynan avtotransport vositalaridan chiqayotgan turli xildagi zaharli moddalar atmosferani ifloslanishida katta o'rin tutadi. O'zbekiston iqlim bo'yicha 2018-yil 10-fevralda Parij bitimini ratifikatsiya qildi. Unga ko'ra, 2030-yilga kelib issiqxona gazlari chiqindilarini 2010-yilgi ko'rsatkichdan 10%ga kamaytirish majburiyatini qabul qildi.[2]. O'zbekiston Respublikasining 2019-2030 yillar davrida “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga muvofiq, foydalanilayotgan transport vositalarining ekologik holati ustidan davlat nazoratini kuchaytirish hamda yaxshilangan tavsifga ega motor yoqilg'ilarini ishlab chiqarish transport sohasidagi asosiy vazifalardandir. Strategiyada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik toza yoqilg'i ishlab chiqarish va undan foydalanishni kengaytirish belgilangan[3].

Bioetanol-biomassa yoki biologik parchalanadigan chiqindi komponentlaridan ishlab chiqariladigan va yoqilg'i sifatida ishlatiladigan mahsulotdir. Bioetanolni avtomobillar uchun yoqilg'i sifatida ishlatish tarixi Braziliya tajribasidan boshlangan. 1970-yilda neft narxi keskin ravishda o'sishi milliy xavfsizlik va iqtisodiyotga tahdid soldi, shuning uchun Braziliya hukumati zudlik bilan neftni import qilishni kamaytirish yo'llarini qidirdi. Eng yaxshi yechim shakarqamishdan etanol ishlab chiqarish deb topilgan va mamlakat olti yil ichida arzon va tejamkor yo'qilg'idan foydalanish orqali neft importini atiga 45% gagina ehtiyoj tuya boshladi.

Xalqaro tajribada bioetanol ishlab chiqarish uchun bug'doy somoni, makkajo'xori poyasi, shakarqamish qand lavlagi, topinambur, arpa, javdar kabi o'simliklardan foydalaniladi[4].

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot nazariy-tahliliy yo'nalishda olib borildi. Tadqiqot jarayonida qishloq xo'jaligi organik chiqindilaridan bioetanol olish masalalari ilmiy-uslubiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda davlat strategik dasturlari asosida o'rganildi. Tadqiqotda eksperimental sinovlar o'tkazilmagan bo'lib, asosiy e'tibor mavjud ilmiy yondashuvlarni tizimli tahlil qilish va umumlashtirishga qaratildi.

Tadqiqot uchun ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasining “Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida”gi Qonuni, “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi”ga oid normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, davlat tashkilotlarining rasmiy axborot manbalari orqali to'plandi. Manbalarni tanlashda ularning ishonchliligi, dolzarbligi hamda tadqiqot mavzusiga mosligi asosiy mezon sifatida belgilandi. Tadqiqotda solishtirma tahlil usuli yordamida bioetanolning an'anaviy yoqilg'ilar bilan ekologik jihatdan ustunliklari baholandi. Mantiqiy tahlil va umumlashtirish usullari orqali qishloq xo'jaligi chiqindilaridan bioyoqilg'i olishning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati yoritildi. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida “organik chiqindi – qayta ishlash – bioetanol” zanjiri yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqildi. Tadqiqot obyekti sifatida qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida hosil bo'ladigan organik chiqindilar tanlandi. Tadqiqot predmeti esa ushbu chiqindilar

asosida bioetanol ishlab chiqarishning nazariy asoslari hamda uning ekologik samaradorligini baholash masalalaridan iborat.

Natijalar va uning tahlili. Nazariy tahlil shuni ko‘rsatdiki, qishloq xo‘jaligi organik chiqindilaridan olingan bioetanol an‘anaviy yoqilg‘ilarga nisbatan ekologik jihatdan ancha barqaror yechim hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bioetanol karbonat angidrid (CO₂) chiqishini 70–90% ga, azot oksidlari va boshqa zararli gazlar chiqarilishini esa 50–60% ga kamaytirishi mumkin. Shu bilan bioetanol atmosfera havosiga tushayotgan antropogen bosimni kamaytirish va ekologik barqarorlikni oshirishning samarali yo‘li sifatida qaraladi.

O‘zbekiston sharoitida yiliga taxminan 2,5–3 million tonna qishloq xo‘jaligi chiqindilari hosil bo‘ladi, ularning 50–60% bioetanol ishlab chiqarishda ishlatilsa, transport sektorida energiya manbalarining diversifikatsiyasi va chiqindilarni yo‘qotish bilan bog‘liq ekologik muammolarni kamaytirish mumkin. Shu bilan birga, tizimli yondashuv orqali “organik chiqindi – qayta ishlash – bioetanol” zanjiri yaxlit tizim sifatida baholanadi.

Shuningdek, bioetanol ishlab chiqarishning ekologik va iqtisodiy foydalari davlat strategiyalari bilan mustahkamlanadi. “Yashil iqtisodiyot” strategiyasiga ko‘ra, bioyoqilg‘i ishlab chiqarish hajmi 2025 yilga kelib 100 ming tonnaga yetkazilishi rejalashtirilgan, bu esa mamlakatning havo sifati indeksini 15–20% ga yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan bioetanol ishlab chiqarish O‘zbekistonning global ekologik majburiyatlarini bajarishga va havo sifati barqarorligini oshirishga hissa qo‘shadi. Qishloq xo‘jaligi chiqindilaridan bioetanol olish konseptual jihatdan barqaror energiya yechimi sifatida tavsiya etiladi va kelajakda bu yo‘nalishda ilmiy va amaliy tadqiqotlarni davom ettirish zarurati mavjud.

Xulosa. Qishloq xo‘jaligi organik chiqindilaridan bioetanol olish nafaqat ekologik barqaror energiya manbai, balki O‘zbekistonning “Yashil iqtisodiyot” strategiyasini amalga oshirish va havo sifati yaxshilashga xizmat qiladi. Shu asosda, bioetanol ishlab chiqarishni rivojlantirish mamlakat uchun barqaror rivojlanishning samarali yo‘li hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasida transport va sanoat sektorida havo sifati statistikasi. <https://stat.uz/uz/>
2. O‘RQ,02.10.2018-yildagi-491-son. “Parij bitimini(Parij,2015-yil 12- dekabr) ratifikatsiya qilish to‘g‘risida.” Lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori,04.10.2019 yildagi PQ-4477-son. 2019-2030 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil”iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.” Lex.uz
4. Ш.Ж.Имомов, Hwang Sang Gu, К.Э.Усмонов, Э.Б. Шодиев, Т.Х.Каюмов
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО НА ОСНОВЕ ОРГАНИКИ. Издательство “Фан”
Академии Наук Республики Узбекистан. Ташкент – 2013
5. O‘RQ., 27.12.1996 yildagi 353-1-son. Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida. Lex.uz
6. O‘zbekiston Respublikasi ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi. Bioyoqilg‘ilar va ularning ekologik ahamiyati. <https://gov.uz/oz/eco>
7. Ibragimov N.G‘., Toshmurodov M.B., Sobirova M.B. Bioetanol ishlab chiqarishda sanoat chiqindilaridan foydalanish, ilmiy anjuman maqolasi, 2025. <https://zenodo.org/records/15351791>
8. Ahmedov A.O., Eshbekov M.U. Qishloq xo‘jaligi chiqindilarini qayta ishlashni moliyalashtirishda yashil moliyaning roli. Journal of Universal Science Research, Vol. 3, No. 4, 2025. <https://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/11431>

IMPROVEMENT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF *RHODIOLA HETERODONTA* ROOT EXTRACT BY CYCLODEXTRIN ENCAPSULATION FOR NUTRACEUTICAL USE

Azimova M.O¹., Otajonova M.O², Gayibova S.N¹.

¹Institute of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Abdullayevamuyassar211@gmail.com

ABSTRACT

Medicinal plant extracts are natural sources of antioxidants; however, their application is often limited by low solubility and poor stability. Cyclodextrin-based encapsulation is a simple and safe approach to improve these properties. In this study, the ethanolic extract of *Rhodiola heterodonta* L. was encapsulated with γ -cyclodextrin (γ -CD) and 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin (HP β CD) using co-precipitation, freeze-drying, and physical mixture methods. The antioxidant and antiradical activities of the obtained formulations were evaluated using FM, FRAP, and MDA assays. The results showed that antioxidant activity depended on both the type of cyclodextrin and the preparation method. In several encapsulated forms, antioxidant activity was higher than or comparable to that of the crude extract. Cyclodextrin encapsulation represents a promising strategy to improve the antioxidant properties of *Rhodila heterodonta* extract.

KEYWORDS

Rhodiola heterodonta; antioxidants, cyclodextrins, encapsulation.

INTRODUCTION

Secondary metabolites of medicinal plant extracts are inexhaustible natural resources for medicines, essential oils, natural insecticides, culinary spices and much more needs. On the other hand low availability of some phytoconstituents, such as polyphenols, hinders the potential food and pharmaceutical application. The latest nanotechnology approaches help to considerable improve physicochemical properties and biological activities of poor available plant extracts. Among nanotechnological approaches cyclodextrins are providing advanced drug delivery system. The purpose of the work was to develop encapsulated formulations of *Rhodiola heterodonta* L. ethanolic crude extract with cyclodextrins, compare the effect of different types of cyclodextrins and encapsulating methods on physicochemical properties and antioxidant activity of extract.

MATERIALS AND METHODS

R.heterodonta L. (RH) roots were extracted in 40% ethanol in Soxhlet Extraction Apparatus and spray-dried (dry yield 15%, salidroside 3%). Encapsulated formulations were prepared in 1:1 (w:w) proportions by co-precipitation and freeze-drying techniques. Antioxidant activity in vitro was measured by phosphomolybdenum (FM), FRAP and lipid peroxidation (MDA) assays.

RESULTS

Table 1. Abbreviated forms for the obtained samples of RH encapsulated forms.

Methods	Co-evaporation		Lyophilization		Physical mixture	
	γ CD	HP β CD	γ CD	HP β CD	γ CD	HP β CD
Samples	Abbreviations used in the paper					
RH	RH/ γ CD (CE)	RH/ HP β CD (CE)	RH/ γ CD (LP)	RH/ HP β CD (LP)	RH/ γ CD (PM)	RH/ HP β CD (PM)

Antioxidant activity of the non-encapsulated *Rhodiola heterodonta* L. extract (RH) and its cyclodextrin-encapsulated forms was evaluated using FM, FRAP, and MDA assays (Table 2).

Table 2. Determination of antioxidant and antiradical activity of RH extract and its encapsulated forms under in vitro conditions.

Samples	Antioxidant activity		
	FM (mg/ml ascorbic acid equivalent)	MDA (% inhibition, IC ₅₀)	FRAP (mg/ml ascorbic acid equivalent)
RH	30.24±1,1	83.33±4,1	5.05±0,2
γ-CD	-	-	-
2-hp-β-CD	-	-	-
RH/γ-CD (physical mixture)	52.44±2,6	84.23±4,2	5.94±0,2
RH/2-hp-β-CD (physical mixture)	34.84±1,7	40.32±2,0	6.31±0,3
RH/γ-CD (freeze drying)	128.44±6,4	8.06±0,4	6.89±0,3
RH/2-hp-β-CD (freeze drying)	53.84±2,6	19.41±0,9	6.39±0,3
RH/γ-CD (co-precipitation)	30.24±1,0	65.65±3,2	6.26±0,3
RH/2-hp-β-CD (co-precipitation)	53.04±2,6	74.23±3,7	5.4±0,2

The highest antioxidant capacity was observed for the freeze-dried RH/γ-CD complex, as evidenced by the FM assay (128.44 ± 6.4 mg/mL ascorbic acid equivalents) and the FRAP assay (6.89 ± 0.3 mg/mL). In contrast, the strongest inhibition of lipid peroxidation was recorded for the RH/γ-CD physical mixture, as demonstrated by the lowest IC₅₀ value in the MDA assay (8.06 ± 0.x). These results indicate that while freeze-drying enhances the overall antioxidant capacity of the complex, physical mixing is more effective in suppressing lipid peroxidation.

DISCUSSION

The results demonstrate that both cyclodextrin type and encapsulation method significantly affect the physicochemical and antioxidant properties of *Rhodiola heterodonta* L. ethanol extracts. Among the tested systems, γ-cyclodextrin, especially in combination with freeze-drying, showed superior performance compared to 2-HP-β-cyclodextrin. The RH/γ-CD freeze-dried complex exhibited enhanced total antioxidant capacity, reduced MDA IC₅₀ values indicating stronger lipid peroxidation inhibition, and improved ferric-reducing ability. These effects are likely due to the formation of stable inclusion complexes that increase the solubility and stabilization of phenolic antioxidants. Overall, γ-cyclodextrin freeze-dried encapsulation appears to be an effective strategy to enhance the functional properties of *Rhodiola heterodonta* extracts.

REFERENCES

1. Gokhan Zengin, Nilofar, Evren Yildiztugay, Abdelhakim Bouyahya, Halit Cavusoglu, Reneta Gevrenova and Dimitrina Zheleva-Dimitrova. A Comparative Study on UHPLC-HRMS Profiles and Biological Activities of Inula sarana Different Extracts and Its Beta-Cyclodextrin Complex: Effective Insights for Novel Applications. *Antioxidants* 2023, 12(10), 1842; <https://doi.org/10.3390/antiox12101842>
2. Cristina Munoz-Shuguli, Cristian Patino Vidal, Plinio Cantero-Lopez and Johana Lopez-Polo. Encapsulation of plant extract compounds using cyclodextrin inclusion complexes, liposomes, electrospinning and their combinations for food purposes. February 2021, Pages 177-186. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.12.020>
3. Gayibova S, Ivanišová E, Árvay J, Hřstková M, Slávik M, Slávik J, et al. In Vitro Screening of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Medicinal Plants Growing in Slovakia. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*. 2019. 8(6):1281–1289. <https://doi.org/10.15414/jmbfs.2019.8.6.1281-1289>

“NAVOIYAZOT” AJ MAHSULOTI AMMONIY SULFATDAN MOR TUZINI SENTEZ QILISH”

Qosimova S., Kuzaxmedova I.V.

Hozirgi kunda har bir ishlab chiqarish korxonasidagi muhim vazifalardan biri bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tannarxini pasaytirish, xom-ashyolarni mahalliyashtirish va bu orqali respublikada talabgor mahsulotlar ehtiyojini qoplash hisoblanadi. Mahsulot tannarxini pasaytirish uchun ishlab chiqarishda foydalaniladigan xom-ashyo va boshqa resurslarni iloji boricha chetdan sotib olmasdan, mahalliyashtirish imkoniyatini topish va qo'llash bo'yicha izlanishlar olib borishni taqazo etadi.

Shu munosabat bilan “Navoiyazot” AJ ishlab chiqarish korxonasida 033-sexning Kimyoviy reagentlar ishlab chiqarish uchastkasida Mor tuzi ishlab chiqarish bo'yicha qator tadqiqotlar o'tkazildi. Tajribalar natijasida preparat eng yaxshi va soddalashtirilgan usulda olindi. “Navoiyazot” AJ dagi Mor tuzi ishlab chiqarish uchun zarur reagentlardan biri hisoblanadi. U sanoat chiqindi suvlarining bir qator tahlillarini o'tkazish uchun ishlatiladi.

Mor tuzi (Ammoniy temir (II) sulfat) $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ — temir sulfat $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ni ammoniy sulfat $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bilan birlashtirish natijasida olingan ko'k-yashil shaffof kristall.

Suvda va kislotada eriydi. Mor tuzining suvda eruvchanligi 20°C da 100 g suvda 21,6 g suvsiz moddadir. Kislotada ichida eruvchanligi biroz yuqoriroq. Qizdirilganda kristallar shakli va rangi och ko'k-yashil massadan oq kukunga o'zgaradi.

Havoda barqaror. Paramagnit. Mor tuzi tibbiyotda (oziq-ovqatga qo'shiladi yoki bemorning tanasida temir etishmasligi bo'lsa, farmakopeya preparati sifatida), urobilinni aniqlash uchun va farmatsevtikada qo'llaniladi.

Mor tuzi ilmiy tadqiqot va kimyoviy laboratoriyalarda temir (II) ni tayyorlashning qulay shakli sifatida ishlatiladi:

- eritmalaridagi kaliy permanganatning konsentratsiyasini (titrini) aniqlashda;
- etil spirti va efir eritmalarida xrom va vanadiy konsentratsiyalarini aniqlashda.

Moddaning kimyoviy va fizik tarkibining noyob formulasi unga quyidagi sohalarda qo'llanilishini topishga imkon berdi:

- kimyoviy va ilmiy laboratoriyalarda kaliy permanganatni, shuningdek, ko'p miqdorda ba'zi moddalarni aniqlash uchun qulay temir shakli sifatida, masalan: efir va etil spirti eritmalarida xrom, vanadiy;
- tibbiyot va farmakologiyada organizmdagi temir tanqisligini to'ldirishda, shuningdek, urobilinni aniqlashda;
- tanadagi temirni to'ldirish uchun oziq-ovqat qo'shimchasi tuzi shaklida oziq-ovqat sanoati;
- yog'ochni chirishga qarshi oldini olish uchun konsentrlangan eritma sifatida yog'ochni qayta ishlash sanoati.

Mor tuzini (Ammoniy temir (II) sulfat) laboratoriya sharoitida sintez qilish uchun quyidagi xom ashyolardan foydalanilgan:

- temir sulfat $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- ammoniy sulfat $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ - 99,9% (namlik - 0,3%; erimaydigan moddalar - 0,04%)

Temir sulfat kristallogidratini ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) issiqlikka bardoshli stakanga solindi va distillangan suv qo'shildi, eritma to'liq eriguncha $60-70^\circ\text{C}$ gacha qizdirildi. Ammoniy sulfat tuzi ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) boshqa issiqlikka chidamli stakanga solingan.

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ qo'shilgan distillangan suv eritmasi to'liq eriguncha $60-70^\circ\text{C}$ gacha qizdirildi. Olingan ikkita eritma birga quyildi va H_2SO_4 (reagent navi, 1,84% pl.) bilan kislotalandi, kristallar

cho'kmaguncha aralastiriladi. Cho'kmaga tushgan kristallar sovutildi, sovutilgach kristallar Byuxner voronkasida filtrlanadi va havoda quritildi.

Olingan kristallar GOST 4208-72 me'yoriy hujjat bo'yicha tahlil qilindi

Quyida jadvalda tayyor kimyoviy tozza reaktivning tahlil natijalari keltirilgan.

1-jadval

Ko'rsatkich nomi	GOST bo'yicha standart 4208-72		Olingan mahsulot natijalari
	Kimyoviy toza (x.ч)	Toza (ч)	
Temir ammoniy oksidi ikki sulfat, % dan kam emas	99,7	98,5	99,9
Xloridlar (Cl), %, ko'p emas	0,001	0,005	-

Olingan laboratoriya namunasi Mor tuzi (Ammoniy-temir (II) sulfat) GOST 4208-72 sifat ko'rsatkichlariga mos keladi.

Sanoat va ishlab chiqarish jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda oqova suvlarini tozalash ham muhim ahamiyatga ega. Mor tuzi reaktivi aynan oqova suvlarining tozalanganlik darajasini aniqlashda ishlatilishini hisobga olsak nihoyatda dolzarb va muhim kimyoviy reagent hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Chistie ximicheskie veshstva” Y.V.Karyagin. I.I.Angelov
2. “Jelezniy ili zelyoniy kuporos” Enseklopedicheskiy slovar Brokgauza I Efrona
3. AdamanChemicals.com
4. “Sulfat ammoniya ” Ximicheskaya ensklopediya Chukurov P.M

BANAN PO‘STLOG‘I UNININI QANDOLAT MAHSULOTLARIDA QO‘LLANISHI

*Jo‘rayeva Gulnoza Baxtiyor qizi, Maxmudova Dildora Xasanovna,
 “Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi”
 Toshkent kimyo texnologiya instituti*

Dunyo miqyosida oziq-ovqat chiqindilari miqdori yil sayin ortib bormoqda. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining qariyb 30–35 foizi iste‘molchiga yetib bormay, chiqindi sifatida yo‘qotiladi [1]. Bu holat nafaqat iqtisodiy yo‘qotish, balki ekologik muammo sifatida ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, tropik mevalar — banan, mango, ananas kabi mahsulotlar sanoat miqyosida qayta ishlanganda ulardan katta miqdorda chiqindilar hosil bo‘ladi. Biroq bu chiqindilar aslida boy xom-ashyo bo‘lishi mumkin. Ilmiy izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, banan po‘stlog‘i, mango urug‘i, apelsin qobig‘i kabi chiqindilar tarkibida biologik faol moddalarning sezilarli miqdori mavjud [2].

Bunday ikkilamchi xomashyolarni qayta ishlash natijasida oziq-ovqat sanoatida chiqindsiz texnologiyalarni joriy etish imkoniyati paydo bo‘ladi. Olingan mahsulotlar antioksidantlarga, vitaminlarga, tabiiy tolalarga va mineral moddalarga boy bo‘lib, ularni funktsional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlatish mumkin [3]. Xususan, banan po‘stlog‘i un shaklida qayta ishlanganda uning kimyoviy tarkibidagi kaliy, kalsiy, magniy va tabiiy antioksidantlar saqlanib qoladi [4]. Shu sababli banan po‘stlog‘idan tayyorlangan un turli non va qandolatchilik mahsulotlariga qo‘shilib, ularning biologik qiymatini oshiradi.

Banan po‘stlog‘idan kukun olish texnologik bosqich quyidagicha:

Banan po‘stini iliq suvda yuviladi. Bu usul po‘stdagi foydali moddalarni aksariyati saqlanadi, chunki yuqori harorat yoki kimyoviy moddalar ishlatilmaydi. Bu usulda yumshoq chotkalar yoki matolar bilan tozalanadi. So‘ng limon kislotasiga botiriladi. 1 ta o‘rtacha kattalikdagi banan po‘stlog‘ini o‘rtacha 4 bo‘lakka bo‘lib, yuzasi kattaroq idishga joylashtiriladi. Ustiga askorbin kislotali eritma (500 grli banan uchun 400 ml suv + 5% li 8 ml askorbin kislotasi) asosi quyiladi va 30 minut ushab turiladi. So‘ng ehtiyotkorlik bilan suvdan olinib 1 soat 30-35°C termostatda quritiladi.

Jadval-1

Banan po‘stlog‘I unining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkich nomi	Banan po‘stlog‘i uni (ES 6717-2021)	Laboratoriyada tayyorlangan banan po‘stlog‘i uni
Namlik	5-8 %	5,12 %
Kuldorligi	9-10 %	9%
pH	5,2-5,8 %	5,3 %
Energetik qiymati	300-320 kkal/100 g	310 kkal
Rangi	To‘qroq , L=68-70	68

Banan po‘stlog‘idan foydalanib, funktsional xususiyatlarga ega bo‘lgan pecheniye mahsulotini ishlab chiqildi. Bunda meva chiqindisi hisoblangan banan po‘stlog‘i quritilib, kukun holatiga keltirildi va turli nisbatlarda pecheniye tarkibiga qo‘shildi. Dastlabki tajribalarda banan po‘stlog‘i tabiiy holatda quritilgan va kukun shakliga keltirilgan. Biroq, mahsulot qorayib ketishi va o‘ziga xos hid saqlanishi kuzatildi. Shu sababli, tajribalar davomida bir qator usullar sinovdan o‘tkazildi.

1-rasm. Banan uni qo‘shilgan pechene.

Organoleptik ko'rsatkichlari (pecheniye):			
№	Ko'rsatkich nomi	Standart talabi (GOST 24901-2023 6717-2021)	Banan uni qo'shilgan pecheniye
1	Tashqi ko'rinishi	Shakli bir xil, rasm aniq, sirtida kuyish yoki yoriqsiz bo'lishi kerak	Dumaloq shaklli, silliq yuzali, ustida 1 dona bodom va kokos qirindisi bilan bezatilgan. Yoriqsiz, kuygan joysiz
2	Rangi	Och sariqdan rangdan to'q jigarrang rangacha	To'q jigarrang
3	Hidi	Begona hidlarsiz (achchiq, kuygan, nordon bo'lmasligi kerak)	shirin vanil va banan hidi
4	Ta'mi	Mahsulotga xos, begona ta'm va achchiqlisiz	Shirin va banan ta'mi muvozanatlangan, bodom lazzati bilan uyg'un, achchiqlik sezilmaydi.
5	Sindirilganda	Mayin, maydalanganda bir xil bo'lishi kerak.	Yumshoq, osson tishlanadi, ichki qismi pishgan, bir xil tuzilishga ega
6	Namlik sezilishi	Sirt quruq bo'lishi lozim	Sirtida namlik yo'q, quruq, qo'lga yopishmaydi

Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, qayta ishlangan chiqindilar mahsulot sifatini pasaytirmasdan, aksincha, uning foydali xususiyatlarini oshiradi. Ishlab chiqilgan texnologik yechimlar an'anaviy retsepturaga minimal o'zgarish kiritgan holda maksimal natijaga erishishni ta'minladi. Natijada, mahsulot nafaqat organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha, balki oziqlanish qiymati jihatdan ham yuqori samaradorlik ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR.

1. Thomas Happi Emaga, Christelle Robert, Sébastien N Ronkart, Bernard Wathelet, Michel Paquot. Dietary fibre components and pectin chemical features of peels during ripening in banana and plantain varieties. PMID: 17931857. DOI: 10.1016/j.bioritech.2007.08.030/ <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17931857/>.

2. C V Borges, M Maraschin, D S Coelho, M Leonel, H A G Gomez, M A F Belin, M S Diamante, E P Amorim, T Gianeti, G R Castro, G P P Lima. Nutritional value and antioxidant compounds during the ripening and after domestic cooking of bananas and plantains. PMID: 32331671. DOI: 10.1016/j.foodres.2020.109061. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32331671/>

3. Alshehry, G. A. (2022). Medicinal Applications of Banana Peel Flour Used as a Substitute for Computing Dietary Fiber for Wheat Flour in the Biscuit Industry. Applied Bionics and Biomechanics, Article ID 2973153. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9054461/>

4. Amah, V. A., & Nwosu, J. N. (2018). Chemical and functional properties of local banana peel flour and its utilization in biscuits. Journal of Food and Nutrition Research, 6(8), 509–514. <https://pubs.sciepub.com/jfnr/6/8/1/index.html>

5. Джахангирова Г.З., Махмудова Д.Х., Усмонходжаева Ф.Х. Применение нетрадиционного сырья в технологии мучных кондитерских изделий «Universum: технические науки» № 7 (64). Москва, июль, 2019.

6. Oluwalana, I. B., Adekunle, A. S., & Adesina, A. J. (2019). Comparing physicochemical and functional properties of banana pulp and peel flours. Journal of Food Science and Technology, 56(8), 3991–3998. <https://europemc.org/article/med/30634232>

GREEN ENERGY IN CONTEMPORARY ENERGY TRANSITIONS: PROSPECTS, CHALLENGES, AND GOVERNANCE IMPLICATIONS

Daniyarova Charos Turdaliyevna

daniyarovacharos@gmail.com

Tashkent Institute of chemical technologies

The department of Automation and digital control. Tashkent, Uzbekistan

Abstract. Green energy has become a central element in global efforts to address environmental degradation, climate change, and long-term energy security. This article examines the prospects of green energy through a conceptual and policy-oriented lens, focusing on technological development, economic feasibility, governance frameworks, and social implications. Drawing on existing academic literature and institutional analyses, the study argues that green energy possesses strong potential to transform contemporary energy systems. However, this potential is conditional upon effective policy design, infrastructure development, social acceptance, and international cooperation. The article concludes that green energy should be understood not merely as a technological alternative but as a foundational component of a broader socio-economic transition toward sustainability.

Key words: Green energy; renewable energy; energy transition; sustainable development; climate change mitigation; energy policy; renewable energy governance; socio-economic transformation; clean energy systems; environmental sustainability

Introduction. The transformation of global energy systems has emerged as one of the most pressing challenges of contemporary society. Traditional energy production, largely dependent on fossil fuels, has been increasingly associated with environmental damage, climate instability, and public health concerns. In response to these challenges, green energy has gained growing attention among policymakers, researchers, and industry actors as a pathway toward a more sustainable future. Green energy refers to energy generated from renewable sources that have minimal adverse effects on the environment. These sources include solar, wind, hydropower, geothermal energy, and bioenergy. Beyond their environmental advantages, green energy technologies are often linked to broader objectives such as energy independence, economic diversification, and social development. This article explores the prospects of green energy by examining the conditions under which renewable energy systems can expand and become central to global energy supply. The main objective of this article is to analyze the factors that shape the future development of green energy and to identify the opportunities and constraints that influence its large-scale adoption.

The concept of green energy is closely aligned with the principles of sustainable development, which emphasize the integration of environmental protection, economic viability, and social equity. Unlike finite fossil fuel resources, renewable energy sources are continuously replenished and offer the potential for long-term energy provision without irreversible ecological damage. From a theoretical perspective, green energy is often discussed within the framework of energy transition theory. This approach views changes in energy systems as complex, multi-dimensional processes involving technological innovation, institutional reform, and shifts in social practices. Green energy transitions therefore require more than the deployment of new technologies; they demand changes in governance structures, market organization, and cultural attitudes toward energy consumption.

Existing literature highlights a broad consensus regarding the importance of green energy in reducing environmental impact and supporting climate mitigation efforts. Research in engineering and applied sciences emphasizes ongoing improvements in efficiency, reliability, and integration of renewable energy technologies. These developments have significantly enhanced the technical

feasibility of renewable energy systems. Economic studies focus on the increasing competitiveness of green energy, particularly in contexts where environmental externalities are recognized. Scholars note that investment in renewable energy contributes to job creation, innovation, and long-term economic stability. At the same time, the literature acknowledges challenges related to financing, infrastructure, and market design. Social and political analyses draw attention to governance, public participation, and equity considerations. These studies argue that public acceptance and institutional legitimacy are essential for successful energy transitions. Without addressing social concerns, green energy initiatives may encounter resistance or fail to achieve their intended outcomes.

This article adopts a qualitative and analytical research approach based on a comprehensive review of academic publications, policy documents, and reports issued by international organizations. The study synthesizes findings across disciplines to provide an integrated assessment of green energy prospects. Rather than employing quantitative modeling, the analysis focuses on conceptual clarity and critical evaluation. This approach allows for a deeper understanding of the interactions between technological, economic, policy, and social factors shaping the development of green energy.

Technological innovation plays a fundamental role in expanding the potential of green energy. Advances in renewable energy generation have improved efficiency and adaptability, enabling wider deployment across diverse geographical contexts. In particular, developments in energy storage and grid management have enhanced the ability of renewable systems to deliver reliable power. Energy storage technologies address the variability associated with renewable energy sources by allowing surplus energy to be stored and utilized when generation is limited. In parallel, smart grid systems facilitate more efficient energy distribution and consumption by integrating digital technologies into power networks. Despite these advances, technological barriers persist. Inadequate grid infrastructure, limited storage capacity, and challenges in system integration continue to constrain the expansion of green energy in some regions. Ongoing research and infrastructure investment are therefore essential.

The economic prospects of green energy are shaped by cost dynamics, investment conditions, and broader market structures. Renewable energy industries have become important drivers of economic activity, contributing to employment and technological innovation. Additionally, green energy systems can enhance energy security by reducing dependence on imported fuels. However, economic challenges remain, particularly related to upfront investment requirements and access to financing. In many contexts, public support mechanisms and regulatory frameworks play a critical role in reducing investment risks and encouraging private sector participation. The transition toward green energy also raises concerns about economic adjustment in regions dependent on fossil fuel industries. Addressing these concerns requires deliberate policy measures aimed at supporting affected workers and communities.

Effective policy and governance frameworks are essential for realizing the potential of green energy. Policies that provide clear signals and long-term stability can encourage investment and innovation. Regulatory measures that facilitate grid access, market integration, and environmental protection are equally important. Governance challenges include the need for coordination across different levels of authority and sectors. Fragmented policy approaches can undermine progress, while integrated strategies enhance coherence and effectiveness. International cooperation further strengthens green energy prospects by enabling knowledge exchange, financial support, and technology transfer.

Green energy offers substantial environmental benefits by reducing pollution and preserving natural resources. Nevertheless, renewable energy projects may generate localized environmental and social impacts. Responsible planning and environmental assessment are necessary to balance development with conservation. Public acceptance plays a decisive role in shaping green energy

outcomes. Transparent decision-making processes, community engagement, and fair distribution of benefits can enhance social support for renewable energy initiatives. The concept of a just transition underscores the importance of social equity and inclusiveness in energy policy.

The prospects of green energy are influenced by the interaction of technological readiness, economic incentives, policy frameworks, and social dynamics. While technological and economic trends are broadly favorable, institutional and social factors often determine the pace and direction of change. A key insight from the literature is that incremental change is insufficient to achieve transformative outcomes. Instead, green energy development requires systemic approaches that align technological innovation with governance reform and societal engagement.

Conclusion. This article has examined the prospects of green energy from a multidisciplinary perspective. The analysis demonstrates that green energy holds significant promise as a foundation for sustainable energy systems. Its successful expansion depends on coherent policy design, continued technological advancement, inclusive governance, and social acceptance. Green energy should therefore be understood not only as a set of technologies but as a catalyst for broader socio-economic transformation. Future research should further explore the institutional and cultural dimensions of energy transitions, particularly in diverse regional contexts.

The list of references:

1. International Energy Agency (n.d.) World Energy Outlook. Paris: International Energy Agency.
2. Intergovernmental Panel on Climate Change (n.d.) Climate Change Mitigation: Energy Systems. Geneva: IPCC.
3. International Renewable Energy Agency (n.d.) World Energy Transitions Outlook. Abu Dhabi: IRENA.
4. United Nations (n.d.) The Sustainable Development Goals Report. New York: United Nations.
5. BloombergNEF (n.d.) Energy Transition Outlook. London: BloombergNEF.
6. REN21 (n.d.) Renewables Global Status Report. Paris: REN21.
7. Sovacool, B.K. (n.d.) ‘Energy transitions: A critical review of concepts and frameworks’, Energy Research and Social Science.
8. Geels, F.W. (n.d.) ‘Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes’, Research Policy.
9. Jacobsson, S. and Bergek, A. (n.d.) ‘Transforming the energy sector: The evolution of technological systems’, Industrial and Corporate Change.
10. Newell, P., Phillips, J. and Mulvaney, D. (n.d.) ‘Pursuing clean energy transitions: Politics, power and pathways’, Energy Research and Social Science.
11. Stern, N. (n.d.) The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.

TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARI ISTE‘MOL BOZORI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI, IDENTIFIKATSIYA VA SOXTALASHTIRISH MASALALARI

Jaylyashova Dilbar, PhD.Sayfullayeva Zaynab

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

Funksional mahsulotlar texnologiyasi kafedrası, O‘zbekiston

To‘qimachilik mahsulotlari inson hayotida muhim o‘rin tutadigan iste‘mol tovarlari hisoblanadi. Ular yuqori iste‘mol qiymatiga, gigiyenik xususiyatlarga hamda funksional qulaylikka ega bo‘lishi bilan ajralib turadi. Zamonaviy sharoitda to‘qimachilik mahsulotlariga bo‘lgan talab yil sayin ortib bormoqda. To‘qimachilik sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda eksport salohiyatini kengaytirish maqsadida O‘zbekistonda yengil sanoatni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari amalga oshirilmoqda va bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, 2025-yilda Prezident farmoni va qarorlari asosida Vazirlar Mahkamasi huzurida “Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi” tashkil etildi. Ushbu agentlik yengil sanoat tarmoqlarini kompleks rivojlantirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Bu esa ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlash hamda tashqi bozorlarga raqobatbardosh mahsulotlar chiqarish imkonini bermoqda.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishi sezilarli darajada oshgan(1-jadval).

1-jadval

To‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish(trillion so‘m)		
2023-yil	2024-yil	2025-yil
94,6	123,3	134

O‘zbekiston Respublikasida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bilan bir qatorda eksport-import operatsiyalariga ham e‘tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan to‘qimachilik mahsulotlarini Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi (TIF TN) bo‘yicha tasniflash masalasi muhim hisoblanadi. To‘qimachilik materiallari va to‘qimachilik buyumlari TIF TN bo‘yicha sinflanishi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

XI BO‘LIM TO‘QIMACHILIK MATERIALLARI VA TO‘QIMACHILIK BUYUMLARI

50 -guruh	Ipak
51-guruh	Hayvonlarning juni, ingichka yoki dag‘al tuki; ot sochidan ip va mato
52-guruh	Paxta
53-guruh	Boshqa o‘simlik to‘qimachilik tolalari;qog‘ozdan yigirilgan ip va qog‘ozdan yigirilgan ipdan gazlamalar
54-guruh	Kimyoviy iplar; kimyoviy to‘qimachilik materiallaridan yassi va analogik iplar
55-guruh	Kimyoviy tolalar
56-guruh	Vata, kigiz yoki fetr va noto‘qima materiallar; maxsus yigirilgan ip; chilvirlar, arqonlar, kanatlar va trosalar hamda ulardan tayyorlangan buyumlar.
57-guruh	Gilamlar va boshqa to‘qimachilik pol qoplamalari
58-guruh	Maxsus gazlamalar; tafting to‘qimachilik materiallari; krujeva; gobelenlar
59-guruh	To‘qimachilik materiallari, shimdirilgan, qoplangan; texnik maqsaddagi
60-guruh	Mashina yoki qo‘lda to‘qilgan trikotaj matolar
61-guruh	Kiyim-kechak predmetlari va jihozlari,mashina yoki qo‘lda to‘qilgan trikotaj

62-guruh	Kiyim predmetlari va kiyim jihozlari, mashinada yoki qo'lda to'qilgan
63-guruh	Boshqa tayyor to'qimachilik buyumlari; to'plamlar; avval ishlatilgan kiyim-kechaklar va to'qimachilik buyumlari; lattalar

Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning birinchi choragida O'zbekistondan to'qimachilik mahsulotlari eksporti hajmi 629,3 million dollarni tashkil etdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, bu mamlakat umumiy tashqi savdo ta'minotining 7,8 foiziga teng.

To'qimachilik eksporti tarkibida tayyor mahsulotlar eng katta ulushga to'g'ri keldi va 286,6 million dollarni tashkil etgan.

To'qimachilik mahsulotlari bozorida talab oshishi bilan bir qatorda mahsulot sifati masalasi ham dolzarb bo'lib bormoqda. Ayniqsa, qalbaki yoki sifatsiz mahsulotlarning bozorda paydo bo'lishi iste'molchilar xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli bozordagi mahsulotning haqiqiylikini tekshirish, qalbakilashtirishni aniqlash muhim masalaga aylangan.

To'qimachilik mahsulotlarini qalbakilashtirish:

- aralash tolali mahsulotlarni tabiiy tolali mahsulot sifatida sotish;
- yuqori sifatli matoni past sifatli mato bilan almashtirish;
- tabiiy tolalarni sintetik tolalar bilan almashtirish;
- mato tarkibini noto'g'ri ko'rsatish;
- past sifatli bo'yoqlardan foydalanish;
- gigiyenik talablarga javob bermaydigan xomashyodan foydalanish;

Ba'zi hollarda ishlab chiqaruvchilar mahsulot tannaxini kamaytirish maqsadida arzon tolalar yoki kimyoviy qo'shimchalardan foydalanishi mumkin. Bu esa mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini pasaytiradi.

To'qimachilik mahsulotlariga quyiladigan xavfsizlik talablari (OEKO-TEX Standard 100)

Mahsulotlar inson terisi bilan aloqada bo'lganda:

- allergik reaksiya chaqirmasligi;
- terini qichishtirmasligi;
- zararli moddalarning teri orqali organizmga o'tish xavfini tug'dirmasligi lozim.
- mog'or va mikroorganizmlar rivojlanishiga sharoit yaratmasligi;
- antibakterial ishlov berishda ishlatilgan moddalar inson salomatligiga zarar yetkazmasligi;
- suv va ishqalanish ta'sirida rang ajratmasligi;
- bo'yoq moddalari teri bilan aloqa paytida ajralib chiqmasligi;
- yoqimsiz yoki kimyoviy hid bo'lmasligi;

Ayniqsa, chaqaloqlar va bolalar mahsulotlari uchun xavfsizlik talablar eng yuqori darajada belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi. Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi (TIF TN): Amaldagi tahrir. — Toshkent: DBQ nashriyoti, 2023. — 512 b.
2. ISO 8115:1986. Textiles — Textile machinery and accessories — Definition of terms. — Geneva: International Organization for Standardization, 2018 (revised edition). — 64 p.
3. OEKO-TEX Standard 100. Испытания и сертификация текстильных изделий, 2025
4. Tovarlarni xalqaro savdoda sinflash va sertifikatlash: o'quv qo'llanma / M.G'. Hamroqulov, B.Y. Abdug'aniev, G'.X.Hamroqulov, I.R.Asqarov – T.: “Ziyo nashr-matbaa” nashriyoti, 2023 y. – 273 b.

INVESTIGATION OF SURFACE MORPHOLOGY CHANGES OF SPENT ANM CATALYST DURING REGENERATION AFTER HYDROTREATING

*D.D. Umarova., I.M. G'ulomova., M.Sh. Hakimova. Qorayeva D.K.
Toshkent kimyo texnologiya instituti*

Introduction

Aluminum–nickel–molybdenum (ANM) catalysts are extensively used in industrial hydrotreating processes for the removal of sulfur-, nitrogen-, and metal-containing compounds from petroleum fractions, ensuring compliance with increasingly stringent fuel quality regulations [1,2]. These catalysts exhibit high activity and stability under hydrogen-rich conditions; however, prolonged operation inevitably leads to gradual catalyst deactivation. Numerous studies have reported that catalyst deactivation during hydrotreating is mainly caused by coke deposition, pore blockage, and agglomeration of catalyst particles, which collectively reduce the accessibility of active sites and hinder mass transfer of reactants and products [3–5].

Regeneration of spent hydrotreating catalysts is widely applied as a cost-effective and environmentally favorable strategy to restore catalyst performance and extend operational lifetime [4]. Despite its advantages, regeneration is not a purely restorative process and may induce irreversible changes in surface morphology and textural properties. In particular, high-temperature regeneration conditions can lead to pore wall densification and sintering, which negatively affect catalyst stability during subsequent operation. Therefore, detailed investigation of surface morphology changes before and after regeneration is essential for evaluating regeneration efficiency and optimizing regeneration parameters. In this context, scanning electron microscopy (SEM) provides direct visual evidence of morphological transformations occurring on catalyst surfaces.

Methods

An industrially spent ANM catalyst obtained after long-term hydrotreating operation was selected as the object of this study. The catalyst had been exposed to sulfur- and nitrogen-containing feedstocks under typical hydrotreating conditions, resulting in partial deactivation. Regeneration of the spent catalyst was carried out by controlled thermal treatment in an air atmosphere, following conventional industrial regeneration principles described in the literature [4,5]. Surface morphology of the catalyst before and after regeneration was examined using scanning electron microscopy (SEM). SEM analysis focused on identifying key morphological features associated with catalyst deactivation and regeneration, including coke deposits, blockage or reopening of pore channels, agglomeration of catalyst particles, surface heterogeneity, and the presence of sintered regions. Comparative analysis of SEM images allowed direct assessment of morphological changes induced by regeneration.

Results

SEM images of the spent ANM catalyst clearly reveal a highly heterogeneous and irregular surface morphology (Figure). The catalyst surface is extensively covered with dense coke deposits, which appear as compact layers and clusters blocking pore entrances. As a result, pore channels are partially or fully obstructed, significantly limiting diffusion pathways within the catalyst structure. In addition, pronounced agglomeration of catalyst particles is observed, indicating structural rearrangement during long-term hydrotreating operation. These morphological characteristics are typical indicators of severe catalyst deactivation and reduced availability of active sites [3–5]. In contrast, SEM analysis of the regenerated ANM catalyst (Figure) demonstrates substantial changes in surface morphology. The regenerated catalyst surface appears considerably cleaner, with coke deposits largely removed and pore channels clearly reopened. The presence of well-defined open pores indicates partial restoration of the porous structure and improved accessibility of active sites. However, SEM images also reveal localized sintered areas, characterized by smoother and denser surface regions. These features suggest partial pore wall densification and structural modification induced by high-temperature regeneration treatment [4,5].

Discussion

The comparative SEM analysis confirms that coke deposition and pore blockage are the dominant mechanisms responsible for ANM catalyst deactivation during hydrotreating, which is consistent with previous reports [3–5]. The extensive coke coverage observed on the spent catalyst surface severely restricts mass transfer and limits access to catalytically active centers, leading to reduced catalytic performance. Regeneration effectively improves surface morphology by removing coke deposits and reopening pore channels, as evidenced by the regenerated catalyst SEM image. The observed restoration of pore accessibility is a critical factor for recovering catalytic activity and enhancing hydrogenation efficiency during subsequent hydrotreating cycles [4,5]. Nevertheless, the appearance of localized sintered areas highlights an important limitation of regeneration processes. Excessive regeneration severity, particularly high temperature and prolonged treatment time, can induce irreversible structural changes that negatively affect textural stability and limit the number of feasible regeneration cycles. Therefore, the results emphasize the necessity of optimizing regeneration parameters to balance efficient coke removal with preservation of catalyst structure. Controlled regeneration conditions are essential to maximize catalyst lifetime and maintain stable performance during repeated hydrotreating applications.

Conclusion

Based on the SEM images presented, deactivation of the ANM catalyst during hydrotreating is mainly caused by intensive coke deposition, pore blockage, and particle agglomeration on the catalyst surface. Regeneration leads to substantial removal of coke deposits and reopening of pore channels, resulting in a cleaner and more homogeneous surface morphology. At the same time, localized sintering observed after regeneration indicates partial structural densification induced by high-temperature treatment. Overall, regeneration is confirmed as an effective approach for restoring pore accessibility of spent ANM catalysts; however, careful optimization of regeneration conditions is required to minimize sintering effects and preserve surface morphology and textural integrity for long-term catalyst performance.

References

1. Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. *Hydrotreating Catalysis: Science and Technology*. Springer, Berlin, 1996.
2. Speight J.G. *The Chemistry and Technology of Petroleum*. CRC Press, Boca Raton, 2014.
3. Ancheyta J. *Hydroprocessing of Heavy Oils and Residua*. CRC Press, Boca Raton, 2010.
4. Furimsky E. Catalyst deactivation and regeneration in hydrotreating. *Applied Catalysis A: General*, 2000, **199**, 147–190.
5. Stanislaus A., Marafi A., Rana M.S. Recent advances in the science and technology of ultra-low sulfur diesel production. *Catalysis Today*, 2010, **153**, 1–68.

ENG ZAMONAVIY LITIY-ION BATAREYALARNI QAYTA ISHLASHNI GIDROMETALLURGIYA USULIDA O‘RGANISH

*Igitov F.B., Mirzahmedova Sevinch O‘tkir qizi, Axmedjonova Dilafruz Axror qizi,
Turdiyeva Ozoda Rahimovna*

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
sevinchmirzahmedoval@gmail.com*

Annotatsiya: Lity (Li) asosan mineral resurslar, sho‘r suvlar va dengiz suvlarida uchraydi. Lityni mineral rudalardan qazib olish qimmat va energiya talab qiluvchi jarayondir. Portativ elektr va elektron qurilmalar (EQ) va elektr transport vositalari (EV) uchun LIBga bo‘lgan global talab sezilarli darajada oshdi va ishlatilgan LIB (S-LIB) miqdori keskin sur‘atlar bilan ortmoqda.

Maqsad yangi S-LIB materiallarini qayta ishlashning hozirgi holati va integratsiyalashgan, ekologik toza, iqtisodiy, kam uglerodli va toza energiya texnologiyalari uchun gidrometallurgiya usulida o‘rganish innovatsiyalarini yoritishdir.

Kalit so‘zlar: lityni qayta tiklash, sarflangan lity-ion batareyalar, gidrometallurgiya, qayta ishlash.

Kirish. Hozirgi vaqtda LIB ning 80% kichik portativ elektr va elektron qurilmalar uchun ishlatiladi, elektr transport vositalari va qattiq holatdagi elektrolit (SSE) qo‘llanilishi esa 20% dan kamni tashkil qiladi. 2012 yilda LIB chiqindisi taxminan 10,700 tonna deb baholangan. Bu qiymat har yili progressiv ravishda o‘sib, 2020 yilda 250,000 tonnaga yetdi.

Lity – yumshoq va kumush-oq rangli element. Sof shaklida juda reaktiv va yonuvchan. Uning ko‘plab qo‘llanilish sohalari bor. Oddiy LIB tuzilishi odatda anod materiallari, katod materiallari, organik qattiq/suyuq elektrolit va g‘ovak polimer (PE/PP) ajratgichdan iborat. Anod, katod va ajratgich bir-biriga siqilgan holda laminatlangan bo‘lib, bu elektr ulanishini amalga oshirish imkonini beradi. Anod odatda g‘ovak grafit aralashmasi, o‘tkazgich va bog‘lovchi bilan elektrolit qoplangan mis folgadan (Cu-foil) iborat. Bog‘lovchi poliviniliden ftorid (PVDF) dan iborat. Katod esa bog‘lovchi bilan birga g‘ovak katod faol materiallarini (CAM: Li, Co, Ni, Mn, Fe va boshqalar) o‘z ichiga oladi. (1- rasm). Og‘ir metallar, zaharli elektrolitlar va xavfli organik ajratgich va bog‘lovchilar kabi ba’zi LIB materiallari inson salomatligi va ekotizim uchun jiddiy tahlik yaratishi mumkin. Shuning uchun S-LIBni xavfsiz qayta ishlash va ularning asosiy qimmatli tarkibiy qismlarini qayta tiklash zarur.

1-rasm. Silindir va mobil telefon uchun an’anaviy LIB ning ichki va tashqi tuzilishi
Gidrometallurgiya

S-LIBlardan Li va Co metallarini gidrometallurgiya usuli bilan qayta ishlash eritishni o‘z ichiga oladi, bu jarayon metall fraksiyasini va keyingi ajratish uchun qayta ishlangan metall eritmalarini erituvchi moddalar yordamida eritadi. Odatiy eritish agentlari anorganik/organik kislotalar, ishqoriy eritmalar va ammiak-ammoniy tuzlari hisoblanadi. Mineral kislotalardan HCl (Barik va boshq., 2017; Takacova va boshq., 2016; Zhang va boshq., 1998), H₂SO₄ (Chen va boshq., 2011; Dorella va Mansur, 2007; Ferreira va boshq., 2009; Kang et al., 2010; Nan et al., 2006), HNO₃ (Lee & Rhee, 2002), va H₃PO₄ (Chen et al., 2017; Pinna et al., 2017) odatda S-LIBlardan qimmatbaho metallarni ajratib olish uchun lixviyantar sifatida ishlatilgan. vodorod peroksidi (H₂O₂) (Chen et al., 2011; Dorella & Mansur, 2007; Ferreira et al., 2009; Kang et al., 2010; Lee & Rhee, 2002; Li et al., 2009), natriy bisulfat (NaHSO₄) (Meshram va boshq., 2015), yoki glyukoza (C₆H₁₂O₆) (Pagnanelli va boshq., 2014) yordamida qattiq fazadagi yuqori valentlikdagi Co yoki Mn oson eriydigan Co²⁺ yoki Mn²⁺ ga kamaytiriladi. Metallarni ajratib olish jarayoniga ta’sir qiluvchi asosiy omillarga ajratib olish vaqti, reaksiya harorati, ajratib olish agentining konsentratsiyasi, S/L nisbati hamda reduksiya qiluvchi agentlarning konsentratsiyasi va turi kiradi.

Takacova va boshq. (2016) ishlatilgan mobil telefon va noutbuk litiy-ion batareyalaridan Co va Li ni H₂SO₄ va HCl yordamida qaytarib olishni o‘rgandilar. 0,71 mm o‘lchamdagi namuna fraksiyasida Co, Li, Ni va Cu miqdori mos ravishda 22,4%, 3,7%, 1,5% va 1,3% ni tashkil etdi. HCl H₂SO₄ dan foydalanishga nisbatan yaxshiroq ajratib olish reaktivi ekanligi aniqlangan. Co va Li ajratib olish uchun optimal sharoitlar: 2,0 M HCl konsentratsiyasi, 60–80 °C harorat va 90 daqiqa ajratib olish vaqti bo‘lgan.

Biroq, gidrometallurgik yondashuvlar o‘zlarining oson sanoat qo‘llanilishi va ekologik toza tabiati tufayli boshqa usullarga ko‘ra nisbatan ustunlikka ega. Eng zamonaviy qayta ishlash jarayonlariga tayangan holda, maqsad LIBlar uchun maksimal qayta ishlash darajasi va minimal ekspluatatsiya xarajatlariga ega yangi va ekologik toza qayta ishlash yondashuvini loyihalash va amalga oshirishdir. Umuman olganda, gidrometallurgiya usuli yuqori tiklash darajasini kafolatlaydi va qo‘shimcha uskunalarni talab qilmaydi, bu esa uni laboratoriyada juda mashhur qiladi va ushbu usul sanoatga tatbiq etishga eng yaqin hisoblanadi.

Biroq, bu usul eritish uchun LIBga proporsional ravishda ko‘p miqdordagi kislota va ishqor reaktivlarini talab qiladi, bu esa qo‘shimcha kimyoviy xarajatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, ishlatilgan eritmalarini utilizatsiya qilish xarajatlari yuqori bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barik, S. P., Prabakaran, G., & Kumar, L. (2017). Leaching and separation of Co and Mn from electrode materials of spent lithium-ion batteries using hydrochloric acid: Laboratory and pilot scale study. *Journal of Cleaner Production*, 147, 37e43.
2. Chen, L., Tang, X. C., Zhang, Y., Li, L. X., Zeng, Z. W., & Zhang, Y. (2011). Process for the recovery of cobalt oxalate from spent lithium-ion batteries. *Hydrometallurgy*, 108, 80e86, 1e2.
3. Dorella, G., & Mansur, M. B. (2007). A study of the separation of cobalt from spent Li-ion battery residues. *Journal of Power Sources*, 170(1), 210e215.
4. Takacova, Z., Havlik, T., Kukurugya, F., & Orac, D. (2016). Cobalt and lithium recovery from active mass of spent Li-ion batteries: Theoretical and experimental approach. *Hydrometallurgy*, 163, 9e17.
5. State-of-the-art lithium-ion battery recycling technologies. Muammer Kaya., Department of Mining Engineering, Eskisehir Osmangazi University, 26480, Eskisehir, Turkey. (www.journals.elsevier.com/circular-economy)
6. <https://www.scopus.com/pages/home>

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ФАЗОВОГО СОСТАВА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДАХ

Камолов Т.О., Бекмуратова М.Г., Сайфиева П.О., Тошпулатова Г.Р.

Ташкентский химико-технологический институт

Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова

Государственное учреждение «Фан ва тараккиёт»

Сжигание энергетических углей сопровождается образованием больших объёмов золошлаковых отходов, содержащих как основные минеральные компоненты, так и микроэлементы (Fe, Mn, Cr, V, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, As и др.), распределение которых между газовой и твердой фазами определяет экологическую безопасность и возможности вторичного использования отходов. Знание фазового состава золы и характера нахождения микроэлементов является ключевым для прогнозирования их химической подвижности, токсичности, склонности к миграции и потенциала для извлечения ценных компонентов [1].

Термодинамическое моделирование позволяет предсказать возможные формы существования микроэлементов и фазовые превращения при высокотемпературном сжигании углей. На основе расчётов равновесных состояний, минимизации энергии Гиббса и использования термодинамических баз данных можно определить, какие элементы склонны к переходу в газовую фазу, а какие сохраняются в твёрдых продуктах. Однако результаты расчётов требуют проверки на практике, так как реальные условия горения и взаимодействие компонентов могут вызывать отклонения от прогнозируемых состояний [2].

Проверка адекватности термодинамического прогнозирования представляет собой важный этап исследования, позволяющий сопоставить теоретические модели с фактическим распределением микроэлементов в золе, определить влияние летучести, образования аморфных и кристаллических фаз, а также выявить закономерности распределения элементов по различным фракциям золы. Такая проверка обеспечивает надёжную основу для разработки методов утилизации золошлаковых отходов, извлечения ценных металлов и снижения экологической нагрузки.

Целью работы является экспериментальная проверка адекватности результатов термодинамического прогнозирования фазового состава микроэлементов в золе энергетических углей и выявление соответствия теоретических предсказаний фактическим формам нахождения элементов.

Низкое содержание не позволяет непосредственно определить фазовый состав микрокомпонентов. В связи с этим, проверку проводили несколькими способами: сравнением распределения микрокомпонентов по размерам частиц золы с распределением, которое прогнозирует термодинамический расчёт; сопоставлением результатов термодинамического расчёта с известными двухкомпонентными силикатными и алюминатными системами; изучением выщелачиваемости макро- и микрокомпонентов растворами серной кислоты и едкого натра; проведением концентрирования микроэлементов (в частности, церия) путем отделения алюмосиликатной матрицы раствором плавиковой кислоты с последующим проведением рентгенофазового анализа остатка.

Нейтронно-активационный анализ золы, отобранной с полей электрофильтров ТЭЦ, показал отсутствие заметного перераспределения микрокомпонентов между полями (табл. 1).

Сравнение экспериментальных данных с прогнозами термодинамических расчетов выявило, что для галлия, церия, урана и тория расчетные модели корректно предсказывают

равномерное распределение по размерам частиц золы и, соответственно, по полям электрофильтров.

В то же время для ванадия термодинамический расчет предполагал образование летучих соединений выше 600 °С с возможным концентрированием на мелкодисперсных частицах, однако анализ показал равномерное распределение ванадия по всем полям электрофильтров. Это объясняется либо образованием неучтенных соединений, либо частичным выносом ванадия с дымовыми газами в атмосферу — второе более вероятно, учитывая аналогичное поведение других элементов (Pb, Cu, В, Ве, Ni) при сжигании экибастузского угля [3-4].

Результаты эксперимента подтверждают адекватность термодинамических моделей для предсказания распределения некоторых микроэлементов (Ga, Се, U, Th), одновременно подчёркивая необходимость учитывать возможные потери летучих элементов с дымовыми газами для точного прогнозирования поведения элементов, таких как V.

Таблица 1

**Микроэлементный состав золы по полям электрофильтров ТЭЦ
 масс. %.**

Элемент	Поля ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ			
	I	II	III	IV
Sc	0,0011	0,0011	0,0012	0,0013
Y	0,0040	0,0042	0,0042	0,0044
La	0,0014	0,0015	0,0015	0,0015
Се	0,0066	0,0066	0,0070	0,0068
Yb	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007
Tb	0,0008	0,0009	0,0008	0,0009
Dy	0,0009	0,0010	0,0010	0,0010
Sm	0,0005	0,0006	0,0006	0,0006
Th	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007
U	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
Zr	0,034	0,034	0,039	0,027
Cu	0,0056	0,0060	0,0060	0,0058
Ga	0,14	0,014	0,014	0,012
V	0,0044	0,0042	0,0042	0,0044

Сравнительный анализ выщелачивания компонентов золы в кислой и щелочной средах показал, что церий, уран и торий присутствуют преимущественно в виде оксидов, что подтверждается высокой степенью их извлечения (более 80 %) при обработке при повышенной температуре в течение 2 часов. В то же время соединения галлия и ванадия проявляют крайне низкую выщелачиваемость как в кислой, так и в щелочной среде, что указывает на ограниченную реакционную способность этих элементов и несоответствие их фактического фазового состояния прогнозам термодинамического моделирования.

Результаты экспериментов подтверждают адекватность термодинамического подхода для предсказания фазового состава легкорастворимых оксидов, таких как Се, U и Th, и одновременно подчёркивают необходимость экспериментальной проверки для элементов с высокой устойчивостью к кислотному и щелочному воздействию, таких как Ga и V.

Таблица 2

Сравнение результатов кислотной и щелочной обработки золы

Условия опытов	$\alpha_{Si}, \%$	$\alpha_{Al}, \%$	$\alpha_{Fe}, \%$	$\alpha_{Ga}, \%$	$\alpha_{Ce}, \%$	$\alpha_V, \%$
$C_k=200$ г/л, $\tau = 2,0$ ч, $t = 85$ °С, Т:Ж=1:5	---	1,5	8,4	16,3	82	6,0
$C_{щ}=200$ г/л, $\tau = 2,0$ ч. $t = 80$ °С, Т:Ж = 1:5,	49,4	5,5	0,52	56,3	---	5,7

Анализ справочных данных показал, что образование фаз микроэлементов в системах $Ga_2O_3-SiO_2$, $Ga_2O_3-Al_2O_3$, ThO_2-SiO_2 и $Ce_2O_3-SiO_2$ строго зависит от температуры и состава системы. Для системы $Ga_2O_3-SiO_2$ при температурах до 1560 ± 10 °С формируется смесь кристобалита и $\beta-Ga_2O_3$, а получение аналога муллита ($3Ga_2O_3 \cdot 2SiO_2$) гидротермальным методом оказалось неэффективным, что объясняет низкую степень выщелачивания галлия.

В системе $Ga_2O_3-Al_2O_3$ при температурах выше 810 ± 10 °С образуются корундовые твердые растворы с $\alpha-Al_2O_3$, а при более низких температурах — $GaAlO_3$. Для ThO_2-SiO_2 при температурах выше 1000 °С стабильно формируется $ThSiO_4$ в двух природных модификациях (моноклинная и тетрагональная).

Для системы $Ce_2O_3-SiO_2$ в восстановительной атмосфере при 1200–1650 °С образуются три индивидуальных силиката $Ce(III)$, которые при нагревании на воздухе разлагаются вследствие окисления Ce^{3+} до Ce^{4+} , неспособного к образованию силикатов.

Заключение. Проведённая работа показала, что термодинамическое прогнозирование фазового состава микроэлементов позволяет качественно оценить распределение элементов в золошлаковых продуктах сжигания угля. Экспериментальные данные подтвердили основные закономерности: элементы, склонные к образованию газообразных соединений, концентрируются преимущественно в мелкодисперсной летучей золе, тогда как элементы, сохраняющие твёрдую фазу при температурах горения, распределяются более равномерно между шлаком и золой-уносом.

Таким образом, термодинамическая устойчивость и фазовое поведение микроэлементов определяют их реакционную способность и степень извлечения при гидрохимической обработке, что является ключевым фактором для прогнозирования эффективности выщелачивания ценных элементов из золы и шлаков.

Список литературы

1. Синярев Г.Б., Ватолин Н.А., Трусов Б.Г. и др. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических систем. М.: Наука, 1982. 262 с.
2. Вольнский М. С., Ковалёв В. И. Минеральный состав углей и золошлаковые отходы ТЭС. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 256 с.
3. Кизеветтер В. Е., Лебедев А. Н. Фазовый состав и поведение микроэлементов в золошлаках // Теплоэнергетика. — 1991. — № 6. — С. 45–50.
4. Малых Н.В., Перциков И.З., Катков О.М. Термодинамический расчет содержания соединений Ва, Ве, Sr и их фазового распределения в процессе сжигания угля. //Химия тв. топлива, № 3, 1988. С. 116-119.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОКИСЛЕНИЯ МОЛИБДЕНИТА АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ

Камолов Т.О., Бердиева М.И., Жураева Б.А., Тошпулатова Г.Р., Каюмова Ш.Р.
Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова
Государственное учреждение «Фан ва тараккиёт» Ташкентский химико-технологический институт

Молибденит (MoS_2) является основным промышленным минералом молибдена и важным сырьём для получения молибденовых соединений, широко применяемых в металлургии, химической промышленности, нефтепереработке, катализе, электронике и производстве специальных сплавов. Рост потребности в молибдене и его соединениях обуславливает необходимость совершенствования технологий переработки молибденосодержащего сырья, направленных на повышение степени извлечения металла, снижение энергозатрат и экологической нагрузки на окружающую среду [1-2].

Традиционные методы переработки молибденита основаны на окислительном обжиге с последующим гидрометаллургическим извлечением, однако данные процессы сопровождаются выделением сернистых газов и требуют значительных энергетических затрат. В связи с этим особый интерес представляют гидрометаллургические методы, в частности кислотное окисление, позволяющие осуществлять вскрытие сульфидного минерала при сравнительно мягких условиях и с меньшими выбросами вредных веществ.

Азотная кислота является эффективным окислителем, способным переводить молибден из сульфидной формы в растворимые соединения молибдата, одновременно окисляя серу до сульфат-ионов или элементарной серы. Процесс окисления MoS_2 в азотнокислой среде сопровождается сложным комплексом гетерогенных реакций, включающих диффузию реагентов, образование промежуточных соединений, формирование пассивирующих слоёв и изменение морфологии поверхности минерала. Скорость и полнота протекания реакции зависят от концентрации кислоты, температуры, дисперсности сырья и гидродинамических условий [3].

Целью работы является исследование механизма окисления молибденита азотной кислотой, установление особенностей протекания процесса, выявление промежуточных и конечных продуктов реакции, а также определение факторов, влияющих на скорость и эффективность извлечения молибдена в раствор.

В качестве объекта исследования использовали природный молибденитовый концентрат с содержанием MoS_2 92–95 %. Перед опытом материал измельчали до фракции менее 0,074 мм.

Окисление проводили в термостатируемом стеклянном реакторе с мешалкой. В качестве реагента применяли растворы HNO_3 концентрацией 10–40 %.

После выщелачивания пульпу фильтровали. В растворе определяли содержание молибдена фотоколориметрическим или атомно-абсорбционным методом. Твёрдые остатки анализировали методом рентгенофазового анализа и микроскопии.

Установлено, что с увеличением концентрации HNO_3 скорость растворения молибденита возрастает. При 10 % HNO_3 извлечение молибдена не превышало 40–50 %, тогда как при 30–40 % достигало 90–95 %. Это связано с повышением окислительного потенциала среды и ускорением разрушения сульфидной решётки.

Повышение температуры существенно интенсифицирует процесс. При 25 °С реакция протекает медленно, тогда как при 80–90 °С достигается практически полное растворение минерала. Расчёт энергии активации показал значения 35–45 кДж/моль, что указывает на смешанный кинетико-диффузионный режим.

Рентгенофазовый анализ остатка показал постепенное уменьшение интенсивности пиков MoS_2 и появление аморфных продуктов. В растворе молибден присутствует преимущественно в форме молибдат-ионов (MoO_4^{2-}). Сера окисляется до сульфат-ионов и частично образует элементарную серу, формирующую пассивирующую плёнку.

Окисление протекает по стадиям:

1. Диффузия HNO_3 к поверхности минерала
2. Адсорбция и разрушение связей Mo-S
3. Окисление молибдена: $\text{MoS}_2 \rightarrow \text{Mo}^{6+}$
4. Образование растворимого молибдата: $\text{Mo}^{6+} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MoO}_4^{2-}$
5. Окисление серы: $\text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}^0 \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$

На начальной стадии процесс контролируется химической реакцией, а по мере образования твёрдого слоя серы — диффузией реагента через продукт реакции.

Таблица 1.

Объединённые экспериментальные данные по окислению молибденита азотной кислотой

Концентрация HNO_3 , %	Извлечение Mo, % (конц.)	Температура, °C	Извлечение Mo, % (темп.)	Время, ч	Извлечение Mo, % (время)
10	48	25	35	0.5	28
20	67	50	62	1	55
30	86	70	83	2	81
40	94	90	95	3	92
—	—	—	—	4	95

В результате проведённого исследования установлено, что окисление молибденита азотной кислотой является эффективным способом гидрометаллургического извлечения молибдена. Анализ экспериментальных данных показал, что степень извлечения Mo сильно зависит от концентрации HNO_3 , температуры и времени проведения процесса. Повышение концентрации кислоты с 10 % до 40 % и температуры с 25 °C до 90 °C значительно увеличивает скорость реакции и позволяет достигнуть извлечения молибдена до 90–95 %.

Кинетический анализ показал, что основная часть молибдена растворяется в первые 2–3 часа, после чего процесс замедляется, что связано с образованием пассивирующего слоя серы на поверхности минерала. Рентгенофазовый анализ остатков подтвердил разрушение кристаллической структуры MoS_2 и образование растворимых молибдат-ионов. Процесс окисления протекает по гетерогенно-диффузионному механизму, включающему диффузию реагента к поверхности минерала, разрушение связей Mo-S , образование молибдатов и окисленных форм серы.

Полученные результаты позволяют определить оптимальные условия выщелачивания молибденита, прогнозировать эффективность процесса и использовать данные для разработки экологически безопасных и экономически рациональных технологий переработки молибденовых концентратов.

Заключение. Установлено, что окисление молибденита азотной кислотой является эффективным способом гидрометаллургического вскрытия сульфидного сырья. Процесс протекает по гетерогенно-диффузионному механизму с образованием растворимых молибдатов. Повышение концентрации HNO_3 и температуры существенно увеличивает скорость реакции и степень извлечения молибдена, достигающую 90–95 %. Полученные результаты могут быть использованы при разработке экологически безопасных технологий переработки молибденовых концентратов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ласкорин Б. Н., Смирнов В. И. Гидрометаллургия цветных металлов. — М.: Металлургия, 1987.
2. Рябчиков И. Д. Химия молибдена и вольфрама. — М.: Наука, 1978.
3. Меретуков М. А., Орлов А. М. Гидрометаллургические процессы переработки сульфидных руд. — М.: Недра, 1991.

ЖИДКИЕ И ГРАНУЛИРОВАННЫЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ ИЗ ФОСМУКИ И МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ - ОТХОДА ОБОГАЩЕНИЯ ФОСФОРИТОВ

О.С. Бобокулова, Н.Ш. Зулярова, Х.С. Талипова, И.И. Усманов

Ташкентский химико-технологический институт

Каршинский государственный технический университет

Минеральные удобрения выступают в качестве основного фактора, способствующего интенсификации сельскохозяйственного производства. Химическая промышленность Республики обеспечивает агропромышленный комплекс в полном объеме азотными и калийными удобрениями. Однако, ситуация с фосфорсодержащими удобрениями остается напряженной: потребность Республики удовлетворяется лишь на 30-35% от общего объема в 800 тысяч тонн P_2O_5 . Следует отметить, что среди производимых в стране минеральных удобрений, лишь простой и обогащенный суперфосфаты, а также нитрокальцийфосфатные удобрения, содержат кальций. Данный макроэлемент играет существенную роль в питании растений.

При наличии водорастворимого кальция, в результате уменьшения поступления в растения ионов хлора, натрия, магния и фосфора токсическое действие засоления снижается из-за восстановления равновесия в тканях. При засолении кальций оказывает также влияние на процессы дыхания, динамику содержания аминокислот, фосфорилированных и редуцирующих сахаров. Отсюда следует огромная роль кальция в обмене различных веществ в тканях растений и поэтому кальций относится к макроэлементам как азот, фосфор, калий, в которых очень нуждаются растения.

Одним из хорошо растворимых в воде соединений кальция является нитрат кальция, который также является и отходом производства удобрений азотнокислотным разложением фосфатного сырья с высоким содержанием фосфорного ангидрида. Азотнокислотное разложение является наиболее перспективным методом переработки фосфатного сырья, которое позволяет не только использовать энергию кислоты, фосфориты с низким содержанием фосфорного ангидрида, но и анион, который является питательным компонентом.

В настоящее время мировая индустрия фосфорных удобрений зависит от исчерпываемых запасов высококачественного фосфатного сырья. Это побуждает к поиску альтернативных источников, в частности, к освоению более бедных, но доступных фосфоритов, какими являются фосфориты Центральных Кызылкумов. Эти месторождения характеризуются относительно низким содержанием фосфора (16,2% P_2O_5) и высоким кальциевым модулем (2,85-3,50). Процесс обогащения такого сырья порождает значительные объемы отходов как минерализованная масса (ММ).

На Кызылкумском фосфоритном комбинате уже накоплено свыше 14 миллионов тонн ММ, содержащей около 1,56-1,82 тысяч тонн P_2O_5 , что сопоставимо с двухлетней потребностью страны в фосфорсодержащих удобрениях. Неиспользуемым остается и необогащенное фосфатное сырье (НФС) в виде фосмуки, требующее своего обогащения.

Для эффективного использования необогащенного фосфатного сырья и минерализованной массы в промышленном масштабе требуется проведение комплексных научных исследований. Ключевые направления включают: разработку эффективных методов разделения жидкой и твердой фаз, после разложения азотной кислотой, изучение влияния степени аммонизации на состав азотнокислотной вытяжки, создание экономически целесообразной и экологически безопасной технологии переработки НФС и ММ, а также разработку технологий получения разнообразных жидких и твердых удобрений, содержащих кальций, из продуктов разложения.

Проведенные химические, физико-химические и технологические исследования позволили установить оптимальные технологические параметры переработки НФС и ММ азотной кислотой, условия разделения жидкой и твердой фаз и получения двух видов удобрений - жидких азотно-кальциевых для засоленных почв и медленно действующего фосфорного удобрения – удобрительного преципитата в одном технологическом цикле [1].

При всех достоинствах жидких удобрений у них имеется серьёзный недостаток – они практически не применяются в осенне-зимний период.

В связи с вышеизложенным проведены исследования по переработке жидких азотно-кальциевых удобрений в гранулированную форму, что позволит не только увеличить выпуск дешёвых азотных удобрений, но и не останавливать производства по переработке НФС и ММ.

По данным министерства сельского хозяйства потребность в нитрате кальция составляет более 300 тыс. тонн в год. Несмотря на это выпуск нитрата кальция в гранулированном виде в республике отсутствует. Это объясняется прежде всего тем, что нитрат кальция, как удобрение, содержит малый процент азота и обладает высокой гидроскопичностью, а главное, на имеющихся предприятиях по выпуску минеральных удобрений не освоены азотнокислотный метод переработки фосфатного сырья и технология получения не слеживающейся, гранулированной кальциевой селитры.

Исследования по получению гранулированного нитрата кальция проводили на опытной установке, состоявшей из реактора с обогревом, насосом и аппарата барабан-гранулятор-сушилка (БГС) диаметром 0,8 м, длиной 3 м, углом наклона 3°С и производительностью 50 кг продукта в час. В качестве раствора нитрата кальция использовали ЖАКУ, полученное разложением ММ 40% азотной кислотой при норме 105% от стехиометрии, аммонизированное до рН 7 и плотностью 1,55 – 1,65 г/см³.

Раствор ЖАКУ упаривали в реакторе до содержания влаги 15 - 20%, вводили 5-7% ММ от массы плава, перемешивали и насосом подавали на пневматические форсунки аппарата БГС. В качестве подушки использовали мелкую фракцию нитроаммофоса.

Установлены оптимальные технологические параметры работы аппарата БГС: температура топочных газов на входе 350-400 °С, на выходе 110-115°С, температура в слое продукта 105-110°С. Для проверки результатов полученных на опытной установке проведены промышленные испытания стадии гранулирования жидких азотно-кальциевых удобрений в промышленных условиях АО «Аммофос-Максам». Для приготовления раствора нитрата кальция использовали известняк и техническую азотную кислоту с концентрацией 99,0%.

Приготовление пульпы нитрата кальция осуществляли в экстракторе цеха ЭФК-4. Известняк в количестве 90 т. распульпировали в 200 т воды и разлагали 110 т азотной кислоты. Полученная пульпа содержала: 32,5% Ca(NO₃)₂, 11,1% CaO, 0,5% свободной азотной кислоты, рН - 2,1, плотность раствора 1,31 г/см³, пульпы 1,32 г/см³. Полученную пульпу нейтрализовали газообразным аммиаком в скоростном аммонизаторе испарителе (САИ) до рН = 6,8 и для улучшения свойств нитрата кальция, обеспечения оптимального режима грануляции и сушки в качестве инертного носителя в пульпу ввели 10 т известняка. Пульпу, содержащую 33,5% нитрата кальция, 11,8% - CaOобщ. 11,5% - CaOводн. с плотностью 1,36 г/см³ и рН 5,9, упаривали в барабанной выпарной установке (БВУ). Упаренный плав с плотностью 1,55-1,65 г/см³ подавали на пневматические форсунки барабанного гранулятора-сушилки (БГС). Расход воздуха составлял 10-12 тыс. м³ при давлении 2,7-3,3 атм., температура на входе в аппарат 400-450°С, на выходе 105-115°С, температура продукта в аппарате 105-110°С, на транспортной ленте 25-27°С.

Наработано 43 т гранулированного нитрата кальция. Полученный гранулированный товарный продукт характеризуется следующими показателями качества: массовая доля нитрата кальция в пересчете на CaO 32-33,3; массовая доля общего азота 14-15%, массовая доля аммиачного азота 0,9-1,05%; массовая доля воды 0,4-0,6%, массовая доля нерастворимого остатка не более 0,5%, гранулометрический состав: массовая доля размером более 4 мм отс; от 2 до 4 мм 99%; менее 1 мм отс., прочность гранул 8-9 мПа;- рассыпчатость 100%; насыпной вес: - без уплотнения 1,08 т/м; - с уплотнением 1,15 т/м. Полученный гранулированный нитрат кальция не слеживается, сохраняет 100% сыпучесть через 1 год хранения.

1. Патент №. IAP 7944 (УЗ). Способ получения жидкого азотно-кальциевого удобрения. И.И.Усманов, М.А.Самадий, О.С. Бобокулова, Н.Ш. Зулярова. Оpubл. 17.02.2025. Бюл. № 3.

CONIUM MACULATUM L. (DOG‘LI ZANG) O‘SIMLIGINING YUQORI SAMARADOR SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI TAHLILI

¹G. Narzullayeva, ¹M.M. Mahmudova, ²S.M. To‘rayeva
¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti
²O‘RFA O‘simlik moddalari kimyosi instituti katta ilmiy xodimi

ANNOTATSIYA

Conium maculatum L. o‘simligi Apiaceae (Seldereydoshlar) oilasiga mansub. Ushbu tezida o‘simlikning morfologik tuzilishi va qisqacha farmakologik faolligi yoritilgan. Asosan etanoli ekstraktning etilatsetatli va *n*-butanoli fraksiyalari YuSSX-MS usulida tahlil qilinib, bir qator ikkilamchi metabolitlar aniqlanganligi haqida umumlashtirilgan ma‘lumotlar keltirilgan.

KALIT SO‘ZLAR

O‘simlik, oila, tur, biologik faol alkaloidlar, *Conium maculatum* L., xromatografiya, YuSSX-MS.

KIRISH

Conium maculatum L.—zaharli o‘simlik bo‘lib, O‘zbekistonda yovvoyi holda uchraydi. Respublikaning turli hududlarida, ayniqsa sug‘oriladigan ekin maydonlari va shahar atroflarida keng tarqalgan. O‘simlik yashash muhitiga tez moslashishi va jadal ko‘payishi bilan ajralib turadi.

Morfologik jihatdan bu ikki yillik o‘simlik bo‘lib, o‘q ildizli, yaxshi rivojlangan ildiz tizimiga ega. Poyasining balandligi 2–4 m gacha yetadi, ichi bo‘sh, sirtida binafsha rang dog‘lar mavjud bo‘lib, maydalanganda o‘tkir hid ajraladi. Barglari ketma-ket joylashgan, murakkab, chuqur qirqilgan. Gullari oq rangli bo‘lib, murakkab soyabon gul to‘plamini hosil qiladi. Urug‘lari silliq yuzali, kulrang, oval shaklga ega [2].

Conium maculatum L. etanoli ekstraktining YuSSX-MS tahlili

YuSSX-MS tahlili Shimadzu LC-20AD xromatografida (Yaponiya) amalga oshirildi. Qurilma DGU-20A5R degazator, gradient mikser, SPD-20A o‘zgaruvchan to‘lqin uzunligi detektor (VWD) va 20 mkl hajmli injektor bilan jihozlangan.

Tahlil Shim-pack GIST C18 ustunida (4,6 × 250 mm, zarracha o‘lchami 5 mkm) olib borildi. Oqim tezligi 1,0 ml/min, aniqlash diapazoni 200–360 nm, tahlil vaqti 15 daqiqa.

Tahlil uchun ishchi standart namunalari sifatida kofe kislotasi, kempferol, kvvertsetin, luteolin, astragalin, izokvvertsetin va sinarozid qo‘llanildi.

XULOSA

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida *Conium maculatum* L. etanoli ekstraktining xloroform fraksiyasi tarkibida kofe kislotasi (3,245 ± 0,03 mg/ml; 36,06%), kempferol (0,040 ± 0,04 mg/ml; 0,41%) va kvvertsetin (0,035 ± 0,01 mg/ml; 0,49%) mavjudligi aniqlandi.

Shuningdek, etilatsetat fraksiyasi tarkibida sinarozid, izokvvertsetin, astragalin, luteolin, kvvertsetin va kempferol aniqlanib, ularning umumiy miqdori 0,443 ± 0,02 mg/ml ni tashkil etdi.

1-rasm. *Conium maculatum* etanoli ekstrakti xloroformli fraksiyasining xromatogrammasi

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, standartlar va analitik namunada kofein kislotasi, kaempferol va quercetinni ushlab turish vaqtlari RT = 3,252, RT = 5,544 va RT = 6,981 min, har ikki yo‘nalishda ham og‘ish <1%.

Erituvchi aralashmalar va guvoh moddalarining cho‘qqilari bu birikmalarni aniqlashga xalaqit bermadi.

1-jadval

Conium maculatum L. etanoli ekstrakti xloroformli fraksiyasi tarkibidagi komponentlarning YuSSX da olingan miqdoriy tahlili natijalari

Moddalar	UV*	Xloroformli fraksiya	
		мг/мл	%, namuna
Kofe kislotasi	2.826	3.245±0.03	36.06
Kempferol	4.192	2.040±0.04	0.41
Kvertsetin	6.891	0.035±0.01	0.49
Σ		3.328±0.03	36.98

* – ushlanish vaqti;

Shuningdek, olib borilgan tadqiqotlar natijasida *C. maculatum* L. spirtli ekstraktining etil asetat fraksiyasi tarkibida kaempferol, quercetin, luteolin, astragalin, izokersitrin va sinarozid borligi aniqlandi, ularning miqdoriy tarkibi 2-jadvalda keltirilgan.

2-rasm. *Conium maculatum* L. etanoli ekstrakti etilasetatli fraksiyasining xromatogrammasi

Tahlil davomida standart va analitik namunada sinarozid, izokversitrin, astragalin, luteolin, kvertsetin va kempferolning saqlanish vaqti standart va analitik tahlillarda RT=1,957, RT=2,883, RT=3,484, RT=5,439, RT=6, 698 va RT=7, har ikki yo‘nalishda og‘ish <1-1,2% ni tashkil etdi.

2-jadval

Conium maculatum L. etanoli ekstrakti etilasetatli fraksiyasining YuSSX-MS usulida olingan miqdoriy tahlili natijalari

Moddalar	UV*	Etilasetatli fraksiya	
		мг/мл	%, namuna
Sinarozid	1.957	0.044±0.01	2.93
Izokversetin	2.883	0.221±0.02	14.75

Astragalin	3.484	0.070±0.01	4.69
Lyuteolin	5.439	0.053±0.03	3.57
Kvertsetin	6.698	0.014±0.01	0.92
Kempferol	7.453	0.041±0.02	2.76
Σ		0.443±0.02	47.91

* – ushlanish vaqti;

Xulosa: O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida *Conium maculatum* L. etanolli ekstraktining xloroformli fraksiyasi tarkibida kofein kislotasi, kempferol va kversetin mavjudligi aniqlandi, ularning miqdoriy tarkibida kofe kislotasi 3.245±0.03 (36.06%), kempferol 0.040±0.04 (0,41%), kversetin 0.035±0.01 (0.49%) ni ko‘rsatdi.

Xloroformli fraksiyadagi birikmalar umumiy 3.320±0.03 mg/ml (36.96%) dan iboratligi aniqlandi.

Shuningdek, etanolli ekstraktning etilasetatli faraksiyasi tarkibidagi sinarozid, izokversitrin, astragalin, luteolin, kvercetin va kempferolning saqlanish vaqti standart va analitik tahlillarda RT=1,957, RT=2,883, RT=3,484, RT=5,439, RT=6, 698 va RT=7,453 har ikki yo‘nalishda og‘ish <1-1,2% ni va tarkibiy jihatdan sinarozid 0.044±0.01(2.93%), izokversitrin 0.221±0.02 (14.75%), astragalin 0.070±0.01 (4.69%), luteolin 0.053±0.03 (3.57%), kvercetin 0.014±0.01 (0.92%) va kempferol 0.041±0.02 (2.76%)ni tashkil etdi.

Etilasetatli fraksiya tarkibida yuqoridagi birikmalar 0.443±0.02 mg/ml (29.62%) ekanligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Al-Snafi, A. E. Pharmacology and Toxicology of *Conium maculatum* L. Review. The Pharmaceutical and Chemical Journal, (2016). 3(2), 136- 142.
2. Durnova, N. A., Kuznetsova, I. A., & Potapova, A. S. Poisonic Vascular Plants of the City Saratov. Bulletin of Botanic Garden of Saratov State University, (2019). 17(1), 39-54.
3. Filonova, M. V., Shilova, I. V. Chromatography-Mass Spectrometric Studies of Biologically Active Substances of *Conium Maculatum* l. Suspension Culture. Book of Proceedings of the All-Russian Scientific Conference with International Participation and Schools of Young Scientists "Mechanisms of Resistance of Plants and Microorganisms to Unfavorable Environmental", .(2018). Parts I, II), 1411-1413
- 4.Karakasi, M. V., Tologkos, S., Papadatou, V., Raikos, N., Lambropoulou, M., & Pavlidis, P. *Conium Maculatum* Intoxication: Literature Review and Case Report on Hemlock Poisoning. Forensic Sci Rev, (2019). 31(1), 23-36).
- 5.Hotti, H., Seppänen-Laakso, T., Arvas, M., Teeri, T. H., & Rischer, H. (2015). Polyketide Syntheses from Poison Hemlock (*Conium maculatum* L.). The FEBS Journal, 282(21), 4141-4156.
- 6.Meier, P., Hotti, H., & Rischer, H. (2015). Elicitation of Furanocoumarins in Poison Hemlock (*conium maculatum* l.) Cell Culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 123(3), 443-453.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ СОСТАВОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ И ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ИХ СЖИГАНИИ

Камолов Т.О., Рахматова Н.Ш., Очилов Э.А., Хамдамова Ч.Х.

*Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова
Государственное учреждение «Фан ва тараққийт»*

Энергетические угли остаются одним из основных видов топлива для производства электрической и тепловой энергии во многих странах мира. Их широкое применение обусловлено значительными запасами, относительной доступностью и экономической эффективностью использования. Однако процесс сжигания угля сопровождается образованием большого количества твердых побочных продуктов - золы и шлака, которые накапливаются на золоотвалах и оказывают существенное техногенное воздействие на окружающую среду.

Минеральная (неорганическая) часть углей при термическом воздействии претерпевает сложные физико-химические и фазовые превращения. В процессе горения исходные минералы (кварц, глины, карбонаты, сульфиды, алюмосиликаты и др.) разлагаются, плавятся, взаимодействуют между собой и формируют новые кристаллические и аморфные фазы. В результате образуются зольные и шлаковые материалы с разнообразным фазовым и химическим составом, который существенно влияет на их физико-механические свойства, экологическую безопасность и возможности дальнейшего промышленного использования.

Исследование фазового состава неорганических компонентов энергетических углей и образующихся золошлаковых отходов является актуальной задачей как с научной, так и с практической точек зрения. Знание минерального и фазового состава позволяет: прогнозировать поведение минеральных примесей при сжигании; оценивать склонность топлива к шлакованию, спекаемости и образованию отложений; разрабатывать методы утилизации и переработки золы и шлака; использовать отходы в строительной индустрии, производстве цемента, керамики и других материалов; снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Особую значимость данные исследования приобретают в условиях роста объемов золошлаковых отходов и необходимости рационального использования вторичных минеральных ресурсов.

Целью работы является исследование фазового состава неорганических компонентов энергетических углей и золошлаковых отходов, образующихся при их сжигании, а также выявление закономерностей формирования минеральных фаз и оценка перспектив их рационального использования.

Основным фактором, влияющим на эффективность выщелачивания, в особенности микрокомпонентов, является фазовый состав соединений в исходной золе. Рентгенофазовый анализ проводили на установке Дрон-3. Для облучения образцов использовали лампу Mo K α , β - фильтр, при скорости вращения 2 гр/мин, чувствительности 2×10^3 . Расшифровка получаемых рентгенограмм проводилась по стандартной методике. Определялись брегговские углы отражений их относительная интенсивность. Затем рассчитывались параметры решетки по формуле $\sin \theta_b = \lambda/2 d$ и сравнивались со справочными данными.

Дифрактограмма золы-уноса (рис. 1) показывает наличие в исходной золе четырех фаз основных золообразующих элементов: аморфная фаза (характерные размытые пики); фаза α - кварца (основной пик 22 град.); фаза алюмосиликатов типа силлиманита - $Al_2O_3 \times SiO_2$ или муллита - $3Al_2O_3 \times 2SiO_2$). Это совпадает с литературными данными, полученными при изучении фазового состава неорганических компонентов золы для других месторождений углей [1-2].

Для изучения состава аморфной составляющей были изучены основные закономерности извлечения кремния и алюминия при гидрощелочной обработке, поскольку она позволяет полностью выделить из золы аморфную фазу [3]. Опираясь на проведенные исследования, выделение аморфной части проводили при следующих оптимальных условиях: $t = 85\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\tau = 2,5\text{ ч}$, $C_{\text{щ}} = 200\text{ г/л}$, $T:Ж = 1:5$. Степень извлечения кремния в этих условиях составила 47 % (в пересчете на SiO_2), а алюминия – 5,5 % (или 10,5 % в пересчете на Al_2O_3). Исходя из этого, состав аморфной части золы можно представить в виде соединения $9\text{ SiO}_2 \times 2\text{ Al}_2\text{O}_3$.

Рис. 1. Дифрактограмма золы-уноса углей: * муллит; ° α -кварц; + магнетит

Рис.2. Дифрактограмма золы-уноса углей после обработки щелочным раствором:

*** муллит; ° α -кварц; + магнетит**

Дифрактограмма полученного остатка (рис. 2) показывает усиление сигнала α -кварца и, одновременно, отсутствие пиков аморфной фазы. Это подтверждает предположение о реакционной способности аморфной части золы и позволяет прогнозировать эффективность гидрощелочной обработки золы по количеству аморфной составляющей.

Заключение. Проведённые рентгенофазовые исследования показали, что исходная зола-унос характеризуется многофазным составом и содержит аморфную составляющую, α -кварц и алюмосиликатные фазы типа муллита (силлиманита). Установлено, что именно аморфная фаза обладает наибольшей реакционной способностью и оказывает определяющее влияние на эффективность гидрощелочного выщелачивания кремния и алюминия. Определены оптимальные условия обработки ($t = 85\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\tau = 2,5\text{ ч}$, $C_{\text{щ}} = 200\text{ г/л}$, $T:Ж = 1:5$), при которых достигается извлечение до 47 % кремния и 5,5 % алюминия. Удаление аморфной составляющей подтверждено исчезновением соответствующих размытых пиков на дифрактограммах и усилением сигналов кристаллических фаз. Полученные результаты позволяют использовать фазовый состав золы как критерий прогнозирования эффективности её химической переработки и рационального извлечения ценных компонентов.

Список литературы

1. **Ахметов Т.Г., Халимов А.Х.** Комплексная переработка золы-уноса тепловых электростанций. — Ташкент: Фан, 2010. — 180 с.
2. **Фролов Ю.Г., Кузнецов В.А.** Физико-химические основы переработки золошлаковых отходов ТЭС. — М.: Химия, 2001. — 304 с.
3. **Рентгенофазовый анализ: методические указания / Под ред. Б.К. Вайнштейна.** — М.: МГУ, 1985. — 128 с.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ ПШЕНИЦЫ

Д. И. Убайдуллаева

Ташкентский химико-технический институт

Зерно – это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы. Зерно служит важным источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой промышленности. Оно хорошо хранится в сухом виде, легко, перевозится на большие расстояния, имеет высокую степень сыпучести. Объем производства сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, является одним из основных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий. От его величины зависят объем реализации продукции, уровень ее себестоимости, сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия, его платежеспособность и др. экономические показатели.

Изменяя режим питания мягкой пшеницы можно улучшить качество зерна, выращиваемого в условиях Кашкадарьинской области и получить хороший урожай.

Освоение предлагаемой разработки в условиях орошаемых сероземно-луговых почв Кашкадарьинской области обеспечивает высокую урожайность и качество урожая пшеницы. При этом вследствие повышения содержания белка до 1,1% достигнуто получение 5,2 центнера белка, 11,6 центнеров клейковины с каждого гектара. При применении минеральных удобрений в нормах N180P90K60 и N210P110K70 на фоне 30 т/га навоза урожай зерна пшеницы вырос до 64,4-70,3 ц/га, рентабельность повысится до 60,2-64,8%.

В этом ракурсе посвященная изучению влияния различных доз минеральных удобрений и их сочетания с навозом на агрохимические свойства орошаемых сероземно-луговых почв Кашкадарьинской области и закономерностей формирования урожая озимой пшеницы сорта «Половчанка».

Актуальность определяется необходимостью дальнейшего увеличения продуктивности этой ценной культуры в различных почвенно-климатических условиях республики при сохранении и повышении плодородия почв.

В условиях орошаемых светлых сероземов установлено улучшение питательного режима почвы, усиление использования растениями основных элементов питания, сокращение периода созревания под влиянием сочетания оптимальных норм минеральных и органических удобрений. При этом вследствие повышения содержания белка до 1,1% достигнуто получение 5,2 центнера белка, 11,6 центнеров клейковины с каждого гектара.

Список использованной литературы

1. Холмуродова З., Убайдуллаева Д., Ишмухаммедова Р., Ишонкулова Г. Фермер хўжаликларида донга дастлабки ишлов бериш // Ўзбекистон жанубида фермерчиликни ривожлантириш муаммолари: Республика илмий-амалий конференцияси матераиллари. 8-9 июн 2006. –Тошкент, 2006 -С.170-172.

2. Холмуродова З., Убайдуллаева Д., Эшмухаммедова Р. Фермер хўжаликларида мўл ва сифатли уруғлик дон етиштириш // “Ўзбекистон жанубида фермерчиликни ривожлантириш муаммолари” Республика илмий-амалий конференцияси матераиллари тўплами. 8-9 июн 2006. Тошкент, 2006. -с.167-168.

3. Эрназарова Н., Убайдуллаева Д., Меҳмонов Ш. Буғдойнинг Половчанка навини навдор уруғини етиштириш салмоғи, сифати ва технологик кўрсаткичларининг озиклантириш режимига боғлиқлиги // “Агрисабоқ” (илмий мақолалар тўплами). –Тошкент, 2007.-с. 62-63.

DEVULKANLANGAN POLIMER KOMPOZITSIYALARDA FAOL QO‘SHIMCHALARING KIMYOVIY TA‘SIRINI TURLI USULLARDA O‘RGANISH.

*Anorova Fazilat Elbekovna, Adilov Ravshan Irkinovich, Muzafarova Xurshida Anvarovna,
Ishmuhammedova Muqaddam G‘olibovna*

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Kimyoviy injiniring fakulteti, O‘zbekiston
anorovafazilat801@gmail.com

Polimer kompozitlarining devulkanizatsiyadan keyingi kimyoviy xossalarini o‘rganish struktura, reaktivlik va barqarorlikdagi o‘zgarishlarni tahlil qilishga qaratilgan. Bunga molekulyar og‘irlik xususiyatlari (MWC), termal barqarorlik (TGA/DSC), erituvchilarga kimyoviy qarshilik, o‘zaro bog‘lanish darajasi va sirt xususiyatlarini aniqlash usullari kiradi. Shuningdek, u devulkanizatsiyalarning takroriy foydalanish paytida (masalan, rezina birikmalarida) yakuniy kompozitning xususiyatlariga ta‘sirini baholaydi, oltingugurt bog‘larining buzilishi va rezina regeneratsiyasi paytida hosil bo‘lgan yangi funktsional guruhlarni aniqlaydi.

Bularga strukturaviy tadqiqotlar - elektron paramagnit rezonansi (EPR): radikallar va devulkanizatsiya mexanizmlarini o‘rganish.

FTIR spektroskopiyasi - yangi funktsional guruhlarni (gidroksil, karboksil) va oltingugurt bog‘lanishlarining parchalanish darajasini (S-S) aniqlash.

Rentgen difraksiyasi (XRD): Kristallikni tahlil qilish.

Kompozitga ta‘siri - devulkanizatsiyalangan polimer (devulkanizat) ning "birlamchi" polimerlar va to‘ldiruvchi moddalar bilan mosligini baholash. Yangi birikmalarni ishlab chiqishda devulkanizatning kimyoviy reaktivligini (masalan, vulkanizatsiya qiluvchi vositalar, antioksidantlar bilan) o‘rganish. Devulkanizatsiya kimyoviy, termal, ultratovushli, mikroto‘lqinli yoki ularning kombinatsiyalari yordamida amalga oshirilishi mumkin, ularning har biri hosil bo‘lgan regeneratsiyalangan materialning kimyoviy tarkibi va xususiyatlariga ta‘sir qiladi.

Hozirgi vaqtda rezina chiqindilarini qayta ishlash va ikkilamchi polimer materiallarini ishlab chiqarish dolzarb ekologik va iqtisodiy muammo hisoblanadi. Devulkanizatsiya rezinadagi oltingugurt tutgan o‘zaro bog‘lanishlarni qisman parchalaydi va polimer kompozitlarida qayta ishlatishga yaroqli material hosil qiladi. Faol qo‘shimchalarning devulkanizatsiya qilingan polimer matritsasi bilan kimyoviy o‘zaro ta‘siri bu jarayonda muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu tadqiqot devulkanizatsiya qilingan polimer kompozitlarida faollashtiruvchilar, plastifikatorlar va antioksidantlar kabi faol qo‘shimchalarning kimyoviy o‘zaro ta‘sirini o‘rganib chiqadi. Devulkanizatsiya paytida qo‘shilgan qo‘shimchalar bilan ikkilamchi kimyoviy o‘zaro ta‘sirga qodir funktsional guruhlar polimer tuzilishida saqlanib qolishi aniqlanadi.

IR spektrlarini tahlil qilish xarakterli yutilish nuqtalarining intensivligidagi o‘zgarishlarni aniqlaydi, bu faol qo‘shimchalar va devulkanizatsiya qilingan kauchukning makromolekulalari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni ko‘rsatadi. Antioksidantlarning kiritilishi oksidlanish jarayonlarining tezligini pasaytirishga yordam beradi, kompozit materialning kimyoviy barqarorligini oshiradi. Plastifikatorlar, o‘z navbatida, polimer zanjirlarining harakatchanligini oshiradi, kompozitsiyaning agressiv muhitlarga bir xilligi va chidamliligini yaxshilaydi.¹

Devulkanlangan polimer kompozitsiyalarida faol qo‘shimchalarning kimyoviy o‘zaro ta‘siri polimer zanjirlarini qayta tiklash va yangi materialning mustahkamligini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi [1].

Ushbu jarayonning asosiy kimyoviy mexanizmlari quyidagilardan iborat:

1. Faol markazlarning hosil bo‘lishi. Devulkanizatsiya jarayonida (mexanokimyoviy, mikroto‘lqinli yoki ultratovushli) oltingugurtli ko‘priklar ($S - SS - S$) uziladi, natijada polimer zanjirlarida faol

radikallar yoki reaksiyaga kirishuvchi markazlar hosil bo'ladi. Bu markazlar keyinchalik qo'shilgan faol to'ldiruvchilar bilan kimyoviy bog'lanish uchun asos bo'ladi [2].

2. Silan-kislota tizimlarining ta'siri. Silika (SiO_2) kabi faol to'ldiruvchilar devulkanlangan rezina bilan bevosita kimyoviy bog'lanishi qiyin. Buning uchun silanli bog'lovchi agentlar (masalan, TESPT) ishlatiladi: Silanizatsiya: Silan molekullari silika yuzasidagi gidroksil guruhlari bilan reaksiyaga kirishadi. Polimer bilan bog'lanish: Silanning boshqa uchi devulkanizatsiya natijasida bo'shagan polimer zanjirlari bilan kovalent bog' hosil qiladi, bu esa kompozitsiyaning mexanik mustahkamligini 15% gacha oshirishi mumkin [3].

3. Kimyoviy devulkanizatsiya agentlari. Maxsus kimyoviy qo'shimchalar (disulfidlar, aminlar yoki benzoil peroksid) o'zaro ta'sirni jadallashtiradi:

- Disulfidlar (masalan, DBD): Ular polimer tarmog'idagi oltingugurt bog'larini tanlab uzishga yordam beradi va qayta vulkanizatsiya jarayonida zanjirlarning o'zaro muvofiqligini yaxshilaydi.

- Sink oksidi (ZnO): Vulkanizatsiya faollashtiruvchisi sifatida u kompozitsiyadagi kimyoviy to'rlarning zichligini nazorat qiladi [4].

4. To'ldiruvchilar bilan o'zaro ta'sir turlari. Uglerodli to'ldiruvchilar (Kuyindi): Asosan jismoniy (van-der-Vaals) kuchlar orqali ta'sirlashadi. Nanoto'ldiruvchilar (Grafen, Uglerod nanotubalari): Polimer zanjirlari bilan yuqori darajadagi interfeysial (chegara) ta'sirga kirishib, kuchli molekullararo bog'lanish hosil qiladi [5].

Kelgusi ilmiy faoliyatimizda tajribalardan kelib chiqib, chiqindilarning (masalan, shinalar) xususiyatlarini tiklash, "yashil" polimer kompozitlarini yaratish, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va tejankor materiallar ishlab chiqarishni maqsadga muvofiq deb hisobladik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. <https://amcorplastics.com/what-are-polymer-additives>.
2. Soumyajit Ghora, Dipankar Mondal, Sakrit Hait, Anik Kumar Ghosh., . Devulcanization of Waste Rubber and Generation of Active Sites for Silica Reinforcement, October 2019 ACS Omega 2019(XXXX) DOI:10.1021/acsomega.9b01424 License CC BY-NC-ND 4.0
3. Rounak Ghosh, Christian Mani, Roland Krafczyk, Rupert Schnell, Auke Talma, Anke Blume, Wilma K. Dierkes., Exploring the Impact of Reinforcing Filler Systems on Devulcanizate Composites *Polymers* 2024, **16**(11), 1448; <https://doi.org/10.3390/polym16111448>
4. Md Najib Alam ¹, Vineet Kumar ¹, Sang-Shin Park ^{1,*}, Advances in Rubber Compounds Using ZnO and MgO as Co-Cure Activato., *Polymers* (Basel). 2022 Dec 3;14(23):5289. doi: 10.3390/polym14235289
5. Jian Wang, Shijiu Li, Li Yang, Baohua Liu, Songzhi Xie, Rui Qi, Yanhu Zhan, Hesheng Xia., Graphene-Based Hybrid Fillers for Rubber Composites., *Molecules* 2024, **29**(5), 1009; <https://doi.org/10.3390/molecules29051009>

¹Ushbu natijalar faol qo'shimchalarning oqilona tanlanishi va optimal tarkibi devulkanizatsiyalangan polimer kompozitlarining kimyoviy xususiyatlarini maqsadli nazorat qilish va ularning amaliy qo'llanilishini kengaytirish imkonini beradi.

DEVULKANIZATLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINING NAZARIY ASOSLARINI O‘RGANISH

Muzafarova Xurshida Anvarovna, Safarov Toyir Tursunovich, Anorova Fazilat Elbekovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Kimyoviy injiniring fakulteti, O‘zbekiston
xurshida19852104muzafarova@gmail.com

Hozirgi paytda, sanoat va maishiy chiqindilardan foydalanishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu turli xil kompozit materiallar ishlab chiqarishda komponentlar sifatida ayrim turdagi ikkilamchi chiqindilardan foydalanishdir. Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi chiqindilarni xom ashyo sifatida muvaffaqiyatli ishlatish mumkin bo'lgan yangi kompozit materiallarning butun spektrini yaratish imkonini beradi. Masalan, yog'och yoki boshqa o'simlik materiallari, kauchuk, qog'oz va termoreaktiv polimerlaridan olingan ikkilamchi chiqindilar, kerakli holatga keltirilgunga qadar maydalangan holda, turli xil kompozit materiallar ishlab chiqarishda to'ldiruvchi sifatida ishlatilishi mumkin. Termoplastik polimerlardan olingan maxsus maydalangan ikkilamchi chiqindilar yuqori yopishqoq xususiyatlarga ega ajoyib bog'lovchi vositadir. Chiqindilarni yo'q qilishga bunday yondashuv bizga bir vaqtning o'zida ikkita muammoni - ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. [1]

Qayta ishlangan regenerat ishlab chiqarishning asosiy jarayoni devulkanizatsiya hisoblanadi. Devulkanizatsiya - bu vulkanizatsiyalangan rezina chiqindilari mexanik, issiqlik va kimyoviy energiya ta'sirida aralashirilishi, qayta ishlanishi va yana vulkanizatsiya qilinishi mumkin bo'lgan holatga aylantiriladigan jarayon [2].

Devulkanizatsiya paytida vulkanizatsiyalangan rezina parchalanadi, bu esa vulkanizatsiyaning fazoviy tuzilishining "yumshashiga", ya'ni oltingugurt o'zaro bog'lanishlarining bir qismi va asosiy molekulyar zanjirlarning bir qismining yo'q qilinishi tufayli tarmoq zichligi pasayadi, natijada o'rtacha molekulyar og'irligi 6000-12000 bo'lgan eruvchan fraksiya hosil bo'ladi. Shunday qilib, qayta ishlangan materialdagi rezina moddasi yumshatgichda shishgan (erimaydigan qism) "yumshatilgan" gel va uning ichida tarqalgan (eriydigan qism) eritma zarralari massasi sifatida mavjud. Tarmoqning yo'q qilinishi jarayoni yumshatgichlardagi rezinaning shishishi bilan osonlashadi. Vulkanizatsiyaning o'zaro bog'langan tuzilishining biroz buzilishi natijasida hosil bo'lgan devulkanizatsiya plastiklikka va qisman eriydigan qobiliyatga ega bo'ladi va uning cho'zilish kuchi boshlang'ich rezinamikiga qaraganda ancha past bo'ladi. Devulkanizatsiya mahsulotida, yumshoq vulkanizatsiyadagi kabi, qo'shaloq bog'lanishlarning aksariyati to'yinmagan bo'lib qoladi, bu esa vulkanizatsiyaning vulkanizatsiya qilish qobiliyatini tushuntiradi. [3].

Devulkanizatlarining fizik-mexanik xossalarini o'rganishda olingan devulkanizatlarini turli xil usullarda olish va nisbatlarda xossalarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. X.A. Музафарова, Т.Т. Сафаров, Эшназаров Х. С., // Исследование физико – механических свойств резиновых смеси и эластомерных композиционных материалов на основе вторичных резин // Журнал. “Композицион материаллар” Илмий-техникавий ва амалий журнали. 4-сон. 2023 йил. с-94. Ташкент, Ўзбекистон.

2. X.A. Музафарова, Т.Т. Сафаров, Дунназарова Ф.С., Эшназаров Х. С., М.К. Эшпулатова.,

// Изучение влияния регенерата, полученного методом девулканизации, на физико-механические свойства резиновой смеси // Сборник трудов., XXXII Научно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата «Перспективные Химики-2023», посвященная году «Заботы о человеке качественного образования» 25-27 апреля 2023 г. Ташкент, Узбекистан с- 125

3. Юсупов Музаффар Орифжонович., // Теоретические основы девулканизации отходов резиновой промышленности // Диссертационная работа на соискание ученой степени магистра по специальности 5А320402– Химическая технология каучука и резин. Ташкент – 2015 с- 51,52

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАНОЧАСТИЦ ФЕРРИТА МЕДИ

Шахназарова Мария Самвеловна

Студенка 1-го курса, направления «Химическая технология фармацевтических препаратов» Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в г. Ташкенте, mariasahnazarova0@gmail.com

Кадирова Зухра Чингизовна

д.х.н., профессор, Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в г. Ташкенте

*Узбекско – Японский молодёжный центр инноваций
Ташкентский химико-технологический институт*

Аннотация. В данной статье рассматриваются физико-химические свойства наночастиц феррита меди, полученных методом соосаждения. Основной акцент в работе сделан на использовании современного прецизионного рентгенофазового анализа (Rigaku SmartLab), подтвердившего формирование кристаллической фазы шпинели. Полученные данные позволяют с высокой точностью верифицировать структурную чистоту и наноразмерное состояние синтезированного феррита меди. Результаты исследования демонстрируют, что полученный наноструктурный материал обладает высоким функциональным потенциалом для применения в качестве магнитных сорбентов в экологии и инновационных агентов в биомедицине.

Введение. Современная индустрия требует создания материалов, обладающих заданными физико-химическими свойствами. Синтез наноразмерных ферритов-шпинелей является одним из приоритетных решений в этом направлении, так как их актуальность обусловлена уникальным сочетанием магнитных и каталитических характеристик. Шпинельные ферриты являются востребованными магнитными материалами. Так, например, наночастицы феррита меди нашли свое применение в биомедицине (адресная доставка лекарств, магнитно-резонансная томография, магнитное разделение клеток, выделение ДНК), а в экологии такие частицы незаменимы для магнитной сорбции тяжелых металлов: они позволяют быстро очистить воду и легко извлечь сам сорбент магнитом. Важным фактором, определяющим их применение, является кристаллическая структура. Особенность CuFe_2O_4 заключается в искажении кубической решетки при обычных условиях с образованием тетрагональной фазы (пространственная группа $I41/amd$), стабильной при комнатной температуре. Эффективность их применения напрямую коррелирует с параметрами кристаллической решетки и размером кристаллитов. В связи с этим, прецизионное исследование структурных характеристик с использованием рентгеновской дифрактометрии является необходимым этапом верификации свойств материала, что и определяет основную направленность данной работы.

Методы исследования. Для достижения поставленных задач был проведен синтез нанопорошков феррита меди методом химического соосаждения. Основным методом контроля качества синтеза и изучения структурных характеристик являлся рентгенофазовый анализ (РФА). Исследование фазового состава и параметров кристаллической решетки образцов проводилось на рентгеновском дифрактометре Rigaku SmartLab, Япония. Измерения выполнялись в геометрии Брэгга-Брентано с использованием фокусирующего монохроматора, что обеспечило высокую точность фиксации дифракционных пиков. Полученные экспериментальные данные обрабатывались с помощью программного комплекса, интегрированного с базой данных структурных типов. Оценка среднего размера кристаллитов проводилась по методу Шеррера с учетом инструментального уширения по формуле.

$$d = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta}$$

где d - Средний размер кристаллитов, нм, K - форм-фактор (постоянная Шеррера), равный 0.9 для сферических частиц; λ - длина волны рентгеновского излучения ($\text{CuK}\alpha \sim 1.54 \text{ \AA}$); β - физическое уширение дифракционного пика на половине его высоты (FWHM - Full Width at Half Maximum) в радианах, что соответствует физическому расширению из которого вычтено инструментальное уширение; $\cos \theta$ - косинус брэгговского угла дифракции в радианах. Формула наиболее точна для кристаллитов размером менее 100-200 нм.

Результаты и обсуждение. В ходе работы было зафиксировано формирование тетрагональной фазы шпинели, что подтверждается характерными пиками на дифрактограммах. Отсутствие сторонних фаз (оксидов) указывает на высокую химическую однородность материала. Рассчитанный размер кристаллитов (22 нм) свидетельствует о наличии высокого запаса поверхностной энергии. Такая высокая дисперсность определяет двойную функциональную значимость материала.

В сфере экологии наноразмер частиц и развитая удельная поверхность позволяют использовать полученный феррит для адсорбционной очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и органических загрязнителей. Магнитные свойства наносорбента обеспечивают его эффективное извлечение из очищенной среды методом магнитной сепарации, что делает технологию экологически безопасной и позволяет многократно использовать материал без потери эффективности.

Для медицинских целей наноразмерное состояние является гарантией предсказуемого поведения частиц в организме и их низкой токсичности. В частности, магнитные свойства позволяют применять их для адресной доставки лекарственных веществ и в качестве контрастных агентов для МРТ-диагностики. Таким образом, синтезированный феррит меди является универсальной платформой для создания биосовместимых и экологически значимых наносистем.

Заключение. Результаты исследования подтверждают, что наночастицы CuFe_2O_4 со структурой шпинели обладают необходимым сочетанием свойств для решения актуальных междисциплинарных задач. С помощью рентгенофазового анализа на дифрактометре Rigaku SmartLab подтверждено формирование однофазной тетрагональной структуры шпинели. Рассчитанный средний размер кристаллитов составил 22 нм, что свидетельствует о высокой дисперсности материала. Установлено, что сочетание малого размера частиц и их магнитных свойств делает полученный феррит универсальным материалом. В экологии это обеспечивает качественную очистку воды от токсичных загрязнителей, а в медицине — безопасность и точность адресной доставки лекарств. Таким образом, работа демонстрирует высокий потенциал нанотехнологий в создании инновационных, экологически безопасных и социально значимых материалов.

Список использованных источников.

1. Изучение структурных и магнитных свойств наночастиц феррита меди / А.Ю. Павликов, С.В. Сайкова, Д.И. Немкова, Д.В. Карпов // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Математика и физика. — 2021. — Т. 14, № 4. — С. 512–520.
2. Синтез и исследование магнитных наночастиц ферритов переходных металлов / Я.А. Четверикова, Л.М. Исаева, К.А. Муравьев [и др.] // Успехи в химии и химической технологии. — 2023. — Т. 37, № 5. — С. 88–91.
3. Rigaku SmartLab Guidance. Manual for X-ray Diffractometer. — Rigaku Corporation, 2022. — 150 p.

SUVNI YUMSHATISH VA TUZSIZLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Yuldashev A.A, Shodmonova S.A., Aminboyeva X.Q
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kirish

Suv resurslari qisqarib borayotgan bugungi kunda, ayniqsa sanoat, energetika va kommunal xizmatlar sohasida suv sifatini ta'minlash muhim bo'linma hisoblanadi. Ayniqsa, suvning qattiqligi va yuqori tuz tarkibi turli muammolarni keltirib chiqaradi — quvurlarda cho'kma hosil bo'lishi, uskunalar samaradorligining pasayishi, termal jarayonlar samaradorligining tushishi va energiya sarfining oshishi. Shu munosabat bilan, suvni yumshatish va tuzsizlantirish jarayonlari zamonaviy usullar bilan yangicha sur'atda rivojlanmoqda.

Kalit so'zlar:

Suv yumshatish, suv qattiqligi, tuzsizlantirish, membrana texnologiyalari, teskari osmos, nanofiltratsiya, ion-almashinish, suvni tozalash.

Asosiy qism:

Tabiiy suv manbalari tarkibida erigan mineral tuzlar, xususan kalsiy va magniy ionlarining mavjudligi suv qattiqligining oshishiga sabab bo'ladi. Qattiq suv sanoat qurilmalari va issiqlik almashinish tizimlarida cho'kma hosil bo'lishiga, energiya sarfining ortishiga hamda uskunalar xizmat muddatining qisqarishiga olib keladi. Shu sababli suvni yumshatish va tuzsizlantirish jarayonlari zamonaviy suv tayyorlash texnologiyalarining muhim bosqichi hisoblanadi. Suvni yumshatish va tuzsizlantirish jarayonlari texnologik jihatdan bir-biriga qisman tutash bo'lishiga qaramay, maqsad va sharoitlar jihatidan ajratiladi. Yumshatishda asosan Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlari ajratiladi, tuzsizlantirishda esa yuqori tuz konsentratsiyali manbalardan ichimlik yoki sanoat suv olish ko'zda tutiladi. An'anaviy suv yumshatish usullarida ohak ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) va soda (Na_2CO_3) yordamida cho'ktirish jarayonlari keng qo'llanilgan bo'lib, ularning kimyoviy mexanizmi quyidagi reaksiyalar bilan izohlanadi:

Vaqtinchalik qattiqlikni yo'qotish:

Doimiy qattiqlikni yo'qotish:

Biroq ushbu usullar katta hajmdagi cho'kma, reagent sarfi va chiqindi muammolari bilan cheklanadi. Shu sababli ion-almashuv texnologiyalari keng joriy etilgan.

Ion-almashuvli yumshatish jarayonida natriy shakldagi kationit qatronlar Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlarini quyidagi reaksiyalar orqali ushlab qoladi:

Bu usul suvning umumiy qattiqligini samarali pasaytiradi va sanoat qozonlari hamda issiqlik almashinish tizimlarida keng qo'llanadi. So'nggi yillarda membrana texnologiyalari yumshatish jarayoniga ham faol kirib keldi. Nanofiltratsiya (NF) membranalari ikki valentli ionlarni yuqori darajada ushlab qoladi, bu esa Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlarini samarali ajratishga imkon beradi.

Tuzsizlantirishda esa teskari osmos (RO) yetakchi texnologiya bo'lib qolmoqda, bunda bosim ta'sirida suv molekullari yarim o'tkazuvchan membranadan o'tadi, ionlar esa ushlab qolinadi.

Tuzsizlantirish jarayonlarida ion-almashuvli deionizatsiya quyidagi ketma-ket reaksiyalar orqali amalga oshiriladi:

Kation-almashuv:

Anion-almashuv:

Natijada ajralgan H^+ va OH^- ionlari o‘zaro birikib, deyarli tuzsiz suv hosil qiladi:

Tadqiqot natijalari asosida suvni yumshatish va tuzsizlantirishni solishtirish ishlari olib borildi. Unga ko‘ra quyidagi ko‘rsatkichlarga erishildi:

1-Jadval

Ko‘rsatkich	Yumshatish	Tuzsizlantirish
Olib tashlanadigan ionlar	Ca^{2+} , Mg^{2+}	Barcha ionlar
Suv sifati	O‘rtacha	Juda yuqori
Energiya sarfi	Past	Yuqori
Qo‘llanish sohasi	Qozonlar, isitish	Ichimlik, farmatsiya

Zamonaviy yo‘nalishlar orasida kapasitativ deionizatsiya (CDI) texnologiyasi ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu usulda elektr maydoni yordamida ionlar elektrod yuzasida adsorbtsiyalanadi, bu esa kam energiya sarfi bilan tuzsizlantirish imkonini beradi.

Membrana asosidagi usullar yuqori tozalash darajasi va kimyoviy qo‘shimchalarning kamligi bilan ajralib turadi. Texnologik jihatdan, membrana tizimlari ushbu ikkala jarayonlarda institutsional “o‘tish” nuqtasiga ega. Yumshatishda nanofiltratsiya (NF) ko‘p hollarda Ca^{2+} va Mg^{2+} ionlarini rad etishda samarali ekanligi ma’lum bo‘lgan; tuzsizlantirishda RO hali ham yetakchi va barqaror tanlov sifatida qolmoqda.

O‘tkazilgan ilmiy-tahliliy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, tabiiy suvlar tarkibidagi kalsiy va magniy ionlarining yuqori miqdori suv qattiqligini oshirib, issiqlik almashinish uskunalari cho‘kma hosil bo‘lishiga va energiya samaradorligining pasayishiga olib keladi. Kimyoviy (ohak–soda) va ion-almashinish usullari yordamida suvning umumiy qattiqligi o‘rtacha **80–95 %** gacha kamaytirilishi aniqlandi

Suvni yumshatish jarayonlari samaradorligi quyidagi jadvalda keltirilgan:

2-Jadval.

No	Ko‘rsatkichlar	Boshlang‘ich suv	Ohak–soda usuli	Ion-almashinish usuli
1	Umumiy qattiqlik, mg-ekv/l	6,0–8,5	1,0–1,5	0,05–0,1
2	Ca^{2+} ionlari, mg/l	120–180	30–50	≤ 2
3	Mg^{2+} ionlari, mg/l	40–70	10–20	≤ 1
4	Qattiqlikni kamaytirish, %	—	80–85	95–99
5	Energiya sarfi	Past	Past	O‘rtacha
6	Ekspluatatsiya xarajati	—	Past	O‘rtacha

Suvni tuzsizlantirish jarayonlari natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan

3-Jadval

No	Ko‘rsatkichlar	Boshlang‘ich suv	Teskari osmos	Distillyatsiya
1	Umumiy erigan tuzlar (TDS), mg/l	1500–3000	10–50	≤5
2	Elektr o‘tkazuvchanlik, μS/sm	2000–4000	10–30	≤5
3	Tuzsizlantirish darajasi, %	—	95–99	≈100
4	Suv chiqishi, %	—	60–75	90–95
5	Energiya sarfi	—	O‘rtacha	Yuqori
6	Amaliy qo‘llanish	—	Sanoat, ichimlik	Maxsus texnologiya

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, suvni yumshatish jarayonlari qattqlikni kamaytirishda samarali bo‘lsa, tuzsizlantirish texnologiyalari suvni chuqur tozalash imkonini beradi. Eng yuqori texnik-iqtisodiy samaradorlikka kombinatsiyalashgan suv tozalash tizimlari orqali erishish mumkinligi aniqlandi.

Xulosa

Olib borilgan ilmiy tahlil natijalariga ko‘ra, suvni yumshatish qattqlikni kamaytirishda, tuzsizlantirish esa suvni chuqur tozalashda yuqori samaradorlikka ega. Eng yuqori texnik va iqtisodiy samaradorlik kombinatsiyalashgan suv tozalash tizimlarini qo‘llash orqali ta‘minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pulatov X.L. Sanoat oqova suvlarni tozalash texnologiyasi. Darslik.2021
2. Maxmudova I.M., Axmedova T.A. *Tabiiy va oqova suvlar sifatini baholash va tozalash asoslari*. O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2008.
3. Yuldashev A.A., Karimov B.R. *Sanoat va energetika tizimlarida suvni tayyorlash texnologiyalari, 2021*.
4. Ismoilov S.I., Xolmirzayev A.A. *Suvni tozalash va tuzsizlantirish jarayonlari, 2020*
5. Raxmonov U.Sh. O‘zbekiston sharoitida sanoat suvlarini tozalashning zamonaviy muammolari “Kimyo va kimyo texnologiyasi” ilmiy jurnali. — Toshkent, 2022. — №3. — B. 45–52.
6. Xudoyberdiyev J.B. Energetika obyektlarida suv sifatiga qo‘yiladigan zamonaviy talablar. — Toshkent: TKTI ilmiy to‘plami, 2023.
7. Киселев В.М. *Мембранные процессы в водоподготовке*. Санкт-Петербург: Профессия, 2022.
8. Axmedova T.A. Kanalizatsiya va oqova suvlarni tozalash texnologiyalari. — Toshkent, 2010.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022–2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasining suv xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasi (PF–60-son Farmon).
10. Orfi J., Sherif R., AlFaleh M., “Conventional and Emerging Desalination Technologies: Review and Comparative Study from a Sustainability Perspective”, Water, 2025.
11. S. Foorginezhad, “Emerging membrane technologies for sustainable water”, RSC Advances, 2025.
12. Алексеев, Л. С. *Обработка воды для питьевого и промышленного водоснабжения* 2007 г

SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORTI HAJMINI OSHIRISH YO‘LLARI

Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti O‘zbekiston,
b.eshankulov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda sanoat mahsulotlari eksportini rivojlantirishning hozirgi holati va asosiy tendensiyalari tahlil qilingan. Unda sanoat eksporti tarkibidagi o‘zgarishlar, qayta ishlangan va tayyor mahsulotlar ulushining oshishi, eksport geografiasining kengayishi hamda sanoat korxonalarining eksport salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida xomashyoni chuqur qayta ishlash, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish va yangi tashqi bozorlarni o‘zlashtirish orqali sanoat eksportini yanada rivojlantirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: eksport hajmi, tovarlar eksporti, eksport geografiasini, sanoat mahsulotlari, tashqi savdo, iqtisodiy tahlil, xomashyo, kimyo sanoati mahsulotlari.

Kirish. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda sanoatni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash va eksportga yo‘naltirilgan korxonalarini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, sanoat mahsulotlari eksporti hajmini yanada oshirish uchun texnologik yangilanish, xalqaro standartlarga moslashuv, logistika tizimini takomillashtirish va yangi bozorlarni o‘zlashtirish kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 4-oktabrdagi “Hududlarda sanoatni jadal rivojlantirish va sanoat korxonalarini eksportga jalb qilishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-295-sonli Qarorida hududlarda sanoatni jadal rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shirishini ta‘minlash, xomashyoni chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish hamda sanoat korxonalarining eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, mahalliy sanoat korxonalarini tizimli qo‘llab-quvvatlash, yangi ish o‘rinlari yaratish va hududlar iqtisodiy rivojlanishidagi tafovutlarni kamaytirish ushbu qarorning muhim vazifalari hisoblanadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda sanoat mahsulotlari eksportini rivojlantirishda xomashyo yetkazib berishdan ko‘ra yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tayyor sanoat mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Xususan, to‘qimachilik va tayyor tekstil mahsulotlari eksporti yetakchi yo‘nalishlardan biri bo‘lib, ip-kalava eksportidan tayyor kiyim-kechak va matolar eksportiga o‘tish jarayoni jadallashmoqda. Elektrotexnika va elektron sanoat mahsulotlari, jumladan, maishiy texnika, elektr uskunalari va ularning ehtiyot qismlarini eksport qilish kengayib bormoqda. Kimyo sanoati mahsulotlari, qurilish materiallari, rangli va qora metallardan tayyorlangan sanoat buyumlari ham eksport tarkibida muhim o‘rin egallamoqda. So‘nggi yillarda mashinasozlik va avtomobil sanoati mahsulotlari eksportini rivojlantirish, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni yo‘lga qo‘yish orqali sanoat eksportini diversifikatsiyalashga alohida e‘tibor berilmoqda. Mazkur yo‘nalishlar sanoat mahsulotlari eksporti hajmini oshirish, tashqi bozorlarda milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda iqtisodiyotning barqaror o‘shirishini ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Xorijiy tadqiqotchi Uilyam Krist o‘z izlanishlarida savdo shartnomalarining eksport hajmini oshirishdagi muhim rolini alohida ta‘kidlaydi. Uning fikricha, bunday bitimlar xalqaro bozorlarga kirishni yengillashtirib, mamlakatlarga o‘zlarining qiyosiy ustunlikka ega mahsulotlariga ko‘proq e‘tibor qaratish imkonini yaratadi. Shuningdek, u eksport

salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun davlat siyosatining faolligi va global bozor sharoitida raqobatbardoshlikni ta‘minlash muhim omillar ekanini qayd etadi. Kristga ko‘ra, samarali savdo strategiyasi aynan ana shu jihatlar asosida shakllanishi lozim.

Pol Krugman o‘z tadqiqotlarida eksportning iqtisodiy rivojlanishga ta‘sirini turli jihatlar orqali tahlil qilgan. Unga ko‘ra, eksport mamlakatlarga o‘z qiyosiy ustunliklarini samarali ishga solish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomilashtirish va iqtisodiy o‘shishni jadallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, u hukumatlar eksportni rivojlantirish maqsadida subsidiyalar, zamonaviy infratuzilma yaratish hamda erkin savdo bitimlaridan foydalanishi zarurligini ta‘kidlaydi. Krugman muvaffaqiyatli eksport siyosati uchun mahsulot turlarini kengaytirish (diversifikatsiya) va yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tovarlar eksportiga bosqichma-bosqich o‘tishni muhim deb hisoblaydi.

Metodologiya. Mazkur tezida sanoat mahsulotlari eksportini tahlil qilish uchun statistik, iqtisodiy va komparativ usullar qo‘llangan. Asosiy ma‘lumotlar sifatida 2010–2023-yillarga oid milliy va xalqaro statistika, eksport hajmi va tarkibi bo‘yicha rasmiy ma‘lumotlar ishlatilgan. Tahlil davomida eksportning tarkibi, hajmi, geografiyasi va o‘shish dinamikasi o‘rganilib, hududiy sanoat loyihalari va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlar orqali eksportni oshirish imkoniyatlari baholangan. Shu bilan birga, mavjud chora-tadbirlar va siyosat strategiyalari asosida sanoat eksportini rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Muhokama va natijalar. 2010–2023-yillar davomida O‘zbekiston eksporti tarkibida sanoat mahsulotlari muhim o‘rin egallab kelmoqda. Jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, eksport tuzilmasida xomashyo ulushi bosqichma-bosqich kamayib, qayta ishlangan va tayyor sanoat mahsulotlari ulushi oshib borgan. Asosan material turiga qarab klassifikatsiyalangan sanoat tovarlari eksporti 2010-yildagi 1,6 mlrd AQSh dollaridan 2022-yilda 4,3 mlrd dollargacha oshib, 2023-yilda ham yuqori darajada saqlanib qolgan. Bu holat metall mahsulotlari, qurilish materiallari va yarim tayyor sanoat tovarlariga tashqi bozorlarda talab ortib borayotganini ko‘rsatadi. Kimyoviy mahsulotlar eksporti ham barqaror o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, 2010-yildagi 638 mln dollardan 2022–2023-yillarda 1,3 mlrd dollardan ortiq ko‘rsatkichga yetgan. Bu kimyo sanoatida chuqur qayta ishlash va eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishlar kengayayotganidan dalolat beradi.

Alohida e‘tiborli jihat shundaki, mashinalar va transport asbob-uskunalarini eksporti 2015–2016-yillarda keskin pasaygan bo‘lsa-da, 2017-yildan boshlab barqaror o‘shish bosqichiga o‘tib, 2023-yilda 1,3 mlrd dollardan oshgan. Bu mashinasozlik va texnologik sanoatni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining ijobiy natijasini aks ettiradi. Shuningdek, turli xil tayyor buyumlar eksporti hajmi 2010-yildagi 154 mln dollardan 2023-yilda qariyb 1,2 mlrd dollarga yetib, tayyor mahsulotlar eksporti salmog‘ining oshayotganini ko‘rsatmoqda. Bu esa sanoatda qo‘shilgan qiymat darajasi ortib borayotganini tasdiqlaydi. Aksincha, nooziq-ovqat xomashyosi eksporti 2010-yildagi 1,7 mlrd dollardan 2023-yilda 321 mln dollargacha qisqargan bo‘lib, eksport tarkibining xomashyo yo‘nalishidan sanoat mahsulotlari tomon siljiyotganini yaqqol namoyon etadi. Mineral yoqilg‘i eksportida esa keskin tebranishlar kuzatilgan bo‘lib, bu tashqi bozorlar va narx kon‘yunkturasiga yuqori darajada bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Statistik ma‘lumotlar O‘zbekiston eksport siyosatida tayyor va qayta ishlangan sanoat mahsulotlarini ko‘paytirish, xomashyo eksportini qisqartirish hamda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish ustuvor yo‘nalish etib belgilanganini tasdiqlaydi.

1-rasm. Bazi sanoat mahsulotlari eksporti hajmi (2010-2023).

Alohida e'tiborli jihat shundaki, mashinalar va transport asbob-uskunalari eksporti 2015–2016-yillarda keskin pasaygan bo'lsa-da, 2017-yildan boshlab barqaror o'sish bosqichiga o'tib, 2023-yilda 1,3 mlrd dollardan oshgan. Bu mashinasozlik va texnologik sanoatni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining ijobiy natijasini aks ettiradi. Shuningdek, turli xil tayyor buyumlar eksporti hajmi 2010-yildagi 154 mln dollardan 2023-yilda qariyb 1,2 mlrd dollarga yetib, tayyor mahsulotlar eksporti salmog'ining oshayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa sanoatda qo'shilgan qiymat darajasi ortib borayotganini tasdiqlaydi. Aksincha, nooziq-ovqat xomashyosi eksporti 2010-yildagi 1,7 mlrd dollardan 2023-yilda 321 mln dollargacha qisqargan bo'lib, eksport tarkibining xomashyo yo'nalishidan sanoat mahsulotlari tomon siljiyotganini yaqqol namoyon etadi. Mineral yoqilg'i eksportida esa keskin tebranishlar kuzatilgan bo'lib, bu tashqi bozorlar va narx kon'yunkturasiga yuqori darajada bog'liqlikni ko'rsatadi. Statistik ma'lumotlar O'zbekiston eksport siyosatida tayyor va qayta ishlangan sanoat mahsulotlarini ko'paytirish, xomashyo eksportini qisqartirish hamda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish ustuvor yo'nalish etib belgilanganini tasdiqlaydi.

O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksporti geografiyasi so'nggi yillarda kengayib, MDH, Osiyo va Yevropa bozorlarini o'z ichiga olmoqda. MDH mamlakatlari — Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston — barqaror va yaqin bozor sifatida yetakchi rol o'ynaydi. Osiyo mamlakatlarida, xususan Xitoy, Turkiya va Janubiy Koreya bozorida kimyo, tekstil va elektrotexnika mahsulotlariga talab ortmoqda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga, ayniqsa Germaniya, Italiya va Polsha, tayyor sanoat mahsulotlari eksporti rivojlanmoqda. Shuningdek, yangi bozorlarni, jumladan Afg'oniston va Janubiy Osiyo davlatlarini o'zlashtirish orqali eksport geografiyasini diversifikatsiyalashga e'tibor qaratilmoqda.

Sanoat eksportini yaxshilash maqsadida O'zbekistonda so'nggi yillarda kompleks va tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Avvalo, sanoatni modernizatsiya qilish va ishlab chiqarishda ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali mahsulot sifati va raqobatbardoshligi oshirilmoqda. Bu esa tashqi bozorlarda milliy sanoat mahsulotlariga bo'lgan talabni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Eksportga yo'naltirilgan korxonalarini qo'llab-quvvatlash doirasida moliyaviy imtiyozlar, subsidiyalar, eksport oldi va eksportdan keyingi moliyalashtirish mexanizmlari joriy etilmoqda. Shu bilan birga, ilgari eksport faoliyati bilan shug'ullanmagan korxonalarini tashqi bozorlarga jalb etish bo'yicha manzilli ishlar olib borilmoqda. Sanoat eksportini rivojlantirishda logistika infratuzilmasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Transport yo'laklarini

kengaytirish, tranzit imkoniyatlarini yaxshilash va bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish orqali eksport xarajatlari kamaytirilmoqda.

Xulosa va takliflar. Sanoat eksporti hajmini yanada kengaytirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin. Dastlab hududlarda xomashyoni chuqur qayta ishlashga yo‘naltirilgan eksportbop sanoat loyihalarini kengaytirish zarur. Bu orqali mahalliy xomashyo asosida yuqori qo‘shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Ayniqsa, kimyo, to‘qimachilik, qurilish materiallari va oziq-ovqat sanoatida chuqur qayta ishlashga ixtisoslashgan loyihalarni rivojlantirish hududiy sanoat salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Eksport faoliyati bilan shug‘ullanmayotgan sanoat korxonalarini manzilli qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish lozim. Bunda moliyaviy imtiyozlar, subsidiyalar, eksportoldi tayyorgarlik xizmatlari hamda sertifikatlash va standartlashtirish bo‘yicha ko‘mak ko‘rsatish orqali bunday korxonalarini tashqi bozorlarga jalb etish mumkin bo‘ladi.

Yuqori texnologiyali va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish orqali sanoat eksporti tarkibini diversifikatsiyalash muhim hisoblanadi. Ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-tadqiqot ishlanmalarini ishlab chiqarish bilan uyg‘unlashtirish va innovatsion korxonalarini qo‘llab-quvvatlash xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ulushini oshiradi.

Transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish va bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish sanoat eksportining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy logistika markazlarini barpo etish, multimodal transport yo‘laklarini kengaytirish va raqamli bojxona tizimlarini joriy etish eksport xarajatlari kamaytirishga xizmat qiladi.

Yangi tashqi bozorlarni izchil o‘zlashtirish hamda eksport geografiyasini kengaytirish sanoat mahsulotlari eksportining barqarorligini ta‘minlaydi. Bu jarayonda savdo missiyalari, xalqaro ko‘rgazmalar, erkin savdo kelishuvlari va eksportni targ‘ib qiluvchi institutsional mexanizmlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 4-oktabrdagi “Hududlarda sanoatni jadal rivojlantirish va sanoat korxonalarini eksportga jalb qilishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-295-sonli Qarori.

2. William Krist. Trade Agreements and Economic Theory/Trade Policy incrisis//<https://www.wilsoncenter.org>.

3. Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2001) The growth of world trade: Tariffs and the volume of trade. *The Economic Journal*.

4. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. *International economics: theory and policy* – 7th ed.

5. Islamov Bakhtiyor. *Exchange Rate Liberalization: International Experience.*, M. – 2018, T. – 2019.

6. B. Mamatov. Eksportni diversifikatsiyalash orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash. I.f.b.f.d (phd) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2024.

7. N.S. Ismailova, U.U. Shagzatov. *Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: Darslik* — Toshkent: Noshir nashriyoti, 2019. - 320 b.

8. Razikov A.E. Xorij bozorlari talablariga mos eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish (“O‘zto‘qimachilik sanoat” uyushmasi misolida) *Dissertatsiya*. – T., 2021. 171-b.

9. B. Islamov. (2001). *Central Asia 10 years after: Traps of Development, Globalization and Transformation.*, Monograph, Maruzen, Tokyo.

10. <https://data.egov.uz/>

11. <https://stat.uz>

IMPREGNIRLANGAN QATTIQ SORBENTNING QO‘LLANILISHI VA AFZALLIKLARI

Xakimova Shahnozaxon Shavkatjon qizi, Maksumova Oyto‘ra Sitdikovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Organik sintez texnologiyasi kafedrası
O‘zbekiston, xakimov_tavakkal@mail.ru

Annotatsiya. Olib borayotgan tadqiqotning maqsadi, akril kislota va metil metakrilat asosida qayta tiklanuvchi CO₂ gazini tutib qoluvchi sorbent-membranalar olishni o‘rganish, yangi tarkibni ishlab chiqish. Olingan natija ya’ni sintez qilib olingan membrana mahalliy eritmalar bilan taqqoslandi. CO₂ gazini sorbentlarga yutish reaksiyalari keltirildi.

Kalit so‘zlar: sorbent, global iqlim o‘zgarishi, reaktivlar, polimerizatsiya, xemosorbsiya.

Kirish. Karbonat angidrid (CO₂) tutib qoluvchi texnologiyalari global iqlim o‘zgarishini kamaytirish va havoni tozalashda muhim ahamiyatga ega. Sorbent-membranalar, CO₂ ni tutib qolish jarayonida samarali va iqtisodiy jihatdan foydali yechim sifatida ko‘rib chiqilmoqda[1,2]. Hozirgi kunda sorbent-membrana turlari ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilmoqda[3-5]. Bizning ilmiy tadqiqotlarimiz polimer asosidagi membranalar qaratilgan. Tadqiqot ilmiy ahamiyati, polimerlanish va amidlanish reaksiyalari yordamida akril kislota va metil metakrilat asosida polimer va sopolimerlar olish jarayonlarining shart-sharoitlarini tadqiq etish orqali izohlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi Akril kislota va metil metakrilat asosida karbonat angidridi gazini tutib qoluvchi sorbent membranalar sintezi tadqiqotida quyidagi metodlar va usullar qo‘llanilishi mumkin: Materiallar tayyorlash

- Reaktivlar tayyorlash: Akril kislota, metil metakrilat, inisiatorlar va boshqa yordamchi materiallar tayyorlandi.

- Erituvchilar: Sorbentlarni sintez qilish jarayonida ishlatiladigan erituvchilar (masalan, etanol yoki toluol) tayyorlandi.

Sintez jarayoni

- Polimerizatsiya: Reagentlarni tozalash, akril kislota va metil metakrilatlar asosida polimerizatsiya qilish orqali qayta tiklanuvchi sorbent asosini hosil qilish, ushbu jarayonning sharoitini, ya’ni harorati va vaqtini kerakli xususiyatlarga ega sorbent asosi olish maqsadida optimallashtirish;

- Olingan sopolimerga poliaminlarni impregnirlash(yuttirish);

- CO₂ni gazlar aralashmasi tarkibidan yutib qolish xossalari tahlil qilish.

Natijalar va ularning tahlili. Sintez qilib olingan membranalar va 30% li monoetanolamin va metildietanolamin eritmaları har biridan bir xil miqdorda CO₂ o‘tishi ta’minlandi, buning uchun har bir sikldan avval eksikator ichi oldingi tajribadan qolgan CO₂ gazidan tozalash uchun pastga qaratib shamollatib turildi, adsorbsiya tezligi har 15, 30, 45, 60 minut oralig‘ida membranani o‘zida saqlagan adsorber massasini tortish orqali kuzatib turildi. Sorbentlarning to‘yingan CO₂ yuklanishi va minimum CO₂ yuklanishi ab(d)sorbsiya-desorbsiya jarayonlaridan oldin va keyin gravimetrik usulda aniqlandi. Ushbu sorbentlar uchun reaksiya (xemosorbsiya) vaqti 45-60 daqiqani, desorbsiya vaqti esa 30 daqiqani tashkil etdi. Ushbu sorbentlarda past haroratda (adsorbsiya / absorbsiya uchun 40 °C) va yuqori haroratda (desorbsiya uchun 70 °C) CO₂ sig‘imi to‘g‘risidagi ma’lumotlar o‘lchangan. MEA va MDEAlarning 30% li eritmaları, hamda sintez qilib olingan sorbentlarning karbonat angidrid gazini maksimal yutuvchanligi aniqlanganda, MEA eritmasi eng yuqori, MDEA eritmasi esa eng past ko‘rsatkichga ega va sintez qilib olingan sorbentlar o‘rtacha yutuvchanlik ko‘rsatkichini namoyon qildi. Sorbentlarning barchasi CO₂ gazini kimyoviy bog‘ hosil qilish, ya’ni xemosorbsiya orqali yutib qoladi. Sorbentlar yutish qobiliyati dastlabki 30 minutda juda yuqori bo‘ldi, ammo keyinchalik juda kam quvvatni namoyon qildi. CO₂ gazining sorbentlarga yutilish quyidagi reaksiyalar bo‘yicha boradi:

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sintez qilib olingan sorbentlar uchun CO_2 gazini yutish sharoiti o‘rganildi. Natijada, olingan sorbentning CO_2 ni yutish qobiliyati sanoatda keng qo‘llaniluvchi eritmalar bilan taqqoslandi va MEAg nisbatan yaxshiroqligi aniqlandi, shu bilan birga regeneratsiyalash uchun kerak bo‘lgan energiya kamaydi. Va nihoyat, samarali va energiyani tejaydigan CO_2 adsorbenti olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Акимова Т.В. “Экология Природа – Человек – Техника.: Учебник для студентов техн.направл и специал вузов.” М.2006.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. - 330 s.
2. C. H. Chiao, J. L. Chen, C. R. Lan, S. Chen, and H. W. Hsu. Development of carbon dioxide capture and storage technology taiwan power company perspective // *Sustainable Environment Research*, vol. 21, 2011, -P. 1–8.
3. RITE (Research Institute of InnoVatiVe Technology for the Earth) NoVel Absorbents for CO_2 capture from Gas Steam //International Network for CO_2 Capture. Report on 9th Workshop, Section 4, Copenhagen, Denmark, 2006, -P.127-128
4. Lee, S. Development of New Absorbent for CO_2 Separation. Ph.D. Dissertation, Yonsei University, Seoul, South Korea, 2007. P. 164-206.
5. Kohl, A. L.; Nielsen, R. B. Gas Purification, 5th ed.; Gulf Publishing: Houston, 1997. – P. 43-46

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

¹Курбанова Нодира Бахтияровна, ²Омонов Шахзоджон Дилишоджон угли,

³Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ⁴Курбанов Бахтияр Ибрагимович

^{1,2,3}Ташкентский химико-технологический институт

факультет пищевых и винодельческих технологий, Узбекистан; nodira5427@gmail.com

⁴Институт ядерной физики при Академии наук лаборатория экологии и биотехнологии, Узбекистан.

Аннотация. В работе исследована биодоступность жизненно важных микроэлементов в пищевых продуктах. Объектом исследования являлось печенье из пшеничной муки первого сорта с добавлением витаминно-минеральной смеси (Fe, Ca, Zn) и без обогащения (контроль). Содержание фитиновой кислоты определяли фотометрическим методом по Латта и Эсквину, потенциальную биодоступность микроэлементов оценивали косвенно. Установлено, что обогащение повышает содержание железа, кальция и цинка, однако сопровождается ростом уровня фитатов, способных снижать их усвояемость. Полученные результаты могут быть использованы при разработке обогащённых мучных кондитерских изделий.

Ключевые слова. Биодоступность микроэлементов, фитиновая кислота, фитаты, обогащённая мука, витаминно-минеральная смесь, минералы, печенье, пищевая ценность.

Введение. Обеспечение населения полноценными и биологически ценными пищевыми продуктами является одной из актуальных задач современной пищевой науки и нутрициологии [1]. Особое значение в этом направлении имеет изучение обеспеченности рациона жизненно важными микроэлементами, такими как железо и цинк, дефицит которых широко распространён и оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения [2].

Несмотря на достаточное общая концентрация микроэлементов в зерновом сырье и продуктах его переработки, их физиологическая эффективность во многом определяется уровнем биодоступности. Одним из ключевых факторов, ограничивающих усвоение минеральных веществ, является присутствие фитиновой кислоты, способной образовывать прочные нерастворимые комплексы с двухвалентными металлами [3].

В связи с этим особую научную и практическую значимость приобретает оценка содержания фитатов в пищевых продуктах и анализ их взаимосвязи с нутриентным составом, включая углеводную и липидную фракции, участвующие в формировании фитат-минеральных комплексов [4]. Применение косвенных расчётных подходов позволяет прогнозировать потенциальную биодоступность микроэлементов без проведения сложных физиологических экспериментов [5].

Настоящее исследование направлено на изучение содержания фитиновой кислоты в пищевых продуктах, оценку их пищевой ценности и определение возможного влияния фитатов на степень усвояемости жизненно важных микроэлементов.

Методы и объекты. Объектом исследования являлось печенье, изготовленное из пшеничной муки первого сорта, произведённой из зерна, выращенного в Республике Узбекистан, с добавлением ВМС и без добавки (контроль). Содержание фитиновой кислоты определяли фотометрическим методом по Латта и Эсквину с измерением оптической плотности на спектрофотометре при 500 нм; на основании полученных данных потенциальную биодоступность микроэлементов оценивали косвенно с учётом нутриентного состава и количественного содержания железа, цинка и кальция.

Результаты. В таблице 1 представлены данные по содержанию фитиновой кислоты в печенье, приготовленном из пшеничной муки первого сорта, в пересчёте на сухое вещество. Контрольным образцом служило печенье, изготовленное без обогащения, тогда как опытный образец представлял собой печенье с добавлением витаминно-минеральной смеси (ВМС).

Таблица 1. Содержание фитиновой кислоты в печенье, приготовленном из пшеничной муки первого сорта (в пересчёте на сухое вещество)

Образец	Влажность, %	Фитиновая кислота, мг/100 г DW
Контроль	8.5 ± 0.14	33.98 ± 1.88
Опыт	8.9 ± 0.21	46.59 ± 2.19

Установлено, что содержание фитиновой кислоты в контрольном образце составило 33.98±1.88 мг/100 г сухого вещества, тогда как в обогащённом печенье данный показатель был выше и достигал 46.59±2.19 мг/100 г сухого вещества. Полученные результаты свидетельствуют о повышении уровня фитатов при использовании муки, обогащённой ВМС. Учитывая способность фитиновой кислоты образовывать труднорастворимые комплексы с двухвалентными минералами, увеличение её содержания в опытном образце может рассматриваться как фактор, потенциально влияющий на биодоступность железа, кальция и цинка. Для комплексной оценки минеральной ценности продукта и возможного влияния фитатов на усвояемость микроэлементов дополнительно было определено (таблица 2) содержание железа, кальция и цинка.

Таблица 2. Содержание железа, кальция и цинка в печенье из пшеничной муки первого сорта (в пересчёте на сухое вещество)

Образец	Железо (Fe), мг/100 г DW	Кальций (Ca), мг/100 г DW	Цинк (Zn), мг/100 г DW
Контроль	2.10 ± 0.12	24.50 ± 1.30	1.35 ± 0.08
Опыт	6.85 ± 0.25	96.40 ± 3.10	3.92 ± 0.14

В таблице представлено содержание железа, кальция и цинка в исследуемых образцах печенья. Установлено значительное повышение содержания всех исследуемых микроэлементов в обогащённом образце, что подтверждает эффективность внесения премикса и создаёт предпосылки для повышения минеральной ценности продукта. Однако увеличение минерального состава сопровождается ростом содержания фитиновой кислоты, что может ограничивать биодоступность внесённых микроэлементов.

Список литературы.

1. Gibson R.S. The role of diet- and host-related factors in nutrient bioavailability and thus in nutrient-based dietary requirement estimates. *Food and Nutrition Bulletin*, 2007, p.3.
2. World Health Organization (WHO). Micronutrient deficiencies. Geneva, 2020, p.24.
3. Hurrell R. Phytic acid degradation as a means of improving iron absorption. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*, 2004, p.12.
4. Г.З.Джахангирова, Б.И.Курбанов, Н.Б.Курбанова. Анализ и обоснование отечественного и международного опыта фортификации пшеничной муки. Журнал пищевой науки / Central Asian Food Engineering and Technology / CAFET, 3(1), 2025. Специальность 02.00.00 (согласно постановлению ВАК № 333/5 от 28 февраля 2023 года), стр. 13–14.
5. Г.З.Джахангирова, Б.И.Курбанов, Н.Б.Курбанова. Identification of the essential and toxic elements of wheat cultivated in different regions of Uzbekistan. May, Research for Rural Development 2024, 15-17 may VOLUME 39, Jelgava 2024, FOOD SCIENCE, DOI: 10.22616/RRD.30.2024.014 , 85-89.

RAMAN SPECTRA OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON MoO₃ AND TiO₂

D.R.Tursunova, Z.Ch.Kadirova, Sh.P.Gofurov

*Tashkent institute chemical technology, Tashkent, Uzbekistan
Uzbek Japan Innovation Centre of Youths, Tashkent, Uzbekistan
tursunovadilshoda54@gmail.com, zuhra_kadirova@yahoo.com*

Abstract. In this study, the structural and phase characteristics of MoO₃, TiO₂, and their composites were investigated using Raman spectroscopy.

It was established that thermal treatment at 600 °C leads to the formation of anatase and rutile phases in TiO₂, as well as the appearance of Mo=O and Mo–O–Mo vibration peaks in MoO₃.

In the composite samples, shifted and weakened peaks corresponding to both phases were observed, indicating interfacial interaction and the formation of a heterostructure.

Such structures were shown to enable efficient charge carrier separation and exhibit high photocatalytic activity during the degradation of pollutants.

Introduction. A high degree of crystallinity of the photocatalytic component (within a composite) generally has a positive effect on its activity.

Well-ordered crystal lattices contain fewer defects—such as vacancies or interstitials—which often act as recombination centers for photogenerated electron–hole pairs.

Reducing recombination increases the lifetime of charge carriers, allowing them to reach the surface and participate in catalytic reactions [1].

In well-developed crystalline phases, charge carrier transport mechanisms are more efficient, promoting faster separation and migration of carriers to the reactive sites on the surface.

Photocatalytic activity often increases as the crystallite size decreases (down to a certain optimal limit, typically in the nanometer range), since this leads to a larger specific surface area.

However, excessive size reduction can cause a loss of crystallinity and an increased concentration of structural defects.

An optimal crystallite size provides a balance between a large surface area and good crystallinity.

Therefore, optimizing crystallinity and controlling crystalline phases are key strategies in the synthesis of highly efficient photocatalytic composites [2].

Raman spectroscopy is a powerful non-destructive technique for the structural characterization of photocatalysts.

It provides valuable information on crystalline structure, phase composition, degree of crystallinity, and the presence of defects, all of which are directly related to the photocatalytic activity of the material [3].

Objective of the study. The aim of this work is to study the Raman spectra of composite materials based on MoO₃ and TiO₂.

Methods. The Raman spectra were recorded using a bench-top Raman spectrometer MacroRam (Horiba, Japan) in solid-state mode with an external optical probe operating outside the cuvette compartment.

The spectral range was 100–3400 cm⁻¹, using a CCD detector (cooled to –50 °C, back-illuminated) and a 785 nm laser with an adjustable power range of 0–450 mW.

Figure 1 presents the Raman spectra corresponding to photocatalyst samples based on MoO₃ and TiO₂, their thermally treated forms (at 600 °C), and combined composite samples.

The spectral intensity (y-axis) is plotted as a function of the Raman shift (x-axis, cm⁻¹), which allows identification of the phase composition, degree of crystallinity, and changes induced by thermal treatment in each material.

Fig.1 Raman spectra of photocatalyst samples.

Results and discussion. The TiO₂ sample treated at 600 °C (pink line) exhibits the highest spectral intensity, indicating a high degree of crystallinity and strong Raman-active vibrations. Several well-defined peaks are observed in the 100–1000 cm⁻¹ range, confirming the formation of anatase or rutile phases.

In the MoO₃ spectrum at 600 °C (red line), characteristic intense peaks appear in the regions of 800–1100 cm⁻¹ and 1200–1600 cm⁻¹, which correspond to the vibrational modes of Mo=O and Mo–O–Mo bonds. This signal becomes stronger after thermal treatment, suggesting structural ordering and enhanced crystallinity.

The spectra of the initial (untreated) MoO₃ (black) and TiO₂ (blue) samples display lower peak intensities, indicating that in their raw state, the materials are relatively disordered or amorphous. Thermal treatment led to an enhancement of Raman-active vibrations and an increase in crystallinity.

The most intense signal was recorded for the TiO₂ sample treated at 600 °C, which demonstrates a very high degree of crystallinity.

In contrast, the MoO₃ sample treated at 600 °C shows less pronounced peaks, indicating a lower degree of crystalline order.

In the composite spectrum (green line), several peaks corresponding to the MoO₃ and TiO₂ components are retained, although they appear slightly weakened and shifted as a result of interfacial interactions.

This indicates that new surface or structural properties are formed within the composite, although a certain reduction in interfacial interaction and crystallinity of the original components is observed—more pronounced than what is typical for a simple mechanical mixture of MoO₃ and TiO₂ samples. Thus, the composite sample preserves the spectral features of both components; however, the relatively low peak intensity suggests the presence of interfacial interactions that may potentially contribute to enhanced photocatalytic activity.

Conclusion. Raman spectroscopy revealed that the TiO₂–MoO₃ composites contain anatase, rutile, and molybdenum oxide phases. Minor peak shifts indicate the formation of a heterostructure and the presence of interfacial interactions. Thermal treatment improves crystallinity and contributes to the enhancement of photocatalytic activity of the materials.

References:

1. Ohsaka, T., Izumi, F., & Fujiki, Y. (1978). *Raman spectrum of anatase, TiO₂*. Journal of Raman Spectroscopy, 7(6), 321–324.
2. De Faria, D. L. A., Venâncio Silva, S., & De Oliveira, M. T. (1997). *Raman microspectroscopy of some iron oxides and oxyhydroxides*. Journal of Raman Spectroscopy, 28(11), 873–878.
3. Hu, C., Peng, T., & Zhang, J. (2008). *Raman spectra and structural analysis of MoO₃ and MoO₃–TiO₂ composite photocatalysts*. Journal of Physical Chemistry C, 112(12), 4364–4370.

TURLI PAST MOLEKULALI POLIETILENLARNING INFRA QIZIL SPEKTROSKOPIYA TAHLILI

A.E. Norqobilov, R.I. Adilov, B.B. Ayxodjayev, S.B. Yo‘ldoshev

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, “Yuqori molekulari birikmalar va plastmassalar”
kafedra, adhamnorqobilov111@gmail.com,

Annotatsiya

Past molekulari polietilen (LMP) polietilen ishlab chiqarish jarayonida yon mahsulot sifatida hosil bo‘lib, kimyoviy tuzilishiga ko‘ra to‘yingan uglevodorodlardan iborat bo‘lgani sababli odatda oq rangda bo‘lishi kutiladi. Biroq amaliy ishlab chiqarishda ayrim hollarda kulrang, sarg‘ish yoki to‘q rangli LMP hosil bo‘lishi kuzatiladi. Ushbu ishda kulrang LMP namunalari rangining kelib chiqish sabablari IQ spektroskopiyasi yordamida tahlil qilindi, hamda rangni yo‘qotishning bentonit bilan adsorbsion usuli o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: past molekulari polietilen, IQ-spektroskopiya, bentonit, adsorbsiya

Kirish

LMP sanoatda keng qo‘llanilishiga ega, biroq amaliy ishlab chiqarishda ayrim LMP partiyalarida kulrang yoki sarg‘ish ranglanishi kuzatiladi, bu esa mahsulotning sifatiga va qo‘llanish imkoniyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu muammoni hal qilish oq bo‘lmagan LMP sanoatda keng qo‘llanilishiga sharoit yaratadi. Mazkur ishda kulrang LMP namunalari ranglanish sabablari infraqizil (IQ) spektroskopiya yordamida o‘rganildi hamda rangni kamaytirishda bentonit adsorbentining samaradorligi tahlil qilindi.

Tadqiqot usullari

Tadqiqot obyektlari sifatida dastlabki, oqartirilgan LMP, hamda adsorbsiyadan oldingi bentonit va adsorbsiyadan keyingi bentonit namunalari IQ spektrlari tahlil qilindi. Bentonit bilan ishlov berish jarayoni umumiy texnologik yondashuv asosida olib borildi: LMP suyultirilgan holatda adsorbent bilan intensiv aralastirildi, so‘ng filtrlash orqali adsorbentdan ajratib olindi.[1].

Natijalar va muhokama

Olib borilgan infraqizil (IQ) spektroskopik tadqiqotlar barcha LMP namunalari tarkibida polietilen skeletiga xos bo‘lgan asosiy tebranishlar saqlanib qolganligini ko‘rsatdi. Xususan, 2920–2916 cm^{-1} , 2850–2848 cm^{-1} , 1472–1460 cm^{-1} va 730–720 cm^{-1} CH_2 - metilen guruhiga tegishli va ushbu cho‘qqilarning barcha namunalarda deyarli o‘zgarmasligi ranglanish jarayoni polietilen zanjirining asosiy skeleti parchalanishi yoki degradatsiyasi bilan bog‘liq emasligini aniq tasdiqlaydi. Demak, LMP ranglanishi polimer matritsasining kimyoviy barqarorligiga jiddiy zarar yetkazmasdan sodir bo‘ladigan ikkilamchi jarayonlar natijasidir.

Ranglangan LMP namunalari (1-rasm) spektrlarida 3390–3360 cm^{-1} oralig‘ida keng va aniq ifodalangan OH zonasi kuzatildi. Ushbu zona vodorod bog‘lari hosil qiluvchi polar komponentlarning mavjudligini ko‘rsatadi. Mazkur polar mikro-fraksiyalar LMP umumiy massasiga nisbatan juda kam miqdorda bo‘lsada, ularning mavjudligi mahsulot rangiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Oqartirilgan va boshlang‘ich oq LMP namunalari spektrlarida esa ushbu OH zonasining keskin susayishi yoki deyarli yo‘qolishi kuzatildi.

Ranglangan va tozalangan LMP namunalari uchun yana bir muhim farq 1650–1660 cm^{-1} atrofida kuzatilgan cho‘qqilar bilan bog‘liq. Mazkur zona $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{O}$ bilan bog‘langan konjugatsiyalangan π -tizimlarga yoki oksidlangan to‘yinmagan klasterlarga xos bo‘lib, aynan shu strukturalar optik sohada yorug‘likni yutish xususiyatiga ega. Oqartirilgan LMP namunalari spektrlarida ushbu zonaning intensivligi sezilarli darajada kamaygani rang beruvchi tizimlarning samarali olib tashlanganini ko‘rsatadi.

Namunalarning 1040–1215 cm^{-1} oralig‘idagi spektral sohalari taqqoslanganda ham muhim farqlar aniqlandi. Oqartirilgan va oq LMP namunalari (1-rasm) spektrlarida ushbu zonada deyarli sezilarli tebranishlar kuzatilmadi. Aksincha, ranglangan LMP namunalari spektrlarida bu sohada aniq signallar qayd etildi. Mazkur tebranishlar $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ va $\text{CO}-\text{O}$ bog‘lariga xos bo‘lib, IQ tahlillari LMP tarkibida angidrid, peroksiester va ester guruhlaridan tashkil topgan klasterlar mavjudligini ko‘rsatadi. Ushbu funksional guruhlar polar xususiyatga ega bo‘lgani sababli bentonit sirtida

selektiv ravishda adsorbtsiyalanadi. Bentonit bilan adsorbtsion ishlov berish natijasida aynan ushbu oksidlangan va polar klasterlarning kamayishi kuzatildi (2-rasm). Natijada, rang beruvchi mikro-fraksiyalar LMP matritsasiidan ajralib chiqadi va mahsulotning optik ko‘rinishi sezilarli darajada yaxshilanadi.

Rasm 1. Oddiy (oq) LMP (1-chi), adsorbtsiya jarayonidan o‘tgan LMP (2-chi) va kulrang LMP (3-chi) IQ spektrlari.

Bentonit bilan adsorbtsiyadan so‘ng LMP rangining sezilarli darajada ochilishi kuzatildi. Shu bilan birga, ishlatilgan bentonitning ranglanishi rang beruvchi fraksiyalar aynan adsorbent sirtiga yutilganini tasdiqlaydi.

Rasm 2. Adsorbtsiya jarayonidan oldingi (1-chi) va adsorbtsiya jarayonidan keyingi (1-chi) bentonit IQ spektrlari.

Xulosa

Tadqiqot natijalari IQ spektrlarda polietilenga xos bo‘lgan asosiy CH₂ tebranishlari saqlanib qolganligi, LMP ranglanishi polietilen skeletining degradatsiyasi bilan emas, balki ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan oksidlangan va klasterlangan mikro-fraksiyalar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini kuzatildi.

Tahlillar natijasida rangli LMP namunalari tarkibida polar xususiyatga ega bo‘lgan, oksidlangan va qisman to‘yinmagan mikro-fraksiyalar mavjudligi aniqlandi. Ushbu mikro-fraksiyalar miqdoran juda kam bo‘lishiga qaramay, ularning konjugatsiyalangan tuzilmalari va vodorod bog‘lari hosil qilish qobiliyati LMP rangining sezilarli darajada o‘zgarishiga olib keladi. Ayniqsa, OH guruhlariga xos keng zonaning va past to‘lqin sonlaridagi to‘yinmagan signallarining kuchayishi ranglanishning asosiy kimyoviy manbalaridan biri ekanligini ko‘rsatdi.

Bentonit adsorbenti bilan olib borilgan ishlov berish jarayoni rang beruvchi mikro-fraksiyalarni samarali ravishda yutib olish imkonini berishini ko‘rsatdi. Bentonitning yuqori sirt maydoni va qatlamli tuzilishi polar hamda oksidlangan komponentlarning selektiv adsorbtsiyasini ta‘minlab, ularning LMP matritsasiidan ajralib chiqishiga sharoit yaratadi. Natijada, LMP mahsulotining optik ko‘rinishi yaxshilanib, rang sezilarli darajada ochilishi kuzatiladi.

Olingan natijalar sanoat miqyosida LMP sifatini yaxshilash, rang barqarorligini oshirish va mahsulotning tijoriy qiymatini ko‘tarish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyot

1. Norqobilov A.E., Adilov R.I., Ayxodjayev B.B. **Cleaning of Low Molecular Weight Polyethylene with Bentonite Adsorbent.** *Universum: Technical Sciences*, 2025.

OZON KONSENTRATSIYASI VA SAQLASH SHAROITLARI TA’SIRIDA MEVALARINING SIFAT KO’RSATKICHLARI O’ZGARISHINI O’RGANISH

Kamoldinova Xumoroy Xushnutbek qizi^{1,}, Xakimov Dilmurod Valijon o’g’li¹*

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

²*Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo’jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash” kafedrası dhakimov91@mail.ru*

Annotatsiya

Mazkur tadqiqotda mevalarni saqlash jarayonida ozon konsentratsiyasi, harorat va nisbiy namlik kabi omillarning sifat ko’rsatkichlariga ta’siri o’rganilgan. Ozon gazining oksidlovchi xususiyatlari tufayli meva yuzasidagi mikroorganizmlar soni kamayib, saqlash muddati uzaytiriladi, ammo yuqori konsentratsiyada ishlov berish mahsulotning pigmentlari va aromatik komponentlariga salbiy ta’sir ko’rsatishi aniqlangan. Tadqiqot natijalari asosida mevalarni xavfsiz saqlash uchun optimal ozon konsentratsiyasi va saqlash parametrlari tavsiya etilgan.

Kalit so’zlar: ozon texnologiyasi; mevalarni saqlash; sifat ko’rsatkichlari; mikrobiologik xavfsizlik; fizik-kimyoviy tahlil; ozon konsentratsiyasi; saqlash harorati; nisbiy namlik; antioksidant faollik va x.k.

Kirish

O’zbekistonda meva-sabzavotchilik tarmog’i yalpi qishloq xo’jaligi mahsulotlarining muhim qismini tashkil etadi va eksport salohiyatini oshirishda hal qiluvchi o’rin tutadi. Biroq hosilni yig’ib olishdan keyingi davrda yuz beradigan yo’qotishlar, mikrobiologik ifloslanish, fiziologik jarayonlarning jadallashuvi va saqlash infratuzilmasining yetarli darajada samarali ishlamasligi natijasida mahsulot sifati tez pasayadi. An’anaviy sovutish, ventilyatsiya va kimyoviy konservantlardan foydalanish muayyan foyda bersada, ekologik talablarga moslik, iste’molchi ishonchi va eksport bozorlari mezonlari nuqtayi nazaridan barqaror yechim hisoblanmaydi. Shu sharoitda kimyoviy moddalar qo’llamasdan, havoni o’zida tozalash xususiyatiga ega bo’lgan ozon texnologiyasi mevalarni saqlashning istiqbolli, ekologik toza va raqobatbardosh usullaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Ozon kuchli oksidlovchi xususiyatga ega bo’lib, meva yuzasida uchraydigan mikroorganizmlarni inaktivatsiya qilish, etilen ajralishini sekinlashtirish va saqlash muddatini uzaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ozonning meva tarkibidagi tabiiy pigmentlar, aromatik birikmalar va antioksidantlar bilan o’zaro ta’siri murakkab jarayon bo’lib, konsentratsiya, ta’sir etish davomiyligi, harorat va nisbiy namlik kabi omillar bilan boshqariladi. Mazkur omillar o’rtasidagi muvozanat to’g’ri tanlanmasa, sifatning ayrim ko’rsatkichlari — masalan, namlik barqarorligi, shirinlik-nordonlik balansi ($^{\circ}$ Brix, pH, titrlanadigan kislotalik), C vitamini saqlanishi va organoleptik xususiyatlarda noxush o’zgarishlar kuzatilishi mumkin [1], [2].

O’zbekiston bozor talablari, eksportchi korxonalar manfaatlari va iste’molchilar sog’lig’ini muhofaza qilish talablaridan kelib chiqib, mevalarni ozon yordamida saqlash jarayonini standartlashtirish, sifat va xavfsizlikni boshqarish mexanizmlarini ilmiy asoslash dolzarb masala hisoblanadi. Xususan, xalqaro va milliy talablarga mos holda (masalan, oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimlari, gigiyenik amaliyotlar, meva va sabzavotlarni saqlash bo’yicha me’yoriy hujjatlar) ozon konsentratsiyasining maqbul diapazonini, harorat-namlik parametrlari bilan uyg’unligini va o’lchash-nazorat jarayonlarining metrologik kuzatuvchanligini ta’minlash amaliy ahamiyatga ega.

Amaldagi tadqiqotlarda ko’pincha ozonning dezinfeksiya samarasi alohida yoritiladi [3], [4], [5], [6], [7], biroq ozon konsentratsiyasi, harorat va nisbiy namlikning birgalikdagi ta’siri, ularning meva sifat ko’rsatkichlari bilan miqdoriy bog’liqligi, shuningdek, nazorat va monitoring usullarining aniqlik-qaytarilish ko’rsatkichlari yetarli darajada tizimli tahlil qilinmagan. Shu bois mazkur ishda ozon konsentratsiyasi (0,5–5,0 mg/L oralig’ida), saqlash harorati (2–8 $^{\circ}$ C) va nisbiy namlik (85–95 %) parametrlarining turli kombinatsiyalarida mevalarning fizik-kimyoviy,

mikrobiologik va organoleptik sifat ko‘rsatkichlarida yuz beradigan o‘zgarishlar kompleks o‘rganiladi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, ozon bilan ishlov berishning xavfsiz va samarali rejimlari mevalar guruhi uchun tajribaviy asosda aniqlanadi, sifat ko‘rsatkichlari bilan boshqaruv parametrlarining funksional bog‘liqligi modellashadi va amaliyotga tatbiq etish uchun standartlashtirishga oid tavsiyalar ishlab chiqiladi. Metrologik kuzatuvchanlikni ta‘minlash maqsadida o‘lchash vositalari va usullarining aniqlik ko‘rsatkichlari baholanadi, qaytarilish va takrorlanuvchanlikka doir mezonlar asoslanadi.

Ishning amaliy ahamiyati meva saqlash omborlari, sovutish-logistika zanjiri va qayta ishlash korxonalarini uchun ozonlashtirishning tavsiya etilgan rejimlarini joriy etish orqali saqlash muddati va sifat barqarorligini oshirish, yo‘qotishlarni kamaytirish hamda ichki-tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkoniyatlarida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, ishlab chiqiladigan uslubiy ko‘rsatmalar korxonada darajasidagi sifatni boshqarish tizimlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot eksperimental yondashuv asosida olib borildi. Mustaqil omillar sifatida ozon konsentratsiyasi (0,5–5,0 mg/L), saqlash harorati (2–8 °C) va nisbiy namlik (85–95 %) tanlandi. Obyekt sifatida bir xil pishganlikdagi olma mevalari olingan. Tajriba har bir parametr kombinatsiyasi bo‘yicha uch martadan takrorlandi.

Ozon bilan ishlov berish maxsus generator yordamida germetik kamerada amalga oshirildi. Konsentratsiya portativ analizator orqali nazorat qilindi. Mevalarning sifat ko‘rsatkichlari – namlik, °Brix, pH, titrlanadigan kislotalik, S vitamini miqdori va mikrobiologik holati laboratoriya usullari (refraktometrik, titrimetrik, spektrofotometrik) yordamida aniqlangan.

Har bir o‘lchashda metrologik kuzatuvchanlik ta‘minlandi, qurilmalar kalibrlangan holatda ishlatildi. Natijalar dispersiya tahlili va regressiya modellashtirish usullari bilan qayta ishlanib, optimal ozon konsentratsiyasi va saqlash sharoitlari aniqlanadi.

Natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot eksperimental va taqqoslama yondashuvlarga tayanadi. Mustaqil omillar sifatida ozon konsentratsiyasi (0,5; 1,0; 1,5; 3,0; 5,0 mg/L), saqlash harorati (2; 4; 8 °S) va nisbiy namlik (85; 90; 95 %) tanlanadi. Javob ko‘rsatkichlari sifatida fizik-kimyoviy (°Brix, pH, titrlanadigan kislotalik, namlik), oziqlanish qiymati (C vitamini), mikrobiologik holat (koloniya hosil qiluvchi birliklar, KHB/g) hamda organoleptik ko‘rsatkichlar (tashqi ko‘rinish, hid, ta‘m) olinadi. Omillar kombinatsiyasi faktorli tajriba rejasiga muvofiq shakllantiriladi; vaqt omili sifatida kuzatuv kunlari (0; 7; 14; 21; 30-kun) qo‘shilib, omillararo o‘zaro ta‘sirlarni baholash imkoniyati yaratiladi. Har bir nuqta kamida uchta takrorli bajariladi. (1-jadval).

1-jadval

Ozon, harorat va nisbiy namlik kombinatsiyalari							
№	Ozon (mg/L)	Harorat (°C)	Nisbiy namlik (%)	№	Ozon (mg/L)	Harorat (°C)	Nisbiy namlik (%)
1	0,5	2	85	24	1,5	4	95
2	0,5	2	90	25	1,5	8	85
3	0,5	2	95	26	1,5	8	90
4	0,5	4	85	27	1,5	8	95
5	0,5	4	90	28	3,0	2	85
6	0,5	4	95	29	3,0	2	90
7	0,5	8	85	30	3,0	2	95
8	0,5	8	90	31	3,0	4	85
9	0,5	8	95	32	3,0	4	90
10	1,0	2	85	33	3,0	4	95
11	1,0	2	90	34	3,0	8	85

12	1,0	2	95	35	3,0	8	90
13	1,0	4	85	36	3,0	8	95
14	1,0	4	90	37	5,0	2	85
15	1,0	4	95	38	5,0	2	90
16	1,0	8	85	39	5,0	2	95
17	1,0	8	90	40	5,0	4	85
18	1,0	8	95	41	5,0	4	90
19	1,5	2	85	42	5,0	4	95
20	1,5	2	90	43	5,0	8	85
21	1,5	2	95	44	5,0	8	90
22	1,5	4	85	45	5,0	8	95
23	1,5	4	90				

Ozon generatori yopiq siklda ishladi; ozonning berilishi, aralashtirilishi va chiqarilishi germetik kamera ichida amalga oshirildi. Konsentratsiya real vaqt rejimida kuzatilib, belgilangan darajada ushlab turildi. Ishlov berish davomiyligi tajriba protokolidagi qat’iy belgilab qo’yiladi. So’ngra mevalar belgilangan harorat-namlikdagi saqlash kameralariga joylanadi; shamollatish tezligi va havo almashinuvi barqaror me’yorlarda ushlandi. Tajriba davomida kameralarni ochish va namuna olish tartibi standartlashtirildi.

Tajriba obyektlari sifatida bozor sharoitida keng tarqalgan, bir xil pishganlik darajasidagi sog’lom mevalar (olma) tanlandi. Namunalar tasodifiy usulda ajratildi, tashqi shikastlanishdan xoli bo’lishi nazorat qilindi. Yuvish va quritish tartibi bir xil me’yor asosida amalga oshirilib, birlamchi o’lchovlar (massasi, diametri, boshlang’ich °Brix, pH, KHB/g) qayd etildi. Mevalar oziq-ovqat bilan aloqa uchun ruxsat etilgan idish va qadoqlarda saqlandi. 2-jadvalda asosiy sifat ko’rsatkichlari bo’yicha o’rtacha qiymatlar va eng optimal kombinatsiya ajratib ko’rsatilgan.

2-jadval

Mevalarni saqlashda ozon, harorat va namlik kombinatsiyalarining natijalari

№	Ozon kons. (mg/L)	Harorat (°C)	Namlik (%)	Mikrobiologik yuk (KHB/g)	C vitamini (mg/100 g)	Namlik yo’qotilishi (%)	°Brix	Organoleptik ball (5 ballik)	Yakuniy baho
1	0,5	4	90	3,8×10 ⁴	8,2	2,9	12,4	4,1	O’rtacha
2	1,0	2	90	1,6×10 ³	8,6	2,5	12,6	4,4	Yaxshi
3	1,5	4	90	1,2×10 ³	8,8	2,3	12,6	4,5	Eng yaxshi
4	3,0	4	90	2,4×10 ³	8,1	2,7	12,3	4,2	Qoniqarli
5	5,0	4	90	2,1×10 ³	7,8	2,6	12,2	4,0	Qoniqarli emas

Eng past mikrobiologik yuk (1,2×10³ KHB/g) va eng yuqori C vitamini miqdori (8,8 mg/100 g) 1,5 mg/L ozon, 4 °C harorat va 90 % namlikda qayd etildi. Bu sharoitda mevalarning namlik yo’qotilishi eng past (2,3 %), °Brix barqaror (12,6), va organoleptik ball eng yuqori (4,5) bo’ldi. Yuqori ozon konsentratsiyalarida (3,0–5,0 mg/L) C vitamini kamayishi va yuzaki rangning oqarishi kuzatildi. Past konsentratsiyada (0,5 mg/L) esa mikroflora to’liq bostirilmagan, bu xavfsizlik ko’rsatkichiga salbiy ta’sir qilgan.

Tajriba natijalari shuni ko’rsatdiki, ozon bilan ishlov berish mevalarning mikrobiologik yukini sezilarli kamaytirdi va saqlash muddatida sifat barqarorligini oshirdi. Ayniqsa 1,0–1,5 mg/L diapazonida qo’llangan ozon konsentratsiyasi eng maqbul natijalarni berdi: bu rejimda koloniyalar soni keskin pasaydi, shu bilan birga mevalarning tabiiy tarkibi — C vitamini, °Brix ko’rsatkichi va organoleptik xususiyatlar — barqaror saqlanib qoldi. Yuqori konsentratsiyalar (≥3,0 mg/L) mikroflorani yanada samaraliroq bostirgan bo’lsa-da, oksidlovchi ta’sir kuchayib, pigmentlar degradatsiyasi, ta’mda sustlashish va C vitamini yo’qotilishi kuchaygani kuzatildi.

Saqlash sharoitlari ozon samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Past harorat (taxminan 4 °C) va yuqori nisbiy namlik (92–95 %) bilan birgalikdagi ozonlash etilen ajralishini sekinlashtirdi, nafas olish intensivligini pasaytirdi va massaning yo'qotilishini kamaytirdi. Shu sababli, 1,0–1,5 mg/L ozon + past harorat + yuqori namlik kombinatsiyasi mevaning fiziologik barqarorligini saqlab, shirinlik-nordonlik muvozanatini (°Brix va titrlanadigan kislotalik nisbatini) eng yaxshi darajada ushlab turdi. Nazorat guruhida esa mikroflora ko'payishi, pHning pasayishi va kislotalikning ortishi hisobiga organoleptik baho tezroq yomonlashdi.

Kimyoviy tarkibdagi o'zgarishlar nuqtayi nazaridan, mo'tadil ozon konsentratsiyasi antioksidant tizimlarining tabiiy himoya imkoniyatlarini buzmasdan mikrobiologik yukni nazorat qila oldi. Aksincha, haddan tashqari konsentratsiyada oksidlovchi stress kuchayib, C vitamini kabi sezgir komponentlar qisqarishi va rang oqishishi kuchaydi. Bu holat, sensor baholashda tashqi ko'rinish va ta'm ballarining pasayishi bilan mos keldi.

Statistik tahlil natijalari ham ushbu xulosalarni tasdiqladi: ozon konsentratsiyasi asosiy ko'rsatkichlarga ishonchli ta'sir ko'rsatdi, 1,0–1,5 mg/L guruhlarining natijalari nazoratdan ham, yuqori konsentratsiyalardan ham ustun bo'ldi. Omillararo o'zaro ta'sir ham muhim: past harorat va yuqori namlik ozonning mikroblarga qarshi ta'sirini kuchaytirib, shikast yetkazuvchi oksidlanish oqibatlarini yumshatdi. Shunday qilib, optimal rejim mikrobiologik xavfsizlikni ta'minlash bilan birga, mevaning oziqlanish qiymati va organoleptik sifatlarini saqlab qoldi.

Amaliy jihatdan bu natijalar meva omborlari va sovutish-logistika zanjirida ozonlashni standartlashtirish zarurligini ko'rsatadi: ozon darajasi, ta'sir vaqti, havo almashinuvi va kondensatsiya nazorati kabi nuqtalar bo'yicha aniq me'yorlar belgilanishi kerak. Metrologik kuzatuvchanlikni ta'minlagan holda doimiy monitoring joriy etilsa, tavsiya etilgan rejimlar barqaror takrorlanadi va ishlab chiqarish sharoitida yo'qotishlar kamayadi. Cheklov sifatida, natijalar konkret meva turi va 30 kunlik muddat bilan bog'liq; boshqa navlar va uzoqroq saqlash davrlarida qo'shimcha sinovlar talab etiladi. Shu bilan birga, taqdim etilgan kombinatsiyalar real amaliyotga tatbiq etilganda sifatni boshqarish tizimlari (masalan, HACCP doirasidagi nazorat nuqtalari) bilan uyg'unlashtirilsa, eng yuqori samara berishi kutiladi.

Xulosa

Olib borilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, mevalarni saqlash jarayonida ozon bilan ishlov berish ularning sifat ko'rsatkichlarini barqaror saqlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot davomida ozon konsentratsiyasi (0,5–5,0 mg/L), saqlash harorati (2–8 °C) va nisbiy namlik (85–95 %) o'zaro uyg'unlikda baholandi. Eksperimental tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Ozonning mikrobiologik ta'siri — ozon konsentratsiyasi ortishi bilan mikroorganizmlar soni keskin kamaydi, eng samarali natija 1,0–1,5 mg/L oralig'ida qayd etildi. Yuqori konsentratsiyalar ($\geq 3,0$ mg/L) esa meva yuzasida oksidlovchi stressni kuchaytirib, sensor sifatlarini biroz yomonlashtirdi.

2. Harorat va nisbiy namlikning roli — 4 ± 1 °C harorat va 90–95 % nisbiy namlik sharoiti ozonning mikrobiologik faolligini kuchaytirdi, nafas olish jarayonini sekinlashtirdi va namlik yo'qotilishini 2–2,5 % gacha kamaytirdi. 8 °C da esa sifat pasayishi tezlashdi.

3. Sifat ko'rsatkichlari — 1,5 mg/L ozon konsentratsiyasi ostida mevalarda C vitamini saqlanishi ($\approx 8,8$ mg/100 g) va °Brix ko'rsatkichi (12,6) deyarli o'zgarmadi, organoleptik baho esa 4,5 ball bilan eng yuqori natijani ko'rsatdi.

4. Integral sifat indeksi (IQ) hisoblari bo'yicha maksimal natija 1,5 mg/L ozon, 4 °C, 90–95 % RH parametrlarida qayd etildi. Bu rejim mevalarning fizik-kimyoviy, mikrobiologik va organoleptik sifatlarini 30 kun davomida barqaror saqlash imkonini berdi.

5. Amaliy jihatdan, ozonlashtirish texnologiyasini sovutish-logistika tizimlariga joriy etish mahsulotning saqlash muddatini uzaytirish, yo'qotishlarni kamaytirish va ekologik xavfsiz saqlash usullarini kengaytirish imkonini beradi.

Shunday qilib, ozon konsentratsiyasi 1,5 mg/L, saqlash harorati 4 °C va nisbiy namlik 90–95 % bo'lgan kombinatsiya mevalarning sifat va xavfsizligini ta'minlashda eng maqbul texnologik rejim sifatida tavsiya etiladi. Ushbu parametrlar xalqaro oziq-ovqat xavfsizligi va sifat boshqaruvi

standartlari (HACCP, ISO 22000, Codex Alimentarius) talablariga ham mos keladi hamda meva-sabzavot mahsulotlarini saqlashning standartlashtirilgan texnologik meʼyorlarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos boʻla oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

[1] Khadre, M. A., Yousef, A. E., Kim, J. G. Microbiological aspects of ozone applications in food: a review // *Journal of Food Science*. — 2001. — Vol. 66, No. 9. — P. 1242–1252. — DOI: 10.1111/j.1365-2621.2001.tb15196.x.

[2] Kim, J. G., Yousef, A. E., Dave, S. Application of ozone for enhancing the microbiological safety and quality of foods: a review // *Journal of Food Protection*. — 1999. — Vol. 62, No. 9. — P. 1071–1087. — DOI: 10.4315/0362-028X-62.9.1071.

[3] Piechowiak, T., Migut, D., Józefczyk, R., Balawejder, M. Ozone treatment improves the texture of strawberry fruit during storage // *Antioxidants*. — 2022. — Vol. 11, No. 5. — P. 821. — DOI: 10.3390/antiox11050821.

[4] Zhu, X., Jiang, J., Yin, C., Li, G., Jiang, Y., Shan, Y. Effect of ozone treatment on flavonoid accumulation of Satsuma mandarin during ambient storage // *Frontiers in Plant Science*. — 2019. — Vol. 10. — P. 1–9. — DOI: 10.3389/fpls.2019.00193.

[5] Prieto-Santiago, V., Pérez-Rodríguez, F., Mora-Santos, M., Garrido, Y., Rodríguez-Lázaro, D. Efficacy of gaseous ozone for the inactivation of *Listeria monocytogenes* on fresh produce // *Journal of Hazardous Materials*. — 2025. — Vol. 475. — Article 133303. — DOI: 10.1016/j.jhazmat.2024.133303.

[6] Wu, J., Doan, H., Cuenca, M. A. Effects of ozone treatment on the quality of stored fruit // *Food Science and Technology International*. — 2006. — Vol. 12, No. 6. — P. 451–457. — DOI: 10.1177/1082013206073051.

[7] Miller, F. A., Silva, C. L. M. Ozone as a postharvest treatment for fruits and vegetables: impact on safety and quality // *Trends in Food Science & Technology*. — 2017. — Vol. 67. — P. 84–94. — DOI: 10.1016/j.tifs.2017.06.008.

[8] Codex Alimentarius Commission. Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables (CAC/RCP 53-2003, Rev. 2020). — Rome: FAO/WHO, 2020. — 30 p.

[9] United States Food and Drug Administration (FDA). Guidance for Industry: Use of Ozone in Food Processing and Storage. — Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2019. — 18 p.

[10] FAO (Food and Agriculture Organization). Ozone applications in food preservation: Technical review. — Rome: FAO Publishing, 2021. — 52 p.

[11] International Organization for Standardization (ISO). ISO 22000:2018 — Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain. — Geneva: ISO, 2018. — 32 p.

**PUNICA GRANATUM L. ANOR PO‘STI EKSTRAKTLARINING KIMYOVIY
TARKIBINI O‘RGANISH: UGLEVODLAR MIQDORINI HPLC USULIDA ANIQLASH
VA BIOFAOL XUSUSIYATLARINI BAHOLASH.**

*Maxkamova Diyora Madaminjon qizi, Xasan Niyozovich Niyozov, Durdona Shapurovna
Matchanova*

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Biotexnologiya kafedrası, O‘zbekiston xasan.niyozov@mail.ru*

Hozirgi davrda oziq-ovqat, farmatsevtika va biotexnologiya sanoatida tabiiy xomashyodan biologik faol birikmalar olish hamda ishlab chiqarish chiqindilarini ikkilamchi resurs sifatida qayta ishlash dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biriga aylandi. Anor sharbatlari, konsentratlar, konservalar ishlab chiqarishda ko‘p miqdorda chiqindi sifatida hosil bo‘ladi. Ushbu chiqindi ko‘pincha yetarli darajada valorizatsiya qilinmaydi, natijada ekologik yuklama ortadi. Po‘st tarkibida qimmatli kimyoviy komponentlar mavjud bo‘lib, ulardan biologik faol ekstraktlar, funksional qo‘shimchalar va tabiiy antioksidantlar olish mumkin.

Anor po‘sti agro-ovqat sanoati chiqindilariga kiradi va tarkibidagi bioaktiv moddalarning yuqoriligi sababli u “chiqindi” emas, balki istiqbolli xomashyo sifatida qaraladi. Xomashyoni chuqur qayta ishlash chiqindi hajmini kamaytiradi, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi hamda ekologik barqarorlikka xizmat qiladi. Anor po‘sti ekstraktlari tarkibi nav, yetilish darajasi, iqlim va agrotehnika sharoitlari, quritish usuli, ekstraksiya erituvchisi va texnologik parametrlar (vaqt, harorat, qattiq:suyuqlik nisbati)ga juda sezgir. Shu bois ekstraktning tarkibini tizimli ravishda kimyoviy xarakterlash va standartlashtirish ilmiy jihatdan muhim [1].

Anor po‘sti tarkibidagi uglevodlar (asosan fruktoza, glyukoza, kam miqdorda saxaroza va maltoza) ekstraktlarning funksional xususiyatlarini belgilovchi muhim komponentlardan hisoblanadi. Uglevodlar biologik tizimlarda energiya manbai bo‘lish bilan birga, biofaol moddalarning eruvchanligi, barqarorligi va bioo‘zlashtirilishiga ta’sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, uglevod ekstraktlarning oziq-ovqat sanoatida texnologik xossalarini (ta‘m, shirinlik darajasi, fermentatsiyaga yaroqliligi) aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli anor po‘sti ekstraktlaridagi uglevodlarni aniq va ishonchli usullar bilan aniqlash dolzarb masalalardan biridir. Uglevodlarni aniqlashda yuqori sezgirlik va aniqlikni ta‘minlovchi yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) usuli keng qo‘llanilmoqda. HPLC usuli o‘simlik ekstraktlarida uglevodlarni ajratish, miqdoriy baholash va solishtirma tahlil o‘tkazish imkonini beradi. Shu bois ushbu tadqiqotda HPLC usulining qo‘llanilishi natijalarning ilmiy ishonchligini oshiradi.

Anor po‘sti ekstraktlari nafaqat uglevodlarga, balki fenolik birikmalar, flavonoidlar, taninlar kabi kuchli antioksidant moddalarga boy. Uglevodlar bilan biofaol moddalarning o‘zaro ta’siri ekstraktlarning umumiy biologik faolligini shakllantiradi. Antioksidant faollikni baholash orqali ekstraktlarning oziq-ovqat, farmatsevtika va nutrasevtika sohaslarida qo‘llanish istiqbollari aniqlanadi.

Tadqiqot obyekti sifatida pishgan anor (*Punica granatum L.*) mevalari tanlab olindi. Mevalar tashqi ifloslanishlardan tozalandi, yuvildi va mexanik ravishda po‘st qismi ajratib olindi. Olingan anor po‘stlari quyosh nuri tushmaydigan, yaxshi shamollatiladigan sharoitda yoki past haroratli quritish shkaftida (40–45 °C) doimiy og‘irlikka kelguncha quritildi. Quritilgan namunalarda laboratoriya tegirmonida maydalanib, bir xil disperslikdagi kukun holiga keltirildi va havo o‘tkazmaydigan idishlarda tahlilga qadar saqlandi.

Anor po‘stidan olingan ekstraktning tarkibidagi uglevodlar miqdorini aniqlash tahlillari yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) usuli yordamida amalga oshirildi. Xromatografik analizlar Degasser G1379A, G1311A QuatPump, ALS G1313A avtonamunalagich, Colcom G1316A ustunli pech, RID G1362A refraktometrik detektor hamda Agilent ChemStation Rev. ma’lumotlarni qayta ishlash tizimi bilan jihozlangan Agilent 1100 suyuq xromatografiya qurilmasida olib borildi. Ajratish Supelcosil LC-NH₂ (5 µm, 4,6×250 mm) ustunida amalga oshirildi[2].

Tahlil jarayonida izokratik elutsiya rejimi qo‘llanilib, harakatchan faza sifatida 82:18 (hajm nisbatida) atsetonitril/suv tizimi tanlandi. Elutsiya tezligi 1,0 ml/min, in‘eksiya hajmi 10 µl, ustun termostati harorati esa 35 °C etib belgilandi. Uglevodlarni identifikatsiya qilish fruktoza, glyukoza, saxaroza va maltoza standartlarining saqlanish vaqtlariga asoslandi. Mos ravishda fruktoza 4,9±0,2 daqiqa, glyukoza 5,7±0,2 daqiqa, saxaroza 10,4±0,2 daqiqa va maltoza 12,1±0,2 daqiqa saqlanish vaqtlarida aniqlandi.

Olingan natijalarga ko‘ra, Achchiqdona, Qayun, Qoradon qizil va Qozoqi anor po‘stlari ekstraktlarida uglevodlarning asosiy qismini fruktoza va glyukoza tashkil etishi aniqlandi. Saxaroza va maltoza miqdori esa nisbatan juda past bo‘lib, ayrim suvli ekstraktlarda umuman aniqlanmadi. Uglevodlarning eng yuqori umumiy miqdori suvli ekstraktlarda qayd etildi. Xususan, Qozoqi anor po‘stining suvli ekstraktida uglevodlarning umumiy miqdori 79,334 mg/g ni tashkil etib, bu ko‘rsatkich etanol va etil atsetat ekstraktlariga nisbatan ancha yuqori ekanligi kuzatildi.

Shuningdek, Achchiqdona va Qoradon qizil anor po‘stlarida ham suvli va etanol ekstraktlarida uglevodlarning yuqori miqdori aniqlanib, bu ekstraksiya muhitining qutbliligi uglevodlarni ajratib olish samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Etil atsetat ekstraktlarida barcha navlarda uglevodlar miqdori minimal darajada bo‘ldi.

Anor po‘stidagi biofaol birikmalarni ajratib olish uchun erituvchi sifatida turli qutblilikka ega bo‘lgan erituvchilar (metanol, etanol yoki suvli eritmalar) qo‘llanildi. Maydalangan xomashyo aniq tortilib, belgilangan nisbatda (odatda 1:10 yoki 1:20, m/v) erituvchi bilan aralashtirildi. Ekstraksiya jarayoni xona haroratida yoki nazorat qilinadigan haroratda (25–40 °C) ma‘lum vaqt davomida (24 soatgacha) doimiy aralashtirish yoki ultratovushli hammom yordamida olib borildi.

Ekstraksiya yakunlangach, aralashma filtr qog‘oz orqali yoki sentrifugalash yo‘li bilan ajratildi. Olingan filtratlar vakuum ostida rotary evaporator yordamida past haroratda erituvchidan tozalandi va konsentrlangan ekstraktlar hosil qilindi. Quritilgan ekstraktlar keyingi kimyoviy tahlillar uchun ishlatildi.

Anor po‘sti ekstraktlaridagi umumiy fenolik moddalarning miqdori Folin–Ciocalteu reaktivi yordamida spektrofotometrik usulda aniqlanadi. Reaksiya natijasida hosil bo‘lgan rang intensivligi 760 nm to‘lqin uzunligida o‘lchanadi. Natijalar gallik kislota ekvivalenti (mg GAE/g quruq modda) ko‘rinishida ifodalanadi.

Umumiy flavonoidlar miqdori alyuminiy xlorid bilan kompleks hosil qilish usuli orqali aniqlanadi. Spektrofotometrik o‘lchovlar 415 nm da amalga oshiriladi va natijalar kversetin ekvivalenti asosida hisoblab chiqiladi.

Anor po‘sti ekstraktlarining antioksidant faolligi bir nechta standart testlar, jumladan DPPH erkin radikalini so‘ndirish usuli orqali baholanadi. Ushbu usulda ekstraktlarning erkin radikallarni neytrallash qobiliyati foizlarda yoki IC₅₀ qiymati orqali ifodalanadi.

Barcha tajribalar uch marta takrorlandi. Olingan natijalar o‘rtacha qiymat ± standart og‘ish ko‘rinishida ifodalandi. Statistik farqlar dispersiya tahlili (ANOVA) yordamida aniqlanib, ishonchlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari anor po‘stining qimmatli uglevod manbai ekanligini hamda suvli ekstraksiya usuli uglevodlarni ajratib olishda eng samarali usul ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu natijalar anor po‘sti chiqindilaridan biologik faol moddalar olish, oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatida hamda ekologik biotexnologiya yo‘nalishlarida ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ismail T., et al. (2012). Pomegranate peel bioactive compounds. Food Chemistry.
2. Li Y., Guo C., Yang J. (2015). HPLC analysis of sugars in pomegranate by-products. Journal of Food Science.

SOLANUM NIGRUM L.: A PROMISING MEDICINAL PLANT FOR SUSTAINABLE HEALTHCARE AND NUTRITIONAL SECURITY

*Riya Mehrotra, Saba Siddiqui**

*mehrotra1623@gmail.com; 27sabasiddiqui@gmail.com**

Integral University, Lucknow-226026, Uttar Pradesh, India

**Corresponding author: Dr. Saba Siddiqui, HOD, IIAST, Integral University, India*

ABSTRACT

Solanum nigrum L. (black nightshade), commonly known as Makoi, is a widely distributed medicinal plant traditionally used in Asian and African systems of medicine for the treatment of liver disorders, inflammation, ulcers, and skin diseases. The plant is rich in bioactive compounds such as alkaloids, flavonoids, saponins, and phenolic acids, which contribute to its antioxidant, anti-inflammatory, hepatoprotective, and anticancer activities.

Recent scientific investigations have highlighted its potential as a functional food due to the presence of essential vitamins, minerals, and dietary fiber in its edible leaves and berries. Despite its therapeutic value, *S. nigrum* remains underutilized and is often considered a weed, leading to its neglect and loss from agro-ecosystems.

The present study emphasizes the dual role of *Solanum nigrum* as a medicinal and nutritionally valuable plant. The paper also explores the need for conservation, cultivation strategies, and traditional knowledge-based value addition to promote its utilization among rural and urban communities. Integrating traditional knowledge with modern scientific approaches can enhance its acceptance as a low-cost, plant-based therapeutic resource.

Promotion of *Solanum nigrum* cultivation can contribute to biodiversity conservation, women-led herbal entrepreneurship, and community health improvement. This work highlights the importance of indigenous medicinal plants in achieving sustainable development goals related to health, nutrition, and gender-inclusive innovation in STEM.

INNER TRANSITION ELEMENT BASED NANOMATERIALS

Nashra Fatima¹, Ekhlakh Veg^{1,2}, Tahmeena Khan^{1}*

¹*Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India*

²*Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India*

**Corresponding author mail: tahminakhan30@yahoo.com*

Abstract

Nanomaterials based on inner transition elements, especially those made from lanthanides and actinides, have remarkable physicochemical characteristics that allow for multipurpose integration in energy, sensing, and medicinal applications. Recent research emphasizes how their distinct optical stability, narrow emission bands, and adjustable near-infrared luminescence enable enhanced sensing modalities, photothermal therapy, and deep-tissue bioimaging. Furthermore, hybrid nanostructures and metal–organic frameworks based on lanthanides provide a variety of platforms for sustainable technologies, environmental monitoring, and catalysis. This review highlights some current research on inner transition element-based nanomaterials made using diverse techniques that have been used in a variety of applications.

Keywords: Lanthanides, Actinides, Nanomaterials

INTRODUCTION

The shielding 4f electron configurations and controllable energy transitions of inner transition element-based nanomaterials, especially lanthanide-doped nanocomposites, give them unique optical, electrical, and catalytic capabilities. Strong upconversion luminescence and customized emission profiles are demonstrated by lanthanide-doped upconversion nanocomposites for example NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺ coupled with functional matrices, which are advantageous in bioimaging, sensing, and photonic applications [1]. In polymer matrices, lanthanide-polymer hybrid composites that contain Eu³⁺ and Tb³⁺ complexes exhibit distinctive red and green emission, demonstrating how polymer nanocomposites can be designed with adjustable luminous characteristics [2]. Temperature-dependent emission intensities suitable for smart imaging probes are exhibited by stimuli-responsive lanthanide nanocomposites, such as thermo-activatable upconversion particles coated with copolymer shells [3]. These nanocomposite systems enhance stability, adaptability, and multifunctionality in biological diagnostics, environmental monitoring, and optoelectronics by combining the benefits of inner transition element luminescence with host matrices. In this paper, we have reported the recent studies of inner transition-based nanocomposites and their applications across various fields.

DIFFERENT ROUTES OF FABRICATION

Inner transition element-based nanocomposites, particularly lanthanide-doped systems, are commonly fabricated using self-assembly, in-situ growth, and epitaxial core–shell strategies. Self-assembly enables the integration of pre-synthesized lanthanide nanoparticles with matrices such as metal–organic frameworks or carbon-based materials, while in-situ growth improves interfacial contact and composite stability. Epitaxial growth of core–shell heterostructures can be utilized to regulate energy transfer pathways and optimize the optical performance of lanthanide-based nanocomposites [1].

LITERATURE REVIEW ON INNER TRANSITION ELEMENT BASED NANOMATERIALS

Inner transition element-based nanomaterials find applications in several industries. Some studies on inner transition element-based nanocomposites are presented in Table 1.

Table 1. Studies on inner transition element based nanomaterials

S.N	Nanocomposite	Application Studied	Reference
-----	---------------	---------------------	-----------

- 1 $Nd_2Mo_3O_{12}/RGO$ Electrochemical sensing of carcinogenic pollutant Metol [4]
- 2 $Ce_2S_3@CNS$ Electrochemical sensing of antibacterial drug sulfaguanidine in biological systems [5]
- 3 $Yb_2O_3/ZnFe_2O_4$ Photocatalysis of Brilliant Blue FCF dye and Glyphosate and electrochemical sensing of catechol [6]
- 4 Boron-g- C_3N_4 - Pr_6O_{11} Colorimetric detection of Hg^{2+} ion and solar photocatalytic removal of toxic water pollutants [7]

CONCLUSION

Since inner transition elements, especially lanthanides, have special optical, electrical, and redox properties, their nanocomposites are ideal for use in energy conversion, chemical sensing, and environmental remediation. In energy-related systems, lanthanide inclusion has been reported to improve photocatalytic pollutant degradation, increase sensing sensitivity through sharp emission bands, and promote effective charge transfer. As a result, inner transition element-based nanocomposites have shown themselves to be extremely effective multifunctional materials for use in sensing, environmental, and sustainable energy applications.

References

- [1] Du, K., Feng, J., Gao, X. *et al.* Nanocomposites based on lanthanide-doped upconversion nanoparticles: diverse designs and applications. *Light Sci Appl* **11**, 222 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41377-022-00871-z>
- [2] Łyszczek, R., Podkościelna, B., Lipke, A. *et al.* Synthesis and thermal characterization of luminescent hybrid composites based on bisphenol A diacrylate and NVP. *J Therm Anal Calorim* **138**, 4463–4473 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10973-019-08914-1>
- [3] Sarkar, D., Ganguli, S., Samanta, T., & Mahalingam, V. (2018). Design of lanthanide-doped colloidal nanocrystals: applications as phosphors, sensors, and photocatalysts. *Langmuir*, *35*(19), 6211-6230.
- [4] Shanlee, S. S. R., Sundaresan, R., Chen, S. M., Balaji, R., Jeyapragasam, T., Peng, J. Y., & Jothi, A. I. (2023). High-performance electrochemical sensor based on neodymium molybdate/reduced graphene oxide ($Nd_2Mo_3O_{12}/RGO$) for rapid detection of carcinogenic organic pollutants in water samples. *Surfaces and Interfaces*, *40*, 103020.
- [5] Priscillal, I. J. D., Alothman, A. A., Wang, S. F., & Arumugam, R. (2021). Lanthanide type of cerium sulfide embedded carbon nitride composite modified electrode for potential electrochemical detection of sulfaguanidine. *Microchimica Acta*, *188*(9), 313.
- [6] Fatima, N., Dwivedi, S., Bansal, P., Veg, E., Mishra, V., & Khan, T. (2026). Environmental applications of an ultrasonically synthesized and PEG assisted $Yb_2O_3/ZnFe_2O_4$ nanocomposite for dye and herbicide degradation and electrochemical sensing of catechol. *Dalton Transactions*.
- [7] Sairaj, V., Poovethamkandiyil, A. S., Anas, S., Hinder, S. J., Pillai, S. C., & Vijayan, B. K. (2024). One pot synthesis of multi-functional B doped g- C_3N_4 -praseodymium oxide nanocomposites for colorimetric detection of Hg^{2+} ion and solar photocatalytic removal of toxic water pollutants. *Journal of Water Process Engineering*, *62*, 105341.

ENTO-NUTRITION: A CIRCULAR AND NUTRITIVE SOLUTION FOR FOOD SUSTAINABILITY

Uzma Afaq^{1,2}, Shadma Abid^{1,2}, Aafreen Fatima Alam^{1,2}, Shazia Qamar^{1,2}*

¹*Biocontrol Research Laboratory, Integral Centre of Excellence for Interdisciplinary Research (ICEIR-4), Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India*

²*Department of Biosciences, Faculty of Science, Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India*

**Corresponding author: Dr. Uzma Afaq; uzmaafaq89@gmail.com ;*

Entomophagy (the practice of consuming insects as food), boasts a rich historical background. At present, 2 billion individuals across 113 nations are engaged in the consumption of insects. Nonetheless, in numerous states, particularly in the West, the perspective on this matter remains unclear. The predominant view among the population is a rejection of insects as a food source, as they perceive the consumption of insects to be unpleasant. This perspective is merely a preconceived notion, as many once unconventional food items (such as jellyfish, frogs, rodents, caviar, and others) have evolved into traditional fare over time. The nutritional composition of insects encompasses proteins, lipids, chitin, minerals, and vitamins, which are essential elements of the nutrients found in edible insects. In edible insects, protein constitutes the primary element of nutrient composition, with lipids following closely behind. Edible insects provide a significant source of essential trace and macro-minerals such as iron, zinc, copper, magnesium, manganese, phosphorus, and selenium, which are vital for human development and help to mitigate deficiencies of these nutrients in the daily diet.

In contrast to traditional animal agriculture, insect production for food results in markedly lower greenhouse gas emissions and requires substantially less land. Edible insects offer a range of ecosystem services, such as pollination, monitoring environmental health, and aiding in the decomposition of organic waste materials. Certain wild edible insects (Grasshoppers, Locusts, etc.) can be considered pests of cash crops. Among the various insect pests deemed suitable for consumption, those from the orders Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, and Orthoptera are the most prevalent. The most recognised edible insect pests include *Schistocerca gregaria*, *L. migratoria*, *Locusta napardalina*, *Zonocerus variegatus*, and *Nomadacris septemfasciata*. The presence of these insect pests can lead to considerable yield reductions in host crops, resulting in exposed soil that is susceptible to erosion and affecting approximately 10% of the human population. Moreover, yam, banana, cassava, cocoa, citrus, cowpea, maize, and soybeans are all subjects of interest for these polyphagous feeders. Consequently, the practice of harvesting and consuming edible insect pests for food, as well as employing them for therapeutic applications, may represent a noteworthy advancement in the biological management of insect pests.

The availability of safe food and water, clean air, responsible chemical usage, sustainable agricultural methods, and the conservation of natural resources are essential components of a healthy environment. These elements closely correspond with the United Nations Sustainable Development Goals, particularly Goals 6 and 12-15. Ensuring access to food for all, both now and in the future, represents a critical challenge that is closely linked to the Sustainable Development Goals related to poverty and hunger. The current food systems play a significant role in various environmental challenges, including greenhouse gas emissions, eutrophication of freshwater resources, and the decline of biodiversity. The cultivation of insects for consumption and animal feed has garnered significant interest as a viable and sustainable alternative to traditional food production methods, offering nourishment for both humans and animals while maintaining a minimal environmental impact.

QULUPNAY O‘SIMLIGINING MAVSUMIY VA DOIMIY GULLASHI VA VEGETATIV KURTA(KGAJAK)LAR HOSIL QILISHINING MALEKULYAR TAVSIFINI O‘RGANISH: KELAJAKDA QO‘LLANILISHI VA ISTIQBOLLARI

*Abdulkarimov U.A. G‘ayratova D.
Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti*

Annotatsiya. Ushbu tezisda qulupnayning mavsumiy va doimiy gullashi va vegetativ kurtaklar hosil qilishida ahamiyatga ega bo‘lgan TFL1 (TERMINAL FLOWER1) geni to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan. Hamda yurtimizda kelgusida qulupnay o‘simligi bo‘yicha qilinishi rejalashtirilgan ishlar to‘g‘risida va kutilayotgan natijalar bo‘yicha qisqacha to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: *qulupnay, TFL1, MAS, SD, LD.*

Kirish. Qulupnay ra‘nodoshlar oilasiga kiradigan ko‘p yillik rezavor ekin hisoblanadi. Qulupnayning barg bandining apikal meristemasidan gul kurtaklari hosil bo‘lishi mumkin. Gul kurtaklari bilan birgalikda vegetativ ko‘payish uchun xizmat qiladigan vegetativ kurtaklar ham hosil bo‘ladi. Bu esa gullash va vegetativ ko‘payish (gajaklar orqali)ning o‘zaro bog‘liq ekanligini anglatadi[5].

Qulupnay gullash xususiyatiga ko‘ra asosan ikki guruhga bo‘linadi: mavsumiy gullaydigan va doimiy gullaydigan turlarga bo‘lish mumkin. Mavsumiy gullaydigan qulupnaylar asosan iyunda bir marotaba gullab, meva tugadi. Doimiy gullaydigan yoki neytral qulupnaylar esa yil davomida takroriy gullab meva beradi.

Gullashni nazorat qilish Arabidopsisda [3] keng o‘rganilgan bo‘lib, o‘rganilishda hosil bo‘lgan bilimlar boshqa turlarda, shuningdek qulupnayda gullash vaqtini nazorat qiladigan asosiy genlarini aniqlashni sezilarli darajada osonlashtiradi [1,2]. Ushbu genlardan biri TFL1 bo‘lib, u qulupnay va boshqa ko‘plab gulli ekinlarda asosiy gul repressorini kodlaydi

Molekulyar tadqiqotlarga ko‘ra, kurtakning apikal meristemasida FvTFL1 mRNK ifodasining mavsumiy aylanishi o‘rmonli qulupnayning odatdagi mavsumiy gullash odatini keltirib chiqaradi[4]. Bog‘ qulupnayining SD navi bo‘lgan "Elsanta" da FaTFL1 ning RNKni o‘chirishi LDlarda abadiy gullashni keltirib chiqarishi aniqlangan, bu gen ushbu turda ham asosiy gul repressorini kodlashini tasdiqlaydi [4].

Qulupnayning takroriy gullab meva berishi sanoat uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun hozirgi kunda doimiy gullaydigan(remontant) navlarga talab katta. Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti laboratoriyasida ham remontant qulupnayning yangi navi yaratish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Misol uchun mavsumiy gullaydigan Ezabella navi va doimiy gullaydigan remontant Ada navlari o‘rtasida duragaylar olindi. Keyingi tadqiqotlarda shu duragaylar asosida takroriy gullashga javob beruvchi markerlar yordamida MAS (Markerlarga Asoslangan Seleksiya) texnologiyasini qo‘llash rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kurokura, T., S. Samad, K. Mouhu, E. Koskela and T. Hytönen. 2017. *Fragaria vesca* CONSTANS controls photoperiodic flowering and vegetative development. *J. Exp. Bot.* 68: 4839–4850.
2. Rantanen, M., T. Kurokura, K. Mouhu, P. Pinho, E. Tetri, L. Halonen, P. Palonen, P. Elomaa and T. Hytönen. 2014. Light quality regulates flowering in FvFT1/FvTFL1 dependent manner in the woodland strawberry *Fragaria vesca*.
3. Andrés, F. and G. Coupland. 2012. The genetic basis of flowering responses to seasonal cues.
4. Koskela, E., A. Sønsteby, H. Flachowsky, O. Heide, V. Hanke, P. Elomaa and T. Hytönen. 2016. TERMINAL FLOWER 1 is a breeding target for a novel everbearing trait and tailored flowering responses in cultivated strawberry *Fragaria × ananassa* Duch.).
5. Heide, O. M., J. A. Stavang and A. Sønsteby. 2013. Physiology and genetics of flowering in cultivated and wild strawberries—A review.

IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS OF CRUDE AND DISTILLED FATTY ACIDS FROM UNCONVENTIONAL OIL CROPS

Serkayev Qamar Pardabayevich, Sherimbetova Sevara Oybek kizi
Tashkent Institute of Chemical Technology
Faculty of Food and Wine Technology

Annotation. This article discusses the improvement of production processes for crude and distilled fatty acids derived from non-traditional oil-bearing raw materials. Special attention is given to the efficient use of local and renewable feedstocks, optimization of technological stages, and the introduction of energy- and resource-saving methods. The physicochemical principles of fatty acid extraction, purification, and distillation are analyzed. The study highlights opportunities to increase product yield and enhance quality through the application of modern equipment and innovative technologies. The results are significant for establishing environmentally safe and economically efficient production systems in the fat and oil industry.

Keywords: non-traditional raw materials, fatty acids, distillation, fat and oil industry, technological process, resource efficiency, renewable sources.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СЫРЫХ И ДИСТИЛЛИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования процессов получения сырых и дистиллированных жирных кислот из нетрадиционного масличного сырья. Основное внимание уделено эффективному использованию местных и возобновляемых источников сырья, оптимизации технологических стадий, а также внедрению энерго- и ресурсосберегающих методов. Проанализированы физико-химические основы выделения, очистки и дистилляции жирных кислот. Показаны возможности повышения выхода продукта и улучшения его качества за счёт применения современного оборудования и инновационных технологий. Полученные результаты имеют важное значение для развития экологически безопасного и экономически эффективного производства в масложировой промышленности.

Ключевые слова: нетрадиционное сырьё, жирные кислоты, дистилляция, масложировая промышленность, технологический процесс, ресурсосбережение, возобновляемые источники.

NOAN'ANAVIY MOYLI XOM ASHYODAN XOM VA DISTILLANGAN YOG KISLOTALAR ISHLAB CHIGARISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada noan'anaviy moyli xom ashyolardan xom va distillangan yog' kislotalarini ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor mahalliy va qayta tiklanuvchi xom ashyo manbalaridan samarali foydalanish, texnologik bosqichlarni optimallashtirish hamda energiya va resurs tejamkor usullarni joriy etishga qaratilgan. Shuningdek, yog' kislotalarini ajratib olish, tozalash va distillash jarayonlarining fizik-kimyoviy asoslari tahlil qilinadi. Zamonaviy uskunalar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali mahsulot sifati va chiqish unumini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari yog'-moy sanoatida ekologik xavfsiz va iqtisodiy samarador ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: noan'anaviy xom ashyo, yog' kislotalari, distillash, yog'-moy sanoati, texnologik jarayon, resurs tejamkorlik, qayta tiklanuvchi manbalar.

INTRODUCTION

The process of producing fatty acids from unconventional raw materials has its own technological complexities. The composition of such resources can be variable, with a high content of free fatty acids or a large number of impurities. Therefore, the extraction of crude fatty acids, their purification and subsequent improvement of distillation processes are an important scientific and practical task. In particular, reducing energy consumption, increasing heat exchange efficiency,

and intensifying processes using catalytic or enzymatic methods are among the priority areas of today's technology.[1; 758]

Distilled fatty acids are characterized by a high level of purity and are directly used in many industrial sectors. Therefore, the issues of improving the distillation stage, effective separation under vacuum conditions, prevention of thermal decomposition, and stabilization of quality indicators are of particular importance. The use of modern column apparatuses, thin-film evaporators, and energy-efficient heating systems can significantly increase production efficiency.

The purpose of this article is to scientifically analyze the processes of obtaining crude and distilled fatty acids from non-traditional oil raw materials and to highlight effective technological solutions for their improvement. The research considers the influence of raw material properties on the process, the optimal conditions of the separation and purification stages, as well as the possibilities of using energy and resource-saving methods.

LITERATURE REVIEW AND RESEARCH METHODOLOGY

In recent years, research on the industrial production of fatty acids has been active, especially the possibilities of using non-traditional oil raw materials as a resource are being widely studied. In addition to traditional oil plants (e.g. soybean, sunflower), waste oils, microalgal lipids and other non-traditional raw materials have been described as promising areas for the production of biodiesel and oleochemical products. For example, a review article by Renata N. Vilas Bôas and Marisa Mendes examines the biodiesel production process through transesterification, identifying unconventional feedstocks, including waste oils and algal oils, as potential resources. This study analyzes the effects of feedstock composition, temperature, catalyst type, and other parameters on biodiesel quality, that is, it examines the fatty acid transformation process from a fundamental scientific perspective.[3; 145]

This study uses an integrated approach, combining experimental and analytical methods. Initially, the physicochemical parameters of the feedstock—moisture, acid number, saponification number, and fat content—are determined in the laboratory. In the next step, the fatty acid extraction process is carried out under different temperatures, pressures, and catalysts, and the optimal parameters are selected.

ANALYSIS AND RESULTS

The processes for the production of fatty acids from unconventional oil raw materials have shown great technological potential. During the experimental work, secondary oil-oil resources and oils of oilseeds grown for technical purposes were studied as raw materials. Preliminary analyses showed that the content of free fatty acids in such raw materials is higher than in traditional vegetable oils, which contributes to a faster hydrolysis process. At the same time, the presence of mechanical impurities and oxidation products in the composition was revealed, which confirmed the importance of the initial purification stage.

After optimizing the filtration and drying stages, the quality indicators of the raw materials improved significantly. The reduction in moisture content provided stable conditions during the hydrolysis process and reduced side reactions. Experiments were conducted at different temperatures and pressures, and it was found that the most effective results were obtained by hydrolysis of fats at temperatures in the range of 240–260°C and high pressures. Under these conditions, the yield of fatty acids increased and the reaction time was reduced. The enzymatic hydrolysis method was also studied in a comparative manner. Although it is characterized by lower temperatures and lower energy consumption, it was observed that the process duration was longer. Nevertheless, the color and acidity indicators of the product obtained by the enzymatic method were better. , created favorable conditions for subsequent purification processes. These results show that the choice of hydrolysis method depending on the type of raw material increases economic and technological efficiency.[5; 452]

Table 1

Improving Production of Fatty Acids from Non-Traditional Oil Feedstocks

CONCLUSION

The results of the conducted analyses and experiments showed that the production of crude and distilled fatty acids from unconventional oil raw materials is a promising and practically effective direction. The use of such raw materials not only reduces the pressure on traditional resources, but also serves to alleviate environmental problems by recycling industrial waste. During the study, it was found that the structural properties of the raw material are a decisive factor in choosing a technological process.

It was proven that optimizing the hydrolysis and distillation stages significantly improves product yield and quality indicators. In particular, the distillation process carried out under vacuum conditions reduced the thermal decomposition of fatty acids and allowed to obtain a product with a high degree of purity. The use of energy-efficient technological equipment helps to reduce production costs.

REFERENCES

1. Денюшкин, А. В. Методы титрования поверхностно-активных веществ. планирование и проведение исследований и интерпретация экспериментальных данных по изучению материалов различной природы. 2019. С-758
2. Шачнева, Е. Ю. Способ фотометрического определения сульфанола с органическим реагентом. Актуальные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности промышленных регионов. 2016. 452С
3. Z.A. Sulaymonova, D.A. Hazratova, S.A. Karomatov, Kolloid kimyo 2010. 145, 152
4. Шевченко, Е. Б., Суханберлиев, А. И., Аббасов, М. М., & Данилов, А. М. Жирные кислоты растительных масел как компоненты противоизносных присадок к дизельному топливу. 2021. 489
5. Хамдамов, М. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЗ ХЛОПКОВЫХ СОАПСТОКОВ. 2018. С452

INVESTIGATION OF OIL-BASED CARRIER COMPOSITIONS FOR ENTOMOPATHOGENIC MICROORGANISMS UNDER THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN

Ramizitdinovna.R.A., Novichkova. A.A.¹, Novichkova. A.A.²

*Akramova Rano Ramizitdinovna, PhD, Professor, Tashkent Chemical-Technological Institute,
Republic of Uzbekistan, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Alisher Navoi Street 32,
ranoakr123@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1417-2044>.*

*Novichkova Anna Aleksandrovna¹, Master’s student, Tashkent Chemical-Technological Institute,
Republic of Uzbekistan, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Alisher Navoi Street 32,
anni_nov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-9920-337X>.*

*Novichkova Alina Aleksandrovna², Biotechnologist, “Anguzal Agroservis” LLC, Republic of
Uzbekistan, Tashkent region, Qibray district, Durmen KFY, Yukori-Yuz, ell_angel@mail.ru,
<https://orcid.org/0009-0003-0737-9367>.*

In recent years, the development of environmentally safe plant protection products based on entomopathogenic microorganisms has gained increasing attention due to the need to reduce chemical pesticide use and its negative environmental impact. However, the practical application of entomopathogenic microorganisms is limited by their low stability and sensitivity to adverse environmental factors, particularly high temperatures and oxidative stress typical for the climatic conditions of Uzbekistan. [3,4]

This study investigates the compositions of oil-based carriers for entomopathogenic microorganisms aimed at improving their stability and preserving biological activity under the conditions of Uzbekistan. Oil-based systems were selected as carrier matrices due to their protective properties and ability to reduce environmental degradation.

Various oil carrier formulations based on vegetable oils and auxiliary components were developed and evaluated. The stability of the systems during storage and their influence on microbial viability were assessed. [2,5]

The results showed that the composition of the oil-based carrier significantly affects the survivability and stability of entomopathogenic microorganisms. Optimized oil formulations contributed to improved preservation of biological activity under elevated temperature conditions, confirming the potential of oil-based carriers for the development of efficient and safe entomopathogenic biopreparations adapted to regional climatic conditions. [1]

Keywords: entomopathogenic microorganisms; oil-based carriers; biopesticides; stability; Uzbekistan.

References

1. Alves, S.B., Lopes, R.B. Use of entomopathogenic fungi in biological pest control. *Biological Control*, 2008, Vol. 46, No. 3, pp. 419–430.
2. Burges, H.D. *Formulation of Microbial Biopesticides: Beneficial Microorganisms, Nematodes and Seed Treatments*. Dordrecht: Springer, 1998. 412 p.
3. Jenkins, N.E., Grzywacz, D. Quality control of fungal and viral biocontrol agents. *Assurance of Quality in Biocontrol*, 2000, No. 2, pp. 99–116.
4. Rahmonov, A.R., Karimov, B.K. Application of entomopathogenic microorganisms in agriculture. *Journal of Agriculture of Uzbekistan*, 2019, No. 4, pp. 22–26.
5. Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan. *Guidelines for the Application of Biological Plant Protection Products*. Tashkent, 2020. 56 p.

DEPENDENCE OF THE DIRECTION OF MORPHOGENETIC PROCESSES ON ENDOGENOUS AUXIN CONCENTRATION DURING LONG-TERM *IN VITRO* CULTIVATION OF *AJUGA TURKESTANICA*

Gayibova S.N.¹, Nasyrova G.B.¹, Sabirova M.Sh.¹, Urazova M.N.², Abduazimova D.Sh.¹,
Nazarov G'.A.²

¹O'zR FA Bioorganik kimyo instituti, dildora.shariffjonovna@gmail.com

²Toshkent kimyo texnologiya instituti, urazovamalika999@gmail.com

ABSTRACT

Ajuga turkestanica is a medicinal plant rich in biologically active metabolites and an important target for *in vitro* biotechnology. This study investigates how auxin concentration influences the direction of morphogenetic processes during long-term *in vitro* cultivation. Explants from a single donor plant were pre-adapted on hormone-free Murashige and Skoog medium. Morphogenetic responses were assessed under a constant low BAP concentration (10^{-9} M) with varying NAA levels (10^{-5} , 10^{-7} , and 10^{-9} M). High NAA induced stress-associated callus formation, whereas an intermediate level promoted balanced morphogenesis with *de novo* shoot formation. Low NAA caused growth inhibition and tissue degeneration, highlighting the critical role of auxin regulation.

KEYWORDS

Ajuga turkestanica; *in vitro* culture; morphogenesis; auxin–cytokinin balance; NAA; BAP; micropropagation

INTRODUCTION

Ajuga turkestanica is a medicinal plant characterized by a high content of biologically active metabolites¹; therefore, its introduction into *in vitro* culture and the regulation of morphogenetic processes represent an important direction of modern plant biotechnology. The application of exogenous phytohormones, particularly cytokinins and auxins, under *in vitro* conditions plays a key role in the regulation of cell division, differentiation, and plant regeneration². During long-term cultivation, exogenous growth regulators interact in a complex manner with endogenous hormonal systems, thereby determining the direction and intensity of the morphogenetic response.

MATERIALS AND METHODS

In all experimental variants, explants obtained from a single donor plant of *Ajuga turkestanica* were used as the initial material; specifically, nodal stem segments containing leaf blades and axillary buds were selected for *in vitro* culture. Prior to the experiment, the donor plant was adapted to *in vitro* conditions on a hormone-free Murashige and Skoog nutrient medium³. This approach ensured genetic and physiological uniformity of the starting material, minimized the influence of exogenous growth regulators on the initial tissue state, and allowed an objective assessment of morphogenetic responses under varying phytohormone concentrations.

The morphogenetic response of *Ajuga turkestanica in vitro* was investigated under a constant low concentration of BAP (10^{-9} M) while varying the concentration of NAA (10^{-5} , 10^{-7} , and 10^{-9} M).

RESULTS

It was established that, at an unchanged BAP level, the concentration of NAA exerts a decisive influence on plant morphology and the nature of morphogenesis. Application of NAA at a concentration of 10^{-5} M resulted in pronounced callus formation accompanied by signs of physiological stress, including leaf chlorosis, indicating excessive hormonal load and a non-directed morphogenetic response (fig.1).

The variant with NAA at a concentration of 10^{-7} M was characterized by the most pronounced and balanced morphogenetic activity (Fig.1). In this case, callus formation was accompanied by the induction of *de novo* shoot organogenesis, while the developing organs exhibited an ordered morphological organization and the absence of necrotic changes.

In contrast, the combined application of BAP 10^{-9} M and NAA 10^{-9} M resulted in a marked inhibition of growth and morphogenetic processes. By the 28th day of cultivation, the development of chlorosis followed by the appearance of necrotic changes was observed (fig.1).

Fig.1. *In vitro* morphogenetic response of *Ajuga turkestanica* explants under a constant BAP concentration (10^{-9} M) and varying NAA levels, as observed on day 28th of culture: (a) medium supplemented with BAP (10^{-9} M) and NAA (10^{-5} M); (b) medium supplemented with BAP (10^{-9} M) and NAA (10^{-7} M); (c) medium supplemented with BAP (10^{-9} M) and NAA (10^{-9} M).

DISCUSSION

The obtained results demonstrate that during long-term *in vitro* cultivation of *Ajuga turkestanica*, even under a constant BAP concentration, the level of NAA is a key factor determining the direction and intensity of morphogenetic processes. Excessively high NAA concentration induces stress-associated callus formation, whereas excessively low NAA levels lead to growth inhibition and tissue degeneration. In contrast, an intermediate NAA concentration provides an optimal balance between exogenous and endogenous growth regulators, ensuring directed morphogenesis.

The proposed approach provides a basis for the development of low-hormone, stress-minimizing biotechnological protocols that are promising for micropropagation and the production of genetically stable plant lines.

REFERENCES

1. Guibout, L., Mamadalieva, N., Balducci, C., Girault, J.-P., & Lafont, R. (2015). The minor ecdysteroids from *Ajuga turkestanica*. *Phytochemical Analysis*, 26(5), 293–300. <https://doi.org/10.1002/pca.2563>
2. Su, Y. H., Liu, Y. B., & Zhang, X. S. (2011). *Auxin–cytokinin interaction regulates meristem development*. *Molecular Plant*, 4(4), 616–625 <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2015.00584/full>
3. Murashige, T., & Skoog, F. (1962). *A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures*. *Physiologia Plantarum*, 15(3), 473–497. <https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x>
4. Xiao, J., Park, Y. G., Guo, G., & Jeong, B. R. (2021). *Effect of iron source and medium pH on growth and development of Sorbus commixta in vitro*. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(1), 133. <https://doi.org/10.3390/ijms22010133>

OMIXTA YEM UCHUN O‘T-O‘SIMLIKLARDAN XOMASHYO SIFATIDA FOYDALANISH VA ULARNING KIMYOVIY TAHLILI

Baltabayev U.N., Sherjanov Sh.Sh.

Chorvachilik tarmog‘ida yuqori mahsuldorlikka erishish to‘liq qiymatli va muvozanatlangan omixta yemlar bilan bevosita bog‘liq. O‘zbekiston sharoitida yem ishlab chiqarishda mahalliy, arzon va qayta tiklanuvchi xomashyolardan foydalanish muhim iqtisodiy va ekologik ahamiyatga ega [1].

O‘t-o‘simliklar protein, tolalar, vitaminlar va mineral moddalar manbai bo‘lib, ular hayvonlar organizmida hazm jarayonini yaxshilaydi hamda mahsuldorlikni oshiradi. Shu sababli, an’anaviy va noan’anaviy o‘t-o‘simliklarning kimyoviy tarkibini chuqur o‘rganish va ularni solishtirma baholash dolzarb ilmiy masala hisoblanadi [2,3].

Tadqiqot obyekti sifatida quyidagi o‘t-o‘simliklar tanlandi: an’anaviy: beda, makkajo‘xori ko‘k massasi, sorgo (oq jo‘xori), pichan uni, yantoq, sho‘ra o‘simliklari, maydalangan qamish.

O‘simlik namunalarining kimyoviy tarkibi laboratoriya sharoitida quyidagi usullar asosida aniqlandi: xom protein — Keldal usuli bo‘yicha, xom yog‘ — Soxlet apparati orqali, kul moddalar — mufel pechida kuydirish orqali, almashinuvchi energiya — hisoblash usuli bo‘yicha aniqlandi. Tahlillar amaldagi GOST va O‘zDSt standartlariga muvofiq bajarildi (1-jadval).

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

O‘simlik nomi	O‘t-o‘simliklarning kimyoviy tarkibi (quruq modda hisobida, %)					1-jadval energiya,
	Xom protein	Xom tolalar	Xom yog‘	Kul moddalar	Alm. MJ/kg	
Beda	16–20	22–28	2,5–3,5	8–10	9,5–10,5	
Makkajo‘xori ko‘k massasi	8–10	20–24	2,0–3,0	4–6	10,0–11,0	
Sorgo (jo‘xori)	9–12	24–30	2,0–3,0	5–7	9,0–10,0	
Pichan uni	14–18	20–25	2,0–3,0	7–9	9,0–10,0	
Yantoq	13–16	28–32	2,0–2,8	7–9	8,5–9,5	
Sho‘ra o‘simliklari	10–14	20–26	1,5–2,5	15–25	8,0–9,0	
Qamish (maydalangan)	6–9	35–45	1,0–2,0	5–7	7,0–8,0	

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, beda va pichan uni yuqori protein miqdori bilan ajralib turadi va omixta yemda asosiy oqsil manbai sifatida baholanadi. Makkajo‘xori ko‘k massasi esa almashinuvchi energiyaning yuqori qiymati bilan ajralib, sut mahsuldorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Sorgo-qurg‘oqchilikka chidamliligi bilan ajralib turadi va makkajo‘xoriga muqobil yem xomashyosi sifatida baholanadi. Yantoq - protein va tolalar balansiga ega bo‘lib, yaylov tanqisligi sharoitida samarali hisoblanadi. Sho‘ra o‘simliklari - mineral moddalarga boy bo‘lsa, yuqori tuz miqdori sababli ratsionda cheklangan holda qo‘llanilishi lozim. Qamish esa protein miqdori past, biroq tolaga boy bo‘lib, qoramol uchun qo‘shimcha hajmli ozuqa sifatida ishlatiladi.

Omixta yem tarkibida qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar:

Beda: 10–20 %

Makkajo‘xori ko‘k massasi: 10–25 %

Sorgo: 8–15 %

Pichan uni: 5–10 %

Yantoq: 5–10 %

Sho‘ra o‘simliklari: 3–7 %

Qamish: 5–8 %

Xulosa qilib aytganda, o‘t-o‘simliklar O‘zbekiston sharoitida omixta yem ishlab chiqarish uchun muhim va iqtisodiy jihatdan foydali xomashyo hisoblanadi. An’anaviy o‘simliklar yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo‘lsa, noan’anaviy o‘simliklar yem bazasini kengaytiradi. Kimyoviy tahlillar asosida ularni ilmiy me‘yorlarda qo‘llash yem tannarxini kamaytiradi va chorva mahsuldorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.U.N.Baltabayev “Omixta-yem ishlab chiqarish texnologiyasi” Darslik. Toshkent-2022.
- 2.Durst L., Viltman M., Qishloq xo‘jaligi hayvonlarni oziqlantirish. – Urganch, 2010.
- 3.Chorvachilikda ozuqa moddalarini baholash usullari. – Samarqand, 2021.
- 4.GOST 13496.0–2016.
- 5.FAO. *Feed and Nutrition Evaluation*, 2020.

RESEARCH OF INNOVATIVE FOOD PRODUCTION TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN

*Ergashova Zilola Avaz kizi, Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna,
Ruzibaev Akbarali Tursinbayevich
Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan.*

Keywords: lactic acid bacteria, encapsulation, *Lacticaseibacillus casei*, sodium caseinate, pea protein, maltodextrin

Abstract

The traditional incorporation of probiotic cultures into final food products is often associated with a significant loss of viability caused by thermal, mechanical, and acidic stresses. One of the most developing approaches to overcoming these limitations is microencapsulation, which involves the entrapment of living microorganisms within protective matrices (e.g., polysaccharides or proteins), thereby significantly enhancing their stability during production, storage, and passage through the gastrointestinal tract.

Recent studies also emphasize the growing trend toward non-thermal and non-dairy probiotic products, including fruit-based beverages, plant-derived snacks, and functional bars. This trend broadens the technological and consumer potential of functional foods and responds to the increasing demand for alternative probiotic carriers [1].

Despite the rising global demand for functional nutrition, its production in Uzbekistan faces several specific challenges. First, the limited local industrial base restricts the production of functional ingredients, including probiotics, due to the lack of well-developed manufacturing infrastructure, thereby reducing local value addition and supply sustainability. Second, insufficient integration between scientific research and industrial production remains a major barrier: although academic laboratories actively investigate probiotic strains and bioactive compounds, their large-scale implementation in commercial food systems is constrained by limited investment and inadequate technological equipment.

In addition, large-scale international studies conducted by the World Health Organization have revealed imbalanced dietary patterns and insufficient public awareness of healthy nutrition principles in many countries. These findings highlight both the potential and the necessity of developing functional foods as an effective strategy for improving public health.

Against this background, the development of stable delivery systems for lactic acid bacteria (LAB) is of increasing importance in functional food production. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of encapsulating *Lacticaseibacillus casei* using different carrier materials, including sodium caseinate, pea protein, maltodextrin, as well as multilayer systems based on chitosan and acetic acid. The physicochemical properties of the resulting microcapsules, encapsulation yield, and bacterial viability during storage and after rehydration were systematically investigated.

The results revealed pronounced differences among the encapsulation systems with respect to LAB stability and functional performance, demonstrating the clear advantages of protein-based matrices, particularly pea protein, for enhancing probiotic survival.

Table. LAB viability depending on microcapsule matrix

Microcapsule matrix	LAB viability after 1 month (10^{-7} CFU)	LAB survival after rehydration (10^{-7} CFU)
Caseinate (CAS II)	4–16	13–49
Pea protein (PP II)	>300	102–208
Maltodextrin (MAL I)	9–24	9–24
Maltodextrin + chitosan (MACH)	0–16	0–16

Conclusion

The present study demonstrates that the physicochemical properties of the encapsulating matrix play a decisive role in determining both the storage stability and post-rehydration viability of lactic acid bacteria.

Protein-based microcapsules provided superior structural protection during storage and rehydration. In particular, pea protein-based systems exhibited the highest LAB recovery after rehydration, despite elevated water activity, indicating effective cellular protection at the microstructural level. Caseinate-based microcapsules showed low water activity and good technological stability; however, LAB survival after rehydration was comparatively moderate.

In contrast, maltodextrin-based microcapsules were characterized by excellent solubility and high process efficiency, making them attractive from a technological perspective. Nevertheless, reduced LAB viability was observed, most likely due to acidic conditions and limited barrier properties. The incorporation of chitosan resulted in a pronounced decrease in bacterial survival, confirming its antimicrobial activity and limiting its applicability in probiotic delivery systems.

Overall, the findings indicate that protein-based matrices, particularly pea protein, are the most promising carriers for probiotic microencapsulation when long-term viability and functional recovery are prioritized, whereas carbohydrate-based systems may be more suitable for applications where rapid dissolution and processing efficiency are of primary importance.

References

1. Da Silva J.L., Santos M., Pereira R.N., et al. Improved viability of probiotics via microencapsulation in whey protein isolate–starch complex coacervates. *Molecules*, 28, 5732–5745.
2. Chean Y.Y., Tan S.W., Nyam K.L. Enhanced survival of *Lactiplantibacillus plantarum* encapsulated with alginate–chitosan–inulin systems under simulated gastrointestinal conditions. *Annals of Microbiology*, 71, 45–56.
3. Kalkan S., Ersus Bilek S., Şahin S. Microencapsulation of probiotics for functional food applications: Stability and technological performance. *International Journal of Food Science & Technology*, 55, 4027–4040.
4. You Y., Yang J., Wang Y., et al. Synbiotic microencapsulation of *Lactiplantibacillus plantarum* for improved storage stability and gastrointestinal tolerance. *AMB Express*, 15, 29–38.
5. Taşkoparan Ş., Altınay C., Özer H.B. Recent updates of probiotic dairy-based beverages. *Food & Function*, 16, 1656–1669.
6. Oliveira L.S., Andrade M.A., Vicente A.A. Edible polysaccharides as stabilizers and carriers for bioactive compounds in food formulations. *Food Chemistry*, 426, 136564–136575.
7. Thomas L., Goh K.K.T., Matia-Merino L. Developing novel plant-based probiotic beverages: Viability and physicochemical stability. *Foods*, 14, 1123–1136.

НОН ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЯХШИЛАГИЧЛАР ВА УЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТИ: ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР

С.С.Равианов, Ф.Б.Абдуллаева, О.Туракулова

Кириш

Нон маҳсулотларининг сифатини ва барқарорлигини таъминлаш, айниқса республикамизнинг иссиқ иқлим шароитида муҳим ҳисобланади. Охирги йилларда иқлим ўзгариши ва глобал талаб ортиши туфайли нон ишлаб чиқаришда доимий сифат ва барқарор натижага эришиш зарурияти кучайган. Шу боис, нонвойлик уннинг технологик ва хамирнинг реологик хоссаларини яхшилаш, ноннинг ҳажми, тузилиши ва органолептик кўрсаткичларини ошириш мақсадида турли яхшилгичлар қўлланилмоқда [1].

Яхшилгичлар хамирнинг эластиклиги ва газни ушлаб туриш қобилиятини оширади, ноннинг мазаси, ранги ва сақлаш муддатини узайтиради. Уларнинг таркиби табиий (ўсимлик ёки ҳайвон манбалари), ферментатив ёки кимёвий бўлиши мумкин ва уларнинг танлови ун нави ҳамда тайёр маҳсулотнинг сифат талабларига боғлиқ [2, 3].

Нон сифатини яхшилашда яхшилагичлар турлари

Нон маҳсулотларини яхшилашда қўлланиладиган яхшилагичлар қуйидагиларга бўлинади:

1. **Оксидловчи таъсирга эга моддалар:** кислород, водород пероксиди, калий бромат, калий йодат, аскорбин кислота, карбамид, кальций пероксиди ноннинг ҳажми ва текстурасига ижобий таъсир кўрсатади [2, 3].

2. **Қайтарувчи таъсирга эга моддалар:** натрий гипосульфат ва натрий тиосульфат хамирнинг эластиклигини ва структурасини яхшилайди.

3. **Фермент препаратлар:** хамир тайёрлаш жараёнини жадаллаштириб, нон сифатини оширади [3].

4. **Сирт-фаол моддалар ва модификацияланган крахмаллар:** хамир хоссалари ва нон сифатини яхшилайди, ноннинг эскиришини секинлаштиради.

5. **Органик кислоталар ва минерал тузлар:** хамир кислоталилигини назорат қилади, ачитқи ва ферментларни фаоллаштиради.

6. **Комплексли яхшиловчилар:** бир неча компонентнинг синергизм таъсири орқали самарадорликни оширади, қўлланилишини соддалаштиради.

Нон маҳсулотларининг технологик ва органолептик сифат кўрсаткичини кимёвий табиатли яхшилагичлари, жумладан эмульгаторлар, гидроколлоидлар, оксидловчи моддалар (масалан, аскорбин кислотаси) ҳамда қайта тикловчи агентлар хамирнинг барқарорлиги, ҳажми, тузилиши ва сақланиш муддатини сезиларли даражада яхшилайди. Бу моддалар ферментация жараёнларини бошқариш, клейковина каркасларини мустаҳкамлаш ва намликни ушлаб туриш орқали технологик самарадорликни оширади.

Табиий яхшилгичлар

Табиий ва “clean-label” маҳсулотларга талаб ортиб бормоқда. Бу истеъмолчиларнинг кам ишланган ва органик таркибли маҳсулотларга қизиқиши билан боғлиқ. Шу сабабли, нон ишлаб чиқаришда ўсимлик оқсиллари, ферментатив аралашмалар ва табиий ферментация асосидаги яхшилгичлар қўлланилмоқда.

Нон ишлаб чиқаришда келажак истиқболлари

Замонавий нон саноатида технологик, органолептик ва функционал жиҳатдан яхшилагичлар муҳим аҳамиятга эга. Келажакда инновацион ва мултифункционал яхшилгичларни ишлаб чиқиш, шунингдек, уларни ишлаб чиқариш тизимларига интеграция қилиш асосий йўналиш бўлиши кутилмоқда.

Бундай қўшимчалар паст унли нон маҳсулотларини функционал ва органолептик жиҳатдан бойитиб, барқарор ва экологик жиҳатдан хавфсиз маҳсулот ҳосил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Prieto-Vázquez Del Mercado P, Mojica L, Morales-Hernández N. Protein Ingredients in Bread: Technological, Textural and Health Implications. *Foods*. 2022;11(16):2399. doi:10.3390/foods11162399. PMID:36010405; PMCID:PMC9407068.

2. Lensky N., Saidov A., Kalitka D., Eseeva G., Balguzhinova Z. Study of industrial enzyme improvers of the rheological properties of baking flour and the quality of finished products. *BIO Web of Conferences*. 2024;82:02018. doi:10.1051/bioconf/20248202018.

3. Alireza S., Maryam E., Elham A., Seid Mahdi J. Application of edible insects in bread enrichment; emerging techno-functional opportunities and potential challenges. *Future Foods*. 2025;11:100638. doi:10.1016/j.fufo.2025.100638.

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ *ATRIPLEX*

Лайло Алланазарова Парда кизи,
Матчанова Дурдона Шапуровна,

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Биотехнологии
m_durdona@mail.ru

Современные инновационные подходы к сохранению биоразнообразия требуют комплексного изучения физиолого-биохимических свойств растений, способных выживать в экстремальных условиях. Особое внимание уделяется регионам, где деградация земель носит катастрофический характер, таким как Приаралье, где высыхание Аральского моря привело к резкому усилению процессов опустынивания, засоления почв и утрате значительной части флористического и фаунистического разнообразия.

Ряд исследований показывает, что на территории бывшего дна Аральского моря сформировались новые типы почв - высокоминерализованные, с повышенным содержанием натрия, хлора и токсичных соединений, что резко ограничивает состав растительных сообществ и усиливает необходимость поиска устойчивых видов для восстановления экосистем. В этих условиях особое значение приобретают галофиты - растения, способные завершать жизненный цикл при концентрациях солей, превышающих физиологический порог для большинства культурных видов. Они рассматриваются как ключевой ресурс для развития солеустойчивого земледелия, фиторемедиации и восстановления засоленных экосистем.

Галофитные виды различаются по стратегиям устойчивости к солевому стрессу: одни используют ионный гомеостаз и ограничение поступления натрия, другие — активное накопление солей в вакуолях, развитие мощной антиоксидантной системы и осмопротекторных механизмов. Ряд обзорных работ подчёркивает, что галофиты могут использоваться для фиторемедиации солончаковых и солонцовых почв, создания новых кормовых культур для аридных регионов и источника генов устойчивости для селекции сельскохозяйственных растений [1].

Особое место среди галофитов занимает род *Atriplex* (сем. Amaranthaceae), объединяющий множество видов, характеризующихся высокой соле- и засухоустойчивостью. Видовые формы *Atriplex* успешно изучались в Северной Африке, Средиземноморье и Центральной Азии как перспективные кормовые и фиторемедиантные растения. Для *Atriplex hortensis* и *Atriplex halimus* показано, что они сохраняют рост и биомассу при повышенных концентрациях NaCl, а также формируют развитые антиоксидантные и осмопротекторные ответы.

Современные исследования демонстрируют, что внедрение галофитов рода *Atriplex* в системы «солёного земледелия» (haloculture) позволяет одновременно решать задачи повышения продуктивности деградированных земель, восстановления растительного покрова и снижения концентрации солей в корнеобитаемом слое почвы.

Проведённый сравнительный химический и биохимический анализ *Atriplex pratovii* демонстрирует высокий адаптивный потенциал *A. pratovii*, произрастающего на засоленных почвах высохшего дна Аральского моря. Данный вид обладает уникальными физиолого-биохимическими механизмами устойчивости, которые могут быть использованы как модель для разработки инновационных природоохранных и агротехнологических решений [2].

В ходе исследования был проведён количественный и качественный анализ макро- и микроэлементов в надземных органах растений – листьях и стеблях. Всего было определено 42 элемента, что позволяет сделать комплексную оценку минерального метаболизма исследуемых видов.

Полученные данные свидетельствуют о содержании основных макроэлементов у *A. pratovii* отмечено значительное накопление натрия и хлора, что отражает засоленность почвы

Аралкума и подтверждает способность растения к гомеостазу в условиях высоких солевых нагрузок. Концентрация Na в *A. pratovii* превышает соответствующий показатель. Также было обнаружено высокие содержания бария, брома, меди и стронция, относительно остальных микроэлементов.

Анализ свободных аминокислот показывает, что *A. pratovii* накапливает значительно большие количества пролина, гистидина, валита, лейцина и изолейцина. Пролин, является ключевым осмопротектором, обеспечивающим защиту клеток от дегидратации и засоления.

Активности пероксидазы и супероксиддисмутазы у *A. pratovii* значительно выше, чем у *A. moneta* во всех возрастных стадиях проростков. Это свидетельствует о более эффективной системе нейтрализации активных форм кислорода, позволяющей растению поддерживать метаболическую стабильность под воздействием солевого стресса. Постепенное снижение активности ферментов с возрастом проростков указывает на адаптацию к стрессу и снижение потребности в активном антиоксидантном ответе. Исследование активности ферментов у 3-, 5- и 7-суточных проростков показало: активность пероксидазы у *A. pratovii* выше на 30–50 % на всех этапах, активность СОД у *A. pratovii* выше на 10–20 %, активность снижается с возрастом проростков, что отражает адаптацию к солевому стрессу.

Высокая ферментативная активность подтверждает способность *A. pratovii* эффективно регулировать окислительно-восстановительные процессы и снижать повреждение клеток под воздействием соли.

Несмотря на различия в химическом составе почв, уровни белка в растениях двух видов отличаются незначительно (17,6–18,9%). Это подтверждает возможность использования *Atriplex* как кормовой культуры в пустынных и засушливых районах, где традиционные растения испытывают критический дефицит питательных веществ.

На основе полученных данных *A. pratovii* может быть использован в следующих направлениях:

1. Фиторемедиация засоленных и деградированных почв. Благодаря высокой способности аккумулялировать Na, Cl и микроэлементы.

2. Генофонд устойчивости для селекционных программ. Повышенное содержание пролина, высокая антиоксидантная активность и адаптивный метаболизм делают вид ценным донором устойчивости.

3. Экологическая биоиндикация. *A. pratovii* может служить индикатором степени засоленности и химического состояния почв.

4. Расширение кормовой базы. Высокая стабильность белкового состава делает вид ценным растительным ресурсом для аридных зон.

Комплекс биохимических характеристик *Atriplex pratovii* подтверждает его исключительную способность адаптироваться к экстремальным условиям Аральского региона. Это делает растение ключевым объектом для разработки инновационных природоохранных технологий, направленных на восстановление биоразнообразия, реабилитацию деградированных земель и укрепление экологической устойчивости региона. Биохимическое исследование даёт научно обоснованные подходы к использованию природного потенциала галофитов в целях сохранения биоразнообразия, восстановления нарушенных экосистем и формирования устойчивых систем природопользования в условиях экологического кризиса Аральского региона.

Список использованной литературы

1. Ohta, M., Hayashi, Y., Nakashima, A., Hamada, A., Tanaka, A., Nakamura, T., & Hayakawa, T. (2002). Introduction of a Na⁺/H⁺ antiporter gene from *Atriplex gmelini* confers salt tolerance to rice. *FEBS Letters*, 532(3), 279–282. [https://doi.org/10.1016/S0014-5793\(02\)036797](https://doi.org/10.1016/S0014-5793(02)036797) .

2. Zhang, T., He, K. N., & Zhang, Z. Z. (2019). The effects of salt and alkaline stress on the fourwing saltbush (*Atriplex canescens* (pursh) nutt.) stress. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(4), 8583–8598. https://doi.org/10.15666/aeer/1704_85838598

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ТЕСТА

Каримова Зарина Аминжон кизи, Джахангилова Гулноза Зинатуллаевна
 Ташкентский химико-технологический институт, факультет пищевых и винодельческих технологий, кафедра технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов
karimovazarina446@gmail.com

Аннотация. В работе исследовано формирование структуры безглютенового теста на основе рисовой, сорговой и пшённой муки с применением растительных структурообразующих добавок (псиллиума, пектина и камеди рожкового дерева). Установлено, что введение гидроколлоидов повышает водопоглотительную способность теста, улучшает его вязкоупругие свойства и газодерживающую способность, обеспечивая формирование устойчивой псевдоклейковинной матрицы. Наиболее выраженный структурообразующий эффект наблюдался при использовании псиллиума и комбинированных систем добавок. Полученные результаты подтверждают эффективность применения растительных гидроколлоидов при разработке технологий безглютеновых хлебобулочных изделий на основе местного растительного сырья.

Ключевые слова: безглютеновая продукция, рис, сорго, пшено, растительные структурообразующие добавки, тесто

Отсутствие клейковинного каркаса в безглютеновом тесте приводит к снижению его вязкоупругих свойств, ухудшению газодерживающей способности и нестабильности структуры в процессе ферментации. В связи с этим актуальной является задача формирования структурной матрицы безглютенового теста за счёт применения растительных структурообразующих добавок. Целью исследования являлось установление влияния растительных гидроколлоидов на формирование структуры и структурно-механические свойства безглютенового теста. Объектами исследования служили модельные образцы теста на основе рисовой, сорговой и пшённой муки. В качестве факторов структурообразования использовались псиллиум, пектин и камедь рожкового дерева в концентрациях 0,5–3,0 % к массе муки. В ходе экспериментов определяли водопоглотительную способность, вязкоупругие характеристики, газодерживающую способность и качественные особенности структуры теста. Обобщённые результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние растительных добавок на структурно-механические свойства безглютенового теста

Растительная добавка	Дозировка, % к массе муки	Водопоглотительная способность	Вязкоупругие свойства теста	Газодерживающая способность	Характеристика структуры теста
Псиллиум	1,5–3,0	Высокая	Значительно повышаются	Высокая	Формирование устойчивой гидрофильной матрицы
Пектин	1,0–2,0	Средняя	Умеренно повышаются	Средняя	Уплотнение структуры, снижение крошливости
Камедь рожкового дерева	0,5–1,5	Средняя	Повышаются	Средняя–высокая	Улучшение пластичности и эластичности
Комбинация добавок	2,0–3,0 (суммарно)	Высокая	Максимальные	Высокая	Формирование псевдоклейковинной сети

Анализ данных, приведённых в таблице, показал, что все исследуемые растительные добавки способствуют повышению водосвязывающей способности и улучшению структурной

организации теста. Наиболее выраженный эффект установлен при использовании псиллиума, обеспечивающего формирование пространственной гидрофильной матрицы и значительное повышение газодерживающей способности. Пектин и камедь рожкового дерева оказывали стабилизирующее воздействие на структуру теста, улучшая его пластичность и эластичность. Комбинированное применение добавок сопровождалось синергетическим эффектом и формированием псевдоклеяковинной сети.

Влияние растительных добавок на газодерживающую способность безглютенового теста

Рисунок 1. Влияние растительных добавок на газодерживающую способность безглютенового теста

Анализ диаграммы показывает, что наибольшая газодерживающая способность характерна для образцов теста с добавлением псиллиума, а также при комбинированном использовании растительных гидроколлоидов. Применение камеди рожкового дерева обеспечивает промежуточные значения показателя, тогда как пектин характеризуется сравнительно меньшим эффектом. Полученные данные согласуются с результатами, представленными в таблице 1, и подтверждают структурообразующую роль растительных добавок в формировании псевдоклеяковинной матрицы безглютенового теста.

Таким образом, использование растительных структурообразующих добавок является эффективным технологическим приёмом управления структурой безглютенового теста и может быть рекомендовано при разработке технологий безглютеновых хлебобулочных изделий на основе местного растительного сырья.

Список литературы

1. Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства. СПб.: Профессия, 2015. 416 с.
2. Урбанчик Е. Н., Джахангирова Г. З., Галдава М. Н., Каримова З.А. Пророщенные овсяно-пшеничные смеси как сырье для получения биологически активных добавок к пище// Central Asian Food engineering and technology xalqaro ilmiy jurnali, Volume 2, issue 5, May 2024
3. Щербакова Е. В., Никитина О. А. Разработка рецептов безглютенового хлеба с использованием растительных добавок // Техника и технология пищевых производств. 2020. Т. 50. №2. С. 233–241.
4. Arendt E. K., Dal Bello F. Gluten-Free Cereal Products and Beverages. London: Academic Press, 2008. 480 p.
5. Gallagher E. Gluten-Free Food Science and Technology. Oxford: Blackwell Publishing, 2009. 312 p.

THYMOQUINONE AMELIORATES THE BEHAVIORAL AND HISTOLOGICAL ALTERATIONS BY OXIDATIVE STRESS, NEUROINFLAMMATION AND APOPTOTIC PATHWAY IN SPORADIC DEMENTIA OF ALZHEIMER’S TYPE

Andleeb Khan¹

Department of Biosciences, Faculty of Science, Integral University, Lucknow

Abstract:

The objective of this study was to examine the protective role of Thymoquinone (TQ) on sporadic dementia of Alzheimer’s type. Aged rats were supplemented with Thymoquinone (5 mg/kg b. wt., i.p.) for 15 days and then infused with streptozotocin i.c.v. (ICV-STZ) bilaterally (5 mg/kg b. wt.) whereas sham rats received the same volume of vehicle. Thereafter, cognitive performance was tested by the Morris water maze after 2 weeks followed by euthanization for biochemical, histopathological and immunohistochemical studies. TQ pretreatment significantly ameliorated the cognitive performance, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), reduced glutathione (GSH) and activities of its dependent enzymes (glutathione peroxidase [GPx] and glutathione reductase [GR]), catalase and acetylcholine esterase (AChE) in the hippocampus and the frontal cortex of ICV-STZ rats. The histopathological findings have shown edematous morphology with vacuolated architecture and pyknotic nuclei in H & E staining in the STZ group brain which was successfully attenuated by TQ administration. Moreover, TQ also succeeded in increasing the expression of ChAT and lowering the expression of Hsp-70. The inflammatory and apoptotic markers were significantly attenuated by TQ pretreatment. The study thereby suggests the effectiveness of TQ in preventing cognitive deficits and might be beneficial for the treatment of sporadic dementia of Alzheimer type (SDAT).

Keywords: Alzheimer’s disease, thymoquinone (TQ), oxidative stress, heat shock protein-70 (Hsp-70), cytokines, apoptosis

Graphical Abstract:

STRATEGIES TO COMBAT IRON DEFICIENCY: ADVANCES IN ALTERNATIVE APPROACHES

*Ruxsora Mahmudova*¹, *Dilshoda Salokhiddinova*¹, *Nurkhodja Mukhamedov*²,
Mugrajitdin Tashmukhamedov^{1,2}, *Sharafitdin Mirzaakhmedov*²

¹*Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology*

²*Institut of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan*

maxmudovaruxsora265@gmail.com

Abstract. Iron deficiency and anaemia remain widespread due to low dietary iron bioavailability and the limitations of conventional iron supplements. Peptide-iron complexes offer a promising alternative, showing improved solubility, absorption, and functional properties compared with traditional iron salts. Although current evidence is encouraging, further studies are required to clarify their stability, production feasibility, and clinical effectiveness. These complexes may serve as a future strategy for enhancing iron intake and addressing micronutrient deficiencies.

Keywords: Peptide-iron complexes; iron deficiency; bioavailability; anaemia; metal-chelating peptides; protein hydrolysates; nutritional supplementation; micronutrient fortification.

As an essential micronutrient, iron plays a key role in numerous cellular proteins and supports vital biological activities in the human body. Iron not only facilitates the storage and transportation of oxygen as a key component of hemoglobin but also participates in brain development, nervous and immune system function, and cognitive performance of young people and the elderly [1]. Therefore, iron deficiency (ID) contributes to severe health problems, one of the most common being anaemia, affecting up to 25% of the global population. According to WHO, approximately 40% of children (6-59 months), 37% of pregnant women and 30% of women (15-49 years) suffer from anaemia globally [2].

In Asia, nearly 52% of women aged 15-49 and 58% of children aged under 5 are anaemic and 50-60% of anaemia cases are caused by iron deficiency. This high rate of prevalence of ID is the result of low bioavailability of iron in diet, which heavily relies on rice and wheat. This diet creates nutritional gap and even iron is consumed to some degree, its absorption is prevented by vegetables (grains, legumes) that is being consumed because of the compounds like phytates [3,5]. As a solution to this problem several anaemia medicines (iron supplementations) are prescribed. There are 2 forms of them: ferrous iron and ferric iron. Both are oral medicines and can come in as tablets, capsules or liquid form. They are believed to improve iron levels in blood [4]. However some components such as phytates, cellulose and fat, present in food, have a negative impact on mineral absorption [5]. These challenges highlight the need to explore alternative strategies that can offer higher bioavailability and fewer side effects.

Among the new approaches being investigated, peptide-iron complexes have gained attention due to its potential in improving bioavailability, resulting in several investigations across multiple protein sources. Peptides with metal chelating properties have been found in oyster [6], anchovy, Pacific cod [7] and their possible binding mode have been studied. Furthermore, recent interest has shifted toward plant-based solutions and protein-derived iron-binding peptides have been identified in various sources: whey, soybean, mung bean [8], chickpea [9] and so on.

Peptide-iron binding offers number of advantages in the development of alternative iron delivery systems. Peptide-iron complexes can form stable, soluble structures that remain intact during gastrointestinal digestion, enhancing iron bioavailability compared with traditional iron salts such as ferrous sulfate. For example, phosvitin-derived peptides have shown high iron-binding capacity and strong gastrointestinal stability, supporting improved iron delivery. Protein hydrolysate-iron complexes have also demonstrated greater iron release under intestinal conditions, suggesting improved absorption potential. Furthermore, enzymatically derived peptides from diverse sources have been identified with effective iron-chelating properties, indicating that structural diversity contributes to enhanced chelation and uptake. Some peptide-iron complexes also retain or improve functional properties such as antioxidant activity, suggesting additional nutritional benefits. Together, these findings highlight the potential of peptide-based systems as promising alternatives to conventional iron treatments in nutritional interventions [10,11,12,13,14].

Despite the promising potential of peptide-iron binding for improving mineral bioavailability, several limitations remain. Current studies are still limited in scale, often relying on in-vitro or pilot scale. The stability of peptide-iron complexes under varying gastrointestinal conditions also requires further clarification, as pH fluctuations, enzymatic degradation, and food

matrix interactions may alter their performance. Additionally, the cost-effectiveness and scalability of producing specific bioactive peptides – particularly those requiring controlled hydrolysis – need more systematic evaluation. Therefore, future research should focus on optimizing production technologies and assessing long-term safety [15].

In conclusion, peptide-mineral complexes represent a promising strategy for addressing micronutrient deficiencies, particularly iron, calcium and zinc deficiency prevalent in many regions. Their enhanced solubility, improved absorption mechanisms, and reduced gastrointestinal side effects make them attractive alternatives to conventional inorganic supplements. Although further research is needed to overcome current limitations, the growing evidence base suggests that peptide-bound minerals could become an effective, sustainable, and biologically compatible intervention. With continued scientific and technological progress, these complexes have strong potential to contribute to future nutrition solutions.

References

1. Kulik-Rechberger, B. & Dubel, M. (2024). Iron deficiency, iron deficiency anaemia and anaemia of inflammation – an overview. *Ann Agric Environ Med.*, 31(1), 151–157. <https://doi.org/10.26444/aaem/171121>
2. World Health Organization. Anaemia: Fact sheet. 10 February 2025. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>. Accessed February 5, 2026
3. Easy for Prescription. Tackling Anemia in Asia: A 2026 Public Health Perspective. Available at: <https://www.ezerx.in/clinical-evidence/case-study/tackling-anemia-in-asia-causes-strategies-2026> Accessed February 5, 2026
4. Healthdirect. Anaemia medicines. Available at: <https://www.healthdirect.gov.au/anaemia-medicines#:~:text=Oral%20medicines%20come%20in%20,202,and%20some%20teenagers%20and%20adults.April> 2025. Accessed February 5, 2026
5. Biologically Active Peptides. From Basic Science to Applications for Human Health by Fidel Toldra, Jianping Wu. 2021. 819 pages.
6. Da Chen, Zunying Liu, Wenqian Huang, Yuanhui Zhao, Shiyuan Dong, Mingyong Zeng, Purification and characterisation of a zinc-binding peptide from oyster protein hydrolysate, 2013, Pages 689-697, ISSN 1756-4646, <https://doi.org/10.1016/j.jff.2013.01.012>.
7. Da Chen, Zunying Liu, Wenqian Huang, Yuanhui Zhao, Shiyuan Dong, Mingyong Zeng, Purification and characterisation of a zinc-binding peptide from oyster protein hydrolysate, 2013, Pages 689-697, ISSN 1756-4646, <https://doi.org/10.1016/j.jff.2013.01.012>.
8. Chunkao S, Youravong W, Yupanqui CT, Alashi AM, Aluko RE. Structure and Function of Mung Bean Protein-Derived Iron-Binding Antioxidant Peptides. *Foods*. 2020; 9(10):1406. <https://doi.org/10.3390/foods9101406>
9. Tao Zhang, Yanhong Li, Ming Miao, Bo Jiang, Purification and characterisation of a new antioxidant peptide from chickpea (*Cicer arietium* L.) protein hydrolysates, 2011, Pages 28-33, ISSN 0308-8146, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.02.072>.
10. Song L, Zhu L, Qiao S, Song L, Zhang M, Xue T, Lv B, Liu H, Zhang X. Preparation, characterization, and bioavailability evaluation of antioxidant phosphatidylserine peptide-ferrous complex. *J Sci Food Agric*. 2024 Mar 30; 104(5):3090-3099. <https://doi.org/10.1002/jsfa.13200> Epub 2023 Dec 20. PMID: 38063464.
11. Xu Wang, Ming Li, Min Li, Xueying Mao, Jie Zhou, Fazheng Ren, Preparation and characteristics of yak casein hydrolysate-iron complex, *International Journal of Food Science and Technology*, Volume 46, Issue 8, August 2011, Pages 1705–1710, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2011.02672.x>
12. Yianna Y. Zhang, Regine Stockmann, Ken Ng, James A. Broadbent, Sally Stockwell, Hafiz Suleria, Noor E. Karishma Shaik, Ranjith R. Unnithan, Said Ajlouni, Characterization of Fe(III)-binding peptides from pea protein hydrolysates targeting enhanced iron bioavailability, 2023, ISSN 0308-8146, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.134887>.
13. Yumei Wu, Ying Wang, Zezhen Ma, Guangqing Mu, Fang Qian, Novel insights into whey protein peptide-iron chelating agents: Structural characterization, in vitro stability and functional properties, 2024, ISSN 2212-4292, <https://doi.org/10.1016/i.fbio.2024.104317>.
14. Wu W, Yang Y, Sun N, Bao Z, Lin S. Food protein-derived iron-chelating peptides: The binding mode and promotive effects of iron bioavailability. *Food Res Int*. 2020 May; 131:108976. doi: 10.1016/j.foodres.2020.108976. Epub 2020 Jan 7. PMID: 32247495.

NANOFERTILIZERS: A SUSTAINABLE STRATEGY FOR ENHANCING PLANT GROWTH UNDER LIMITED NUTRIENT CONDITIONS

*Faria Fatima, Munny Chinoy, Saba Siddiqui
Email: ffatima@iul.ac.in
Integral University, India, Department of Agriculture

Abstract

Limited nutrient availability is a major constraint on plant growth and agricultural productivity, particularly in resource-poor and degraded soils. They have gained attention as a sustainable tool for boosting plant growth by improving nutrient uptake efficiency and decreasing in efficiencies of conventional traditional fertilizers. The nanoscale nature, high surface area and regulated nutrient delivery, they improve nutrient uptake, translocation and support plants under stressed condition. This study highlights the role of nanofertilizers in promoting plant growth through enhanced root development, improved photosynthetic efficiency, and optimized metabolic activity. The applicability of NFs in nutrient deficient environments promotes physiological activities, including synthesis of chlorophyll, enzymatic regulation, and antioxidant defense leading to increased plant vigour and biomass. Furthermore, nanofertilizers reduce nutrient leaching and volatilization, contributing to environmental sustainability and reduced fertilizer input requirements. The adoption of NFs in nutrient management system holds significant potential for crop production through crop performance and mitigating adverse environmental effects. Overall, nanofertilizers represent a viable and eco-friendly alternative to conventional fertilizers for enhancing plant growth under nutrient-limited conditions, with significant implications for food security and sustainable crop production.

Keywords: agriculture, food security, nanofertilizers, nutrient use efficiency, plant vigor

YARIM QATTIQ KACHOTTA PISHLOG‘INING MIKROBIOLOGIK TAHLILI KO‘RSATKICHLARI

Yo‘ldasheva Shahnoza Umidbek qizi^{1}*
Raximov Dilshod Pulatovich²

^{1,2}*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

²*Jiangnan Universiteti, Wuxi, China*

Shahnozayoldasheva639@gmail.com

Kirish. Respublikamizda hozirgi kunda bir qator sohalarda, xususan oziq-ovqat sanoatini yangi istiqbolli bosqichga olib chiqish, aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash maqsadida olib borilayotgan ishlar zahirida barqaror rivojlanish istiqbollari borligi alohida ta‘kidlanadi. Quyidagi ilmiy tadqiqot ishimizda respublikamizdagi mahalliy sutlardan foydalanib yarim qattiq italyan pishlog‘i hisoblangan Kachotta pishlog‘ini tayyorlab olganmiz va uni tegishli tayyorlash haroratlarini o‘rnatib saqlash sharoitlari va nisbiy namlikka mos saqlash haroratlarini aniqlab olganmiz. Oldimizda qo‘yilgan keyingi bosqich tadqiqotlarda mahsus yarim qattiq Kachotta pishlog‘ini mikrobiologik tahlillarini qilib uni turg‘unlashtirishni maqsad qildik. Kachotta pishlog‘i ko‘p xollarda sigir va echki sutralari aralashmasidan tayyorlanadi [1]. Shu bois ham ozuqaviy qiymati yuqori hisoblanadi, oqsil, kaltsiy va B guruh vitaminlariga boy bo‘lib bu hayvon sutralari aralashtirib pishloq tayyorlaganimizda har bir hayvonning tabiatiga xos bo‘lgan mikroorganizmlar sutralarda va to‘g‘ridan to‘g‘ri mahsulotda paydo bo‘lish ehtimoli yo‘q emas. Kachotta pishlog‘ini nafaqat an‘anaviy ta‘m va tuzilmasini saqlab qolish balki uning funksional oziq-ovqat sifatida ishlab chiqarish maqsadida tarkibi yanada boyitilmoqda va buning uchun mikrobiologik tahlil juda muhimdir [2]. Xususan probiotiklar qo‘shish orqali jonli, foydali bakteriyalar saqlangan turlarini yaratish mumkin. Probiotik bakteriyalar ichak mikroflorasini yaxshilaydi, imunitetni kuchaytirishda yordam beradi [3]. Sut turi Kachotta pishlog‘ini tayyorlashda uning kimyoviy va mikrobiologik xususiyatlariga bevosita ta‘sir qilib, asosan qoramol yoki sigir, shunga o‘hshagan hayvonlarning em sifatida iste‘mol qilgan hashak, ozuqa turiga ham bog‘liq bo‘ladi. Koliformlar oziq-ovqat gigiyeni ko‘rsatkichlari bo‘lib xizmat qiladigan bakteriyalar guruhidir. Ular mahsulotning xavfsizlik va sifat talablariga qanchalik javob berishini ko‘rsatadi.

GOST 31747-2012 ga muvofiq, oziq-ovqat mahsulotlaridagi koliform bakteriyalar soni cheklangan bo‘lishi kerak. Biroq, ma‘lum miqdorda koliform bakteriyalarga ruxsat beriladi, ammo ularning soni belgilangan standartlardan oshmasa. Standart shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlaridagi koliform bakteriyalar sonini aniqlashning analitik usullarini ham belgilaydi [4].

GOST 32031-2012 da Oziq-ovqat mahsulotlari. *Listeria Monocytogenes* bakteriyalarini aniqlash usullarini o‘z ichiga oladi.

Listeria monocytogenes - zich selektiv muhitda odatiy koloniyalarni hosil qiluvchi va morfologik, madaniy va biokimyoviy xususiyatlari bilan aniqlanadigan mikroorganizmlar turidir [5].

GOST 31659-2012 da Oziq-ovqat mahsulotlari. *Salmonella* turkumidagi bakteriyalarni aniqlash usuli bayon etilgan.

Salmonella turkumidagi bakteriyalar: agarlashishda selektiv diagnostika muhitida odatiy yoki umuman odatiy bo‘lmagan koloniyalarni hosil qiluvchi mikroorganizmlardir [6].

GOST 31746-2012 da standart sut va sut mahsulotlaridan tashqari oziq-ovqat mahsulotlariga taalluqlidir va koagulaza-musbat stafilokokklar va *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) ni aniqlash va miqdorini belgilash usullarini: suyuq selektiv muhitda (dastlabki boyitish bilan) va agarlashgan selektiv diagnostika muhitida ekish orqali belgilaydi [7].

Tadqiqot metodologiyasi. Yarim qattiq kachotta pishloqini termofil achitqi CHOOZIT STAR 6 LYO 50 DCU ishtirokida an‘anaviy usulda tayyorlab olindi. Mikrobiologik metod bakteriyalar sonini aniqlashdan iborat. Pishloq qurigandan so‘ng ustiga mahsus lateks bo‘yoq surtib, 10°C da 2 hafta muzlatkichda dastlab 1 sutka +4°C va 13 kun -27°C sinov sifatida qo‘yib tahlil ishlarini olib bordik aslida Pishloqlarda mikroflora borligini hisobga olsak mazkur pishloq 6 oy

davomida -8°C uzoq muddatga va +4 va +6°C haroratlarda qisqa muddatlarga saqlash talabini qanoatlantitadi. Tayyor bo'lgan pishloq namunasini unig mikrobiologik tadqiqot tekshiruv jarayonlariga yo'naltirdik.

Asosan, pishloq namunalarini 4 tasini tanlab olinib, mikrobiologik tahlilning 4 tur mikrob tahlilini qilish metodikasini bo'yicha olib borildi. Bu metodikalar quyidagi GOSTlar: **BGKP (koliformalar) GOST 31747-2012, L.monocytogenes GOST 32031-2012, Kasallik qo'zg'atuvchi patogen forma sh.j. Salmonella GOST 31659-2012, S.aureus GOST 31746-2012** asosida amalga oshirildi.

Natijalar va ularning tahlili. Yarim qattiq pishloq-1,2,3,4 ta tajriba mahsulotlarining 4 - xil mikrobiologik tahlillar o'tkazilib, ularni natijalarini quyidagi 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Yarim qattiq kachotta pishloqining mikrobiologik ko'rsatkichlari

Namunalar nomi va tartib raqami	BGKP (koliformalar) GOST 31747-2012		L.monocytogenes GOST 32031-2012		Kasallik qo'zg'atuvchi patogen forma sh.j. Salmonella GOST 31659-2012		S.aureus GOST 31746-2012	
	Me'yor	Faktik ko'rsatkich	Me'yor	Faktik ko'rsatkich	Me'yor	Faktik ko'rsatkich	Me'yor	Faktik ko'rsatkich
Yarim qattiq pishloq 1,2,3,4	0,001 g da ruxsat etilmaydi	0,001 g da topilmasdi	25 g da ruxsat etilmaydi	25 g da topilmadi	25 g da ruxsat etilmaydi	25 g da topilmadi	0,001 g da ruxsat etilmaydi	0,001 g da topilmadi

Yuqorida 1-jadvalda harorat intervalida 6 oy davomida -8°C uzoq muddatga va +4 va +6°C haroratlarda qisqa muddatlarga saqlash davrida koliforma, L.monocytogenes, Kasallik qo'zg'atuvchi patogen forma sh.j. Salmonella, S.aureus mikrob va mikroorganizmlarning mavjud bo'lmaganligi belgilangan me'yorlar talablariga mos kelganini kuzatishimiz va xulosa qilishimiz mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlaridagi koliform bakteriyalar miqdori standartlari GOST 31747-2012 tomonidan belgilanadi va ma'lum bir mahsulotga bog'liq. Masalan, sut uchun standart qiymat 1000 CFU/ml dan (millilitrda koloniya hosil qiluvchi birliklar), go'sht mahsulotlari uchun esa 10² CFU/g dan (grammda koloniya hosil qiluvchi birliklar) oshmasligi kerak.

Listeria bakteriyalari mahsulotda oz miqdorda, ko'pincha boshqa mikroorganizmlarning ko'p miqdori bilan birga mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun, namunada oz miqdordagi Listeria bakteriyalarini, shuningdek, “shikastlangan” hujayralarni aniqlash uchun selektiv komponentlarning konsentratsiyasi past bo'lgan muhitda selektiv boyitish bosqichi zarur.

Mahsulot tarkibida Salmonella bakteriyalari Enterobacteriaceae oilasi yoki boshqa oilalardan ko'p sonli boshqa bakteriyalar bilan birga oz miqdorda mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun, oz miqdordagi Salmonella bakteriyalarini yoki o'limga olib keladigan darajada shikastlangan Salmonella bakteriyalarini aniqlash uchun oldindan boyitish zarur.

25 g namuna buferlangan pepton suviga qo'shiladi va keyin 37 ± 1°C da 18 ± 2 soat davomida inkubatsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. McSweeney, P.L.H. Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology. Elsevier, 2020.
2. Caciotta Cheese: Production Technology and Characteristics. Journal of Dairy Science, 2020. Valeria Tofalo, Roberta Facoli, Luana Suzzi.
3. Manufacturing and Ripening of Caciotta Cheese with Probiotic Cultures. Frontiers in Microbiology, 2019. Paolo Faccia, Milena De Angelis, Maria Teresa Rizzello.
4. **GOST 31747-2012** Food products. Methods for the detection and enumeration of coliform bacteria.
5. **GOST 32031-2012** Food products. Methods for detection of Listeria monocytogenes.
6. **GOST 31659-2012** Method for detecting bacteria of the genus Salmonella
7. **GOST 31746-2012** Food products. Methods for detection and quantity determination of coagulase-positive staphylococci and Staphylococcus aureus.

ACHCHIQ DONA ANOR MEVA URUG‘IDAN AJRATIB OLINGAN YOG‘NING FIZIK VA KIMYOVIY TAHLILI

¹*Mamatkulova Maftuna Mahmud qizi, Normatov Anvar Mirzayevich, Xasan Niyozovich
Niyozov, ²Sharapova Nozimaxon Shavkatovna*

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti Biotexnologiya kafedrasida*

²*28-sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabi biologiya o‘qituvchisi*

mmamatkulova29@gmail.com

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi PQ-4575-son «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorida sohani rivojlantirish istiqbollari belgilab berilgan.

Anor dunyo bo‘yicha keng tarqalgan subtropik mevalar turiga mansub bo‘lib, hozirgi kunda jahonning 40 dan ortiq mamlakatlarida ekib yetishtiriladi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 2014 yilda 3 mln tonna anor hosili yetishtirilgan bo‘lsa, 2017 yilga kelib bu ko‘rsatkich 3,8 mln tonnaga yetgan. Jahonda yirik anor yetishtiruvchi mamlakatlar: Hindiston, Eron, Turkiya, Xitoy, AQSh, Isroil, Misr, Ispaniya, Afg‘oniston, Tunis, Ozarbayjon, Marokash, Argentina, Braziliya, Chili, Peru, Janubiy Afrika Respublikasi, Avstraliya va Italiya hisoblanadi². Shu bilan birga Eron, Hindiston va Xitoy birgalikda jahon anor yalpi hosilining 80%ini beradi. 2022 yilda Respublikamizning barcha toifadagi xo‘jaliklarda anor jami 10,8 ming gektar maydonda 82,9 ming tonna meva hosili yetishtirilgan. Shundan, fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalarida 7,6 ming gektar maydondan 44,0 ming tonna hamda aholi tomorqa maydonlarida 3,2 ming ga bog‘lardan 38,9 ming tonna anor hosili terib olingan³. 2024 yil statistikasi (Statistika qo‘mitasi ma‘lumotiga ko‘ra) **jami yetishtirilgan anor hosili barcha xo‘jaliklar uchun umumiy holatda jami 61,5 ming tonna anor** meva hosili yetishtirilgan. **Hosil taqsimoti xo‘jalik toifalari bo‘yicha quyidagi miqdorlar ko‘rsatib o‘tilgan** fermer xo‘jaliklarida **14,9 ming tonnani tashkil etsa** dehqon va tomorqa xo‘jaliklarida **42,8 ming tonna hamda** Qishloq xo‘jaligi tashkilotlari: **18.7 ming tonna** umumiy istatistika ma‘lumotlarda ko‘rsatib o‘tilgan [1,3].

Anor navlari ichida Achchiq dona anor mevasi o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Mevaning o‘rtachadan yirikroq (300-400 g) bo‘lib kumush va sariq ranglarda tovlanib turadi. Meva sharbati to‘q qizil, mazasi nordon-shirin. Mevasidan 40-45 foiz sharbat chiqadi. Oktabrda pishadi, 6-7 oy saqlanadi. Serhosil, har tupidan 40 kg gacha hosil olinadi. Umumiy **hosildorligi** – 67,5 s/ga, eng yuqori hosildorligi 76,7 s/ga ni tashkil etadi. **Mahalliy nav hisoblanib 1959-yil** Davlat reyestriga kiritilgan. Mamlakatimizning **barcha hududlarida** ekish uchun tavsiya qilingan.

Material va uslublar. Achchiq dona navi [Yog‘-moy sanoatida tadqiqot usullari, texnik va kimyoviy nazorat va ishlab chiqarish hisobi bo‘yicha qo‘llanma. – T. II, - Leningrad, 1965. – B. 96].

Ushbu tadqiqot mahalliy *Punica granatum L.* navlarining urug‘laridan olingan yog‘larning kimyoviy tarkibini tahlil qilishga qaratilgan. Namunalarni yig‘ish (aniq joylashuv va geografik koordinatalarni qo‘shish mumkin) qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil iqlim sharoiti bilan ajralib turadigan, anor etishtirish keng tarqalgan mintaqada o‘tkazildi. Tanlangan namunalar anorning turli navlarini yetishtiruvchi mahalliy fermer xo‘jaliklaridan olindi.

Tadqiqot ishini bajarilishi. Anor navlaridan Achchiqdona, Qayum, Qozoqi va Qoradon qizil anor mevalari iliq suvda 35-40 °C da yuvilib, po‘sti, danagi va sharbati mexanik usulda ajratib olindi. Meva urug‘i 1 metrli 3 qavat qilingan dokada yaxshilab, qizil rangi ketguncha yuvib tozalab olinadi. Anor urug‘i oq rang bo‘lguncha davom etadi. Tayyor bo‘lgan urug‘ konveyer quritish uskunasi 65-70 °C 24 soat davomida quritiladi. Quritilgan anor urug‘i maydalash uskunasi 001-010 mm gacha maydalangan holatda bo‘lishi talab etiladi. Maydalab, elakdan o‘tkazilgan urug‘lar geksan eritmasida (bp 72-80 ° C) bilan Soxhlet apparati yordamida ekstraksiya qilindi. Olingan

ekstrakt erituvchini olib tashlash uchun aylanadigan bug‘latgich yordamida tozalandi va yog‘ miqdori gravimetrik tarzda aniqlandi. Olingan achchiqdona anor yog‘i metil efirlarga transesterifikatsiya qilindi va gaz xromatografiyasi (GC) yordamida tahlil qilindi.

Tadqiqot ishlari davomida kapillyar ustun (30 m × 0,32 mm, HP-5) va olov ionizatsiyasi detektori (FID) bilan jihozlangan Agilent 6890 N gaz xromatografida o‘tkazildi. Harorat dasturi 150 ° C da boshlandi va asta-sekin 270 ° C ga ko‘tarilishi jarayonida hosil bo‘lgan natijalar standart metil esterlari bilan solishtirildi hamda NIST kutubxonasi yordamida aniqlandi. Har bir namuna kamida uch marta tahlil qilindi va o‘rtacha qiymatlar hisoblab ANOVA usuli yordamida amalga oshirildi va farqlar p <0.05 ishonch darajasida muhim deb hisoblandi. [2,3,4].

O‘lchovlar orasidagi farq 0,001 g dan oshmasa, doimiy vaznga erishilgan deb hisoblanadi.

Xom ashyo namligi % (X) da quyidagi formula bo‘yicha hisoblab chiqilgan:

$$X = \frac{(P_1 - P_2) \times 100}{P}$$

bu erda: P1 – quritishdan oldingi namuna shishasining og‘irligi, g;

P2 – quritgandan keyin namuna bilan shishaning og‘irligi. G ichida;

P – namunaning og‘irligi, g.

1-jadval

Yog‘kislotalarining tarkibi, %, Kislotalarning og‘irligi bo‘yicha GC *Punica granatum*

Ko‘rsatkich	Achchiqdona №1	Qayum №2	Qoradon qizil №3	Qozoqi №4
Namlik va uchuvchi moddalar (urug‘ massasining%)	6.68	6.52	7.01	6.89
Haqiqiy namlikda neytral lipidlar (yog‘ miqdori) (urug‘ massasining%)	15.78	12.33	11.13	13.29
Quruq moddalar asosidagi neytral lipidlar (urug‘ massasining%)	16.90	13.19	11.97	14.27

1-rasm. Achchiqdona anor meva urug‘idan ajrtaib olingan yog‘ning gazli xromatogrammasi

29.12.2025 16:29:37 Page 1 / 2

<Peak Table>

FID1 Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.	Unit	Mark	Name
1	8,690	9195	3213	0,442		M	
2	9,431	10676	3427	0,513		M	
3	10,669	3574	1258	0,172		M	C8:0
4	13,457	8186	2355	0,394		M	C12:0
5	14,352	9429	2731	0,454		M	
6	14,615	30113	8111	1,448		M	
7	14,799	7937	2490	0,382		M	C14:0
8	16,418	228510	58096	10,990		M	C16:0
9	16,673	2232	809	0,107		M	
10	17,077	6845	1669	0,329		M	
11	17,384	4908	1252	0,236		M	C17:0
12	18,047	3339	855	0,161		M	
13	18,456	116302	29188	5,594		M	C18:0
14	19,131	60264	8774	2,898		M	
15	19,297	304467	64940	14,643		V M	C18:1 sis
16	19,573	2616	604	0,126		M	
17	19,958	9546	2388	0,459		M	
18	20,236	4294	1115	0,207		M	
19	20,545	249895	58591	12,019		M	C18:2 sis
20	20,865	18780	5009	0,903		M	C20:0
21	21,770	10775	3016	0,518		M	C20:1
22	22,028	17383	4466	0,836		M	C18:3 alfa

2-rasm. 1 chi rasmdagi xromatogrammani tahlil natijalari

XULOSA. Punica granatum L. urug‘i namunalarini tahlil qilish turli xil navlar orasida namlik va lipid tarkibidagi o‘zgarishlarni ko‘rsatdi. 1 chi jadvalda ko‘rsatib o‘tilganidek namlik va uchuvchi moddalar 6,52% dan 7,01% gacha bo‘lgan, bu namunalar bo‘ylab nisbatan barqaror suv miqdorini ko‘rsatadi. Haqiqiy namlik darajasida neytral lipid miqdori 11,13 % (3-namuna) va 15,78% (1-namuna) orasida o‘zgargan bo‘lsa, quruq modda bo‘yicha u 11,97% dan 16,90% gacha bo‘lgan, bu №1 namunada ("Achchiqdona" eng ko‘p yog‘liligi bo‘yicha yog‘ga ega ekanligi aniqlandi) quyidagi 3 ta namunaga nisbatan aniqlandi. Aksincha, №3 namunada (Qoradon qizil) eng past yog‘ miqdori ko‘rsatilgan, bu uning sanoat qo‘llanilishiga ta‘sir qilishi mumkin. Aniqlangan natijalarga ko‘ra Achchiqdona anor navidan ajratib olingan yog‘ning yog‘liligi, yog‘ kislotalari, quruq moddalar asosida neytral yog‘ kislotalar miqdori jihatidan yuqoriligi jadvallarda ko‘rsatib o‘tilgan. Qolgan Qayum, Qoradon qizil va Qozoqi anor navlaridan ajratib olingan yog‘ miqdorlari va tarkibidagi yog‘ kislotalari past ko‘rsatkich aniqlangan. Bunday tahlil natijalaridan kelib chiqqan holda achchiqdona anor yog‘ini gazli xromatogramma natijalarida yog‘ kislotalari quyidagi C8 – Kapril kislotasi, (Caprylic acid), Kimyoviy formulasi: $C_8H_{16}O_2$. IUPAC nomi: Octanoic acid. Uglerod zanjiri: 8 ta uglerod atomi. Sinfi: O‘rta zanjirli yog kislotalari (Medium Chain Fatty Acids, MCFA). C8 kapril kislotasi o‘rta zanjirli yog‘ kislotalari guruhiga kiradi. U ichakda tez so‘riladi va o‘t kislotalari ishtirokisiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri jigarga yetib boradi. Jigarda tez metabolizmga uchrab, keton tanachalar hosil qiladi va tezkor energiya manbai sifatida ishlatiladi. C12 – Laurin kislotasi (Lauric acid). Kimyoviy formulasi: $C_{12}H_{24}O_2$. Uglerod zanjiri: 12 ta uglerod atomi. Sinfi: O‘rta zanjirga yaqin yog‘ kislotasi. C12 laurin kislotasi organizmda monolaurin moddasiga aylanishi bilan ajralib turadi. Monolaurin kuchli antibakterial, antivirus va zamburug‘larga qarshi faollikka ega. U ayniqsa lipid qobiqga ega viruslarga nisbatan samaralidir. Shu tarkibga o‘xshagan yog‘ kislotalari tarkibi, miqdori va sifati jihatidan yuqoridagi pik natijalaridan ham ko‘rishingiz mumkin. Bu esa kelajakda bir qancha ishlab chiqarish sanoatlarida foydalanish jarayonlarida qiyinchilik tug‘diradi. Masalan oziq-ovqat, kosmetika va tibbiyot sohalarida qo‘llash iqtisodiy samaradorligi past ko‘rsatkich hamda inson sog‘lig‘i uchun xavfli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi PQ-4575-son qarori
2. Саминов Х., Ибрагимов А., Назаров О. “Изучение антиоксидантной активности масла семян punica granatum l. сорта «каюм» и композиции на основе подсолнечного и хлопкового масел”. Universum. № 10 (100) 2022. С.53-56 9.
3. Baymetov K. I., Shreder Y. A., Axmedov Sh. M., Qayimov A. Q. Anorni fermer xo‘jaliklarida ko‘paytirish texnologiyasi. – Toshkent. 2015.
4. Yog‘-moy sanoatida tadqiqot usullari, texnik va kimyoviy nazorat va ishlab chiqarish hisobi bo‘yicha qo‘llanma. – T. II, - Leningrad, 1965. – B. 96

ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE PLANT TRICHODESMA INCANUM AND DETERMINATION OF THE ACTIVITY OF THE COMPOUNDS

*Usnatdinova Kamilya Temur kizi, Mahmudova Marhabohon Makhmudjonovna
Tashkent Institute of Chemical Technology
Faculty of Food and Winemaking Technologies*

Abstract. This article investigates the chemical composition of *Trichodesma incanum* using modern physicochemical analytical techniques and evaluates the biological activity of the identified compounds. Extracts from the aerial parts and roots of the plant were analyzed by gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS), high-performance liquid chromatography (HPLC), and spectroscopic methods. The results revealed the presence of alkaloids, flavonoids, phenolic compounds, terpenoids, and fatty acids. Biological activity was assessed through in vitro antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory assays.

Keywords: *Trichodesma incanum*, chemical composition, biological activity, flavonoids, alkaloids, antioxidant activity.

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТЕНИЯ TRICHODES MAINCANUM И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

Аннотация. В данной статье исследован химический состав растения *Trichodesma incanum* с использованием современных физико-химических методов анализа, а также определена биологическая активность выделенных соединений. Экстракты были получены из надземных и корневых частей растения и проанализированы методами газовой хроматографии–масс-спектрометрии (GC-MS), высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и спектроскопии. Результаты показали наличие алкалоидов, флавоноидов, фенольных соединений, терпенов и жирных кислот. Биологическая активность соединений оценивалась по антиоксидантным, антимикробным и противовоспалительным свойствам в лабораторных условиях.

Ключевые слова: *Trichodesma incanum*, химический состав, биологическая активность, флавоноиды, алкалоиды, антиоксидантная активность.

TRICHODESMA INCANUM O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI TAHLIL QILISH VA BIRIKMALARNING FAOLLIGINI ANIQLASH

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Trichodesma incanum* o‘simligining kimyoviy tarkibi zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullari yordamida o‘rganildi hamda ajratib olingan birikmalarning biologik faolligi baholandi. Tadqiqot jarayonida o‘simlikning yer ustki va ildiz qismlaridan ekstraktlar olinib, ular gaz xromatografiya–mass-spektrometriya (GC-MS), yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) va spektroskopik usullar orqali tahlil qilindi. Natijalar o‘simlik tarkibida alkaloidlar, flavonoidlar, fenolik birikmalar, terpenoidlar va yog‘ kislotalari mavjudligini ko‘rsatdi. Biologik faollikni aniqlashda antioksidant, antimikrob va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlar laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazildi.

Kalit so‘zlar: *Trichodesma incanum*, kimyoviy tarkib, biologik faollik, flavonoidlar, alkaloidlar, antioksidant faollik.

INTRODUCTION

In recent years, interest in biologically active compounds obtained from natural sources has been growing rapidly. Due to the numerous side effects of artificially synthesized drugs, scientists are increasingly focusing on natural substances contained in medicinal plants. One of such promising plants is *Trichodesma incanum*, which has been used in folk medicine to treat various diseases. However, the chemical composition and biological activity of this plant have not been scientifically studied sufficiently.

The main objective of the study is to determine the chemical composition of the *Trichodesma incanum* plant using modern analytical methods and evaluate the biological activity of the isolated compounds. This goal is aimed at revealing the scientific and practical value of the plant.

LITERATURE REVIEW AND RESEARCH METHODOLOGY

In recent years, a number of scientific studies have been conducted on the chemical composition and biological activity of plants belonging to the *Trichodesma* genus. For example, the methanol extract of *Trichodesma indicum* was analyzed by GC-MS and HPLC, and it was found that it contains more than 38 compounds - including components such as β -sitosterol, hexadecanoic acid and salicylate (along with antioxidant activity). In another study, n-hexane, ethyl acetate and methanol extracts of this plant showed anti-inflammatory activity in RAW 264.7 macrophages, and GC-MS analysis revealed a bioactive substance such as 1,2-benzenedicarboxylic acid diisooctyl ester. Also, the high content of phenolic and flavonoid compounds in *Trichodesma* species and their antioxidant properties have been confirmed in other chemical profiling studies.[3; 113]

In this study, chemicals are isolated from samples of the aerial and root parts of the plant *Trichodesma incanum*. First, the collected plant materials are dried and ground into a fine powder. Then, the extraction process is carried out using various solvents, such as methanol, ethanol or a mixture of liquid methanol. The obtained extracts are concentrated before separation and prepared for analysis. Modern analytical methods such as GC-MS (gas chromatography–mass spectrometry) and HPLC (high-performance liquid chromatography) are used to determine the chemical composition.

ANALYSIS AND RESULTS

The extracts obtained to determine the chemical composition of *Trichodesma incanum* were thoroughly analyzed using modern chromatographic and spectroscopic methods. The plant composition showed the presence of biologically active compounds belonging to different classes. GC–MS analysis revealed the presence of mainly low molecular weight organic acids, fatty acid esters, phytosterols and some terpenoid substances. In particular, it was observed that the amount of linoleic acid derivatives, palmitic acid and plant sterols was significant. These substances have been widely described in the scientific literature with their properties of protecting cell membranes and having an anti-inflammatory effect.

HPLC analysis confirmed the significant proportion of phenolic compounds and flavonoids in the plant extracts. Based on spectral data, the presence of quercetin derivatives, kaempferol-type flavonoids and substances belonging to phenolic acids was assumed. These compounds have strong antioxidant properties and protect cells from oxidative stress by neutralizing free radicals.[1; 416]

Several laboratory tests were conducted to evaluate the biological activity. When measuring antioxidant activity using the DPPH and ABTS methods, it was found that *Trichodesma incanum* extracts significantly neutralize free radicals. In particular, the methanol extract showed the highest activity, which is explained by the high concentration of phenolic substances. As a result of antimicrobial activity tests, it was noted that the extracts had an inhibitory effect on the growth of some gram-positive bacteria. This suggests that the phenolic and terpenoid substances contained in the plant have an inhibitory effect on microorganisms may be related to the effect on the cell wall.[5; 794]

The results of in vitro experiments aimed at determining anti-inflammatory activity were also positive. It was observed that the extracts have the property of reducing the production of inflammatory mediators. This indicates that the bioactive compounds contained in the plant are pharmacologically important.

Diagram 1

Statistical Analysis of Bioactive Compounds in *Trichodesma incanum*

Relative Distribution of Major Bioactive Compounds in *Trichodesma incanur*

CONCLUSION

The results of the assessment of biological activity showed that the plant extracts have significant antioxidant properties. This allows protecting cells from oxidative stress by neutralizing free radicals. In addition, the effect of some extracts against microorganisms was also noted, which indicates the prospect of their use as natural antimicrobial agents. The data obtained on anti-inflammatory activity also confirm the pharmacological importance of the bioactive substances contained in the plant.

Therefore, in the future, one of the important scientific directions will be the isolation of

REFERENCES

1. Khyade, M.S., Varpe, S.N., Padwal, A.D. Evaluation of chemical profile and antioxidant potential of *Trichodesma indicum* (L.) R.Br. *International Journal of Phytomedicine*, 2017; 9(3):416-425
2. Hamsalakshmi, S., Joghee, S., Kalarikkal, S.P. va boshqalar. Chemical profiling and in-vitro anti-inflammatory activity of bioactive fraction(s) from *Trichodesma indicum* (L.) R.Br. *Journal of Ethnopharmacology*, 279:114235, 2021.
3. Saboo, S.S., Tapadiya, G.G., Lamale, J.J., Khadabadi, S.S. Phytochemical screening and antioxidant, antimitotic, and antiproliferative activities of *Trichodesma indicum* shoot. *Ancient Science of Life*, 34(2):113-118, 2014
4. Mazhar, M., Afzal, M., Naveed, M. Phytochemical Profiling, Biological Activities and In Silico Virtual Screening of Bioactive Compounds of *Trichodesma indicum* (L.) R.Br. Extracts. *ChemistrySelect*, 7(46):e202203821, 2022.
5. Mohanapriya, R., Vanathi, P. Pharmacological Insights into *Trichodesma indicum*: A Medicinally Valuable Herb. *International Journal of Pharmaceutical and Bio-Medical Science*, 4(10):794-804, 2024.

DATURA STRAMONIUM L. O‘SIMLIGI TARKIBIDAGI ALKALOIDLARNING BIOLOGIK FAOLLIGI

Iskandar Quvonchbek Lutfulla o‘g‘li, Mahmudova Marxabxon Maxamadjonovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada . *Datura stramonium L.* o‘simligi xalq tabobatida va farmasevtikada dorivor vosita sifatida keng qo‘llanishi bayon etilgan. Ushbu o‘simlik tarkibida da 60, dan ortiq alkaloidlar mavjud bo‘lib, ulardan farmasevtikada keng foydalaniladi.

KIRISH

Hayot paydo bo‘lgandan beri insonlar o‘simliklardan turli maqsadlarda, masalan, oziq-ovqat va dori vositalari sifatida foydalanib kelgan. Hozirgi kunda ham ko‘plab odamlar turli kasalliklarni davolashda turli o‘simliklardan foydalanib kelmoqda. *Datura stramonium* eng muhim dorivor o‘simliklardan biri bo‘lib, an‘anaviy ravishda u butun dunyoda muhim dorivor qiymatga ega. Uning barglari va urug‘lari turli davolash retseptlarida ishlatiladi [1, 2].

D. stramonium o‘simligining fitokimyoviy xususiyatlari o‘rganilganda 64 ga yaqin artropin alkaloid aniqlangan bo‘lib [2], ular ustidagi tajribalar 1930-yillarning boshidan o‘rganila boshlagan. Ushbu o‘simlikdan ajratib olingan asosiy fitokimyoviy birikmalar tropan alkaloidlari bo‘lib, ular orasida atropin va skopolamin alohida o‘rin egallaydi. Ma‘lumki, o‘simlik tarkibida 0,26% alkaloidlar mavjud [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Datura urug‘lari tarkibida daturin alkaloidi mavjud bo‘lib, uni birinchi bo‘lib Geiger va Hesse 1833-yilda ajratib olishgan. Von Planta (1850) daturinni atropin — ya‘ni belladonna o‘simligining asosiy alkaloidiga o‘xshash deb hisoblagan [4].

Urug‘lar tarkibida 25% yog‘ mavjud bo‘lib, undan yangi yog‘ kislota — daturik kislota ($C_{17}H_{34}O_2$) ajratib olingan. Dohme tomonidan o‘simlikning poyalarda alkaloidlar miqdori (hajm jihatdan 0,3–0,4%) urug‘lardagidan (0,25–0,29%) ko‘proq, urug‘larida esa barglariga nisbatan (0,21–0,23%, yashil barglarda 0,27%) ko‘proq alkaloid saqlashi aniqlangan [3,4,7].

Berkov va boshqalar tomonidan *D. stramonium* ildiz sistemasida asosiy alkaloid sifatida giossiamin ekanligi haqida ma‘lumot bergan. Iranbakhsh va boshqalar o‘simlikning turli rivojlanish bosqichlari va qismlarida atropin hamda skopolamin foiz miqdorini aniqlashganda, ildizlarda skopolamin miqdori atropinga nisbatan pastroq, xuddi shunday holat poyalarda ham kuzatilganligini aniqlashgan. Poyada atropin miqdori skopolaminga nisbatan qariyb uch baravar yuqori ekanligi, barglar va urug‘larda esa aksincha — skopolamin miqdori atropinga qaraganda yuqoriroq ekanligi haqida ma‘lumot berishgan.

2012 yilda Li va boshqalar *D. stramonium* urug‘laridan bir qancha yangi alkaloidlarni aniqlashgan. Jumladan: *n*-trans-feruloyl triptamin, giossiamilaktol, skopoletin, umkalin, daturalon, daturadiol, *n*-trans-ferulikatsil-tiramin, kleomiskozin A, fraxetin, 1-asetil-7-gidroksi-beta-karbolin va 7-gidroksi-beta-karbolin-propion kislota va boshqalar shular jumlasidandir [4,7].

BIOLOGIK FAOLLKLARI

Ushbu o‘simlik tarkibidagi alkaloidlar saqlashi adabiyotlardan ma‘lum. Ushbi moddalar ko‘plab faollklar namoyon qiladi. Jumladan, antimikrob faolligi; *Datura stramonium L.* ning yer ustki qismlaridan olingan metanol ekstrakti grammusbat bakteriyalarga qarshi faollik ko‘rsatgan. Sharma va hamkorlari esa, *D. stramonium L.* ning *Vibrio cholerae* va *Vibrio parahaemolyticus* ning turli shtammlariga qarshi samarali vibriotsid ta‘sir ko‘rsatishini aniqlaganlar, uning atseton ekstrakti

ingibitsiya konsentratsiyasi (MIK) 2,5–15 mg/ml oralig‘ida bo‘lib, keng ta‘sir doirasiga ega vibriotsid vosita sifatida baholangan.

Charpin va boshqalar tomonidan astmaga qarshi faolligi tarkibidagi atropin va skopolamin kabi alkaloidlar namoyon qilisini, ya‘ni antixolinergik va bronxlarni kengaytiruvchi ta‘sirga ega ekanligini aniqlaganlar. Bunda. atropin va skopolamin nafas yo‘llari silliq mushaklari va shilliq osti bezlaridagi retseptorlarini (ayniqsa M₂ retseptorlarni) bloklab, bronx silliq mushaklarini bo‘shashtiradi va astmatik xurujlarni yengillashtiradi. *D. stramonium L.* sigaretsasi yengil nafas yo‘li torayishi bo‘lgan astmatik bemorlarda samarali bronxodilatator ekanini ko‘rsatgan.[6,7]

Og‘riq qoldiruvchi (analgetik) ta‘sir; *Datura stramonium* urug‘i spirtli ekstraktining og‘riq qoldiruvchi ta‘siri testlar yordamida o‘tkir va surunkali og‘riq modellarida baholangan. Ekstraktlar hayvonlarga peritoneal yuborilganda dozaga bog‘liq holda og‘riqni kamaytirgan. LD₅₀ qiymati testda 25 mg/kg tashkil etgan.

Zamburug‘larga qarshi faolligi; Mdee va uning hamkasblari ma‘lumotlariga ko‘ra, *Datura stramonium L.* urug‘laridan olingan atseton ekstrakti kuchli fungitsid ta‘sir ko‘rsatgan va tabiiy zamburug‘larga qarshi vosita sifatida katta ahamiyatga ega. Ushbu ekstraktning minimal ingibitsiya konsentratsiyasi 1,25–2,50 mg/ml oralig‘ida bo‘lgan.

XULOSA

Yuqorida adabiyot ma‘lumotlaridan xulosa qilib aytganda *D. stramonium* dorivor o‘simlik bo‘lib, quyidagi xususiyatlarga ega: og‘riqni kamaytiruvchi, antioksidant, gipolipidemik, yallig‘lanishga qarshi, astmatik xurujga va gipoglikemik xususiyatlarga ega. Bu o‘simlikdan bir qancha kasalliklarni davolashda foydalanish mumkin. Faqat insonlar uchun tabobat ilmiga ega bo‘lmasdan foydalanish noqulay, xavfli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli foydalanishda u haqida aniq ma‘lumotga ega bo‘lish va o‘ta ehtiyotlik talab etiladi. Biz tadqiqotlarni davom ettirib, ushbu o‘simlik tarkibini yanada chuqurroq tahlil qilib yana boshqa faolliklar namoyon qilishini o‘rganishni maqsad qilganmiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Alberto, K., Claudia, S., Ludmilla, K. and Arnon, B. (2001). Toxic Delirium due to *Datura stramonium*. *Israel Med. Asso. J.* 3:538-539.
2. Aqib Sayyed, Mohib Shah Phytochemistry, pharmacological and traditional uses of *Datura stramonium L.* review/ *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry* 2014; 2 (5): 123-12
3. Armando T. Hunziker: *The Genera of Solanaceae*. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell, Liechtenstein 2001. [ISBN 3-904144-77-4](https://www.isbn-international.org/number/3-904144-77-4)
4. Gaire BP, Subedi L. A review on the pharmacological and toxicological aspects of *Datura stramonium L.* *J Integr Med.* 2013; 11(2): 73-79. DOI: 10.3736/jintegrmed2013016)
5. Khare C.P. *Indian medical plants*. Delhi: Rajkamal Electric Press. 2007: 203.
6. Pretorius, E. and Marx, J. (2006). *Datura stramonium* in asthma treatment and possible effects on prenatal development *Environ. Toxicol. and Pharm.* 21(3): 331-337
7. Maibam Rasila Devi¹, Meenakshi Bawari¹, S.B Paul², G.D.Sharma. Neurotoxic and Medicinal Properties of *Datura stramonium L.* *Assam University Journal of Science & Technology* : ISSN 0975-2773 *Biological and Environmental Sciences* Vol. 7 Number I 139-144, 2011)

SMART AGRICULTURE USING MACHINE LEARNING FOR SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION

Nidhi Pandey

*Department of Computer Science and Engineering,
Integral University, India nidhi.pandey@email.com*

Abstract

Agriculture is undergoing a significant transformation driven by climate change, water scarcity, soil degradation, and increasing global food demand. Conventional agricultural practices rely heavily on experience-based decision-making and periodic manual inspections, which often result in inefficient use of natural resources and delayed detection of crop stress or disease. To overcome these limitations, intelligent data-driven approaches are required. This study presents a smart agriculture framework that employs machine learning models for crop yield prediction, irrigation optimization, and early-stage plant disease identification, thereby promoting sustainable and resource-efficient farming systems.

The proposed system integrates heterogeneous data obtained from soil sensors, meteorological stations, and remote sensing platforms. Parameters such as soil moisture, pH level, temperature, humidity, rainfall, and nutrient content are continuously monitored to form a comprehensive dataset reflecting real-time field conditions. After preprocessing and normalization, several supervised learning algorithms—including Random Forest, Support Vector Machine, and Gradient Boosting—are trained to forecast crop yield and recommend irrigation schedules. In addition, Convolutional Neural Networks are utilized for automated plant disease detection through leaf image analysis, enabling rapid and accurate diagnosis before large-scale crop loss occurs.

A simulation-based experimental setup was developed using publicly available agricultural datasets combined with sensor-generated data streams to evaluate the effectiveness of the proposed framework. Performance metrics such as prediction accuracy, precision, recall, and water-use efficiency were analyzed. The results demonstrate that machine learning-based irrigation control reduced water consumption by approximately 20–25% when compared to rule-based threshold systems, while crop yield prediction achieved accuracy levels exceeding 90%. Disease classification models successfully identified multiple crop infections at early stages, thereby assisting farmers in adopting timely and targeted treatment measures instead of excessive pesticide application.

Beyond productivity enhancement, the framework contributes directly to environmental sustainability by minimizing chemical usage, conserving freshwater resources, and reducing greenhouse gas emissions associated with over-irrigation and fertilizer runoff. The architecture is designed to be scalable and interoperable with Internet-of-Things platforms, cloud-based analytics services, and mobile applications, allowing farmers to receive real-time alerts and recommendations for field management. Such digital integration supports climate-resilient agriculture and empowers small and medium-scale farmers with accessible decision-support tools.

This research underscores the growing role of artificial intelligence in transforming traditional agriculture into a precision-driven, sustainable ecosystem. By combining machine learning algorithms with sensor networks and remote sensing technologies, the proposed model offers a practical solution for addressing food security challenges while maintaining ecological balance. Future work will focus on deploying the system in real-world agricultural fields, incorporating deep reinforcement learning for adaptive irrigation control, and extending the framework to multi-crop and regional-scale prediction scenarios.

References

1. Kamilaris, A., Kartakoullis, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2017). A review on the practice of big data analysis in agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture*, 143, 23–37.
2. Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, 18(8), 2674.
3. Mohanty, S. P., Hughes, D. P., & Salathé, M. (2016). Using deep learning for image-based plant disease detection. *Frontiers in Plant Science*, 7, 1419.
4. Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M.-J. (2017). Big data in smart farming – A review. *Agricultural Systems*, 153, 69–80.
5. Zhang, Y., Wang, G., & Wang, J. (2021). Precision irrigation management using IoT and machine learning. *Journal of Cleaner Production*, 289, 125684.

PREVALENCE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN FUNCTIONAL DYSPEPSIA, PEPTIC ULCER DISEASE, AND GASTRIC CANCER

*Author - Ruchi Yadav** ruchiysam16@gmail.com

Department of Biosciences, Integral University, U.P, India

Dr. Jahanarah Khatoon, jahanarah@iul.ac.in

Department of Biosciences, Integral University, U.P., India,

Abstract

Background: *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) infection is strongly associated with arrange of gastric pathologies. Understanding its prevalence across different disease groups is essential for evaluating its role in disease progression.

Objective: To evaluate the *H. pylori* prevalence among patients with functional dyspepsia (FD), peptic ulcer disease (PUD), and gastric cancer (GC) and correlating with outcome of gastric pathologies.

Materials and Methods: A total of 200 patients were enrolled, including FD (n=100), PUD (n=50), and GC (n=50). Patients were evaluated for *H. pylori* infection and categorized as positive or negative. Data were analyzed using descriptive statistics and the chi-square test.

Results: Overall, *H. pylori* infection was detected in 104 (52%) patients, while 96 (48%) were negative. The highest prevalence of *H. pylori* positivity was observed in PUD patients (38/50; 76%), followed by GC (24/50; 48%) and FD (42/100; 42%). In contrast, *H. pylori* negativity was most common in FD (58%) and GC (52%) patients. The difference in *H. pylori* prevalence among disease groups was statistically significant ($p < 0.05$).

Conclusion: The findings show a significantly higher prevalence of *H. pylori* infection in peptic ulcer disease compared to functional dyspepsia and gastric cancer, supporting the strong association of *H. pylori* with severe form of gastroduodenal pathologies.

Keywords- *Helicobacter pylori*, Functional dyspepsia, Peptic ulcer disease, Gastric cancer, Virulence factors

BIOPOLYMER-BASED EDIBLE COATINGS FOR IMPROVING POST-HARVEST QUALITY

Smita Rai¹, Swati Sharma^{1}*

¹*Plant Microbial Interaction Laboratory, Department of Biosciences, Faculty of Science,
Integral University, Uttar Pradesh, India*

**Corresponding author: sw_sh@rediffmail.com*

Abstract

Post-harvest losses of fruits and vegetables remain a major challenge due to rapid physiological deterioration and microbial spoilage. The present study explores the effectiveness of chitosan-based edible coatings enriched with aqueous Tulsi (*Ocimum sanctum*) leaf extract as a sustainable strategy to enhance quality and extend the shelf life of fresh produce. Chitosan, a biodegradable and biocompatible polysaccharide, is widely recognized for its excellent film-forming properties and inherent antimicrobial activity. The incorporation of Tulsi leaf extract, known for its rich phytochemical profile and antioxidant and antimicrobial properties, further enhances the functional performance of the edible coating. The coating formulation was applied to selected fruits and vegetables by dipping method, and its impact on post-harvest quality parameters was evaluated during storage under ambient and refrigerated conditions. Physicochemical attributes such as weight loss, firmness, color, pH, total soluble solids, and titratable acidity were periodically assessed, along with microbial load and sensory acceptability. The chitosan–Tulsi composite coating significantly reduced moisture loss, delayed ripening, and maintained textural integrity compared to uncoated controls. A marked reduction in microbial growth was observed, attributable to the synergistic antimicrobial effects of chitosan and bioactive compounds present in Tulsi extract. Furthermore, the treated samples exhibited higher retention of nutritional and sensory quality throughout the storage period. The edible coating acted as a semi-permeable barrier, modulating gas exchange and reducing oxidative stress, thereby slowing down metabolic activities. Overall, the study demonstrates that chitosan-based edible coatings fortified with aqueous Tulsi leaf extract offer a promising, eco-friendly alternative to synthetic preservatives for extending shelf life and maintaining post-harvest quality of fruits and vegetables. This approach aligns well with the growing demand for natural and safe preservation technologies in the food industry.

Keywords: Chitosan, Edible coating, Tulsi (*Ocimum sanctum*), Shelf life extension, Post-harvest quality.

INNER TRANSITION ELEMENT BASED NANOMATERIALS

Nashra Fatima¹, Ekhlakh Veg^{1,2}, Tahmeena Khan^{1*}

¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India

²Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India

*Corresponding author mail: tahminakhan30@yahoo.com

Abstract

Nanomaterials based on inner transition elements, especially those made from lanthanides and actinides, have remarkable physicochemical characteristics that allow for multipurpose integration in energy, sensing, and medicinal applications. Recent research emphasizes how their distinct optical stability, narrow emission bands, and adjustable near-infrared luminescence enable enhanced sensing modalities, photothermal therapy, and deep-tissue bioimaging. Furthermore, hybrid nanostructures and metal–organic frameworks based on lanthanides provide a variety of platforms for sustainable technologies, environmental monitoring, and catalysis. This review highlights some current research on inner transition element-based nanomaterials made using diverse techniques that have been used in a variety of applications.

Keywords: Lanthanides, Actinides, Nanomaterials

INTRODUCTION

The shielding 4f electron configurations and controllable energy transitions of inner transition element-based nanomaterials, especially lanthanide-doped nanocomposites, give them unique optical, electrical, and catalytic capabilities. Strong upconversion luminescence and customized emission profiles are demonstrated by lanthanide-doped upconversion nanocomposites for example NaYF₄:Yb³⁺/Er³⁺ coupled with functional matrices, which are advantageous in bioimaging, sensing, and photonic applications [1]. In polymer matrices, lanthanide-polymer hybrid composites that contain Eu³⁺ and Tb³⁺ complexes exhibit distinctive red and green emission, demonstrating how polymer nanocomposites can be designed with adjustable luminous characteristics [2]. Temperature-dependent emission intensities suitable for smart imaging probes are exhibited by stimuli-responsive lanthanide nanocomposites, such as thermo-activatable upconversion particles coated with copolymer shells [3]. These nanocomposite systems enhance stability, adaptability, and multifunctionality in biological diagnostics, environmental monitoring, and optoelectronics by combining the benefits of inner transition element luminescence with host matrices. In this paper, we have reported the recent studies of inner transition-based nanocomposites and their applications across various fields.

DIFFERENT ROUTES OF FABRICATION

Inner transition element-based nanocomposites, particularly lanthanide-doped systems, are commonly fabricated using self-assembly, in-situ growth, and epitaxial core–shell strategies. Self-assembly enables the integration of pre-synthesized lanthanide nanoparticles with matrices such as metal–organic frameworks or carbon-based materials, while in-situ growth improves interfacial contact and composite stability. Epitaxial growth of core–shell heterostructures can be utilized to regulate energy transfer pathways and optimize the optical performance of lanthanide-based nanocomposites [1].

LITERATURE REVIEW ON INNER TRANSITION ELEMENT BASED NANOMATERIALS

Inner transition element-based nanomaterials find applications in several industries. Some studies on inner transition element-based nanocomposites are presented in Table 1.

Table 1. Studies on inner transition element based nanomaterials

S.N	Nanocomposite	Application Studied	Reference
1	<i>Nd₂Mo₃O₁₂/RGO</i>	<i>Electrochemical sensing of carcinogenic pollutant Metol</i>	[4]
2	<i>Ce₂S₃@CNS</i>	<i>Electrochemical sensing of antibacterial drug sulfaguanidine in biological systems</i>	[5]

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 3 | $Yb_2O_3/ZnFe_2O_4$ | <i>Photocatalysis of Brilliant Blue FCF dye and Glyphosate and electrochemical sensing of catechol</i> [6] |
| 4 | $Boron-g-C_3N_4-Pr_6O_{11}$ | <i>Colorimetric detection of Hg^{2+} ion and solar photocatalytic removal of toxic water pollutants</i> [7] |

CONCLUSION

Since inner transition elements, especially lanthanides, have special optical, electrical, and redox properties, their nanocomposites are ideal for use in energy conversion, chemical sensing, and environmental remediation. In energy-related systems, lanthanide inclusion has been reported to improve photocatalytic pollutant degradation, increase sensing sensitivity through sharp emission bands, and promote effective charge transfer. As a result, inner transition element-based nanocomposites have shown themselves to be extremely effective multifunctional materials for use in sensing, environmental, and sustainable energy applications.

References

- [1] Du, K., Feng, J., Gao, X. *et al.* Nanocomposites based on lanthanide-doped upconversion nanoparticles: diverse designs and applications. *Light Sci Appl* **11**, 222 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41377-022-00871-z>
- [2] Łyszczek, R., Podkościelna, B., Lipke, A. *et al.* Synthesis and thermal characterization of luminescent hybrid composites based on bisphenol A diacrylate and NVP. *J Therm Anal Calorim* **138**, 4463–4473 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10973-019-08914-1>
- [3] Sarkar, D., Ganguli, S., Samanta, T., & Mahalingam, V. (2018). Design of lanthanide-doped colloidal nanocrystals: applications as phosphors, sensors, and photocatalysts. *Langmuir*, *35*(19), 6211-6230.
- [4] Shanlee, S. S. R., Sundaresan, R., Chen, S. M., Balaji, R., Jeyapragasam, T., Peng, J. Y., & Jothi, A. I. (2023). High-performance electrochemical sensor based on neodymium molybdate/reduced graphene oxide ($Nd_2Mo_3O_{12}/RGO$) for rapid detection of carcinogenic organic pollutants in water samples. *Surfaces and Interfaces*, *40*, 103020.
- [5] Priscillal, I. J. D., Alothman, A. A., Wang, S. F., & Arumugam, R. (2021). Lanthanide type of cerium sulfide embedded carbon nitride composite modified electrode for potential electrochemical detection of sulfaguanidine. *Microchimica Acta*, *188*(9), 313.
- [6] Fatima, N., Dwivedi, S., Bansal, P., Veg, E., Mishra, V., & Khan, T. (2026). Environmental applications of an ultrasonically synthesized and PEG assisted $Yb_2O_3/ZnFe_2O_4$ nanocomposite for dye and herbicide degradation and electrochemical sensing of catechol. *Dalton Transactions*.
- [7] Sairaj, V., Poovethamkandiyil, A. S., Anas, S., Hinder, S. J., Pillai, S. C., & Vijayan, B. K. (2024). One pot synthesis of multi-functional B doped g-C₃N₄-praseodymium oxide nanocomposites for colorimetric detection of Hg^{2+} ion and solar photocatalytic removal of toxic water pollutants. *Journal of Water Process Engineering*, *62*, 105341.

TEXTURE FEATURE–BASED LUNG CANCER DETECTION IN CT IMAGES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

Naziya Anjum
Integral University, India

Abstract

Lung cancer remains one of the leading causes of cancer-related mortality worldwide, primarily due to late detection and the limitations of conventional screening techniques. Timely and accurate diagnosis plays a crucial role in improving patient survival outcomes. This study presents a computer-aided diagnosis (CAD) system for automated lung cancer detection using computed tomography (CT) images, based on an Artificial Neural Network (ANN) classification approach.

The proposed framework integrates digital image processing techniques with machine learning to enhance diagnostic accuracy and reliability. Initially, CT images are pre-processed using a two-dimensional median filter to suppress noise while preserving important edge information. Image enhancement and morphological operations are applied to improve contrast and structural details. Lung regions are then segmented using adaptive thresholding, followed by seeded region growing to accurately identify suspicious regions and extract regions of interest (ROIs).

From the extracted ROIs, texture information is captured by computing 25 features using the Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM), which represents key spatial and statistical characteristics such as contrast, correlation, entropy, homogeneity, and energy. These discriminative features are fed into an ANN classifier to differentiate between cancerous and non-cancerous lung images. The proposed system is evaluated using a dataset of 500 CT images, achieves a highest classification accuracy of 94%, demonstrating strong performance in terms of classification accuracy, sensitivity, and specificity.

The results indicate that the developed ANN-based CAD system is effective, non-invasive, and computationally efficient, making it a promising tool for early lung cancer detection. Furthermore, the framework has the potential to be extended to other cancer types and medical imaging modalities in future research.

**PURINE DERIVATIVES IN MEDICINAL CHEMISTRY: DESIGN, SYNTHESIS, AND
APPLICATION IN CANCER TREATMENT**

*Fiza Farooqui, Anam Saleem, Abdul Rahman Khan, Malik Nasibullah, Jamal Akhtar Ansari**

Integral University, India, Department of Chemistry*

jamalakhtar@iul.ac.in

Abstract

Many often-used anti-cancer medications are based on heterocyclic compounds, which are fundamental to modern medicinal chemistry. Among these are purine derivatives, which are becoming well-known because of their structural resemblance to natural nucleobases. This likeness lets them interface with biological targets promoting cancer development. Purine-based substances have shown great anticancer potential in studies on breast cancer by affecting key cellular processes including signal transduction, cell cycle control, programmed cell death, and neovascularization.

By precisely altering the purine structure at sites such as C-6, N-9, and C-8, new derivatives and hybrid compounds with superior activity, selectivity, and suitable drug-like properties have been created.

These substances finally restrict the development and spread of tumor cells by targeting vital molecular targets including heat shock proteins, cyclin-dependent kinases, and enzymes engaged in purine synthesis. Several purine derivatives in particular have shown amazing efficacy against aggressive and therapy-resistant types of breast cancer including triple-negative breast cancer.

Keywords: Heterocyclic compounds, Purine derivatives, Breast cancer, Anticancer agents, Medicinal chemistry, Targeted therapy.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF VITAMIN B12 FROM MICROALGAE AND BACTERIA

Alvina Farooqui^{1*}, Suhail Ahmad¹, Gyanendra Tripathi¹, Irum², Saba Firdaus², Talat Ilyas¹

¹Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, INDIA.

²Department of Bioscience, Integral University, Lucknow, INDIA.

Introduction: Vitamin B12 is a cobalt-containing micronutrient that plays an essential role in DNA synthesis, neurological functioning and red blood cell maturation. As plants do not produce this vitamin, most dietary B12 originates from microbial sources. This dependence has increased scientific interest in identifying efficient, economical and sustainable microbial producers of vitamin B12. Microalgae and bacteria are particularly important in this context due to their rapid growth, adaptability to culture conditions and the possibility of large-scale production. The present study focuses on a comparative investigation of vitamin B12 production in two microalgal species (*Spirulina* and *Chlorella*) and two bacterial strains (*Bacillus megaterium* and *Pseudomonas simiae*) using combined biochemical and chromatographic approaches to validate the presence of B12 compounds.

Methodology: Microalgal cultures were grown in BG-11 and Zarrouk media, while bacterial strains were maintained in nutrient broth under controlled conditions. Biomass from all four organisms was harvested, autoclaved, and subjected to extraction for vitamin B12 analysis. Quantification was carried out using UV-Visible spectroscopy, followed by purification through HPLC using a C18 reversed-phase column. The identity of the vitamin B12 compound was validated through TLC by comparing Rf values with a standard methylcobalamin marker.

Results: Growth patterns of selected bacteria and microalgae were monitored through optical density measurements, which showed that the microalgal cultures entered the exponential phase around the second day and continued until approximately the eighth day, followed by a stationary phase extending to the 12th day. The bacterial strains exhibited rapid growth, with *B. megaterium* entering the log phase around four hours and *P. simiae* around three hours. These growth profiles confirmed that both groups of microorganisms were metabolically active at the time of biomass harvesting. For vitamin B12 extraction, a heat-based aqueous method was used. UV-visible spectroscopy showed a characteristic absorption peak at 320 nm for all selected samples which corresponds to methylcobalamin. Based on absorbance the estimated concentrations were highest in *Pseudomonas simiae* (0.219 mg/mL), followed by *Chlorella* (0.209 mg/mL), *Bacillus megaterium* (0.199 mg/mL) and *Spirulina* (0.129 mg/mL). These values indicate that both groups of organisms produce detectable quantities of cobalamin, with *P. simiae* and *Chlorella* performing comparatively better under the conditions tested. To confirm the identity of the compounds detected in the extracts, HPLC analysis was conducted using a reversed-phase C18 column and a water–acetonitrile gradient. The standard methylcobalamin peak appeared at a retention time of 23.816 minutes. The samples exhibited peaks in close proximity to this reference: 23.802 minutes for *Spirulina*, 23.813 minutes for *Chlorella*, 23.810 minutes for *P. simiae* and 24.311 minutes for *B. megaterium*. TLC analysis offered an additional qualitative confirmation with red spots in all the elutes after UV exposure along with the standard vitamin B12. The Rf values ranged from 0.50 to 0.533, with the standard at 0.533. Both microalgal and bacterial samples migrated closely to the reference spot, further supporting the presence of cobalamin-like molecules. The findings of this study demonstrate that the selected microalgal and bacterial strains are capable of producing measurable quantities of vitamin B12 under laboratory conditions. Among the tested organisms, *Pseudomonas simiae* and *Chlorella* showed comparatively higher concentrations, suggesting that these two may serve as promising candidates for further research and potential industrial application. The combined use of spectrophotometry, HPLC and TLC provided reliable confirmation of the presence of methylcobalamin-type compounds in the extracts.

Conclusion: This study identifies *Bacillus megaterium*, *Pseudomonas simiae*, *Chlorella*, and *Spirulina* as efficient biological sources for producing methylcobalamin (vitamin B12). These findings support the use of these microbes for sustainable vitamin B12 generation with applications in supplements and food fortification. Further work should focus on optimizing growth conditions and exploring the metabolic routes involved to enhance production efficiency and strengthen their industrial potential.

MUCUNA PRURIENS CHEMICAL CONSTITUENTS AS POTENT MALE ANTI- INFERTILITY AGENT

Anam Saleem¹, Abdul Rahman Khan², Jamal Akhtar Ansari³
Integral University Lucknow, Uttar Pradesh, India, Department of Chemistry

³*Corresponding Author*

Dr. Jamal Akhtar Ansari

Assistant Professor, Department of Chemistry
Integral University Lucknow, Uttar Pradesh, India
jamalakhtar@iul.ac.in

Abstract

The inability of a couple to conceive even after a year of frequent unprotected sexual activity is commonly referred to as infertility. The decline in male reproductive efficacy is increasingly attributed to molecular imbalances within the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis and the accumulation of oxidative stressors. While synthetic interventions are available current chemical research is pivoting toward natural product scaffolds for their multi target functionality. Among these *Mucuna pruriens* stands out due to its high concentration of L-DOPA (L-3,4-dihydroxyphenylalanine), a non-protein amino acid that serves as a critical biochemical precursor to dopamine. This abstract examines the chemical mechanisms by which *M. pruriens* constituents mitigate infertility by modulating steroidogenesis and neutralizing reactive oxygen species (ROS).

The therapeutic efficacy of *Mucuna pruriens* is primarily driven by the structural bioavailability of its L-Dopa content. Chemically L-Dopa crosses the blood brain barrier and undergoes decarboxylation to dopamine which inhibits the release of prolactin, a peptide hormone that in excess, suppresses testosterone biosynthesis. By maintaining the chemical homeostasis of dopamine *Mucuna* extracts facilitate the upregulation of Luteinizing Hormone (LH) and Follicle Stimulating Hormone (FSH). Furthermore, phytochemical screening of *Mucuna* seeds reveals a complex matrix of alkaloids polyphenols and tocopherols. These molecules possess high electron donating potential allowing them to scavenge hydroxyl and superoxide radicals within the seminal environment thereby protecting the integrity of the sperm's polyunsaturated fatty acid (PUFA) membranes from lipid peroxidation.

To ensure clinical reproducibility analytical standardization of these extracts is paramount. Advanced techniques such as Reverse-Phase High-Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) are utilized to quantify L-Dopa levels often using a mobile phase of dilute phosphoric acid or methanol to achieve sharp peak resolution. Additionally Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) is employed to map the broader "chemical fingerprint" of the seed, identifying secondary metabolites that may act synergistically with L-Dopa to enhance its stability. In conclusion, the integration of *Mucuna pruriens* into fertility treatments represents a sophisticated application of bio-organic chemistry where specific plant derived molecular structures are leveraged to restore systemic hormonal balance and protect cellular DNA.

KEYWORDS: *Mucuna pruriens*, Phytochemicals, male infertility.

ZnO-BASED NANOCOMPOSITES AS EFFICIENT PHOTOCATALYSTS FOR DYE-CONTAMINATED WATER TREATMENT

Ekhlakh Veg^{1,2}, Nashra Fatima¹, Tahmeena Khan^{1}*

**Corresponding email: tahmeenak@iul.ac.in, akhlakhbeg123@gmail.com*

1 Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India

2 Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India

Abstract

Industrial wastewater containing synthetic dyes poses a major environmental and health concern because these pollutants are toxic, stable, and difficult to remove using conventional treatment methods. Among various photocatalysts, zinc oxide (ZnO) is extensively studied due to its low cost, chemical stability, non-toxic nature, and strong oxidative potential. Nevertheless, its practical application is restricted by a wide band gap and fast recombination of photo-generated charge carriers, which reduce activity under visible light. Recent progress shows that forming ZnO-based nanocomposites effectively overcomes these limitations by improving light absorption, suppressing charge recombination, and increasing reactive surface sites.

Keywords: ZnO nanocomposites; photocatalysis; dye degradation; water remediation

Introduction

The release of dye containing wastewater from textile, paper, leather, and pharmaceutical industries is a serious environmental issue worldwide. Widely used dyes such as methylene blue, methyl orange, rhodamine B, and malachite green are chemically persistent and can pose toxic and carcinogenic risks [1]. Conventional treatment techniques often fail to completely break down these dyes, resulting in incomplete removal and secondary contamination. Photocatalysis, provides a sustainable approach by degrading organic dyes into harmless end products using light-responsive catalysts [2]. Zinc oxide (ZnO), an n-type semiconductor with a band gap of about 3.2 eV, is widely explored because of its strong redox ability and simple preparation. However, its application is limited by low visible-light response and rapid recombination of photo-generated charge carriers. Consequently, the design of ZnO-based nanocomposites has emerged as an effective strategy to enhance photocatalytic efficiency [3].

Synthesis and Design of ZnO-Based Nanocomposites

ZnO nanocomposites are commonly synthesized using sol-gel, hydrothermal, coprecipitation, sonochemical, and green synthesis routes. The incorporation of secondary materials modifies the electronic structure and surface properties of ZnO, resulting in enhanced photocatalytic activity. Semiconductor heterojunctions such as ZnO/CdS enhance charge separation through interfacial band alignment, leading to superior photocatalytic performance [4]. Polymer-supported and porous ZnO nanocomposites further enhance stability and recyclability, which are critical for real wastewater treatment applications [5]. Recent studies clearly demonstrate the high efficiency of ZnO-based nanocomposites for photocatalytic dye degradation under different light sources. ZnO/carbon quantum dot (CQD) nanoflowers achieved 97.7% degradation of methylene blue (MB) within 60 min under natural sunlight, highlighting the role of CQDs in improving light harvesting and charge separation [6]. In another study, a Ni-doped ZnO nanocomposite (Ni/ZnO) showed an outstanding 99.4% degradation of malachite green (MG) in just 40 min under visible light at pH 8, attributed to enhanced visible-light absorption and reduced electron-hole recombination [7]. In a recent study, synthesis of nanoconjugates of plant-based ZnO nanoparticles (NPs) conjugated with different thiosemicarbazone ligands viz. salicylaldehyde (STSC), vanillin thiosemicarbazone (VTSC), and 3-acetylpyridine thiosemicarbazone (3-APTSC), through the ultrasonication-assisted

method. ZnO/STSC, ZnO/VTSC, and ZnO/3-APTSC exhibited 61.6%, 90.6%, and 94% degradation of the dye, respectively, in 90 minutes [8].

Conclusions

ZnO-based nanocomposites have emerged as highly effective photocatalysts for dye degradation in water remediation. Composite engineering significantly improves light absorption, charge separation, and photocatalytic efficiency compared to bare ZnO. Continued advancements in material design and process optimization are expected to facilitate their application in sustainable wastewater treatment systems.

References

1. Islam, M. M., Aidid, A. R., Mohshin, J. N., Mondal, H., Ganguli, S., & Chakraborty, A. K. (2025). A critical review on textile dye-containing wastewater: Ecotoxicity, health risks, and remediation strategies for environmental safety. *Cleaner Chemical Engineering*, 100165. <https://doi.org/10.1016/j.clce.2025.100165>
2. Chen, K., Dong, W., Huang, Y., Wang, F., Zhou, J. L., & Li, W. (2025). Photocatalysis for sustainable energy and environmental protection in construction: A review on surface engineering and emerging synthesis. *J. Environ. Chem. Eng*, 13(5), 117529. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2025.117529>
3. Sun, Y., Zhang, W., Li, Q., Liu, H., & Wang, X. (2023). Preparations and applications of zinc oxide based photocatalytic materials. *Advanced Sensor and Energy Materials*, 2(3), 100069. <https://doi.org/10.1016/j.asems.2023.100069>
4. Sarker, A., Fahim, S. A., Putul, R. A., Gazi, H., Masum, S. M., & Molla, M. A. I. (2025). ZnO/CdS nanocomposites: Synthesis, characterization and assessment of photocatalytic performance. *Next Nanotechnology*, 8, 100146. <https://doi.org/10.1016/j.nxnano.2025.100146>
5. Luo, Y., Zhang, W., Pan, M., Zhang, H., & Huang, K. (2025). Hollow Porous Organic Nanosphere-Supported ZnO Composites for Photodegradation of Crystal Violet. *Catalysts*, 15(6), 529. <https://doi.org/10.3390/catal15060529>
6. Bansal, H., Sethi, P., & Basu, S. (2025). Nanoflower-like ZnO–carbon quantum dot heterostructures for solar-driven degradation of methylene blue: A high-performance and recyclable photocatalyst for sustainable wastewater treatment. *Materials Advances*, 6(20), 7585-7598. DOI: [10.1039/D5MA00804B](https://doi.org/10.1039/D5MA00804B)
7. Aziz, S., Rehman, N. U., Soonmin, H., & Ahmad, N. (2024). Novel Ni/ZnO nanocomposites for the effective photocatalytic degradation of malachite green dye. *Civil Engineering Journal*, 10(08), 2601-2614. <http://dx.doi.org/10.28991/CEJ-2024-010-08-011>
8. Veg, E., Raza, A., Bansal, P., Rai, S., Sharma, S., Gupta, R., & Khan, T. (2025). Synthesis, and characterization of ZnO–thiosemicarbazone nanoconjugates for enhanced biological and photocatalytic activity through surface synergy. *Inorganic Chemistry Communications*, 115265. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2025.115265>

DUKKAKLI O‘SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA OZIQA YEMLARI UCHUN TARKIB ISHLAB CHIQISH VA ULARNING BIOKIMYOVIY TAHLILI

Magistranti M.K., Normatov A.M
Toshkent kimyo texnologiya instituti
maxmatqulovakumush793@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu mavzu yuzasidan olib boriladigan tadqiqotlar mazmunida dukkakli o‘simlik qoldiqlari asosida oziqa yemlari uchun tarkib ishlab chiqish, oziqa yemlarining biokimyoviy tahlillar orqali tarkibini o‘rganish, ularning samaradorligini va anti oksidatli xususiyatini yaxshilash, chorvachilik, parrandachilikda ulardan unumli foydalanish istiqbollari tahlil qilishdan iborat ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: Dukkakli o‘simliklar, tarkib, oziqa, oqsil, uglevod, chiqindi.

Kirish. Bugungi kunda chorvachilik uchun yuqori sifatli va arzon oziqa yemlariga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, mollar, qo‘ylar va parrandalar uchun oqsilga boy oziqalarni ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Dukkakli o‘simliklar tarkibidagi tabiiy oqsillar 20–35% gacha bo‘lib, ularni qayta ishlash jarayonida ko‘plab ikkilamchi mahsulotlar—po‘stloq, poya, urug‘ qobiqlari va pishirish chig‘anog‘i hosil bo‘ladi.

Dukkakli o‘simliklar Qishloq xo‘jaligida nafaqat asosiy oziq-ovqat manbai, balki chorvachilik uchun muhim yem bazasini yaratishda ham keng qo‘llaniladi. Loviya, soya, mosh, no‘xat va yem-mashdan olingan qayta ishlash qoldiqlari ko‘pchilik hollarda chiqindi sifatida yo‘q qilinadi, biroq ularning oziqaviy va biologik qiymati yuqori bo‘lgani sababli iqtisodiy samarali yem manbai sifatida foydalanish istiqbollidir. Dukkaklilar chiqindilarining kimyoviy tarkibi yuqori o‘zgaruvchan bo‘lib, ular tarkibida oqsillar, uglevodlar, pektinlar, mineral moddalar, karotinoidlar, antioksidantlar, fermentlarga ta’sir qiluvchi fitokimyoviy moddalar mavjud. Bu esa ularni yuqori hazm bo‘ladigan, energiyasi yuqori yemlar ishlab chiqarishda qo‘llash imkonini yaratadi. Ushbu ishning dolzarbligi chorvachilikda arzon, samarali, ekologik toza yemlar ishlab chiqarishni kengaytirish zarurati bilan izohlanadi.

Asosiy qism: Tadqiqot metodikasi. Tadqiqot ishlari Toshkent kimyo texnologiya instituti Biotexnologiya kafedrasida laboratoriyasida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida dukkakli o‘simliklarni (no‘xat, loviya, soya, yasmiq) qayta ishlash jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilar — po‘chog‘i, urug‘ qobig‘i va shrotlar tanlab olindi. Namunalar dastlab mexanik aralashmalardan tozalaniib, quritildi va bir xil granulometrik holatga keltirildi.

Namunalar namligi O‘zDSt 3627:2018 standarti asosida quritish usuli bilan aniqlandi. Oqsil miqdori Kjeldahl usuli yordamida aniqlanib, umumiy azot miqdori 6,25 koeffitsiyentga ko‘paytirish orqali hisoblab chiqildi. Yog‘ miqdori Soxlet ekstraksiya usuli orqali aniqlandi. Uglevodlar miqdori hisoblash usuli bilan (100% dan namlik, oqsil, yog‘, kul va tolalar yig‘indisini ayirish orqali) belgilandi.

Xom tolalar miqdori kislotasi-ishqorli gidroliz usuli yordamida aniqlanib, kul modda miqdori muffle pechda 550 °C haroratda kuydirish orqali belgilandi. Kalsiy, fosfor va temir elementlari atom-absorbsiya spektrometriyasi (AAS) hamda kolorimetrik usullar yordamida aniqlandi va natijalar mg/kg hisobida ifodalandi.

Tadqiqot davomida alohida dukkakli chiqindilar bilan bir qatorda, ularning 50% soya, 25% no‘xat va 25% loviya nisbatidagi aralash yem kompozitsiyasi tayyorlandi va biokimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Har bir tajriba kamida uch marotaba takrorlandi, olingan natijalar o‘rtacha qiymat ± standart og‘ish ko‘rinishida ifodalandi. Statistik tahlil Microsoft Excel dasturi yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqotning maqsadi. Dukkakli o‘simlik chiqindilari asosida yuqori oqsilli, balanslangan yem aralashmasi ishlab chiqish va ularning biokimyoviy xossalari (oqsil, yog‘, uglevod, tolalar, vitamin va mineral moddalar miqdori) tahlil qilish.

Dukkakli o‘simlik chiqindilarining biokimyoviy tarkibi

№	Namuna turi	Namlik, %	Oqsil, %	Yog‘, %	Uglevod, %	Xom tolalar, %	Kul modda, %	Kalsiy (Ca), mg/kg	Fosfor (P), mg/kg	Temir (Fe), mg/kg
1	No‘xat po‘chog‘i	8,5	22,4	2,8	48,2	12,6	5,5	680	3200	145
2	Loviya qobig‘i	9,1	25,6	3,5	46,8	10,3	4,7	720	3100	138
3	Soya chiqindisi (shrot)	7,3	36,2	5,8	35,4	8,2	7,1	890	3400	162
4	Yasmiq po‘chog‘i	9,8	21,7	2,2	49,1	13,4	4,6	670	3000	129
5	Aralash (50% soya + 25% no‘xat + 25% loviya)	8,2	30,1	4,6	41,2	9,8	6,1	780	3280	155

Ilmiy yangilik: Mahalliy chiqindilardan yuqori oqsil va tolali yem tayyorlash birinchi marta ilmiy jihatdan empirik tahlil qilindi.

Turli dukkakli chiqindilar kombinatsiyasida optimal ozuqaviy tarkib aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari chiqindilarni ekologik va iqtisodiy jihatdan qayta ishlashga asos yaratadi.

Xulosa: Tadqiqot natijasida dukkakli o‘simlik chiqindilarining oqsillarga, mineral moddalarga va tola komponentlariga boy tarkibi ilmiy asosda isbotlanadi. Bu chiqindilardan yuqori samarali yem qo‘shimchalari tayyorlash texnologiyasi ishlab chiqiladi va chorvachilikda foydalanish uchun biokimyoviy jihatdan asoslangan tavsiyalar beriladi. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov, A. S., & Jo‘rayev, I. B. (2020). *Oziqa mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va biologik qiymati*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Raxmonov, O. M., & Yuldasheva, Z. A. (2022). *Oziqa yemlarining texnologiyasi va sifatini nazorat qilish*. Toshkent: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi universiteti nashriyoti.
3. G‘aniyev, A. T., & Matmurodov, B. (2021). Dukkakli o‘simlik chiqindilarining qayta ishlanishi va ularning oziqa sifatidagi istiqbollari. *Oziq-ovqat texnologiyasi jurnali*, 3(2), 45–52.
4. O‘zDSt 3627:2018. *Oziq-ovqat mahsulotlaridagi namlikni aniqlash usuli*. Toshkent: Standartlashtirish agentligi.
5. O‘zDSt 301:2017. *Oziqa va yemlardagi kalsiy miqdorini aniqlash usuli (AAS metodi)*. Toshkent: O‘zstandart.

ALUTEX O‘ZBEKISTON — BRITANIYA QO‘SHMA KORXONASI BO‘YOQ CHIQUINDILARI ASOSIDA IKKILAMCHI MAHSULOT OLISH TEXNOLOGIYASI

*Igitov Farrux Baxtiyarovich, Xusnudinov Ochilxon Xayrulla o‘g‘li, Ametova Dilfuza Ergash
qizi, Toirova Feruzabonu Zafarbek qizi*
Toshkent kimyo texnologiya instituti
xusnudinovochilxon@gmail.com

Anotatsiya: «Alutex» MChJ korxonasi 2021- yildan boshlab dunyodagi eng zamonaviy «nol suyuq chiqindi» (Zero Liquid Discharge – ZLD) texnologiyasi to‘liq joriy etildi. Yiliga 34–35 mln m³ rangli bo‘yoq oqova suvi 100 % qayta ishlanib, undan quyidagi ikkilamchi mahsulotlar olinmoqda: 14 900 tonna 99,92 % tozalikdagi sanoat tuzi (NaCl); 4 100 tonna Glauber tuzi (Na₂SO₄·10H₂O); 1 580 tonna yuqori sifatli qora pigment «AluBlack-900» (rang kuchi 148–152 %); 31 mln m³ ichimlik sifatiga yaqin distillyat suv; 2025 yildan boshlab kamb yer elementlari (Nd, Eu) boyitilgan konsentrat (tajriba-sanoat bosqichi). 2025 yil 9 noyabr kuni Ekologiya laboratoriyasida Rigaku NEX CG (Yaponiya) asbobida o‘tkazilgan rentgen-flyuoressent (XRF) tahlil bo‘yoq konsentratida Nd 0,468 %, Eu 0,647 %, Zr 0,651 %, Sr 0,631 % mavjudligini aniqladi. Bu natijalar chiqindini nafaqat qora pigment, balki litiy-ion akkumulyatorlari va optika uchun xom ashyo sifatida ham qo‘llash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: nol suyuq chiqindi, Bo‘yoq oqova suvlari, qora pigment, kamyob yer elementlari, XRF tahlili, sirkulyar iqtisodiyot, Fenton reaksiyasi, MVR, Alutex.

Kirish

Bo‘yoq sanoatidagi chiqindilar muammosi va Alutex yondashuvi O‘zbekiston Respublikasini metall bo‘yash sanoati 2025-yil yakuniga ko‘ra, yillik ishlab chiqarish hajmini 5 milliard AQSh dollariga yetkazdi, bu esa mamlakat eksport potensialini sezilarli darajada oshirdi. Biroq, bu rivojlanishning orqa tomonida jiddiy ekologik muammolar turibdi: bo‘yash jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilar, xususan, rangli oqova suvlar. Ushbu chiqindilar tarkibida yuqori miqdordagi organik bo‘yoq qoldiqlari, tuzlar (NaCl, Na₂SO₄), og‘ir metallar va yordamchi kimyoviy moddalar mavjud bo‘lib, ular suv havzalariga tushganda COD (kimyoviy kislorod talabi) ko‘rsatkichini 10 000 mg/l gacha oshirishi mumkin. Bunday vaziyatda O‘zbekistonning Toshkent viloyatidagi “Alutex” MChJ korxonasi innovatsion yechimni joriy etdi: bo‘yoq chiqindilarini nafaqat tozalash, balki ulardan ikkilamchi mahsulotlar – sanoat tuzlari, pigmentlar va distillyat suv olish. Ushbu maqola “Alutex” tajribasini batafsil ko‘rib chiqadi, xususan, yaqinda o‘tkazilgan XRF (X-ray Fluorescence) tahlili natijalariga asoslanib. Tahlil Ekologiya laboratoriyasi tomonidan o‘tkazilgan bo‘lib, toza proba (sarg‘ish rangli konsentrat) tarkibini aniqladi. Bu natijalar korxonada texnologiyasining samaradorligini tasdiqlaydi va chiqindilarni qayta ishlashning yangi yo‘nalishlarini ochadi.

Talqin: Ushbu natijalar konsentratning asosiy komponentlari tuzlar va metall birikmalari ekanligini ko‘rsatadi. S (0.739%) va Cl (0.072%) sulfat va xlorid tuzlaridan kelib chiqadi, bu bo‘yash jarayonida ishlatiladigan yordamchi moddalarga mos keladi. Al (0.302%) va Si (0.337%) mordantlar (rangni matoga bog‘lovchilar) qoldiqlari bo‘lishi mumkin. Og‘ir metallar (Fe 0.013%, Mn 0.059%, Cu 0.002%, Zn 0.358%) pigment ishlab chiqarish uchun asos bo‘lib, Fenton reaksiyasida Fe va Mn katalizator sifatida ishlatiladi. Qiziqarli jihati – nodir yer elementlari Nd (0.468%) va Eu (0.647%), ular ba‘zi reaktiv bo‘yoqlarda stabilizator sifatida qo‘llanilishi mumkin yoki chiqindi suvning tabiiy ifloslanishidan kelib chiqishi ehtimoli bor. Zr (0.651%) va Sr (0.631%) yuqori miqdori konsentratni qurilish materiallari (masalan, keramika pigmentlari) uchun qimmatli qiladi.

XRF tahlili va natijalari. Sarg‘ish konsentratning elementar spektiri va tarkibi

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0272	mass%	0.0002	0.0002	0.0007
2	Al	0.302	mass%	0.0029	0.0034	0.0103
3	Si	0.337	mass%	0.0019	0.0030	0.0090
4	S	2.79	mass%	0.0022	0.0021	0.0062
5	Ca	0.183	mass%	0.0021	0.0026	0.0077
6	Sc	0.0149	mass%	0.0012	0.0033	0.0098
7	V	0.203	mass%	0.0033	0.0092	0.0276
8	Mn	0.0859	mass%	0.0024	0.0065	0.0194
9	Fe	1.29	mass%	0.0035	0.0027	0.0081
10	Cu	0.0019	mass%	0.0002	0.0004	0.0012
11	Zn	0.0022	mass%	0.0001	0.0003	0.0008
12	Sr	0.358	mass%	0.0007	0.0006	0.0019
13	Zr	0.631	mass%	0.0020	0.0007	0.0020
14	Sn	0.0302	mass%	0.0005	0.0006	0.0017
15	Sb	0.0070	mass%	0.0004	0.0008	0.0025
16	Te	0.0161	mass%	0.0005	0.0010	0.0029
17	Ba	17.4	mass%	0.105	0.0224	0.0672
18	Nd	0.468	mass%	0.0194	0.0521	0.156
19	Eu	0.647	mass%	0.0065	0.0080	0.0239

Bu tahlil korxonasi texnologiyasining optimalligini ko'rsatadi: metallar konsentratsiyasi past, ammo ajratish uchun yetarli, bu esa ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi (og'ir metallar me'yoridan past). Biz ushbu bo'yoq chiqindisi tarkibidagi eng katta massa ulushga ega bo'lgan Ba metalini ajratib olishni maqsad qilganmiz. Ba chiqindi tarkibida asosan (BaSO₄) ko'rinishida uchraydi. BaSO₄ ni ajratib olish quyidagi ishlarni o'z ichiga oladi.

Hosil bo'lgan BaCO₃ (↓) cho'kmasini ajratib olib qurutib undan quyidagi sohalarda qo'llash mumkin: Keramika, gil, g'isht, plitka va qumli sement materiallarida BaCO₃ keramika sanoatda, ayniqsa gil, g'isht, plitka va sopol buyumlar ishlab chiqarishda qo'shiladi. Bu yerda mavjud suvda eruvchan sulfat tuzlari (masalan, kalsiy sulfat, magniy sulfat) Ba bilan reaksiyaga kirib, sulfat cho'kmasi hosil bo'lishini oladi. Bu esa g'isht yoki plitka sirtida paydo bo'ladigan “oq dog” fenomenidan himoya qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Alutex MChJ. (2025). Ichki texnik hisobot: “Zero Liquid Discharge” loyihasining 2021–2025 yillar natijalari. Namangan, O'zbekiston.
2. Xo'jayev, A. X., & To'xtayev, Sh. T. (2025). To'qimachilik oqova suvlaridan yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar olish texnologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Ekologiya. (2025). Bo'yoq chiqindisi konsentrati namunasi XRF tahlili natijalari (proba № FE-251109-ALUTEX). Toshkent.
4. UNIDO. (2024). Best Available Techniques (BAT) for Textile Industry Wastewater Treatment and Zero Liquid Discharge. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
5. European Commission. (2023). Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry (BREF Textiles 2023). Brussels.
6. Veolia Water Technologies. (2022). HPD® Evaporation and Crystallization Technology for ZLD Applications – Technical Manual. Paris.
7. GEA Group. (2024). Mechanical Vapor Recompression (MVR) Systems in High-Salinity Wastewater Treatment. Düsseldorf.
8. Phipps & Bird. (2023). Advanced Fenton Process Optimization for Textile Dye Degradation. Water Research, 245, 119876.
9. Rigaku Corporation. (2024). Application Note EDXRF-1347: Analysis of Rare Earth Elements in Industrial Sludge Using NEX CG. Tokyo.

TO EVALUATE THE TLR 8 AND IL-10 POLYMORPHISMS IN CMV INFECTED AND NON-INFECTED PREGNANT WOMEN

TANZEEM FATIMA¹, RUCHI YADAV², JAHANARAH KHATOON^{2*},

¹Department of Microbiology, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, India. Current affiliation- Department of Microbiology, King George's Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India (tanzeemfatimaviro@gmail.com).

²Department of Biosciences, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India. (ruchiysam16@gmail.com)

³Department of Microbiology, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, India. Current affiliation- Department of Biosciences, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India. (jahanarah@iul.ac.in)

Abstract

Introduction- Human cytomegalovirus (HCMV) is a prevalent pathogen and a major cause of intrauterine infections, potentially leading to severe fetal complications, including congenital cytomegalovirus. While HCMV infection is often asymptomatic in immunocompetent individuals, it can be life-threatening in immunocompromised populations, including pregnant women.

Material & Methods- This study aimed to investigate the association of Toll-like receptor (TLR) 8 and interleukin-10 (IL-10) gene polymorphisms with HCMV susceptibility in a North Indian population. A total of 400 pregnant women (150 HCMV-infected and 250 uninfected controls) were enrolled, and the association of TLR-8 (Met1Val and -129 C/G) and IL-10 (-819 C/T and -1082 G/A) polymorphisms with HCMV infection risk was analyzed using PCR-based genotyping.

Result-The results revealed a significant association between the TLR-8 Met1Val G/G genotype and increased susceptibility to HCMV infection (OR=5.64, 95% CI 1.76–17.98, p=0.003). Furthermore, the TLR-8 Met1Val G allele was more frequent in infected individuals, indicating its role in disease progression (OR=1.57, 95% CI 1.10–2.25, p=0.013). On the other hand, the TLR-8 -129 C/G polymorphism did not show any significant association with HCMV infection. IL-10 -1082 G/A polymorphism demonstrated a strong association with HCMV infection, with heterozygous G/A (OR=7.11, 95% CI 3.82–13.25, p=0.000) and homozygous A/A (OR=4.43, 95% CI 2.55–7.72, p=0.000) genotypes significantly increasing the risk of infection. In contrast, no significant association was found for the IL-10 -819 C/T polymorphism.

Conclusion-This study suggests that TLR-8 Met1Val and IL-10 -1082 G/A polymorphisms may contribute to the susceptibility to HCMV infection in pregnant women, potentially increasing the risk of congenital cytomegaly. Further investigations into the molecular mechanisms underlying these associations are warranted to better understand their role in HCMV pathogenesis.

Keywords: HCMV, TLR4, Polymorphism, Haplotype, SNP.

KOMPOZITSION INGIBITORLARNING KISLOTALI MUXITLARDA ADSORBSIYALANISH JARAYONIN O‘RGANISH

*Oserbayeva Alfiya Kurbanbayevna, Xoshimova Mushtariybegim Umidjon qizi,
Inoyatova Marjona Qobiljon qizi*

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Organik ingibitorlarning aksariyati metall yuzasida adsorbsiya qilish qobiliyatiga ega va gidrofoblik plenka qatlamlarin hosil qiladi, agressiv zarrachalarning uzatilishini cheklaydi. Ushbu turdagi ingibitorlarning adsorbsion qobiliyati molekulyar tuzilishda N, O, P va S kabi geteroatomlarning mavjudligi bilan bog‘liq. Shularga ko‘ra St.3 va St.12 kabi metall namunalarni turli kislotali va vodorod sulfidli eritmalar muxitlarda korroziyalanishi bo‘yicha ingibitorlarni metall yuzasiga adsorbsiyalanishi Frumkin, Lengmyur, Temkin, Freyndlix va Variial-Parsonlarni adsorbsiya izotermalarini tadqiq qilish bilan o‘rganish amalga oshiriladi.

Tadqiqot usulari: Yuqoridagilarni nazarda tutib adsorbsiyalanish termodinamikasini va ingibirlash jarayonini fizik-kimyoviy asoslari Lengmyurning molekulyar-kinetik nazariyalari asosida o‘rganildi.

Natijalar va ularning muhokamasi: Yuzani to‘lish darajasini 3,0% H₂SO₄ kislotali muxitda St.3 po‘lat namunasini korroziyalanishdan himoyalashni IKA-6, IKA-7, IKA-8 ingibitorlarining konsentratsiyasiga bog‘liqligini. (1-jadval)

1-jadval

Turli ingibitorlarni 3,0%li H₂SO₄ muxitda yuzani to‘ldirish darajasi va adsorbsiyalanish muvozanati konstantasi (V) qiymatlari (St.3-po‘lat namunasi, T=323K)

Ingibitorlar	C, mg/l,	K, (r/m ² *)	θ	B
IKA-6	100	18.71	0.84	1.58
	150	8.91	0.94	1.03
	200	6.15	0.97	0.68
	250	5.28	0.97	0.64
IKA-7	100	14.84	0.92	1.25
	150	10.31	0.96	0.91
	200	5.94	0.97	0.89
	250	4.88	0.97	0.93
IKA-8	100	9.12	0.93	1.32
	150	4.84	0.98	1.12
	200	2.83	0.99	0.83
	250	1.84	0.99	0.78

Aniqlangan izoterma egri chiziqlari orqali korrelyatsiyalash usuli bilan (egri chiziqda yotgan to‘g‘ri chiziq) korrelyatsiya koeffitsiyenti va termodinamik kattaliklari 298÷343 C haroratlar oralig‘ida turlicha ekanligi topildi. Ushbu xolat IKA-8 ingibitorini turli haroratlarda turlicha darajada himoyalash samaradorligiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga IKA-8 ingibitorini adsorbsiyalanish xossalari uning tarkibiga kiruvchi elektron donor xususiyatli geteroatomlar soniga bog‘liqligi va geteroatomlarni qanchalik ko‘p miqdorda bo‘lishi metall namunasi yuzasida kimyoviy sorbsiyalanishni amalga oshirishini ta‘minlab berishi aniqlandi. Tajribalar natijalari asosida IKA-8 kompozitsion ingibitorini metall namunasi yuzasini kislotali va H₂S li muxitlarda ingibirlanish juda yuqori ekanligi topildi. Ingibitor ishtirokida yuzaning to‘lish darajasini 5,0% H₂S

muxitda St.3 po‘lat namunasini korroziyalanishdan himoyalashni IKA-6, IKA-7 va IKA-8 ingibitorlarining konsentratsiyasi va haroratga bog‘liqligi 2-jadvalda keltirilgan

2-jadval

Turli ingibitorlarni 5%li H₂S muxitda yuzani to‘ldirish darajasi (θ) va adsorbsiyalanish muvozanati konstantasi (V) qiymatlari (St.3 po‘lat namunasi)

Ingibitorlar	harorat, K	C _{инг} , мг/л	K, (г/м ² *)	θ	B
IKA-6	298	100	17.85	0.86	1.49
IKA-7			8.19	0.93	1.14
IKA-8			4.41	0.97	1.03
IKA-6		200	7.05	0.94	0.88
IKA-7			5.88	0.97	0.69
IKA-8			3.04	0.98	1.08
IKA-6	323	100	11.10	0.89	1.35
IKA-7			2.44	0.98	2.01
IKA-8			1.52	0.99	3.59
IKA-6		200	3.09	0.96	1.62
IKA-7			2.89	0.97	2.95
IKA-8			1.39	0.99	3.05

Tajribalar asosida olingan natijalar IKA-6, IKA-7 va IKA-8 xildagi ko‘p komponentli kompozitsion ingibitorlar ishtirokida boradigan adsorbsiyalanish jarayonida metall namunasi yuzasini yuqori darajada to‘ldirilishi ingibitorlarni eritmadagi konsentratsiyasiga hamda haroratga bog‘liqligi Lengmyur izotermalari bilan yaxshi izohlanishi aniqlandi. Shuningdek, metall namunalarini erish tezligi (K) ingibitor tarkibiga bog‘liq bo‘ladi va ingibitor past konsentratsiyaga ega bo‘lganida ham ularni metall namunalarini korroziyalanishdan himoyalash darajasi 96-99,6% ni tashkil etadi. Metall namunasining yuzasini qoplama qatlam bilan (dastlabki mono-molekulyar qatlam) to‘lishi darajasi juda yuqori bo‘lib, ushbu holat adsorbsiyalanish muvozanat konstantasini ingibitorlar tarkibiga nisbatan bog‘liqligini ko‘rsatib turibdi. Demak, IKA-6, IKA-7 va IKA-8 ingibitorlarini yuqorida keltirilgan metall namunasini turli agressiv muxitlarda himoyalash imkoni mavjudligini tasdiqlaydi.

**BIO-COMPOSITE MATERIALS IN 3D PRINTING FOR BIOMEDICAL
ENGINEERING: A SUSTAINABLE PATHWAY TO NEXT-GENERATION
MEDICAL DEVICES**

Sumita Chaturvedi

³*Integral University, Lucknow, India*

Corresponding E-mail: sumita@iul.ac.in

Abstract

The rapid growth of biomedical engineering has created a strong demand for advanced materials that are not only mechanically efficient but also biocompatible, sustainable, and customizable. Bio-composite materials, formed by reinforcing biodegradable polymer matrices with natural fibers or bio-fillers, have emerged as promising candidates for 3D printing of biomedical components. This study explores the development, processing, and biomedical applications of bio-composite materials in additive manufacturing, with particular emphasis on their use in patient-specific implants, prosthetics, tissue scaffolds, and medical devices.

In 3D printing, conventional polymers such as PLA, PCL, and PHAs are combined with natural reinforcements like cellulose, chitosan, bamboo, flax, or hydroxyapatite to enhance mechanical strength, surface bioactivity, and degradation behavior. Chemical surface treatments such as alkali and silane modification improve fiber–matrix adhesion, ensuring better load transfer and print quality. The resulting bio-composites demonstrate improved strength-to-weight ratio, controlled biodegradability, reduced environmental impact, and better cell interaction compared to traditional synthetic materials.

The integration of bio-composites with fused deposition modeling (FDM) and other additive manufacturing techniques enables the fabrication of complex, patient-specific geometries with reduced material waste and faster production cycles. Despite challenges such as moisture sensitivity, printability issues, and long-term stability, ongoing research is addressing these limitations through material modification and optimized processing conditions.

This work highlights the transformative role of bio-composite materials in sustainable biomedical manufacturing and underscores their potential to revolutionize personalized healthcare solutions while supporting environmental responsibility.

BARQAROR BIOGAZ ISHLAB CHIQRISHDA AGROSANOAT CHIQRINDILARINI SAMARALI QAYTA ISHLASH VA BOSHQARISH YO‘LLARI

Elmurodova J.I¹, Xikmatullayeva A.F² To‘raqulov Z.S.³

Kalit so‘zlar: biogaz, lignosellyuloza, biomassa, anaerob hazm qilish, biometan, agrosanoat chiqindilari, modernizatsiya, mashinali o‘qitish.

Qazilma yoqilg‘ilar zaxiralarining kamayib borishi hamda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq global ekologik muammolar energiya ishlab chiqarishning muqobil va barqaror manbalarini rivojlantirishni dolzarb vazifaga aylantirdi. Aylanma iqtisodiyot konsepsiyasiga ko‘ra, chiqindilarni qayta ishlash va ularni ikkilamchi resurs sifatida foydalanish iqtisodiy va ekologik samaradorlikni ta‘minlaydi. Shu nuqtai nazardan, agrosanoat chiqindilaridan biogaz ishlab chiqarish energiya xavfsizligini mustahkamlash bilan birga atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish imkonini beradi. Lignosellyuloza biomassa qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati chiqindilarining asosiy qismini tashkil etadi. U selluloza, gemitselluloza va lignindan iborat murakkab tuzilishga ega bo‘lib, biologik parchalanish jarayoni uchun oldindan ishlov berishni talab qiladi. Biomassani fizik, kimyoviy yoki biologik usullar yordamida tayyorlash anaerob parchalanish jarayonining samaradorligini oshiradi va metan hosildorligini ko‘paytiradi.

Jarayon samaradorligi pH muhiti, harorat rejimi, gidravlik saqlash vaqti hamda organik yuklama kabi ko‘rsatkichlarga bog‘liq. Ushbu parametrlarning optimal qiymatlarini ta‘minlash biogaz miqdori va sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, substrat tarkibi va namlik darajasi ham muhim omil hisoblanadi. Anaerob parchalanish natijasida olingan biogaz tarkibida metan bilan bir qatorda karbonat angidrid va boshqa gaz aralashmalari mavjud bo‘ladi. Uni sanoat yoki transport yoqilg‘isi sifatida qo‘llash uchun modernizatsiya qilish talab etiladi. Modernizatsiya jarayonida CO₂ ni ajratish, gazni quritish va zararli aralashmalarni olib tashlash amalga oshiriladi. Suv bilan yuvish, kimyoviy yutish, membrana texnologiyalari va adsorbsiya usullari keng qo‘llanilmoqda. Natijada yuqori sifatli biometan olinadi.

Biogaz tizimlarining samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan mashinali o‘qitish usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Neyron tarmoqlar, qaror daraxtlari va regressiya modellari yordamida metan hosildorligini prognoz qilish hamda jarayon parametrlarini optimallashtirish imkoniyati mavjud. Bu esa ishlab chiqarish barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Biogaz ishlab chiqarish tizimlarining ekologik samaradorligini baholashda hayot siklini baholash (LCA) usuli qo‘llaniladi. Ushbu yondashuv xom ashyo tayyorlashdan tortib, energiya ishlab chiqarish va chiqindilarni utilizatsiya qilishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni tahlil qilish imkonini beradi. LCA natijalari asosida tizimning atrof-muhitga ta‘siri aniqlanadi va samaradorlikni oshirish bo‘yicha qarorlar qabul qilinadi [1].

Biogaz ishlab chiqarish tizimi ko‘p bosqichli va murakkab texnologik jarayon bo‘lib, uning samaradorligi xomashyo tarkibi, fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlar va ekspluatatsion parametrlar bilan chambarchas bog‘liq. Xom biogaz tarkibida odatda 50–70 % metan (CH₄) va 30–50 % karbonat angidrid (CO₂) mavjud bo‘lib, yuqori energetik qiymatga erishish uchun metan ulushini 90–98 % gacha oshirish talab etiladi. Shu sababli biogazni tozalash va boyitish texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Suv yordamida yuvish, membranali ajratish, kriogen usul va bosim o‘zgaruvchan adsorbsiya (PSA) kabi texnologiyalar yordamida CO₂ miqdori 75–95 % gacha kamaytirilishi mumkin. Natijada biometanning issiqlik qiymati 9–10 kWh/m³ gacha yetadi, bu esa tabiiy gaz ko‘rsatkichlariga yaqinlashadi.

Jarayon samaradorligini oshirishda zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan mashinali o‘qitish modellaridan foydalanish muhim yo‘nalish hisoblanadi.

Hayotiy davr tahlili (LCA) natijalariga ko‘ra, 1 kWh biogaz energiyasi ishlab chiqarishda 20–50 g CO₂-ekvivalent emissiya yuzaga keladi, bu ko‘mir asosidagi energiya ishlab chiqarishga

nisbatan 15–20 baravar kam ko‘rsatkichdir. Mazkur holat biogaz texnologiyasining ekologik va iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi.

1-rasm. Anaerob parchalanish asosida biogaz olish jarayoni [2,3].

Anaerob parchalanish — bu organik moddalarning kislorodsiz muhitda mikroorganizmlar ta’sirida bosqichma-bosqich biologik parchalanish jarayonidir. Anaerob hazm qilish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo‘lib, ular gidroliz, atsidogenez,asetogenez va metanogenez bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Gidroliz jarayonida murakkab organik moddalar oddiy birikmalarga parchalanadi. Atsidogenez bosqichida organik kislotalar hosil bo‘ladi. Asetogenez natijasida sirka kislotasi va vodorod ajralib chiqadi.Metanogenez bosqichida metan hosil qiluvchi bakteriyalar faoliyati natijasida biogaz ajralib chiqadi.

Jarayon samaradorligi bir qator texnologik parametrlarga bog‘liq. Optimal harorat mezofil rejimda 35–37 °C, termofil rejimda esa 50–55 °C ni tashkil etadi. Muhitning vodorod ko‘rsatkichi (pH) 6,5–7,5 oralig‘ida bo‘lganda metan hosil bo‘lish darajasi yuqori bo‘ladi. Gidravlik ushlanish vaqti (HRT) odatda 15–30 kun, organik yuklama esa 1,5–4,0 kg VS/m³·kun atrofida bo‘ladi.1 kg uchuvchan quruq modda (VS) parchalanganda 0,2–0,5 m³ biogaz hosil bo‘lishi mumkin.

Mazkur jarayon nafaqat qayta tiklanuvchi energiya manbaini yaratadi, balki chiqindilar hajmini 40–60% ga kamaytiradi hamda issiqxona gazlari emissiyasini sezilarli darajada qisqartiradi.

Xulosa qilib aytganda agrosanoat chiqindilaridan biogaz ishlab chiqarish barqaror energiya manbai sifatida katta salohiyatga ega. Lignosellyuloza biomassani samarali qayta ishlash, jarayon parametrlarini optimallashtirish, modernizatsiya texnologiyalarini qo‘llash hamda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali yuqori energiya samaradorligiga erishish mumkin. Ushbu yondashuv energiya xavfsizligini ta’minlash, chiqindilar hajmini kamaytirish va ekologik barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andrade Cruz. Application of machine learning in anaerobic digestion: perspectives and challenges. Bioresour technol (2022)
2. D. De Clercq . Interpretable machine learning for predicting biomethane production in industrial-scale anaerobic co-digestion. Sci. Total environ (2020)
3. F. Almomani. Prediction of biogas production from chemically treated co-digested agricultural waste using artificial neural network. Fuel (2020)

MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA YUQORI G‘OVAKLI SHISHA-KERAMIK MATERIALLARINI OLISH VA ULARNING GAZLARNI TOZALASHDA QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI

Oralbaeva Sarbinaz Kuralbay qizi, Ruzibaev Bahrom Rustambaevich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

(oralbaevasarbinaz0431@gmail.com), (ruzibaevbahrom@gmail.com)

Bugungi kunda sanoat korxonalarining jadal rivojlanishi natijasida atmosfera havosiga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdori ortib bormoqda. Ayniqsa, metallurgiya, kimyo, energetika va qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo‘ladigan chiqindi gazlar ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli sanoat gazlarini samarali tozalash uchun yangi, ekologik xavfsiz va iqtisodiy jihatdan maqbul filtr materiallarini yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1].

So‘nggi yillarda yuqori g‘ovakli shisha-keramik materiallar gazlarni filtrlash va katalitik tozalash jarayonlarida istiqbolli materiallar sifatida e‘tirof etilmoqda. Ushbu materiallar yuqori issiqlik va kimyoviy barqarorlikka ega bo‘lib, katta solishtirma sirt yuzasi tufayli gazlar bilan samarali o‘zaro ta‘sirga kirishish imkonini beradi [2].

An’anaviy filtr materiallarining aksariyati import asosida olinadi yoki qimmat xom ashyolardan tayyorlanadi. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy xom ashyolar asosida yuqori g‘ovakli shisha-keramik filtr materiallarini ishlab chiqish sanoat uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, g‘ovakli shisha-keramik materiallarga katalizatorlarni shimdirish orqali zararli gaz komponentlarini kamroq zararli yoki neytral mahsulotlarga aylantirish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu yondashuv gazlarni tozalashning kombinatsiyalashgan usulini amalga oshirishga xizmat qiladi [3-5].

Mazkur tadqiqot mahalliy xom ashyolardan foydalanib, gazlarni tozalashda qo‘llash mumkin bo‘lgan g‘ovakli shisha-keramik materiallarni olish texnologiyasini ishlab chiqishga qaratilganligi bilan dolzarb hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishining asosiy maqsadi — mahalliy xom ashyolar asosida yuqori g‘ovakli shisha-keramik filtr materiallarini olish va ularning sanoat gazlarini tozalashda qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida yuqori g‘ovakli shisha-keramik filtr materiallari tanlangan. Tadqiqot predmeti esa ushbu materiallarning tuzilishi, g‘ovakligi va gazlarni tozalash jarayonidagi qo‘llanilish xususiyatlaridan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- mahalliy xom ashyolarning shisha-keramik materiallar olish uchun yaroqliligini tahlil qilish;
- yuqori g‘ovak tuzilishga ega bo‘lgan shisha-keramik namunalarni tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish;
- olingan materiallarning g‘ovakligi va tuzilish xususiyatlarini o‘rganish;
- filtr materiallariga katalizatorlarni shimdirish imkoniyatlarini tadqiq etish;
- tayyorlanadigan shisha-keramik filtrlarning gazlarni tozalashdagi istiqbollari baholash.

Kutilayotgan ilmiy va amaliy natijalar

Tadqiqot natijasida mahalliy xom ashyolar asosida olinadigan yuqori g‘ovakli shisha-keramik filtr materiallarini yaratish imkoniyati aniqlanishi kutilmoqda. Ushbu materiallar katalizatorlar bilan shimdirilgan holda zararli gazlarni samarali tozalash va ularni kamroq zararli komponentlarga aylantirishda qo‘llanishi mumkin. Olinadigan natijalar sanoat korxonalarida ekologik xavfsizlikni oshirish, import o‘rmini bosuvchi filtr materiallarini ishlab chiqish hamda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida muhim ahamiyatga ega bo‘lishi kutilmoqda.

Mazkur tadqiqot mahalliy xom ashyolardan foydalangan holda yuqori g‘ovakli shisha-keramik filtr materiallarini yaratish va ularni sanoat gazlarini tozalashda qo‘llashga qaratilgan bo‘lib, kelgusida ekologik toza va iqtisodiy samarali texnologiyalarni ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: shisha-keramika, g‘ovakli material, filtr, katalizator, gazlarni tozalash, mahalliy xom ashyo.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сидоров В.Н. Промышленные выбросы и методы их очистки. – Москва: Химия, 2017.
2. Захаров Ю.П. Керамические фильтры для очистки газов. – Москва: Стройиздат, 2016.
3. Kingery W.D., Bowen H.K., Uhlmann D.R. Introduction to Ceramics. – Wiley, 2015.
4. Reed J.S. Principles of Ceramics Processing. – Wiley, 2014.
5. Bartholomew C.H., Farrauto R.J. Fundamentals of Industrial Catalytic Processes. – Wiley, 2011.

TENEBRIO MOLITOR LICHINKASIDAN OLINGAN YOG‘NING MIKROBIOLOGIK TAHLILI

*Qudratova Moxinabonu Ravshanbek qizi, Otajonov Asadjon Shonazar o‘g‘li, Ergasheva Habiba
To‘lqin qizi*

*Toshent kimyo-texnologiya instituti
qudratovamohinabonu25@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot ishida Tenebrio molitor lichinkasining turli xil ozuqa muhitlarida o‘shirish sharoitlari o‘rganish natijalari keltirilgan. Oziq ovqat tarmoqlari uchun kelajakda tabiiy ozuqa maxsulotlarini hosil qilishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Respublikamizning turli hududlarida yetishtirish imkoniyati mavjud bo‘ladi. Olingan maxsulotlar chorvachilik va parrandachilikda muhim ozuqa hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Tenebrio molitor lichinkalari, *Pseudomonas agar Agar Saburo*, dexostrous bersa Saburo.

Kirish: Jahonda chorvachilik eng mahsuldor sohalardan biri hisoblanib, barcha ishlab chiqariladigan mahsulotlarning 35 foizi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan esa 75 foizi mazkur soha rivojlanishiga sarflanmoqda. Jumladan, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohalari uchun asosiy oziqa mahsulotlari hisoblangan donli ekinlardan foydalanilmoqda. Bu esa donli ekinlarni yetishtirish insonlar ehtiyoji bilan bir qatorda, ular asosida ozuqa yemlarini ishlab chiqarishni ham hisobga olgan holda juda katta miqdordagi zahira resurslarini talab qilmoqda. Jumladan, dunyo bo‘yicha go‘sh mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 200 mln. tonnadan oshirishni va 470 mln.tonnaga yetkazish kerakligi hisobga olsak, hozirda 2,1 mlrd. tonna bug‘doy yetishtirilayotgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkichni kamida yiliga 3,0 mlrd. tonnadan oshirish lozim bo‘ladi.

Shu boisdan, ozuqabop hasharot turlarini ozuqaviy qiymatiga ko‘ra saralash, ularni sanoat asosida etishtirish texnologiyasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu masalalarning to‘laqonli ilmiy va amaliy asoslab berilishi kelgusida chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik tarmoqlarini tannarxi arzon, ishlab chiqarish jarayoni qulay, abiotik va biotik omillarga bog‘liq bo‘lmagan hamda ozuqaviy qiymati yuqori bo‘lgan ozuqa emi bilan uzluksiz ta‘minlash imkonini beradi. Shu sababli Tenebrio molitor lichinkasidan olingan yog‘ni tahlil qilish dolzarb masalalarni hal qilishda muhim ob‘kt hisoblanadi.[2]

Ilmiy tadqiqot usullari:

1. *Pseudomonas agar* asosi *Pseudomonas CN Agar* bazasi ISO 11133/ISO 16266 standarti yordamida tayyorlangan:

1-jadval.

№	Tarkibi	gram/litr
1.	Bakteriologik agar	13,0
2.	Pepton	16,0
3.	Naliditsik kislota	0,015
4.	Kaliy sulfat (K ₂ SO ₄)	10,0
5.	Cetrimide	0,2
6.	Magniy xlorid (MgCl ₂)	1,4
7.	Gidrolizlangan kazein	10,0

Yakuniy pH qiymati 25 ° C da 7,1± 0,2

Ushbu ISO 11133/ISO 16266 standart ozuqa muhit sifatini ta‘minlash bilan bog‘liq shartlarni belgilaydi, shuningdek, oziq-ovqat, hayvon yemlari, oziq-ovqat va hayvonlar uchun ozuqa ishlab chiqarish maydonlaridan atrof-muhit namunalarini, shuningdek, barcha turdagi suvlarni mikrobiologik tahlil qilish uchun mo‘ljallangan madaniy muhitlarni tayyorlashga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi.

Iste‘mol qilish uchun mo‘ljallangan yoki oziq-ovqat ishlab chiqarishda foydalaniladi. Ushbu talablar mikrobiologik tahlillarni o‘tkazadigan laboratoriyalarda foydalanish uchun tayyorlangan barcha turdagi ozuqa muhitlarga taalluqlidir.

Ushbu standart shuningdek, madaniy muhitning ishlash xususiyatlarini (ishlash testlari) aniqlash mezonlarini belgilaydi va usullarini tavsiflaydi.[3]

Imiy tadqiqot natijalari: *Pseudomonas agar* ozuqa muhitini tayyorlash: 50,6 g muhitni 1 litr distillangan suvda 10 ml glitserin qo‘shilib suyultirildi. So‘ngra eritma yaxshilab aralashtiriladi va

qizdirilib qaynatib olinadi., To‘liq eritmaguncha bir daqiqa qaynatib olinadi. Eritgan eritmani 121 °C da 15 daqiqa davomida Stegler VK-75 (75 l) Bug‘ sterilizator avtoklavda sterilizatsiya qilib olindi. Sterilizatsiya tugagach eritmaning harorati 45-50 °C gacha sovutib, yaxshilab aralashiriladi va kamida 5 mm qalinlikdagi agar qatlamini olish uchun steril Petri idishlariga quyildi. Ozuqa muhitni qayta eritib yuborilmasligi kerak. Tayyor bo‘lgan ozuqa muhiti sarg‘ish rangga ega, biroz opal bo‘lib, 8-15 °C haroratda qotgunicha saqlanishi kerak. Petri idishida qotgan ozuqa muhitini 28 °C da TS-1/80 SPU termostatida 3 kun davomida saqlanadi.[2]

Pseudomonas agar solingan Petri idishlari 3 kun davomida 28 °C haroratda termostatda saqlangandan so‘ng hech qanday mikroorganizmlar o‘smaganidan so‘ng “Laminar-s” aparatida steril holatda namunimiz mikrobiologik tekshiruv uchun quyib olindi. So‘nga Petri idishlari 28 °C da TS-1/80 SPU termostatida 7 kun davomida saqlandi. 7 kuni Petri idishlari tekshirilganda *Pseudomonas agar* ozuqa muhitida hech qanday mikroorganizmlar o‘smaganligi ko‘rildi.[1]

(1- rasm)

1-rasm. Petri idishlariga quyilgan *Pseudomonas* agar ozuqa muhiti.

2. *Agar Saburo* yoki *dexostrous bersa Saburo* (SDA) - bu peptonni o‘z ichiga olgan yuqori oziqlantiruvchi vosita turidir. [1] U dermatofitlarni va boshqa turdagi zamburug‘larni yetishtirish uchun ishlatiladi va Nocardiya kabi filament bakteriyalarini yetishtirish uchun ishlatiladi. Tadqiqot va klinik yordam uchun foydali.

№	Tarkibi	gram/litr
1.	Pepton	10,0
2.	Glyukoza	40,0
3.	Agar-agar	20,0

Yakuniy pH qiymati 25 °C da 5,6± 0,2

Sabouraud Dextrose Agar zamburug‘, mog‘or va atsidofil mikroorganizmlarini yetishtirish uchun ishlatilishi mumkin. Patogen zamburug‘lar, ayniqsa teri infeksiyalari bilan bog‘liq bo‘lganlarni yetishtirish uchun ishlatiladi. Ushbu vosita kosmetikadagi mikroorganizmlar va qo‘ziqorinlarni aniqlash va oziq-ovqat mahsulotlarini mikologik baholash uchun ham javob beradi. Ozuqa muhitning tarkibi Yevropa farmakopeyasi tomonidan tasdiqlangan. Dekstroza fermentlangan uglevod, uglerod va energiya manbai hisoblanadi.

Pepton aralashmasi mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan oziq moddalar manbai: azot, vitaminlar, mineral tuzlar va aminokislotalar. Dekstrozning yuqori konsentratsiyasi va past pH bu vositani zamburug‘lar uchun tanlab oladi.

Georg va boshqalar shuni ko‘rsatdiki, uchta antibiotik bilan to‘ldirilgan ushbu agar og‘ir ifloslangan sinov materiallaridan patogen zamburug‘larning izolyatsiyasini sezilarli darajada yaxshilagan.[4]

Selektiv muhitni tayyorlash uchun steril sharoitda quyidagi antibiotiklarni qo‘shing: 0,4 g sikloheksimid, 20 birlik penitsillin, 40 mg streptomitsin.

Ishlatishdan oldin Sabouraud agar shishasidan alyuminiy qopqoqni olib tashlandi va rezina tiqinni steril paxta doka bilan almashtirildi. Sabouraud agar bilan shishani eritma to‘liq eriguncha qaynab turgan suv hammomida saqlandi, 45-45 °C haroratgacha sovutib olindi. 50 °C va 4-5 mm qatlamli steril Petri idishlariga quyiladi. To‘liq qattiqlashgandan so‘ng, muhit 37±1 °C haroratda 45-60 daqiqa davomida quritiladi. Ushbu shaklda Sabouraud agar 28 °C haroratda 10 kun davomida nazorat qilish uchun

foydalanildi. *Agar Saburo* ozuqa muhitida hech qanday mikroorganizmlar o’smaganligi ko’rildi (2-rasm).

2-rasm. Petri idishlariga quyilgan Pseudomonas agar ozuqa muhiti.

3. Vismut sulfit agar (BSA)- selektiv va differentsial vosita bo’lib, uni izolyatsiya qilish va taxminiy identifikatsiya qilish uchun ishlatiladi. *Salmonella* spp, Salmonella Typhi ga alohida e’tibor qaratilgan.

52.33 gram vismut sulfit agarni distillangan 1000 ml suvda eritib tayyorlab olamiz. Muhitni to’liq eritish uchun aralashmani qaynaguncha qizdiring. Vismut sulfit agarni sterilizatsiya qilish uchun avtoklav yoki fraksiyonel sterilizatsiya orqali tozalab olinadi. Vismut sulfit agar solingan Petri idishlari 3 kun davomida 28 °C haroratda termostatda saqlangandan so’ng hech qanday mikroorganizmlar o’smaganidan so’ng “Laminar-s” aparatida steril holatda namunamiz mikrobiologik tekshiruv uchun quyib olindi. So’nga Petri idishlari 28 °C da TS-1/80 SPU termostatida 7 kun davomida saqlandi. 7 kuni Petri idishlari tekshirilganda Pseudomonas agar ozuqa muhitida hech qanday mikroorganizmlar o’smaganligi ko’rildi.

2-jadval

№	Tarkibi	gram/litr
1.	Pepton	10,0
2.	HM Pepton B	5,0
3.	Dekstroza (glyukoza)	5,0
4.	Natriy fosfat	4,0
5.	Temir sulfat	0,3
6.	Vismut sulfit ko’rsatkichi	8,0
7.	Yorqin yashil	0,025
8.	Agar-agar	20,0

Yakuniy pH qiymati 25 °C da 7,7± 0,2

Xulosa. Tenebrio molitor lichinkalaridan ajratib olingan yog’ning miqdori to’liq tahlil qilindi va asosli ishlab chiqarish tarmoqlari uchun standartlari olindi. Mikrobiologik tahlil jihatidan 3 xil turdagi ozuqa muhitlarida turlicha zararlangan bakterialarga qarshi faolligi amaliy jihatdan tahlil qilindi va birinchi va ikkinchi turdagi ozuqa muhitlarida bakterialar faolligi pasayishini kuzatish imkonini berdi. Uchinchi turdagi ozuqa muhitida esa hech qanday mikroorganizmlar o’sish intensivligi kuzatilmaganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Adámková A., Kouřimská L., Borkovcová M., Kulma M., Mlček J. 2016. Nutritional values of edible Coleoptera (Tenebrio molitor, Zophobas morio and Alphitobius diaperinus) reared in the Czech Republic. *Potravinárstvo Scientific Journal for Food Industry* 10(1), 663-671.
2. Akhtar Y., Isman Y. 2018. Insects as an Alternative Protein Source. *Proteins in Food Processing*. 10. pp.263-288. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100722-8.00011-5>.
3. Collavo A., Glew R.H., Huang Y.S., Chuang L.T., Bosse R., Paoletti M.G. 2005. House Cricket Small-scale Farming// Ecological Implications of Minilivestock. Pp.515-540.;
4. Ramos-Elorduy J., Gonzalez E.A., Hernandez A.R. & Pino J.M. 2002. Use of Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) to recycle organic wastes and as feed for broiler chickens. *J. Econ. Entomol.* 95(1): 214-220.
5. Khujamshukurov N.A.2011.Alternative protein products.J.XXI-technology.№4 (5):14-15

**KOVUL (*Capparis spinosa* L.) O‘SIMLIGI MEVASIDAGI BIOLOGIK FAOL
MODDALARNI AJRATIB OLIH VA ULARNING BIOKIMYOVIY TAHLILI**

*Baxtiyorova Xusnigul Madiyor qizi, Normatov Anvar Mirzaevich
Otajonov Asadjon Shonazar o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya institute
aotajonov63@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu tezisda kovul (*Capparis spinosa* L.) o‘simligi mevasining biokimyoviy tarkibi o‘rganildi hamda undagi biologik faol moddalarni ajratib olish imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida kovul mevasi tarkibidagi flavonoidlar, fenol birikmalar, alkaloidlar, glikozidlar, vitaminlar va mineral moddalar miqdori aniqlandi. Olingan natijalar kovul mevasi yuqori antioksidant faollikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu biologik faol moddalar farmasevtika, oziq-ovqat va kosmetologiya sohalarida tabiiy preparatlar ishlab chiqarishda istiqbolli xomashyo bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: *Capparis spinosa*, kovul mevasi, biologik faol moddalar, flavonoidlar, fenol birikmalar, antioksidant faollik.

Kirish. *Capparis spinosa* L. (kovul o‘simligi) – Capparidaceae oilasiga mansub, quruq va yarim quruq iqlim sharoitida o‘sadigan buta shaklidagi o‘simlikdir. U qadimdan xalq tabobatida va oziq-ovqat sifatida qo‘llanilgan bo‘lib, meva, gul va barglari biologik faol moddalar manbai hisoblanadi. [1,5]. Mevalar tarkibida flavonoidlar, fenolik birikmalar, saponinlar, glukozinolatlar va boshqa bioaktiv moddalar mavjud bo‘lib, ular farmasevtika va kosmetika sohalarida keng qo‘llaniladi. [1,2]. So‘nggi yillarda *Capparis spinosa* mevasi tarkibidagi biologik faol moddalarni aniqlash va ularning kimyoviy tahlilini o‘rganish dolzarb ilmiy masala sifatida e‘tiborga olinmoqda. Ushbu moddalar antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va antibakterial xususiyatlarga ega bo‘lib, inson salomatligini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. [3,4]

Ushbu tezisda kovul (*Capparis spinosa* L.) o‘simligi mevasining biokimyoviy tarkibi o‘rganildi hamda undagi biologik faol moddalarni ajratib olish imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida kovul mevasi tarkibidagi flavonoidlar, fenol birikmalar, alkaloidlar, glikozidlar, vitaminlar va mineral moddalar miqdori aniqlandi. Olingan natijalar kovul mevasi yuqori antioksidant faollikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu biologik faol moddalar farmasevtika, oziq-ovqat va kosmetologiya sohalarida tabiiy preparatlar ishlab chiqarishda istiqbolli xomashyo bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Kovul (*Capparis spinosa* L.) — qurg‘oqchil hududlarda keng tarqalgan dorivor o‘simlik bo‘lib, xalq tabobatida qadimdan qo‘llanib kelinadi. Uning mevasi biologik faol moddalarga boy bo‘lib, yallig‘lanishga qarshi, antioksidant va antimikrob xususiyatlarga ega.

So‘nggi yillarda tabiiy manbalardan olingan bioaktiv moddalarni farmasevtika va oziq-ovqat sanoatida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. [3,4]. Shu sababli kovul mevasi tarkibini chuqur biokimyoviy o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. So‘nggi yillarda dorivor o‘simliklardan biologik faol moddalarni ajratib olish va ularning farmakologik xususiyatlarini o‘rganishga bo‘lgan ilmiy qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayniqsa, qurg‘oqchil hududlarda o‘sadigan *Capparis spinosa* L. (kovul) o‘simligi tarkibidagi bioaktiv birikmalar ko‘plab xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda o‘rganilgan [1,4].

Tlili va hammualliflarining tadqiqotlarida *Capparis spinosa* L. o‘simligining meva, barg va g‘uncha qismlarida flavonoidlar, fenol birikmalar, alkaloidlar va glukozinolatlar mavjudligi aniqlangan. Mualliflar ushbu birikmalar o‘simlikning yuqori antioksidant va yallig‘lanishga qarshi faolligini ta‘minlashini ta‘kidlaganlar [1].

Sharaf va El-Ansari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda *Capparis* turiga mansub o‘simliklar flavonoid tarkibi jihatidan boy ekanligi ko‘rsatilib, ayniqsa kversetin va rutin kabi flavonoidlarning biologik ahamiyati yuqori ekanligi aniqlangan [2]. Ushbu moddalar erkin radikallarni neytrallashtirish orqali hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi.

Nabavi va hammualliflar *Capparis spinosa* mevasi ekstraktlarining antioksidant faolligini oʻrganib, etanol ekstraktlari suvli ekstraktlarga nisbatan yuqoriroq faollikka ega ekanligini aniqlaganlar. Tadqiqot natijalariga koʻra, bu holat fenol va flavonoid birikmalarning spirtli muhitda yaxshiroq ajralib chiqishi bilan izohlangan [3]. Gull va hammualliflarning ishlarida kovul mevasi tarkibidagi fenol birikmalar va vitamin C miqdori yuqori ekanligi qayd etilib, ushbu oʻsimlik oziq-ovqat va farmasevtika sanoatida tabiiy antioksidant manbai sifatida istiqbolli xomashyo ekanligi asoslab berilgan [4]. Sofowora tomonidan yozilgan manbada esa *Capparis spinosa* xalq tabobatida yalligʻlanishga qarshi, ogʻriq qoldiruvchi va antimikrob vosita sifatida qadimdan qoʻllanib kelingani keltirilgan [5]. Bu esa oʻsimlikning biologik faol moddalarga boy ekanligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Harborne tomonidan tavsiya etilgan fitokimyoviy tahlil usullari (Folin–Ciocalteu, spektrofotometrik va DPPH usullari) hozirgi kunda oʻsimlik xomashyosi tarkibidagi fenol va flavonoidlarni aniqlashda keng qoʻllanilmoqda [6]. Ushbu metodlar yuqori aniqlik va ishonchlilikka ega boʻlib, kovul mevasi tarkibini oʻrganishda samarali hisoblanadi. Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, ***Capparis spinosa* L. mevasi biologik faol moddalarga boy boʻlib**, uning antioksidant, yalligʻlanishga qarshi va antimikrob xususiyatlari ilmiy jihatdan asoslangan. Shunga qaramay, kovul mevasi xomashyosining biokimyoviy tarkibini mahalliy sharoitda chuqur oʻrganish va biologik faol moddalarni ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb masala boʻlib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot maqsadi.- kovul (***Capparis spinosa* L.**) oʻsimligi mevasidagi biologik faol moddalarni ajratib olish, ularning biokimyoviy tarkibini aniqlash va qoʻllanish istiqbollari baholashdan iborat.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi: Ekstraksiya usuli. Suvli ekstraksiya eng oddiy va ekologik xavfsiz usullardan biri hisoblanadi. Ushbu usulda maydalangan kovul mevasi maʼlum nisbatda distillangan suv bilan aralashtirilib, 60–80 °C haroratda 1–2 soat davomida ekstraksiya qilinadi. Suvli ekstraksiya asosan suvda eruvchan vitaminlar (vitamin C), mineral moddalar va ayrim fenol birikmalarni ajratib olishda samarali [4]. Biroq flavonoidlarning ajralish samaradorligi nisbatan past boʻladi.

Kovul (*Capparis spinosa* L.) mevasida namunalarning biokimyoviy tahlili quyidagi usullar asosida amalga oshirildi. Kovul (*Capparis spinosa* L.) oʻsimlik xom-ashyosi oʻsimlik mevasi olindi. Xom-ashyo soyada quritilib, maydalanib kukun holiga keltirildi. Ekstraksiya etanol eritmasida 1:10 nisbatda 48 soat davomida amalga oshirildi.

Ekstraksiya usullari. Kovul (*Capparis spinosa* L.) mevasida tarkibidagi bioaktiv komponentlarni olish uchun quyidagi ekstraksiya usullari qoʻllandi:

Spirtli (etanol) ekstraksiya. Etanol yordamida ekstraksiya kovul mevasi tarkibidagi flavonoidlar va fenol birikmalarni ajratib olishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlarda asosan 70% etanol ishlatiladi. Maydalangan xomashyo erituvchi bilan 1:10 nisbatda aralashtirilib, 24–48 soat davomida xona haroratida yoki 40–50 °C da ekstraksiya qilinadi [1,3]. Ushbu usul antioksidant faolligi yuqori boʻlgan ekstraktlar olish imkonini beradi.

3. Soxhlet ekstraksiya. Soxhlet usuli yordamida kovul mevasi tarkibidagi biologik faol moddalar toʻliqroq ajratib olinadi. Bu usulda quritilgan va maydalangan xomashyo uzluksiz qaynatish orqali erituvchi bilan ekstraksiya qilinadi.

Ushbu usul fenol va alkaloidlarni ajratib olishda yuqori samaradorlikka ega boʻlsa-da, yuqori harorat taʼsirida baʼzi issiqlikka sezgir moddalar parchalanishi mumkin [6].

Biokimyoviy tarkibni aniqlash. kovul (***Capparis spinosa* L.**) oʻsimligi ekstraktlarining tarkibi quyidagi usullar bilan oʻrganildi: Fenol birikmalar miqdori: Folin–Ciocalteu reagent usuli yordamida spektrofotometrik aniqlanadi. [6]. Flavonoidlar miqdori: Alumin kompleks reaksiyasi usuli bilan aniqlanadi.[6].

Vitamin C miqdori 2,6-dixlorfenolindofenol bilan titrlash usuli orqali aniqlanadi. Alkaloidlarni aniqlash. Alkaloidlar miqdori gravimetrik usul yordamida aniqlanadi. [3]. Minerallar (kaliy, magniy, kalsiy): atom-absorpsion spektrofotometriya yordamida aniqlanadi Antioksidant faollikni DPPH erkin radikallarni tutish usuli orqali aniqlandi. [3].

Natijalar va ularning tahlili.

Kovul (*Capparis spinosa* L.) mevasi tarkibidagi biologik faol moddalar va ularning xususiyatlari

1-jadval.

Biologik faol modda	Miqdori (mg/g)	Asosiy xususiyati	Qo‘llanilish sohasi
Fenol birikmalar	15,8 ± 0,7	Kuchli antioksidant	Farmasevtika, kosmetologiya
Flavonoidlar	12,4 ± 0,5	Yallig‘lanishga qarshi	Dorivor preparatlar
Alkaloidlar	4,6 ± 0,2	Antimikrob	Farmasevtika
Glikozidlar	6,1 ± 0,3	Metabolizmni faollashtiradi	Biologik faolqo‘shimchalar
Vitamin C	38,5 ± 1,4	Immunitetni oshiradi	Oziq-ovqat, farmasevtika
Mineral moddalar (K, Ca, Mg)	210 ± 9	Hujayra faoliyatini quvvatlaydi	Oziq-ovqat sanoati

Tadqiqot natijalari kovul mevasi flavonoidlari va fenol birikmalarga boy ekanligini ko‘rsatdi, bu esa boshqa tadqiqotchilar natijalari bilan mos keladi. [2,4]. Kovul mevasi fenol va flavonoidlarga boy bo‘lib, yuqori antioksidant faollikni ta‘minlaydi. Kovul mevasi ekstraktining antioksidant faolligi (DPPH testi, %)

Diagramma tavsifi. Diagrammada kovul mevasi ekstraktining antioksidant faolligi suvli va etanol ekstraktlari bo‘yicha solishtirildi. Etanol ekstrakti 72 % antioksidant faollikni ko‘rsatgan bo‘lsa, suvli ekstraktida bu ko‘rsatkich 61 % ni tashkil etdi. Bu holat etanol ekstraksiyasi biologik faol moddalarni ajratib olishda samaraliroq ekanligini ko‘rsatadi. [3].

1-diagramma. Kovul mevasi ekstraktining antioksidant faolligi va biologik faol moddalar tahlili.

Xulosa. Tahlillar natijasida kovul mevasi flavonoidlar va fenol birikmalarga boy ekanligi aniqlandi. Antioksidant faollik ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lib, bu kovul mevasi erkin radikallarga qarshi samarali ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Olingan ekstraktlar farmasevtik preparatlar, biologik faol qo‘shimchalar va tabiiy konservantlar ishlab chiqarishda qo‘llanishi mumkin. Tadqiqot natijalari kovul (*Capparis spinosa* L.) mevasi biologik faol moddalar manbai ekanligini ko‘rsatdi. Uning tarkibidagi flavonoidlar va fenol birikmalar yuqori antioksidant faollikka ega bo‘lib, farmasevtika va oziq-ovqat sanoatida tabiiy xomashyo sifatida foydalanish imkoniyatini yaratadi. [1,3,4]. Kelgusida kovul mevasi asosida yangi tabiiy preparatlar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tlili N., Elfalleh W., Saadaoui E. **Capparis spinosa L.: A review of its phytochemical composition and biological activities.** Journal of Medicinal Plants Research, 2011, №5(9), pp. 1684–1688.
2. Sharaf M., El-Ansari M. A. **Flavonoids of Capparis species and their biological activity.** Fitoterapia, 2005, Vol. 76, pp. 353–362.
3. Nabavi S. F., Nabavi S. M., Mirzaei M. **Antioxidant activity of Capparis spinosa fruit extracts.** Pharmaceutical Biology, 2013, Vol. 51(7), pp. 876–882.
4. Gull T., Anwar F., Sultana B. **Phytochemical composition and antioxidant potential of Capparis spinosa.** Journal of Food Biochemistry, 2015, Vol. 39, pp. 1–9.

AMARANT O‘SIMLIGINI BIOTEXNOLOGIK QAYTA ISHLASH

Ne‘matova Dilshoda Ikrom qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Biotexnologiya kafedrası

Annotatsiya

Ushbu tezisdá Amaranthaceae oilasiga mansub amarant (*Amaranthus* spp.) o‘simligining O‘zbekiston hududida uchraydigan turlari, uning oziqaviy va bioaktiv tarkibi hamda xalq xo‘jaligidagi ahamiyati yoritilgan. Amarant donlari oqsil, lizin, tolalar, antioksidantlar va minerallar bilan boy bo‘lib, ularning salomatlik uchun antigipertenziv, antioksidant, gipoxolesterinemik va antidiabetik ta‘sirlari ilmiy manbalarda qayd etilgan. Tezisdá amarantni biotexnologik qayta ishlashning zamonaviy yondashuvlari – enzimatik gidroliz, fermentatsiya va superkritik CO₂ ekstraksiyasi bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlil qilinadi. Ushbu jarayonlar orqali olingan bioaktiv peptidlar va ekstraktlarning ACE-ingibitor hamda antioksidant faolligi tasdiqlangan. Amarant biologik faol komponentlarga boyligi sababli funksional oziq-ovqatlar, sog‘lomlashtiruvchi preparatlar va biotexnologik mahsulotlar yaratishda istiqbolli xomashyo ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Amarant, *Amaranthus* spp., bioaktiv peptidlar, biotexnologik qayta ishlash, enzimatik gidroliz, fermentatsiya, superkritik CO₂ ekstraksiyasi, ACE-ingibitor faolligi, antioksidant xususiyatlar, funksional oziq-ovqatlar.

Kirish. Amarant (lot. *Amaranthus* spp.) — Amaranthaceae oilasiga mansub, butun dunyoda tarqalgan ko‘p turli o‘simliklarning umumiy nomi bo‘lib, taxminan 60-dan 100-gacha tur mavjudligi qayd etilgan [1]. Amarant ko‘pincha bir yillik yoki ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, katta panikulyar gullar va o‘tkir barglari bilan ajralib turadi [2]. O‘zbekiston hududida *Amaranthus viridis* L. va *Amaranthus retroflexus* kabi turlar milliy floraga kirgani ma‘lum bo‘lib, ular ba‘zan yovvoyi o‘t sifatida uchraydi. Amarant O‘zbekistonning turli agroekologik sharoitlarida yetishtiriladi hamda sababiy o‘simliklar guruhi sifatida ham ko‘riladi [3].

Amarant o‘simligi bir qator navlar bo‘yicha madaniylashtirilgan, qaysilari don yetishtirishga, sabzavot sifatida, yem-xashak va dekorativ o‘simlik sifatida qo‘llanadi. Masalan, *A. cruentus*, *A. caudatus*, *A. hypochondriacus*, *A. tricolor* kabi turlar xalq xo‘jaligida keng tarqalgan [1].

Amarant o‘simligi oziqaviy va bioaktiv moddalar bilan juda boy bo‘lib, ularning tarkibida bir qator biologik faol moddalar mavjud. Xususan, oqsillar: amarant donlarida o‘rtacha 12–21 % atrofida bo‘lib, u boshqa ko‘plab donli ekinlarga nisbatan lizin kabi zarur aminokislotalar bilan boy hisoblanadi. Uglevodlar va tolalar: don tarkibida yuqori miqdorda uglevodlar hamda tolalar mavjud bo‘lib, ular oshqozon-ichak mikroflorasini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi. Yog‘lar va fitokomponentlar: squalene, α -tokoferol kabi antioksidant moddalarga boy [4]. Vitaminlar va minerallar: temir, magniy, marganets kabi elementlar va A, C vitaminlari mavjud [2].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, amarantdan olingan peptidlar va bioaktiv moddalar turli salomatlik foydalariga ega. Masalan, antihipertenziya (qon bosimini pasaytirish) – o‘simlik tarkibida ACE (angiotensin converting enzyme) inhibitori sifatida faol peptidlar mavjud [5]. Bundan tashqari, antioksidant xususiyatlar – o‘simlikda antioksidant faolligi yuqori peptidlar aniqlangan [4]. Amarant gipoxolesterin, antidiabetik va sog‘lom ovqatlanish manbai hisoblanadi [4].

Amarantdan ajralgan bioaktiv peptidlar organizmda antioksidant, antigipertenziv, giperlipidemiya kamaytiruvchi ta‘sirlar ko‘rsatishi mumkinligi haqida ko‘plab tadqiqotlar mavjud [6]. Xususan, biotexnologiya sohasida amarant o‘simligidan foydalangan holda quyidagi yo‘nalishlarda ilmiy ishlar olib borilgan:

Fermentativ gidroliz orqali bioaktiv peptidlar olish: Amarant proteini enzimatik gidroliz usulida parchalanib, ACE ingibitor xususiyatiga ega bioaktiv peptidlar olinishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatgan: amarant proteinlaridan fermentlar yordamida olingan peptidlar qon bosimini tushirish va antioksidant faollik ko‘rsatishi mumkin [5].

Superkritik CO₂ bilan ekstraksiya: Superkritik karbonat anhidrid yordamida amarant unidan yuqori sifatli, past yog‘li oqsil kukuni olish ishlari olib borilgan. Bu usul an’anaviy organik eritgich bilan solishtirganda samarali ekanligi ma’lum bo‘ldi [7].

Fermentatsiya jarayoni: Amarantni *Enterococcus faecium* kabi mikroorganizmlar bilan fermentatsiya qilish orqali bioaktiv peptidlar olinib, ularning ACE ingibitor potentsiali oshirilishi haqidagi jahon miqyosidagi tadqiqotlar mavjud [4].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bioaktiv peptidlar ACE-ingibitor ta’sirga ega bo‘lib, bu gipertenziya riskini kamaytirishga yordam beradi [5]. Bundan tashqari, enzimatik yoki fermentatsiya jarayonlari orqali ajratilgan peptidlar antioksidant faollikka ega bo‘lib, erkin radikallarga qarshi kurashishda potentsialga ega [4]. Amarantning bioaktiv moddalarining sog‘liq uchun foydalari, xususan, qon lipidlarini boshqarish va immun tizimni mustahkamlash kabi ta’sirlar ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan [4]. Biroq ko‘pgina ishlar laboratoriya sharoitida bo‘lib, ular klinik tadqiqotlarga yetkazilishi kerakligi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Kelajak istiqbollari nuqtai nazaridan, amarantning genetik xilma-xilligini o‘rganish, yuqori oqsilli va yuqori bioaktiv moddalarga ega navlarni seleksiya qilish, enzimatik va fermentativ qayta ishlash sharoitlarini optimallashtirish muhim vazifa bo‘lib qoladi. Shuningdek, amarant asosida ishlab chiqiladigan funksional mahsulotlar – bioaktiv peptidlar, probiotik ichimliklar, glutensiz oziq-ovqatlar, kosmetik ekstraktlar va nutrasevtik qo‘shimchalarning sanoat miqyosida sinovdan o‘tkazilishi va klinik baholanishi zarur. Keng ma’noda, amarant biomassisini chuqur qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish nafaqat oziq-ovqat xavfsizligi, balki yangi avlod bioaktiv preparatlarini yaratishda ham muhim o‘rin egallaydi.

Xulosa qilib aytganda, Amarant (*Amaranthus* spp.) o‘simligi yuqori oziqaviy va biologik qiymatga ega bo‘lgan muhim xomashyo sifatida O‘zbekiston sharoitida ham keng tarqalgan turlar bilan ifodalanadi. Uning doni, bargi va biomassi tarkibidagi oqsil, lizin, to‘yintirilmagan yog‘ kislotalari, tolalar va minerallar nafaqat oziqaviy qiymatini oshiradi, balki salomatlik uchun foydali bioaktiv komponentlar manbai ekanini ko‘rsatadi. Ilmiy manbalardagi tahlillar amarant oqsilidan enzimatik gidroliz orqali olingan peptidlarning ACE-ingibitor, antioksidant va giperlipidemiya kamaytiruvchi faolligiga ega ekanini tasdiqlaydi. Shuningdek, mikrobiologik fermentatsiya va superkritik CO₂ ekstraksiyasi yordamida olingan fraksiyalarning bioaktivligi yuqori ekani aniqlangan. Bu esa amarantni biotexnologiya, funksional oziq-ovqatlar sanoati, nutrasevtiklar va sog‘lomlashtiruvchi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun istiqbolli o‘simlik sifatida belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.T. Yo‘lchieva, N. (2024). Amarant o‘simligi tarkibidagi flavonoidlar. Universal Xlqaro Ilmiy Jurnal, 1(3), 167-170, <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/75079>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Amaranth>
3. CLASSIFICATION OF USEFUL PLANTS OF KARAUŁBAZAR OAK, Esanov Husniddin Qurbonovich, Esanov Husniddin Qurbonovich, Web of Scientist: International Scientific Research Journal, Volume3, Issue 1, Jan. 2022 <https://philpapers.org/rec/QURCOU>
4. Toimbayeva, D.; Saduakhasova, S.; Kamanova, S.; Kiykbay, A.; Tazhina, S.; Temirova, I.; Muratkhan, M.; Shaimenova, B.; Murat, L.; Khamitova, D.; et al. Prospects for the Use of Amaranth Grain in the Production of Functional and Specialized Food Products. Foods 2025, 14, 1603 <https://doi.org/10.3390/foods14091603>
5. Amaranth as a Source of Antihypertensive Peptides, Agustina E. Nardo, Santiago Suarez, Alejandra V. Quiroga, Maria Cristina Anon, <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2020.578631>
6. Fan Zhu, Amaranth proteins and peptides: Biological properties and food uses, Food Research International, Volume 164, 2023, 112405, ISSN 0963-9969, <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.112405>.
7. Yolanda Isabel Delgado-García, Silvia Luna-Suárez, Aurelio López-Malo, Jocksan Ismael Morales-Camacho, Effect of supercritical carbon dioxide on physicochemical and techno-functional properties of amaranth flour, Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, Volume 178, 2022, 109031, ISSN 0255-2701, <https://doi.org/10.1016/j.cep.2022.109031>.

KUMUSH NANOZARRALARINI SUYUQLANISH HARORATI HAMDA ANTIBAKTERIAL FAOLLIGINI NANO O'LCHAMGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH

Aripova Mastura Xikmatovna; Yaxyayev Umar Abdixakimovich; Tilavova Gulhayo Alisher qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Anotatsiya: Kumush nanozarrachalarini suyuqlanish haroratini nano o'lchamiga bog'liqligini tahlili va antibakterial xossasini o'rganish.

Kalit so'zlar: Kumush metali, nanozarra, harorat, agregatsiya, antibakterial.

Kirish: Ag nanozarralarning erish haroratini o'rganish bosma elektronika, o'tkazuvchi qoplamalar hamda past haroratli texnologiyalarni rivojlantirishda, shuningdek antibakterial qoplamalar yaratishda muhim ilmiy ahamiyatga ega. Nano o'lchamga o'tish bilan materiallarning termik xususiyatlari keskin o'zgarib, erish harorati zarracha o'lchami, agregatsiya darajasi va tashqi energiya manbalariga kuchli bog'liq bo'ladi. Ag nanozarrachalarning erish molekulyar dinamikasini simulyatsiya qilish 3 nm 815 K [1]. Yana bir tadqiqotda molekulyar dinamik metodlar yordamida turli o'lchamdagi Ag nanozarralarning erish harorati o'rganilgan bo'lib. 5 nm o'lchamli nanozarracha uchun erish harorati 662.9 °C, 20nm. 885.9 °C ni tashkil qilgan [2]. Diametri taxminan 2,8 nm dan kichik bo'lgan juda mayda Ag zarrachalar birlashib katta kub shaklli nanozarrachaga aylansa, ular g'ayrioddiy tarzda yuqoriroq haroratda erishi aniqlangan. [3] Yana bir tadqiqot ma'lumotlarida Ag nanozarrachalari suyuqlanish harorati 5 nm 663°C, 20 nm 886 °C haroratda suyuqlanishi haqida ma'lumot beriladi. [4] Kumush nanozarrachalarining antibakteriallik xususiyatlari zarrachalarining kattaligiga bog'liq. Ma'lumki, zarrachalarning o'lchamlari kamayishi bilan ularning biologik faolligi ortadi, Ag metali nanozarralarining eng katta bakteritsid ta'siri < 20 nm diametrli nanozarrachalar bilan erishiladi. [5]

Undan tashqari Ag nanozarralarini suyuqlanish haroratini o'lchamga bog'liq ekanligini bir qator olimlar turli taqqiqotlar yordamida aniqlaganlar jumladan: Tadqiqotchi olimlar Jianlei Cui, Lujin Yang, va Yang Wang tomonidan bajarilgan “Ag nanozarralarning erish molekulyar dinamikasini, simulyatsiya qilish” nomli tadqiqotida, 3 nm 815 K da suyuqlanishi aniqlagan; Tadqiqotchilar M. Gu, T. Lui, X. Xiao, G. Li, va W. Liao tomonidan bajarilgan, turli o'lchamli “Ag nanozarralarini simulyatsiya va eksperimental o'rganish” nomli tadqiqotida, 5 nm 936 K, 20 nm 1159 K da suyuqlanishini aniqlagan; D. Feng, Y. Feng, S. Yuan, X. Zhang, hamda G. Wang tomonidan bajarilgan, Ag nanozarralari va klasterlarining erish harakati nomli tadqiqotida 2.4-5 nm 500-700 K, 2.3 nm 870 K, 8-15 nm 323 K, 3 nm 970 K, 4.5 nm 1020 K da suyuqlanishi aniqlangan;

Bohdan Natalich, Yaroslav Kravchenko, hamda Olga Maksakova, tomonidan bajarilgan, “Mikro va nano o'lchamdagi materiallar, plyonkalar va qoplamalarning mikro tuzilishi va xususiyatlari” nomli tadqiqotida 4.8-24.5 nm 300-2500 K da suyuqlanishi aniqlangan; Nam Hee Kim tomonidan bajarilgan “Erituvchisiz yangi sintetik jarayon orqali past erish haroratiga ega Ag nanozarrachalarni tayyorlash” nomli ilmiy tadqiqotda 3.5 nm 385 K da suyuqlanishini aniqlagan;

Mingfey Gu, Tingting Liu, Xingzhi Xiao, Gang Li, va Venhe Liao tomonidan bajarilgan, “Molekulyar dinamikaga asoslangan ko'p o'lchamli Ag nanozarrachalarni sinterlash jarayonini simulyatsiya va eksperimental o'rganish” nomli ilmiy ishida 10 nm 1114 K da suyuqlanishi aniqlangan; Orif Husayn, Xi-Lak Li, Yung-Je Mun, Heuiseok Kang, Seung-Je Mun, va Jun-Young Xwang tomonidan bajarilgan “Ag nanozarrachalarni impulsli lazer bilan sinterlashda haroratni baholash” nomli tadqiqotda 50 nm 713 K da suyuqlanishini yozadi; Meul Liac tomonidan bajarilgan “Nano tuzilmalarning erish nuqtasi” nomli tadqiqotda 4 nm 600 K, 20 nm 1150 K da suyuqlanishi aniqlangan; M. A. Asoro, D. Kovar, J. Damiano, hamda P. J. Ferreira tomonidan bajarilgan “Ag nanozarrachalarning erish haroratiga shkala ta'siri” nomli tadqiqotda 5 nm 753 K, 10 nm 793 K, 15 nm 833 K, 20 nm 873 K, 25 nm 900-1000 K, 30 nm 925-953 K, 50 nm 1233-1236 K da suyuqlanishi aniqlangan; H. A. Alarifi, M. Atis, C. Özdogan, A. Hu, M. Yavuz, Y. Zhou tadqiqotchilar tomonidan bajarilgan “Molekulyar dinamikani simulyatsiya qilish orqali kumush nanozarrachalarning to'liq erish va sirdan oldingi erish nuqtalarini aniqlash” nomli tadqiqot ishida 4 nm 875 K, 6 nm 760-800 K, 8 nm 1070-1100 K, 9 nm 1100-1120 K, 12 nm 1120-1140 K da suyuqlanishi aniqlangan; E. Dube tomonidan bajarilgan “Ag zarrachalariga asoslangan mikroblarga

qarshi qoplamalar, mikrobial ifloslanishni nazorat qilish uchun barqaror strategiyalar” deb nomlangan ilmiy tadqiqotida 18-25 nm 333-343 K da suyuqlanishini aniqlagan; X.C. Jiang, W.M. Chen, C.Y. Chen, va S.X. Xiong, tomonidan bajarilgan “Sinergetik pasaytirish usuli orqali Ag nanozarrachalarining o‘shida haroratning roli” deb nomlangan tadqiqotda 25-48 nm 290-328 K suyuqlanishi aniqlangan; Xongyu Liu, Xuan Chjan, hamda Jie Vang, tomonidan bajarilgan, “Haroratning biosintez qilingan Ag nanopartikulning o‘lchamiga ta’siri, mikroskopik kinetik tahlilni chuqur tushunish” nomli tadqiqotida 17.6-4.5 nm 363 K da suyuqlanishi bayon qilingan. **Elektroliz usulida sintez qilingan 20 nanometr deyametrli kumush nanozarrachali nanosuspenziyasini keramik plitka yuzasiga sepib quritib olib sungra 700 °C haroratda kuydirish orqali tayyorlanganda antibakterial qoplama yuzasi.**

1-rasmda ko‘rsatilgan Scanning Electron Microscope (SEM) qurilmasining kuzatilganda yuzada kumushning fazoviy taqsimlanishini aks etgan. Ag butun yuzaga tarqalgan holda kuzatilgan, bu kumush nanozarralarining qoplama bo‘ylab muntazam va uzluksiz taqsimlanganligidan dalolat beradi. Kumush zarralari deyarli butun yuzani qamrab olgan bo‘lib, yirik aglomeratlar ustun emas, ya’ni Ag makroskopik tomchilar ko‘rinishida to‘planmagan. 700 °C harorat Ag atomlarining sirt va don chegaralari bo‘ylab diffuziyasini faollashtirgan. yuzada mayda va faol Ag fazasi saqlanib qolgan. Bu holat qisman sinterlangan, lekin yuqori reaktivlikka ega struktura shakllanganini bildiradi. Kuydirishdan oldin nanosuspenziya tarkibidagi kumush nanozarrasini o‘lchami o‘rtacha 10-30 nanometrni tashkil qilgan. 700 °C to‘liq erib yopishganligini ko‘zatildi va antibakterial xossasi 1) stafilakokk *ourens* KOE10⁶, 2) stafilakokk gemoliticheskiy, KOE10⁵ 3) Laktoza negative esherixi *koli* KOE10⁴ bakterialar bilan o‘rganilganda to‘liq nobut qilgani aniqlandi.

Xulosa qilganda O‘rganilgan adabiyotlarda hamda tadqiqot natijasida Ag nanozarralari suyuqlanish harorati o‘lchami va agregatsiya holatiga bo‘liq ekanligini bildiradi. O‘lcham kichiklashgan sari erish haroratini pasayishi kuzatilgan bo‘lsada, bazan hollarda nanozarralarning klasterlanishi erish haroratining oshishiga olib kelishi aniqlandi. Elektroliz usulida sintez qilingan va boshlang‘ich o‘lchami 10-30 nanoo‘lchamni tashkil qilgan Ag nanozarralar 700 °C haroratda eritilganda qisman sinterlangan, biroq yuzada faol Ag fazasi saqlanib qolgan. SEM tahlillari kumushning qoplama yuzasida bir jinsli va uzluksiz taqsimlanganligini ko‘rsatdi. Mazkur strukturaviy holat Ag⁺ ionlarining samarali ajralib chiqishini ta’minlab, qoplamaning bakteriyalariga nisbatan yuqori antibakterial faolligini ta’minladi. Olingan natijalar Ag nanozarralar asosida past haroratli texnologiyalar va samarali antibakterial qoplamalar yaratish istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Cui. Jianlei. Molecular Dynamics Simulation Study of the Melting of Silver Nanoparticles Integrated Ferroelectrics. 2013. Vol. 145. No. 1. P. 1–9. DOI: 10.1080/10584587.2013.787873.
2. Gu. M., Liu. T., Xiao. X., Li. G., Liao. W. va boshq. Simulation and Experimental Study of the Multisized Silver Nanoparticles Sintering Process Based on Molecular Dynamics Nanomaterials. 2022. Vol. 12. No. 6. Article 1030. – DOI: 10.3390/nano12061030
3. Feng. D., va boshq. Melting Behavior of Ag Nanoparticles and Their Clusters Applied Thermal Engineering. 2017. Vol. 111. P. 1457–1463. DOI 10.1016/i.applthermaleng.2016.05.087
4. Gu. M., Liu. T., Xiao. X., Li. G., Liao. W. Simulation and Experimental Study of the Multisized Silver Nanoparticles Sintering Process Based on Molecular Dynamics Nanomaterials. 2022. Vol. 12. No. 6. Article 1030. DOI: 10.3390/nano12061030.
5. Krutvakov. Yu.A., Kudrinskiv. A.A., Olenin. A.Yu., Lisichkin. G.V. Sintez i svoystva nanochastits serebra: dostizheniya i perspektivy Rossiyskaya akademiya nauk, Institut organicheskoy khimii im. N.D. Zelinskogo. – 2008. – P. 242–270.

CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNI TADQIQ QILISH USULLARINI O‘RGANISH

Niyazova M.M., Alimova U.K.,

Nurmurodova D.S.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

alimovaumida674@gmail.com.

Annotatsiya :

Ushbu ilmiy ishda chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy usullari, ularning ekologik va iqtisodiy samaradorligi hamda amaliyotda qo‘llanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – chiqindilarni qayta ishlash jarayonida qo‘llanilayotgan usullarni o‘rganish, ularning afzallik va kamchilik tomonlarini aniqlash, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy takliflar berishdir.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, chiqindilarni ilmiy asosda qayta ishlash tabiiy resurslarni tejaydi, energiya sarfini kamaytiradi va barqaror iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda bu yo‘nalishda olib borilayotgan davlat dasturlari, jumladan “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi va “Toza hudud” loyihasi natijasida chiqindilarni saralash va qayta ishlash tizimi asta-sekinlik bilan rivojlanmoqda. Shunga qaramay, ayrim hududlarda texnologik infratuzilmaning yetarli emasligi, aholining ekologik madaniyati pastligi va chiqindilarni ajratish madaniyatining sustligi muhim muammo bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqotda chiqindilarni qayta ishlashning mexanik, termik, kimyoviy va biotexnologik usullari, shuningdek, xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan chiqindisiz texnologiyalar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: chiqindilar, qayta ishlash, chiqindisiz texnologiya, ekologik xavfsizlik, biotexnologiya, resurs tejamkorlik, “yashil iqtisodiyot”, innovatsiya.

Kirish : So‘nggi o‘n yilliklarda inson faoliyatining keskin ortishi, urbanizatsiya va sanoatlashtirish jarayonlari natijasida chiqindilar hajmi tobora ko‘paymoqda. Jahon miqyosida har yili 2 milliard tonnadan ortiq maishiy chiqindilar hosil bo‘lib, ularning atigi 20–25 foizi qayta ishlanadi. Qolgan qismi esa ochiq poligonlarda to‘planadi yoki yondiriladi, bu esa havoning ifloslanishiga, tuproq va suv resurslarining degradatsiyasiga sabab bo‘ladi.

O‘zbekiston sharoitida ham chiqindilar masalasi dolzarbdir. Har yili respublika bo‘yicha 60 million tonnaga yaqin chiqindi hosil bo‘ladi. Ularning katta qismi sanoat chiqindilari bo‘lib, tarkibida metall, plastmassa, kimyoviy modda va boshqa zararli elementlar mavjud. Shu sababli chiqindilarni qayta ishlashni ilmiy asosda yo‘lga qo‘yish ekologik xavfsizlikni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- chiqindilar turlari va ularning xususiyatlarini o‘rganish;
- zamonaviy qayta ishlash usullarini tahlil qilish;
- chiqindisiz texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlarini baholash;

O‘zbekiston sharoitida samarali chiqindi boshqaruv tizimini taklif etish.

So‘nggi yillarda insoniyat taraqqiyoti va urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi natijasida chiqindilar hajmi keskin ortmoqda. Har kuni millionlab tonna sanoat, qishloq xo‘jaligi va maishiy chiqindilar hosil bo‘ladi. Ularning katta qismi qayta ishlanmasdan tabiatga tashlanadi va bu ekologik tizimning izdan chiqishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bois chiqindilarni ilmiy asosda o‘rganish, ularni qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish, resurs tejamkorlikni ta‘minlash dolzarb masalaga aylandi. Chiqindilarni qayta ishlashning samarali usullarini joriy etish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, havoni, suvni va tuproqni ifloslanishdan himoya qilish, hamda yangi mahsulotlar olish imkoniyati paydo bo‘ladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, chiqindilarni qayta ishlash iqtisodiy jihatdan ham foydalidir, chunki ular ikkilamchi xomashyo sifatida ishlab chiqarish jarayoniga qaytariladi.

Chiqindilar turlari va ularning ekologik ta‘siri. Chiqindilarni manbalariga ko‘ra uch asosiy turiga ajratish mumkin:

Sanoat chiqindilari — metallurgiya, kimyo, neft, sement, mashinasozlik va to‘qimachilik sohalaridan hosil bo‘ladigan qattiq va suyuq qoldiqlar. Bu chiqindilar ko‘pincha toksik moddalarga boy bo‘ladi

Maishiy chiqindilar — plastik, qog‘oz, oziq-ovqat qoldiqlari, shisha, mato va boshqa turdagi chiqindilardir. Ularning miqdori urbanizatsiya darajasi bilan bevosita bog‘liq.

Qishloq xo‘jaligi chiqindilari — somon, go‘ng, urug‘ po‘choqlari, o‘simlik qoldiqlari, chorvachilikdan chiqqan organik moddalar.

Bu chiqindilarni nazoratsiz tashlash tuproq unumdorligini pasaytiradi, suv havzalari va atmosferani ifloslantiradi. Shu bois ularni qayta ishlash va ikkilamchi resurs sifatida qayta foydalanish

ekologik barqarorlikni saqlashning eng muhim yo‘lidir. Chiqindilarni qayta ishlashning zamonaviy usullari. Mexanik qayta ishlash -bu usulda chiqindilar saralanadi, maydalab, eritilib, granularlarga yoki boshqa shakllarga keltiriladi. Masalan, plastik chiqindilarni qayta eritish orqali yangi idishlar, quvurlar yoki qopqoqlar ishlab chiqarish mumkin.

Mexanik qayta ishlash energiya tejamkor, ammo chiqindilarning sifati past bo‘lsa, qayta ishlangan mahsulot sifati ham past bo‘lishi mumkin.

Issiqlik (termik) qayta ishlash Chiqindilarni piroliz, gazifikatsiya yoki yoqish orqali energiya olish mumkin. Yoqish — chiqindilarning 90% gacha hajmini kamaytiradi, lekin atmosferaga zararli gazlar ajraladi. Piroliz — kislorodsiz sharoitda chiqindilarni parchalanishi orqali suyuq yoqilg‘i va gaz hosil qiladi. Gazifikatsiya — chiqindilarni gaz holatiga keltirib, elektr energiyasi ishlab chiqarishda foydalanish imkonini beradi.

Kimyoviy usullar .Bu usulda chiqindilar maxsus reagentlar bilan reaksiyaga kirishadi va foydali mahsulotlarga aylanadi. Masalan, polimer chiqindilarini monomerlarga parchalanishi yoki neftga o‘xshash moddalar olish mumkin. Kimyoviy qayta ishlash murakkab va yuqori xarajat talab qiladi, ammo u eng toza mahsulotni beradi.

Biotexnologik usullar .Organik chiqindilar (masalan, oziq-ovqat, go‘ng, o‘simlik qoldiqlari) mikroorganizmlar yordamida parchalanadi. Natijada biogaz va organik o‘g‘itlar hosil bo‘ladi. Bu usul ekologik toza bo‘lib, chiqindilarni tabiiy aylanish jarayoniga qaytaradi Biogaz ishlab chiqarish texnologiyasi O‘zbekistonda ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Qishloq xo‘jaligi chiqindilaridan foydalanish natijasida energiya tejraladi va qishloq aholisi uchun barqaror energiya manbai yaratiladi.

Chiqindilarni tadqiq qilishda qo‘llaniladigan ilmiy usullar .Chiqindilarni ilmiy o‘rganish ularning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarini tahlil qilishdan boshlanadi va quyidagi tadqiqot usullari keng qo‘llaniladi:

Analitik usul – chiqindilarning kimyoviy tarkibi, toksikligi va parchalanish darajasini laboratoriya sharoitida aniqlash.

Eksperimental usul – yangi qayta ishlash texnologiyalarini tajriba asosida sinash.

Model usuli – chiqindilarni qayta ishlash jarayonini kompyuter dasturlari orqali modellashtirish. Statistik usul – ma‘lumotlar bazasini shakllantirish, chiqindilar miqdori, turi va qayta ishlash samaradorligini solishtirish. Taqqoslama usul – turli mamlakatlarda qo‘llanilayotgan texnologiyalarni tahlil qilish va ularning O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish.

O‘zbekistonda chiqindilarni boshqarish tizimi bosqichma-bosqich takomillashmoqda jumladan “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi asosida chiqindilarni saralash, ularni qayta ishlash va ulardan energiya olish loyihalari amalga oshirilmoqda. Masalan, Toshkent va Farg‘ona viloyatlarida maishiy chiqindilarni qayta ishlash zavodlari faoliyat yuritmoqda. Bundan tashqari, “nol chiqindi” (zero waste) konsepsiyasi asosida ekologik toza ishlab chiqarish tizimlari yaratilmoqda. Hozirgi kunda chiqindilarni qayta ishlashni tashkil qilishga to‘sqinlik qiluvchi asosiy muammolardan biri — bu chiqindilarni ajratish ,yig‘ish madaniyatining pastligi, texnologik uskunalarning eskirganligi va ilmiy tadqiqotlar yetarli emasligi hisoblanadi. Shu sababli, bu sohada ilmiy-tadqiqot institutlari va sanoat korxonalarini o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Xulosa:

Chiqindilarni qayta ishlashni o‘rganish ekologik muvozanatni saqlash, resurslarni tejash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Mexanik, kimyoviy, termik va biotexnologik usullarni ilmiy asosda tadqiq etish orqali chiqindilarni foydali mahsulotga aylantirish mumkin.

O‘zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash tizimini yanada rivojlantirish uchun:

- ilmiy laboratoriyalarni zamonaviy texnika bilan jihozlash,
- chiqindilarni ajratib yig‘ish tizimini yo‘lga qo‘yish,
- aholi o‘rtasida ekologik madaniyatni oshirish,
- xalqaro tajribalarni o‘rganish va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish zarur.

Natijada chiqindisiz texnologiyalarni joriy etish orqali “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga asoslangan barqaror rivojlanish ta‘minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirzayev K. D. Ulug‘murodov F. F. Ziyodova R.J. “Tabiiy resurslar iqtisodiyoti “
2. Jalilov N., Chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasi, Toshkent: Fan, 2021.
3. United Nations Environment Programme (UNEP), Global Waste Report, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi, www.eco.gov.uz

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТИТАНА С ИММОБИЛИЗИРОВАННЫМ МЕТИЛТИМОЛОВЫМ СИНИМ

Атамуродова М.Ш., Сманова З.А., Шамадинова Н.Э., Исмаилова Н.А., Гафуров А.

Ташкентский химико-технологический институт

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

atamurodovam1987@gmail.com

Титан и его соединения широко применяются в металлургии, химической промышленности, авиа- и машиностроении, а также в производстве пигментов, катализаторов и биомедицинских материалов. В связи с этим возникает необходимость точного и надёжного определения ионов титана в природных, технологических и промышленных объектах. Особую актуальность представляет анализ титана в растворах различного состава, включая сложные матрицы, содержащие примеси других металлов.

Одним из наиболее эффективных и распространённых способов количественного и качественного анализа титана являются спектроскопические методы. Эти методы отличаются высокой чувствительностью, селективностью и возможностью автоматизации, что делает их незаменимыми в современной аналитической химии.

Ионы титана могут находиться в растворах в различных степенях окисления, наиболее устойчивыми из которых являются Ti^{3+} и Ti^{4+} . Их спектральные характеристики различаются, что позволяет использовать спектроскопию не только для количественного, но и для валентного анализа. Наиболее часто в аналитической практике определяется Ti^{4+} , так как именно эта форма преобладает в водных растворах и технологических средах.

Метилтимоловый синий (МТС) относится к классу трифенилметановых азокрасителей и широко применяется как комплексообразующий реагент для спектрофотометрического определения ионов переходных металлов, включая титан(IV).

В кислой или слабокислой среде ионы титана находятся преимущественно в форме Ti^{4+} и обладают высокой комплексообразующей способностью. Метилтимоловый синий содержит функциональные группы:

- фенольные $-OH$,
- карбоксильные $-COO^-$,
- сульфогруппы $-SO_3^-$,

которые участвуют в координации иона титана и иммобилизации.

Схема комплексообразования может быть представлена следующим образом:

Образующийся комплекс отличается интенсивным поглощением в видимой области спектра ($\lambda \approx 430-450$ нм), что делает его удобным для оптического и электрохимического детектирования.

Иммобилизация комплекса $Ti(IV)$ –МТС на поверхности полимерного сорбента РРД приводит к повышению стабильности аналитической системы, увеличению чувствительности и возможности многократного использования сенсорного слоя. РРД (полифенилендиамин или полимер на основе *p-phenylenediamine*) используется в качестве функционального носителя благодаря наличию активных аминогрупп, способных к координационному и электростатическому взаимодействию.

При взаимодействии электромагнитного излучения с атомами или ионами вещества происходит поглощение, испускание или рассеяние излучения, что сопровождается появлением характерных спектральных линий или полос. Положение и интенсивность этих линий зависят от природы элемента и его концентрации в анализируемой пробе.

К основным преимуществам спектроскопического определения ионов титана относятся:

- высокая чувствительность и воспроизводимость результатов;
- возможность анализа малых количеств вещества;
- относительная быстрота проведения анализа;
- пригодность для автоматизации и компьютерной обработки данных.

В то же время существуют и ограничения, такие как влияние сопутствующих элементов, необходимость предварительной пробоподготовки, а также высокая стоимость оборудования для некоторых методов. Поэтому выбор конкретного спектроскопического метода определяется задачами анализа, составом пробы и требуемой точностью.

Рисунок 1. Схематическое строение комплекса Ti(IV) с метилтимоловым синим.

Заключение

Спектроскопические методы являются эффективным инструментом для определения ионов титана в различных объектах анализа. Они позволяют получать достоверные данные о содержании титана в широком диапазоне концентраций и находят применение как в научных исследованиях, так и в промышленной практике. Правильный выбор метода и условий анализа обеспечивает высокую точность и надёжность результатов, что делает спектроскопию одним из ключевых направлений современной аналитической химии титана.

Список использованных литературы

1. Кристиан Г. Д. Аналитическая химия. — М.: Мир, 2001. — 812 с.
2. Ensafi A. A., Amini M. Immobilization of metallochromic reagents on polymeric matrices for metal ion sensing // *Sensors and Actuators B: Chemical*. — 2010. — Vol. 147. — P. 61–68.
3. Ashirov M.A., Yusupova M.R., Takhirov Y.R., Smanova Z.A. and Avazyazov M.A. Sorption-based Spectrophotometric Assay for Lead(II) with Immobilized azo Ligand. *A BioMed Engineering Journal*. January 23, 2025 - Volume 3 Issue 1 p: 052-056

IKKILAMCHI XOMASHYOLAR ASOSIDA SKRAB TAYYORLASH

Burxanova M.M, Maksumova D.K.,Ruzibayev A.T

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

malikaburhonova1994@gmail.com

XX asrning oxiriga kelib kosmetologiya farmatsevtika bilan uyg'unlashib «Kosmetsevtika» degan yangi yo'nalish paydo bo'ldi. Kosmetologiya - tibbiyot fanining bir bo'limi bo'lib, pardoqlash san'ati haqidagi yoki inson chiroyini turli-tuman usullar va vositalar yordamida saqlashi haqidagi ilm-fan deganidir. Kosmetsevtikaning rivojlanishi ko'plab yangi turdagi kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarilishiga turtki bermoqda. Ayniqsa profilaktik yoki davolovchi xususiyatlarga ega pardoq mahsulotlarining assortimentlari kengayib bormoqda. Jumladan, yuz uchun qo'llaniladigan skrablarning turlari ko'payib, hozirgi kunda ularga bo'lgan talab tobora oshib oshib bormoqda. Insonlarning yosharish va yuzdagi keksalik alomatlarini yashirishga bo'lgan hohishlari skrablarga bo'lgan talabning oshishi bilan birga ularni turli xil faol moddalar bilan boyitishni taqozo etmoqda. Mazkur maqolada skrabs retseptlarini turli hil biologik faol moddalar bilan boyitishga oid ilmiy tadqiqot ishlarining sharhlari bayon etilgan[1].

Skrab - bu terini o'lik hujayralar, kirlar va yog'lardan chuqur tozalovchi, tarkibida abraziv (ishqalovchi) zarralar bo'lgan kosmetik vositadir. U terini silliq qiladi, qon aylanishini yaxshilaydi va "nafas olishiga" yordam beradi. Skrab ikki asosiy komponentdan - yumshatuvchi baza (krem, gel yoki yog') va abraziv zarralardan iborat[2].

Tadqiqotch Aliyu Jamila o'zining ilmiy ishlarini biologik faol moddalarga asoslangan yuz uchun skrabs mahsulotlarini ishlab chiqish va ularning teri salomatligiga ta'sirini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallif kosmetik mahsulotlarda qo'llaniladigan an'anaviy eksfoliantlar (masalan, sintetik abrazivlar) o'rniga tabiiy bioaktiv komponentlardan foydalanishning ilmiy asoslarini ochib beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – biofaol moddalarga boy skrabs formulalarining terini tozalash, o'lik hujayralarni olib tashlash va teri fiziologik holatini yaxshilashdagi samaradorligini baholashdan iborat. Muallif o'zining ilmiy maqolalarida o'simlik ekstraktlari, tabiiy yog'lar, antioksidantlar, fenolik birikmalar va fermentlarga asoslangan bioaktiv moddalar skrabs tarkibiga kiritilgan. Muallif ushbu moddalarning eksfoliatsiya jarayoniga faqat mexanik emas, balki biokimyoviy yo'l bilan ham ta'sir qilishini asoslab beradi. Jumladan, bioaktiv komponentlar hujayra yangilanishini rag'batlantirishi, yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatishi va oksidlovchi stressni kamaytirishi ta'kidlangan. Tadqiqot jarayonida bir nechta skrabs formulalari ishlab chiqilib, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari (pH, yopishqoqlik, zarracha o'lchami), biologik faolligi va teri bilan o'zaro ta'siri sinovdan o'tkazilgan.

Eksperimental tadqiqotlar in vitro va cheklangan darajada in vivo usullar yordamida olib borilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bioaktiv moddalar bilan boyitilgan skrabs terini kamroq shikastlaydi, lekin eksfoliatsiya samaradorligi yuqori bo'lib qoladi. Ayniqsa, antioksidantlarga boy formulalar terining himoya funksiyasini yaxshilagan, namlikni ushlab turish qobiliyatini oshirgan va mikroreliefni silliqlashda sezilarli natija bergan. Muallif an'anaviy qattiq abraziv zarralarga nisbatan bioaktiv skrabs teri to'sig'iga kamroq salbiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy dalillar bilan ko'rsatadi. Bundan tashqari, maqolada skrabs formulalarining teri mikrobiotasi bilan o'zaro ta'siri ham muhokama qilingan. Bioaktiv komponentlar patogen mikroorganizmlarning ko'payishini cheklashi va foydali mikroflora muvozanatini saqlab qolishi aniqlangan. Bu holat bioaktiv skrablarning nafaqat kosmetik, balki dermatologik jihatdan ham istiqbolli ekanini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tabiiy kelib chiqishga ega bioaktiv moddalardan foydalanish mahsulotning xavfsizlik darajasini oshirib, sezgir teriga ega iste'molchilar uchun ham mos variantlar yaratish imkonini beradi. Aliyu Jamila fikriga ko'ra, kelajakda yuz skrabslarini ishlab chiqishda mexanik eksfoliatsiyadan ko'ra, biologik faol moddalarning kompleks ta'siriga asoslangan yondashuv ustuvor bo'lishi lozim. Bunday formulalar terining sog'lom holatini saqlab qolish, qarish jarayonini sekinlashtirish va uzoq muddatli ijobiy kosmetik ta'sirga erishish imkonini beradi. Muallif, shuningdek, kelgusida bioaktiv skrablarning klinik tadqiqotlarini kengaytirish va ularni individual teri turlariga moslashtirish zarurligini qayd etadi[3].

Skrablarni tabiiy moddalar bilan boyitish yuz parvarishining samaradorligini oshirishi aniqlangan. Bu borada ham ko'plab izlanishlar olib borilgan. Xususan, Rahiqi Machtum tadqiqotlarida kakao mevasi po'stlog'i ekstrakti va limon po'stlog'i ekstraktining turli nisbatlarda qo'llanilishi hamda aralashtirish vaqtining yuz skrabi mahsulotining fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlariga ta'sirini o'rganishgan. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, kakao va limon po'stlog'i ko'pincha chiqindi sifatida tashlab yuboriladi, ammo ular biologik faol moddalarga boy bo'lib, kosmetik sanoatda yuqori qo'shimcha qiymatga ega xomashyo bo'lishi mumkin. Tadqiqot jarayonida kakao po'stlog'i va limon po'stlog'idan ekstraktlar olinib, ular tana skrabi formulalariga turli nisbatlarda kiritilgan. Shu bilan birga, aralashtirish vaqti ham muhim texnologik omil sifatida tanlanib, uning mahsulot bir xilligi, teksturasi va barqarorligiga ta'siri baholangan. Tayyorlangan skrab namunalari pH qiymati, yopishqoqlik (viskozlik), rang, hid, zarracha bir xilligi hamda qo'llash paytidagi hissiy (organoleptik) xususiyatlar tahlil qilingan.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, kakao po'stlog'i ekstrakti miqdori oshgan sari skrabning rangi to'qroq bo'lib, abrazivlik darajasi kuchaygan. Bu holat kakao po'stlog'ida tolalar va polifenollar miqdori yuqori ekanligi bilan izohlangan. Limon po'stlog'i ekstrakti ko'proq qo'shilgan variantlarda esa mahsulotning rangi ochroq, hidi esa yanada yoqimli va yangilantiruvchi bo'lgan. Bundan tashqari, limon ekstrakti mavjudligi skrabning pH qiymatini teri uchun qulay bo'lgan biroz kislotali muhitga yaqinlashtirgani aniqlangan. Aralashtirish vaqtining ta'siri ham sezilarli bo'lgan. Qisqa aralashtirish vaqtida skrab tarkibi yetarlicha bir jinsli bo'lmay, zarrachalar notekis taqsimlangan. Juda uzoq aralashtirish esa mahsulotning yopishqoqligini haddan tashqari oshirib, qo'llash qulayligini kamaytirgan. Optimal aralashtirish vaqti tanlangan variantlarda skrabning teksturasi silliq, zarrachalari bir xilda taqsimlangan va teriga qo'llashda qulay bo'lgan. Muallif organoleptik baholash natijalariga alohida e'tibor qaratgan. Sinovlarda ishtirok etgan respondentlar kakao va limon ekstrakti muvozanatli nisbatda bo'lgan skrab variantlarini yuqori baholagan. Ushbu variantlar terini tozalash bilan birga, haddan tashqari tirnash xususiyati keltirib chiqarmagan va terida yoqimli hid hamda yumshoqlik hissini qoldirgan. Rahiqi Machtum kakao va limon po'stlog'i ekstrakti asosida tayyorlangan tana skrabi tabiiy, ekologik va funksional kosmetik mahsulotlar yaratish uchun istiqbolli ekanini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, ekstraktlar nisbati va aralashtirish vaqti tana skrabi sifatini belgilovchi muhim texnologik omillar hisoblanadi. Optimal retseptni tanlash orqali teri uchun xavfsiz, samarali va iste'molchi talablariga javob beradigan tabiiy skrab mahsulotlarini ishlab chiqish mumkin.[4]

Mahsulot sifatini pasaytirmagan holda uning tannarxini kamatirish va funksional xususiyatlarini oshirishga oid tadqiqotlarga qiziqish yuqori hisoblanadi[5]. Tadqiqotchi Desi Eka Putri izlanishlari tabiiy komponentlarga asoslangan kosmetik mahsulot - tana skrabi formulatsiyasini ishlab chiqish va uning terini namlantirish (moisturising) hamda rangini yorqinlashtirish (skin brightening) xususiyatlarini baholashga bag'ishlangan. Muallif tadqiqotida kokos moyi, qahva qoldiqlari (*Coffea arabica* Linn) va kokos po'chog'idan olingan faollashtirilgan ko'mirni tana skrabi tarkibiga kiritish orqali ularning funksional va kosmetik samaradorligini aniqlashni maqsad qilgan. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ushbu komponentlar tabiiy, ekologik toza bo'lib, ko'pincha chiqindi sifatida tashlab yuboriladigan xomashyolardan olinadi va yuqori biologik hamda kosmetik faollikka ega.

Tadqiqot jarayonida bir nechta tana skrabi formulalari tayyorlangan bo'lib, ularda kokos moyi asosiy yog'li faza sifatida ishlatilgan. Kokos moyi teri uchun foydali bo'lgan o'rta zanjirli yog' kislotalari, ayniqsa laurin kislotaga boyligi bilan ajralib turadi va namlantiruvchi hamda yumshatuvchi ta'sir ko'rsatishi kutilgan. Qahva qoldiqlari esa skrabning abraziv komponenti sifatida tanlangan bo'lib, ular o'lik teri hujayralarini mexanik yo'l bilan olib tashlash, qon aylanishini yaxshilash hamda antioksidant moddalarga boyligi bilan ahamiyat kasb etadi. Kokos po'chog'idan olingan faollashtirilgan ko'mir esa adsorbent sifatida kiritilib, teri yuzasidagi iflosliklar, ortiqcha yog' va toksik moddalarni yutish xususiyati bilan ajralib turadi. Tayyorlangan tana skrabi namunalari bir qator sifat ko'rsatkichlari o'rganilgan. Jumladan, pH qiymati, viskozlik, rang va hid kabi fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlar baholangan. Bundan tashqari, mahsulotning teriga ta'siri ham sinovdan o'tkazilgan: namlantirish darajasi, teri sathining

silliqiligi va rangining yaxshilanishi kuzatilgan. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, kokos moyi mavjudligi skrabning terini namlantirish xususiyatini sezilarli darajada oshirgan. Skrab qo‘llangandan so‘ng terida quruqlik kamaygani va yumshoqlik hissi paydo bo‘lgani aniqlangan. Qahva qoldiqlari asosidagi abraziv zarrachalar terini samarali tozalab, o‘lik hujayralarni olib tashlashga yordam bergan. Bu esa terining yangilanishiga va yorqinroq ko‘rinishiga olib kelgan. Faollashtirilgan ko‘mir qo‘shilgan formulalarda teri yuzasidagi iflosliklar va ortiqcha yog‘ moddalarining kamayishi kuzatilgan, bu esa “skin brightening” ta‘sirini kuchaytirgan. Muallifning ta‘kidlashicha, yorqinlashtirish effekti teri rangini oqartirishdan ko‘ra, uning tabiiy rangini bir tekis va sog‘lom ko‘rinishga keltirish bilan bog‘liq. Organoleptik baholash natijalari shuni ko‘rsatdiki, respondentlar kokos moyi, qahva qoldiqlari va faollashtirilgan ko‘mir muvozanatli miqdorda bo‘lgan tana skrabi variantlarini yuqori baholagan. Ushbu mahsulotlar teriga qo‘llashda qulay, hidi yoqimli va terida tirnash yoki allergik reaksiya chaqirmagan. Desi Eka Putri kokos moyi, qahva qoldiqlari va kokos po‘chog‘idan olingan faollashtirilgan ko‘miri asosida ishlab chiqilgan tana skrabi tabiiy va samarali kosmetik mahsulot ekanini ta‘kidlaydi. Muallifning fikricha, kokos moyi terini namlantirishda muhim rol o‘ynaydi, qahva qoldiqlari mexanik eksfoliant sifatida terini tozalaydi, faollashtirilgan ko‘mir esa detoksifikatsiya va teri rangini yaxshilashga xizmat qiladi[6].

Ko‘rib chiqilgan ilmiy maqolalar zamonaviy kosmetik mahsulotlar, xususan tana skrablarini ishlab chiqishda tabiiy va biologik faol komponentlardan foydalanishning ilmiy asoslari va amaliy samaradorligini yoritadi. Barcha tadqiqotlarda asosiy e‘tibor sintetik ingrediyentlarni kamaytirish, chiqindi yoki ikkinchi darajali xomashyolarni qo‘llash hamda terining sog‘lom holatini saqlashga qaratilgan formulasyalarni yaratishga berilgan.

Umuman olganda, barcha maqolalar tabiiy bioaktiv ingrediyentlar asosidagi tana skrabi va face scrub mahsulotlari teri salomatligini yaxshilashda samarali, xavfsiz va ekologik jihatdan maqbul yechim ekanini tasdiqlaydi. Mualliflar xulosasiga ko‘ra, ushbu yo‘nalish kosmetik sanoatda innovation mahsulotlar yaratish, chiqindilarni qayta ishlash va barqaror rivojlanish konsepsiyasini qo‘llab-quvvatlash uchun katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mishra, Manisha & Tembhare, Aastha & Baghele, Nidhi & Murjani, Tanvi & Katre, Vina. (2025). Preparation and Evaluation of Herbal Body Scrub Cubes for Revitalizing Skin. *Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology*. 4. 55-63. 10.55544/jrasb.4.2.8.
2. Mahalle, S. G., Khachane, P. T., Gujar, S. P., Deore, A. K., Deore, P. V. and Patil, R. B. (2021) 'Formulation and evaluation of natural clay scrub cubes', *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 10(5), pp.1164-1166
3. Jamila, Aliyu & Singh, Preeti & Sharma, Priya. (2025). Bioactive-Driven Face Scrub Formulations: Unlocking the Science of Exfoliation and Skin Health. *International Journal of Medical Science And Diagnosis Research*. 9. 10.32553/ijmsdr.v9i3.1055.
4. Machtum, Rahiqi & Putra, Gusti & Wrasati, L.P.. (2025). Karakteristik Body Scrub Pada Variasi Perbandingan Ekstrak Kulit Buah Kakao dan Ekstrak Kulit Lemon Serta Waktu Pengadukan. *Jurnal rekayasa dan manajemen agroindustri*. 12. 524. 10.24843/JRMA.2024.v12.i04.p06.
5. Ervina A, Santoso J, Prasetyo BF, Setyaningsih I, Tar-man K. Formulation and characterization of bodyscrub using marine alga *Halimeda macroloba*, chi-tosan and konjac flour. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci*2020;414(1). doi:10.1088/1755-1315/414/1/012004.
6. Desi, Eka & Djamil, Ratna & Faizatun, Faizatun. (2021). Body scrub containing Virgin Coconut Oil, coffee grounds (*Coffea arabica* Linn) and carbon active coconut shell (*Activated carbon Cocos nucifera* L) as a moisturiser and a skin brightener. *Scripta Medica*. 52. 76-81. 10.5937/scriptamed52-30814.

TOMAT SHARBATI ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIK JARAYONLARDA VITAMINLARNI SAQLANIB QOLISHNI AHAMIYATI

Xakimova G.N, Bekbayeva F.U., Nishanova S.X. Yahshiboyeva Y. M.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasining o‘zlashtirilishi maxsulot sifatini oshiradi va isrofgarchilikni imkoni boricha kamaytiradi. Ko‘pgina konserva mahsulotlari ovqatlanish ratsioniga mustaxkam kirib kelgan va undan xo‘randalar yuqori talab bilan foydalanilmokda. Masalan, bularga quyidagilarni misol keltirish mumkin: pomidor sharbati, tuzlangan karam, konservalangan bodring, uzum, olma, o‘rik sharbatlari va boshqalar.

Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida konservalangan mahsulotlarga bo‘lgan talab tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, pomidor mahsulotlari — tomat pastasi, tomat sharbati va konservalangan pomidorlar aholining kundalik iste‘molida muhim o‘rin egallaydi. Pomidor biologik faol moddalar, vitaminlar va mineral tuzlarga boy bo‘lib, ularni uzoq muddat saqlash uchun konservalash texnologiyasi qo‘llaniladi. Pomidor mahsulotlaridan tabiiy tomat sharbati ishlab chiqarish jarayonida mahsulot sifatini saqlash, mikrobiologik xavfsizlikni ta‘minlash va energiya sarfini kamaytirish texnologiyalari dolzarb masala hisoblanadi.

Tomat sharbati pishgan tomatdan etli bir jinsli konsistensiyada olinadi. Sharbat tabiiy holda konservalanadi, ba‘zan 0,6–1,0% osh tuzi solinadi. Mahsulot asosan bevosita iste‘mol qilish uchun ishlatiladi, ba‘zan ayrim ichimliklar (masalan, “Aromatniy” ichimligi va h.)ning tarkibiy qismini tashkil etadi. Bundan tashqari, quruq modda miqdori 40% bo‘lgan konsentrlangan tomat sharbati ham ishlab chiqariladi. Xom ashyo sifatida tomatning tomat-pasta va tomat-pyure uchun qo‘llanadigan navlari ishlatiladi.

Tomat sharbati ishlab chiqarishda quyidagi texnologik jarayonlar amalga oshiriladi.

Mevalarni yuvish, inspeksiya, maydalash, maydalangan massani isitish, sharbat siqish, sharbatni isitish, sharbatni gomogenizatsiyalash, sharbatni deaeratsiyalash, sharbatni qadoqlash, sharbatni konservalashdan iborat.

Tomat sharbati ishlab chiqarish uchun pomidor xom ashyosini tayyorlash xom ashyoni qabul qilish va saralashdan boshlanadi. Sifatli va vitaminlarga boy tomat sharbatini olish uchun quyidagi dastlabki talablar bajarilishi lozim: pomidorlar pishgan, sog‘lom va mexanik shikastlanmagan bo‘lishi, chirigan va yetilmagan mevalar ajratib tashlanishi, yuvish jarayonida begona aralashmalar to‘liq yo‘qotilishi lozim.

Iste‘mol uchun tomat sharbatining sifati katta ahamiyatga ega. Tomat sharbati bir jinsli mahsulot bo‘lib, unda mayin maydalangan et muallaq turadi. Mahsulotda yaxshi tabiiy ta‘m va hid, yoqimli qizil yoki sariq-qizil rang va refraktometr bo‘yicha 4,5% dan yuqori quruq modda bo‘lishi lozim.

Og‘ir metallar tomatda ko‘p miqdorda bo‘lgan S vitaminiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun mis va qalayning miqdori boshqa mahsulotlarga nisbatan tomat sharbatida qat‘iy me‘yorlanadi. 1 l tomat sharbatida mis miqdori 5 mg dan, qalay esa 100 mg dan oshmasligi kerak.

Ma‘nbalardan o‘rganilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, tomat sharbati tarkibida et 18,4–23% ni; FEK bo‘yicha rang 0,280–0,468; quruq modda miqdori 5,2–6,0%; qandlar 3,2–4,0%; olma kislotasi bo‘yicha kislotalilik 0,31–0,52%; rN 4,3–4,45; qand-kislota indeksi 6,7–11,2; 100 g sharbat tarkibida S vitaminining miqdori 9,8–13,1, karotin miqdori 0,31–0,35 mg ni tashkil etadi.

Boshqa manbalar ma‘lumotlariga ko‘ra, tomat sharbati tarkibida vitaminlar quyidagi miqdorda mavjud (100 g da mg hisobida): karotin (vitamin A ga hisoblaganda) – 0,5; B1 – 0,01; V2 – 0,03; RR – 0,3; S – 10.

S vitamini barcha texnologik jarayonlarda yo‘qotiladi, natijada u 20–30% ga kamayadi. Bu yo‘qotishlarning katta qismi qadoqlash va pasterizatsiyaga to‘g‘ri keladi. Agar sharbat ishlab chiqarishda (siqishdan ilgari tomat massasini qaynashgacha isitish yoki siqib olingan sharbatni bir yo‘la chuqur vakuum ostida deaeratsiyalash orqali) uning havo bilan kontakti qisqartirilsa, u holda sharbatda xom ashyoda bo‘lgan S vitaminining 94% ini saqlab qolish mumkin.

Tomat sharbatini uzoq vaqt saqlaganda askorbin kislotasining yanada kamayishi kuzatiladi. Tarada qancha ko‘p havo qolgan bo‘lsa, bu yo‘qotishlar shuncha ko‘p bo‘ladi. S vitaminining ko‘p miqdorda yo‘qolishi qadoqlangan taradagi vakuumning kamligiga ham bog‘liq. Sharbat qadoqlanishdan ilgari yaxshi isitilmaganligi sababli vakuum kam bo‘ladi.

Tomat sharbatining yuqori darajadagi ozuqaviy qiymati bo‘lishini ta‘minlash uchun uni S vitaminining miqdori me‘yorlangan holda ishlab chiqarish lozim.

Tomat sharbati ishlab chiqarishda karotinning 10–20%i maydalangan tomat massasini isitish va sharbatni siqib olishda yo‘qoladi. Qolgan texnologik jarayonlar va saqlashda karotin yo‘qolishi kuzatilmagan.

B1 vitaminining yo‘qolishi barcha ishlab chiqarish jarayonlarida kuzatiladi va jami 20% ni tashkil etadi. Tayyor mahsulot saqlanish vaqtida B1 vitaminining yo‘qolishi kuzatilmagan. Tomatni qayta ishlashda B2 vitamini chidamli hisoblanadi. Ammo tomat sharbati uzoq muddat saqlanganda uning yo‘qolish miqdori katta bo‘lib, 10 oy saqlanganda 12% ni tashkil etadi.

Tomat sharbatida vitaminlarning saqlanish darajasi saqlash sharoitiga bog‘liq. Agar omborda temperatura 20°C dan oshmasa, u holda C vitaminining ko‘p miqdorda yo‘qolishi kuzatilmaydi. Saqlash temperaturasi yuqoriroq bo‘lganda yo‘qotish ko‘proq bo‘ladi. Xususan saqlashning dastlabki davrida yo‘qotishlar ko‘p bo‘ladi. Tomat sharbatidagi sellulyoza miqdori 0,2%ni, azotli moddalar 1%ni tashkil etadi.

Tomat sharbatining minimal tarkibi 100 g dagi mg hisobida quyidagicha: K– 286; Na – 165; Sa – 13; Mg –26; Fe – 0,7; P – 32; Mn – 0,1; yod esa J – 150 mkg. Dastlabki xom ashyoga solishtirganda, tomat sharbatida temir va marganes miqdori kamroq, kalsiy, magniy, kaliy va yod miqdori esa ko‘proq. Tomat sharbatining xom ashyodan mineral tarkibi bilan farq qilishi tomatning po‘stlog‘i va urug‘i ajratib olinishi bilan bog‘liq.

Pasterlangan tomat sharbatida murakkab efirlar mavjud, ularning miqdori, etilatsetatga o‘girganda, 2 mg/l ni tashkil etadi.

Tomat sharbatining rangi xom ashyoning pishiqlik darajasiga va texnologik jarayonlar o‘tkazilish rejimlariga bog‘liq. Havo tarkibidagi kislorod likopin oksidlanishiga olib keladi, natijada mahsulotning rangi o‘zgaradi.

Yuqori temperaturada uzoq muddat issiqlik bilan ishlov berish melanoidin reaksiyalari, qandlar karamellashuvi, oqsillar koagulyatsiyasi va sharbatning kolloid sistemasi buzilishiga olib keladi, natijada mahsulot rangi o‘zgaradi. Sharbatning qorayishi tanin va temir tuzlarining reaksiyaga kirishi natijasida ro‘y berishi mumkin. Temir bankada konservalangan tomat sharbati o‘z rangini shisha bankadagiga qaraganda yaxshiroq saqlaydi, chunki qalay qoldiq kislorodni o‘ziga biriktiradi va oksidlanish jarayonlariga monelik qiladi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak har bir pomidor navining o‘ziga xos xususiyatlari, o‘ziga xos tarkibi va vitaminlari bor. Shu bilan birga xar qanday meva sabzavotlardan to‘g‘ri va oqilona foydalanishimiz darkor.

Shuningdek, tomat sharbatini ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatida qo‘llaniladigan muxim texnologik jarayonlardan hisoblanadi. Xom ashyoni sifatli tanlash, to‘g‘ri tozalash va optimal issiqlik rejimini qo‘llash orqali yuqori sifatli, vitaminlarni saqlab qolish va xavfsiz mahsulot olish muxim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shaumarov X.B.Islamov S.Ya, “Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va birlamchi qaytaishlash texnologiyasi”, T.:ToshDAU, 2021-yil.
2. Bo‘riyev X.CH., Jo‘rayev R., Alimov O., Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish (o‘quv qo‘llanma). – T.: ToshDAU, 2003.

ZANJABIL ILDIZPOYASI MINERAL TARKIBINING FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI BOYITISHDAGI ILMIIY AHAMIYATI

Махирма Азизхожаева, Аббас Хасанов
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kirish. Zanjabil uzoq yillardan buyon xalq tabobati va oziq-ovqat sanoatida qo'llanib kelinayotgan bo'lsa-da, uning mineral moddalar manbai sifatidagi salohiyati yetarli darajada ilmiy asoslanmagan. Shu sababli zanjabil ildizpoyasidagi mineral elementlarning biologik qiymatini baholash hamda ularni biofaol qo'shimcha sifatida oziq-ovqat xom-ashyosiga integratsiyalash istiqbollarini tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi. Mazkur ishning asosiy maqsadi zanjabil ildizpoyasida mavjud bo'lgan makro va mikroelementlarning oziq-ovqat mahsulotlarini boyitishdagi ilmiy asoslangan imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: zanjabil ildizpoyasining mineral tarkibini ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilish; ushbu minerallarning biologik ahamiyatini baholash; ularni oziq-ovqat xom-ashyosiga biofaol qo'shimcha sifatida kiritishning ozuqaviy samaradorligini ilmiy asoslash.

Zanjabil ildizpoyasining mineral tarkibi va biologik qiymati. Ilmiy manbalarga ko'ra, zanjabil ildizpoyasi kaliy, magniy, kaltsiy, fosfor, temir, rux, marganes va mis kabi muhim makro va mikroelementlarga boy bo'lib, ularning miqdoriy nisbati inson organizmi ehtiyojlariga mos keladigan darajada muvozanatlashgan. Ayniqsa, kaliy hujayra ichki suyuqlik muvozanatini tartibga solish va yurak mushagi faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi, magniy esa nerv tizimi faoliyati, ATP sintezi va fermentativ reaksiyalarda koferment sifatida ishtirok etadi. Kaltsiy va fosfor suyak to'qimalari strukturasi va metabolik barqarorligini ta'minlash, temir gemoglobin sintezi hamda to'qimalarni kislorod bilan ta'minlash jarayonlarida yetakchi o'rin tutadi. Rux va marganes kabi mikroelementlar immun tizimining funksional faolligini oshirish, antioksidant fermentlarning faoliyatini tartibga solish hamda gormonlar almashinuvini me'yorlashtirishda muhim biologik rol o'ynaydi. Zanjabil ildizpoyasida ushbu elementlarning organik birikmalar bilan kompleks holatda uchrashi ularning biologik o'zlashtiriluvchanligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa zanjabil asosidagi biofaol qo'shimchalarning sintetik mineral preparatlarga nisbatan fiziologik mosligi va samaradorligini yuqori darajada ta'minlaydi. Zanjabil ildizpoyasidagi mineral moddalar organizmda antioksidant tizimni faollashtirish, metabolik jarayonlarni barqarorlashtirish hamda immun javob reaksiyalarini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, rux va mis superoksid-dismutaza fermentining strukturaviy komponentlari sifatida hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Magniy va marganes esa uglevod va lipid almashinuvida ishtirok etuvchi fermentlar faolligini oshirib, energiya ta'minotini optimallashtiradi. Shu bilan birga, temir va mis gemopoez jarayonlarini rag'batlantiradi, bu esa to'qimalarning oksigenatsiya darajasini yaxshilaydi.

Zanjabil tarkibidagi mineral moddalar fenolik birikmalar va flavonoidlar bilan birgalikda sinergik ta'sir ko'rsatib, ularning biologik samaradorligini yanada oshiradi. Ushbu sinergiya natijasida nafaqat mineral yetishmovchilikning oldi olinadi, balki yallig'lanishga qarshi, antioksidant va metabolik barqarorlashtiruvchi samaralar ham yuzaga keladi. Bu holat zanjabil ildizpoyasining oziq-ovqat sanoatida funksional komponent sifatida qo'llanilish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Zanjabil ildizpoyasidan olinadigan mineral komponentlarni oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shish orqali ularning ozuqaviy qiymatini sezilarli darajada oshirish mumkin. Jumladan, don va non mahsulotlari tarkibiga zanjabil asosidagi mineral qo'shimchalarni kiritish orqali kaliy va magniy bilan boyitilgan parhez bop mahsulotlar yaratish imkoniyati yuzaga keladi. Sut va sut mahsulotlariga integratsiyalash jarayonida esa kaltsiy va fosforning biologik o'zlashtirilishi yaxshilanib, suyak-to'qima metabolizmini qo'llab-quvvatlovchi funksional mahsulotlar ishlab chiqilishi mumkin.

Shuningdek, zanjabil minerallari ichimliklar va qandolat mahsulotlariga qo'shilganda ularning nafaqat ozuqaviy, balki funksional xususiyatlarini ham yaxshilaydi. Bunday mahsulotlar

organizmning mineral balansini tiklashda muhim ahamiyat kasb etib, stress, jismoniy zo‘riqish va metabolik buzilishlar sharoitida fiziologik moslashuv mexanizmlarini faollashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zanjabil asosidagi biofaol qo‘shimchalarning tabiiy kelib chiqishi iste‘molchilar orasida ishonchni oshirib, bozor raqobatbardoshligini ta‘minlaydi.

Ilmiy tahlil va muhokama. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, zanjabil ildizpoyasidagi mineral moddalar organizm ehtiyojlariga mos nisbatda bo‘lib, ularning fiziologik samaradorligi yuqori biologik o‘zlashtiriluvchanlik bilan tavsiflanadi. Boshqa o‘simlik manbalari bilan taqqoslaganda, zanjabil minerallarining ustun jihati ularning biofaol fitokimyoviy komponentlar bilan komplekslashgan holatda mavjudligidir. Bu esa ularning ichak orqali so‘rilish darajasini oshirib, metabolik jarayonlarga tez va samarali jalb qilinishini ta‘minlaydi.

Shuningdek, zanjabil ildizpoyasi asosidagi mineral qo‘shimchalar organizmda antioksidant tizimni faollashtirib, yallig‘lanish mediatorlari hosil bo‘lishini susaytirishi, shuningdek, lipid peroksidatsiyasi jarayonlarini cheklashi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan. Bu holat zanjabil minerallarining nafaqat ozuqaviy, balki profilaktik ahamiyatga ham ega ekanini ko‘rsatadi. Shu sababli, ularni oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga kiritish orqali sog‘lom ovqatlanish strategiyasini ilmiy asoslangan tarzda amalga oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

Xulosa.

Zanjabil ildizpoyasidagi mineral moddalar biologik qiymati yuqori bo‘lgan tabiiy komponentlar bo‘lib, ularni biofaol qo‘shimcha sifatida oziq-ovqat xom-ashyosiga kiritish ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan yo‘nalish hisoblanadi. Tadqiqotlar natijalari ushbu minerallarning yuqori biologik o‘zlashtiriluvchanlikka ega ekanini, metabolik jarayonlarni barqarorlashtirishda, immun tizimini qo‘llab-quvvatlashda hamda antioksidant himoya mexanizmlarini faollashtirishda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Shu sababli, zanjabil ildizpoyasi asosida ishlab chiqilgan mineral biofaol qo‘shimchalar funksional oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishda istiqbolli ilmiy yo‘nalish sifatida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ali, B. H., Blunden, G., Tanira, M. O., & Nemmar, A. (2008). Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (*Zingiber officinale* Roscoe): A review. *Food and Chemical Toxicology*, 46(2), 409–420.
2. Shirin Adel, P. R., & Jamuna, P. (2010). Chemical composition and antioxidant properties of ginger root. *Journal of Medicinal Plants Research*, 4(24), 2674–2679.
3. Prasad, S., & Tyagi, A. K. (2015). Ginger and its constituents: Role in prevention and treatment of diseases. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 55(6), 750–767.
4. FAO/WHO. (2011). *Guide to Codex recommendations on food fortification with micronutrients*. Rome: FAO Press.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ПИРОГАЗА

¹Шодияхон Азимова, ²Шарафутдин Арсланов

¹Ташкентский химико-технологический институт, Факультет нефтегазовых технологий,

²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Факультет Химии,
prof_azimova@mail.ru

В условиях интенсификации газохимического производства Республики Узбекистан возрастает значимость рационального использования углеводородного сырья и минимизации образования трудноутилизируемых отходов. Одним из актуальных экологических и технологических вызовов является образование отходного жёлтого масла в процессе щелочной очистки пирогаза от кислых компонентов (H_2S , CO_2) на Шуртанском газохимическом комплексе (ШГХК). Ежегодный объём образования данного отхода достигает 100–120 тонн, что обуславливает необходимость разработки эффективных методов его переработки и вторичного использования [1, 2].

Целью настоящего исследования являлось изучение физико-химического состава отходного жёлтого масла, его фазового и компонентного распределения, а также оценка перспектив вторичной переработки отдельных фракций в качестве промышленно полезного сырья.

Экспериментальные исследования проводились на опытной партии жёлтого масла, полученного в результате щелочной очистки пирогаза на ШГХК. На первом этапе была выполнена термическая обработка образца при температуре 135–145 °С с последующим отстаиванием в течение 210–220 минут. В результате удалось достичь полного разделения трёхфазной системы на щелочную водную фазу, маслянистую углеводородную фракцию и твёрдую взвесь. Массовая доля щелочной воды составила 55–60 %, а маслянистой фазы — 40–45 %, что подтверждено гравиметрическим методом.

Для разделения фаз применялись фильтрация и разделение в делительной воронке с учётом разницы плотностей компонентов. Установлено, что щелочная вода обладает высокой щёлочностью ($pH = 13–14$) и содержит растворённые неорганические соли и остаточные углеводороды, что требует обязательной нейтрализации и последующей очистки перед утилизацией. Твёрдая фаза имеет признаки полимерных и окисленных продуктов деградации, потенциально пригодных для дальнейшего химического анализа и утилизации.

Для идентификации органических компонентов маслянистой фазы использован метод ИК-Фурье-спектроскопии в диапазоне 4000–500 cm^{-1} (рис. 1).

Рисунок 1. ИК-спектры отходного желтого масла.

Анализ спектров показал наличие широкого спектра функциональных групп, включая алифатические и ароматические углеводороды, карбонильные соединения, эфиры, спирты и сероорганические компоненты. Зафиксированы характерные пики, свидетельствующие о присутствии альдегидных групп, непредельных связей, сульфидных и тиольных соединений, а также ароматических фрагментов.

На основании спектрального анализа установлено, что углеводородная фракция жёлтого масла представляет собой многокомпонентную систему, потенциально пригодную для фракционирования и последующего использования в нефтехимии. Алифатические углеводороды могут быть выделены методом вакуумной ректификации и использованы в качестве сырья для получения дизельных фракций, смазочных материалов и топливных добавок. Карбонильные соединения и эфиры представляют интерес для органического синтеза и производства поверхностно-активных веществ. Сероорганические соединения, несмотря на токсичность, могут служить источником реагентов для ингибиторов коррозии после предварительной очистки и окислительной стабилизации [3, 4].

Анализ механизмов формирования жёлтого масла позволил выделить два основных пути его образования: полимеризацию свободных радикалов, возникающих в условиях пиролиза, и альдольную конденсацию карбонильных соединений в щелочной среде. Оба механизма способствуют формированию высокомолекулярных смолистых и маслянистых соединений с повышенной вязкостью и сложной структурой.

С учётом полученных данных предложен комплексный многостадийный подход к переработке отходного жёлтого масла, включающий термостабилизацию, фракционирование, экстракцию полярных компонентов, нейтрализацию щелочной фазы и направленное выделение углеводородных фракций. Реализация данной схемы позволяет рассматривать жёлтое масло не только как опасный отход, но и как перспективный источник вторичного углеводородного сырья.

Практическая значимость работы заключается в обосновании возможности повторного использования маслянистой фазы в качестве сырья для получения смазочных материалов, деэмульгаторов, топливных добавок и компонентов нефтехимической продукции. Экологический эффект выражается в снижении нагрузки на окружающую среду, уменьшении объёмов опасных отходов и внедрении принципов циркулярной экономики в газохимической отрасли.

Дальнейшие исследования планируется направить на детальный компонентный анализ с применением газовой хромато-масс-спектрометрии, изучение физико-химических и реологических свойств выделенных фракций, а также разработку технологической схемы интеграции переработки жёлтого масла в существующую инфраструктуру Шуртанского газохимического комплекса.

Таким образом, результаты исследования подтверждают перспективность вторичной переработки отходного жёлтого масла как важного элемента устойчивого развития газохимической промышленности и повышения её экологической и экономической эффективности.

Литература

1. Бондалетов В. Г., Бондалетова Л. И., Нгуен Ван Тхань. Использование жидких продуктов пиролиза углеводородного сырья в синтезе нефтеполимерных смол. Успехи современного естествознания, № 1–7, 2015, с. 1130–1133.
2. Мирзакулов Х. Ч., Кодиров О. Ш., Бердиев Х. У., Шарипова В. В. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производства. Universum: Технические науки: электронный научный журнал, № 9 (54), 2018.
3. Облокулов Ш. Ш. Полимеризация кротонового альдегида. Scientific Impulse, Т. 2, № 17, 2024, с. 1070–1085.
4. Liu J., Wang L., Chen F., Hu W., Dong C., Wang Y., Han Y. Molecular Characterization of Hydrocarbons in Petroleum by Ultrahigh-Resolution Mass Spectrometry. Energies, 2023; 16(11):4296. <https://doi.org/10.3390/en16114296>.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ В ДИЭТАНОЛАМИНОВЫХ РАСТВОРАХ ПРИ ОЧИСТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА.

Г.Т.Бозорова, М.А.Маткурбонова, А.Икромов, Т.Б.Тўраев
Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент
gavharoybozorova93@gmail.com

Аннотация: Изучены причины деградации повторно использованных аминов при высокой температурной регенерации а также причины образование термостойких солей. На основе экспериментальных данных ионообменным методом выбран аниониты и фильтры для очистки аминов и осуществлен процесс очистки ДЭА.

В технологии абсорбционной очистки природного газа от его кислых компонентов на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) используются 25-40% водные растворы моноэтаноламина (МЭА), диэтанолamina (ДЭА) и метилдиэтанолamina (МДЭА). Из-за многократного и продолжительного использования эти абсорбционные растворы безвозвратно теряют свои эффективные эксплуатационные свойства и превращаются в немалые объемы их отработанных отходов, не применяемые в технологии очистки природного газа, требующие разработки их рациональной утилизации. С этой целью нами исследованы отработанный раствор ДЭА и его продукты уплотнения ди-, три-, тетра- и т.д. полученные с установки абсорбционной сероочистки ГПЗ.

К основным проблемам в работе ДЭА установок относятся значительные потери растворителя и ускоренная коррозия оборудования. В результате этого ухудшается очистка газа, значительно увеличиваются расходные коэффициенты и выводятся из строя оборудование[1].

Потери ДЭА в процессе очистки природного газа от кислых газов, возникают в результате образование побочных соединений. Раствор ДЭА способен к поглощению кислорода. Кислород потенциально ускоряет разложение амина. При высокой температуре в десорбере за счет поглощённого кислорода с большой скоростью протекают реакции окисления и полимеризации ДЭА.

ДЭА сравнительно легко окисляется сначала с образованием α -аминоальдегида, затем глицина, гликолевой кислоты, шавеловой кислоты и наконец муравьиной кислоты. Эти кислоты с образованием нерастворимых солей железа приводят к коррозии, способных забивать аппаратуру. Продукты осмоления - тяжелые смолистые соединения в дальнейшем образуют отложения по всему технологическому оборудованию. Необходимо заметить что возникшие смолистые отложения являются катализатором дальнейшего образования отложений и вызывают интенсиивную коррозию оборудования. Чем больше в растворе ДЭА продуктов деградации и термостойких солей, тем меньше его абсорбционная способность. Продукты деградации не участвуют в процессе очистки кислых газов, а являются балластом в системе амина. Это ведёт к уменьшению концентрации амина в растворе и к увеличению его коррозионной активности[2,3].

Как видно из таблицы, при анализе первоначального состава использованных 30% растворов ДЭА, взятых в качестве образца, было установлено следующее: в составе абсорбента концентрация муравьиной кислоты составляла 0,32 г/л, содержание CO_2 — 19,65 г/л, общая массовая доля азота в растворе — 2,79%, общая концентрация смолистых веществ — 2,05 г/л, массовая доля сульфатов (SO_4^{2-}) — 0,30%, массовая доля хлоридов (Cl^-) — 0,032%, плотность раствора — 1,028 г/см³, водородный показатель (рН) — 10,00, концентрация нитратов (NO_3^-) — 252 г/л, общее содержание серы — 703,94 мг/л, доля ДЭА в растворе — 23,74%, доля механических примесей — 0,142%.

После очистки раствора с использованием методов ионного обмена и фильтрации было установлено, что состав раствора соответствует требуемому уровню чистоты (таблица 1).

Исходя из вышеизложенного была проведено очистка отработанного раствора ДЭА производства УДП «Шуртаннефтегаз».

Таблица 1

Результаты анализов отработанного 30 %-ного раствора ДЭА

№	Состав растворов этаноламинов	Состав исходного образца	Состав после очистки методом ионного обмена и фильтрации
1	Концентрация муравьиной кислоты, г/л	0,32	0,032
2	Концентрация CO ₂ г/л	19,65	4,97
3	Общая массовая доля азота в растворах, %	2,79	2,44
4	Массовая доля связанного этаноламина, %	6,26	0,7
5	Концентрация смолистых веществ, г/л	2,050	0,25
6	Массовая доля SO ₄ ²⁻ в растворах, %	0,30	0,008
7	Массовая доля Cl ⁻ в растворах, %	0,032	0,003
8	Плотность раствора, г/см ³	1,028	1,013
9	Значение pH (активность ионов водорода), pH	10,00	10,95
10	Концентрация NO ₃ ⁻ в растворе, мг/л	252	25
11	Общая концентрация серы в растворе, мг/л	703,94	8
12	Массовая доля МЭА, ДЭА и МДЭА в растворе, %	23,74	23,01
13	Массовая доля механических примесей, %	0,142	0,006

В исследованиях использовались сильноосновные иониты гелевого типа А-23 компании Tulsion (США), АВ-17-8 и КУ-8-2 производства Российской Федерации. Подготовка смол проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 20301-74, ГОСТ 20255.1-89, ГОСТ 20255.2-89. Активированный уголь АГ-3 предварительно промывали глубоко обессоленной водой, очищали от механических примесей.

Через подготовленные сорбенты объёмом 100 см³ пропускали очищаемые растворы ДЭА с определённой скоростью (4,2-33 см³/мин) до проскока смолистых веществ или резкого снижения степени очистки. Определяли степень очистки и оценивали адсорбционную ёмкость сорбента. Затем ионообменные смолы регенерировали 5 процентным раствором едкого натрия, отмывали водой и запускали снова для очистки ДЭА-раствора по следующему циклу. Регенерацию отработанного активированного угля проводили кипячением в глубоко обессоленной воде в течение 2-х часов.

Для фильтрации использовали природный речной песок и вермикулит. Отделяли от крупных включений и камней на сетках с ячейками 2 мм; затем отсеяли от пыли на сетках с ячейками 0,34 мм. Для фильтра использовали чистый кварцевый песок с зернистостью 0,34-1,0 мм и месного серья вермикулит.

Таким образом, после очистки ДЭА ионообменным и фильтрационным методами были достигнуты следующие положительные результаты: содержание ДЭА в растворе составило 13,27–18,56%, связанный азот — 0,004–0,14%, смолистые вещества — 1,05–2,45 г/дм³, муравьиная кислота — 0,03–0,075 г/дм³, общая сера — 0,315–1,0 г/дм³, хлориды — 0,014–0,032 г/дм³, нитраты — 0,044–0,252 г/дм³ и механические примеси — 0,028%.

Литература

1. Igamkulova N.A., MenglievSh.Sh., Turaev T.B., RakhimovKh.N. Determination of the Reasons for Degradation of a Diethanolamine Solution when Cleaning the Natural gas and Methods for Cleaning Aminic Solutions from Corrosive Active Substances // IJARSET: Vol. 7, Issue 2, February 2020. 12721-12728.

2. Тураев Т.Б., Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А., Бозорова Г.Т. Определение причин деградация раствора диэтаноламина при очистке природного газа.// Kimyo va kimyo texnologiyasi.-Ташкент, 2016.-№ 4.-С. 57-60.

3. Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А., Тураев Т.Б., Муталов Ш.А. Возможность очистки циркулирующего ДЭА-раствора от смолистых веществ и других вредных примесей адсорбционным способом // Universum: химия и биология: -Москва, 2020, №2(68), с. 76-79.

ИЗУЧЕНИЕ БИОСОРБЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД

Максудова А.А., Муталов Ш.А., Адылова К.М.
Ташкентский химико-технологический институт
aziza.maksudova2015@gmail.com

С достижением независимости Республики Узбекистан проблемам экологии и загрязнения окружающей среды уделяется первостепенное значение. Для решения экологических проблем и обеспечения устойчивого развития в нашей стране была принята «Стратегии перехода Республики Узбекистан к «зеленой экономике» на 2019-2030 годы», утвержденная Президентом Республики Узбекистан 4 октября 2019 года [1].

Для стран Центральной Азии на сегодняшний день актуальной является проблема загрязнения водоёмов сбросами сточных вод. Среди большого числа разнообразных загрязнителей одним из самых опасных являются ионы тяжелых металлов, обладающие аккумулятивными, мутагенными и канцерогенными свойствами. Присутствие токсичных тяжелых металлов в составе сточных вод представляет серьёзную угрозу для окружающей среды и всей экосистемы природного водоёма. Токсичность, неспособность к биологическому разложению, накопление в живых организмах и канцерогенные свойства делают их присутствие в воде серьёзной экологической проблемой [2].

Антропогенное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами может происходить различными способами. К ним можно отнести добычу полезных ископаемых, использование удобрений, гербицидов и пестицидов, орошение сельскохозяйственных угодий неочищенными сточными водами и промышленными стоками. Интенсивное развитие указанных процессов и технологий неизбежно способствует нарастанию техногенного загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами [3].

В связи с этим актуальной задачей защиты водоёмов от загрязнения является разработка эффективных методов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.

Применяемые в настоящее время традиционные методы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, такие как реагентные, электрохимические, ионообменные, мембранные часто не обеспечивают требуемой степени очистки воды, а используемые реагенты являются дорогостоящими и дефицитными.

Одним из эффективных методов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов являются адсорбционные методы. В связи с этим одним из актуальных направлений в области очистки сточных вод является расширение исследований по получению экологически безвредных адсорбентов – биосорбентов, на основе природного возобновляемого сырья, которые могут заменить традиционно используемые синтетические адсорбенты. Биосорбенты обладают рядом преимуществ, таких как доступность, высокая эффективность, ежегодная воспроизводимость, низкая себестоимость и безопасность для окружающей среды. Одним из основных преимуществ биосорбентов является их биоразлагаемость, то есть способность к полному разложению в окружающей среде после использования. Природные адсорбенты можно использовать многократно после регенерации, что также не приводит к скапливанию больших количеств отходов, требующих обезвреживания [4].

В качестве сырья для получения биосорбентов может быть использована рисовая шелуха, которая образуется в больших количествах при обрушивании риса. В Узбекистане ежегодно образуется около 80-100 тонн рисовой шелухи в год. В настоящее время эти отходы используются крайне неэффективно и, зачастую, просто сжигаются, что приводит к загрязнению атмосферы дымовыми газами. Основными компонентами рисовой шелухи являются целлюлоза (35%), лигнин (20-25%), гемицеллюлозы (15-20%) и кремнезем (20%).

Благодаря наличию трех гидроксильных групп в каждом гликозидном звене целлюлозы она потенциально обладает адсорбционными свойствами. Однако за счет образования

многочисленных внутри- и межмолекулярных водородных связей между гидроксильными группами адсорбционная емкость необработанной целлюлозы ограничена при использовании ее непосредственно в качестве адсорбента [5]. Поэтому целлюлозосодержащее сырьё требует специальной обработки путем модификации поверхности для улучшения его адсорбционных свойств.

В данной работе были исследованы адсорбционные свойства биосорбента на основе отходов производства риса – рисовой шелухи, полученных путем химической модификации водным раствором моноэтаноламина [6].

Адсорбционные свойства полученного биосорбента были исследованы для очистки сточных вод гальванического производства от ионов меди и никеля. Было показано, что степень очистки сточных вод зависит от pH среды, времени контакта биосорбента со сточной водой, начальной концентрации раствора и температуры.

Для описания процесса адсорбции были определены значения уравнений адсорбции по моделям Фрейндлиха и Ленгмюра.

Рис. 1. Линеаризованные изотермы сорбции для ионов Cu(II) и Ni(II) в координатах уравнения Фрейндлиха.

Из полученных данных следует, что процесс адсорбции лучше описывается уравнением Фрейндлиха с коэффициентами корреляции 0,9876 для меди и 0,9919 для никеля соответственно. Это предполагает адсорбцию не только на поверхности адсорбента, но и участие функциональных групп внутренних слоев.

Таким образом, биосорбент, полученный на основе рисовой шелухи, может быть использован для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов вместо синтетических адсорбентов, что представляет собой более безопасную и устойчивую альтернативу.

Список литературы

1. “О государственной программе по реализации Стратегии ‘Узбекистан - 2030’ в ‘Год охраны окружающей среды и ‘зеленой экономики’” Ташкент, Jan. 2025.
2. Y. Fei and Y. H. Hu, “Recent progress in removal of heavy metals from wastewater: A comprehensive review,” *Chemosphere*, vol. 335, p. 139077, Sept. 2023, doi: 10.1016/j.chemosphere.2023.139077.
3. Родионов А.И., Клушин В.Н., and Торочешников Н.С., *Техника защиты окружающей среды*. Москва: Химия, 1989.
4. P. T. Anastas and J. C. Warner, *Green Chemistry: Theory and Practice*. Oxford University Press, 1998.
5. В.С. Чиркова, Н.А. Собгайда, and Ф.А. Рзаде, “Сорбенты на основе отходов агропромышленного комплекса для очистки сточных вод,” *Вестник Технологического Университета*, vol. 18, no. 20, pp. 263–266, 2005.
6. Максудова А.А., Адылова К.М., Игитов Ф.Б., Ниязова М.М. Исследование процессов доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. *Узбекский Научно-технический и производственный журнал "Композиционные материалы"*, №2, 104-106 с, 2024 год.

ACHILLEA MILLEFOLIUM (Boymodoron)o’simligining biokimyoviy moddalar tahlili

Umarova A.A., Nurmuxamedova V.Z.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

vazira-bt@mail.ru

Annotatsiya: Achillea millefolium, ya’ni boymodoron, qadimdan dorivor xususiyatlari bilan e’tirof etilgan o’simliklardan biridir. Ushbu maqolada boymodoron o’simligining biokimyoviy tarkibi va unda uchraydigan biologik faol moddalar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o’simlik tarkibida flavonoidlar, efir moylari, fenol birikmalar, vitaminlar va mineral moddalar mavjudligi ko’rsatib beriladi. Aynan ushbu moddalar boymodoronning yallig’lanishga qarshi, antiseptik, antioksidant va qon to’xtatuvchi xususiyatlarini ta’minlaydi.

Kalit so’zlar: Achillea millefolium, boymodoron, biokimyoviy tarkib, biologik faol moddalar, flavonoidlar, efir moylari, dorivor o’simliklar.

KIRISH

Dorivor o’simliklar qadim zamonlardan buyon inson salomatligini saqlash va turli kasalliklarni davolashda muhim o’rin egallab kelgan. Tabiiy manbalardan olinadigan biologik faol moddalar organizmga nisbatan yumshoq ta’sir ko’rsatishi, kam nojo’ya ta’sirga ega bo’lishi va keng farmakologik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Shu bois zamonaviy ilm-fanda dorivor o’simliklarning biokimyoviy tarkibini o’rganish, ularning shifobaxsh xususiyatlarini ilmiy asoslash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Shunday dorivor o’simliklardan biri Achillea millefolium bo’lib, u xalq orasida boymodoron nomi bilan mashhur. Ushbu o’simlik Asteraceae oilasiga mansub bo’lib, mo’tadil iqlimli hududlarda, jumladan Yevropa, Osiyo va O’zbekistonning ko’plab mintaqalarida keng tarqalgan. Boymodoron xalq tabobatida yallig’lanishga qarshi, qon to’xtatuvchi, antiseptik va og’riq qoldiruvchi vosita sifatida qadimdan qo’llanib kelinadi. Ayniqsa, oshqozon-ichak kasalliklari, teri shikastlanishlari va yallig’lanish jarayonlarida undan keng foydalanilgan.

Zamonaviy tadqiqotlar boymodoronning shifobaxsh ta’siri uning tarkibidagi murakkab biokimyoviy moddalar majmuasi bilan bog’liq ekanini ko’rsatmoqda. O’simlik tarkibida flavonoidlar, efir moylari, fenol birikmalar, organik kislotalar, vitaminlar va mineral elementlar mavjud bo’lib, ular birgalikda yuqori biologik faollikni ta’minlaydi. Aynan ushbu moddalar o’simlikning antioksidant, yallig’lanishga qarshi va antibakterial xususiyatlarini belgilaydi.

ASOSIY QISM

Achillea millefolium (boymodoron) o’simligi dorivor ahamiyatga ega bo’lgan o’simliklar orasida o’zining murakkab va boy biokimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi. O’simlikning shifobaxsh xususiyatlari asosan uning yer ustki qismida to’plangan biologik faol moddalar majmuasi bilan bog’liq bo’lib, ushbu moddalar o’zaro ta’sirda organizmga kompleks farmakologik ta’sir ko’rsatadi. Boymodoronning biokimyoviy tarkibini tahlil qilish ushbu o’simlikning xalq tabobati va zamonaviy fitoterapiyadagi ahamiyatini ilmiy jihatdan tushuntirish imkonini beradi [1].

Boymodoron tarkibidagi eng muhim biologik faol moddalar guruhlaridan biri flavonoidlar hisoblanadi. Ushbu birikmalar o’simlikda keng tarqalgan bo’lib, ular orasida apigenin, luteolin va kvertsitin alohida ahamiyatga ega. Flavonoidlar kuchli antioksidant xususiyatga ega bo’lib, erkin radikallarni bog’lash orqali hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Shu bilan birga, flavonoidlar yallig’lanishga qarshi ta’sir ko’rsatib, kapillyar tomirlar devorini mustahkamlaydi va qon aylanishini yaxshilaydi. Aynan ushbu xususiyatlar boymodoronning qon to’xtatuvchi va yallig’lanishga qarshi vosita sifatida qo’llanishini izohlab beradi.

Achillea millefolium o’simligining muhim tarkibiy qismlaridan yana biri efir moylaridir. O’simlik efir moylariga boy bo’lib, ular tarkibida borneol, kamfora, sineol va azulenga yaqin birikmalar mavjud. Efir moylari boymodoronga o’ziga xos hid berish bilan birga, antiseptik va antibakterial xususiyatlarni ta’minlaydi [2].Azulenga o’xshash birikmalar yallig’lanishga qarshi kuchli ta’sir ko’rsatib, teri va shilliq qavat kasalliklarida foydali hisoblanadi. Shu sababli boymodoron damlamalari va ekstraktlari yara va yallig’lanish jarayonlarida keng qo’llaniladi.

Fenol birikmalar ham boymodoronning biokimyoviy tarkibida muhim o‘rin egallaydi. Ushbu moddalar mikroorganizmlarga qarshi faolligi bilan ajralib turadi va o‘simlikning antibakterial hamda antifungal xususiyatlarini kuchaytiradi. Fenol birikmalar hujayra membranalariga ta‘sir ko‘rsatib, patogen mikroorganizmlarning rivojlanishini sekinlashtiradi. Bu esa boymodoronning infeksiyon kasalliklarda yordamchi vosita sifatida qo‘llanishiga ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi [3].

Boymodoron tarkibida organik kislotalar ham aniqlangan bo‘lib, ular modda almashinuvi jarayonlarida muhim rol o‘ynaydi. Organik kislotalar ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash, oshqozon shirasi ajralishini faollashtirish va ichak faoliyatini me‘yorlashtirishga yordam beradi. Shu jihatdan boymodoron oshqozon-ichak tizimi bilan bog‘liq muammolarda xalq tabobatida keng qo‘llanib kelinadi.

Vitaminlar boymodoronning biokimyoviy tarkibida alohida ahamiyatga ega. O‘simlik tarkibida C va K vitaminlari aniqlangan bo‘lib, ular fiziologik jarayonlar uchun muhim hisoblanadi [4]. C vitamini immun tizimini mustahkamlab, organizmning umumiy qarshilik qobiliyatini oshiradi. K vitamini esa qon ivish jarayonida ishtirok etib, boymodoronning qon to‘xtatuvchi xususiyatini ta‘minlaydi. Ushbu vitaminlarning mavjudligi o‘simlikni turli qon ketish holatlarida qo‘llash imkonini beradi.

Mineral moddalar ham *Achillea millefolium* o‘simligining tarkibida muhim o‘rin tutadi. O‘simlikda kalsiy, magniy, temir va kaliy kabi elementlar aniqlangan [5]. Kalsiy va magniy suyak va mushak tizimi faoliyati uchun zarur bo‘lsa, temir qon hosil bo‘lish jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu mineral moddalar o‘simlikning umumiy mustahkamlovchi ta‘sirini kuchaytiradi.

Boymodoron tarkibidagi biologik faol moddalar bir-biri bilan uyg‘un holda ta‘sir ko‘rsatib, o‘simlikning kompleks farmakologik faolligini ta‘minlaydi. Flavonoidlar va fenol birikmalar antioksidant va yallig‘lanishga qarshi ta‘sir ko‘rsatsa, efir moylari antiseptik xususiyatlarni kuchaytiradi. Vitaminlar va mineral moddalar esa organizmning umumiy holatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu moddalar majmuasi boymodoronning ko‘p qirrali shifobaxsh o‘simlik sifatida e‘tirof etilishiga sabab bo‘ladi [6].

XULOSA

Achillea millefolium (boymodoron) o‘simligi boy va murakkab biokimyoviy tarkibga ega bo‘lib, uning dorivor ahamiyati aynan ushbu biologik faol moddalar majmuasi bilan belgilanadi. O‘simlik tarkibida flavonoidlar, efir moylari, fenol birikmalar, organik kislotalar, vitaminlar va mineral moddalar mavjud bo‘lib, ular birgalikda organizmga kompleks farmakologik ta‘sir ko‘rsatadi.

Flavonoidlar va fenol birikmalar antioksidant hamda yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari bilan hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi va yallig‘lanish jarayonlarini susaytiradi. Efir moylari esa antiseptik va antibakterial ta‘siri orqali infeksiyon jarayonlarning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. O‘simlik tarkibidagi C va K vitaminlari immun tizimini mustahkamlash hamda qon ivish jarayonini me‘yorlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Mineral moddalar esa umumiy fiziologik jarayonlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н. Лекарственные растения (сырьё и препараты). – Москва: Высшая школа, 2015. – 304 с.
2. Корсун В.Ф., Корсун Е.В. Фитотерапия: лекарственные растения и их применение. – Москва: Эксмо, 2018. – 416 с.
3. Мустафаев С.М. Доривор ўсимликлар ва уларнинг кимёвий таркиби. – Тошкент: Fan, 2019. – 280 б.
4. Саидов Р.С., Абдуллаев А.А. Ўзбекистон доривор ўсимликлари. – Тошкент: Медицина, 2020. – 312 б.
5. Benedek B., Kopp B. *Achillea millefolium* L. revisited: Recent findings on its pharmacological properties. – *Journal of Ethnopharmacology*, 2007. – Vol. 114(3). – P. 287–302.
6. Bisset N.G. *Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals*. – 3rd ed. – Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers, 2019. – 566 p

СИНТЕЗ НОВЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ГОССИПОВОЙ СМОЛЫ.

Таджиходжаева У.Б.

Химико-Технологический институт

Утилизация отхода масложирового производства – госсиполовой смолы и применение её в качестве ценного сырья, содержащего в своем составе, в основном, карбоксильные группы и ароматические ядра для получения антикоррозионных материалов представляет особую актуальность. Решение поставленной задачи во многом связано со спецификой химического состава и структуры госсиполовой смолы .

Синтез солей госсиполовой смолы осуществляли, методом нейтрализации взаимодействием ГС с соответствующими гидроксидами. Учитывая, что госсиполовая смола, в основном, представляют смесь стеариновой, олеиновой и пальмитиновой кислот, схема процесса такова:

Технология получения натриевых солей госсиполовой смолы состоит в следующем: в мерники 1, в каждый в отдельности заливали госсиполовую смолу и 10% водный раствор NaOH, которые через пробковые краны подавали в реактор 2. Количество вводимого едкого натрия должно соответствовать рассчитанному содержанию общих кислот в госсиполовой смоле. Композицию подогревали через рубашку реактора паром до 80-85°C. Включали мешалку и смешивание композиции продолжали в течение 0,5-1,0 часов. По окончании, отбирали пробы для определения кислотного числа. После завершения реакции содержимое реактора подавали в дозаторы (4) и охлаждали до 25°C. Полученные продукты сушили при температуре 50-60°C до постоянного веса на ленточном транспортере и измельчали, после чего направляли в транспортирующий резервуар для готовой продукции (5) [79].

Аналогично получены кальциевые, бариевые и алюминиевые соли госсиполовой смолы. Реакцию проводили при температуре 85-90°C.

Образование солей госсиполовой смолы подтверждено ИК-спектроскопическим методом. Сравнение ИК-спектров госсиполовой смолы и её производных (кальциевая соль и др.) показывает, что характер спектра двух образцов аналогичен по значениям характеристик частот. Однако имеются некоторые различия.

ИК–спектры: а) госсиполовая смола; б) кальциевая соль госсиполовой смолы
 Сравнительные ИК-спектроскопические данные госсиполовой смолы и кальциевой соли госсиполовой смолы.

Госсиполовая смола	Поглощение	Соль госсиполовой смолы	
Галогены, фенил	840см ⁻¹	Галогены, фенил	Исчезновение
-O-C	960см ⁻¹	-O-C	Уменьшение
Валентные =C-O-C=	1145см ⁻¹	C-O-C	Исчезновение
C-OH, Ca	1280 см ⁻¹	=C-OH, Ca	Уменьшение
-CH ₃	1330см ⁻¹	-(CH) ₃	Уменьшение
=CH ₂	1460см ⁻¹	=(CH ₂)	Исчезновение
(COO) ₂ Ca, C=C	1610, 1640см ⁻¹	(COO) ₂ Ca, C=C	Исчезновение
C=O, COOH	1710, 1754см ⁻¹	=C=O, COOH	
CH-CH-	2865,2950 см ⁻¹	CH-CH-	Сильное уменьшение
=NH	310см ⁻¹	=NH	Исчезновение
-OH	3300,3500см ⁻¹	-OH	Без изменения
HO-	3650см ⁻¹	HO-	Исчезновение

Из данных таблицы видно, что в области 1510-1550 см⁻¹ на ИК-спектре соли госсиполовой смолы наблюдается исчезновение полосы поглощения, характерной для галогенов (840см⁻¹), уменьшается интенсивность полосы O - C групп (960см⁻¹), исчезает пик валентных колебаний в области C–O–C (1145см⁻¹), существенно уменьшается интенсивность колебания – C – OH групп (1280см⁻¹) и -CH₃ групп (1330см⁻¹). Исчезновение OH –, C = O, COOH групп, уменьшение интенсивности COOH, C – OH групп свидетельствуют об образовании соли госсиполовой смолы за счет этих групп с образованием новых.

Литература

1. А.Л.Маркман, В.П.Ржехин Госсипол и его производные. – М.: Пищевая промышленность., 1965. – 183с.
2. Предварит. Патент № 5400 РУз. Способ получения битумной мастики / Жаббаров У.Р., Ганиев М., К.Ахмедханов Ю. К., Мамаджанов Ю.К.- № ИН DP 9800422/1 от 17.06.98. // ОБ Ахборотнома. /1999.- № 2.
3. Таджиходжаева У.Б., Мирвалиев З.З. Применение вторичных продуктов для получения антикоррозионных лакокрасочных материалов// Сбор.науч.трудов международной научно-технической конференции. «Новые технологии рециклинга отходов производства и потребления», Минск, 2005.- 417-419с.
4. Фатхуллаев Э., Джалилов А.Т., Минскер КС., Марьин А.П. Комплексное использование вторичных продуктов переработки хлопчатника при получении полимерных материалов.- Ташкент: Фан.1988.

QOVOQ URUG‘I BILAN BOYITILGAN QANDOLAT MAHSULOTINING RESEPTURASI VA ORGANOLEPTIK XUSUSIYATLARI

Nabiyeva Dilshoda Sodiq qizi, Maxmudova Dildora Xasanovna

“Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida

Zamonaviy oziq-ovqat texnologiyasida innovatsion yondashuvlar asosida yangi turdagi mahsulotlar yaratish muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sog‘lom ovqatlanishga yo‘naltirilgan funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish masalasi dolzarb bo‘lib, bu yo‘nalishda tabiiy va mahalliy o‘simlik xomashyolaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi [1].

Unli qandolat mahsulotlari aholining barcha qatlamlari orasida keng iste‘mol qilinadi, biroq an’anaviy texnologiyalar asosida tayyorlangan pecheniya mahsulotlari asosan yuqori energiya qiymatiga ega bo‘lib, biologik faol moddalar bilan yetarli darajada boyitilmagan [3]. Shu sababli bunday mahsulotlar tarkibini funksional komponentlar bilan boyitish zamonaviy oziq-ovqat sanoatining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi [2].

O‘simlik urug‘lari orasida qovoq urug‘i o‘zining boy kimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, qovoq urug‘i tarkibida yuqori miqdorda oqsillar (25–35%), yog‘lar (30–50%), shuningdek, E vitamini, magniy, sink va boshqa mineral moddalar mavjudligi aniqlangan [4,5]. Ushbu tarkibiy qismlar qovoq urug‘ining biologik va oziqaviy ahamiyatini belgilab beradi.

Qovoq urug‘i kukunining unli qandolat mahsulotlari, xususan pecheniyalar tarkibiga qo‘shilishi mahsulotning oziqaviy qiymatini oshirish bilan birga, uning funksional va organoleptik xususiyatlarini yaxshilaydi [5]. Ilmiy manbalarda bunday mahsulotlarning ta‘mi, hidi va tuzilishi yaxshilanishi, shuningdek, iste‘molchilar tomonidan yuqori baholanishi qayd etilgan.

Qovoq urug‘i bilan boyitilgan pechene tayyorlashda klassik qandolat retsepturalari asos qilib olindi.

1-jadval

Qovoq urug‘i bilan boyitilgan pecheni retsepturasi.

Xomashyo	Quruq moddalar miqdori, %	10 kg tayyor mahsulot uchun xom ashyo sarfi, kg	
		sof holda	quruq moddada
I-navli bug ‘doy uni	85,50	4,64	3,98
Qovoq urug‘i uni	94,0	0,51	0,48
I-navli bug ‘doy uni (urvoq uchun)	85,50	0,41	0,35
Shakar	99,85	0,21	0,19
Kungaboqar moyi	99,8	3,10	2,60
Melanj	27,0	0,72	0,19
Natriy bikarbonat	50,0	0,012	0,002
Tuz	96,50	0,02	0,019
Jami		9,64	7,81

Qovoq urug‘i bilan boyitilgan mahsulotga nafaqat o‘ziga xos ta‘m va hid, balki yuqori biologik qiymat ham beradi. Retsepturada urug‘ning maydalangan holda qo‘shilishi uning xamirga yaxshilab singishiga va tarkibiy bir hil holatda taqsimlanishiga yordam beradi.

1-rasm. Qovoq urug'i bilan boyitilgan pecheneni prinsipial sxemasi

Avvalo xomashyo tayyorlanadi. Qovoq urug'lar maydalanib elakdan o'tkaziladi. Bug'doy uni boshqa quruq xomashyolar alohida ishlab chiqarishga tayyorlanadi.

Avval melanj, shaker, kungaboqar moyi bilan bir hil massaga keltiriladi. So'ng qolgan xomashyolar qo'shiladi. Quruq aralashma suyuq massaga qo'shilib, bir xil konsistensiyali xamir hosil bo'ladi. Tayyor xamir pergament qog'oz to'shalgan listga ma'lum qalinlikda joylashtiriladi va shakl beriladi.

1-rasm. Qovoq urug'i bilan boyitilgan pechene

Pechenilar oldindan qizdirilgan pechda 120 C haroratda 25-30 daqiqa davomida pishiriladi. Ushbu harorat rejimi mahsulotning biologic qiymatini saqlash va zararli moddalarning hosil bo'lishining oldini olish maqsadida tanlandi.

Tayyor mahsulot sovutiladi va sifat ko'rsatkichlari baholanadi. Sovutilgan pecheniyalarning tashqi ko'rinishi, rangi, hid, tuzilish va umumiy iste'mol xususiyatlari tahlil qilindi.

Organaleptik ko'rsatkichlar va GOST talablariga solishtirish jadvali.				
№	Ko'rsatkich nomi	GOST 2401-2414/ 1431-2026	GOST pecheni mahsulotlari talablari	Tajriba natijasi
1.	Tashqi ko'rinishi	Shakli to'g'ri, yoriqsiz, kuygan joylarsiz		Shakli to'g'ri, yoriqsiz, kuygan joylarsiz
2.	Yuza holati	Silliqlik yoki yengil g'adir-budur bo'lishi mumkin		Yengil g'adir-budur
3.	Rangi	Och sariqdan to'q jigarrangacha		Och jigarrang
4.	Hidi	Begona hidlarsiz mahsulotga xos		Qovoq urug'iga xos yoqimli
5.	Ta'mi	Achchiq, nordon va kugan ta'msiz		Yengil yong'oqsimon, yoqimli
6.	Tuzilishi (kansistensiyasi)	Qarsildoq, yaxshi pishgan		Mayin va qarsildoq

Ushbu texnologiya asosida tayyorlangan pecheniye yuqori to'yimlilik, foydali yog'lar, oqsillar va vitaminlarga boyligi bilan boshqa qandolat mahsulotlaridan ajralib turadi. Qovoq urug'ining o'ziga xos ta'mi va yumshoqlik baxsh etuvchi hamda mahsulotlarni nafaqat funksional, balki keng iste'mol uchun xosdir. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qovoq urug'ini sanoat darajasida qo'llash orqali mahalliy xomashyolar asosida sog'lom va funksional mahsulotlarini ishlab chiqarish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yusupova D.A., Abdullaeva M.K. O'simlik urug'larining oziqaviy qiymati va ulardan foydalanish imkoniyatlari. // O'zMU Ilmiy axboroti. – 2021. – №3. – B. 65–70.
2. Shukurova Z.R. Foydali urug'lar: tarkibi va tibbiy xususiyatlari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 112 b.
3. Джахангирова Г.З., Махмудова Д.Х., Усмонходжаева Ф.Х. Применение нетрадиционного сырья в технологии мучных кондитерских изделий «Universum: технические науки» № 7 (64). Москва, июль, 2019.
4. Pumpkin-based cookies formulated from optimized pumpkin flour blends: Nutritional and antidiabetic potentials. Food and Humanity, 2024. sciencedirect.com
5. Atuonwu A.C., Akobundu E.N.T. Nutritional and Sensory Quality of Cookies Supplemented with Defatted Pumpkin (Cucurbita pepo) Seed Flour. Pakistan Journal of Nutrition, 2010. pjonline.org
6. Effect of Bioactive Compounds from Pumpkin Powder on the Quality and Textural Properties of Shortbread Cookies. PubMed, 2025. PubMed

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ АГРЕССИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

*Озодова Фотима Файрат қизи, Отенова Сурайё Асаматдин қизи, Мирзаахмедова
Мавлуда Ахмеджановна, Абсалямова Гулноза Маматкуловна, Игамкулова Наргиза
Абдувалиевна*

*Ташкентский химико-технологический институт,
Республика Узбекистан*

ozodovafotima@gmail.com, mmirzaahmedova@bk.ru, n.abduvaliyevna@gmail.com

Очистка газовых потоков от агрессивных компонентов, таких как сероводород, диоксид серы и кислые газы, является важной задачей газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Эффективность данных процессов в значительной степени определяется свойствами применяемых сорбентов, их структурой и способностью к многократному восстановлению.

Перспективным направлением является использование полимерных сорбентов на основе модифицированных поливиниловых спиртов и их амидных производных. Данные материалы характеризуются развитой системой функциональных групп, способных к селективному взаимодействию с агрессивными газовыми компонентами. Однако в процессе эксплуатации происходит постепенное насыщение сорбента, что требует применения эффективных методов регенерации.

В основе рассматриваемых технологий восстановления лежат термические и химические методы. Термическая регенерация реализуется за счёт нагрева сорбента в инертной среде, что способствует удалению физически адсорбированных компонентов и частичному восстановлению активных центров. Химическая регенерация основана на обработке сорбента реагентами, переводящими химически связанный адсорбат в легкоудаляемую форму.

Экспериментальные исследования, выполненные на примере амидных производных поливинилового спирта, показывают, что после комбинированной регенерации возможно восстановление адсорбционной способности сорбента до 80–95 % от исходного уровня. Это подтверждается сохранением функциональных амидных групп и стабильностью физико-химических характеристик материала.

Таким образом, применение комбинированных технологий восстановления полимерных сорбентов позволяет повысить эффективность очистки газов от агрессивных соединений, снизить эксплуатационные затраты и обеспечить экологическую устойчивость процессов газоочистки.

Таблица 1

Физико-химические характеристики полимерных сорбентов на основе ПВА

Образец	Степень полимеризации	Амидное число	Плотность, г/см ³	Внешний вид
PVAA-I	820	64	1,110	Белый порошок
PVAA-II	1570	72	1,195	Белый порошок
PVAA-III	3500	85	1,255	Светло-красный порошок

отражает влияние регенерации сорбента на эффективность очистки газов от агрессивных соединений. Представленные данные показывают изменение адсорбционной способности сорбента до и после восстановления, подтверждая целесообразность применения термической и химической регенерации.

Схема 1. Технологическая схема термической и химической регенерации сорбента при очистке газов от агрессивных соединений

На схеме 1 представлена принципиальная технологическая схема процесса очистки газовых потоков от агрессивных компонентов (H_2S , SO_2 , CO_2 и др.) с использованием сорбционного метода и последующей регенерации сорбента. Загрязнённый газ поступает в адсорбер, заполненный активным сорбентом, где происходит селективное связывание кислых и коррозионно-активных соединений. Очищенный газ после адсорбции направляется потребителю или на дальнейшую технологическую переработку.

В процессе эксплуатации сорбент постепенно насыщается адсорбированными компонентами и теряет свою эффективность, что требует его восстановления. Для этого применяется комбинированная схема регенерации, включающая термическую и химическую стадии. На этапе термической регенерации осуществляется нагрев сорбента с целью десорбции физически и слабо связанной части загрязняющих веществ. Химическая регенерация используется для удаления более устойчивых соединений за счёт обработки сорбента реагентами, восстанавливающими его активные центры. После завершения регенерационных стадий восстановленный сорбент возвращается в адсорбер, что обеспечивает замкнутый цикл его использования, снижение расхода свежего сорбционного материала и повышение общей энерго- и ресурсной эффективности процесса очистки газов.

Использование технологий термической и химической регенерации сорбентов является эффективным способом повышения производительности и экономичности процессов очистки газов от агрессивных соединений. Комбинированный подход к восстановлению сорбентов позволяет существенно продлить срок их службы, снизить эксплуатационные затраты и минимизировать образование отходов. Реализация замкнутых регенерационных циклов способствует повышению экологической безопасности газоочистных установок и может быть успешно адаптирована для условий газо- и нефтехимической промышленности, включая предприятия Республики Узбекистан.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ

Нишанова С.Х.

Ташкентский химико-технологический институт

В современных условиях значительного антропогенного воздействия на окружающую среду становится актуальным поиск наиболее эффективных и экономичных методов очистки промышленных выбросов. Одной из особенностей очистки газовых выбросов от вредных примесей является ситуация, связанная с часто меняющимися условиями проведения процесса, в частности с изменением скоростей газовых потоков и концентраций вредных компонентов. Существенно, что в системах очистки промышленных газов вредные примеси присутствуют, как правило, в низких концентрациях, поэтому необходимо обеспечить высокую степень очистки при малых расходах по жидкости и высоких расходах по газу. Кроме того, для снижения энергозатрат необходимо обеспечить низкие гидравлические сопротивления аппарата при сохранении высокой эффективности очистки газовых потоков.

Очистка отходящих промышленных газов должна обеспечить утилизацию ценных компонентов, которые находятся в них, и охрану окружающей среды от загрязнения. Обычно на очистку поступает большой объем газов и при этом требуется высокая степень извлечения компонентов [1, 2].

В химической промышленности, как и в других отраслях, насадочные и тарельчатые колонны часто используются для процессов тепло- и массообмена при абсорбции, ректификации и экстракции, в том числе для охлаждения газов и жидкостей. В основном они применяются для противоточного потока газовой и жидкой фаз.

В настоящее время в промышленности для улавливания газовых выбросов широко используются различные типы абсорберов: распыливающие, плёночные, тарельчатые и насадочные

В силу образования твердого нерастворимого осадка тарельчатые абсорберы не эффективны, необходима их частая чистка, по тем же причинам не подходят насадочные абсорберы. Распыливающие абсорберы имеют небольшие коэффициенты массоотдачи, в силу чего необходима большая поверхность массопередачи.

Выбранный в работе, для улавливания углекислого газа абсорбер, в псевдооживленном режиме с шаровой насадкой имеет ряд преимуществ перед другими типами абсорберов. Он имеет высокую эффективность за счет развитой поверхности массоотдачи и высоких значений коэффициента массоотдачи. За счет хорошего перемешивания газожидкости, у данного аппарата отсутствует поперечная неравномерность потоков. Одним из главных преимуществ, конкретно для нашей работы, является возможность его работы с загрязненными твердыми частицами газа и жидкости.

Существует много типов насадок, применяемых в промышленности. Известно, что для того, чтобы насадка работала эффективно, она должна удовлетворять следующим требованиям:

- обладать большой поверхностью в единице объёма;
- хорошо смачиваться орошающей жидкостью;
- оказывать малое гидравлическое сопротивление газовому потоку;
- равномерно распределять орошающую жидкость;

В нашем случае мы использовали аппарат с шаровой насадкой. Принцип действия абсорберов с псевдооживленной шаровой насадкой приведен на рисунке 1.

В работе экспериментально исследована и изучена абсорбционная очистка газа с помощью шаровых насадок в псевдооживленном слое. Произведен расчет устройства, определено влияние скорости и других технических параметров на газоочистку.

По результатам экспериментов составлены уравнения и построены графики зависимости гидравлического сопротивления в абсорбционной колонне от скорости газа при разных плотностях орошения.

В работе изучалась зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от рабочей линии. Был проведен сравнительный анализ колонны с кольцами Рашига и колонна с сферическими насадками. Для нахождения рабочей скорости газа определяют скорость, при которой газ застревает в отверстии, и находят по следующей формуле (1):

$$\omega_{c.зax.} = \sqrt{\frac{10^{A-B\left(\frac{L}{G}\right)^{0,25} * \left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right)} * g \varepsilon^3 \rho_2}{a \rho_1 \mu^{0,16}}} \quad (1)$$

По формуле (2) рассчитывали рабочую скорость газа, принимая на 20% меньше скорости застревания

$$\omega = 0.8 * \omega_{c.зax.} \quad (2)$$

Гидравлическое сопротивление определялось по формуле (3) путем определения степени застревания газа и рабочей скорости газа.

$$\Delta P = \xi \frac{N a \omega^2}{8 \varepsilon^3} * \rho_1 \quad (3)$$

Разница потерь давления с рабочей скоростью газа для керамического кольца Рашига рассчитана в диапазоне $\varepsilon = 0,7 - 0,9 \text{ кг}^3/\text{м}^3$.

В ходе эксперимента были построены графики зависимости коэффициента гидравлического сопротивления от рабочей скорости (для керамических колец Рашига $\varepsilon = 0,7 - 0,9 \text{ кг}^3/\text{м}^3$) (рис. 2.).

По результатам анализа экспериментальных данных при рабочей скорости газа $w_1 = 1,7 \text{ м/с}$ потеря давления $\Delta P_1 = 350 \text{ Па}$. При скорости $w_3 = 2,3 \text{ м/с}$ потеря давления равна $\Delta P_3 = 600 \text{ Па}$. В заключение можно отметить, что при изменении скорости увеличивается потеря давления. По результатам анализа экспериментальных данных при рабочей скорости газа $w_1 = 0,1 \text{ м/с}$ потеря давления $\Delta P_1 = 17 \text{ Па}$. При скорости газа $w_3 = 0,016 \text{ м/с}$ потеря давления равна $\Delta P_3 = 26,04 \text{ Па}$.

Вывод. В заключении, по сравнительному анализу можно отметить, в колонны со сферическими насадками при изменении скорости увеличивается потеря давления.

Результаты эксперимента показали, что при расчете гидравлического сопротивления колонны со сферическими насадками по сравнению с гидравлическим сопротивлением колонны с керамическими кольцами Рашига, гидравлическое сопротивление в колонне снижается, а эффективность колонны увеличивается.

Литература

1. Замятин А. А., Рамм В. М. Абсорберы с подвижной насадкой. М.: Химия, 1980. 184 с.
2. Обзорная информация. Серия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Массообменные аппараты с подвижной насадкой для очистки газов и пылеулавливания / С. С. Серманизов [и др.]. М.: НИИТЭХИМ, 1969. 72 с.
3. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник для вузов. Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. М.: Химия. 1992.-384с.

КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО МАСЛА СЕМЯН *OSIMUM BASILICUM L.* КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА И ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Гулямова Мукаддамхон Бобирхон кизи,

Хасанов Аббос Хасанович

Ташкентский химико-технологический институт

hasanabbos196@gmail.com

Введение

В последние годы возрастает интерес к растительным маслам, полученным из семян пряно-ароматических растений, благодаря их высокому содержанию биологически активных соединений и перспективам применения в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Одним из таких растений является *Ocimum basilicum L.* (базилик обыкновенный), семена которого характеризуются значительным содержанием липидов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами.

Качество растительных масел во многом определяется их физико-химическими показателями, среди которых важное место занимает кислотное число. Данный показатель отражает содержание свободных жирных кислот, образующихся в результате гидролитического распада триглицеридов, и служит индикатором свежести, стабильности и технологической пригодности масла.

Исследования масел семян базилика показывают, что значение кислотного числа варьирует в зависимости от способа получения масла. Так, при холодном отжиме обычно наблюдаются более низкие значения кислотного числа, тогда как экстракционные методы, включая Soxhlet-экстракцию, могут сопровождаться частичным увеличением содержания свободных жирных кислот вследствие температурного воздействия и длительного контакта с растворителем. В то же время Soxhlet-экстракция широко используется в научных исследованиях благодаря высокой воспроизводимости и полноте извлечения липидной фракции.

Несмотря на наличие отдельных публикаций, посвящённых жирнокислотному составу масла семян *Ocimum basilicum L.*, данные о кислотном числе и его изменении в зависимости от условий получения и хранения остаются ограниченными, что подчёркивает актуальность дальнейших исследований в данном направлении.

Материалы и методы- В качестве объекта исследования использовали масло семян *Ocimum basilicum L.* Масло получали методом непрерывной экстракции в аппарате Сокслета с применением органического растворителя. После удаления растворителя масло подвергли анализу.

Определение кислотного числа проводили титриметрическим методом в соответствии с общепринятыми стандартами анализа растительных масел. Результаты выражали в миллиграммах гидроксида калия (KOH), необходимых для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г масла.

Результаты и обсуждение- Полученные данные свидетельствуют о том, что кислотное число масла семян *Ocimum basilicum L.* является чувствительным показателем, отражающим степень гидролитического распада липидов. Установлено, что на величину кислотного числа существенно влияют условия экстракции, а также качество и степень зрелости исходного растительного сырья. Повышение кислотного числа может быть связано с активностью липаз, присутствующих в семенах, а также с воздействием влаги и

повышенной температуры в процессе хранения. Это подтверждает данные литературы, указывающие на необходимость минимизации контакта масла с влагой и кислородом для сохранения его качества.

С практической точки зрения контроль кислотного числа масла семян базилика имеет важное значение, поскольку повышенные значения данного показателя могут негативно сказываться на органолептических свойствах масла, его стабильности и возможности использования в пищевых и фармацевтических целях.

Заключение. Кислотное число является одним из ключевых показателей качества масла семян *Ocimum basilicum* L., отражающим содержание свободных жирных кислот и степень протекания гидролитических процессов. Проведённый литературный анализ и экспериментальные данные подтверждают необходимость контроля данного параметра при получении и хранении масла семян базилика.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке и оптимизации технологий извлечения растительных масел, а также при оценке их качества и безопасности для различных областей применения.

Список литературы:

1. Idris A. A., Azhari H. N., Mahmoud M. A., Ibrahim Y. E., Omer A. O. Physicochemical properties and fatty acid composition of *Ocimum basilicum* L. seed oil. *Asian Journal of Physical and Chemical Sciences*. 2020;8(1):1–12. DOI: 10.9734/ajopacs/2020/v8i130104.
2. Uçar B. A comprehensive study for determination of free fatty acids in crude vegetable oil. *International Journal of Chemical and Analytical Science*. 2024; (в печати). (доступ через PubMed Central). DOI: PMC11203194.
3. Negash Y. A., et al. Assessment of quality of edible vegetable oils accessed in local markets: Acid value comparison. *BMC Research Notes*. 2019;12:483. DOI: 10.1186/s13104-019-4831-x.
4. Vicentini-Polette C. M., et al. Determination of free fatty acids in crude vegetable oil using GC/MS and titrimetric methods. *Food Chemistry: X*. 2021. DOI: 10.1016/j.fochx.2021.100054.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ МЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТУРБОЛОПАСТНОМ АППАРАТЕ

Нишанова С.Х., Бекбаева Ф.У.

Ташкентский химико-технологический институт

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов местных месторождений является одной из важнейших задач современной энергетики и промышленности. Во многих регионах значительную роль играют твердые топлива, такие как бурые и каменные угли, сланцы, торф и другие виды местного минерального и органического сырья. Эффективная подготовка этих топлив к сжиганию или дальнейшей переработке во многом определяет экономичность, экологичность и надежность работы энергетических и технологических установок. Одной из ключевых стадий подготовки твердых топлив является их измельчение до требуемой дисперсности.

Измельчение твердых топлив необходимо для повышения полноты и скорости их сгорания, улучшения условий тепло- и массообмена, а также для обеспечения стабильности технологических процессов. Мелкодисперсное топливо характеризуется большей реакционной способностью, более равномерным распределением в топочном объеме и снижением потерь несгоревшего углерода. В то же время процесс измельчения относится к числу наиболее энергоемких операций в технологии переработки твердых материалов, что требует поиска и внедрения более эффективных и экономичных способов дробления и помола.

Традиционно для измельчения твердых топлив применяются шаровые, молотковые, валковые и другие типы мельниц. Однако такие аппараты часто обладают рядом недостатков: высокой металлоемкостью, значительными энергозатратами, интенсивным износом рабочих органов и ограниченными возможностями по регулированию дисперсного состава готового продукта. В этой связи особый интерес представляет использование турболопастных аппаратов, которые позволяют интенсифицировать процесс измельчения за счет высоких скоростей вращения рабочих органов и сложного характера движения частиц в рабочей зоне.

Турболопастный аппарат относится к классу динамических измельчителей, в которых разрушение частиц происходит под действием ударных, сдвиговых и истирающих нагрузок, возникающих при взаимодействии материала с быстро вращающимися лопастями и потоком газа или воздуха. Особенностью таких аппаратов является возможность создания интенсивного турбулентного потока, в котором частицы топлива многократно сталкиваются между собой и с рабочими поверхностями, что способствует более эффективному и равномерному измельчению.

Применение турболопастных аппаратов для измельчения твердых топлив местных месторождений имеет ряд существенных преимуществ. Во-первых, достигается высокая степень диспергирования материала при сравнительно компактных габаритах оборудования. Во-вторых, появляется возможность гибкого регулирования крупности готового продукта за счет изменения частоты вращения ротора, конструкции лопастей и режима подачи материала. В-третьих, такие аппараты хорошо сочетаются с процессами пневмотранспорта и классификации, что позволяет организовать замкнутые схемы помола с возвратом крупной фракции на доизмельчение.

Особую актуальность данное направление приобретает при переработке твердых топлив местных месторождений, которые часто характеризуются нестабильным составом, повышенной влажностью, высокой зольностью и неоднородной структурой. Эти факторы затрудняют их использование в традиционных энергетических установках и требуют более тщательной и гибкой подготовки топлива. Турболопастные аппараты позволяют учитывать данные особенности сырья и адаптировать режимы измельчения под конкретные свойства материала, обеспечивая получение топлива с заданными характеристиками.

С точки зрения энергетической эффективности важным преимуществом турболопастного измельчения является возможность интенсификации процесса за счет рациональной организации аэродинамики потока и оптимизации формы рабочих органов. Это позволяет снизить удельные энергозатраты на помол по сравнению с рядом традиционных мельниц, а также уменьшить износ оборудования и затраты на его обслуживание. Кроме того, высокая степень дисперсности топлива способствует более полному и стабильному сгоранию, что в конечном итоге повышает общий КПД энергетических установок и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Не менее важным является и экологический аспект рассматриваемой технологии. Улучшение качества измельчения твердых топлив способствует снижению образования несгоревших остатков, уменьшению выбросов сажи, оксидов углерода и других загрязняющих веществ. Это особенно актуально для регионов, где используются местные низкосортные топлива и существует необходимость повышения экологической безопасности энергетических и промышленных объектов.

Таким образом, использование турболопастных аппаратов для измельчения твердых топлив местных месторождений представляет собой перспективное направление развития технологий подготовки топлива. Данный подход позволяет повысить эффективность процессов помола, снизить энергозатраты, улучшить качество готового продукта и обеспечить более экологически безопасную и экономически целесообразную эксплуатацию энергетических и технологических установок. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на оптимизацию конструкции аппаратов, изучение влияния свойств различных видов топлива на процесс измельчения и разработку рациональных режимов работы оборудования для конкретных условий эксплуатации.

Выводы: Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов местных месторождений требует совершенствования технологий подготовки твердых топлив, в частности процессов их измельчения. Анализ показал, что традиционные методы помола обладают рядом недостатков, связанных с высокими энергозатратами, износом оборудования и ограниченными возможностями регулирования дисперсности продукта.

Использование турболопастных аппаратов является перспективным направлением, позволяющим интенсифицировать процесс измельчения, повысить степень диспергирования топлива и обеспечить гибкое управление крупностью частиц. Такие аппараты особенно эффективны при переработке местных низкосортных топлив, характеризующихся высокой влажностью, зольностью и неоднородной структурой.

Дальнейшие исследования целесообразно направить на оптимизацию конструктивных параметров турболопастных аппаратов, изучение влияния свойств различных видов топлива на процесс измельчения и разработку рациональных режимов их эксплуатации.

Литература.

1. Замятин А. А., Рамм В. М. Абсорберы с подвижной насадкой. М.: Химия, 1980. 184 с.
2. Аннаев Н. А., Левданский А. Э., Нурмухамедов Х. С. и др. Эффективное измельчение твёрдого топлива в турбулентном слое // *Universum: технические науки*. – 2024. – №7(124)
3. Optimization of operating conditions on ultra-fine coal grinding through kinetic stirred milling and numerical modeling // *Powder Technology*. – 2022.
4. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. Учебник для вузов. Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. М.: Химия. 1992.-384с.

**“BO’ZSUV” ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO’KMA CHIQINDILARIDAN
 IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH**

*D.B. Shavkatova , M.Yu. Yunusov., B.Z. Vahobov
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Dunyo miqyosida chiqindilar muammosi eng dolzarb ekologik masalalardan biriga aylanib bormoqda. Tahlillarga ko‘ra, so‘nggi yillarda maishiy va sanoat chiqindilarining yildan-yilga ortayotgani yer yuzidagi ekologik barqarorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ma‘lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda chiqindilarning 900 ga yaqin turi qayd etilgan. Har yili dunyoda chiqindilar hajmi 3 foizga ko‘paymoqda. Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste‘mol chiqindilaridan muhofaza qilish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muammolari bilan uzviy bog‘liqdir. Ko‘p asrlar davomida chiqindilarni noto‘g‘ri boshqarish tabiiy resurslar o‘zgarishiga, tabiat hodisalarining buzilishiga sabab bo‘lmoqda. Bu chiqindilarning 80 foizini organik moddalar tashkil qiladi va ularni qayta ishlash natijasida katta miqdordagi energiya va energiya tashuvchilarni ishlab chiqarish mumkin. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi uning 85 foizini qayta ishlash mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Bo‘zsuv to‘yintirish inshootida oqova suvlarni zarasizlantirish texnologik jarayonni oxirgi bosqichida hosil bo‘ladigan cho‘kma chiqindisi ajratib olinib boshlang‘ich xona haroratida, keyin laboratoriya quritish qurilmasida 100°C da quritilib, kukun holatga keltirilib spektroskopik usulda tahlil qilinganda chiqindi tarkibida quyidagi moddalar borligi aniqlandi.

Analyzed result (FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0950	mass%	0.0004	0.0001	0.0003
2	Br	0.0030	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
3	I	0.0051	mass%	0.0003	0.0007	0.0022
4	MgO	1.33	mass%	0.0191	0.0306	0.0918
5	Al ₂ O ₃	5.74	mass%	0.0169	0.0127	0.0382
6	SiO ₂	21.1	mass%	0.0215	0.0061	0.0182
7	P ₂ O ₅	3.48	mass%	0.0061	0.0045	0.0135
8	SO ₃	2.57	mass%	0.0039	0.0016	0.0047
9	K ₂ O	1.10	mass%	0.0068	0.0046	0.0138
10	CaO	7.15	mass%	0.0152	0.0027	0.0080
11	TiO ₂	0.474	mass%	0.0028	0.0023	0.0070
12	V ₂ O ₅	0.0095	mass%	0.0010	0.0028	0.0083
13	Cr ₂ O ₃	0.0781	mass%	0.0007	0.0003	0.0009
14	Fe ₂ O ₃	2.96	mass%	0.0029	0.0016	0.0049
15	Co ₂ O ₃	0.0128	mass%	0.0010	0.0031	0.0093
16	NiO	0.0029	mass%	0.0002	0.0004	0.0011
17	CuO	0.0438	mass%	0.0004	0.0002	0.0007
18	ZnO	0.265	mass%	0.0008	0.0002	0.0005
19	Ga ₂ O ₃	(0.0003)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0007
20	SeO ₂	0.0006	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
21	Rb ₂ O	0.0062	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
22	SrO	0.0328	mass%	0.0001	0.0001	0.0003
23	Y ₂ O ₃	0.0020	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
24	ZrO ₂	0.158	mass%	0.0010	0.0004	0.0012
25	Nb ₂ O ₅	0.0017	mass%	0.0002	0.0003	0.0010

26	MoO3	(0.0027)	mass%	0.0005	0.0011	0.0034
27	Ag2O	0.0010	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
28	SnO2	0.0032	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
29	BaO	0.0519	mass%	0.0010	0.0017	0.0050
30	Ta2O5	(0.0038)	mass%	0.0007	0.0020	0.0060
31	Ir2O3	0.0029	mass%	0.0002	0.0005	0.0014
32	Au2O	0.0011	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
33	PbO	0.0136	mass%	0.0002	0.0001	0.0003
34	Eu2O3	0.0572	mass%	0.0014	0.0021	0.0062
35	Dy2O3	(0.0093)	mass%	0.0023	0.0069	0.0206
36	U3O8	0.0020	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006

Spectrum

I-rasm XRF (X-ray Fluorescence) spektri

Texnik adabiyotdagi ma'lumotlarga ko'ra ushbu oksid moddalar hozirgi paytda slika sanoati mahsulotlari turlaridan qurilish g'ishti, keramik koshinlar, rangsiz va rangli shisha mahsulotlari, sement, qurilish beton kabi mahsulotlarni olishda massa tarkibiga kiritiladigan asosiy mineral xom ashyo turlarini kamaytirib, o'rniga qisman kerakli miqdorda qo'shishga, mahsulot hosil qilish uchun termik ishlov berish haroratini pasaytirishga, xossalarni yaxshilashga asos bo'la oladi. Bu esa o'z o'rnida ikkilamchi sanoat chiqindilarini qayta ishlashga, ekologik muammolarni hal etish, asosiy mineral xom ashyoni tejalishiga, mahsulotni past haroratda hosil qilish hisobiga sarf qilinadigan yoqilg'i miqdorini kamaytirishga va tegishli iqtisodiy samaradorlikka erishishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev Ekologiya.Toshkent-2020
2. www. Uznature.uz.
3. Юнусов М. Ю., Бабаев З. К., Матчонов Ш. К., и др. О возможности использования кобальтосодержащих отходов металлургического производства для получения цветных стекол и стеклоэмали // Стекло и керамика. 2022. Т. 95, № 8. С. 10 – 18. DOI: 10.14489/glc.2022.08.pp.010-018.
4. Ражабов Ш.Ш. Мирзакулов Х.Ч., Юнусов М.Ю. Физико-химические свойства песочных отходов содового завода и их влияние на прочность бетона.
- 5.«Universum» научно-технический журнал .№4(97). Апрель, 2022.Электрон.науч.журнал. URL :

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОКОНДЕНСАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА

*М.Н. Муйсинова, Г.М. Бектурдиев, Суюнов М.Б., Г.М. Абсалямова, У.Б.
Махкамова*

Ташкентский химико-технологический институт

Объектами исследования является газоконденсаты различных месторождения – осветленная смесь природных углеводородов, сопутствующая природному газу. Определили физико-химические свойства ряда газовых месторождений Узбекистана (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика газоконденсатов ряда газовых месторождений Узбекистана

№ Месторождение Физико-химические свойства Групповой состав углеводородов
г/см³ ароматические нафтеновые парафиновые

1.	Мубарекское (север)	1,4274	0,7288,8	29,1	62,1
2.	Кокдумалакское	1,4392	0,768 12	15	73
3.	Учкырское	1,4486	0,787 24,2	36,7	39,1
4.	Газли	1,4460	0,765 32 23	45	
5.	Мубарекское (южн)	1,4281	0,735 10	32	58
6.	Шуртанское	1,4417	0,762 29 22	49	

Как видно из таблицы 2, газоконденсаты по физико-химическим свойствам и групповому составу углеводородов, а также по фракциям отличаются как по качеству, так и по выходу.

При этом покажем истинную температуру кипения (ИТК), физико-химические свойства (и), молекулярных распределений (МВ) от массы отбора фракций углеводородов газоконденсата. Из ИТК и МВ этих фракций описывают характеристические кривые, что значит, газоконденсат Кокдумалакского месторождения состоит из (20-40% масс.) бензиновой, (25-40%) керосиновой и (10-20% масс) дизельных топлив, а также до 4% масс. хвостовых фракций содержимой - масла, асфальтены и смолистые вещества. Сравнивая показатели широко эксплуатируемых газоконденсатов Шуртанского, Мубарекского и Зевардинского месторождений следует указать на их фракционные совместимости с Кокдумалакским потому, как из него в настоящее время получают различные виды моторных топлив.

Свойства конденсатов (табл. 2) определялись стандартными методами, групповой углеводный состав - по максимальным анилиновым точкам, разгонка производилась на приборе АРН-2. Все конденсаты характеризуются низкой температурой застывания (ниже-60°C) и температурой вспышки (25° С и ниже). Фракционный состав газоконденсатов также различен. По групповому углеводородному составу (табл. 2.1.2) исследованные конденсаты можно разделить на 2 группы: 1 группа - конденсаты, богатые ароматическими углеводородами (Газли, Учкыр); 2 группа - конденсаты с низким содержанием ароматических углеводородов и с высоким содержанием парафиновых углеводородов (Южный Мубарек). Содержание ароматических углеводородов в бензиновой части конденсатов разных месторождений колеблется в следующих пределах: Газли - 29%; Учкыр - 34%; в конденсатах других месторождений - 6-8%. Конденсаты второй группы имеют резко выраженный парафиновый характер, в их бензиновых фракциях 60-75% составляют парафиновые углеводороды.

Литература

1. Jovlieva N.Sh., Bekturdiyev G.M., Komolova G.K., Kodirov O.Sh., Yusupova L.A. C9 Studying the temperature effect of pyrolysis distillate rectification for the extraction of hydrocarbons // International journal of advanced research in science, engineering and technology /Vol. 12. Issue 8. August 2025. P. 23778-23784.

БЕЛКОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БОБОВЫХ КУЛЬТУР, И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

*Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Пулатова Назолат Эркиновна
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va vinochilik texnologiyalari fakulteti*

Бобовые культуры в частности, нут являются важным источником растительного белка и широко используются в пищевой промышленности. Однако при их переработке образуется значительное количество побочных продуктов, которые зачастую используются неэффективно или направляются на кормовые цели. В то же время данные побочные продукты содержат существенное количество белка, пищевых волокон и биологически активных веществ. В условиях устойчивого развития пищевой промышленности актуальной задачей является разработка технологий глубокой переработки побочных продуктов с целью получения ценных белковых ингредиентов [1, 2]. Для получения белков из побочных продуктов бобовых культур применяются различные методы, включая щелочную экстракцию с последующей изоэлектрической осадкой, ферментативный гидролиз, мембранные технологии и ультразвуковую обработку. Наиболее распространённым методом является щелочная экстракция, обеспечивающая высокий выход белка и сохранение его функциональных свойств. Ферментативные методы позволяют улучшить растворимость и усвояемость белка, а мембранные технологии обеспечивают высокую степень очистки продукта [3, 4]. Белки, полученные из побочных продуктов бобовых, характеризуются хорошей водо- и жиросвязывающей способностью, эмульгирующей активностью и пенообразующей способностью. Аминокислотный состав таких белков близок к полноценному и содержит значительное количество незаменимых аминокислот. Это делает их перспективными для использования в качестве функциональных ингредиентов в пищевых продуктах [5]. Выделенные растительные белки могут успешно применяться в производстве хлебобулочных изделий для повышения их пищевой ценности и улучшения структуры мякиша. В мясных продуктах они используются как частичные заменители животного белка, способствуя снижению себестоимости и повышению влагоудерживающей способности фарша. В молочной промышленности такие белки находят применение при создании растительных напитков, йогуртов и сыроподобных продуктов. Использование белков из побочных продуктов бобовых также соответствует современным тенденциям развития функционального и вегетарианского питания [6, 7].

Использование побочных продуктов переработки бобовых культур в качестве источника белка является перспективным направлением развития пищевых технологий. Применение современных методов экстракции позволяет получать белковые ингредиенты с высокими функциональными и пищевыми свойствами. Их внедрение в производство основных продуктов питания способствует расширению ассортимента, повышению пищевой ценности продукции и рациональному использованию сырьевых ресурсов.

Основным этапом использования растительного белка в качестве ингредиентов является экстракция, выделение и очистка. Традиционные методы экстракции растительных белков включают щелочную экстракцию-кислотное осаждение (АЭАР), основанную на растворимости белков в диапазоне рН 8-10 и осаждении белка в его изоэлектрической точке. Этот метод экстрагирует около 50% белков из клеток, требует длительного времени обработки и высокого расхода растворителя. В дополнение к традиционным методам, несколько новых подходов к экстракции в качестве предварительной обработки помогают преодолеть вышеупомянутые ограничения, такие как обработка ультразвуком, микроволновый нагрев, импульсные электрические поля, ферментативные и химические модификации и т. д. Преимущества методов экстракции с помощью ультразвука заключаются в сокращении времени обработки, недорогое оборудование, снижение потребления энергии и растворителей, экологически чистая технология, содействие проникновению растворителя в клетку и облегчение экстракции аналита в растворитель. Следует отметить, что многие факторы, такие как рН, соотношение твердое вещество/вода, амплитуда ультразвука, время

ультразвуковой обработки, влияют на выход экстракции и содержание белка в белковых концентратах и изолятах, которые необходимо оптимизировать. В водных средах ультразвук генерирует различные типы физических сил, таких как акустические потоки, кавитация, сдвиг, микроструи и ударные волны. Они способствуют разрушению белковой клеточной стенки и способствуют массопереносу между белковыми биополимерами и растворителем, тем самым повышая эффективность экстракции белков. Функциональные свойства являются основным критерием применения белков в пищевых продуктах, напитках и фармацевтических продуктах, которые зависят от физико-химических и структурных свойств белков. Эти характеристики оказывают заметное влияние на текстуру и органолептические свойства продуктов и считаются решающим фактором при производстве кондитерских изделий, напитков, хлебобулочных, мясных изделий, экструдированных изделий и готовых закусок. Например, изоляты с высокой водо- и маслопоглощающей способностью подходят для производства сыров, мяса и хлебобулочных изделий, тогда как белковые изоляты с высокой эмульгирующей способностью подходят для производства таких продуктов, как сосиски или сливки. Для определения применимости белка полученного из побочных продуктов бобовых культур в пищевой промышленности приготовили несколько рецептов основных продуктов питания, включая хлеб, печенье. Хлеб является основным продуктом питания для большинства узбекистанцев. Хлеб готовили на основе следующей таблицы.

Ингредиенты	Традиционный хлеб	Хлеб, обогащенный белком, (%)	
		20%	30%
Пшеничная мука, г	60,2	50	45,7
Белок, г	-	12,5	18,7
Вода, мл	37,3	35	32,2
Дрожжи, г	1,5	1,5	1,5
Соль, г	1	1	1

Далее готовили печенье по традиционной рецептуре с некоторыми модификациями. Тесто готовили путем смешивания пшеничной муки с другими ингредиентами, включая сахар, маргарин сливочный, соль, бикарбонат натрия, лецитин и воду, в течение 15 минут с помощью миксера. Затем тесту дали отдохнуть в течение 10 минут, после чего его раскатывали вручную деревянным валиком до толщины примерно 2,5 мм. Затем тесто разрезали на круглые кусочки диаметром 3,5 см. Печенье выпекали в электрической конвекционной печи при температуре 200°C в течение 10 минут и охлаждали на решетке в течение 30 минут. Выпеченное печенье передали на хранение в герметичных контейнерах для дальнейшей оценки. Чтобы обогатить печенье, общее процентное содержание пшеничной муки (100%) будет заменено указанными пропорциями белка (4% и 9%). Далее будем исследовать качество печенье изготовленное с разными концентрациями, используя процедуру, аналогичную описанной выше.

Список использованной литературы:

- 1.Boye J., Zare F., Pletch A. Pulse proteins: Processing, characterization, functional properties and applications in food and feed. Food Research International, 2010.
- 2.Day L. Proteins from land plants – Potential resources for human nutrition and food security. Trends in Food Science & Technology, 2013.
- 3.Tang C.H., Sun X. Physicochemical and functional properties of pea protein isolates. Journal of Food Engineering, 2011.
- 4.Stone A.K., Karalash A., Tyler R.T. Functional attributes of pulse proteins. Food Research International, 2015.
- 5.Lam A.C.Y., Can Karaca A., Tyler R.T. Pea protein isolates: Structure, extraction, and functionality. Food Reviews International, 2018.
- 6.Sosulski F.W., Youngs C.G. Legume proteins in food systems. Journal of the American Oil Chemists' Society, 1979.
- 7.Vaz Patto M.C. et al. Grain legumes for a sustainable food system. Trends in Plant Science, 2015.

ТАБИЙ ГАЗНИ ТОЗАЛАШДА ФЙДАЛАНИЛГАН ЭТАНОЛАМИНЛАРНИ ХОССАЛАРИНИ ТИКЛАШ

Ф.И.Холматова, Х.Н. Рахимов

Тошкент кимё-технология институти

Дунё миқёсида ишлаб чиқарилаётган табиий газларни, тақрибдаги углерод диоксиди ва водород сульфидли агрессив компонентлардан этаноламинларнинг сувли эритмаларида тозалаш самарали усул ҳисобланади. Шу билан бирга этаноламинлар таркибидаги термик бардошли тузларни тўлиқ тозалаш, дектсрукция маҳсулотлари органик қисмини ажратиш билан фойдаланилган абсорбентларнинг ишчи эритмаларни регенерациялашда аминларнинг дастлабки фаоллигини тиклаш, табиий газларни нордон компонентлардан тозалаш технологик тизимини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади ишлатилган алканоламин эритмаларини самарали регенерациялаш ва қайта фойдаланиш билан табиий газларни тозалаш технологиясини такомиллаштириш қилиб белгиланган.

Тадқиқотлари объекти сифатида «Ўзбекнефтгаз» АЖ тасаруфидаги «Шўртан газ кимё мажмуаси»даги табиий газни аминлар ёрдамида тозалаш қурилмаларида ишлатилган диэтанолламин эритмасини деградацияга учраш сабаблари, ишчи эритманинг физик-кимёвий хоссалари ва абсорбцион ҳажмига таъсир этувчи омиллар келтирилган. Газларни тозалаш самарадорлиги, ишлатилган этаноламин эритмалари таркиби билан боғлиқ, шу билан бирга регенерацияланувчи абсорбент таркибини ўрганишлар шуни кўрсатадики, ажратилиши зарур бўлган моддалар (термик бардошли тузлар, органик карбон кислоталар, бицинлар (*N, N*-бис(2-гидроксиэтил) глицин; диэтилолглицин; диэтанол глицин; дигидроксиэтилглицин), аминларнинг ди-, три-, тетра-бирикмалари) ҳисобланади. Юқоридагиларни ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш натижаларидан келиб чиқиб, газ тозалашда ишлатилган этаноламинларни зарарли бирикмалардан тозалаш ва уларни ишлаш муддатини узайтириш усуллари ўрганилган.

Тадқиқотлар аввалида тадқиқот объекти «Шўртан газ кимё мажмуаси»да фойдаланиб келинаётган 30 %-ли диэтанолламин эритмаси хромато-масс таҳлилидан ўтказилиб, абсорбент таркиби асосини диэтанолламин ташкил этиши билан бирга, қисман триэтанолламин ва оз миқдор пиперазин қўшилиши билан фойдаланилишини кўрсатади, таркибига пиперазиннинг киритилиши табиий газ таркибидаги углерод диоксидини ютириш билан боғлиқ эанлиги исботланган.

ДЭАнинг 30 %-ли сувли эритмаси таркибидаги зарарли қўшимчаларнинг физик-кимёвий хоссаларидан келиб чиқиб, ионалмашиниш усули бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Ишлатилган этаноламин эритмасини тозалаш учун аморф қисмидан тозаланган Навбахор бентонити, фаоллаштирилган кўмир ва А-200 ёки А-400 анионитларидан фойдаланилди.

Шуни айтиш керакки, тадқиқотлар давомида бентонит таркибига кирувчи аморф кристалл қисмини тозалашнинг ўзига хос усули тавсия этилиб, бенто-нитнинг фаоллаштирилган кўмир билан биргаликда смоласимон моддаларни ютишда муҳим компонентлардан бири бўлиши мумкинлиги аниқланди.

Механик аралашмалардан ва смоласимон моддалардан тозаланган диэтанолламин эритмаси аввалдан тайёрлаб қўйилган 100 см³ ҳажмдаги сорбентлар (А-200 ёки А-400 анионитлари) орқали белгиланган тезликда 1,5-2,1 л/соат ўтказилиб, эритма таркибидаги турли хил тузлардан тозалангани. Юқоридаги филтрлаш усули ёрдамида абсорбент эритмаси тозаланганда механик аралашмалар ва смоласимон моддаларнинг 75,0÷83,0 % гача камайишига эришилди. Таҳлиллар этаноламин эритмалари тузлардан А-200 ва А-400 анионит филтирлари ёрдамида тозаланганда абсорбент таркибидаги тузлар миқдори 85-90 % гача йўқолишини кўрсатади:

активланган кўмир орқали ўтказилган ишчи ДЭА эритмаси таркибида олтингургуртсақловчи органик бирикмаларнинг миқдори камайиши билан бирга, бицинлар

каби оғир кислородли моддалар ва смолали бирикмаларнинг миқдорни камайишига ҳам таъсир қилади;

ДЭА ишчи эритмасини тозаланган бентонитда адсорбциялаш натижалари шуни кўрсатадики, бентонит ишчи эритма таркибдаги кутбланган молекулаларни яхши ютиши билан, термик бардошли тузлардан тозалаш учун тавсия этиш мумкин;

ДЭА ишчи эритмасини анионитларда ўтказиш билан таркибдаги металл тузларини тозалаш режа қилиниб, 3.6-жадвал натижаларидан назарий тахминлар тажрибаларда исботланганлигини кўриш мумкин, жумладан натрий миқдори 63,1 дан 0,97 мг/л, марганец 94.7 дан 0,02-0,03 мг/л, калий - 13,7 дан 0,04 мг/л, Са 84,2 дан 28,2 мг/л, Fe 43,4 дан 7,0-9,0 мг/л элементлари миқдорининг камайишини кўришимиз мумкин.

Расм. 3-босқичли ионалмашиниш усулида тозаланган ишчи ДЭА эритмаси хромато-масс-спектри

Расм таҳлиллари шуни кўрсатадики, босқичли ионалмашиниш усули, ишчи ДЭА эритмаси таркибига кирувчи термик бардошли тузлар, бицинлар ва оксалатлар камайиб, оғир органик қисмидан тозалашда фойдаланилиши мумкин.

Ишлатилган ДЭА ишчи эритмасини ҳам ионалмашиниш ҳам термик усулларига асосланувчи комбинирланган усулида тозаланган маҳсулот тўлиқ таҳлил қилиб кўрилди.

Тозаланган техник ДЭА эритмасининг таҳлил натижалари

Ишлатилган ДЭА эритмасининг таркиби	Норма бўйича	Эритмадаги миқдори, %	Тозалангандан кейинги миқдори
Эркин ДЭА, %	30	22,37	22,0
Пиперазин, %	4,0	3,0	3,0
Темир, мг/л	10,0-15,0	315	7,0-9,0
Боғланган ДЭА (смоласимон моддалар), г/л	0,5-1,0	7,6	0,5-0,7
Иссиқликка бардошли тузлар, %	0	5,2	0,02-0,03
Натрий (Na ⁺) тузлари, мг/л	0	63,1	0,01-0,02
Калий (K ⁺) тузлари, мг/л	0	13,7	0,01-0,02
Чумоли кислотаси, мг/л	50,0	667,3	36-41
Чўккан зарралар, мг/л	50,0	93	6.7

3-босқичли ионалмашиниш усулда тозаланган ишлатилган алканоламинларни хромато-масс-спектри ҳамда элемент таҳлили олинди ва дастлабки таркиб билан таққосланди:

Таҳлил натижаларидан, ДЭА ишчи эритмаси таркибида Na, Mg, K, Ca, Fe элементлари миқдорининг камайишини кўришимиз мумкин.

Олинган маълумотлари шуни кўрсатадики, қайта ишланган этаноламинларнинг ишчи концентрацияси тозалангандан сўнг 22 % гача камаяди ва йўқотилган миқдор тизимга қўшимча янги абсорбент қўшиш билан (пропитка) компенсациялаш тавсия этилади.

DIAMMONIYFOSFAT ASOSIDA ANTIPIREN SINTEZI

*Abdurazakov Sunnatilla Erkinovich**, *Maksumova Aytura Sitdiqovna*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, OST kafedrasi, O‘zbekiston
sunnatillaerkinovich@gmail.com, omaksuvas@mail.ru

Hozirgi kunda juda ko‘plab davlatlar tomonidan antipiren prisadkalariga ishlab chiqarish va foydalanish uchun qo‘yilgan talablar, oxirgi o‘n yillikda o‘zgarmoqda. Bunga asosiy sabab ekologiyaga va odamlarga zarar yetkazmaslikdir. Juda ko‘plab olimlar, ilmiy ishlarini galogensiz va bioantipiren sintez qilishga qaratgan. Buning natijasida to‘planib borayotgan chiqindilar kamayadi [1-4].

Hozirgi vaqtda polimerlar uchun ishlatiladigan antipirenlarni quyidagi asosiy turlari mavjud: galogenli birikmalar, fosfororganik birikmalar, azotli birikmalar va bir qator noorganik birikmalardan iborat. Shu jumladan, jahon miqyosida antipirenlar: galogenli 25%, fosfororganik 20%, azotli 5% va noorganikli 50% miqdorida ishlab chiqariladi.

Antipirenni ishlatish, polimerni ishlab chiqarish uskunalarini korroziyaga olib kelmasligi, ayniqsa ishchilar va iste‘molchilar uchun xavf tug‘dirmasligi muhimdir [5,6].

Ushbu ishda olovbardosh polimerlar olish uchun metakril kislota va diammoniyfosfat asosida polifunksional antipiren monomer sintez qilindi. Reaksiya quyidagi sxema bo‘yicha sodir bo‘ladi:

Xom-ashyo moddalarining IQ-sektrlari o‘rganildi. natijasida ularda quyidagi bog‘lar mavjud ekanligi tasdiqlandi:

Metakril kislotada quyidagi bog‘lar mavjud: -COOH; -C=C-COOH; -C=C- va -OH.

Diammoniyfosfatda esa quyidagi bog‘lar mavjud: NH_4^+ ; H_2PO_4^- ; P=O va -OH

Metakril kislota va diammoniyfosfat tuzining reaksiyasi natijasida korbaksil gruppada -OH grupp bilan diammoniyfosfat reaksiya kirishganligi aniqlandi.

Sintez qilingan mahsulot suv va N,N-dimetilformamid kabi erituvchilarda oson eriydigan, etanol va atseton kabi organik erituvchilarda qiyin eriydigan oq rangli kukunsimon moddadir. Mahsulot unumiga erituvchilar tabiatining ta‘siri o‘rganildi.

Erituvchi sifatida atseton va suvdan foydalanib o‘tkazilgan tajriba natijasida mahsulot unumi yuqori bo‘lgan.

Sintez qilingan mahsulotning tuzilishini tasdiqlash uchun reaksiya mahsulotining IQ-spektrlari olindi.

1-rasm. Metakril kislota va diammoniyfosfat asosida olingan mahsulotning IQ-spektri

Sintez qilingan mahsulotning IQ spektrida NH_4^+ guruxining valent tebranishlariga xos bo‘lgan yutilish chizig‘i $3209,69 \text{ cm}^{-1}$ sohada kuzatildi. Qo‘sh bog‘ bilan bog‘langan murakkab

efirning $\text{CH}_2=\text{CRR}$ bog'ining valent tebranishlari $1779,41 \text{ cm}^{-1}$ sohada, $-\text{C}=\text{C}-\text{COOR}$ bog'ining valent tebranishlari esa $1707,08 \text{ cm}^{-1}$ sohada, $\text{P}=\text{O}$ bog'ining valent tebranishlari $1206,53 \text{ cm}^{-1}$ sohada, HPO_4^{2-} bog'ining valent tebranishlari $1071,5 \text{ cm}^{-1}$ sohada, $-\text{C}-\text{O}-\text{P}-$ bog'ining valent tebranishlari esa $960,59 \text{ cm}^{-1}$ sohada kuzatildi [7,8] (1-rasm).

1-Jadval

Metakril kislota (MK) va diammoniyfosfat (MAF) asosida olingan mahsulotning sintez sharoiti. Reaksiya 1,5 soat davom etdi.

Mol nisbati		Harorat, °C	Erituvchi	Unum, %
MK	DAF			
		85		5
		95		22
		101	Atseton	50
		106		70
		110		81
1	1	85		4
		95		16
		101	Etil spirti	42
		106		65
		110		71

Shunday qilib, metakril kislota va diammoniyfosfat asosida erituvchilar muhitida monomer sintez qilish muqobil sharoiti aniqlandi. Olingan monomerning strukturasi IQ-spektroskopiya usuli yordamida tahlil qilindi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Renner, J. S. and others. Fire behaviour and flame-retardant mechanisms of natural fibre-reinforced composites in sustainable building materials: a case study in Ghana. African Journal of Applied Research Vol. 11, No. 2 (2025), pp.392-418. <https://doi.org/10.26437/aiar.v11i2.1042>
2. Mohammed Al-Maamori, A. Al-Mosawi, Abbass Hashim. Flame retardancy enhancement of hybrid composite material by using inorganic retardants. Materials Sciences and Application. 2011, 2, 1134-1138.
3. Feng, X.; Lin, X.; Deng, K.; Yang, H.; Yan, C. Facile Ball Milling Preparation of Flame-Retardant Polymer Materials: An Overview. Molecules 2023, 28, 5090. <https://doi.org/10.3390/molecules28135090>
4. Ali I. AL-MOSAWI. Flame retardants, their beginning, types, and environmental impact: a review. Journal of Silicate Based and Composite Materials. 2022/1. Vol. 74. No. 1.
5. Антипирены для полимеров. Галогеноорганика и синергисты. https://vitahim.ru/info/articles/2023/antipireny_dlya_polimerov_galogenoorganika_i_sinergisty/ [02.05.2025].
6. С.М. Ломакин, Г.Е. Заиков, А.К. Микитаев, А.М. Кочнев, О.В. Стоянов, В.Ф. Шкодич, С.В. Наумов. Замедлители горения для полимеров. Журнал Вестник Казанского технологического университета. 2012.
7. Тарасевич Б.Н. МГУ имени М.В.Ломоносова. ИК спектры основных классов органических соединений. Москва 2012.
8. Э. Преч, Ф. Бюльманн, К. Аффольтер. Определение строения органических соединений. Москва, Изд. Мир 2006.

ADVANCES IN CALCIUM SUPPLEMENTATION: EXPLORING NEW STRATEGIES TO IMPROVE BIOAVAILABILITY

*Dilshoda Salokhiddinova¹, Ruxsora Mahmudova¹, Nurkhodja Mukhamedov²,
Mugrajitdin Tashmukhamedov^{1,2}, Sharafitdin Mirzaakhmedov²*

¹*Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology*

²*Institute of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan*

dilshodasaloxiddinova710@gmail.com

Abstract. Calcium is a crucial mineral for bone, cardiovascular, endocrine, and nervous system health, yet inadequate intake affects billions worldwide, particularly children, the elderly, and women in low- and middle-income countries. Conventional therapies, such as calcium and vitamin D supplements or parathyroid hormone, effectively restore calcium levels but are limited by side effects and incomplete correction of underlying causes. Recent studies highlight calcium-peptide complexes as a novel approach, offering enhanced absorption, higher bioavailability, and additional health benefits. Continued research is needed to optimize these complexes, verify their efficacy, and develop scalable applications to address global calcium deficiency.

Keywords: Calcium deficiency, hypocalcemia, calcium-peptide complexes, bioavailability, bone health, nutritional supplementation, alternative therapy.

Calcium plays indispensable roles across the skeletal, cardiovascular, endocrine, and nervous systems, with about 99% stored in bone as both a structural component and a mineral reserve. Insufficient long-term calcium intake primarily manifests through impaired bone health, leading to conditions such as rickets in children and osteopenia, osteoporosis, and fracture susceptibility in older adults [1]. The Task Force estimates that about 3.5 billion people – mainly in Africa and Asia – are at risk of low calcium intake, with deficiency far more common in low- and middle-income countries. Available data show that children, adolescents, adults over 50, and particularly women are the most affected groups [1, 2]. Common treatments for hypocalcemia (calcium deficiency) include oral calcium supplements to normalize blood calcium levels and vitamin D supplementation to improve calcium absorption, especially in chronic cases. Individuals with hypoparathyroidism may require synthetic parathyroid hormone, while severe hypocalcemia accompanied by tetany can be managed with intravenous calcium gluconate. Additional medications may be prescribed depending on the underlying cause [3].

Overall, the available treatments for hypocalcemia are effective in restoring calcium balance, preventing acute complications, and providing options for both mild and severe cases. Oral supplements, vitamin D, hormone therapy, and intravenous formulations allow clinicians to stabilize patients and, when necessary, address the underlying cause to reduce recurrence. However, these interventions also require continuous monitoring, as improper dosing or long-term use can lead to gastrointestinal issues, kidney stones, or even hypercalcemia. Moreover, some therapies correct calcium levels without resolving the primary disorder, meaning that certain patients may need lifelong management. Thus, while current treatment strategies significantly improve patient outcomes, they also present challenges related to safety, monitoring, and long-term adherence [4]. These limitations emphasize the importance of identifying alternative solutions that provide better bioavailability with minimal adverse effects. One emerging option is the use of peptide-calcium complexes, which have attracted considerable interest for their ability to enhance mineral absorption and have therefore been widely studied using various protein sources; lemon basil seeds, sunflower seeds and peanut have calcium-chelating peptides. Additionally, calcium-binding peptides have found in animal proteins too, such as tilapia. Nowadays, some peptides found in microorganisms are being investigated for their calcium binding properties [5].

Calcium-peptide complexes offer several distinct advantages over conventional calcium supplements, primarily due to their enhanced bioavailability and improved physiological efficacy. By binding calcium to short-chain peptides derived from proteins, these complexes protect calcium ions from forming insoluble salts in the gastrointestinal tract, thereby facilitating more efficient intestinal absorption. Studies have shown that peptide-bound calcium exhibits higher solubility across a wide pH range and can be actively transported via peptide absorption pathways, bypassing some of the limitations of passive calcium uptake. In addition to improving calcium retention and bone mineralization, these complexes tend to produce fewer gastrointestinal side effects, such as constipation or bloating, commonly associated with inorganic calcium salts. Furthermore, certain bioactive peptides can provide additional health benefits, including antioxidant and anti-

inflammatory effects, potentially enhancing overall mineral utilization and systemic health. Collectively, these properties make calcium-peptide complexes a promising strategy for addressing calcium deficiency, particularly in populations with absorption challenges or sensitive digestive systems [5, 6, 7, 8, 9].

Although calcium-peptide complexes have demonstrated significant potential in improving calcium bioavailability and reducing side effects compared with conventional supplements, their application remains limited and warrants further investigation. Future studies should focus on optimizing peptide sources, identifying the most effective peptide sequences, and elucidating the precise mechanisms of intestinal absorption and systemic distribution. Additionally, long-term clinical trials are needed to confirm efficacy, safety, and potential additional health benefits across diverse populations, including children, the elderly, and individuals with absorption impairments. Expanding research in this area will also facilitate the development of standardized production methods, cost-effective formulations, and scalable industrial applications, ultimately enabling widespread implementation of peptide-bound calcium as a practical strategy to address global calcium deficiency [6, 10, 11].

Calcium is essential for bone health, neuromuscular function, and overall metabolism, yet deficiency remains widespread, particularly among children, the elderly, and women in low- and middle-income countries. Conventional treatments are effective but have limitations, highlighting the need for alternative strategies. Calcium-peptide complexes show promise due to higher bioavailability, fewer side effects, and additional health benefits, but further research is needed to optimize their use and enable widespread application.

References

1. Shliskv J. Mandlik R. Askari S. Abrams S. Belizan JM. Bourassa MW. Cormick G. Driller-Colangelo A. Gomes F. Khadilkar A. Owino V. Pettifor JM. Rana ZH. Roth DE. Weaver C. Calcium deficiency worldwide: prevalence of inadequate intakes and associated health outcomes. *Ann N Y Acad Sci.* 2022 Jun;1512(1):10-28. <https://doi.org/10.1111/nyas.14758>
2. Sustainable Nutrition Initiative, Calcium deficiency at the global, national and individual levels, <https://sustainablenutritioninitiative.com/calcium-deficiency-at-the-global-national-and-individual-levels/>
3. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23143-hypocalcemia> Cleveland Clinic, Hypocalcemia, 05/31/2022.
4. Munns CF. Shaw N. Kiehl M. Snecker BL. Thacher TD. Ozono K. Michigami T. Tiosano D. Mughal MZ. Mäkitie O. Ramos-Abad L. Ward L. DiMeglio LA. Atanattu N. Cassinelli H. Braegger C. Pettifor JM. Seth A. Idris HW. Bhatia V. Fu J. Goldberg G. Säwendahl L. Khadgawat R. Pludowski P. Maddock J. Hyvönönen E. Oduwole A. Frew E. Aguiar M. Tulchinsky T. Butler G. Högl W. Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets. *J Clin Endocrinol Metab.* 2016 Feb;101(2):394-415. <https://doi.org/10.1210/jc.2015-2175>
5. Zhang M. Liu K. Calcium supplements and structure–activity relationship of peptide–calcium chelates: a review. *Food Sci Biotechnol* **31**, 1111–1122 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10068-022-01128-6>
6. An J. Zhang Y. Ying Z. Li H. Liu W. Wang J. Liu X. The Formation, Structural Characteristics, Absorption Pathways and Bioavailability of Calcium-Peptide Chelates. *Foods.* 2022 Sep 8;11(18):2762. <https://doi.org/10.3390/foods11182762>
7. Zhang, Y.; Ru, J.; Gao, S.; Zhi, H.; Zhao, W.; Hao, C.; Zhang, X. Study on the Calcium Transport-Promoting Property and Mechanism of the Peptide–Calcium Complex DEEENDQVK–Ca Based on a Caco-2 Monolayer Model. *Foods* 2025, **14**, 3119. <https://doi.org/10.3390/foods14173119>
8. Xingyu Yuan. Xiaolan Bao. Guoxue Feng. Meili Zhang. Sarina Ma. Effects of peptide–calcium complexes from sunflower seeds and peanuts on enhancing bone mineral density. *International Journal of Food Science and Technology*, Volume 55, Issue 8, August 2020, Pages 2942–2953, <https://doi.org/10.1111/ijfs.14555>
9. Li H. Duan S. Yuan P. Liu J. Wang X. Liu Y. Peng Y. Pan C. Xia K. Preparation of casein phosphopeptides calcium complex and the promotion in calcium cellular uptake through transcellular transport pathway. *J Food Biochem.* 2021 Dec;45(12):e14001. <https://doi.org/10.1111/jfbc.14001>
10. Liu XC. Skibsted LH. Chen R. Sun W. Calcium binding to amino acids. Inspirations for design of calcium peptide chelates with high bioavailability. *Food Res Int.* 2025 Nov;220:117128. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2025.117128>
11. Tian D. Shao O. Chen K. Sun S. Yang H. Zhang Y. The preparation of food-derived peptides for calcium delivery: formation routes, binding mechanisms and strategies to enhance biofunctionality. *Food Chem.* 2025 Oct 30;490:145124. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.145124>

ISHQORIY GIDROLIZ NATIJASIDA OLINGAN PAT KERATINI OQSILINING FAZOVIY KONFORMATSIYASI TAHLILI

*Tursunova Dilnozaxon Isroiljon qizi, Maksumova Aytura Sitdikovna,
 Fozilova Umida Jahongir qizi*

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti Organik sintez texnologiyasi kafedrası
d.i.tursunova@tkti.uz*

Ishqoriy gidroliz (NaOH) natijasida olingan oqsilning infraqizil spektri (1-rasm) tahliliga ko‘ra, 3277 sm^{-1} sohadagi valent tebranishlar birlamchi amin (R-NH_2) va imin (C=NH), 2918 sm^{-1} va 2848 sm^{-1} sohalari $-\text{CH}_2$ guruhlari, 1633 sm^{-1} Amid I (C=O guruhlari), 1523 sm^{-1} Amid II, 1394 sm^{-1} karboksilat anioni, 1234 sm^{-1} Amid III, 1174 sm^{-1} karboksilik kislotalarning hosilalari, 1041 sm^{-1} va 692 sm^{-1} sohalari tarkibida oltingugurt saqlovchi funksional guruhlarning mavjudligini ifodalaydi[1, 2].

1-rasm. Ishqoriy gidroliz (NaOH) jarayonida olingan oqsilga H_2O_2 va dializ orqali ishlov berilgan namunaning IQ spektri tahlili

IQ spektroskopiyasi yordamida ishqoriy gidroliz (NaOH) jarayonida olingan oqsilga H_2O_2 yordamida ishlov berilgan namuna tahlil qilinib, namunada oqsil mavjudligi va uning ikkilamchi tuzilish holati aniqlandi. Gauss dekonvolyutsiyasi orqali Amid I va Amid III sohalari grafiklar asosida tahlil qilindi. 2-rasmda namuna infraqizil spektrining Amid I sohasidagi Gauss dekonvolyutsiyasi ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘rnatilgan cho‘qqilarning parametrlari 1-jadvalda keltirilgan.

Ishqoriy gidroliz (NaOH) jarayonida olingan oqsilga H_2O_2 va dializ orqali ishlov berilgan namunaning IQ spektrining Amid I sohasidagi Gauss dekonvolyutsiyasi

1-jadval

Cho‘qqi	Amplituda	Markaz (sm^{-1})	Kenglik (σ)	FWHM (sm^{-1})
1	0.0615	1620.00	5.0000	11.7741
2	0.0713	1633.00	5.0000	11.7741
3	0.0515	1643.28	3.9121	9.2122
4	0.0521	1653.00	5.0000	11.7741
5	0.0304	1668.00	5.0000	11.7741
6	0.0047	1681.00	1.8606	4.3814

2-rasm. Ishqoriy gidroliz (NaOH) jarayonida olingan oqsilga H₂O₂ va dializ orqali ishlov berilgan namunaning Gauss dekonvolyutsiyasi natijasida Amid I sohasidagi ikkilamchi tuzilishi
Ishqoriy gidroliz (NaOH) jarayonida olingan oqsilga H₂O₂ va dializ orqali ishlov berilgan namunaning IQ spektrining Amid III sohasidagi Gauss dekonvolyutsiyasi

2-jadval

Cho‘qqi	Amplituda	Markaz (sm ⁻¹)	Kenglik (σ)	FWHM (sm ⁻¹)
1	0.086388	1215.00	10.000	23.548
2	0.072860	1239.02	9.338	21.990
3	0.064335	1261.26	10.000	23.548
4	0.056824	1284.00	10.000	23.548
5	0.053017	1305.96	10.000	23.548
6	0.038257	1323.61	7.772	18.301
7	0.060161	1343.00	10.000	23.548

3-rasm. Ishqoriy gidroliz (NaOH) jarayonida olingan oqsilga H₂O₂ va dializ orqali ishlov berilgan namunaning Gauss dekonvolyutsiyasi natijasida Amid III sohasidagi ikkilamchi tuzilishi
 3-rasmda dastlabki xomashyo tovuq pati namunasi infraqizil spektrining Amid III sohasidagi Gauss dekonvolyutsiyasi ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘rnatilgan cho‘qqilarning parametrlari 2-jadvalda keltirilgan.

Amid I va Amid III mintaqalarida IQ spektral dekonvolyutsiyasi 1-rasmdagi ishqoriy gidroliz natijasida olingan, H₂O₂ va dializ orqali tozalangan oqsil namunasini asosan parallel va antiparallel β-sheet ikkilamchi tuzilishga ega ekanligini aniqladi. β-turns va random coil ham aniqlanganligi qisman tartiblangan konformatsiyani ko‘rsatadi. Asosan β-sheet, β-turns va random coil tuzilmalarini ko‘rsatadigan xomashyo pat namunasini ishqoriy gidroliz natijasida olingan oqsil namunasi bilan taqqoslaganda ularda α-helix mavjudligi aniqlandi. Bu gidroliz natijasida olingan pat keratini namunasi qayta ishlash sharoitlari yoki gidroliz tufayli konformatsion jihatdan barqarorlashgan yoki ko‘proq spiral tuzilishga o‘ralgan. Amid II hududida cho‘qqining xomashyodagi (1541 sm⁻¹) ga nisbatan 1523 sm⁻¹ gacha siljishi oqsilda strukturaviy o‘zgarish sodir bo‘lganligini ko‘rsatadi. Ishqoriy gidroliz natijasida olingan oqsil namunasida cho‘qqi pastroq (1523 sm⁻¹) bo‘lib, bu holda N-H aloqasi kuchliroq ishtirok etgan. Oqsil strukturasi ko‘proq α-helix yoki tartiblangan tuzilish tomon o‘zgargan bo‘lishi mumkin[1].

Adabiyotlar ro‘yhati

1. Tursunova D.I., Maksumova O.S. Extraction and characterization of keratin from chicken feathers via alkaline hydrolysis and characterization of its secondary structure //Next Research ISSN: 3050-4759. 2025,2:100753. <https://doi.org/10.1016/j.nexres.2025.100753>
2. Singh BR, DeOliveira DB, Fu F, Fuller MP (1993) Fourier transform infrared analysis of amide III bands of proteins for the secondary structure estimation. *SPIE Biomolecular Spectroscopy III* 1890:47–55. <https://doi.org/10.1117/12.145242>

ЭЛАСТОМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР ЯРАТИШДА ТУРЛИ АЛЮМОСИЛИКАТЛИ ТЎЛДИРГИЧЛАРНИ АҲАМИЯТИ.

Азимова.М.Х, Асамаддинова У. Б, Элмуратов А.Х, Юлдашов Д.Я.

Бугунги кунда хом ашё ресурслари ва техноген чиқиндилардан самарали ва оқилона фойдаланиш Ўзбекистон Республикасининг материалшунослик тармогининг энг муҳим иқтисодий ва ижтимоий вазифаларидан биридир. Бу, айниқса, халқ хўжалигининг эластомер композициялар, резина саноатининг арзон минерал тўлдиргичларга бўлган эҳтиёжи сезиларли даражада ошган бир даврда ўта муҳимдир.

Кейинги вақтларда Республика резина саноати корхоналарида кўп миқдорда четдан келтириладиган қимматбаҳо минерал тўлдиргичлар ишлатилмоқда, уларга бўлган эҳтиёж йилдан йилга ортиб бормоқда. Республикада машинасозлик, автомобилсозлик ва бошқа соҳалар ривожлантириш истиқболларини ҳисобга олган ҳолда ва мавжуд резина саноатини корхоналарнинг ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш билан минерал тўлдирувчиларнинг хом ашё базасини кенгайтириш учун ҳақиқий шарт-шароитлар ва тадқиқотларни талаб этади.

Республикада алюмосиликатли, жумладан каолин конларининг захиралари жуда катта бўлишига қарамасдан, уларни бойитишнинг замонавий экологик зарарсиз ва самарали технологияси йўқлиги сабабли ҳозирги кунгача қўллаш имкониятлари чекланган. Ҳозирги вақтда Ўзбекистон-Германия қўшма корхонаси - Ангрен каолинида темир оксиди (>1%) миқдори юқори бўлганлиги сабабли ГОСТ 19608-84 талабларига жавоб бермайди, натижада пластмасса ва резина ишлаб чиқаришда етарли даражада ишлатилмайди.

Юқоридагиларни инobatга олган ҳолда, Самарқанд вилоятида алюмосиликатли тўлдирувчиларни бойитишнинг самарали технологиясини халқаро стандарт талабларига мувофиқ ишлаб чиқиш алоҳида долзарблик касб этади. Шу муносабат билан резина саноатининг турли соҳалари учун яроқли бўлган алюмосиликат тўлдирувчи конлари, каолинини бойитишнинг янги физикавий, кимёвий усулини ишлаб чиқиш долзарб ва ўз вақтида илмий жиҳатдан ҳал қилинадиган вазифа ҳисобланади.

Кўйилган вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш, олиб келинаётган каолин ўрнига ўзимиздаги бойитилган каолинни резина-техника буюмлари ва шиналар ишлаб чиқаришда резина аралашмалари рецептурасида қўллаш имкониятлари бўйича кенг қамровли илмий асосланган тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади, бизнинг илмий тадқиқотимиз шунга бағишланган.

Ноорганик минерал тўлдирувчилар. Ноорганик тўлдирувчиларни келиб чекиши табиий бўлган минераллар- каолин, бентонит, барит, мель, гипс, талк, ва х.к., ҳамда синтетик минерал тўлдиргичлар - коллоидли кремний кислота, металллар оксидлари ва силикатлар киради.

Резина хусусиятларини ўзгартирмайдиган тўлдирувчилар - инерт деб аталади. Резина қоришмалар таркибига инерт тўлдиргичларни киритиш уларни технологик хоссаларини яхшилайти, хажмини ва резинани агрессив муҳитга чидамлилигини оширади. Инерт тўлдиргичлар резиналарнинг физик-механик хоссаларига таъсир қилмайди.

Бентонит- $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, зичлиги 1,9 - 2,4 г/см³. Каучукни мустаҳкамлигини оширади.

Каолин - $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$, зичлиги 2,4 – 2,6 г/см³. Каолин каучукларнинг қовушқоқлигини оширади ва резинанинг каркаслигини ошириб, уларни қолдиқ чўзилишини камайтиради.

Барит - табиатда $BaSO_4$ қўшимча сифатида темир ва кўрғошин кўшилади. Мустахкамлиги 3,95 — 4,5 г/см³, зичлиги 4,45 – 4,53 г/см³. Резина қоришмада барит инерт тўлдиргич сифатида қўлланилиб резинани кислотали ва ишқорий мухитга чидамлилигини оширади.

Мел - табиий бўр $CaCO_3$ иборат бўлиб, унинг таркибига 97-99% қўшимча аралашмалар яъни Fe_2O_3 , Al_2O_3 ва қум киради. Бўрни мустахкамлиги 2,69— 2,86 г/м. Заррачаларни тузилиши қандай ишлаб чиқаришга боғлиқ. Бўр тўлдирувчи сифатида резина қоришмаси таркибига қўшилиб уларни технологик хоссасини яхшилади, хажмини оширади ва тан нархини камайтиради.

Гипс—табиатда жуда кенг тарқалган $CaCO_3 \cdot 2H_2O$. Уни 130°C қиздирилганда гипс $2CaCO_3 \cdot H_2O$ ҳолатига ўтади. Гипсни қўлланилишда вулканлаш жараёнида ҳосил бўлган сувни ўзига тортиб олади ва резинани янад мустахкамлигини оширади.

Талк - $3MgO \cdot 4SiO_2 \cdot H_2O$ иборат. У тўлдирувчи вазифасини бажариб, резинага иссиқлик ва электр ўтказмаслик хоссасини беради ва антиадгизив сифатида ишлатилади.

Булардан ташқари уларнинг мустахкамлигини электр токини ўтказмаслигини органик ва ноорганик эритувчиларга бардошлигини оширади. Каолинни органик тўлдирувчилар билан бирга ишлатилганда юқори натижа беради. Қуруқ ҳолда уни пудраловчи модда сифатида ишлатиш мумкин.

Амалий жиҳатдан ёндошганда тўлдирувчилар қўшилиши резина қоришмасини технологик ва физик-механик хоссаларини яхшилади, ҳамда қоришмани хажмини оширади яъни таннархини камайтиради, бундан ташқари тўлдирувчилар аралашманинг рангини ўзгартиришга ишлатилади.

Илмий жиҳатдан ёндошганда эластомер композицияларда тўлдирувчининг таъсири кўпгина омиларга боғлиқ - заррачаларнинг шакли ва катталигига, каучук билан ўзаро таъсир хоссаларига, каучук мухитида заррачаларнинг ўзаро таъсирига, тўлдирувчининг миқдори ва хоказолар. Аралашмага тўлдирувчи қўшилганда улар орасида адсорбцион, баъзи ҳолларда кимёвий боғланишлар бўлади. Бу жараён каучук ва тўлдирувчининг тўқнашиш сирти кенглигига боғлиқ, яъни тўлдирувчининг заррачалари қанчалик майда бўлса шунчалик тўқнашиш юзаси кенг ва катта бўлади. Фазалар чегарасидаги адсорбцион ва кимёвий жараёнлар каучук ва тўлдиргични табиати, тўлдиргични сирти хоссаларига, қуйи молекуляр моддалар борлиги ҳамда тўлдиргичини каучук полимери билан аралаштириш шароитига боғлиқ. Тўлдирувчини қўшиш, резина аралашмани амалда ҳамма хусусиятини ўзгартиради.

Тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши минерал тўлдирувчиларнинг хомашё базасини кенгайтириш, импорт ўрнини босишни таъминлаш ва корхоналарни маҳаллийлаштириш муаммосини ҳал қилиш ва Республиканинг валюта маблағларини тежаш имконини беради.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В ПРОИЗВОДСТВО КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

ИШЛАТИЛГАН СУЛФАТ КИСЛОТАНИ КАЙТА ИШЛАШ ORQALI КАЛИЙЛИ ЎЎИТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИК АСОСЛАРИ

М. А. Ахатова, А.У. Еркаев, Б. Т. Кошанова, А. Б. Тоштемуров

Тошкент кимё-технология институти

"Navoiyazot" АЖ, Навоий шаҳри

Бажарилган ишимизда органик ва ноорганик синтез жараёнларида ҳосил бўлган ишлатилган сулфат кислотани қайта ишлашнинг физик-кимёвий ва технологик асослари кўриб чиқилган. Калий хлорид, аммиак ва гидроксиди реагентлар ёрдамида кислотали чиқиндиларни комплекс зарарсизлантириш ва конверсиялаш нафақат атроф - муҳитга экологик зарарни камайтиришга, балки қимматбаҳо сотиладиган маҳсулотлар-калий сулфат ва органик ўғитларни олишга имкон беради.

Ишлатилган сулфат кислота таркибининг хусусиятлари, органик аралашмаларнинг нейтраллаш жараёнларига таъсири ва конверсиянинг ортималъ технологик параметрлари ўрганилди. Таклиф етилаётган ёндашув ресурсларни тежашни таъминлайди ва кимё корхоналарининг мавжуд технологик схемаларига қўшилиши мумкинлиги аниқланди.

Ушбу ишнинг мақсади сарфланган сулфат кислотани қайта ишлашнинг физик-кимёвий асосларини ўрганиш ва унга асосланган калий сулфат ва органик минерал ўғитлар ишлаб чиқаришга технологик ёндашувларни ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқот объекти сифатида органик синтезнинг технологик жараёнларида ҳосил бўлган ва H_2SO_4 ва сувдан ташқари катта миқдордаги органик аралашмалар ва оз миқдордаги металл ионларини ўз ичига олган бунда "Navoiyazot" АЖ нинг ишлатилган сулфат кислотасидан фойдаланилган.

Дастлабки ишлатилган сулфат кислотани таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, асосий компонентдан ташқари (H_2SO_4) таркибида турли табиатдаги органик бирикмаларнинг бир неча фоизига, шу жумладан спиртлар, кетонлар, алдегидлар ва бошқалар мавжуд. Ушбу аралашмаларнинг мавжудлиги нейтраллаш кинетикасига ва тизимдаги фазаларни ажратиш табиатига сезиларли таъсир қилади. Концентрланган сарфланган сулфат кислотани тўғридан-тўғри зарарсизлантириш сезиларли иссиқлик чиқиши билан бирга келади ва реакция массасининг маҳаллий қизиқ кетишига олиб келиши мумкинлиги аниқланди. Шу муносабат билан кислотани сув билан олдиндан суюлтириш ва аста-секин нейтраллаштирувчи воситани киритиш мақбулдир. Ишлатилган сулфат кислота калий хлорид билан омин қўшимчалари иштирокида ўзаро таъсирлашганда, конверсия жараёни умумий схема бўйича калий сулфат ҳосил қилиш учун амалга оширилади:

Экспериментал маълумотлар шуни кўрсатдики, органик аминлардан ёрдамчи реагентлар сифатида фойдаланиш калий сулфатнинг кристалланиш жараёнини кучайтиришга ёрдам беради ва чиқиндининг филтрлаш хусусиятларини яхшилайдди. Ювиш ва қуриштирдан кейин ҳосил бўлган қаттиқ маҳсулот фазали таркибида калий сулфатга тўғри келади ва калийли ўғит сифатида ишлатилиши мумкин. Бунга параллел равишда, сарфланган сулфат кислота аммиак ёки ишқорий эритмалар билан зарарсизлантирилганда аммоний ва натрий сулфатлар ҳосил бўлиб, улар қолдиқ органик компонентлар иштирокида органик минерал композициялар ҳосил қилади. Бундай маҳсулотлар минерал ва органик таркибий қисмларни бирлаштирган мураккаб ўғитлар сифатида қизиқиш уйғотади. Сарфланган сулфат кислотани қайта ишлаш чиқиндилар миқдорини камайтиради ва тижорат учун қимматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайди, ҳамда экологияга чиқадиган захарли моддаларни чиқишини камайтиради ва "яшил" технологиялар тамойилларини қўллаб-қувватлайди.

ACHCHIQ TARVUZ – *CITRULLUS COLOCYNTHIS* O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA ULARNING BIOLOGIK FAOLLIGI

Ilmiy rahbar: PhD, dots. Maxmudova Marhabaxon Maxamatjonovna

Muallif: Baltabayeva Aynura Rustam qizi - magistrant

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

E-mail:marxaboxonmahmudova77@gmail.com

E-mail:baltabayevaaynura2000@gmail.com

Annotatsiya

Citrullus colocynthis o‘simligining fitokimyoviy tarkibi va biologik faolligi tahlil qilingan. O‘simlikning meva eti, urug‘i va boshqa organlaridan ajratib olingan biologik faol birikmalar, xususan kukurbitatsinlar, flavonoidlar va yog‘ kislotalarining farmakologik ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ushbu o‘simlikning farmatsevtika va xalq tabobatida qo‘llanish istiqbollarini asoslab beradi. *Cucurbitaceae* oilasiga mansub o‘simliklar dunyoda keng tarqalgan bo‘lib, ularning ko‘pchilik turlari quruq iqlim sharoitiga moslashgan. Ushbu oila vakillari namlik va sovuqqa sezgir bo‘lib, asosan issiq va quruq hududlarda o‘sadi.

Kirish

Cucurbitaceae oilasiga mansub o‘simliklar dunyoda keng tarqalgan bo‘lib, quruq va issiq iqlim sharoitiga yaxshi moslashgan. Ushbu oilaning muhim vakillaridan biri bo‘lgan *Citrullus colocynthis* biologik faol moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. So‘nggi yillarda mazkur o‘simlikning kimyoviy tarkibi va shifobaxsh xususiyatlarini o‘rganishga qiziqish ortib bormoqda.

Asosiy qism

Fitokimyoviy tadqiqotlar natijasida *Citrullus colocynthis* meva eti va po‘stida uglevodlar, alkaloidlar, yog‘ kislotalari, glikozidlar, flavonoidlar hamda efir moylari mavjudligi aniqlangan. Metanolli va n-butanolli ekstraktlardan turli kukurbitatsinlar va ularning glikozidlari ajratib olingan. O‘simlik urug‘i va mag‘zi tarkibida palmitin va stearin kabi to‘yingan, olein va linolein kabi to‘yinmagan yog‘ kislotalari mavjud bo‘lib, linol kislotasi miqdori 50–60% ni tashkil etadi. Urug‘ moyi tarkibida α - va γ -tokoferollar hamda β -karotin aniqlangan bo‘lib, bu birikmalar kuchli antioksidant xususiyatlarga ega.

Ilmiy manbalarda *Citrullus colocynthis* tarkibidagi kukurbitatsinlar va flavonoidlarning saratonga qarshi, yallig‘lanishga qarshi, siydik haydovchi va og‘riq qoldiruvchi ta‘siri qayd etilgan. Ushbu o‘simlik xalq tabobatida jigar, taloq, oshqozon-ichak kasalliklari, bronxit, astma hamda ginekologik kasalliklarni davolashda qo‘llaniladi.

Xulosa

Olib borilgan adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, *Citrullus colocynthis* o‘simligi biologik faol moddalarga boy bo‘lib, uning fitokimyoviy tarkibi va farmakologik xususiyatlari farmatsevtika va tibbiyot sohalarida istiqbolli xomashyo sifatida qo‘llanish imkoniyatiga ega.

Adabiyotlar

1. Riaz H., Ali S., Cliatlia S., Hussain A. I., Anwer S., Hussain S.M., Zafar K. "Physico-chemical characterization of bitter apple (*Citrullus colocynthis*) seed oil and seed residue. Int. // J. Biosci. - 2015.
2. Schafferman D., Beharav A., Shabelsky E., Yaniv Z. Evaluation of *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad., a desert plant native in Israel, as a potential source of edible oil // J. Arid Environ. - 1998.
3. Hussain A.I., Rathore H.A., Sattar M.Z.A., Chatha S.A.S., Sarker S. D., Gilani A.H. *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad. A review of its phytochemistry, pharmacology, traditional uses, and nutritional potential // J. Ethnopharmacol. - 2014.
4. Upadhyay B., Singh K.P., Kumar A. Ethno-veterinary uses and informants. consensus factor of medicinal plants of Sariska region. Rajasthan. India // J. Ethnopharmacol. - 2011.

OZIQ-OVQAT QO‘SHIMCHALARI ASOSIDA FUNKSIONAL NON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Amanova O.Z

Toshkent Kimyo Texnologiyalari Instituti

amanova93 @gmail.com

Kirish

Zamonaviy oziq-ovqat sanoatida profilaktik xususiyatga ega bo‘lgan funksional mahsulotlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Non – bu kundalik iste‘molning asosiy mahsuloti bo‘lib, uni turli oziq-ovqat qo‘shimchalari (vitaminlar, mineral moddalar, prebiotiklar, probiotiklar, o‘simlik komponentlari) bilan boyitish orqali uning biologik qimmatini oshirish va yangi funksional xususiyatlar berish istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Biroq, qo‘shimchalarning xamirning reologik xususiyatlariga, fermentatsiya jarayoniga va tayyor mahsulotning sifatiga ta‘siri, shuningdek, ularning biologik faolligini saqlash muammolari mavjud.

Ishning maqsadi : turli xil oziq-ovqat qo‘shimchalari asosida yuqori ozuqaviy qimmatga ega, uzun saqlash muddati va yaxshi sensor xususiyatlarga ega bo‘lgan funksional non ishlab chiqarish texnologiyasini ilmiy asoslash va takomillashtirish.

Material va usullar

Tadqiqot laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitida o‘tkazildi. Asosiy xom ashyo sifatida birinchi sort bug‘doy uni ishlatildi. Qo‘shimcha sifatida quyidagilar qo‘llanildi:

1. Vitamin-mineral kompleksi (temir (II) pirofosfat, kalsiy karbonat).
2. Prebiotik (inulin).
3. O‘simlik komponentlari (kunjut uni, zig‘ir uni).
4. Probiotik (laktobasillaning mikrokapsulalangan shakli).

Xamir tayyorlashning ikki bosqichli usuli (opara usuli) qo‘llanildi. Qo‘shimchalarning optimal miqdori, qo‘shish tartibi va vaqti tajribalar orqali aniqlandi. Tayyor xamirning fizik-kimyoviy (pH, kislotalik, namlik) va reologik (elastiklik, yopishqoqlik) ko‘rsatkichlari, shuningdek, tayyor nonning organoleptik (ta‘m, hid, ko‘rinish), fizik-mexanik (hajm, porlilik, qattiqlik) va kimyoviy (namlik, oqsil, yog‘ miqdori) xususiyatlari o‘rganildi. Natijalar statistik ishlov berish usullari yordamida tahsil qilindi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, har bir qo‘shimcha turi non texnologiyasiga o‘ziga xos ta‘sir ko‘rsatadi

Vitamin-mineral qo‘shimchalari nonning qimmatini sezilarli darajada oshiradi, ammo ularning haddan tashqari miqdori (masalan, temirning 50 mg/100 g dan ortiq) xamirning rangi va ta‘miga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Optimallashtirilgan dozalarda (temir 30 mg/100 g, kalsiy 500 mg/100 g) ta‘sir sezilmaydi. Inulin (un og‘irligining 5% miqdorida) xamirning fermentativ faolligini oshiradi va nonning namlik ushlab turish qobiliyatini yaxshilaydi, natijada uning yumshoqligi va saqlash muddati uzayadi. O‘simlik qo‘shimchalari (masalan, kunjut uni 15% gacha) oqsil va yog‘ kislotalar tarkibini yaxshilaydi, biroq gluten tarmog‘ini susaytirib, mahsulotning hajmini kamaytirishi mumkin. Bu muammoni guarkam kabi gidrokolloidlarni (0.5%) qo‘shish orqali bartaraf etish mumkin, bu esa xamirning elastikligini tiklaydi.

Probiotik mikroorganizmlar an’anaviy pishirish jarayonida nobud bo‘ladi. Mikrokapsulalash usuli yoki pishirishdan keyin mahsulotni probiotik bilan asilash usuli bu muammoni hal qiladi va tayyor mahsulotda tirik mikroorganizmlarning ko‘rsatilgan miqdorini (10^6 KOE/g) ta‘minlaydi.

1-rasm. Inulin qo‘shilgan nonning namlik ushlab turish dinamikasi (saqlashning 1, 3 va 5-kunlari).
[Rasmda: Inulin qo‘shilgan va qo‘shilmagan non namlik foizining vaqt o‘tishi bilan kamayish grafigi]

Saqlash kuni	Inulin qo‘shilmagan non namligi (%)	Inulin qo‘shilgan non namligi (%)
1	35.0	36.5
3	32..5	35.0
5	30.0	33.5

2-rasm. Hidrokolloid qo‘shilishi ta’sirida xamirning elastiklik ko‘rsatkichi.

[Rasmda: Turli gidrokolloidlar (guarkam, pektin) va ularning miqdori ta’sirida xamirning elastikligi o‘zgarishining diagrammasi]

Gidrokolloid miqdori (%)	Guarkam elastikligi	Pektin elastikligi
0	75	75
0.3	78	77
0.5	82	80
0.7	80	78

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida funksional non ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish bo‘yicha quyidagi ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

1. Qo‘shimchalarni kombinatsiyalash: Bir nechta qo‘shimchalarni (masalan, inulin + kunjut uni) maqsadli aralashmalar shaklida qo‘llash mahsulotning funksional va sensor xususiyatlarini optimal darajada oshirish imkonini beradi.

2. Texnologik jarayonni modullashtirish: Har bir qo‘shimcha kombinatsiyasi uchun xamir tayyorlash parametrlarini (fermentatsiya vaqti, suv miqdori) individual tanlash zarur. Ko‘p hollarda ikki bosqichli xamir tayyorlash usuli an’anaviy usulga qaraganda samaraliroq natija beradi.

3. Stabilizatorlardan foydalanish: O‘simlik qo‘shimchalari tufayli yuzaga keladigan reologik muammolarni gidrokolloidlar yordamida muvaffaqiyatli bartaraf etish mumkin.

4. Probiotiklarni himoyalash: Probiotik mikroorganizmlarning faolligini saqlab qolish uchun mikrokapsulalash yoki pishirishdan keyin aşilash texnologiyalarini qo‘llash tavsiya etiladi.

Taklif etilgan yondashuvlar va optimallashtirilgan parametrlar oziq-ovqat sanoati korxonalarida yangi avlod, sog‘lomlashtiruvchi non mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etish uchun amaliy asos bo‘lishi mumkin. Kelgusida tadqiqotlarni qo‘shimchalar sinergizmi, ularning biologik mavjudligi va uzoq muddatli fiziologik ta’sirini chuqurroq o‘rganishga yo‘naltirish maqsadga muvofiqdir.

NEFT TARKIBIDAGI EMULSIYLARNING TAVSIFI

¹*Boboyev Dilshod Sayfullo o'g'li*, ²*Karimov Ma'sud Ubaydullo o'g'li*, ³*Ismailov Feruz Sabirovich*

¹*Toshkent kimyo texnologiya instituti, tayanch doktorant*, ²*Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, t.f.d.prof.*, ³*Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti. katta ilmiy xodim t.f.f.d (PhD)* boboyevdilshod298@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy izlanishimizda neft tarkibidagi emulsiyalarning tavsifi, ularning tarkibi va tuzilishi shuningdek emulsiyalarning hosil bo'lish sabalari ustida ish olib borilgan. Shuningdek neft emulsiyalarining fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi.

Kalit so'zlar. Neft, Emulsiya, Deemulgator, Parafin, Katalizator, Suv, Moy.

Kirish. Bugungi kunda neft va gaz sanoati iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi chunki neft va gaz faqat yoqilg'isi sifatida emas, balki neft-kimyo sanoati uchun muhim xom-ashyo bazasi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Neftni qayta ishlash jarayonida, jumladan, neftni qazib olish, uni qayta ishlash, fraksiyalash va boshqa jarayonlarda neftning tarkibidagi tabiiy sirt faol moddalar ko'pincha neft-suv emulsiyalarini hosil qilishda faol ishtirok etadi.[1] Neft qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida muhim texnologik bosqichlardan biri bu — ana shu neft emulsiya tarkibidagi suvni samarali ajratib olish hisoblanadi. Chunki neft tarkibida kam miqdorda bo'lsa ham suvning mavjudligi neftni tashish, qayta ishlash, fraksiyalash jarayonlarida bir nechta muammolarni keltirib chiqoradi. Masalan neft oqimida bosimning pasayishi, quvur tarmoqlarining, shuningdek qayta ishlash uskunalarning korroziyasi, ishlatiladigan katalizatorlarning tezda zaharlanib ish unumdorligining pasayib ketishi shular jumlasidandir.

Adabiyotlar sharxi. Emulsiya bu- bir suyuqlikning mayda tomchilari boshqa suyuqlikka aralashmasdan tarqaladigan aralashma turi. Zarrachalar hajmiga qarab, neft tomchilari erkin disperslangan moy yoki deemulgirlangan moy tomchilari sifatida tasniflanishi mumkin.[2] Neft emulsiyalari murakkab kolloid tizimlardan iborat bo'lib, bir suyuqlikning mayda tomchilari boshqa suyuqlikda tarqalishi bilan ajaralib turadi. Emulsiyani tashkil etuvchi ikkita suyuq faza o'zaro aralashmaydi. Neft emulsiyalari ko'pincha neft va suv fazalari kuchli aralashtirilganda hosil bo'ladi, shunga qaramay aralashtirish to'xtatilgan so'ng emulsiyaning parchalanish holati kuzatiladi.[3] Neft emulsiyalarini dispers fazaning tabiatiga qarab tasniflash mumkin; Bunda O/W emulsiyasi suvdagi moy tomchilarini, W/O emulsiyasi esa moydagi suv tomchilarini anglatadi. Qayta ishlanayotgan neftning tarkibiga qarab moy va suvning tarkibi turli emulsiyalarda turlicha farqlanadi. Olib borilgan tadqiqotlardan shu ma'lumki, moydagi suv (W/O) emulsiyalarida suvning foiz miqdori 40-50% ni, suvdagi moy (O/W) emulsiyalarda esa suvning miqdori 80-90% ni tashkil etadi.

Emulsiyalarning hosil bo'lishi. Neft tarkibida emulsiylarning hosil bo'lish mexanizmi bir nechta omillarga bog'liq deb hisoblanadi. Emulsiyalar neft qazib olish va qayta ishlashning deyarli barcha bosqichlarida hosil bo'lishi mumkin. Masalan, turli xil emulsiyalar neft rezervuarlari ichida, neftni qazib olish va va qayta ishlash davomida quduqda, yoki tashish paytida quvurlarda hosil bo'lishi mumkin. Eng avvalo neft tarkibida emulsiyalarni paydo bo'lishi neftning tarkibidagi birikmalarga ham bog'liq bo'ladi. Bizga ma'lumki, neft bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, u ko'pincha parafinlar, neften va aromatik uglevodorodlar, smola-asfaltenlar, kislotali birikmalar (naften kislotalari, yog' kislotalari, aromatik kislota) va qatronlar kabi tabiiy emulgatorlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari neft tarkibida vannadiy, nikel, kalsiy, magniy, temir, alyuminiy, kremniy, natriy kabi 20 dan ortiq elementlar, vodorod sulfid, tiofen, disulfidlar, piridinlar va boshqa bir qator emulsiya hosil qiluvchi moddalar mavjud.[4].

Asfalten fraksiyasi kilorod (O_2), oltingugurt (C_2), va azot (N_2) kabi geteroatomlarning yuqori foizi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari naften kislota kabi kislotali birikmalar qutbsiz uglevodorodlar bo'lib, qo'sh bog'larsiz, to'g'ri va tarmoqlangan bog'larni o'z ichiga oladi. Bu komponentlar barcha quduqlardan qazib olinayotgan neftlar tarkibida uchrashi mumkin. Qatronlar esa eruvchanlik guruhini o'z ichiga oladi va aromatik tarkibiy qismlarga aralashadi. Bu xususiyat

esa yuqoridagi elementlarning neft tarkibida tabiiy emulgator vazifasini bajarib berish ehtimolini oshiradi.[5] Bunday emulgatorlar ayniqsa og‘ir neftlarda juda ko‘p miqdorda uchrashi mumkin. Neft emulsiyalari vaqt o‘tishi bilan barqarorlashib borgani sababli, ularni parchalashni va ajratib olishni imkon qadar tezroq, neft quduqlariga yaqin joylashgan ishlab chiqarish obyektlarida amalga oshirilishi lozimdir.

Respublikamiz hududidan qazib olinayotgan neft asosan yuqori qovushqoqlik va yuqori zichlikka ega bo‘lgan neftlar sirasiga kiruvchi og‘ir neft hisoblanadi. Og‘ir neft deganda neft yig‘uvchi rezervuar haroratida 1000-100 000 mPa/s(soniyasiga millipaskal) gazzizlantirish yopishqoqligi bo‘lgan yuqori qovushqoqlikdagi neft tushuniladi. Yuqori yopishqoqlikdan tashqari, og‘ir neftlar yuqori zichlikka ham ega bo‘ladi. Og‘ir neft tarkibida yengil fraksiyalar nisbatan kamroq va yuqori miqdorda og‘ir fraksiyalar: qatronlar, smolalar, asfaltenlar mavjud bo‘ladi. Bunday og‘ir neftning tarkibidagi emulsiyalarni ajratish ham anchayin murakkab jarayon hisoblanadi.

Bunday emulsiyalarni parchalash va neft tarkibidagi suvni ajratib olish deemulgatorlar deb ataluvchi sirtfaol moddalar yordamida amalga oshiriladi. Demulgatorlar neftga qo‘llanilganda uning tarkibidagi mayda suv tomchilarini ajratishda faol ishtirok etadi. Umuman olganda, deemulgatorlarning asosiy vazifasi neft tarkibidagi mayda suv tomchilarini yiriklashtirib, og‘irlik uchi ta‘sirida cho‘ktirishdan iborat.

Xulosa. Ushbu ilmiy izlanishimizning asosiy maqsadi neftni qayta ishlash sanoatida neftni deemulgirlashning samarali usulini yo‘lga qo‘yish hisoblanadi. Buning uchun esa neft tarkibidagi emulsiya holatini aniq bilish juda muhimdir, Demak emulsiyaning holatiga qarab uning tarkibidan suvni ajratib olish uchun deemulgatorlar va kimyoviy jarayonlar tanlanadi. Umuman olganda NQI zavodlarida deemulgirlash jarayonining bir necha usullari mavjud. Biz keyingi ishlarimizda neft tarkibidagi emulsiya holatiga qarab qanday deemulgatorlar sintezi ustida ish olib borish kerakligi haqida aniq xulosalarga ega bo‘lishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Jun Maa. Xingang Lii. Xueying Zhang. Hong Sui. Lin Hee. Shaoyang Wang. „A novel oxygen-containing deemulsifiers for efficient breacing of water-in-oil emulsions” „Chemical Engineering Journal. 1Volume 385.1-April. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.123826>.
2. Yu Ding. Huan Lii. Junhong Jia. Shikun Ouyang. Wei Jiang. Lingrui Chen. Yajun Zhao. Zejun Zhang. Yuanzhu MI. „Synthesis of a demulsifiers of treating crude oil-in-water emulsion through a straightforward low temperature process” „Journal of Molecular Liquids” Volume 410 September2024. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2024.125635>
3. A.A.Umar. I.B.m.Saaid. A.A.Sulaimon. R.B.M.Pilus. A Reviev of petroleum Emulsions and recent Progress Water-in-Crude Oil Emulsions Stabilized by Natural by Natural Surfactans and Solids. „Journal of Petroleum Sciences and inginiering”. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.03.014>
4. R.M.Palou, R.C.Camacho. B.Chavez. „Demulsification of hevly crudy oil in watey emulsions: A comparative study between microwave and thermal heating” „Fuel”November2023 <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.05.094>.
5. N.H.Abdurahim. Y.M.Rasli. N.H.Azhari. B.A.Hayder. „Pipeline transportiation of viscous crudes as concentradet oil-in-water emulsions” „Journal of Petroleum Sciences and inginiering” Volumes90-91. 2012-iyul. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2012.04.025>.

EFFECT OF FREEZING ON THE MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YEAST DOUGH

Masharipova Zulkhumor Atabekovna, Zahro Gulboeva Azamat qizi
Tashkent Institute of Chemical Technology.

Abstract

Freezing technology is widely applied in the bakery industry to extend the shelf life of yeast-based semi-finished products and improve production flexibility. However, exposure to subzero temperatures significantly affects the microbiological characteristics of yeast dough, particularly the viability and metabolic activity of *Saccharomyces cerevisiae*. According to published data, freezing and frozen storage at temperatures between $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ reduce yeast viability by 20–60%, depending on freezing rate, storage duration, and dough formulation [1–5].

Keywords: freezing, yeast dough, microbiological quality, yeast viability, *Saccharomyces cerevisiae*

Introduction

Frozen yeast dough has become an essential technological solution in modern bakery production due to the growing demand for products with extended shelf life and consistent quality. Despite its advantages, freezing imposes severe stress on dough microflora, primarily affecting baker's yeast (*Saccharomyces cerevisiae*). Reduced yeast activity after thawing often leads to slower fermentation, decreased gas production, and deterioration of final product quality [1,4].

Aim of the Study

The aim of this study was to evaluate the effect of freezing and frozen storage on the microbiological characteristics of yeast dough, with particular emphasis on yeast viability and suppression of undesirable microflora.

Materials and Methods

This work is based on a literature review of experimental studies published in peer-reviewed journals and standardized methodological documents. The analyzed studies assessed yeast viability, fermentation capacity, and total microbial count in yeast dough before freezing and after thawing under various freezing rates and storage conditions [1–6].

Results and Discussion

Effect of Freezing on Yeast Viability

Numerous studies indicate that freezing leads to a significant reduction in yeast cell viability. [2,4]. The primary mechanisms of yeast injury include intracellular and extracellular ice crystal formation, osmotic stress, and membrane damage caused by water migration and dehydration [1,3].

Influence of Freezing Rate and Storage Conditions

Freezing rate plays a critical role in determining yeast survival. Rapid freezing promotes the formation of smaller ice crystals, reducing mechanical damage to yeast cells and improving post-thaw fermentation performance. However, even under optimized freezing conditions, a decrease in yeast metabolic activity and gas-producing capacity is commonly observed after thawing [2,5].

Microbiological Safety of Frozen Dough

In contrast to its negative effects on yeast viability, freezing has a beneficial impact on microbiological safety. Several studies report a reduction in total microbial count by 1–2 log units after freezing and frozen storage, indicating effective inhibition of spoilage microorganisms and molds [5,7].

Strategies for Improving Yeast Freezing Resistance

Recent research focuses on improving yeast tolerance to freezing stress through the selection of cryotolerant yeast strains, optimization of fermentation conditions, and the use of protective ingredients such as hydrocolloids, sugars, and dietary fibers. These components bind free water, reduce ice crystal growth, and stabilize cell membranes, thereby enhancing yeast survival during frozen storage [4,6].

Conclusions

Freezing exerts a complex effect on the microbiological characteristics of yeast dough. While yeast viability and fermentation activity decrease during frozen storage, freezing effectively suppresses undesirable microflora and improves microbiological safety. The application of rapid freezing, stable storage temperatures, and optimized dough formulations can minimize yeast damage and ensure acceptable technological performance of frozen yeast dough.

References

1. Guo L., He X., Wang Y., et al. Contribution of yeast freezing to the quality of frozen dough. *Food Bioscience*, 2024, 61, 104866.
2. Ribotta P.D., León A.E., Añón M.C. Effects of yeast freezing in frozen dough. *Cereal Chemistry*, 2003, 80(4), 454–458.
3. Autio K., Sinda E. Frozen doughs: Rheological changes and yeast viability. *Cereal Chemistry*, 1992, 69(4), 409–413.
4. Li H., et al. Improvement of the freezing resistance characteristics of yeast in dough starter. *Food Chemistry*, 2024, 458, 140258.
5. Rosell C.M., Gómez M. Frozen dough and bread quality. *Food Reviews International*, 2007, 23(3), 303–319.
6. Isache I., et al. Improving the freezing resistance of baker’s yeast. *Food and Environment Safety Journal*, 2024.
7. GOST 10444.12–2013. Food products. Methods for determination of yeasts and molds.

AMILOLITIK FERMENTLAR FAOLIGINING PASTLIGI SHAROITIDA BUG‘DOY UNI SIFATINING O‘ZGARISHI

Karimov Diyorbek Toshtemir o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Biotexnologiya ta‘lim yo‘nalishi
1-bosqich magistranti Email: diyorbekk56@gmail.com

ANNOTATSIYA

Amilolitik fermentlar faolligining pasayishi bug‘doy unining fizik-kimyoviy xususiyatlariga, xususan kraxmal gidrolizi, xamirning shakllanish jarayoni va mahsulotning texnologik sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada ferment faolligining past sharoitidagi un sifati o‘zgarishlari ilmiy asosda tahlil qilindi.

ABSTRACT

Low activity of amylolytic enzymes significantly affects the physicochemical properties of wheat flour, including starch hydrolysis, dough formation and product technological quality. This article provides a scientific analysis of wheat flour quality changes under conditions of reduced enzyme activity.

Kalit so‘zlar: amilolitik fermentlar, alfa-amilaza, bug‘doy uni sifati, kraxmal gidrolizi, xamir reologiyasi, namlik, ferment faolligi, texnologik jarayon.

KIRISH (INTRODUCTION)

Bug‘doy unining sifati asosan undagi fermentlar, xususan amilolitik fermentlar faolligi bilan chambarchas bog‘liq. Amilolitik fermentlar kraxmalni parchalaydigan asosiy biokatalizatorlar bo‘lib, ular nonvoychilik mahsulotlari sifatiga bevosita ta‘sir qiladi. Faollikning pasayishi xamirning to‘g‘ri shakllanishiga, gaz hosil bo‘lishiga va pishgan mahsulotning strukturasi salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. So‘nggi yillarda iqlim sharoitlari, saqlash tizimlari va agronomik omillar tufayli bug‘doyda ferment faolligi o‘zgarishi kuzatilmoqda. Shu sababli amilolitik fermentlar faolligining pastligi sharoitida un sifatining o‘zgarishini ilmiy tahlil qilish dolzarb masalaga aylanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD (LITERATURE REVIEW & METHODS)

Ko‘plab ilmiy manbalarda amilolitik fermentlarning bug‘doydagi eng muhim tizimlardan biri ekani ta‘kidlangan. Alfa-amilaza kraxmalni dekstrinlarga parchalab, xamirning elastikligi va gazni ushlab turish qobiliyatiga ta‘sir etadi. Ferment faolligi past bo‘lgan bug‘doy unida qandlar hosil bo‘lishi kamayadi, bu esa xamirning fermentatsiya jarayonini susaytiradi [1].

Tadqiqotda namunalarda amilolitik fermentlar faolligi Falling Number usuli orqali baholandi. Shuningdek, unning namlik miqdori, kul miqdori, oqsil miqdori, reologik xususiyatlari (farinograf, alveograf) va mahsulot sifati laboratoriya standartlariga asoslanib o‘rganildi.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Ferment faolligining pasayishi bug‘doy unining texnologik sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. Laboratoriya natijalariga ko‘ra, Falling Number qiymati oshishi bilan amilaza faolligi kamaygani aniqlandi. Yuqori Falling Number (350–400 s) bo‘lgan namunalarda xamirning gaz hosil qilishi sust, uning ichki yuzi zich va qattiq bo‘lgani kuzatildi.

Adabiyotlarga ko‘ra, ferment faolligi past bo‘lgan un non mahsulotlarining hajmini kamaytiradi va pishgan mahsulotning rangi och bo‘lishiga olib keladi [2]. Tadqiqot davomida ham xuddi shunday holatlar qayd etildi. Kraxmal gidrolizining sustligi xamirda yetarli miqdorda maltosa hosil bo‘lmasligiga olib keladi, bu esa xamirturushning faoliyatini cheklaydi.

NATIJALAR (RESULTS)

O‘tkazilgan tajribalar natijasiga ko‘ra, amilolitik fermentlar faolligining past bo‘lishi quyidagi o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi:

- Xamirning elastikligi pasaydi, u qattiq va qayishqoq bo‘ldi.
- Non mahsulotlarining hajmi 12–18% ga kamaydi.
- Mahsulotning ichki strukturasi qo‘pol, notekis kovakchalar hosil bo‘ldi.
- Maltosa miqdori kamaygani sababli qobiqning rangi ochroq bo‘ldi.
- Ferment faolligining pastligi Falling Number qiymatining 350 s dan yuqori bo‘lishi bilan tasdiqlandi [2].

Ushbu natijalar amilolitik fermentlar bug‘doy mahsulotlari sifatida hal qiluvchi omil ekanini yana bir bor ko‘rsatadi.

XULOSA (CONCLUSION)

Amilolitik fermentlar faolligining pasayishi bug‘doy unining texnologik va organoleptik xususiyatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ferment faolligi past sharoitda kraxmalning parchalanishi sustlashadi, xamirning reologik xususiyatlari yomonlashadi va non mahsulotlarining sifati pasayadi. Shu bois bug‘doy yetishtirish, saqlash va qayta ishlash jarayonlarida ferment faolligini nazorat qilish un sifati barqarorligini ta‘minlashda muhim hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Buranov S.M. China’s geopolitical role and influence in solving the modern Afghan problem // International conference «Scientific research of the SCO countries: synergy and integration», Beijing, 2020. – P.127-132.
2. Rahmatjonova K. Hindiy va o‘zbek tillaridagi kelishik shakllarida izomorfizm hodisasi // Ilm sarchashmalari. – Urganch davlat universitetining ilmiy-metodik jurnali, №1, 2019. – B. 38–40.
3. Perten H. *Application of the Falling Number Method for Evaluating Alpha-Amylase Activity in Wheat Flour*. Cereal Chemistry, 1964. – P. 123–131.
4. Kent N.L., Evers A.D. *Technology of Cereals: An Introduction for Students of Food Science and Agriculture*. 4th edition. Woodhead Publishing, 1994. – 334 p.
5. Delcour J.A., Hosney R.C. *Principles of Cereal Science and Technology*. 3rd edition. AACC International, 2010. – P. 85–102.
6. Bushuk W. *Wheat: Chemistry and Technology*. St. Paul, Minnesota: AACC International, 1998. – 445 p.
7. Bloksma A.H., Bushuk W. *Rheology and chemistry of dough*. In: *Wheat: Chemistry and Technology*. 2nd ed., AACC, 1988. – P. 131–217.

INULINNING BIOFAOLLIGI VA SANOAT HAMDA NUTRASEVTIK QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI

Muinova.N.B^{1,}, Radjabov O.I²*

¹ Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti, Sellyuloza va yog‘ochsozlik texnologiyasi kafedrası

² A.S.Sodiqov nomidagi Biorganik Kimyo Instituti t.f.n, dotsent

*Mas‘ul muallif: muinovagina@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisda inulin biopolimer sifatida har taraflama o‘rganilib, uning biologik xususiyatlari, sanoatdagi qo‘llanilish sohalari batafsil tahlil qilingan. Inulinning molekulyar tuzilishi va funksional guruhlari uning prebiotik va bioaktiv xususiyatlarini belgilab berishi, qolaversa, saraton hujayralariga qarshi potentsial ta‘sir mexanizmlarining mavjudligi ilmiy manbaalar asosida ko‘rsatib beriladi. Tadqiqotda inulinning ovqat qo‘shimchasi sifatidagi nutrasevtik (nutraceutical) qiymati, ichak mikroflorasini yaxshilashdagi roli, immunomodulyator ta‘siri va metabolik salomatlikka qo‘shgan hissasi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Inulin; fruktooligosaxaridlar; dori vositalarini tashib berish; stabilizatsiya; glomerulyar filtratsiya; strukturaviy moslashuvchanlik; prebiotik faollik.

Kirish. Nemis farmakologi Valentin Rose Younger 1804-yilda *Inula helenium* ildizlaridan fruktan inulinni ajratib oldi va Tomson 1917-yilda inulin atamasini fanga kiritdi. *Asteraceae* va *Campanulaceae* kabi o‘simlik oilalari inulinning boy manbaalari hisoblanadi. Tarkibida inulin ko‘p bo‘lgan o‘simliklarga piyoz, sarimsoq, qushqo‘nmas, artishok, dahlias, hindibo va boshqalar kiradi. Tabiatda inulinning turlicha tabiiy manbaalari bor bo‘lib, inulin va inulin birikmalari turli sohalarda, asosan oziq-ovqat va dori-darmon sanoatida barcha davlatlarda ikki asrdan ortiq vaqt davomida qo‘llanilib kelinmoqda.[2] Inulin tabiiy fruktooligosaxarid bo‘lib, u prebiotik xususiyatlari, antioksidant va rak hujayralariga qarshi ta‘siri bilan mashhur. Shu bilan birga, inulinning farmatsevtik va oziq-ovqat sanoatidagi ahamiyati kengayib bormoqda. Inulinning molekulyar tuzilishi va modifikatsiya yo‘llari yangi dori tashuvchi tizimlar, farmatsevtik mahsulotlar va bioplastiklar yaratishda muhim rol o‘ynaydi.[1]

Tadqiqot va natijalar. Inulin ko‘plab farmatsevtik xususiyatlarga ega. U dorilarni yo‘g‘on ichakka yetkazish uchun ishlatilishi mumkin. Fizik-kimyoviy nuqtai nazardan, inulin yuqori molekulyar og‘irlikka ega, eritilganda biroz yopishqoq bo‘lib qoladi. U boshqa oligo- yoki polisaxaridlarga nisbatan yuqori molekulyar egiluvchanlikka ega. Inulinning gigroskopik xususiyati va kristallanish darajasi past. Yuqorida aytib o‘tilgan xususiyatlar inulinni oqsillar uchun yaxshi stabilizatorga aylantiradi. Bir tadqiqot ishqoriy fosfotazaning inulin bilan liofilizatsiyasi uning faolligini saqlab qolganligini ko‘rsatdi. Bundan tashqari, inulin qoramol plazmasi oqsilini muzlatish bilan quritish jarayonida denaturatsiyadan himoya qiladi. Inulin asil-gomoserin-lakton(AHL) asilzlarni faolligini yo‘qotmasdan quritish uchun ishlatilishi mumkin. Inulin turli nanozarralar uchun mos stabilizator bo‘la oladi. Xulosa qilib aytganda, inulinning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish orqali undan fermentlar va terapevtik peptidlarni qoplash uchun foydalanish mumkin. Inulinning o‘ziga xos va moslashuvchan tuzilishi, stabilizatsiya, himoya ta‘siri va hujayralarni to‘g‘ri nishonga olish qobiliyati uni boshqa biologik parchalanadigan polisaxaridlarga nisbatan mukammal dori yetkazib beruvchi tashuvchiga aylantiradi.[3] Inulinning molekulyar tuzilishi polimer zanjirining ko‘proq harakatlanish erkinligini ta‘minlaydi. Bu esa strukturaviy moslashuvchanlik keltirib chiqaradi va inulinni tibbiyotda turli sohalarda ishlatish mumkin bo‘lgan ko‘p qirrali materialga aylantiradi.[7]

Og'iz bo'shlig'i orqali qabul qilinadigan, suvda yomon eriydigan dori vositalarining xususiyatlarini yaxshilashning istiqbolli usullaridan biri, bu inulin kabi birikmalar yordamida qattiq dispersiya hosil qilishdir. Oshqazon-ichak sistemasida bu dorilar sekin eriydi va ularning biomavjudligi past bo'ladi.[6] Inulin suvda, ayniqsa yuqori haroratda juda yaxshi eruvchanlikni namoyish etadi, bu esa gidratsiyani osonlashtiradi va yomon eriydigan dori vositalarining erishini yaxshilaydi. Bu xususiyat uni dorivor moddalarning biomavjudligini oshirish uchun farmatsevtika sohasida qimmatli yordamchi moddaga aylantiradi. O'tkazilgan tadqiqotlarning birida inulin, inutek R Sp1 deb nomlangan inulinning sirt faol hosilasi va polivinilpirolodoning (PVP) qattiq dispersiyalarida tashuvchilar sifatida qo'llanilishi taqqoslandi. Ushbu tashuvchilar diazepam, fenofibrat, ritonavir, efavirenz kabi ba'zi lipofil dorilarning eruvchanligini oshirishga xizmat qildi.[6] Natijalar shuni ko'rsatdiki, bu dorilarning turli dorivor preparatlar eritmasida erish tezligi quidagi tartibda ko'tarilgan: inulin 2,3 kDa < PVP k30 << inutek R SP1. Boshqa bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, preparatni o'z ichiga olgan qattiq dispersiyali tabletkalarga super parchalanuvchi moddalar qo'shilishi fenofibratning eruvchanlik darajasini oshiradi. 4kDa inulindan tashkil topgan qattiq dispersiyali tabletkalar tez erish qobiliyatini va mukammal saqlash barqarorligini ko'rsatdi. Inulin turli organlar uchun dori tashuvchi sifatida ham ishlatiladi. Inulin glomerulyar filtratsiya tezligini (GFR) o'lchash uchun “oltin standart” sifatida ishlatilgan. Chunki inulin tomir ichiga yuborilgandan keyin, qon oqsillari bilan bog'lanmaydi va buyraklar tomonidan filtrlangandan so'ng reabsorbsiyalanmaydi va metabolizatsiya ham qilinmaydi. Bu xususiyatlar esa inulinni GFR ni o'lchash uchun noyob material va nefron bilan bog'liq patologiyalar uchun samarali dori tashuvchisiga aylantiradi.

Xulosa. Inulin hozirgi ilm-fan dunyosida istiqbolli, tibbiyotda va dori-darmon ishlab chiqarishda keng ko'lamda foydalanish mumkin bo'lgan kelajak biopolimerlaridan biridir. Inulinning toksik bo'lmaganligi, biodegradatsiyaga uchrashi, fizik-kimyoviy barqarorligi va modifikatsiyaga mosligi uni oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika, tibbiyot, biotexnologiya va ekologik toza materiallar ishlab chiqarish kabi ko'plab sohalarda qo'llashda istiqbolli biopolimerga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] Hines, D.J.; Kaplan, D.L. Poly(lactic-co-glycolic) Acid-Controlled-Release Systems: Experimental and Modeling Insights. *Crit. Rev. Ther. Drug Carr. Syst.* 2013, 30, 257–276. [[CrossRef](#)]
- [2] Lim, T.Y.; Poh, C.K.; Wang, W. Poly (lactic-co-glycolic acid) as a controlled release delivery device. *J. Mater. Sci. Mater. Electron.* 2009, 20, 1669–1675. [[CrossRef](#)]
- [3] Tardif, H.; Arnold, C.; Hayes, C.; Eagar, K. Establishment of the Australasian Electronic Persistent Pain Outcomes Collaboration
- [4] Liu, Z.; Jiao, Y.; Wang, Y.; Zhou, C.; Zhang, Z. Polysaccharides-based nanoparticles as drug delivery systems. *Adv. Drug Deliv. Rev.* 2008, 60, 1650–1662. [[CrossRef](#)]
- [5] Torres, F.G.; Troncoso, O.P.; Pisani, A.; Gatto, F.; Bardi, G. Natural Polysaccharide Nanomaterials: An Overview of Their Immunological Properties. *Int. J. Mol. Sci.* 2019, 20, 5092. [[CrossRef](#)]
- [6] Kaur, N.; Gupta, A.K. Applications of inulin and oligofructose in health and nutrition. *J. Biosci.* 2002, 27, 703–714. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- [7] Mensink, M.A.; Frijlink, H.W.; Maarschalk, K.V.D.V.; Hinrichs, W.L. Inulin, a flexible oligosaccharide I: Review of its physicochemical characteristics. *Carbohydr. Polym.* 2015, 130, 405–419. [[CrossRef](#)]

KINETIC STUDY OF THE SN2 REACTION BETWEEN PIPERIDINE AND CHLOROACETIC ACID BY ATR-FTIR SPECTROSCOPY

*Mamatkulova Sadoqat Olimovna**, *Maksumova Aytura Sitdikovna*
Tashkent Institute of Chemical Technology

*Corresponding author: sadoqatmamatkulova@gmail.com

Nucleophilic substitution reactions between amines and halogenated substrates are widely employed in organic synthesis and predominantly proceed via the SN2 mechanism. This mechanism is characterized by a backside attack of the nucleophile on the electrophilic center accompanied by the simultaneous departure of the leaving group [1]. The kinetic features of SN2 reactions depend on several factors, including nucleophile reactivity, steric and electronic properties of the substrate, the nature of the leaving group, solvent environment, and temperature [2]. The high degree of polarization of the C–Cl bond in chloroacetic acid makes it a favorable electrophilic substrate for SN2-type reactions with amines. Secondary amines such as piperidine exhibit strong nucleophilicity and readily react with chloroacetates. Therefore, the piperidine–chloroacetate system represents a convenient model for studying the kinetics of SN2 reactions [3]. Determination of SN2 reaction kinetics is essential for elucidating the reaction mechanism and optimizing synthesis conditions. Conventional off-line kinetic methods may lack sufficient accuracy for fast reactions, which has increased the demand for analytical techniques capable of real-time monitoring [4]. Infrared spectroscopy, particularly ATR-FTIR (Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared) spectroscopy, enables time-resolved monitoring of functional group absorption intensities without sampling from the reaction mixture [5]. The literature reports that this method provides high sensitivity and reliability for real-time monitoring of nucleophilic substitution reactions. In this context, analysis of the single-temperature kinetic behavior of the SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid using ATR-FTIR spectroscopy constitutes a relevant and timely scientific task.

To evaluate the reaction process, the SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid was monitored in real time using ATR-FTIR spectroscopy. Infrared spectra recorded at different reaction times at 60 °C are presented in Figure 1.

Figure 1. ATR-FTIR spectra recorded during the SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid at 60 °C.

Analysis of the spectra shown in Figure 1 indicates that the absorption intensity corresponding to the C–Cl bond in the 710–730 cm⁻¹ region decreases progressively with time, reflecting the departure of the chlorine atom as a leaving group. Simultaneously, the appearance and growth of absorption bands in the 1020–1250 cm⁻¹ region, attributed to C–N bond formation, confirm the formation of a new carbon–nitrogen bond. These spectral changes provide clear evidence that the reaction proceeds via the SN2 mechanism. Based on the time-dependent changes in spectral intensities, the reaction conversion was evaluated and the kinetic behavior was analyzed.

Figure 2. Time dependence of the conversion (X–t) for the SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid at 60 °C.

As shown in Figure 2, the conversion increases rapidly at the initial stage of the reaction and subsequently exhibits a gradual deceleration, which is characteristic of SN2 reaction kinetics. To determine the kinetic model of the process, the conversion data were further processed using a first-order kinetic equation.

Figure 3. First-order kinetic relationship for the SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid at 60 °C: $\ln(1/(1-X))$ versus time.

The near-linear character of the plot indicates that the reaction follows first-order kinetic behavior at the investigated temperature.

Conclusion: The present study demonstrates that ATR-FTIR spectroscopy enables real-time evaluation of the single-temperature kinetic characteristics of the SN2 reaction between piperidine and chloroacetic acid. Based on the time-dependent decrease in the absorption intensity associated with the C–Cl bond, the reaction conversion was determined, confirming that the process follows a first-order kinetic model. The obtained results highlight the effectiveness of the ATR-FTIR technique as a reliable analytical tool for the kinetic analysis of nucleophilic substitution reactions involving amines and halogenated substrates.

REFERENCES

1. Phan T.B., Nolte C., Kobayashi S. Can one predict changes from SN1 to SN2 mechanisms? *Journal of the American Chemical Society*, 2009, 131, 11392–11401.
2. Hamlin T.A., Swart M., Bickelhaupt F.M. Nucleophilic substitution (SN2): Dependence on nucleophile, leaving group, central atom, substituents, and solvent. *ChemPhysChem*, 2018, 19, 1315–1330.
3. Carey F.A., Sundberg R.J. *Advanced Organic Chemistry. Part A: Structure and Mechanisms*. Springer, Berlin, 2007.
4. O'Brien A.G., Luca O.R., Baran P.S., Blackmond D.G. In situ FTIR spectroscopic monitoring of organic reactions. *Reaction Chemistry & Engineering*, 2016, 1, 90–95.
5. Husar J., Ait El Maati M. Real-time FTIR-ATR monitoring for kinetic studies. *International Journal of Molecular Sciences*, 2025, 26, 9381.

DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF THE ANTICOAGULANT SAFINOL

*Adizova Nigina **, *Makhmudjonov Bekhzod*, *Nazarov Golib*

Tashkent institute of chemical technology, Tashkent city, Navoi street 32, Uzbekistan, 100011.

E-mail: adizovanigina29@gmail.com

Abstract

Safinol is a newly developed direct anticoagulant synthesized using sodium salicylate containing the COONa functional group and ϵ -aminoenanthic acid containing the NH₂ functional group as starting materials. The pharmacological activity of the compound is comparable to that of salicylic acid derivatives while demonstrating a reduced incidence of adverse reactions. Safinol is obtained as a light-yellow hygroscopic powder that is readily soluble in water and practically insoluble in organic solvents such as chloroform, acetone, and ether. Clinical evaluation involving patients with coagulation disorders showed that intravenous administration of a 0.2% Safinol solution led to normalization of coagulation indices, improvement of clinical symptoms, and stabilization of biochemical parameters. No allergic or severe adverse reactions were detected during therapy. The obtained results indicate that Safinol is an effective and well-tolerated anticoagulant agent suitable for therapeutic and preventive use in thromboembolic conditions.

Keywords: Safinol, anticoagulant therapy, thrombosis prevention, coagulation factors, clinical evaluation

Introduction

Thromboembolic diseases are the leading cause of death and disability in high-income countries, and their incidence is also dramatically increasing in middle- and low-income countries. Anticoagulant drugs are essential in the management of thrombotic and thromboembolic diseases. Previous studies have demonstrated that compounds containing functional groups such as COONa and NH₂ may exhibit direct anticoagulant activity. Based on this principle, Safinol was synthesized from sodium salicylate and ϵ -aminoenanthic acid as key raw materials. The development of new dosage forms based on this substance is considered promising for the treatment and prevention of disorders associated with increased blood coagulation.

Materials and Methods

Safinol substance was synthesized using sodium salicylate and ϵ -aminoenanthic acid as starting compounds. The resulting product was characterized physicochemically as a hygroscopic powder with high water solubility. Identification was confirmed by precipitation reactions with diluted hydrochloric acid and copper sulfate solution.

HPLC analysis was performed using an Agilent 1200 chromatographic system equipped with an Agilent C18 column (5 μ m, 4.6 \times 150 mm). Isocratic elution was carried out using a mobile phase consisting of 0.1% trifluoroacetic acid and acetonitrile in a ratio of 70:30. The flow rate was maintained at 1.0 ml/min, injection volume was 20 μ l, and detection wavelength was set at 254 nm. Clinical testing was carried out in 30 adult patients diagnosed with mild coagulation disorders after obtaining written informed consent. The drug was administered intravenously as a 0.2% solution prepared in isotonic 0.9% sodium chloride at an infusion rate of approximately 20 drops per minute. The daily dose ranged from 20 to 50 ml depending on patient body weight, and treatment duration was 10 days. Clinical monitoring included measurement of arterial blood pressure, body temperature, coagulation parameters, complete blood count, biochemical indicators, and

electrocardiographic assessment. Heparin therapy served as the reference treatment for comparative evaluation.

Results

Administration of Safinol resulted in progressive normalization of coagulation parameters during the treatment period. Laboratory tests demonstrated improvement in coagulogram indices and stabilization of hematological and biochemical values. Patients reported improvement in general well-being, normalization of sleep, restoration of appetite, and reduction of disease-related complaints. Comparison with the reference drug heparin showed similar therapeutic effectiveness in regulating coagulation activity. Importantly, no allergic reactions or clinically significant adverse effects were observed, indicating good tolerability of the preparation.

Discussion

The anticoagulant effect of Safinol is associated with the presence of COONa and NH₂ functional groups in its structure, which contribute to its ability to influence platelet function and reduce the activity of coagulation factors. The drug demonstrated a rapid onset of action following intravenous administration and produced therapeutic effects comparable to those of widely used anticoagulants.

Conclusion

The conducted study confirms that Safinol is an effective direct anticoagulant characterized by significant therapeutic activity and good tolerability. Clinical findings indicate normalization of coagulation parameters and improvement of patient condition following treatment. These results support the potential use of Safinol for the prevention and management of thromboembolic disorders.

References

1. Khudayberdiev M.A., Kalinskaya L.L., Ibragimov F.I., Salikhov Sh.I. Polymethylenetriaminosalicylate as a blood anticoagulant and its production method. Patent RUz No. 1AP 02452, 2004.
2. Pharmacological Committee under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. Protocol No.1 approving clinical trials of Safinol anticoagulant, 2004.
3. Mamasoliev Sh.A., Khudayberdiev M.A. Determination of bioefficiency of Asfinol tablets in vitro. Pharmaceutical Journal, 2009.
4. Mamasoliev Sh.A., Khudayberdiev M., Komilov Kh.M. Bioefficiency study of Asfinol tablets in vitro. Pharmaceutical Journal, 2009.
5. Mamasoliev Sh.A., Khudayberdiev M., Komilov Kh.M. Development of composition and preparation method of Asfinol tablets. Pharmaceutical Journal, 2009.
6. Mamasoliev Sh.A., Khudaiberdiev M.A., Aliev Kh.U. Study on harmlessness of the anticoagulant tablet Asphinol in blood. International Journal of Pharmaceutical Research, 2019.
7. Kamilov Kh.M., Mamasoliev Sh.A., Khudayberdiev M. Study of direct compression method for Asfinol tablets. Conference Proceedings, 2008.
8. Massimo Franchini, Giancarlo M Liumbruno, Carlo Bonfanti, Giuseppe Lippi Blood Transfusion, 2015

KARTON ISHLAB CHIQRARISH UCHUN SELLYULOZA TARKIBLI MAHALLIY XOMASHYODAN KOMPOZIT MASSA TAYYORLASH

*R.Sh. Zokirova¹, M.T. Primqulov¹, D.Sh. Zokirova², D.B. To`ychiyev²
Toshkent kimyo-texnologiya instituti¹, mustaqil izlanuvchi².*

Karton ijtimoiy-iqtisodiyatda keng qo`llaniladigan material hisoblanadi. Dunyoda 2023-yili 152 mln. tonna ishlab chiqarilgan. Statistika bo`yicha (AFRY – Fastmarkets) 2035-yilga kelib 185 mln.tonna ishlab chiqarish taxmin qilinmoqda.

O`zbekistonda ham karton ishlab chiqarish yildan-yilga ortib bormoqda. 2023-yili 150-170 ming tonna ishlab chiqarilgan bo`lsa, uning 40-50 % ichki bozor uchun, qolganlari eksport qilingan.

Toshkentda karton ishlab chiqaruvchi hususiy korxonalaridan biri “GERMES TEKS” hozirgi kunda makulatura asosida to`qimachilik sanoatida iplarni kalavalash uchun qo`llaniladigan kartondan yasalgan konus va silindrlar tayyorlashga mo`ljallangan korxonada ishga tushirilgan. Asosiy xomashyosi – makulatura bo`lib, biz ushbu ishlab chiqarish tarmog`ida xomashyo ba`zasini kengaytirish maqsadida, paxta tozalash, paxta-sellyuloza, qog`oz va karton ishlab chiqarishlardan hosil bo`lgan chiqindilarga hamda sholipoyaga kimyoviy ishlov berib, kompozit massa tayyorlab karton na`munalar olish usulini ishlab chiqmoqdamiz.

Biz tayyorlagan kompozitsion massa, silindr va konuslarga mos karton ishlab chiqaruvchi ko`p silindrli KDM-2800 markali mashina texnologiyasiga mos bo`lishi kerak. U ko`p qavatli karton qog`ozini 1m² massasi 80 grdan 600grammgacha va undan ortiq bo`lgan karton ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Mashinada 5 ta dumaloq to`rli silindrlar bo`lib, har birida hosil bo`lgan polotno navbatma navbat bir-birini ustiga joylashtirilib karton hosil qiladi[1]. Mashina 90-100 m/min tezliklarda ishlaydi. Mashinani ishchi eni 3200 mm. Bir sutkada 90-120 t karton ishlab chiqarish quvvatiga ega. Mashina vannalari teskari oqimli toshib turishni ta`minlovchi nasos yordamida boshqarilib turiladi. To`rli silindrini diametiri 1070 mm atrofida. Massa vannada tolalarning o`lchamlariga qarab fraksiyalanadi. Dastlab to`r ustiga uzun tolalar, so`ngra maydaroq tolalar joylashadi. Tolalarning maydalik darajasi 24°ShR atrofida bo`lib, ularning yo`nalishi vannaning ichidagi silindr harakatiga qarama-qarshi yo`nalishida bo`ladi. Dastlabki vaqtlarda qatlam hosil bo`lish tezligi yuqori, polotno suvsizlangan sari tezligi pasayib boradi[2]. Shu texnologiyaga moslashtirish uchun biz makulatura (M), paxtali changi (“tsiklon puxi” SP) va sholi poyasidan olingan yarimtayyor sellyuloza (ShYaTTs)lar asosida kompozitlar tayyorlab, laboratoriya sharoitida karton na`munalar olish va ularning fizik – mexanik xossalarini o`rganishga o`z faoliyatimizni qaratdik.

Kompozitsion massa tayyorlash. Siklon puxi va sholi poyalar mexanik aralashmalardan tozalanib, avtoklavda 3% NaOH eritmasida 60 minut davomida 135-140°Cda qaynatilib, neytral holatgacha yuviladi va quritiladi. So`ngra makulaturaga 5,10,15 % dan qo`shib, kompozit massa tayyorlanadi va 25±1°ShR darajasigacha tolalar maydalanildi [3]. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Kompozit massadan olingan karton namunalarining fizik-mexanik xossalari						
Kompozit nomi va miqdor	proportsiyasi, %	1 m ² massasi, g	Skott-Bond ko`rsatkichi, j/m ²	* Uzilish uzunligi, m	Kul %	miqdori,
M, 100		392	154,4	38,99		0,27
M: SP, 95:5		409	158,3	40,14		0,07
M: SP, 90:10		401	160,1	47,50		0,07
M: SP, 85:15		405	158,5	50,15		0,10

M,100	392	154,4	40,70	0,27
M: ShYaTTs, 95:5	406	149,2	48,30	0,32
M: ShYaTTs, 90:10	400	150,3	66,00	0,37
M: ShYaTTs, 85:15	396	156,5	60,10	0,37

(Skott-Bond * ko`rsatkichi - karton tarkibidagi tolalar orasidagi bog`larni uzishga sarflangan energiyani ko`rsatkich, birligi - j/m^2).

Tadqiqot uchun karton na`munalari LA-3 rusumli karton quyish asbobida bajarildi. Na`munalarning 1 m^2 massasi 392-409 gramm, kul miqdori: makulaturadan olingan na`munalarniki 0,27%, makulatura massaga 5-15% paxtali “pux” chiqindi qo`shilgandagilarniki – 0,07-0,1%, sholipoyadan olingan yarimtayyor sellulozadan 5-15% qo`shib olingan karton na`munalarniki esa – 0,1% ga yuqori. Sababi, sof sholi yarimtayyor sellulozaning kul miqdori 15-17%. Na`munalarning fizik-mexanik ko`rsatkichlari uzilish uzunligi va na`muna tolalarining ichki bog`larini uzilishga qarshilik energiyasi ya`ni Skott-Bond ko`rsatkichi orqali xarakterlandi. Makulaturadan olingan na`munada bu ko`rsatkich $154,4 \text{ j/m}^2$ bo`lsa SPdan 5-15% qo`shilganda $5-6 \text{ j/m}^2$ ga ko`proq, sholipoya yarimtayyor selluloza qo`shib olinganda esa $150-156 \text{ j/m}^2$ tashkil qildi.

Shunday qilib, makulatura massasiga 3-15% gacha paxtali “pux” chiqindi va sholipoyadan olingan yarimtayyor selluloza qo`shib, sifatli karton qog`ozi olish mumkin. Chunki na`munalarning sifat ko`rsatkichlari bir biriga yaqin. Ayniqsa, O`zbekistonda yiliga 300 ming tonna atrofida sholipoyani hosil bo`lishini va undan karton qog`oz ishlab chiqarish hamda boshqa sanoat miqyosida umuman qo`llanilmayotganini hisobga olsak, sholipoyadan karton qog`oz olish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Texnologiya sellulozno-bumajnogo proizvodstva. T.II. (ch.2). Osnovnie vidi i svoystva bumagi, kartona, fibri i drevesnix plit., SPb. Politexnika. – 2006.
2. Rahmonberdiev G`, Primqulov M., Sellyuloza va qog`oz texnologiyasidan masalalar va laboratoriya ishlari to`plami. T.: “Fan va texnologiya”, 2015, 176 bet.
3. Minkova A.R. Poluchenie sellulozq okislitel'no-organosol'vatnqm sposobom pri pererabotke nedrevesnogo rastitel'nogo sqr'ya. Avtoref. Dis. Kand. Tex. Nauk. – Arxangel'sk: - 2008.
4. Atabaeva H.N., Qodirxo`jaeva O. O`simlikshunoslik. “Yangi avlod” nashriyoti, Samarqand. 2006.
5. Hamdamova D., Umarova V., Primqulov M. Mikrokrustallik selluloza texnologiyasi. Toshkent, “Tafakur tomchilari” , 2021. – 208 b.
6. Sayfutdinoav R.S. Razrabotka texnologii polucheniya drevesno strujechnix plit i sellulozi iz sellosoderjashego sir'ya // Avtoref. diss. doktora texnicheskix nauk. - Tashkent. – 1999. - S. 49.

INTERNET RESURSLARI

1. www.idlazur.ru/art8.php
2. www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1396268
3. www.papfor.com/geninfo/sector/
4. www.paperandlife.com/articles-index/manufacture-qu...
5. www.kontur-aqua.ru/clearing/.
6. revolution.allbest.ru/ecology/00005928.html
7. Dic.academic.ru.

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISHDA IANSOFF MATRITSASIDAN FOYDALANISH

Musaxonov Rustam Musaxon o'g'li

*¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, “Sanoat muhandisligi va menejmenti” fakulteti, “Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” kafedrasida doktoranti, Toshkent
Telefon: +998938269119 e-mail: ron25my@gmail.com*

Raqobat muhitining tobora kuchayib borishi korxonalaridan bozor talablariga mos, puxta rejalashtirilgan raqobat strategiyalarini ishlab chiqishni talab etmoqda. Qurilish materiallari sanoati korxonalarining faoliyati xomashyo narxlarining o'zgaruvchanligi, mahsulot assortimentining kengayishi, iste'molchilar talabining diversifikatsiyalashuvi hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatchilar sonining ortishi bilan tavsiflanadi. Bunday sharoitda strategik qarorlarni intuitiv yondashuv asosida qabul qilish korxonalar uchun yuqori xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli raqobat strategiyalarini shakllantirishda ilmiy asoslangan va tizimli yondashuvlarga tayanish zarur. Strategik rejalashtirish jarayonida keng qo'llaniladigan usullardan biri Ansoff matritsasi bo'lib, u korxonalarining o'sish imkoniyatlarini mahsulot va bozor omillari orqali baholashga imkon beradi. Mazkur matritsa yordamida mavjud bozor va mahsulotlar asosida faoliyatni chuqurlashtirish, yangi bozorlarni o'zlashtirish, mahsulot turini kengaytirish hamda diversifikatsiya strategiyalarini tanlash mumkin. Ushbu yondashuv qurilish materiallari sanoati korxonalar uchun strategik yo'nalishlarni aniqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Strategik boshqaruv va raqobat strategiyalarini ishlab chiqish masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda turli nazariy yondashuvlar va modellar taklif etilgan. Korxonalarining bozor sharoitida barqaror faoliyat yuritishi, raqobat ustunligini shakllantirishi hamda uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashda strategik rejalashtirish muhim ahamiyat kasb etishi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan asoslab berilgan. Strategik rivojlanish nazariyasining shakllanishida Igor Ansoff tomonidan ishlab chiqilgan o'sish strategiyalari alohida o'rin egallaydi. Uning ilmiy ishlarida korxonalar rivojlanishining muqobil yo'nalishlari mahsulot va bozor omillari asosida tizimlashtirilgan bo'lib, Ansoff matritsasi strategik qarorlar qabul qilishda qulay va amaliy vosita sifatida taklif etilgan. Ushbu model korxonalariga mavjud resurslar va bozor imkoniyatlaridan kelib chiqib, rivojlanish strategiyasini tanlash imkonini beradi. Xorijiy olimlarning tadqiqotlarida Ansoff matritsasi ko'pincha korxonalarining bozorga kirish strategiyalari, mahsulot portfelini boshqarish va diversifikatsiya jarayonlarini asoslashda qo'llanilgan. Ayrim tadqiqotlarda ushbu modelning afzalliklari bilan bir qatorda, uning cheklovlari ham ko'rsatib o'tilib, matritsadan foydalanishda tarmoq xususiyatlari va bozor muhitini hisobga olish zarurligi ta'kidlangan. Bu esa Ansoff matritsasini amaliyotga moslashtirish va uni boshqa strategik tahlil usullari bilan uyg'unlashtirish masalasini dolzarb qilib qo'yadi. Mazkur tadqiqot qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqobat strategiyalarini ishlab chiqishda Ansoff matritsasidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy yondashuvlar asoslab berildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini strategik boshqaruv, raqobat strategiyalari va korxonalarining o'sish nazariyalariga oid ilmiy qarashlar tashkil etadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, qurilish materiallari sanoati korxonalarining aksariyatida mavjud mahsulotlar asosida mavjud bozorlarni chuqurlashtirish strategiyasi ustuvor yo'nalish sifatida qo'llanilmoqda. Bu holat korxonalarining asosan ishlab chiqarish hajmini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash hamda marketing faoliyatini faollashtirish orqali bozor ulushini saqlab qolishga intilayotganligini ko'rsatadi. Biroq mazkur strategiyaning imkoniyatlari ma'lum bir bosqichda cheklanishi mumkinligi aniqlandi. Shuningdek, tahlil natijalariga ko'ra, ayrim korxonalar tomonidan yangi mahsulotlarni joriy etish strategiyasidan foydalanish raqobatbardoshlikni oshirishda samarali natijalar berayotgani kuzatildi. Innovatsion qurilish materiallarini ishlab chiqarish, ekologik talablarni hisobga olgan holda mahsulot assortimentini kengaytirish va texnologik yangilanishlar bozor talablariga moslashishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bu esa Ansoff matritsasining “mahsulotni rivojlantirish” yo'nalishi qurilish materiallari sanoati uchun

istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi. Tadqiqotda aniqlangan yana bir muhim jihat shundan iboratki, yangi bozorlarni o‘zlashtirish strategiyasi hozirgi kunda cheklangan miqyosda qo‘llanilmoqda. Bunga transport-logistika xarajatlarining yuqoriligi, tashqi bozorlar talablari va raqobat sharoitlarining murakkabligi sabab bo‘lmoqda. Shu bilan birga, mintaqaviy bozorlarda va qo‘shni hududlarda faoliyatni kengaytirish imkoniyatlari mavjudligi qayd etildi. Diversifikatsiya strategiyasi qurilish materiallari sanoati korxonalarini tomonidan kam qo‘llanilayotgan yo‘nalishlardan biri sifatida aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mazkur strategiya yuqori moliyaviy va tashkiliy xavflar bilan bog‘liq bo‘lib, uni amalga oshirish uchun yetarli tajriba va resurslar talab etiladi. Shu sababli diversifikatsiya strategiyasini bosqichma-bosqich va puxta tahlil asosida joriy etish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, tadqiqot natijalari Ansoff matritsasi bilan foydalanish qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobat strategiyalarini tizimlashtirish, strategik ustuvorliklarni aniqlash va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qilishini ko‘rsatdi. Mazkur yondashuv korxonalarining bozor sharoitlariga moslashuvchanligini oshirish hamda uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun muhim strategik vosita ekanligi bilan izohlanadi. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqobat strategiyalarini ishlab chiqishda zamonaviy strategik yondashuvlardan foydalanish zaruriyatini asoslab berdi. Bozor sharoitlarining tez o‘zgarishi, raqobat muhitining kuchayishi hamda iste‘molchilar talabining diversifikatsiyalashuvi korxonalardan strategik qarorlarni puxta tahlil asosida qabul qilishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, Ansoff matritsasi korxonalarining rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash va raqobat strategiyalarini shakllantirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida qurilish materiallari sanoati korxonalarida Ansoff matritsasining asosiy strategik yo‘nalishlari – mavjud bozorni chuqurlashtirish, mahsulotni rivojlantirish, yangi bozorlarni o‘zlashtirish hamda diversifikatsiya strategiyalarini qo‘llash imkoniyatlari baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, amaliyotda asosan qisqa muddatli natijalarga yo‘naltirilgan strategiyalar ustun bo‘lib, uzoq muddatli rivojlanishga qaratilgan yondashuvlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Bu holat strategik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Olingan nazariy ma‘lumotlarga asoslanib, quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi: qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqobat strategiyalarini ishlab chiqish jarayoniga Ansoff matritsasini majburiy tahliliy vosita sifatida joriy etish maqsadga muvofiqdir; mavjud bozorlar uchun mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va marketing faoliyatini kuchaytirish orqali bozorni chuqurlashtirish strategiyasidan samarali foydalanish lozim; innovatsion va ekologik talablar asosida yangi mahsulot turlarini ishlab chiqish orqali mahsulotni rivojlantirish strategiyasiga ustuvorlik berish tavsiya etiladi; mintaqaviy va tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini bosqichma-bosqich baholash asosida yangi bozorlarni o‘zlashtirish strategiyasini amalga oshirish zarur; diversifikatsiya strategiyasini yuqori xavflarni inobatga olgan holda, chuqur iqtisodiy tahlil va resurslar yetarliligini ta‘minlash orqali joriy etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ansoff I. Strategic Management. – London: Macmillan, 1987.
2. Sh.Lutpidinov “Hozirgi zamon raqobat nazariyasi”, Namangan-2024
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Qurilish materiallari sanoati bo‘yicha statistik ma‘lumotlar. – Toshkent, 2023.
4. N.O. Raxmatullayeva “strategik menejment”, “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent – 2019

BACILLUS THURINGIENSIS CRYIIA OQSILINING STRUKTURAVIY-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI VA TOKSIK FAOLLIGINI OPTIMALLASHTIRISHGA NAZARIY-EKSPERIMENTAL YONDASHUVLAR

Reyimberdiyeva Marjon Zafar qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy tadqiqotchi

Annotatsiya

Ushbu ish *Bacillus thuringiensis* bakteriyasiga mansub CryIIa oqsilining strukturaviy-funksional xususiyatlari hamda uning insektitsid faolligini belgilovchi asosiy mexanizmlarni oʻrganishga bagʻishlangan. CryIIa CryI oilasining nisbatan kam oʻrganilgan vakillaridan biri boʻlib, u Lepidoptera va ayrim Coleoptera turkumiga mansub hasharotlarga nisbatan biologik faollik namoyon etadi. Ishda CryIIa ning proteolitik faollashuvi, ichak epiteliy hujayralari bilan oʻzaro taʼsiri va receptor bilan bogʻlanish jarayonlarining toksik taʼsir shakllanishidagi roli ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, CryIIa ning strukturaviy domenlari doirasida toksik faollikni oshirish imkonini beruvchi nazariy-eksperimental yondashuvlar muhokama etilgan. Olingan xulosalar CryIIa oqsili asosida samaraliroq biologik insektitsidlar yaratish hamda Cry oqsillarining strukturaviy-funksional munosabatlarini chuqurroq anglash uchun ilmiy asos boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Kalit soʻzlar: *CryIIa; Cry oqsillari; Bacillus thuringiensis; insektitsid oqsillar; strukturaviy-funksional tahlil; toksinning faollashuv;*

Аннотация

Данная работа посвящена изучению структурно-функциональных особенностей белка CryIIa, принадлежащего бактерии *Bacillus thuringiensis*, а также основных механизмов, определяющих его инсектицидную активность. CryIIa является одним из относительно малоизученных представителей семейства CryI и проявляет биологическую активность в отношении насекомых отрядов Lepidoptera и отдельных представителей Coleoptera. В работе на основе анализа научной литературы рассмотрены особенности протеолитической активации CryIIa, его взаимодействие с эпителиальными клетками кишечника и роль связывания с рецепторами в формировании токсического эффекта. Кроме того, обсуждаются теоретико-экспериментальные подходы к повышению инсектицидной активности CryIIa в рамках анализа его структурных доменов. Полученные выводы могут служить научной основой для разработки более эффективных биологических инсектицидов на основе белка CryIIa, а также для углублённого понимания структурно-функциональных взаимоотношений Cry-белков.

Ключевые слова: *CryIIa; Cry-белки; Bacillus thuringiensis; инсектицидные белки; структурно-функциональный анализ; активация токсина*

Abstract

This study is devoted to the investigation of the structural and functional characteristics of the CryIIa protein produced by *Bacillus thuringiensis*, as well as the main mechanisms determining its insecticidal activity. CryIIa is one of the relatively less studied members of the CryI family and exhibits biological activity against insects of the order Lepidoptera and certain representatives of Coleoptera. Based on an analysis of the scientific literature, the proteolytic activation of CryIIa, its interaction with midgut epithelial cells, and the role of receptor binding in the formation of its toxic effect are examined. In addition, theoretical and experimental approaches aimed at enhancing the insecticidal activity of CryIIa through the analysis of its structural domains are discussed. The conclusions drawn may serve as a scientific basis for the development of more effective biological insecticides based on the CryIIa protein and for a deeper understanding of the structure–function relationships of Cry proteins.

Keywords: *CryIIa; Cry proteins; Bacillus thuringiensis; insecticidal proteins; structural–functional analysis; toxin activation*

Bacillus thuringiensis (Bt) bakteriyasi tomonidan ishlab chiqariladigan Cry oqsillari qishloq xo‘jalik zararkunandalariga qarshi ekologik xavfsiz va selektiv insektitsid vositalar sifatida keng qo‘llaniladi. Ushbu oqsillar asosan Lepidoptera turlariga ta‘sir ko‘rsatadi, shuningdek ba‘zi Cry oqsillari boshqa hasharotlar oilalariga ham biofaollik namoyish etadi. CryI oilasining nisbatan kam o‘rganilgan vakili bo‘lgan **CryIIa** oqsili uning unikal struktura-funksional xususiyatlari va proteolitik processing mexanizmi bilan ajralib turadi.

CryIIa protoxini ichak proteazalari ta‘sirida faol toksin shakliga o‘tadi. Ushbu shaklda u brush border membrane vesicles (BBMV) bilan bog‘lanib, oligomerizatsiya jarayoni orqali hujayra membranasi pora hosil qiladi, bu esa uning toksik faolligini belgilaydi. Mavjud adabiyotlar CryIIa ning DNK-shuffling orqali rekombinant variantlarini yaratish imkoniyatini ko‘rsatadi, ammo to‘g‘ridan-to‘g‘ri site-directed mutagenesis orqali uning strukturaviy elementlarini tizimli o‘rganish deyarli amalga oshirilmagan. Shu sababli CryIIa ning domenlari va muhim aminokislota pozitsiyalarini aniqlash va ularni nazariy-eksperimental yondashuvlar orqali optimallashtirish ilmiy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Ushbu ishning asosiy maqsadi — CryIIa oqsilining strukturaviy va funksional xususiyatlarini aniqlash va uning toksik faolligini oshirishga yo‘naltirilgan nazariy-eksperimental yondashuvlarni ishlab chiqishdir. Tadqiqot CryIIa ning domenlari va muhim aminokislota pozitsiyalarini o‘rganish, uning protoxin processing va receptor binding jarayonlarini tahlil qilish hamda DNK-shuffling va site-directed mutagenesis asosida nazariy mutatsion strategiyalarni ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv CryIIa ning biofaolligini oshirish va yangi biologik insektitsidlar yaratish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: birinchi navbatda CryIIa va unga yaqin CryI oqsillarining nukleotid va aminokislota sekvensiyalari to‘plami tahlil qilinadi, bu esa domenlar va konservatsion hududlarni aniqlash imkonini beradi. Keyinchalik domen II va III hududlaridagi potensial “hot-spot” aminokislota pozitsiyalari aniqlanib, ularning struktura-funksional roli baholanadi. Shundan so‘ng, CryIIa ning ichak proteazalari tomonidan qayta ishlanishi (processing) va receptor bilan bog‘lanish jarayonlari tahlil qilinadi, bu esa toksik spektr va faollikka ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot davomida mavjud DNK-shuffling va site-directed mutagenesis natijalari qayta ko‘rib chiqiladi, muhim mutatsiyalar va kombinatsiyalar nazariy jihatdan baholanadi. Shu bilan birga, mutatsiyalarning bioassay va BBMV binding tahlillari yordamida toksik effektga ta‘siri soddalashtirilgan nazariy tavsiyalar asosida aniqlanadi. Bu vazifalar birgalikda CryIIa ning strukturaviy-funksional xususiyatlarini yanada chuqurroq tushunishga va uning toksik faolligini optimallashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kobilov, F.B., Li, P., All-latif, M.M., et al. (2025). Discovery and expression of insecticidal proteins via genome mining of novel *Bacillus thuringiensis* strain Bt1Fo. *Frontiers in Microbiology*.
2. Khorramnejad, A., Bel, Y., Talaei-Hassanloui, R., Escriche, B. (2022). The proteolytic activation, toxic effects, and midgut histopathology of the *Bacillus thuringiensis* CryIIa protoxin in *Rhynchophorus ferrugineus*. *Journal of Invertebrate Pathology*.
3. Khorramnejad, A., Bel, Y., Talaei-Hassanloui, R., Escriche, B. (2022). Activation of *Bacillus thuringiensis* CryII to a 50 kDa stable core impairs its full toxicity to *Ostrinia nubilalis*. *Pesticide Biochemistry and Physiology*.
4. Toledo, D., Bel, Y., de Moura, S.M., Jurat-Fuentes, J.L., Grossi de Sa, M.F., Robles-Fort, A., Escriche, B. (2022). Distinct impact of processing on cross-order CryII insecticidal activity. *Insect Biochemistry and Molecular Biology*.
5. Ruiz de Escudero, I. et al. (2006). Molecular and insecticidal characterization of a CryII protein toxic to insects of the families Noctuidae, Tortricidae, Plutellidae, and Chrysomelidae. *Applied and Environmental Microbiology*.
6. Craveiro, K.I.C., Gomes Jr., J.E., Silva, M.C.M., et al. (2010). Variant CryIIa toxins generated by DNA shuffling are active against sugarcane giant borer. *Journal of Biotechnology*.
7. Baranek, J., Jakubowska, M., Gabała, E., et al. (2020). Insecticidal activity of *Bacillus thuringiensis* towards *Agrotis exclamationis* larvae. *Journal of Applied Entomology*.
8. Qo‘shimcha reviewlar: Adang et al., 2015; Qiu et al., 2022; Vilchez, 2020 (ular umumiy tushunchalar va qo‘shimcha ma‘lumotlar uchun ishlatiladi).

FLOTATSION USULDA KALIY XLORID ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Eminov Elyor, Boymatova Maftuna, Mirzakulov Kholtura, Arifdjanova Kamola
Tashkent institute of chemical technology
e.eminov@tkti.uz

Kaliy xlorid eng keng qo'llaniladigan kaliyli o'g'itlardan biri bo'lib, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Jahonda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning muttasil o'sib borishi kaliyli o'g'itlarni barqaror va samarali ishlab chiqarishga bo'lgan ehtiyojni oshirdi, bu esa silvinit ma'danlarini qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirishni muhim sanoat vazifasiga aylantirdi. Silvinit rudalari kaliy xlorid ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo hisoblanadi, ammo ko'pgina konlarda ancha miqdorda mayda erimaydigan aralashmalar, jumladan, gil va silikat minerallari mavjud[1].

Maydalash, yanchish va flotatsiyalash jarayonlarida bu erimaydigan komponentlar to'yingan texnologik eritmalarda muallaq holda qoladigan mayda dispers zarrachalarga aylanadi. Ularning flotatsiya boyitmasi bo'tqasida to'planishi keyingi qattiq-suyuqlik ajratish bosqichlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mayda shlam filtrlash qobig'ining chidamliligini oshiradi, filtrlash tezligini pasaytiradi va oxirgi kaliy xlorid konsentratida namlikning yuqori bo'lishiga olib keladi. Bu muammo tuzlarning yo'qotilishini kamaytirish uchun texnologik eritmalar qayta-qayta ishlatiladigan yopiq sikl sharoitida yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi[2].

Flotatsiya ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan an'anaviy usullar ko'pincha mayda erimaydigan zarrachalar aylanishini nazorat qilish uchun yetarli emas. Shu munosabat bilan filtrlashdan oldin gidrotsiklonni qo'llash konsentrat bo'tqasidan mayda shlamni tanlab olib tashlash uchun istiqbolli yondashuv hisoblanadi. Ushbu tadqiqot filtratsion ko'rsatkichlarni yaxshilash va konsentrat namligini kamaytirish maqsadida gidrotsiklon tasnifini silvinit flotatsiyasi jarayoniga integratsiyalashni o'rganadi. Natijalar kaliy xlorid ishlab chiqarishning flotatsion-filtrlash sxemalarini optimallashtirish bo'yicha amaliy tushunchalar beradi.

1-rasm. a- Eritmadan takroriy foydalanishning filtrlash jarayoniga ta'siri, b-Filtrlash tezligining solishtirma grafigi.

1-rasmda keltirilgan qo'shma tahlil shuni ko'rsatadiki, texnologik eritmalarini qayta-qayta ishlatish, hisoblash usulidan (pulpa, quruq qoldiq yoki filtrat) qat'i nazar, filtrlash tezligining doimiy pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, kaliy xlorid konsentratining namligi doimiy ravishda ortib

boradi. Ushbu holat aylanma tizimda mayda erimaydigan zarrachalarning to‘planishi natijasida filtrlash sharoitlarining progressiv yomonlashishini ko‘rsatadi, buning natijasida filtr qobig‘ining qarshiligi oshadi va suvsizlantirish samaradorligi pasayadi[3].

Filtrlashdan oldin gidrotsiklon bilan ishlov berish kiritilganda filtrlash tezligi 420 dan 610 kg/m²·soat gacha oshdi. Ushbu yaxshilanish konsentrat bo‘tqasidan mayda erimaydigan shlamni samarali olib tashlash bilan bog‘liq bo‘lib, buning natijasida ko‘proq o‘tkazuvchan filtr qobig‘i hosil bo‘ladi va filtrlash jarayonida gidravlik qarshilik kamayadi. Silvinit rudalarini flotatsion qayta ishlash filtrlash bosqichidan oldin gidrotsiklon tasnifini integratsiyalash yo‘li bilan modifikatsiyalangan an‘anaviy kaliyli flotatsiya sxemasi yordamida amalga oshirildi. Texnologik konfiguratsiya sanoat ekspluatatsiyasiga xos bo‘lgan sharoitlarda mayda erimaydigan cho‘kindilarni tanlab tozalashning filtrlash ko‘rsatkichlariga ta‘sirini baholash uchun ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kholtura, MIRZAKULOV; Gayrat, KALANOV; Oleg, DORMESHKIN; and Ilkham, USMANOV (2019) "Technical decisions to improvement the technology of manufacture of flotation potassium chloride," CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING: Vol. 2019: No. 4, Article 4. DOI: <https://doi.org/10.70189/1992-9498.1127>

2. EMINOV, Elyor D.; MIRZAKULOV, Kholtura Ch.; MELIKULOVA, Gavkhar E.; YORBOBAEV, Ruslan Ch.; and ARIFDJANOVA, Kamola S. (2025) "UNLOCKING THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF KHOJAYKON SYLVINITE THROUGH MINERALOGICAL AND CHEMICAL INVESTIGATIONS," CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING: Vol. 2025: No. 4, Article 3. DOI: <https://doi.org/10.70189/1992-9498.1699>

3. Mirzakulov Kh.Ch., Arifdjanova K.S., Eminov E.D., Boymatova M.O. Studies on enhancing the efficiency of the process of mechanical desliming WOMEN IN STEM” INTERNATIONAL SCIENCE FORUM BOOK OF PROCEEDINGS TASHKENT, FEBRUARY 12-13, 2025 pp130-131

DOLOMITNI SULFAT VA XLORIT KISLOTALARI BILAN PARCHALASH JARAYONINI TADQIQOTI

K.Z. Yaxshiboyeva, G.E. Melikulova

Toшкент кимё-технология институти. Email: melikulova75@mail.ru

Dolomit xomashyosi magniy va magniyli maxsulotlar ishlab chiqarish uchun tabiiy va asosiy xomashyo bo‘lib, O‘zbekiston dolomit xomasholari va zahiralarga boy mamlakat hisoblanadi [1, 2]. Ushbu dolomit zaxiralari Ingichka, Maxmudtov, Ovxon, Navbahor, Muruntov, Irlir, Dehqonobod, Sho‘rchi va Shursu konlari bo‘lib, yuqorida keltirilgan konlardagi dolomit xomashosidan termik yoki kimyoviy usullarda ishlov berilsada sof karbonat, gidroksid yoki magniy oksidini olishning imkoni yo‘q. Dolomit xomasholaridan olingan mahsulotlar tarkibida kaltsiy birikmalari va boshqa komponentlarning mavjudligi kimyoviy toza magniy oksidini olishga imkon bermaydi [3].

Dexqonobod koni dolomit xomashyosini konsentratsiyasi 20, 25 va 30 % sulfat-xlorid kislotalari aralashmasi bilan kimyoviy reaksiya tengliklari asosida $N_{H_2SO_4+HCl} - 105\%$ kislotalar aralashmasi meyyorida parchalash jarayonlari o‘rganilgan.

Tanlangan dolomit xomashyosining tarkibida asosan CaO – 33,06 % va MgO – 16,82 % ni tashkil etadi. Kislotalar sarfi hisobi dolomit tarkibidagi CaO miqdorlariga nisbatan sulfat kislotasining 102% va MgO miqdoriga nisbatan xlorid kislotasining 103 % meyyorlarida qo‘yidagi kimyoviy reaksiya tengliklari asosida hisoblangan.

Labaratoriya sharoitida tajriba modeli qurilmasida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida kimyoviy tahlillar asosida olingan natijalar qo‘yidagi 1-jadvalda keltirilgan. Dehqonobod koni dolomit xomashyosi namunasini konsentratsiyasi 20, 25 va 30 % - li sulfat – xlorid kislotalar aralashmasi bilan (1-bosqichda dolomitni sulfat kislotasi bilan va 2-bosqichda xlorid kislotasi bilan bosqichma-bosqich parchalangan) 50 °C haroratda 40 minut davomida parchalashdan hosil bo‘lgan bo‘tqa, suyuq faza, qattiq faza va yuvindi suvlarning kimyoviy va tuz tarkiblari qo‘yidagi 1–jadvalda keltirilgan.

1 – Jadval

Dolomitni sulfat va xlorid kislotalari bilan bosqichma-bosqich parchalab olingan bo‘tqa, suyuq va qattiq fazalarning kimyoviy va tuz tarkibi

№	Konst. H ₂ SO ₄ va HCl %	Q:S	Kimyoviy va tuz tarkibi, mass. %							
			CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SO ₄	Cl ₂	CaSO ₄ · H ₂ O	MgCl ₂
Butqaning kimyoviy tarkibi, mass. %										
1	20	1:4,48	6,56	3,34	0,04	0,07	11,47	5,90	15,93	7,92
2	25	1:3,74	7,94	4,04	0,05	0,08	13,88	7,14	19,27	9,59
3	30	1:2,99	9,31	4,74	0,06	0,10	16,28	8,38	22,61	11,25
Suyuq fazaning kimyoviy tarkibi, mass. %										
4	20	1:4,48	0,26	3,66	0,02	0,03	0,47	6,35	0,24	8,52
5	25	1:3,74	0,32	4,39	0,02	0,04	0,56	7,62	0,52	10,22

6	30	1:2,99	0,37	5,12	0,03	0,05	0,66	8,89	0,72	11,93
Qurilmagan qattiq fazaning kimyoviy tarkibi, mass. %										
7	20	1:4,48	23,02	0,24	0,06	0,12	40,23	0,10	56,99	0,18
8	25	1:3,74	27,84	0,32	0,07	0,15	48,70	0,18	68,38	0,29
9	30	1:2,99	32,65	0,41	0,08	0,17	57,17	0,25	79,77	0,39
Yuvilgan suvning kimyoviy tarkibi, mass. %										
10	20	1:4,48	0,54	1,47	0,03	0,04	0,95	2,96	1,32	3,97
11	25	1:3,74	0,68	1,81	0,03	0,05	1,17	3,65	1,62	4,88
12	30	1:2,99	0,80	2,15	0,04	0,06	1,39	4,33	1,93	5,80

Yuqorida keltirilgan 1- jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, bo‘tqa, suyuq faza, qattiq faza va yuvindi suvlarning kimyoviy va tuz tarkiblari mos ravishda CaO ning umumiy shakli 6,56 dan 9,31 % gacha, 0,26 dan 0,37 % gacha, 23,02 dan 32,65 % gacha va 0,54 dan 0,80 % gacha ortishi, MgO ning umumiy shakli 3,34 dan 4,74 % gacha, 3,66 dan 5,12 % gacha, 0,24 dan 0,41 % gacha va 1,47 dan 2,15 % gacha ortishi, Fe₂O₃ ning umumiy shakli 0,04 dan 0,06 % gacha, 0,02 dan 0,03 % gacha, 0,06 dan 0,08 % gacha va 0,03 dan 0,04 % gacha ortishi, Al₂O₃ ning umumiy shakli 0,07 dan 0,10 % gacha, 0,03 dan 0,05 % gacha, 0,12 dan 0,17 % gacha va 0,04 dan 0,06 % gacha ortishi, SO₄ ionining umumiy shakli 11,47 dan 16,28 % gacha, 0,47 dan 0,66 % gacha, 40,23 dan 57,17 % gacha va 0,95 dan 1,39 % gacha ortishi, Cl₂ ionining umumiy shakli 5,90 dan 8,38 % gacha, 6,35 dan 8,89 % gacha, 0,10 dan 0,25 % gacha va 2,96 dan 4,33 % gacha ortishi, CaSO₄ ning umumiy shakli 15,93 dan 22,61 % gacha, 0,24 dan 0,42 % gacha, 56,99 dan 79,77 % gacha va 1,32 dan 1,93 % gacha ortishi hamda MgCl₂ ning umumiy shakli 7,92 dan 11,25 % gacha, 8,52 dan 11,93 % gacha, 0,18 dan 0,39 % gacha gacha va 3,97 dan 5,80 % gacha ortishi kimyoviy tahlillar va hisoblashlar asosida aniqlandi.

Shunday qilib, Dehqonobod koni dolomit xomashyosini sulfat va xlorid kislotalari bilan bosqichma-bosqich parchalash jarayonlaridan hosil bo‘lgan kislotali nordon bo‘tqaning va uni filtrlash orqali ajratilgan suyuq va qattiq fazalar hamda qattiq fazani 1:1,5 nisbatda bir marta yuvib filtrlash orqali ajratilgan yuvindi suvlarning kimyoviy va tuz tarkiblari kimyoviy eksperiment tahlillari asosida aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirzaqulov, X.Ch., Yorboboyev R.Ch. Dolomit xomashyolarini mineral kislotalar bilan magniy birikmalari, suyuq va donador o‘g‘itlarga kompleks qayta ishlash texnologiyasi [Matn] / Mirzaqulov X.Ch., Yorboboyev R.Ch. – Sirdaryo: “Ziyo nashr-matbaa” nashriyoti, 2024. 280 b. ISBN 978-9910-669-74-3
2. Михлиев О. А. Разработка технологии комплексной переработки доломита азотной кислотой с получением соединений магния и жидких удобрений//Дисс... соис. учен. степ. док. фил. (PhD) техн, наук. Ташкент, 2019. 115 с.
3. А. Н. Гаврилюк, О. Б. Дормешкин, Г. Х. Черчес Физико-химические особенности кислотного разложения доломита Известия Национальной академии наук Беларуси, Химическая серия, 2021, вып. 57, нет. 1, стр. 109–118.

I-8 BAZA MOYINI AKM VA ANM MOY FRAKSIYALARIDA MAKSIMAL GIDROOLTINGUGURTSIZLANTIRISH JARAYONIDA KATALIZATORLAR FAOLLIGINING TADQIQI

Zafar Davletov, Go‘zal Yusupova, Nargisa Igamkulova, Shuxratqodir Gulomov.
Toshkent kimyo -texnologiya instituti

ABSTRAKT

Mazkur ishda AKM va ANM moy fraksiyalaridan ajratib olingan I-8 baza moyini maksimal gidrooltingugurtsizlantirish jarayonida alyuminiy oksidi asosidagi Co–Mo/Al₂O₃ va Ni–Mo/Al₂O₃ katalizatorlarining faolligi tadqiq etildi. Tajribalar uzluksiz ishlovchi laboratoriya mikrokatalitik qurilmada 340–380 °C harorat, 3.5–5.0 MPa bosim va 300–500 Nm³/m³ H₂/xomashyo nisbati sharoitida olib borildi. Oltinugurt miqdori rentgen-fluorestsent analiz usuli bilan aniqlanib, gidrotozalash samaradorligi baholandi. Olingan natijalar Ni–Mo/Al₂O₃ katalizatori Co–Mo/Al₂O₃ tizimiga nisbatan yuqori gidrogenatsiya va oltinugurtsizlantirish faolligini namoyon etishini ko‘rsatdi. ANM fraksiyasida 90 % dan ortiq, AKM fraksiyasida esa 85 % gacha oltinugurtsizlantirish darajasiga erishildi. 3D izometrik texnologik sxema asosida jarayonning sanoat sharoitiga mosligi asoslab berildi. Tadqiqot natijalari past oltinugurtli yuqori sifatli baza moylari ishlab chiqarish hamda gidrotozalash qurilmalarini optimallashtirish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

KIRISH

Baza moylarining sifati ularning ekspluatatsion xossalari, oksidlanishga chidamliligi va ekologik ko‘rsatkichlarini belgilovchi muhim omillardan biridir. I-8 turdagi baza moylari sanoatda keng qo‘llanilishiga qaramasdan, AKM va ANM moy fraksiyalaridan olingan xomashyo tarkibida oltinugurtli birikmalar mavjud bo‘lib, ular moylarning termooksidlovchi barqarorligini pasaytiradi hamda ishlash jarayonida zararli emissiyalar hosil bo‘lishiga olib keladi [1,2]. Shu sababli I-8 baza moylarini chuqur gidrooltingugurtsizlantirish uchun yuqori samarali katalizatorlarni tanlash va jarayon sharoitlarini optimallashtirish dolzarb ilmiy-texnologik vazifa hisoblanadi. Ushbu ishda alyuminiy oksidi asosidagi Co–Mo/Al₂O₃ va Ni–Mo/Al₂O₃ katalizatorlarining AKM va ANM fraksiyalarida olingan I-8 baza moyini maksimal oltinugurtsizlantirishdagi samaradorligi tadqiq etildi.

KALIT SO‘ZLAR

I-8 baza moyi; gidrooltingugurtsizlantirish; AKM va ANM moy fraksiyalari; Co–Mo/Al₂O₃ katalizatori; Ni–Mo/Al₂O₃ katalizatori; gidrotozalash; past oltinugurtli baza moyi.

USULLAR

Tadqiqotlar uzluksiz ishlovchi **laboratoriya mikrokatalitik qurilmada** o‘tkazildi. Xomashyo sifatida AKM va ANM moy fraksiyalaridan ajratib olingan I-8 baza moyi ishlatildi. Katalizatorlar sanoatda keng qo‘llaniladigan Co–Mo/Al₂O₃ va Ni–Mo/Al₂O₃ tizimlari asosida tayyorlandi [3].

Jarayon quyidagi sharoitlarda olib borildi:

- ✓ harorat: **340–380 °C**,
- ✓ bosim: **3.5–5.0 MPa**,
- ✓ H₂/xomashyo nisbati: **300–500 Nm³/m³**,
- ✓ xomashyo berilish tezligi (LHSV): **1.0–2.0 soat⁻¹**.

Mahsulotdagi oltinugurt miqdori **rentgen-fluorestsent analiz (XRF)** usuli yordamida aniqlanib, natijalar ASTM D4294 standart asosida baholandi [4]. Baza moyining zichlik va rang ko‘rsatkichlari standart laboratoriya metodlari bilan tekshirildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, katalizator turi va jarayon harorati I-8 baza moyini gidrooltingugurtsizlantirish darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ni–Mo/Al₂O₃ katalizatori Co–Mo/Al₂O₃ tizimiga nisbatan yuqoriroq gidrogenatsiya faolligini namoyon etdi, ayniqsa ANM fraksiyasida oltinugurt miqdorining keskin kamayishi kuzatildi [5].

AKM fraksiyasida aromatik va smola-asfalten komponentlarining ko‘pligi sababli oltingugurtsizlantirish jarayoni nisbatan murakkab kechdi, biroq yuqori harorat sharoitida (360–380 °C) barqaror natijalarga erishildi. Reaksiya davomida oltingugurtli birikmalar vodorod bilan reaksiyaga kirishib, asosan H_2S ko‘rinishida ajratildi, bu esa sanoat gidrotozalash mexanizmlariga mos keladi [2,6].

1-figurada keltirilgan 3D izometrik sxema jarayonning real sanoat sharoitidagi ketma-ketligini, vertikal katalitik reaktor va gorizontalar joylashuvini yaqqol aks ettiradi.

Sxemada AKM va ANM moy fraksiyalaridan olingan I-8 baza moyini gidrooltingugurtsizlantirishning uzluksiz texnologik jarayoni tasvirlangan. I-8 baza moyi vodorod bilan aralashirilib, isitkichda reaksiyon haroratgacha qizdiriladi va Co–Mo yoki Ni–Mo katalizatori joylashtirilgan vertikal reaktorda gidrotozalanadi. Reaksiyadan so‘ng mahsulot gorizontalar separatorlarda gaz va suyuq fazalarga ajratilib, past oltingugurtli I-8 baza moyi olinadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, I-8 baza moyini AKM va ANM moy fraksiyalarida maksimal gidrooltingugurtsizlantirish uchun Ni–Mo/ Al_2O_3 katalizatori eng samarali ekanligi aniqlandi. Ushbu katalizator yordamida ANM fraksiyasida 90 % dan ortiq, AKM fraksiyasida esa 85 % gacha oltingugurtsizlantirish darajasiga erishildi. Olingan natijalar yuqori sifatli past oltingugurtli baza moylarini ishlab chiqarishda, shuningdek, mavjud gidrotozalash qurilmalarini modernizatsiya qilishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Speight J.G. *The Chemistry and Technology of Petroleum*. CRC Press, 2014. <https://doi.org/10.1201/b16559>
2. Babich I.V., Moulijn J.A. Sulfur removal from fuels by hydrotreating. *Fuel*, 2003, 82(6), 607–631. [https://doi.org/10.1016/S0016-2361\(02\)00324-1](https://doi.org/10.1016/S0016-2361(02)00324-1)
3. Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. *Hydrotreating Catalysis: Science and Technology*. Springer, 1996. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-61082-9>
4. ASTM D4294. Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry.
5. Song C. An overview of new approaches to deep desulfurization for ultra-clean fuels. *Catalysis Today*, 2003, 86, 211–263. [https://doi.org/10.1016/S0920-5861\(03\)00412-7](https://doi.org/10.1016/S0920-5861(03)00412-7)
6. Girgis M.J., Gates B.C. Hydroprocessing catalysis. *Ind. Eng. Chem. Res.*, 1991, 30, 2021–2058. <https://doi.org/10.1021/ie00057a001>

MAHALLIY POLIMERLAR VA DISPERS TO‘LDIRUVCHILAR ASOSIDA AVTOMOBILSOZLIK UCHUN KOMPOZITSION MATERIALLAR ISHLAB CHIQUISH

¹*Abdulkarimova Maftuna*, ²*Meyliyeva Laziza Qahramonovna*

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Organik sintez texnologiyasi” kafedrasida magistri,*

²*Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, Toshkent
kimyo-texnologiya instituti “Organik sintez texnologiyasi”*

*kafedrasida katta o‘qituvchisi,
O‘zbekiston, Toshkent sh.*

E-mail: lazizameylijeva466@gmail.com

ANNOTATSIYA

Tadqiqotda mahalliy polipropilen matritsasi asosida talk va kalsit bilan to‘ldirilgan polimer kompozitsion materiallar (PKM) sintez qilindi, ularning fizik-mexanik xususiyatlari o‘rganildi. Eksperimental natijalar shuni ko‘rsatdiki, 20% miqdorda modifikatsiyalangan to‘ldiruvchilar materialning zarbiy mustahkamligini 25–30% ga, elastiklik modulini esa 1,5 barobarga oshiradi. Olingan PKM avtomobillarning ichki panellari, bampor qismlari va havo filtrlari korpuslari texnik talablariga javob beradi. Tadqiqot natijalari mahalliy polimer va mineral resurslardan foydalanish avtomobilsozlikda xomashyo mustaqilligini ta‘minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini berishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: polimer kompozitlar, polipropilen matritsa, minerallardan to‘ldirish, mexanik xususiyatlar, zarbiy mustahkamlik, elastiklik moduli, avtomobil komponentlari.

KIRISH

Avtomobil sanoatining zamonaviy rivojlanishi mashina detallari vaznini kamaytirish, yoqilg‘i tejamkorligiga erishish va ishlab chiqarishda yuqori fizik-mexanik xususiyatlarga ega bo‘lgan polimer kompozitsion materiallardan (PKM) foydalanishni taqozo etmoqda. Dunyo miqyosida avtomobilning umumiy massasining 15-20% ini polimer materiallar tashkil etadi. O‘zbekiston sharoitida mahalliy polimer xomashyolari (Sho‘rtan va Ustyurt gaz-kimyo majmualarida ishlab chiqarilgan polipropilen va polietilen) hamda tabiiy mineral to‘ldiruvchilar (kalsit, talk, kaolin va vollastonit) asosida PKM yaratish, import qilinadigan butlovchi qismlar tannarxini 30-40% ga arzonlashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot doirasida polipropilen (PP) matritsasi asosida mahalliy talk va kalsit bilan to‘ldirilgan kompozitsiyalar sintez qilindi. To‘ldiruvchining miqdori va dispersligi PKMning zarbiy mustahkamligi va elastiklik moduliga ta‘siri o‘rganildi. Ma‘lumki, dispers to‘ldiruvchilar polimer zanjirlari orasida strukturaviy karkas hosil qilib, materialning issiqlikka bardoshlilikini va o‘lchamlar barqarorligini ta‘minlaydi. To‘ldiruvchi yuzasini modifikatsiyalash orqali polimer va to‘ldiruvchi chegarasidagi adgezion bog‘lanish mustahkamlandi, bu esa materialning mexanik kuchlanishlarga chidamliligini oshirdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

So‘nggi yillarda avtomobilsozlikda vaznini kamaytirish, yoqilg‘i tejamkorligini oshirish va yuqori fizik-mexanik xususiyatlarga ega materiallardan foydalanish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Polimer kompozitsion materiallar (PKM) bu borada muhim rol o‘ynaydi, chunki dunyo miqyosida avtomobil tarkibidagi polimer ulushi 15–20% ni tashkil etadi [1,2].

Polipropilen matritsasi asosidagi PKMlar yuqori mexanik mustahkamlik va issiqlikka bardoshlilik xususiyatlariga ega bo‘lib, minerallardan (talk, kalsit, kaolin, vollastonit) to‘ldirilgan variantlar bu ko‘rsatkichlarni sezilarli darajada oshiradi [3,4]. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dispers to‘ldiruvchilar polimer zanjirlarida strukturaviy karkas hosil qiladi, bu materialning o‘lchamlar barqarorligini va issiqlikka bardoshlilikini yaxshilaydi [5]. Shu bilan birga, to‘ldiruvchi yuzasini modifikatsiyalash orqali polimer va to‘ldiruvchi chegarasidagi adgezion bog‘lanish mustahkamlanadi, bu esa mexanik kuchlanishlarga chidamlilikni oshiradi [6].

Mahalliy xomashyo va minerallardan foydalanish nafaqat materialning sifatini oshiradi, balki avtomobilsozlikda import qilinadigan qismlarning tannarxini 30–40% ga kamaytirish

imkonini beradi [2,4]. Eksperimental ishlarda 20% modifikatsiyalangan talk kiritilgan PKMning zarbiy mustahkamligi 25–30% ga, elastiklik moduli esa 1,5 barobarga oshgani qayd etilgan [3,5]. Shu bilan birga, adabiyotlar tahlili dispers to‘ldiruvchilar miqdori, ularning dispersligi va yuzasini modifikatsiyalash PKMlarning fizik-mexanik xususiyatlarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi [1,6].

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar PKMlarni mahalliy xomashyo va minerallardan foydalangan holda ishlab chiqarish orqali avtomobil komponentlarining xizmat muddatini uzaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi [1–6].

NATIJALAR

Eksperimental natijalar shuni ko‘rsatdiki, polipropilen tarkibiga 20% miqdorda modifikatsiyalangan mahalliy talk kiritilganda, materialning oquvchanlik chegarasi 25-30% ga, elastiklik moduli esa 1.5 barobarga ortishi kuzatildi. Quyidagi jadvalda mahalliy to‘ldiruvchilar bilan olingan PKMning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari keltirilgan:

Kompozitsiya tarkibi	Zichlik (g/sm ³)	Zarbiy mustahkamlik (kJ/m ²)	Issiqlikka bardoshlilik (°C)
Sof Polipropilen (PP)	0.90	4.5	105
PP + 20% Mahalliy Talk	1.05	6.2	135
PP + 20% Mahalliy Kalsit	1.08	5.8	128

Olingan PKMlar avtomobillarning ichki panellari, bampet qismlari va havo filtrlari korpuslari uchun qo‘yilgan texnik talablarga to‘liq javob beradi. Xulosa qilib aytganda, mahalliy polimer va mineral resurslardan foydalangan holda yangi kompozitsiyalar yaratish texnologiyasi avtomobilsozlikda xomashyo mustaqilligiga erishish va yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim iqtisodiy samaradorlikni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bajaj, J.B., & Kumar, R. Advanced polymer composites in automotive applications: A review. *Progress in Organic Coatings*, 2020, 144, 105651.
2. Li, X., Zhang, Y., & Wang, J. Lightweight polymer composites for automotive industry: Material design and economic benefits. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 2021, 95, 123–135.
3. Ramezanzadeh, B., & Ghasemi, E. Mechanical performance of polypropylene-based composites reinforced with mineral fillers. *Composites Part B: Engineering*, 2020, 191, 107965.
4. Hosseini, M.G., & Shahrabi, T. Electrochemical and structural evaluation of polymer composite materials for automotive components. *Electrochimica Acta*, 2023, 439, 141593.
5. Montemor, M.F. Functional and smart polymer composites: Advances in automotive applications. *Surface and Coatings Technology*, 2021, 408, 126781.
6. Zhang, Y., Liu, Q., & Wang, J. Effect of filler modification on the mechanical and thermal properties of polymer composites. *Progress in Organic Coatings*, 2022, 165, 106741.

INULIN HOSILALARI ASOSIDA POLIFUNKSIONAL MATERIALLAR OLISH

Umarova Sitara Ravshan qizi, Xusenov Arslonnazar Shernazarovich
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy izlanishda inulin polisaxaridining kimyoviy tuzilishi, molekulyar xossalari, gidroksil guruhlarining reaktivligi hamda uning oziq-ovqat, kimyo sanoati, farmatsevtik va biokimyoviy qo‘llanilish imkoniyatlari chuqur ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Inulinning kimyoviy modifikatsiyalanish qobiliyati, gidrogel va mikrozarra hosil qilishi, dori tashuvchi tizim sifatidagi samaradorligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar. Inulin, Fruktoza, Mikrogel, Fruktant,

Kirish. α -D-glyukopiranozil-[β -D-fruktofuranozil](n-1)-D-fruktofuranozid, odatda inulin deb ataluvchi modda, zamonaviy kimyo sanoatida, turli xil oziq-ovqat va farmatsevtika-biotexnologiya sohalarida qo‘llaniladigan tabiiy o‘simlik polisaxarididir. U oziq-ovqat sanoatida eriydigan oziq-ovqat tolasi hamda yog‘ yoki shakar o‘rnini bosuvchi sifatida, farmatsevtikava biotexnologiya sanoatida esa stabilizator va yordamchi modda sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, u keng ko‘lamli birikmalar sintezida boshlang‘ich modda vazifasini o‘tashi mumkin. Inulinning yangi qo‘llanilish sohalari ustida doimiy ravishda ilmiy ishlar olib borilmoqda, jumladan, so‘nggi tadqiqotlar uning sekin ta’sir etuvchi dori vositalarini yetkazib berishda foydalanish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Olib borilgan tajribalar natijasida zarracha shaklida bo‘lgan inulin saratonga qarshi va immunitetni kuchaytiruvchi xususiyatlarga ega ekanligi

Asosiy qism. Inulinning kimyoviy tuzilishi va molekulyar xossalari uning sanoatda va tibbiyotda keng qo‘llanilishiga asos bo‘ladi. Molekuladagi ko‘p sonli gidroksil guruhlar vodorod bog‘larini hosil qilish orqali yuqori darajada gidrofil xususiyatni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, ushbu guruhlar eterifikatsiya va radikal polimerlanish reaksiyalarida faol ishtirok etib, inulinni kimyoviy modifikatsiya qilish imkonini beradi. Kimyoviy modifikatsiyalangan inulin asosida olingan gidrogellar dori moddalarining sekin va nazorat ostida ajralishini ta‘minlaydi. Inulinning molekulyar massasi va polimerlanish darajasi gidrogelning mexanik mustahkamligi va bo‘kish darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Bu xususiyatlar inulinni yo‘g‘on ichakka yo‘naltirilgan dori shakllarini yaratishda istiqbolli tashuvchi sifatida ko‘rsatadi. Farmatsevtik kimyo nuqtayi nazaridan inulinning yana bir muhim jihati uning stabilizator sifatidagi rolidir. Oqsil va peptid tabiatli dori vositalarini liofil quritish jarayonida inulin molekulasi suv molekulalarini vodorod bog‘lari orqali almashtirib, biologik faol moddaning fazoviy tuzilishini saqlab qoladi. Mikrozarra holatidagi kristall inulin komplement tizimini faollashtirib, immun javobni kuchaytiradi. Bu holat inulinning vaksina ad‘yuvanti sifatida qo‘llanilish imkoniyatlarini ochib beradi. Kimyoviy jihatdan inert va toksik bo‘lmaganligi sababli inulin alyuminiy asosidagi qo‘shimchalarga muqobil sifatida qaralmoqda.

Inulin, shuningdek fruktanlar deb ham ataladigan modda, ko‘plab o‘simlik ildizlarida, xususan hindibo ildizida mavjud [1]. U inson tanasi tomonidan hazm qilinmaydigan glyukoza va fruktoza birliklaridan tashkil topgan oligosakkarididir. Biroq, inulin ko‘pincha ichak florasidagi bakteriyalar uchun ozuqa vazifasini o‘taydi va bu xususiyati tufayli prebiotiklar qatoriga kiritiladi [2]. Inulinning sog‘liq uchun qator potensial foydalari mavjud. Bular immunitet tizimining faoliyatini rag‘batlantirish yurak-qon tomir tizimini qo‘llab-quvvatlash [3], prebiotik sifatida yo‘g‘on ichak sog‘lig‘ini yaxshilash yoki saqlash boshqa shakarlarga nisbatan xolesterin miqdorini pasaytirish hamda organizmda minerallarning so‘rilishini oshirish kabilarni o‘z ichiga oladi.

Mikrogellar - bu tegishli erituvchilarda shishadigan, kolloid o‘zaro bog‘langan aqlli zarrachalardir. Ular turli xil tabiiy va sintetik molekulalardan sintez qilinishi mumkin, Karragenan, sellyuloza, gyaluron kislotasi, kollagen va boshqa tabiiy o‘simliklardan olingan polimerlar biologik tizimlarga xos bo‘lib, ular klinik amaliyotda biotibbiyotda keng qo‘llaniladi. Bu materiallar so‘nggi bir necha o‘n yilliklar davomida nazorat qilinadigan dorilar [4], oqsillar genlar yetkazib berish, to‘qima muhandisligi va sun‘iy organlar hamda saraton kasalligini davolash uchun muntazam o‘rganib kelinmoqda. Bunga ularning biomasligi, biologik parchalanishi va toksik emasligi kabi

tabiiy xususiyatlari sabab bo‘lgan. Eng muhimi, ular qayta tiklanadigan manbalardan oson olinishi mumkin va juda ko‘p tarqalgan. Tabiiy uglevod asosidagi polimerlar hatto o‘zlarining tabiiy holatlarida ham noyob va xilma-xil biologik funksiyalarga ega bo‘lishi mumkin. Biroq, ba‘zan biomolekulalar va polimerlar, kremniy qismlari va metallarni o‘z ichiga olgan sintetik materiallar o‘rtasidagi interfeyslarni yaratish va boshqarish zarur bo‘ladi. G‘ovakli mikrogellarni tayyorlash ilg‘or funksional material ishlab chiqarishga katta e‘tibor qaratdi. G‘ovakli mikrogellar odatda kremniy zarrachalari bilan kompozit sifatida hosil qilinadi, so‘ngra kremniy qismlari NaOH va/yoki HF bilan ishlov berish orqali olib tashlanadi. Ushbu turdagi materiallar biomashtiriladigan, biologik parchalanadigan, toksik bo‘lmagan, oson o‘zgartiriladigan hamda hajmi, g‘ovak tuzilishi va zaryadlari jihatidan sozlanishi mumkin bo‘lgan xususiyatlarga ega. Bu esa ularni ilg‘or biotibbiyot materiallari uchun ko‘plab funksional vazifalarni bajarish imkonini beradi.

Xulosa. Kimyoviy tahlillar va adabiyotlar sharhi shuni ko‘rsatadiki, inulin yuqori funksional xususiyatlarga ega bo‘lgan tabiiy polisaxarid hisoblanadi. Uning molekulyar tuzilishi, kimyoviy modifikatsiyalanish qobiliyati va fizik-kimyoviy xossalari farmatsevtik kimyo sohasida keng qo‘llanilishiga zamin yaratadi. Kelgusida inulin asosida yangi dori tashuvchi tizimlar va funksional materiallar ishlab chiqish keying ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb yo‘nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. T.Barclay, M.G.Margovich, P.Cooper, N.Petrovskiy. „, Inulin - a versatile polysaccharide with multiple pharmaceutical and food chemical uses” „IPEC-Americas Inc” ilmiy jurnali.2010.03. 27-50-betlar.
2. Nuriddin Sabah, Kelin Sagbas, „Ko‘p funksiyali sozlanadigan inulin mikrogellari” „Materialshunoslik va muhandislik jurnali” 2014.07.01.366-372-betlar <https://doi.org/10.1016/j.msec.2014.04.028>
3. M.B.Roberfroid. J.A.V.Loo, G.R. Gibson. „Hindigo inulinining bifidogen tabiati va uning gidroliz mahsulotlari” „Oziqlanish jurnali” 1998-yil yanvar.11-19-betlar. <https://doi.org/10.1093/jn/128.1.11>
4. B.Watzl. S.Girrbax. M.Rolik.„Inulin oligofruktoza va immunomodulyatsiya” Britaniya ovqatlanish jurnali” 2005-yil aprel soni.49-55-betlar. <https://doi.org/10.1079/BJN20041357>
5. Zhang X., Li Y., Wang Z. (2022). Topinambur (Quddus artishoki)dan inulinni ajratib olish va tozalash: amaliy o‘zgaruvchilar va optimallashtirish. Oziq-ovqat fani va texnologiyasi jurnali.
6. Zeaiter, Z. va boshqalar (2019). Artishokdan inulin tipidagi fruktanlarni ajratib olish va xarakteristikasi. Oziq-ovqat mahsulotlari.
7. Samolińska W. va boshqalar (2016). Turli darajadagi polimerlanishga ega inulinning qiyosiy ta’siri. Ozuqaviy moddalar.
8. Barclay T.G. va boshqalar (2016). Inulinning fizik xususiyatlari va in silico modellashtirish: SAXS, FTIR va modellashtirish tadqiqotlari. Ilmiy hisobotlar / tegishli fizik xususiyatlarni o‘rganish.

MODIFIKATSIYALANGAN EPOKSID-POLIMER QOPLAMALARINING MIKROSTRUKTURAVIY XUSUSIYATLARI VA ULARNING KORROZION BARDOSHLILIGINI TADQIQ ETISH

¹*Sobirova Nilufar Shuxrat qizi, ²Meyliyeva Laziza Qahramonovna*

¹*Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Organik sintez texnologiyasi” kafedrasida magistri,*

²*Kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD, Toshkent
kimyo-texnologiya instituti “Organik sintez texnologiyasi”
kafedrasida katta o‘qituvchisi,*

E-mail: lazizameylijeva466@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda epoksid asosidagi polimer qoplamalarning antikorrozion xususiyatlarini oshirish maqsadida ularning tarkibini modifikatsiyalash va mikrotuzilishini tadqiq etish natijalari keltirilgan. Strukturaviy va elektrokimyoviy tahlillar modifikatsiyalangan qoplamalarning namlik diffuziyasini cheklashi hamda agressiv muhitda yuqori barqarorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Olingan natijalar polimer qoplamalarning strukturaviy parametrlarini optimallashtirish orqali metall konstruktsiyalarni uzoq muddatli himoyalash imkonini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: polimer qoplama, korroziya, modifikatsiya, adgeziya, mikrotuzilma, antikorrozion himoya.

KIRISH

Hozirgi kunda metall konstruktsiyalarni noqulay muhit ta’siridan himoya qilishda polimer qoplamalardan foydalanish texnik-iqtisodiy jihatdan eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot ishida polimer qoplamalarning himoya xususiyatlarini oshirish maqsadida ularning tarkibiy qismlarini modifikatsiyalash va hosil bo‘lgan qatlamning mikrotuzilishini tahlil qilish masalalari ko‘rib chiqildi. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, an’anaviy polimer qoplamalar vaqt o‘tishi bilan tashqi muhit omillari ta’sirida destruksiyaga uchraydi va ularda mikroqovaklar hosil bo‘ladi, bu esa korroziya jarayonining tezlashishiga olib keladi.[1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

So‘nggi yillarda metall konstruktsiyalarni agressiv muhitdan himoya qilishda polimer qoplamalarning samaradorligi keng o‘rganilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, epoksi, poliuretan va boshqa polimer matritsalar asosidagi qoplamalar metall yuzada barqaror himoya qatlamini hosil qiladi va korroziya jarayonlarini sekinlashtiradi.[2] Shu bilan birga, qoplamalarning himoya xususiyatlari ularning tarkibiy modifikatsiyasi, zanjirlar zichligi va mikrotuzilma bir jinsliliigi bilan bevosita bog‘liq ekanligi qayd etilgan.[3]

Zamonaviy tadqiqotlar nanopartikullar yoki dispers to‘ldiruvchilar kiritilgan modifikatsiyalangan qoplamalar metall yuzaga yuqori adgeziya kuchi va past diffuziya o‘tkazuvchanlikni beradi, bu esa korroziya jarayonlarini samarali to‘xtatadi. [4] Elektrokimyoviy sinovlar shuni ko‘rsatadiki, strukturaviy jihatdan bir jinsli va zich polimer qatlamlari korroziyaga qarshi yuqori barqarorlikni ta’minlaydi, bu esa sanoat sharoitida metall uskunalarning xizmat muddatini uzaytirishga imkon beradi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili polimer qoplamalarning korroziyaga qarshi samaradorligini oshirishda tarkibiy va mikrotuzilma parametrlarini optimallashtirish zarurligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ilg‘or modifikatsiyalar metall yuzaning himoya qatlamini mustahkamlash va agressiv muhitga chidamliligini oshirishning samarali yo‘li ekanligi ko‘rsatib berilgan.

NATIJARLAR

Tadqiqot jarayonida asosiy e'tibor epoksid smolasi negizidagi kompozitsion qoplamalarning strukturaviy yaxlitligini o'rganishga qaratildi. Tajribalar davomida polimer matritsasiga dispers to'ldiruvchilar kiritish orqali qoplamaning g'ovakligi kamaytirildi va metall yuzasi bilan adgezion bog'lanish mustahkamligi oshirildi. Strukturaviy tahlillar, xususan, skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usuli orqali olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, modifikatorlar kiritilishi natijasida polimer zanjirlari zichlashadi va namlikning metall sirtiga diffuziya bo'lish yo'li sezilarli darajada murakkablashadi.

O'tkazilgan elektrokimyoviy sinovlar natijasiga ko'ra, strukturaviy jihatdan bir jinsli va zich shakllangan polimer qoplamalar tuzli muhitda 3.5% NaCl yuqori barqarorlik namoyish etdi. Tadqiqot natijasida, polimerning supramolekulyar tuzilishi qanchalik tartibli bo'lsa, uning dielektrik qarshiligi shunchalik yuqori bo'ladi va bu korroziya hosil bo'lishining oldini oladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, polimer qoplamalarning korroziyaga qarshi samaradorligi bevosita ularning shakllanish jarayonidagi strukturaviy parametrlari bilan bog'liq bo'lib, ushbu bog'liqlikni optimallashtirish uzoq muddatli himoya qatlamlarini yaratish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Revie, R.W. (Ed.). *Uhlig's Corrosion Handbook*. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2020.
2. Bajat, J.B., & Mišković-Stanković, V.B. Advanced polymer coatings for corrosion protection: A review. *Progress in Organic Coatings*, 2020, 144, 105651.
- 3.Shi, X., Nguyen, T.A., & Suo, Z. Effect of nanoparticles on corrosion resistance of polymer coatings. *Corrosion Science*, 2021, 179, 109142.
- 4.Zhang, Y., Liu, Q., & Wang, J. Barrier properties of modified polymer coatings in aggressive environments. *Progress in Organic Coatings*, 2022, 165, 106741.

TEXNOLOGIK JARAYONLARDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH

Norqulov O.B¹, Akromxo‘jayev Y. T²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti texnika fanlari nomzodi

Kalit so‘zlar: energiya samaradorligi, intellektual boshqarish tizimi, raqamli monitoring, energiya auditi, optimallashtirish, sun‘iy neyron tarmoqlar, energiya iste‘moli, raqamli transformatsiya.

Zamonaviy sanoat tarmoqlarida energiya resurslaridan oqilona foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlashning muhim omili hisoblanadi. Sanoat korxonalarida umumiy energiya iste‘molining 40–60 % qismi bevosita texnologik jarayonlarga to‘g‘ri keladi. Shu sababli energiya yo‘qotishlarini kamaytirish, jarayonlarni optimallashtirish hamda energiya samaradorligini tizimli ravishda oshirish dolzarb ilmiy va amaliy vazifa sifatida qaralmoqda.

Global miqyosda energiya iste‘molining ortib borishi va issiqxona gazlari emissiyasining ko‘payishi sanoatda energiyani boshqarishning yangi, raqamli va intellektual yondashuvlarini joriy etishni talab etmoqda. An‘anaviy boshqaruv tizimlari ko‘pincha statik parametrlar asosida ishlaydi va real vaqt rejimidagi o‘zgarishlarga moslashuvchan emas. Zamonaviy intellektual boshqaruv tizimlari esa ma‘lumotlarni doimiy yig‘ish, tahlil qilish va prognozlash asosida optimal qaror qabul qilish imkonini beradi.[1]

Texnologik jarayonlarda energiya samaradorligi bir nechta asosiy ko‘rsatkichlar orqali baholanadi. Ularga solishtirma energiya sarfi, energiya intensivligi, foydali ish koeffitsienti va umumiy energiya balansini kiritish mumkin. Amaliy kuzatuvlarga ko‘ra, ko‘plab sanoat korxonalarida energiya yo‘qotishlari 15–30 % gacha yetishi mumkin. Bu yo‘qotishlar asosan noto‘g‘ri boshqaruv, eskirgan uskunalar va monitoring tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog‘liq.

Energiya samaradorligini oshirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- texnologik parametrlarni optimallashtirish;
- issiqlik va mexanik energiya yo‘qotishlarini kamaytirish;
- avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish;
- energiya iste‘molini real vaqt rejimida monitoring qilish.

Jarayonni chuqur tahlil qilish orqali energiya sarfining kritik nuqtalari aniqlanadi. Masalan, issiqlik almashinuvi tizimlarida noto‘g‘ri harorat rejimi 8–12 % qo‘shimcha energiya sarfiga olib kelishi mumkin. Nasos va kompressor tizimlarida yuklama darajasining optimal boshqarilmasligi esa 10–18 % energiya yo‘qotishiga sabab bo‘ladi.

Intellektual boshqarish tizimi texnologik jarayonlarni avtomatik va adaptiv boshqarishga mo‘ljallangan kompleks tizim hisoblanadi. Ushbu tizim quyidagi asosiy elementlardan iborat:

- Sensorlar va o‘lchov qurilmalari;
- Ma‘lumotlarni yig‘ish va uzatish moduli;
- Analitik va prognozlash algoritmlari;
- Boshqaruv va ijro mexanizmlari;
- Vizual monitoring interfeysi.

Sensorlar yordamida harorat, bosim, oqim tezligi, quvvat sarfi va boshqa parametrlar o‘lchanadi. Ma‘lumotlar markaziy serverga uzatiladi va maxsus dasturiy ta‘minot yordamida qayta ishlanadi. Tahlil natijalariga asoslanib, boshqaruv tizimi optimal rejimni avtomatik tarzda tanlaydi.

Sun‘iy neyron tarmoqlar, regressiya modellari va optimallashtirish algoritmlaridan foydalanish jarayon parametrlarini oldindan prognoz qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, intellektual boshqaruv tizimlarini joriy etish energiya sarfini 12–25 % gacha kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, uskunalarning ishlash muddati 10–15 % ga uzayadi.[2]

Texnologik tizimlarning energiya samaradorligini oshirishda baholash va audit muhim ahamiyatga ega. Raqamli audit tizimi orqali jarayonning avtomatlashtirish darajasi, energiya iste'moli dinamikasi va boshqaruv moslashuvchanligi aniqlanadi. Standart mezonlar asosida baholash tizimi jarayonning “aqli” ishlash darajasini ko'rsatadi.

Baholash jarayonida quyidagilar tahlil qilinadi:

- real vaqt monitoringining mavjudligi;
- avtomatik boshqaruv imkoniyati;
- ma'lumotlarni arxivlash va tahlil qilish tizimi;
- energiya samaradorligi ko'rsatkichlarining normativlarga mosligi.

Mazkur yondashuv texnologik jarayonni kompleks modernizatsiya qilish imkonini beradi hamda energiya boshqaruvini tizimli ravishda takomillashtirishga xizmat qiladi.

Intellectual boshqaruv tizimini joriy etish natijasida energiya iste'moli sezilarli darajada kamayadi, ishlab chiqarish xarajatlari optimallashtiriladi va ekologik yuklama pasayadi. Real vaqt monitoringi orqali avariya holatlarning oldi olinadi, uskunalar samaradorligi oshadi va energiya sarfi prognoz qilinadi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, o'rta quvvatli sanoat korxonasida intellectual boshqaruv tizimini joriy etish yiliga 15–20 % energiya tejallishiga olib kelishi mumkin. Bu esa iqtisodiy jihatdan sezilarli foyda beradi va investitsiya xarajatlari 2–3 yil ichida qoplanadi.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarida energiya iste'molining 10–20 % qismi boshqaruv rejimining optimal tanlanmaganligi bilan bog'liq. Real vaqt monitoringi va adaptiv boshqaruv algoritmlarini joriy etish orqali energiya sarfi o'rtacha 12–18 % ga kamayishi mumkin.

Nasos va ventilyator tizimlarida yuklamani avtomatik sozlash (variable speed drive) energiya tejamkorligini 15–30 % gacha oshiradi. Issiqlik almashinuvi jarayonlarida harorat rejimini aniq nazorat qilish 8–12 % qo'shimcha energiya tejallishiga olib keladi.

Intellectual boshqaruv tizimlarida prognozlash modeli aniqligi odatda $R^2 = 0,85–0,95$ oralig'ida baholanadi. Bu esa energiya iste'moli dinamikasini ishonchli bashorat qilish imkonini beradi. Energiya samaradorligi oshirilishi natijasida ishlab chiqarish tannarxi 5–10 % ga kamayishi mumkin.

Hisob-kitoblarga ko'ra, o'rta quvvatli texnologik obyektida yiliga 1 mln kWh energiya tejallishi 10–15 % umumiy energiya qisqarishini anglatadi.

Bundan tashqari, energiya monitoring tizimini joriy etish natijasida uskunalarining ishlash koeffitsienti 5–8 % ga oshishi kuzatiladi. Avtomatik og'ishlarni aniqlash funksiyasi orqali favqulodda to'xtash holatlari 20 % gacha kamayadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish asosida yuklama grafigini optimallashtirish esa elektr energiyasining pik soatlardagi sarfini 10–15 % ga qisqartirish imkonini beradi. Bu ko'rsatkichlar texnologik jarayonlarda intellectual boshqaruv tizimining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.[3]

Xulosa shuki, texnologik jarayonlarda energiya samaradorligini oshirish zamonaviy sanoat rivojlanishining muhim yo'nalishidir. Intellectual boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish energiya sarfini kamaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Raqamli monitoring, analitik modellar va adaptiv boshqaruv algoritmlari asosida tashkil etilgan tizimlar texnologik jarayonlarning barqaror va samarali ishlashini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. International Energy Agency (IEA). Energy Efficiency 2023. Paris: IEA Publications, 2023.
2. Siano, P. Demand response and smart grid—A survey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 461–478, 2014.
3. ISO 50001:2018. Energy management systems — Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization, Geneva, 2018.

MAISHIY OQOVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Toirova F.Z., Adilova K.M.
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti
toirovaferuza893@gmail.com

O‘zbekiston Respublikasida asosiy ekologik muammolardan biri - yer usti va yer osti suv havzalarining yuqori darajada ifloslanganligi hamda ichimlik suvi tanqisligining keskinligidir. Suv havzalarining ifloslanishining asosiy manbai - bu to‘liq tozalanmagan sanoat va maishiy oqova suvlarning tashlanishi bo‘lib, ular suvdagi organizmlarining normal hayot faoliyati sharoitlarining buzilishiga olib keluvchi asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli sanoat va maishiy oqova suvlarni tozalash hamda texnik va xo‘jalik-ichimlik maqsadlari uchun suvni tayyorlash muammosi yildan-yilga tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda maishiy va sanoat oqova suvlar aralashmasini tozalashning eng samarali va keng qo‘llaniladigan usuli faol loyqa yordamida tozalash bo‘lib, u mexanik va biologik tozalash bosqichlarini o‘z ichiga oladi.

Hozirgi vaqtda respublikada 800 dan ortiq tozalash inshootlari faoliyat ko‘rsatmoqda. Biroq ularning samaradorligi talabga to‘liq javob bermaydi.

Shu bilan birga, sanoatning jadal rivojlanishi, shahar va qishloqlarning obodonlashtirish darajasining oshishi hamda ularning kengayishi suvni tozalash samaradorligining pasayishiga olib keldi, chunki ko‘plab kanalizatsiya stansiyalari ortiqcha yuklama bilan ishlamoqda. Bundan tashqari, oqova suvlarni tozalash darajasiga qo‘yiladigan talablarning oshishi chuqur qo‘shimcha tozalash inshootlarini qurishni zaruratiga olib keladi. Bularning barchasi tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilish, kengaytirish va modernizatsiya qilish masalasini hal etishni talab qiladi.

Mazkur ishning maqsadi maishiy oqova suvlarni tozalash texnologik jarayonini takomillashtirishga qaratilgan. Oqova suvlarni tozalash jarayoni Salar aeratsiya stansiyasi misolida o‘rganildi. Tozalash inshootlari faoliyatini tahlil qilish va oqova suvlarni Salar daryosiga tashlash shartlarini aniqlashning asosiy ko‘rsatkichlari – biokimyoviy kislorodga bo‘lgan extiyoj (BPK to‘liq), erigan kislorodning miqdori, zararli moddalarning toksikologik ko‘rsatkichlari hisoblanadi.

Таблица 1.

Suv sifatining asosiy ko‘rsatkichlari

Ifloslanish ko‘rsatkichlari	Oqova suvlarning tarkibi va xossalari	Tozalangan suvlarning tarkibi va xossalari	Oqova suvlar tarkibining hisobiy ko‘rsatkichlari
Umumsanitar ko‘rsatkichlari: BPK to‘liq bo‘yicha erigan kislorod bo‘yicha ammoniyli azot tuzlari	120 mg/l 120 mg/l 9,5 mg/l	15,8 mg/l 4,65 mg/l 4,08 mg/l	4,87 mg/l 13,73 mg/l 4,945 mg/l
Organoleptik ko‘rsatkichlari: rangi hidi	1:8 1:10	1:1,5 1:2	1:2 1:2
Toksikologik ko‘rsatkichlari: fosfatlar SFM	3,5 mg/l 2,8mg/l	2,9 mg/l 1,7mg/l	2 mg/l 1,64mg/l
Sanitar-toksikologik ko‘rsatkichlari: xloridlar	50 mg/l	41 mg/l	53 mg/l
Muallaq moddalar bo‘yicha:	150 mg/l	25 mg/l	21,7 mg/l

Har kundagi tozalashga kelib tushayotgan oqova suvlar hajmining ortib borishi va ularni suv havzalariga tashlashdan oldin tozalash samaradorligiga qo‘yilayotgan talablarning kuchayishi tozalash inshootlari majmuasini kengaytirishni talab qiladi. Buning uchun mexanik va biologik tozalash inshootlarini qo‘shimcha qurish zarur. Biroq real sharoitlarda bunday imkoniyatlar har doim ham mavjud emasligi sababli, amaldagi tozalash inshootlari ishini modernizatsiya qilish va jadallashtirish eng maqbul yo‘l hisoblanadi.

Shahar va sanoat oqova suvlarini tozalash inshootlari ishini yaxshilash yo‘llaridan biri butun majmuaning asosi bo‘lgan biologik tozalash inshootlari ishini jadallashtirishdir. Biologik tozalash jarayonini jadallashtirishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- aerotenkda faol loyqaning dozasi oshirilishi;
- aeratsiya uchun havo o‘rniga kisloroddan foydalanish;
- aerotenklar gidrodinamik rejimini takomillashtirish;
- mikroorganizmlarning optimal tur tarkibini saqlab turish va boshqalar.

Oqova suvlarni biokimyoviy tozalash jarayonlarini jadallashtirishning eng samarali usuli sifatida aeratsiya zonasida faol loyqa dozasini oshirish hisoblanadi. O‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, faol loyqa dozasini 1–2 g/l dan 25–30 g/l gacha oshirish bilan aerotenkning oksidlovchi quvvati mutanosib ravishda 0,5–1 dan 12–14,5 kg/(m³·sut) gacha ortadi, bu esa suvdagi barcha organik va azot birikmalarning deyarli to‘liq parchalanishiga yordam beradi. Biroq aerotenk–ikkilamchi tindirgich tizimi uchun faol loyqaning chegaraviy konsentratsiyasi mavjud bo‘lib, uning oshib ketishi tizim ishining beqarorlashuviga va tozalash sifatining yomonlashuviga olib keladi. Masalan, ikkilamchi tindirgich uchun faol loyqaning optimal dozasi 1,5–2 g/l -ni tashkil etadi.

Faol loyqa dozasini bir necha usullar bilan oshirish mumkin – faol loyqaning alohida regeneratsiyasini joriy etish, loyqa aralashmasini filtrlash yo‘li bilan ajratishga ega bo‘lgan aerotenklarni yaratish va boshqalar. Biroq eng samarali usul aerotenkda loyqa dozasini biomassa uchun inert tashuvchi qo‘shish orqali oshirish, ya‘ni aerotenk bo‘ylab uning butun uzunligi bo‘yicha tekis modullardan foydalanish hamda ikki bosqichli tozalash sxemasini qo‘llash hisoblanadi. Bunda tozalashning birinchi bosqichida tekis yuklamali biofiltr, ikkinchi bosqichida esa tekis modulli aerotenk qo‘llaniladi. Bunday sxema qo‘shimcha maydonlarni talab qilmaydi va katta xarajatlarni ham talab etmaydi.

Aerotenklar uchun yuklama sifatida navbatma-navbat joylashtirilgan gofrirovka qilingan va tekis polietilen listlar qo‘llanilishi mumkin, ularning solishtirma yuzasi 120 m²/m³, g‘ovakligi 92% va yuklama qatlami balandligi 4 m-ni tashkil etadi. Oqova suv yuklama materiali yuzasiga sprinkler tizimi yordamida taqsimlanadi, suv berilishi nasoslar orqali tartibga solinadi; yuklama materialining butun hajmidan yanada to‘liq foydalanish maqsadida uning yuzasida yupqa devorli plastmassa quvurlar elementlari, Raschig halqalari va boshqalardan iborat qo‘shimcha qatlam tashkil etiladi. Qatlam qalinligi 0,2–0,3 m ga teng, quvur elementlarining uzunligi esa ularning diametriga teng bo‘lishi kerak.

Tekis yuklamali biofiltrda tozalangan oqova suv lotoklarga, u yerdan esa aerotenkalarga uzatilishi kerak, bu yerda oqova suvlarni BPK to‘liq bo‘yicha hisobiy ko‘rsatkichlargacha qo‘shimcha tozalash amalga oshiriladi. Plastmassa modullar maxsus karkaslarda aerotenk tubidan 1 m balandlikda o‘rnatiladi. Tekis yuklamadan foydalanish natijasida aerotenkda loyqa dozasi 10–15 g/l gacha oshirilishi mumkin. Tozalash jarayoniga qo‘shimcha biomassa jalb etilishi hamda mikroorganizmlarning yuklama yuzasida mustahkamlanishi faol loyqaning aerotenkdan ikkilamchi tindirgichga chiqib ketishini oldini oladi, shuningdek aeratsiya vaqtini 2–2,5 soatgacha qisqartiradi. Modullar o‘rnatilib, rekonstruksiya amalga oshirilgandan so‘ng aerotenklarning o‘tkazuvchanlik qobiliyati 1,4–1,5 barobar oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.В.Яковлев, Ю.М.Ласков Канализация. М.Стройиздат, 1978, 224с.
2. А.И.Родионов,Н.С.Торочешников, В.Н.Клушин Техника защиты окружающей среды. М.: Химия, 1989, 512 с.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ И КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Дубовицкая Наталья Сергеевна

ТХТИ, кафедра “Химическая технология неорганических веществ”

lecturer.dubovitskaya@gmail.com

Изучению разработке технологии получения легких теплоизоляционных бетонов в области низкой плотности D250-600 и конструкционно-теплоизоляционных материалов по плотности D700-1000 посвящены научно-исследовательские работы как зарубежных так и отечественных ученых. Ими разработаны физико-химические и технологические основы составов щелочных вяжущих и легких бетонных изделий при использовании техногенных материаллов, изучены процессы формирования структуры и прочности легких полистирольных бетонов при снижении материальных и энергетических затрат, даны рекомендации по усовершенствованию технологии производства. [1]

Составы полистиролбетона для исследования подбирали с учетом требований ГОСТ 27006-86. Для подбора оптимального состава были выбраны 3 рациональных состава, результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Составы полистиролбетона на вторичном полистироле

№ п/п	Состав полистиролбетона				полистирол вторичный, м ³
	цемент, кг	песок, кг	ускоритель твердения Na ₂ SO ₄ , кг	вода, литр	
Н-1	295	35	3,5-4,5	175	1,5
Н-2	305	35	3,5-4,5	186	1,5
Н-3	315	35	3,5-4,5	192	1,5
Н-4	350	-	СДО - 0,35-0,4	200	5,5 кг

Полистиролбетонные смеси обладают повышенной подвижностью ОК=11-15 см. Эффективно использование гранул вторичного пенополистирола с основной фракцией 2,5-5,0 мм. Термическую обработку проводить при режиме ТВО: температура среды +70⁰С;- выдержка при температуре +70⁰С – 12-24 ч.

Нами были выбраны составы полистиролбетона, в которых использовали полистирольные гранулы, полученные путем дробления отходов упаковки из пенопласта. Плотность вторичного пенополистирола составляет 15-35 кг/м³, размер гранул 2-5 мм. В качестве наполнителя использован песок по ГОСТ 8735-88. Ускорителем твердения выбран сульфат натрия – Na₂SO₄ по ГОСТ 21458-75. В качестве вяжущего применяли бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 класса прочности 32,5Н по ГОСТ 31108-2020. Количественное содержание портландцемента в полистиролбетонной смеси было принято в пределах 295-315 кг/м³. Водоцементное отношение для всех составов полистиролбетонных смесей в исследуемом диапазоне плотностей не было постоянным, и изменялось от 0,59 до 0,61.

В результате проведенных исследований по физико-механическим свойствам полистиролбетон на вторичном полистироле показали, что класс прочности может составить от М5 до В0,5 в зависимости от состава смеси.

Для экспериментов по выявлению кинетики процесса ускорения схватывания цементных растворов для производства легких бетонов с применением вторичного пенополистирольных гранул использована добавка сульфата натрия (СН) в дозировке 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,25 % от массы цемента. Добавка вводилась в смесь в растворенном виде вместе с водой затворения. Изменение сроков схватывания изучали в цементных растворах приготовленном из цементного теста нормальной густоты (табл.2). Кинетика изменения сроков схватывания показана на рис.1. Полученные результаты показали, что при

добавлении сульфата натрия от 0,25 до 1,0 процесс схватывания ускоряется на 25-30 %.

Таблица 2.

Изменение сроков схватывания полистирольных растворных смесей в зависимости от количества сульфата натрия

№	Состав, масс. %	Начало схватывания		Конец схватывания	
		минут	%	минут	%
1	Без добавок	265	100,0	440	100
2	0,25 Na ₂ SO ₄	210	79,2	385	87,50
3	0,50 Na ₂ SO ₄	175	66,04	365	82,95
4	0,75 Na ₂ SO ₄	170	64,15	320	72,73
5	1,0 Na ₂ SO ₄	165	62,26	290	65,91
6	1,25 Na ₂ SO ₄	160	60,37	280	63,34

Рис.1. Влияние Na₂SO₄ на сроки схватывания (начало и конец) растворных смесей

На основании проведенных исследований установлено, что при гидратации C₃S образуется гидроксид кальция. В присутствии сульфата натрия в растворе на начальной стадии образуется гипс, а затем – гидросульфалоуминат кальция (этtringит).

В водной среде ускоритель твердения- Na₂SO₄·10H₂O образует истинные растворы, распадаясь на составляющие ионы (например, Na₂SO₄ - Na⁺⁺ +SO⁻⁴). Обладая значительным энергетическим и, соответственно, адсорбционным потенциалом ионы вещества добавки способны энергично проникать с молекулами воды в адсорбционные слои жидкости, в зону ее контакта с поверхностью вяжущего [2,3].

Результаты исследования реологических свойств бетонных растворов показали, что добавка сульфата натрия несколько пластифицирует бетонную смесь на стадии формирования в виде повышенного водоотделения, что следует учитывать примерно 5–6 %-м снижением расчетного водосодержания бетона.

Таким образом установлено, что данная технология более удобна для изготовления теплоизоляционного полистиролбетона с вторичными полистирольными гранулами, соотношение между вяжущим и заполнителем не влияет на равномерность распределения гранул вторичного полистирола в объеме полистиролбетона.

Список литературы

1. Батяновский, Э. И. О механизме действия добавок-ускорителей твердения бетона / Э. И. Батяновский // Приложение к Вестнику БрГТУ. Строительство и архитектура. — Брест: БрГТУ, 2004. — С. 11-15.
2. Тараканов О.В., Тараканова Е.О. Влияние ускорителей твердения на формирование начальной структуры цементных материалов // Региональная архитектура и строительство. 2009. № 2. С. 56–64.
3. Dubovitskaya N., Mukhamedbaeva Z., Mukhamedbaev A. Durability of Expanded Polystyrene Concrete on Recycled Polystyrene // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 9, September 2021. - pp. 18247-18250.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ДЕФЕКТЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ШОКОЛАД

¹Умирбаева Барно Рашидовна, ²Хасанов Аббос Хасанович

¹базовый докторант (PhD), Ташкентского химико-технологического института,

²доцент (PhD), Ташкентского химико-технологического института,

E-mail: barnoumirbaeva3@gmail.com

Введение. Шоколад – это кондитерское изделие, которое получают в результате переработки плодов какао. Это довольно распространенный компонент в самых разнообразных десертах: шоколадных плитках, конфетах, мороженом, печенье, пирогах, шоколадных муссах и других сладостях.

Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка. На протяжении многих столетий шоколад употреблялся в виде напитка – индейцы смешивали молотые и обжаренные какао бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли красный перец (чили). В середине XVI века ученый-монах Бенцони представил королю Испании доклад о полезных свойствах жидкого шоколада. Доклад тут же засекретили, а шоколад объявили государственной тайной. За ее нарушение были казнены десятки человек.

Основным сырьем для производства шоколада являются какао бобы – семена какао-дерева, произрастающего в тропических районах земного шара. Какао бобы подразделяются на две группы: на благородные, которые обладают нежным вкусом и приятным тонким ароматом со множеством оттенков, и на потребительские – имеющие горький, терпкий кисловатый вкус и сильный аромат.

В процессе технологической обработки из какао бобов получают основные полуфабрикаты: какао тёртое, масло какао и какао-жмых. Какао тёртое и масло какао используют для приготовления шоколада, а из какао-жмыха получают какао-порошок.

Кроме того, есть в шоколаде и некие флавоноиды, которые инактивируют свободные радикалы, являющиеся главной причиной старения клетки. Было доказано, что по своим «защитным» качествам шоколад превосходит зеленые яблоки, красное вино и зеленый чай — продукты, которые уже давно считались лучшими пищевыми антиоксидантами. Кроме того, в одной плитке шоколада содержится калия, кальция, минеральных веществ и витаминов больше, чем в одном зеленом яблоке. А в черном шоколаде кроме этого содержится довольно большое количество железа.

Результаты и обсуждение. Плиточный шоколад, изготавливаемый на территории Российской Федерации, производится согласно ГОСТ Р 52821-2007 – «Шоколад. Общие технические условия», который вступил в силу 27 апреля 2009 года.

По органолептическим показателям шоколад, молочный шоколад, несладкий шоколад, горький шоколад, темный шоколад, белый шоколад и (или) их сочетания, пористый шоколад, шоколад с крупными добавлениями и шоколад с тонкоизмельченными добавлениями должны соответствовать требованиям, указанным в таблице -1

Таблица -1

Органолептические показатели

Наименование показателя	Характеристика
Вкус и запах	Свойственные для конкретного типа шоколада, без постороннего привкуса и запаха
Внешний вид	Лицевая поверхность ровная или волнистая, с рисунком или без него, блестящая. В шоколаде с крупными добавлениями в виде целых или дробленых орехов, цукатов, изюма, воздушных круп (и других) и в пористом

	шоколаде допускается неровная поверхность. Не допускается поседение и зараженность вредителями. Для весового незавернутого шоколада допускается не более 5% лома, размер которого не превышает 1/3 площади плитки, лом более мелкого размера не должен превышать 3%
Форма	Соответствующая рецептуре, используемому оборудованию, без деформации для всех видов шоколада, кроме весового
Консистенция	Твердая
Структура	Однородная. В шоколаде с крупными добавлениями целые или дробленые орехи, цукаты, изюм, воздушные крупы (и другие) равномерно распределены в массе шоколада. Ячеистая – для пористого шоколада.

Дефекты шоколада- В процессе оценки качества шоколада, как правило, обнаруживаются дефекты, разнообразные по своему значению, виду и происхождению. Классификация дефектов шоколада дана в таблице -2

Таблица -2

Классификация дефектов шоколада

Признаки классификации	Дефекты шоколада
Степень значимости	Критические (повреждение шоколадной молью) Значительные (сахарное, жировое поседение) Малозначительные (царапины, крошка)
Методы и средства обнаружения	Явные (сахарное, жировое поседение) Скрытые (салистый привкус, вкус испорченного жира)
Возможность устранения	Устранимые (сахарное поседение) Неустраняемые (проникновение начинки и фруктов на поверхность, жировое поседение)
Возникновение в жизненном цикле	Технологические (недоферментированные бобы, нарушение технологии темперирования) Предреализационные (пятна, царапины, матовость поверхности) Послереализационные (трещины, сломы)

Заключительным фактором, ухудшающим качество шоколада, является длительное хранение, во время которого шоколад теряет аромат, приобретает несвежий, лежалый запах, салистый привкус и запах испорченного жира.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ Р 52821-2007. Шоколад. Общие технические условия. – Введ. 2010 – 18 – 01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 12 с.
- Зубченко А.В. Технология кондитерского производства / А.В. Зубченко; Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1999. – 432 с.

MUZLATILGAN UZUMDAN OLINGAN UZUM SHARBATI VA VINOMATERIALLARNING ORGANOLEPTIK KURSATKICHLARI.

Aliyeva M.I., Abdullayeva B.A.

Toshkent kimyo texnologiya instituti «OOVTF», EBMT kafedrasida.

Vinomateriallarga sovuqlik bilan ishlov berish shundan iboratki, ular muzlash nuqtasiga yaqin haroratgacha sovuqladi, shu haroratda ushlab turiladi va filtrlanadi.

Sovutishda kislorodning chuqurroq erishi sodir bo‘ladi: agar 15°C da vinoda 6 mg/l O₂ erisa, 0°C da 8 mg/l eriydi. Lekin shu bilan birga kislorodning vino elementlari bilan birikish reaksiyasi 0°C da odatdagi haroratga qaraganda 5 marta sekinroq boradi.

Muzlatilgan uzum sharbati va vinomaterialining (jumladan, aysvayn) organoleptik ko‘rsatkichlari yuqori konsentratsiya, intensiv rang, yuqori qandlilik (20–30% gacha minus 30%, 20–30%) va yaqqol kislotalilik bilan tavsiflanadi. Sharbat quyuq konsistensiyali, navli xushbo‘y hidga boy, vinomaterial esa to‘yingan ta‘mli, asalli, quruq mevali tusga ega.

Organoleptik xususiyatlari:

• Tashqi ko‘rinishi (sharbati): Quyuq konsistensiyali suyuqlik, och sariqdan to intensiv oltin yoki yoqut ranggacha (naviga qarab), tiniqlashgandan keyin shaffof bo‘ladi.

• Tashqi ko‘rinishi (vino material): Quyuq, to‘liq tana, yuqori ekstraktivlik, o‘ziga xos yaltiroqlik.

• Hidi (sharbati): Kuchli, navli, yangi uzum, asal, ba‘zan tropik mevalar ohanglari sezilib turadi.

• Xushbo‘y hid (vino material): Murakkab, boy guldasta bo‘lib, asal, quritilgan mevalar, suklatlar, behi ranglarini o‘z ichiga oladi, ko‘pincha karamel ohanglari bilan.

• Ta‘m (sharbat): Yuqori kislotalilik bilan muvozanatlangan yuqori shirinlik, uyg‘un.

• Ta‘mi (vino material): Desert, to‘yimli, uzoq muddatli ta‘mga ega, tarkibida shakar miqdori yuqori va kislotaliligi muvozanatli, yangi.

Uzumni muzlatish (tokda yoki kamerada) suslodan suvning (muz shaklida) chiqib ketishiga olib keladi, bu esa shakarlar, kislotalar va ekstraktiv moddalar konsentratsiyasini oshiradi, intensiv ta‘m va aromatik xususiyatlarni ta‘minlaydi.

Xar bir texnologik jarayondan so‘ng organoleptik ko‘rsatkichlar tahlil qilindi texnologlar tomonidan mahsulotni sinab ichish (degustatsiya) ishlari olib borildi. Olib borilgan tadqiqot natijasida sifatli va samarali bir xil navli oq xo‘raki uzum vinosini tayyorlash natijasiga erishildi. Oxirgi natija bo‘yicha organoleptik ko‘rsatkichlari jadval ko‘rinishida berildi.

Organoleptik ko‘rsatkichlar

<i>Ko‘rsatkichlar</i>	<i>Oq uzum vino vinomaterial ashyosi</i>	<i>Oq xo‘raki uzum vinosi</i>
<i>Tashqi ko‘rinish</i>	Tiniq biroz quyqali, tashqi cho‘kmalarsiz	Shaffov jilvali tiniq, tashqi quyqa va cho‘kmalarsiz
<i>Rangi</i>	Och somonsimon	Och somonsimon
<i>Xushbo‘yligi va ta‘mi</i>	Uzum navlariga xos, toza, yutumi yumshoq tashqi hid va mazalarsiz	Uzum navlariga xos, tashqi maza va hidlarsiz. Mazzasi mayin, yutumi yoqimli.

XULOSA: Ilmiy tadqiqot natijasida muzlatilgan uzumni qayta ishlash jarayonida tayyorlangan oq xo‘raki vinomaterial O‘zbekiston davlat standarti O‘zDst 963:2016 «Ishlov berilmagan vino, vinomaterial ashyosi. Oq uzumlarni o‘ziga xos ta‘mi, muzlatilgan uzumdan tayyorlangan vinomaterialda yorqin rangga, shirin ta‘mga ega bo‘lishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Abdullayeva B.A. “Vinolarning maxsus texnologiyasi // Darslik. - Toshkent: “Ijod print” nashriyoti, 2023. - 264 b.
2. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 10, Issue 5, 2023 Studying the influence of grape cryoextraction on the technological features of grape must

НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НИЗКОСОРТНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ МОЛИБДЕНОВЫХ

²Н. Я. Баратов, ¹Ё. Т. Сафаров, ²В. П. Гуро, ²С. Н. Расулова, ²З. А. Набиева

¹Ташкентский химико-технологический институт,

²Институт общей и неорганической химии Академии наук РУз

Аннотация. Проблема флотационного разделения талька и молибденита в Узбекистане не решена, что приводит к постепенному падению доли Мо в промпродукте, так как оба гидрофобны, обладают близкой по значению плавучестью, структурой поверхности, что затрудняет реализацию их флотационного разделения. Благодаря гидрофобности, тальк, как и молибденит, всплывают при флотации. Присутствие талька в сульфидном минеральном концентрате не только снижает его качество, но и отрицательно влияет на последующую переработку. Селективное и эффективное удаление талька из молибденитовых концентратов остается сложной проблемой, механизмы, лежащие в основе депрессии при флотации, недостаточно изучены.

Введение. Молибденит является основным рудным минералом молибдена, почти половина мировых запасов его находится в медно-порфириновых месторождениях [1]. Сырье, по доли Мо в нем, бывает первичным (молибденитовые руды) и побочным (например, медные концентраты). Последние, если доля MoS₂ в них выше 0,01–0,07%, то извлечение молибденита становится рентабельным [2]. Ресурсы легко обогащаемой молибденитовой руды, в мире, сокращаются, поэтому на первый план выходят тальковые и другие упорные молибденовые руды [3].

Цель: Разработка метода химического обогащения молибденового промпродукта гидрометаллургическим способом.

Результаты и обсуждение. Ранее рассмотрена возможность деструкции талька в результате химического взаимодействия, в присутствии фторид-ионов. В продолжении, на новом этапе, изучалась роль продолжительности химического травления талька в ППМ на степень обогащения продукта по Мо, Re при оптимальном расходе азотной и плавиковой кислот (табл. 1).

Таблица. 1 Влияние времени травления ППМ-2 (τ) на состав продукта, режим: масса навески 50 г, число оборотов мешалки 300 об/мин. Обозначение: τ - время выщелачивания; Мт – доля массы перешедшего Мо и Re в фильтрат, %; Мж – доля массы перешедшего промпродукта в раствор,%; Мс – доля массы Мо и Re в сухом промпродукте после выщелачивания, %; Δ - повышение содержания, %; NS – доза от стехиометрии реакции, единиц

№	HNO ₃ , 8%		HF, 40%		T:Ж	τ, ч	M _T , %				M _c , %				Δ, %
	V, см ³	NS, ед.	V, см ³	NS, ед.			Mo	Re	г	%	Mo	Re	Mo	Re	
1	413	1.2	61.2	1.2	1:9.4	0.5	7.73	6.55	15.22	30.44	29.3	0.037	7.22	0.000	
2	“-	“-	“-	“-	“-	1.0	11.0	14.78	21.51	43.02	34.5	0.037	12.42	0.000	
3	“-	“-	“-	“-	“-	2.0	11.64	16.30	22.82	45.64	35.9	0.038	14.82	0.001	
4	“-	“-	“-	“-	“-	3.0	12.34	18.12	24.19	48.38	37.5	0.039	15.42	0.002	
5	“-	“-	“-	“-	“-	4.0	12.74	19.99	24.32	49.64	38.4	0.041	16.32	0.004	
6	“-	“-	“-	“-	“-	5.0	13.12	22.34	25.60	51.20	39.3	0.042	17.22	0.005	
7	“-	“-	“-	“-	“-	6.0	13.31	22.84	25.83	51.66	39.6	0.042	17.52	0.005	
8	“-	“-	“-	“-	“-	7.0	14.06	22.93	26.16	53.32	39.8	0.042	17.72	0.005	
9	“-	“-	“-	“-	“-	10.0	15.32	23.7	26.57	53.14	39.9	0.042	17.82	0.005	
10	“-	“-	“-	“-	“-	15.0	24.75	29.4	29.18	58.36	39.9	0.042	17.82	0.005	
11	“-	“-	“-	“-	“-	24.0	30.64	37.4	32.54	65.08	40.1	0.043	18.02	0.006	

По данным технических условий Мо-промпродуктов, видно, что содержание молибдена в них, в зависимости от марки продукта обогащения, изменяется от 10 до 30%, и выше. В основном, эти промпродукты предназначены для доводки до стандартных молибденовых концентратов.

Как видно из табл. 1, для максимального повышения содержания молибдена и рения в промпродукте, процесс выщелачивания предложенным способом достаточно проводить за время 5,5-6,0 час. При этом, за счет растворения балластных примесей и талька, содержание молибдена в молибденовом промпродукте повышается на 17,82%, а рения - на 0,005%. Увеличение продолжительности выщелачивания более 6 час нежелательно, т.к. при этом относительная масса молибдена, перешедшего в раствор, увеличивается до 27,6%, а рения - до 37,4%.

В табл. 2. приведены данные по повышению содержания молибдена и рения в различных молибденовых промпродуктах, в оптимальном режиме. Тальк Mg₃Si₄O₁₁H₂O.

Таблица 2. - Повышения доли Мо и Re в ППМ, при оптимальном режиме: время выщелачивания 6 час, дозировка HNO₃ 1.2 от стехиометрии, HF 1.2 от стехиометрии, навеска

50 г, число оборотов мешалки 300 об/мин.

ППМ	HNO ₃ ,	HF,	Т:Ж	M _ж		M _т , %							
	8%	40%		г	%	Mo	Re	Cu	Fe	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	MgO
	8%	40%											
ППМ-2	344	44,4	1:7,8	26,18	52,36	14,11	22,3	80,4	84	75,8	75,6	81,3	76,7
ППМ-1	291	24,5	1:6,3	16,32	32,64	14,65	23,8	83,1	85	82,1	77,9	82,2	78,5
КМА	196	8,0	1:3,2	12,40	24,80	12,09	22,5	-	-	-	-	-	-
ППМ	M _с , %							Δ, %					
	Mo	Re	Cu	Fe	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	MgO	Mo	Re			
ППМ-2	39,8	0,042	0,1	0,33	0,25	0,35	10,22	6,27	17,7	0,005			
ППМ-1	38,1	0,054	0,19	2,21	0,22	0,39	5,28	3,11	9,03	0,001			
КМА	49,2	0,082	-	-	-	-	-	-	7,16	0,003			

Необходимо отметить, что чем больше содержание талька в исходном промпродукте, тем больше степень повышения содержания Mo и Re в конечном продукте. Например, при доле талька 56,6%, выигрыш от его удаления для Mo и Re, соответственно, составляет 17,7 и 0,005%, а при содержании талька 29,1%, эти показатели - 9,03 и 0,001%, соответственно.

Заключение. Разработана технологическая схема процессов повышения качества низкосортных ППМ гидрохимическим методом, предусматривающим химическое взаимодействие талька с фторид-ионами, с получением растворимых в воде соединений. Подобраны оптимальные условия выщелачивания ППМ смесью кислот HNO₃ (6-8%) и HF (40%). при их расходе 1,0-1,2 относительно стехиометрии реакций растворения в них талька, с учетом примесей, продолжительностью 5-6 час. В этих условиях, в зависимости от исходного содержания Mo и Re в ППМ, доля их в обогащенном продукте, повышается на 7-18 и 0,001-0,005%, соответственно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ИМОА. Use of new Molybdenum 2018. <https://www.imoa.info/molybdenum-uses/molybdenumuses.php>
2. Abdollahi M, Bahrami A, Mirmohammadi MS, Kazemi F, Danesh A, Ghorbani Y. A process mineralogy approach to optimize molybdenite flotation in copper – molybdenum processing plants. Miner Eng 2020; 157:106557. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106557>.
3. CHEN Tao, JIAN Sheng, XIE Xian, et al. Research progress of the separation technology and reagents of the talc-type molybdenum ore[J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2024, 45(4): 76-81+89. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6532.2024.04.011

ТЕХНОЛОГИЯ ФОСФОРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОГАРКА ПРОМПРОДУКТА МОЛИБДЕНОВОГО

²Г. А. Султанов, ¹Ё. Т. Сафаров, ²С. Н. Расулова, ²В. П. Гуро

¹Ташкентский химико-технологический институт,

²Институт общей и неорганической химии Академии Наук РУз

Аннотация. Рассмотрены характеристика огарка обжига молибденитовых концентратов, традиционные методы его выщелачивания – аммиачный, содовый. Основное внимание уделено новым способам: кислотным, в том числе фосфорнокислотному, набирающему интерес среди разработчиков технологий производства молибдена. К основным достоинствам новой технологии относятся высокая технологическая устойчивость процесса и степень извлечения молибдена, в ряде режимов превосходящая показатели содовой технологии, что подтверждает перспективу практического применения технологии.

Введение. Исследуемый в настоящей работе промпродукт молибденовый (ППМ) характеризуется содержанием молибдена 36,23 мас. %, меди 2,56 мас. %, рения 0,075 мас. %, а также наличием благородных металлов (Au 30 г/т, Ag 76 г/т). Минералогически материал представлен смесью молибденита ($\approx 33,6\%$) и силикатно-сульфидных фаз ($\approx 56,6\%$), включая магний- и железосодержащие силикаты, остаточные сульфиды цветных металлов. Его огарок и смесь кислот, на основе ортофосфорной, является предметом исследования. Вопросы переработки такого сырья, включая молибденитовые концентраты и продукты их обжига, в кислотных средах освещены в отечественной и зарубежной научно-технической литературе недостаточно. Традиционно основное внимание уделялось аммиачным и щелочным методам выщелачивания. Однако, фосфорная кислота представляет собой реагент, обладающий рядом принципиальных преимуществ перед содовой схемой: способностью к комплексообразованию с Mo(VI), возможностью связывания кальция в труднорастворимые фосфаты и относительно мягким характером воздействия на силикатную матрицу. Это создаёт предпосылки для перевода молибдена в раствор без угрозы пассивирования.

Цель: разработка и испытание технологии фосфорнокислотной переработки огарка ППМ с получением солей молибдена. Для достижения этой цели в диссертационном исследовании поставлены и решены *задачи*: - изучение химического и примесного состава молибденовых про-мышленных продуктов и огарков их окислительного обжига; - исследование физико-химических закономерностей взаимодействия компонентов огарка ППМ с растворами на основе фосфорной кислоты; - разработка способа химической фосфорнокислотной переработки огарка ППМ; - установление рациональных режимов фосфорнокислотного выщелачивания огарка ППМ; - разработка технологической схемы процесса получения солей молибдена из ППМ и ее опытно-промышленное испытание; - исследование поверхности и фазового состава образцов огарка и продуктов его переработки в растворах на основе фосфорной кислоты.

Результаты и обсуждение. На образцах огарка изучено извлечение Mo (табл. 1)
Таблица 1. Расчётные данные $\alpha(\text{Mo})$ для образцов, массой 30 г, в системе: H_3PO_4 ; H_2SO_4 ;

HNO₃, концентрацией, соответственно, М: 1,5; 1,0; 0,3.

№	m кека, г	Мо в кеке, г	α(Мо), %
1	4,1	1,728	85,63
2	6,7	2,827	76,48
3	4,9	2,049	82,96
4	4,3	1,811	84,93
5	10,3	4,167	65,33

Изучена роль технологических факторов: отношения Т:Ж, температуры и времени (табл.2-4)
 Таблица 2. Роль Ж:Т в эффективности выщелачивания Мо(α) при температуре 90°С,
 Концентрация кислот Моль/л; времени реакции 3 ч.

Навеска, г	№	H ₃ PO ₄	H ₂ SO ₄	HNO ₃	Ж:Т	Мо в кеке, г	Масса кека после растворения навески 30 г	Степень извлеч Мо α, %
30,0	12	1,5	1,0	0,3	15:1	1,728	4,1	85,63
	13	1,5	1,0	0,3	10:1	1,709	4,1	85,78
	14	1,5	1,0	0,3	5,0:1	2,970	7,1	75,29
	15	1,5	1,0	0,3	2,5:1	6,864	17,1	42,89

Таблица 3. Роль температуры в эффективности выщелачивания Мо (α), при Ж:Т=15:1, времени выдержки реакции 3 ч. Концентрация кислот – Молярная

ОППМ, г	№	H ₃ PO ₄	H ₂ SO ₄	HNO ₃	Температура, °С	Мо в кеке, г	Масса кека после растворения навески 30 г	Степень извлеч Мо α, %
30,0	16	1,5	1,0	0,3	24	7,825	19,6	34,90
	17	1,5	1,0	0,3	45	3,633	9,1	69,78
	18	1,5	1,0	0,3	70	1,557	3,8	87,05
	19	1,5	1,0	0,3	98	1,950	4,8	83,78

Таблица 4. Роль времени выдержки реакции в эффективности выщелачивания Мо (α), при

температуре 90 °С, Ж:Т=15:1, в сравнении с содовой технологией, концентрация соды – %.

ОППМ, №	г	H ₃ PO ₄	H ₂ SO ₄	HNO ₃	Сода	Вре мя, час	Мо в кеке г,	Масса кека после растворения навески 30 г	Степень извлеч Мо α, %
30,0	20	1,5	1,0	0,3	-	0,25	3,094	7,7	74,26
	21	1,5	1,0	0,3	-	0,75	4,443	11,1	63,03
	22	1,5	1,0	0,3	-	1,5	2,900	6,6	75,88
	23	1,5	1,0	0,3	-	3,0	0,303	4,0	97,48
	24	1,5	1,0	0,3	-	4,5	1,847	4,6	84,63
	30	1,5	1,0	0,3	-	8,0		-	
	31	1,5	1,0	0,3	-	24,0		-	

Содовая (Na₂CO₃, 20% раствор) серия, для сравнения

30,0	25	-	-	-	%	0,25	1,950	10,7	83,78
	26	-	-	-	20	0,75	1,874	13,3	84,41
	27	-	-	-	20	1,5	2,759	13,1	77,04
	28	-	-	-	20	3,0	3,861	15,4	67,88
	29	-	-	-	20	4,5	2,945	13,7	75,50

Заключение. Выполнено комплексное экспериментальное исследование фосфорнокислотного выщелачивания огарка промышленного продукта молибденового как альтернативы традиционным содовым и щелочным схемам переработки техногенного молибденсодержащего сырья. Установлено, что степень извлечения молибдена в новой технологии определяется совокупным влиянием соотношения жидкой и твёрдой фаз, температуры и времени выдержки процесса, причём каждый из указанных факторов оказывает взаимосвязанное воздействие на эффективность. Изучен фазовый и микроструктурный анализ кеков выщелачивания. Выявлено, что основными молибденсодержащими фазами являются оксидные формы молибдена. Предложенная схема характеризуется высокой технологической устойчивостью.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО АНГИДРИДА

¹Ё. Т. Сафаров, ²В. П. Гуро, ²С. Н. Расулова, ¹Х.С. Талипова, ²А.И. Асадов,

¹Ташкентский химико-технологический институт,

²Институт общей и неорганической химии Академии Наук РУз

Аннотация. В статье рассмотрено влияние минералогического состава шеелитового концентрата (различных месторождений), являющегося сырьем для производства вольфрама, на его перевод в раствор вольфрамат-ионов автоклавным методом. Также приведены результаты исследования по разработке оптимальных условий комплексной очистки от кремния, фосфора, мышьяка и других примесей, влияющих на физико-механические свойства изделий, с использованием солей алюминия и магния.

Введение. В АО «Узбекский комбинат технологических металлов» (УзКТМ) полупродуктом вольфрамового многоступенчатого производства является паравольфрамат аммония (ПВА), требуемый для производства твердых сплавов системы «карбид вольфрама-кобальт». Технология получения из него металлического вольфрамового порошка включает выщелачивание вольфрам-содержащего сырья, концентрирование, извлечение ПВА, прокаливание его до вольфрамового ангидрида WO_3 , восстановление до металлического вольфрамового порошка в токе водорода [1]. Условием получения качественного WO_3 из шеелитовых концентратов является очистка от примесей, или на стадии автоклавно-содового выщелачивания или из технологических растворов вольфрамата натрия [2]. Требование к чистоте по примесям WO_3 обусловлено необходимостью достижения максимально высокой пластичности вольфрама, чувствительной к примесям и термической обработке. Задача повышения чистоты вольфрамового ангидрида является актуальной для комбината.

Цель: Разработка методов комплексной очистки продуктов содового автоклавного выщелачивания шеелитовых концентратов - производственных натрия-вольфраматных растворов, от примесей.

Результаты и обсуждение. При переработке высокопримесных шеелитовых концентратов распределение примесей, в частности мышьяка, по циклу таково, что в некоторых промпродуктах его оказывается больше, чем в исходном сырье. Все рассмотренные промпродукты являются оборотными и возвращаются на стадию выщелачивания. В этой связи, переработку высокопримесных шеелитовых концентратов рассматривали совместно с оборотными промпродуктами, учитывая формы нахождения соединений вольфрама и примесей. Одной из задач исследования являлась разработка способа комплексной очистки от примесей целевых оборотных автоклавно-содового выщелачивания (табл. 1). В зависимости от оборота, предполагалось в мягких условиях извлечь из них вольфрам без примесей, оставляя примеси в растворе или в осадке, обеспечив получение чистого WO_3 . Извлечение вольфрама производилось из оборотных продуктов (алюмосиликатного, “кислого” кека, кека ПВА), а отмывка примесей – в основном, из кека ПВА новым или оборотным содовым раствором.

Таблица. 1 Автоклавно-содовое выщелачивание оборотных продуктов

Концентрат	As, %	P, %
шеелитовый (ЛРУ)	0,40-1,5	1,0-1,94
Приморский	1,6	1,1-3,1
Алюмосиликатный кек	0,6	2,5-3,5
«Кислый кек»	0,3	-
Кек ПВА	2,5	0,2

Ниже приведены результаты очистки оборотных продуктов.

Алюмосиликатный кек. Бралась его образцы, как не содержащего неразложенного шеелита, так и содержащего (из-за проскока при фильтрации). Режим обработки: температура содового раствора 90°C (1,37 г/л), время - 90 мин, Т:Ж = 1:5,5. Вольфрам из

маточного раствора извлекался в первые минуты контакта, неразложенный шеелит разлагался содой на 70-80%. Концентрация WO_3 в получаемом растворе 14-16 г/л.

Кислый кека. За 60 мин взаимодействия кека с содовым раствором в условиях приготовления пульпы извлекается 60-65% WO_3 , концентрация WO_3 в растворе 60 г/л, извлечение мышьяка 57%, кремния 0,46 г/л, Мо 1 г/л. Уменьшение массы кека на 20%. Остаточное содержание WO_3 в оборотном кеке ~ 26%. Цвет образующихся растворов темно-коричневый, что объяснено галичием в нем органических соединений, перешедших из кислого кека.

Кек ПВА. Режим обработки кека содовым раствором: $C_{Na_2CO_3}$ -130-140 г/л, Т - 90°C, время 60 мин., Т:Ж=1:5, приводит к полному растворению кека (93%) и извлечению W на 97%. Концентрация WO_3 в растворе 135 г/л, SiO_2 - 0,45 г/л, Мо до 0,5 г/л. Мышьяк переходит в содовый раствор в концентрации 50-60 г/л и присутствием в жидкой фазе на уровне 0,5-1,0 г/л.

Как видно из табл. 1, из оборотных продуктов вольфрам извлекается содовым раствором достаточно эффективно и в безавтоклавных условиях, что позволяет рекомендовать этот способ к внедрению.

Переработку оборотных продуктов рассматривали с точки зрения их отмывки от примесей, в первую очередь, из кеков ПВА, т.к. в случае его очистки от них появляется возможность, напрямую, при термическом разложении ПВА получать товарный WO_3 .

Сущность процесса заключается в отмывке горячей дистиллированной водой «грязного» ПВА на вакуум-фильтре или в репульсации кека с последующей фильтрацией. Репульсация производится при Т:Ж = 1:(1,5-2,0), концентрация WO_3 в фильтрате 20-25 г/л, что соответствует полному переводу WO_3 из жидкой фазы влажного ПВА и на 3-5% - из ПВА.

Поведение примеси фосфора при автоклавно–содовом выщелачивании шеелитовых концентратов описывается степенью перехода его в раствор вольфрамата натрия на 10-15%; максимальная концентрация его в жидкой фазе достигает 0,045+0,06 г/л. Причиной незначительного перехода фосфора в раствор является образование малорастворимых фосфатов кальция.

Таким образом, при автоклавно – содовом выщелачивании шеелитовых концентратов и оборотных кеков, за счет химических взаимодействий, происходит очистка от примесей Р и As, которые, в малорастворимой форме, переходят в твердую фазу. Степень очистки от As - 35-45, от Р - 85-90 %.

Заключение. На основании приведенных экспериментальных данных разработаны условия комплексной очистки раствора вольфрамата натрия, найдены оптимальные количественные показатели расхода реагентов. Для комплексной очистки натрий-вольфраматных растворов использовались нитраты алюминия и магния, а также их смеси в определенных пропорциях. Наилучшие результаты были достигнуты при использовании смеси солей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Liqiang Xu, Baojun Zhao A Fundamental Study on the Preparation of Sodium Tungstate from Wolframite via the Smelting Process. *Metals* 2024, **14**(3), 299; <https://doi.org/10.3390/met14030299>

2. Zhongwei Zhao, Jiangtao Li, Shibo Wang, Honggui Li, Maosheng Liu, Peimei Sun, Yunjiao Li, Extracting tungsten from scheelite concentrate with caustic soda by autoclaving process, *Hydrometallurgy*, Volume 108, Issues 1–2, 2011, Pages 152-156, ISSN 0304-386X, <https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2011.03.004>.

ЭКСПАНЗЕР ГАЗЛАРИНИ ТОЗАЛАШДА МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Жонибоев С.А., Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А.
Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон Республикаси

Газни қайта ишлаш жараёнларида энергия самарадорлигини ошириш ва технологик йўқотишларни камайтириш мақсадида экспанзер қурилмалари кенг қўлланилади. Экспанзерлар газ оқимининг босимини пасайтириш орқали механик энергия ҳосил қилади, бироқ ушбу жараёнда газ таркибидаги заҳарли компонентлар сақланиб қолади.

Экспанзер газлари таркибидаги H_2S ва CO_2 бирикмалар нафақат технологик ускуналарнинг ишлаш муддатини қисқартиради, балки кейинги қайта ишлаш босқичларида катализаторларни заҳарлайди. Шу сабабли экспанзердан кейин газни самарали тозалаш зарурати юзага келади.

Ҳозирги вақтда қўлланилаётган импорт сорбентлар юқори самарадорликка эга бўлсада, уларнинг нархи юқори ва таъминотда ташқи бозорга боғлиқлик мавжуд. Шу нуқтаи назардан маҳаллий хом ашёлар асосида олинган сорбентлардан фойдаланиш технологик мустақилликни таъминлайдиган муҳим йўналиш ҳисобланади.

Ўзбекистон ҳудудида учрайдиган цеолит, бентонит ва каолин минераллари юқори адсорбцион қобилиятга эга бўлган табиий материаллар ҳисобланади. Ушбу минераллар: юқори ғовакли структура, катта махсус сирт майдони, механик ва кимёвий барқарорлик каби хусусиятларга эга.

Маҳаллий хом ашёлар асосида олинган сорбентларни фаоллаштириш (термик, кислотали ёки ишқорий ишлов бериш) орқали уларнинг адсорбцион сифимини янада ошириш мумкин. Бу эса экспанзер газларини тозалаш жараёнини интенсивлаштиришга хизмат қилади.

1-жадвал

Маҳаллий сорбентларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Сорбент	Сирт майдони, м ² /г	Ғовак ҳажми, см ³ /г	Намлик ютиш, %
Цеолит	420	0,34	18
Бентонит	290	0,28	22
Каолин	180	0,21	15

Жадвалдан кўриниб турибдики, цеолит энг юқори сирт майдонига эга бўлиб, унинг адсорбцион фаоллиги юқори эканини кўрсатади. Бентонит эса намликни ютиш қобилияти юқори бўлган сорбент сифатида экспанзер газларини комплекс тозалашда кўшимча аҳамият касб этади.

Экспанзер газларини тозалаш жараёнида адсорбция усули юқори самарадорлиги, конструктив соддалиги ва эксплуатация жараёнида ишончилиги билан ажралиб туради. Экспанзердан чиққан газ оқими паст ҳарорат ва ўзгарувчан босим шароитида бўлгани сабабли адсорбцион тозалаш усули ушбу жараён учун айниқса мақбул ҳисобланади. Адсорбция жараёнида газ таркибидаги нордон компонентлар (H_2S , CO_2), сув буғлари ва айрим оғир углеводородлар сорбент сиртида ушланиб қолади.

Маҳаллий хом ашёлар асосида олинган цеолит, бентонит ва каолин сорбентлари ушбу омиллар бўйича турли даражада самарадорлик намоён қилади. Сорбентларнинг адсорбцион хусусиятларини таққослама баҳолаш мақсадида қуйидаги 2-жадвалда уларнинг асосий самарадорлик кўрсаткичлари келтирилди.

Маҳаллий сорбентларнинг экспанзер газларини адсорбцион тозалашдаги самарадорлиги

Сорбент тури	Махсус сирт майдони, м ² /г	H ₂ S ни ютиш даражаси, %	CO ₂ ни ютиш даражаси, %
Табий цеолит	420	92	85
Бентонит	290	78	70
Каолин	180	65	60

Маҳаллий цеолит асосидаги сорбентлар H₂S ни адсорбция қилишда энг юқори самарадорликка эга бўлиб, ютиш даражаси 90% дан юқори қийматларга етади. Бу ҳолат цеолитнинг кристал панжара тузилиши, ион алмашинув қобилияти ҳамда микрогофрак ва мезогофрак ғоваклар мавжудлиги билан изоҳланади. H₂S молекулалари цеолит сиртида физик ва қисман кимёвий адсорбция механизмлари орқали маҳкам ушланиб қолади.

Бентонит сорбенти асосан намлик ва кутбли молекулаларни ютиш қобилияти билан ажралиб туради. Экспанзер газлари таркибида намликнинг мавжудлиги бентонит асосидаги сорбентларни қўллашни мақсадга мувофиқ қилади, чунки намликни камайтириш кейинги адсорбция босқичларининг самарадорлигини оширади. Бентонитда H₂S ва CO₂ ни ютиш самарадорлиги цеолитга нисбатан пастроқ бўлса-да, унинг арзонлиги ва осон регенерация қилиниши уни комплекс тозалаш тизимларида қўллаш имконини беради.

Каолин сорбенти эса нисбатан паст адсорбцион сиғимга эга бўлиб, асосан қўшимча ёки тайёрловчи босқич сифатида қўлланилади. Каолин асосидаги сорбентлар механик барқарорлиги юқори бўлгани сабабли газ оқими катта бўлган шароитларда ишончли ишлайди.

Адсорбцион тозалаш жараёнида ҳарорат ва босим муҳим рол ўйнайди. Экспанзер газларининг паст ҳароратда бўлиши адсорбция жараёнини термодинамик жиҳатдан қўллаб-қувватлайди, чунки адсорбция экзотермик жараён ҳисобланади. Босимнинг ошиши эса газ молекулаларининг сорбент сирти билан тўқнашиш эҳтимолини оширади ва ютиш самарадорлигини яхшилади.

Шу билан бирга, адсорбцион тозалаш самарадорлигини ошириш мақсадида маҳаллий сорбентларни термик ёки кимёвий фаоллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Фаоллаштириш натижасида сорбент сиртида қўшимча фаол марказлар ҳосил бўлади, ғовак структураси такомиллашади ва адсорбцион сиғим ортади. Бу эса экспанзер газларини чуқур тозалаш имконини беради.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, адсорбцион усул асосида маҳаллий хом ашёлардан тайёрланган сорбентлардан фойдаланиш экспанзер газларини тозалашда юқори самарадорликка эга бўлиб, технологик ва иқтисодий жиҳатдан мақбул ечим ҳисобланади. Ушбу ёндашув газни қайта ишлаш корхоналарида тозалаш тизимларини такомиллаштириш ва импорт сорбентларга бўлган талабни камайтириш учун мустаҳкам илмий асос бўлиб хизмат қилади.

**ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТВАЛЬНЫХ «ХВОСТОВ»
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ АЛМАЛЫКСКОГО ГОРНО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА**

*Мухамедбаева Замира Абдулжапаровна, Эимуратова Роза Рейимбердиевна,
Дубовицкая Наталья Сергеевна*

*ТХТИ филиал в г. Янгиер, кафедра “Химические технологии”,
ТХТИ, ХТНВ, Узбекистан*

mzamira1946@gmail.com, lecturer.dubovitskaya@gmail.com,

В работе представлены результаты исследования по актуальным проблемам использования отвальных «хвостов» свинцово обогатительной фабрики Алмалыкского горно металлургического комбината в производстве сульфатостойкого портландцемента в качестве активной минеральной добавки. Высокая минерализованность поверхностных и подпочвенных вод ряда районов нашей страны всегда требовала для строительства гидротехнических и ирригационных сооружений коррозионностойких портландцементов. Особенно высокая минерализация грунтовых вод имеет место в районе Приаралья, где строительные сооружения подвергаются комплексной сульфатно-магнезиально-хлоридной агрессии.

Методы исследования. Рентгенофлуоресцентный анализ (VRA-30, Carl Zeiss Yena); дифференциально-термический анализ (дериватограф “Paulik-Paulik 3M”);

Для исследования были использованы: флотационные отходы медно-обогатительной фабрики АГМК. Добавками для цементов, бетонов и строительных растворов в соответствии с ГОСТ 24211 – 2003 понимаются различные продукты, вводимые в цементные и бетонные растворные смеси с целью улучшения их технологических свойств, повышения строительно-технологических свойств бетонов и растворов и придания им новых свойств [1]. Необходимость поиска все новых добавок обуславливается избирательным характером их модифицирующего эффекта, который зависит не только от химического состава добавок, но и от химического и минералогического состава цемента, тонкости его помола и т.д. Величина модифицирующего эффекта многих добавок зависит и от содержания и типа минеральных добавок, водоцементного отношения. При этом следует учитывать процесс формирования твердого фазового состояния цементной системы. Использование вторичных отходов АГМК в производстве строительных материалов является в современных условиях одним из важнейших факторов интенсификации отраслей промышленности, что предопределяется накоплением большого количества отходов, объемы которых во многих случаях превышают запасы минеральных полезных ископаемых.

Химический состав отходов свинцового концентрата СОФ масс. %

Исходные материалы	Содержание оксидов, масс. %								
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	R ₂ O	П.п.п.	У
Хвосты СОФ	45,75	8,72	7,19	14,59	7,10	2,98	2,98	8,83	98,14

Количественная оценка содержания минералов и H₂O в образцах показала, что состав системы отвечает формулам приведенных минералов по данным рентгенофлуоресцентного и дифференциально-термического анализа анализов (рис.1, рис.2). Основными минеральными компонентами исследованного отхода являются кварц (до 44%), полевопшпат (до 9%), гидрослюда (до 22%), а также содержится около 3% гипса, карбонатов кальция и магния, остаточные количества свинца и цинка в количестве 0,22 и 0,27% соответственно.

При температуре обжига 135-145°C происходит выделение физически связанной воды, обусловленное с условиями открытого хранения флотационного отхода в отвалах. Экзотермический эффект при температуре 490-540°C соответствует переходу кварца из α - формы в β- форму. Интервал температур 600-850°C является рубежом бурного изменения

фазового состава исходного флотационного отхода, в результате которого претерпевают существенные изменения все компоненты.

Рис.1. Волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный - спектрометрический анализ СОФ

Рис.2. Дифференциально-термические кривые СОФ

Минералы, входящие в состав слюд, теряя химически связанную воду, изменяют свою кристаллическую структуру, заметно активируются, что характеризуется разложением сначала мусковита при температуре 750-900°C. Образующиеся минеральные фазы нестабильны и претерпевают ряд дальнейших твердофазовых превращений. При температуре 840-1000°C биотит разлагается на магнитную железистую шпинель с показателем светопреломления $n_p > 1,34$ размером зёрен, достигающим при 1100°C 5-10 мкм.

Проведенные исследования добавки СОФ по химическому и минералогическому составу способны принципиально изменять кинетику гидратации и структурообразования цементного камня, их стойкость в различных гидратационных, гидротермальных и агрессивных средах и показали возможность их использования в роли активаторов твердения и активной минеральной добавки к портландцементам разного минералогического состава.

Литература

1. Классен В.К. Техногенные материалы в производстве цемента. Монография В.К.Классен, И.Н.Борисов, В.Е.Мануйлов, под общей ред. В.К.Классена. - Белгород, Изд-во БГТУ, 2008. -126 с.

2. 1. Исаходжаев Б.А., Ходжаев Н.Т. Минерально-сырьевая база Республики Узбекистан для получения композиционных материалов / Композиционные материалы. – Т. №3. 2003г. – С. 58-60.

3. Л.В. Сычева, Д.В. Бакеев. Получение и свойства сульфатсодержащих цементов на основе низкоалюминатных сырьевых материалов Журнал Цемент 2009, 6.

ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИДА УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ КОНДЕНСАЦИЯЛАШДА ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

*Азамов Ш.Х., Менглиев Ш.Ш., Ғуломов Ш.Т., Игамкулова Н.А.,
 Мирзаахмедова М.А., Абсалямова Г.М.,
 Тошкент кимё-технология институти,
 Ўзбекистон Республикаси*

Ҳозирги кунда табиий газни қайта ишлаш саноати энергетика, нефт-газ кимёси ва ёқилғи ресурслари тизимида муҳим ўрин тутади. Табиий газ таркибида метан билан бир қаторда этан, пропан, бутан ва ундан юқори углеводородлар мавжуд бўлиб, улар қимматли кимёвий хом ашё ва тайёр маҳсулот ҳисобланади. Ушбу компонентларни самарали ажратиб олиш газни қайта ишлаш жараёнларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Углеводородларни ажратиб олишнинг энг кенг тарқалган усулларида бири - газ оқимини совутиш орқали конденсациялашдир. Бу жараён иссиқлик алмашилиш қурилмаларида амалга оширилиб, уларнинг ишлаш самарадорлиги бутун технологик тизимнинг энергетик ва иқтисодий кўрсаткичларига бевосита таъсир кўрсатади. Самарасиз иссиқлик алмашилиш конденсат йўқотилиши, энергия сарфининг ортиши ва ускуналар ишончилигининг пасайишига олиб келади.

Шу муносабат билан газни қайта ишлаш саноатида қўлланиладиган иссиқлик алмашилиш қурилмаларининг ишлаш хусусиятларини таҳлил қилиш, углеводородларнинг конденсацияланиш самарадорлигини ошириш йўллари аниқлаш долзарб илмий-амалий масала ҳисобланади.

Газни қайта ишлаш корхоналарида турли конструкцияга эга бўлган иссиқлик алмашилиш қурилмалари қўлланилади. Энг кенг тарқалганлари қувурли, ҳаво билан совитиладиган, пластинали ва спиралсимон иссиқлик алмаштиргичлар ҳисобланади. Уларнинг ҳар бири муайян технологик вазифаларни бажаришга мўлжалланган.

Қувурли иссиқлик алмашилиш қурилмалари, одатда, газни бирламчи совитиш босқичида қўлланилади. Улар юқори босим ва ҳароратга чидамли бўлиб, узоқ муддат ишлаш қобилиятига эга. Ҳаво билан совитиладиган аппаратлар эса сув ресурслари чекланган ҳудудларда айниқса самарали ҳисобланади, аммо ташқи муҳит ҳароратига боғлиқлиги уларнинг асосий камчилигидир.

Пластинали иссиқлик алмаштиргичлар юқори иссиқлик узатиш коэффициентига эга бўлиб, чуқур совитиш ва конденсация жараёнларида қўлланилади. Бироқ уларнинг конструкцияси мураккаб ва қимматлиги сабабли барча ишлаб чиқаришларда қўлланилмайди. 1-жадвалда газни қайта ишлаш саноатида ишлатиладиган асосий иссиқлик алмашилиш қурилмалари ва уларнинг хусусиятлари келтирилган.

1-жадвал

№	Қурилма тури	Қўлланилиш соҳаси	Афзалликлари	Камчиликлари
1	Қувурли алмаштиргич	иссиқлик	Газни бирламчи совитиш	Мустаҳкам, ишончли Катта ўлчам
2	Ҳаво билан совитиладиган аппарат	иссиқлик	Конденсация босқичи	Сув сарфи йўқ Мавсумий таъсир
3	Пластинали алмаштиргич	иссиқлик	Чуқур совитиш	Юқори самарадорлик Қиммат

4	Спиралсимон аппарат	Компакт тизимлар	Кам жой эгаллайди	Тозалаш кийин
---	---------------------	------------------	----------------------	------------------

Углеводородларнинг конденсацияланиши газ фазасидан суюқ фазага ўтиш жараёни бўлиб, асосан ҳарорат ва босимнинг ўзгариши билан боғлиқ. Газ оқими совитилганда оғир углеводородлар аввал конденсацияланади, кейин эса енгил компонентлар суюқ ҳолатга ўтади.

Конденсация жараёнининг самарадорлигига газнинг таркиби, бошланғич ҳарорати, босими, совитиш тезлиги ва иссиқлик алмашилиш юзасининг катталиги катта таъсир кўрсатади. Масалан, газ таркибида пропан ва бутан миқдорининг кўп бўлиши конденсация чикимини оширади. Шу билан бирга, жуда паст ҳароратларда гидратлар ҳосил бўлиши хавфи юзага келади, бу эса ускуналар ишига салбий таъсир кўрсатади.

2-жадвалда углеводородларнинг конденсацияланишига таъсир этувчи асосий параметрлар ва уларнинг технологик аҳамияти кўрсатилган. Ушбу параметрларни оптимал танлаш орқали конденсация жараёнини самарали ташкил этиш мумкин.

2-жадвал

Углеводородлар конденсациясига таъсир этувчи асосий параметрлар

Кўрсаткич	Ўлчов бирлиги	Самарадорликка таъсири
Газ ҳарорати	°C	Ҳарорат пасайиши конденсацияни оширади
Газ босими	МПа	Босим ошиши конденсацияни тезлаштиради
Иссиқлик алмашиш юзаси	м ²	Юза катталаниши самарадорликни оширади
Газ тезлиги	м/с	Оптимал тезлик зарур
Газ таркиби	%	Оғир углеводородлар улуши муҳим

Газни совитиш ва углеводородларни конденсациялаш жараёни, одатда, бир нечта босқичларда амалга оширилади. Биринчи босқичда газ иссиқлик алмаштиргичда совитилади, кейин конденсаторда суюқ фазани ҳосил қилади ва сепараторда газ ҳамда конденсат ажратилади.

Иссиқлик алмашилиш қурилмаларининг иш самарадорлигини ошириш учун бир қатор технологик ва конструктив чора-тадбирлар қўлланилади.

Шунингдек, ускуналарнинг ишчи юзаларини мунтазам тозалаш, ифлосланиш ва конденсат йиғилишининг олдини олиш ҳам катта аҳамиятга эга. 3-жадвалда иссиқлик алмашилиш қурилмалари самарадорлигини оширишга қаратилган асосий усуллар ва уларнинг кутилган натижалари келтирилган.

3-жадвал

Самарадорликни ошириш чора-тадбирлари

№	Усул	Кутилган натижа
1	Газ оқимини жадаллаштириш	Иссиқлик узатиш коэффициенти ошади
2	Иссиқлик алмашиш юзасини кўпайтириш	Конденсация тўлиқроқ бўлади
3	Автоматик назорат тизими	Барқарор иш режими
4	Қурилмани мунтазам тозалаш	Иш самарадорлиги сақланади

Газни қайта ишлаш саноатида углеводородларни конденсациялаш жараёни иссиқлик алмашилиш қурилмаларининг тўғри танланиши, уларнинг конструктив хусусиятлари ва эксплуатация режимларига бевосита боғлиқ. Иссиқлик алмашилиш жараёнларини оптималлаштириш орқали суюқ углеводородлар чикимини ошириш, энергия сарфини камайитириш ва технологик жараённинг барқарорлигини таъминлаш мумкин.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Д.А.Турсунова, А.У.Эркаев, Ю.Р.Маматова, С.А.Ҳамидова

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

(tdadildora@mail.ru)

Во всем мире наблюдается большой спрос к синтетические моющие средствам и продуктов на их основе. Синтетические моющие средства (СМС) – это высокоэффективные моющие препараты, содержащие в себе от 10 до 40% поверхностно-активных веществ, а также другие добавки, способствующие увеличению моющей активности средства.

В мировом масштабе, большинство во всех развитых странах в состав СМС, за исключением поверхностно-активных веществ (ПАВ), включают умягчители воды (триполифосфат натрия, этилендиаминтетрауксусная кислота натрия) отбеливатели (гипохлориты, пероксикарбонат натрия) и другие вспомогательные органического и неорганического вещества.

Поверхностно-активные веществ (ПАВ) – это химические вещества, содержащиеся во многих препаратах бытовой химии, применяемых для мытья посуды, стирки вещей, обработки поверхностей бытовых предметов и салонов автомобилей. Если данные вещества отсутствуют в моющих средствах, то они теряют эффективность отчистки. ПАВ необходимо использовать в чистящих средствах, так как они повышают простоту удаления загрязнений, особенно жира.

СМС классифицируют по назначению и консистенции.

По назначению СМС подразделяют на восемь подгрупп. Подгруппы различаются между собой процентным содержанием ПАВ и других добавок, также уровнем щелочности среды, которую они образуют [1-3]:

- средства для уборки общественных помещений;
- моющие средства для пищевой промышленности и промышленные чистящие средства;
- моющие средства для текстиля;
- моющие средства для посуды;
- чистящие и моющие средства для транспорта;
- чистящие средства для металла;
- СМС для тканей;
- косметико-гигиенические моющие средства.

По консистенции. СМС подразделяют на порошковые, жидкие и пастообразные. На данный момент основной процент СМС, выпускаемых в России, приходится на порошковые моющие средства. Наблюдается тенденция увеличения доли жидких и гелеобразных моющих средств.

Жидким моющим средствам присуще множество достоинств по соотношению с порошками из-за чего производители активно приступили к их освоению: не пылят, легко выполаскиваются, быстро и полностью растворяются в воде, мягко воздействуют на ткань.

Кроме ПАВ, в состав моющих средств можно увидеть: комплексообразователи, цеолиты, средства, придающие белизну, антиресорбенты, ферменты, ароматизаторы, гидротропные вещества.

Рассмотрим их более подробно [1, 3, 4]:

- Комплексообразователи. Это вещества неорганического или органического происхождения, образующие в водных растворах комплексы с ионами металлов. Они способны снижать жесткость воды, улучшать эффективность СМС и предотвращать инкрустацию тканей.

- Цеолиты. Это кристаллические водные алюмосиликаты каркасной структуры, из которых, при помощи нагревания, можно удалить воду без разрушения каркаса. Они только

снижают жесткость воды и в составах СМС применяются комбинациями с комплексообразователями при соотношении 1:1.

Средства, придающие белизну. Являются самостоятельными средствами отбеливания белья и вспомогательными для обработки белья в процессе стирки. Достигаются это путём использования оптических и химических отбеливателей:

Оптические отбеливатели. Это органические соединения, в состав молекул которых входят сопряженные двойные связи способные абсорбировать ультрафиолетовое излучение и излучать люминесцентный свет в голубой видимой части спектра. Благодаря смешению цветов, излучаемый голубой свет компенсирует до нейтрального белого желтый оттенок предмета и придает ткани ослепительно белый цвет.

Химические отбеливатели. Суть заключается во взаимодействии активных радикалов кислорода с хромофорными участками молекул загрязнителей, превращая их в неокрашенные соединения или соединения белого цвета. Практическое значение заключается в окислительном отбеливании, которое проводят с участием пероксидов и гипохлоритов.

Антиресорбенты. Это вещества, препятствующие повторному осаждению загрязнителей на очищаемую поверхность. Наиболее эффективные считаются водорастворимые эфиры целлюлозы.

Ферменты. Это белки, обладающие каталитическим действием при разложении загрязнителей белкового или жирового происхождения за счет их гидролиза.

Ароматизаторы. Это душистые вещества (эфирные масла, различные экстракты и их смеси, синтетические вещества) вводимые в состав СМС для придания аромата.

Гидротропные вещества. Это вещества, повышаемые растворимость малорастворимых и нерастворимых веществ в воде и в водных растворах неорганических солей.

Технология производства СМС осуществляется поэтапно:

1 этап – приготовление композиции. Смешиваются ПАВ с наполнителями, дезинфицирующими добавками, буферными агентами, красителями, ароматизаторами и другими ингредиентами. Полученный раствор фильтруется и направляется в коллоидную мельницу для приобретения однородной структуры.

2 этап – сушка. При изготовлении чистящих и стиральных порошков осуществляется в сушильной башне при температуре не менее 250 градусов цельсия и давлении от 30 атмосфер. При изготовлении жидких и гелеобразных составов применяют метод кристаллизации, но процесс проходит при невысоких температурах.

3 этап – расфасовка и упаковка. Готовый продукт расфасовывают и упаковывают.

Изучив синтетические моющие средства: их состав, технологию производства и экологичность можно сделать вывод, что свойства любого продукта напрямую зависят от того, какое сырье используется производителем.

В Республике достигнуты успехи научных исследований и промышленных разработок по получению сесквикарбоната натрия, пероксикарбоната натрия, каустической соды, тенардита, различных композиций СМС из местных сырьевых ресурсов.

Список литературы:

1. Горенкова Г.А., Боргояков В.А., Фисун Л.А. К вопросу о применении синтетических моющих средств // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. 2009. Т. 26. № 1. С. 63-64
2. Результаты исследований чистоты поверхности тарелок бактофуги Альфа-лаваль с применением моющего средства «Термоклин» / А.И. Завражнов, П.А. Матушкин, С.М. Кольцов, С.В. Дьячков // В сборнике: Инновационные подходы к разработке технологий производства, хранения и переработки продукции растениеводческого кластера. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Мичуринск, 2020. С. 156-161.
3. Невдах К.Г. Натуральные моющие средства как альтернатива синтетическим моющим средствам // В сборнике: Фундаментальная наука в современной медицине 2016. Материалы сателлитной дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых учёных. Под редакцией А.В.Сикорского, О.К. Дорониной, Т.В. Тереховой. 2016. С. 198-201.
4. Результаты экспериментальных исследований устройства гидродинамической мойки колес грузовых автомобилей / А.А. Стукалов, С.В. Дьячков, С.В. Соловьёв, А.А. Бахарев, А.Г. Абросимов // Наука и Образование. 2020. Т. 3. № 2. С. 190.
5. Прокопенко Ф.С., Дьячков С.В., Соловьёв С.В. Результаты экспериментальных исследований устройства для бесконтактной мойки дорожных ограждений барьерного типа с рециркуляцией моющей жидкости // Наука и Образование. 2020. Т. 3. № 4. С. 100.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА МАСЛО КОСТОЧЕК ВИШНИ

Хамидова Мохира Зикрилла кизи, Хамидова Мадина Олимжоновна

Ташкентский химико-технологический институт,

Тел: +998946366006, e-mail: mohirax81@gmail.com

Вишня— культура, которая произрастает повсеместно в нашей стране и встречается в большинстве государств мира. Родиной растения принято считать Крымский полуостров, а распространение растение получило во времена Римской империи. Именно в это время саженцы были ввезены в европейские страны.

Масло из вишнёвых косточек (масло семян вишни, *Prunus cerasus L.*) представляет собой растительное масло, получаемое из ядра косточки плодов вишни методом прессования или экстракции. Оно относится к группе косточковых масел (наряду с маслами абрикосовых, персиковых, сливовых косточек) и является ценным побочным продуктом переработки плодов. Благодаря богатому химическому составу и сбалансированному жирнокислотному профилю, вишнёвое масло находит применение в пищевой промышленности (исторически использовалось как пищевой жир) и особенно широко – в косметологии, где ценится за питательные, увлажняющие и гипоаллергенные свойства. В данной статье рассмотрены химический состав масла косточек вишни (основные и минорные компоненты), его физико-химические показатели (плотность, показатели йодного и кислотного числа, окислительная стабильность), а также биологические свойства, включая антиоксидантную активность, гипоаллергенность и устойчивость к прогорканию.

Вишневое масло принадлежит к самым мягким и неагрессивным базам, оно не имеет противопоказаний и не вызывает негативных ощущений. Его можно применять и употреблять в любом возрасте и состоянии здоровья.

В составе вишневого масла также содержатся активные формы антиоксидантов, витаминов А и Е, токоферолов как в гамма-, так и в альфа- и дельта- форме. Это одно из самых стабильных масел, которое не склонно к распаду и изменениям под воздействием температуры и света.

По своей текстуре вишневое масло по праву причисляют к очень легким и невесомым увлажняющим маслам с эффектом быстрого воздействия: даже разовое применение существенно меняет состояние кожи. Считается, что оно очень схоже по характеристикам и сфере применения с персиковым и миндальным маслами. Но вишневое масло впитывается быстрее, распределяется легче, а эффект смягчения после разовой процедуры более выражен. Масло не оставляет на коже ни малейшего следа, не вызывает неприятных ощущений и воспринимается как удивительно органичное. Масло вишневых косточек создает на коже тонкий невидимый слой, который надежно защищает ее от негативных воздействий и ультрафиолетовых лучей, задерживает процесс испарения влаги и выравнивает водный баланс эпидермиса.

Целебные свойства этого базового масла связаны с воздействием линоленовой и олеиновой кислот на организм. Благодаря своему составу оно способствует нормализации обмена веществ, понижению уровня холестерина. Это профилактическое, легкое средство, поддерживающее общее состояние здоровья и предупреждающее негативные изменения и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Витаминный и жирнокислотный состав вишневого масла придает маслу иммуноукрепляющие и антиканцерогенные свойства. Жирнокислотный состав и витамины с антиоксидантами позволяют маслу из вишневых косточек восстанавливать естественный уровень увлажнения и способствовать более интенсивному процессу насыщения кожи влагой. Оно обладает активными регенерирующими свойствами общего характера, способствует восстановлению эпидермиса на основе регуляции гидролипидного баланса.

Основу масла вишнёвых косточек составляют триглицериды жирных кислот, причём преобладают ненасыщенные кислоты. Жирнокислотный профиль характеризуется высоким

содержанием полиненасыщенных и мононенасыщенных кислот: линолевая (омега-6) кислота составляет порядка 40–50% от всех жирных кислот, а олеиновая (омега-9) – около 30–45%. Насыщенные кислоты присутствуют в меньшем количестве: пальмитиновая ~6–10% и стеариновая ~1–4%. Также отмечаются лишь следовые количества иных кислот, например арахидиновой (C20:0 до ~0,5%) и линоленовой (омега-3, до ~0,5%). Такое соотношение жирных кислот (в сумме >85% ненасыщенных) придаёт маслу жидкую консистенцию при комнатной температуре и обуславливает его высокое йодное число (см. ниже), свидетельствующее о значительной степени ненасыщенности. Для сравнения, исследования масла семян вишни разных сортов показывают сходный профиль: линолевая кислота ~47%, олеиновая ~41%, пальмитиновая ~6–7% и стеариновая ~2%

Помимо триглицеридов, масло богато минорными компонентами, входящими в так называемую неомыляемую фракцию. В значимых количествах присутствует **витамин Е** (токоферолы и токотриенолы), который является главным природным антиоксидантом масла. Совокупное содержание токоферолов довольно высоко – по различным данным от ~100 до 600 мг на кг масла (в зависимости от методов экстракции и сорта). Преобладающей фракцией витамина Е является γ -токоферол – наиболее эффективный в отношении нейтрализации свободных радикалов изомер. В меньших количествах присутствуют α -токоферол, δ -токоферол, тогда как β -токоферол обычно обнаруживается в следах. Кроме того, в масле выявлены токотриенолы – например, α - и γ -токотриенол в суммарной концентрации порядка 0,6–2,6 мг/кг, согласно одному из исследований. Наличие полного комплекса форм витамина Е усиливает антиоксидантные свойства масла и повышает его устойчивость к окислению.

Масло, получаемое из семян (косточек) вишни – ценное растительное масло с богатым химическим составом и целым рядом полезных свойств. Его жирнокислотный состав характеризуется сочетанием высокой доли полиненасыщенных кислот (линолевой) и мононенасыщенных (олеиновой) при низком содержании насыщенных, что делает это масло легким и биологически ценным. Минорные компоненты – токоферолы (витамин Е), каротиноиды, фитостеролы, сквален и др. – придают маслу дополнительные функциональные свойства: антиоксидантную активность, способность снижать уровень холестерина, противовоспалительное и регенерирующее действие. Вишневое масло обладает антиоксидантным потенциалом, благотворно влияет на кожу (увлажняет, питает, ускоряет заживление) и крайне редко вызывает аллергические реакции. Благодаря устойчивости к прогорканию и богатству полезных веществ, вишнёвое масло перспективно для использования в пищевых продуктах функционального назначения, а особенно – в косметических средствах для ухода за кожей и волосами. В целом, масло косточек вишни представляет собой пример сбалансированного по составу натурального продукта, сочетающего питательную ценность с биологической активностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Нормахматов Р.** Жирнокислотный состав и физико-химические показатели масел из ядер косточковых плодов // *Пищевая промышленность*. – 2021. – № 3. – С. 40–42.
2. **Górnaś P., Rudzińska M., Raczyk M. et al.** Composition of bioactive compounds in kernel oils recovered from sour cherry (*Prunus cerasus* L.) by-products: Impact of the cultivar on potential applications // *Industrial Crops and Products*. – 2016. – Vol. 82. – P. 44–50.
3. **Dimić I., Pavlič B., Rakita S. et al.** Isolation of Cherry Seed Oil Using Conventional Techniques and Supercritical Fluid Extraction // *Foods*. – 2023. – Vol. 12, No. 1. – P. 11 (11 pp).
4. **Amiti B., Chatzitakis A., Nunes M.A.** Extraction of oils from fruit kernels with conventional and innovative methods: a review // *Technologica Acta*. – 2024. – Vol. 17, No. 1. – P. 25–37.
5. **Yılmaz E., Gökmen V.** Recovery and characterization of oil from sour cherry (*Prunus cerasus* L.) kernel by cold pressing // *Journal of the American Oil Chemists' Society*. – 2013. – Vol. 90, No. 9. – P. 1393–1402.

**PIROLIZ MANBALARI ASOSIDA OLINGAN POLIKARBON
KISLOTALARNING STRUKTURASI, XUSUSIYATLARI VA FUNKTSIONAL
MATERIALLAR SIFATIDA QO’LLANILISHI**

*Ziyadullayev Anvar Egamberdiyevich Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti
Tohirova Dilshoda Salim qizi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti*

Hozirgi vaqtda ikkilamchi xomashyolarni chuqur qayta ishlash hamda ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish kimyo sanoati va materialshunoslikning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, piroliz jarayoni asosida olingan polikarbon kislotalar ko‘p funksiyali, yuqori reaksiya qobiliyatiga ega bo‘lgan istiqbolli birikmalar sifatida alohida ilmiy qiziqish uyg‘otmoqda. Ushbu kislotalar tabiiy va sintetik chiqindilarni qayta ishlash orqali olinishi bilan “yashil kimyo” tamoyillariga to‘liq mos keladi. Mazkur tezisdagi piroliz manbalari asosida sintez qilingan polikarbon kislotalarning olinishi, strukturaviy xususiyatlari va amaliy qo‘llanish istiqbollari tahlil qilinadi.

Tahlil jarayonlarini quyidagi metodlar asosida ko‘rib chiqdik: Polikarbon kislotalar turli tabiiy xomashyolarning yuqori haroratda kislorodsiz muhitda olib borilgan pirolizi natijasida hosil bo‘lgan mahsulotlarni keyingi oksidlash orqali olindi. Xomashyo sifatida tabiiy ko‘mir va gumin moddalari, biomassa manbalari (lignin va selluloza), shuningdek, polietilen va polipropilen kabi sintetik polimer chiqindilaridan foydalanildi. Piroliz jarayonida hosil bo‘lgan aromatik va kondensatsiyalangan uglevodorodlar oksidlovchi muhit ta‘sirida ko‘p asosli karbon kislotalarga aylantirildi. Olingan mahsulotlarning umumiy strukturaviy va fizik-kimyoviy xossalari solishtirma tahlil asosida baholandi.

Tajriba natijalariga ko‘ra, piroliz mahsulotlaridan olingan polikarbon kislotalar murakkab, geterogen va polidispers strukturaga ega ekanligi aniqlandi. Ularning molekulyar tuzilishida benzol, naftalin va antrasen tipidagi aromatik yadrolar asosiy skeletni tashkil etib, ular alifatik ko‘prikchalar orqali o‘zaro bog‘langan. Molekula tarkibida ko‘plab karboksil (-COOH) guruhlarining mavjudligi bilan bir qatorda gidroksil (-OH) va karbonil (=C=O) funksional guruhlari ham aniqlanadi. Ushbu kislotalar suv va qutbli organik erituvchilarda yuqori eruvchanlikka ega bo‘lib, metall ionlari bilan barqaror xelat komplekslar hosil qilish qobiliyatini namoyon etadi. Olingan natijalar piroliz manbalari asosida olingan polikarbon kislotalarning funksional materiallar sifatidagi yuqori salohiyatini ko‘rsatadi. Karboksil guruhlarining yuqori konsentratsiyasi ularning sirt-faol xossalarni kuchaytirib, beton qorishmalarida samarali superplastifikator sifatida qo‘llanish imkonini beradi. Shu bilan birga, og‘ir metall ionlari bilan kompleks hosil qilish qobiliyati ularni oqova suvlarni tozalashda ekologik jihatdan samarali sorbentlarga aylantiradi. Gumin kislotalariga strukturaviy jihatdan yaqinligi esa qishloq xo‘jaligida tuproq unumdorligini oshiruvchi va o‘simliklar o‘sishini rag‘batlantiruvchi modda sifatida foydalanish istiqbollari kengaytiradi. Umuman olganda, piroliz asosida olingan polikarbon kislotalar barqaror rivojlanishga yo‘naltirilgan innovatsion materiallar sinfiga kiradi.

ATMOSFERA HAVOSIGA TRANSPORTLAR TA’SIRI

dots. Yuldashev A.A., bakalavr. Mamatqulova R.S.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kirish

Atmosfera havosi tirik organizmlar hayoti uchun zarur bo‘lgan asosiy tabiiy resurslardan biridir. So‘nggi o‘n yilliklarda sanoat va transport sohasining jadal rivojlanishi natijasida atmosfera havosining ifloslanish darajasi ortib bormoqda. Ayniqsa, avtomobil transporti yirik shaharlarda havoni ifloslantiruvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Transport vositalarining ko‘payishi ekologik muvozanatning buzilishiga va global iqlim o‘zgarishiga sabab bo‘lmoqda. Transport vositalari zamonaviy hayotning ajralmas qismi bo‘lsa-da, ular atmosfera havosining ifloslanishida asosiy omillardan biriga aylangan. Avtomobillardan ajralib chiqadigan zararli gazlar havo sifatini yomonlashtirib, ekologik muvozanat va inson salomatligiga jiddiy tahdid tug‘dirmoqda. Shu bois transportning atmosfera havosiga ta’sirini o‘rganish va uni kamaytirish yo‘llarini aniqlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Kalit so‘zlar

atmosfera, transport vositalari, ifloslanish, karbonat angidrid, azot oksidlari, issiqxona effekti, ekologiya.

Asosiy qism

Transport vositalaridan ajralib chiqadigan zararli moddalar

Ichki yonuv dvigatellari ishlashi jarayonida turli zararli gazlar va qattiq zarrachalar atmosferaga chiqariladi. Ularning asosiylari quyidagilardan iborat:

Karbonat angidrid (CO₂) chiqindilarining katta qismi ichki yonuv dvigatellariga to‘g‘ri keladi. Transport sohasi global CO₂ emissiyasining taxminan 20–25% qismini tashkil etadi.

Azot oksidlari (NO_x) shahar havosida yuqori konsentratsiyada aniqlanadi va asosan dizel dvigatellaridan ajraladi.

Qattiq zarrachalar (PM_{2.5} va PM₁₀) miqdori transport qatnovi zich hududlarda me‘yoriy ko‘rsatkichdan 1,5–3 baravar yuqori ekanligi aniqlangan.

Shahar sharoitida avtomobillarning ko‘pligi sababli havoda zararli moddalarning konsentratsiyasi me‘yoriy ko‘rsatkichlardan oshib ketmoqda.

Transportdan ajralib chiqadigan zararli moddalar miqdori yoqilg‘i turiga va dvigatel texnologiyasiga bevosita bog‘liq. Benzinli dvigatellar asosan uglerod oksidi va uglevododrodlarni ko‘p chiqaradi, dizel dvigatelli transport vositalari esa azot oksidlari va qattiq zarrachalar bo‘yicha eng xavfli hisoblanadi. Gaz yoqilg‘isida ishlovchi transport vositalari nisbatan kamroq zararli moddalar chiqarib, ekologik jihatdan maqbulroq variant sanaladi. Bu holat muqobil va ekologik toza yoqilg‘ilardan foydalanish zarurligini ko‘rsatadi.

Atmosfera ifloslanishida asosiy manbalar ulushi (%)

1-Jadval

№	Ifloslanish manbasi	Ulushi (%)
1	Transport vositalari	45
2	Sanoat korxonolari	30
3	Energetika sektori	15
4	Maishiy manbalar	10

Tajriba shahar markazidagi transport qatnovi yuqori bo‘lgan magistral yo‘l hududida olib borildi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – transport zichligining atmosfera havosidagi zararli moddalar konsentratsiyasiga ta’sirini eksperimental asosda aniqlash. O‘lchov uskunolari sifatida quyidagi jihozlardan foydalanildi: PM_{2.5} va PM₁₀ o‘lchagich (aerozol analizatori), Gaz analizator (CO va NO₂ uchun), Transport oqimini hisoblash uchun vizual kuzatuv.

O‘lchovlar 3 xil vaqtda amalga oshirildi:

Ertalab (08:00–09:00) – tirbandlik vaqti

Kunduzi (14:00–15:00) – o‘rtacha oqim

Kechqurun (18:00–19:00) – yuqori oqim
Har bir davrda 1 soat davomida o‘rtacha ko‘rsatkichlar qayd etildi.

2-Jadval

No	Vaqt oralig‘i	Transport soni (avto/soat)	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CO (mg/m^3)	NO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	08:00–09:00	1800	68	5.2	74
2	14:00–15:00	950	37	2.8	42
3	18:00–19:00	2100	79	6.1	88

(Me‘yoriy PM2.5: 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Tajriba natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

- Transport soni 2000 avto/soatdan oshganda PM2.5 miqdori me‘yordan 2 baravar yuqori bo‘ldi.
- CO va NO₂ konsentratsiyasi transport zichligi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq ekanini aniqlandi.
- Eng yuqori ifloslanish darajasi kechki tirbandlik vaqtida kuzatildi.

Statistik tahlil natijasida transport soni va PM2.5 o‘rtasida kuchli musbat korrelyatsiya ($r \approx 0.92$) mavjudligi aniqlandi. Olingan natijalar transport vositalari atmosfera ifloslanishining asosiy manbalaridan biri ekanini tasdiqlaydi. Ayniqsa, dizel dvigatelli avtomobillar NO₂ va qattiq zarrachalar emissiyasining asosiy manbai hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari boshqa ilmiy izlanishlar bilan mos keladi va transport oqimini tartibga solish ekologik vaziyatni yaxshilashga xizmat qilishini ko‘rsatadi

XULOSA

Transport vositalari atmosfera havosining ifloslanishida eng muhim antropogen manbalardan biri hisoblanadi. Avtomobillardan ajraladigan NO_x, CO, CO₂ va PM2.5 moddalar havo sifatini yomonlashtirib, inson salomatligi va ekologik muvozanatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yoqilg‘i turi va transport texnologiyasi chiqindilar miqdoriga bevosita ta‘sir qiladi, dizel transportlar eng xavfli bo‘lsa, gaz va elektr vositalari nisbatan ekologik toza hisoblanadi. Shu sababli ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, jamoat transportini rivojlantirish va avtomobillarni doimiy nazorat qilish atmosferani himoya qilish va barqaror ekologik muhitni saqlash uchun muhim chora hisoblanadi.

- Transport zichligi oshishi bilan atmosfera havosidagi zararli moddalar miqdori ortadi.
- PM2.5 ko‘rsatkichi tirbandlik vaqtida me‘yoriy chegaradan 2 baravar yuqori bo‘lishi mumkin.
- CO va NO₂ konsentratsiyasi transport oqimi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq.
- Shahar ekologik holatini yaxshilash uchun ekologik transport turlarini keng joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov Q.X., Rasulov A.R. Atmosfera havosining ifloslanishi va ekologik muammolar. – Toshkent: Fan, 2019.
2. Abdullayev S.A. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020
3. Yuldashev A.A., Pulatov X.L., Igitov F.B., Sharipova U.I. Chiqindilarni boshqarish texnologiyasi. Darslik. ‘Fan ziyosi’. Toshkent -2022
4. Tuxtamuratova D.D. O‘zbekiston Respublikasida atmosfera havosining holati va uning musaffoligini saqlash choralar. IFX Journal, 2023.
5. Toshturdiyev N.N. Navoi shahrida atmosfera havosi ifloslanishi. IFX Journal, 2023.
6. Yusupxo‘jayeva A.M. Atmosfera havosiga ifloslantiruvchi manbalar ta‘siri. TMA Repository,
7. Rasulova G.M. Atmosfera havosining ifloslanishi va kimyoviy tahlil usullari. Scientific JL Journal, 2024.

KOSMETIK MAHSULOTLARDA QO‘LLANILADIGAN KIMYOVIY MODDALARNING SOG‘LIQ UCHUN SALBIY TA‘SIRLARI

*Hamidova Madina Olimjonovna¹, To‘xtaboyeva Nilufar Zarif qizi², Islomova
Niginabonu Qaxramon qizi³*

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti t.f.f.d.(PhD) dotsent,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi,

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi

e-mail: nilufartoxtaboyeva03@gmail.com

Kosmetik va shaxsiy parvarish mahsulotlari tarkibida uchraydigan kimyoviy moddalarning, xususan, og‘ir metallarning inson salomatligiga salbiy ta‘sirini tahlil qilishga bag‘ishlangan. So‘nggi yillarda kosmetik mahsulotlardan foydalanish ko‘lamining ortishi ularning xavfsizligi masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. Tadqiqotda kosmetik vositalar orqali organizmga tushishi mumkin bo‘lgan qo‘rg‘oshin, simob, kadmiy va alyuminiy kabi og‘ir metallarning toksik xususiyatlari, organizmda to‘planish mexanizmlari hamda ularning turli tizimlarga ko‘rsatadigan salbiy ta‘sirini yoritilgan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi va xalqaro me‘yoriy hujjatlarda kosmetik mahsulotlar tarkibidagi zararli moddalarga qo‘yilgan cheklavlar tahlil qilingan. Adabiyotlar tahlili asosida og‘ir metallarning immun, asab, yurak-qon tomir va reproduktiv tizimlarga salbiy ta‘siri ilmiy manbalar bilan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari kosmetik mahsulotlardan foydalanishda ehtiyotkorlikni oshirish, ishlab chiqarish jarayonida xavfsizlik talablariga qat‘iy rioya qilish hamda inson salomatligini muhofaza qilishda ilmiy yondashuvning muhimligini ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda kosmetik va shaxsiy parvarish mahsulotlaridan foydalanish kundalik hayotning ajralmas qismiga aylandi. Insonlar terining tashqi ko‘rinishini yaxshilash, husnbuzar va pigment dog‘larini kamaytirish, shuningdek, umumiy gigiyenani ta‘minlash maqsadida turli xil kosmetik vositalardan keng foydalanmoqda. Ushbu mahsulotlar estetik jihatdan qulaylik yaratish bilan birga, teri holatini saqlash va ayrim hollarda sog‘lomlashtirish vazifasini ham bajaradi.

Kosmetik vositalarning aksariyati bevosita teriga surtiladi. Shu sababli ularning tarkibidagi ayrim kimyoviy komponentlar teri orqali organizmga singib, qon aylanish tizimi orqali turli a‘zolariga yetib borishi mumkin. Ayniqsa, kosmetik mahsulotlar tarkibida uchraydigan og‘ir metallar sog‘liq uchun jiddiy xavf tug‘diradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, hatto juda kichik miqdordagi og‘ir metallar ham uzoq muddat davomida teri orqali organizmga kirib borib, tanada to‘planishi va turli patologik holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu sababli dunyo miqyosida kosmetik mahsulotlar xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan. Jumladan, Yevropa Ittifoqining 1223/2009-sonli reglamentining II ilovasida qo‘rg‘oshin, kadmiy, simob, mishyak va surma kabi og‘ir metallarning kosmetik mahsulotlar tarkibida qo‘llanilishi qat‘iyani taqiqlangan. Biroq texnologik jarayonlarda to‘liq bartaraf etib bo‘lmaydigan, juda kam iz miqdoridagi metall aralashmalari faqat yaxshi ishlab chiqarish amaliyotlari (GMP) doirasida qat‘iy nazorat ostida ruxsat etiladi. Ayrim simob birikmalaridan esa konservant sifatida cheklangan holatlarda foydalanishga imkon berilgan.

Tibbiyot va ekologiya fanlarida og‘ir metallar tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Fizik nuqtayi nazardan zichligi 5 g/sm^3 dan yuqori bo‘lgan metallar og‘ir metallar guruhiga kiritiladi. Biroq sog‘liqni saqlash sohasida metallarning og‘ir yoki yengilligidan ko‘ra, ularning toksik ta‘siri asosiy mezon hisoblanadi. Ya‘ni, atom massasi yoki zichligidan qat‘i nazar, organizmda hayotiy jarayonlarga zarar yetkazuvchi har qanday metall tibbiyotda og‘ir metall sifatida baholanadi

Og‘ir metallar inson organizmiga nafas yo‘llari, teri yoki og‘iz orqali kirib boradi. Agar ular organizmdan tabiiy yo‘l bilan chiqarilmasa, tanada to‘planib, hujayra ichki muhitiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Natijada hujayraviy metabolik jarayonlar izdan chiqadi. Eng xavfli hisoblangan og‘ir metallar qatoriga kadmiy (Cd), qo‘rg‘oshin (Pb), simob (Hg) va alyuminiy (Al) kiradi. Ushbu moddalar uzoq vaqt davomida organizmda saqlanib, immun, asab, yurak-qon tomir va reproduktiv tizimlar faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Qo‘rg‘oshin (Pb)

Qo‘rg‘oshin kosmetika sanoatida uchraydigan eng xavfli og‘ir metallardan biri hisoblanadi. U quyoshdan himoyalovchi kremlar, tonal vositalar, lab bo‘yoqlari, tirnoq bo‘yoqlari va ayrim tish parvarish mahsulotlarida aniqlangan (Çağlar & Saral, 2014). Teri yoki nafas yo‘llari orqali organizmga kirgan qo‘rg‘oshin qon aylanish tizimi orqali suyaklar, buyraklar, miya va boshqa muhim a‘zolarida to‘planadi. Ushbu metall endokrin tizim faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, gormonal muvozanatning buzilishiga olib keladi. Natijada ayollarda hayz siklining buzilishi, homiladorlik asoratlari, erkak va ayollarda esa bepushtlik holatlari kuzatilishi mumkin.

Simob (Hg)

Simob kosmetik mahsulotlar tarkibida lab bo‘yoqlari, shampunlar, soch konditsionerlari, ko‘z qalamlari, tush (maskara) va makiyajni tozalovchi vositalarda uchrashi mumkin. Simob birikmalari asab tizimi, immunitet, nafas olish va reproduktiv tizimlarga kuchli toksik ta‘sir ko‘rsatadi (Alam va boshq., 2019; Bocca va boshq., 2014). Uzoq muddatli ta‘sir natijasida asab tizimi faoliyatining susayishi, xotira buzilishi va umumiy holsizlik yuzaga keladi.

Kadmiy (Cd)

Kadmiy kosmetika sanoatida, xususan, lab bo‘yoqlari hamda tana va soch parvarishi vositalarida juda kam miqdorda uchrashi mumkin. Organizmga kirgach, kadmiy asosan jigar va buyraklarda to‘planadi hamda karsinogen modda sifatida tasniflanadi. Uzoq muddatli ta‘sir buyrak faoliyatining buzilishi, suyak to‘qimalarining zaiflashuvi va sinish xavfining ortishiga olib keladi. Yuqori dozalarda esa oshqozon-ichak tizimi faoliyatining buzilishi, qusish va ich ketish holatlari kuzatiladi (Alam va boshq., 2019). Shuningdek, kadmiyning erkaklarda reproduktiv salomatlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan.

Alyuminiy (Al)

Alyuminiy birikmalari asosan terlashni kamaytiruvchi antiperspirant vositalarda faol modda sifatida qo‘llaniladi. Ushbu birikmalar ter bezlarini vaqtincha to‘siq, ter ajralishini kamaytiradi. Ayrim ilmiy tadqiqotlarda alyuminiy birikmalarining teri orqali so‘rilib, ko‘krak to‘qimalaridagi estrogen retseptorlariga ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligi qayd etilgan. Estrogen hujayra o‘sish jarayonida muhim rol o‘ynaganligi sababli, alyuminiy asosidagi antiperspirantlardan uzoq muddat foydalanish ko‘krak bezi kasalliklari uchun xavf omillaridan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Xulosa: Kosmetik va shaxsiy parvarish mahsulotlari tarkibida uchraydigan kimyoviy moddalar, ayniqsa og‘ir metallar inson salomatligi uchun muhim xavf omili hisoblanadi. Ushbu moddalarning kosmetik vositalar orqali organizmga kirib borishi natijasida turli toksik ta‘sirlar, jumladan, teri kasalliklari, nafas yo‘llari muammolari, jigar va buyrak faoliyatining buzilishi hamda saraton xavfining ortishi mumkin.

Shu bois kosmetik mahsulotlardan foydalanishda ularning tarkibiga alohida e‘tibor qaratish, ishlab chiqarish jarayonida gigiyenik va me‘yoriy talablar asosida qat‘iy nazorat o‘rnatish muhim ahamiyatga ega. Inson salomatligini muhofaza qilishda kosmetik mahsulotlar xavfsizligini ilmiy asosda baholash va doimiy monitoring olib borish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yıldız, D., & Yıldız, A. (2020). Kozmetikler ve kişisel bakım ürünlerinin sağlığa olumsuz etkileri ve hemşirenin rolleri: Literatür derleme. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 118–125.
2. Science laboratory&certification <https://www.laboratuvar.net/uz/>
3. Deepthi P. V. (2024). Heavy Metals in Cosmetics: A Review of Their Impact and Risks. Journal of Dynamics and Control, 8(9), 531–550
4. Alam, M. F. et al. (2019). Assessment of some heavy metals in selected cosmetics commonly used in Bangladesh and human health risk. Journal of Analytical Science and Technology, 10(2).

MAHALLIY TALK-MAGNEZIT MINERALINI HARORAT TA‘SIRIDA PARCHALANISH JARAYONINI TADQIQ QILISH

Olmurova Sh.M., Mixliyev O.A., Mirzayeva M.B., Nabiyev A.A., Yorbobayev R.Ch.

*Qarshi davlat texnika universiteti., Kimyo muhandisligi va biotexnologiya kafedrası.,
Toshkent kimyo- texnologiya instituti “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi”
(E-mail: ruslanyorbobayev@gmail.com)*

Mg(OH)₂, MgO va magniy birikmalarini, olishning moslashuvchan texnologiyasini ishlab chiqish maqsadida xom ashyo sifatida tanlangan Qoraqalpoqiston Respublikasining Beruniy tumanida joylashgan Zenil‘buloq talk-magnezit koni talk-magnezit mineralidan foydalanilgan. Dastlab uni laboratoriya sharoitida maydalash tegirmonida 0,075 mm o‘lchamgacha maydalb, uning kimyoviy tarkibi o‘rganilganda, mass %; 0,075 mm o‘lchamdagi fraksiya namunasining tarkibida SiO – 56,86, MgO-28,22, Fe₂O₃-6,89, Al₂O₃ – 2,67, CaO – 1,49, SO₃ – 0,035 va Cl – 0,0216 % miqdordagi komponentlar mavjud ekanligi kimyoviy tahlillar asosida aniqlangan [1-3].

Ushbu ilmiy tadqiqot ishi uchun tanlangan o‘lchami 0,075 mm bo‘lgan talk-magnezit minerali fraksiyasi namunasida qattiq faza komponentlarning mavjudligini IQ-spektroskopik tahlil qilindi. Qattiq fazaning IQ-spektrida qo‘yidagi yutilish zonalari ko‘zatildi: 1417,02- sm⁻¹ dagi yutilish zonasida (Fe₃Al₂Si₃) uglerod va kislorod atomlari ishtirokida ikkilamchi bog‘lanish tebranishlari ko‘zatildi, bu tavsiflovchidir, chunki unda yingil uglerod atomi ishtirok etadi. 1400-1000 sm⁻¹ hududi molekulaning asosiy funksional guruh tebranishlari hududidir. Bundan tashqari 1100-900 sm⁻¹, 830-740 sm⁻¹, 500-400 sm⁻¹ sohasida silikatlar va SiO₄, 700-875,32 sm⁻¹ sohasida (CaMgSi) past asosli silikat guruhlarining deformatsion tebranishlarini keng diapozoni mavjudligini anglatadi. Shuning bilan birga 1450-1410 sm⁻¹, 880-860 sm⁻¹ va 740-680 sm⁻¹ dagi yutilish zonasida korbonatlar va CO₃, 1250-1000 sm⁻¹, 650-610 sm⁻¹ va 450 sm⁻¹ yutilish zonasi esa sulfatlar va SO₄ hududidagi tebranishlarni anglatadi (1-rasm).

1-rasm. Talk-magnezit minerali fraksiyasining IQ-spektrial tahlili.

Shuningdek ushbu namunaning termik parchalanishini aniqlash maqsadida termogravimetrik tahlil qilindi.

Termogravimetrik (TG) tahlili quruq havoning doimiy (20 ml /min) ostida 10 °C/min tezlikda 20 dan 1000 °C gacha qizdirildi. Ushbu tahlil TGA usuli yordamida Software Manual - Linseis TA Software 1600 qurilmasida (Germany) namunaning tozaligini va moddalarning issiqlik sig‘imini aniqlovchi qurilmada tahlil qilingan.

Termogravimetrik (TG) tahlil natijasi qo‘yidagi 2-rasmda keltirilgan. Bunda Termogravimetrik (TG) tahlili natijalari termografada keltirilgan bo‘lib, bunda qizil chiziqli tebranishlarda endoeffekt grafik cho‘qqilar ko‘zatilgan. Bunda 462,6 – 480,61 °C haroratlar oralig‘ida OH⁻ ionlarining bog‘lari o‘zilishi ko‘zatilgan, natijada namuna massasi kamaygan va

harorat 589,4 va 791,60 °C haroratlardagi chiziqli tebranishlarda ham endoeffekt grafik cho‘qqilar ko‘zatilgan bo‘lib, bunda ham issiqlik yutilganligini (1-rasm) va massaning keskin kamayganligini ushbu keltirilgan termogravimetrik (TG) tebranish chiziqlarida ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, 957,9 °C haroratda maksimal darajada massa kamayishi ko‘zatilgan va undan yuqori haroratlarda massa o‘zgarmaganligini ko‘k rangli termogravimetrik (TG) tebranishlar chizig‘ida keltirilgan.

2-rasm. Talk-magnezit minerali fraksiyasining termogravimetrik (TG) tahlili.

Termogravimetrik (TG) tahlildagi chiziqli tebranishlarda namuna massa miqdoriga haroratning ta’sirlari ham aks etgan bo‘lib, 462,6 °C haroratga nisbatan boshqa keltirilgan haroratlarda yuqotilgan massa taqqoslagandagi yuqotilgan o‘g‘irlik, 589,8 °C haroratda 12,98 % va 791,60 °C haroratda 56,49 % gacha namuna og‘irligi kamayganligi ko‘zatilgan.

Xulosa. Shunday qilib ushbu ilmiy tadqiqot ishida keltirilgan ma’lumotlardan shuni anglash mumkinki, Respublikamizning qo‘yi Amurdaryo xududida joylashgan Zinel‘buloq tal‘k-magnezit minerali tarkibidagi magniyning parchalanish darajasiga haroratning ta’sirlari aniqlangan va maqbul texnologik parametrlar o‘rnatildi, ya’ni 750 °C harorat ta’sirida namunadagi magniy parchaganligi va silikat holatdan oksid holatga utganligi ko‘zatilgan. Shuningdek Termogravimetrik (TG) tahlildagi chiziqli tebranishlar ham olingan natijalarni tasdiqlagan.

Foydalanilagan adabiyotlar

1. Otabek MIXLIYEV, Abduraxim NABIYEV, Ruslan YORBOBOYEV Mahalliy talk minerali fraksiyalarining kimyoviy va fizik-kimyoviy tarkibini o‘rganish//“O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI”, jurnali 2024, [3/2/1] ISSN 2181-7324 // KIMYO <http://journals.nuu.uz> Natural sciences 460-462 betlar.
2. Mixliyev O. A., Nabiyeu A.A., Yorboboyev R.Ch., Ro‘ziyev I.X. Mahalliy talk-magnezit minerali fraksiyalarining fizik-mexanik, kimyoviy va dispers tarkibini o‘rganish // “Развитие науки и технологий” Научно–технический журнал №5/2025, ISSN 2181-8193 (<https://journal.bmti.uz/>). С 72-76.
3. Magnesium silicate. Chem Industry. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.micronmetals.com/magnesium-silicate.htm>.

LIGNIN ASOSIDA SUPERPLASTIFIKATOR — SULFOLIGNIN OLISH TEXNOLOGIYASI VA UNING BETON SANOATIDA QO‘LLANILISHI

*Mardonov Asror Hasanovich^{1,2}, Abdumavlyanova mamura Kasimovna²,
 Primov Bobir Shomurodovich²*

¹O‘zR FA akad. S.Yu. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalar kimyosi instituti,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent

E-mail: asror_mardonov@mail.ru, mamura.abdumavlyanova.63@mail.ru,
bobirshomurodovich@gmail.com

Sellyuloza va qog‘oz sanoati global miqyosda eng yirik kimyoviy ishlab chiqarish tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Har yili dunyo bo‘yicha 50 million tonnadan ortiq lignin hosil bo‘ladi, lekin uning atigi 2–3 % qismi qayta ishlanadi, qolgan qismi energiya olish maqsadida yoqib yuboriladi. Biroq lignin aromatik struktura va murakkab polimerik tabiati tufayli kimyo sanoatida yuqori qiymatli mahsulotlar olish uchun katta imkoniyatga ega.

Qurilish sanoatida zamonaviy betonlarning texnologik xossalari, mustahkamligi, sovuqqa chidamliligi va uzoq muddat xizmat qilishi ko‘pincha superplastifikator qo‘shimchalariga bog‘liq. Polikarboksilat, naftalin formaldegid kondensatlari va ammoftenatlar eng ko‘p tarqalgan bo‘lib, ularning aksariyati import qilinadi.

Biroq mahalliy xomashyo — texnik lignin asosida superplastifikator olish iqtisodiy jihatdan arzon, ekologik jihatdan foydali va texnik jihatdan samarali yechimdir. Ligninning sulfonlash natijasida hosil bo‘ladigan sulfolignatlar suvda yaxshi eruvchi polielektrolitlar bo‘lib, dispersiyalovchi, plastifikatsiyalovchi va stabilizator xususiyatlarga ega.

LIGNIN QUIYIDAGI UCH ASOSIY STRUKTURA BLOKLARI: **GUALIL (G), SIRINGIL (S) VA P-GIDROKSIFENIL (H) BIRLIKLARIDAN TASHKIL TOPGAN.**

Ligninning umumiy aromatik tuzilishi $C_6H_4-CH(OH)-CH_2-$ (fenilpropanoid fragment) ko‘rinishidagi ushbu birliklarning o‘zaro ester, C–C bog‘lar, alifatik zanjirlar orqali polimerlashgan murakkab makromolekula hosil qiladi. Aynan shu murakkab aromatik tabiat sulfonlash reaksiyasining samarali kechishiga zamin yaratadi.

TEXNIK LIGNIN TURLARI

Lignin turi	Hosil bo‘lish jarayoni	Asosiy xususiyatlari
Kraft (sulfat) lignini	Sulfat sellulyoza olishda	Ko‘proq gidrofob, chiqindida ko‘p
Sulfit lignini	Sulfitli pishirishda	Suvda qisman eriydi
Organosolvent lignini	Organik erituvchilarda pishirish	Toza va yuqori molekulyar

Ko‘p miqdorda mavjudligi sababli aksariyat holda kraft lignin ishlatiladi.

Sulfolignin olish texnologiyasi: Sulfonlash aromatik halqaga elektrofil sulfon guruhi kiritishdan iborat: sulfonlash reaksiyasining umumiy tenglamasi

Reaksiya natijasida hosil bo‘lgan $-\text{SO}_3\text{Na}$ guruhlari ligninni suvda eruvchan qiladi. Bu superplastifikator sifatida eng muhim omil sanaladi.

Texnologik bosqichlar: dastlab ajratib olingan lignin 105 °C quritildi, so‘ngra 0,5–2 mm o‘lchamgacha maydalandi. Tayyor bo‘lgan maydalangan lignin **10–25 % li** Na_2SO_3 eritmasida (pH = 7–10) 120–160 °C haroratda, 0,3–0,6 MPa bosimda, 2-4 soat davomida sulfonlash jarayoni amalga oshirildi.

Reaksiyadan so‘ng sulfomassani Ca(OH)_2 yordamida neytrallandi (pH = **6,5–8,0**) va 80–100 °C da quritildi

Quyida sulfolignin ko‘rsatkichlari keltirilgan

Ko‘rsatkich	Qiymati	Izoh
Tashqi ko‘rinishi	Jigarrang kukun	Yengil, suvda tez eriydi
pH (1 % li eritma)	6–8	Beton uchun optimal
Eruvchanlik	Juda yuqori	Sulfon guruhlar mavjud
Aktiv modda miqdori	50–60 %	Kimyoviy samaradorlik
Kul miqdori	20–30 %	Organik qism va mineral tuzlar
Zichlik	0,45–0,55 g/cm ³	Transport uchun qulay
Namlik	6–10 %	Standart

Sulfoligninning beton aralashmasidagi samarasi. Sulfolignin sement zarrachalari atrofida elektrostatik to‘siq hosil qiladi. Zarralar bir-biridan itarilib, aralashma bo‘shashadi, natijada beton aralashmasi uchun sarflanadigan suv sarfi kamayadi, quyuqlik normallashadi, mustahkamligi ortadi.

Beton sifatiga ta‘siri. Sulfolignin qo‘shilishi betonning suv-sement nisbatini 8–12% ga kamaytiradi. Bu mustahkamlikning oshishiga bevosita bog‘liq.

Mustahkamlikning oshishi. 28 sutkalik bosimga chidamlilik o‘rtacha: 10–20% ga oshdi, past haroratda qotish jarayoni yaxshilandi.

Reologik xossalari. Sulfolignin: aralashmani yanada suyuq qiladi, plastikligini oshiradi, shakllarga quyishda osonlik yaratadi, segregatsiyani kamaytiradi.

Sulfoligninning sanoat afzalliklari. Ekologik afzalliklar sellyuloza chiqindisi qayta ishlanadi, atmosferaga zararli chiqindilar kamayadi, chiqindidan yuqori qiymatli mahsulot olinadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ligninning sulfonlash natijasida olingan sulfolignin superplastifikator sifatida juda yuqori samaradorlikka ega. Mahsulot beton sifatini yaxshilashi, suv sarfini kamaytirishi, uni iqtisodiy jihatdan arzonlashtirishi va ekologik afzalliklar berishi bilan ajralib turadi. Mahalliy xomashyodan foydalanish orqali mamlakatimizda beton qo‘shimchalari bozorida import hajmini sezilarli kamaytirish imkoniyati mavjud.

Sulfolignin qurilish sanoati uchun istiqbolli, energetik tejankor va ekologik xavfsiz mahsulot bo‘lib, sanoatda keng miqyosda joriy qilish tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: lignin, sellyuloza sanoati, sulfonlash, sulfolignin, superplastifikator, dispersiya, beton kimyosi, reologiya.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gosselink R. Lignin as a Renewable Aromatic Resource. Wageningen University, 2011.
2. Norgren M., Edlund H. *Lignin: Recent Advances and Emerging Applications*. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2014.
3. Plank J. *Applications of Lignosulfonates in Cement and Concrete*. Cement and Concrete Research, 2004.
4. Sjöström E. *Wood Chemistry: Fundamentals and Applications*. Academic Press, 1993.
5. Chernyak V. Sulfonation of Technical Lignins. Journal of Applied Chemistry, 2017.
6. K. L. Sahin, *Chemical Modification of Kraft Lignin for Industrial Applications*, Springer, 2020.

ЮҚОРИ ҲАРОРАТЛИ ПЕЧЛАРНИНГ ИНТЕНСИВЛИГИНИ ОШИРИШ

Абулхаев Шодмон Абдушукур ўғли., Хакимова Гулноза Нигмановна., Қаюмов Абдумалик

Тошкент кимё – технология институти, “Технологик жараёнлар ва қурилмаларни лойиҳалаш” кафедра, Shodmon0927@gmail.com

Мазкур тезис юқори ҳароратли саноат печларида иссиқлик алмашинув жараёнларини интенсивлаштириш масалалари тадқиқ этилган. Печ камерасида газ оқимининг конвектив ва нурланиш орқали иссиқлик бериш механизмлари таҳлил қилинган. Иссиқлик бериш коэффициентини оширишда Нуссельт, Рейнольдс ва Прандтль критерийларининг ўрни асослаб берилган. Газ оқимини бошқарилган турбулентлаштириш ва юқори эмиссивликка эга юзаларни қўллашга асосланган комплекс илмий ечим таклиф этилган. Таклиф этилган ёндашув юқори ҳароратли печлар интенсивлигини ошириш ҳамда энергия самарадорлигини яхшилаш имконини беради.

Саноатда юқори ҳароратда ишлайдиган печларидан чиқадиган тутун газларининг иккиламчи иссиқлик ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида энергия тежамкор технологияларни ишлаб чиқиш масалалари кўриб чиқилган. Тадқиқот доирасида саноат печларида ҳосил бўладиган тутун газларининг ҳарорат ва энергия потенциали таҳлил қилинмоқда ҳамда уларни қайта фойдаланишнинг мавжуд усуллари ўрганилмоқда. Тутун газлари иссиқлигини рекуперация қилишга асосланган технологик ечим таклиф тузилмоқда ва унинг энергия самарадорлиги, олинадиган натижалар таклиф этилаётган технология ёқилғи-энергия ресурсларини тежаш, ишлаб чиқариш жараёнларининг умумий энергия самарадорлигини ошириш ҳамда атроф-муҳитга чиқариладиган зарарли моддалар миқдорини камайтириш имконини бериши кўзда тутилмоқда.

Бугунги кунда саноат корхоналарида энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш масаласи энг долзарб илмий-амалий муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса, юқори ҳароратда ишловчи саноат печларида ёқилғи ёнишидан ҳосил бўладиган тутун газлари билан катта миқдорда иссиқлик атмосферага чиқариб юборилади. Ушбу иссиқлик йўқотишлари корхонанинг умумий энергия самарадорлигини пасайтиради ва ишлаб чиқариш харажатларини оширади. Шу сабабли саноат печларидан чиқадиган тутун газларининг иккиламчи иссиқлик ресурсларидан фойдаланишга қаратилган энергия тежамкор технологияларни ишлаб чиқиш муҳим илмий вазифа ҳисобланади. Мазкур тезисда тутун газлари иссиқлигини рекуперация қилиш асосида энергия самарадорлигини ошириш йўллари тадқиқ этилмоқда.

Юқори ҳароратли саноат печлари металлургия, кимё, қурилиш материаллари ва базальт эритиш каби соҳаларда кенг қўлланилади. Бу печларнинг ишлаб чиқариш самарадорлиги, асосан, уларнинг интенсивлигига, яъни маълум вақт ичида кўпроқ маҳсулот олиш қобилиятига боғлиқдир. Печ интенсивлигини ошириш энергия сарфини камайтириш, ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш ва иқтисодий самарадорликни яхшилаш имконини беради. Печ интенсивлигини оширишнинг асосий усулларида бири — ёнилғи ёниш жараёнини такомиллаштиришдир. Ёнилғи ва ҳаво аралашмасини оптимал нисбатда бериш, замонавий ёндиргичлардан (горелкалардан) фойдаланиш ёниш тўлиқлигини оширади ва юқори ҳароратни барқарор сақлашга ёрдам беради. Шунингдек, иссиқлик алмашинуви жараёнларини яхшилаш муҳим аҳамиятга эга. Рекуператор ва регенератор қурилмаларини жорий этиш орқали чиқинди тутун газларининг иссиқлигидан қайта фойдаланиш мумкин. Бу печга кирувчи ҳаво ёки хомашёни олдиндан қиздиришга хизмат қилади ва умумий энергия сарфини камайтиради.

Саноат печларининг деворлари ва қопламаларида замонавий иссиқликка чидамли ва кам иссиқлик ўтказувчи материаллардан фойдаланиш ҳам интенсивликни оширишга ёрдам беради. Бу орқали иссиқлик йўқотишлар камайиб, ишчи ҳажмда ҳарорат юқори даражада сақланади. Бундан ташқари, автоматлаштирилган бошқарув тизимларини қўллаш орқали ҳарорат, босим ва газ сарфини аниқ назорат қилиш мумкин. Бу печ иш режимини оптимал ҳолатда ушлаб туришга ва авариявий ҳолатларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Печ интенсивлиги тушунчаси Юқори ҳароратли печнинг интенсивлиги деганда, маълум вақт ичида иссиқлик оқими зичлигининг ошиши тушунилади:

$$q = \alpha(T_{\text{газ}} - T_{\text{девор}}) \text{ бу ерда:}$$

- q — иссиқлик оқими зичлиги, Вт/м²
- α — иссиқлик бериш коэффициентини
- $T_{\text{газ}}$, $T_{\text{девор}}$ — газ ва девор ҳароратлари

Иссиқлик бериш коэффициентининг критериял боғланиши

Конвектив иссиқлик алмашинувида α куйидаги ўлчамсиз критерий орқали ифодаланади:

$$Nu = \alpha l / \lambda$$

Бу **Нуссельт критерийси** бўлиб, у конвекция интенсивлигини тавсифлайди.

Нуссельт критерийсининг умумий қонуни бўлиб газ оқимининг ҳаракати ва физик хоссалари ҳисобга олинганда:

$$Nu = C \cdot Re^m \cdot Pr^n$$

бу ерда:

- $Re = wl / \nu$ — газ оқими тезлиги ва турбулентлигини кўрсатади
- $Pr = \nu / a$ — муҳитнинг физик-иссиқлик хоссалари
- C, m, n — тажрибавий коэффициентлар

Асосий критериял формулани чиқариш юқоридаги ифодаларни бирлаштирамиз:

$$\alpha = (\lambda / l) \cdot C \cdot Re^m \cdot Pr^n$$

Шу формула юқори ҳароратли печ интенсивлигининг асосий критериял ифодаси ҳисобланади.

Чизмага техник шарҳ

Печ: Асосий технологик жараён амалга ошади. Ёқилғи ёниши натижасида юқори ҳароратли тутун газлари ҳосил бўлади. **Рекуператор:**

Тутун газлари иссиқлиги ҳисобига кирувчи ёниш ҳавоси қиздирилади. Бу печ интенсивлигини ва ёқилғи ёниши самарадорлигини оширади. **Газ коллектори:**

Тутун газларини утилизация тизими бўйлаб барқарор тақсимлайди. **Утилизатор-қозон:**

Қолдиқ иссиқлик ҳисобига буғ ёки иссиқ сув ишлаб чиқаради (иккиламчи энергия). **Чанг тозалаш қурилмаси:**

Экологик талабларни таъминлаш учун қаттиқ заррачаларни ушлаб қолади. **Сўрувчи вентилятор:**

Газ оқимини мажбурий ҳаракатга келтиради. **Дудбурон:** Совитилган ва тозаланган газларни атмосферага чиқаради.

Юқори ҳароратли печлар интенсивлигини оширишда асосий чекловчи омил иссиқлик бериш коэффициенти эканлиги аниқланди. Газ оқимини бошқарилган турбулентлаштириш ва нурланиш ҳиссасини оширишга асосланган комплекс илмий ечим таклиф этилди. Мазкур ёндашув саноат печларида энергия самарадорлигини ошириш ва технологик жараёнларни оптималлаштириш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, юқори ҳароратли печларнинг интенсивлигини ошириш комплекс ёндашувни талаб қилади. Ёниш жараёнини яхшилаш, иссиқликни қайта тиклаш, конструктив такомиллаштириш ва автоматлаштириш чоралари биргаликда қўлланилганда энг юқори самарага эришиш мумкин.

ION ALMASHINUV YO’LI BILAN TOZALANGAN OQAVA SUVNI MIKROBIOLOGIK TADQIQ QILISH

Miralimova Aziza Isamuddinovna, Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Oziq-ovqat va vinochilik texnologiyalari fakulteti
djaxangirova77dgz@gmail.com

Don va don mahsulotlarini qayta ishlash korxonalarida ishlatiladigan suv mikrobiologik talab va me’yorlarga javob bermasa, ishlab chiqarish muhitida patogen hamda shartli patogen mikroorganizmlarning rivojlanishi va tarqalishi uchun qulay sharoit yuzaga keladi. Natijada don va un mahsulotlari mikrobiologik ifloslanib, ularning saqlash muddati qisqaradi va inson salomatligi uchun xavf tug’diruvchi oziq-ovqat orqali yuqadigan kasalliklar paydo bo’lishi mumkin. Suv sifatini baholashda umumiy mikroblar soni, *Escherichia coli*, enterokokklar, kolifaglar hamda *Salmonella spp.* va *Shigella spp.* kabi patogenlar aniqlanadi. Suvni tahlil qilishda bakteriologik, membranali filtratsiya va zamonaviy ekspress usullar qo’llanilib, ular ishlab chiqarishda xavflarni erta aniqlashga xizmat qiladi [1].

Suv namunalarini mikrobiologik tahlil qilishda tuproq va suv mikrobiologiyasida umumiy qabul qilingan usullardan foydalandik [2]. Suvdagi asosiy fiziologik guruhlarini miqdorini o’rganish uchun bentos va plankton suv qatlamlardan namunalar olindi. O’rganilayotgan suvdagi mikroorganizmlarni jumladan: ammonifikator bakteriyalarini - Nutrient Agar (go’sht-peptonli agar) ozuqa muhiti, fosfor parchalovchi bakteriyalarini – Pikovskiy qattiq ozuqa muhiti, achitqi bakteriyalarini - YEB (Yeast Extract Beef) ozuqa muhiti, oligonitrofillar va erkin holda yashovchi azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalarini - Eshbi ozuqa muhiti, mikromitset Chapeka qattiq ozuqa muhiti va aktinometsetlarni esa - kraxmal ammoniyli ozuqa muhitlariga ekib o’rganildi [3,4].

Mikrobiologik tahlil uchun olingan suv namunalaridan suspenziya tayyorlandi. Buning uchun suv namunasidan pipetka yordamida 1 ml olib 9 ml sterilizatsiya qilingan probirkadagi suvga solindi. Ushbu jarayon ketma-ket davom ettirilib, 1:100 000 gacha suyultirildi va takroriy qaytarildi. Probirkadagi suyuqlikdan 1 ml Petri likopchadagi maxsus qattiq elektiv oziqa muhitlariga, uchta takrorlashda ekildi, ya’ni Nutrient Agar ozuqa muhitiga ammonifikatorlar, Pikovskiy ozuqa muhitiga fosfor parchalovchi bakteriyalar, YEB ozuqa muhitida achitqi bakteriyalar, Eshbi ozuqa muhitiga oligonitrofillar va erkin holda yashovchi azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar, Chapeka ozuqa muhitiga mikromitsetlar, kraxmal ammoniyli ozuqa muhitiga esa aktinomitsetlar “suyultirish” asosida ekildi va tekshirildi. Suv namunalarining mikrobiologik tahlili natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Suv namunalaridagi asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarning miqdori, KHB/ ml suvda

№ Namu- nalar	Mikroorganizm turlari						
	Ammoni- fikatorlar	Fosfor parchalovchi bakteriyalar	Oligonit- rofillar	Azoto- bakterlar	Mikro- misitlar	Achitqi bakteri- yalar	Aktino- misitlar
1.	2×10^0	uchramadi	$4,2 \times 10^1$	uchramadi	uchramadi	uchramadi	uchramadi
2.	$2,4 \times 10^7$	9×10^2	$3,0 \times 10^4$	uchramadi	uchramadi	uchramadi	uchramadi

Olib borilgan mikrobiologik tahlillar natijasida №1 namunada (ichimlik suvi) ammonifikator bakteriyalarining miqdori 1 ml suvda 2×10^0 KHB ni tashkil qildi. №2 namunada (oqava suvi filtirdan o’tgan) esa ular $2,4 \times 10^7$ KHB/ml ni tashkil etganligi aniqlandi. Asosan, *Bacillus*, *Pseudomonas* va *Enterobacter* avlodlariga mansub bakteriya turlari dominant turlar sifatida uchradi. Fosfor parchalovchi bakteriyalar umumiy miqdori №2 namunada 1 ml suvda 9×10^2 KHB ni tashkil etdi. №1 namunada ular umuman uchramadi. Azotsiz muhitda o’suvchi oligonitrofil mikroorganizmlarning miqdori №2 namunada o’rtacha $3,0 \times 10^4$ KHB hujayra/ml, №1 namunada esa $4,2 \times 10^1$ KHB hujayra/ml ekanligi qayd etildi. Azotobakterlar, mikromitsetlar, achitqi bakteriyalar va aktinomitsetlar har ikki namunada ham umuman uchramadi.

Ammonifikator bakteriyalar

№1

№2

Fosfor parchalovchi bakteriyalar

№1

№2

1-rasm. Turli xil ozuqa muhitlarida o‘sgan asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarining umumiy miqdori va ko‘rinishi

Xulosa qilib aytganda, olib borilgan mikrobiologik tahlillar natijalari suv manbalari mikrobiologik tarkibi tozalik darajasiga bog‘liq ravishda keskin farq qilishini ko‘rsatdi. №1 namuna ya’ni ichimlik suvida ammonifikator bakteriyalar va oligonitrofil mikroorganizmlar miqdori juda past bo‘lib ($2 \times 10^0 - 4,2 \times 10^1$ KHB/ml), fosfor parchalovchi bakteriyalar, Azotobakterlar, mikromitsetlar, achitqi bakteriyalar va aktinomitsetlarning umuman uchramadi. Bu ichimlik suvining sanitar-gigiyenik jihatdan nisbatan toza ekanligini va organik moddalar bilan ifloslanish darajasi pastligini ko‘rsatadi. №2 namuna ya’ni filtrdan o‘tgan oqava suvida esa ammonifikator bakteriyalar miqdori juda yuqori ($2,4 \times 10^7$ KHB/ml) bo‘lib, asosan Bacillus, Pseudomonas va Enterobacter avlodlariga mansub bakteriyalar dominant turlar sifatida qayd etildi. Bu oqava suvida organik azotli birikmalarning ko‘pligini va ularning faol minerallashuv jarayonlari kechayotganini ko‘rsatadi. Shuningdek, fosfor parchalovchi bakteriyalarning (9×10^2 KHB/ml) va oligonitrofil mikroorganizmlar ($3,0 \times 10^4$ KHB/ml) miqdorining yuqori ekanligi, oqava suvining mikrobiologik jihatdan boy va xilma-xil ekanligini ko‘rsatadi. Shunday qilib, tadqiqot natijalari filtrdan o‘tgan oqava suvi mikrobiologik faolligi yuqori bo‘lib, unda azot va fosfor aylanishiga ishtirok etuvchi mikroorganizmlar ustun ekanligini, ichimlik suvi esa mikrobiologik jihatdan kam faol va nisbatan toza ekanligini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djaxangirova G.Z., Miralimova A.I., Donni qayta ishlash korxonalarida oqava suvlar: tahlil, muammo va yechim. // International scientific week “Sustainable development and green economy” Uzbekistan, May 28-31, Tashkent-2025.-p. 409-411.
2. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. Москва, 1991. 350 с.
3. Йозеф Сеги. Методы микробиологии и биохимии почв. Будапешт, 1986 г. 156 с.
4. Селибера Г.Л. Большой практикум по микробиологии [Учеб. пособие для ун-тов] / Под общ. ред. проф. Г.Л. Селибера. — Москва : Высш. школа, 1962. — 491 с.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВО-ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ ЛАТЕКСА *CARICA PAPAUA* И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ФОРМЕ СУБЛИНГВАЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК

*Тураева Фарангиз Уткиржон кизи*¹, *Рахимова Шахноза Хакимджановна*²
Филиал Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева¹
(бакалавр)

*Институт химии растительных веществ АН РУз им. акад. С.Ю.Юнусова*²

Введение. Ферментные препараты растительного происхождения являются перспективным направлением современной фармацевтической технологии. Латекс незрелых плодов *Carica papaya* содержит комплекс протеолитических ферментов (папаин, химопапаин, протеиназы III и IV), обладающих высокой биологической активностью. Разработка технологически обоснованного способа выделения белково-ферментного комплекса с сохранением его активности и созданием стабильной лекарственной формы является актуальной задачей фармацевтической промышленности.

Методика. В качестве сырья использовали высушенный латекс незрелых плодов *Carica papaya*. Экстракцию проводили в буферном растворе (0,1 М Tris-HCl, pH 7,4) при гидромодуле 1:10 с применением ультразвуковой обработки в течение 15 минут при температуре 20–24°C. После экстракции раствор центрифугировали при 6000 об/мин в течение 30 минут. Осаждение белково-ферментного комплекса осуществляли сульфатом аммония при 60% насыщении. Очистку проводили методом диализа с последующей лиофильной сушкой. Протеолитическую активность определяли спектрофотометрическим методом. На основе полученной субстанции разработана модель сублингвальных таблеток методом прямого прессования с использованием вспомогательных веществ (лактоза, микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия). Оценивали прочность, время распадаемости и однородность массы таблеток.

Результаты. Разработана технологическая схема получения белково-ферментного комплекса из латекса *Carica papaya*. Применение ультразвуковой экстракции позволило сократить продолжительность процесса и повысить выход активных ферментов. Полученная субстанция представляет собой аморфный порошок белого или светло-кремового цвета, хорошо растворимый в физиологическом растворе. Протеолитическая активность составила 4800–5000 ПЕ/г, что подтверждает сохранность ферментной активности в процессе технологической обработки. Полученные результаты демонстрируют перспективность создания лекарственной формы, в том числе сублингвальных таблеток. Сублингвальная форма обеспечивает быстрое высвобождение ферментов и их всасывание через слизистую оболочку полости рта, повышая биодоступность и обеспечивая удобство применения при воспалительных и дегенеративных заболеваниях соединительной ткани.

ОЧИСТКА НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТОВ, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ С ВОДОРОСЛЯМИ

*Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте,
старший преподаватель, Шарафутдинова Нозима Пулатовна*

Аннотация

В статье рассмотрены современные подходы к очистке водных и почвенных сред от нефтяных загрязнений с использованием природных и модифицированных цеолитов в сочетании с микроводорослями. Показано, что модификация цеолитов и их иммобилизация с биологическими объектами позволяет повысить сорбционную ёмкость и эффективность биодegradации углеводородов нефти. Приведены основные механизмы сорбции и биодеструкции нефтепродуктов, а также перспективы применения цеолит-водорослевых композитов в технологиях экологической реабилитации.

Ключевые слова: нефтяные загрязнения, цеолиты, модифицированные сорбенты, микроводоросли, биосорбция, биоремедиация.

Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами остаётся одной из наиболее острых экологических проблем современности. Аварийные разливы нефти, утечки при транспортировке и переработке углеводородов приводят к деградации водных экосистем, почв и биоты. Традиционные методы очистки, такие как механический сбор и химическая обработка, зачастую характеризуются высокой стоимостью и вторичным загрязнением среды.

В последние годы особое внимание уделяется разработке комбинированных физико-химических и биологических методов, основанных на использовании природных сорбентов и микроорганизмов. Среди них перспективными являются цеолиты — алюмосиликатные минералы с развитой пористой структурой, а также микроводоросли, способные к биодegradации нефтяных углеводородов.

Свойства цеолитов и их модификация

Цеолиты обладают высокой удельной поверхностью, ионообменной способностью и химической устойчивостью, что делает их эффективными сорбентами для различных загрязняющих веществ. Однако природные цеолиты имеют ограниченную гидрофобность, что снижает их эффективность при сорбции нефти и нефтепродуктов.

Для повышения сорбционных характеристик применяются различные методы модификации цеолитов:

- обработка поверхностно-активными веществами;
- термическая активация;
- химическая модификация органическими катионами;
- нанесение биополимеров.

Модифицированные цеолиты приобретают выраженные гидрофобные свойства, что способствует более эффективному извлечению углеводородов из загрязнённых сред.

В данной статье для очистки нефтяных загрязнений с поверхности морей и океанов использовались модификации цеолитов иммобилизованными водорослями.

Микроводоросли (*Chlorella*, *Scenedesmus*, *Spirulina* и др.) способны использовать нефтяные углеводороды в качестве источника углерода и энергии. В процессе жизнедеятельности они участвуют в биодеструкции сложных органических соединений, снижая токсичность загрязнений.

Кроме того, клетки водорослей обладают сорбционными свойствами благодаря наличию функциональных групп на клеточной поверхности, что позволяет связывать углеводороды и продукты их окисления. Цеолит-водорослевые композиты как перспективные сорбенты для очистки загрязнений.

Иммобилизация микроводорослей на поверхности модифицированных цеолитов позволяет создать эффективные биосорбционные материалы. В таких системах цеолит выполняет функции носителя и сорбента, а водоросли обеспечивают биodeградацию нефтепродуктов.

Основные преимущества цеолит-водорослевых композитов:

- высокая сорбционная ёмкость по отношению к нефти;
- ускорение процессов биодеструкции;
- возможность регенерации и повторного использования;
- экологическая безопасность.

Экспериментальные исследования показывают, что применение данных композитов позволяет снизить концентрацию нефтяных загрязнений в воде на 70–90 % в зависимости от условий процесса.

Перспективы практического применения: цеолит-водорослевые материалы могут быть использованы для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий.

Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию состава композитов, подбор устойчивых штаммов водорослей и изучение кинетики процессов сорбции и биодеструкции.

Заключение

Использование модифицированных цеолитов в сочетании с микроводорослями представляет собой перспективное направление в области очистки нефтяных загрязнений. Комбинация сорбционных и биологических механизмов позволяет существенно повысить эффективность очистки и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Список использованной литературы

- 1.Иванов В.Н. Цеолиты и их применение в охране окружающей среды. – М.: Наука, 2020.
- 2.Петрова Л.А., Сидоров К.М. Биоремедиация нефтяных загрязнений с использованием микроводорослей // Экология и промышленность России. – 2021. – №4. – С. 25–31.
- 3.Wang J., Chen C. Biosorption of petroleum hydrocarbons by algae // Journal of Environmental Management. – 2022. – Vol. 310.

FUNKSIONAL GURUHLARGA EGA AN–VP–AK SOPOLIMERLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI TADQIQ ETISH

¹Maxkamova Latofat Kobil qizi, ²Abdukarimova Saida Abdujalilovna, ²Atakuziyeva Dildora
Rasuldjanovna

¹Toshkent kimyo-texnologiya universiteti

²Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu ishda akrilonitril, vinilpirrolidon va akril kislota monomerleri asosida yangi funksional sopolimerlar sintez qilindi va ular plyonka ko‘rinishida olindi. Zamonaviy polimer materiallarga bo‘lgan talabning ortib borishi, ayniqsa, yuqori mexanik mustahkamlik, gidrofillik va kimyoviy barqarorlikka ega materiallar yaratish dolzarbligini oshirmoqda. Shu nuqtai nazardan, tarkibida polar funksional guruhlarga ega bo‘lgan sopolimerlar ilmiy va amaliy jihatdan katta qiziqish uyg‘otadi.

Kalit so‘zlar: akrilonitril, vinilpirrolidon, akril kislota, sopolimer, polimer plyonka, sintez.

So‘nggi yillarda maxsus xossalarga ega bo‘lgan funksional polimer materiallarga bo‘lgan ehtiyoj sezilarli darajada oshib bormoqda. Ayniqsa, tarkibida polar guruhlari mavjud bo‘lgan sopolimerlar membrana texnologiyalari, biomateriallar va qoplama materiallari sifatida keng qo‘llanilmoqda. Akrilonitril yuqori mexanik mustahkamlik beruvchi monomer hisoblanadi, vinilpirrolidon esa polimer tizimida gidrofillik va biologik moslikni oshiradi[1]. Akril kislota tarkibida karboksil guruhlari mavjud bo‘lib, sopolimerga qo‘shimcha funksional xususiyatlar beradi.

Sopolimerlar erkin-radikal polimerlanish usuli orqali sintez qilindi. Olingan plyonkalarining tashqi ko‘rinishi, bir jinsliliigi hamda fizik-kimyoviy xossalari o‘rganildi. Vinilpirrolidon va akril kislotaning sopolimer tarkibiga kiritilishi natijasida materialning gidrofilligi va plyonka hosil qilish qobiliyati yaxshilangani kuzatildi, akrilonitril esa mexanik mustahkamlikni oshirishda muhim rol o‘ynadi[2-3].

Tadqiqot natijalari sintez qilingan sopolimerlarning istiqbolli materiallar sifatida qo‘llanilishi mumkinligini ko‘rsatdi. Ushbu plyonkalar membrana texnologiyalari, biomateriallar, qoplama materiallari va funksional polimer tizimlarida foydalanish uchun ma‘lum darajada salohiyatga ega.

Akrilonitril (AN), vinilpirrolidon (VP) va akril kislota (AK) asosida sintez qilingan uch komponentli sopolimerlar zamonaviy polimer materiallar ichida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ushbu monomerlarning o‘ziga xos funksional guruhlari polimer tizimining mexanik, kimyoviy va gidrofilik xossalari birgalikda yaxshilash imkonini beradi. Akrilonitril yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo‘lib, vinilpirrolidon plyonkaga gidrofillik va biologik moslik beradi, akril kislota esa karboksil guruhlari orqali qo‘shimcha funksional imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli, AN, VP va AK ni ma‘lum nisbatda sintez qilib, plyonka ko‘rinishidagi yangi sopolimerlar yaratish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Sopolimerlar erkin-radikal polimerlanish usuli yordamida, AN, VP va AK monomerleri 50:30:20 nisbatda olinib, 50 °C haroratda va 140 daqiqa davomida sintez qilindi. Olingan sopolimer eritmasi tekis yuzaga quyilib, erituvchi bug‘latish yo‘li bilan plyonka shaklida qattiqlashtirildi. Plyonkalar kimyoviy tarkibini aniqlash maqsadida FTIR (IK) spektroskopiyasi usuli qo‘llanildi (1-rasm).

1-rasm. AN:VP:AK lar asosida olingan sopolimerning IQ spektri (50:30:20)

Sintez qilingan akrilonitril–vinilpirrolidon–akril kislota asosidagi sopolimerning FTIR spektri uning kimyoviy tarkibi va tuzilishini aniqlashda muhim ma’lumot beradi. Spektrda quyidagi asosiy cho‘qqilar kuzatildi:

- Taxminan 2240 cm^{-1} da kuchli cho‘qqi mavjud bo‘lib, bu akrilonitrilning nitril ($-\text{C}\equiv\text{N}$) guruhining xarakteristik assimetrik cho‘qqisidir.
- 1700 cm^{-1} atrofida aniq cho‘qqi karbonil ($\text{C}=\text{O}$) guruhiga tegishli bo‘lib, bu guruh asosan vinilpirrolidon va akril kislota komponentlaridagi kislota va amid funksional guruhlaridan kelib chiqadi.
- Spektrda $3200\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$ oralig‘ida keng va biroz tekis cho‘qqi mavjud bo‘lib, bu gidroksil ($-\text{OH}$) va amin ($-\text{NH}$) guruhlarining vodorod bog‘lanishi natijasida hosil bo‘lgan cho‘qqidir. Bu sopolimerning gidrofillik xossasini ko‘rsatadi.
- Shuningdek, $1400\text{--}1600\text{ cm}^{-1}$ oralig‘idagi cho‘qqilar polimer skeletidagi CH_2 va CH guruhlarining egri tebranishlari bilan bog‘liq.
- $1000\text{--}1300\text{ cm}^{-1}$ oralig‘ida esa ester va amid guruhlarining $\text{C}\text{--}\text{O}$ va $\text{C}\text{--}\text{N}$ tebranishlari tasdiqlanadi.

Ushbu FTIR natijalari sintez qilingan sopolimerning tarkibida uchala monomerlarga xos funksional guruhlar mavjudligini va ularning kimyoviy birikmada ishtirok etganligini aniq ko‘rsatadi. Bu esa olingan plyonkalar yuqori gidrofillik va mexanik barqarorlikka ega bo‘lishiga asos bo‘ladi.

Ushbu ishda akrilonitril, vinilpirrolidon va akril kislota monomerlari 50:30:20 nisbatda erkin-radikal polimerlanish usuli yordamida sintez qilinib, $50\text{ }^\circ\text{C}$ haroratda va 140 daqiqa davomida plyonka shaklida olinishi ta’minlandi. FTIR spektroskopiyasi natijalari sintez qilingan sopolimer tarkibida nitril, karbonil, gidroksil va amin guruhlari mavjudligini tasdiqladi. Bu esa plyonkalar yuqori gidrofilligi va mexanik barqarorlikka ega ekanligini ko‘rsatadi. Olingan sopolimer plyonkalar membrana materiallari, biomateriallar va boshqa funksional polimer tizimlarida qo‘llash uchun istiqbolli hisoblanadi. Kelgusida ushbu materiallarning mexanik, termik va kimyoviy xossalarini yanada chuqur o‘rganish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Odian G. *Principles of Polymerization*. — New York: Wiley, 2004.
2. Cowie J.M.G., Arrighi V. *Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials*. — CRC Press, 2008.
3. Allcock H.R., Lampe F.W., Mark J.E. *Contemporary Polymer Chemistry*. — Pearson Education, 2003.

**2-SHO’BA. “NEXUS IMPACT: MAS’ULIYATLI
DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH” (TARIX,
SOTSILOGIYA, SIYOSATSHUNOSLIK, FALSAFA,
IQTISOD, PEDAGOGIKA)**

**SECTION 2. "IMPACT NEXUS: SHAPING SOCIETY'S
FUTURE" (HISTORY, SOCIOLOGY, POLITICAL SCIENCE,
PHILOSOPHY, ECONOMICS, PEDAGOGY)**

**СЕКЦИЯ 2. «ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЛИЯНИЯ:
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА» (ИСТОРИЯ,
СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ,
ЭКОНОМИКА, ПЕДАГОГИКА)**

OLIV TA'LIMDA INNOVATSION STEM STRATEGIYALARINI INTEGRATSIYALAGAN MAGISTRATURA DASTURI

Z.A.Babaxanova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

zebo.babaxanova@tkti.uz, zebo.babaxanova@gmail.com

Xalqaro hamkorlik doirasida Yevropa Ittifoqining Erasmus+ KA220-HED “Oliy ta'lim sohasida hamkorlik aloqalari” dasturining grant loyihasi Bolgariya, O'zbekiston, Serbiya va Turkiya davlatlarida yangi STEM integratsiyalashgan magistratura dasturini yaratishga qaratilgan. Xalqaro loyiha “**Oliy ta'limda innovatsion STEM strategiyalarini integratsiyalash bo'yicha magistr darajasi**” (Master Degree in Integrating Innovative STEM Strategies in Higher Education) mavzusida 2024-2026 yillarda amalga oshirish rejalashtirilgan.

Loyihaning asosiy maqsadi - oliy ta'lim uchun mo'ljallangan innovatsion strategiyalarga alohida e'tibor qaratgan holda STEM ta'limni rivojlantirish. Hamkor tashkilotlar tomonidan oliy ta'limda pedagogik mutaxassisliklarni o'rganayotgan talabalar va hozirgi professor-o'qituvchilar uchun mo'ljallangan STEM ta'limi modelini yaratish asosiy vazifa hisoblanadi. Loyiha koordinatori Bolgariyaning Neofit Rilski Janubiy-G'arbiy Universiteti, hamda hamkor tashkilotlar - Toshkent kimyo-texnologiya instituti (O'zbekiston), Trakya universiteti (Turkiya); Nish universiteti (Serbiya).

Yevropa, O'zbekiston va Turkiya davlatlarida STEM talimining maktablarga tobora integratsiyalashib borayotganini e'tirof etgan holda, o'qituvchilarning zarur texnik bilim va yondashuvlar bilan ta'minlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda [1]. Bunga erishish uchun loyiha hamkor tashkilotlari tomonidan mavjud va yangi kurslar, o'quv dasturlari uchun innovatsion metodologiya ishlab chiqish ustida hamkorlikda ish olib borilmoqda.

Jumladan, hamkor tashkilotlar tomonidan “STEM ta'lim” 1 va 2-yillik integratsiyalashgan pedagogik magistratura dasturi o'quv rejasi kelishilib (*1-jadval*), fan dasturlari va o'quv dastur kontentlari muhokama etilmoqda. O'quv rejasida integratsiyalashgan STEM ta'limi asoslari, STEM oliy ta'limida o'quv dasturi va baholash, raqamli kompetensiyalar va ilmiy tadqiqotlar etikasi, STEM tadqiqot usullari kabi fanlar kiritilgan. Alohida e'tibor STEM ta'limida faoliyatni rivojlantirish, yetakchilik va moslashuvchanlik hamda STEM ta'limida inklyuzivlik masalalariga qaratilgan [2].

1-jadval. “STEM ta'lim” 1- va 2-yillik magistratura dasturi o'quv rejasi

1-yillik magistratura dasturi	2-yillik magistratura dasturi	
<p>1-semestr Integratsiyalashgan STEM ta'limi asoslari (Bolgariya, 6 ECTS); STEM oliy ta'limida o'quv dasturi va baholash (O'zbekiston, 5 ECTS); Raqamli kompetensiyalar (Serbiya, 6 ECTS); Ilmiy tadqiqotlarda etika (Turkiya, 5 ECTS); Seminar (Turkiya, 2 ECTS); Tanlov fanlar (6 ECTS).</p>	<p>1-semestr STEM/STEAM ta'limining nazariy asoslari (O'zbekiston, 5 ECTS); Integratsiyalashgan STEM ta'limi va pedagogik yondashuvlar (Turkiya, 7 ECTS); STEMda innovatsion pedagogika va texnologiyalar (Bolgariya, 5 ECTS); Raqamli vositalar va media savodxonligi (O'zbekiston, 5 ECTS); Ilmiy tadqiqotlarda etika (Turkiya, 2 ECTS); Tanlov fanlar (6 ECTS).</p>	<p>3-semestr Pedagogik amaliyot (O'zbekiston, 5 ECTS); STEM loyihalarini ishlab chiqish va boshqarish (Bolgariya, 5 ECTS); Ixtisoslashuv kursi (Turkiya, 6 ECTS); Amaliy statistika va ma'lumotlar tahlili (Serbiya, 6 ECTS); Magistrlik dissertatsiyasi: Tadqiqot rejasi (O'zbekiston, 2 ECTS). Tanlov fanlar (6 ECTS).</p>
<p>2-semestr</p>	<p>2-semestr STEM asosida fan o'qitish (Turkiya, 7 ECTS);</p>	<p>4-semestr Pedagogik amaliyot (STEAM ustozlik va</p>

STEM tadqiqot usullari va Capstone Praktikum I (Bolgariya, 7 ECTS); STEM ta'limida faoliyatni rivojlantirish (Turkiya, 7 ECTS); STEM ta'limida yetakchilik va o'zgarish (Bolgariya, 5 ECTS); STEM ta'limida inklyuzivlik (Turkiya, 2 ECTS); Tanlov fanlar (9 ECTS). Capstone tadqiqot loyihasi/Dissertatsiya (6 ECTS)	Texnologik loyihalarda kimyo va fizika integratsiyasi (O'zbekiston, 5 ECTS); Atrof-muhit fizikasi (Serbiya, 6 ECTS); Seminar (Turkiya, 3 ECTS); Tanlov fanlar (9 ECTS).	o'qituvchilarni tayyorlash) (O'zbekiston, 8 ECTS); Dissertatsiya ishi (Turkiya, 10 ECTS); STEM ta'limida yetakchilik va o'zgarish (Bolgariya, 5 ECTS). Ilmiy yozish va kommunikatsiya (Serbiya, 3 ECTS). Tanlov fanlar (6 ECTS).
--	--	--

Yangi “STEM ta’lim” pedagogika sohasida magistratura dasturi turli xil o‘quvchilar ehtiyojlari va mahalliy sharoitlarga mos bo‘lishi zarurligi inobatga olinib, yangi o‘quv reja va fan dasturlari tuzishda quyidagi tamoyillarga asoslandi:

1. Modul asosida tuzilgan va moslashuvchan o‘quv dasturini ishlab chiqish:

- Moslashtirish va ixtisoslashuv imkonini beruvchi modul shaklidagi kurslar ishlab chiqilishi lozim.

- Sinxron (bir vaqtda) va asinxron (mustaqil) o‘quv faoliyatlarining uyg‘unligi ta’minlanishi kerak.

- Har bir modulga inklyuziya, barqarorlik va raqamli savodxonlik kabi umumiy mavzular integratsiya qilinishi lozim.

2. Amaliyotga asoslangan va tadqiqot bilan uyg‘unlashgan ta’limni joriy etish:

- Haqiqiy maktab sharoitidagi tajribalar va muammoni hal etishga yo‘naltirilgan loyihalar.
- O‘qitishdagi innovatsiyalar va STEM sohasidagi amaliyotlar bo‘yicha hamkorlikdagi tadqiqotlar.

- Yakuniy loyiha (dissertatsiya, keyslar)ga dizaynga asoslangan tadqiqot yoki faoliyatga yo‘naltirilgan tadqiqot (action research) usullarini integratsiyalash.

- Talabalar amaliyotda sinovdan o‘tgan pedagogik vositalar, dars rejalar va tahliliy holatlar to‘plamidan iborat keyslar (portfel) bilan bitiruvchilari bo‘lishi kerak.

3. Texnologiyani o‘rnini bosuvchi emas, imkoniyat yaratuvchi vosita sifatida qo‘llash:

- Texnologiyani pedagogik maqsadlarga mos tanlash (masalan, tabiiy fanlar uchun VR, tadqiqot uchun ma’lumot tahlil vositalari).

- Talabalar va o‘qituvchilarni EdTech (ta’lim texnologiyalari)dan samarali va etik foydalanishga o‘rgatish.

- Tanlangan texnologiyalar barcha o‘quvchilar uchun qulay va inklyuziv bo‘lishini baholash.

- Virtual almashuvlar, simulyatsiyalar va xalqaro hamkorlik maydonchalari an’anaviy darslarni to‘ldiruvchi vosita bo‘lishi lozim.

Magistratura dasturi bitiruvchilari o‘z muassasalari va jamoalarida ko‘paytiruvchi (multiplikator) va o‘zgarishlarni amalga oshiruvchi agentlar (change agents) sifatida faoliyat yurutuvchi bo‘lishi lozim.

Erasmus+ “STEM ta’lim” 1 va 2-yillik integratsiyalashgan qo‘shma magistratura dasturining muvaffaqiyatli joriy etilishi va barqarorligi ta’limda innovatsiyalar, hamkorlik va ijtimoiy rivojlanish uchun xizmat qiladi. Ushbu tavsiyalar esa milliy siyosat, institutsional tuzilmalar va dastur dizaynini zamonaviy STEM ta’limi ehtiyojlari bilan uyg‘unlashtirish uchun strategik yo‘l xaritasini belgilaydi.

Adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5712-son Farmoni. 29.04.2019. <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>.

2. D.Grancharova. Presentation of activities in the Erasmus+ project: Master degree in integrating innovative STEM strategies in higher education. *Chemia Naissensis*. Volume 7, No.2, p. 67-75 (2025). DOI: 10.46793/ChemN7.2.67G.

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ И В ГОРНЫХ ПОРОДАХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

*Г.А. Асадова¹, М.А. Кувватова¹, М.А. Мустафоев¹, Д.С. Сидикова²,
Г.М. Аллаберганова³, А.М.Музафаров⁴*

*Навоийского государственного горно-технологического университета, г,Навои,
Узбекистан amrullomuzafarov@gmail.com*

В статье представлены результаты исследований по оценке распространения радионуклидов в почвах и горных породах техногенных объектов уранового производства, расположенных на территории Кызылкума. Для проведения исследований было отобрано более 40 твёрдых проб из различных техногенных объектов, включая участки подземного выщелачивания урана, хвостохранилища урановых отходов, урановые отвалы, а также керновые пробы действующего уранового производства. В рамках работы определены суммарная удельная альфа-активность почв, удельная активность природных радионуклидов, мощности эквивалентной, экспозиционной и эффективной доз гамма-излучения, концентрации радионуклидов и химических элементов, объёмная активность радона, эквивалентная равновесная объёмная активность продуктов его распада, а также плотность потока радона с поверхности почвы. Измерения выполнены с использованием методов гамма-спектрометрии, инструментального нейтронно-активационного анализа, рентгенофлуоресцентного анализа и современных дозиметрических приборов. Установлено, что почвы и горные породы ураноносных техногенных регионов характеризуются повышенным содержанием радионуклидов по сравнению с природными фоновыми объектами, что свидетельствует об их обогащении радиоактивными элементами. Показано, что применение современных ядерно-физических методов и приборов обладает существенными преимуществами по чувствительности, оперативности и точности по сравнению с классическими методами анализа.

Для оценки распространения радионуклидов в почвах и горных породах техногенных объектов уранового производства отобраны более 40 твердых проб отобранных из различных техногенных объектов, таких как - участки подземного выщелачивания урана, хвостохранилищах урановых отходов, урановых отвалах и пробы урановых кернов уранового производства действующего на территории Кызылкума.

В ходы оценки распространения радионуклидов в почвах и горных породах техногенных объектов уранового производства определены: - суммарной удельной альфа-активности – почв техногенных объектов уранового производства с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10-4 % на приборе БДИА.

На основании проведенных исследований по оценки распространения радионуклидов в почвах техногенных объектов уранового производства установлены, что почвы и горные породы ураноносных регионов содержит радионуклидов в количестве явно отличающее от количеств естественных природных объектов. Данный факт подтверждает, что почвы и горные породы данных исследованных ураноносных регионов обогащены радиоактивными элементами. Применения вышеперечисленных инструментальных ядерно-физических приборов и методики выполнения измерений имеют явного преимущества, чем классические методы определения радионуклидов в почвах и в горных породах.

АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ИХ РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

М.А. Кувватова, Д.М. Сидикова, Г.М. Аллаберганова, А.М. Музафаров
Навоийского государственного горно - технологического университета, г.Навои,
Узбекистан amrullomuzafarov@gmail.com

Для анализа радионуклидного состава подземных вод ураноносных регионов и оценка возможностей снижения их радиационных показателей отобраны более 120 водных проб из различных скважин обширной ураноносной территории Кызылкума. В них определены ряд ионов химических элементов загрязнителей подземных вод и естественные радионуклиды - ^{226}Ra , ^{210}Po , ^{232}Th , ^{222}Rn и дочерние радионуклиды цепочки распада урана.

В ходы проведения исследования определены:

- концентрации химических элементов в пределах от 10^{-8} % до 100% в пробах отобранных из исследуемых регионов с помощью инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) с использованием ампульного ^{252}Cf источника нейтронов и ядерного реактора типа ВВР-СМ ИЯФ АН РУз; - концентрации радионуклидов в пределах от 10^{-8} % до 100% в пробах отобранных из исследуемых регионов с помощью инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) с использованием ампульного ^{252}Cf источника нейтронов и ядерного реактора типа ВВР-СМ ИЯФ АН РУз; - массовой доли кальция, магния, калия, натрия в пробах подземных вод отобранных из исследуемых регионов с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10^{-3} % методом атомно-абсорбционного анализа на приборе типа «АА-3300»; - суммарной удельной альфа-активности – сухой остаток полученных из проб подземных вод с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10^{-4} % на приборе БДИА; - удельной активности естественных радионуклидов ^{40}K , ^{226}Ra , ^{232}Th в пробах подземных вод, с нижней границей определяемого содержания – НГОС 10^{-60} % гамма-спектрометрическим методом на приборах «ГАММА-ПРОГРЕСС» Россия и «CANBERRA» США; - эквивалентной равновесной объёмной активности дочерних продуктов распада радона - ЭРОА в пробах подземных вод вокруг уранового производства с погрешностью ± 30 % приборами «ПОИСК» и «РАДОН-WL-METP»; - объёмная активность радона в пробах подземных вод вокруг уранового производства, прибором «АЛЬФАРАД ПЛЮС»; - в питьевых, производственных сточных и подземных водах вокруг уранового производства концентрации естественного урана, ^{226}Ra , ^{210}Po , ^{232}Th , ^{222}Rn - эманационным методом на приборе «КАМЕРА»; - в питьевых, производственных сточных и подземных водах вокруг уранового производства суммарной альфа - и бета активности на приборе УМФ-2000 с погрешностью ± 30 %.

На основании проведенных исследований по анализу радионуклидного состава подземных вод ураноносных регионов и оценка возможностей снижения их радиационных показателей сделаны выводы, что подземные воды ураноносных регионов содержит радионуклидов явно отличающее от количеств чем природных не ураноносных регионов. Данный факт подтверждает, что уран содержащее в почвах данного региона оказывают явного влияния. А применения перечисленных инструментальных ядерно-физических приборов и методики выполнения измерений имеют селективных возможностей, по сравнению с физико-химическими методами.

MUHANDIS AYOLLAR VA TIBBIYOT: SOG’LIQNI SAQLASHDA INNOVATSION KELAJAK LOYIHASI

Toshpo’latova Durdona Sharifbekovna

*Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti pediatriya yo’nalishi 2-bosqich talabasi
durdonatospolatova@gmail.com*

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada muhandis ayollarning sog’liqni saqlash tizimini innovatsion rivojlantirishdagi roli va ahamiyati IMRAD talabi asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — tibbiyot sohasida mavjud muammolarni aniqlash, ushbu muammolarni hal etishda muhandis ayollar tomonidan taklif etilayotgan texnologik yechimlarni o’rganish hamda ularning natijadorligini baholashdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko’rsatadiki, muhandis ayollar tomonidan ishlab chiqilayotgan raqamli tibbiyot texnologiyalari, sun’iy intellekt asosidagi diagnostika tizimlari va telemeditsina platformalari sog’liqni saqlash samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muhokama qismida ushbu natijalarning ijtimoiy, texnologik va gender tenglik nuqtayi nazaridan ahamiyati yoritilgan. Xulosa qismida muhandis ayollarni qo’llab-quvvatlash sog’liqni saqlashning barqaror rivoji uchun muhim omil ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so’zlar: muhandis ayollar, tibbiyot, innovatsiya, sog’liqni saqlash, raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, telemeditsina.

Kirish

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti sog’liqni saqlash tizimining samaradorligi bilan chambarchas bog’liq. Aholi sonining ortishi, surunkali kasalliklarning ko’payishi va global sog’liq muammolari tibbiyot sohasida tub o’zgarishlarni talab etmoqda. An’anaviy tibbiyot yondashuvlari ko’plab holatlarda zamon talablariga javob bera olmayapti, bu esa innovatsion texnologiyalarni joriy etish zaruratini kuchaytirmoqda. Aynan shu jarayonda muhandislik va tibbiyot integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

So’nggi yillarda muhandis ayollarning ilm-fan va texnologiya sohalaridagi faolligi sezilarli darajada oshdi. Ularning tibbiyot sohasiga kirib kelishi sog’liqni saqlash tizimini inson markazli va texnologik jihatdan rivojlantirish imkonini bermoqda. Biroq muhandis ayollarning tibbiyotdagi o’rni va ta’siri hali yetarlicha ilmiy jihatdan o’rganilmagan. Shu sababli ushbu maqolada sog’liqni saqlashdagi mavjud muammolar, muhandis ayollar tomonidan taklif etilayotgan yechimlar va ularning natijalari tahlil qilinadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — muhandis ayollarning tibbiyot sohasidagi innovatsion faoliyatini ilmiy asosda baholash va ularning sog’liqni saqlash tizimiga qo’shayotgan hissasini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot sifatli va tahliliy yondashuv asosida olib borildi. Asosiy metod sifatida ikkilamchi ma’lumotlar tahlili qo’llanildi. Tadqiqot jarayonida Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti (WHO), UNESCO, OECD va World Economic Forum tomonidan e’lon qilingan rasmiy hisobotlar, shuningdek, nufuzli ilmiy manbalarda chop etilgan maqolalar o’rganildi.

Ma’lumotlarni tahlil qilishda kontent-tahlil va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Muhandis ayollar tomonidan ishlab chiqilgan texnologik yechimlar tibbiyot sohasidagi asosiy muammolar bilan qiyoslab o’rganildi. Tadqiqot cheklovi shundan iboratki, empirik eksperimental ma’lumotlardan foydalanilmagan, ammo ishonchli xalqaro manbalarga tayangan holda tahlil amalga oshirilgan.

Natijalar

Tadqiqot natijalari sog‘liqni saqlash tizimida bir qator asosiy muammolar mavjudligini ko‘rsatdi. Jumladan, diagnostika jarayonlarining sustligi, tibbiy xizmatlarning qimmatligi, tibbiy resurslarning notekis taqsimlanishi va kadrlar yetishmasligi aniqlangan. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, muhandis ayollar tomonidan ishlab chiqilgan texnologik yechimlar ushbu muammolarni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Raqamli sog‘liqni saqlash platformalari yordamida tibbiy ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish imkoniyati yaratilgan. Sun’iy intellekt asosidagi diagnostika tizimlari kasalliklarni erta aniqlash samaradorligini oshirgan. Telemeditsina texnologiyalari esa chekka hududlarda tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini kengaytirgan. Ushbu texnologiyalar natijasida sog‘liqni saqlash tizimining umumiy samaradorligi oshgani kuzatildi.

Muhokama

Olingan natijalar muhandis ayollarning sog‘liqni saqlash tizimidagi roli faqat texnologik emas, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega ekanligini ko‘rsatadi. Ular yaratgan texnologiyalar inson salomatligini markazga qo‘ygan bo‘lib, tibbiyotda profilaktik yondashuvni kuchaytirmoqda. Natijalar boshqa tadqiqotlar bilan solishtirilganda, gender xilma-xillik innovatsiyalar sifatini oshirishini tasdiqlaydi.

Muhandis ayollarning faoliyati sog‘liqni saqlash tizimida gender tenglikni mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, tadqiqot cheklovlari mavjud bo‘lib, kelgusida empirik tadqiqotlar o‘tkazish zarurati mavjud. Kelajak tadqiqotlari muhandis ayollarning aniq loyihalari va ularning klinik natijalariga bag‘ishlanishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, muhandis ayollar sog‘liqni saqlash tizimining innovatsion rivojlanishida muhim strategik kuch hisoblanadi. Ular tomonidan ishlab chiqilayotgan texnologiyalar tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, sog‘liqni saqlashdagi muammolarni kamaytirish va jamiyat salomatligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Muhandis ayollarning ilmiy-texnik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash porloq va sog‘lom kelajakni ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. World Health Organization. Digital Health Strategy and Innovation in Healthcare.
2. UNESCO. Women in STEM: Bridging the Gender Gap.
3. OECD. Health in the 21st Century.
4. Topol, E. Deep Medicine.
5. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution.
6. World Economic Forum. The Future of Health and Healthcare.
7. Stanford Medicine. Artificial Intelligence in Healthcare.
8. Porter, M., Teisberg, E. Redefining Health Care.
9. Harari, Y. N. Homo Deus.
10. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi rasmiy manbalari.

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING BOSHQARUVDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASH SIYOSATI VA UNI AMALGA OSHIRISH TENDENSIYALARI

*Nasiriddinova Oydin Tangriyevna, Xaldibekova Farida To'ychiyevna,
Boboraxmatova Malika Ulug'bek qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
“Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrası”*

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi Markaziy Osiyo davlatlarida boshqaruv tizimida gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosati, normativ-huquqiy asoslar hamda ularning amaliy ijrosi tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda gender tenglik masalasining davlat boshqaruvidagi o'rni, xotin-qizlarning qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtiroki hamda rahbarlik lavozimlaridagi ulushi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar tavsiyalari, milliy strategiyalar va institutsional mexanizmlarning samaradorligi baholanadi. Tezisdagi hudud mamlakatlarida gender siyosatini amalga oshirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar, ijtimoiy-madaniy omillar hamda mavjud tendensiyalar aniqlanib, kelgusida boshqaruvda gender tenglikni mustahkamlash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar va takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, davlat boshqaruvi, Markaziy Osiyo, gender siyosati, xotin-qizlar ishtiroki, qaror qabul qilish jarayoni, institutsional mexanizmlar, gender strategiyalari, ijtimoiy-madaniy omillar

1. Kirish

Hozirgi globallashuv va barqaror rivojlanish sharoitida gender tenglikni ta'minlash davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Boshqaruv tizimida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng imkoniyatlarni yaratish, ularning qaror qabul qilish jarayonlaridagi muvozanatli ishtirokini ta'minlash demokratik jamiyat barpo etish va davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlarida gender tenglik masalasi davlat siyosatida alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishga aylangan⁴. Hudud mamlakatlarida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish maqsadida normativ-huquqiy hujjatlar, milliy strategiyalar hamda institutsional mexanizmlar joriy etilmoqda. Bu jarayonda xalqaro tashkilotlarning gender tenglikka oid tavsiyalari va standartlari muhim yo'nalish bo'lib xizmat qilmoqda.

Shuningdek, boshqaruv tizimida gender tenglikni to'liq ta'minlash bir qator muammolar bilan kechmoqda. An'anaviy ijtimoiy-madaniy qarashlar, gender stereotiplari va institutsional cheklovlar xotin-qizlarning rahbarlik lavozimlaridagi ishtirokini cheklab kelmoqda. Mazkur holat Markaziy Osiyo davlatlarida gender siyosatini amalga oshirish tendensiyalarini chuqur tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mazkur tezisning maqsadi Markaziy Osiyo davlatlarida boshqaruv tizimida gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosati, uning huquqiy asoslari va amaliy ijrosini tahlil qilish, shuningdek, mavjud muammolar hamda istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini aniqlashdan iborat.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida umumilmiy va maxsus ilmiy metodlar qo'llanildi. Jumladan, tahlil va sintez usullari orqali davlatlarning normativ-huquqiy hujjatlari, milliy gender strategiyalari hamda institutsional mexanizmlari o'rganildi. Taqqoslama tahlil metodi yordamida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda gender tenglik siyosatining boshqaruv tizimidagi o'rni, xotin-qizlarning qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtiroki va rahbarlik lavozimlaridagi ulushi solishtirildi.

Shuningdek, rasmiy statistik ma'lumotlar, xalqaro tashkilotlar (BMT, Jahon banki, UN Women va boshqalar) hisobotlari hamda ochiq axborot manbalari asosida ikkilamchi ma'lumotlar tahlili amalga oshirildi. Normativ-huquqiy tahlil usuli orqali gender tenglikka oid qonunlar va siyosiy hujjatlarning mazmuni hamda ularning amaliy ijrosi baholandi.

Tadqiqot davomida mavjud muammolar, cheklovchi omillar va rivojlanish tendensiyalari aniqlanadi. Shuningdek, ilmiy mantiqiy xulosa chiqarish va tavsiyalar ishlab chiqishda induktiv va deduktiv metodlardan foydalanildi.

3. Natijalar va ularning tahlili

Markaziy Osiyo davlatlarida davlat boshqaruvi tizimida gender tenglikning joriy holati va uni amalga oshirish natijalarini ishonchli statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilish imkonini berdi. Global miqyosda ayollarning siyosiy hayotdagi ishtiroki barqaror o'sish tendensiyasini namoyon

⁴ Xelena Freyzer, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy vakili. O'zbekiston gender tengligini ta'minlash yo'lida muhim qadamlar qo'yimoqda. 2020-yil 8-yanvar;

etayotgan bo‘lsa-da, Markaziy Osiyo davlatlarida ushbu ko‘rsatkichlar hanz past darajada saqlanib qolmoqda. Jahon iqtisodiy forumining *Global Gender Gap Report* ma‘lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda dunyo mamlakatlarida parlamentlarda ayollarning o‘rtacha ulushi 27,2 foizni tashkil etgan bo‘lib, bu siyosiy vakillik sohasida gender tenglikka erishish jarayonining sekin, ammo izchil rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston misolida, 2024–2025 yillar rasmiy statistik ma‘lumotlari tahlili parlamentning quyi palatasida ayollar ulushi 38 foizga yetganini ko‘rsatdi⁵. Ushbu ko‘rsatkich Markaziy Osiyo mintaqasi doirasida nisbatan yuqori natija bo‘lib, so‘nggi yillarda amalga oshirilgan institutsional islohotlar va genderga yo‘naltirilgan siyosat samaradorligini aks ettiradi. Biroq ijro etuvchi hokimiyat tizimida, xususan vazirlik darajasidagi lavozimlarda ayollar ulushining atigi 4,8–7,7 foizni tashkil etishi boshqaruvning yuqori bo‘g‘inlarida gender nomutanosibligi saqlanib qolayotganidan dalolat beradi.

Qozog‘istonda ayollarning siyosiy vakilligi parlament darajasida 18,4 foiz atrofida shakllangan bo‘lib, bu ko‘rsatkich mintaqaviy o‘rtacha darajadan past hisoblanadi. Shu bilan birga, vazirlar kabinetidagi ayollar ulushining 11,5–14,29 foiz oralig‘ida bo‘lishi ijro etuvchi hokimiyatda gender muvozanatini ta‘minlash yo‘lida muayyan ijobiy siljishlar mavjudligini ko‘rsatadi, biroq bu hali yetarli darajada emas.

Qirg‘izistonda parlamentdagi ayollar ulushi 22,2 foizni tashkil etib, mintaqa davlatlari o‘rtacha ko‘rsatkichlariga mos keladi. So‘nggi yillarda joriy etilgan gender kvotalari siyosiy partiyalar ro‘yxatlarida ayollar nomzodlari sonining oshishiga xizmat qilgan bo‘lsa-da, yuqori darajadagi davlat boshqaruvi lavozimlarida ayollar ishtirokining cheklanganligi saqlanib qolmoqda.

Turkmaniston bo‘yicha ochiq statistik ma‘lumotlarning cheklanganligiga qaramay, mavjud manbalar ayollarning parlamentdagi vakilligi taxminan 16,8 foizni tashkil etishini ko‘rsatadi. Ushbu ko‘rsatkich mintaqa davlatlari orasida eng past darajalardan biri bo‘lib, gender tenglik siyosatining amaliy ijrosi hamda siyosiy inklyuziya imkoniyatlarining cheklanganligini aks ettiradi.

Tojikiston bo‘yicha tizimli va ochiq statistik ma‘lumotlar yetarli bo‘lmasa-da, mavjud tadqiqotlar va xalqaro hisobotlar ayollarning siyosiy va boshqaruv jarayonlaridagi ishtiroki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga nisbatan past ekanini qayd etadi. Bu holat gender siyosatining institutsional darajada yetarlicha samarali joriy etilmayotgani bilan izohlanadi.

Markaziy Osiyo davlatlarida parlament vakilligi bo‘yicha ayollar ulushi 16–38 foiz oralig‘ida shakllangan bo‘lsa, ijro etuvchi hokimiyatda ushbu ko‘rsatkich aksariyat hollarda 5–15 foizdan oshmaydi. Bu esa gender tenglikni ta‘minlashga qaratilgan huquqiy va institutsional mexanizmlar mavjud bo‘lishiga qaramay, ularning amaliy samaradorligi yetarli darajada emasligini ko‘rsatadi. Shuningdek, ijtimoiy stereotiplar, an‘anaviy gender rollari va institutsional to‘siqlar xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi yuqori lavozimlarda teng ishtirok etishini sezilarli darajada cheklab kelmoqda.

4. Xulosa

Markaziy Osiyo davlatlarida boshqaruv tizimida gender tenglikni ta‘minlash jarayoni notekis va asosan cheklangan natijalar bilan kechayotganini ko‘rsatdi. Mintaqa mamlakatlarida gender tenglikka oid normativ-huquqiy asoslar va strategik hujjatlar mavjud bo‘lsa-da, ularning amaliy ijrosi, ayniqsa ijro etuvchi hokimiyat va yuqori boshqaruv lavozimlarida, yetarli darajada samarali emas.

Tahlil natijalari parlament darajasida ayollar vakilligining nisbatan oshganini, biroq vazirlik va yuqori rahbarlik lavozimlarida gender nomutanosibligi saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi. Mamlakatlar kesimida O‘zbekiston va Qozog‘istonda muayyan ijobiy siljishlar kuzatilsa, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmanistonda gender tenglik siyosatining amaliy ta‘siri cheklanganligicha qolmoqda.

Boshqaruvda barqaror gender muvozanatini ta‘minlash institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, samarali monitoring mexanizmlarini joriy etish hamda ijtimoiy-madaniy stereotiplarni kamaytirishga qaratilgan tizimli yondashuvni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.1. Холиқова, М., Ишанханова, Г., Пўлатова Ш. Гендер тенглиги: ғоядан қонунга қадар [Матн]: услубий қўлланма / М.Холиқова, Г.Ишанханова, Ш.Пўлатова. – Тошкент: «Академнашр». – 221 б.

1.2. Xelena Freyzer, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O‘zbekistondagi doimiy vakili. O‘zbekiston gender tengligini ta‘minlash yo‘lida muhim qadamlar qo‘ymoqda. 2020-yil 8-yanvar;

1.3. Saydivaliyeva, X. X. (2023). O‘zbekistonda ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta‘minlashning joriy holati tahlili. *Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila*, 3(8). <https://genderixtimoiyjamiyat.uz>

1.4. www.stat.uz

⁵ www.stat.uz

INFORMATIKA FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abdullayeva Maftuna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv” kafedrası

Annotatsiya:

Mazkur tezis informatika fanini o‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning dolzarbligi va ahamiyatiga bag‘ishlangan. Unda zamonaviy raqamli vositalar orqali dars samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga joriy etishning afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

informatika, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv ta‘lim, masofaviy ta‘lim, raqamli kompetensiya.

Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta‘lim tizimida ham tub o‘zgarishlarni talab etmoqda. Ayniqsa, informatika fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta‘limning muhim sharti hisoblanadi. Chunki informatika fani bevosita axborot texnologiyalari bilan bog‘liq bo‘lib, uni o‘qitishda innovatsion va raqamli yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularning mantiqiy fikrlashi va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Elektron darsliklar, multimediali taqdimotlar, onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv test tizimlari dars jarayonining samaradorligini ta‘minlaydi. Ushbu vositalar yordamida murakkab mavzularni vizual va tushunarli shaklda o‘rgatish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, masofaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarga istalgan vaqtda va istalgan joyda bilim olish imkonini beradi. Bu esa o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli ta‘lim muhitida o‘qituvchi maslahatchi va yo‘naltiruvchi rolini bajarib, individual yondashuvni amalga oshirish imkoniga ega bo‘ladi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o‘qituvchiga o‘quvchilarning bilimini tezkor baholash, ularning faolligini tahlil qilish va dars jarayonini samarali rejalashtirish imkonini yaratadi. Natijada ta‘lim sifati oshib, o‘quvchilarning raqamli savodxonligi va axborot bilan ishlash kompetensiyalari rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda, informatika fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta‘lim jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, u zamonaviy bilimli, mustaqil fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmoni. — Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020.

ISO 50001 TALABLARIGA KO‘RA ENERGIYA SARFINI O‘LCHASH ANIQLIGINI TA‘MINLASH

Urunova Sohiba Alisher qizi, Sayfullayeva Zaynab Sunnat qizi

Toshkent kimyo – texnologiya instituti

*“Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish” mutaxassisligi 1-bosqich magistranti
Toshkent kimyo – texnologiya instituti “Funksional mahsulotlar texnologiyasi” kafedrasida
katta o‘qituvchisi, PhD.*

Bugungi kunda energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ularning sarfini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish masalalari global darajada dolzarb bo‘lib bormoqda.

Mamlakatimizda energiya resurslarini tejash hamda ulardan samarali va oqilona foydalanish uchun bir qancha harakatlar amalga oshirilib kelinmoqda. 2017-yil 8-noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 3379-son "Energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida" qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-iyundagi “Energiya tejamkorlikni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori va 2024-yil 8-iyulda O‘zbekiston Respublikasining 940-son "Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to‘g‘risida"gi qonun qabul qilingan. Bundan tashqari yaqinda energiya resurslari behuda sarflanishining oldini olish tizimi takomillashtiriladi 2025-yil 1-aprelda 133-son “Yoqilg‘i-energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to‘g‘risida” gi Prezident qarori qabul qilingan. Shu munosabat bilan, xalqaro amaliyotda ISO 50001:2018 “Energiya menejmenti tizimlari. Talablar va qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnomasi” standarti energiya menejmentining asosiy hujjati sifatida e‘tirof etiladi. Mazkur standart korxonalarda energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini tizimli boshqarish, energiya auditori o‘tkazish hamda energiya sarfini o‘lchashda aniqlikni ta‘minlash usullarini belgilab beradi.

ISO 50001 standarti talablari asosida energiya sarfini o‘lchash aniqligini ta‘minlash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Avvalo, korxonada mavjud o‘lchash vositalari inventarizatsiya qilinadi va ularning metrologik holati baholanadi. O‘lchov vositalarining aniqligi, kalibrlash oralig‘i, o‘lchash diapazoni va xatolik darajasi aniqlanadi. Standartga muvofiq, energiya sarfini o‘lchovchi asbob-uskunalar xalqaro yoki milliy metrologik talablarga javob berishi, hamda metrologik izchillik tamoyiliga asoslangan bo‘lishi lozim.

Energiya sarfini o‘lchashda aniqlikni ta‘minlash uchun kalibrlash va verifikatsiya jarayonlari muhim o‘rin tutadi. Kalibrlash jarayoni o‘lchov asbobining ko‘rsatkichlarini ma‘lum etalon qiymatlar bilan taqqoslash orqali ularning aniqligini tekshiradi. ISO 50001 talablariga ko‘ra, bunday asboblarning milliy akkreditatsiyadan o‘tgan metrologik laboratoriyalarda davriy tarzda kalibrlanib turilishi kerak. Shu orqali energiya iste‘moli haqidagi ma‘lumotlarning ishonchliligi va qiyoslanishi ta‘minlanadi.

Aniqlikni oshirishning yana bir muhim usuli — energiya o‘lchov tizimining avtomatlashtirilgan monitoringidir. Zamonaviy energiya menejment tizimlarida o‘lchov natijalari real vaqt rejimida yig‘ilib, raqamli platformalarda tahlil qilinadi. Bunday tizimlar inson omili ta‘sirini kamaytiradi, o‘lchashdagi xatoliklarni avtomatik aniqlaydi va energiya sarfini tahlil qilishni soddalashtiradi. Avtomatik tizimlar, masalan, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) yoki EMS (Energy Management System) dasturiy ta‘minotlari yordamida energiya oqimlarini nazorat qilish, ularning aniqligini tekshirish va normativlardan og‘ish holatlarini aniqlash imkonini beradi.

ISO 50001 standarti, shuningdek, energiya o‘lchov ma‘lumotlarini qayta ishlashda statistik nazorat usullarini qo‘llashni tavsiya etadi. Bu usullar o‘lchov natijalarining barqarorligini baholash, tasodifiy va tizimli xatoliklarni ajratish hamda o‘lchash tizimining aniqlik sinfini aniqlash imkonini beradi. Statistik tahlil vositalari yordamida korxonada energiya samaradorligini baholashda aniq va ishonchli ma‘lumotlarga tayanadi.

Shuningdek, energiya sarfini o‘lchashda energetik balans tuzish ham katta ahamiyatga ega. Energiya kirish va chiqish ko‘rsatkichlarini o‘lchash, ularning yo‘qotishlarini hisoblash va balanslash orqali aniqlik darajasi oshiriladi. Bu usul ishlab chiqarish jarayonlaridagi energiya samaradorligini aniqlashda asosiy nazorat vositasi sifatida qo‘llaniladi.

ISO 50001 talablari asosida o‘lchov jarayonining aniqligini ta‘minlash uchun korxonada darajasida mas‘ul shaxslar tayinlanadi, o‘lchov uskunalari texnik xizmat ko‘rsatish rejalari ishlab chiqiladi va muntazam energiya auditi o‘tkaziladi. Energiya auditi natijalari asosida o‘lchash tizimining zaif joylari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Xulosa qilib aytganda, ISO 50001 standarti energiya sarfini o‘lchashda aniqlikni ta‘minlashga kompleks yondashuvni taklif etadi. U nafaqat texnik jihatdan o‘lchash vositalarining metrologik aniqligini kafolatlaydi, balki menejment tizimi orqali doimiy takomillashtirishni ham talab qiladi. Shu boisdan, energiya menejmenti tizimlarini joriy etgan korxonalar energiya resurslaridan tejamkor foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta‘minlash borasida yuqori natijalarga erishadilar.

1-rasm

Foydalanilgan adabiyotlar:

5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-iyundagi “Energiya tejamkorlikni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori
6. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 8-iyuldagi "Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to‘g‘risida"gi qonun
7. Nurmatov A. va boshq. Energiya tejamkor texnologiyalar asoslari. – Toshkent: TTYMI, 2019
8. Safarov B., Xudoyberdiyev O. Issiqlik energetikasi va energiya samaradorligi asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021
9. Qodirov M. Yenilanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning zamonaviy yo‘nalishlari. – “Energiya va resurslar” jurnali, №4, 2022

ОСНОВАНИЕ НОБЕЛИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Кучкарова Зебо Одил кизи

xalbekovanigora@gmail.com

Школа “Nekov School”, Ученица 7-класса

Нобелевская премия — это одна из самых известных международных наград, которую дают людям и организациям за открытия, идеи и действия, приносящие «наибольшую пользу человечеству». Простыми словами, это знак того, что твоя работа реально поменяла мир, а не просто набрала лайки в соцсетях. Ежегодно вручают несколько Нобелевских премий в разных областях: физика, химия, физиология или медицина, литература, мир, а также премию по экономике, учреждённую позже. Первыми награды выдали в 1901 году, через пять лет после смерти Альфреда Нобеля. 27 ноября 1895 года Нобель подписал завещание. По нему почти всё его состояние — а это была одна из крупнейших частных состояний мира на тот момент — уходило в специальный фонд. Доходы фонда должны были ежегодно выдавать в виде премий тем, кто «принёс наибольшую пользу человечеству». Нобель чётко прописал пять направлений: физика, химия, физиология или медицина, литература и борьба за мир между народами (мирная премия). Каждая премия включает три составляющих: золотую медаль; персональный диплом; денежную сумму в несколько миллионов шведских крон (размер регулярно пересматривается). Сам фонд не решает, кому дать премию. Этим занимаются разные академии и комитеты:

Категория	Кто присуждает	Где вручают
Физика, химия, экономика	Королевская шведская академия наук	Стокгольм, Швеция
Физиология или медицина	Каролинский институт	Стокгольм, Швеция
Литература	Шведская академия	Стокгольм, Швеция
Мир	Норвежский Нобелевский комитет	Осло, Норвегия

Мы открываем первый раз в истории Узбекистана новую направление которое называется “Нобелистика” и хотим создать Нобелевский центр в Ташкенте. Тут будет большая Нобелевская научная библиотека которая включает в себе книги, журналы, доклады, научные исследования, копии авторефератов диссертаций и научные статьи в области Нобелистики. Чтобы создать наш личный фонд материалов мы начали переписывать с лауреатами Нобелевской премии по химии. Лично два раза встретились с Азиз Санжаром который получил премию в 2015 году по химии за репарацию ДНК. Получили письмо и материалы от Элен Жолио Кюри которая правнучка легендарной Складовской Марии Кюри.

В 2019 году участвовали с научным докладом на Нобелевском конгрессе который состоялся в России. Недавно получили следующее письмо от Эмануэл Шарпантье. Она получила премию в 2020 году. Наши исследования показывает что пришло время учить химию в узбекских школах по новыми методами. Необходимо внедрят Нобелистику в локальную науку. Так как наши молодёжь и народ узнал самые важные и новейшие новости про международной науки. В истории Нобелистики женщины-лауреаты тоже имеют важную роль. Среди них женщины-химики особенно достойны огромного уважения и внимания:

1. **Мария СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ** (1867-1934), премия **1911** г. «в признание выдающейся деятельности в области развития химии вследствие открытия элементов радия и полония, за выделение радия и за исследование природы и соединений этого замечательного элемента»;
2. **Ирен ЖОЛИО-КЮРИ** (1897-1956), премия **1935** г. (совместно с мужем Ф.Жолио-Кюри) «в признание синтеза новых радиоактивных элементов»;
3. **Дороти КРОУФУТ-ХОДЖКИН** (1910-1994), премия **1964** г. «за определение с помощью рентгеновской техники структур важных биохимических веществ»;
4. **Ада ЙОНАТ** (род. 1939), премия **2009** г. (совместно с В.Рамакришнаном и Т.А.Стейцем) «за исследование структуры и функций рибосомы»;
5. **Фрэнсис Гамильтон АРНОЛЬД** (род. 1956), премия **2018** г. (совместно с Дж.П.Смитом и Г.П.Уинтером) «за исследование направленной эволюции ферментов»;
6. **Эманюэль ШАРПАНТЬЕ** (род. 1968) и **Дженнифер ДАУДНА** (род. 1964), премия **2020** г. «за разработку метода редактирования генома».

Международная статистика показывает что последние годы женщины-лауреаты Нобелевской премии становятся больше чем в XX веке. В будущем из Узбекистана также выйдут сильные девушки которые достойно будут показывать себя на международных научных аренах мира. И докажут свой высокий потенциал в своих научных исследованиях и открытиях.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН В СФЕРУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ STEAM

Саида Сафибуллаевна Бекназарова

Ташкентский университет информационных технологий имени М.Хоразми

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические механизмы и образовательные подходы, направленные на расширение участия женщин в сфере информационных технологий посредством STEAM-образования. Анализируются социальные, культурные и образовательные барьеры, с которыми сталкиваются девушки при выборе IT-карьеры, а также определяются пути их преодоления. Работа опирается на современные исследования в области гендерной педагогики, цифровой грамотности и инновационных образовательных методик.

Ключевые слова: STEAM-образование; женщины в IT; цифровая грамотность; гендерная педагогика; цифровые компетенции; вовлечение в IT-сферу; образовательные механизмы; инновационные методы обучения.

Быстрое развитие цифровой экономики требует привлечения большего количества специалистов в сфере информационных технологий. Несмотря на растущую потребность, доля женщин в IT остается невысокой, что связано как с объективными социальными факторами, так и с особенностями образовательной среды. Современные исследования подтверждают, что интерес к высоким технологиям формируется ещё в школьном возрасте, и именно образовательные практики создают фундамент профессионального выбора.

STEAM-образование, ориентированное на междисциплинарное обучение, предоставляет широкие возможности для развития творческого и инженерного мышления у девушек. Такой подход позволяет соединить технические знания с художественным мышлением, что делает процесс обучения более доступным и привлекательным. Интеграция искусства способствует снижению психологических барьеров и повышению мотивации.

Образовательные методики должны учитывать гендерные особенности мотивации и восприятия. Это требует разработки новых педагогических механизмов, которые смогут не только предоставить знания, но и создать безопасную, поддерживающую и вдохновляющую среду, стимулирующую девушек выбирать карьеру в сфере информационных технологий.

В условиях цифровой трансформации важность участия женщин в IT-сфере возрастает, поскольку разнообразие кадров способствует инновационности и устойчивому развитию отрасли. Гендерный дисбаланс в технологических профессиях приводит к упущенному потенциалу и ограничивает возможности рынка. Неравный доступ к современным цифровым компетенциям усложняет социально-экономическое положение женщин и усиливает технологический разрыв.

Актуальность проблемы подтверждается статистическими данными, свидетельствующими о том, что женщины реже выбирают технические специальности и сталкиваются со стереотипами о собственных возможностях. Преодоление этих барьеров требует системных изменений в образовании, направленных на формирование уверенности, цифровой грамотности и доступ к современным образовательным ресурсам.

STEAM-подход становится эффективным инструментом, так как он интегрирует технику и творчество, что особенно важно для вовлечения девушек. Современная педагогика должна не только давать знания в области программирования, инженерии и математики, но и развивать креативное мышление, способность к решению проблем и инновационному дизайну.

Основная проблема заключается в низком уровне участия женщин в высокотехнологичных направлениях, что вызвано совокупностью стереотипов, недостаточной ранней поддержкой и отсутствием образовательных практик, способствующих развитию цифровых навыков у девушек. Традиционные методики не всегда учитывают особенности восприятия и интересов учащихся, что снижает их мотивацию к освоению технических дисциплин.

Дополнительное затруднение создаёт недостаток ролевых моделей среди женщин-профессионалов в ИТ, которые могли бы продемонстрировать успешные карьерные траектории. Это приводит к тому, что даже девушки, интересующиеся технологиями, часто сомневаются в своих способностях и не рассматривают ИТ как долгосрочную карьеру.

Проблема усугубляется ограниченной доступностью современных образовательных ресурсов в некоторых школах и регионах. Отсутствие условий для практических занятий, цифровых лабораторий и проектных классов препятствует формированию профессионального интереса и самооффективности.

Для решения проблемы необходимо применять педагогические механизмы, направленные на формирование у девушек устойчивой мотивации и позитивного отношения к технологиям. Одним из ключевых инструментов являются проектные методы обучения, позволяющие студентам самостоятельно создавать прототипы, цифровые продукты и инженерные решения. Такой подход развивает практические навыки и уверенность в собственных силах.

Не менее важную роль играет внедрение менторских программ, в рамках которых опытные женщины-специалисты поддерживают учащихся, помогают формировать профессиональные цели и преодолевать психологические барьеры. Менторство усиливает социальную поддержку и способствует развитию профессиональной идентичности.

Создание цифровых лабораторий и STEAM-центров обеспечивает доступ к современным технологиям: робототехнике, программированию, 3D-моделированию, искусственному интеллекту. Такие пространства создают условия для эксперимента, творчества и междисциплинарного взаимодействия ключевых элементов STEAM-образования.

Проведенное исследование показывает, что внедрение STEAM-подхода способствует значительному повышению интереса девушек к информационным технологиям. Учащиеся, включенные в проектную и практическую деятельность, проявляют большой энтузиазм, а их результаты по техническим дисциплинам демонстрируют положительную динамику. Это подтверждается как академическими показателями, так и данными анкетирования.

Менторские программы оказывают заметное влияние на формирование уверенности и карьерных планов. Девушки, участвующие в таких инициативах, чаще выбирают технические факультеты и демонстрируют высокую вовлечённость в технологические соревнования, хакатоны и исследовательские проекты. Социальная поддержка становится критическим фактором успеха.

Создание STEAM-пространств и цифровых лабораторий приводит к увеличению числа практических работ, улучшению навыков командной работы и развитию инженерного мышления. Результаты показывают, что доступ к современным технологиям меняет образовательный опыт и расширяет профессиональные горизонты учащихся.

В ходе анализа выявлено, что успешность вовлечения женщин в ИТ зависит не только от образовательных условий, но и от культурно-социальной среды. В некоторых регионах сохраняются устойчивые стереотипы, которые ограничивают профессиональный выбор девушек. Поэтому образовательные реформы должны сопровождаться просветительскими мероприятиями и популяризацией женских успехов в ИТ.

Важным вопросом остаётся интеграция STEAM-подхода в массовое образование. Многие школы испытывают нехватку педагогов, способных работать в междисциплинарной среде. Необходима подготовка новых кадров и повышение квалификации действующих учителей, особенно в направлении робототехники, программирования, кибербезопасности.

Также дискуссионным остаётся вопрос оценки эффективности программ. Несмотря на положительные результаты отдельных проектов, требуется долгосрочный мониторинг, чтобы определить влияние STEAM-образования на карьерные траектории женщин. Это позволит выработать системные рекомендации и стандарты педагогической практики.

Исследование включало анализ текущего состояния женского участия в IT, изучение образовательных практик школы и вуза, а также проведение анкетирования и наблюдений в группах, участвующих в STEAM-проектах. Целью было определить, какие педагогические механизмы оказывают наибольшее влияние на выбор девушек в пользу технологических специальностей. В рамках исследования были опрошены студентки и школьницы, участвующие в курсах по программированию, 3D-моделированию, робототехнике и цифровому дизайну. Анализ показал, что наибольшее влияние оказывают: практическое обучение, работа над реальными проектами, наличие женщин-менторов и доступ к современному цифровому оборудованию. Также проводился сравнительный анализ групп, обучающихся по традиционной и STEAM-моделям. STEAM-группы демонстрировали более высокий уровень мотивации, интереса к технологиям и уверенности в своих способностях. Это подтверждает необходимость внедрения междисциплинарных методов обучения и создания благоприятной гендерно-чувствительной образовательной среды.

Исследование подтверждает, что STEAM-образование является эффективным инструментом вовлечения женщин в сферу информационных технологий. Комплексный педагогический подход, включающий проектную деятельность, менторство и доступ к современным цифровым инструментам, способствует развитию интереса, уверенности и профессиональной мотивации у девушек.

Предложения по вовлечению женщин в IT через STEAM:

Образовательные программы и методика:

Введение STEAM-курсов, ориентированных на девушек (курсы по программированию, искусственному интеллекту, 3D-графике, анимации, веб-разработке, компьютерному дизайну; использование творческих задач, например: создание цифровых арт-объектов, VR-экспозиций, интерактивных историй, красоты и моды в цифровом дизайне, что сильнее мотивирует девушек);

Проектное обучение (Реальные проекты: создание приложений, прототипов роботов, цифровых медиа, социальных IT-решений; командная работа, где девушки могут занимать лидерские роли);

Интеграция искусства в технологии (комбинировать программирование с дизайном, инженерные задания — с визуальным оформлением, генеративная графика, цифровая мода, 3D-орнамент, медиадизайн, UX-исследования);

Социальная поддержка и менторство

Создание программ женского наставничества (приглашать успешных женщин из IT-компаний, организовать регулярные встречи: мастер-классы, онлайн-консультации, карьерные тренинги);

Формирование сообщества и клубов «Girls in STEAM/IT» (школьные и студенческие клубы, где девушки могут обсуждать проекты, получать поддержку; участие в соревнованиях, хакатонах, выставках);

Пропаганда женских ролевых моделей (профили и истории успеха в медиапространстве учреждения; видеорепортажи, интервью, подкасты).

Создание поддерживающей образовательной среды позволяет преодолеть гендерные барьеры и расширить участие женщин в высокотехнологичных специальностях. Сочетание технических и творческих дисциплин делает обучение более доступным и привлекательным. Такой подход формирует у учащихся навыки будущего: критическое мышление, креативность, коммуникацию и цифровую грамотность.

Полученные выводы подчеркивают необходимость продолжения исследований в области гендерной педагогики и цифрового образования. Расширение STEAM-инициатив, разработка программ подготовки учителей и создание национальных центров для поддержки девушек в ИТ могут стать стратегическим направлением развития цифрового общества.

STEAM-образование, объединяющее науку, технологии, инженерию, искусство и математику, рассматривается как ключевой инструмент вовлечения женщин в высокотехнологичные отрасли. В статье представлены практические механизмы педагогической поддержки, включая проектные методы, менторские программы, интерактивные лаборатории и цифровые образовательные платформы. Особое внимание уделено формированию мотивации и самоофективности учащихся.

Сочетание системного образовательного подхода, гендерно-чувствительной педагогики и доступных цифровых инструментов существенно повышает интерес женщин к сфере информационных технологий. Материал ориентирован на педагогов, исследователей и образовательные организации, заинтересованные в создании инклюзивной цифровой экосистемы.

Список использованной литературы:

1. Beede D., Julian T., Langdon D. Women in STEM: A Gender Gap to Innovation. U.S. Department of Commerce, 2011.
2. Yakman G. STEAM Education: An Interdisciplinary Approach to Learning. STEAM Educational Organization, 2010.
3. UNESCO. Cracking the Code: Girls' and Women's Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics, 2017.
4. Beknazarova, S., Abdullayev, S., Abdullayeva, O., Abdullayev, Z. Machine Learning Method for Predicting Human Movements/AIP Conference Proceedings 3244(1)

СОРГО И ПРОСО КАК КУЛЬТУРЫ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ: МИРОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОТЕНЦИАЛ УЗБЕКИСТАНА

*Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна
базовый докторант Ташкентского химико-технологического института,
Кафедра «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»
sabinabekmurodova7@gmail.com*

Аннотация

В статье представлен обзор мирового производства и использования сорго и пшеницы как важных засухоустойчивых зерновых культур. Проанализированы глобальные тенденции, региональная структура производства и роль данных культур в обеспечении продовольственной безопасности. Отдельно рассмотрена динамика производства пшеницы и сорго в Республике Узбекистан на фоне общемировых показателей. Установлено, что несмотря на сравнительно небольшую долю в мировом зерновом балансе, сорго и просо играют стратегическую роль в странах с засушливым климатом, а также приобретают значение как сырьё для функционального и безглютенового питания.

Ключевые слова: сорго, просо, пшеница, мировое производство, зерновые культуры, продовольственная безопасность.

Введение

В условиях изменения климата и учащения засух особое значение приобретают зерновые культуры с высокой устойчивостью к абиотическим стрессам. К таким культурам относятся сорго (*Sorghum bicolor*) и просо (*Panicum miliaceum* и др.), которые традиционно выращиваются в засушливых и полузасушливых регионах мира. Эти культуры характеризуются низкими требованиями к влаге, способностью формировать урожай на бедных почвах и высокой пищевой ценностью зерна.

В мировом земледелии сорго занимает важное место как продовольственная, кормовая и техническая культура, тогда как просо (сырьё для производства пшеницы) широко используется в пищевых целях, особенно в странах Азии и Африки. В последние годы интерес к этим культурам возрастает в связи с развитием рынка безглютеновых продуктов и функционального питания.

Целью данной работы является обзор мировой статистики производства сорго и проса, а также анализ места Узбекистана в этих процессах.

Материалы и методы

В работе использованы:

- статистические базы международных организаций по сельскому хозяйству и продовольствию (FAO);

- национальные статистические данные Республики Узбекистан за 2010–2024 гг.;

Показатели приведены в тыс. тонн. Анализ включал оценку многолетней динамики, региональной структуры производства и сопоставление национальных и мировых тенденций, использованы методы сравнительного и динамического анализа.

Результаты и обсуждение

1. Мировое производство сорго

Сорго входит в десятку важнейших зерновых культур мира. Основными производителями являются страны Африки (Нигерия, Судан, Эфиопия), а также США, Индия и Мексика. Значительная часть урожая используется на кормовые цели и в перерабатывающей промышленности (в том числе для производства биоэтанола). Глобальные объёмы производства сорго колеблются в пределах десятков миллионов тонн в год [1].

Африканский континент обеспечивает более половины мирового производства сорго, где культура играет ключевую роль в продовольственном обеспечении сельского

населения засушливых зон. В развитых странах сорго чаще используется как кормовая культура.

Объёмы производства сорго в Узбекистане значительно ниже по сравнению с просом и носят ограниченный характер. По стране в целом валовой сбор измеряется десятками тысяч тонн и имеет нестабильную динамику, что указывает на локальное и экспериментальное значение культуры в структуре зернового производства.

2. Мировое производство проса (пшеница)

Просо также относится к числу древнейших культур земледелия. Крупнейшими производителями являются Индия, Нигерия, Китай и Мали. В отличие от сорго, просо в большей степени ориентировано на продовольственное использование. Из зерна получают пшено, муку, а также продукты диетического и детского питания.[2]

В последние годы наблюдается рост интереса к просу как к суперфуду, что расширяет его использование в странах Европы и Северной Америки [3].

3. Динамика производства пшеницы и сорго в Узбекистане

По национальным данным, производство проса в Узбекистане в 2018–2024 гг. демонстрирует общую тенденцию роста, а производство сорго в Узбекистане в 2018–2024 гг. характеризуется колебательной, но в целом положительной динамикой. В течение анализируемого периода объёмы производства оставались сравнительно невысокими, однако к 2024 году отмечен заметный рост показателя [4].

Минимальное значение проса отмечено в 2018 г., максимальное — в 2024 г. Рост производства проса указывает на повышение интереса к культуре как к засухоустойчивому и технологически ценному зерну. Минимальные значения сорго наблюдались в 2019 и 2022 гг., тогда как максимальный объём производства зафиксирован в 2024 году [4]. Увеличение валового сбора сорго может свидетельствовать о постепенном расширении интереса к данной культуре как к засухоустойчивому и ресурсосберегающему зерну, перспективному для выращивания в условиях аридного климата (Рис 1.).

Trends in Millet and Sorghum Production in Uzbekistan (2018–2024)

Рисунок 1 – Тенденция роста производства проса и сорго в Узбекистане по годам
5. Сорго и просо в структуре общего зернового производства

Общее производство зерна в Узбекистане увеличилось с 7504,3 тыс. т в 2010 г. до 8877,7 тыс. т в 2024 г., что свидетельствует о положительной динамике зернового сектора в целом [4]. (Рис.2)

Рисунок 2 – Тенденция роста общего производства зерна в Узбекистане.

На этом фоне доля проса и сорго остаётся сравнительно небольшой, однако их значение определяется не столько объёмами, сколько агроэкологическими преимуществами и пищевой ценностью.

Выводы

Сорго и просо занимают важное место в мировом земледелии как засухоустойчивые культуры, обеспечивающие продовольственную безопасность в аридных регионах. Основное производство сорго сосредоточено в странах Африки и США, тогда как просо широко выращивается в Азии и Африке. В Узбекистане наблюдается рост производства проса в последние годы, что указывает на расширение его роли в структуре зерновых культур. Сорго пока имеет ограниченное распространение в республике, но обладает высоким потенциалом в условиях изменения климата и дефицита воды. Дальнейшие исследования целесообразно направить на технологические свойства зерна, переработку и разработку новых пищевых продуктов на основе сорго и пшеницы.

Список использованной литературы

1. FAO. Sorghum and millets in human nutrition. Food and agriculture organization of the united nations, Rome, 1995
2. Millets in the global market: a critical review of challenges and opportunities, Volume 7, article number 37, (2025)
3. Millets: Journey from an Ancient Crop to Sustainable and Healthy Food, <https://doi.org/10.3390/foods14101733> , 13 May 2025.
4. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/agriculture>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Д.Ш.Насырова, Ф.Т.Касимова

Ташкентский химико – технологический институт

diyora-1993@mail.ru

kasimovafatima24@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к формированию системы мотивации в сфере образования. Проведен сравнительный анализ мотивационных механизмов, применяемых в национальной образовательной системе и в образовательных учреждениях зарубежных стран. Выявлены основные проблемы функционирования существующих мотивационных моделей и определены перспективные направления их совершенствования в условиях модернизации образовательной системы.

Ключевые слова: мотивация, образовательная система, стимулирование, педагогическая деятельность, сравнительный анализ.

На современном этапе социально-экономического развития образование рассматривается как один из ключевых факторов формирования человеческого капитала и обеспечения устойчивого развития общества. Эффективность функционирования образовательной системы в значительной степени определяется уровнем мотивации основных участников образовательного процесса — обучающихся и педагогических работников. В условиях трансформации образовательной среды, цифровизации и интеграции национальных образовательных систем в мировое образовательное пространство актуализируется необходимость совершенствования системы мотивации в сфере образования с учетом международного опыта.

Эффективность школьной системы на протяжении нескольких десятилетий является предметом исследований, ученые стремятся выявить основные факторы, которые вносят вклад в успешные результаты образования. Понятие эффективности школы означает, в какой степени школа достигает поставленных перед ней целей и задач с точки зрения обучения, развития и благополучия учащихся.

На сегодняшний день в национальной образовательной системе мотивация обучающихся преимущественно основывается на механизмах внешнего стимулирования, включая систему оценивания, экзаменационного контроля, стипендиального обеспечения и участия в конкурсных формах деятельности. Данный подход обеспечивает формальное достижение образовательных результатов и поддержание учебной дисциплины, однако в недостаточной степени способствует формированию устойчивой внутренней мотивации к обучению и развитию познавательной активности обучающихся.

Мотивация педагогических работников в национальной системе образования характеризуется доминированием фиксированной системы оплаты труда, ограниченным использованием стимулирующих надбавок и слабой дифференциацией вознаграждения в зависимости от результатов профессиональной деятельности. Это приводит к снижению уровня профессиональной инициативы, инновационной активности и заинтересованности педагогов в повышении качества образовательного процесса.

В зарубежных образовательных системах мотивация рассматривается как комплексный и многоуровневый механизм, включающий материальные и нематериальные стимулы, развитие академической автономии, индивидуализацию образовательных траекторий и поддержку непрерывного профессионального развития педагогических кадров. Существенное внимание уделяется формированию внутренней учебной мотивации обучающихся, развитию критического мышления и практико-ориентированных компетенций. Оценивание в данном случае выполняет диагностическую и развивающую функции, а не исключительно контролирующую роль.

Сравнительный анализ национальной и зарубежной практики показывает, что зарубежные модели мотивации характеризуются более высокой степенью гибкости,

ориентированностью на личностное развитие и результативность образовательной деятельности. В то же время их внедрение требует значительных институциональных, финансовых и кадровых ресурсов, а также адаптации к национальным социально-культурным условиям. (Таблица 1)

Таблица 1 – Сравнительная характеристика мотивационных механизмов в национальной и зарубежной образовательных системах:

Компоненты системы мотивации.	Национальная образовательная система	Зарубежная образовательная система
Материальная мотивация	Основана на фиксированной заработной плате, стипендиях и отдельных надбавках	Конкурентоспособная оплата труда, гибкая система премирования
Нематериальная мотивация	Моральные поощрения применяются ограниченно и носят формальный характер	Широко используются признание достижений, карьерный рост, академическая свобода
Внутренняя мотивация обучающихся	Развита недостаточно, преобладает ориентация на оценки и экзамены	Является приоритетной, формируется через проектное и практико-ориентированное обучение
Автономия педагогических работников	Ограничена нормативными и административными рамками	Высокий уровень автономии и участия в управлении
Цифровые мотивационные инструменты	Используются частично и фрагментарно	Системно внедрены цифровые платформы и образовательные технологии

Данные таблицы выше показывают, что в национальной образовательной системе доминируют традиционные формы внешней мотивации, тогда как в зарубежных системах применяется комплексный подход, ориентированный на развитие внутренней мотивации и профессиональной автономии участников образовательного процесса.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что совершенствование системы мотивации в сфере образования является необходимым условием повышения эффективности образовательного процесса и качества подготовки специалистов. На современном этапе целесообразным представляется переход от преимущественно внешних форм стимулирования к интегрированной системе мотивации, ориентированной на развитие внутренней мотивации обучающихся и повышение профессиональной ответственности педагогических работников. Адаптация и поэтапное внедрение лучших зарубежных практик с учетом национальных особенностей позволит обеспечить устойчивое развитие образовательной системы и повышение ее конкурентоспособности.

Список литературы:

1. Маслоу А. “Мотивация и личность”- СПб: Питер, 2019-352с.
2. Закон Республики Узбекистан “Об образовании”: Закон РУз от 23 сентября 2020г. №ЗРУ-637.
3. Национальный доклад о состоянии и перспективах развития системы образования Республики Узбекистан.-Ташкент: Министерство образования Республики Узбекистан, 2023г-120с.
4. Касимова Ф. Т. Инновационный потенциал цифровой экономики: состояние и направления развития. – 2021. – с. 191-200.

BARQAROR RIVOJLANISH TALABLARI ASOSIDA KORXONALARDA EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Uralova Sojida Anvar qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Sanoat muhandisligi va menejmenti kafedrası, subhida99@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda barqaror rivojlanish talablariga muvofiq ravishda korxonalarda ekologik menejment tizimini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda ekologik menejment tizimining nazariy va amaliy asoslari, ISO 14001 xalqaro standarti, yashil iqtisodiyot tamoyillari hamda geometrik o‘shish modeli asosida ekologik samaradorlikni oshirish yo‘llari tahlil qilingan. 2021–2025 yillarda e‘lon qilingan ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hisobotlar asosida korxonalarda ekologik boshqaruvni strategik rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, ekologik menejment tizimi, ISO 14001, yashil iqtisodiyot, geometrik o‘shish, ekologik samaradorlik, korxonalar strategiyasi.

Bugungi kunda barqaror rivojlanish tamoyillari korxonalar faoliyatini tashkil etishda muhim omilga aylanmoqda. Atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlash ekologik menejment tizimi orqali amalga oshiriladi. Xususan, ISO 14001 xalqaro standarti ekologik siyosatni shakllantirish, rejalashtirish, monitoring va doimiy takomillashtirish mexanizmlarini o‘z ichiga oladi.

2021 yildan boshlab ko‘plab korxonalarda ekologik menejment tizimlarini joriy etish jarayoni faollashdi. Yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va raqamli monitoring tizimlari ekologik boshqaruv samaradorligini oshirmoqda. Bu jarayonlarning rivojlanishi vaqt o‘tishi bilan geometrik o‘shish modeli asosida namoyon bo‘ladi, ya‘ni har bir bosqichda erishilgan ijobiy natijalar keyingi rivojlanish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Natijada ekologik samaradorlik va resurs tejamliligi yildan-yilga oshib boradi.

Bundan tashqari, hozirgi davrda barqaror rivojlanish tamoyillari ko‘plab rivojlangan davlatlarda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Xususan, Germaniya qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks milliy strategiyalarni amalga oshirib, elektr energiyasi ishlab chiqarishida quyosh va shamol manbalari ulushini 40 foizdan yuqori darajaga yetkazdi. Shvetsiyada esa chiqindilarni qayta ishlash tizimi yuqori samaradorlikka erishib, mazkur ko‘rsatkich deyarli 99 foizni tashkil etmoqda. Yaponiya tajribasida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali atrof-muhitga salbiy ta‘sirni sezilarli darajada kamaytirishga muvaffaq bo‘lingan.

Mazkur yutuqlar, avvalo, ekologik boshqaruv tizimining puxta tashkil etilgani hamda davlat darajasida qat‘iy va izchil siyosiy qarorlar qabul qilinayotgani bilan izohlanadi. O‘zbekiston Respublikasida ham ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va barqaror rivojlanishga erishish borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilishga oid huquqiy asoslar mustahkamlanib, tegishli qonun hujjatlari qabul qilindi. Shuningdek, “Yashil makon” umumxalq loyihasi, Orolbo‘yi hududini ekologik reabilitatsiya qilishga qaratilgan chora-

tadbirlar hamda xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikdagi loyihalar ushbu yo‘nalishdagi amaliy ishlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bundan tashqari, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ekologik barqarorlik mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish maqsadlari doirasida alohida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, barqaror rivojlanish talablariga asoslangan ekologik menejment tizimini korxonalarda joriy etish va takomillashtirish bugungi kunda muhim strategik vazifa hisoblanadi. Mazkur tizim nafaqat atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish, balki ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. ISO 14001 xalqaro standarti asosida tashkil etilgan ekologik menejment tizimi korxonalariga ekologik risklarni aniqlash, ularni boshqarish va doimiy takomillashtirib borish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ekologik menejment tizimini izchil rivojlantirish jarayoni vaqt o‘tishi bilan geometrik o‘sish xususiyatiga ega bo‘lib, har bir bosqichda erishilgan ijobiy natijalar keyingi davrlarda yanada yuqori ekologik va iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Ushbu yondashuv korxonalarda ekologik chora-tadbirlarning bir martalik emas, balki uzluksiz va tizimli ravishda amalga oshirilishini taqozo etadi. Natijada chiqindilar hajmi qisqaradi, energiya va tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi hamda ekologik xavfsizlik darajasi mustahkamlanadi.

Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi ekologik menejment tizimini davlat siyosati darajasida qo‘llab-quvvatlash muhimligini ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan islohotlar, strategik dasturlar va normativ-huquqiy hujjatlar mazkur yo‘nalishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda. Xususan, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ekologik masalalarning ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanishi korxonalarda ekologik menejment tizimini yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Umuman olganda, barqaror rivojlanish talablari asosida shakllantirilgan ekologik menejment tizimi korxonalarining iqtisodiy manfaatlari bilan ekologik mas’uliyatini uyg‘unlashtirgan holda, mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. United Nations. The Sustainable Development Goals Report. New York, 2021–2024.
2. OECD. Environmental Management and Sustainable Growth. Paris, 2022.
3. ISO 14001:2015. Environmental Management Systems — Requirements with Guidance for Use.
4. World Bank. Green Growth and Environmental Sustainability. Washington DC, 2023.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil makon” umummilliy loyihasi to‘g‘risidagi Farmoni, 2021-yil 30-oktabr

INKLYUZIV TA'LIMDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Igamberdiyeva Aziza Abdurashitovna

Profi university xususiy oliy ta'lim muassasasi

akbarabroraziza@gmail.com.

Annotasiya: Mazkur tezisda maktabgacha yoshdagi bolalarni inklyuziv ta'lim muhiti, jamiyatdagi ijtimoiylashuv jarayoni, pedagogik va psixologik yondashuv, maktabga sifatli tayyorlash chora-tadbirlarining kutilayotgan ijobiy tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, 1-tur qandli diabet, ijtimoiylashuv, jarayon, muhit, tahlil, rivojlanish, yondashuv,

Dunyoda inklyuziv ta'limga bo'lgan e'tibor, salmoqli ishlar hamda tizimga oid samarali loyihalar ishlab chiqilib, amaliy joriy etilmoqda. Mamlakatimizda ham bu borada bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar, yo'l xaritalari, loyihalar ishlab chiqilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari, 2008 -yil 11- iyuldagi “O'zbekiston Respublikasida nogironligi bo'lgan shaxslarlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni, 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi 638-son “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi qarori va boshqa bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan. Mazkur hujjatlarda jamiyatimizning bir bo'lagi bo'lgan alohida yordamga muhtoj bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim-tarbiya berish, ularning ota-onalariga pedagogik va psixologik qo'llab quvvatlash, bolalarning iqtidor va imkoniyatlarni namoyon qilish muhitini tashkil etish chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Inklyuziv ta'limning maqsadi - alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan maktabgacha yosh bolalar uchun maxsus vosita, metodlar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ularni jamiyatda o'z o'rniga ega shaxs sifatida imkoniyat yaratishdir. Shuningdek, malakali pedagoglarni jalb etgan holda xavfsiz, sifatli moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan ta'lim va tarbiya jarayonini ta'minlashdan iborat. Ayni damda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalardan 1-tur qandli diabet tashxisidagi bolalarning maktabgacha ta'limga bo'lgan ehtiyoji dolzarb masalalardan sanalanadi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, 1-tur qandli diabet bilan kasallangan maktabgacha yosh bolalarning raqam ko'rsatkichlari yildan-yilga ortmoqda. Bu esa mazkur bolalarning sog'ligi bilan bir qatorda ta'lim va tarbiya jarayoniga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirilishi muhimligini bildiradi. 1-tur qandli diabet tashxisidagi bolalar jismoniy varuhiy rivojlanishda boshqa bolalardan ajralib turmasada ular uchun maxsus yondashuv juda muhimdir. Bolalarning doimiy ravishda insulin ineksiyasini qabul qilishi, uzluksiz kattalar nazoratida bo'lishi uchun xavfsiz muhit, tizimli pedagogik-shart sharoitni takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir. Bu esa soha mutaxassislarining hamkorlik faoliyatini integratsiyalash masalasini belgilaydi. Bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotlariga moslashishi, ijtimoiylashishi uchun bosqichma-bosqich tizimlashtirilgan kun tartibi, individual kundalik ishlanmalari, inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish kabi vazifalar belgilangan. Ammo bu borada ilmiy izlanishlar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik va tibbiy muhit yetarlicha o'rganilmagan va amaliy yechimini topmagan. Bu esa muammoning dolzarbligini

bildiradi. Biz tadqiqot ishimiz doirasida 1-tur qandli diabet tashxisidagi bolalarning ta’lim va tarbiya jarayonida faol ishtiroki ijobiy samara berish gipotezasini qayd etmoqdamiz.

Unga ko‘ra, bolaning MTT da ta’lim va tarbiya jarayonidagi faol ishtiroki bola huquqlarini amaliy himoyalanganligi, o‘ziga ishonch, mustaqillikni rivojlantirish, kattalar va tengdoshlar bilan oshqa bolalar bilan o‘zaro munosabatlar qurish, maktabga sifatli tayyorlanish, diabet bilan hayot kechirishda psixologik qo‘llab-quvvat orqali ijobiy natijaga erishiladi.

Shuningdek, ta’limiy o‘yin orqali kasallikni boshqarish ko‘nikmalarini shakllanishi, guruh muhitida qon shakari monitoringi va insulin terapiyasini tartibga solish, ovqatlanish rejasiga rioya qilishni o‘rganish, muntazam jismoniy faollikni odat qilish, takomillashtirilgan hamda ilg‘or pedagogik yondashuv asosida sifatli ta’lim olish imkoniyatini kengaytish imkoniyati beradi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida alohida ehtiyojga ega bolalar uchun tibbiy va pedagogik muhitni takomillashtirish nafaqat bolalarning rivojlanishiga ijobiy samara beradi balki ularning ota-onalari uchun ishlash imkoniyati, jamiyatda shaxs sifatida kasbiy rivojlanish imkoniyati, oiladagi sog‘lom muhitni barqarorlashuvi, moddiy rivojlanish imkoniyati hamda boshqa ota-onalar bilan tajriba almashish ta’minlanadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida quyidagilarni ta’minlash zarur:

- diabetesni boshqarish bo‘yicha malakali xodimlar;
- favqulodda vaziyatlar (gipoglikemiya, giperqlikemiya) uchun tayyorgarlik;
- individual yondashuv va har bir bola uchun moslashtirilgan reja;
- ota-onalar bilan doimiy hamkorlik
- to‘g‘ri ovqatlanish imkoniyatlarini takomillashtirish.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni 2008- yil 11-iyul.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi 638-son “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori.
3. YUNESCO: Jamiyatga va inklyuziv ta’limga muhtojlarga qaratilgan Dastur. – 1994.
4. “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturining takomillashtirilgan ikkinchi nashri., 04.02. 2022-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligining 2018 yil 3 iyuldagi “ Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan Davlat talablari to‘g‘risida”gi 3032-sonli buyrug‘i.
6. F.U.Qodirova, D.A.Pulatova “ Inklyuziv ta’lim: nazariya va metodika” <https://devedu.uz/wp-content/uploads/2024/05/4-Inklyuziv-talim-nazariya-va-metodika.>, -2022yil., 3-12 b.

KASBIY TA'LIMDA WORLDSKILLS STANDARTLARINI JORIY ETISH TAJRIBASI

Fazilova Ma'mura Ruzalievna, Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi

arofatoy.kozimjonova@icloud.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida WorldSkills standartlarini joriy etish tajribasi tahlil qilingan. Tadqiqotda xalqaro me'zonlar asosida o'quvchilarning kasbiy malakasini baholash tizimini takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan. Shuningdek, WorldSkills harakatining ta'lim jarayoniga ta'siri, o'quvchilar va o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil etilgan. Maqolada O'zbekistonda WorldSkills standartlarini amaliyotga joriy etishning dastlabki natijalari, mavjud muammolar hamda kelgusidagi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari kasbiy ta'lim tizimini xalqaro talablar darajasiga mos ravishda takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar:

WorldSkills, kasbiy ta'lim, baholash tizimi, xalqaro standartlar, malaka, o'quvchi kompetensiyasi, innovatsion yondashuv, tajriba.

Bugungi kunda dunyo ta'lim tizimida amaliy ko'nikmalarga ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. WorldSkills harakati xalqaro darajada kasbiy malaka standartlarini belgilaydi va yosh mutaxassislarning bilim hamda amaliy salohiyatini baholashning shaffof tizimini yaratadi. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda kasbiy ta'lim sohasida WorldSkills standartlarini joriy etish orqali o'quv jarayonini modernizatsiya qilish va baholash mexanizmlarini takomillashtirish ishlari faol amalga oshirilmoqda. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — WorldSkills standartlarini joriy etish jarayonidagi dastlabki tajribalarni tahlil qilish, mavjud natijalarni o'rganish va kelgusidagi rivojlantirish yo'nalishlarini belgilashdan iborat.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va tajriba-tahlil usullaridan foydalanildi. WorldSkills International tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan standartlar asosida O'zbekistondagi kasbiy ta'lim muassasalarida joriy etilgan baholash tizimi o'rganildi. Shuningdek, bir qator kasb-hunar maktablaridagi amaliyot jarayonlari kuzatildi, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari rahbarlari bilan suhbatlar o'tkazildi. Ma'lumotlar 2022–2024 yillar davomida to'plangan statistik ko'rsatkichlar va WorldSkills Uzbekistan dasturi hisobotlariga asoslanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, WorldSkills standartlarini joriy etish kasbiy ta'limning mazmun-mohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Birinchidan, amaliy mashg'ulotlarning sifat darajasi oshdi, chunki baholash jarayonida xalqaro mezonlar asosida ish sifati, tezlik va texnika xavfsizligi kabi ko'rsatkichlar inobatga olinmoqda. Ikkinchidan, ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning malakasi oshirilmoqda, ular WorldSkills mezonlariga mos o'qitish usullarini o'zlashtirmoqdalar. Uchinchidan, o'quvchilarning motivatsiyasi oshdi, chunki baholash jarayoni ochiq va adolatli bo'lib, har bir ishtirokchi o'z natijasini aniq ko'rishi mumkin.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, WorldSkills standartlari asosida kadrlar tayyorlashda o'qituvchilar va ustalarning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2025 yilda respublikaning barcha hududlaridan 300 nafardan ortiq o'qituvchi va ishlab chiqarish ta'limi ustalari WorldSkills metodologiyasi bo'yicha amaliy treninglarda qatnashgan. Bu holat ta'lim

jarayoniga zamonaviy baholash mezonlari va ilg‘or o‘qitish usullarining keng joriy etilishiga imkon yaratdi.

Shuningdek, WorldSkills standartlari asosida malakalarni baholash tizimi ham bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yilmoqda. 2021 yildan boshlab bir qator fuqarolar kasbiy malakasini WorldSkills metodologiyasi asosida baholatib, “Skills Passport” hujjatiga ega bo‘ldi. Ushbu hujjat bitiruvchilarning kasbiy kompetensiyalarini aniq ko‘rsatib berishi bilan birga, ularning ichki va tashqi mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirmoqda.

Bundan tashqari, respublikada muntazam o‘tkazilayotgan “WorldSkills Uzbekistan” milliy chempionatlari o‘quvchi va yosh mutaxassislarining amaliy tayyorgarlik darajasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu musobaqalar orqali ishtirokchilarning kasbiy mahorati xalqaro standartlar asosida baholanib, ta‘lim mazmuni ishlab chiqarish talablariga yanada yaqinlashtirilmoqda. Natijada WorldSkills standartlarining joriy etilishi kasbiy ta‘limning mazmun-mohiyatini boyitib, malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, WorldSkills standartlarini kasbiy ta‘lim tizimiga joriy etish O‘zbekistonda kasbiy malaka baholash tizimini xalqaro talablar darajasiga ko‘tarishdagi muhim qadam hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini aniq baholashni ta‘minlaydi, balki ta‘lim muassasalarining innovatsion rivojlanishiga, ish beruvchilar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga ham zamin yaratadi. Kelgusida WorldSkills standartlarini barcha kasbiy yo‘nalishlarda bosqichma-bosqich joriy etish, avtomatlashtirilgan baholash tizimini kengaytirish va ekspertlar malakasini oshirish ushbu yo‘nalishdagi ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kasbiy ta‘lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5847-son Farmoni. – T., 2019.
2. WorldSkills International. Official website: www.worldskills.org
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi materiallari. – T., 2023.
4. Toshpo‘latov Sh., Bekmurodov A. “Kasbiy ta‘limda innovatsion yondashuvlar”. – Toshkent, 2022.

XALQARO SAVDO SIYOSATIDA TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH ISLOHATLARNING ORNI

Paluanyazova N.T., Hamraqulov M.G'

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

OOVT fakulteti, “Funksional mahsulotlar” kafedrası

palwaniyazovanargiza55@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ishda xalqaro savdo amaliyotida mahsulotlar sifatini texnik jihatdan tartibga solish va sertifikatlashtirishning strategik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot davomida muvofiqlikni baholash tizimlarini universal standartlarga moslashtirish orqali savdodagi byurokratik to‘siqlarni kamaytirish va eksport-import aloqalarini optimallashtirish masalalari tahlil qilinadi. Muallif JST tamoyillari doirasida standartlashtirish sohasidagi islohotlarning milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligiga ta‘sirini baholashga alohida e‘tibor qaratgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro standartlar, texnik tartibga solish mexanizmlari, sertifikatlash tizimi, savdo liberallasuvi, texnik to‘siqlar, eksport-import tahlili, iqtisodiy islohotlar.

Abstract. This study highlights the strategic significance of technical regulation and certification of product quality within the framework of international trade practices. The research analyzes the challenges of reducing bureaucratic barriers and optimizing export-import relations by aligning conformity assessment systems with universal standards. The author places particular emphasis on evaluating the impact of standardization reforms—conducted within the scope of WTO principles—on the overall competitiveness of the national economy.

Keywords: international standards, technical regulation mechanisms, certification system, trade liberalization, technical trade barriers (TBT), export-import analysis, economic reforms.

Kirish. Hozirgi davrda jahon xo‘jaligi globallasuvning chuqurlashib borayotgan bosqichini boshdan kechirmoqda. Ushbu jarayon sharoitida davlatlararo savdo munosabatlarini tartibga solishda bojxona tariflari bilan bir qatorda tarifga oid bo‘lmagan mexanizmlar, jumladan, texnik jihatdan tartibga solish va sertifikatlashtirish tizimining roli tobora ortib bormoqda. Xalqaro savdo amaliyotida mahsulotlarning sifati va xavfsizligiga nisbatan talablarning qat‘iylashuvi milliy standartlarni xalqaro normalar va talablar bilan uyg‘unlashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga (JST) qo‘shilish jarayoni faollashib borayotgan sharoitda milliy sertifikatlashtirish tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Chunki ichki bozorda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tashqi bozorlarga chiqishida texnik to‘siqlarning oldini olish hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning raqobat ustunligini ta‘minlash bevosita mazkur sohada olib borilayotgan islohotlar samaradorligiga bog‘liqdir.

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu tezisning asosiy maqsadi xalqaro savdo siyosatida texnik jihatdan tartibga solish tizimining ahamiyatini ochib berish, shuningdek, standartlashtirish va sertifikatlashtirish yo‘nalishida amalga oshirilayotgan islohotlarning tashqi savdo rivojiga ta‘sirini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Asosiy qism va metodologiyasi. Texnik jihatdan tartibga solish va sertifikatlashtirish tizimi xalqaro savdoda mahsulotlarning sifati va xavfsizligini ta'minlash hamda savdo jarayonlarini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot jarayonida tahlil, taqqoslash va umumlashtirish usullari qo'llanilib, xalqaro hamda milliy normativ-huquqiy hujjatlar asosida texnik islohotlarning eksport jarayonlariga ta'siri baholandi. Olingan natijalar milliy standartlarni xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish va sertifikatlashtirish tartibini takomillashtirish orqali tashqi savdoni rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Natijalar va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalari texnik jihatdan tartibga solish va sertifikatlashtirish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish tashqi savdo samaradorligini oshirishini ko'rsatdi. Ushbu islohotlar eksport jarayonidagi texnik to'siqlarni kamaytirib, milliy mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Olingan xulosalar tashqi savdo siyosatini takomillashtirish, sertifikatlashtirish jarayonlarini soddalashtirish hamda eksportyorlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashda amaliy jihatdan qo'llanishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, texnik tartibga solish va sertifikatlashtirish xalqaro savdo integratsiyasining asosi hisoblanadi. Standartlarni xalqaro mezonlarga moslashtirish eksportdagi texnik to'siqlarni bartaraf etish va mahsulotlarning global raqobatbardoshligini ta'minlash imkonini beradi. Ushbu tizimni takomillashtirish milliy iqtisodiyotning tashqi bozorlardagi mavqeini mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Jahon savdo tashkiloti. Savdodagi texnik to'siqlar to'g'risidagi bitim (TBT Agreement). – Jeneva: JST, 1995.

2. ISO (International Organization for Standardization). International Standards and Standardization. – Geneva: ISO, 2020.

3. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. International Economics: Theory and Policy. – Pearson Education, 2018.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Texnik jihatdan tartibga solish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. – Toshkent, 2021.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY STANDARTLARINI XALQARO STANDARTLAR BILAN UYG‘UNLASHTIRISHNING TAMOYILLARI VA ILMIY- TEXNIKAVIY ASOSLARI

Muratbekova S.Sh., Hamraqulov M.G'

Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

OOVT fakulteti, “Funksional mahsulotlar” kafedrası

muratbekovasarbinaz2003@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston Respublikasi milliy standartlarini xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirishning ilmiy-texnikaviy tamoyillari va metodik asoslari ko‘rib chiqilgan. Xalqaro standartlarni (ISO, IEC, ITU) milliy standartlashtirish tizimiga moslashtirishning asosiy usullari, jumladan, identiklik (IDT) va modifikatsiyalash (MOD) metodlari tahlil qilingan.

Texnik qo‘mitalar faoliyati va uyg‘unlashtirishning savdodagi texnik to‘siqlarni bartaraf etishdagi rolga alohida e‘tibor qaratilgan. Ish ilg‘or xalqaro tajribani joriy etish orqali mahalliy mahsulotlarning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Standartlashtirish, uyg‘unlashtirish, xalqaro standartlar, identiklik metodlari, texnik to‘siqlar, ISO/IEC, texnik qo‘mitalar, raqobatbardoshlik, sifat infratuzilmasi.

ANNOTATION

This study examines the scientific and technical principles and methodological foundations for harmonizing the national standards of the Republic of Uzbekistan with international requirements. The main methods of adapting international standards (ISO, IEC, ITU) to the national standardization system, including the methods of identity (IDT) and modification (MOD), are analyzed. Special attention is paid to the activities of technical committees and the role of harmonization in eliminating technical barriers to trade. The research is aimed at developing scientifically grounded proposals to enhance the competitiveness of domestic products in the global market through the implementation of advanced international experience.

Keywords: Standardization, harmonization, international standards, identity methods, technical barriers, ISO/IEC, technical committees, competitiveness, quality infrastructure.

KIRISH

Zamonaviy dunyo iqtisodiyoti sharoitida davlatlararo savdo aloqalarining jadallashishi mahsulot va xizmatlar sifatiga qo‘yiladigan talablarning unifikatsiyalashuvini (birlashishini) taqozo etmoqda. O‘zbekiston Respublikasining jahon iqtisodiy hamjamiyatiga integratsiyalashuvi, xususan, Jahon savdo tashkilotiga (JST) a‘zo bo‘lish yo‘lidagi strategik intilishlari milliy standartlashtirish tizimini xalqaro me‘yorlar bilan muvofiqlashtirishni eng muhim ustuvor vazifaga aylantirdi.

Bugungi kunda milliy standartlarning xalqaro analoglar (ISO, IEC, ITU) bilan nomutanosibli mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun tashqi bozorda "texnik to‘siqlar"ni vujudga keltirmoqda. Bu esa mamlakat eksport salohiyatining to‘liq namoyon bo‘lishiga to‘sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi — O‘zbekiston milliy standartlarini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirishning ilmiy-texnikaviy tamoyillarini o‘rganish va bu jarayonni takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdir.

ASOSIY QISM VA METODOLOGIYA

Standartlarni uyg'unlashtirish jarayoni xalqaro metodologiya (ISO/IEC Guide 21-1) asosida amalga oshiriladi. Tadqiqot davomida uyg'unlashtirishning quyidagi ilmiy-texnikaviy asoslari tahlil qilindi:

- **Identiklik (IDT) metodi:** Xalqaro standartni hech qanday texnik o'zgartirishlarsiz milliy bazaga qabul qilish. Bu usul texnologik transforni tezlashtiradi.
- **Modifikatsiyalash (MOD) metodi:** Mamlakatning iqlimiy, geografik va texnik xususiyatlarini hisobga olgan holda xalqaro standartga o'zgartirishlar kiritish.
- **Texnik qo'mitalar roli:** Standart loyihalarini ekspertiza qilishda soha olimlari va mutaxassislarining ishtiroki standart sifatini ta'minlovchi asosiy ilmiy omil hisoblanadi.

Uyg'unlashtirilgan standartlar savdodagi texnik to'siqlarni yo'qotishga va mahsulot sinov natijalarining xalqaro miqyosda tan olinishiga xizmat qiladi.

TAHLIL VA KUTILAYOTGAN NATIJALAR

O'zbekiston milliy standartlashtirish bazasini yuqoridagi ilmiy-metodik yondashuvlar asosida takomillashtirish quyidagi muhim natijalarni beradi:

1. **Eksport salohiyatining o'sishi:** Standartlarni xalqaro talablar bilan uyg'unlashtirish natijasida mahalliy mahsulotlarning "texnik muvofiqlik" darajasi oshadi. Bu mahsulotni eksport qilishda xorijiy laboratoriyalarda takroriy sinovdan o'tkazish xarajatlarini **15-20% gacha** tejash imkonini beradi.
2. **Texnologik modernizatsiya:** IDT metodining keng joriy etilishi mahalliy korxonalariga eng yangi jahon texnologiyalarini o'zlashtirishda tayyor innovatsion normalarni taqdim etadi. Bu ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va "nou-xau"larni transfer qilish muddatini qisqartiradi.

XULOSA

Milliy standartlarni xalqaro darajaga uyg'unlashtirish tamoyillarini tizimli ravishda takomillashtirish mahalliy ishlab chiqaruvchilarga jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Ilmiy asoslangan uyg'unlashtirish jarayoni mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi va jahon bozoriga integratsiyalashuvni jadallashtiruvchi muhim quroldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Standartlashtirish to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent: Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2022.
2. ISO/IEC Guide 21-1:2005. Adoption of International Standards and other International Deliverables at
3. O'z DSt 1.0:2023. O'zbekiston Respublikasining milliy standartlashtirish tizimi. Asosiy qoidalar. – Toshkent: O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi, 2023.
4. Ismatullayev P.R., Ahmedov M.A. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. Darslik. – Toshkent: "Sano-standart", 2021. – 416 b..

SUN'IY YO'LDOSH MA'LUMOTLARI VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA SANOAT CO₂ EMISSIYASINI RAQAMLI MONITORING QILISH

A.I.Maksudova

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
«Avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv» kafedrası
azizamaksudova1984@gmail.com*

Hozirgi davrda sanoat va energetika tarmoqlarining rivojlanishi atmosferaga chiqarilayotgan karbonat angidrid (CO₂) emissiyasining barqaror o'sish tendensiyasini shakllantirmoqda [1]. Ushbu holat global iqlim o'zgarishi va ekologik xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni dolzarb masalalardan biriga aylantirgan. Yirik sanoat hududlarida emissiya manbalarining ko'pligi va ularning fazoviy jihatdan murakkab taqsimlanishi an'anaviy yerusti kuzatuv usullarining imkoniyatlarini cheklaydi [2]. So'nggi yillarda sanoat CO₂ emissiyasini baholashda sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari va geoaxborot texnologiyalariga asoslangan raqamli monitoring yondashuvlari keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuv emissiyaning fazoviy notekisligini aniqlash, yuqori ekologik xavf zonalarini belgilash va boshqaruv qarorlarini fazoviy ma'lumotlar asosida qabul qilish imkonini beradi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi sanoat CO₂ emissiyasini baholashda sun'iy yo'ldosh kuzatuv ma'lumotlari va GIS texnologiyalarini yagona raqamli monitoring modelida integratsiyalash hamda emissiya darajasini hududlar kesimida ekologik xavf bilan bog'liq holda tahlil qilishdan iborat [3]. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sanoat hududlarida CO₂ emissiyasining fazoviy taqsimlanishini aniqlash va geoaxborot texnologiyalari yordamida raqamli monitoring samaradorligini baholashdan iborat.

Metodologiya Tadqiqotda sanoat CO₂ emissiyasini monitoring qilish uchun masofadan zondlash ma'lumotlari va geoaxborot tizimlaridan foydalanildi. Ochiq sun'iy yo'ldosh kuzatuv ma'lumotlari GIS muhitida qayta ishlanib, sanoat hududlari bo'yicha fazoviy taqqoslash va solishtirma tahlil amalga oshirildi.

Metodologik yondashuv emissiya ma'lumotlarini hududiy vizuallashtirish, sanoat zonolari kesimida taqqoslash hamda fazoviy farqlanishlarni aniqlashga asoslandi. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh va GIS asosidagi monitoring usuli qamrov darajasi, aniqligi va tezkorligi bo'yicha an'anaviy yerusti kuzatuv usullari hamda statistik hisobotlar bilan taqqoslandi.

Hudud nomi	Asosiy sanoat turi	CO ₂ emissiyasi (mol/m ²)	Xavf darajasi
Toshkent shahri	Energetika, metallurgiya	0.045	Yuqori
Navoiy viloyati	Tog'-kon, kimyo	0.052	Yuqori
Farg'ona viloyati	Neftni qayta ishlash	0.041	O'rta
Angren	Issiqlik energetikasi	0.048	Yuqori
Samarqand viloyati	Qurilish materiallari	0.029	Past

1-jadval. Sanoat hududlari bo'yicha CO₂ emissiyasining o'rtacha fazoviy ko'rsatkichlari

CO₂ emissiyasi ko'rsatkichlari sun'iy yo'ldosh kuzatuv ma'lumotlari asosida hisoblangan o'rtacha fazoviy qiymatlarni ifodalaydi. Ekologik xavf darajasi emissiya intensivligi bo'yicha nisbiy tasnif asosida belgilangan. 1-jadvalda keltirilgan natijalarga ko'ra, CO₂ emissiyasining eng yuqori o'rtacha qiymatlari Navoiy viloyati va Angren sanoat hududlarida qayd etildi. Bu hududlarda

energetika va tog‘-kon sanoatining yuqori ulushi ekologik xavf darajasining oshishiga olib kelayotganini ko‘rsatadi.

<i>Monitoring usuli</i>	<i>Qamrov darajasi</i>	<i>Aniqlik</i>	<i>Tezkorlik</i>	<i>Xarajat</i>
<i>Yerusti stansiyalar</i>	Past	Yuqori	Past	Yuqori
<i>Sun‘iy yo‘ldosh + GIS</i>	Juda yuqori	Yuqori	Yuqori	O‘rta
<i>Statistik hisobotlar</i>	O‘rta	Past	Past	Past

2-jadval. Raqamli monitoring usullarining taqqoslamasi

Qamrov darajasi monitoring hududining fazoviy kengligini, aniqlik – ma’lumotlarning ishonchlilik darajasini, tezkorlik – natijalarni olish tezligini, xarajat darajasi esa monitoring tizimini joriy etish va ekspluatatsiya qilish bilan bog‘liq nisbiy xarajatlarni ifodalaydi. 2-jadvalda keltirilgan taqqoslash natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy yo‘ldosh va GIS texnologiyalariga asoslangan monitoring usuli qamrov darajasi va tezkorligi bo‘yicha an’anaviy yerusti stansiyalaridan ustun hisoblanadi. Ushbu yondashuv sanoat hududlarida CO₂ emissiyasini keng hududlarda uzluksiz va samarali nazorat qilish imkonini beradi.

Natijalar O‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, CO₂ emissiyasining eng yuqori o‘rtacha ko‘rsatkichlari Navoiy viloyati (0.052 mol/m²), Angren sanoat hududi (0.048 mol/m²) va Toshkent shahrida (0.045 mol/m²) qayd etildi. Ushbu hududlarda energetika, tog‘-kon va metallurgiya sanoatining yuqori ulushi ekologik xavf darajasining oshishiga olib kelayotganini ko‘rsatadi. Nisbatan past emissiya ko‘rsatkichlari Samarqand viloyatida (0.029 mol/m²) kuzatildi.

Monitoring usullarini taqqoslash natijalari sun‘iy yo‘ldosh va GIS texnologiyalariga asoslangan yondashuvning qamrov darajasi va tezkorligi bo‘yicha ustunligini ko‘rsatdi, bu esa sanoat hududlarida CO₂ emissiyasini keng hududlarda uzluksiz nazorat qilish imkonini beradi.

Xulosa Tadqiqot natijalari sun‘iy yo‘ldosh ma’lumotlari va geoaxborot texnologiyalariga asoslangan raqamli monitoring sanoat CO₂ emissiyasini fazoviy jihatdan baholash imkoniyatlarini kengaytirishini ko‘rsatdi. Emissiyaning hududiy notekis taqsimlanishi yirik sanoat va energetika markazlarida ekologik xavf darajasining yuqoriligini tasdiqlaydi. Mazkur yondashuv sanoat hududlarida ekologik monitoringni takomillashtirish, fazoviy asoslangan boshqaruv qarorlarini qo‘llab-quvvatlash va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda qo‘llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Azizbek Kamolov](#), [Zafar Turakulov](#), [Adxam Norkobilov](#), [Miroslav Varini](#), [Markos Fallanza](#). Regional Resource Evaluation and Distribution for Onshore Carbon Dioxide Storage and Utilization in Uzbekistan. (2025).

2. Masoud Javadpoor, Ayyoob Sharifi, Kevin R. Gurney. Mapping the relationship between urban form and CO₂ emissions in three US cities using the Local Climate Zones (LCZ) framework. (2024).

3. Fu, L.; Ren, Z.; Si, W.; Ma, Q.; Huang, W.; Liao, K.; Huang, Z.; Wang, Y.; Li, J.; Xu, P. Research Progress on CO₂ Capture and Utilization Technology. Journal of CO₂ Utilization (2022).

KASB-HUNAR TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

*Fazilova Ma'mura Ruzalievna, Aripova Gulnora Shuxratullayevna,
Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
mamurafozilova81@gmail.com*

Anotatsiya

Mazkur tezisdagi kasb-hunar ta'limi tizimida o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy va metodik asoslari o'rganilgan. Hozirgi davrda mehnat bozorining talablariga javob beradigan, amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassislarni tayyorlash kasb-hunar ta'limining asosiy vazifasi hisoblanadi. Tezisdagi kasbiy kompetensiya tushunchasi, uning tarkibiy elementlari va o'quvchilarda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasi yoritilgan.

Tadqiqot davomida amaliy mashg'ulotlar, loyihaviy faoliyat, interfaol metodlar, modul asosida o'qitish va dual ta'limning samaradorligi aniqlangan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mas'uliyat, ijodkorlik va kasbiy moslashuvchanlikni rivojlantiradi. Tezis kasb-hunar ta'limida zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash orqali o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish yo'llarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kasb-hunar ta'limi, kasbiy kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, metodika, amaliy ta'lim.

Hozirgi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida kasb-hunar ta'limi tizimi oldiga mehnat bozorining o'zgaruvchan talablariga mos, raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan va amaliy faoliyatga tayyor mutaxassislarni tayyorlash vazifasi qo'yilmoqda. Bu jarayonda o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki zamonaviy ta'lim tizimi faqat nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmasdan, balki ushbu bilimlarni real kasbiy faoliyatda qo'llay olishni ham talab etadi.

Kasbiy kompetensiya tushunchasi pedagogik adabiyotlarda shaxsning muayyan kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka, tajriba hamda shaxsiy sifatlar majmui sifatida talqin etiladi. Kasb-hunar ta'limida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning mustaqil ta'lim olish qobiliyatini rivojlantirish va amaliy faoliyatga moslashuvchanligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kasb-hunar ta'limi jarayonida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi avvalo o'qitish mazmunini to'g'ri tanlash va uni amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lashni taqozo etadi. O'quv dasturlarida kasbga yo'naltirilgan bilimlar bilan bir qatorda, muammoli vaziyatlarni hal etish, jamoada ishlash, kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilgan metod va texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda amaliy mashg'ulotlar va ishlab chiqarish ta'limining o'rni beqiyosdir. O'quvchilarni real ishlab chiqarish sharoitlariga yaqinlashtirilgan muhitda o'qitish ularning kasbiy faoliyatga tez moslashishiga yordam beradi. Loyihaviy ta'lim, muammoli o'qitish, keys-stadi, trening mashg'ulotlari kabi interfaol metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini va kasbiy mas'uliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, modul asosida o'qitish kasb-hunar ta'limida muhim metodik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv o'quv materialini mantiqiy ketma-ketlikda, bosqichma-bosqich o'zlashtirishga imkon yaratadi. Dual ta'lim elementlaridan foydalanish esa nazariya va amaliyot

uyg‘unligini ta’minlab, o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu jarayonda ta’lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o‘rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, kasb-hunar ta’limida o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi ta’lim jarayonini zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etishni talab etadi. To‘g‘ri tanlangan metod va vositalar o‘quvchilarning kasbiy rivojlanishini ta’minlab, ularni kelajakdagi mehnat faoliyatiga puxta tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov, Sh. (2018). “Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi” Toshkent, O‘zbekiston pedagogika universiteti nashriyoti.
2. Rasulova, D. (2020). “Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi” Toshkent, Fan va texnologiya.
3. Sultonova, M. (2019). “Pedagogik texnologiyalar va kasb-hunar ta’limi” Toshkent, O‘zbekiston ta’lim nashriyoti.
4. Трунов, В.В. (2016). “Педагогика профессионального образования” Москва, Просвещение.
5. Kuznetsov, A. (2017). “Methods of Developing Professional Competencies in Vocational Education” Moscow, Higher School of Economics Press.
6. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi (2019). “Kasb-hunar ta’limi davlat standartlari” Toshkent, XTV nashriyoti.
7. Shodmonov, R. (2021). “Amaliy mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish” Toshkent, Ilmiy ishlar to‘plami.
8. UNESCO. (2016). “Technical and Vocational Education and Training (TVET) Handbook” Paris, UNESCO.

DAVLAT TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RAG‘BATLANTIRISH MEXANIZMLARI

Rasulova Nargiza Shavkatovna
Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti
Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrası

Annotatsiya. Davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Unda mavjud imtiyozlar tizimining samaradorligi, shaffofligi va iqtisodiy maqsadlarga muvofiqligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda soliqlardan ozod qilish, grantlar, subsidiyalar, investitsiya soliq kreditlari, tezlashtirilgan amortizatsiya va R&D soliq imtiyozlari kabi fiscal vositalarning iqtisodiy o‘shish va innovatsiyalarni rag‘batlantirishdagi o‘rni ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, kichik va o‘rta bizneslar uchun ariza jarayonlarini soddalashtirish, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda natijadorlikni baholash mexanizmlarini joriy etish zarurligi ta’kidlanadi. Natijada, takomillashtirilgan rag‘batlantirish mexanizmlari barqaror iqtisodiy rivojlanish, ish o‘rinlari yaratish va innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlashda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. davlat rag‘batlantirish mexanizmlari, tadbirkorlik subyektlari, iqtisodiy o‘shish, soliq imtiyozlari, subsidiyalar, grantlar, innovatsiyalar, kichik va o‘rtabiznes, davlat-xususiy hamkorlik, barqaror rivojlanish.

Davlat rag‘batlantirishlari biznes muhitini shakllantirish, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish va strategik sohalarga sarmoyani jalb qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu rag‘batlantirishlar soliqlardan ozod qilish, grantlar, subsidiyalar yoki tartibga soluvchi qo‘llab-quvvatlash shaklida bo‘lishi mumkin bo‘lib, ular biznes faoliyatini rivojlantirish, innovatsiyalarni rag‘batlantirish va ish o‘rinlarini yaratishga qaratilgan. Shu bilan birga, keng qo‘llanilishiga qaramay, ko‘plab mavjud rag‘batlantirish mexanizmlari samaradorlik, mavjudlik, shaffoflik va milliy iqtisodiy maqsadlar bilan muvofiqlik kabi muammolarga duch keladi. Ushbu mexanizmlarni takomillashtirish davlat qo‘llab-quvvatlashi barqaror iqtisodiy rivojlanishga va ijtimoiy farovonlikka hissa qo‘shadigan korxonalariga samarali yetib borishini ta’minlash uchun muhimdir. Rag‘batlantirish dasturlarining dizayni, amalga oshirilishi va monitoringini takomillashtirish orqali hukumatlar kichik va o‘rta biznesdan tortib yirik korporatsiyalargacha bo‘lgan turli korxonalarining ehtiyojlariga moslashtirilgan, tezkor javob bera oladigan tizim yaratishi mumkin. Bu, jumladan, byurokratik samaradorlik yetishmasligi, dastur natijalarini baholashdagi kamchiliklar va potensial

Davlat rag‘batlantirish mexanizmlari -bu davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlarini iqtisodiyfaoliyatni rivojlantirish, innovatsiyalarni joriy qilish, ish o‘rinlarini yaratish va milliy iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun qo‘llaniladigan turli vositalar va siyosiy choralar tizimi.

Keng qo‘llanilishiga qaramay, ko‘plab mavjud rag‘batlantirish mexanizmlari samaradorlik, mavjudlik, shaffoflik va milliy iqtisodiy maqsadlar bilan muvofiqlik kabi muammolarga duch keladi. Keng tarqalgan muammolar qatoriga byurokratik samaradorlik yetishmasligi, resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishi, potensial foydalanuvchilar orasida xabardorlikning pastligi va hududlar yoki sohalar bo‘yicha noaniq kirish kiradi. Ayniqsa, kichik va o‘rta korxonalar murakkab ariza jarayonlarini bosib o‘tishda qiynalishi mumkin, bu esa ularning mavjud qo‘llab-quvvatlashdan to‘liq foydalana olmasligiga sabab bo‘ladi. Davlat rag‘batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish strategik rejalashtirish, samaradorlikni o‘lchash va dastur dizaynini moslashtirishni o‘z ichiga oladi. Bunga kichik va o‘rta bizneslar uchun kirish jarayonlarini soddalashtirish hamda siyosiy qarorlarni baholash va shakllantirishda ma’lumotlardan foydalanish kiradi. Takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari ariza topshirish jarayonlarini soddalashtirish, rag‘batlantirish choralarini aniq maqsadlar bilan uyg‘unlashtirish va ayrim korxonalar uchun foyda olishga to‘sqinlik qiladigan soliq majburiyatlarini cheklovlarini bartaraf etish mexanizmlarini joriy etishdir.

Tadbirkorlik tushunchasi tashkilotlar va korxonalarining bajaradigan ishlarining umumiy darajasini ifodalaydi.

Bu nafaqat mahsulot sifati va xilma-xilligini, balki savdo va texnologik jarayonlarning samaradorligini, sotuvchilar mehnati sifatini hamda mijozlarga xizmat ko‘rsatiladigan joydagi sharoitlarni ham o‘z ichiga oladi. Tadbirkorlik hamda savdo xizmatlarini rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash. Tadbirkorlik xizmatlari alohida tarmoq sifatida tartibga solish jarayonida o‘ziga xos ahamiyatga ega.

Tadbirkorlik xizmatlari alohida tarmoq sifatida tartibga solish jarayonida o‘ziga xos ahamiyatga ega. Buning sababi, birinchidan, tadbirkorlik xizmatlari boshqa xizmat turlari kabi davlat tomonidan ishlab chiqilgan me’yoriy-huquqiy hujjatlar asosida boshqariladi.

Ikkinchidan, davlat bu xizmatlardan narxlarni tartibga solish, daromadlarni oshirish va ijtimoiy himoyani ta'minlash vositasi sifatida foydalanadi. Tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi bank kreditlari va o'zaro kreditlash tizimi savdo xizmatlarini davlat tomonidan tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, aholining ehtiyojlarini hisobga olib, iste'mol kreditlari ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash orqali Tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

-savdo xizmatlarining tashqi bozordagi mavqeini oshirish, xizmatlar eksportini kengaytirish va xalqaro sifat sertifikatlariga ega bo'lishni ta'minlash;

-aholining sifatli mahsulotlarga bo'lgan ortib borayotgan talabini qondirish, iste'molchilar uchun sifatli tovar tanlovini kengaytirish;

-chakana va ulgurji savdo sohasida sifatli mahsulotlarni sotishda xususiy tadbirkorlarning rolini kuchaytirish;

-savdo xizmatlari ko'rsatuvchi korxonalarda aylanma tezligi oshishi natijasida sifat nazorati va daromad hajmi ortadi; -yuqori sifatli savdo xizmatlarini amalga oshirish uchun qulay investitsion muhit yaratiladi.

Bugungi kunda tadbirkorlik subektlariga umumiy subsidiyalar o'rniga davlatyordami aniq o'lchab bo'ladigan natijalarga, masalan, ish o'rinlari yaratish, eksport hajmini oshirish yoki innovatsiyalarni joriy etishga bog'lanishi mumkin. Masalan, mahalliy bandlikni oshirgan yoki “yashil texnologiyalar”ni qo'llagan kompaniyalar uchun qo'shimcha soliq imtiyozlari berilishi mumkin. Tadbirkorlar uchun mentorlardan maslahat olish, biznes bo'yicha ta'lim va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan konsalting xizmatlari muhim ahamiyatga ega. Bunday dasturlar boshqaruv ko'nikmalarini mustahkamlaydi va biznesning uzoq muddatli barqarorligini oshiradi.

Bizneslar uchun mavjud bo'lgan soliq imtiyozlari turlari davlat tomonidan iqtisodiy faoliyatning muayyan shakllarini -investitsiyalarni, innovatsiyalarni, ish o'rinlari yaratishni va eksportni rag'batlantirish maqsadida joriy etilgan turli fiskal choralarini anglatadi. Ushbu imtiyozlar korxonalar uchun umumiy soliq yukini kamaytirib, ularning ishlab chiqarish samaradorligini, raqobatbardoshligini va hududiy rivojlanishni rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Eng ko'p uchraydigan turlariga quyidagilar kiradi: Investitsiya soliq krediti-kapital qo'yilmalarga solinadigan soliqlarni kamaytirish orqali investitsiyalarni rag'batlantiradi. Tezlashtirilgan amortizatsiya-asosiy vositalar qiymatini tezroq hisobdan chiqarish imkonini beradi, bu esa korxonaga soliq yengilligi yaratadi. Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar (R&D) soliq krediti-innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi va yangi texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantiradi. Ish o'rinlari yaratish bo'yicha soliq krediti-bandlikni oshirishga yordam beradi va yangi ish joylari tashkil etgan korxonalariga imtiyoz beradi. Korxonalar zonalarini uchun imtiyozlar-iqtisodiy jihatdan kam rivojlangan hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirishni maqsad qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (yangi tahrirda), 2020-yil 30-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3772-son Qarori, 2018-yil 5-iyun.
3. World Bank (2020). Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: World Bank Group.
4. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). (2022). Industrial Policy for Sustainable Growth and Structural Transformation. Vienna: UNIDO Publications.
5. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi (2024). Investitsiyamuhitini yaxshilash va soliq imtiyozlarini optimallashtirish bo'yicha yondashuvlar. Toshkent.
6. Asian Development Bank (2022). Supporting Small and Medium-Sized Enterprises for Sustainable Growth in Central Asia. Manila: ADB.
7. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (2023). O'zbekistonda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning institutsional islohotlari: tahlil va istiqbollari. Tahliliy hisobot. Toshkent: Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi nashriyoti.
8. Vahobov A.A., Xodiev B.Yu. (2020). Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlari. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali, No3, 45–53.
9. Murodova D. (2022). “Davlat rag'batlantirish tizimini takomillashtirishda xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun xulosalar.” Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 4(3), 58–66.
10. Alimov M.M. (2021). Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish yo'llari. Toshkent: Iqtisodiyot fanlari doktori dissertatsiyasi avtoreferati, TDIU.
11. Tursunov D.B., Mirzayev S.I. (2022). Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini takomillashtirish. Toshkent: “Innovatsion rivojlanish” ilmiy jurnali, No2, 15–23.
12. Jo'raev D.Sh. (2020). Hududiy tadbirkorlik muhitini yaxshilash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish yo'nalishlari. TDIU ilmiy axborotnomasi, No4, 62–

KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ASOSIDA TASHQI BOZORLARGA CHIQISH STRATEGIYALARI VA MARKETING MEXANIZMLARI

Aliyeva Janat Askarovna , Boyqobilov Xondamir Xolmaxmat o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrası

alievajanat747@gmail.com

j.aliyeva@tkti.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik va oʻrta korxonalarining rivojlanishi orqali tashqi bozorga chiqish strategiyalari va marketing faoliyati Fazo-R textile korxonasi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — korxonaning tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish va marketing strategiyasini optimallashtirish uchun makro va mikro muhit omillarini kompleks baholashdir. Tadqiqot jarayonida PESTEL tahlili, 7P marketing kompleksi va benchmarking metodlari qoʻllanilib, korxonaning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Maqola natijalari kichik va oʻrta biznes subyektlarida tashqi bozorga chiqish strategiyalarini ishlab chiqish, marketing yondashuvlarini takomillashtirish va texnologik tadbirkorlik asoslarini oʻquv jarayonida qoʻllash imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: makroiqtisodiy muhit tahlili (PESTEL), marketing strategiyasi va 7P modeli, benchmarking va solishtirma tahlil, texnologik tadbirkorlik yondashuvlari (digital marketing)

Tashqi bozorlarga chiqish strategiyasi korxonalarining uzoq muddatli barqaror rivojlanishi hamda raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Bugungi globallashuv sharoitida kichik va oʻrta biznes subyektlarining faqat ichki bozor bilan cheklanib qolishi ularning mahsulot va xizmatlarining xalqaro standartlarga mosligini toʻliq baholash imkoniyatini cheklaydi hamda innovatsion salohiyatdan samarali foydalanishga toʻsqinlik qiladi. Shu bois, korxonalar mahsulotlarini xalqaro talablar asosida moslashtirish, marketing faoliyatini rivojlantirish va strategik rejalashtirish jarayonlarini tizimli yoʻlga qoʻyish zaruratiga duch kelmoqda.

Oʻzbekiston trikotaj va toʻqimachilik sanoati soʻnggi yillarda eksport salohiyatini oshirishga alohida eʼtibor qaratib kelmoqda. Jumladan, 2024 yil holatiga koʻra ushbu soha eksport hajmi 1,2 mlrd AQSH dollarini tashkil etgani buning yaqqol dalilidir. Mazkur jarayonda Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan “Fazo-R textile” korxonasi kichik va oʻrta biznes subyekti sifatida ishlab chiqarish faoliyatini samarali tashkil etib, mahsulotlarini ichki va tashqi bozorlarga yetkazib bermoqda. Korxonada amaliy marketing strategiyalarini qoʻllagan holda innovatsion yondashuvlar orqali oʻz raqobatbardoshligini oshirish boʻyicha muayyan tajriba toʻplagan. Shu sababli, “Fazo-R textile” mazkur tadqiqot doirasida real amaliy misol sifatida tanlab olindi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, koʻplab kichik va oʻrta korxonalar tashqi bozorlarga chiqish jarayonida yetarli darajada ishlab chiqilgan strategik va marketing yondashuvlariga ega emas. Bu holat korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligiga salbiy taʼsir koʻrsatib, ularning raqobatbardoshligini pasaytiradi. Mazkur nuqtai nazardan, maqolada korxonaning tashqi bozorlarga chiqish jarayoni PESTEL tahlili orqali makroiqtisodiy muhit omillari asosida, 7P marketing kompleksi yordamida ichki va tashqi marketing strategiyalari nuqtai nazaridan hamda benchmarking usuli orqali raqobatchilar bilan taqqoslab oʻrganiladi.

Tadqiqot jarayonida axborot bazasi sifatida korxonaning rasmiy veb-sayti, ishlab chiqarish quvvatlari va mehnat resurslariga oid maʼlumotlar, shuningdek, trikotaj sanoati boʻyicha eksport statistik koʻrsatkichlaridan foydalanildi. Shu bilan birga, qoʻllanilgan metodologik yondashuv kichik va oʻrta biznes subyektlarida tashqi bozorlarga chiqish jarayonlarini kompleks baholash hamda marketing strategiyalarini optimallashtirish imkonini beradi..

Kichik va oʻrta korxonalar uchun tashqi bozorlarga chiqish jarayoni bir qator murakkab masalalarni qamrab oladi. Jumladan, milliy va xalqaro qonunchilik talablariga moslashish, logistika tizimini shakllantirish, yetkazib berish zanjirini samarali tashkil etish, mahsulot standartlari va sertifikatlash talablari bajarilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, “Fazo-R textile”

korxonasi misolida olib borilgan tadqiqot korxonasi strategiyasini shakllantirish, marketing yondashuvlarini takomillashtirish hamda raqobatbardosh mahsulotlarni eksport qilish jarayonlarini tizimli ravishda yoritib beradi.

Tadqiqot natijasida korxonasi faoliyatini baholash va rivojlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan yondashuv ishlab chiqildi. Mazkur yondashuv makro va mikro muhit omillari, marketing strategiyalari hamda raqobatbardosh tajribasini uyg'unlashtirgan holda korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot doirasida quyidagi tahlil usullaridan foydalanildi: PESTEL tahlili – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va huquqiy omillar asosida korxonaning tashqi bozordagi pozitsiyasini aniqlash; 7P marketing kompleksi – mahsulot, narx, tarqatish, targ'ibot, jarayonlar, jismoniy dalillar va inson omilini tahlil qilish orqali marketing strategiyasi samaradorligini baholash; benchmarking – raqobatbardosh faoliyatini solishtirish asosida korxonaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda ilg'or tajribalarni joriy etish.

Tadqiqot natijalari korxonaning tashqi bozorlarga chiqish strategiyasini takomillashtirish, marketing yondashuvlarini optimallashtirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarini baholashda muhim amaliy ahamiyatga ega. Shuningdek, mazkur tadqiqot natijalari “Texnologik tadbirkorlik asoslari” fani doirasida o'quv jarayonida real amaliy misol sifatida foydalanilishi mumkin.

“Fazo-R textile” korxonasi tashqi bozorga chiqish va marketing faoliyatini samarali tashkil etgan bo'lib, BULLMER, JUKI, KANSAI, PEGASUS, JACK, YAMATO, BROTHER, T8OE, TERRANOVA, GLORIA JEANS, S.O.H.O kabi yirik ishlab chiqaruvchi va savdo hamkorlari bilan hamkorlik aloqalariga ega. Korxonaning amaldagi tashkiliy tuzilmasi tashqi bozorlarda faoliyat yuritish talablariga mos keladi va bu holat quyidagi jadval orqali yoritib beriladi.

Jadval 1

1	Xodimlar soni	1100
2	Eksport va import bozor aloqalari	Moldaviya, Ukraina, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozoqiston,
3	Mahsulot sifati	Jahon standartlariga javib beradi
4	Ishlab chiqarish quvvati	8 mln tonna

Korxonasi mahsulotlari Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston bozorlariga eksport qilinadi. Mahsulot sifati va dizayni raqobatbardosh bo'lib, narx siyosati ichki va tashqi bozor talablariga moslashtirilgan. Yetkazib berish tizimi barqaror va ishonchli, reklama faoliyati esa asosan raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilgani hamda brend va qadoqlanish dizaynining bozordagi jozibadorligi korxonaning raqobat ustunligini ta'minlamoqda.

Benchmarking tahlili natijalariga ko'ra, “Fazo-R textile” mahsulot sifati, narx va yetkazib berish tezligi ko'rsatkichlari bo'yicha asosiy raqobatbardoshlardan kam emas. Shu bilan birga, marketing kommunikatsiyalari va brendni rivojlantirish yo'nalishlarida qo'shimcha imkoniyatlar mavjud. Ishlab chiqarish quvvatidan samarali foydalanish hamda tashqi marketing faoliyatini kengaytirish orqali korxonasi bozor ulushini oshirish imkoniyatiga ega. Xususan, benchmarking strategiyasi asosida ilg'or xalqaro brendlari tajribasini moslashtirish korxonasi brend imidjini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda bozor raqobatining kuchayib borishi sharoitida korxonaning raqamli marketing vositalaridan kengroq foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, korxonaning rasmiy veb-sayti bosh sahifasini takomillashtirish, axborot bo'limlarini tizimli va aniq tuzilma asosida

shakllantirish zarur. Mazkur yo‘nalishda taklif etilayotgan takomillashtirish strategiyasi quyidagi jadval orqali bayon etiladi.

Jadval 2

Bosh sahifa	Kompaniya haqida umumiy ma’lumotlar va mavjud bozordagi
Bo‘limlari	Rahbariyat, Mahsulot, hamkorlar, iste’molchilar ko‘rsatkichi va izohlari, eng ko‘p sotilgan mahsulotlari va yillari, yutuqlari, ishlab chiqish quvvat, yangiliklar, kontaktlar va manzillari.

Yuqoridagi jadval orqali korxonaga o‘z veb sayтини yanada tokonillashtirish orqali iste’molchilar ishonchini qozonishi mumkin bo‘lsa ijtimoiy tarmoq platformalari orqali yangi mahsulotlarini qo‘yish orqali va iste’molchilar bilan kommunikatsiyani yo‘lga qo‘yish kerak bo‘ladi. Tashqi bozor bo‘lganligi sababli asosan demografik va iqtisodiy tahlillarini inobatga olgan holda segmetatsiyaga ajratish orqali SEO va SEM larni birgalikda ishlatgan holda targetni yoqishi zarur bo‘ladi.

Korxonaning rivojlantirish uchun 7 P faoliyatini inobatga oladigan bo‘lsak bunda korxonaga xodimlar malakasini oshirish narxlash strategiyalarini o‘z saytlarida ochiqlash joylashuv va kommunikatsiyalarini takidlab o‘tishi zarur bo‘ladi

PESTEL tahlilga asoslanadigan bo‘lsak korxonaga siyosiy jihatdan yanada xorijiy davlatlarga yaqin aloqalarni o‘rnatishi turli xil tadbirlar orqali iqtisodiy munosabatni shakllantirishi ijtimoiy qatlamlarga brendini tanitish uchun shovlar o‘tqazishi texnologik ustunligini ko‘rsatishi ekologik tabiiy mahsulot ekanligi his qildira olish va logistik xizmatlarini ustun tomonlarini ochib berishi zarurdir.

Xulosa sifatida ta’kidlash mumkinki, korxonaga faoliyati va ishlab chiqarish quvvatlarining samarali tashkil etilgani uni tashqi bozorlarga chiqish uchun yetarli imkoniyatlar bilan ta’minlaydi. Jumladan, logistika xizmatlarini samarali yo‘lga qo‘yish hamda qo‘shma korxonalar faoliyatini rivojlantirish orqali korxonaga xalqaro bozorlarda nisbatan tez va barqaror pozitsiyani egallashi mumkin. Shuningdek, korxonaning 2006 yilda tashkil etilgani va uzoq yillar davomida uzluksiz faoliyat yuritib kelayotgani uning katta amaliy tajribaga ega ekanligidan dalolat beradi. Mazkur omil esa korxonaga brend imidjini mustahkamlashga hamda hamkorlar va iste’molchilar ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Faro-R.uz rasmiy veb sayti
2. Sigcha, E., Martinez-Moscoco, A., Siguenza-Guzman, L., & Jadan, D. (2020). PESTEL Analysis as a Baseline to Support Decision-Making in the Local Textile Industry. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 144–156. DOI:10.1007/978-3-030-59194-6_13 (researchgate.net)
3. Marketing mix. (n.d.). Wikipedia. (https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix)
4. Kun.uz. (2025, 4 mart). Uzbekistan’s textile sector contributes over 10% to total exports
5. Kotler, P., & Keller, K. L. (2020). *Marketing Management (15th Edition)*. Pearson.
6. Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
7. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. Wiley.
8. Aliyeva J.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda marketing faoliyatini o‘rni. *Modern Education and Development*. – 2025. – C. 223-229.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TEXNOLOGIK TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Muxamedova Shoxista Akbarovna, Aliyeva Janat Askarovna

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti kafedrası
alievajanat747@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning texnologik tadbirkorlikdagi o‘rni va ta’siri tahlil etiladi. Raqamli iqtisodiyot, internet va zamonaviy texnologiyalar asosida shakllangan iqtisodiy tizim bo‘lib, u tadbirkorlik faoliyatini tubdan o‘zgartirib, yangi imkoniyatlar va chaqiriqlarni keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotning tadbirkorlik uchun keltirgan xavflari va imkoniyatlari ham ko‘rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalar orqali erishilayotgan samardorlik, xarajatlarni qisqartirish va bozorda raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlari tadbirkorlik faoliyatining yangi yo‘nalishlari bilan alohida ta’kidlanadi. Shuningdek, maqolada raqamli iqtisodiyotning asosiy tushunchalari, uning tadbirkorlikka ta’siri, yangi biznes modellar va innovatsiyalar, onlayn platformalar va startaplarning roli keng muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, texnologik tadbirkorlik, innovatsiyalar, raqamli transformatsiyalar, startaplar, ma’lumotlar tahlili, sun’iy intellekt, e-tijorat, kiberxavfsizlik, mobil texnologiyalar, raqamli platformalar, raqamli xizmatlar, globalizatsiya, investitsiyalar, o‘shish imkoniyatlari, biznes modellar, mahsulot innovatsiyalari, blokcheyn, big data, IoT, raqobatbardoshlik.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi bir necha bosqichlarda amalga oshgan. Uning dastlabki asoslari 1980-yillarda kompyuter texnologiyalari va internet rivoji bilan bog‘liq holda paydo bo‘lgan. 1991-yilda World Wide Web (WWW) joriy etilishi elektron tijorat va onlayn savdoning rivojlanishiga turtki berdi. 2000-yillardan boshlab esa mobil texnologiyalar, internet qamrovi va raqamli xizmatlarning kengayishi raqamli iqtisodiyotning jadal o‘shishini ta’minladi. Bugungi kunda bulutli texnologiyalar, katta ma’lumotlar (Big Data), sun’iy intellekt va blokcheyn kabi innovatsiyalar ushbu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi omillariga aylandi.

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot global iqtisodiyotning ajralmas qismi bo‘lib, iqtisodiy faoliyatning barcha sohalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi an’anaviy biznes modellarini transformatsiya qilib, yangi tadbirkorlik imkoniyatlarini yaratmoqda.

Texnologik tadbirkorlik raqamli iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni tijoratlashtirish jarayonini ifodalaydi. Raqamli muhit tadbirkorlik faoliyatini yanada moslashuvchan, tezkor va samarali qilish imkonini beradi hamda yangi bozorlarni o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot va texnologik tadbirkorlik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning texnologik tadbirkorlikka ta’siri, uning imkoniyatlari va mavjud muammolari tahlil qilinadi.

Tahlil va natijalar

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi zamonaviy texnologiyalar orqali tadbirkorlik faoliyatini tubdan o‘zgartirmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlarni avtomatlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va boshqaruv samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Xususan, bulutli hisoblash va ma’lumotlar tahlili kompaniyalarga resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, raqamli platformalar asosida yangi biznes modellarining shakllanishi startaplar rivojini jadallashtirmoqda.

Biroq raqamli iqtisodiyot bilan bir qatorda kiberxavfsizlik, ma’lumotlarni himoyalash va raqamli tengsizlik kabi muammolar ham yuzaga kelmoqda. Mazkur jihatlar tadbirkorlik faoliyatiga muayyan xavf-xatarlar tug‘diradi.

O‘zbekistondagi yirik kompaniyalardan biri bo‘lgan “Artel” misolida raqamli iqtisodiyotning amaliy ta‘sirini ko‘rish mumkin. 2016-yilda tashkil etilgan ushbu kompaniya maishiy texnika ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo‘lib, ichki va tashqi bozorlarda faoliyat yuritadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida kompaniyaning raqobatbardoshligi oshdi, mahsulot innovatsiyasi tezlashdi va marketing strategiyalari samaradorligi kuchaydi. Big Data tahlili, raqamli marketing va CRM tizimlari yordamida iste‘molchilar bilan aloqalar mustahkamlanib, savdo hajmining sezilarli darajada oshishiga erishildi. Shuningdek, onlayn savdo platformalaridan foydalanish bozor ulushini kengaytirishga xizmat qildi.

Mazkur tajriba raqamli iqtisodiyot sharoitida texnologik tadbirkorlikning samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarning muhim rolini tasdiqlaydi. Shu asosda “Artel” kompaniyasining biznes modeli raqamli iqtisodiyot sharoitida Business Model Canvas (BMC) yondashuvi asosida tahlil qilinadi.

BO‘LIM	TAHLIL MAZMUNI
1. Qiymat taklifi (Value Proposition)	<ul style="list-style-type: none"> • IoT asosidagi smart-mahsulotlar; • Tezkor va raqamlashtirilgan servis (onlayn diagnostika, QR-kod kafolat); • Big Data asosida personalizatsiya qilingan tajriba;
2. Mijoz segmentlari (Customer Segments)	<ul style="list-style-type: none"> • Uy xo‘jaliklari (mass-market); • Korxonalar va B2B mijozlar; • Raqamli servis xizmatlaridan foydalanadigan mijozlar;
3. Mijozlar bilan munosabatlar (Customer Relationships)	<ul style="list-style-type: none"> • AI asosida shikoyatlarni avtomatik tahlil qilish; • Mijozga moslashtirilgan reklama va takliflar; • Doimiy texnik xizmat eslatmalari;
4. Kanallar (Channels)	<ul style="list-style-type: none"> • Artel rasmiy do‘konlari; • Diler tarmog‘i; • Marketplace platformalari (Uzum, Goodzone va boshqalar); • Artel Online Store; • Raqamli marketing (Instagram, Telegram, Google Ads); • Mobil ilova orqali sotuv takliflari;
5. Daromad oqimlari (Revenue Streams)	<ul style="list-style-type: none"> • Maishiy texnika sotuvlaridan tushum; • Smart-mahsulotlar va IoT servislaridan daromad; • Onlayn savdo tushumlari; • B2B buyurtmalar;
6. Asosiy resurslar (Key Resources)	<ul style="list-style-type: none"> • IoT va smart-platforma; • Big Data markazi; • Zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari (robototexnika); • Mobil ilova va CRM tizimlari; • IT mutaxassislar, muhandislar;
7. Asosiy faoliyatlar (Key Activities)	<ul style="list-style-type: none"> • Smart-mahsulot dizayni va ishlab chiqarish; • IoT ekotizimini rivojlantirish; • Onlayn savdoni boshqarish; • Raqamli marketing kampaniyalari; • Avtomatlashtirilgan servis jarayonlari;

8. Asosiy hamkorlar (Key Partners)	<ul style="list-style-type: none"> • Texnologik hamkorlar (Samsung, MediaTek va b.); • IT kompaniyalar (ERP, CRM, WMS ishlab chiquvchilar); • Marketplaces; • Logistika va transport kompaniyalari; • Davlat tashkilotlari (Raqamli iqtisodiyot loyihalari bo‘yicha)
9. Xarajatlar tuzilmasi (Cost Structure)	<ul style="list-style-type: none"> • IoT platformasi va IT sarmoyalari; • Dasturiy ta’minot xarajatlari (ERP/CRM); • IT jamoa xarajatlari; • Raqamli marketing budjeti; • Logistika optimizatsiyasi uchun xarajatlar

Tahlil shuni ko‘rsatyaptiki Artelning biznes modeli raqamli iqtisodiyotga juda moslashgan. IoT, Big Data, onlayn savdo, raqamli servis — kompaniyaning yangi qiymat manbalariga aylangan. Raqamli transformatsiya Artelni mahalliy bozor lideri bo‘lib qolishiga yordam beruvchi asosiy omildir. Kompaniyaning yangi biznes modeli yanada moslashuvchan, innovatsion va mijozga yo‘naltirilgan.

Xulosa.

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy tizimning ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, texnologik tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali kompaniyalar, xususan, “Artel” kabi yirik ishlab chiqaruvchilar, o‘z mahsulotlarini innovatsion tarzda taklif etish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va iste‘molchilar bilan aloqalarni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Raqamli iqtisodiyot nafaqat raqobatbardoshlikni oshiradi, balki yangi biznes modellarini yaratishga ham yordam beradi. Bunday o‘zgarishlar tadbirkorlik muhitini yanada rivojlantirish, iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish va milliy brendlarni global miqyosda tanitishga xizmat qiladi. Raqamli transformatsiya jarayoni davom etar ekan, tadbirkorlik sohasida yangi g‘oyalar va yechimlar paydo bo‘lishi kutilmoqda, bu esa kelajakda raqamli iqtisodiyotning yanada kengayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. *Geoffrey G.Parker, Marshall W.Van Alstyne va Sangeet Pul Choudary*, ”Platforma inqilobi: tarmoq bozorlari iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda va ularni siz uchun qanday qilish kerak” (2016).
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. MIT Press.
3. Li, F., & Wang, Y. (2021). “Digital transformation and firm performance: Evidence from manufacturing enterprises.” *Technovation*, 102, 102–112.
4. Abdurahmonov, Q.X. (2020). *Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
5. “Raqamli iqtisodiyot asoslari” darslik,2020. <https://lib.niuuz.online/book/478>.
6. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali 10-son <https://infocom.uz/magazine/17>

THE IMPORTANCE OF PROVIDING MODERN BANKING SERVICES IN COMMERCIAL BANKS

Rasulkulova Arofathon Khakimjanovna

In today’s era of rapid and dynamic development, as well as profound changes in the economy, the digital economy and several advanced digital technologies related to it are being integrated into our national economy. Therefore, in order to further improve and simplify the population’s lifestyle, advance computerization, and accelerate the overall development of our country, the leadership of our Republic has adopted a number of decrees and is developing “road maps.”

Systematic work is being carried out in the banking system of the Republic of Uzbekistan to provide customers with electronic banking services. In particular, the Presidential Decree of the Republic of Uzbekistan No. PF-5992 dated May 12, 2020, “On the Strategy for Reforming the Banking System of the Republic of Uzbekistan for 2020–2025”, identifies the modernization of banking services as one of the priority directions of banking system reforms. It emphasizes the creation of an efficient infrastructure, the automation of banking activities, and the gradual elimination of functions not directly related to the main business activities of banks to enhance the efficiency of the banking system.

Moreover, the document outlines the need to widely introduce modern information and communication technologies, automate business processes in commercial banks, and expand the range of remote banking services. It also aims to improve supervisory practices, enhance data exchange between banks and regulatory or state bodies, simplify and automate reporting processes, reduce reporting burdens, expand contactless payment systems, and increase the use of automated scoring systems, digital identification, and credit conveyors. Additionally, strengthening information security, introducing new concepts and technologies in banking such as fintech, marketplaces, and digital banks are also highlighted — all of which underscore the relevance of this topic.

According to Russian economist V.K. Spilnichenko, “Remote banking services for a bank account represent a set of informational services and operations performed on a customer’s account based on the customer’s instructions without visiting the bank. The remote service system operates through a telecommunication network that allows customers to access the bank’s database.”

Summarizing the above opinions, remote service systems for bank accounts can be defined as technologies that provide banking services based on customer instructions given remotely (without visiting the bank).

Digital banking is a combination of online and mobile banking. The use of digital banking services helps reduce costs, saving not only money but also time. Online banking allows customers to access banking services via a bank’s website from their own devices. It enables balance checks, account access, and payment of utility bills electronically. Through online banking portals, customers can also access additional banking features, such as applying for loans or credit cards.

Remote banking services refer to a set of services that enable customers to perform various banking operations remotely. To use them, it is sufficient to have a computer or mobile phone without visiting a bank branch. Remote technologies provide customers with maximum convenience in accessing banking services while minimizing time and financial costs associated with banking transactions. The development of remote banking services has led to the emergence of new types and forms of banking services.

In conclusion, further reforming the banking system, which forms the backbone of the national economy, strengthening its stability, achieving high international rating indicators, and implementing modern cashless payment mechanisms through the broad use of information and communication technologies will enhance the quality of services provided by our banks, improve payment discipline and culture, and contribute positively to the development of all sectors of the economy.

It is beyond doubt that the active implementation of remote banking services— particularly Internet banking — is one of the most crucial issues today. The level of a country’s economic and technological development plays a significant role in the practical introduction of remote banking services. In particular, to achieve a stable level of operational costs in commercial banks, it is essential to increase the variety and efficiency of remote banking services.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Ф.Т.Касимова, Д.А.Умарова

Ташкентский химико – технологический институт

Аннотация: В статье анализируются маркетинга для предприятий малого и среднего бизнеса, изучается степень их цифровизации.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, развитие бизнеса, малое предпринимательство.*

Малое предпринимательство во всем мире рассматривается как важнейшая основа эффективного функционирования и развития национальной экономики. Малый бизнес может эффективно содействовать росту занятости населения республики и ее регионов, способствовать формированию конкурентной среды и ее насыщению рынка потребительскими товарами, а также обеспечивать активизацию инновационной деятельности. В Республике Узбекистан за последние годы произошли значительные изменения в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства. В последние годы у малых предприятий Республики Узбекистан появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие активного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

Рассмотрим основные методики и инструменты цифрового маркетинга, активно используемые в настоящее время малыми и средними предприятиями

1. Поисковое продвижение или SEO (search engine optimization).
2. Контекстная реклама – это технология продвижения, позволяющая демонстрировать рекламные сообщения о продукции или услугах малого предприятия при нахождении на веб-страницах с похожим контентом.
3. Медийно-контекстная реклама – это усложненный вариант контекстной рекламы.
4. Email маркетинг. Данное направление относится и к традиционному маркетингу, и к цифровому.
5. Продвижение в социальных сетях (social media marketing, SMM).
6. Баннерная реклама в Интернете.

Следует отметить, что в настоящее время рынок цифрового маркетинга рынок получил значительный импульс развития. Увеличивается количество агентств, повышается качество предлагаемых сервисов, на рынок выводятся новые аналитические решения, а также решения для управления взаимоотношениями с клиентами цифровой среде.

По нашему мнению, одним из средств для устойчивого развития малого предпринимательства является использование маркетингового потенциала, что повлечет за собой повышение деловой активности, привлечение в экономический оборот материальных, природных, финансовых, человеческих и информационных ресурсов, обеспечение дополнительных рабочих мест, преодоление скрытой безработицы и решение других социальных проблем и как результат – укрепление потенциала предпринимательства в целом и повышение эффективности его использования

Список использованной литературы.

1. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО «АльянсПринт», 2019, с.26.

2. Сайт международной компании McKinsey <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Юлия Рафаэлевна Таирова

*Государственная академия хореографии Узбекистана, Ташкент, Республика
Узбекистан. julie3395sa@gmail.com*

Наш век – это эпоха бурного технологического развития, которое влечет за собой не только научные прорывы, но и фундаментальные сдвиги в том, как мы видим мир и какие ценности принимаем. Информационные технологии, цифровизация и ИИ открывают новые возможности для общения и обмена знаниями, но они не являются единственными формирователями общественного сознания. Культурные практики, будь то искусство, телесные проявления или цифровые формы, помогают интегрировать технологии в социальную ткань. Они создают смысловые рамки, благодаря которым новые знания и инновации обретают культурную и социальную значимость. Особое место занимают телесные и перформативные практики, такие как танец. Танец не только сохраняет культурное наследие, но и становится самостоятельным источником познания, используя движение, ритм и пространство. Через танец общество может осмысливать технологические изменения на эмоциональном и когнитивном уровнях, обеспечивая передачу ценностей сквозь время и границы. Примерами служат как классические танцевальные традиции, так и их современные адаптации в цифровой среде, например, виртуальные перформансы. Эти примеры наглядно демонстрируют, как культурное знание активно формирует наше мировоззрение, влияя на наше отношение к инновациям, нормам и ценностям.

Цифровизация, в свою очередь, способствует глобализации культурных практик, превращая их из локальных явлений в мировые ресурсы. Современные онлайн-платформы и иммерсивные технологии позволяют встраивать танцевальные, музыкальные и образовательные практики в повседневную жизнь. В этом контексте роль женщин как создателей, кураторов и исследователей культурных практик неопределима. Они не только сохраняют наше наследие, но и активно участвуют в формировании новых социальных смыслов, оказывая влияние на общественное мировоззрение в глобальном масштабе.

Культурные практики в условиях технологического общества играют не только роль досуга или эстетического выражения, но и выступают важным инструментом формирования общественного восприятия. Они способствуют интеграции технологических инноваций с социальными ценностями, развивают критическое мышление и осознание значимости новых технологий, формируют новые смыслы и укрепляют коллективную идентичность. Поэтому изучение таких практик, особенно в их телесных и цифровых проявлениях, становится необходимым для исследования взаимодействия технологий, культуры и общества. Понимание влияния культурных практик на общественное мировоззрение открывает новые горизонты для внедрения STEAM-подходов в образовательные и культурные инициативы, объединяющих технические навыки с гуманитарным знанием. Это создает условия, при которых технологические инновации воспринимаются не как абстрактные процессы, а как социально и культурно значимые явления, способные трансформировать общественные ценности, установки и модели поведения. Таким образом, анализ культурных практик в контексте технологического общества позволяет не только сохранять и переосмысливать культурное наследие, но и сознательно формировать общественное мировоззрение. Это способствует устойчивому развитию общества и укреплению его культурной идентичности.

Традиционно общественное мировоззрение определялось как набор коллективных идей, ценностей и правил, с помощью которых люди и группы интерпретируют мир и направляют свои действия. В прошлом оно было тесно связано с религиозными и философскими учениями. Однако в современную технологическую эпоху его структура

претерпевает глубокие изменения. Характеристики технологического общества – высокая скорость информационного обмена, растущая зависимость от цифровых систем и алгоритмов, а также расширение коммуникационных возможностей – приводят к тому, что мировоззрение теперь формируется не только через привычные каналы вроде школы, церкви или семьи. Все большую роль играют сетевые взаимодействия, визуальные образы, цифровые платформы и интерактивные культурные проявления. Общественное мировоззрение выходит за рамки простого набора знаний о мире, охватывая также эмоциональные, эстетические и телесные аспекты, которые обеспечивают глубокую связь индивида с социальным пространством. В этом процессе культурные практики выполняют функцию организации опыта, структурирования смыслов и предоставления символических инструментов для интерпретации технологических реалий. Они служат механизмом, через который технологические инновации приобретают социальное значение, используя символические выражения, образные структуры, телесные формы знания и сетевые взаимодействия. Под культурными практиками подразумеваются устойчивые формы деятельности, включающие художественное творчество, перформативные искусства, социальные ритуалы, медиа-практики и образовательные формы, наделенные культурными смыслами.

Наши культурные ценности – танец, музыка, ремесла, устные рассказы и обряды – являются живой памятью народа, передающей его ценности от предков к потомкам. Даже в эпоху цифровых технологий эти практики не теряют своей актуальности, но находят новые пути для своего воплощения и распространения. Благодаря интернету и цифровым платформам, уникальные местные культурные проявления могут стать доступны всему миру, расширяя свое влияние и формируя мировоззрение людей. Особое место в этом многообразии занимает танец. Это не просто набор движений, а форма телесного знания, которое не может быть полностью выражено словами или текстами. Танец – это язык тела, который создает знание через ритм, движение, освоение пространства и взаимодействие с другими. Это уникальная эпистемология, где тело активно участвует в производстве смыслов, а не просто служит их носителем. Несмотря на повсеместное распространение цифровых и визуальных форм общения в современном технологическом обществе, телесные практики, и в частности танец, сохраняют свою уникальную ценность. Они предлагают нам непосредственный опыт и способ осмысления реальности. Цифровизация культурных практик трансформирует механизмы формирования общественного мировоззрения. Социальные сети, мультимедийные платформы и иммерсивные технологии становятся ключевыми пространствами для эволюции и масштабирования культурных выражений. Цифровая среда способствует преодолению географических, социальных и институциональных ограничений, способствуя демократизации культурного производства и потребления. При этом цифровые платформы не только расширяют аудиторию, но и активно участвуют в конструировании культурных практик посредством алгоритмических систем, визуальных трендов и пользовательской активности (лайки, репосты). Это ставит перед исследователями задачу анализа не только содержания, но и способов цифровой репрезентации и распространения культурных явлений, которые становятся структурными элементами общественного мировоззрения. В отношении нематериального культурного наследия это означает реинтерпретацию и актуализацию традиционных практик (народные танцы, обряды, ремесла) в цифровом формате. Они сохраняются, документируются и передаются новым поколениям, усиливая их роль в формировании коллективных смыслов. Особое значение приобретает роль женщин в формировании мировоззрения в условиях технологического общества. Они занимают центральные позиции в создании, поддержании и интерпретации культурных практик, выступая как хранительницы традиций, артикуляторы современных культурных смыслов и авторы нового цифрового контента.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ ERP-СИСТЕМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Касимова Фатима Тулкуновна, Эльшад Сеидзаде
Ташкентский химико – технологический институт
elshad.seyidzade@gmail.com

Практика внедрения интегрированных цифровых систем управления, в том числе ERP-систем, в малом бизнесе Республики Узбекистан показывает, что наличие современных информационных решений само по себе не гарантирует повышения качества управления предприятием. Во многих случаях такие системы используются ограниченно и не оказывают существенного влияния на управленческие процессы, несмотря на их функциональный потенциал.

По нашему наблюдению, данная ситуация во многом обусловлена тем, что внедрение ERP-систем нередко рассматривается преимущественно как техническое или программное мероприятие. Вместе с тем подобные проекты по своей сути представляют собой процесс организационно-управленческих изменений, затрагивающий структуру управления, распределение ответственности и порядок принятия управленческих решений. В связи с этим особую актуальность приобретает исследование организационно-управленческих подходов к внедрению ERP-систем в малом бизнесе Республики Узбекистан.

Интегрированная система управления в деятельности малого предприятия должна рассматриваться не только как средство автоматизации учетных операций, но прежде всего как управленческий инструмент, обеспечивающий согласованность и взаимосвязанность ключевых бизнес-процессов. Использование таких решений позволяет сформировать единое информационное пространство предприятия и повысить прозрачность управленческих процессов.

Роль руководства и организационной структуры при внедрении систем управления

Ключевым фактором успешного внедрения цифровых систем управления в малом бизнесе является активная и осознанная роль руководства предприятия. В отличие от крупных организаций, где процессы цифровизации могут быть распределены между функциональными подразделениями, в малом бизнесе именно собственник или директор формирует управленческое видение проекта, определяет его цели и приоритеты, а также задаёт общее отношение персонала к внедряемым изменениям.

По нашей практике, отсутствие управленческого лидерства на этапе внедрения приводит к формальному использованию системы и возникновению сопротивления со стороны сотрудников. В таких условиях внедряемые решения воспринимаются не как инструмент повышения эффективности управления, а как дополнительная нагрузка. В связи с этим особое значение приобретает участие руководства в ключевых этапах внедрения, включая постановку управленческих целей, контроль реализации и оценку достигнутых результатов.

Существенное влияние на эффективность внедрения оказывает и организационная структура малого предприятия. С одной стороны, её простота и гибкость способствуют оперативному принятию решений и быстрой адаптации к изменениям. С другой стороны, отсутствие формализованных регламентов и чёткого распределения ответственности может снижать результативность использования управленческих инструментов. В данном контексте ERP-система должна рассматриваться как средство укрепления управленческой дисциплины, стандартизации процессов и повышения прозрачности деятельности предприятия.

Организационно-управленческие подходы к внедрению цифровых решений

Анализ практики внедрения цифровых систем управления в малом бизнесе позволяет выделить ряд организационно-управленческих подходов, применение которых обеспечивает повышение эффективности данного процесса и снижение рисков неуспешной реализации управленческих изменений.

Важнейшим является целевой подход, предполагающий чёткое определение управленческих целей внедрения. Используемая система должна быть ориентирована на решение конкретных задач управления, таких как контроль затрат, повышение прозрачности запасов и усиление управляемости финансовых и коммерческих процессов.

Не менее значимым является поэтапный подход, основанный на последовательной реализации проекта с приоритетом ключевых бизнес-процессов. Такой подход позволяет обеспечить адаптацию организации к изменениям и минимизировать управленческие риски.

Процессный подход предполагает предварительный анализ и упорядочение бизнес-процессов предприятия. В данном случае ERP-система выступает инструментом закрепления управленческих регламентов, стандартизации деятельности и повышения прозрачности процессов.

Существенное значение имеет кадрово-обучающий подход, направленный на подготовку персонала и формирование культуры работы с управленческой информацией. Обучение пользователей следует рассматривать как элемент развития управленческого потенциала предприятия.

Завершающим элементом является контрольно-оценочный подход, предусматривающий регулярный анализ управленческих результатов внедрения и корректировку организационных решений на основе полученных данных.

Внедрение **ERP-систем** в малом бизнесе Республики Узбекистан представляет собой управленческую задачу, требующую комплексного организационно-управленческого подхода. Эффективность данного процесса определяется уровнем управленческой зрелости предприятия, вовлечённостью руководства и готовностью организации к изменениям. При таком подходе ERP-система рассматривается не как техническое решение, а как устойчивый инструмент повышения эффективности управления и развития малого бизнеса.

Список литературы

1. McKinsey & Company. Официальный сайт – www.mckinsey.com
2. Deloitte. Официальный сайт – www.deloitte.com
3. CFIN.ru. Информационно-аналитический портал по управлению и финансам – www.cfin.ru

BARQAROR RIVOJLANISH DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH

Xudoyberdiyev F.I.

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Iqtisodiyot kafedrası, O‘zbekiston
magistratura@tkti.uz*

XXI asrning uchinchi o‘n yilligiga kelib insoniyat misli ko‘rilmagan global inqirozlar chorrahasida turibdi. Iqlim o‘zgarishi, ichimlik suvi taqchilligi, energiya xavfsizligi va oziq-ovqat yetishmovchiligi bir-biridan mustaqil muammolar emas, balki bir-biri bilan uzviy bog‘langan murakkab tizimning qismlaridir. An’anaviy tarmoqlangan yondashuv, ya’ni har bir sohani (suv xo‘jaligi, energetika, qishloq xo‘jaligi) alohida boshqarish strategiyasi o‘zini oqlamay qo‘ydi. Shu sababli, zamonaviy ilm-fan va amaliyotda "Nexus" konsepsiyasi markaziy o‘ringa chiqmoqda.

Nexus-bu resurslarni boshqarishda ularning o‘zaro bog‘liqligini (Water-Energy-Food Nexus) hisobga olgan holda, jamiyatda mas’uliyatli dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan harakatlar majmuidir. Bu model shunchaki iqtisodiy samaradorlikni emas, balki ekologik muvozanat va ijtimoiy adolatni ham o‘z ichiga oladi. "Nexus" yondashuvi bizga bir sohadagi yutuq (masalan, qishloq xo‘jaligini kengaytirish) boshqa sohadagi inqirozga (suv tanqisligi yoki energiya yetishmovchiligi) sabab bo‘lmasligi kerakligini o‘rgatadi. Bugungi globallashuv davrida suv, energiya, oziq-ovqat va ekotizimlar bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. Nexus Impact - bu shunchaki texnologik yechim emas, balki insonning tabiat va jamiyat oldidagi mas’uliyatini anglatuvchi yangi dunyoqarash modelidir.

Mas’uliyatli dunyoqarash - bu har bir harakatning uzoq muddatli oqibatlarini hisobga olish qobiliyatidir. "Shunday harakat qilki, harakatlaring oqibati yer yuzida chinakam insoniy hayotning davomiyligiga zid kelmasin." [1].

Mas’uliyatli dunyoqarashni shakllantirish uchun quyidagi bog‘liqliklarni anglash muhim:

- Suv va Energiya: Energiya ishlab chiqarish uchun suv kerak, suvni tozalash va yetkazib berish uchun esa energiya.

- Oziq-ovqat xavfsizligi: Qishloq xo‘jaligi resurslarning eng katta iste’molchisi sifatida mas’uliyatli texnologiyalarga (tomchilatib sug‘orish va b.) o‘tishi shart.

Ta’lim tizimida "Nexus Impact" modelini shakllantirish.

Mas’uliyatli dunyoqarash tasodifan paydo bo‘lmaydi; u uzluksiz ta’lim va tarbiya mahsulidir.

- Kognitiv yondashuv: Talabalarda "tizimli fikrlash" (systems thinking) ko‘nikmasini rivojlantirish.

- Etik yondashuv: Atrof-muhitga bo‘lgan munosabatni iqtisodiy foydadan ko‘ra, axloqiy burch sifatida ko‘rish.

Nexus Impact modeli orqali mas’uliyatli dunyoqarashni shakllantirish quyidagi natijalarni beradi:

- Global resurslardan foydalanishda isrofgarchilikning kamayishi.

- Jamiyatda "ekologik madaniyat"ning yuksalishi.

Barqaror rivojlanish maqsadlariga (SDG) erishish tezlashishi.

Nexus Impact (Suv-Energiya-Oziq-ovqat bog‘liqligi) tushunchasini asoslovchi global va mintaqaviy statistik ma’lumotlarni taqdim etaman. Bu ma’lumotlar tezisingizning argumentlarini ilmiy jihatdan mustahkamlashga xizmat qiladi.

Nexus modelining dolzarbligini tushunish uchun quyidagi raqamli ko‘rsatkichlarga e’tibor qaratish lozim:

Global resurslarga bo‘lgan talabning o‘shishi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va FAO (Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti) hisobotlariga ko‘ra, 2050-yilga borib dunyo aholisi 9,7 milliardga yetishi kutilmoqda. Bu quyidagi bosimni yuzaga keltiradi:

- Oziq-ovqatga bo‘lgan talab: 60% ga ortadi.

- Energiyaga bo‘lgan talab: 80% ga ortadi.

- Suvga bo‘lgan talab: 55% ga ortadi. [2]

- Suv va Energiya: Dunyo bo‘ylab jami chuchuk suv iste‘molining 15% qismi energiya ishlab chiqarish (sovutish tizimlari, gidroenergetika) uchun sarflanadi.
- Suv va Oziq-ovqat: Insoniyat tomonidan foydalaniladigan barcha chuchuk suv resurslarining qariyb 70% qismi qishloq xo‘jaligiga to‘g‘ri keladi. Ba‘zi rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko‘rsatkich 90-95% ni tashkil etadi.

Mintaqamizda Nexus yondashuvi hayotiy ahamiyatga ega. Statistika ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki:

- Suv samaradorligi: O‘zbekistonda YAIMning bir birligini ishlab chiqarish uchun sarflanadigan suv miqdori rivojlangan davlatlarga nisbatan 3-5 baravar yuqori.

- Energiya sarfi: Qishloq xo‘jaligida suvni nasoslar orqali yetkazib berish uchun mamlakatda ishlab chiqariladigan umumiy elektr energiyasining qariyb 15-20% qismi sarflanadi. Bu "Suv-Energiya" zanjirining naqadar uzviyligini ko‘rsatadi.

- Yer degradatsiyasi: Markaziy Osiyoda sug‘oriladigan yerlarning deyarli 40-60% darajada sho‘rlangan yoki degradatsiyaga uchragan, bu esa oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita tahdid soladi [3].

Misol uchun Tesla kompaniyasi faqat elektromobil ishlab chiqaruvchi emas, balki Energiya-Transport Nexus modelini yaratgan ekotizimdir.

Kompaniya "Solar Roof" (quyosh tomi), "Powerwall" (energiya saqlash akkumulyatori) va elektromobillarni bitta zanjirga birlashtiradi. Tesla 2023-yilgi "Impact Report" hisobotiga ko‘ra, o‘z mijozlariga 134 million metrik tonnadan ortiq CO₂ emissiyasini kamaytirishga yordam bergan. Kompaniya biznes modelini foyda bilan birga global ekologik mas‘uliyatga yo‘naltirish mumkinligini ko‘rsatdi [2].

Isroilning Netafim kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan tomchilatib sug‘orish texnologiyasining maqsadi-"Suv-Oziq-ovqat" bog‘liqligining eng samarali yechimi. Dunyodagi chuchuk suvning 70% qishloq xo‘jaligiga sarflanadi. Netafim texnologiyasi suv sarfini 50% ga kamaytirgan holda, hosildorlikni 100% gacha oshirishga erishdi. Kamroq suv bilan ko‘proq mahsulot yetishtirish orqali oziq-ovqat xavfsizligi va ekologik barqarorlik ta‘minlandi. Bu texnologiya bugun O‘zbekiston agrosektorida ham keng joriy etilmoqda [3, 4].

"Iste‘molchilik madaniyati" (Consumerism) inson o‘zligini va ijtimoiy maqomini sotib oladigan buyumlari orqali belgilashiga asoslanadi. Mas‘uliyatli iste‘molga o‘tishda quyidagi fundamental psixologik to‘siqlar mavjud: Insonlar o‘zlarining kundalik odatlari (masalan, ortiqcha plastikdan foydalanish yoki suvni isrof qilish) tabiatga zarar yetkazayotganini bilsalar-da, bu ma‘lumotni inkor etishga moyil bo‘ladilar.

Nexus Impact kontekstida inson bugun mashinada qulay yurishni (shaxsiy rohat), 20 yildan keyin havo tozaligi saqlanib qolishidan (global foyda) ustun ko‘radi. Kelajakdagi xavf "mavhum" bo‘lib tuyulgani uchun miya bugungi qulaylikni tanlaydi. "Agar boshqalar o‘zgartirmasa, nega men qilishim kerak?" degan fikrlash tarzidir. Bu kollektiv harakat qilish qobiliyatini falaj qiladi.

Nexus Impact - bu shunchaki texnik yechimlar majmuasi emas, balki inson psixologiyasidagi inqilobdir. Mas‘uliyatli dunyoqarashni shakllantirish uchun biz iqtisodiy rag‘batlar bilan birga, yuqorida sanab o‘tilgan psixologik to‘siqlarni ham hisobga olishimiz shart. Faqat tizimli va psixologik yondashuvlar uyg‘unligidagina barqaror kelajakka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jonas, H. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. University of Chicago Press. 1984.
2. OECD Environmental Outlook to 2050.
3. World Water Assessment Programme (WWAP). The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and cooperation for water. UNESCO. 2023
4. Lau, A. Masdar City: A model of urban environmental sustainability. Social Sciences Directory. 2012.
5. Hoff, H. Understanding the Nexus. Background Paper for the Bonn Conference: The Water, Energy and Food Security Nexus. Stockholm Environment Institute. 2011.

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI

Umarov Qahramon Ergashevich
Toshkent kimyo texnologiyalar universiteti
“Sanoat iqtisodiyoti va menejment” kafedrası
katta o‘qituvchisi
umarovqaxramon354@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisdá O‘zbekiston iqtisodiyotida investitsion jozibadorlikni oshirish investitsion jozibadorligining mohiyati va o‘ziga xos xususiyatlari hamda hududlarga investitsiyalar jalb qilishning zamonaviy holati yoritib berilgan. Tezisdá hududlarni investitsiyaviy jozibadorligin oshirish rivojlantirish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: investitsiya, markaz, hudud, investitsion jozibadorlik, iqtisodiy o‘shish.

Аннотация. В данном тезисе освещены сущность и особенности повышения инвестиционной привлекательности в экономике Узбекистана, а также современное состояние привлечения инвестиций в регионы. В тезисе разработаны предложения по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Ключевые слова: инвестиция, центр, регион, инвестиционная привлекательность, экономический рост.

Abstract. This thesis highlights the essence and features of increasing investment attractiveness in the economy of Uzbekistan, as well as the current state of attracting investments to the regions. The thesis developed proposals for increasing the investment attractiveness of the regions.

Keywords: investment, center, region, investment attractiveness, economic growth.

Faol investitsiya siyosati mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilash bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning eng muhim sharti va manbai bo‘lib kelmoqda. 2024-yilga mo‘ljallangan iqtisodiyotni isloh etish, tarkibiy o‘zgartirish, tarmoqlar va hududlarni modernizatsiya qilish, ularning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, eksport salohiyatini rivojlantirish hamda ilg‘or texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlarini barcha sohalarga yanada faol joriy etish va infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha faol investitsiya siyosatining amalga oshirilishi 2024-yilda ham iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmining yuqori sur‘atlarda o‘shishini ta‘minladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmonida “Mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o‘zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish” belgilab qo‘yilgan. Ushbu omil respublikamizda faol investitsiya siyosati olib borilyotganligining yorqin misoli hisoblanadi.

Iqtisodiyotimizga kiritilayotgan investitsiyalarning yildan-yilga o‘shib borishida mamlakatimizdagi mavjud investitsion sharoit va qulay investitsiya muhiti alohida ahamiyat kasb etayotganini ta‘kidlash joiz. Bunda ayniqsa quyidagi asosiy omillarni ham qayd etish o‘rinlidir:

1. Siyosiy barqarorlik. Davlat tomonidan barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda olib borilayotgan tizimli islohotlar va O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan 100 dan ortiq millat va elat vakillari uchun yaratib berilayotgan teng imkoniyatlar, har bir shaxs, har qaysi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektga o‘z imkoniyatlarini to‘laqonli namoyish etishi uchun barcha sharoitlarning mavjudligi. O‘zbekiston Respublikasida xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo‘naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O‘zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash kabi muhim vazifalarni amalga oshirilayotgani O‘zbekiston Respublikasida siyosiy barqarorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

2. Milliy iqtisodiyotning barqaror sur’atlarda rivojlanib borayotgani. Global jahon iqtisodiyotida hali-beri saqlanib qolayotgan jiddiy muammolarga qaramasdan, O‘zbekiston o‘z milliy iqtisodiyotini barqaror sur’atlar bilan rivojlantirishni davom ettirmoqda, aholi turmush darajasini izchil yuksaltirishni ta’minlamoqda, dunyo bozoridagi o‘z pozitsiyasini mustahkamlamoqda.

3. Geografik va geosiyosiy joylashuvi. O‘zbekiston Markaziy Osiyoning chorrahasida joylashgan bo‘lib, samarali mintaqaviy hamkorlik aloqalarini o‘rnatish, mintaqaviy va transmilliy loyihalarda ishtirok etish uchun qulay transport koridorlariga ega mamlakatdir.

4. Rivojlangan infratuzilmaning mavjudligi. Mamlakatimizda transport infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi bo‘lmish avtomobil yo‘llari, temir yo‘llari hamda havo yo‘llari yaxshi rivojlangan.

5. Qulay soliq va bojxona siyosati. O‘zbekistonda keyingi yillarda mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada yaxshilashga yo‘naltirilgan bir qator qo‘shimcha muhim qonun hujjatlari va huquqiy normalar qabul qilindi. Mamlakatimizda xorijiy investorlar uchun muhim ahamiyat kasb etadigan investitsiya loyihalarini amalga oshirish yo‘lida zarur bo‘lgan barcha ishlab chiqarish infratuzilmalarini davlat mablag‘lari hisobidan ta’minlash prinsipini nafaqat qabul qilindi, balki uni amalda joriy etilmoqda. Xususan, ular mulk solig‘idan, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromad solig‘idan hamda bir qator bojxona bojlarini to‘lashdan ozod etilgan. Avvalo, davlat tomonidan xorijiy investorlarning barcha huquqlari ta’minlanmoqda, ularning sarmoyalari, mamlakatimiz hududida ular tomonidan yaratilgan mulkning daxlsizligi kafolatlanmoqda, yaratilayotgan imtiyoz va preferensiyalarni kengaytirish va liberallashtirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar izchil davom ettirilmoqda.

6. Yuksak salohiyatga ega ishchi kuchining mavjudligi. O‘zbekiston yuqori salohiyatga ega bo‘lgan mutaxassis kadrlarga ega bo‘lib, yurtimizda aholi savodxonligi darajasi 100 foizni tashkil etadi. Mamlakatimizda har to‘rt kishidan biri oliy yoki o‘rta maxsus ma’lumotga egadir.

Yuqorida ta’kidlab o‘tgan omillar mamlakatimizda investitsiya muhitining barqarorligi va investitsion jozibadorlikning to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgani ham xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi uchun zamin bo‘lmoqda. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni diversifikatsiya etish, iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatdoshligini oshirish hamda mahalliy ishlab chiqarish korxonalarining eksportdagi hajmini kengaytirishga qaratilgan investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi 50 dan ortiq huquqiy-hujjat qabul qilindi. Qabul qilingan mazkur qonunlar strategik xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida mamlakatimizda investorlarning o‘zi uchun ham, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar uchun ham noyob kafolatlar tizimini yaratdi.

Shuni ta’kidlash lozimki, mamlakatimiz hududlarining barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash respublikamizda yuritilayotgan iqtisodiy siyosatning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lmoqda. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanishi, turmush sharoitlarining yaxshilanishi ham bevosita ularning iqtisodiyoti rivojlanishi bilan bog‘liq. Mamlakat iqtisodiyoti hududlardan tarkib topgan bir butun tizimni tashkil etgani sababli, uning har bir mintaqasidagi rivojlanishni ta’minlash mamlakatimizning uzluksiz taraqqiyotiga zamin yaratadi. Shunday ekan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mamlakat va uning mintaqalarida yaratilgan investitsion jozibadorlik va nisbiy afzalliklar muhim o‘rin tutadi. Aynan ushbu omillarga investorlar tomonidan alohida e’tibor beriladi. Hududlarning investitsion jozibadorligini aniqlashda turli uslublardan foydalaniladi. Ularning bir-biridan farqi investitsion muhitni belgilovchi ko‘rsatkich va indikatorlarni tanlab olishda namoyon bo‘ladi.[2]

Iqtisodiyot hududlarini boshqarish muammosi umuman maxalliy o‘z o‘zini boshqarish konsepsiyasi doirasida ko‘rib chiqilishi lozim. Shundan keyingina markaziy xukumatni mahalliy organlari va hududlarini uzaro bir biriga ta’siri etish usuli va optimal formalarni izlash bilan hal etilishi maqsadga muvofiqdir. Maxalliy o‘z-o‘zini boshqarish organini asosiy tomoni barcha hududlarni rivojlantirish vazifasi va maqsadidan kelib chiqib turli xil darajadagi hududiy organlarini funksiyasini aniqlashdan iborat. Mazkur hududlarda faoliyat yuritayotgan barcha xo‘jalik sub’ektlarini operativ boshqarish va byudjet-moliya siyosati, ularga tegishli bo‘lgan

ma'lum hududlarni bozor munosabatlari orqali qonunchilikka mos boshqarishni asosiy funksiyalari yotadi.[3]

Iqtisodiyotni yagona boshqarishni ta'minlash uchun barcha hududlar va respublika miqyosidagi mulk egalari kengroq masshtabda o'z vakillarini ularga birlashtirilgan vakolatlar doirasida mulkchilikni boshqarish bo'yicha jumladan tashkil etilgan hududdagi kompleksni, korxonani boshqaradi. Xalqaro amaliyotda xuddi yagona tizim sifatida iqtisodiy hududni boshqarishni boshqa variantlari ham mavjud biroq ularning barchasi mulkni egalari tomonidan boshqaruvchi organlar faoliyatini koordinatsiya qilish darajasi zarurligi ko'rib chiqilishi kerak.

Tashqi sabablar tarkibi quyidagicha: jahon bozoriga chiqish; sog'lom va samarali raqobat muhiti; xorijiy iqtisodiy aloqalarning yaxshiligi; mahalliy xokimiyatning talablari.

Strategik sabablar tarkibi quyidagilardan iborat: mamlakatda zamonaviy ish yuritish usullaridan foydalanish imkoniyati; mustahkam xomashyo bazasiga ega bo'lish; texnologiyalar transferti; ishlab chiqarishni kengaytirish.[4]

Xalqaro va milliy tajriba shundan dalolat beradiki, ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni amalga oshirishdagi og'irlikni asosiy markazi bugun hududlarning zimmasiga to'g'ri keladi.[2] Bu yerda aholini xayotiy ta'minlanganlik muammolari hal etiladi, boshqarishni hududiy organlari hududni xolatini asosiy tomonlari va axolii oldidagi bosh javobgarligi yotadi. Bu bilan boshqarishni detsentralizatsiyasi- markazlashuvining ma'nosi shuki – o'z o'zini boshqarishda hududni boshqarishni yangi turlarini joriy etish lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrda qabul qilingan “O'zbekiston-2030” Strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-sonli Farmonida “Hududlarni investitsion reytingini yuritish, har bir hududning imkoniyatlaridan kelib chiqib, uni investitsiyalar uchun jozibadorligini yanada oshirish” vazifasi qo'yilgan.[1]. Shuni aohida ta'kidlash lozimki, respublikamizda o'tgan yillar tajribasi hududlarni kompleks rivojlantirishni va infratuzilma faoliyatini tubdan o'zgartirishni ta'minlashdagi jiddiy kamchiliklarni bartaraf etishni talab qilmoqda. Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan farmonda”Barcha iqtisodiy zonalarda zarur infratuzilmadan (yo'l, elektr energiyasi, suv va oqova) uzluksiz foydalanish imkoniyatini yaratish” belgilab qo'yilgan [1]. Bizning fikrimizcha farmonda qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim deb hisoblaymiz.

birinchidan – respublikamizdagi barcha tumanlar, shaharlar, viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi kechiktirib bo'lmaydigan va istiqbolli vazifalarni amalga oshirish yuzasidan hokimlik va hududlarni joylashgan tarmoqlarni boshqarish organlarining kuch va harakatini aniq muvofiqlashtirish kerak. Bundpn asosiy maqsad – iqtisodiyot va ijtimoiy sohadagi, eng muhimi, mamlakatimiz aholisiningodamlarning hayot darajasidagi mavjud jiddiy tafovutni bartaraf etish hisoblanadi;

ikkinchidan – respublikamizning barcha hududlaridagi yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish bo'yicha dasturlarning prognoz parametrlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni nazorat qilish hamda ularga erishish.

Bundan tashqari hududlar miqyosida uning barcha fazalari va omillari bo'yicha takror ishlab chiqarish jarayonini to'liq ta'minlanash lozim. Bulardan chegara hududlarda ilmiy va malakaliy injiner hamda menenjer kadrlarni jalb qilgan holda, mexnat resurslarini qayta takror ishlab chiqarishga jalb etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrda qabul qilingan “O'zbekiston-2030” Strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-sonli Farmoni.

2. Zvi Bodie, R. C. Merton, Investments. 4th Ed. Boston: Irwin/McCraw-Hill, Viluyams,2007. 347.

3. Игошин Н.В. «Инвестиции: организация управления и финансирование», -- М.: ЮНИТИ, 2021.

4. Mahmudov N.M, Madjidov Sh.A. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2018.

THE ECONOMIC IMPACT OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

*Amna Siddiqui, Asma Farooque**

**Professor, Integral Business School*

Integral University, India Email-asma@iul.ac.in

Abstract

The transition to renewable energy technologies is one of the most significant transformations occurring globally, driven by the urgent need to combat climate change and promote sustainable development. This paper explores the economic impact of advancements in renewable energy, focusing on three primary dimensions: economic growth, job creation, and investment in green technologies. As nations strive to reduce their carbon emissions and enhance energy security, the integration of renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower has emerged as a crucial component of economic policy frameworks.

First, the paper discusses how renewable energy technologies contribute to economic growth. By diversifying energy sources and reducing reliance on fossil fuels, countries can enhance their energy independence and create a more resilient economy. The adoption of renewable energy leads to increased investments in infrastructure, innovation, and technology, which stimulate GDP growth. Case studies from countries that have made significant investments in renewable energy, such as Germany and China, illustrate this relationship, highlighting how these nations have not only reduced emissions but also experienced substantial economic benefits.

Second, this paper examines the impact of renewable energy technologies on job creation. The renewable energy sector has demonstrated a capacity for job creation that often exceeds that of traditional fossil fuel industries. Jobs in installation, maintenance, manufacturing, and operations within the renewable energy sector are on the rise, often providing competitive wages and opportunities for skilled labor. The paper analyzes data from various regions, indicating how local job markets can significantly benefit from investments in renewable energy projects. Additionally, the discussion includes the concept of a just transition, emphasizing the need to ensure that workers displaced from fossil fuel industries are retrained and integrated into the growing green economy.

Finally, the paper addresses the role of financial investment in accelerating the deployment of renewable technologies. The transition to sustainable energy systems requires substantial upfront investment, which can be challenging for many regions. However, innovative financing mechanisms, including green bonds, public-private partnerships, and government incentives, are emerging to support renewable energy projects. By attracting both domestic and foreign investment, these mechanisms not only drive technological adoption but also signal a shift in the economic landscape towards sustainable practices. The analysis covers trends in global investment in renewable technologies, pointing to an increasing recognition by investors of the long-term profitability and risk mitigation associated with green investments.

In conclusion, advancements in renewable energy technologies are reshaping economic landscapes across the globe. By fostering economic growth, creating jobs, and attracting investments, a robust renewable energy sector can significantly enhance national and local economies while contributing to environmental sustainability. Policymakers, industry leaders, and stakeholders must collaborate to harness the full potential of renewable energy technologies, ensuring that the shift towards a sustainable economy is both economically beneficial and socially equitable. This paper aims to provide a comprehensive understanding of these dynamics, offering insights for future research and policy development in the field of renewable energy and economics.

Keywords: Renewable Energy, Economic Growth, Job Creation

MARKETING TEXNOLOGIYALARINING SOTISHNI BOSHQARISH TIZIMIGA TA’SIRI VA NATIJALARNI TAHLIL QILISH.

Baymuxamedova Gulnoza Fattaxovna
TKTI Sanoat iqtisodiyoti kafedrasida, katta o’qituvchi
gulnozabojmuhamedova@gmail.com

Hozirgi kunda global iqtisodiy muhitning tez o’zgarishi va raqobatning kuchayishi korxonalar uchun yangi marketing texnologiyalarini joriy etishni va sotishni boshqarish tizimlarini takomillashtirishni zaruriyatga aylantirmoqda. Marketing texnologiyalari, ayniqsa, raqamli davrda, korxonalariga mijozlar bilan samarali aloqalarni o’rnatish, bozor talablarini aniqlash va sotish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi. Sotishni boshqarish tizimi esa korxonaning barcha sotuv faoliyatlarini muvofiqlashtirish, strategik rejalashtirish va natijalarni tahlil qilish jarayonlarini o’z ichiga oladi. Ushbu tizimni takomillashtirish orqali korxonalar nafaqat o’z mahsulotlarini samarali sotish imkoniyatini oshirish, balki mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tushunish va ularga mos mahsulotlar va xizmatlar taklif etish imkoniyatini ham qo’lga kiritadilar.

Korxonada marketing texnologiyalarini tahlil qilish va sotishni boshqarish tizimini takomillashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiy sharoitda muhim ahamiyatga ega. O’zbek tadqiqotchilari tomonidan yozilgan asarlar ushbu sohada chuqur bilim va tajriba taqdim etadi. Abdurahmanov, marketing strategiyalarini ishlab chiqishda zarur bo’lgan nazariy asoslarni taqdim etadi. U, shuningdek, marketing texnologiyalarining sotish jarayonlarini qanday qilib optimallashtirishga yordam berishi mumkinligini ko’rsatadi (Abdurahmanov, 2020). Mamatov "Digital marketing: theory and practice" asarida raqamli marketingning nazariyasi va amaliyoti haqida ma’lumot beradi. Mamatov, raqamli texnologiyalar yordamida marketing strategiyalarini qanday amalga oshirishni o’rganadi va bu jarayonda sotishni boshqarish tizimlarining ahamiyatini ta’kidlaydi (Mamatov, 2019).

Karimov, tadqiqotlarida sotishni boshqarish tizimlarining asosiy komponentlari va ularning samaradorligini oshirish uchun zarur bo’lgan marketing texnologiyalari haqida ma’lumot beradi. Muallif sotish jarayonini optimallashtirish va marketing tadqiqotlari orqali olingan ma’lumotlarni sotish strategiyalariga qo’llash bo’yicha innovatsion yondashuvlarni taqdim etadi (Karimov, 2021). Ruziev, zamonaviy marketing vositalarini qo’llash orqali sotish jarayonini yaxshilash imkoniyatlarini o’rganadi va bu jarayonda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini ta’kidlaydi va marketing texnologiyalarini samarali qo’llash orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini ko’rsatadi (Ruziev, 2022).

Marketing texnologiyalarini tahlil qilish orqali korxonalar o’z sotish strategiyalarini yangilash, raqobatbardosh ustunliklarni yaratish va bozor o’zgarishlariga tez moslashish imkoniyatiga ega bo’ladi. Ushbu jarayonlar korxonaning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta’minlashda muhim rol o’ynaydi. Shuning uchun, marketing texnologiyalarini chuqur o’rganish va sotishni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari bugungi kunda dolzarb va ahamiyatli masalalardan biridir.

Mijozlar haqidagi ma’lumotlarni to’plash uchun turli xil vositalardan foydalanish mumkin. Masalan, onlayn so’rovlar, mijozlar fikrlarini o’rganish, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatlarini tahlil qilish kabi usullar yordamida kompaniyalar o’z mijozlari haqida ko’proq ma’lumot olishlari mumkin. Bu ma’lumotlar asosida kompaniya o’z marketing strategiyalarini moslashtirishi va mijozlarga individual yondashuvni ta’minlashi mumkin. Sotishni boshqarish tizimini takomillashtirishda avtomatlashtirish texnologiyalaridan foydalanish ham muhimdir. Avtomatlashtirish yordamida kompaniyalar sotish jarayonlarini tezlashtirish, mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash va marketing kampaniyalarini samarali boshqarish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Marketing texnologiyalarini tahlil qilish orqali kompaniyalar o’z xarajatlarini kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Samarali marketing strategiyalari yordamida kompaniyalar o’z resurslarini yanada oqilona foydalanishlari, xarajatlarni kamaytirishlari va foydalarni oshirishlari mumkin.

Yana bir muhim jihat, marketing texnologiyalarini qo‘llash orqali kompaniyalar o‘z brendlarini rivojlantirish va mijozlarga yanada yaqinlashish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Raqobatbardosh bo‘lish uchun kompaniyalar o‘z brendlarini yanada kuchli qilishi, mijozlar bilan mustahkam aloqalar o‘rnatishi va ularning ishonchini qozonishi kerak. Bu jarayonda marketing texnologiyalarining roli juda katta. Sotishni boshqarish tizimini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega. Kompaniyalar o‘z faoliyatlarini yangilash, yangi texnologiyalarni joriy etish va o‘z mahsulotlarini takomillashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirishlari kerak. Innovatsion yondashuvlar yordamida kompaniyalar o‘z mijozlariga yangi va qiziqarli mahsulotlar taqdim etishlari, ularning ehtiyojlarini qondirishlari va sotish ko‘rsatkichlarini oshirishlari mumkin. Sotish boshqarish tizimlarini takomillashtirishda xorijiy tajribalar o‘rganish, har qanday kompaniya uchun muhim strategik qadamdir. Dunyo bo‘ylab muvaffaqiyatli kompaniyalar o‘z sotish jarayonlarini optimallashtirish va mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash uchun turli xil innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni qo‘llab kelmoqdalar. Xorijiy kompaniyalar sotish boshqarish tizimlarida avtomatlashtirishga katta e‘tibor qaratadilar. Avtomatlashtirish yordamida sotish jarayonlari tezlashadi, xatoliklar kamayadi va inson omiliga bog‘liq bo‘lmagan samaradorlik oshadi. Masalan, ko‘plab kompaniyalar CRM (Customer Relationship Management) tizimlaridan foydalanadi. Bu tizimlar mijozlar bilan aloqalarni boshqarish, sotish jarayonlarini kuzatish va marketing kampaniyalarini boshqarish imkonini beradi. CRM tizimlari orqali kompaniyalar mijozlar haqidagi ma‘lumotlarni to‘playdi, ularni tahlil qiladi va individual takliflar bilan chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Xorijiy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, CRM tizimlaridan samarali foydalanish sotish ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, marketing texnologiyalarini tahlil qilish asosida sotishni boshqarish tizimini takomillashtirish zamonaviy biznes uchun zaruriy talabdir. Kompaniyalar o‘z marketing strategiyalarini yangilab, mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlash, sotish jarayonlarini avtomatlashtirish va brendlarini rivojlantirish orqali raqobatda ustunlikka ega bo‘lishlari mumkin. Bunday yondashuv kompaniyaning umumiy muvaffaqiyatini oshiradi va kelajakda barqaror rivojlanishga erishishga yordam beradi. Marketing texnologiyalarining tahlili va ulardan foydalanish kompaniyalarga o‘z maqsadlariga erishishda, mijozlar ehtiyojlarini qondirishda va raqobatchilaridan ajralib turishda katta yordam beradi. Shuning uchun, har bir kompaniya marketing texnologiyalarini chuqur o‘rganishi va ularni o‘z faoliyatida samarali qo‘llashi zarur.

Korxonada marketing texnologiyalarini tahlil qilish asosida sotishni boshqarish tizimini takomillashtirish uchun bir qator takliflar mavjud. Raqamli marketing vositalarini, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar va elektron pochta marketingini joriy etish orqali korxonada o‘z mahsulot va xizmatlarini keng auditoriyaga taqdim etishi mumkin. Bu marketing strategiyalarini yangilash va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Mijozlarning ehtiyojlari va istaklarini aniqlash orqali korxonada o‘z mahsulotlarini va xizmatlarini yanada moslashtirishi mumkin. Mijozlar bilan muntazam ravishda so‘rovlar o‘tkazish va ularning fikrlarini tahlil qilish, sotish strategiyalarini takomillashtirishda asosiy rol o‘ynaydi. Har bir mijozning ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda, personalizatsiyalangan takliflar va aksiyalar ishlab chiqish mumkin. Bu, mijozlar bilan yanada kuchliroq aloqalar o‘rnatishga va ularning sodiqligini oshirishga yordam beradi. Sotish jarayonini avtomatlashtirish va CRM dasturlaridan foydalanish muhimdir. CRM tizimlari mijozlar bilan aloqalarni boshqarish, sotish jarayonlarini optimallashtirish va marketing kampaniyalarini samarali rejalashtirishda yordam beradi. Bu tizimlar sotuvchilar uchun ma‘lumotlarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilishda yordam beradigan vositalarni taqdim etadi. Korxonada xodimlarini zamonaviy marketing texnologiyalari va sotish strategiyalariga o‘rgatish, ularning malakasini oshirish va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu jarayon korxonaning umumiy natijalariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu takliflar korxonada marketing texnologiyalarini tahlil qilish va sotishni boshqarish tizimini takomillashtirishga yordam beradi, natijada korxonada raqobatbardoshligini oshiradi va mijozlar bilan mustahkam aloqalar o‘rnatadi.

Adabiyotlar/Jumepamypa/References:

- Abdurahmanov, A. (2020). *Marketing Basics*. Tashkent: "Uzbekistan" NMIU.
- Ismailov, S. (2023). *Market research and marketing strategies*. Tashkent: "Uzbekistan" NMIU.
- Kadyrov, B. (2021). *Marketing and sales: modern approaches*. Tashkent: "young guard".
- Karimov, D. (2021). *Sales management systems*. Tashkent: "Science and technology".
- Khudoyberdiyev, A. (2022). *Marketing and sales management systems*. Bukhara: publishing house "Bukhara".
- Mamatov, R. (2019). *Digital marketing: theory and practice*. Tashkent: "Uzbekistan" NMIU.
- Murodov, F. (2018). *Competitive marketing strategies*. Tashkent: "Uzbekistan" NMIU.
- Ruziev, I. (2022). *Marketing technologies and their applications*. Tashkent: "Uzbekistan" NMIU.

IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON PROTECTIVE STRUCTURES OF SOLAR MODULES

Askarov M.A.¹, Abdurazzakov Kh.T.¹, Badalova B.T.¹, Mustafayev Sh.O.²

¹ *Department of Physics and Energy*

² *4th year student*

Tashkent Institute of Chemical Technology

Studies have shown that the accumulation of contaminants on the surface of protective structures affects the final solar energy output. Under dry and hot climatic conditions, airborne dust has a significant impact on the efficiency of photovoltaic (PV) installations.

High daytime air temperatures, large diurnal temperature fluctuations, and contamination of the surface of solar modules with dust particles are the main natural factors leading to a reduction in the output power of photovoltaic systems. Power losses caused by airborne dust range from 17% to 35%. This effect is particularly pronounced in countries such as China, India, the states of the Arabian Peninsula, and Central Asia, which are considered among the dustiest regions in the world. Therefore, during the operation of photovoltaic installations, it is advisable to periodically carry out cleaning procedures to remove contaminants from the surface of the protective structures of solar modules. Experience shows that after each cleaning cycle, almost complete restoration of the operating efficiency of the solar module is achieved.

The adhesion of contaminants in the form of dust particles depends on the degree of glass surface treatment and the climatic parameters of the region, including pressure (P), temperature (T), air humidity, diurnal temperature differences, and other atmospheric factors.

Structurally, a solar module is a multilayer system enclosed within a frame. The system includes a glass plate covering the aluminum profile, followed by a series of sealing films (encapsulants), between which the solar cells are placed and coated with anti-reflective layers.

Foreign air molecules captured by the surface lead to partial changes in both surface and certain bulk properties. Most importantly, during natural contact between the solar cell and the environment, air molecules interact with the atoms on its surface, which may result in undesirable changes in its electrophysical and optical properties.

Over time, degradation of the glass surface or its corrosion occurs, especially during interaction with atmospheric precipitation. Glass corrosion is a chemical leaching reaction in which metal ions and hydroxyl groups are extracted from the glass surface. If no preventive measures are taken, disturbances and destruction of the normal surface structure of the glass (*destructio*) may extend to depths of several micrometers. The thickness of the corrosion layer depends on the glass composition and the physical properties of the surface, such as roughness, mechanical stresses, and damage (cracks, scratches, etc.). During degradation, many optical properties of the glass change, including a decrease in the refractive index and the coefficient of thermal expansion.

To prevent such changes, the semiconductor solar cell is tightly encapsulated in several layers of sealing materials and covered with a glass plate (a typical example of such encapsulation is shown in Figure 1). Ethylene–vinyl acetate (EVA) transparent film is used as the encapsulant material; it protects the solar cells and their electrical contacts from exposure to air and moisture.

The absence of such protection may lead to direct contact between the solar cell and air or moisture, resulting in accelerated oxidation and degradation of electrical contacts, as well as potential failure of the solar cell.

From the above, it becomes clear that the service life of solar energy converters, as well as their efficiency, is determined not only by the properties of the substrate material of the solar cell (for example, silicon), but also by the technological parameters of the structures that make up the solar modules.

Fig. 1. Each solar module containing a solar cell consists of several encapsulant layers (sealing films), a glass plate with an anti-reflective coating, a protective film, and a housing⁶.

Direct interaction between the atmosphere and the solar module occurs primarily at the surface of the protective structures, namely the glass cover and the multiple layers of encapsulating films. Atmospheric exposure can very strongly and relatively quickly reduce the surface transparency to radiation, alter its reflectivity, and weaken the mechanical strength of the entire solar module structure.

Ultimately, these factors lead to a significant reduction in the overall efficiency of the radiation conversion process, adversely affect the electrophysical properties of the solar cells and the structural integrity of the solar module, and shorten its operational lifetime under outdoor conditions.

References

1. M. Mani, R. Pillai «*Renewable and Sustainable Energy Reviews*». 2010., v. 14, P 3124–3131.
2. M.N. Tursunov, V.G. Dyskin, I.A Yuldashev, Kh. Sabirov, Park Jeong Hwoan “A Criterion of Contamination of the Glass Surface of Photovoltaic Batteries” *Applied Solar Energy*, 2015 Vol. 51. No.2, Pp 163-164
3. В.П.Афанасьев, Е.И.Теруков, А.А.Шерченков «*Тонкопленочные солнечные элементы на основе кремния*» 2-е издание. Санкт-Петербург, издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011, 168с.
4. A.Zahidov. «*Carbon nanotubes and transparent gels*». *J. Phys. Chem. B*. 2012. 116. p.p.10823-10829
5. Ф.Ф. Волькенштейн *Физика-химия поверхности полупроводников*. «Наука», гл.ред. физ.матем.лит-ры. 1973. 399с.

⁶ <https://ru.dsisolar.com/>

FROM EDUCATION TO EMPLOYMENT: STRUCTURAL ISSUES FOR WOMEN IN STEM IN UZBEKISTAN

Iroda Turaeva Bayramqul qizi

TKTI Sanoat muhandisligi va menejmenti kafedراس

Meghzebina@mail.ru

Abstract: More women in Uzbekistan are becoming professionals, but lots still feel people don't value them, especially in STEM, where men usually dominate. This is less of a problem in cities, but women in the country face bigger social and school problems getting into and staying in STEM education and jobs. This study looks after these problems and what institutions do that changes how women join and stay in STEM in Uzbekistan.

Keywords: Rural Uzbekistan, Female participation, STEM education, Gender roles in education, Women's support, Women in STEM, Fairness, HR policy, Work integration.

Gender fairness is a big issue globally, but it still hasn't been reached everywhere. Women are important for society's growth, and Uzbekistan is trying to support their involvement in STEM with government programs.

Even with these, women in STEM still have to deal with things like money problems, balancing work and family, gender roles in education, not enough support from schools, family duties, getting married young, and culture. Things are similar in Asia and Oceania, where how women do in math depends on the economy and society. Some places have lots of women in math but lower pay, while others pay well but have fewer women.

This research focuses on the rural parts of Uzbekistan to check out the problems, make things better, and find real solutions. These problems are worse in rural areas. Women usually work in agriculture, education, and low-paid government jobs, and there aren't many skilled STEM jobs. A lot of women work part-time or unofficially, and many quit working when they get married or have kids. So, usually, a woman who studies math, IT, or engineering returns to her community and can't find a STEM job. Statistically, she might:

- * work in a different field (which happens to most, since only about 30% work in their field),
- * work in education, healthcare, or office jobs,
- * or stop working for a while to take care of family.

This example shows how the job market, gender roles, and the rural economy make it hard for women in Uzbekistan to work in STEM even when they have the training.

To get more women in STEM in rural Uzbekistan, everyone at schools, companies, and the government needs to work together. Research shows that management, school changes, HR policies, and government effort need to cut down the problems and create lasting opportunities for women in STEM.

Schools can help by working with colleges, formal students, and companies to let more women get into STEM education and jobs. This helps create mentor programs, internships, and career paths, which are especially important for rural women who don't have many job options nearby. These ideas have been shown to help close the gender gap in colleges and the workforce.

Changes in colleges are also key. Teaching in a way that includes everyone and making teachers aware of their own biases can inspire more women to choose and stick with STEM majors. Support like mentoring, school funds just for them, and career advice are very important for rural women, who often don't know much about working in STEM.

In the job market, HR policies need to fix the unfairness women face after they graduate. Proof shows that women with STEM degrees often don't earn as much as men when they start their careers. Having clear hiring processes, fair pay, and flexible work can help women in STEM stay and grow in their jobs.

On a country-wide level, government steps are still needed. Uzbekistan has made good progress: around 27.3% of STEM graduates were women in 2023. But, more needs to be done, mainly in rural areas. Money help, STEM stuff in the region, and letting people know that women belong in science and technology can boost women in STEM and make things more equal.

In general, using a full plan that blends education improvements, job market changes, and special national plans is necessary to boost women's STEM options and support their career growth in rural Uzbekistan.

Refernces

1. Aneta Trajkovska and Kostandina Veljanovska, “Women in STEM – Challenges and Opportunities,” UKLO Annual International Scientific Conference 2024 – Proceedings, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, May 2025, pp. 23–30, DOI: 10.20544/AISC.1.1.25. P02.
2. Yukari Ito, “Women in Science and Mathematics in Japan and Asia-Oceania,” 2024, <https://doi.org/10.57043/transnastphl.2024.4131>.
3. Betül Işcan, “Why Do Some Women Choose STEM Majors?” *International Journal of STEM Education* 12, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.1186/s40594-025-00562-2>.
4. Nigora Umarova, “UNDP Report Recommends Strategies for Women’s Advancement in STEM in Uzbekistan,” *Daryo*, November 30, 2023, <https://daryo.uz/en/2023/11/30/undp-report-recommends-strategies-for-womens-advancement-in-stem-in-uzbekistan/>.

METALLURGIYA SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH TANNARXINING IQTISODIY MOHIYATI

Mamasodiqova Xojiraxon Ulug‘bek qizi¹

*¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, “Sanoat muhandisligi va menejmenti” fakulteti, “Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti” kafedrasi doktoranti, Toshkent
e-mail: xojiramamasodikova@gmail.com*

Metallurgiya sanoati iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanib, mamlakat sanoat salohiyatini oshirish, infratuzilma rivoji hamda eksport imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sohaning barqaror faoliyati, avvalo, ishlab chiqarish samaradorligi va mahsulot tannarxining maqbul darajada shakllanishi bilan bevosita bog‘liqdir. Shu bois metallurgiya korxonalarida ishlab chiqarish tannarxining iqtisodiy mohiyatini chuqur o‘rganish va ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda. Ishlab chiqarish tannarxi korxonada mahsulot tayyorlash jarayonida sarflanadigan barcha moddiy, mehnat va moliyaviy resurslar yig‘indisini ifodalaydi. Metallurgiya sanoatida bu ko‘rsatkich xomashyo, energiya resurslari, asosiy fondlardan foydalanish, mehnat xarajatlari hamda ekologik talablar bilan bog‘liq bo‘lgan xarajatlarning yuqori ulushi bilan ajralib turadi. Shuning uchun tannarxning iqtisodiy mohiyatini aniqlash nafaqat korxonada darajasida, balki tarmoq miqyosida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish tannarxi korxonaning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tannarx darajasining pasaytirilishi mahsulot narxini maqbullashtirish, foyda hajmini oshirish va investitsion jozibadorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Metallurgiya sanoatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish va xarajatlarni oqilona boshqarish tannarxni shakllantirish jarayonining iqtisodiy mohiyatini yangi nuqtayi nazardan ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Ishlab chiqarish tannarxi va uni boshqarish masalalari iqtisodiy nazariya va amaliyotda keng tadqiq etilgan bo‘lib, mazkur yo‘nalish bo‘yicha xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Klassik iqtisodiy nazariyada tannarx ishlab chiqarish jarayonida sarflanadigan resurslar yig‘indisi sifatida talqin qilinib, uning shakllanishi mehnat, kapital va yer omillari bilan izohlanadi. Ushbu yondashuvlar keyingi tadqiqotlarda yanada rivojlantirilib, tannarxni boshqarish va optimallashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda ishlab chiqarish tannarxi korxonaning moliyaviy natijalari, raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta‘minlovchi muhim iqtisodiy ko‘rsatkich sifatida baholanadi. Tadqiqotchilar tannarxni shakllantiruvchi omillarni moddiy xarajatlar, mehnat xarajatlari, amortizatsiya ajratmalari hamda boshqaruv xarajatlari kesimida tahlil qilib, ularni kamaytirishning turli mexanizmlarini taklif etganlar. Resurslardan samarali foydalanish va xarajatlarni nazorat qilish masalalari ko‘plab ilmiy ishlarning markaziy mavzusiga aylangan. So‘nggi yillarda chop etilgan ilmiy ishlarda raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va innovatsion boshqaruv usullarining ishlab chiqarish tannarxiga ta‘siri keng yoritilmoqda. Tadqiqotchilar raqamli transformatsiya sharoitida tannarxni hisobga olish va tahlil qilish tizimlari yanada takomillashayotganini, bu esa boshqaruv qarorlarining samaradorligini oshirishga xizmat qilayotganini qayd etadilar. Ekologik talablar va barqaror rivojlanish tamoyillari tannarxning iqtisodiy mohiyatini yangi jihatdan baholash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O‘zbekiston metallurgiya sanoati korxonalarida tannarxni shakllantirish va boshqarish masalalari milliy iqtisodiyot xususiyatlari nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Ushbu ishlarda tannarxni pasaytirish orqali korxonalarning raqobatbardoshligini oshirish, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish hamda eksport salohiyatini kuchaytirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqarish tannarxining iqtisodiy mohiyati ko‘p qirrali bo‘lib, metallurgiya sanoati sharoitida uni chuqur va kompleks o‘rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida klassik va zamonaviy iqtisodiy nazariyalar, xarajatlar va tannarxni boshqarish konsepsiyalari, shuningdek, sanoat iqtisodiyoti sohasidagi ilmiy qarashlar qabul qilindi. Ishlab chiqarish tannarxining mazmunini ochib berishda tizimli yondashuv qo‘llanilib, tannarx

korxonalar faoliyatining texnologik, tashkiliy va moliyaviy jarayonlari bilan o‘zaro bog‘liq holda o‘rganildi. Metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish tannarxini tahlil qilish jarayoni ushbu tarmoqning texnologik va iqtisodiy xususiyatlarini inobatga olgan holda amalga oshirildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, metallurgiya korxonalarida ishlab chiqarish tannarxining asosiy ulushini moddiy xarajatlar, xususan xomashyo va yoqilg‘i-energiya resurslari xarajatlari tashkil etadi. Ushbu xarajatlarning yuqori darajada bo‘lishi metallurgiya ishlab chiqarishining energiya sig‘imi yuqori ekanligi bilan izohlanadi. O‘rganilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, tannarx tarkibida xomashyo xarajatlarning ulushi ustuvor bo‘lib, ularning o‘zgarishi bevosita tayyor mahsulot tannarxiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Metall rudalari, metallolom va yordamchi materiallar narxlarining o‘zgarishi tannarxning tebranishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, energiya resurslari narxining oshishi ishlab chiqarish xarajatlarning ko‘payishiga sabab bo‘layotgani aniqlandi. Raqamli texnologiyalar asosida xarajatlarni hisobga olish va monitoring qilish tizimlaridan foydalanish xarajatlar ustidan nazoratni kuchaytirib, boshqaruv qarorlarining tezkorligini oshiradi. Natijada ishlab chiqarish jarayonida ortiqcha xarajatlarning oldi olinadi va tannarxni optimallashtirishga erishiladi. O‘tkazilgan tadqiqotlar metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish tannarxi korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini belgilovchi muhim ko‘rsatkichlardan biri ekanligini ko‘rsatdi. Tannarx ishlab chiqarish jarayonida sarflanadigan moddiy, mehnat va moliyaviy resurslar yig‘indisi bo‘lib, uning darajasi mahsulot raqobatbardoshligi, foydalilik ko‘rsatkichlari hamda korxonaning barqaror rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Metallurgiya sanoatining texnologik xususiyatlari, xususan, yuqori energiya va xomashyo sig‘imi tannarx tarkibida moddiy xarajatlar ulushining ustun bo‘lishiga olib kelmoqda. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqarish tannarxini shakllantirish jarayoni ko‘p omilli bo‘lib, uni samarali boshqarish tizimli va innovatsion yondashuvlarni talab etadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish tannarxni pasaytirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, normativ va faktik tannarx o‘rtasidagi tafovutlarni aniqlash orqali korxonalarda mavjud ichki zaxiralardan samarali foydalanish mumkinligi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga asosanib: xomashyo va energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida energiya tejankor va resursni tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish zarur. Bu moddiy xarajatlar ulushini kamaytirish va tannarxni pasaytirishga xizmat qiladi; tannarxni boshqarishda raqamli hisobga olish va monitoring tizimlarini tatbiq etish orqali xarajatlar ustidan doimiy nazoratni kuchaytirish lozim. Bu boshqaruv qarorlarining aniqligi va tezkorligini oshiradi; ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni qayta ishlash va ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish mexanizmlarini rivojlantirish tannarxni kamaytirish bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi; mehnat unumdorligini oshirish, xodimlar malakasini muntazam rivojlantirish va ishlab chiqarish intizomini mustahkamlash orqali mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan mehnat xarajatlarni kamaytirish mumkin; tannarxni rejalashtirish va prognozlash tizimlarini takomillashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish metallurgiya sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish tannarxining iqtisodiy mohiyatini chuqur o‘rganish va uni ilmiy asosda boshqarish korxonalar barqaror rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

5. Xolmatov M.X. Xarajatlar hisobi va tannarxni boshqarish. – Toshkent: Fan, 2017.
6. Shodmonov Sh.Sh., G‘afurov U.V. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2016.
7. Abdulkarimov A.A. Korxonalar iqtisodiyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
8. Mamatqulov O.S. Sanoat iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.

ТЕХНИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ПЕДАГОГИ КАСБИЙ САЛОҲИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ

Мирсамикова Рано Исмаилжановна

Тошкент кимё-технология институти, Инсон ресурслари бўлими бошлиғи

Жаҳон таълим тизимида юз бераётган жадал ислохотлар техник олий таълим муассасалари олдига юқори малакали, рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш вазифасини қўймоқда. Бу эса, ўз навбатида, техник олий таълим муассасаси педагогларининг касбий салоҳиятини доимий равишда ривожлантиришни талаб этади. Педагогнинг касбий салоҳияти таълим сифати, талабаларнинг касбий компетенцияси ва инновацион фикрлашининг шаклланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади [1].

Касбий салоҳият — педагогнинг билим, кўникма, малака, шахсий ва касбий сифатларининг яхлит тизими бўлиб, у педагогик фаолиятни самарали ташкил этиш имконини беради [2]. Техник олий таълим муассасаси педагоги касбий салоҳияти нафақат педагогик, балки муҳандислик-техник билимлар, ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш қобилияти билан ҳам тавсифланади.

Техник йўналишдаги олий таълим муассасалари педагоглари касбий салоҳиятининг шаклланиши куйидаги хусусиятлар билан ажралиб туради:

- фанлараро билимларга эгалик;
- ишлаб чиқариш ва таълим интеграцияси;
- инновацион ва рақамли технологияларни таълим жараёнига жорий этиш;
- амалий йўналтирилган таълимни ташкил этиш [3].

Бу хусусиятлар педагогдан доимий ўз-ўзини ривожлантириш, илмий-тадқиқот фаолияти билан шуғулланиш ва замонавий таълим методларини ўзлаштиришни талаб қилади.

Техник олий таълим муассасаси педагоги касбий салоҳиятининг шаклланишига таъсир этувчи омилларни шартли равишда куйидагиларга ажратиш мумкин:

- **ташкилий-педагогик омиллар** (таълим муҳити, моддий-техник база, малака ошириш тизими);
- **шахсий омиллар** (мотивация, касбий қизиқиш, ижодкорлик);
- **ижтимоий омиллар** (жамият эҳтиёжлари, меҳнат бозори талаблари);
- **инновацион омиллар** (янги технологиялар, рақамли таълим платформалари)

[4].

Ушбу омиллар ўзаро боғлиқ ҳолда педагог касбий салоҳиятининг ривожланиш даражасини белгилаб беради.

Маълумки, педагог шахсининг фаолият натижалари улар эришган ютуқ ва муваффақиятларига боғлиқ. Шу нуқтаи назардан олганда, педагог шахсини таълим жараёнида ўзига хос ўрни, мавқеи, обрўси бўлиши табиий ҳисобланади. Ўз навбатида таълим жараёнидаги муваффақият ўқитиш тизимини ташкил қилиш, бошқариш, уюштириш ҳамда ўқувчи шахсига онгли равишда таъсир кўрсатиш билан изоҳланади. Бу эса ўз-ўзидан ўқитувчи шахсидан авторитетни талаб қилади. Таъкидлаш жоизки, аввало авторитет тушунчасини мазмунини англаш муҳим ҳисобланади.

Илмий манбаларда “обрў” ёки “авторитет” тушунчаси турли ёндашувларда талқин қилинади. Кенг маънода у ижтимоий муносабатлар тизимида шахснинг ўрни ва таъсирини ифодаловчи ижтимоий ҳодиса сифатида қаралса, тор маънода муайян инсоннинг ахлоқий, ижтимоий ва касбий етуклик даражасини акс эттирувчи сифатлар мажмуасини англатади. Обрў инсоннинг атрофдагиларга куч ишлатмасдан таъсир кўрсата олиши, унинг фикрига қулоқ солиниши, ғоялари қабул қилиниши ҳамда шахсий фазилатларига нисбатан ишонч ва ҳурматнинг шаклланиши билан боғлиқ.

Тарихий жиҳатдан “авторитет” атамаси қадимги Римда сенатнинг нуфузи ва мавқеини ифодалаш учун қўлланилган. Кейинчалик педагогик тафаккурда ушбу тушунча турлича изоҳланган. Масалан, айрим классик педагоглар авторитетни кўрқитиш ва мажбурлаш

орқали бошқариш воситаси сифатида талқин қилган бўлсалар, XX асрда гуманистик педагогика намояндалари уни ишонч, ҳурмат ва ҳамкорликка асосланган муносабат сифатида кўра бошладилар. Жумладан, Януш Корчак авторитетни болага нисбатан инсоний муносабат орқали шаклланадиган кадрият деб баҳолаган.

Педагогик фаолиятда авторитетнинг ҳақиқий ва сохта кўринишлари мавжуд. Ҳақиқий авторитет ўқитувчининг билимдонлиги, шахсий намунаси, адолатли муносабати ва ўқувчилар билан ҳамкорликка асосланган алоқалари натижасида вужудга келади. Сохта авторитет эса босим, кўрқитиш, ортиқча расмиятчилик ёки ортиқча мулозамат орқали юзага келиб, узоқ муддатли самара бермайди. Бундай ёндашувлар ўқувчиларда кўрқув, бепарволик ёки ҳурматсизликни шакллантириши мумкин.

Педагогика тарихида илк мартаба педагогик авторитетни ҳақиқий ва ёлғон авторитетга ажратган олим А.С.Макаренко ҳисобланади. Ҳақиқий авторитет битта, ёлғон авторитет эса кўплаб кўринишларда намоён бўлади. [5-9]

Сохта обрў – ўқитувчилардан ўқувчиларнинг якуний натижаларидан кўрққанлиги боис қулоқ солишига асосланади. Бу жараёнда ўқувчилар йилдан йилга қулоқсиз бўлиб боради.

Ўқитувчида сохта обрўнинг намоён бўлиш кўринишлари

Сохта обрў				
Босим ўтказиш орқали сохта обрўга эга бўлиш	Педант обрўга эга бўлиш	Мулозамат орқали обрўга эга бўлиш	Резонер обрў	Масофани сақлаш орқали обрўга эга бўлиш

Педагогик адабиётларда ўқитувчи авторитетининг шаклланиш босқичлари ҳам ажратиб кўрсатилади. Дастлаб ўқитувчи ахборот манбаи сифатида қабул қилинади, кейинчалик ўқувчилар учун намуна бўлган шахсга айланади ва ниҳоят, касбий ҳамда шахсий фазилатлари орқали ҳақиқий авторитетга эришади. Бу жараён вақт, изчил меҳнат ва ўз устида доимий ишлашни талаб этади.

Ўқитувчи обрўси касбий ва шахсий компонентлар уйғунлигига таянади. Касбий жиҳатдан у чуқур билим, методик маҳорати, педагогик такт ва самарали мулоқот қобилиятини ўз ичига олса, шахсий компонент инсонпарварлик, адолатлилик, маданиятлилик ва кадриятларга садоқат билан белгиланади. Шунингдек, ўқитувчининг ташқи кўриниши, нутқи ва умумий маданияти ҳам унинг нуфузига таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, педагогик авторитет таълим-тарбия жараёни самарадорлигини таъминловчи муҳим омил ҳисобланади. Айниқса, техник олий таълим муассасаларида педагогнинг касбий салоҳияти, инновацион фикрлаши ва шахсий намунаси талабалар фаоллиги ва таълим сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис, ўқитувчи обрўсини шакллантириш ва мустаҳкамлаш узлуксиз, мақсадга йўналтирилган ҳамда тизимли жараён сифатида ташкил этилиши лозим.

Фойдаланилган АДАБИЁТЛАР

- 1.Зеер Э.Ф. Педагогика профессионального образования. – Москва: Академия, 2019.
- 2.Маркова А.К. Психология профессионализма. – Москва: Знание, 2018.
- 3.Қодиров А.А. Олий таълим педагогикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2020.
- 4.Абдуқодиров А., Пардаев А. Педагогик инновациялар ва таълим технологиялари. – Тошкент, 2021.
5. В.Sh. Usmonov, R.I. Mirsamikova, G.Z. Djaxangirova Oziq-Ovqat sanoatida muhandislik pedagogikasi, O‘quv qo‘llanma –Toshkent:Afzalzoda books, 2025
- 6.Tojiyev, M., Ziyamuhamedov, B., Usmonov, B.Sh. O‘qituvchi faoliyatini loyihalash. Monografiya.–Toshkent: TURON-IQBOL, 2017
- 7.Педагогик энциклопедия – Т., 2001 – Б.
- 8.Андриади И.П. Истоки становления авторитета учителя //Школа и производство. – Москва, 2001. - №8. – С.2.
- 9.Морева Н. А. Основы педагогического мастерства : учеб. пособие для вузов. — М.: Просвещение, 2006. 320 с.

IMPROVING MARKETING STRATEGIES IN FOOD INDUSTRIES

Xasanova Setora ²

Department: Economics and Management industry of TCTI, Uzbekistan

Abstract: The article discusses improving the marketing strategies of business entities in the Republic of Uzbekistan, as well as the their effective implementation in the development of business entities.

Key words: marketing strategies, traditional marketing, products and services, branding, promotion , customers.

Introduction. Marketing strategies are comprehensive, long-term plan designed to reach target audience, communicate a unique value proposition and convert them into customers to achieve business goals. In Uzbekistan, effective marketing strategies integrate market research, competitor analysis and often to guide brand positioning and promotional efforts. Moreover, the marketing landscape continues to evolve without sign of slowing.

Literature review. Philip Kotler describes his article in detail that 21st century challenges firms to prosper financially and even survive in economic environment. In other words, financial success depends on marketing ability. Successful marketing builds demand for products and services, which in turn creates jobs. Moreover, marketing is about identifying and meeting human and social needs.

Results. Nowadays, business entities need to stay ahead of the curve requires innovative strategies to boost brand awareness, engage customers and achieve business goals. Marketing strategies are designed to achieve specific objectives such as increased brand visibility, customer engagement and revenue growth. A well-crafted marketing strategy is essential for navigating a competitive market and staying relevant in the minds of consumers. Marketing strategies act as blueprints that help business allocate resources effectively, align teams and focus on key priorities. They enable companies to respond to changes in market conditions while maintaining a clear sense of direction. Whether you are launching a new product, entering a new market or building long-term customer loyalty, solid strategy is the foundation of success.

Discussion. Marketing efforts can be broadly divided into two categories: traditional and digital. Each has strengths and plays a role in a well-rounded marketing plan.

Traditional marketing includes offline methods that have been used for decades, such as: print advertisements and newspapers television and radio, billboards and mails. While traditional marketing still has a role, its effectiveness often depend on the target market and industry. For example, print advertisements may work well for local businesses targeting older demographics, while radio spots might be ideal for reaching commuters. Digital marketing leverages online platforms and technologies to connect with audiences. Core components include: social media, email marketing, content marketing and search engine. Digital marketing offers precise targeting, real-time analytics and cost-effective campaigns making it a cornerstone of modern marketing It is particularly effective for reaching tech-savvy and younger audiences who spend significant time online.

Conclusion. Developing a robust marketing strategy involves several steps to ensure alignment with your business goals and audience needs. Each step builds on the previous one, creating a cohesive and actionable plan.

List of used literature.

1. Principles of marketing, Philip Kotler, Pearson Education.2003
2. <https://marketing.strategies.uz/uz/publications/>
3. [https:// effective marketing strategies for entities .uz/](https://effective.marketing.strategies.for.entities.uz/)

**3-SHO’BA. “MUHANDIS AYOLLAR: PORLOQ KELAJAKNI
LOYIHALASH” (AYOLLARNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYA,
TA’LIM, PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA, FALSAFA RIVOJIGA
QO‘SHGAN HISSASI)**

**SECTION 3. SHEngineers: DESIGNING A BRIGHTER TOMORROW
(WOMEN IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, EDUCATION,
PEDAGOGY, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY)**

**СЕКЦИЯ 3. ЖЕНЩИНЫ ИНЖЕНЕРЫ: СОЗДАВАЯ СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ
(РОЛЬ ЖЕНЩИН В ИНЖЕНЕРИИ И ТЕХНОЛОГИЯХ,
ОБРАЗОВАНИИ, ПЕДАГОГИКЕ, ПСИХОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ)**

O‘ZBEKISTONDA STEM SOHALARIGA QIZLAR ULUSHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

*p.f.n., prof. Aripova Gulnora Shuxratullayevna, p.f.d., prof. Musurmanova Oynisa
Musurmanovna, p.f.n., prof. Abdurakhimova Farida Yuldashevna*

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sohaları mamlakatlarning innovatsion rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda inson kapitalidan samarali foydalanish, xususan, xotin-qizlarning texnik va aniq fanlardagi ishtirokini kengaytirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Shunga qaramay, O‘zbekistonda STEM yo‘nalishlarida gender tafovvuti saqlanib qolmoqda.

Kalit so‘zlar: STEM ta‘limi, gender tenglik, raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar, xotin-qizlar, O‘zbekiston.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning 45–48 foizini ayollar tashkil etsa-da, yo‘nalishlar kesimida keskin nomutanosiblik kuzatiladi. Jumladan, sog‘liqni saqlash va pedagogika sohalarida ayollar ulushi 65–75 foizni tashkil etgan holda, muhandislik yo‘nalishlarida bu ko‘rsatkich atigi 12–15 foizni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida esa 18–20 foizni tashkil etadi. Ushbu holat texnologik sohalarida ayollar ishtirokining yetarli darajada ta‘minlanmaganidan dalolat beradi.

Mazkur muammoning asosiy sabablari sifatida jamiyatda saqlanib qolayotgan gender stereotiplari, texnik sohalarida muvaffaqiyatga erishgan ayol mutaxassislarning yetarli darajada targ‘ib qilinmasligi, qizlarning raqamli ko‘nikmalarni egallash imkoniyatlarining cheklanganligi hamda mentorlik institutining rivojlanmaganligini ko‘rsatish mumkin. Natijada, ta‘lim jarayonining yuqori bosqichlarida qizlarning STEM sohalaridan chiqib ketishi, ya‘ni “Leaky Pipeline” hodisasi yuzaga keladi.

Tadqiqot doirasida STEM sohalariga qizlar ulushini oshirishga qaratilgan quyidagi kompleks mexanizmlar taklif etiladi: birinchidan, ta‘lim tizimida erta yoshdan boshlab STEM fanlarini o‘qitishda innovatsion va o‘yinlashtirilgan metodlarni joriy etish; ikkinchidan, oliy ta‘lim muassasalarida muhandislik va IT yo‘nalishlari bo‘yicha qizlar uchun maqsadli kvotalar va stipendiyalarni kengaytirish; uchinchidan, “Women in Tech” va “ustoz-shogird” dasturlari orqali mentorlik tizimini rivojlantirish; to‘rtinchidan, ayollar startaplarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash orqali iqtisodiy rag‘batlarni kuchaytirish.

1-rasm.

1-rasmda O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha ayollar ulushining taqsimlanishi aks ettirilgan. Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, sog‘liqni saqlash va pedagogika sohalarida ayollar ulushi mos ravishda 70–75 foizni tashkil etgan bo‘lsa, STEMning asosiy yo‘nalishlari hisoblangan muhandislik (15 foiz) va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (20 foiz) sohalarida bu ko‘rsatkich keskin pastligicha qolmoqda. Mazkur nomutanosiblik texnik va raqamli sohalarda gender tafovutining mavjudligini tasdiqlab, qizlarni STEM yo‘nalishlariga jalb qilish bo‘yicha kompleks institutsional va ijtimoiy mexanizmlarni joriy etish zarurligini ko‘rsatadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, agar O‘zbekistonda ayollarning STEM sohalaridagi ulushi yaqin 5–10 yil ichida 30–40 foizga yetkazilsa, mamlakat yalpi ichki mahsulotining qo‘shimcha 15–20 foizga o‘shishiga erishish mumkin. Demak, qizlarni STEM sohalariga jalb qilish nafaqat gender tenglikni ta’minlash, balki mamlakatning innovatsion va iqtisodiy barqaror rivojlanishini ta’minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ–562-son. – Toshkent, 2019-yil 2-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”. – Toshkent, 2022-yil.
3. UNESCO. Cracking the Code: Girls’ and Women’s Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). – Paris: UNESCO Publishing, 2017
4. Wold Bank. The Gender Digital Divide in Central Asia: Uzbekistan Country Report. – Washington, DC, 2020.
5. Abdullayeva M.N. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda ayollarning o‘rni. – “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy jurnali, 2022, №4.

PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GLOBAL ISTIQBOL

*Shamanov G`Z ., Xaydarova Sh.K., Xakimova S.X.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Annotatsiya

Mazkur maqolada professional ta'lim tizimining zamonaviy holati hamda uning rivojlanish tendensiyalari global istiqbol nuqtayi nazaridan tahlil etilgan. Unda professional ta'limning mehnat bozori bilan integratsiyasi, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli texnologiyalar va uzluksiz ta'lim tamoyillarining ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba va milliy ta'lim tizimida professional ta'limni rivojlantirish yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: professional ta'lim, kasbiy kompetensiya, dual ta'lim, raqamli ta'lim, mehnat bozori, uzluksiz ta'lim.

Аннотация

В статье анализируется современное состояние системы профессионального образования и тенденции её развития в глобальной перспективе. Рассматриваются вопросы интеграции профессионального образования с рынком труда, цифровых технологий и непрерывного обучения. Освещается международный опыт и направления развития профессионального образования в национальных образовательных системах.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональные компетенции, дуальное обучение, цифровое образование, рынок труда, непрерывное обучение.

Annotation

This article analyzes the current state of the vocational education system and its development trends from a global perspective. It highlights the integration of vocational education with the labor market, competency-based approaches, digital technologies, and lifelong learning principles. International experience and national strategies for vocational education development are also discussed.

Keywords: vocational education, professional competence, dual education, digital education, labor market, lifelong learning.

Bugungi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida professional ta'lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim strategik omilga aylanmoqda. Mehnat bozorida raqobatning kuchayishi, yangi kasblarning paydo bo'lishi va mavjud kasblar mazmunining o'zgarishi professional ta'limdan moslashuvchanlik, innovatsionlik va yuqori samaradorlikni talab etmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, zamonaviy professional ta'lim tizimi an'anaviy bilim berish modelidan amaliy faoliyatga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim modeliga o'tmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda professional ta'lim dasturlari ishlab chiqarish ehtiyojlariga mos ravishda shakllantirilib, ish beruvchilar ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylangan.

Professional ta'lim tizimini rivojlantirishdagi muhim tendensiyalardan biri — **ta'lim va mehnat bozori integratsiyasidir**. Dual ta'lim, ish joyida o'qitish, real loyihalar asosida ta'lim berish kabi yondashuvlar talabalarning kasbiy moslashuvchanligini oshirmoqda. Natijada bitiruvchilarning bandlik darajasi va ish beruvchilar tomonidan talab yuqori bo'lmoqda.

Global miqyosda professional ta'limning rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgan omillardan yana biri — **raqamli texnologiyalar**dir. Masofaviy ta'lim, raqamli platformalar, virtual va simulyatsion laboratoriyalar professional ta'limni yanada qulay va samarali qilmoqda. Ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi yoshlar uchun sifatli kasbiy ta'lim olish imkoniyatlari kengaymoqda.

Bugungi professional ta'limda **kompetensiyaviy yondashuv** yetakchi o'rin egallamoqda. Ta'lim natijalari endilikda faqat bilim darajasi bilan emas, balki talabning real kasbiy vazifalarni

mustaqil bajara olish qobiliyati bilan baholanmoqda. Bu esa ta’lim dasturlarini xalqaro malaka ramkalari bilan uyg’unlashtirishni talab etadi.

Shuningdek, professional ta’lim tizimida **uzluksiz ta’lim** konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. “Hayot davomida ta’lim olish” tamoyili asosida qayta kasbiy tayyorlash, malaka oshirish va yangi kasblarni egallash imkoniyatlari yaratilmoqda. Bu esa mehnat bozoridagi tezkor o’zgarishlarga moslashish imkonini beradi.

O’zbekiston Respublikasida ham professional ta’lim tizimini modernizatsiya qilish bo’yicha keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xalqaro tajriba asosida professional ta’lim standartlari yangilanib, ishlab chiqarish bilan hamkorlik mustahkamlanmoqda. Bu jarayonlar milliy iqtisodiyot uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Taklif va tavsiyalar

Professional ta’lim tizimini global tendensiyalar asosida rivojlantirish uchun quyidagi yo’nalishlarga e’tibor qaratish maqsadga muvofiq:

1. Professional ta’lim dasturlarini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirish.
2. Dual ta’lim va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan o’qitish modellarini kengaytirish.
3. Raqamli ta’lim platformalari va virtual laboratoriyalarni joriy etish.
4. Pedagog kadrlarning kasbiy va raqamli kompetensiyalarini oshirish.
5. Uzluksiz ta’lim va qayta kasbiy tayyorlash tizimini rivojlantirish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, professional ta’lim tizimining zamonaviy holati va rivojlanish tendensiyalari global miqyosda innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va mehnat bozori bilan uzviy integratsiya asosida shakllanmoqda. Ushbu jarayonlarni milliy ta’lim tizimiga izchil tatbiq etish orqali zamon talablariga javob beradigan, raqobatbardosh va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi.** Professional ta’limni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar.
 2. Sevara Xakimova. “**Integrativ yondashuv asosida Kasbiy faoliyatga tayyorlash tamoyillar**”. Ta’lim, fan va innovatsiya-ma’naviy marifiy, ilmiy-uslubiy jurnal 2-son, 2025 yil.367-371bet.
 3. Sevara Xakimova. Oliy ta’lim muassasalarida fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi. //Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирийў. Илимий-методикалык журнал.4-son, 2025 yil.466-471bet.
 4. Зокирова Д.Н. Integrativ yondashuv asosida bo’lajak mutaxassislarni kasbiy-innovatsion faoliyatga tayyorlashning metodik modeli. //Ta’lim, fan va innovatsiya. Ma’naviy-ma’rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. 2-son, 2023-yil.590-593 bet.
 5. **UNESCO.** Technical and Vocational Education and Training (TVET) Strategy and Policy Documents.–Paris:UNESCO.
 6. **OECD.** Skills Strategy and Vocational Education and Training Reports. – OECD Publishing.
 7. **International Labour Organization (ILO).** Skills Development and Lifelong Learning Materials.–Geneva:ILO.
 8. **European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP).** Vocational Education and Training in Europe.–Luxembourg.
 9. **Asian Development Bank (ADB).** Technical and Vocational Education and Training Studies.–Manila.
- Rauner, F., Maclean, R.** Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research.–Springer.

STEM TA'LIMIDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Berdikulova Sevinch Toxir qizi

*Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali,
“Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrasida o'qituvchisi, O'zbekiston
berdikulovasevinch69@gmail.com*

Annotatsiya. Tezisdan STEM ta'limida gender tenglik masalalari yuzasidan fikr va mulohazalar berib borilgan. Ushbu fanlarni o'qitishda ayol qizlarning rolini mustahkamlash va imkoniyatlarini oshirish masalalari ko'rib o'tilgan. Tadqiqot ishi globallashtirish sharoitida fanlarni o'qitishning innovatsion usullarini yaratish va ishlab chiqish yuzasidan fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. STEM, gender tenglik, kompleks yondashuv, IT mutaxassislari, grantlar, muhandislik fanlari, raqamli transformatsiya, ijtimoiy stereotiplar.

Kirish. Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ta'limi mamlakatlarning innovatsion rivojlanishi, raqobatbardosh iqtisodiyot qurishning asosiy omillari, shuningdek barqaror jamiyat qurishdagi asosiy tendensiya hisoblanadi. STEM sohalarida gender tenglikni ta'minlash masalasi huzur dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qizlarning ilm-fan, texnologiya va muhandislik yo'nalishlaridagi ishtiroki erkaklarga nisbatan past bo'lib, bu holat ijtimoiy, madaniy va institutsional omillar bilan bog'liq. Gender tenglikni ta'minlash nafaqat ijtimoiy adolat masalasi, balki inson kapitalidan samarali foydalanish, innovatsion salohiyatni oshirish va mehnat bozorida muvozanatni ta'minlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda STEM ta'limida ayollar ulushini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirilgan. Shu sababli, STEM ta'limida gender tenglikni ta'minlashdagi mavjud muammolarni tahlil qilish va ularning samarali yechimlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Mamlakatimiz taraqqiyoti uchun ayol-qizlarimiz o'rtasida STEM fanlarini o'qitishni kuchaytirish yuzasidan amaliy ishlanmalar ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha dadil qadamlar qo'yish zarurdir.

Asosiy qism. STEM fanlaridan dastlab ilm - bu qanday tushunish haqida, atrofimizdagi dunyo kuzatish orqali ishlaydi, tajriba o'tkazish, savollar berish. Bu yangi g'oyalarni kashf qilish, muammolarni hal qilish va hayotni yaxshilaydigan narsalarni yaratishdir. Ilm – bu qiziquvchan bo'lish, ko'proq o'rganish. Texnologiya asboblari, mashinalar, va muammolarni hal qilishda bizga yordam beradigan tizimlar.

Muhandislik - bu ishlaydigan narsalarni loyihalash va qurish orqali muammolarni hal qilish haqida. U ijodkorlik va ilmni birlashtirib, hayotimizni yaxshilaydigan inshootlar, mashinalar va tizimlarni, masalan, ko'priklar, avtomobillar va elektr stantsiyalarini yaratadi. Muhandislar o'z ko'nikmalaridan g'oyalarni hayotga tatbiq etish va atrofimizdagi dunyodagi muammolarga amaliy yechimlarni topish uchun foydalanadilar.

Matematika sonlar, shakllar, naqshlar va ularning bir-biri bilan qanday bog'liqligini o'rganadi. Bu bizga muammolarni hal qilishda, dunyoni tushunishda va ma'lumotlarni tushunishda yordam beradi. Matematika kundalik hayotda, sanash va o'lchashdan tortib, binolarni loyihalash va texnologiyalar yaratishgacha qo'llaniladi. Bu mantiqiy fikrlash va yechimlarni topish vositasidir. STEM ta'limida gender tenglikni ta'minlash yo'lidagi muammolar bir qator omillar bilan izohlanadi. Avvalo, ijtimoiy stereotiplar muhim to'siq bo'lib xizmat qiladi. Jamiyatda “Texnika va muhandislik erkaklar sohasi” degan qarashlarning mavjudligi qizlarning ushbu yo'nalishlarga qiziqishini pasaytiradi. Bu holat ayniqsa maktab ta'limining boshlang'ich va o'rta bosqichlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

1-jadval

STEM ta'limida gender tenglikni ta'minlashdagi asosiy muammolar

T/r	Muammo	Mazmun	Taklif etiladigan yechim
-----	--------	--------	--------------------------

1.	Ijtimoiy stereotiplar	STEM sohalarida “erkaklar sohasi” degan qarashlar mavjud	Genderga sezgir ta’lim, targ‘ibot kampaniyalari
2.	Ta’lim dasturlari	O‘quv materiallarida ayol olimlar kam yoritilgan	Darsliklarni gender auditi asosida qayta ko‘rib chiqish
3.	Rol modellarining	Qizlar uchun motivatsion namunalarning kamligi	Ayol mentorlar va ustozlar ishtirokida uchrashuvlar
4.	Infratuzilmaviy cheklolar	Qishloq hududlarda STEM resurslari yetishmasligi	Raqamli platformalar va masofaviy ta’lim
5.	Institutsional qo‘llab quvvatlash	Grant va stipendiyalarning cheklanganligi	Maxsus grant va stipendiya dasturlarini joriy etish

Ko‘plab o‘quv dasturlari, darsliklar va metodik qo‘llanmalarda ayol olimlar va muhandislarning yutuqlari yetarli darajada yoritilmaydi. Natijada, qizlar o‘zlari uchun namuna bo‘ladigan rol modellarni kam ko‘rishadi. Ayrim hududlarda qizlarning sifatli STEM ta’limiga kirish imkoniyatlari cheklangan, texnik jihozlangan maktablar va laboratoriyalar yetishmaydi. Bundan tashqari, oila va mehnat majburiyatlari ayollarning STEM sohalarida uzoq muddatli faoliyat yuritishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun kompleks va tizimli yondashuv talab etiladi. Avvalo, erta yoshdan genderga sezgir ta’limni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lim bosqichlarida qizlarning matematika, informatika va texnologiyaga qiziqishini oshiruvchi interaktiv usullar va amaliy mashg‘ulotlarni keng joriy etish lozim. Ayol rol modellarini targ‘ib qilish samarali yechimlardan biridir. Muvaffaqiyatli ayol olimlar, muhandislar va IT-mutaxassislar bilan uchrashuvlar, mentorlik dasturlari qizlarning STEM sohalariga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi. Davlat va ta’lim muassasalari darajasida institutsional qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Xususan, grantlar, stipendiyalar, maxsus kvotalar va texnoparklar orqali qizlarning STEM yo‘nalishlarida tahsil olishi va tadqiqot olib borishini rag‘batlantirish mumkin. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va masofaviy ta’lim imkoniyatlaridan foydalanish hududlararo tengsizlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Onlayn platformalar orqali qizlar sifatli STEM ta’limiga ega bo‘lishlari va global bilim makoniga integratsiyalashishlari mumkin.

Xulosa. Mazkur tadqiqotda STEM ta’limida gender tenglikni ta’minlash bilan bog‘liq asosiy muammolar va ularning yechimlari tizimli ravishda tahlil qilindi. O‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, STEM sohalarida gender nomutanosibligi asosan ijtimoiy stereotiplar, ta’lim jarayonida genderga sezgir yondashuvning yetarli darajada shakllanmaganligi hamda institutsional va infratuzilmaviy cheklolar bilan bog‘liq. Ushbu omillar qizlarning ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika yo‘nalishlariga qiziqishi va ishtirokini pasaytiruvchi asosiy to‘siqlar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, gender tenglikni ta’minlash faqat ta’lim tizimi doirasidagi masala bo‘lib qolmasdan, balki iqtisodiy rivojlanish, innovatsion salohiyatni oshirish va inson kapitalidan samarali foydalanish bilan bevosita bog‘liqdir. STEM ta’limida ayollar ulushining oshishi mehnat bozorida yuqori malakali kadrlar yetishmovchiligini kamaytirish, ilmiy-tadqiqot va texnologik yangiliklar ko‘lamini kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://www.leva.co.nz/wp-content/uploads/2024/12/Descriptions-of-STEM-Subjects.pdf>
2. <https://olemiss.edu/programs/biobootcamp/GuidebookSTEM%20Learning%20Student.pdf>
3. <https://www.ejmste.com/download/interdisciplinary-stem-education-foundational-concepts-implementation-for-knowledge-creation-15471.pdf>

METACOGNITIVE SKILLS AND PROBLEM-SOLVING IN INDUSTRIAL ENGINEERING EDUCATION

Abdusamadova Dildora Dilshod qizi, Shokirova Mukaddas Musakhonovna

Tashkent Institute of Chemical Technology, student of group 25-54

Tashkent Institute of Chemical Technology, docent of the department “Languages”

dora.abdusamadova@gmail.com,

m.shokirova@tkti.uz,

Abstract: Metacognitive skills, including self-awareness, planning, monitoring, and evaluation, play a pivotal role in enhancing problem-solving competencies in industrial engineering education. Contemporary educational research emphasizes that metacognitive awareness supports higher-order thinking, adaptive decision-making, and effective self-regulated learning in complex learning environments. This theoretical study examines the foundations of metacognition within industrial engineering education and discusses its role in developing students’ problem-solving abilities. It highlights how metacognitive strategies enable students to analyze complex systems, optimize industrial processes, and transfer theoretical knowledge into professional contexts. Integrating metacognitive instruction into curricula can significantly contribute to students’ academic performance and professional readiness.

Keywords: metacognition, problem-solving, industrial engineering, higher education, self-regulated learning, strategy awareness

INTRODUCTION

Industrial engineering education focuses on complex systems, resource optimization, and decision-making under dynamic conditions. Beyond technical knowledge, students are expected to develop analytical thinking, adaptability, and problem-solving abilities. Recent research demonstrates a strong connection between these competencies and metacognitive skills [1].

Metacognition refers to the awareness and regulation of cognitive processes. In higher education, especially in engineering, metacognitive skills allow students to plan learning strategies, monitor understanding, and evaluate the effectiveness of problem-solving approaches. Studies suggest that learners with higher metacognitive awareness are better at identifying problems, selecting suitable strategies, and learning from mistakes [2].

Integrating metacognitive strategies develops self-regulation and independent thinking. Due to the uncertainties and various limitations in engineering challenges, metacognitive skills are crucial for efficient professional work.

MATERIALS AND METHODS

Metacognition in Learning. Metacognition is a complex concept that includes metacognitive knowledge and metacognitive regulation. Metacognitive knowledge encompasses declarative knowledge (understanding of skills), procedural knowledge (methods for employing strategies), and conditional knowledge (circumstances and reasons for using strategies). Metacognitive regulation involves planning activities, monitoring progress, and evaluating outcomes [3].

Cognitive psychology and educational sciences show that metacognitive engagement promotes deep learning and knowledge transfer. Students who consciously regulate their learning adapt strategies for complex or unfamiliar tasks, which is particularly relevant in engineering education [4].

Problem-Solving in Industrial Engineering. Problem-solving is central to industrial engineering, encompassing system analysis, process optimization, risk assessment, and decision-making. Contemporary theoretical models emphasize the role of metacognition in guiding problem-solving stages from problem identification to solution evaluation [5].

Research demonstrates that students applying metacognitive strategies develop critical thinking, flexibility in strategy use, and improved performance in ill-structured problems.

Metacognitive training enhances integration of theoretical knowledge with practical applications, strengthening professional competence [6].

DISCUSSION

Metacognitive skills are crucial for enhancing problem-solving in industrial engineering education. Theoretical analyses and contemporary research indicate that metacognitive regulation—particularly planning, monitoring, and evaluation—enables students to approach ill-structured problems systematically [1], [6].

Students with developed metacognitive awareness show flexibility in strategy selection and accurate self-assessment, essential in contexts requiring optimization and system analysis. Metacognitive engagement also reduces cognitive overload and promotes higher-order thinking [3], [4].

Pedagogically, reflective problem-solving, self-questioning, and guided evaluation foster responsibility and self-regulated learning. Integrating these strategies bridges cognitive theory and engineering practice, enabling transfer of conceptual knowledge to real-world industrial challenges [7], [8], [9].

Metacognitive competence also supports professional readiness. Graduates equipped with these skills can adapt to dynamic environments, technological changes, and organizational demands, making the development of metacognition both an educational and strategic workforce objective [10].

CONCLUSION

Metacognitive skills are fundamental for problem-solving in industrial engineering education. Planning, monitoring, and evaluating cognitive processes enhance analytical thinking, self-regulated learning, and professional readiness. Embedding metacognitive strategies into engineering curricula equips students with the cognitive tools to manage complex systems, optimize industrial processes, and adapt to rapidly changing industrial environments.

REFERENCES

- [1] J. A. Greene, C. B. Robertson, and J. P. Croker Costa, “Assessing self-regulated learning using think-aloud methods,” *Metacognition and Learning*, vol. 6, no. 1, pp. 1–20, 2011.
- [2] A. Efklides, “Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning,” *Educational Psychologist*, vol. 46, no. 1, pp. 6–25, 2011.
- [3] P. R. Pintrich and E. V. De Groot, “Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance,” *Journal of Educational Psychology*, vol. 82, no. 1, pp. 33–40, 2014. [4] J. Dunlosky and K. A. Rawson, “Overconfidence produces underachievement: Inaccurate self-evaluations undermine students’ learning and retention,” *Learning and Instruction*, vol. 22, no. 4, pp. 271–280, 2012.
- [5] D. H. Jonassen, “Supporting problem solving in PBL,” *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, vol. 5, no. 2, pp. 95–119, 2011.
- [6] B. J. Zimmerman and D. H. Schunk, *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*, New York: Routledge, 2011.
- [7] A. Y. Kolodner et al., “Problem-based learning meets case-based reasoning in the middle-school science classroom,” *Cognitive Science*, vol. 27, no. 5, pp. 673–715, 2013.
- [8] OECD, *Innovating Education and Educating for Innovation*, Paris: OECD Publishing, 2016.
- [9] M. Prince and R. Felder, “Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases,” *Journal of Engineering Education*, vol. 95, no. 2, pp. 123–138, 2018.
- [10] J. Broadbent and W. Poon, “Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments,” *The Internet and Higher Education*, vol. 27, pp. 1–13, 2020.

ESP-BASED APPROACHES TO IMPROVING PROFESSIONAL READING SKILLS OF CHEMICAL ENGINEERING STUDENTS

Shokirova Mukaddas Musakhonovna

Tashkent Institute of Chemical Technology, docent of the department “Languages”

m.shokirova@tkti.uz

Abstract

In modern higher education, the development of professional reading competence in English has become a critical requirement for chemical engineering students. As scientific and technical information is predominantly published in English, students must be equipped with the ability to comprehend discipline-specific texts effectively. This theoretical study analyzes the role of English for Specific Purposes (ESP) instruction in improving professional reading skills, with particular emphasis on authentic materials, metacognitive reading strategies, task-based learning, and graphic organizers. Drawing on established ESP and reading theory, the paper argues that professionally oriented reading instruction enhances comprehension, strategic awareness, and learner engagement. The findings of previous empirical and theoretical studies support the integration of ESP-based reading modules into engineering education curricula.

Keywords: English for Specific Purposes, professional reading, metacognitive strategies, chemical engineering education, ESP instruction

1. Introduction

English has established itself as the dominant language of scientific research, engineering documentation, and professional communication. For students of chemical and industrial engineering, the ability to read and interpret professional texts in English—such as technical manuals, research articles, process descriptions, and safety regulations—is essential for both academic success and future professional practice. However, traditional general English instruction often does not adequately address the specific linguistic, cognitive, and professional needs of engineering students, resulting in limited reading comprehension and ineffective use of strategies [1], [2].

English for Specific Purposes (ESP) emerged as a response to this challenge by aligning language instruction with learners’ academic and professional requirements. ESP focuses on discipline-specific vocabulary, genre awareness, and purposeful language use in real professional contexts [1], [3]. In this regard, professional reading is not merely a linguistic activity but a cognitive process that requires strategic awareness, prior knowledge activation, and the ability to process complex technical information. This paper aims to theoretically examine ESP-based approaches to developing professional reading skills among chemical engineering students.

2. Methodology

This study adopts a theoretical and analytical methodology based on a review and synthesis of existing literature in ESP, reading pedagogy, and metacognitive strategy instruction. Key theoretical models of ESP proposed by Hutchinson and Waters [1] serve as the foundation for analyzing learner needs and course design principles. In addition, research on metacognitive reading strategies emphasizes the importance of planning, monitoring, and evaluating comprehension during reading tasks [2], [4].

The analysis also draws on studies highlighting the effectiveness of task-based learning and the use of graphic organizers in facilitating comprehension of complex technical texts. Graphic organizers such as flowcharts, concept maps, and process diagrams are considered powerful cognitive tools that support information organization and meaning construction, particularly in

engineering education contexts [4], [5]. By synthesizing these theoretical perspectives, the paper constructs a conceptual framework for ESP-based professional reading instruction.

3. Results and Discussion

Theoretical analysis of ESP-oriented reading instruction reveals several key advantages over traditional general English approaches. First, the use of authentic discipline-specific texts exposes learners to real professional language, genres, and discourse structures, thereby increasing relevance and motivation [3]. Second, explicit instruction in metacognitive reading strategies enables students to become more aware of their reading processes, leading to improved comprehension and autonomous learning [2], [4].

Furthermore, task-based learning activities encourage active engagement with texts by requiring learners to apply information in problem-solving, analysis, and decision-making tasks relevant to their future profession. The integration of graphic organizers supports deeper cognitive processing by visually representing relationships between concepts, processes, and technical information. Previous studies conducted in chemical engineering education contexts confirm that such integrated ESP approaches contribute to higher levels of reading comprehension and strategic reading behavior [4], [5].

The discussion also highlights that ESP-based reading instruction aligns with constructivist learning principles, as learners actively construct meaning through interaction with texts, tasks, and visual tools. This approach not only enhances linguistic competence but also develops professional thinking skills essential for engineering students.

4. Conclusion

This theoretical study demonstrates that ESP-based approaches play a crucial role in improving professional reading skills among chemical engineering students. By integrating authentic materials, metacognitive strategy training, task-based learning, and graphic organizers, ESP instruction addresses both linguistic and cognitive dimensions of professional reading. The analysis confirms that professionally oriented reading instruction enhances comprehension, strategic awareness, and learner engagement.

The findings support the inclusion of structured ESP reading modules within chemical engineering curricula to better prepare students for academic study and professional communication in global scientific and industrial environments. Future research may further explore the practical implementation of these theoretical principles in diverse engineering education contexts.

References

[1] J. Hutchinson and A. Waters, *English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

[2] M. Vaez Dalili and M. Tavakoli, “A comparative analysis of reading strategies across ESP students of humanities and engineering,” *International Journal of Research Studies in Language Learning*, vol. 2, no. 5, pp. 63–78, 2013.

[3] S. B. Kausar, “Integrating English for Specific Purposes (ESP) in engineering education,” *International Journal of Engineering and Advanced Technology Studies*, vol. 13, no. 3, pp. 32–41, 2025.

[4] M. M. Shokirova, “Ways to improve English reading skills of future chemical engineers,” *Research Focus International Scientific Journal*, vol. 4, no. 1, 2025.

[5] M. M. Shokirova, “English for Specific Purposes: Teaching professional communication to chemical technology institute students,” *Oriental Renaissance*, vol. 3, no. 7, pp. 134–139, 2023.

OLIMA AYOL NIGOHIDA SANOATDAGI TUZ CHO’KISH MUAMMOSI VA UNGA INNOVATSION YECHIM.

Rustamova Charosxon Rustamovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

charosxonr@gmail.com

Annonatsiya. AA-AMPS-HPA terpolimeri ekologik xavfsiz, fosforsiz monomerlar asosida bir bosqichli RAFT polimerizatsiya usuli orqali sintez qilindi. Olingan material FTIR, NMR va termik tahlillar yordamida tavsiflandi. Natijalar terpolimerning 100 °C gacha barqarorligini va suv tizimlarida tuz cho‘kishini samarali ingibitsiya qilish qobiliyatini ko‘rsatdi. Ayniqsa, kalsiy sulfat va kalsiy fosfat uchun past dozada yuqori samaradorlik kuzatildi. Tadqiqot natijalari ushbu polimerning sanoat suv tizimlari uchun istiqbolli antiskalent ekanligini ko‘rsatadi.

Kirish

Sanoat tarmoqlarida suv asosidagi texnologik jarayonlarning keng qo‘llanilishi uskunalar va quvurlarda tuz cho‘kish muammosining dolzarbligini oshirmoqda. Ushbu jarayon issiqlik almashinish samaradorligining pasayishi, energiya sarfining ortishi hamda ishlab chiqarish uskunalarining tez ishdan chiqishiga olib keladi. Ayniqsa, energetika, neft-gaz va kimyo sanoatlarida bu muammo sezilarli iqtisodiy yo‘qotishlar bilan bog‘liq.

An‘anaviy kimyoviy va mexanik usullar qisqa muddatli samara bersa-da, ekologik va iqtisodiy jihatdan samarador emas. Shu sababli, zamonaviy sanoat barqaror va ekologik xavfsiz innovatsion yechimlarga ehtiyoj sezmoqda.

So‘nggi Scopus indekslangan tadqiqotlarda akril kislota, AMPS va HPA asosidagi polimer ingibitorlarining tuz cho‘kish jarayonini samarali bostirishi qayd etilgan. Ushbu materiallar suvda yaxshi eruvchanlik, keng pH oralig‘ida barqarorlik va yuqori funktsionallik xususiyatlariga ega.

Mazkur tezisning maqsadi sanoatdagi tuz cho‘kish muammosini ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil qilish hamda polimer asosidagi innovatsion ingibitorlarni olima ayol nigohida baholashdan iborat.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda sanoat tizimlarida tuz cho‘kish jarayonini kamaytirishga mo‘ljallangan akril kislota, AMPS va HPA asosidagi polimer ingibitorlarining xossalari tahlil qilindi. Polimerlar suvli muhitda sintez qilinib, ularning fizik-kimyoviy va strukturaviy xususiyatlari umumiy analitik usullar yordamida baholandi. Tuz cho‘kishni bostirish samaradorligi kalsiy karbonat, kalsiy sulfat va kalsiy fosfat tizimlarida laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazildi. Tadqiqot Scopus indekslangan ilmiy manbalar asosida solishtirma va tizimli yondashuv orqali olib borildi.

O‘rganilgan AA-AMPS-HPA asosidagi terpolimerlarning fizik-kimyoviy xossalari ularning sanoat sharoitida tuz cho‘kishni bostiruvchi modda sifatida qo‘llash imkoniyatini ko‘rsatdi. Polimer tarkibida karboksilat, sulfonat va gidroksil funksional guruhlarning mavjudligi suvli muhitda ionlar bilan o‘zaro ta’sirni kuchaytirib, kristallarning o‘sishini cheklaydi. Tadqiqot natijalari polimerlarning neytral pH atrofida barqarorligini va ishchi sharoitlarda faol holatda bo‘lishini tasdiqladi. Termik tahlillar esa ushbu antiskalentlarning sanoat suv aylanish tizimlarida uchraydigan yuqori haroratlarda ham strukturaviy barqarorligini saqlab qolishini ko‘rsatdi. Olingan natijalar mazkur polimerlarning sanoatda tuz cho‘kish muammosini kamaytirishda istiqbolli innovatsion yechim ekanligini asoslaydi.

Tadqiqot natijalari

AA–AMPS–HPA asosidagi polimerlarning sanoat tizimlarida uchraydigan asosiy tuzlar cho‘kishini samarali bostira olishini ko‘rsatdi. Xususan, kalsiy sulfat tizimida polimerlar past dozada ham yuqori inhibisiya samaradorligini namoyon etib, keng pH oralig‘ida barqaror faoliyat ko‘rsatdi. Kalsiy karbonat uchun inhibisiya darajasi nisbatan past bo‘lib, bu holat polimerning molekulyar massasi va zanjir harakatchanligi bilan izohlanadi. Kalsiy fosfat tizimida esa polimer yuqori samaradorlikka erishdi, bu esa funksional guruhlarning o‘zaro ta’siri bilan bog‘liq. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, karboksilat, sulfonat va gidroksil guruhlari kalsiy ionlari bilan kompleks hosil qilib, kristall yadrolanishi va o‘shini sekinlashtiradi hamda kristall morfologiyasini buzadi. Natijada hosil bo‘ladigan cho‘kmalar beqaror bo‘lib, qayta erish imkoniyati oshadi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda AA–AMPS–HPA terpolimeri bir bosqichli suvli RAFT polimerizatsiyasi orqali muvaffaqiyatli sintez qilindi va sanoat suv tizimlarida tuz cho‘kishini oldini oluvchi ekologik xavfsiz antiskalent sifatida baholandi. Strukturaviy va fizik-kimyoviy tahlillar polimer tarkibida barcha monomerlarning funksional guruhlari mavjudligini hamda 100 °C gacha bo‘lgan ish sharoitlarida termik barqarorligini tasdiqladi.

Olingan natijalarga ko‘ra, sintez qilingan terpolimer past dozalarda (5–30 ppm) kalsiy sulfat va kalsiy fosfat cho‘kishini to‘liq darajada ingibirlash xususiyatini namoyon etdi, kalsiy karbonat uchun esa o‘rtacha ingibirlash samaradorligi kuzatildi. XRD va SEM tahlillari antiskalent ta’siri kristall fazani o‘zgartirmasdan, asosan kristallarning o‘shini susaytirish va morfologiyasini buzish orqali amalga oshirishini ko‘rsatdi.

Xulosa qilib aytganda, AA–AMPS–HPA terpolimeri fosforsiz, ko‘p funksiyali va yuqori samaradorlikka ega antiskalent sifatida sanoat miqyosidagi suv aylanish tizimlarida qo‘llash uchun istiqbolli material hisoblanadi. Ushbu ish boshqariladigan polimerizatsiya usullarining yangi avlod antiskalentlarini loyihalashdagi salohiyatini namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Li C.G., Liu C., Xu W.H., Shan M.G., Wu H.X. (2022). Formation mechanisms and supervisory prediction of scaling in water supply pipelines: A review. *Water Research*, **222**, 118922.
2. Mazumder M.A.J. (2020). A review of green scale inhibitors: Process, types, mechanism and properties. *Coatings*, **10**(10), 928.
3. Popov K. (2017). A comparative study of phosphonate and phosphorus-free antiscalant efficiency by static and dynamic methods. *Recent Advances in Petrochemical Science*, **1**(2), 555557.
4. Zahran M., Abd El-Mawgood W., Basuni M. (2016). Poly acrylic acid: Synthesis, aqueous properties and applications as scale inhibitor. *KGK-Rubberpoint*, **69**(7), 53–58.
5. Al-Hamzah A.A., East C.P., Doherty W.O.S., Fellows C.M. (2014). Inhibition of homogeneous formation of calcium carbonate by poly(acrylic acid): Effect of molar mass and end-group functionality. *Desalination*, **338**(1), 93–105.
6. Wang H., Zhou Y., Yao Q., Bu Y., Chen Y., Sun W. (2015). Study on calcium scale inhibition performance in the presence of double-hydrophilic copolymer. *International Journal of Polymer Materials and Polymer Biomaterials*, **64**(4), 205–213.
7. Ma W., Yang L., Wu Y., Zhang Y., Liu C., Ma J. et al. (2023). Synthesis, characterization and properties of a novel environmentally friendly ternary hydrophilic copolymer. *RSC Advances*, **13**(17), 11685–11696.

ЖЕНЩИНА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ

Ахмедова Азиза Акмаловна, Комилова Шахло Абдунабиевна
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
aziza-akhmedova@bk.ru, Kamilova.sha@gmail.com

Народ Узбекистана испокон веков считает образ матери, женщины великим благословением, несравненным чудом Творца и всегда бережно относится к ней.

На протяжении тысячелетий культурный уровень и духовное совершенство каждого общества определялись отношением к женщинам.

Почитание и уважение к женщинам характерны для народов Востока, включая узбекский народ. Оглядываясь на нашу историю, мы видим, что во главе стольких великих дел стояли такие женщины, как Тамирис, Бибиханум, Нодирабегим, Увайси, Зульфия и другие. Своим мужеством, мудростью и отвагой они вписали свои имена в историю. Тот факт, что мы являемся продолжателями таких деятелей, может вдохновить сегодняшних женщин чувствовать гордость и честь. Это безграничное уважение также проявляется в уникальных словах, упомянутых в благословенном хадисе: «Рай находится под ногами матерей», «Делайте добро сначала своей матери, затем своей матери, и снова своей матери, потом своему отцу».

Чем больше нация почитает женщин, тем больше она почитается. У нашего народа есть поговорка: «Визирь мужа – жена». Здесь женщина проявляется как близкий соратник своего супруга, личность со своими мыслями и взглядами, умная личность, способная направлять лидера.

После обретения нашей страной независимости возросло внимание к общественно-политической активности женщин во всех сферах.

Осуществлённые в нашей стране широкомасштабные реформы по повышению чести и достоинства женщин, безусловно, имеют решающее значение в связи с созданием и постоянным совершенствованием правовой базы.

В частности, определение в статье 46 Конституции Республики Узбекистан «Женщины и мужчины имеют равные права» служит главной правовой основой для системных реформ по обеспечению гендерного равенства в нашей стране, повышению роли женщин в обществе и государственном управлении.

Лексическое значение понятия «гендер» происходит от латинского «genus», что означает «пол». Если биологический пол разделяет людей на женщин и мужчин, то гендер направлен на разделение места женщин и мужчин в обществе. Создание государством равных условий и возможностей для женщин и мужчин найти и определить своё место в обществе служит основой для обеспечения гендерного равенства.

Гендер – социальный аспект отношений между женщинами и мужчинами, проявляющийся во всех сферах жизни и деятельности общества, включая политику, экономику, право, идеологию и культуру, образование и науку. Следовательно, понятие гендера выражает не только интересы женщин. Скорее, он выдвигает идею о том, что представителям обоих полов следует предоставить равные возможности для уверенного продвижения к своим мечтам и целям и повышения качества жизни.

Одним из требований именно развитого общества является обеспечение равенства прав мужчин и женщин.

Согласно мировому опыту, в период гендерного равенства крайне важно проводить планомерную работу, направленную на всестороннее развитие женщин. С этой точки зрения в Узбекистане также уделяется большое внимание обеспечению права женщин на качественное образование.

Особое внимание уделяется воспитанию девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, овладению ими современными знаниями и профессиями, трудоустройству, обретению достойного места в обществе.

В частности, опубликован Указ Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года № УП-5325 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи». На основе данного Указа проводится ряд работ, в том числе заслуживает высокой оценки работа, проводимая в сфере повышения эффективности женщин-руководителей образовательных учреждений в учебном процессе.

Многое значит и то, что на должность Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека – Омбудсмана, а также Спикера Законодательной палаты парламента была избрана женщина. Из 150 избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса 48 или 32 процента составляют женщины. В Сенате этот показатель достиг почти 25 процентов. 31 процент депутатов местных Кенгашей также являются активными женщинами.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, цитируя мудрые слова наших мыслителей: «Если ты обучишь одну девочку, ты обучишь всю семью», подчеркнул, что в нашей стране будут созданы все условия для того, чтобы наши девочки приобретали современные знания и профессии, становились лидерами в развитии науки, подавали пример в обществе и семье. Конечно, все мы хорошо знаем, что в этом есть жизненная истина.

Поощрение образования девочек – это важный шаг, предпринятый с долгосрочной перспективой. Сегодняшняя студентка не только станет зрелым специалистом в своей области, но и матерью, которая воспитает образованного, интеллектуально развитого ребёнка с широким кругозором.

Просвещённая женщина вносит достойный вклад в принятие правильных решений, касающихся будущего, как в своей сфере, так и в семье.

Мы сочли уместным завершить наши изыскания следующими словами Президента Шавката Мирзиёева: «Если мы удовлетворим мать и женщину, народ будет доволен нами...».

Подводя итог, можно сказать, что чем больше в нашей стране будет образованных женщин, чем больше мы будем их поддерживать, тем больше будет развиваться наша наука.

Повышение общественно-политической активности женщин является важным фактором проводимых в нашей стране реформ. Ведь женщина – опора семьи и красота общества.

Если наши семьи будут мирными и благополучными, наше общество и государство будут построены на основе крепких семей.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года № УП-5325 «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи».

2. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (02.09.2019 г.).

THE EFFECT OF INFRARED RADIATION ON THE STRUCTURAL CHANGES OF RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

Ernazarova Samida Shamsiddinovna

Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Samarkand, Republic of Uzbekistan.

Corresponding author: samida.ernazarova@gmail.com

Abstract. With modern advances in post-consumer PET recycling processes, various mechanical and chemical methods are used in the production of food packaging materials and synthetic fibers. Currently, the process of preserving the quality of food and beverages by modifying plastic containers for food packaging, namely polyethylene terephthalate (PET), is widely used in industry. The main disadvantage is that PET is subject to degradation and degradation during processing and environmental conditions, which reduces its performance properties. Therefore, it becomes an environmentally friendly raw material when recycled. However, during the recycling process, an increase in the degree of crystallization of the partially secondary polyethylene terephthalate structure is observed. In this study, differential scanning calorimetry and IR spectroscopy analysis of mixed and single-color secondary polyethylene terephthalate (SPET) raw materials samples were investigated. As a result, it was found that the modification in the structure of SPET raw materials processed by 2 different methods leads to an increase in the degree of crystallization of the polymer as a result of increasing the number of heat treatment steps of SPET.

Key words: secondary polyethylene terephthalate, physico-mechanical properties, infrared spectroscopy analysis, optimization of recycling processes

INTRODUCTION

Currently, the world's leading plastic is mainly used for polyester fiber and food packaging. According to statistics, methods for recycling polyethylene terephthalate (PET) are developing intensively. SPET is a universally recyclable polymer. Studies have shown that secondary PET, which shows more gauche-conformational peaks in spectrometric analysis, shows that its properties deteriorate due to degradation after the recycling process [1-4].

The main objective of the article is to provide a comprehensive review of various approaches to the analysis of changes in the structure of PET after various physico-mechanical processing and its processing, with particular attention to the method used in this procedure. In addition, the main advantage of these methods is to assess how they contribute to solving environmental problems associated with PET waste.

MATERIALS AND METHODS

The structural characteristics of recycled PET raw materials, identified through infrared (IR) spectroscopy, play a significant role in evaluating their potential application in optical devices—particularly in relation to the molecular structure differences arising from the recycling method used. The absorption peaks observed in the IR spectra provide insights into the material's transparency, light transmittance, and sensitivity to different wavelengths. These properties are especially important for the development of PET-based optical films, lighting systems, and cost-effective photonic components. Therefore, the IR characteristics identified in this study suggest promising directions for the use of recycled PET materials in environmentally sustainable optical applications.

In this paper, the determination of the characteristic viscosity coefficients and molecular weights of mixed-color SPET and same-color SPET raw samples processed in 2025 at “TUFT AND GRASS” JV for research. Based on DSC analysis GOST 11645-73 (ISO 11357) and IR-spectroscopy analysis, the study of structural parameters of processed SPET raw materials in 2 different ways is described.

RESULTS AND DISCUSSION

Although the current study does not directly focus on nanophotonic or optomechanical device fabrication, the evaluated thermal and infrared spectral properties of recycled PET can be of relevance for future integration in such systems. The nanoscale control of optical properties—such as transparency and refractive index uniformity—is crucial in the development of nanophotonic waveguides and light manipulation structures. Recycled PET with high optical clarity may serve as

a substrate or encapsulating layer in nanophotonic architectures, especially for low-cost, environmentally sustainable applications.

In optomechanical systems, where mechanical deformation interacts with optical signals (e.g., in sensors or resonators), PET’s thermal and mechanical behavior—analyzed through differential scanning calorimetry—may offer insight into its stability and responsiveness under varying environmental conditions. This highlights the potential of recycled PET materials beyond conventional use, opening possibilities for their future application in hybrid optical-mechanical devices. One of the polymers that has been recycled by engineers in recent years is PET, which is due to its cheap raw material, light weight, wide temperature stability (-60 °C to 225 °C), and low energy consumption. PET is a long-chain polymer belonging to the polyester family, a broad classification of polymers that have ether functions in their macromolecular backbone.

PET is widely used in the food industry as a product storage and beverage bottle due to its resin identification number (recyclability) of 1, thus dominating the polymer market. Terephthalic acid and ethylene glycol (EG) are the raw materials for the production of PET, which has the following molecular formula: $(C_{10}H_8O_4)_n$ [5]. The performance properties of recycled PET are listed in Table 1 below

Table 1. Performance properties of polymer products used in the world market [5]

Material	Morphology	Density [g/cm ⁻³]	Glass transition temperature [°C]	Melting Temperature [°C]	Initial degradation Temperature [°C]	Tensile strength (MPa)	Tensile modulus (MPa)	Strain at break (%)
PET	Semi-crystalline	1.33–1.4	70–85	245–260	425–445	47	3100	50–300
LDPE	Semi-crystalline (40%-55%)	0.91–0.93	-130 to -100/-30 to -10	100–115	487–498	8–23	200–500	300–1000
HDPE	Semi-crystalline (60%-80%)	0.94–0.96	-130 to -100	125–135	480–498	18–35	700–1400	100–1000
PP	Semi-crystalline	0.90–0.91	-20–21	160–165	450–470	21–37	1100–1300	20–800
PVC-Plasticized	Amorphous	1.6–1.35	-50–80	—	290–315/ 460–475	10–25	—	170–400
PS	Amorphous or Semicrystalline	1.05	80–105	—	415–425	45–65	3200–3250	3–4

Based on the performance properties of SPET listed in the table above, we determined the bending modulus of elongation, bending strength, and elongation at break of each of the PET samples processed using various methods. It was found that the sufficiently high resistance of SPET processed in various ways to heat and atmospheric oxygen does not lead to a significant decrease in performance properties.

It can be seen from Table 2 that the characteristic viscosity coefficients of the dyed different colors SPET raw material sample and yarn are 0.55 and 0.6 dl/g, and the average molecular masses are 16500 and 17850 g/mol. we can observe that the characteristic viscosity coefficient of the material sample and fiber is 0,05 and 0,07 dl/g, and the average molecular mass is 4950-5403 g/mol.

Residual moisture and physical impurities in mixed color raw materials usually cause a partial change in the average molecular weight. In order to partially overcome this shortcoming, German scientists have developed a method of separation into the same color and type of material. This method is applied to the production of polyester fiber [5].

Figure 2. Infrared-spectral analysis: a) same-color and b) mixed SPET raw materials

The increase in the crystallization phase can also be explained by IR spectrum analysis of SPET samples. The differences in the PET spectra are mainly due to the change in the conformation of the single link of the $\cdots OCH_2CH_2O \cdots$ carbonyl group C_6H_4 in the elementary chain of the macromolecule.

Absorption lines at 1473, 1343, 1120, 973, 845 cm^{-1} in the spectra belong to the trans-conformation, and 1455, 1370, 1100, 1042, 897 cm^{-1} belong to the gosh-conformation. The possibility of conformational change causes PET spectrum lines to be coupled to each other, that is, one line increases its intensity at the expense of another [6,7].

CONCLUSION

The physical-mechanical processing of secondary PET is effective for polymers of the same composition and color. The mechanical processing of polymer products with different impurities degrades the quality of the raw material. Some polymer materials are not suitable for physical-mechanical processing because they do not have good melt-flow ability at post-swelling temperatures, which means that they cannot be subjected to a thermal treatment process. An increase in the percentage of the crystalline phase leads to uneven dyeing of the threads. One of the ways to solve this problem is physical modification to overcome changes in the structure of SPET. In contrast, chemical recycling, in particular alcoholysis PET, offers a number of advantages, including the high conversion potential, reduced greenhouse gas emissions.

Optimization of recycling processes, increasing the efficiency of quality products, and the successful results of scientific research conducted by scientists are of great importance. In the process of globalization, these achievements make the use of rational technological systems for the disposal of SPET waste a very relevant solution for environmental cleaning.

In the process of reducing the landfills of polymer waste products, which has become an urgent problem today, the use of alcoholysis and aminolysis methods in combination with physical-mechanical processing methods can give effective results.

As a result of research:

- there are problems in ensuring uniformity of technological properties of secondary polyethylene terephthalate (SPET);
- it was found that with the increase in the number of stages, the thermal treatment of SPET leads to an increase in the crystallinity of the polymer.

REFERENCES

1. Bhattarai, B., Kusano, Y., Cederberg, T.L. *et al.* Chemical characterization of virgin and recycled polyethylene terephthalate films used for food contact applications. *Eur Food Res Technol* **250**, 533–545 (2024). <https://doi.org/10.1007/s00217-023-04400-z>
2. Ernazarova S.Sh., Juraev A.B., Adilov R.I., Alimukhamedov M.G., Mahkamov T.B., 2024, Research of Uv Aging of Secondary Polyethylene Terephthalate in the Conditions of Central Asia, *Chemical Engineering Transactions*, 111, 643-648.
3. Samida Ernazarova, Shukhrat Ernazarov, Farangiz Boliqulova, Adiba Suyarova, Asror Juraev, Muzafar Alimukhamedov. Study of the possibility of obtaining masterbatches for dyeing polyester fibers from household polyethyleneterephthalate-containing waste. *AIP Conf. Proc.* 27 November 2024; 3244 (1): 050003. <https://doi.org/10.1063/5.0241468>
4. Samida Ernazarova, Asror Juraev, Shukhrat Ernazarov, Muzafar Alimukhamedov. Obtaining polyester fiber based on various secondary polyethylene terephthalate raw materials. *Physical Research & Engineering Technology Problems – PRETP 2024//AIP Conference Proceedings*. – AIP Publishing, 2025.
5. Li Shen., Ernst Worrell., Martin Kumar Patel. Open Loop recycling: ALCA case study of PET bottle-to-fiber recycling. *Resources, Conservation and Recycling*. November, 2010. vol. 55, no 1. - P. 34-52.
6. Dexant I., Dants R., Kimmer V., Shmolke R. *Infrakrasnaya spektroskopiya polimerov*. [Infrared spectroscopy of polymers]. Pod, red. M.: Ximiya, 1972. -P. 472.
7. Singh B., Sharma N. Mechanistic implications of plastic degradation. *Polymer Degradation and Stability*. March 2008. Vol. 93. No. 3. P. 561-584.

IMPLEMENTING PROJECT-BASED LEARNING IN CHEMISTRY EDUCATION TO DEVELOP STEM COMPETENCIES AND APPLIED SCIENTIFIC SKILLS

*Aleksandra Tencheva*¹

¹*Department of Chemistry, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
al.tencheva@swu.bg*

Abstract: Methodological approaches for integrating laboratory research in chemistry with real-world STEM applications demonstrate how fundamental science can stimulate innovation, practical thinking, and interdisciplinary skills. Chemistry functions as a central element in STEM education, supporting the development of analytical thinking and the ability to solve complex problems through projects, experimental exercises, and real-world cases.

The article examines strategies for transferring knowledge from the laboratory to practical implementation, including project-based learning, integration of research tasks into the learning process, simulations of real-world industrial processes, and the application of laboratory discoveries in technological contexts. Particular attention is paid to the participation of Women in STEM, as their contributions as researchers, educators, and leaders demonstrate the importance of diversity and leadership for the sustainable development of the scientific and technological community.

The approaches examined develop not only scientific competence, but also critical thinking, creativity, and the ability to interdisciplinary cooperation, preparing students and young professionals for real-world challenges and opportunities in the modern STEM environment.

Furthermore, the article presents concrete examples of incorporating modern laboratory simulations and innovative learning modules that facilitate the understanding of abstract chemical concepts through practical application. The approaches discussed here demonstrate how systematic methodological design of the teaching and research process can foster innovation, interdisciplinary thinking, and successful application of STEM knowledge in the real world, creating a sustainable foundation for the development of the next generation of scientists and leaders.

Keywords: Project-based learning, chemistry education, applied scientific skills, STEM competencies

1. Introduction

Modern education in science and technology requires moving beyond rote memorization toward developing competencies that enable students to solve complex, real-world problems. STEM education—encompassing Science, Technology, Engineering, and Mathematics—plays a critical role in equipping learners with analytical, creative, and interdisciplinary skills [1]. Within STEM, chemistry is uniquely positioned as a foundational discipline that connects theoretical concepts with practical applications, fostering problem-solving abilities and experimental proficiency.

Traditional chemistry instruction often focuses on content acquisition and algorithmic exercises. However, contemporary challenges demand a shift toward active learning strategies, where students engage directly in research, experimentation, and project-based problem-solving [2]. Project-Based Learning (PBL) and laboratory-integrated instruction provide systematic frameworks for linking theoretical knowledge with authentic applications. These approaches not only deepen understanding of chemical concepts but also cultivate transferable STEM competencies, including critical thinking, collaboration, creativity, and methodological rigor [3].

This article presents methodologically oriented strategies for integrating laboratory research and project-based learning in chemistry education. Emphasis is placed on designing and implementing educational experiences that enhance applied scientific skills while preparing students for interdisciplinary and technological challenges.

2. Theoretical Framework: PBL and STEM Competencies

Project-Based Learning (PBL) is a learner-centered pedagogy in which students actively investigate complex questions, design experiments, and develop solutions to authentic problems [4].

In chemistry education, PBL encourages students to connect laboratory research with practical applications, thereby reinforcing both theoretical understanding and applied competence.

The implementation of PBL in chemistry supports the development of STEM competencies, including:

Analytical Thinking – evaluating experimental data and drawing conclusions;

Critical Thinking – formulating hypotheses and designing controlled experiments;

Problem-Solving – addressing real-world challenges using scientific reasoning;

Interdisciplinary Collaboration – integrating chemistry knowledge with physics, biology, engineering, or environmental science;

Innovation and Creativity – generating novel approaches to experimental or technological problems.

Laboratory work is central to PBL, as it allows students to experience the scientific process firsthand, bridging the gap between theory and application. Integrating laboratory experimentation with real-world problem-solving promotes a holistic understanding of chemical principles and their societal relevance [5].

3. Methodological Approaches for Laboratory-Based PBL

Implementing PBL in chemistry education requires a structured methodological framework. The following approaches have demonstrated effectiveness:

3.1 Designing Project-Based Learning Tasks

Define authentic problems – Projects should relate to real-world issues, such as water quality analysis, sustainable materials development, or renewable energy processes.

Set learning objectives – Clearly outline what competencies and skills students are expected to develop.

Plan laboratory investigations – Students design experiments to test hypotheses, measure outcomes, and evaluate variables.

Incorporate iterative cycles – Encourage refinement of experimental design based on preliminary findings.

Example: A project on water pollution may involve testing pH, heavy metals, and organic contaminants in local water sources. Students analyze data, propose remediation strategies, and present results in both written and oral formats (Fig. 1).

Fig. 1 Illustration of students engaged in a Project-Based Learning activity on water pollution. Laboratory tests include measuring pH, detecting heavy metals, and analyzing organic contaminants. Students interpret data, discuss results, and propose remediation strategies. (Image generated for illustrative purposes.)

3.2 Integrating Research Tasks into the Curriculum

Embedding research-oriented tasks within the curriculum fosters inquiry-based learning. Key steps include:

Assigning literature reviews to understand chemical principles relevant to the project;
Guiding students in experimental planning and safety protocols;
Supervising data collection and statistical analysis;
Encouraging interpretation and discussion of results within real-world contexts;

This methodology strengthens scientific autonomy and develops competencies necessary for future research or professional practice.

3.3 Simulation of Industrial and Technological Processes

Modern laboratory simulations replicate industrial processes and technological applications, allowing students to explore:

Chemical production cycles;
Environmental monitoring systems;
Energy transformation and storage;
Materials testing and quality control;

Digital or virtual laboratories enhance safety, accessibility, and flexibility, while reinforcing the link between chemical theory and technological practice.

3.4 Application of Laboratory Findings in Technological Contexts

A key methodological principle is to ensure that experimental discoveries are contextualized. Students examine how chemical reactions and laboratory results lead to technological innovations:

Development of sustainable materials;
Pharmaceutical compound synthesis;
Renewable energy technologies;

By situating learning within practical frameworks, students perceive the societal relevance of chemistry, which enhances motivation and engagement.

4. Developing Applied Scientific Skills

A methodological focus in chemistry education is the systematic cultivation of applied scientific skills, including:

Experimental design and execution;
Accurate measurement and data recording;
Critical interpretation of results; Problem-solving in authentic contexts;
Collaborative research and communication;

Innovative learning modules facilitate this development. Examples include:

Modular laboratory simulations integrating digital tools with physical experiments;
Interdisciplinary projects linking chemistry with environmental science, physics, or engineering;

Case-based problem-solving addressing industrial or ecological challenges;

Such modules enable students to internalize abstract chemical concepts while building competencies directly applicable to STEM professions.

5. Promoting Diversity and Leadership: Women in STEM

Methodological approaches in chemistry education should also incorporate strategies for inclusive participation, particularly the promotion of women in STEM. Including case studies of female scientists, fostering leadership in group projects, and encouraging equitable collaboration enhances both educational outcomes and social impact [6].

Diverse teams have been shown to generate higher creativity, innovation, and problem-solving capacity, reflecting the importance of diversity as a methodological consideration in project design.

6. Practical Implementation Guidelines

For effective methodology, educators should:

Define clear learning outcomes aligned with both chemical knowledge and STEM competencies;

Design authentic, context-based projects that require experimentation and interdisciplinary integration;

Integrate scaffolding and feedback mechanisms – provide guidance, formative assessment, and opportunities for iterative improvement;

Utilize technology and simulations to complement physical laboratory work;

Encourage reflective practice – have students evaluate their learning process, teamwork, and problem-solving strategies;

Assess both process and product – evaluate students on research methodology, experimental rigor, analytical reasoning, collaboration, and final deliverables.

Following these guidelines ensures that PBL in chemistry education is systematic, reproducible, and effective in developing applied scientific skills.

7. Conclusion

Methodologically structured integration of Project-Based Learning and laboratory research in chemistry education effectively develops STEM competencies and applied scientific skills [7]. By combining authentic problem-solving, experimental inquiry, and technological simulations, educators can foster critical thinking, creativity, interdisciplinary collaboration, and innovation among students. Inclusive practices, such as highlighting the contributions of Women in STEM, further enrich learning and prepare students to contribute meaningfully to scientific and technological communities [8].

Systematic design and implementation of these methods create a sustainable foundation for the next generation of scientists, engineers, and leaders, capable of addressing complex challenges in modern STEM environments.

Acknowledgment

This study was supported by National Program "Young Scientists and Postdoctoral Researchers - 2"

References

- [1] Tavdgiridze, L., Didmanidze, I., KHASAIA, I., SHEROZIA, N., DOBORDGINIDZE, D., AKHVLEDIANI, D., & AKHVLEDIANI, Z. (2024). STEM teaching in contemporary education. *Challenges to National Defence in Contemporary Geopolitical Situation, 1*(1).
- [2] Madybekova, G., Zabynbekova, T., Shertayeva, N., & Bitursyn, S. (2026). Enhancing analytical chemistry education through project-based learning: an empirical study on university students' research and practical skill development. *Chemistry Teacher International, 0*.
- [3] Guan, T. (2025). Exploring the Relationship Between Self-Efficacy in Physics Learning and Computational Thinking in Programming-Integrated Physics Education.
- [4] Choi, J., Lee, J. H., & Kim, B. (2019). How does learner-centered education affect teacher self-efficacy? The case of project-based learning in Korea. *Teaching and teacher education, 85*, 45-57.
- [5] Azer, S. A., Hasanato, R., Al-Nassar, S., Somily, A., & AlSaadi, M. M. (2013). Introducing integrated laboratory classes in a PBL curriculum: impact on student's learning and satisfaction. *BMC Medical Education, 13*(1), 71.
- [6] Bernardi, F. M., & Pazinato, M. S. (2022). The case study method in chemistry teaching: A systematic review. *Journal of Chemical Education, 99*(3), 1211-1219.
- [7] Adal, S., Çepni, S., Akyzbekova, T., Ibraimov, A., Dong, X., Tlesbaeva, D., & Korganbaeva, Z. (2025). The Enhancing Research Skills in Chemistry Education via Integrated Project and Inquiry-Based Learning in a STEM Context. *Science Education International, 36*(4), 458-469.
- [8] Shanta, S. (2022). Assessment of real-world problem-solving and critical thinking skills in a technology education classroom. In *Applications of Research in Technology Education: Helping Teachers Develop Research-Informed Practice* (pp. 149-163). Singapore: Springer Nature Singapore.

ISHLAB CHIQUARISH KORXONASIDA XOTIN-QIZLARNING O‘RNI VA ROLI

Sodiqova Nasiba Xalilovna

*“Navoiyazot” AJ boshqaruvi raisining Oila va xoti-qizlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi
Xotin-qizlarning ishlab chiqarishdagi ishtiroki-tarraqiyotning muhim omilidir*

Ushbu maqolada ishlab chiqarishda jarayonida xotin-qizlarning tutgan o‘rni, ularning mehnat samaradorligi va mas‘ulyati yoritiladi. Shuningdek, ayollar uchun xavfsiz va qo‘llab-quvvatlovchi mehnat muhitini yaratishning ahamiyati ta‘kidlanadi)

Bugungi kunda xotin-qizlar ishlab chiqarish jarayonlarida faqat xodim sifatida emas, balki mutaxassis, muhandis, texnolog, iqtisodchi va rahbar sifatida ham faol ishtirok etmoqda.

“Navoiyazot” aksiyadorlik jamiyatida 2026-yilning 5-yanvar holatida

Jami ishchi-xodimlar soni — 8525 nafar

Shundan; xotin-qizlar soni — 3415 nafar.

Bu qariyb 40 foizni tashkil etadi va korxonada xotin-qizlarning o‘rni salmoqli ekanligidan dalolat beradi.

Korxonada gender tenglikni ta‘minlashning ahamiyati:

Gender tenglik adolat, taraqqiyot va barqaror jamiyat garovidir. Xotin-qizlar va erkaklar teng imkoniyatga ega bo‘lgan joyda natija ham katta bo‘ladi.

Masalan;

- mehnat unumdorligini oshiradi;
- kadrlar salohiyatidan to‘liq foydalanishni ta‘minlaydi;
- ijtimoiy barqarorlik va jamoada sog‘lom muhitni yaratadi;
- korxonaning xalqaro nufuzini oshiradi.

Gender tengligi insonni jinsiga qarab emas, balki uning bilimi, salohiyati va mehnatiga qarab baholashni nazarda tutadi. Bu xotin-qizlarni ustun qo‘yish ham, erkaklarni cheklash ham emas — bu adolatli va barqaror jamiyat yaratishdir.

Ishlab chiqarish korxonalarida gender tenglik ta‘minlansa, mehnat unumdorligi oshadi, jamoada sog‘lom muhit shakllanadi va kadrlar salohiyatidan to‘liq foydalaniladi. Xotin-qizlar uchun xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini yaratish, ularni kasbiy rivojlantirish va rahbarlikka tayyorlash — bugungi kunning muhim vazifasidir.

Xulosa qilib aytganda, gender tenglik — taraqqiyot, adolat va barqaror kelajakning asosidir.

Bunda xotin-qizlar uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratishda nimalarga e‘tibor qaratish lozim?

1.Mehnat muhofazasi va xavfsizligini ta‘minlash.

- Ish joylarida sanitariya-gigiyena talablariga to‘liq rioya qilish;
- Ayollar salomatligiga salbiy ta‘sir etuvchi og‘ir va zararli ishlarga cheklov qo‘yish;
- Maxsus ish kiyimlari va muhofaza vositalari bilan ta‘minlash.

2.Ijtimoiy sharoitlarni inobatga olish:

- Onalar va bolali ayollar uchun qulay ish grafigini tuzish;
- Dekret ta‘tilidan keyin ishga moslashuviga e‘tiborli bo‘lish;
- Tibbiy xizmat va psixologik qo‘llab-quvvatlash;

3.Kasbiy rivojlanishiga yordamlashish.

- Malaka oshirish kurslariga xotin-qizlarni keng jalb etish;
- Yangi texnologiyalar bo‘yicha o‘quvlar tashkil qilish;
- Yosh mutaxassis ayollar uchun ustoz-shogird an‘anasini yo‘lga qo‘yish.

4.Xotin-qizlarni rahbarlikka tayyorlash bo‘yicha muhim yo‘nalishlarga e‘tibor qaratish.

- Kadrlar zaxirasini shakllantirish;
- Salohiyatli xotin-qizlarni aniqlash;
- Ularni rahbarlik lavozimlari uchun maqsadli tayyorlash.

5.Liderlik ko‘nikmalarini rivojlantirish.

- Boshqaruv, qaror qabul qilish, jamoa bilan ishlash bo‘yicha treninglar tashkillashtirish;

- Muvaffaqiyatli ayol rahbarlar tajribasini ommalashtirish.

6. Adolatli tanlov va baholash.

- Lavozimga ko‘tarishda genderga emas, salohiyat va malakaga tayanish;
- Ochiq va shaffof tanlov tizimini joriy etish.

Xulosa.

“Navoiyazot” AJ misolida xotin-qizlar sonining yuqoriligi ularning mehnat sharoitlarini yanada yaxshilash, rahbarlikka tayyorlash va qaror qabul qilish jarayonlariga keng jalb etishni taqozo etadi.

Kimyo sanoatida xotin-qizlar muhandislik, laboratoriya tahlillari, ishlab chiqarishni boshqarish va ilmiy-tadqiqot kabi muhim yo‘nalishlarda faoliyat yuritib, tarmoq rivojiga katta hissa qo‘shmoqda. Jumladan: «Navoiyazot» AJ korxonasida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning rahbarlik lavozimlaridagi ulushini oshirish va ijtimoiy himoyasini ta‘minlash bo‘yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va gender tengligini ta‘minlash — bu faqat ijtimoiy masala emas, balki korxonalar rivojining strategik omilidir.

Ma‘lumot uchun “Navoiyazot” AJda Oila va xotin-qizlar masalalari bo‘yicha 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlarni misol tariqasida keltiraman

2025-yil davomida “Navoiyazot” AJ Oila va xotin-qizlar xizmati tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda korxonada 8686 nafar ishchi-xodimlar faoliyat yuritayotgan bo‘lsa shundan 3501 nafari xotin-qizlardan iborat. Shunday ekan, korxonalar ishchi-xodimlarining 41% xotin-qizlar bo‘lib, ular orasida rahbar ayollar-298 ta, ishlab chiqarishda-2247, texnik xodimlar-291 ta, boshqaruvda-150 ta, muhandislar, shuningdek o‘z kasbining yetuk mutaxassislar-950 ta, mas‘ul lavozimda-14 faoliyat yuritib kelmoqda.

Har bir sohada bo‘lgani kabi korxonamizda ham ayollarning o‘rni beqiyosdir. Kimyo yo‘nalishi bo‘yicha yosh olimalar xotin - qizlarimiz ilmiy izlanishlar borasida faollik ko‘rsatmoqdalar. Masalan, 201-sex laboranti Qobilova Maftuna Qodir qizi, 33-sex laboratoriya kimyogari Norqulova Zulayxo Mehrikulovna, 919-sex operatori Boyeva Umrinis Hasanovna kimyo sohasida peshqadamlik qilib kelmoqdalar. Shuningdek, MDH miqyosida ilk marotaba tashkil etilgan xalqaro ilmiy ishlar tanlovida 919-sex operatori Gulnoza Bumatova faol ishtirok etib, sertifikat, “Yurt faxri”, “Ilm-fan iftixori” nominatsiyalari doirasida ko‘krak nishonlari bilan taqdirlandi.

Oila va xotin-qizlar masalalari xizmati yillik rejasiga asosan hamda Kasaba uyushma qo‘mitasi hamkorligida tashkil qilib kelinayotgan tadbirlar **Kitobxonlikda** 068,701,50-saxlar **San’atda va adabiyot** yo‘nalishida 14,38,56,57,12/19,51,33,23,917,3, 908,8,36-saxlar, “Zakovat” intellektual o‘yinlarida 61,129,201,50,57,15,920-saxlar, **Sportning voleybol, basketbol, shaxmat, shashka va stol tennisi** turlari bo‘yicha 919,920,26,30,913,701,52,25,

201,14,25,913,42,918-sex xotin-qizlari yuqori natijalarni egallashib, korxonamiz nufuzini oshirishda o‘z hissalarini qo‘shib bilim va iqtidorlarini namoyon qilib kelishmoqda.

Samarali va fidokorona mehnati, soha rivojiga qo‘shayotgan munosib hissasi uchun 23,33,50,57,68,120,131,014-saxlardan jami 8 nafar xotin-qizlar “Hurmat taxtasi”ga munosib topildi. Hurmat taxtasidan o‘rin olgan xodimlar korxonada bir yil davomida iqtisodiy rag‘batlantirilib boriladi.

Korxonada 2025-yil davomida xotin-qizlar tomonidan turli xil murojaatlar kelib tushgan jumladan og‘zaki va yozma murojaatlar jami soni 106 ta bo‘lgan. Shundan og‘zaki murojaatlar 78 ta, yozma murojaatlar 28 tani tashkil qiladi.

- oilaviy kelishmovchiliklar;
- ishxonada o‘zaro kelishmovchiliklar;
- sex boshliqlari bilan o‘zaro nizoli holatlar;
- psixologik yordam so‘rab murojaat qilishdi.

Xulosa qilib aytganda “Navoiyazot” AJ ishlab chiqarsih majmuassida xotin-qizlarining murojaatlari asosida vakolat doirasida yordam ko‘rsatib kelinmoqda. Oila va xotin-qizlar masalalari bo‘yicha mas‘ullar tomonidan saxlarga borib sayyor qabullar, davra suhbatlari, uchrashuvlar va psixologik treninglar tashkil qilinib borilmoqda. Shuningdek, korxonada xotin-qizlarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Buning na’tijasi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati, Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo‘yicha respublika komissiyasi tomonidan tashkil etilgan “**Gender tenglik faoli**” milliy-tanlovining respublika bosqichida ‘Navoiyazot’ Aksionerlik jamiyati oila va xotin-qizlar xizmati faxrli 1- darajali diplom bilan taqdirlanishdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Korxonada oila va xotin-qizlar xizmati ish re’jasi va hisobotlari
Enternit ijtimoiy tarmoqlari

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ STEAM ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Д.И.Алимджанова, З.А.Бабаханова

*Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
alimdjanova1948@gmail.com*

Одним из главных принципов STEAM при изучении специальных дисциплин в технических ВУЗах является интеграция технических знаний с проектной деятельностью, что способствует формированию у студентов необходимых навыков для Индустрии 4.0. При этом, обучение строится вокруг создания реальных проектов, направленных на развитие инженерно-конструктивных навыков. Данный подход превращает обучение из пассивного усвоения знаний в активный процесс, подготавливая специалистов, способных к нестандартному решению технических задач.

Как известно, производственная практика студентов имеет целью получения профессиональных навыков, работу в реальных условиях, развитие компетенций и создание творческих пространств для совместной работы обучающихся с представителями реального сектора экономики и промышленности. Учебные деловые игры, проводимые во время производственных практик могут быть рассмотрены в качестве эффективного компонента Steam технологии.

Деловые игры на первом этапе квалификационной практики могут существенно помочь студентам в приобретении технических навыков в управлении работой машины, агрегата, участка, навыков в обращениях с работниками цеха, администрацией, работы в команде.

Следующие этапы проведения учебных деловых игр усложняются- отрабатываются проведение технологических режимов производства в цехе, условно создаются производственные ситуации приводящие к увеличению брака производства или даже к его остановке. Студенты работают над реальными кейсами по методике проектно-ореинтированного подхода, создавая прототипы. От студента при этом требуется самостоятельное мышление, поиск оперативных решений. Пожалуй, на данном этапе игры трансформируются из учебной деятельности в общественно-полезную и профессиональную и оставляют отпечаток на процессе развития мыслительных навыков и формирования универсальных способностей у студентов, позволяя охватить и запомнить большой объем информации.

Учебно-деловые игры проводимые во время предвыпускной квалификационной практики должны имитировать управление заводским цехом, участком. При этом студенты назначаются дублерами специалистов, занимающих штатные должности в цехе, условно отвечают за выполнение или срыв производственного плана цеха, заполняют различные бланки документов, отражающие ход производства в цехе. На данном этапе деловых игр студенты приобретают новые качества, учатся управлять своим поведением, становятся более гибкими в общении.

Таким образом, проведение учебно-деловых игр во время производственной практики студентов помогает лучше усваивать учебный материал, развивает коммуникативные и социальные навыки, улучшает профессиональное умение студента выполнять свои обязанности в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач, умение работать с коллективом и отдельными людьми, воспитывает в себе ответственность, способствует формированию и развитию универсальных творческих навыков.

Следует отметить, что по статистическим данным, 30% студентов после производственной практики проявив себя, получают предложение о работе.

TARAQQIYOTIMIZ RIVOJIDA OLIMA AYOL SHIJOATI

To'xtasheva Malohat Nafasovna

Jamiyatda xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash, xususan ilm-fanga yo'naltirish, g'oya va tashabbuslarini ilgari surish ustuvor yo'nalishlaridan sanaladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilgan tub islohotlar natijasida turli sohalarida, xususan ilm-fan va ta'lim yo'nalishida samarali mehnat qilib kelayotgan xotin-qizlar soni sezilarli darajada ortdi. Keyingi paytda yurtimizda ilm-fan va ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida xotin-qizlar ushbu yo'nalishda ham katta natijalarga erishmoqdalar. Ilmfan va tafakkur karvoni o'z yo'lida davom eadi, ustoz-shogird an'analari, avlodlar uzviyligi ta'minlaydi. Ayni paytda ayollarning ilmiy faoliyatda nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar olimalarga ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda turli muammolarga barham berish, olima ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta'sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovastion g'oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash loyihalarini yo'lga qo'yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keyingi rivojida samarali echimdir.

Olima ayollar safida texnika fanlari bo'yicha fan doktori (DSc), professor **Abed Nodira Soyibjonovna** ham o'zing samarali ilm-fan yo'nalishida katta yutuqlari orqali o'z o'rniga ega. Abed Nodira Soyibjonovna o'zining mehnat faoliyatini “Kompozit” ilmiy-texnik markazida iqtisodchi lovozimidan boshladi. O'zining nomzodlik dissertastiyasini 02.00.16 – Kompozistion materiallar kimyosi va texnologiyasi ixtisosligi bo'yicha yoqladi. 2012 yilda esa unga katta ilmiy xodim ilmiy unvoni berildi. 2014 yilda Nodira Soyibjonovna “Samarali konstrukstion kompozistion polimer materiallarni yaratish va ulardan paxtani qayta ishlash mashinalari detallarini olish texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusida 02.00.07 - Kompozistion materiallar kimyosi va texnologiyasi hamda 05.02.01 - Mashinasozlikda materialshunoslik tutash ixtisosliklari bo'yicha texnika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun o'zining dissertastiya ishini muvaffaqiyatli himoya qildi va unga 2015 yilda texnika fanlari doktori ilmiy darajasi berildi. U 2015 yildan «Fan va taraqqiyot» Davlat unitar korxonasi «Nanokompozistion texnologiyasi» ilmiy-tadqiqot laboratoriyasi mudiri etib tayinlandi. 2017 yilda esa professorlik unvoniga sazovor bo'ldi. Hozirda Abed Nodira Soyibjonov mahalliy xom ashyo resurslari asosida konstrukstion maqsadli antifrikstion-eyilishbardosh kompozistion polimer materiallarni olishning samarali resurstejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan mashinasozlik buyum va detallarni tayyorlash ustida ilmiy ishini davom ettirib o'zining ilmiy maktabiga ega bo'ldi. Uning rahbarligi ostida bir necha katta ilmiy xodim izlanuvchilar o'zlarining doktorlik ilmiy ishlari ustida izlanishlar olib bormoqdalar. Jumladan 12 ta falsafa doktori va 8 ta fan doktori ilmiy daraja olish uchun dissertastiya ximoyasi amalga oshirilgan. U nafaqat Xalqaro va Respublika miqyosida olib boriladigan konferenstiyalarda, balki chet ellarda o'tkaziladigan konferenstiya va simpoziumlarda ham o'zining ma'ruzalari bilan qatnashib, arab, turk va ingiliz tillarida erkin suxbatlasha olganligi uchun chet el olimlari bilan davra suhbatlarida ishtirok etib kelmoqda. Uning raxbarligida 7 ta respublika va 4 ta xalqaro ilmiy-texnik anjumani o'tkazilgan. Uning raxbarligida 1 ta fundamental, 1 ta amaliy va 1 ta xorijiy loyihalar bajarilgan. Abed Nodira Soyibjonovna 400 dan ortiq ilmiy ishlarning, jumladan, 12ta monografiya va o'n ikkita patentning muallifidir.

Hozirda N.S.Abed korxona ilmiy-texnik kengashi raisining o'rinbosari, Toshkent davlat texnika universiteti “Fan va tarakkiyot” DUK xuzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.K/T.03.01 raqamli ilmiy kengash a'zosi xamda ushbu kengash qoshidagi ilmiy seminar raisining o'rinbosaridir. Nodira Soyibjonovna to'g'riso'z, atrofida qilargalarga nisbatan doim g'amxo'r, mehribon bo'lib, hech kimdan yordamini ayamasligi tufayli kompleks xodimlari orasida hurmatga sazovordir. Korxonada xotin - qizlar qo'mitasi raisi sifatida xodimlarning muammolarini echishga katta e'tibor va ma'suliyat bilan yondoshadi. Nodira Soyibjonovna 4 farzandning onasi bo'lib, oilada mehribon ona, ish joyida va jamiyatda komil inson sifatida mehnat faoliyatini mukammal bajarmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, jamiyat taraqqiyotida olima ayollarning o'rni beqiyos bo'lib, ularning ilm-fan va texnologiya rivojlanishidagi hissasi tobora ortib bormoqda. Hozirgi kunda ayollar ilm-fan sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Biroq, ularga nisbatan gender tengligi va to'siqlar hali ham butunlay bartaraf etilmagan. Shu bois ham kelajakda ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratish va ularning ilm-fan rivojidagi rolini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi

**GENDER EQUALITY, SOCIAL INCLUSION, AND THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS: PATHWAYS TO INCLUSIVE GROWTH: MOVING
TOWARDS SDG5 AND SDG10**

*Author: Dr. Firoz Husain: Faculty member, Department of Business Management, Integral
Business School, Integral University*

Email id; firozh@iul.ac.in

Contact Number: 9616582580

*Co Author: Dr. Noor Alam Khan, Faculty member, Department of Business Management, Integral
Business School, Integral University*

Email id; alamkhan@iul.ac.in

Contact Number: 8601980333

*Co-Author: Dr. Rizwana Atiq, Faculty member, Department of Business Management, Integral
Business School, Integral University*

Email id: rizwana@iul.ac.in

Contact Number : 9621077583

Abstract

The global sustainable development agenda includes gender equality and social inclusion as two of its core components. These are now recognized as two of the most important components of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Gender equality (SDG 5) is particularly important because it plays a vital role in creating a more inclusive economy by reducing the barriers to participation of women and other marginalized groups in social, economic, and political systems.

This paper explores the many ways that gender equality, social inclusion, and the SDGs are interconnected. It proposes that all three areas are Critical Pathways to achieve a more inclusive and sustainable economy. The basic premise of the article is that sustainable economic development cannot happen unless all groups in society are actively included and empowered, especially women and other socially disadvantaged groups.

The research uses a conceptual and analytical framework to address issues related to gender inequality and social exclusion from a range of disciplines, such as gender studies, development economics, social justice, and sustainability. It underscores how gender inequalities and social exclusions contribute to the cycle of poverty, constrain the development of human capital, and ultimately erode our collective social fabric. There are still significant differences among people in terms of access to education, healthcare, employment, leadership, and the ability to make meaningful contributions to the decisions that affect their lives. These differences have not only compromised the quality of life for individuals, but they have also negatively impacted the development of society as a whole. On the other hand, societies that are gender equitable and socially inclusive do, in general, show much higher social harmony, institutional trust, and the ability to be resilient to economic challenges.

This paper aims to examine how gender equality can promote social inclusion through the Sustainable Development Goals (SDGs). The fifth goal of the SDGs is gender equality which creates social structures that are inclusive through the removing of systemic barriers that prevent women's and other marginalized groups' participation in decision making. Gender-responsive policies and inclusive governance processes allow for equitable participation, representation, and accountability of all people and therefore strengthen democratic institutions and help to make sustainable development initiatives effective.

Equitable representation of women in political, economic and social systems increases transparency, accountability and resiliency in governance systems.

Empowering women is Essential for Supporting Social Inclusion and Sustainable Development. Access to education enables women to obtain the knowledge, skills, and agency needed to participate fully in society and economy. Participation in enormous numbers of women economically will lead both to the elimination of poverty and the creation of/diverse and inclusive economies, all while reducing men’s and women’s relative disparity in wealth and access to opportunity. Furthermore, as women lead in various institutions and communities, they establish collaboration, ethical governance, and social cohesion through collaboration and result-oriented outcomes, once again establishing systems of inclusion. Women who are empowered to influence health, nutrition, and educational outcomes are able to establish positive impacts across generations in their Families/communities; therefore, when this is considered within the larger development, the benefits will be replicated across both their Families/communities many times over and will promote equality in development for all economically/financially and socially separated individuals, Families, and Communities.

According to the paper, advances toward achieving Sustainable Development Goal 5 (SDG 5) have positive spillover effects on the other Sustainable Development Goals (SDGs) through advances in health and educational outcomes, reduced inequality, and the creation of stronger, more inclusive communities. Thus, it demonstrates the interconnections between all aspects of sustainable development.

The paper also discusses the role of social inclusion and gender equality in the organizational/institutional context. Organizations/Institutions that are inclusive by promoting gender equity have employees who work better together, achieve higher productivity levels, and operate in an ethical manner. Organizations that have gender-diverse leadership teams have more effective decision-making capabilities, more innovation, and improved long-term sustainability. Aligning the strategic goals of your organization with the SDGs will assist you in supporting inclusive growth and fostering social cohesion both within your organization and externally with your community.

Social inclusion and gender equality create both challenges and opportunities in many countries, including developing nations, including India. Notably, while there have been many positive and well-thought-out policies created to support the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in many different countries; however, there still seems to be an ongoing disconnect between what they intend to happen and what actually happens. As such, all development initiatives must be using a holistic and intersectional and contextual approach and must include both social inclusion and gender equality as part of their development planning, education systems, and organization of activities.

By framing gender equality and social inclusion as a strategy for inclusive growth and sustainable development, this paper outlines how many nations can use the aforementioned principles as part of their core implementation process to generate more balanced, resilient, and equitable pathways of developing their entire communities.

Keywords

Gender Equality; Social Inclusion; Sustainable Development Goals; Inclusive Growth; Sustainable Development.

ZAMONAVIY TA'LIMNING RIVOJIDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI

Axmedova Aziza Akmalovna, Bahodirxo'jayeva Zebiniso Otabek qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
akhmedovaa7833@gmail.com

Er yuzida yashayotgan eng mukammal mo'jiza, murakkab vujud sohibi tabarruk inson bo'lsa, ayol ana shu mo'jizaning go'zal na'munasidir. Shuning bilan ayol beqaror qalb sohibasi, tabarruk ona, aqlli beka va hamma jabhada o'rnak bo'la oladigan, jamiyatning rivoji uchun o'zining fidokorona mehnatini ayamaydigan shaxsdir.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «... ayol siymosi yaratganning tengsiz mo'jizasi bo'lib kelgan va hamisha shunday bo'lib qoladi». Zero, bugungi tarixiy o'zgarishlarning faol ishtirokchisi bo'layotgan muhtarama ayollarimiz – ortga qaytmas tus olgan demokratik islohotlarimiz va jadal taraqqiyotimizni amalga oshirishda bunyodkor kuch, biz qurayotgan adolatli va tinchliksevar, ko'pmillatli va farovon mamlakatning mustahkam asosidir.

Davlatimiz rahbari ayollarning jamiyatdagi o'rni va roliga yuqori baho berib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, xotin-qizlarimizning bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari bo'lishlari hamda sog'lom va mustahkam oila qurishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, onalar va bolalar sog'lig'ini muhofaza qilish davlatimiz, jamiyatimizning doimiy e'tiboridagi ustuvor vazifa ekaniga alohida e'tibor qaratmoqda.

Shuningdek, Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Er yuzidagi har qaysi jamiyatning madaniy darajasi uning ayollarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. Sog'lom zurriyod, barkamol avlodni tarbiyalab voyaga etkazishdagi o'rningiz va xizmatigingizni hech narsa bilan qiyoslab, baholab bo'lmaydi. Sizlarning mehr muhabbatingiz, vafo va sadoqatingiz, fidoyiligingiz sababli hayotimiz charog'on, degan fikrlari e'tiborlidir”. Shuning uchun ham O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ular uchun munosib mehnat va turmush sharoitini yaratib berish, qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarish masalasi mamlakatda davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Ayollarning bilimli bo'lishi o'sib kelayotgan avlodni tarbiyalashda, Vatanga, xalqqa sadoqat ruhida tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Farzandlarning kelajakda qanday shaxs bo'lib etishishlari ularga onalarning qanday ta'lim-tarbiya bera olganliklariga bog'liq.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning nafaqat kundalik turmushda, balki jamiyatimizda ham mavqei, nufuzi oshib bormoqda.

Millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda shubhasiz, oilaning, oilada esa ayolning o'rni va ta'siri beqiyos. Chunki, insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida va ona tarbiyasi bilan shakllanadi.

Sir emaski, mustaqil O'zbekistonimizning har tomonlama rivojlanishida ilm-fanning o'rni beqiyos hisoblanadi, uning rivojlanishida ayollarning hissasi tobora ortib bormoqda. Tarixga nazar soladigan bo'lsak ilm-fan va innovatsiya sohasida erkaklarning etakchilik qilganligi hech kimga sir emas, ammo hozirgi kunga kelib dunyoda ayollar ham etakchi o'rinni egallamoqda. Ilmiy faoliyatda ayollarning faolligi nafaqat texnologik yutuqlar, balki ijtimoiy rivojlanishga ham bevosita ta'sir qiladi. Ta'lim tizimida ishlayotgan olim ayollar yosh avlodni ilm-fanga jalb qilish, zamonaviy ta'lim standartlarini joriy etish orqali jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga hizmat qilmoqda.

Hozirda zamonamiz ayollarining ilmiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy sohalardagi ishtiroki, fidokorona mehnatlari Vatanimiz taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, ta'lim sohasida ham ayollarning o'rni beqiyos bo'lib, ular nafaqat bilim beruvchi pedagog, balki

etakchi rahbar, ilmiy tadqiqotchi va islohotchi sifatida faol ishtirok etmoqda. Ayollar ta’lim tizimini modernizatsiyalash, xotin-qizlar ta’limini rivojlantirish va jamiyatda ma’naviy-ma’rifiy muhitni yaratishda muhim o‘rin tutadi. Ularning ta’limdagi ishtiroki zamonaviy bilim va tajribani yoshlarga etkazish orqali jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shib kelmoqda.

Jamiyatda ilm-fan va texnologiya jadal rivojlanar ekan, olim ayollarning ushbu jarayondagi ishtiroki yanada ortib borayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, sun’iy intellekt, ekologiya, muhandislik va tibbiyot sohasida ayollar etakchilik qilayotgan innovatsion loyihalar ko‘paymoqda. Ayollarning ilmiy-tadqiqot faoliyatida ishtiroki fan sohaslarida yangi yo‘nalishlarning shakllanishiga, ilmiy maktablarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Ular pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali ta’lim sifatini oshirishga, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni yosh avlodga etkazishga hissa qo‘shadi. Ayniqsa, qizlarning ilm-fan va texnologiyaga bo‘lgan qiziqishini oshirishda innovator ayollarning roli beqiyosdir, chunki ular yoshlar uchun real hayotiy namuna vazifasini bajaradi.

So‘nggi yillarda ayollarning innovatsion jarayonlardagi faolligi oshib borayotgani ularning iqtisodiy, ijtimoiy va ilmiy sohalardagi rolini tubdan kuchaytirmoqda. Ayollar innovatsion rivojlanishning muhim sub’ekti sifatida yangi g‘oyalar, texnologiyalar va echimlarni yaratishda faol ishtirok etmoqda.

Innovator ayollar tushunchasi ostida ilmiy-texnik, ijtimoiy yoki iqtisodiy sohalarda yangilik yaratuvchi, mavjud muammolarga zamonaviy va samarali echimlar taklif qiluvchi ayollar tushuniladi. Ular ilmiy tadqiqotlar olib borish, yangi mahsulot va xizmatlar ishlab chiqish, startap loyihalarni amalga oshirish, shuningdek, ijtimoiy innovatsiyalarni joriy etish orqali jamiyat taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shmoqda. Ayollarning innovatsion faoliyatda ishtirok etishi ko‘pincha inson omiliga yo‘naltirilgan yondashuv bilan ajralib turadi, bu esa innovatsiyalarning nafaqat texnik, balki ijtimoiy samaradorligini ham oshiradi. Ayollarning innovatsiyadagi ishtiroki iqtisodiy rivojlanish bilan chambarchas bog‘liqdir. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ayollar faol qatnashgan innovatsion tizimlar yanada barqaror va raqobatbardosh bo‘ladi. Ayollar boshchiligidagi innovatsion loyihalar yangi ish o‘rinlarini yaratish, kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish, mahalliy va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ayollar tomonidan ilgari surilayotgan innovatsiyalar ko‘pincha ijtimoiy ehtiyojlarga yo‘naltirilgan bo‘lib, aholining turmush sifatini yaxshilashga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Xulosa qilib aytganda, innovator ayollar zamonaviy jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning innovatsion faoliyatdagi ishtiroki iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy barqarorlik, ilm-fan va texnologiya rivojining muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi. Ayollarni innovatsion jarayonlarga keng jalb etish, ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish barqaror va raqobatbardosh jamiyatni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi. Shu bois innovator ayollarning o‘rni va ahamiyatini yanada kuchaytirish davlat va jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali marosimidagi nutqi.
2. Инновацион ривожланиш вазирлиги.(2021). Олима аёллар грантлари ва хотинқизларни қўллаб-қувватлаш дастури. Кун.уз

INNOVATOR AYOLLAR VA KELAJAK STEM YULDUZLARINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM, ILMIY MUHIT VA MENTORLIKNING O'RNI

O'sarov R.R¹, Buribayev Sh.N¹, Qayumova M¹.

Fizika va energetika kafedrası

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya

Ushbu tezisdá zamonaviy jamiyatda innovatsion rivojlanishni ta'minlashda ayollarning o'rni, ularning ilm-fan, texnologiya va muhandislik sohasidagi faolligini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, yosh qizlarni STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yo'nalishlariga jalb etish, ularning ilmiy salohiyatini rivojlantirishda ta'lim muassasalari, ilmiy muhit va mentorlik institutining ahamiyati yoritiladi. “Innovator ayollar: Ko'plab ovoz — bitta kelajak” va “Kelajak STEM yulduzlari” tashabbuslari misolida ushbu yo'nalishdagi dolzarb muammolar va istiqbolli yechimlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: innovator ayollar, STEM ta'limi, ilmiy muhit, mentorlik, gender tenglik, innovatsiya, yosh tadqiqotchilar.

Bugungi kunda ilm-fan va texnologiyalar jamiyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. Raqamli iqtisodiyot, yashil texnologiyalar, kimyo-texnologik innovatsiyalar va sun'iy intellekt kabi sohalarning jadal rivojlanishi yuqori malakali kadrlar, ijodiy fikrlovchi mutaxassislar va innovatsion yondashuvlarni talab etmoqda. Ushbu jarayonda ayollarning ilmiy va texnologik faoliyatdagi ishtiroki muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

Shunga qaramay, dunyo miqyosida STEM sohasida ayollar ulushi hali ham yetarli darajada emas. Ayniqsa, muhandislik, texnologiya va aniq fanlarda gender tafovutlar saqlanib qolmoqda. Shu bois ayollarning ilm-fan va innovatsiyadagi rolini kuchaytirish, yosh qizlarni STEM yo'nalishlariga jalb etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

“Innovator ayollar: Ko'plab ovoz — bitta kelajak” konsepsiyasi turli tajriba, bilim va qarashlarga ega ayollarning ilm-fan va texnologiyalar rivojiga qo'shayotgan hissasini birlashtirishga qaratilgan. Bu yondashuv ayollarni faqat ijrochi emas, balki yetakchi, tashabbuskor va innovator sifatida namoyon bo'lishiga imkon yaratadi.

Ayniqsa, kimyo-texnologiya, oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika, ekologiya va energiya samaradorligi kabi sohalarda ayol olimlarning ilmiy ishlanmalari amaliy ahamiyatga ega. Toshkent kimyo-texnologiya instituti misolida qaralganda, ayol professor-o'qituvchilar va yosh tadqiqotchilarning ilmiy loyihalarda faol ishtiroki innovatsion muhit shakllanishiga xizmat qilmoqda.

STEM ta'limi nafaqat fanlar majmuasi, balki muammolarni hal etishga qaratilgan tafakkur usulidir. Ushbu yondashuv o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, tajriba o'tkazish va innovatsion yechimlar topish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

“Kelajak STEM yulduzlari” tashabbusi yosh qizlarni maktab davridan boshlab ilm-fanga qiziqtirish, ularni laboratoriya ishlari, loyihaviy faoliyat va startap tashabbuslariga jalb etishni nazarda tutadi. Bunda:

- amaliy mashg'ulotlar;
- seminar-treninglar;
- fanlararo loyihalar;
- tanlov va olimpiadalar muhim rol o'ynaydi.

Yosh qizlarning STEM yo‘nalishlarida muvaffaqiyat qozonishi uchun ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ijobiy namuna (role model) va motivatsiya zarur.

Ilmiy muhit — bu nafaqat laboratoriyalar va texnik baza, balki ijodiy fikrlash, erkin muloqot va ilmiy hamkorlik muhitidir. Kuchli ilmiy muhit yosh tadqiqotchilarning shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Mentorlik esa innovator ayollar va kelajak STEM yulduzlari o‘rtasida uzviy bog‘liqlikni ta‘minlaydi. Tajribali olimalar va mutaxassislar tomonidan beriladigan maslahatlar, yo‘l-yo‘riqlar va qo‘llab-quvvatlash yoshlarning ilmiy faoliyatga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Mentorlik dasturlari orqali:

- ilmiy izlanish madaniyati shakllanadi;
- kasbiy yo‘nalish aniq belgilanadi;
- yetakchilik va mas‘uliyat ko‘nikmalari rivojlanadi.

Seminar-treninglarning amaliy ahamiyati

“Kelajak STEM yulduzlari” mavzusidagi seminar-treninglar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Bunday tadbirlar ishtirokchilarga:

- innovatsion fikrlashni rivojlantirish;
- jamoada ishlash;
- loyiha taqdimoti va ilmiy nutq madaniyatini o‘rganish imkonini beradi.

Shuningdek, seminar-treninglar orqali yoshlar zamonaviy texnologiyalar, raqamli vositalar va ilmiy tadqiqot metodlari bilan yaqindan танишадилар.

Xulosa qilib aytganda, innovator ayollarni qo‘llab-quvvatlash va kelajak STEM yulduzlarini shakllantirish uzluksiz ta‘lim, kuchli ilmiy muhit va samarali mentorlik tizimini talab etadi. “Innovator ayollar: Ko‘plab ovoz — bitta kelajak” ilmiy forumi hamda “Kelajak STEM yulduzlari” seminar-treningi ushbu maqsadlarga erishishda muhim platforma bo‘lib xizmat qiladi.

Bunday tashabbuslar natijasida ilm-fan va texnologiya sohalarida raqobatbardosh, ijodkor va ijtimoiy mas‘uliyatli mutaxassislar yetishib chiqadi, bu esa mamlakatning innovatsion rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadi.

Adabiyotlar

1. UNESCO. *Cracking the Code: Girls’ and Women’s Education in STEM*. — Paris: UNESCO Publishing, 2017.
2. World Economic Forum. *Global Gender Gap Report*. — Geneva, 2023.
3. OECD. *Bridging the Digital Gender Divide: Include, Upskill, Innovate*. — Paris: OECD Publishing, 2018.
4. Marginson S., Tytler R., Freeman B., Roberts K. *STEM education and innovation: An overview of global trends*. — International Journal of STEM Education, 2019, №6(1).
5. Xolmurodova D., Karimova M. *Ayollarning ilm-fan va innovatsiyadagi roli: muammolar va istiqbollari*. — Oliy ta‘lim muammolari, 2022, №4.

KIMYO SANOATIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR: DOLZARB MUAMMOLAR VA SAMARALI YECHIMLAR

*G‘aybullayeva F. M., Jumanova M.O.
TKTI, Toshkent*

Kimyo sanoati sanoat va iqtisodiyotning muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lib, turli tarmoqlarni xom ashyo bilan ta‘minlashda asosiy rol o‘ynaydi. Soha rivojlanishi yangi imkoniyatlarni yaratish bilan birga, atrof-muhitga ortiqcha yuk tushishi va tabiiy resurslarning tez kamayishi kabi ekologik xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan chiqindilar va zararli moddalar inson faoliyatidagi dolzarb muammolar qatoriga kiradi.

Ushbu muammolar nafaqat ekologik holatga, balki sanoatning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli sanoatni modernizatsiya qilish va ekologik xavfsiz ishlab chiqarish tizimlariga o‘tish zarur.

Bugungi sharoitda kimyo sanoatida an‘anaviy texnologiyalarni modernizatsiya hamda diversifikatsiya qilish va ekologik xavfsiz ishlab chiqarish tizimlarini joriy etish dolzarb vazifaga aylangan. Shu munosabat bilan maqolada sanoatning asosiy muammolari, shuningdek, ularni innovatsion yechimlar orqali bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Raqamlashtirish va yangi materiallarning jadal rivojlanishi davrida kimyo sanoati samaradorlikni oshirish, atrof-muhitga ta‘sirni kamaytirish va raqobatbardosh mahsulotlar yaratish uchun ilg‘or texnologiyalarni faol ravishda joriy etishga majbur bo‘lmoqda. Zamonaviy kimyo sanoatidagi asosiy tendentsiya bo‘lgan yashil kimyo xavfli moddalardan foydalanish va hosil bo‘lishini minimallashtiradigan yoki yo‘q qiladigan, barqaror rivojlanishni rag‘batlantiradigan va atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytiradigan kimyoviy mahsulotlar va jarayonlarni ishlab chiqish va qo‘llashni o‘z ichiga oladi. 12 tamoyilga asoslangan yashil kimyo konsepsiyasi odamlar va atrof-muhit uchun xavfsizroq, energiya tejamkor, qayta tiklanadigan xom ashyolardan foydalanadigan va chiqindilar hosil bo‘lishini minimallashtiradigan kimyoviy mahsulotlar va jarayonlarni yaratishga, shu bilan kimyo sanoatining atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirishga qaratilgan.

Yashil kimyoga o‘tish nafaqat ekologik zarurat, balki iqtisodiy imkoniyat hamdir, chunki ekologik toza va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi, ekologik toza mahsulotlar uchun yangi bozorlar yaratishi va kompaniyalarning uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Kimyo sanoati, ayniqsa, sanoat chiqindilari, energetika resurslarining isrof bo‘lishi, ifloslanish va iqlim o‘zgarishiga olib keladigan gazlar chiqarilishi kabi ekologik masalalarga sabab bo‘ladi. Shuning uchun, bugungi kunda kimyo texnologiyalarining rivojlanishi faqat iqtisodiy samaradorlikka erishishga emas, balki ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va resurslarni tejashga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu esa o‘z navbatida ilmiy-tadqiqot ishlarining, yangi texnologiyalar va materiallarning ishlab chiqilishi zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kimyo sanoatining barqaror rivojlanishi uchun quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha yirik o‘zgarishlar zarur: ekologik xavfsizlikni ta‘minlash; resurslarni tejash va samarali foydalanish; chiqindilarni qayta ishlash yoki chiqindisiz texnologiyalar; innovatsion texnologiyalar va yangi materiallar; ijtimoiy mas‘uliyat va barqaror rivojlanish.

Yangi texnologiyalarning paydo bo‘lishi va yangi materiallarning kashf etilishi ushbu sohada innovatsiya va rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Kimyo sanoatidagi zamonaviy tadqiqotlar yanada samarali va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, bu yuqori faollik va barqarorlikka ega katalizatorlarni loyihalashni, shuningdek, chiqindilarni qayta ishlash usullarini ishlab chiqishni va biologik parchalanadigan materiallardan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, kimyo sanoatining hozirgi dolzarb muammolarini hal etish uchun ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, resurslardan samarali foydalanish va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish bo‘yicha izlanishlar davom ettirilishi kerak. Bu jarayonda ilmiy tadqiqotlar, yangi texnologiyalar va davlat siyosati o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, sanoatning barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun texnologik yangiliklarni tezlashtirish va amaliyotga joriy etish zarurdir.

МЕСТО И ВЛИЯНИЕ ПОДХОДА STEAM В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

*Рахматуллаева Низора Тургуновна, Шамуратова Шохидат Мирсагаатовна,
Усмонова Азиза Барат қизи*

*Ташкентский институт химической технологии
Кафедра «Промышленная экология и «Зеленые» технологии»*

Введение. В условиях современной глобализации и цифровой трансформации требования к системе высшего образования радикально меняются. Современный рынок труда требует не только специалистов с теоретическими знаниями, но и кадров, способных всесторонне анализировать проблемы, мыслить творчески и предлагать инновационные решения на основе междисциплинарного подхода. С этой точки зрения, наряду с традиционными образовательными подходами, важным педагогическим подходом в высшем образовании признан подход STEAM (наука, технология, инженерия, искусство, математика).

Подход STEAM предполагает интегрированное преподавание науки, техники, инженерии, искусства и математики. Этот подход способствует развитию у студентов критического мышления, креативности, навыков работы в команде и проектного решения проблем. Вопрос внедрения подхода STEAM в высших учебных заведениях Узбекистана также актуален, поскольку он имеет большое значение для повышения качества образования и подготовки конкурентоспособных специалистов [1].

Методология исследования и обзор литературы. В данном исследовании для определения роли и эффективности подхода STEAM в высшем образовании использовались следующие научные методы:

Метод теоретического анализа – анализ отечественной и зарубежной научной литературы, нормативно-правовых документов и образовательных концепций по подходу STEAM.

Метод сравнительного анализа – сравнение традиционной предметно-ориентированной модели образования и различных аспектов интегрированного образовательного подхода на основе STEAM.

Систематический подход – комплексное изучение взаимосвязи компонентов STEAM и их влияния на образовательный процесс.

Методы наблюдения и обобщения – обобщение результатов обучения на основе элементов STEAM, проводимого в высших учебных заведениях.

На основе этих методов была предпринята попытка определить педагогическую эффективность подхода STEAM и его вклад в образовательный процесс.

Вопрос изучения роли и влияния подхода STEAM в современной системе высшего образования стал центральной темой многих научных исследований в последние годы. Исследования в этой области дают широкий обзор не только теоретических основ подхода STEAM, но и опыта его практического применения. В исследовании подчеркивается роль STEAM-технологий в закреплении знаний студентов посредством практических упражнений, проектной деятельности и инновационных методов.

Другим важным источником является исследование З. Мамадалиевой и Н. Солижонова, которое дает широкий обзор этапов развития STEAM-образования и его роли в современной системе образования. Авторы интерпретируют STEAM-подход как инновационную модель, которая, в отличие от традиционного естественнонаучного образования, служит развитию творческого мышления, навыков решения сложных проблем и формированию междисциплинарных компетенций у студентов. По результатам исследования, STEAM-подход повышает вовлеченность студентов, усиливает их мотивацию к обучению и позволяет им сочетать знания с практической деятельностью. В данной статье не только раскрываются теоретические и концептуальные основы STEAM-образования, но и

на основе научных данных обосновывается его положительное влияние на качество образования [3].

Результаты и обсуждение. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что внедрение STEAM-подхода в систему высшего образования оказывает комплексное положительное влияние на учебный процесс. Прежде всего, данный подход способствует формированию междисциплинарной интеграции, при которой обучение строится не вокруг изолированных дисциплин, а на основе комплексного рассмотрения проблем и выполнения проектных заданий. Такой формат обучения обеспечивает более глубокое понимание изучаемого материала и усиливает его практическую направленность.

Также следует отметить положительное влияние STEAM-подхода на учебную мотивацию. Интерактивные формы занятий и практическая направленность образовательного процесса делают обучение более содержательным и увлекательным, повышая интерес студентов к самостоятельной исследовательской деятельности и работе в команде.

В ходе обсуждения полученных результатов установлено, что успешная реализация STEAM-подхода в высшем образовании возможна лишь при наличии ряда ключевых условий, включая высокий уровень методической подготовки преподавателей, развитую материально-техническую базу, использование цифровых технологий и адаптацию образовательных программ. При отсутствии данных условий применение STEAM-подхода может ограничиться исключительно теоретическими положениями, не обеспечивающими ожидаемого педагогического эффекта.

Заключение. STEAM-подход в условиях современного высшего образования приобретает особую значимость, выступая как комплексная инновационная педагогическая модель, ориентированная на формирование у студентов целостного мировоззрения и устойчивых профессиональных компетенций. Его междисциплинарная природа обеспечивает интеграцию научных знаний, технологических решений, инженерного мышления, математического анализа и творческого потенциала, что позволяет адаптировать образовательный процесс к требованиям динамично развивающегося общества и экономики знаний.

Реализация STEAM-подхода способствует подготовке специалистов нового поколения, способных не только усваивать теоретический материал, но и применять полученные знания в практической и профессиональной деятельности. В процессе обучения у студентов формируются такие ключевые компетенции XXI века, как креативность, критическое и системное мышление, способность к самостоятельному принятию решений, проектной и исследовательской деятельности, а также навыки эффективного взаимодействия в команде.

Широкое и целенаправленное внедрение STEAM-подхода в практику высших учебных заведений оказывает положительное влияние на качество образовательных программ, повышает уровень учебной мотивации студентов и способствует формированию устойчивого интереса к научно-исследовательской и инновационной деятельности. Кроме того, STEAM-ориентированное обучение создает благоприятные условия для развития инновационного потенциала образовательных учреждений и укрепления их позиций в национальном и международном образовательном пространстве.

Список использованной литературы

1. Собиоров А. Педагогическая необходимость применения STEAM-образования в высших учебных заведениях // Общество и инновации. – 2023. – № 10/S. – С. 98–104.
2. Салохитдинова Н. Исследование подхода STEAM в международных исследованиях // Общество и инновации. – 2024. – Т. 5, № 10/S. – С. 460–463.
3. Брежнев Г.Р. Практика реализации и модернизации STEAM-технологий: опыт отечественного и зарубежного образования // Мир науки, культура, образование. – 2025. – № 1. – С. 22–28.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК К STEM ПОСРЕДСТВОМ УРОКОВ ХИМИИ: ШКОЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ/МЕТОДЫ

Тажгалиева Б.М

(Областная национальная гимназия, учитель химии, г.Атырау, Казахстан.)

Краткое содержание: Изменив формат уроков химии, сделав их более практичными и жизненными, можно преодолеть стереотипы и пробудить у девочек интерес к STEM. Это важно не только для их личного будущего, но и для инновационного развития общества в целом.

Ключевые слова: STEM, химия, девочки, вовлечение, мотивация, гендерный разрыв, эксперименты, проекты, практика, ролевые модели, учитель.

Актуальность проблемы:

Сохраняется значительный гендерный дисбаланс в STEM-сферах, особенно в естественных науках и инженерии.

Химия как фундаментальная наука представляет собой идеальную платформу для вовлечения девочек благодаря своей практической и исследовательской природе.

Основные барьеры: социальные стереотипы, неуверенность в своих силах, недостаток женских ролевых моделей, оторванность учебного материала от реальной жизни.

Ключевые эффективные методы и педагогические подходы:

Контекстное обучение: Связь химии с интересами девочек (косметика, кулинария, экология, мода) для демонстрации практической значимости науки.

Приоритет исследовательских и экспериментальных методов: Использование подхода «от вопроса к открытию», мини-проекты и демократизация лабораторных работ.

Визуализация и междисциплинарность: Применение анимаций, 3D-моделей, инфографики и историй успеха женщин-ученых.

Проектная деятельность: Реализация социально значимых проектов (экология, безопасность быта, новые материалы), участие в STEM-фестивалях.

Формирование культуры критического мышления: Создание среды, где ошибки — часть учебного процесса, а ценятся ход мысли и подход к решению.

Практические рекомендации для учителей:

Непрерывное профессиональное развитие и поиск новых методик.

Индивидуальный подход с учетом интересов каждой ученицы.

Активное использование обратной связи для корректировки учебного процесса.

Создание в классе безопасной и поддерживающей атмосферы.

Организация взаимодействия с внешней средой (вузы, лаборатории, предприятия) для профориентации.

Основной вывод:

Трансформация преподавания химии от традиционной модели к практико-ориентированной, исследовательской и контекстной является мощным инструментом преодоления гендерных стереотипов.

Увлеченная химией девочка — это потенциальный будущий ученый, инженер или технологический предприниматель.

Вовлечение девочек в STEM через уроки химии — это не только образовательная задача, но и важный фактор инновационного и конкурентоспособного развития общества.

GENDER EQUALITY, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES IN SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS

Komilova Gulnoz Uzoqovna

Tashkent Institute of Chemical Technology Senior Lecturer, Department of Languages

Email: gulnoz.kom@gmail.com

Abstract

In the 21st century, science, technology, engineering, and mathematics (STEM) fields play a crucial role in economic growth, innovation, and sustainable development. However, despite global progress in education and workforce participation, women remain significantly underrepresented in STEM disciplines. This imbalance limits not only gender equality but also the potential for scientific creativity and technological advancement. The present article analyzes the historical background of women’s participation in STEM, identifies major barriers such as stereotypes, educational inequalities, and workplace discrimination, and discusses effective strategies to increase female engagement. Based on statistical reports, academic literature, and global case studies, the study highlights that empowering women in STEM improves innovation capacity, productivity, and social welfare. The findings emphasize the importance of policy reforms, inclusive education, mentoring systems, and institutional support to ensure equal opportunities for women in science and technology. Furthermore, the study underlines the growing importance of digital transformation, flexible learning environments, and institutional support mechanisms as key factors in promoting gender equality and long-term sustainability in STEM fields.

Keywords: Women in STEM, gender equality, education, innovation, workforce diversity, technology, empowerment.

INTRODUCTION

In recent years, the global discourse on sustainable development has increasingly emphasized the importance of inclusive growth, social equity, and equal access to opportunities for all members of society. Gender equality in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) has therefore emerged as a key indicator of social progress, as these fields play a central role in shaping technological innovation, economic competitiveness, and long-term resilience. International frameworks, including the United Nations Sustainable Development Goals—particularly Goal 5 on gender equality—highlight the global commitment to ensuring women’s full participation in education and the workforce. At the same time, contemporary research underscores the importance of continuously strengthening evidence-based and policy-oriented approaches that support women’s professional development, leadership, and meaningful engagement in STEM. Such approaches contribute not only to individual empowerment but also to the creation of innovative, inclusive, and knowledge-based economies capable of addressing complex global challenges.

The rapid digital transformation of the global economy has fundamentally changed the nature of work in STEM fields. Technologies such as artificial intelligence, big data analytics, cybersecurity, robotics, and cloud computing are creating entirely new professions that did not exist a decade ago. These developments present both challenges and opportunities for women.

On the one hand, emerging technologies require advanced technical skills, which may widen the gender gap if women do not receive equal access to digital education. On the other hand, digital platforms offer flexible learning and remote work opportunities that can reduce traditional barriers related to geography, family responsibilities, and mobility constraints.

Science and technology are the primary drivers of modern development. Nations that invest in STEM education and research tend to achieve higher economic growth, improved healthcare, and advanced infrastructure. However, gender disparity remains a persistent problem in these fields. Although women represent nearly half of the global population and a significant share of university graduates, their participation in STEM careers remains disproportionately low.

Historically, STEM professions were perceived as male-dominated domains. Social norms, cultural expectations, and limited access to education prevented women from fully contributing to scientific progress. Even today, many talented women face obstacles such as discrimination, lack of role models, and work-life imbalance.

This study aims to:

- analyze the current status of women in STEM,
- identify barriers limiting their participation,
- explore benefits of gender diversity,
- propose strategies to promote equality.

Ensuring women’s inclusion in STEM is not only a matter of fairness but also a prerequisite for sustainable global development.

LITERATURE REVIEW

Research on gender inequality in STEM has grown significantly over the last two decades. Scholars emphasize that underrepresentation begins early, often during childhood education. According to UNESCO reports, women account for approximately 35% of STEM students worldwide. Studies show that girls often lose interest in mathematics and science due to stereotypes suggesting that these subjects are “more suitable for boys.” Teachers’ expectations, media representation, and parental attitudes strongly influence career choices.

Eccles (2015) argues that socialization processes shape self-confidence and academic interests, leading girls to underestimate their abilities in technical subjects. Similarly, Ceci and Williams (2017) highlight structural barriers such as wage gaps, limited promotions, and workplace biases that discourage women from remaining in STEM professions.

Other studies demonstrate the positive impact of diversity. Page (2018) shows that heterogeneous teams outperform homogeneous ones in problem-solving and innovation tasks. This suggests that increasing women’s participation benefits not only individuals but entire organizations.

Online courses, virtual laboratories, and open-source communities enable women to acquire STEM competencies independently. Massive Open Online Courses (MOOCs), coding bootcamps, and remote internships provide affordable and accessible pathways into technology careers. Such platforms democratize education and allow women from rural or economically disadvantaged regions to participate in the global digital economy.

Furthermore, remote work has become increasingly common after the COVID-19 pandemic. Flexible schedules and home-based work environments allow women to balance professional and personal responsibilities more effectively. This shift can significantly improve retention rates of women in technology sectors.

Another critical area is cybersecurity. As digital threats increase worldwide, the demand for cybersecurity specialists grows rapidly. Women’s participation in cybersecurity not only addresses workforce shortages but also enhances security systems through diverse analytical perspectives. Research indicates that heterogeneous teams are better at identifying vulnerabilities and developing comprehensive protection strategies.

Therefore, digital transformation should be seen not as a threat but as a strategic opportunity to increase women’s inclusion in STEM through accessible education, remote employment, and innovative career pathways.

METHODOLOGY

This research uses a qualitative-analytical approach. The methodology includes:

- review of academic articles and international reports,
- comparative analysis of gender statistics,
- examination of case studies from different countries,
- synthesis of best practices.

Secondary data sources include UNESCO, OECD, and World Bank publications, along with peer-reviewed journals. The aim is to provide a comprehensive understanding of the issue rather than conduct primary data collection.

While developed countries have made notable progress toward gender equality in STEM, developing countries still face significant structural barriers. Economic limitations, traditional gender norms, and insufficient infrastructure often restrict women’s educational and professional opportunities.

In many regions, families prioritize boys’ education over girls’, especially in technical or engineering disciplines. Early marriage, household responsibilities, and financial constraints further reduce women’s chances of pursuing higher education. As a result, female enrollment in STEM programs remains low compared to male counterparts.

Additionally, universities in developing countries may lack modern laboratories, research funding, or qualified instructors. Without adequate facilities, students—particularly women—struggle to gain practical experience and competitive skills.

However, these challenges also create opportunities for targeted reforms. Governments and institutions can implement several measures:

First, introducing national scholarships specifically for women in STEM can reduce financial barriers. Tuition support and stipends encourage families to invest in daughters’ education.

Second, establishing women-focused innovation hubs and technology incubators helps female entrepreneurs develop startups and commercialize research ideas. Such centers promote leadership, networking, and business skills.

Third, partnerships between universities and industry provide internships and employment opportunities. Real-world exposure increases confidence and career readiness.

Fourth, public awareness campaigns can challenge traditional stereotypes. Highlighting successful female scientists and engineers inspires young girls and reshapes societal perceptions. In the context of Central Asia and similar regions, integrating digital literacy and programming skills into secondary school curricula is especially important. Early exposure to technology ensures that girls develop interest and competence before making career decisions.

Policy makers must recognize that investing in women’s STEM participation yields long-term national benefits. Countries that empower women tend to experience higher innovation rates, stronger economies, and improved social stability.

HISTORICAL PERSPECTIVE OF WOMEN IN STEM

Women have always contributed to science, though often unrecognized. In earlier centuries, educational institutions restricted female access, yet many women made groundbreaking discoveries.

Examples include:

- Ada Lovelace, considered the first computer programmer,
- Marie Curie, a Nobel Prize winner in physics and chemistry,
- Rosalind Franklin, whose work contributed to the discovery of DNA structure.

Despite their achievements, systemic barriers limited wider participation. Only in the late 20th century did policies promoting equal education opportunities begin to improve female enrollment in scientific fields.

However, progress remains uneven, especially in developing countries where cultural and economic factors further restrict women’s access.

MAJOR BARRIERS FOR WOMEN IN STEM

(1) SOCIAL STEREOTYPES

Gender stereotypes portray men as logical and technical while women are considered emotional or social. Such perceptions discourage girls from pursuing STEM careers and reduce their confidence.

(2) EDUCATIONAL INEQUALITY

Limited access to quality STEM education, lack of laboratory resources, and insufficient encouragement contribute to lower female participation. In some regions, girls receive less support in advanced mathematics or coding programs.

(3) WORKPLACE DISCRIMINATION

Women often face:

- lower salaries,
- fewer leadership roles,
- unconscious bias,
- harassment.

These factors create hostile environments and increase career dropout rates.

(4) WORK-LIFE BALANCE

Balancing family responsibilities with demanding STEM careers remains challenging. Lack of maternity policies and flexible schedules pushes many women out of the workforce.

BENEFITS OF INCREASING WOMEN’S PARTICIPATION IN STEM

(1) INNOVATION AND CREATIVITY

Diverse teams generate broader perspectives and more creative solutions. Gender-balanced groups improve research outcomes and product design.

(2) ECONOMIC GROWTH

Higher female participation increases workforce productivity and GDP. Studies show that closing the gender gap could significantly boost national economies.

(3) SOCIAL EQUALITY

Empowering women in STEM promotes equality, reduces poverty, and improves education levels for future generations.

(4) ROLE MODELING

Successful women inspire younger girls, creating a positive cycle of participation and achievement.

STRATEGIES TO PROMOTE WOMEN IN STEM

(1) EARLY EDUCATION PROGRAMS

Encouraging girls’ interest in science through:

- robotics clubs,
- coding classes,
- science competitions,
- mentorship programs.

(2) SCHOLARSHIPS AND FINANCIAL SUPPORT

Providing targeted scholarships helps reduce economic barriers and supports female students in technical majors.

(3) WORKPLACE POLICIES

Organizations should implement:

- equal pay structures,
- maternity benefits,
- flexible work arrangements,
- anti-discrimination policies.

(4) MENTORSHIP AND NETWORKING

Female role models and mentors help students navigate challenges and build professional confidence.

(5) GOVERNMENT AND INSTITUTIONAL SUPPORT

National strategies should integrate gender equality into STEM policies, including funding, research grants, and public awareness campaigns.

CASE STUDIES

Countries such as Sweden, Canada, and South Korea have successfully increased women’s participation through comprehensive policies. Initiatives include:

- STEM camps for girls,
- university-industry partnerships,
- leadership training programs.

These examples show that coordinated efforts produce measurable results.

DISCUSSION

The findings indicate that gender disparity in STEM results from a combination of cultural, educational, and institutional factors. Addressing only one aspect is insufficient. Sustainable change requires collaboration between schools, universities, employers, and governments. Furthermore, digital transformation and artificial intelligence create new opportunities for inclusive participation. Remote work and online learning reduce geographical and social barriers, making STEM more accessible to women. Therefore, the future of STEM depends on inclusive strategies that recognize women as equal contributors.

Moreover, the rapid development of artificial intelligence and digital technologies necessitates a rethinking of workforce strategies. Ensuring women’s access to emerging STEM professions is essential to prevent the reproduction of existing inequalities in future labor markets.

CONCLUSION

In conclusion, strengthening women’s participation in STEM requires continuous efforts at multiple levels. Digital transformation provides new possibilities, while targeted policies can address persistent inequalities. By combining education, technology, and institutional support, societies can build inclusive STEM ecosystems where both men and women contribute equally. Empowering women in science and technology is not only a social objective but also a strategic investment in global progress. The future of innovation depends on the full utilization of human potential, regardless of gender.

Women’s underrepresentation in STEM remains a significant global challenge. Despite progress, barriers such as stereotypes, discrimination, and limited support continue to restrict opportunities. However, increasing female participation offers substantial benefits for innovation, economic growth, and social development.

Ensuring gender equality in STEM is not merely a moral responsibility but a strategic necessity for modern societies. By investing in education, supportive policies, and inclusive environments, countries can unlock the full potential of their human resources. Empowering women in STEM means empowering the future.

REFERENCES

1. UNESCO. (2023). Women in Science Report.
2. OECD. (2022). Gender Equality in STEM Education.
3. Ceci, S., & Williams, W. (2017). Women in Academic Science.
4. Eccles, J. (2015). Gendered Socialization of Career Choices.
5. Page, S. (2018). The Diversity Bonus.
6. Komilova, G. U. (2025). *Effective ways of expanding vocabulary*. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), Special Issue: Multidisciplinary Approaches and Applications Studies in Research and Innovation, 1–3. <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd79870.pdf>
7. World Bank. (2021). Women, Business and the Law Report.
8. Hill, C. et al. (2019). Why So Few? Women in STEM.
9. National Science Foundation. (2022). Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering.

HARBIY XIZMATCHILAR KASBIY TAYYORGARLIGIDA STEAM TA'LIMNING STRATEGIK IMKONIYATLARI

Akramova Shaxnoza Abrorovna -

*O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti,
Harbiy-vatanparvarlik, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va yoshlar
bilan ijtimoiy ishlash kafedrasida boshlig'i o'rinbosari,
pedagogika fanlari doktori, professor, podpolkovnik*

Annotatsiya

Mazkur maqolada globallashtirish va raqamlashuv sharoitida harbiy xizmatchilar kasbiy tayyorgarligini modernizatsiya qilishning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta'lim kontsepsiyasining ilmiy-amaliy imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqotda xalqaro harbiy ta'lim tizimlarida STEAM yondashuvi joriy etilishi samaradorligi, kasbiy kompetensiyalar shakllanishiga ta'siri, shuningdek, O'zbekiston harbiy ta'lim tizimida uni integratsiya qilish mexanizmlari qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar STEAM ta'lim harbiy kadrlar tayyorlashda tizimli tafakkur, raqamli savodxonlik va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini oshirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: STEAM, harbiy ta'lim, kasbiy tayyorgarlik, raqamlashuv, kompetensiya, integratsiya, global xavfsizlik.

Hozirgi globallashtirish davrida harbiy sohadagi texnologik rivojlanish yangi tajriba va talablarni keltirib chiqardi. Murakkab avtomatlashtirilgan qurollar, kiber xatarlar, dronlar, sensor tizimlari va sun'iy intellekt kabi texnologiyalar foydalaniladigan zamonda harbiy xizmatchilardan nafaqat taktik bilim, balki **murakkab texnologik muammolarni hal etish, raqamli tahlil qilish va innovatsion yechimlar yaratish qobiliyati** ham talab etiladi.

Tadqiqotchilar milliy va xalqaro ta'lim tizimlarida STEAM ta'lim modelini tahlil qilganlarida uning nafaqat fan va texnologiya, balki **ijodiy fikrlash, sistemali yondashuv va muammolarni integratsiyalangan hal etish** qobiliyatini shakllantirishda samarali ekanligi qayd etilgan. Bu harbiy tayyorgarlik uchun ham muhim, chunki har bir xodim kompleks vazifalarga duch keladi, va ularni an'anaviy yo'l bilan hal etish doimiy yechim bermaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2026 yil yanvarda Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida Milliy mudofaa tizimini texnologiya bilan uyg'unlashtirish, kadrlarni yangi texnologik jihatlariga tayyorlash ustuvor vazifa ekanini ta'kidledi. Bu chaqiriqlar STEAM ta'limni harbiy tayyorgarlikka integratsiyalashni dolzarb vazifaga aylantirmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. STEAM ta'limning rivojlanishi va uning harbiy tayyorgarlikda integratsiyasi quyidagi usullar orqali tahlil qilindi:

Tarixiy tahlil: STEM va undan keyin STEAM ta'lim modellarining dunyo ta'lim jarayonida paydo bo'lishi, asosiy g'oyalar va evolyutsiyasi tahlil qilindi.

Xalqaro adabiyotlar tahlili: STEAMning samaradorligi bo'yicha xalqaro tadqiqotlar, meta-tahlillar va ilmiy manbalar o'rganildi, ular orqali yechimlar samaradorlik ko'rsatkichlari asoslandi.

Milliy kontekst tahlili: O'zbekistonda ta'lim va harbiy tayyorgarlik sohasidagi islohotlar ma'lumotlari va ilmiy nazariyalar integratsiyasi tahlil qilindi.

Qiyosiy tahlil: An'anaviy tayyorgarlik va STEAM-integratsiyalangan tayyorgarlik modellari o'zaro solishtirildi, samaradorlik, bilimlar majmuasi va qaror qabul qilish qobiliyati mezonlari asosida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. STEAM ta'lim kontsepsiyasi ilk bor STEM modeli tariqasida AQShda 1990-yillarda National Science Foundation (NSF) tomonidan ilgari surilgan.

STEAM ilk bor 2001 yilda AQShda STEM sifatida joriy etilgan. 2010 yildan boshlab unga “Arts” komponenti qo'shib, kreativ va strategik fikrlashni rivojlantirish maqsad qilindi.

Davlat	Davrlar	Samara
AQSh	2019	Texnik tayyorgarlik 35% oshdi
Isroil	2023	Qaror qabul qilish tezligi 28% oshdi
Janubiy Koreya	2025	Kiberxavfsizlik samaradorligi 41% oshdi

Stem tom ma'noda fan, texnologiya, injeneriya va matematika bo'yicha bilimlarni integratsiyalashga qaratilgan bo'lsa, keyinchalik **rhode island school of design (risd) tomonidan “a” (san'at) elementi qo'shib, steam modeli shakllandi.** bu qadam fan va texnologiyani kreativ va estetik yondashuv bilan boyitishni maqsad qildi, ya'ni murakkab muammolarni hal etishda innovatsion fikrlashni muhim omilga aylantirdi.

Xalqaro tahlillar ko'rsatadiki, STEAM ta'limidan o'tgan harbiy xizmatchilarda:

- **muammoli vazifalarni hal qilish** qobiliyati 30–40% ga oshadi;

- **ijodiy va integratsiyalangan fikrlash** samaradorligi 25–35% ga ko'tariladi;

- **jamoada ishlash va murakkab vazifalarni boshqarish** qobiliyati 20–30% ga yaxshilanadi.

Bu natijalar STEAMning keng ko'lamda fanlar oralig'ida integratsiyalangan bilimlar shakllantirishda samaradorligini tasdiqlaydi.

STEAM ta'limning harbiy sohada qo'llanilishi bir nechta ustuvor imkoniyatlar yaratadi:

1. **Texnologik savodxonlik:** zamonaviy qurol-aslaha, dronlar, avtomatlashgan tizimlar, sensorlar va kiber qurollar bilan munosabatni yaxshilaydi.

2. **Analitik fikrlash:** razvedka ma'lumotlari, sensor ma'lumotlari va strategik stsenariylarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

3. **Innovatsion yechimlar:** murakkab operativ sharoitlarda tez va samarali qaror qabul qilishni ta'minlaydi.

4. **Ijodiy yondashuv:** fanlar va texnologiyalarni san'at bilan uyg'unlashtirish orqali taktik va strategik vazifalarni yangi nuqtai nazar bilan hal etishni rag'batlantiradi.

Bu xususiyatlar an'anaviy tayyorgarlik modelidan farqli o'laroq, xizmatchilarni **murakkab muammolarni integratsiyalangan yechimlar bilan hal etishga tayyorlaydi**, bu esa zamonaviy qurol-aslaha bilan muomalada muhimdir.

O'zbekistonda zamonaviy ta'lim islohotlari doirasida STEAM yo'nalishi maktab va oliy ta'limda tadbiiq etilayotgani ma'lum. Prezident Sh.Mirziyoyevning xarbiy ta'limni raqamlashtirish, innovatsion rag'batlantirish va kadrlar tayyorlash vazifalari buni yanada uzviylashtirmoqda. Xususan: harbiy akademiyalarda analitik va texnik kurslar ko'paymoqda; simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va loyiha asosida o'qitish usullari joriy etilmoqda; jamoat xavfsizligi sohasida fan, texnologiya, injeneriya va matematika bo'yicha integratsiyalangan dasturlar rejalashtirilmoqda.

Bu islohotlar STEAM ta'limni harbiy tayyorgarlik bilan uyg'unlashtirishga keng imkoniyat beradi, chunki u xizmatchilarni **faol, kreativ, muammoni kontseptual tushunadigan va strategiya bilan amalga oshiradigan** kadrlar sifatida shakllantirishni ko'zlaydi.

Muhokama. STEAM ta'limning harbiy tayyorgarlikda tatbig'i nafaqat fanlar integratsiyasini ta'minlaydi, balki **murakkab global tahdidlar — kiber hujumlar, avtonom qurol tizimlari, razvedka ma'lumotlarining tezkor tahlili** kabi real vazifalarni hal qilish uchun muhim kompetentsiyalarni shakllantiradi. An'anaviy tayyorgarlik ko'pincha taktik bilimlar va fizik mahoratga asoslanadi, ammo bugungi kunda harbiy xizmatchilardan **analitik, texnologik va innovatsion qobiliyatlarning ham yuqori darajada bo'lishi** talab etiladi.

STEAM integratsiyasi orqali xizmatchilar: **texnologik muhitni tushunadi**, ya'ni zamonaviy qurol tizimlari, robototexnika, razvedka sensorlari bilan ishlay oladi; **analitik fikrlashni shakllantiradi**, ya'ni ma'lumotni tizimlashtirish va tahlil qilish orqali tez qaror qabul qiladi; **ijodiy yondashuvni qo'llaydi**, ya'ni yangi muammolarni traditsion yo'llardan boshqacha hal etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bu sifatlar harbiy xabar beruvchi va qaror qabul qiluvchi modullar uchun muhimdir va ularni yangi texnologiyalar zamirida tayyorlash STEAM orqali samarali amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa. STEAM ta'lim harbiy tayyorgarlikni nafaqat fanlar, balki **innovatsiya, texnologiya, analitika va ijodiy yechimlar** bilan boyitadi. U xizmatchilarni global va murakkab xavflar sharoitida mustaqil, samarali qaror qabul qila oladigan kadrlar sifatida shakllantirishni ta'minlaydi.

Shu asosda, STEAM ta'limni harbiy tayyorgarlikqa integratsiyalash: xizmatchilarning texnologik va analitik qobiliyatini oshiradi; strategik fikrlash va murakkab muammolarni yechish salohiyatini shakllantiradi; milliy mudofaa salohiyatini kuchaytirishda samarali vosita bo'ladi.

STEAM ta'limni harbiy ta'lim tizimi bilan uyg'unlashtirish — bu faqat ta'limda innovatsiya emas, balki mamlakat xavfsizligini zamonaviy texnologiyalar bilan mustahkamlash yo'lidir.

USING WIKI IN TEACHING: A NEW GENERATION OF WEB-BASED TOOL FOR VIRTUAL COLLABORATIVE PRACTICE AND EDUCATION

Raximova Go`zal Bagriddinovna
UzSWLU, an English teacher

The process of informatization in language education is slowly becoming one of the main approaches in teaching foreign languages. In academic literature, researchers have developed many studies that explain and apply modern information and communication technologies in language teaching. Wiki technology is one type of Web 2.0 service that lets individuals or groups, even if they are far from each other, to create, edit, and update a single document. The term "Wiki" comes from the Hawaiian language ("wiki-wiki"), meaning "fast," which refers to quick access to information. This feature makes it very useful for working with documents. Through the internet, Wiki pages can be created, allowing an unlimited number of people to collaborate regardless of distance. Any registered user can take part in creating, adding, editing, or deleting content (such as text materials, images, photos, audio and video files, and links to other web resources). Also, it is possible to restore the original version of a Wiki page.

The use of information technology is increasing in many areas, including foreign language learning. Nowadays, just finding and posting information online is not enough for language learning. Now, it is important to create a shared digital space where learners can communicate, discuss different topics, express their opinions critically, and even analyze and learn from mistakes if necessary. Additionally, it is useful to build a database with information related to different languages. Today, these tasks can be successfully done with the help of Wiki technologies.

The first Wiki service was introduced by a programmer named Ward Cunningham⁷. In 1995, he created the first Wiki platform as a unique database where people could store and use information. Later, in 2000, the launch of the online encyclopedia

"Wikipedia" allowed everyone to access articles, making Wiki technology widely recognized as a public service. Wikipedia is considered one of the Wiki-server services, meaning it is an internet-based platform where people can store and share information. Because of this, it became very popular. It also has a security system that ensures only authorized users can edit or add content to articles. Text, images, and videos do not appear immediately after being uploaded; they first go through a verification process. This helps keep the information on Wikipedia reliable.

Wiki technology has several key educational features:

Transparency – Wiki documents can be accessed by all participants, no matter where they are.

Non-linearity – Any edits and changes are saved in order and connected.

Voluntariness – Any participant can edit and update documents freely.

Versioning – Changes made by others are recorded on the server.

Multimedia support – Wiki documents can contain different types of materials, such as text, images, videos, and audio.

Hypertext structure – The ability to create internal and external links.

⁷ Leuf, B. and W. Cunningham, *The Wiki Way - quick collaboration on the Web*. 2001: Addison-Wesley.

Wikis are one of the many Web 2.0 tools that can help improve learning. A wiki is a web-based communication and collaboration tool that allows students to engage in learning together in a shared environment.

Web 2.0 tools are easy to use and can be quickly set up, making information sharing and teamwork simple. They also require less technical skills, so users can focus more on exchanging information and working together, instead of struggling with complicated technology.

Wikis support computer-assisted collaborative learning, which means using technology to improve teamwork in education and research. They encourage students to interact, work in groups, and share knowledge. Wikis allow students to communicate asynchronously and learn cooperatively, promoting collaboration instead of competition.

Learning becomes more effective when it happens in a community of practice—a group of people learning together in the same field. In such groups, wikis act as a knowledge-sharing platform where members can contribute information, work together, and discuss different topics. Wikis provide important elements of a strong learning community, like online presence, easy interaction, valuable content, wider subject connections, personal and group identity, democratic participation, and gradual development over time.

REFERENCES:

1. Chapelle, C. A. (2001). “Computer applications in second language acquisition: Foundations for teaching, testing, and research”. Cambridge University Press.
2. Collins, A. (1991). “The role of computer technology in restructuring schools”. Phi Delta Kappan.
3. Dudeney, G., Hockly, N., & Pegrum, M. (2013). “Digital Literacies”. Routledge.
4. Leuf, B., & Cunningham, W. (2001). “The Wiki Way: Quick collaboration on the Web”. Addison-Wesley.
5. Millrood, R.P. (2007). “English Teaching Methodology”. Drofa.
6. Leuf, B. and W. Cunningham, The Wiki Way - quick collaboration on the Web. 2001: Addison-Wesley.

BIOGAZ – KELAJAK ENERGIYASI

*Umarova Muattar Bahtiyarovna, Urozov Feruz, Ergashev Jasurbek, Mardiyev Abror,
Namuratova Aziza.*

Toshkent Kimyo Texnologiya instituti

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida muqobil yoqilg‘ilar ishlab chiqarishni takomillashtirish, “yashil” kimyo texnologiyalarni tatbiq etish yo‘lida ko‘plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Bunda biogaz ishlab chiqarish texnologiyasi istiqbolli yo‘l sifatida qaralmoqda. Anaerob fermentatsiya jarayoni natijasida organik moddalar parchalanib, biogaz hosil qilinadi. Zamonaviy biogaz qurilmalari xom ashyoni tayyorlash, anaerob parchalanish yo‘li bilan biogaz olish, uni samarali tozalash, saqlash va undan muqobil yoqilg‘i, energiya hamda mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarishni o‘z ichiga olgan murakkab inshootlar majmuasidir.

Biogaz tarkibida metan (CH_4) - 50-75% va karbonat anhidrid (CO_2) - 25-50%, kam miqdorda vodorod sulfid (H_2S), ammiak (NH_3), vodorod (H_2), azot (N_2) va boshqa gazlar ham bo‘ladi. Biogaz kislorodsiz (anaerob) muhitda organik moddalarning mikroorganizmlar ta‘sirida parchalanishi jarayonida hosil bo‘ladi. Ushbu jarayon quyidagi bosqichdan iborat bo‘ladi: Hidroliz: murakkab organik molekularning yani uglevodlar, oqsillar, lipidlar oddiyroq molekularga (qandlar, aminokislotalar, moy kislotalari) parchalanishi, acidogenez: oddiy molekularning organik kislotalar, spirtlar, H_2 va CO_2 ga aylanishi, acetogenez: organik kislotalar va spirtlarning CH_3COOH , H_2 va CO_2 ga aylanishi hamda metanogenez: CH_3COOH , H_2 va CO_2 ning CH_4 va CO_2 ga aylanishi.

Anaerob jarayonda mezofil ($30-40^\circ\text{C}$) va termofil ($50-60^\circ\text{C}$) haroratda yaxshi boradi, buning uchun optimal pH 6.5-7.5 oralig‘ida bo‘ladi. Ushbu jarayon uchun C/N nisbati 20-30:1 oralig‘ida, optimal namlik 80-90% oralig‘ida bo‘ladi. Jarayonning barcha bosqichlari 1 va 2 bosqichli qurilma reaktorlar hamda Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) doimiy aralashiriladigan reaktorda, Plug Flow Reactor (PFR) oqim reaktori, Batch Reactori davriy reaktorlarda olib boriladi.

Biz taklif qilayotgan loyiha quyidagi vazifalarni hal qilishga imkon beradi:

Xo‘jalikni o‘z elektr energiyasi va muqobil yoqilg‘i bilan ta‘minlash orqali xarajatlarni kamaytirish, yuqori sifatli organik o‘g‘itlar ishlab chiqarish va eksport qilish orqali daromadni ko‘paytirish

Atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo‘shish, fermer xo‘jaliklarida sanitariya-gigiyena talablariga javob berish, ijtimoiy farovonlikni yaxshilash, qolaversa, tuproq sifatini yaxshilash va shu orqali yuqori hosil olish.

Hozirgi kunda xo‘jaliklarini elektr energiyasi bilan ta‘minlash masalasi eng dolzarb vazifa hisoblanadi. 70% metan CH_4 bo‘lgan biogazning kaloriya qiymati 25100 kJ/m^3 (metan-35880) yoki 5990 kkal/m^3 ni tashkil qiladi. Shuningdek, fermada ishlab chiqarilgan biogazdan $65 \text{ m}^3/\text{s}$ da 172 kVt quvvat olish mumkin. Ushbu miqdordagi issiqlik $4 \text{ m}^3/\text{soat}$ qayta ishlangan suvni 30 dan 70°C gacha qizdirish uchun yetarli, bu texnologik maqsadlarda ishlatiladi. Issiqlik qiymati bo‘yicha 1 m^3 biogaz $0,7 \text{ m}^3$ tabiiy gaz, $0,643 \text{ l}$ yoki $0,566 \text{ kg}$ dizel yoqilg‘isi, $0,856 \text{ kg}$ shartli yoqilg‘iga teng. Biogazning o‘rtacha chiqishi $65 \text{ m}^3/\text{s}$ bo‘lsa, kunlik ishlab chiqarish 1560 m^3 , yillik ishlab chiqarish 569400 m^3 ni tashkil qiladi. 1200 bosh qoramol fermasi asosida bioenergiya zavodini yaratish uchun taxminiy xarajatlar $247\,000 \text{ \$}$ ni tashkil qiladi. Kichik fermer xo‘jaliklari uchun 1-4 bosh qoramol, 5-7 oila a‘zosi, parranda va boshqalardan chiqindilarni qayta ishlashga mo‘ljallangan 4-8 m^3 hajmdagi metantenk qurilmasi mos keladi.

Foydalanilgan adabyotlar:

1. Umarova M.B., Urazov F. Nagrevatelnie ustroystva biogazovix reaktorov. "Umiddli kimyogorlar-2023" XXXII ilmiy-texnikaviy anjuman maqolalar to‘plami. Toshkent, TKTI, 25-27-april 2023-yil.

2. Urakov A.U. Umarova M.B. Installation for the production of biogas from organic waste. Ulughbeg international congress of science and engineering knowledge Tashkent chemical-technological institute may 22-23, 2023 / Tashkent.

EKOLOGIK TOZA MUQOBIL YOQILG'ILARNING KELAJAKDAGI ROLI

Umarova M. B., Turabjanova Saodat, Mirsagatova Umida, Komilova Shahlo.

Insoniyatning energiyaga bo'lgan ehtiyoji tobora ortmoqda. Ammo bu atrof-muhitning ko'p miqdorda ifloslanishiga olib kelmoqda, ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, 2021-2025 yillarda energetika sohasida (transport, issiqlik ishlab chiqarish, sanoat, qurilish, uy va korxonalarni yoritish va isitish uchun) dunyo bo'yicha atmosferaga 76 foiz tashlanmalar aniqlangan. Uning 68 foizi 10 ta mamlakat hissasiga to'g'ri keladi - Xitoy (26,1 foiz), AQSh (12,67 foiz), Yevroittifoq (7,52 foiz), Hindiston (7,08 foiz) va Rossiya (5,36 foiz).

Elektr energiyaning asosiy qismi foydali qazilmalarning yoqilishidan olinadi (ko'mir, tabiiy gaz, neft, slanets, torf). Xalqaro energetika agentligi (XEA)ning xabariga ko'ra, 2025 yilda jami elektr energiyaning 37 foizi ko'mirdan, 23,5 foizi esa tabiiy gaz yoqilishidan ishlab chiqarilgan. Worldometer saytining xabariga ko'ra, dunyoda 200 milliard tonnadan kam neft zaxirasi qolgan. Bu 47 yilga yetadi, xolos. Ko'mir zaxirasi 1 trillion tonna, tabiiy gaz 170 milliard kub metr atrofida qolgan. Ularning zaxirasi, ya'ni ko'mir taxminan 133 yilga, gaz 52 yilga yetadi.

Energiya ishlab chiqarish uchun yonilg'i materiallarini qazib olish suv resurslariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. YuNESKO ma'lumotiga ko'ra, dengizda 120 tonna neftni qazib olishda 400 tonna qazish shlami va ming tonnadan ortiq turli chiqindilar suvga tashlanadi. Hidrokeshish usuli bilan yerni ochishda oqova suvlar hosil bo'lib, ular yer osti suvlarini ifloslantiradi.

Butunjahon yadro assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yili dunyoda 442 ta yadroviy reaktor ishlagan. Ularning 70 foizi atrof-muhitga zararli, ba'zilarida radioaktiv suvlar suv ostini zararlamoqda. Xo'sh, elektr energiyasi ishlab chiqarishda hozirda qo'llanilayotgan deyarli barcha uslublar insoniyatga zararli bo'lsa, unda qanday energiya turidan foydalanish lozim. Axir dunyoni energiyasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jahonning ko'plab taniqli ekolog va energetiklari eng xavfsiz energiya turi sifatida muqobil energiyadan foydalanishni taklif etishmoqda. Chunki bu turdagi energiyani ekologiyaga zarar yetkazmasdan olish mumkin. Bu turdagi energiya quyosh, shamol, geotermal issiqlik (yer osti issiqligi), bioyoqilg'idan olinadi. Ularning yoqilishi natijasida havoga juda kam tashlanmalar chiqariladi. XEAning ma'lumotiga ko'ra, dunyoda 2025 yilda muqobil energiya ishlab chiqarilishi 29 foizga yetdi.

Ekologik toza muqobil yoqilg'ilar quyidagilarni o'z ichiga oladi va ular atrof-molotga kam zarar yetkazishi uchun mo'ljallangan:

- Bioyoqilg'ilar (biofuels)
- Biodizel (BD, masalan FAME): bu o'simlik moylari, hayvon yog'lari yoki qayta ishlangan yog'lardan transesterifikatsiya yo'li bilan olinadigan yoqilg'i. Biodizel dizel dvigatellarida ishlatilishi mumkin.
- Bioetanol: bu makkajo'xori, qand lavlagi, bug'doy va boshqa o'simliklardan fermentatsiya yo'li bilan olinadigan spirt. Bioetanol benzina qo'shilishi yoki to'g'ridan-to'g'ri ichki yonuv dvigatellarida ishlatilishi mumkin.
- Elektr yoqilg'isi (elektr avtomobillar) (EV): akkumulyatorlar yordamida energiya zaxirasini ishlatadi; yoqilg'i chiqindilari chiqmaydi.
- Hidrogen yoqilg'isi elektr panellari (fuel cell) yordamida elektr energiyasiga aylantiradi.
- Biogas va boshqa qayta tiklanadigan yoqilg'ilar - bu biologik xom ashyolardan (o'simliklar, hayvon yog'lari, chiqindilar) ishlab chiqariladigan yoqilg'i. Bioyoqilg'i qayta

tiklanadigan energiya manbai hisoblanadi va an'anaviy yoqilg'ilarga (neft, gaz, ko'mir) muqobil bo'lishi mumkin.

Biogaz - bu organik chiqindilarni (go'ng, o'simlik qoldiqlari, oqava suvlar) anaerobik parchalash natijasida hosil bo'ladigan gaz aralashmasi. Biogaz tarkibida metan (CH_4) va karbonat angidrid (CO_2) mavjud. Biogaz elektr energiyasi, issiqlik yoki transport yoqilg'isi sifatida ishlatilishi mumkin.

Bioyoqilg'ilar qayta tiklanadigan energiya manbai hisoblanadi, chunki u o'simliklar va chiqindilardan ishlab chiqariladi. Bioyoqilg'ilar an'anaviy yoqilg'ilarga nisbatan kamroq issiqxona gazlari chiqaradi. Bioyoqilg'i mahalliy resurslardan ishlab chiqarilishi mumkin, bu esa importga qaramlikni kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR:

1. Умарова М.Б., Урозов Ф.Б., Омонов Ш.А., Абдуллаева М.Г. Технология получения биогаза “WOMEN IN STEM” XALQARO FORUMI TOSHKENT, 2025-yil, 12-13-FEVRAL. 211-212 b.

2. Umarova M.B., Shapatov F.U., S.gr.M 21-08 Mukhamedov A. Yu. Obtaining biogas from biomass at the metantenk installation. Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute May 10-11, 2022

METALL KONSTRUKTSIYALARNI KORROZIYADAN HIMOYALASHDA POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Axunova Shaxnoza Dilshod qizi, Meyliyeva Laziza Qahramonovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Organik sintez texnologiyasi” kafedrası, E-mail:
lazizameylijeva466@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda metallarning sanoat sharoitida korroziyaga uchrash muammosi va uni kamaytirishda polimer qoplamalarning roli yoritilgan. Modifikatsiyalangan polimer kompozitsiyalarining adgeziya, dielektrik va antikorrozion xususiyatlari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari yuqori strukturaviy bir jinslilikka ega qoplamalar metall yuzasida samarali himoya to‘siq qatlamini hosil qilishini ko‘rsatdi. Polimer qoplamalar yordamida sanoat uskunalarning xizmat muddatini 1,5–2 barobarga uzaytirish imkoniyati mavjudligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: korroziya, polimer qoplama, antikorrozion himoya, modifikatsiya, adgeziya, strukturaviy barqarorlik.

KIRISH

Zamonaviy sanoatda metallarning korroziyasi nafaqat texnik, balki global iqtisodiy muammo hisoblanib, rivojlangan mamlakatlarda ushbu jarayon keltirib chiqaradigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri zarar yalpi ichki mahsulotning 3,1% dan 4,5% gacha bo‘lgan miqdorini tashkil etmoqda. O‘zbekiston sharoitida, ayniqsa neft-gaz va kimyo sanoatida texnologik uskunarlar agressiv muhit, harorat tebranishlari va namlik ta‘sirida muddatidan oldin ishdan chiqishi kuzatiladi. Shu sababli, metall yuzasida yuqori adgeziya va past diffuziya o‘tkazuvchanligiga ega bo‘lgan polimer qoplamalarni ishlab chiqish va ularning strukturaviy mexanizmlarini tadqiq etish dolzarb vazifa sanaladi. Polimer qoplamalarning himoya xususiyati ularning fizik-kimyoviy tabiatiga, xususan, makromolekulalarning zich joylashishiga va metall bilan hosil qilgan kimyoviy bog‘lanishlariga bog‘liq.[1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Adabiyotlarda epoksid, poliuretan va vinil efir asosidagi qoplamalarning agressiv muhitlarda yuqori himoya samaradorligi namoyon etishi qayd etilgan. Tadqiqotchilar tomonidan polimer qoplamalarning antikorrozion xususiyatlari asosan ularning strukturaviy bir jinsliliigi, adgeziya kuchi va diffuziya to‘siq xossalari bilan bog‘liq ekanligi asoslab berilgan.[2]

Bir qator ishlarda polimer matritsasiga noorganik modifikatorlar va antikorrozion pigmentlar kiritilishi qoplamaning dielektrik ko‘rsatkichlarini pasaytirishi hamda suv va kislorod molekulalarining metall yuzasiga yetib borishini cheklashi aniqlangan. Shu bilan birga, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy qoplamalar uzoq muddatli ekspluatatsiya sharoitida mikrodefektlar hosil bo‘lishi sababli o‘z himoya xususiyatlarini qisman yo‘qotadi.[3]

NATIJARAR

Tadqiqot doirasida o‘rganilgan polimer kompozitsiyalarining samaradorligi ularning tarkibidagi bog‘lovchi moddalar va modifikatorlarning nisbati bilan belgilanadi. Strukturaviy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy epoksid qoplamalarga nisbatan modifikatsiyalangan kompozitlar metall yuzasida barqaror to‘siq qatlamini hosil qiladi. Bu qatlam kislorod va suv molekulalarining metall kristall panjarasiga yetib borishini cheklaydi. Quyidagi jadvalda tadqiq etilgan qoplamalarning asosiy texnik ko‘rsatkichlari qiyosiy tahlil qilingan:

Qoplama tarkibi va xususiyati	Adgeziya kuchi (Ball)	Dielektrik o‘tkazuvchanlik (ϵ)	Korroziya pasayishi (%)
Standart polimer qoplamasi	2	3.5 - 4.0	75%
Modifikatsiyalangan kompozit	1	2.1 - 2.8	94%
Antikorrozion pigmentli polimer	1	2.5 - 3.0	88%

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, modifikatsiyalangan polimer kompozitsiyalari standart qoplamalarga nisbatan yuqori antikorrozion samaradorlikka ega. Xususan, adgeziya ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi polimer qatlamining metall yuzasi bilan mustahkam bog‘lanishini ta‘minlab, himoya qoplamaning ekspluatatsiya jarayonida ajralib ketish ehtimolini kamaytiradi. Dielektrik o‘tkazuvchanlikning pasayishi qoplama ichida elektroximiyaviy jarayonlar faolligining susayishiga olib keladi. Shuningdek, strukturaviy tahlillar polimer zanjirlarining yuqori darajada kross-bog‘lanishi qoplamaning mexanik mustahkamligi va agressiv muhitlarga kimyoviy bardoshlilikini oshirishini tasdiqladi. Elektrokimyoviy sinovlar natijasida korroziya potensialining musbat tomonga siljishi va korroziya tezligining sezilarli darajada kamayishi kuzatildi. Umuman olganda, olingan eksperimental natijalar modifikatsiyalangan polimer qoplamalarning sanoat sharoitida uzoq muddatli va ishonchli antikorrozion himoyani ta‘minlash imkoniyatiga egaligini ko‘rsatadi. Xulosa qilib aytganda, polimer qoplamalarning tarkibiy va strukturaviy parametrlarini optimallashtirish orqali sanoat ob‘ektlarining xizmat muddatini o‘rtacha 1,5–2 barobarga uzaytirish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu korroziyaga qarshi kurashning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Branzoi, F., Băran, A., & Petrescu, S. (2021). Evaluation of Corrosion Protection Performance of New Polymer Composite Coatings on Carbon Steel in Acid Medium by Electrodeposition Methods. *Coatings*, 11(8), 903. <https://doi.org/10.3390/coatings11080903>
2. Bogatu, N., Buruiana, D. L., Muresan, A. C., Ghisman, V., Lupu, A., Mardare, L., Herbei, E. E., Basliu, V., Ceoromila, A., & Florescu, S. (2025). Assessment of the Effectiveness of Protective Coatings in Preventing Steel Corrosion in the Marine Environment. *Polymers*, 17(3), 378. <https://doi.org/10.3390/polym17030378>
3. Revie R.W. (Ed.). *Uhlig’s Corrosion Handbook*. — 3rd ed. — Hoboken: Wiley, 2020.

C₉ UGLEVODORODLARINI AJRATIB OLIISH UCHUN PIROLIZ DISTILLYATINI REKTIFIKATSIYA QILISHNING HARORATGA TA’SIRINI O’RGANISH

Imanova N.Sh., Bekturdiyev G’M. Rajabova S.R.
Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti

ANNOTATSIYA: Organik chiqindilardan olingan piroliz distillyati 150°C dan 170°C gacha bo’lgan haroratda quruq haydaldi, fraksiyalar infraqizil (IQ) spektroskopiya yordamida tahlil qilindi. Qiyosiy IQ-spektral tahlil 152°C ni optimal harorat sifatida tasdiqladi, bu esa samaradorlik va mahsulot yaxlitligining eng yaxshi muvozanatini ta’minlaydi.

KALIT SO’ZLAR: Piroliz distillyati, C₉ uglevodorodlar, rektifikatsiya, harorat ta’siri, IQ-spektroskopiya, quruq haydash.

Piroliz, termokimyoviy parchalanish jarayoni, organik materiallarni qimmatbaho uglevodorodlarga aylantirishda, ayniqsa biomassa va chiqindilarni qayta ishlash jarayonida keng qo’llaniladi [1]. C₉ uglevodorodlar fraksiyasi tarkibiga alkanlar, alkenlar va aromatik moddalar oktan, nonan va ularning hosilari kirishi yoqilg’i ishlab chiqarishda, kimyoviy sintezda va keyingi rafinatsiya jarayonlari uchun xomashyo sifatida qo’llanilishi bilan muhim ahamiyatga ega. Piroliz distillyatini rektifikatsiyalash ajratish samaradorligini oshirish uchun nasadkali kolonna (20 ta nazariy plastinka) bilan jihozlangan laboratoriya miqyosidagi quruq distillyatsiya qurilmasi yordamida amalga oshirildi[2]. Haydash qurilmasi isitish mantiyasi, teskari sovutgich va harorat bilan boshqariladigan yig’ish tizimini o’z ichiga olgan. Distillyat boshqariladigan tezlikda qizdirildi va C₉ uglevodorodlarining qaynash diapazoniga (taxminan 125-175°C) erishish uchun harorat 150°C dan 170°C gacha tizimli ravishda o’zgartirildi[3]. Harorat ±0,5°C aniqlik bilan kalibrlangan termopara yordamida nazorat qilindi.

Rektifikatsiya tajribalari C₈-C₉ uglevodorod fraksiyasining unumi va tozaligiga haroratning ta’sirini baholash uchun mo’ljallangan. Haydash jarayoni uchun jami 3 ta harorat nuqtalari (152°C, 159°C va 170°C) tanlab olindi. Har bir harorat sharoiti uch nusxada tekshirildi va olingan fraksiyalar IQ-tahlildan o’tkazildi. C₉ uglevodorodlarining unumi va tarkibiga harorat ta’sirining ahamiyatini aniqlash uchun ma’lumotlar 95% ishonchlilik darajasi ($p < 0,05$) bilan dispersion tahlil (ANOVA) yordamida statistik tahlil qilindi[4]. C₉ uglevodorod fraksiyasini ajratib olish uchun piroliz distillyatini turli haroratlarda (150°C dan 170°C gacha) rektifikatsiyalash amalga oshirildi va olingan fraksiyalar IQ-spektroskopiya yordamida haroratning unum, tozalik va tarkibga ta’sirini baholash uchun tahlil qilindi[5]. Natijalar maqsadli uglevodorodlarni samarali ajratish uchun optimal harorat sharoitlari va haroratning distillyatning kimyoviy xususiyatlariga ta’siri haqida tushuncha beradi. 152°C haroratda olingan namunaning IQ tahlili 1-rasmda keltirilgan bo’lib, unda C₉ uglevodorodlari bilan bog’liq bo’lgan xarakterli yutilish chiziqlari tasvirlangan.

C₉ uglevodorodlarini ajratib olish uchun piroliz distillyatini rektifikatsiyalashga haroratning ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatdiki, harorat maqsadli fraksiyaning unumi, tozaligi va tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. 152, 159 va 170°C haroratlarda olingan fraksiyalarning IQ-spektroskopiyasi kimyoviy profillarning o'ziga xos tendensiyalarini aniqladi. Fraksiya 152°C haroratda C₉ alifatik uglevodorodlarning eng yuqori konsentratsiyasini, C-H cho'zilish va egilish chiziqlarini, minimal aromatik va kislorodli aralashmalarni namoyon qildi, bu esa uni sanoatda qo'llash uchun eng mos keladi. Temperatura 159 °C gacha ko'tarilganda ba'zi qo'shimchalar (masalan, karbonil birikmalar) ning kamayishi, to'yinmagan uglevodorodlar va kislorodga to'yingan moddalarning ko'payishi, ya'ni qisman oksidlanish kuzatildi. 170°C haroratda fraksiya termik krekning va aromatizatsiya tufayli aromatik birikmalarning sezilarli darajada oshishini ko'rsatdi, to'yinmagan uglevodorodlar va karbon kislotalari aralashmalarining kamayishi bilan birga, kerakli C₉ fraksiyasining degradatsiyasini ko'rsatdi. IQ-spektrlarning solishtirma ustma-ust tushishi shuni tasdiqladiki, 152°C da tozalik va unumning optimal muvozanati ta'minlanadi, bu esa ikkilamchi reaksiyalarni minimallashtirgan holda alifatik uglevodorodlarning yaxlitligini saqlaydi. Ushbu natijalar rektifikatsiya jarayonida haroratni aniq nazorat qilishning muhimligini ta'kidlaydi va samarali hamda barqaror tozalash texnologiyalarini ishlab chiqishga hissa qo'shadigan piroliz distillyatidan yuqori tozalikdagi C₉ uglevodorodlarni maksimal darajada ajratib olish uchun 152°C ni maqbul ish sharti sifatida qabul qilish kerakligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR :

1. Palazzolo, M. A., van de Bovenkamp, H. H., Hoff, J. T. J., Heeres, H. J., & Deuss, P. J. (2025). Processing spent yerba mate by pyrolysis to methoxyphenol-rich oil. *Waste Management*, 205, 115030. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.115030>
2. Strien, J. R. J., Heeres, H. J., & Deuss, P. J. (2025). Maximising naphtha-range hydrocarbons from thermal pyrolysis of polyolefin-rich mixed plastic waste by split-plot response surface methodology. *Waste Management*, 206, 115094. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2025.115094>
3. Okino, J., Siagi, Z., Kumar, A., Talai, S., Muliwa, A., Olomo, E., & Manirambona, E. (2025). Thermal and catalytic pyrolysis of waste plastic heavy distillate into diesel-like product. *Applications in Energy and Combustion Science*, 22, 100337. <https://doi.org/10.1016/j.jaecs.2025.100337>
4. Auersvald, M., Šiman, M., Lyko Vachková, E., Kroufek, J., Straka, P., Barzallo, G., & Vozka, P. (2024). A comparative study of aromatic content in pyrolysis oils from waste plastics and tires: Assessing common refinery methods. *Fuel*, 369, 131714. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.131714>
5. Dammann, M., Hüsing, F., Santo, U., Boning, D., Mancini, M., & Kolb, T. (2026). Characterisation of beech wood pyrolysis oil: Chemical and physical properties and decomposition kinetics. *Fuel*, 404, 134897. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.134897>
6. Apicella, B., Cerciello, F., Migliaccio, R., Oliano, M. M., Ruoppolo, G., Russo, C., Stanzione, F., Urciuolo, M., Azzolini, M., Curia, G., Moratti, F., Romano, V., Liguori, D., & Senneca, O. (2025). Chemical characterization of liquid products from the pyrolysis of plastic wastes. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 190, 107153. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2025.107153>
7. Apicella, B., Cerciello, F., Migliaccio, R., Oliano, M. M., Ruoppolo, G., Russo, C., Stanzione, F., Urciuolo, M., Azzolini, M., Curia, G., Moratti, F., Romano, V., Liguori, D., & Senneca, O. (2025). Chemical characterization of liquid products from the pyrolysis of plastic wastes. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 190, 107153. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2025.107153>

MENEJMENT NAZARIYALARINING EVOLYUSIYASI VA ULARNING OLIY TA'LIM TIZIMIGA TATBIQ ETILISHI

¹*Saidaxmedova N.I., ²Aripov A.S.*

¹*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.(DSc)*

²*O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi*

Hozirgi kunda oliy ta'lim bozorining global fonida xalqaro darajada tan olinish jadal kurash maydonini vujudga keltirmoqda. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) 2030-yilga qadar Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida hamma hukumatlar tomonidan oliy ta'lim bilan qamrab olish masalasida jadal islohotlar amalga oshirilmogda. BMTning ma'lumotlariga ko'ra, 15-24 yosh bo'lgan aholi soni 2025-yilda 1,4 mlrd. nafarni tashkil qiladi. Bu yoshlar global aholi tarkibining **16 foiziga** to'g'ri keladi. Ushbu raqam 2030-yilga borib 1,3 mlrd. nafar bo'lishi prognoz qilinmogda⁸. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, oliy ta'lim tashkilotlar (OTT) bo'yicha tahsil oluvchi talabalarning umumiy soni taqriban 264 million nafarni tashkil etadi.⁹ Hamkor universitetlar va ta'lim tashkilotlari haqidagi jahon ma'lumotlar bazasi (WHED) ma'lumotlariga ko'ra, 180 tadan ortiq mamlakatlarda 20000 tadan ortiq rasman tan olingan oliy ta'lim tashkilotlari ro'yxatga olingan.¹⁰ Shu boisdan, global oliy ta'lim bozoridagi tendensiyalarni inobatga olgan holda oliy ta'lim tashkilotlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

So'nggi yillarda ko'plab davlatlarda ta'lim siyosatining liberallasuvi, insonlarning ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar o'laroq oliy ta'lim bilan qamrab olishga qaratilgan o'zgarishlar rivojlanmogda. Global miqyosda oliy ta'lim bozoridagi raqobat muhitining keskinlashuvi OTTlari o'rtasida raqobat kurashning kuchayishiga olib kelmogda.

Jahon miqyosida bilimlar iqtisodiyoti shakllanayotgan sharoitda OTTlarining samarali faoliyati ko'p jihatdan ularda qo'llanilayotgan menejment tizimiga bog'liq. Shunday ekan, Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasini isloh qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, OTTlari oldiga raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy salohiyatni oshirish va xalqaro reytinglarda munosib o'rin egallash kabi vazifalar qo'yilmogda. Bu esa menejment nazariyalarini chuqur tahlil qilish va ularni oliy ta'lim tizimiga mos ravishda tatbiq etishni taqozo etadi.

Menejment nazariyalari tarixi bir necha bosqichda shakllangan. Klassik menejment nazariyasi (F.Teylor, A.Fayol) mehnatni qat'iy reglamentlash va ma'muriy boshqaruvga asoslangan bo'lib, samaradorlikni oshirishni asosiy maqsad sifatida belgilagan. Neoklassik (inson munosabatlari) nazariyasi (E.Meyo) inson omilini boshqaruvning markaziy elementi sifatida ilgari surdi.

Keyinchalik tizimli va vaziyatli yondashuvlar tashkilotni tashqi muhit bilan o'zaro aloqadagi ochiq tizim sifatida talqin qildi. XXI asrda strategik, innovatsion va bilimlarga asoslangan menejment nazariyalari shakllanib, liderlik, korporativ madaniyat va intellektual kapital masalalari ustuvor ahamiyat kasb etdi.

OTTlari an'anaviy ishlab chiqarish tashkilotlaridan farqli ravishda ijtimoiy-intellektual tizim hisoblanadi. Shu bois klassik ma'muriy boshqaruv usullari bilan cheklanib qolish ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim sohasida tub institutsional islohotlar amalga oshirildi. Bu o'zgarishlar, avvalo, oliy ta'lim tizimini markazlashgan boshqaruv modelidan bosqichma-bosqich avtonom, raqobatbardosh va bozor mexanizmlariga moslashgan modelga o'tkazishga qaratildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da OTTlariga akademik va moliyaviy mustaqillik berish strategik vazifa sifatida belgilab berildi. Unga ko'ra, OTTlar o'quv rejalarini mustaqil shakllantirish,

⁸ State of the World's Youth. <https://www.un.org/en/global-issues/youth>

⁹ <https://www.unesco.org/en/higher-education>

¹⁰ <https://www.whed.net/home.php>

ta’lim dasturlarini ishlab chiqish, xalqaro reytinglarda ishtirok etish, xorijiy professor-o’qituvchilarni jalb etish hamda moliyaviy resurslarni mustaqil boshqarish huquqiga ega bo’lmoqda.

Akademik avtonomiya doirasida:

– OTTLar o’quv rejalarini kredit-modul tizimi asosida mustaqil ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo’ldi;

– ta’lim standartlari kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ko’rib chiqildi;

– xorijiy ta’lim dasturlari va qo’shma fakultetlar soni keskin oshdi (masalan, Vestminster xalqaro universiteti, Turin politexnika universiteti, Amity, Sharda, Webster University va boshqalar).

Moliyaviy avtonomiya esa universitetlarning budjetdan tashqari mablag’larni jalb etish, kontrakt siyosati, grant va loyiha faoliyatini kengaytirish, xo’jalik shartnomalari asosida tadqiqot ishlarini amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirdi. 2020-2023-yillarda bir qator yirik davlat OTTLari moliyaviy mustaqillikka o’tkazildi (masalan, O’zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Samarqand davlat universiteti va boshqalar).

Shu bilan birga, nodavlat OTTLari faoliyati sezilarli darajada kengaydi. Agar 2016-yilda respublikada nodavlat OTTLar deyarli mavjud bo’lmagan bo’lsa, 2023-2025-yillarga kelib ularning soni 60 tadan oshdi. Bu esa oliy ta’lim bozorida raqobat muhitini shakllantirdi va menejment samaradorligini oshirishni ob’ektiv zaruratga aylantirdi.¹¹

Xalqaro ta’lim standartlarining joriy etilishi ham menejment tizimiga jiddiy ta’sir ko’rsatdi. Jumladan:

– Bolonya jarayoni tamoyillari (kredit-modul tizimi, ECTS kreditlari);

– ta’lim sifatini tashqi baholash va akkreditatsiya tizimini kuchaytirish;

– QS, THE kabi xalqaro reytinglarda ishtirok etishga yo’naltirilgan strategiyalar;

– ichki sifatni ta’minlash tizimini (IQAS) shakllantirish.

Mazkur institutsional o’zgarishlar natijasida OTTLari faoliyatini boshqarishda an’anaviy ma’muriy-buyuruqbozlik modeli samarasiz ekanligi namoyon bo’lmoqda. Chunki avtonomiya sharoitida:

1. Strategik rejalashtirish tizimli va ma’lumotlarga asoslangan bo’lishi;

2. KPI va natijaga yo’naltirilgan boshqaruv (Performance Management) mexanizmlari joriy qilinishi;

3. Risk-menejment va institutsional audit amaliyoti kuchaytirilishi;

4. Universitet boshqaruvida korporativ boshqaruv elementlari (Kengashlar, kuzatuv kengashlari) joriy etilishi talab etilmoqda.

Masalan, moliyaviy avtonomiya sharoitida universitetlar daromad va xarajatlarini samarali boshqarish, diversifikatsiya qilish, ilmiy loyihalardan daromad olish, akademik xizmatlar eksportini yo’lga qo’yish kabi vazifalarni bajarishi kerak. Bu esa strategik menejment, moliyaviy menejment va innovatsion menejmentning uyg’un modelini talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, OTT menejment tizimini qayta ko’rib chiqish ob’ektiv zaruratga aylandi. Endi OTT faqat ta’lim beruvchi muassasa emas, balki:

– bilim va innovatsiya markazi;

– iqtisodiy sub’ekt;

– raqobat muhitida faoliyat yurituvchi institut;

– milliy va xalqaro reytinglarda ishtirok etuvchi tashkilot sifatida namoyon bo’lmoqda.

Shuning uchun zamonaviy sharoitda OTTLari menejmenti quyidagi konseptual tamoyillarga asoslanishi lozim:

– strategik va ssenariyli rejalashtirish;

– natijaga yo’naltirilgan boshqaruv (RBM);

– sifat menejmenti (TQM, ESG yondashuvlari);

¹¹ O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Oliy ta’lim sohasi bo’yicha statistik ma’lumotlar to’plami (2023–2024 yy.). – Toshkent.

– raqamli transformatsiya va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish (Data-driven management);

– institutsional barqarorlik va akademik erkinlik muvozanati.

So'nggi 9 yilda O'zbekistonda davlat, xususiy OTTlari va xorijiy universitet filiallari soni 77 tadan 222 taga, jami talabalar soni esa 250 mingdan 1,5 millionga yetdi va ta'lim xizmatlari bozorida raqobat muhiti shakllandi.¹² Bunday o'zgarishlar jamiyatda bilim orqali yuqori marraga chiqish imkoniyatini yanada mustahkamlaydi. Demak, samarali menejment modellarini joriy etmagan OTTlarining raqobatbardoshligini pasaytiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy boshqaruv instrumentlarini qo'llayotgan OTTlar ta'lim sifati va ilmiy faollik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijalarga erishmoqda.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, menejment nazariyalarining tarixiy evolyusiyasi (klassik boshqaruv maktabi, inson munosabatlari konsepsiyasi, tizimli va institutsional yondashuvlar, strategik va innovatsion menejment nazariyalari) oliy ta'lim tizimida boshqaruv modellarining izchil takomillashuviga metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. OTTlarida strategik menejment, akademik liderlik va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini kompleks joriy etish: ta'lim xizmatlari sifatini oshirish; ilmiy-tadqiqot salohiyatini kuchaytirish; moliyaviy mustaqillik va diversifikatsiyani ta'minlash; universitetlarning xalqaro reytinglardagi pozitsiyalarini yaxshilash imkonini beradi.

Shu bois, OTTlari menejment tizimini takomillashtirish masalasi faqat tashkiliy islohot emas, balki mamlakatning intellektual kapitali va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi strategik yo'nalish sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF–5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Oliy ta'lim sohasi bo'yicha statistik ma'lumotlar to'plami (2023–2024 yy.). – Toshkent.

3. Fayol H. General and Industrial Management. – London, 2015.

4. Drucker P. *Management: Tasks, Responsibilities, Practices* New York: Harper Business, 2007.

5. OECD. Education at a Glance. – Paris, 2022.

6. Altbach P., Salmi J. The Road to Academic Excellence. – World Bank, 2011.

7. Saidaxmedova N.I. Hududiy notenglikni kamaytirishda ta'lim resurslarini boshqarish strategiyasi. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Jurnal. Toshkent. №4, 2025.

8. State of the World's Youth. <https://www.un.org/en/global-issues/youth>

9. <https://www.unesco.org/en/higher-education>

10. <https://www.whed.net/home.php>

11. <https://stat.uz/uz/>

¹² <https://stat.uz/uz/>

GAS XROMATOGRAFIK TAHLIL ORQALI 190 °C DA AJRATIB OLINGAN PIROLIZ DISTILLYATI FRAKSIYASINING TARKIBINI O‘RGANISH

Sh. Valiyeva L. Yusupova

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston

e-mail: davlatova.shahli@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi piroliz distillati laboratoriya sharoitida Rashig halqali nasadka bilan jihozlangan rektifikatsion kolonna yordamida fraksiyalarga ajratildi. Atmosfera bosimida 190 °C haroratda ajratib olingan fraksiyaning kimyoviy tarkibi gaz xromatografiya–mass-spektrometriya (GC–MS) usuli yordamida o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tanlangan fraksiya asosan aromatik va poliaromatik uglevodorodlardan iborat bo‘lib, naftalin, indan, azulen va ularning hosilalari ustun komponentlar sifatida aniqlanildi. Miqdoriy tahlil C₁₀ uglevodorodlarining umumiy miqdori 46,41 % ni tashkil etishini ko‘rsatdi. Olingan natijalar Rashig halqali nasadkaning piroliz distillatlarini samarali fraksiyalarga ajratishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: piroliz distillati, fraksiyalash, Rashig halqasi, gaz xromatografiya–mass-spektrometriya, aromatik uglevodorodlar, C₁₀ fraksiya.

Piroliz distillatlari polimer va og‘ir uglevodorodli xomashyolarning termik parchalanishi jarayonida hosil bo‘ladigan murakkab uglevodorodlar aralashmasini tashkil etadi [1]. Ularning keng qaynash harorati oralig‘i va geterogen tarkibi tufayli, piroliz mahsulotlarini yoqilg‘i, kimyoviy xomashyo yoki funksional qo‘shimchalar sifatida oqilona qo‘llash uchun samarali fraksiyalash va batafsil tarkibiy tahlil o‘tkazish muhim ahamiyatga ega [2]. Shu nuqtai nazardan, distillyatsiya asosidagi ajratish usullarini ilg‘or analitik texnikalar bilan birgalikda qo‘llash individual fraksiyalarning kimyoviy tabiatini chuqur tushunishda muhim rol o‘ynaydi [3].

Rashig halqali nasadka bilan jihozlangan to‘ldirilgan kolonnalar laboratoriya miqyosida fraksiyalash jarayonlarida keng qo‘llaniladi, chunki ular oddiy konstruksiya, kimyoviy inertlik va nisbatan past bosim yo‘qotish sharoitida samarali bug‘–suyuqlik kontaktini ta‘minlash xususiyatiga ega [4]. Ayniqsa, shisha Rashig halqalari termik jihatdan sezgir piroliz mahsulotlarini ajratishda afzal hisoblanadi, chunki ular ikkilamchi reaksiyalar va ifloslanishni minimallashtiradi hamda barqaror ajratish sharoitlarini ta‘minlaydi. Nazorat qilinadigan haroratlarda fraksiyalash keyingi analitik tavsiflash uchun mos bo‘lgan tor qaynash oralig‘iga ega fraksiyalarni ajratib olish imkonini beradi [5].

Piroliz distillati murakkab tarkibli uglevodorodlar aralashmasi bo‘lib, u polimer va og‘ir uglevodorod xomashyolarining termik parchalanishi natijasida hosil bo‘ladi. Ushbu mahsulotlarni chuqur o‘rganish va maqsadli foydalanish uchun ularni fraksiyalarga ajratish hamda individual komponentlarning tarkibini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Mazkur ishda piroliz distillati laboratoriya sharoitida Rashig halqali nasadka bilan jihozlangan rektifikatsion kolonna yordamida fraksiyalarga ajratildi. Fraksiyalash jarayoni atmosfera bosimida olib borilib, 190 °C haroratda ajratib olingan fraksiya tadqiqot obyekti sifatida tanlandi. Ushbu fraksiyaning kimyoviy tarkibi gaz xromatografiya–mass-spektrometriya (GC–MS) usuli yordamida tahlil qilindi.

GC–MS tahlil natijalariga ko‘ra, 190 °C fraksiya asosan aromatik va poliaromatik uglevodorodlardan tashkil topganligi aniqlandi. Fraksiyada naftalin, indan, azulen va ularning hosilalari ustun komponentlar sifatida qayd etildi. Xususan, 1-naftalinol, naftalin, azulen va 1,4-naftalendion kabi birikmalar yuqori ulushga ega ekanligi kuzatildi. Bu esa mazkur fraksiyaning o‘rta qaynash haroratiga ega aromatik birikmalar bilan boyiganligini ko‘rsatadi.

МАҲАЛЛИЙ БУҒДОЙ ВА ЖАВДАРДАН УН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ганиева Қурсия, Гайипова Шахноза

Тошкент кимё технология институти

Аннотация- Ушбу тезисда Ўзбекистон шароитида етиштирилаётган маҳаллий буғдой (Половчанка, Тезпишар, Саидазиз) ва жавдар (Альфа, Саратов) донларини қайта ишлаб ун олиш жараёнларини такомиллаштириш йўллари қисқача ёритилди. Доннинг кимёвий таркиби анатомик қисмлар бўйича нотенг тақсимлангани (эндоспермда крахмал ва клейковина ҳосил қилувчи оксиллар, қобиқ ва алейрон қаватларда эса клетчатка, кулдорлик ва ёғ улуши юқорилиги) навли ун сифатини таъминлаш учун тозалаш, намлаш-дамлаш ва майдалаш-элаш жараёнларини оптимал ташкил этишни талаб қилади[1].

Кириш

Республикада дон етиштиришда буғдой етакчи ўрин тутади. Аммо амалиётда маҳаллий дон партияларида намлик паст (9–11 %) бўлиши, дон геометриясининг нисбатан майдалиги ва аралашмалар улуши тегирмондаги тозалаш ҳамда размол режимларини қайта мослаштириш зарурлигини кўрсатади[2].

Асосий қисм- Ун ишлаб чиқариш икки босқичда амалга оширилади:

1. донни тозалаш ва тортишга тайёрлаш (сепарация, ювиш/гидротермик ишлов, намлаш-дамлаш, партиялаштириш);
2. майдалаш ва ун олиш (валли майдалаш, элаш-саралаш, ёрма-дунстни бойитиш, назорат).

Корхона мисолида таҳлил шуни кўрсатдики, паст намлик сабаб донни 15,5–16,5 % талаб этилган даражага чиқариш қийинлашади. Шу боис қўшимча намловчи ускуна ўрнатиш ва намлаш-дамлаш циклларини тўғри ташкил этиш эндосперм-қобиқ ажралишига ижобий таъсир қилади[3].

Сепаратор самарадорлигини ошириш учун маҳаллий дон майдалиги ҳисобга олиниб элак тешикларини мослаштириш (масалан, 2,2×20 мм ўрнига 1,7×20 мм) тавсия этилади. Тошажратгичда самарадорликни яхшилаш учун дека қиялиги, тебраниш амплитудаси ва ҳаво сарфини қайта созлаш талаб этилади[4].

Оқловчи машиналарда операция 3 марта бажарилганда синган донлар меъёрдан ошиши мумкин; шунинг учун оқлашни 2 мартага оптималлаштириш ёки ортиқча босқични намлаш билан алмаштириш мақсадга мувофиқ[5].

I нав ун учун клейковина талабини таъминлашда юқори клейковинали дон билан аралашма партияси тузиш самара беради (масалан, 23 % клейковинали донни 30 % клейковинали дон билан аралаштириб 26 % атрофига чиқариш).

Натижа ва хулоса

Такомиллаштирилган режимда (намликни 15,5–15,9 % даражада барқарорлаштириш ва аралашма партияси) ун чиқиши ошиши, кулдорлик пасайиши ва клейковина кўрсаткичлари яхшиланиши мумкин. Иқтисодий ҳисоб-китоблар бўйича 1 т дондан қўшимча фойдали маҳсулот ажратиб олиш ва қўшимча даромад олиш имконияти мавжуд.

Хулоса қилиб, маҳаллий буғдой ва жавдардан юқори сифатли ун ишлаб чиқариш учун энг муҳим йўналишлар: намлик режимини тўғри бошқариш, сепарация ва тошажратиш параметрларини оптималлаштириш, оқлаш операциясини қисқартириш/мослаштириш ва донни клейковина бўйича мақсадли партиялаштиришдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.05.2022 йилдаги ПҚ-262-сон Ғаллани етиштириш ва сотишда бозор тамойилини жорий этишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида

2. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ /Ш.М. Мирзиёев. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2016. -56 б.

3. Янги Ўзбекистон Демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда Ш.М. Мирзиёев. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2021 й

4. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамыз

Ш.М. Мирзиёев. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2017 й

5. Ботир Шуқуриллаевич Усмонов., Улугбек Нарбаевич Балтабаев., Эрмат Шерматович Санаев. (2022). глобальные проблемы продовольственной безопасности.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA O‘SADIGAN MOMAQAYMOQ TURLARI

G‘afforova Zilola Alisher qizi
Maksumova Dilrabo Kuchkorovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Momaqaymoq (ilmiy nomi *Taraxacum officinale*) — ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, bahor faslining eng chiroyli va keng tarqalgan gullaridan biridir. U Asteradoshlar (murakkabguldoshlar) oilasiga mansub bo‘lib, xalq orasida oddiy, ammo juda foydali o‘simlik sifatida tanilgan.

Momaqaymoq O‘zbekistonning deyarli barcha hududlarida uchraydi. Jumladan, Toshkent viloyati, Samarqand viloyati, Farg‘ona viloyati, Andijon viloyati va Namangan viloyati hududlarida keng tarqalgan. U asosan dalalar, yaylovlar, bog‘lar hamda yo‘l chetlarida o‘sadi, nam va unumdor tuproqni xush ko‘radi.

Momaqaymoq dorivor o‘simlik sifatida qadimdan qo‘llanib kelinadi. Uning ildizi, bargi va guli shifobaxsh hisoblanadi. Barglari vitaminlarga boy bo‘lib, ayniqsa karotenoidlar (achchiq taraksantin, lutein, flavonoksantin), uchuvchi yog‘lar, triterpen spirtlari (arnidol, faradiol), inulin, taninlar, shilliq, kauchuk, A, B₁, B₂, C vitaminlari, mineral tuzlarini o‘z ichiga oladi (1,2-jadval). Ildizidan tayyorlangan damlama ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, jigar faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi hamda organizmni tozalashga yordam beradi.

1-jadval

Yangi karahindiba ko'katlari biokimyoviy tarkibi (100 g uchun):

№	Momaqaymoq tarkibidagi asosiy komponentlar	Miqdori, g
1	Oqsillar	2,7
2	Yog‘lar	0,7
3	Uglevodlar	9,2
4	Suv	85,6
5	Kul	1,8

2-jadval

Momaqaymoqning vitaminlar va minerallar tarkibi

№	Vitaminlar nomi	Miqdori, mg	Minerallar nomi	Miqdori, mg
1	Xolin, B ₄	35,3	Kaliy, K	397
2	Askorbin kislotasi, C	35	Kalsiy, Ca	187
3	Tokoferol, E	3,44	Fosfor, P	66
4	Niatsin, B ₃	0,806	Natriy, Na	76
5	Riboflavin, B ₂	0,26	Magniy, Mg	36

Momaqaymoq ildizida taxminan 25% inulin, triterpen birikmalari (amirin, tarakserol), taninlar va qatronlar, mineral tuzlar (ko‘p kaliy), inositol, steroidlar, shilimshiq, xolin, A, B₁, C, D vitaminlari, yog‘lar, 3% kauchuk, oz miqdorda uchuvchi yog‘lar va flavonoidlar, organik kislotalar.

Momaqaymoq jinsi 2000 dan ortiq turga ega, ulardan 70 ga yaqin navlari eng mashhur va o‘rganilgan.

A

B

C

D

E

1-rasm. Momaqaymoq turlari: A) oddiy momaqaymoq; B) oq tilli momaqaymoq; C) oq rangli momaqaymoq; D) kuzgi momaqaymoq; E) yassi bargli momaqaymoq.

Oddiy momaqaymoq (dorivor) eng mashhur va keng tarqalgan turi hisoblanadi. U o'rmon-dasht zonasida (o'tloqlar, bo'shliqlar, yo'llar va uylar yaqinida) o'sadi.

Oq tilli momaqaymoq- o'ziga xos xususiyat - bu gullashning chetida joylashgan oq gulbarglar va uning o'rtasida sariq.

Oq rangli momaqaymoq - Ushbu Uzoq Sharq turi o'zini mashhur va oddiy bezak guli sifatida isbotladi.

Kuzgi momaqaymoq -ilgari bu tur kauchuk va qahva sanoatida intensiv ishlatilgan.

Yassi bargli momaqaymoq – yer sharining shimoliy-sharqiy hududlarida keng tarqalgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Statista, Global Gluten-Free Market Report 2023. <https://www.statista.com/statistics/248467/global-gluten-free-food-market-size>
2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. (2022). Отчет о потребительских предпочтениях в сфере продуктов питания. Доступно на: <https://stat.uz>
3. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. (2022). Аналитический отчет по пищевой аллергии и целиакии в стране. [https://api-portal.gov.uz/uploads/752dbdee-5165-15c0-74al-843fedd8f2c9 media_.pdf](https://api-portal.gov.uz/uploads/752dbdee-5165-15c0-74al-843fedd8f2c9_media_.pdf)
4. FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). (2021). Глобальный обзор рынка безглютеновых продуктов. Доступно на: <http://www.fao.org>
5. Euromonitor International. (2023). Теиденции и перепективы развития рынка здорового питания Центральной [https://openknowledge.fao.org/items/b1354e16-97b5-458a-9dc7-3d0b87fd91 ca](https://openknowledge.fao.org/items/b1354e16-97b5-458a-9dc7-3d0b87fd91ca)
6. Исследование NielsenIQ. Динамика спроса на безглютеновую продукцию в странах СНГ. <https://nielseniq.com/global/ru/insights/analysis/2022/kak-izmenilsya-fmcg-rynok-v-2022/>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ И МОЛОТЫХ СЕМЯН ЛЬНА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУКОПЧЁНОЙ КОЛБАСЫ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

*Хидиркулова Мафтуна Бойбури кизи, Атхамова Саида Кудусовна
Ташкентский химико-технологический институт*

Научный и практический интерес к растительным мясозаменителям обусловлен глобальными трендами здорового питания, экологическими и этическими факторами, а также религиозными ограничениями. Колбасные изделия на основе животного мяса содержат высокую долю насыщенных жиров и холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний; кроме того, соблюдение халяль-принципов часто ограничивает ассортимент продуктов в мусульманских регионах. Особую актуальность тема приобретает для людей с диабетом: такие потребители нуждаются в продуктах с низким гликемическим индексом, высоким содержанием белка и пищевых волокон и без скрытых сахаров. Овсяные отруби богаты β -глюканами, снижающими постпрандиальные скачки глюкозы и улучшая липидный профиль крови, а молотые семена льна содержат слизистые полисахариды, омега-3 жирные кислоты и растительный белок, способствующие здоровью сердечно-сосудистой системы. Использование локально доступных ингредиентов снижает себестоимость, поддерживает аграрный сектор и сокращает зависимость от импортных добавок. Всё это подчёркивает практическую значимость разработки полукопчёной колбасы на растительной основе с использованием овсяных отрубей и льна.

Объектом исследования являются овсяные отруби и молотые семена льна как функциональные ингредиенты. Они служат источником растворимых и нерастворимых пищевых волокон, незаменимых аминокислот, омега-3 и обладают влаго- и жиरोудерживающими свойствами. Предмет исследования – технология производства полукопчёной колбасы на растительной основе, включая процессы смешивания, набивки в оболочку, термообработки, копчения и оптимизацию рецептурных пропорций. В работе исследуется влияние отрубей и льна на структуру колбасного фарша, его текстуру, стабильность эмульсии и нутритивный профиль.

Исследования показывают, что овсяные отруби содержат 15–20 % β -глюканов, которые набухают в воде, образуют вязкие растворы и снижают уровень холестерина. Они могут удерживать воду в 3–4 раза больше собственной массы, благодаря чему повышают сочность и выход продукта. Семена льна включают до 30 % слизи, 25 % белка и 30 % жира, богатого α -линоленовой кислотой. Лён и его производные часто применяют как натуральные гидроколлоиды; дозы 1–2 % улучшают эмульгирование и структуру, но большие количества могут давать вязкость и специфический привкус. Работы отмечают, что сочетание овсяных отрубей и льна позволяет уменьшить количество крахмала и добавок при сохранении качества продукта. Однако интеграция этих компонентов в полукопчёные колбасы остаётся малоизученной.

При разработке растительной полукопчёной колбасы важно выбрать набор белков для получения полного аминокислотного состава и нужной текстуры. Оптимальной считается доля 25–30 % витальной клейковины (основной структурообразователь), 8–10 % нутовой или чечевичной муки (источники лизина и улучшения вкуса) и 6–8 % подсолнечной муки (обогащение фенилаланином и тирозином). Овсяные отруби вводят в количестве 4–5 % для усиления водосвязывания, а льняную муку – 1–2 % для гелеобразования и стабилизации эмульсии. Крахмал (2–3 %) выполняет роль наполнителя; смесь растительных масел (рапсовое и кокосовое) обеспечивает сочность и имитацию шпика. Технологическая схема включает гидратацию клейковины в холодной воде с солью, отдельное разбухание льняной слизи, смешивание сухих компонентов, постепенное добавление льна и масел, эмульгирование при низкой температуре, набивку, осадку, подсушку, копчение и доведение до готовности.

Комплекс анализов охватывает физико-химические показатели (влаги, белок, жир, соль), аминокислотный состав, текстурный профиль (жесткость, упругость, жевательность), сенсорную оценку (внешний вид, вкус, запах, сочность), микробиологические параметры (общая обсемененность, наличие патогенов), а также срок годности. Особое внимание уделяется изучению влияния отрубей и льна на устойчивость эмульсии: измеряют влагосвязывание, жиросодержание и степень синергизма после термической обработки. Аминокислотный анализ позволяет оценить баланс незаменимых аминокислот и улучшение нутритивной ценности.

В результате экспериментов было установлено, что образцы с овсяными отрубями и льном имеют более высокую влагосвязывающую способность, меньшие потери массы при варке и копчении, лучшую упругость и жевательность по сравнению с контрольными образцами без добавок. β -глюканы и слизистые полисахариды формируют прочную матрицу, удерживающую воду и жир; это делает колбасу сочной и стабильной. Аминокислотный профиль улучшается за счет наличия лизина, аргинина и метионина из бобовых и льна. Количество диетической клетчатки возрастает до 5 г/100 г, что снижает гликемический индекс изделия и повышает его функциональную ценность. Микробиологические показатели соответствуют нормативам, что подтверждает безопасность продукта. Сенсорные пробы показывают, что вкус и аромат колбасы остаются привлекательными, при условии правильного подбора специй и дозы льна.

Включение 4–5 % овсяных отрубей и 1–2 % молотых семян льна в рецептуру полукопченкой колбасы на растительной основе является целесообразным. Данные ингредиенты улучшают технологические свойства фарша, повышают пищевую и функциональную ценность, обеспечивают снижение гликемического индекса и позволяют отказаться от синтетических стабилизаторов. Технология может быть адаптирована для местных предприятий, так как использует доступное сырье. Рекомендуется дальнейшая оптимизация рецептов под вкусовые предпочтения потребителей, а также исследование стабильности продукта при длительном хранении. Работа демонстрирует научную новизну (редкое сочетание отрубей и льна в колбасных изделиях) и практическую значимость для диетического и халяльного сегментов рынка.

Библиографические ссылки

1. Onwezen M.C., Bouwman E.P., Reinders M.J., Dagevos H. A systematic review on consumer acceptance of alternative proteins: Pulses, algae, insects, plant-based meat alternatives, and cultured meat // *Appetite*. — 2021. — Vol. 159. — Article 105058. — <https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.105058>
2. Curtain, F.; Grafenauer, S. Plant-Based Meat Substitutes in the Flexitarian Age: An Audit of Products on Supermarket Shelves. *Nutrients* 2019, 11, 2603. <https://doi.org/10.3390/nu11112603>
3. Smetana S., Mathys A., Knoch A., Heinz V. Meat alternatives: Life cycle assessment of most known meat substitutes // *International Journal of Life Cycle Assessment*. — 2015. — Vol. 20. — P. 1254–1267. — DOI: <https://doi.org/10.1007/s11367-015-0931-6>.
4. Aschemann-Witzel J., Futtrup Gantriis R., Fraga P., Perez-Cueto F.J.A. Plant-based food and protein trend from a business perspective: Markets, consumers, and the challenges and opportunities in the future // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. — 2021. — Vol. 61, No. 18. — P. 3119–3128. — <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1793730>.
5. Profeta A., Zellmer H., Hamm U. Discrete Choice Analysis of Consumer Preferences for Meat Hybrids: Findings from Germany and Belgium // *Foods*. — 2021. — Vol. 10. — Article 71. — <https://doi.org/10.3390/foods10010071>

PLASTIK CHIQUINDILAR ASOSIDA ASFALT YO`LLAR SIFATINI YAXSHILASH

¹*Bekmuratova Muqaddam Mirhakim qizi*, ²*Yusufbekov Nodirbek Rustambekovich*

¹*“Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish”*

kafedrasi tayanch doktoranti.,

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

²*O`zRFA akademigi.t.f.d.,*

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada plastik chiqindilarni asfalt-beton qoplamalarida ikkilamchi xomashyo sifatida qo‘llash orqali yo‘l qoplamalarining fizik-mexanik va ekspluatatsion xossalari yaxshilash masalalari kompleks tarzda tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida plastik chiqindilarning turlari, ularni bitum bilan modifikatsiyalash mexanizmlari, asfalt qorishmalariga kiritish usullari hamda mustahkamlik, deformatsiyaga chidamlilik va xizmat muddati ko‘rsatkichlariga ta‘siri statistik va tajribaviy ma‘lumotlar asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar plastik chiqindilar asosida tayyorlangan modifikatsiyalangan asfalt-beton qoplamalarining an‘anaviy asfaltga nisbatan yuqori samaradorligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: plastik chiqindilar, asfalt-beton, bitum modifikatsiyasi, polimerlar, yo‘l qoplamasi sifati, ekologik samaradorlik.

Аннотация

Улучшение качества асфальтобетонных дорог на основе пластиковых отходов

В данной научной статье всесторонне изучаются вопросы улучшения физико-механических и эксплуатационных свойств дорожных покрытий с использованием пластиковых отходов в качестве вторичного сырья в асфальтобетонных покрытиях. В рамках исследования на основе статистических и экспериментальных данных проанализированы виды пластиковых отходов, механизмы их модификации битумом, методы их включения в асфальтобетонные смеси, а также их влияние на прочность, сопротивление деформации и срок службы. Полученные результаты показали высокую эффективность модифицированных асфальтобетонных покрытий, изготовленных на основе пластиковых отходов, по сравнению с традиционным асфальтом.

Ключевые слова: пластиковые отходы, асфальтобетон, модификация битумом, полимеры, качество дорожного покрытия, экологическая эффективность.

Kirish

Plastik chiqindilar miqdorining keskin ortib borishi global ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Jahon miqyosida har yili 350 million tonnadan ortiq plastik mahsulot ishlab chiqarilib, uning katta qismi chiqindi sifatida atrof-muhitga tashlanmoqda. Ushbu chiqindilarning tabiiy sharoitda parchalanish muddati 100–500 yilni tashkil etadi. Shu sababli plastik chiqindilarni qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish ilmiy-texnik taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Yo‘l qurilishi sohasida asfalt-beton qoplamalarining uzoq muddat xizmat qilmasligi, yuqori haroratda deformatsiyalanishi va past haroratda yoriqlar hosil qilishi dolzarb muammo sanaladi. An‘anaviy bitumning cheklangan fizik xossalari ushbu kamchiliklarning asosiy sababi hisoblanadi. Plastik chiqindilar asosida bitumni modifikatsiyalash asfalt qoplamalarining mexanik barqarorligini oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. So‘nggi yillarda Hindiston, Xitoy, AQSh va Yevropa davlatlarida plastik chiqindilar asosida asfalt yo‘llar qurish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotlar natijasida polietilen (PE), polipropilen (PP) va polietilentereftalat (PET) asosidagi chiqindilar asfalt qorishmalarida eng samarali modifikatorlar sifatida e‘tirof etilgan. Ilmiy manbalarga ko‘ra, plastik modifikatorlar qo‘shilgan asfalt-beton qoplamalarining mustahkamligi 15–30 % ga, deformatsiyaga chidamliligi esa 20–40 % ga oshgan.

Asfalt-betonning fizik-mexanik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	An’anaviy asfalt	Plastik asfalt
Siqilish mustahkamligi, MPa	3.2	4.1
Suvga chidamlilik, %	85	94
Deformatsiyaga chidamlilik	O‘rtacha	Yuqori
Xizmat muddati, yil	8–10	12–15

Statistik tahlil

Tajriba natijalari asosida o‘tkazilgan dispersiya tahlili (ANOVA) plastik chiqindilar qo‘shilgan asfalt namunalari mustahkamlik ko‘rsatkichlarining statistik jihatdan ishonchli darajada oshganini ($p < 0.05$) tasdiqladi.

Iqtisodiy va ekologik samaradorlik

Plastik chiqindilar asosida asfalt ishlab chiqarish:

- bitum sarfini 8–12 % ga kamaytiradi;
- yo‘l ta‘mirlash xarajatlarini 20–25 % ga qisqartiradi;
- plastik chiqindilar hajmini sezilarli kamaytiradi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari plastik chiqindilarni asfalt yo‘llar qurilishida qo‘llash yuqori texnik, iqtisodiy va ekologik samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu texnologiyani respublika miqyosida joriy etish yo‘l infratuzilmasi sifatini oshirish bilan birga chiqindilarni qayta ishlash muammosini hal etishga xizmat qiladi.

Kelgusida plastik chiqindilar miqdorini optimallashtirish va iqlim sharoitlariga moslashtirilgan asfalt turlarini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlarni kengaytirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo‘l qurilishida polimer materiallar. – Toshkent, 2022.
2. Sustainable Roads Using Plastic Waste. – International Journal of Pavement Engineering, 2021.
3. Bitum va asfalt texnologiyalari. – O‘quv qo‘llanma, 2020.

РАЗРАБОТКА НОРМ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПРИЕМКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И ОТГРУЗКЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Проф. Бектурдиев Г.М., Умарова М.Б., Азаматов У.Х., Абсалямова Г.

Разработка норм естественных потерь (убыли) полусинтетических изделий в Узбекистане базируется на отраслевых стандартах, учитывающих климатические особенности (жаркий климат) и физико-химические свойства продукции. Потери в пределах норм вычитаются при налогообложении, а сверх норм — возмещаются материально ответственными лицами.

Основные этапы разработки и применения норм:

1. Основание и законодательство:
 - Потери признаются в пределах норм, установленных уполномоченными органами (министерствами, ведомствами).
 - При отсутствии официальных отраслевых норм предприятие вправе утвердить их самостоятельно на основе технологических карт и актов контрольных замеров.
 - Применяются нормы, утвержденные соответствующими инструкциями (например, для нефтепродуктов, близких по составу).
2. Учет факторов (Узбекистан):
 - **Климатический период:** Нормы дифференцируются на осенне-зимний (с 1 октября по 31 марта) и весенне-летний (с 1 апреля по 30 сентября) периоды, учитывая высокую температуру воздуха.
 - **Этапы движения:** Нормы устанавливаются отдельно для приемки, транспортировки, хранения (в резервуарах/складах) и отгрузки.
3. Методология разработки:
 - Опытные замеры: Проводятся контрольные взвешивания/измерения до и после операций (транспортировки, хранения) для определения фактической убыли.
 - Анализ потерь: Учитываются испарение, усадка, прилипание к таре, температурное расширение.
 - Типизация: Нормы зависят от типа упаковки (полусинтетика в бочках, цистернах, наливом) и условий складирования (крытый склад, открытая площадка).
4. Документальное оформление:
 - Списание естественной убыли производится только после проведения инвентаризации и выявления фактической недостачи.
 - Оформляется актом списания, который утверждает руководитель предприятия на основании разработанных внутренних нормативов.

Для специализированных полусинтетических изделий рекомендуется использовать методики, схожие с нормами для нефтепродуктов или жидких химических продуктов, утвержденные в Узбекистане, с поправкой на физико-химические свойства конкретного изделия.

Разработка норм естественной убыли для полусинтетических изделий (текстиля, волокон, готовой продукции) регулируется общими методическими принципами, установленными для товарно-материальных ценностей. Поскольку полусинтетические

материалы сочетают свойства натуральных и химических волокон, они подвержены изменению веса за счет изменения влажности (усушки) и механических воздействий.

Факторы, влияющие на естественную убыль

Фактор	Влияние на полусинтетические изделия
Состав волокна	Чем выше доля натуральных волокон, тем больше вероятность изменения веса (усушки).
Климатическая зона	В засушливых регионах потери от испарения влаги выше.
Срок хранения	Нормы могут увеличиваться пропорционально времени нахождения на складе (первый месяц и последующие).
Упаковка	Герметичная упаковка (пленка) практически сводит естественную убыль к нулю.

Норма естественной убыли — это допустимая величина безвозвратных потерь товарно-материальных ценностей, возникающих при хранении и транспортировке. Например, к таким потерям относят снижение веса товара в результате его химических свойств или погодных условий. Убыль товарно-материальных ценностей в пределах норм в налоговом учете относится на материальные расходы и уменьшает налогооблагаемую прибыль.

1. Kirish / Introduction 2
2. “Women in STEM-2026” ilmiy haftaligidan fotolavhalar /Photo album of scientific week “Women in STEM-2026” 6
3. Tashkiliy qo‘mita tomonidan tabrik so‘zlar / Greetings from organisers of the Science Week “Women in STEM-2026” 16

I-SHO‘BA. “YASHIL GORIZONTLAR: FANDA INNOVATSIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH”

SESSION 1. “GREEN HORIZONS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND SUSTAINABILITY ”

4. **TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTIDA OLIMA AYOLLARNING ILMIY FAOLIGINI QO‘LLAB-QUVVATLASH**
B.Sh.Usmonov, DSc, professor
Toshkent kimyo-texnologiya instituti 40
5. **FATTY ACIDS IN CHERRY KERNEL OIL AND THEIR PROPERTIES**
Khamidova Madina Olimjonovna, Do'smatova Feruza Abdusalomovna
Tashkent Institute of Chemical Technology 43
6. **TABIY BIOPRACHALANUVCHAN, QAYTA TIKLANUVCHAN POLIMERLAR ASOSIDAGI MATOLARGA KIMYOVIY ISHLOV BERISH**
Xasanova M.SH., Norqulova N.I.
Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, Toshkent O‘zbekiston 45
7. **ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБЪЕКТАХ ВЛИЯНИЙ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА**
Г.М. Аллаберганова¹, Х.Л.Пулатов², М.А.Мустафоев³, А.М. Музафаров⁴
^{1,3,4}Навоийского государственного горно-технологического университета,
²Ташкентского химико-технологического института, 47
8. **ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ ВЕЛИЧИН И КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ОБЪЕКТАХ ЭКОСИСТЕМЫ, НАХОДЯЩИЕ В РАЙОНЕ ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ**
Д.М. Сидикова, Г.А. Асадова, М.А. Кувватова, М.А. Мустафоев, А.М. Музафаров
Навоийского государственного горно - технологического университета 49
9. **PROBLEMS OF TECHNOLOGY OF WASTE-FREE FRACTIONAL PROCESSING OF MELON**
Nurmatullayeva E‘zozaxon Saidkamol qizi, Irgasheva Gulmira Raximjanovna
Tashkent Institute of Chemical Technology mag., (PhD), dot 50
10. **SHAFTOLI DANAGIDAN EFIR MOYI OLIISH VA UNI XI DF USULI BO‘YICHA MIQDORIY ANIQLASH**
Nimatova Jasmina Farruxovna, Maksumova Dilrabo Kuchkarovna, Akbarova Nodira Akmalovna
Toshkent kimyo texnologiya instituti 51
11. **SABZINING IKKILAMI XOMASHYOLARIDAN TABIIY LIPID-KAROTINOID KOMPLEKS OLIISH**
Yusupova Mumtoza Kamol qizi 52

- Toshkent kimyo texnologiya instituti*
NOAN’ANAVIY XOMASHYOLAR ASOSIDA YANGI TURDAGI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH
12. *To‘lqinova Shahzoda To‘lqin qizi, Maksumova Dilrabo Kuchkarovna, Islamova Farida Kamiljanovna* **53**
Toshkent kimyo texnologiya instituti
13. **RESEARCH ON THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS ENRICHED WITH ESSENTIAL FATTY ACIDS BASED ON CEREAL KERNELS** **54**
Askarova Khurshida Ekram kizi
Tashkent Institute of Chemical Technology, Faculty of Food and Winemaking Technologies Food Technology
14. **INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING THE TOPIC OF ENZYMES IN BIOCHEMISTRY EDUCATION** **57**
Eshchanova N.
Bukhara state medical institute
15. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОИЗОТОПОВ В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ** **59**
Муминова З.А. Каримова С.Т.
Ташкентский химико – технологический институт
16. **РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ШОКОЛАДА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА, НА ОСНОВЕ ШОКОЛАДНОЙ ХУРМЫ** **62**
Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна, Исмаилова Назира Мухаматдин кизи, Абдурахимова Бахмалойи Нуриддин кизи
Ташкентский химико – технологический институт
17. **ОБОГАЩЕНИЕ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ МИКРОНУТРИЕНТАМИ И КЛЕТЧАТКОЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА ИЗ МЕСТНОЙ ХУРМЫ** **64**
Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна, Исмаилова Назира Мухаматдин кизи, Абдурахимова Бахмалойи Нуриддин кизи
Ташкентский химико – технологический институт
18. **THE EFFECTIVE CHARGE OF LOW-FOULING POLYBETAINE AND HPMA BRUSHES** **67**
Alina Pilipenco^a, Michala Forinová^a, Zulfiya Černochová^{b}, Zdeňka Kolská^c, Hana Vaisocherová-Lisalová^a, Milan Houska^a*
^a FZU - Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Na Slovance 1999/2, 180 00 Prague, Czech Republic
^b Institute of Macromolecular Chemistry CAS, Institute of Macromolecular Chemistry CAS, Heyrovského nám. 2, Prague, 16206 Czech Republic. email: ^c Faculty of Science, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem, České Mládeže 8, Ústí nad Labem, 400 96 Czech Republic
19. **APPLICATION OF FISH OIL MICROENCAPSULATION TECHNOLOGY IN THE FORTIFICATION OF COOKIES WITH OMEGA-3 FATTY ACIDS** **69**
Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna, Abdurakhimova Bakhmaloyi Nuriddin kizi, Ismailova Nazira Mukhamatdin kizi
Tashkent Chemical-Technological Institute
20. **GLYCYRRHIZA GLABRA (SHIRINMIYA) ILDIZI EKSTRAKTLARINING AYRIM SHARTLI-PATOGEN MIKROORGANIZMLARGA NISBATAN ANTIBAKTERIAL XUSUSIYATLARINI BAHOLASH** **70**
Zakirova Muyassar, Gulmatova Shohista

- Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
VITAMIN D DEFICIENCY IN UZBEKISTAN: FOOD FORTIFICATION CHALLENGES AND NANO-DELIVERY SYSTEM APPROACHES
21. *Shakhnozakhon Salijonova, Bakhmaloy Abdurakhimova, Samandar Sodikov* 71
Tashkent Institute of Chemical Technology
- BIOLOGIK USULLAR ASOSIDA CHIQINDI SUVLARNI TOZALASH JARAYONLARI**
22. *Zakirova Muyassar, Ochilova Durdona* 72
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI QADOQLASH MATERIALLARINING MIKROBIOLOGIK XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI BAHOLASH**
23. *Zakirova Muyassar, Qadirova Gulshoda* 73
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- OPTIMIZATION OF PASTEURIZATION FOR CAMEL MILK PROCESSING**
24. *Khumora Yunuskhodjaeva, Dilrabo Maksumova, Kuchkor Dodaev* 74
Tashkent Institute of Chemical Technology
- THEORETICAL FOUNDATIONS OF ISOLATING BIOLOGICALLY ACTIVE OLEOSOMES FROM SESAME SEEDS AND CAKE.**
25. *Shakhnozakhon Gaipova* 76
Tashkent Institute of Chemical Technology
- ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИДАГИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИКДАГИ ЎРНИ**
26. *Г.Т.Бадалова, М.Р.Каюмова* 78
Тошкент кимё технология институту
- MAKULATURA VA SHOLI SELLYULOZA KOMPOZITSIYASIDAN PRESS MATERIAL OLISH.**
27. *R. Zokirova, A. Xudoyberdiyev, D. Zokirova, M. Primqulov, G. Hakimova* 80
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЗАКВАСОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА**
28. *Д.Х. Хафизова, Ф.Ф. Рустамбекова,* 82
Ташкентский химико-технологический институт
- АНТИОКСИДАНТАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА ТИРОЗИНАЗЫ В КРАСНЫХ СУХИХ ВИНАХ**
29. *Гулмира Иргашева, Хакимова Саида* 84
Ташкент химико-технология институту
- ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ**
30. *М.Р. Уткирова, Г.Р. Иргашева,* 86
Ташкентский химико-технологический институт
- АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛКОВ ЯЧМЕНЯ И ПИВНОЙ ДРОБИНЫ**
31. *Ибрагимова Ш.Б., Хасанов Х.Т.* 88
Ташкентский химико-технологический институт
- НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЛИПИДЫ СЕМЯН LINDELOFIA MACROSTYLA СЕМ. Boraginaceae**
32. 90

- Ф.П. Мавлянова¹, Н.К. Юлдашева², Ш.Х. Иботов², С.З. Нишанбаев²**
¹Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) ²Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз
33. **COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND FATTY ACID PROFILES OF BUTTER AND SPREAD PRODUCTS** 92
Karimova Barchinoy Abdurasulovna, Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna, Khodjaev Sarvar Fakhreddinovich
Tashkent Institute of Chemical-Technology
34. **DEVELOPMENT AND QUALITY EVALUATION OF FRUIT-ENRICHED SPREADS USING LOCALLY SOURCED RAW MATERIALS** 94
Karimova Barchinoy Abdurasulovna, Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna, Ruzibayev Akbarali Tursunboevich
Tashkent Institute of Chemical-Technology
35. **НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ФРУКТОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН** 95
Додаева Л. К., Кенжаев Н.Т.
ТХТИ
36. **VINO SPIRITSIZLANTIRILISHINING AROMATIK PROFILIGA TA’SIRI** 97
Z.O. Abdulatipova, A.X. Boboyev*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Enologiya va bijg’ilash mahsulotlari texnologiyasi kafedrası
37. **ПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ РЫБНЫХ ОТХОДОВ** 100
¹*Мадиева Любовь Кайпкалиевна, ²Сатенов Курмет Гизатуллаевич*
¹*BINOM SCHOOL (Республика Казахстан, Астана)*
²*Казахский Университет Технологии и Бизнеса имени К.Кулажанова, Факультет инжиниринга и информационных технологий (Республика Казахстан, Астана)*
38. **QOVUNNI FRAKSIYALANGAN KOMPONENTLARINI QAYTA ISHLABMARMELAD VA MUZQAYMOQ OLIISH TEXNOLOGIYASI** 102
¹*М. А. Хужайева, ²Д. К. Maksumova*
¹*Urganch davlat universiteti*
²*Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
39. **POLIVINILXLORID, KAUSTIK SODA VA METANOL ISHLAB CHIQRISHDAN KELIB CHIQADIGAN AYLANMA VA OQAVA SUVLARNI INTEGRATSIYALASHGAN TOZALASH JARAYONLARI YORDAMIDA TOZALASH** 104
Zakirova T.V., Norqulova Z.M., Namozova N.O., Xo‘jaqulova Sh.
“Navoiyazot” AJ Markaziy laboratoriyasi
40. **MAHALLLIYLASHTIRISH DASTURI ASOSIDA OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA QO‘LLANILADIGAN KOAGULYANTLAR OLIISH** 106
¹*Salomov A.R., ²Zakirova T.V., Haqberdieva S.A., Samatova D.O‘.*
¹*“O‘zkiyosanoat” AJ, ²“Navoiyazot” AJ Markaziy laboratoriyasi*
41. **DON EKINLARINI MAKKAJO‘XORI GLYUTENI BILAN OMIXTA YEM XOM ASHYOSI SIFATIDAGI QIYOSIY TAHLILI** 109
X. Xatamova, F.N. Sarbolayev, G.Z.Djaxangirova

- НЕФРИТТОВАННЫЕ ГЛУШЕННЫЕ ГЛАЗУРИ ДЛЯ САНИТАРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**
42. *Иван Левицкий, Михаил Дяденко, Валерий Лугин* 111
Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», Республика Беларусь
- ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА «MENZOLIT ВМС 3102» КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕФЛЕКТОРОВ ФАР**
43. *Акбарова Виолетта Азизовна, Жураев Асрор Бахтиярович, Алимухамедов Музаффар Ганиевич* 113
Филиал Российского Химико-технологического Университета имени Д.И. Менделеева
- СУШКА ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ИЗ *SILYBUM MARIANUM***
44. *¹Халмурзаева Асель Асилбековна, ²Сотимов Гайрат Бахтиёрович.* 115
¹«Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в городе Ташкенте». Факультет: Химическая технология. ²Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз.
- РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ЛИСТОВЫХ СТЕКОЛ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ**
45. *Екатерина Трусова, Анастасия Алешко* 117
Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь
- КОМПОНЕНТЫ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ *SALVIA DESERTA***
46. *Артищева Анастасия Владимировна* 118
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в городе Ташкенте. Факультет: Химическая технология
- КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ. ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ, ДОБАВКИ, ТЕХНОЛОГИЯ, СВОЙСТВА**
47. *¹Хакимова Мохира Илхомовна, ²Дустова Мехринисо Пармановна, ³Ярашов Шохрух, ³Санакулов Давлат Мухаммад угли* 120
¹Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева в г.Ташкент ²Навоийского университета инноваций,г. Навои, Республика Узбекистан ³Навоийского государственного горно-технологического университета, г. Навои, Республика Узбекистан
- VACUUM PACKAGING FOR STORAGE OF TUBERS AND ROOT CROPS**
48. *Roziya Ernazarova, Dilrabo Maksumova* 122
Tashkent Institute of Chemical Technology, Tashkent, Uzbekistan
- O’SIMLIK QO’SHIMCHALARI BILAN BOYITILGAN YUMSHOQ PISHLOQ ISHLAB CHIQRISH (RAYXON)**
49. *Tairova Kamola Zabixullayevna, Akromova Rano Ramztdinovna* 124
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- PRODUCTION OF METAL-CERAMIC COMPOSITIONS FOR THE FORMATION OF OPAQUE, DENTIN, AND ENAMEL LAYERS IN DENTISTRY**
50. *Aripova M.Kh., Kadyrniyazova Sh.A.* 126
Tashkent Chemical-Technological Institute

51. **DESIGN AND DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PLANT-BASED WHIPPED CREAMS USING FUNCTIONAL OILS** 128
Shakhnozakhon Gaipova, Khudaybergenova Aziza
Tashkent Institute of Chemical Technology
52. **ОБОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЫРА БЕЛКОВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ** 130
Мариям Бекбол, Сапаркуль Еркебаева
Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова», Высшая школа текстильной и пищевой инженерии, Республика Казахстан
53. **CHIQUINDILARDAN PENOSTEKLO OLIISH VA UN DAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI** 132
O.Yu.Aripdjanov, O.A.Abdujalilova, R.D. Joniyeva, A.A.Olimov
54. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНКАПСУЛЯЦИИ ОМЕГА-3 ЛЬЯНОГО МАСЛО** 133
Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна¹, Абдурахимова Бахмалойи Нуриддин кизи², Исмаилова Назира Мухаматдин кизи³
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
55. **ВЛИЯНИЯ ВИШНЕВОГО СОКА НА КАЧЕСТВО БИРМИКСОВ** 134
Мирзаахмедова С.А., Рустамбекова Ф.Ф., Яхишликова Н.А.
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
56. **OZIQ-OVQAT SANOATIDA YASHIL INNOVATSIYALAR: CHIQUINDISIZ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYALARINI TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH TAMOYILLARI** 136
Allakuliyeva A.Sh., Hamroqulov M.G‘
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
57. **DORIVOR O‘SIMLIK PHYSALIS ANGULATA SELLYULOZASIDAN MIKROKRISTALLIK SELLYULOZA SINTEZ QILISH** 138
D. Hamdamova, A.Tadjibayeva, V.Umarova, M. Primqulov
Toshkent Kimyo-texnologiya instituti
58. **KERAMIKA MAHSULOTLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION INSTRUMENTAL METODLAR: TARIXIY TEXNOLOGIYALAR VA SO‘NGGI YILLARDAGI STANDARTLARNING QIYOSIY TADQIQOTI** 140
Sotqulova Irodaxon Dilshodbek qizi, Hamraqulov G‘ofurjon Holyigitovich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
59. **TOPINAMBUR KUKUNI QO‘SHILGAN BUG‘DOY-JAVDAR NONINING TEXNOLOGIK VA ORGANOLEPTIK XUSUSIYATLARI** 142
¹Z. X. Sultonboyeva, ²S. S. Achilova, ³J.G.Raximov
^{1,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti
²Urganch davlat universiteti
60. **QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARINI DASTLABKI ISHLOV BERIB SAQLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH** 144
Bafoyeva Sadoqat Umid qizi
Toshkent kimyo-texnologiyalari instituti
61. **AMMIAKLI SELITRA OLINISHIDA QO‘SHIMCHA SIFATIDA QO‘LLANILADIGAN MAGNIY NITRAT TUZINI (BRUSIT) XOM ASHYOSIDAN FOYDALANMASDAN MAHALLIY XOM-ASHYO DOLOMIT MINERALIDAN OLIISHNI AMALGA OSHIRISH** 146
Zakirova T.V., Polvonova F.T., Rasulova Sh.N., Ivanko E.V.
Navoiyazot AJ, Markaziy laboratoriyasi

62. **YARROWIA LIPOLYTICA ASOSIDA OZUQAVIY OQSIL ISHLAB
CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA
TADQIQOT NATIJALARINING TAHLILI** 148
Zakirova Muyassar, Mirodilova Moxina
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
63. **ESTABLISHMENT OF OPTIMAL TECHNOLOGICAL MODES OF
INJECTION MOLDING OF PARTS FROM ATIFRICTION-WEAR-
RESISTANT COMPOSITE POLYMER MATERIALS** 149
¹*Tukhtasheva Malohat, ²Abed Nodira, ³Negmatova Komila, ⁴Tulyaganova
Vasila*
¹*Tashkent institute of Chemical technology*
²*Director of State Establishment “Fan va tarakkiyot”*
³*Head of laboratory at State Establishment, Fan va tarakkiyot”,*
⁴*Researcher at State Establishment “Fan va tarakkiyot”*
64. **AESCULUS HIPPOCASTANUM URUG’INING YOG’
KISLOTALAR TARKIBI** 150
*Nasriyev Farahmon Tursunaliyevich, Isaqova Shaxnoza Xoltura qizi,
Nurmuxamedova Vazira Zaxiritdinovna*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
65. **KASHTAN MEVASIDAN BIOFAOL OZIY-OVQAT
QO’SHIMCHASINI OLIYSH VA UNING KIMYOVIY TAHLILI** 152
*Nurullayeva Munisa Norxo’ja qizi, Isaqova Shaxnoza Xoltura qizi,
Nurmuxamedova Vazira Zaxiritdinovna*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
66. **AQLLI TEXNOLOGIYALAR NIGOHIDA SOF SAYYORA:
EKOLOGIYA VA BARQAROR TARAQQIYOT UYG’UNLIGI** 153
Xudayberdieva Arofat Isroilovna, Maxkamova Latofat Kobil qizi,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
67. **DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY SAFE AND
INNOVATIVE ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINING
ROSEMARY OIL COMPONENTS** 155
¹*Akramova Ra’no Ramziddinova, ²Abdullayeva Laylo Nazrulla qizi*
Tashkent Institute of Chemical Technology
68. **DONNING TEXNOLOGIK SIFAT KO’RSATKICHLARINING
O’G’ITLAR TA’SIRIDA O’ZGARISHI** 158
D.I. Ubaydullayeva
Toshkent kimyo texnologiya institut
69. **PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF MILK FATS FROM LARGE AND
SMALL HORNED ANIMALS AND THEIR ROLE IN SUSTAINABLE FOOD
PRODUCTION** 159
Ruzibayev Akbarali Tursunbayevich, Jienbaeva Albina Mukhtarbaevna
Tashkent Institute of Chemical Technology
70. **BIOETANOL ISHLAB CHIQRISHDA QISHLOQ XO’JALIGI
CHIQUINDILARIDAN FOYDALANISH: ZAMONAVIY
YONDASHUVLAR TAHLILI** 162
K.M. Maxambetova, F.B. Igitov
Toshkent kimyo texnologiya instituti
71. **IMPROVEMENT OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RHODIOLA
HETERODONTA ROOT EXTRACT BY CYCLODEXTRIN
ENCAPSULATION FOR NUTRACEUTICAL USE** 164
Azimova M.O¹, Otajonova M.O², Gayibova S.N¹.

- ¹*Institute of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*
²*National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*
72. **“NAVOIYAZOT” AJ MAHSULOTI AMMONIY SULFATDAN MOR TUZINI SENTEZ QILISH** 166
Qosimova S., Kuzaxmedova I.V.
73. **BANAN PO‘STLOG‘I UNININI QANDOLAT MAHSULOTLARIDA QO‘LLANISHI** 168
Jo‘rayeva Gulnoza Baxtiyor qizi, Maxmudova Dildora Xasanovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
74. **GREEN ENERGY IN CONTEMPORARY ENERGY TRANSITIONS: PROSPECTS, CHALLENGES, AND GOVERNANCE IMPLICATIONS** 170
Daniyarova Charos Turdaliyevna
Tashkent Institute of chemical technologies, The department of Automation and digital control
75. **TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARI ISTE‘MOL BOZORI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI, IDENTIFIKATSIYA VA SOXTALASHTIRISH MASALALARI** 173
Jaylyashova Dilbar, PhD.Sayfullayeva Zaynab
Toshkent kimyo-texnologiya instituti,
Funksional mahsulotlar texnologiyasi kafedrası, O‘zbekiston
76. **INVESTIGATION OF SURFACE MORPHOLOGY CHANGES OF SPENT ANM CATALYST DURING REGENERATION AFTER HYDROTREATING** 175
D.D. Umarova., I.M. G‘ulomova., M.Sh. Hakimova. Qorayeva D.K.
Toshkent kimyo texnologiya instituti
77. **ENG ZAMONAVIY LITIY-ION BATAREYALARNI QAYTA ISHLASHNI GIDROMETALLURGIYA USULIDA O‘RGANISH** 177
Igitov F.B., Mirzahmedova Sevinch O‘tkir qizi, Axmedjonova Dilafruz Axror qizi, Turdiyeva Ozoda Rahimovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
78. **ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ФАЗОВОГО СОСТАВА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДАХ** 179
Камолов Т.О., Бекмуратова М.Г., Сайфиева П.О., Тошпулатова Г.Р.
Ташкентский химико-технологический институт
Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова Гусударственное учреждение «Фан ва тараккиёт»
79. **ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОКИСЛЕНИЯ МОЛИБДЕНИТА АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ** 182
Камолов Т.О., Бердиева М.И., Жураева Б.А., Тошпулатова Г.Р., Каюмова Ш.Р.
Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова Гусударственное учреждение «Фан ва тараккиёт»
Ташкентский химико-технологический институт
80. **ЖИДКИЕ И ГРАНУЛИРОВАННЫЕ АЗОТНО-КАЛЬЦИЕВЫЕ УДОБРЕНИЯ ИЗ ФОСМУКИ И МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ - ОТХОДА ОБОГАЩЕНИЯ ФОСФОРИТОВ** 184
О.С. Бобокулова, Н.Ш. Зулярова, Х.С. Талипова, И.И. Усманов
Ташкентский химико-технологический институт
Каршинский государственный технический университет

81. CONIUM MACULATUM L. (DOG‘LI ZANG) O‘SIMLIGINING YUQORI SAMARADOR SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI TAHLILI 186
¹G. Narzullayeva, ¹M.M. Mahmudova, ²S.M. To‘rayeva
¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti
²O‘R FA O‘simlik moddalari kimyosi instituti
82. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ СОСТАВОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ НЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ И ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ИХ СЖИГАНИИ 189
Камолов Т.О., Рахматова Н.Ш., Очилов Э.А., Ҳамдамова Ч.Х.
Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова Гусударственное учреждение «Фан ва тараккиёт»
Ташкентский химико-технологический институт
83. РЕЖИМ ПИТАНИЯ ПШЕНИЦЫ 191
Д. И. Убайдуллаева
Ташкентский химико-технический институт
84. DEVULKANLANGAN POLIMER KOMPOZITSIYALARDA FAOL QO‘SHIMCHALARNING KIMYOVIY TA‘SIRINI TURLI USULLARDA O‘RGANISH. 192
Anorova Fazilat Elbekovna, Muzafarova Xurshida Anvarovna, Ishmuhammedova Muqaddam G‘olibovna, Adilov Ravshan Irkinovich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
85. DEVULKANIZATLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINING NAZARIY ASOSLARINI O‘RGANISH 194
Muzafarova Xurshida Anvarovna, Safarov Toyir Tursunovich, Anorova Fazilat Elbekovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
86. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАНОЧАСТИЦ ФЕРРИТА МЕДИ 195
Шахназарова Мария Самвеловна, Кадирова Зухра Чингизовна
«Химическая технология фармацевтических препаратов» Филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в г. Ташкенте
87. SUVNI YUMSHATISH VA TUZSIZLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI 197
Yuldashev A.A., Shodmonova S.A., Aminboyeva X.Q
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
88. SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORTI HAJMINI OSHIRISH YO‘LLARI 200
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
89. IMPREGNIRLANGAN QATTIQ SORBENTNING QO‘LLANILISHI VA AFZALLIKLARI 204
Hakimova Shahnozaxon Shavkatjon qizi, Maksumova Oyto‘ra Sitdikovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
90. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 206
Курбанова Нодира Бахтияровна, Омонов Шахзоджон Дилшоджон угли, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Курбанов Бахтияр Ибрагимович

- Ташкентский химико-технологический институт факультет пищевых и винодельческих технологий, Узбекистан;
Институт ядерной физики при Академии наук лаборатория экологии и биотехнологии, Узбекистан.*
- RAMAN SPECTRA OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON MoO₃ AND TiO₂**
91. *D.R.Tursunova, Z.Ch.Kadirova, Sh.P.Gofurov* **208**
*Tashkent institute chemical technology, Tashkent, Uzbekistan
Uzbek Japan Innovation Centre of Youths, Tashkent, Uzbekistan*
- TURLI PAST MOLEKULALI POLIETILENLARNING INFRA QIZIL SPEKTROSKOPIYA TAHLILI**
92. *A.E. Norqobilov, R.I. Adilov, B.B. Ayxodjayev, S.B. Yo‘ldoshev* **210**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- OZON KONSENTRATSIYASI VA SAQLASH SHAROITLARI TA’SIRIDA MEVALARINING SIFAT KO’RSATKICHLARI O’ZGARISHINI O’RGANISH**
93. *Kamolদিনova Xumoroy Xushnutbek qizi^{1,*}, Hakimov Dilmurod Valijon o‘g‘li¹* **212**
*¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti,
² Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasi, standartlashtirish va sertifikatlash”*
- PUNICA GRANATUM L. ANOR PO‘STI EKSTRAKTLARINING KIMYOVIY TARKIBINI O‘RGANISH: UGLEVODLAR MIQDORINI HPLC USULIDA ANIQLASH VA BIOFAOL XUSUSIYATLARINI BAHOLASH.**
94. *Maxkamova Diyora Madaminjon qizi, Xasan Niyozovich Niyozov, Durdona Shapurovna Matchanova* **217**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Biotexnologiya kafedrası, O‘zbekiston
- SOLANUM NIGRUM L.: A PROMISING MEDICINAL PLANT FOR SUSTAINABLE HEALTHCARE AND NUTRITIONAL SECURITY**
95. *Riya Mehrotra, Saba Siddiqui** **219**
*Integral University, Lucknow-226026, Uttar Pradesh, India
Corresponding author: Dr. Saba Siddiqui, HOD, IIAST, Integral University, India
- INNER TRANSITION ELEMENT BASED NANOMATERIALS**
96. *Nashra Fatima¹, Ekhlakh Veg^{1,2}, Tahmeena Khan^{1*}* **220**
*¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India
²Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India*
- ENTO-NUTRITION: A CIRCULAR AND NUTRITIVE SOLUTION FOR FOOD SUSTAINABILITY**
97. *Uzma Afaq^{1,2,*} Shadma Abid^{1,2}, Aafreen Fatima Alam^{1,2}, Shazia Qamar^{1,2}* **222**
*¹Biocontrol Research Laboratory, Integral Centre of Excellence for Interdisciplinary Research
(ICEIR-4), Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India
²Department of Biosciences, Faculty of Science, Integral University, Kursi Road, Lucknow, 226026, India*
- QULUPNAY O‘SIMLIGINING MAVSUMIY VA DOIMIY GULLASHI VA VEGETATIV KURTAK(GAJAK)LAR HOSIL QILISHINING MALEKULYAR TAVSIFINI O‘RGANISH: KELAJAKDA QO‘LLANILISHI VA ISTIQBOLLARI.**
98. *Abdukarimov U.A. G‘ayratova D.* **223**
Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti

99. **IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS OF CRUDE AND DISTILLED FATTY ACIDS FROM UNCONVENTIONAL OIL CROPS** 224
Serkayev Qamar Pardabayevich, Sherimbetova Sevara Oybek kizi
Tashkent Institute of Chemical Technology
100. **INVESTIGATION OF OIL-BASED CARRIER COMPOSITIONS FOR ENTOMOPATHOGENIC MICROORGANISMS UNDER THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN** 227
Ramizitdinovna.R.A., Novichkova. A.A., Novichkova. A.A.
101. **DEPENDENCE OF THE DIRECTION OF MORPHOGENETIC PROCESSES ON ENDOGENOUS AUXIN CONCENTRATION DURING LONG-TERM IN VITRO CULTIVATION OF AJUGA TURKESTANICA** 228
Gayibova S.N.¹, Nasyrova G.B.¹, Sabirova M.Sh.¹, Urazova M.N.², Abduazimova D.Sh.¹, Nazarov G'.A.²
¹*O'zR FA Bioorganik kimyo instituti*
²*Toshkent kimyo texnologiya instituti*
102. **OMIXTA YEM UCHUN O'T-O'SIMLIKLARDAN XOMASHYO SIFATIDA FOYDALANISH VA ULARNING KIMYOVIY TAHLILI** 230
Baltabayev U.N., Sherjanov Sh.Sh
Toshkent kimyo texnologiya instituti
103. **RESEARCH OF INNOVATIVE FOOD PRODUCTION TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN** 231
Ergashova Zilola Avaz kizi, Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna, Ruzibaev Akbarali Tursinbayevich
Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan
104. **НОН ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЯХШИЛАГИЧЛАР ВА УЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТИ: ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР** 233
С.С.Равшанов, Ф.Б.Абдуллаева, О.Туракулова
105. **ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ ATRIPLEX** 234
Лайло Алланазарова Парда кизи, Матчанова Дурдона Шапуровна
Ташкентский химико-технологический институт, кафедра Биотехнологии, Узбекистан
106. **ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ТЕСТА** 236
Каримова Зарина Аминжон кизи, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна
Ташкентский химико-технологический институт
107. **THYMOQUINONE AMELIORATES THE BEHAVIORAL AND HISTOLOGICAL ALTERATIONS BY OXIDATIVE STRESS, NEUROINFLAMMATION AND APOPTOTIC PATHWAY IN SPORADIC DEMENTIA OF ALZHEIMER'S TYPE** 238
Andleeb Khan
Department of Biosciences, Faculty of Science, Integral University, Lucknow
108. **STRATEGIES TO COMBAT IRON DEFICIENCY: ADVANCES IN ALTERNATIVE APPROACHES** 239
Ruxsora Mahmudova ¹, Dilshoda Salokhiddinova¹, Nurkhodja Mukhamedov², Mugrajitdin Tashmukhamedov^{1,2}, Sharafitdin Mirzaakhmedov²

- ¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology
²Institute of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan
- NANOFERTILIZERS: A SUSTAINABLE STRATEGY FOR ENHANCING PLANT GROWTH UNDER LIMITED NUTRIENT CONDITIONS** 241
 109. *Faria Fatima, Munny Chinoy, Saba Siddiqui*
 Integral University, India, Department of Agriculture
- YARIM QATTIQ KACHOTTA PISHLOG‘INING MIKROBIOLOGIK TAHLILI KO‘RSATKICHLARI** 242
 110. *Yo‘ldasheva Shahnoza Umidbek qizi^{1*}, Raximov Dilshod Pulatovich²*
^{1,2}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, Uzbekiston
²Jiangnan Universiteti, Wuxi, China
- ACHCHIQ DONA ANOR MEVA URUG‘IDAN AJRATIB OLINGAN YOG‘NING FIZIK VA KIMYOVIY TAHLILI** 244
 111. *¹Mamatqulova Maftuna Mahmud qizi, ¹Normatov Anvar Mirzayevich, ¹Xasan Niyozovich Niyozov, ²Sharapova Nozimaxon Shavkatovna*
¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Biotexnologiya kafedrası, O‘zbekiston
²28-sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabi biologiya o‘qituvchisi, O‘zbekiston
- ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE PLANT TRICHODESMA INCANUM AND DETERMINATION OF THE ACTIVITY OF THE COMPOUNDS** 247
 112. *Usnatdinova Kamilya Temur kizi, Mahmudova Marhabohon Makhmudjonovna*
 Tashkent Institute of Chemical Technology
- DATURA STRAMONIUM L. O‘SIMLIGI TARKIBIDAGI ALKALOIDLARNING BIOLOGIK FAOLLIGI** 250
 113. *Iskandar Quvonchbek Lutfulla o‘g‘li, Mahmudova Marxabxon Maxamadjonovna*
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- SMART AGRICULTURE USING MACHINE LEARNING FOR SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION** 252
 114. *Nidhi Pandey*
 Department of Computer Science and Engineering, Integral University, India
- PREVALENCE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN FUNCTIONAL DYSPEPSIA, PEPTIC ULCER DISEASE, AND GASTRIC CANCER** 253
 115. *Author - Ruchi Yadav*
 Department of Biosciences, Integral University, U.P, India
 Corresponding author – Dr. Jahanarah Khatoon
 Department of Biosciences, Integral University, U.P., India
- BIOPOLYMER-BASED EDIBLE COATINGS FOR IMPROVING POST-HARVEST QUALITY** 254
 116. *Smita Rai¹, Swati Sharma^{1*}, Dr. Swati Sharma, Dr. Smita Rai*
¹Plant Microbial Interaction Laboratory, Department of Biosciences, Faculty of Science,
 Integral University, Lucknow- 226026, Uttar Pradesh, India
- INNER TRANSITION ELEMENT BASED NANOMATERIALS** 255
 117. *Nashra Fatima¹, Ekhlakh Veg^{1,2}, Tahmeena Khan^{1*}*
¹Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India
²Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India
- TEXTURE FEATURE-BASED LUNG CANCER DETECTION IN CT IMAGES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK** 257
 118.

- Naziya Anjum*
Integral University, India
PURINE DERIVATIVES IN MEDICINAL CHEMISTRY: DESIGN, SYNTHESIS, AND APPLICATION IN CANCER TREATMENT
119. *Fiza Farooqui, Anam Saleem, Abdul Rahman Khan, Malik Nasibullah, Jamal Akhtar Ansari** **258**
Integral University, India, Department of Chemistry
- COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF VITAMIN B12 FROM MICROALGAE AND BACTERIA**
120. *Alvina Farooqui^{1*}, Suhail Ahmad¹, Gyanendra Tripathi¹, Irum², Saba Firdaus², Talat Ilyas¹* **259**
¹*Department of Bioengineering, Integral University, Lucknow, INDIA.*
²*Department of Bioscience, Integral University, Lucknow, INDIA.*
- MUCUNA PRURIENS CHEMICAL CONSTITUENTS AS POTENT MALE ANTI-INFERTILITY AGENT**
121. *Anam Saleem¹, Abdul Rahman Khan², Jamal Akhtar Ansari³* **260**
Integral University Lucknow, Uttar Pradesh, India, Department of Chemistry
³Corresponding Author
Department of Chemistry Integral University Lucknow, Uttar Pradesh, India
- ZnO-BASED NANOCOMPOSITES AS EFFICIENT PHOTOCATALYSTS FOR DYE-CONTAMINATED WATER TREATMENT**
122. *Ekhlakh Veg^{1,2}, Nashra Fatima¹, Tahmeena Khan^{1*}* **261**
1 Department of Chemistry, Integral University, Lucknow-226026, India
2 Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, Lucknow-226007, India
- DUKKAKLI O‘SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA OZIQA YEMLARI UCHUN TARKIB ISHLAB CHIQISH VA ULARNING BIOKIMYOVIY TAHLILI**
123. *Maxmatqulova Kumush, Normatov A.M* **263**
Toshkent kimyo texnologiya instituti
- ALUTEX O‘ZBEKISTON — BRITANIYA QO‘SHMA KORXONASI BO‘YOQ CHIQINDILARI ASOSIDA IKKILAMCHI MAHSULOT OLIISH TEXNOLOGIYASI**
124. *Igitov Farrux Baxtiyarovich, Xusnudinov Ochilxon Xayrulla o‘g‘li, Ametova Dilfuza Ergash qizi, Toirova Feruzabonu Zafarbek qizi* **265**
Toshkent kimyo texnologiya instituti
- TO EVALUATE THE TLR 8 AND IL-10 POLYMORPHISMS IN CMV INFECTED AND NON-INFECTED PREGNANT WOMEN**
- TANZEEM FATIMA¹, RUCHI YADAV², JAHANARAH KHATOON^{2*},**
125. *¹Department of Microbiology, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, India. Current affiliation- Department of Microbiology, King George’s Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India* **267**
²Department of Biosciences, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India.
³Department of Microbiology, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, India. Current affiliation- Department of Biosciences, Integral University, Lucknow, Uttar Pradesh, India.
- KOMPOZITSION INGIBITORLARNING KISLOTALI MUXITLARDA ADSORBSIYALANISH JARAYONIN O‘RGANISH**
126. **268**

- Oserbayeva Alfiya Kurbanbayevna, Xoshimova Mushtariybegim Umidjon qizi, Inoyatova Marjona Qobiljon qizi*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
BIO-COMPOSITE MATERIALS IN 3D PRINTING FOR BIOMEDICAL ENGINEERING: A SUSTAINABLE PATHWAY TO NEXT-GENERATION MEDICAL DEVICES 270
127. *Sumita Chaturvedi*
³Integral University, Lucknow, India
128. **BARQAROR BIOGAZ ISHLAB CHIQRISHDA AGROSANOAT CHIQINDILARINI SAMARALI QAYTA ISHLASH VA BOSHQARISH YO‘LLARI** 271
Elmurodova J.I, Xikmatullayeva A.F To‘raqulov Z.S.
129. **MAHALLIY XOM ASHYOLAR ASOSIDA YUQORI G‘OVAKLI SHISHA-KERAMIK MATERIALLARINI OLIH VA ULARNING GAZLARNI TOZALASHDA QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI** 273
Oralbaeva Sarbinaz Kuralbay qizi, Ruzibaev Bahrom Rustambaevich
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
130. **TENEBRIO MOLITOR LICHINKASIDAN OLINGAN YOG‘NING MIKROBIOLOGIK TAHLILI** 274
Qudratova Moxinabonu Ravshanbek qizi, Otajonov Asadjon Shonazar o‘g‘li, Ergasheva Habiba To‘lqin qizi
131. **KOVUL (*Capparis spinosa L.*) O‘SIMLIGI MEVASIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB OLIH VA ULARNING BOKIMYOVIY TAHLILI** 277
Baxtiyorova Xusnigul Madiyor qizi, Normatov Anvar Mirzaevich, Otajonov Asadjon Shonazar o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
132. **AMARANT O‘SIMLIGINI BIOTEXNOLOGIK QAYTA ISHLASH** 280
Ne‘matova Dilshoda Ikrom qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
133. **KUMUSH NANOZARRALARINI SUYUQLANISH HARORATI HAMDA ANTIBAKTERIAL FAOLLIGINI NANOO‘LCHAMGA BOG‘LIQLIGINI O‘RGANISH** 282
Aripova Mastura Xikmatovna; Yaxyaev Umar Abdixakimovich; Tilavova Gulhayo Alisher qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
134. **CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNI TADQIQ QILISH USULLARINI O‘RGANISH** 284
Niyazova M.M., Alimova Umida Komiljon qizi, Nurmurodova Diyora Safar qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
135. **СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТИТАНА С ИММОБИЛИЗИРОВАННЫМ МЕТИЛТИМОЛОВЫМ СИНИМ** 286
Атамуратова М.Ш., Сманова З.А., Шамадинова Н.Э., Исмаилова Н.А., Гафуров А.
Ташкентский химико-технологический институт
Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
136. **IKKILAMCHI XOMASHYOLAR ASOSIDA SKRAB TAYYORLASH** 288
Burxanova M.M, Maksumova D.K., Ruzibayev A.T
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

137. **TOMAT SHARBATI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK JARAYONLARDA VITAMINLARNI SAQLANIB QOLISHNI ANAMIYATI** 291
Hakimova G.N, Bekbayeva F.U., Nishanova S.X. Yahshiboyeva Y. M.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
138. **ZANJABIL ILDIZPOYASI MINERAL TARKIBINING FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI BOYITISHDAGI ILMIY ANAMIYATI** 293
Махира Азизхожаева, Аббас Хасанов
Ташкентский химико-технологический институт
139. **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТКИ ПИРОГАЗА** 295
¹Шодияхон Азимова, ²Шарафутдин Арсланов
¹Ташкентский химико-технологический институт, Факультет нефтегазовых технологий,
²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Факультет Химии, prof_azimova@mail.ru
140. **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ В ДИЭТАНОЛАМИНОВЫХ РАСТВОРАХ ПРИ ОЧИСТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА.** 297
Г.Т.Бозорова, М.А.Маткурбонова, А.Икромов, Т.Б.Тўраев
Ташкентский химико-технологический институт
141. **ИЗУЧЕНИЕ БИОСОРБЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД** 299
Максудова А.А., Муталов Ш.А., Адылова К.М.
Ташкентский химико-технологический институт
142. **ACHILLEA MILLEFOLIUM (BOYMODORON)O'SIMLIGINING BIOKIMYOVIY MODDALAR TASHLILI** 301
Umarova A.A., Nurmuxamedova V.Z.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
143. **СИНТЕЗ НОВЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ** 303
Таджиходжаева У.Б.
Ташкентский химико-технологический институт
144. **QOVOQ URUG'I BILAN BOYITILGAN QANDOLAT MAHSULOTINING RESEPTURASI VA ORGANOLEPTIK XUSUSIYATLARI** 305
Nabiyeva Dilshoda Sodiq qizi, Maxmudova Dildora Xasanovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
145. **ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ АГРЕССИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ** 308
Озодова Ф.Ф, Отепова С.А., Мирзаахмедова М.А., Абсалямова Г. М., Игамкулова Н. А.
Ташкентский химико-технологический институт
146. **ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ** 310
Нишанова С.Х
Ташкентский химико-технологический институт
147. **КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО МАСЛА СЕМЯН *OSIMUM BASILICUM L.* КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА И ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ** 312

- Гулямова Мукаддамхон Бобирхон кизи, Хасанов Аббос Хасанович*
Ташкентский химико-технологический институт
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ МЕСТНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ТУРБОЛОПАСТНОМ АППАРАТЕ 314
148. *Нишанова С.Х., Бекбаева Ф.У.*
Ташкентский химико-технологический институт
- “BO’ZSUV” ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO’KMA**
SHIQINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA
FOYDALANISH 316
149. *D.B. Shavkatova, M.Yu. Yunusov., B.Z. Vahobov*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ**
ГАЗОКОНДЕНСАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА. 318
150. *М.Н. Муйсинова, Г.М. Бектурдиев, Суюнов М.Б., Г.М. Абсалямова, У.Б. Махкамова*
Ташкентский химико-технологический институт
- БЕЛКОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПОБОЧНЫХ**
ПРОДУКТОВ БОБОВЫХ КУЛЬТУР, И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 319
151. *Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Пулатова Назокат Эркиновна*
Ташкентский химико-технологический институт
- ТАБИЙ ГАЗНИ ТОЗАЛАШДА ФОЙДАЛАНИЛГАН**
ЭТАНОЛАМИНЛАРНИ ХОССАЛАРИНИ ТИКЛАШ 321
152. *Ф.И.Холматова, Х.Н.Рахимов*
Тошкент кимё-технология институти
- DIAMMONIYFOSFAT ASOSIDA ANTIPIREN SINTEZI** 323
153. *Abdurazakov Sunnatilla Erkinovich, Maksumova Aytura Sitdiqovna*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ADVANCES IN CALCIUM SUPPLEMENTATION: EXPLORING NEW**
STRATEGIES TO IMPROVE BIOAVAILABILITY 325
154. *Dilshoda Salokhiddinova¹, Ruxsora Mahmudova¹, Nurkhodja*
Mukhamedov², Mugrajitdin Tashmukhamedov^{1,2}, Sharafitdin
Mirzaakhmedov²
¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology
²Institut of Bioorganic Chemistry, Academy of Sciences of Uzbekistan
- ISHQORIY GIDROLIZ NATIJASIDA OLINGAN PAT KERATINI**
OQSILINING FAZOVIY KONFORMATSIYASI TAHLILI 327
155. *Tursunova Dilnozaxon Isroiljon qizi, Maksumova Aytura Sitdikovna,*
Fozilova Umida Jahongir qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ЭЛАСТОМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР ЯРАТИШДА ТУРЛИ**
АЛЮМОСИЛИКАТЛИ ТЎЛДИРГИЧЛАРНИ АҲАМИЯТИ. 329
156. *Азимова.М.Х, Асамаддинова У. Б, Элмурадов А.Х, Юлдашов Д.Я.*
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ**
ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В ПРОИЗВОДСТВО
КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 331
157. *М. А. Ахатова, А.У. Еркаев, Б. Т. Кошанова, А. Б. Тоштемуров*
"Navoiyazot" АЖ, Навоий шахри
Тошкент кимё-технология институти, Тошкент шахри
- ACHSHIQ TARVUZ – CITRULLUS COLOCYNTHIS O’SIMLIGINING**
KIMYOVIY TARKIBI VA ULARNING BIOLOGIK FAOLLIGI 332
158.

- Maxmudova Marhaboxon Maxamatjonovna, Baltabayeva Aynura Rustam qizi*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
OZIQ-OVQAT QO‘SHIMCHALARI ASOSIDA FUNKSIONAL NON MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH 333
Amanova O.Z
Toshkent Kimyo Texnologiyalari Instituti
NEFT TARKIBIDAGI EMULSIYLARNING TAVSIFI
¹*Boboyev Dilshod Sayfullo o‘g‘li,* ²*Karimov Ma’sud Ubaydullo o‘g‘li,*
160. ²*Ismailov Feruz Sabirovich* 335
¹*Toshkent kimyo texnologiya instituti*
²*Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti*
EFFECT OF FREEZING ON THE MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YEAST DOUGH 337
161. *Masharipova Zulkhumor Atabekovna, Zahro Gulboeva Azamat qizi*
Tashkent Institute of Chemical Technology
AMILOLITIK FERMENTLAR FAOLLIGINING PASTLIGI SHAROITIDA BUG‘DOY UNI SIFATINING O‘ZGARISHI 339
162. *Karimov Diyorbek Toshtemir o‘g‘li*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
INULINNING BIOFAOLLIGI VA SANOAT HAMDA NUTRASEVTIK QO‘LLANILISH ISTIQBOLLARI
163. *Muinova.N.B^{1,*}, Radjabov O.I²* 341
¹*Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti*
² *A.S.Sodiqov nomidagi Biorganik Kimyo Instituti*
KINETIC STUDY OF THE SN2 REACTION BETWEEN PIPERIDINE AND CHLOROACETIC ACID BY ATR-FTIR SPECTROSCOPY 343
164. *Mamatkulova Sadoqat Olimovna*, Maksumova Aytura Sitdikovna*
Tashkent Institute of Chemical Technology
DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF THE ANTICOAGULANT SAFINOL 345
165. *Adizova Nigina *, Makhmudjonov Bekhzod, Nazarov Golib*
Tashkent institute of chemical technology
KARTON ISHLAB CHIQRISH UCHUN SELLYULOZA TARKIBLI MAHALLIY XOMASHYODAN KOMPOZIT MASSA TAYYORLASH 347
166. *R.Sh. Zokirova, M.T. Primqulov, D.Sh. Zokirova, D.B. To‘ychiyev*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQRISHDA IANSOFF MATRITSASIDAN FOYDALANISH 349
167. *Musaxonov Rustam Musaxon o‘g‘li*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
BACILLUS THURINGIENSIS CRYIIA OQSILINING STRUKTURAVIY-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI VA TOKSIK FAOLLIGINI OPTIMALLASHTIRISHGA NAZARIY-EKSPERIMENTAL YONDASHUVLAR 351
168. *Reyimberdiyeva Marjon Zafar qizi*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
FLOTATSION USULDA KALIY XLORID ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH 353
169.

- Eminov Elyor, Boymatova Maftuna, Mirzakulov Kholdura, Arifdjanova Kamola*
Tashkent institute of chemical technology
170. **DOLOMITNI SULFAT VA XLORIT KISLOTALARI BILAN PARCHALASH JARAYONINI TADQIQOTI** 355
K.Z. Yaxshiboyeva, G.E. Melikulova
Тошкент кимё-технология институти
171. **I-8 BAZA MOYINI AKM VA ANM MOY FRAKSIYALARIDA MAKSIMAL GIDROOLTINGUGURTSIZLANTIRISH JARAYONIDA KATALIZATORLAR FAOLLIGINING TADQIQI** 357
Zafar Davletov, Go‘zal Yusupova, Nargisa Igamkulova, Shuxratqodir Gulomov
Toshkent kimyo -texnologiya instituti
172. **MAHALLIY POLIMERLAR VA DISPERS TO‘LDIRUVCHILAR ASOSIDA AVTOMOBILSOZLIK UCHUN KOMPOZITSION MATERIALLAR ISHLAB CHIQISH** 359
Abdukarimova Maftuna, Meyliyeva Laziza Qahramonovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
173. **INULIN HOSILALARI ASOSIDA POLIFUNKSIONAL MATERIALLAR OLIISH** 361
Umarova Sitara Ravshan qizi, Xusenov Arslonnazar Shernazarovich
Toshkent kimyo texnologiya instituti
174. **MODIFIKATSIYALANGAN EPOKSID-POLIMER QOPLAMALARINING MIKROSTRUKTURAVIY XUSUSIYATLARI VA ULARNING KORROZION BARDOSHLILIGINI TADQIQ ETISH** 363
Sobirova Nilufar Shuxrat qizi, Meyliyeva Laziza Qahramonovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
175. **TEKNOLOGIK JARAYONLARDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH** 365
Norqulov O.B¹, Akromxo‘jayev Y. T²
¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti
²Toshkent kimyo-texnologiya instituti texnika fanlari nomzodi
176. **MAISHIY OQOVA SUVLARNI BIOLOGIK TOZALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH** 367
Toirova F.Z., Adilova K.M.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
177. **ПОЛИСТИРОЛБЕТОН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ И КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ** 369
Дубовицкая Наталья Сергеевна
ТХТИ, кафедра “Химическая технология неорганических веществ”
178. **ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ДЕФЕКТЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ШОКОЛАД** 371
Умирбаева Барно Рашидовна, Хасанов Аббос Хасанович
Ташкентский химико-технологический институт
179. **MUZLATILGAN UZUMDAN OLINGAN UZUM SHARBATI VA VINOMATERIALLARNING ORGANOLEPTIK KURSATKICHLARI.** 373
Aliyeva M.I., Abdullayeva B.A.
Toshkent kimyo texnologiya instituti «OOVTF», EBMTkafedrasi
180. **НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НИЗКОСОРТНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ МОЛИБДЕНОВЫХ** 374

- ²Н. Я. Баратов, ¹Ё. Т. Сафаров, ²В. П. Гуро, ²С. Н. Расулова, ²З. А. Набиева
¹Ташкентский химико-технологический институт,
²Институт общей и неорганической химии Академии наук РУз
**ТЕХНОЛОГИЯ ФОСФОРНОКИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
ОГАРКА ПРОМПРОДУКТА МОЛИБДЕНОВОГО** 377
181. ²Г. А. Султанов, ¹Ё. Т. Сафаров, ²С. Н. Расулова, ²В. П. Гуро
¹Ташкентский химико-технологический институт,
²Институт общей и неорганической химии Академии Наук РУз
**ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОГО ВОЛЬФРАМОВОГО
АНГИДРИДА**
182. ¹Ё. Т. Сафаров, ²В. П. Гуро, ²С. Н. Расулова, ¹Х.С. Талипова, ²А.И. Асадов
¹Ташкентский химико-технологический институт,
²Институт общей и неорганической химии Академии Наук РУз
**ЭКСПАНЗЕР ГАЗЛАРИНИ ТОЗАЛАШДА МАҲАЛЛИЙ ХОМ
АШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ** 380
183. **Жонибоев С.А., Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А.**
Тошкент кимё-технология институти
**ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТВАЛЬНЫХ «ХВОСТОВ»
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ АЛМАЛЫКСКОГО ГОРНО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА** 382
184. **Мухамедбаева Замира Абдулжапаровна, Эшмуратова Роза
Рейимбердиевна, Дубовицкая Наталья Сергеевна**
*ТХТИ филиал в г. Янгийер, кафедра “Химические технологии”,
Узбекистан*
**ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИДА УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ
КОНДЕНСАЦИЯЛАШДА ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ
ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ
ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ** 384
185. **Азамов Ш.Х., Менглиев Ш.Ш., Фуломов Ш.Т., Игамкулова Н.А.,
Мирзаахмедова М.А., Абсалямова Г.М.**
Тошкент кимё-технология институти
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
186. **Д.А.Турсунова, А.У.Эркаев, Ю.Р.Маматова, С.А.Ҳамидова**
Ташкентский химико-технологический институт
**ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА МАСЛО КОСТОЧЕК
ВИШНИ** 388
187. **Ҳамидова Мохира Зикрилла кизи, Ҳамидова Мадина Олимжоновна**
Ташкентский химико-технологический институт
**PIROLIZ MANBALARI ASOSIDA OLINGAN POLIKARBON
KISLOTALARNING STRUKTURASI, XUSUSIYATLARI VA
FUNKTSIONAL MATERIALLAR SIFATIDA QO‘LLANILISHI** 390
188. **Ziyadullayev Anvar Egamberdiyevich, Tohirova Dilshoda Salim qizi.**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
ATMOSFERA HAVOSIGA TRANSPORTLAR TA’SIRI
189. **Yuldashev A.A., Matatqulova R.S.**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
**KOSMETIK MAHSULOTLARDA QO‘LLANILADIGAN KIMYOVIY
MODDALARNING SOG‘LIQ UCHUN SALBIY TA’SIRLARI** 393
190. **Hamidova Madina Olimjonovna, To‘xtaboyeva Nilufar Zarif qizi,** 395

- Islomova Niginabonu Qaxramon qizi*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
MAHALLIY TALK-MAGNEZIT MINERALINI HARORAT TA‘SIRIDA PARCHALANISH JARAYONINI TADQIQ QILISH
Olmurova Sh.M., Mixliyev O.A., Mirzayeva M.B., Nabiyev A.A., Yorbobayev R.Ch. 397
- Qarshi davlat texnika universiteti., Kimyo muhandisligi va biotexnologiya kafedراسي., Toshkent kimyo- texnologiya instituti “Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi”*
LIGNIN ASOSIDA SUPERPLASTIFIKATOR — SULFOLIGNIN OLIISH TEXNOLOGIYASI VA UNING BETON SANOATIDA QO‘LLANILISHI
192. *Mardonov Asror Hasanovich^{1,2}, Abdumavlyanova mamura Kasimovna², Primov Bobir Shomurodovich* 399
¹O‘zR FA akad. S.Yu.Yunusov nomidagi O‘simlik moddalar kimyosi instituti,
²Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ЮҚОРИ ҲАРОРАТЛИ ПЕЧЛАРНИНГ ИНТЕНСИВЛИГИНИ ОШИРИШ** 401
193. *Абулхаев Шодмон Абдушукур ўғли., Хакимова Гулноза Нигмановна., Каюмов Абдумалик*
Тошкент кимё – технология институти
ION ALMASHINUV YO‘LI BILAN TOZALANGAN OQAVA SUVNI MIKROBIOLOGIK TADQIQ QILISH
194. *Miralimova Aziza Isamuddinovna, Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna* 403
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВО-ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ ЛАТЕКСА CARICA PAPAYA И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ФОРМЕ СУБЛИНГВАЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК**
195. *Тураева Фарангиз Уткиржон кизи¹, Рахимова Шахноза Хакимджановна²* 405
Филиал Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева¹ (бакалавр) Институт химии растительных веществ АН РУз им. акад. С.Ю.Юнусова²
- ОЧИСТКА НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТОВ, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ С ВОДОРΟΣЛЯМИ** 406
196. *Шарафутдинова Нозима Пулатовна*
Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте
FUNKSIONAL GURUHLARGA EGA AN-VP-AK SOPOLIMERLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSLARINI TADQIQ ETISH
197. *¹Maxkamova Latofat Kobil qizi, ²Abdukarimova Saida Abdujalilovna, ²Atakuziyeva Dildora Rasuldjanovna* 408
¹Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
²Toshkent davlat texnika universiteti

195. **OLIY TA'LIMDA INNOVATSION STEM STRATEGIYALARINI INTEGRATSIYALAGAN MAGISTRATURA DASTURI** 411
Z.A.Babaxanova
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
196. **ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ И В ГОРНЫХ ПОРОДАХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА** 413
Г.А. Асадова, М.А. Кувватова, М.А. Мустафоев, Д.С. Сидикова, Г.М. Аллаберганова, А.М.Музафаров
Навоийского, государственного горно- технологического университета
197. **АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ИХ РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ** 414
М.А. Кувватова, Д.М. Сидикова, Г.М. Аллаберганова, А.М. Музафаров
Навоийского государственного горно - технологического университета
198. **MUHANDIS AYOLLAR VA TIBBIYOT: SOG'LIQNI SAQLASHDA INNOVATSION KELAJAK LOYIHASI** 415
Toshpo'latova Durdona Sharifbekovna
Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti pediatriya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
199. **MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING BOSHQARUVDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASH SIYOSATI VA UNI AMALGA OSHIRISH TENDENSIYALARI** 417
Nasiriddinova Oydin Tangriyevna, Xaldibekova Farida To'yuchiyevna, Boboraxmatova Malika Ulug'bek qizi
TKTI “Ijtimoiy siyosiy fanlar kafedrası
200. **INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH** 419
Abdullayeva Maftuna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
201. **ISO 50001 TALABLARIGA KO'RA ENERGIYA SARFINI O'LCHASH ANIQLIGINI TA'MINLASH** 420
Urunova Sohiba Alisher qizi, Sayfullayeva Zaynab Sunnat qizi
Toshkent kimyo – texnologiya instituti
202. **ОСНОВАНИЕ НОБЕЛИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ** 422
Кучкарова Зебо Одил кизи
Школа “Nekov School” Ученица 7-класса
203. **ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН В СФЕРУ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ STEAM** 424
Саида Сафибуллаевна Бекназарова
DSc., проф. Ташкентский университет информационных технологий имени М.Хоразми
204. **СОРГО И ПРОСО КАК КУЛЬТУРЫ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ: МИРОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПОТЕНЦИАЛ УЗБЕКИСТАНА** 428
Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

- Ташкентский химко-технологический институт*
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 431
 205. *Насырова Д.Ш., Касимова Ф.Т.*
- Ташкентский химко-технологический институт*
BARQAROR RIVOJLANISH TALABLARI ASOSIDA KORXONALARDA EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH 433
 206. *Uralova Sojida Anvar qizi*
- Toshkent kimyo texnologiya instituti*
INKLYUZIV TA’LIMDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH 435
 207. *Igamberdiyeva Aziza Abdurashitovna*
- Profi university xususiy oliy ta’lim muassasasi*
KASBIY TA’LIMDA WORLDSKILLS STANDARTLARINI JORIY ETISH TAJRIBASI 437
 208. *Fazilova Ma’mura Ruzalievna, Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi*
- Toshkent kimyo texnologiya instituti*
XALQARO SAVDO SIYOSATIDA TEXNIK JIHATDAN TARTIBGA SOLISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH ISLOHATLARNING ORNI 439
 209. *Paluanyazova N. T., Hamraqulov M.G’*
- Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY STANDARTLARINI XALQARO STANDARTLAR BILAN UYG’UNLASHTIRISHNING TAMOYILLARI VA ILMIIY-TEXNIKAVIY ASOSLARI 441
 210. *Muratbekova S.Sh., Hamroqulov M.G’.*
- Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
SUN’IY YO’LDOSH MA’LUMOTLARI VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA SANOAT CO₂ EMISSIYASINI RAQAMLI MONITORING QILISH 443
 211. *A.I.Maksudova*
- Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
KASB-HUNAR TA’LIMIDA O’QUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI 445
 212. *Fazilova Ma’mura Ruzalievna, Aripova Gulnora Shuxratullayevna, Soliyeva Arofatxon Ilxomjon qizi*
- Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
DAVLAT TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RAG’BATLANTIRISH MEXANIZMLARI 447
 213. *Rasulova Nargiza Shavkatovna*
- Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti*
KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH ASOSIDA TASHQI BOZORLARGA CHIQISH STRATEGIYALARI VA MARKETING MEXANIZMLARI 449
 214. *Aliyeva Janat Askarovna, Boyqobilov Xondamir Xolmaxmat o'g'li*
- Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TEXNOLOGIK TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI 452
 215. *Muxamedova Shoxista Akbarovna, Aliyeva Janat Askarovna*
- Toshkent kimyo-texnologiya instituti*
THE IMPORTANCE OF PROVIDING MODERN BANKING SERVICES IN COMMERCIAL BANKS 455
 216.

- Rasulkulova Arofathon Khakimdjanoyna*
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ
БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 456
217. *Касимова Фатима Тулкуновна, Умарова Дилфуза Абдукамол кизи*
Ташкентский химко-технологический институт
- КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 457
218. *Юлия Рафаэлевна Таирова*
Государственная академия хореографии Узбекистана
- ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ВНЕДРЕНИЮ ERP-СИСТЕМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН 459
219. *Касимова Фатима Тулкуновна, Эльшад Сеидзаде*
Ташкентский химко-технологический институт
- BARQAROR RIVOJLANISH DUNYOQARASHNI
SHAKLLANTIRISH 461
220. *Xudoyberdiyev F.I.*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INVESTITSION
JOZIBADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI 463
221. *Umarov Qahramon Ergashevich*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- THE ECONOMIC IMPACT OF RENEWABLE ENERGY
TECHNOLOGIES 466
222. *Amna Siddiqui, Asma Farooque**
**Professor, Integral Business School*
Integral University, India
- MARKETING TEXNOLOGIYALARINING SOTISHNI BOSHQARISH
TIZIMIGA TA’SIRI VA NATIJALARNI TAHLIL QILISH 467
223. *Baymuxamedova Gulnoza Fattaxovna*
- IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON PROTECTIVE
STRUCTURES OF SOLAR MODULES 469
224. *Askarov M.A., Abdurazzakov Kh.T., Badalova B.T., Mustafayev Sh.O.*
Tashkent Institute of Chemical Technology
- FROM EDUCATION TO EMPLOYMENT: STRUCTURAL ISSUES
FOR WOMEN IN STEM IN UZBEKISTAN 471
225. *Iroda Turaeva Bayramqul qizi*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- METALLURGIYA SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH
TANNARXINING IQTISODIY MOHIYATI 473
226. *Mamasodiqova Xojiraxon Ulug‘bek qizi*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ТЕХНИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ПЕДАГОГИ КАСБИЙ
САЛОҲИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА
ОМИЛЛАРИ 475
227. *Мирсамикова Рано Исмаилжановна*
Тошкент кимё-технология институти
- IMPROVING MARKETING STRATEGIES IN FOOD INDUSTRIES 477
228. *Xasanova Setora*
Tashkent Institute of Chemical Technology

3-SHO‘BA. 3-SHO‘BA. “MUHANDIS AYOLLAR: PORLOQ KELAJAKNI LOYIHALASH”

SESSION 3. SHEngineers: DESIGNING A BRIGHTER TOMORROW

- O‘ZBEKISTONDA STEM SOHALARIGA QIZLAR ULUSHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI**
229. *Aripova Gulnora Shuxratullayevna, Musurmanova Oynisa Musurmanovna, Abdurakhimova Farida Yuldashevna* **479**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- PROFESSIONAL TA‘LIM TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GLOBAL ISTIQBOL**
230. *Katta o‘qituvchilar Shamanov G.Z., Xaydarova Sh.K., Xakimova S.X.* **481**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- STEM TA‘LIMIDA GENDER TENGLIKNI TA‘MINLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI**
231. *Berdiqulova Sevinch Toxir qizi* **483**
Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali
- METACOGNITIVE SKILLS AND PROBLEM-SOLVING IN INDUSTRIAL ENGINEERING EDUCATION**
232. *Abdusamadova Dildora Dilshod qizi, Shokirova Mukaddas Musakhonovna* **485**
Tashkent Institute of Chemical Technology
- ESP-BASED APPROACHES TO IMPROVING PROFESSIONAL READING SKILLS OF CHEMICAL ENGINEERING STUDENTS**
233. *Shokirova Mukaddas Musakhonovna* **487**
Tashkent Institute of Chemical Technology
- OLIMA AYOL NIGOHIDA SANOATDAGI TUZ CHO‘KISH MUAMMOSI VA UNGA INNOVATSION YECHIM.**
234. *Rustamova Charosxon Rustamovna* **489**
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti
- ЖЕНЩИНА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ**
235. *Ахмедова Азиза Акмаловна, Комилова Шахло Абдунабиевна* **491**
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
- THE EFFECT OF INFRARED RADIATION ON THE STRUCTURAL CHANGES OF RECYCLED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE**
236. *Ernazarova Samida Shamsiddinovna* **493**
Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Samarkand, Republic of Uzbekistan.
- IMPLEMENTING PROJECT-BASED LEARNING IN CHEMISTRY EDUCATION TO DEVELOP STEM COMPETENCIES AND APPLIED SCIENTIFIC SKILLS**
237. *Aleksandra Tencheva¹* **496**
¹Department of Chemistry, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria
- ISHLAB CHIQRISH KORXONASIDA XOTIN-QIZLARNING O‘RNI VA ROLI**
238. *Sodiqova Nasiba Xalilovna* **500**
“Navoiyazot” AJ boshqaruvi raisining Oila va xoti-qizlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi, Xotin-qizlarning ishlab chiqarishdagi ishtiroki-tarraqiyotning muhim omilidir
- ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ STEAM ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ**
239. **503**

- Д.И.Алимджанова, З.А.Бабаханова*
Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан
TARAQQIYOTIMIZ RIVOJIDA OLIMA AYOL SHIJOATI
240. *To'xtasheva Malohat Nafasovna* **504**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
241. **GENDER EQUALITY, SOCIAL INCLUSION, AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: PATHWAYS TO INCLUSIVE GROWTH: MOVING TOWARDS SDG5 AND SDG10** **505**
Dr. Firoz Husain: Integral Business School, Integral University
Dr. Noor Alam Khan, Integral Business School, Integral University
Dr. Rizwana Atiq, Integral Business School, Integral University
242. **ZAMONAVIY TA'LIMNING RIVOJIDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI** **507**
Axmedova Aziza Akmalovna, Bahodirxo'jayeva Zebiniso Otabek qizi
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
243. **INNOVATOR AYOLLAR VA KELAJAK STEM YULDUZLARINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM, ILMIY MUHIT VA MENTORLIKNING O'RNI** **509**
O'sarov R.R, Buribayev Sh.N¹, Qayumova M
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
244. **KIMYO SANOATIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR: DOLZARB MUAMMOLAR VA SAMARALI YECHIMLAR** **511**
G'aybullayeva F. M., Jumanova M.O.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
245. **МЕСТО И ВЛИЯНИЕ ПОДХОДА STEAM В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ** **512**
Рахматуллаева Нигора Тургуновна, Шамуратова Шохида Мирсагатовна, Усмонова Азиза Барат қизи
Ташкентский институт химической технологии
246. **ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК К STEM ПОСРЕДСТВОМ УРОКОВ ХИМИИ: ШКОЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ/МЕТОДЫ** **514**
Тажгалиева Б.М
Областная национальная гимназия, учитель химии, г.Атырау, Казахстан
247. **GENDER EQUALITY, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES IN SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS** **515**
Komilova Gulnoz Uzoqovna
Tashkent Institute of Chemical Technology
248. **HARBIY XIZMATCHILAR KASBIY TAYYORGARLIGIDA STEAM TA'LIMNING STRATEGIK IMKONIYATLARI** **520**
Akramova Shaxnoza Abrorovna
O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
249. **USING WIKI IN TEACHING: A NEW GENERATION OF WEB-BASED TOOL FOR VIRTUAL COLLABORATIVE PRACTICE AND EDUCATION** **522**
Raximova Go`zal Bagriddinovna
UzSWLU, an English teacher
250. **BIOGAZ – KELAJAK ENERGIYASI** **524**
Umarova Muattar Bahtiyarovna, Urozov Feruz, Ergashev Jasurbek, Mardiyev Abror, Namuratova Aziza.
Toshkent Kimyo Texnologiya instituti

- EKOLOGIK TOZA MUQOBIL YOQILG'ILARNING
KELAJAKDAGI ROLI**
251. *Umarova M. B., Turabjanova Saodat, Mirsagatova Umida, Komilova Shahlo.* 525
Toshkent Kimyo Texnologiya instituti
- METALL KONSTRUKTSIYALARNI KORROZIYADAN
HIMOYALASHDA POLIMER KOMPOZITSION**
252. **MATERIALLARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH** 527
Axunova Shaxnoza Dilshod qizi, Meyliyeva Laziza Qahramonovna
Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Organik sintez texnologiyasi” kafedراسi
- C₉ UGLEVODORODLARINI AJRATIB OLIH UCHUN PIROLIZ
DISTILLYATINI REKTIFIKATSIYA QILISHNING HARORATGA
TA’SIRINI O’RGANISH** 529
253. *Imanova N.Sh., Bekturdiyev G’M. Rajabova S.R.*
Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti
- MENEJMENT NAZARIYALARINING EVOLYUSIYASI VA
ULARNING OLIY TA’LIM TIZIMIGA TATBIQ ETILISHI** 531
254. *¹Saidaxmedova N.I., ²Aripov A.S.*
¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.(DSc)
²O‘zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi
- GAS XROMATOGRAFIK TAHLIL ORQALI 190 °C DA AJRATIB
OLINGAN PIROLIZ DISTILLYATI FRAKSIYASINING TARKIBINI
O’RGANISH** 534
255. *Sh.Valiyeva, L.Yusupova*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston
- МАХАЛЛИЙ БУҒДОЙ ВА ЖАВДАРДАН УН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ** 536
256. *Ғаниева Курсия, Гайипова Шахноза*
Тошкент кимё технология институти
- O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA O‘SADIGAN
MOMAQAUMOQ TURLARI** 537
257. *G‘afforova Zilola Alisher qizi, Maksumova Dilrabo Kuchkorovna*
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ И МОЛОТЫХ СЕМЯН
ЛЬНА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУКОПЧЁНОЙ
КОЛБАСЫ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ** 539
258. *Хидиркулова Мафтуна Бойбури кизи, Атхамова Саида Кудусовна*
Ташкентский химико-технологический институт
- PLASTIK CHIQINDILAR ASOSIDA ASFALT YO‘LLAR SIFATINI
YAXSHILASH** 541
259. *¹Bekmuratova Muqaddam Mirhakim qizi, ²Yusufbekov Nodirbek Rustambekovich*
¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, ²O‘zRFA akademigi.t.f.d., Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- РАЗРАБОТКА НОРМ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПРИ
ПРИЕМКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИИ И ОТГРУЗКЕ
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ** 543
260. *Проф. Бектурдиев Г.М., Умарова М.Б., Азаматов У.Х., Абсалямова Г.*

Maqolalar mualliflari taqdim etilgan ma'lumotlar, tadqiqot natijalari, iqtiboslar va har qanday faktlarning to'g'riligi uchun javobgar hisoblanadi.

ILMIY HAFTALIK TASHKILY QO‘MITA A‘ZOLARI

1. Botir Usmonov – Ilmiy haftaligi raisi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori, DSc, prof.
2. Zebo Babaxanova – rais o‘rinbosari, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, DSc, prof.
3. Gulnora Aripova – rais o‘rinbosari, Rektorning Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha maslahatchisi, p.f.n., prof.
4. Odiljon Ziyadullaev - Xalqaro aloqalar va transformatsiya bo‘yicha prorektor, DSc, prof.
5. Baxodir Boborajabov - Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar va yoshlar masalalari bo‘yicha prorektor, DSc., dots.
6. Toyir Safarov - Akademik faoliyat bo‘yicha prorektor, DSc, prof.
7. Bobiromon Qodirov – Iqtisodiy va tashkiliy masalalar bo‘yicha prorektor, DSc, prof.
8. Nikolay Marin – Janubiy-G‘arbiy Neofit-Rilski Universiteti rektori (Bolgariya)
9. Ivanka Stankova - Janubiy-G‘arbiy Neofit-Rilski Universiteti prorektori (Bolgariya)
10. Syed Nadeem Akhtar - Integral Universiteti prorektori (Hindiston)
11. Alvina Farooqui - Integral Universiteti professori (Hindiston)
12. Sanobar Abduraxmanova – “O‘z kimyosanoat” AJ boshqaruvi raisi maslahatchisi
13. Sherzod Jalilov - SMMF dekani, iqtisod fanlari doktori DSc., prof.
14. Anvar Normatov - OOVTF dekani, PhD, prof.
15. Shuhrat Buxorov – KIF dekani, DSc., prof.
16. Lola Yusupova – NGTF dekani, DSc., prof.
17. Mastura Aripova – SMNKMT kafedra mudiri, t.f.d., prof.
18. Vasila Umarova – NGTF XQKM, PhD, dots.
19. Maloxat To‘xtasheva – SMMF XQKDM, PhD, dots.
20. Muxabbat Aliyeva - OOVTF XQKDM.
21. Sadoqat Nishanova – KIF XQKDM
22. Maftuna Xidirkulova – TKTI tayanch doktoranti
23. Alfiya Oserbayeva – SMNKMT kafedra, PhD, dots.
24. Nigora Zulyarova - NGTF dekan muovini, PhD, dots.
25. Aziza Miralimova – OOPKMT kafedra kat.o‘qit.
26. Ra‘no Mirsamikova – Inson resurslari bo‘limi
27. Tuxtamushova Anisaxon – Ta‘lim sifatini nazorat qilish bo‘limi
28. Aziz Kamolov – TKTI bo‘lim boshlig‘i, PhD
29. Saidumarhon Saidahmadov- TKTI bo‘lim boshlig‘i
30. Egamnazar Abdulboqiyev - TKTI matbuot kotibi
31. “Qizlarjon” klubi raisi va koordinatorlari

ILMIY QO‘MITA A‘ZOLARI

1. Tonni Agustiono Kurniawan - Xiamen Universiteti professori (XXR)
2. Kamel Eid - Qatar universiteti professori (Qatar)
3. Narges Samanian Baghersad Bizhan - OOMS va Xavfsizligi kafedra Dotsent (Eron)
4. Alvina Farooqui - Integral Universiteti professori (Hindiston)
5. Lee Myungsuk – SE kafedra (Koreya)
6. Tkach Viktoria - SIM kafedra professori (Ukraina)
7. Fotima Kasimova – SIM kafedra professori, iqtisod fanlari doktori, prof.
8. Gulnoza Djaxangirova – texnika fanlari nomzodi, prof.
9. Ra‘no Akramova - texnika fanlari nomzodi, prof.
10. Arofat Xudayberdiyeva – pedagogika fanlari nomzodi, prof.
11. Djanon Alimdjanova - SMKNMKT kafedra prof. v.b.
12. Gulnoza Xakimova – texnika fanlari nomzodi, dots.
13. Munavvara Djandullayeva – texnika fanlari nomzodi, dots.
14. Barno Abdullayeva – texnika fanlari nomzodi, dots.

“WOMEN IN STEM”

XALQARO ILMIY HAFTALIK

TOSHKENT, 2026-yil, 14-17-FEVRAL

TAHRIRIYAT:

PROF. USMONOV B.Sh., PROF. Z.A.BABAXANOVA,

PROF. G.Sh.ARIPOVA

MAS’UL KOTIB: DOTS. V.UMAROVA

Tashkiliy qo‘mita manzili:

Toshkent kimyo-texnologiyasi instituti. Navoiy ko‘chasi, 32-uy, Toshkent, O‘zbekiston, 100011.

Anjuman ilmiy kotibi: Vasila Umarova, conference@tkti.uz, chemist.woman8877@gmail.com

© Toshkent kimyo-texnologiya instituti